
Iulian BOLDEA
(coordinator)

***COMMUNICATION, CONTEXT,
INTERDISCIPLINARITY***

Studies and Articles

Volume III

Section: LAW

"Petru Maior" University Press
2014

Communication, Context, Interdisciplinarity – 3rd Edition
ISSN 2069 – 3389

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies
Moldovei Street, 8
540522, Tîrgu Mureş, România
Tel./fax: +40-744-511546
Email: julian.boldea@gmail.com

Published by:

”Petru Maior” University Press, Tîrgu Mureş, 2014
Nicolae Iorga Street, 1
540088, Tîrgu Mureş, România
Tel./fax: +40-265-236034
Email: editura@upm.com
Computer design: Dumitru-Mircea Buda

Table of Contents

<i>DEVELOPMENT OF THE MAGISTRATE'S INTIME CONVICTION IN THE CONTEXT OF NON-VERBAL COMMUNICATION</i>	
Marțian Iovan, Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad.....	9
<i>DISCUSSION ON THE INSERTION OF AN ARBITRATION CLAUSE IN INDIVIDUAL LABOUR CONTRACT</i>	
Dan Țop, Prof., PhD and Loredana Adelina Pădure, Assist. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște ..	30
<i>REPRESENTATION IN PRIVATE LAW – THEORETICAL ASPECTS</i>	
Cristinel-Ioan Murzea, Prof., PhD, "Transilvania" University of Brașov	34
<i>"HABITUAL RESIDENCE" - POINT OF CONTACT UNDER THE PROVISIONS OF THE ROMANIAN CIVIL CODE</i>	
Nadia-Cerasela Aniței, Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați.....	40
<i>THE VICTIM'S RIGHT TO PREJUDICE REPARATION IN THE VIEW OF THE PRESENT DAY CIVIL CODE. CRITICAL PERSPECTIVE. COMPARED LAW</i>	
Sache Neculaescu, Prof, PhD and Adrian Țuțuianu, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște ..	49
<i>THE LEGAL REGIME OF THE ACROSS BORDERS INSOLVENCY UNDER ECONOMIC GLOBALIZATION</i>	
Viorel Găină, Prof., PhD and Andra Maria Găină, Assist. Prof., PhD, University of Craiova.....	66
<i>THE RIGHT TO FREEDOM AND SAFETY AND THE RIGHT TO DEFENSE IN THE VIEW OF THE PRESENT DAY CODE OF PENAL PROCEDURE</i>	
Anca Lelia Lorincz, Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" Police Academy, Bucharest.....	78
<i>SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE OFFENSE OF ILLEGAL REMOVAL OF TISSUES OR ORGANS, PROVIDED IN ARTICLE 384 OF THE CRIMINAL CODE</i>	
Ionuț Andrei Barbu, Prof. PhD, Mihaela Rotaru, Assistant, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	86
<i>THE PARTICIPATION OF THE PUBLIC MINISTRY IN THE CIVIL LAWSUIT</i>	
Claudia Roșu, Prof., PhD., West University of Timișoara	92
<i>ASPECTS OF SUCCESSION RIGHTS OF THE SURVIVING SPOUSE IN THE LIGHT OF THE NEW CIVIL CODE</i>	
Cristinel-Ioan Murzea, Prof., PhD, "Transilvania" University of Brașov	109
<i>FORAY IN ROMANIAN HISTORY OF CRIMINAL PUNISHMENT. BEATING – PENALTY IN CRIMINAL LAW</i>	
Florin I. Moldovan, Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad	115
<i>CONSIDERATIONS ON THE LAW NO. 43/2014 ON THE PROTECTION OF ANIMALS USED FOR SCIENTIFIC PURPOSES</i>	
Livia Mocanu, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște.....	122

<i>SUCCESSION OF FOREIGN ELEMENTS</i>	
Liviu-Bogdan Ciucă, Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați	130
<i>CONSIDERATIONS ON INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW</i>	
Nicolae D. Ploșteanu, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș	137
<i>THE CONSENT AND THE VICE OF CONSENT</i>	
Petru Tărchilă, Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad.....	143
<i>ADVANCE PAYMENT. LEGAL REGIME</i>	
Rada Postolache, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște.....	148
<i>THE LETTER OF GUARANTEE - MEANS OF ENSURING TAX LIABILITIES</i>	
Alexandru-Mihnea Găină, Assist. Prof., PhD, University of Craiova	156
<i>RESPONSIBILITY OF STATES FOR NOT ENFORCING THE INTERNATIONAL JURISDICTION ACT</i>	
Denisa Barbu, Assist. Prof., PhD Student, "Valahia" University of Târgoviște	167
<i>JUDICIAL PHILOSOPHY CONCEPTS IN WESTERN EUROPE (DURING THE 18TH AND 19TH CENTURY)</i>	
Adrian Boantă, Assistant Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș.....	175
<i>PRECAUTIONARY SEIZURE PROVIDED BY THE FISCAL PROCEDURE CODE – PRECAUTIONARY MEASURE OR LEGAL MORTGAGE</i>	
Alexandru-Mihnea Găină, Assist. Prof., PhD, University of Craiova	180
<i>NOVELTY AND ORIGINALITY</i>	
Alin Speriusi-Vlad, Assist. Prof., PhD, Postdoc Researcher, West University of Timișoara	187
<i>THE CONSTITUTIONALIZATION OF THE CRIMINAL PROCESS IN ROMANIA</i>	
Daniela Cristina Valea, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș	198
<i>CHILDREN'S RIGHTS PROTECTION: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH</i>	
Alina Gentimir, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	215
<i>ESTABLISHING GENERAL MANDATORY ELEMENTS UNDER A SPECIAL INDIVIDUAL LABOR CONTRACT - LEGISLATION, PROCEDURE, PRACTICAL ASPECTS</i>	
Ana Ștefănescu, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați.....	223
<i>THE MODES REFERRAL OF PROSECUTING AUTHORITY, UNDER THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE</i>	
Ivan Anane, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța	234
<i>TEHNIQUES OF ENFORCEMENTS OF INTERNATIONAL JURISDICTION ACTS</i>	
Denisa Barbu, Assist. Prof., PhD Student, "Valahia" University of Târgoviște, Florin Octavian Barbu, Lawyer, Dâmbovița Bar.....	240

<i>CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES</i>	
Maria-Magdalena Bârsan, Assist. Prof., PhD, "Transilvania" University of Braşov	252
<i>SOME ASPECTS CONCERNING INVESTIGATION ON SITE IN CASE OF WORK ACCIDENTS BY ELECTROCUTION</i>	
Emilian Alexandru Bulea, Assist. Prof., PhD Student, "Valahia" University of Târgovişte	258
<i>THE POSITION OF THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS' PROVISIONS IN THE ROMANIAN JUDICIAL SYSTEM</i>	
Ramona Mihaela Coman, Assist. Prof., PhD Student, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş.....	268
<i>LEGAL CERTAINTY AND LEGITIMATE EXPECTATIONS</i>	
Alexandru Florin Măgureanu, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University.....	274
<i>HEARING SYSTEM OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE</i>	
Anane Ivan, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanţa	280
<i>LEGAL CONCERNS: WORLDWIDE COMPARATIVE APPROACH TO EUTHANASIA</i>	
Csanád Albert-Lőrincz, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....	288
<i>"THE ILLICIT CONDUCT" – A CONCEPT REQUIRING AN INTERDISCIPLINARY APPROACH</i>	
Dana Diaconu, Assist. Prof., PhD, West University of Timişoara	296
<i>THE RIGHT TO DECENT LIVING - FUNDAMENTAL RIGHT UNDER THE ROMANIAN CONSTITUTION</i>	
Daniela Cristina Valea, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş	305
<i>THE THREAT OF ARMED CONFLICTS ON THE ENVIRONMENT. NUCLEAR, CHIMICAL, BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL WEAPONS</i>	
Eugen Constantin, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Braşov	312
<i>THE AGE OF THE PREGNANCY UNTIL AN ABORTION CAN BE LEGALLY PERFORMED. DEBATE. CONSEQUENCES</i>	
Ancuţa Elena Franţ, Assistant, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi.....	320
<i>THE SALE OF INHERITANCE. A FEW INTERESTING ASPECTS</i>	
Ilioara Genoiu, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgovişte	327
<i>BRIEF CONSIDERATIONS IN DETERMINING THE MORE FAVORABLE LAW AND THE DECISION NO 265/2014 OF THE ROMANIAN CONSTITUTIONAL COURT</i>	
Iulia Boghirnea, Postdoctoral scholar "Acad. Andrei Rădulescu" Legal Research Institute of Romanian Academy, Assist. Prof., PhD, University of Piteşti.....	337
<i>SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE NOTIFICATION OF THE HIGH COURT OF CASSATION AND JUSTICE TO DELIVER A PRIOR DECISION FOR THE SETTLEMENT OF A LEGAL PROBLEM</i>	

Licuța Petria, Assist. Prof., PhD, "Constantin Brâncoveanu" University of Pitești	342
<i>THE EFFECTS OF CLAIMING PROPERTY IN ROMANIA IN THE STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i>	
Loredana Adelina Pădure, Assist. Prof., PhD, Adrian Țuțuianu, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște.....	351
<i>THE VARIOUS VALENCES OF THE DECLARATION OF INVOKING THE RESCISSION</i>	
Luiza-Cristina Gavrilesco, Assistant, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	354
<i>THE IMPACT OF POLITICAL INSTABILITY IN SOME EUROPEAN STATES ON THE EVOLUTION OF THE EURO</i>	
Manuela Niță, Assist. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște.....	361
<i>THE LAW AS AN AXIOLOGICAL SYSTEM</i>	
Alexandru Florin Măgureanu, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University.....	367
<i>THE CHANGE IN MATRIMONIAL REGIME IN THE REGULATIONS OF THE NEW CIVIL CODE</i>	
Mihaela Adriana Oprescu, Assist. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....	374
<i>COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE PRIOR DECISIONS FOR SOLVING CERTAIN LAW ISSUES AND THE DECISIONS ISSUED WITHIN THE REFERRAL IN THE INTERESTS OF THE LAW, IN THE CONTEXT OF THE NEW LEGISLATIVE REFORMS</i>	
Iulia Boghirnea, Postdoctoral scholar "Acad. Andrei Rădulescu" Legal Research Institute of Romanian Academy, Assist. Prof., PhD, University of Pitești.....	382
<i>STUDIES ON MEDIATION AT COMMUNITARIAN AND NATIONAL LEVEL</i>	
Oana Gălățeanu, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați.....	388
<i>THE GUARANTEE OF RIGHT TO MARRY BY ENSURING „THE RIGHT TO DIVORCE”</i>	
Roxana Gabriela Albăstroiu, Assistant, PhD, University of Craiova	394
<i>CONSIDERATIONS ON THE CHALLENGE, ABSTENTION, DISMISSAL AND REPLACEMENT OF THE ARBITRATORS</i>	
Roxana Maria Roba, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș.....	403
<i>CORRUPTION AND REGULATION OF ITS LEGAL FRAMEWORK IN OUR COUNTRY</i>	
Adriana Magdalena Sandu, Assistant, PhD Student, "Spiru Haret" University	409
<i>PARTICULARITIES OF CIVIL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE</i>	
Iulia Florina Țăpuș, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University.....	416
<i>UNFAIR COMPETITION OFFENCE IN VIEW OF THE LAST CHANGES BROUGHT TO THE LAW NO. 11/1991 ON FIGHTING AGAINST UNFAIR COMPETITION, LAW ENTERED INTO FORCE ON AUGUST 9TH, 2014</i>	
Oana Gălățeanu, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați.....	421

<i>CONFLICTING NORMS REGARDING INHERITANCE</i>	
Alexandra Crişan, Legal Adviser	427
<i>THE SOCIAL DIMENSION OF LAW</i>	
Andrea Kajcsa, PhD Student, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş.....	437
<i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: INTERNATIONAL EVOLUTION AND NATIONAL PERSPECTIVES</i>	
Aron Samu, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	
<i>THE INFLUENCE OF WESTERN CONSTITUTION IN DRAFTING POSTCOMMUNIST CONSTITUTIONS: THE CASE OF ROMANIA</i>	
Izabela Bratiloveanu, Postdoc Researcher, PhD, University of Craiova.....	448
<i>CAUSES AND WAYS OF DISSOLUTION OF THE EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING</i>	
Carmen Bărbieru, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi.....	457
<i>EQUALITY NATIONAL BODY – ROMANIA CASE</i>	
Cătălina-Adriana Ivănuş, PhD Student, Academy of Economic Studies, Bucharest	463
<i>ISSUES REGARDING THE JURISDICTION OF SOLVING THE BILL FOR PARTICION</i>	
Raluca Lucia Cismaru, Assist. Prof., PhD, University of Craiova	469
<i>THE LEGAL EVOLUTION OF THE DONATION IN FRENCH LAW BEFORE NAPOLEON'S CODE</i>	
Codrin Codrea, PhD Student, Faculty of Law, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi	480
<i>DIGNITY AND EQUALITY – TERMINOLOGICAL DISTINCTIONS FROM THE LEGAL PERSPECTIVE</i>	
Cristina Sâmbolan, PhD Student, University of Economic Studies, Bucharest.....	488
<i>THE CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE HEALTH RIGHT. COMPARATIVE LAW</i>	
Cristina Teodora Pop, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi	496
<i>2015 AMNESTY OR PARDON – OBJECTIVE NECESSITY IN ROMANIA</i>	
Daniela Tarau, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" Police Academy of Bucharest	505
<i>QUICKSAND: ECONOMIC ANALYSIS OF LAW IN ROMANIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS</i>	
Aron Samu, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca.....	512
<i>CERTAIN ASSESSMENTS RELATED TO PERSONALITY RIGHTS</i>	
Izabela Bratiloveanu, Postdoc Researcher, PhD, University of Craiova.....	519
<i>THE MECHANISM FOR SOLVING THE DISPUTES RELATED TO THE DANUBE RIVER ASSESSED RISK AND CRIMINAL GUILT. A BIOETHICAL APPROACH</i>	
Laura Stănilă, Postdoc Researcher, POSDRU ID 133255, PhD, West University of Timișoara	534
<i>THE MANNER OF REFLECTION OF THE ISSUE OF WAR AUTHORS' RESPONSIBILITY IN THE TREATY OF VERSAILLES</i>	

Lavinia Andreea Bejan, PhD Student, PhD Fellow SOPHRD/159/1.5/133675 Project, Faculty of History, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	557
<i>JUDICIAL CONTROL AND JUDICIAL CONTROL ON BAIL IN LIGHT OF THE PROVISIONS OF LAW NO. 135/2010 THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE</i>	
Gina Negruț, PhD Student, "Titu Maiorescu" University of Bucharest	564
<i>RESHUFFLING COMPETENCES: EUROPEAN UNION'S ACTORS AFTER THE ECONOMIC CRISIS</i> Simona Catană, PhD Student, Universite Paris 8, France	
<i>THE NECESSITY FOR THE EVOLUTION OF THE APPEAL IN THE INTEREST OF THE LAW AND FOR ESTABLISHING THE PRELIMINARY DECISIONS RELATED TO THE OBJECTIVE OF ACHIEVING AN EUROPEAN CIVIL CODE</i>	
Mariana-Daniela Sperilă (Crăciunescu), PhD, University of Craiova.....	582
<i>ASSISTED HUMAN REPRODUCTION AND THE BEST INTEREST OF THE CHILD</i>	
Maria Lavinia Tec, PhD, West University of Timișoara.....	592
<i>THE PRINCIPLE OF LIABILITY FOR BREACH OF COMMUNITY LAW</i>	
Ionuț Tudor, PhD Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	602
<i>SOCIAL ROLES AND FUNCTIONS REQUIRED BY MEDIA FREEDOM OF EXPRESSION IN LIBERAL DEMOCRACIES</i>	
Valentina Chiper, PhD, Postdoc Researcher, Romanian Academy	610
<i>DELIBERATIVE DEMOCRACY IN ROMANIA</i>	
Vasile Pleșca, Scientific Researcher III, PhD, Romanian Academy, Iași Branch	620
<i>THE HARMONIZATION OF THE ROMANIAN CIVIL CODE PROVISIONS WITH THE INTERNATIONAL SALES LAW</i>	
Emanuela Iftime, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași.....	626
<i>THE SOCIAL STATE PRINCIPLE AND RECENT TENDENCIES IN THE LAW MAKING PROCESS IN ROMANIA</i>	
Nicolae Scutea, Assist. Prof., PhD, Romanian-German University of Sibiu.....	635

**DEVELOPMENT OF THE MAGISTRATE'S INTIME CONVICTION IN THE
CONTEXT OF NON-VERBAL COMMUNICATION**

Martian Iovan, Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad

Abstract: The author of this paper tackles the concept of intime conviction of the magistrate (judge, prosecutor) and relevant aspects of the etiology and practical importance of its content, as a subjective basis for establishing judicial questioning tactics that help the magistrate in his/her decision-making. By approaching the process of intime conviction development as part of an interpersonal communication system, the author analyses the contribution of interpreting nonverbal, extra-semantic clues given by the person being questioned and by all participants in courtroom debates, to the detection of feigned behaviors and the subsequent adjustment of questioning, paving the way for the development of an intime conviction. Consequently, improving hearing and questioning practices for the accused, the investigated, and witnesses involves professional control and self-control in terms of eye contact, facial expression, gestures, stance, paralanguage, touching, proximity and dress, in order to masterfully achieve specific goals in delivering justice. In addition to subjective, intrinsic, personality-specific factors, the development of intime conviction also entails extrinsic factors, among which are the magistrate's ethical values and deontological code. The author analyzes how fundamental ethical values of the judiciary – Independence, Impartiality and Integrity – can stimulate the completion of intime conviction, whereas if magistrates stray from ethical norms, this might generate distortions of intime conviction, resulting in judicial errors. The magistrate's moral duplicity may be expressed outwardly through specific nonverbal and paraverbal clues, which might be interpreted correctly by an expert psychologist.

Keywords: intime conviction, questioning, feigned behavior, nonverbal clues, judicial decision.

1. Introduction

Convictions are superior components of motivation, with a cognitive, affective and value content, embodied in ideas that are deeply rooted into the structure of personality. An idea becomes a conviction only when an individual sees it as a value, a subjective certainty that can be justified with arguments believed to be unshakeable / uncontestable.

Convictions, according to the classification of an American psychologist (Abraham H. Maslow, 1954), are placed in the superior category of motivation, and are related to spiritual, ethical, knowledge or self-awareness needs. Convictions operate as *force ideas*, as *value ideas*, and are equivalent to a person's needs, professional and personal ideals, worldview, and religious faith; they are actualized as motives in action, especially when the person is in the position to make certain decisions or is engaged in a conflict of values. Under such circumstances, the stronger, more unshakeable convictions shall act, to a greater extent, in orienting decisions and choices, and justifying options. A conviction is constantly promoted by a person, and when it is contradicted or attacked by others, this person will go to great lengths to defend it.

The *intime conviction* of an investigator or magistrate is a force idea, value idea, correlated to good faith, which develops gradually during criminal prosecution and judicial investigation, as new direct and indirect evidence is gathered to ensure the ascertainment of truth and a correct judicial decision. In this context, we may agree to the following definition given to the *intime conviction* of a magistrate / investigator:

In law, *intime conviction* is the psychological state of persons who are responsible for applying laws, based upon good faith, who are reconciled to their own moral conscience, which has guided them in ascertaining the truth, by using legal means, and in taking legal measures required by the established state of affairs.”¹

A favorable social and institutional framework for the development / consolidation of the magistrate’s *intime conviction* is one in which human and civil rights are guaranteed, in which the constitutional principle of separation of powers is consistently applied and in which the principle of magistrate independence, impartiality and integrity is respected – as magistrates shall only be subject to laws.

The *intime conviction* of an investigator or judge is a cognitive/value-related motivational formation, based on good faith and constituting the source of opinions, evaluations, circumscriptions and personal options for each member of the panel during deliberation, motivating judicial decision. Deliberation carried out by the judge after the conclusion of debates is centered, first and foremost, on matters of fact (i.e. those closely related to evidence) and then on matters of law, regarding the classification of the crime and the application of the due sentence. Complete sufficiency and coherence of evidence is the objective basis for reconciling the magistrate to his/her own moral conscience, for shaping an *intime conviction* that the solution to the case is just and equitable.

In judicial practice, the process of developing the *intime conviction* of the investigator or judge is not a straightforward and uniform process. Several obstacles may prevent the shaping and development of a conviction regarding juridical truth, such as the absence of direct evidence, the intelligent and creative duplicitous behaviors of certain defendants during the process of judicial investigation, the pressure of public opinion, the contrary or contradictory character of the *intime convictions* of the two protagonists in a legal battle (the prosecutor and the defense lawyer) in terms of how the case should be solved, the prosecutor or lawyer’s attempts at taking advantage of the sensibilities and weak points of magistrates etc. If the magistrate did not develop a definitive *intime conviction*, the case must be reprised or re-docketed. The legislator foresaw the event of re-docketing cases in which magistrates did not succeed in developing an *intime conviction* after the debates had ended, the final pleas had been delivered on both sides, and the defendant’s last word had been heard – as a subjective and moral basis for reaching a legal decision.

As a conclusion that may be drawn from the above-stated, we might suggest that G. F. W. Hegel – a great classic German philosopher of law –, expressed an historical truth by

¹ Tudorel Butoi. (2004), *Interogatoriul. Psihologia confruntării în procesul judiciar (Questioning. The Psychology of Confrontation in Judicial Trials)*, București: Editura Pinguin Book, p. 152.

writing that the duty of deciding must fall to subjective conviction and conscience (*animi sententia*), and when the evidence rests on depositions and statements, the oath, though a subjective confirmation, is ultimate.²

Therefore, the basis for the *intime conviction* underlying the judicial solution, from a psychological perspective, is the thorough knowledge, by law enforcers, of the principles and laws governing the psychology of personality and small groups, the use of specific psychological techniques, their own morality and good faith, as marked by professional honesty (*honeste vivere*), rightful intention, diligence, legitimacy and abstention from producing damage to others. *Intime conviction* is a result of gathering and interpreting evidence, testing the truth of testimonies and statements by the parties involved, evaluating and cross-examining the various reports of participants in the criminal trial.

The management of communication occurring among participants in the judicial process, by magistrates, is an essential component of factors that may influence the development of *intime conviction*. This study will now turn to the analysis of aspects influencing the development of the magistrate's *intime conviction*, which are due to nonverbal communication and the magistrate's struggle with himself/herself on a subjective, psychological plane, in order to preserve his/her independence and integrity.

2. Interpreting nonverbal clues, feigned behavior and the *intime conviction*

The interpersonal relationship between the investigator and the investigated essentially presupposes communication. Practically, the act of justice is achieved through the agency of communication, which is ubiquitous in pre- and post-criminal phases, in criminal prosecution, in courtroom debate sessions, in judicial investigation, in deliberation, in a prison environment or in the work of reeducating reinserting criminals onto the labor market. For these reasons, elements of communication psychology shall condition the transition from the science of law to the mastery and art of organizing judicial investigation, hearing witnesses, managing the confrontation between the two lawyers, communicating in the courtroom etc., in the sense of increasing the efficiency and quality of the act of justice.

Communication, as transmission of information from one person to another, has a verbal component (due to the use of language) and a nonverbal, extralinguistic one (beyond the use of words), or, in other words, it has a semantic and an extrasemantic component. In verbal (oral or written) communication, importance is attached to the choice of words, to how sentences are build, these resulting in great differences among individuals in terms of ability to verbalize, styles of verbal communication, capacity for subtle, nuanced expression. Concomitantly to verbal communication, we involuntarily and, most of the times, unconsciously use a variety of signals (termed clues), which pertain to nonverbal / extralinguistic communication. The scope of nonverbal clues is composed of expressions of eye contact between the interlocutors, facial expressions, gestures, poise, paralanguage,

² Hegel, G.F.W. (1963), *Principiile filosofiei dreptului (Elements of the Philosophy of Right)*, București: E.A.R., p.256.

touching, proximity, dress, body contact, head movements, the person's physical appearance, the odor emitted by the communicator.

Nonverbal communication codes are limited to face-to-face communication, having two functions (John Fiske, 1990):

The first, as we have seen, is to convey indexical information. This is information about the speaker and his or her situation through which the listener learns about her or his identity, emotions, attitudes, social position, and so on. The second function is interaction management. The codes are used to manage the sort of relationship the encoder wants with the other. By using certain gestures, posture, and tone of voice, I can attempt to dominate my fellows, be conciliatory towards them or shut myself off from them.³

Nonverbal expressions are perceived, may be observed and, to a certain extent, ascertained by the interlocutor, whether s/he is a magistrate, an investigator, a lawyer, a defendant, a victim, a witness or an expert. Messages and information transmitted through nonverbal clues may be consistent with what is expressed in words; they may strengthen and nuance certain meanings of verbal communication. There are, however, frequent instances in the process of judicial investigation, in the wording of a witness's testimony, in the contradictoriness of the judicial trial, where inconsistencies, incongruities, oppositions occur between the two types of communication. These may appear in the case of feigned, duplicitous behaviors and lies. Yet, an investigator or magistrate endowed with flair, professional tact and intuition may observe and interpret the deceptive nature of the expressive manifestations of the defendant's affectivity / personality, may adopt changes of tactics during the process of questioning or hearing, or new procedures in conducting investigation, thus enhancing his/her opportunity to perform well in achieving his/her professional mission.

In their turn, the defendant or any of the litigating parties, provided they have psychological training, experience in the field of communication, a certain amount of "practice in nonverbal communication", may certainly draw meanings from the nonverbal or paraverbal communication of the prosecutor who runs the judicial investigation, of the judge or president of the court. In some cases, the persons investigated as parties in the litigation, attempted to take advantage of such manifestations of the magistrate's nonverbal conduct; as such, they changed their attitude and tactics, and they invoked evidence of infringement of the principles of impartiality and integrity on the part of those magistrates. Examples of such nonverbal manifestations are frequent in judicial communication: the investigator raising his/her voice, the use of subtle irony, the use of a deceptive question; repeated approval (as shown by the judge nodding his head) of the reports of one witness; threatening glances in communication with one of the parties; gestures and facial expressions of the investigator, implying that he is under the influence; the alternation of proximity (distance) between the parties (for example, a judge allows the prosecutor to approach and enter his private space, while the defense lawyer is required to keep the official distance); certain facial expressions

³ Fiske, John. (1990), *Introduction to Communication Studies*, Londra – New York: Routledge, Cap. IV, p. 92.

and smiles with approving significations, in communication relations with a defendant who is a minister etc.

The interpretation of such nonverbal displays by a neutral observer, by an expert psychologist, or by journalists, raises doubts as to the objectiveness, independence, impartiality and integrity of some magistrates. Yet, in cases where the ethics and deontology of magistrates are adulterated by certain perturbing factors in communication, the magistrate's process of developing his/her *intime conviction* will certainly escape the regulating control of his/her good faith. This serves to show how important it is for the magistrate to have some knowledge of communication theory and judicial psychology, in order for his/her professional activity to attain the level of professional mastery, effectiveness, efficiency and desirability, as social expectation.

We shall rest, as follows, upon a few components of nonverbal communication in the conduct of judicial investigation and courtroom debates:

- **eye contact** between the interlocutors (police officer – suspect, judge – witness, prosecutor – defendant, lawyer – expert, criminal – victim etc.) is one of the most powerful nonverbal clues, and an indicator of emotions, interests and intentions. The length, orientation and type of eye contact, the object of an interlocutor's visual focus while s/he speaks have an informative value for the investigator / magistrate. Likewise, the avoidance direct eye contact, switching one's focus from one object to another, long glances, striking gazes, the barring of eye contact may have play important parts in communication that is specific to interpersonal relations of opposition and confrontation. The most relevant functions of eye contact (according to Argyle - 1975) are the following:

- a) it expresses emotions and other affective processes;
- b) it regulates the flow of conversation;
- c) it provides feedback to the speaker on what s/he has communicated,
- d) it reciprocally informs participants in a dialogue on the nature of their relations.

Interpreting the clues derived from eye contact is a matter of probability. Thus, it is believed that closely watching an object or a movement is a sign of interest / attention, while eye contact would respond to the interlocutor's need for approval, the frequency of eye-blinking and eyebrow-shifting might express certain feelings, relaxed eye muscles when eyes are not wide open would express sympathy for the interlocutor, pupil dilatation would express pleasure caused by the interlocutor's presence, fixed and vacant stares would be indicative of withdrawal from reality, downcast eyes might show humility, guilt or shyness etc. Such clues appear to the background of verbal communication and can be interpreted by any of the participants in the dialog. For this reason, eye control must be cultivated, educated and censored by all those who work in the judiciary, so as to not allow themselves to be approached, „read” and interpret by the accused, false witnesses etc. Awareness of the meanings attached to clues resulting from eye contact and their use in the magistrate's professional dealings might have higher pragmatic valences.

A magistrate's promotion of the 'supremacy of the law' principle, of neutrality and equidistance from the parties involved in a trial, of good faith, is externalized in natural, neutral, distributive glances, according to the correct application of the procedure, which

requires communication to be subordinated to it; a magistrate's eye contact with another party to the trial must not leave room for possible interpretations of partiality in favor or against that party. A neutral observer, the defendant in the case or the press might immediately start to doubt the independence and impartiality of the magistrate, if s/he avoids to look in the direction of one party and instead insistently and repeatedly gives "positive", "admiring" glances to the other party, or absently looks out the window while the lawyer of one of the parties pleads, or looks frowningly and defiantly at the defendant when his lawyer demonstrates the existence of extenuating circumstances, or admiringly focuses on the prosecutor involved in the case (who is known to be a friend of the judge's), or if the first time that he lifts his eyes from the file, since the very beginning of the trial, is when the high dignitary accused of corruption is brought before the court etc. Such expressions of "eye-to-eye" communication may become suspicious to one of the parties in the courtroom or to an independent observer, and are often taken as premises for attacks on the magistrate's professional integrity. The press or hostile pressure groups know how to make use of such nonverbal expressions of the magistrate in order to attain their purposes.

- **facial expressions** can take a large number of possible forms, which carry specific messages. There are certain facial expressions which bear the same meaning everywhere in the world; in other cases, the facial expressions of affective processes (emotions, feelings, passions) are culturally determined (by habits, traditions, collective mindsets). The range of possibilities for expressing feelings, emotions or moods through facial expressions is extremely wide. In this respect, there are well-known, typical facial expressions for fear, anger, threat, curiosity, sadness, astonishment, surprise, happiness, contempt, pessimism etc. Facial indicators provide feedback in the interpersonal contact taking place in a judicial investigation office or during courtroom debates, and they can reciprocally adjust the conduct of those involved in criminal prosecution / criminal trials, adapting communication according to the signals received from the sender (prosecutors, judges).

For the investigator or judge, facial expressions displayed by the accused, by a false witness, by persons that are very close to the accused, have interpretable, decodable meanings. This is even truer if the magistrate has thorough psychological knowledge and experience. Common people have natural, genuine facial expressions, while suspects and false witnesses, under the pressure of virtual punishment, shall frequently attempt to play the part of a common person, that is, to convert psychological states, emotions and other primary affects that unconditionally accompany immoral and illicit behaviors, into contrary expressions. But for this to happen, the accused has to be a very good actor. Even with talent for acting, it is impossible for contrary signals, evidently artificial and compromising, to be muffled completely. The duplicitous attitude of the criminal may be relatively easily identified by an experienced investigator, who has benefited from sound psychological training, by analyzing the meanings of facial expressions that appear when he has to respond to questions that trigger certain emotions.

Criminals may also harness communication skills, especially as regards nonverbal communication, resulting either from the nature of their profession (in the case of physicians, sociologists, psychologists, journalists, priests etc.), or from thorough knowledge of this field.

As such, magistrates must have, in their professional dealings, a fair amount of self-control over their conduct as interlocutors, so as to avoid the emergence of nonverbal communication breaches, which might then be interpreted by the investigated to their advantage, and followed by changes in their tactics. This might hinder the attainment of performance in judicial or criminal investigation.

- **poise** – the position of the body, reactions in which the entire human participate, positional echo, gait, gestures, are all indicators and ways of communicating information that is auxiliary to what is transmitted verbally, and which may be intentional but which, most often, are unconscious, unconditioned forms of communication. The position of the body (standing, slanting, sitting etc.) may indicate tiredness, drowsiness, hyperactivity, increased attention, empathy towards the speaker, assumption of the master role in communication, defiant attitude etc. Poise, combined with gestures made by the participants in communication, transmits the most subtle of signals, such as attitudes of approval / disapproval, reactions of affirmation / negation, feelings of apprehension / expectation, trust / distrust, hatred / desperation, offensive / defensive attitudes, joy / sadness etc.

Stance and gestures are dependent on the interlocutors' status. Generally, listeners (the accused, the suspect) have the tendency to make less gestures than speakers; this also applies to those who hold an inferior status in the communication, with respect to those who have a superior status, or to those who have no authority, with respect to those who are officially vested with authority by the state (magistrates).

Gait, in connection to gesticulation and the reaction speed of the subject who communicates and receives information, emotions and feelings, provides clues on certain psychological particularities of the person at that moment. Speed of movement, pace changes, elasticity and ampleness of gestures, firmness of steps, alternation of forms of movement, are clues to the neuropsychological mobility, to the temperamental profile, to the person's level of energy and affective configuration. For example, a firm, fast gait, with ample and lively steps indicates a good mood, self-confidence and optimism. On the other hand, a slow gait, with small steps, might signify a lack of energy, old age, depression, sadness. In many cases, affective shock can trigger gait dysfunctions.

- **touching and proximity** give relevant clues to the nature of affective relations, to the presence of attitudes, interests, feelings in those who communicate. The reflex of touching the interlocutor expresses a certain emotion or affective mood which might take the form of a greeting, a kiss on the hand, a caress, spontaneous and unconditioned touch etc. In social gatherings, touching, as a part of communication, and also as a part of communication between the sexes, is regulated by moral norms. It may be remarked that touching might signal not only gender and age, but also social status. The most frequent situation is when people with a higher social status are those who initiate touching (by stretching out their hand, by amicably patting the interlocutor on the back, by wrapping their arm around the person's shoulder etc.), while people with a lower social status allow themselves to be touched, but will not initiate acts of touching. In interpersonal relations occurring as part of a judicial investigation, in communication taking place throughout a criminal trial, touching transmits

complex signals in a criminal – victim relation. A defendant's initiative of touching the prosecutor, or a police officer touched by a suspect, are rarities. Instead, settling on a range of touching techniques practicable by investigators is crucial for attaining the goals of questioning, for creating, in the investigation office, a socio-human ambient that favors communication and, especially, trust. In this area, as well as in public spaces pertaining to law enforcers, touching is rationalized, stylized, subject to voluntary self-control, and targeting the accomplishment of professional goals.

In general, reciprocal touching expresses affective relations, of closeness, solidarity, friendship, affective attraction of varying degrees. In relations of conflict, emotionally triggered touches are absent; the tendencies of persons and groups are centrifugal and tend towards separation. In the case of communication in the investigation office or in the courtroom, communication is oppositional and expresses the magistrate's authority over the other interlocutors. Inasmuch as touching occurs, it is rationally and professionally regulated, and it is normally initiated by the person in authority.

Proximity, i.e. closeness allowed between the prosecutor and the defendant, between the judge and the defense lawyer, between the police officer and the witness etc., is another form of extraverbal communication that provides information about social relations among the participants, their affective states, reciprocal attitudes etc. According to habits and mindsets, in any society, there is an outlook on private space, which the individual strives to protect, and this includes the optimal distance between participants in a dialogue. The degree of relatedness and friendship seems to influence interpersonal distance. The more intimate, familiar or friendly a relationship is, the more distance and private space decrease. In the case of court-specific communication, private space and proximity, albeit not legally regulated, are traditionally managed by a respect induced by the prevalently institutional character of relations and by the specific authority of a state institution.

In judicial communication, several forms of expression by touching and adjusting proximity have raised questions from neutral observers, the press or litigants, with regard to the impartiality and deontology of magistrates. Thus, for example: the judge involved in solving a case of corruption had her hand kissed by the accused within the premises of the court; the prosecutor and the defendant had a tête-à-tête during the intermission of an opera show; the judge and the defense lawyer communicate, in the courtroom, by sitting on chairs at a distance of 30-40 cm (while the official distance between them should be approximately 10 times longer, and the lawyer must not sit unless invited to do so by the magistrate); the young judge was caressed by an unmarried doctor, charged with bribery; the judge and the lawyer of one party to the trial had been seen, during the evening before the trial sessions, dining in an expensive restaurant; the judge and the father of the young men charged with involuntary manslaughter had been seen hunting together; the prosecutor and the defendant had been seen playing tennis on a weekly basis etc.

Such elements of communication come to incite public feelings of distrust in the act of justice and become subjects of tabloid reports.

- **paralanguage**, i.e. speech particularities that refer to verbal flow, tone, rhythm, pauses, reprisals, speech modulations, transmits additional information to what sentences

convey. Certain strong emotions – such as anger, hatred, terror, anxiety, elation etc., are externalized in specific intonations, and may cause stammering, incorrect use of language or repetition. When the speaker is hesitant about the reaction his collocutor will have, this may result in pauses or space fillers such as “err...”, „umm...”, „or maybe not, err, or umm, uh...”. The emotional state of the communicator unconsciously leaves its mark on the actual timbre of the voice: positive emotions are reflected by a warm and resonant timbre, whereas a negative emotion, such as anger, is marked by a strident, loud timbre.

The rate of speech or verbal flow is a way of communicating information. Slow speech may be indicative of insecurity, prudence, tiredness etc., whereas fast speech might mean that the magistrate is worried and anxious. “Precipitous” speech, pauses in verbal flow, pronunciation, fluency offer clues as to cognitive processes, temperamental profile, the dynamics of affective life, demonstrating how useful paralinguistics is in inter-human communication. The importance of paralinguistics for the judicial and criminal investigation and the criminal trial as a whole clearly results from the analysis of the hypothesis that these might be conducted only on the telephone or only in writing. In such situations, no meanings could be drawn from nonverbal communication clues, with their entire wealth of virtual interpretations.

In some cases, paralinguistics that occurs in the communication of magistrates may provide elements that infirm good faith or their efforts of finding sufficient evidence and support leading to the development of *intime conviction*, based on the re-establishment of the truth resulting from the sufficiency of necessary evidence. Such judicial trials take place in times of social revolutions, in the case of judging political leaders, highly reputed personalities in culture, science, religion, economics etc. (for example: a high priest of the Catholic Church, charged with child abuse; the president of a world bank, charged with rape; a great director, a world champion in sports, charged with robbery or assault; a politician – senator, president of the state, minister – charged with involuntary manslaughter; a president of a state or high dignitary, charged with corruption etc.). Trials focused on solving such cases involve communication between participants in the courtroom, among which are two authorities: the functional authority of magistrates and the informal, specific authority of a prestigious personality, accompanied by the authority of his/her official position (or a “shadow” that is left of it). The extraverbal conduct and especially the paralinguistics of magistrates throughout criminal investigation and courtroom debates may undergo certain deviations from standard procedure. A good example in this respect is the trial of Nicolae Ceaușescu and other historical personalities of the same type (Saddam Hussein, H. Mubarak etc.). From the perspective of the panel and the rioting crowds, that trial was legitimate, whereas the accused considered it not only illegitimate, but also illegal. Such instances of communication, including paraverbal, are an example of how criminal investigations and judicial debates must not be conducted. Even though the trial was started under political pressure and on command, the magistrates and the other “judges” involved should have demonstrated, in a manner that included nonverbal and paraverbal expressions, that they were independent, impartial, integrous, and bearers of the dignity of their position. However, expressions such as: raising one’s voice, timbre, trembling speech, pauses, stammering,

reprisals, phrasing, alternations of speech rate, menacing facial expressions etc. can be interpreted as signs of professional insecurity, noncompliance with standard procedures, bad faith arising from hatred, vengeance and anxiety, caused by the presence of a historical character, deemed evil by the magistrates.

The communicator's personality is also expressed in **dress, jewelry, hairstyle, tattoos, hygiene habits, physical appearance**. The following text contains self-evident truths:

Another way that we can communicate with one another, without the use of words, is through dress. We are all familiar with the various uniforms which are used to signal that someone is occupying a particular role in society: a policeman, nurse or traffic warden for example. But other forms of dress may also communicate information about the person/ someone in a professional job, for instance, like a solicitor, will tend to dress neatly and in a particular kind of style, while someone who has a more physical job is unlikely to be seen wearing a suit except on very special occasions. So by "reading" the ways that people dress, we make judgments about them which give us a rough guide on how to interact with them.⁴

Elements of dress, such as cut, blending of colors, neatness, adherence to fashion trends, accessories etc., provide various clues about an individual's material and professional status, about how they wish to be perceived by others, enabling one to extract from it psychological meanings that are useful to the exercise of law enforcers' professional roles.

A magistrate's status is institutionally recognized, a judge or prosecutor's profession being identified by signs, symbols, dress, color (the goddess of justice, the balance, the robe, the logo, the stamp etc.). Standardization, to a certain extent, of a magistrate's role has continuity up to the level of options for dress to be worn within the premises of the institution, including hairstyle and jewelry. All these must be contained within the limits of decency, common-sense esthetics and hygiene. In practice, some exceptions were found, such as: a judge who returned to the court from a mystical-religious session of the so-called mission for the spirit's integration into the absolute (MISA), negligently dressed and with an unusual hairstyle; the prosecutor who came to work after a night of playing poker, shabbily dressed, reeking of cigarette smoke and wearing an earring; a judge wearing an excess of head, neck, hand and leg jewelry, exuding an intoxicating perfume odor; the negligent dress (no tie, shirt hanging partially from the trousers, dusty shoes etc.) of an inebriated magistrate, combined with specific, inappropriate poise and gestures etc. All these expressions of nonverbal communication may be interpreted in the sense that the main concern of the magistrate is not to accomplish a qualitative act of justice but, rather, their addiction to certain hobbies or even vices. Receiving such interpretations, the public will again question the credibility of the act of justice, the transparency of communication in the judiciary and the fairness of some judicial decisions whose actors are persons such as those exemplified above. One must, however, emphasize the fact that, in

⁴ Hayes N., Orrell, Sue. (1997), *Introducere în psihologie (Psychology: An Introduction)*, București: Editura All Educational, p. 294.

order to optimally accomplish an act of justice, greater importance must be attached to the interpretation, by magistrates, of nonverbal expressions manifested by defendants and false witnesses, of the extraverbal conduct of parties confronting one another in a trial. The identification of duplicitous expressions and feigning is a form of talent and professional mastery in magistrates and investigators.

Consequently, the complex knowledge of the interlocutor's personality, implicitly during the process of judicial and criminal investigation, the observation and interpretation of nonverbal clues in the scope of communication will favor the development of psychological abilities and skills, as obligatory parts of professional mastery for prosecutors, judges, police officers, and lawyers. Such activities will condition the obtainment of superior performance, through creative use of the entire set of knowledge, techniques, procedures that define the professional competence of law enforcers in solving a case; at the same time, they will pave the way to the shaping of the magistrate's *intime conviction* and to reaching the right judicial solution.

3. Ethical values and the deontological code – a system of reference in the development of the magistrate's *intime conviction*

A magistrate's mastery of information in the field of legal sciences and of the procedures required for accomplishing an act of justice is not sufficient for ensuring the professional success expected by other institutions of the state and by the general public, as this kind of knowledge has a prevalently instrumental role and is not a purpose in itself. Ever since justice has existed, the conduct of a magistrate has been perceived and evaluated by institutions, organizations, litigants, public opinion, independent observers, as being the most important factor in accomplishing justice and in securing the credibility, efficiency and effectiveness of the judiciary. For these very reasons, a magistrate's profession is much more than the application of legal sciences, while observing official procedures; it depends essentially on extrascientific factors that are part of the magistrate's moral and professional personality structure: belief system, general orientation of his/her personality, ethical values underlying his/her personality and guiding his/her entire professional conduct, creed and view on society, life and the world at large.

A magistrate's efforts to research and analyze, in good faith, the pieces in a file, with the intent of discovering the truth, resulting from evidence and reasoning, the corollary of which is the completion of *intime conviction* – as a necessary support for making a decision to solve the case, can only produce the desired effects in interaction with ethical and deontological values. Among the main ethical values that guide and coordinate the professional conduct of the magistrate, as results from the most important deontological codes⁵, national and international magistrate statutes⁶, universal declarations of principles for

⁵ See the *Deontological Code of judges and prosecutors*, The Official Gazette of Romania, Part I, no. 815 of 8 September 2005 and *Codul deontologic al magistraților. Ghid de aplicare (The Deontological Code of Magistrates. Application Guide)*, coord. magistrate Florin Costiniu, Editura Hamangiu, București, 2007.

⁶ See the *Universal Statute of the Judge*, adopted by the International Association of Judges, Taipei, 1999.

the conduct of judges and prosecutors⁷, Constitutions of democratic states⁸, conventions and charters on magistrate ethics⁹, are: independence, impartiality, integrity, decency, equality, competence and diligence (*The Bangalore Principles*, 2001). Many of the moral values and virtues, as illustrious philosopher of law (H.L.A. Hart, 1961) highlighted, are qualities consisting of the ability and disposition to carry forward beyond the limited extent which duty demands the kind of concern for other's interest or sacrifice the personal interest which it does demand. Benevolence and charity are examples of this. Other moral virtues, like temperance, patience, courage or conscientiousness are in a sense ancillary – they are qualities of character shown in exceptional devotion to duty or in the pursuit of substantive moral ideals in the face of special temptation or danger.¹⁰

Ethical values make up the essential part of the moral and professional culture of magistrates, with the special mention that the two components of magistrate culture are complementary, so that together they make an indivisible whole. The gaps that might appear in this whole are a certain source of straying from the right way of taking judicial decisions. Not at all coincidentally, before starting to practice their profession, judges and prosecutors take an oath that is charged with ethical significance: “I do solemnly swear that I will respect the Constitution and the laws of the country, that I will defend the fundamental rights and freedoms of each and every person, that I will fulfill my duties with honor, conscience and without partiality. So help me God!”. The basis of the deontological obligations assumed by the oath taker is the cardinal ethical value, which may be God for Christians, supreme good or absolute justice for others.

The decision of a young graduate of Law, who has completed all phases of post-university training that are required for acceding to a magistrate position, and who decides to take the specific oath, means that s/he has understood the Constitution and the laws of the country, that s/he masters not only the letter, but also the spirit of laws, that s/he is convinced of their legitimacy and value for the development of society. Likewise, it means that s/he consciously and assuredly adheres to a constitutional/legal system, as a necessary element for him/her to serve fundamental human rights and freedoms. In other words, from a secular point of view, the supreme value of justice is the human being; and on a practical plane – it is actual people, equal before the law, and holders of fundamental rights and freedoms. The magistrate is someone who has sworn to fulfill his/her duties with honor and without partiality, in the service of people. The essence of the conscience assumed by the magistrate is represented by ethical values, materialized in the morality and deontology that are specific to the magistrate career. Consequently, a magistrate who abides by this oath will have to consider ethical issues, arising from his/her good faith, in the efforts of developing an *intime conviction* –

⁷ See the *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2001 and the *Guidelines on the role of prosecutors*, adopted by the 7th Congress – UN, Havana, 1990.

⁸ See the *Constitution of Romania*, 29 October 2003, the Official Gazette of Romania, Part I, no. 758.

⁹ See the *Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms*, Rome, 4 November 1950 and the *European Charter on the Statute for Judges*, adopted by the Council of Europe, Strasbourg, 8-10 July, 1998.

¹⁰ See Hart, H.L.A. (1999), *Conceptul de drept (The Concept of Law)*, Chișinău: Editura Sigma, p. 179.

necessary for making a decision, for establishing a professional sentence, thus contributing to the consolidation of trust in the justice system among the general public.

On the other hand, numerous situations appear when the deontological norms of magistrates, be they prosecutors or judges, are violated, which public opinion debates present as deviations from the moral principles of independence, impartiality and integrity, followed by the diminution of the citizens' confidence in a fundamental institution of a state subject to the rule of law, which is the judiciary. Such deviations from deontological norms by some magistrates raise doubts about their good faith and indicate an adulteration in the development of *intime conviction*, which might constitute, in some cases, a source of suffering, detriment and infringement on the freedom of one of the litigating parties.

The perennial ethical values of magistrates (Independence, Impartiality, Integrity) have the duty of coordinating and regulating conduct in the relations occurring between one magistrate and another; between magistrates, on the one hand, and litigants, witnesses, lawyers, experts, interpreters and diverse observers interested in the quality of the judicial process, on the other hand; between magistrates and public servants in other institutions of the state; between magistrates and mass-media representatives; between magistrates and representatives from various NGOs, organizations of civil society.

The independence of the magistrate – as a fundamental ethical value – from a psychological point of view – is a durable state of mind, a professional attitude, functionally correlated to his/her good faith, which paves the way to the development of *intime convictions*, as a subjective basis for making judicial decision. The magistrate's attitude and spirit of independence must be manifested, without exception, in any kind of intervention, influence or pressure coming from the outside. A magistrate's responsibility is to apply the law, to make decisions on the basis of law, his/her own conscience, facts, evidence and truth, without allowing himself/herself to be subordinated or influenced by superiors or colleagues in the judiciary, by civil servants, dignitaries, journalists, friends, relatives or one of the litigating parties. The *Constitution of Romania* consecrates the independence of judges: judges are independent and shall only obey the law [Art. 124 par. (3)]. Hence, the independence of a magistrate is a fundamental personality characteristic which is externalized in relations with any natural or artificial person, with any institution of the state or civil society, with any litigating party, and, temporally, throughout the entire jurisdictional activity, including activities that are prior and posterior to public procedure.

The independence of a magistrate has a personal side and a functional one, it has a subjective component and an institutional one, being correlated to the independence of the panel and with the independence of judicial power, which is specific to the rule of law – the certain guarantee for fair judgment. International documents of the highest importance stipulate, as ethical rules of conduct for magistrates:

- 1.1. A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge's assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law, free of any extraneous influences, inducements,

pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.¹¹

Observance of the *Bangalore Principles*, the *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (approved by the General Assembly of the UN on 29 November, 1985) or the *Deontological Code of Judges and Prosecutors – 2005*, should naturally be reflected in the exemplarity and quality of the act of justice, in a stronger public trust in the judiciary, without which the independence of judicial power cannot be maintained. Yet, in reality, various cases of infringement have occurred, signaled both by magistrates, and by the mass-media, which have acted as factors that might prejudice the independence of either the magistrate, or a judicial institution, or even the judiciary as a system. Such phenomena have been and might be: the existence of deficiencies in selecting magistrates, which allow the entrance of pseudo-jurists into the system; blasé magistrates and their failure to adapt their professional culture to the new requirements brought about by the renewal of legislation, the judiciary or the expectations of society; adherence of some magistrates to mystical communities or political orientations; comments and disclosures in the mass-media; interference by the president of the court or the main prosecutor in the criminal investigation or in courtroom debates; interference by a fellow magistrate; threats received from a pressure group; interference by a parliamentary group, minister or on behalf of the government; the message of a political leader; introduction of material liability for malpractice in the professional conduct of magistrates; proposal of money or other undue advantages (payment of a trip for the judge's family; the magistrate is invited to hunting parties abroad; payment of tuition fees for the magistrate's son, who is studying abroad etc.); the magistrate's adherence to certain vices (drug use, alcoholism, gambling etc.); belief in the inferiority or superiority of a human race or ethnic group; attendance of circles of politicians, masons, racketeers; friendly or interest-based relations with one of the litigating parties; the judge's friendship with the prosecutor – as indicated by them entering the courtroom together; tolerance of racism, xenophobia, religious discrimination etc. in court. All these phenomena have extra- and paraverbal components, interpretable by an expert psychologist; they may be perceived by the "public eye" or by an informed and independent observer, and create the appearance of influences, raising doubts about the magistrate's good faith and acting as inhibiting, perturbing factors in the development of his/her *intime conviction*.

On the other hand, impartiality, as an overarching ethical value of conduct, unless it becomes a durable state of mind and a vectorial attitude in the conscience and professional behavior of the magistrate, may have the undesired effect of deceptiveness, accompanied by nonverbal expressions, characteristic of persons infringing on moral and disciplinary norms.

In definitions provided by dictionaries, impartiality is equivalent to a person's quality of being objective, impartial and equidistant in thought and judgment. This logical meaning of the notion is also true in the judiciary: impartiality is a durable state of mind and attitude of the magistrate that categorically demands him/her to have no prejudice or bias, to favor or

¹¹ See the *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2001.

disfavor no one, to be objective, honest, correct, and impartial. The content of the concept of magistrate's impartiality is complementary to the notion of independence.

Impartiality, as a fundamental ethical value of magistrates' conduct, is defined and theorized in some of the most important international and national documents in the field. Thus, as an indispensable principle to the exercise of the judicial function, both throughout the stages leading to judicial decision, and in the justification of this decision, impartiality is thus presented:

2.1. A judge shall perform his or her judicial duties without favor, bias or prejudice.

2.2. A judge shall ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintains and enhances the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary.¹²

Likewise, the *Deontological Code of judges and prosecutors in Romania*, reiterates, in full accordance with juridical documents and the jurisprudence of international courts, that magistrates must be impartial in exercising their professional duties, that they shall "abstain from any behavior, action or manifestation likely to negatively affect confidence in their impartiality" [Art. 9, alin. (2)].

Regulated by the perennial ethical values of justice, by the specific deontological code, the conduct of magistrates shall not fail, shall produce justice, shall ensure the effectiveness and efficiency of judicial acts; the good faith of magistrates shall function unadulterated, shall not give rise to doubts, shall be open to transparency, but, in judicial practice, there are also factors that might adulterate or undermine impartiality. Numerous magistrates, as well as other categories of jurists, journalists, professors of law, various informed and neutral observers have raised awareness about aspects pertaining to the conduct of some magistrates which raised doubts about their impartiality, for instance: the magistrate has an interest in the case; the judge is active in listening only when communicating with one of the parties; the judge has one of the parties as a tenant in one of his apartments; the judge has intimate relations with the lawyer of one of the parties; the judge and the defense lawyer are friends and frequently spend their free time together; the judge and the defendant are members of the same homosexual community; the judge was sponsored by the defendant for publishing a book; the judge pronounces the sentence since the very beginning of debates; the judge is related to one of the parties; the judge has published his opinion and convictions regarding the inferiority of a race or ethnic group; the judge does not analyze some of the pieces of evidence in the file of one party, claiming that they are not relevant; the judge participates in solving a case where one of the parties is the son of a colleague; the judge (former rape victim) has a rapist as a litigant in the trial she presides over; the judge's wife is in the same parliamentary Commission as the accused, who is charged with involuntary manslaughter; a party to the trial is a colleague and childhood friend of the judge etc. However, the magistrate's good faith, as an attitude and system of ethical convictions, generates the capacity to reject such distorting

¹² *Ibidem*.

factors of impartiality, favoring the development of an intimate conviction based exclusively on truth, evidence, support and logical reasoning.

Another fundamental ethical value in coordinating the work of magistrates is integrity. In dictionary definitions, integrity is understood as the quality of being honest, moral, incorruptible, and having a personality guided by moral values. A magistrate's integrity, as a state of mind, as a durable and prevalent attitude in his relations with himself/herself, with others and with the society in which s/he lives, is reflected in the consistency between his/her words and his/her deeds, between his/her verbal, professional and extraprofessional behavior – as a consequence of being guided by ethical values, both professionally and personally.

The main international ethical and legal documents emphasize integrity as a *sine qua non* component in the exercise of the judicial function:

3.1 A judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer.

3.2. The behavior and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done.¹³

The magistrate's integrity is an obligatory moral and personality trait and a prerequisite for the exercise of the judicial function. This also results from other international and national documents, such as: the *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (UN Principles) – 1985; the *Constitution of Romania* – 2003; the *Deontological Code of judges and prosecutors* – 2005. Integrity is part of a unitary system of moral values, of an axiological paradigm that regulates the magistrate's verbal and behavioral conduct, which includes, in addition to independence and impartiality, other correlative ethical values, such as decency, honesty, correctness, loyalty, solidarity with one's fellow humans etc. The application of this paradigm of value by a judge or prosecutor, by the judiciary at country level and by each of the institutions composing it, is a gauge for the quality and efficiency of judicial activity, for the degree of public trust, and for an informed and objective observer's confidence in the judicial power.

Yet, both professionally and extraprofessionally, there have been prosecutors and judges who demonstrated inconsistencies between their words and their deeds, between their professional status and how they responded to the requirements of this status, feigned behaviors and moral duplicity. Such were the cases of magistrates who were caught practicing group intercourse; who frequented Masonic societies, or clubs owned by racketeers and infamously harboring prostitution and drug use; who repeatedly initiated quarrels with their family and neighbors; who maintained friendly relations with a rich racketeer, charged with human trafficking; who requested and received "small gifts" from persons of dubious character; who behaved in ways that contravened to common mores; who were known for

¹³ *Ibidem.*

their frequent quarreling with fellow magistrates; who participated, as spectators, in striptease shows; who, by repeated *ad hominem* attacks, undermined the professional dignity of their colleagues; who dressed inappropriately to their position while inside the institution; who participated in pyramid games etc. Such behaviors, manifested until the sentence is pronounced, and implicitly throughout the phases that are preliminary to the public procedure of the trial, may contribute to the distortion of judicial decision. They may result in omissions, substitutions of information, shallow analysis of files, incoherence, and inadequacy in logical reasoning and analysis and in justifying judicial decision. All these are negatively reflected in the process of development and completion of the magistrate's *intime conviction* and, in some cases, have generated regrettable judicial errors, thus contributing to a public lack of confidence in the performance of the judiciary and to a failure to meet society's expectations with regard to the function of judicial power.

Conclusions

The efforts of prosecutors and judges, in collaboration with other persons (police officers, lawyers, witnesses, experts, interpreters etc.), for ascertaining the deeds of the accused, the relations between criminals and their victims, between the two litigating parties, as accurately and objectively as possible, for correctly evaluating the damage incurred by the victim, are regulated by good faith, by ethical values, by the deontological norms of the jurist profession – as internal factors of the magistrate's personality. The conviction and attitudes of magistrates, as dominant traits of character, as vectors of value for their personalities and as intrinsic, axiologically oriented motives, should be durable states of mind, based on superior feelings, oriented by an ideal of life, by their view on human condition, society and the world, which guides all professional dealings of magistrates. A case is solved in the process of recreating facts and gathering evidence, the final product of which is the *intime conviction* of the magistrate – the subjective support for adopting a judicial decision.

Relations between one magistrate and another, between a magistrate and the accused, between a magistrate and participants in the trial involve verbal, nonverbal and paraverbal communication. All throughout the trial, any communicator and any recipient, be they magistrates or litigants, lawyers or witnesses, transmit and receive verbal and extraverbal messages. The more experienced an interlocutor is in communication, the more specialized, skilled or interested s/he is, the more able s/he will be to decode and interpret the nonverbal expressions of glances, gestures, poise, touching, proximity, stance, or dress. The defendant may express, through his nonverbal conduct, during the judicial investigation, certain manifestations that betray his sincerity; a skilled investigator may identify a duplicitous attitude or a feigned behavior. Sometimes, the reverse situation may also occur: the defendant, endowed with presence of mind and a rich culture of communication, may interpret certain nonverbal clues as “gaucheries” in the behavior of investigators or magistrates, and change his/her tactic accordingly. Representatives of investigational press, as well as informed and objective observers, are capable of decoding certain nonverbal expressions of magistrates,

which betray their good faith, or to highlight an opposition between what some magistrates do and the fundamental ethical values they have adhered to by oath.

The magistrate's good faith, correlated to the accumulation of sufficient evidence for justly solving the case, the existence of evidence-based logical argumentation, are prerequisites for the development and completion of the magistrate's *intime conviction*. In this cumulative process, the magistrate's system of ethical values (Independence, Impartiality and Integrity) has the role of guiding and orienting his/her professional activity. Any deviation from ethical values and deontological principles, by committing acts such as those exemplified in this study, may adulterate not only the *intime conviction*, but also the judicial decision. In rarer cases, detachment from or underestimation of the ethical-axiological system may result in grave and regrettable judicial errors or in a narrow juridical technicism, entirely dependant on the "letter of law", lacking perspective and, as such, likely to be materialized in "mechanical" sentences, mostly controversial and, sometimes, unfair from the viewpoint of the "spirit of law".

Finally, another practical conclusion can be drawn, namely: the professional training of jurists in general, and magistrates in particular, should include, in terms of undergraduate and postgraduate education, the assimilation and application of knowledge on judicial psychology, sociology of law, logic, ethics and professional deontology, philosophy of law. Just as physicians are responsible for the health of the population, magistrates are responsible for the "health of society" or for remedying anomic states existing in society. Their profession needs to be permanently updated to new realities, which requires continuous learning and improvement, knowledge of the novelties having emerged in juridical culture and of its complementarities with perennial ethical values, with the principles of professional deontology and with the new expectations of the public as regards the quality of juridical services.

References

1. Argyle, M. (1978), *The Psychology of Interpersonal Behavior*, Second Edition, Harmondsworth: Penguin.
2. Bogdan, Tiberiu. (1973), *Probleme de psihologie judiciară (Matters of Judicial Psychology)*, București: Editura Științifică.
3. Burton, G., Dimbleby, R. (1988), *Between Ourselves: An Introduction to Interpersonal Communication*, London: Edward Arnold.
4. Butoi, Tudorel. (2004), *Interogatoriul. Psihologia confruntării în procesul judiciar (Questioning. The Psychology of Confrontation in Judicial Trials)*, București: Editura Penguin Book.
5. Buș, Ioan. (1997), *Psihologie judiciară (Judicial Psychology)*, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
6. Chiș, Andreea Annamaria, Moțu, Flavius-Iancu. (2008), *Comunicarea profesională în justiție. Aparența de imparțialitate în contextul comunicării dintre judecători și avocați (Professional communication in the judiciary. The appearance of impartiality)*

- in the context of communication between judges and lawyers*) in Copoeru, Ion, Szabo, Nicoleta (coord.). (2008), *Etică și cultură profesională (Ethics and Professional Culture)*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, pp. 167-177.
7. Ciopraga, Aurel. (1996), *Criminalistica. Tratat de tactică (Forensic Science. A Treatise of Tactics)*, Iași: Editura Gama.
 8. Copoeru, Ion, Szabo, Nicoleta (coord.). (2008), *Etică și cultură profesională (Ethics and Professional Culture)*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.
 9. Danileț, Cristi. (2008), *Imparțialitatea – obligație și virtute a judecătorilor (Impartiality – an obligation and virtue of judges)* in Copoeru, Ion, Szabo, Nicoleta (coord.) (2008), *Etică și cultură profesională (Ethics and Professional Culture)*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, pp. 178-191.
 10. Dworkin, Ronald. (1998), *Drepturile la modul serios (Taking Rights Seriously)*, Chișinău: Editura ARC.
 11. Elliott, Catherine, Queen, Frances. (2002), *Criminal Law*, Fourth Edition, Great Britain: Pearson Education Limited.
 12. Fiske, John. (1990), *Introduction to Communication Studies*, Londra – New York: Routledge.
 13. Gheorghe, Florian. (1996), *Psihologie penitenciară (Penitentiary Psychology)*, București: Editura Oscar Print.
 14. Goffman, E. (1969), *Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings*, New York: Free Press.
 15. Goldman, A.H. (1979), *Justice and Reverse Discrimination*, Princeton: Princeton University Press.
 16. Hart, H.L.A. (1994), *The Concept of Law*, Second Edition, Oxford: Clarendon University Press.
 17. Hayes N., Orrell, Sue. (1997), *Introducere în psihologie (Psychology: An Introduction)*, București: Editura All Educational.
 18. Hegel, G.F.W. (1963), *Principiile filosofiei dreptului (Elements of the Philosophy of Right)*, București: Editura Academiei Române.
 19. Iovan, M. (2007), *Psihologie judiciară (Judicial Psychology)*, Arad: “Vasile Goldiș” University Press.
 20. Ivan, Loredana. (2009), *Competența în comunicarea nonverbală (Competence in Nonverbal Communication)*, București: TRITONIC Grup Editorial.
 21. Kant, Immanuel (1995), *Critica rațiunii practice. Întemeierea metafizicii moravurilor (Critique of Practical Reason: Groundwork of the Metaphysics of Morals)*, București: Editura IRI.
 22. Luca, Sofia, Bolancea, Diana-Magdalena (2008), *Deontologia magistratului (Deontology of the magistrate)* in Pivniceru, Mona-Maria și Luca, Cătălin – coord. (2008), *Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane (Deontology of the Magistrate Profession. Contemporary Landmarks)*, București: Editura Hamangiu.
 23. Malaurie, Philippe. (1997), *Antologia gândirii juridice (Anthology of Judicial Thought)*, București: Humanitas.

24. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi T. (1992), *Psihologie judiciară (Judicial Psychology)*, București: Casa de Editură și Presă “Șansa” S.R.L.
25. O’Sullivan, Tim, Hartley, John, Saunders, Danny, Montgomery, Martin and Fiske, John. (2001), *Concepte fundamentale din științele comunicării și studiile culturale (Key Concepts in Communication and Cultural Studies)*, Iași: Editura Polirom.
26. St. Paul the Apostle, *First Epistle to the Corinthians*.
27. Popa, I. (2007), *Tratat privind profesia de magistrat în România (Treatise on the Magistrate Profession in Romania)*, București: Editura Universul Juridic.
28. Rădulescu, Alexandrina. (2008), *Unele aspecte privind evaluarea comportamentului judecătorilor din perspectivă calitativă (Aspect of evaluation of the behavior of judges from a qualitative perspective)*, in Copoeru, Ion, Szabo, Nicoleta (coord.) (2008), *Etică și cultură profesională (Ethics and Professional Culture)*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, pp. 256-268.
29. Rusnac, Svetlana. (2000), *Psihologia dreptului (Psychology of Law)*, Chișinău: Editura ARC.
30. Sibana, Alexandra. (2008), *Despre etica juridică a practicienilor din domeniul dreptului (On the juridical ethics of law practitioners)*, in Copoeru, Ion, Szabo, Nicoleta (coord.) (2008), *Etică și cultură profesională (Ethics and Professional Culture)*, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, pp. 191-209.
31. Singer, Peter (ed.). (2006), *Tratat de etică (Ethics)*, Iași: Polirom.
32. Singer, Peter. (1979), *Practical Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press.
33. Vedinaș, Verginia. (2007), *Deontologia vieții publice (The Deontology of Public Life)*, București: Editura Universul Juridic.

Normative documents

1. *The Constitution of Romania*, 29 October 2003, The Official Gazette of Romania, Part I, no. 758.
2. *Law no. 303 of 28 June, 2004 on the status of judges and prosecutors*, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 576 of 29 June, 2004.
3. *Convention for the protection of human rights and fundamental freedom*, Rome, 4 November 1950.
4. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, approved by the General Assembly of the UN on 29 November 1985.
5. *Universal Statute of the Judge*, adopted by the International Association of Judges, Taipei, 1999.
6. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2001.
7. *The Deontological Code of judges and prosecutors*, The Official Gazette of Romania, Part I, no. 815 of 8 September, 2005.

8. *Codul Deontologic al magistraților. Ghid de aplicare (The Deontological Code of Magistrates. Application Guide)*, coord. magistrat Florin Costiniu, Editura Hamangiu, București, 2007.
9. *Guidelines on the role of prosecutors*, adopted by the 7th Congress – UN, Havana, 1990.
10. *European Charter on the Statute for Judges*, adopted by the Council of Europe, Strasbourg, 8-10 July, 1998

***DISCUSSION ON THE INSERTION OF AN ARBITRATION CLAUSE IN INDIVIDUAL
LABOUR CONTRACT***

Dan Țop, Prof., PhD and Loredana Adelina Pădure, Assist.

Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: Many optional clauses, although are not covered by the Labour Code and labour law as special provisions they may be used in practice.

On those terms, in the context of relieving the courts, is of a real interest the discussion if it is possible an arbitration clause (arbitration) that the individual labour contract parties undertake to settle by arbitration disputes which may arise between them.

However, we believe that we can not exclude de plano the existence of an arbitration clause in individual employment contract provided that they do not seek the waiver of a right by the employee, such as for clarifying the meaning of some clauses of the individual labour contract and not by the employer, which may give, for example, of a claim for compensation from his employees. It requires that the legislature, restricting the scope of art. 38 of the Labour Code to the rights established by law, and not those recognized by law, as currently - to govern by a rule of principle, contained in the Labour Code, possibility of solving any individual labour dispute by alternative means such as arbitration as it does on collective labor disputes .

Keywords: arbitration clause, individual labour contract, individual labour dispute.

1. Introduction

Any employment contract contains¹ two types of terms: essential clauses which are included in all contracts and covenants, the latter forming the conventional left to the agreement of the parties, but with legal compliance, of the collective agreement, public order and morality.

The insertion of such clauses in individual employment contract content "is not legally possible, penalty that comes being the nullity of the contract either wholly or that clause," for example², the clause that would prohibit law parties to address the court³.

But many optional clauses⁴, although not covered by the Labour Code and Labour Law as special provisions may be used in practice.

* Prof. Ph.D. Valahia University of Târgoviște

**Lecturer Valahia University of Târgoviște

¹ Dan Țop *Employment Law - Social Security Law*, second edition, Bibliotheca Publishing House, Târgoviște, 2013, p 121

² D. Moțiu, *Individual law of labour*, Bucharest, CH Beck Publishing House, 2011, p. 143

³ Radu Popescu *Labour Law. University Course*, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2011 p 83

⁴ Alexandru Țiclea, *Treaty of Labour law*, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2012., p. 419.

On those terms, in the context of relieving the courts, the discussion if possible an arbitration clause is important (arbitration) that the individual labour contract parties undertake to settle by arbitration disputes which may arise between them.

2. The arbitration agreement effects

The main effect of the arbitration agreement is the exclusion of jurisdiction of the court which would be, in the absence of the arbitration clause, jurisdiction to resolve the dispute between the parties. It must be stressed however that this is not a definite exclusion of the jurisdiction of state courts, because to admit otherwise it would be a violation of free access to justice.

There are exempted, to be subject to the arbitration clause, according to Art. 542 para. 1 of the Civil Procedure Code, disputes concerning rights which the parties may not dispose. It might say that, given the provisions of art. 38 para. 2 of the Labour Code, according to which, the employees can not waive their rights which are recognized by law. Any transaction that seeks waiver of rights recognized by law or limit these rights is invalid", an arbitration clause is inadmissible, at the conclusion of the individual labor contract negotiations and its subsequent insertion through an addendum in such a contract, according to art. 549 of the Code of Civil Procedure.

In legal literature it was noted that, unlike the collective labour conflicts, individual labour disputes can not be resolved by arbitration⁵ court intervention to ensure balance between the mutual benefits of the parties⁶, being the only way of resolving conflicts between parts of the individual employment contract.

However, we believe that we can not exclude de plano the existence of an arbitration clause in individual employment contract provided that they do not seek the waiver of a right by the employee, such as for clarifying the meaning of clauses of the individual labor contract and not by the employer⁷, which may be waived, for example, that a claim for compensation to his employees.

An arbitration clause may produce legal effects in the event of a finding of invalidity of the individual employment contract; Possible situation given that art. 57 para. 6 of the Labour Code provides, nullity and establishing, by law, its effects by mutual consent "⁸.

They could not understand how it would be possible conflict mediation of the rights the parties may have to resolve labour disputes, according to art. 73 para. 2 of Law no. 192/2006 on mediation and the mediator profession⁹ and an arbitration same thing tends to be inadmissible.

Extraprocesual mediation agreement obtained can be subjected to scrutiny by the court as art. 59 paragraph 2 of Law no. 192/2006, shows that the parties may appear before the court to ask them to make a decision to sanction the deal. Since it can resolve an individual

⁵ Onica Chipea Lavinia, *Legal regime of individual labour conflicts*, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2012, p 99

⁶ Raluca Dumitriu, *Perspectives on the subject of labour and its delimitation from other branches of law*, in Dreptul no. 3/2014, p 105-119

⁷ Onica Chipea Lavinia, p 114

⁸ Dan Țop *Employment Law- Social Security Law*, first edition, Bibliotheca Publishing House, Targoviste, 2012, p 152.

⁹ Published in the Official Gazette, Part I, no. 831 of December 3, 2009

labour conflict, of course not involving legal rights through an alternative route such as mediation, it can not be seen why such a conflict resolution can not be subject to an alternative route namely arbitration.

It should be noted that unlike the conflicts of rights, collective labor conflicts can be resolved by alternative pathways regulated by art. 166-180 of Law. 62/2011, social dialogue¹⁰, among them being and arbitration.

3. The arbitration procedure

The arbitration procedure is a special procedure, rules governing it having a strict interpretation and application, the Arbitral Tribunal is notified by the claimant, which means it can not be seized by the declination of jurisdiction by a court. „ Only when in the arbitration clause, as special procedure it is not passed the arbitration court incompetence material can not be waived and therefore decline jurisdiction.”¹¹

To the extent that, in conducting the arbitration proceedings, it appears the need for regulations that lack both from the arbitration agreement and from the common law of arbitration (...), the arbitrators may draw on relevant rules of civil procedure¹².

Fixing the first hearing in the arbitration proceedings shall be after reading the written stage, better said after checking the preparation stage of the proceedings or, where applicable, after completion of the file.”¹³

The arbitral award shall be enforceable and forecloses just like a judgment, according to art. 615 of the Code of Civil Procedure

If we admit the possibility of such a clause, category permissive rules seems to be practically useless, because the Romanian private law rule, which is not prohibited is allowed without the need for a special rule governing this permission. "It is axiomatic that the current Romanian law, the law does not prohibit everything is permitted.”¹⁴ Being so well positioned employee is not prohibited by law so allowed.

In legal literature, without referring strictly to arbitration, it was expressed the view that both parties of the individual labour contract and the service of the report, so all employees and employers who do not want to settle individual labour conflict by judicial process they can settle it by themselves ...”¹⁵

¹⁰ Published in the Official Gazette, Part I, no. 322 of 10 May 2011, as amended and supplemented.

¹¹ Ploiești Court of Appeal, Civil Decision no. 61/19.01.2010, jurisprudența.com

¹² A. Severin, *Considerations on regulatory arbitrage in the New Civil Code of Procedure status, with special regard to institutional arbitration*, in Dreptul no. 1/2011, p 45

¹³ Maria Fodor, Corina Florența Popescu, *First hearing in the civil.Fixing and practical consequences* in Pandectele Romane no. 2/2014, pp. 45-62.

¹⁴ Alexandru Țiclea, *The opportunity of the employer to revoke his decision to dismiss* in Romanian Journal of employment, no. 2/2014, pp. 15-20

¹⁵ Ana Stefanescu, Laura Georgescu, Corneliu Bențe, *Some considerations on amicable negotiation in individual labour conflicts - with and without mediation* in the Romanian Magazine of Labour Law no. 2/2014

Any transaction that would establish rights below those required by law or applicable collective labor contract is absolutely void because, as expressed in the doctrine¹⁶, the legislature does not prohibit waiver of a right won, but only giving up its right given by the law, that only the minimum of a right.

On the other hand, ...as long as the law does not prohibit, it is acceptable that are allowed transactions on employer rights and the exercise of these rights."¹⁷ According to the view¹⁸ according to which some categories of issues regarding labour rights, can do, in case of conflict, the mediation subject, they can do just as well the subject to arbitration.

Arbitration can be effective in individual rights conflict concerns only rights that employees exclusively through the individual employment contract or where the dispute occurs only when an alleged violation of a right granted by the individual employee's employment as a result of individual negotiation, granting of rights covered by law or collective agreement or to establish a higher level than that established in rights in Labour law - law and collective agreement."¹⁹

For labour law, common law is civil law and consequently civil procedural law²⁰. In this respect it should be noted that Article 216 of Law no. 62/2011, social dialogue law²¹ states that its provisions on the procedure for resolving individual labour conflicts appropriately is complemented by the Code of Civil Procedure.

Finally we have to highlight the application in practice to arbitration on labour rights, for example, no.93/29.10.2007 handed down by the Court of Arbitration of the National Union of Handicraft Cooperatives - UCECOM.²²

Art. 38 of the Labour Code does not apply²³ to employee rights whose legal source (obligational) is exclusively individual employment contract, excluding the rights expressed which are the expression are those provided by collective agreement.

4. Conclusion

It requires that the legislature, restricting the scope of art. 38 of the Labour Code to the rights established by law (and not those recognized by law as currently)²⁴ - to govern by a rule of principle contained in the Labour Code, possibility of solving any individual labor dispute by alternative means such as arbitration as it does on collective labor disputes.

Also, the ferenda law courts of arbitration may be established and operated , in addition to Labour inspectorates.

¹⁶ Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, *Labour Code. Comment on articles*. Vol I. Articles 1-107, C. H. Beck, Publishing House, Bucharest, 2007, p 190.

¹⁷ Cristina Casian, *Mediation in labour relations* in Romanian Journal of Private Law, no. 3/2013

¹⁸ Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, op. cit., vol II, 2011, p 442.

¹⁹ Cristina Casian *art.cit. over*

²⁰ Alexandru Țiclea, *The necessity of codification of laws on labour jurisdiction* in Romanian Review of Labor Law, no.3/2012, p 24.

²¹ Republished in the Official Gazette, Part I, no. 625 of 31 August 2012.

²² Court of Appeal Bucharest, Civ. sent.No 55/2008, portal.just.ro

²³ Cristina Cassian *art.cit. over*

²⁴ Ion Traian Ștefănescu, *Theoretical and practical Treaty of Labour* Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2012, p 890

REPRESENTATION IN PRIVATE LAW – THEORETICAL ASPECTS**Cristinel-Ioan Murzea, Prof., PhD, "Transilvania" University of Braşov**

Abstract: All the definitions given to the representation institutions refer to the main characters of this institution, namely the representative and the represented, but, in reality, the representation portrays by putting in equation three characters including the third party to whom the representative concludes the document in the name and on behalf of the represented. The technical and legal mechanism of representation should be considered unitary, including the parties agreement, which implicitly assumes the representative ability to conclude that legal act.

Keywords: mandate, subrogation, representation, legal institution, agreement.

Reprezentarea este o instituție juridică ce conturează de multe ori fizionomia raporturilor juridice cu multiple forme de manifestare, îmbrăcând haine juridice diferite, în funcție de ramura de drept în care se realizează.

Reprezentarea sugerează ideea unui „absent considerat totuși prezent”¹ ca urmare a mecanismului tehnic care îi este propriu.

În acest context ne raliem opiniei formulate de prof. I.Deleanu care, referindu-se la reprezentarea în raporturile juridice în general arată că aceasta „constă în faptul că o persoană urmărește validarea intereselor altei persoane, fizice sau morale, acționând în numele, în locul și în contul acesteia, putând-o chiar obliga, în temeiul unei puteri ce i-a fost conferită prin convenție – reprezentarea convențională – printr-o hotărâre a instanței – reprezentarea judiciară – sau prin lege – reprezentarea legală”².

Când ne referim la reprezentarea în acte juridice, continuă același autor „aceasta constă în faptul că o persoană numită reprezentant, face un act ale cărui efecte se răsfrâng direct asupra altei persoane, numită reprezentat”³.

Într-o formulare sintetică definind instituția reprezentării prof.Gabriel Boroî arată că aceasta este „procedeul tehnico-juridic prin care o persoană (reprezentantul) încheie un act juridic în numele și pe seama altei persoane (reprezentat), efectele actului juridic astfel încheiat producându-se direct în persoana celui reprezentat”⁴. Constatăm așadar că definițiile ce se dau reprezentării se referă la personajele principale ale acestei instituții, respectiv reprezentantul și reprezentatul, dar, în realitate, reprezentarea se înfățișează prin punerea „în ecuație” a trei personaje adică și a terțului cu care reprezentantul încheie actul în numele, în locul și pe seama reprezentatului⁵.

¹ C. Murzea, E.Poenaru, Reprezentarea în dreptul privat, Ed.CH Beck, București, p.1

² I.Deleanu, Ficțiunile juridice, Ed.All Beck, București, 2005, p.443

³ Ibidem

⁴ G.Boroî, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed.All Beck, București, 2002, p.216

⁵ C. Murzea, E.Poenaru, op.cit, p.1

Mecanismul tehnico-juridic al reprezentării trebuie așadar considerat ca fiind unitar, el cuprinzând acordul de voință al părților, care în mod implicit presupune și o abilitate a reprezentantului de a încheia respectivul act juridic. În acest context, între personajele principale ale reprezentării intervine practic substituirea, subrogația, care are ca scop tocmai încheierea actului juridic dorit de către o persoană în locul și pe seama altei persoane.

Menționăm ca atare că ceea ce se produce prin reprezentare este tocmai o disociere între persoana care suportă consecințele actului – adică reprezentatul – și persoana care încheie actul respectiv – reprezentantul; act încheiat cu un terț, cu excepția situației în care reprezentantul încheie actul pentru care a fost abilitat cu sine însuși, situație în care practic lipsește cel de-al treilea personaj din acest mecanism.

Reprezentarea are forme diverse de exprimare în varii raporturi de drept privat cum ar fi cele de drept civil, de drept comercial, sau de drept procesual civil.

În acest sens prof. I. Leș subliniază în mod întemeiat că „reprezentarea judiciară constituie o formă particulară a reprezentării civile, fapt pentru care această instituție nu este considerată uneori ca având un caracter pur procesual⁶.

Teza de mai sus, își găsește fundamentul în doctrina clasică a dreptului procesual civil prin opiniile consacrate ale unor valoroși teoreticieni precum Savely Zilberstein, Ilie Stoenescu, Ion Gratian Porumb care arătau faptul că reprezentarea civilă se realizează într-o diversitate de forme, iar atunci când ea are loc în procesul civil, deși dobândește o serie de trăsături specifice care o individualizează și îi conferă o fizionomie aparte chiar prin trăsături esențiale ea își dezvăluie apartenența la marea familie a instituției reprezentării civile. În acest context este evident că procedul tehnico-juridic al reprezentării își păstrează identitatea, indiferent dacă are loc în legătură cu săvârșirea de către reprezentant a unor acte civile, comerciale sau procesuale⁷.

Principiul care consacră caracterul personal al angajamentelor contractuale și ale efectelor acestora consacrat de reglementările tuturor codurilor civile nu împiedică însă ca persoanele să poată fi înlocuite la încheierea unui contract sau la încheierea unui alt tip de act juridic de către o altă persoană.

Concluzionând cele de mai sus opinăm că atunci când actul juridic este încheiat de o persoană pentru alta, astfel ca efectele lui juridice să se producă direct în profitul sau contra acesteia, înlocuirea care se produce se numește reprezentare.

Această instituție juridică se înfățișează ca un mijloc juridic care permite unei persoane să realizeze, servindu-se de voința altuia, același efect ca și cum ar fi acționat ea însăși⁸.

Reprezentarea are o importanță deosebită în câmpul relațiilor juridice private căci datorită ei, persoanele incapabile de a încheia acte juridice, fiind lipsite de discernământ, precum minorii sau interzișii, pot deveni în mod direct creditori sau debitori față de terții cu care încheie asemenea acte reprezentanții lor legali⁹. Este la fel de utilă și pentru o persoană care se află în imposibilitate de a încheia un anumit act ce îi este necesar, acest lucru fiind însă

⁶ I. Leș, *Tratat de drept procesual civil*, Ed. All Beck, București, 2001, p.114

⁷ C.Murzea, E.Poenaru op.cit., p.2

⁸ M.Planiol, G.Ripert, *Droit civile francais*, Tom VI, Paris, 1930, p.71

⁹ Vezi Noul Cod civil, art.43 al.2-4

posibil printr-o procură ce o dă unei persoane care are calitatea de reprezentant, el putând astfel deveni parte a actului respectiv.

Astfel, se facilitează o gamă variată de activități juridice prin instituția reprezentării care se înfățișează în diferite raporturi juridice în ipostaze dintre cele mai diverse precum sunt cele ce urmăresc promovarea intereselor persoanelor fizice sau juridice, când putem avea mandatar, mandatar social, administrator, sechestru, tutore girant, concesionar sau reprezentant al creditorilor sau al salariaților.

În acest sens, numai actele juridice pot fi realizate prin intermediul reprezentării. În antiteză actele privite „latu sensu” care chiar dacă sunt îndeplinite pentru altul ca de exemplu, cel ce le îndeplinește poate fi transportator, antreprenor, prestator de servicii, salariat, acesta nu efectuează un act de reprezentare, ci un act personal.

Cu privire la situația persoanelor care prestează activități considerate „liberale” se impune următoarea distincție – unii îndeplinesc în exercițiul profesiei atât activități personale specifice domeniului de competență, cât și uneori activități ce se includ în instituția juridică a reprezentării. Astfel, notarul public are obligația de serviciu de a da sfaturi și de a materializa convenția părților iar pentru neîndeplinirea acestor obligații el răspunde după caz fie delictual fie contractual. Atunci când însă, notarul este însărcinat de client cu efectuarea unor acte precum, plăți, înscriere de ipoteci, el devine acum reprezentantul părții, respectiv mandatarul ei¹⁰.

Avocatul care îndeplinește rolul de sfătuitor al părții, îndeplinește o prestațiune de serviciu, dar atunci când clientul, îl împuternicește să îl reprezinte în justiție sau să facă anumite acte pentru el, acesta devine mandatar al acestuia¹¹.

Agentul imobiliar însărcinat de o persoană să-i vândă un imobil devine reprezentantul acestuia însă dacă este solicitat doar să sfătuiască partea cu privire la prețul ce urmează al cere nu mai are calitatea de mandatar.

Concluzionând, afirmăm că sunt susceptibile de reprezentare numai actele juridice, cu excepția celor cu caracter personal (intuitu personae) astfel că nu este de conceput încheierea unei căsătorii prin mandat, nici a unui act unilateral cum este testamentul, după cum nu pot fi îndeplinite prin reprezentant nici actele procedurale în cazul procedurii divorțului.

Investigând originea acestei instituții constatăm că ea își are originile în dreptul roman, dar oarecum mai puțin evident decât în situația altor instituții juridice fundamentale. În raport cu prima etapă a dreptului roman ce caracterizează epoca veche, o epocă a formalismului excesiv, ce ducea un mod inevitabil la decăderea titularului unui drept din exercițiul dreptului sau dacă se abătea de la formulele ce se considera că reprezintă apanajul zeilor¹² dreptul aflându-se sub dominația ideii de drept al cetății era firesc ca în condițiile unei economii naturale când schimbul de mărfuri era sporadic instituția reprezentării fiind practic imposibilă. Faptul, însă că doar „pater familias”¹³ era titularul drepturilor și obligațiilor familiei respective, a impus necesitatea însărcinării și a fiilor săi cu misiunea îndeplinirii anumitor acte juridice, care interesau familia, concomitent cu o oarecare diminuare a puterii părintești.

¹⁰ Cf. E.Poenaru, C.Murzea, Profesiile juridice liberale, Ed.Hamangiu, Bucureștu, 2009, p.189 și urm.

¹¹ Ibidem, p.37 și urm.

¹² Cf. VI.Hanga, M.Jacotă, Tratat de drept roman, București, 1964, p.

¹³ E.Molcuț, Drept roman, Casa de editură și presă Șansa SRL, București, 1994, p.27

Astfel, s-a recunoscut că *pater familias* putea să exercite posesia asupra unor bunuri prin persoanele aflate sub puterea sa și să împuternicească aceste persoane cu îndeplinirea unor acte de comerț maritim sau terestru. Terții cu care cei împuterniciți încheiau actele în numele titularilor drepturilor respective aveau la dispoziție „acțiunile numite cu calitate adăugată”, și atunci când le foloseau „in intentio” era trecut numele fiului cu care se încheiase actele iar „in condemnatio” numele șefului familie, fiindcă asupra acestuia se răsfrângeau efectele actelor încheiate¹⁴. Astfel, prin intermediul actelor încheiate de către persoanele aflate sub puterea sa, *pater familias* puteau deveni debitori sau creditori al unor terțe persoane. Pentru faptul că fiul care a perfectat actele rămânea angajat nu putem vorbi decât de o reprezentare imperfectă. Ulterior s-a admis că terții care au contractul cu administratorul unui domeniu în acruul împuternicirilor pe care acesta le avea de la proprietar, îl pot chema în judecată pe acesta din urmă.

De o reprezentare perfectă putem vorbi în legătură cu modul în care au fost reglementate tutela și curatela, unde suntem în fața unei reprezentări legale a incapabilului de către tutorele sau curatorul său¹⁵.

Spre sfârșitul republicii se conturează instituția mandatului sub forma unei convenții și a unor acte dominate de formalism. Astfel, rolul unui mandatar îl îndeplinea în materie de recuperare a unor creanțe adstipulatorul¹⁶. Acesta avea rolul de a acționa în locul creditorului din raportul juridic respectiv recuperând creanța ce o datora debitorul, ca apoi să o remită creditorului.

Prin adstipulație el acționa față de debitor cu un mandatar al creditorului. În perioada lui Justinian contractul de mandat își definește fizionomia, admițându-se alături de mandatul special și mandatul general. Contractul de mandat trebuia să prevadă îndeplinirea de către mandatar a unui fapt licit și moral care să fie în interesul mandatarului și să fie săvârșit în mod gratuit.

În perioada procedurii formulare a fost admisă și reprezentarea părților în justiție. Ea se realiza prin serviciile unui „cognitor” care se instituia prin formule solemne în fața instanței și în prezența adversarului, sau a unui procurator, care putea fi numit fără formalități speciale și chiar în lipsa adversarului. Alături de aceștia era cunoscut și „defensorul” care însă nu reprezenta partea în litigiu ci doar pleda în interesul acestuia¹⁷.

„Moștenirea” dreptului roman a fost recuperată destul de târziu în istoria europeană fiind legată de afirmarea târzie a principiului consensualismului, aflat în bună măsură sub influența dreptului canonic. Astfel de abia în secolul al XVI –lea se afirmă instituția reprezentării prin mandat și la secole distanță, mult mai târziu se realizează separarea instituției reprezentării de contractul de mandat. Fiind reglementată mai întâi prin codurile german și elvețian a obligațiilor, instituția reprezentării este reglementată ca instituție aparte spre exemplu¹⁸ în legislația franceză doar prin Codul civil din anul 2002.

¹⁴ Cf. I. Cătuneanu, *Curs elementar de drept roman*, București, 1927, p.

¹⁵ E.Petit, *Traite elementaire de droit roman*, Paris, 1925, p.

¹⁶ I.Cătuneanu, *op.cit.*, p.446

¹⁷ C.Tomulescu, *Drept privat roman*, București, 1973, p.89

¹⁸ C.Murzea, E.Poenaru, *Op.cit.* p.4

Literatura juridică pe care o numim „clasică” a fost dominată multă vreme de vechiul concept conform căruia obligațiile care se nasc dintr-un contract nu leagă decât pe cei care l-au încheiat. În aceste sens s-au exprimat autori de mare prestigiu precum Baudry Lacantinerie, Savigny Laurent sau Pothier. Acesta din urmă vedea în reprezentare o ficțiune prin care reprezentantul „îmbracă haina” celui reprezentat, se substituia acestuia, cu dorința de a reprezenta și actul întocmit de el să fie socotit ca a fost perfectat de cel substituit.

S-a observat încă de pe atunci că teoria tradițională a „ficțiunii” s-a aflat în dificultate când a fost vorba să explice reprezentarea în situațiile când reprezentantul dobândește puterea de a reprezenta în temeiul legii și când voința persoanei reprezentate nu este eficace. Situația este similară în cazul gestiunii de afaceri când reprezentantul acționează spontan, fără asentimentul prealabil al celui ale cărui interese sunt gestionate¹⁹.

Ulterior, în literatura juridică franceză autori precum Capitant, Demogue, Pilon au pus în relief autonomia și caracterul propriu al reprezentării. Totodată s-a cristalizat opinia potrivit căreia reprezentarea judiciară are două trăsături caracteristice principale – reprezentantul se substituie reprezentatului, manifestând o voință proprie în cadrul încheierii actului juridic, care odată încheiat, astfel își produce efectele direct asupra reprezentatului.

Teoria reprezentării ce implică o ficțiune juridică sau mai exact ca întemeiată pe o ficțiune juridică cunoaște, relativ recent, noi și subtile argumentări. În una dintre acestea se pleacă de la o susținere mai veche, în sensul că persoana reprezentată își manifestă voința prin persoana reprezentantului care are doar rolul de a da expresie voinței acestuia²⁰.

Dar, în lumina acestei teze se face abstracție de existența convenției de reprezentare care implică existența voinței reprezentantului, atât în ceea ce privește acceptarea de a reprezenta cât și în raport cu actul ce urmează a fi încheiat. Ori, în cazul reprezentării convenționale nu se poate face abstracție de elementul său contractual cu atât mai mult în cazul reprezentării legale unde nici nu se poate vorbi despre voința reprezentatului exprimată prin reprezentant²¹.

Se mai susține că reprezentarea este o ficțiune prin faptul că se încalcă principiul elementar conform căruia numai acela care și-a exprimat voința la încheierea actului juridic poate fi ținut la respectarea efectelor acestuia.

Ne raliem opiniei formulate de prof.I.Deleanu conform căreia reprezentarea presupune o disociere între calitatea de autor al actului și cea de parte angajată, prin efectele juridice care derivă din acest act²². Astfel actul respectiv se încheie prin voința reprezentantului, fără implicarea voinței celui reprezentat deși el este titularul drepturilor care se nasc și este angajat prin efectele juridice ale acestuia. De aici și ideea că singura voință care contează este cea a reprezentantului, implicarea reprezentatului fiind astfel o ficțiune. Se face aici din nou abstracție de caracterul contractual al reprezentării și de faptul că încheierea actului de către reprezentant își are temeiul în împuternicirea primită de la reprezentat.

¹⁹ Ibidem

²⁰ P.Vasilescu, *Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie asupra actului de drept privat*, Ed.Rosetti, București, 2003, p.2013

²¹ Ibidem

²² I.Delenau, *op.cit.*p.452

Poate că mai degrabă s-ar putea vorbi despre ficțiune în cazul reprezentării legale, când cu adevărat nu se exprimă decât voința reprezentantului. Aici însă există prezumția legii conform căreia actele reprezentantului exprimă interesele celui reprezentat.

Într-adevăr reprezentarea implică medierea voinței celui reprezentat care, deși nu este autorul actului, profită de consecințele juridice ale acestuia sau trebuie să le suporte ca urmare s-ar putea susține că prin această mediere se înfăptuiește o ficțiune. Dar în această interpretare se face o confuzie între „capacitate” și „putere”.

În timp ce capacitatea este aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile, puterea de reprezentare este aptitudinea de a exercita drepturile altuia. Aceste două concepte sunt complementare, fiindcă unei persoane incapabile îi corespunde puterea de reprezentare – adică de a reprezenta – a unei alte persoane, putere pe care o poate dobândi prin convenție, în puterea legii sau prin hotărâre judecătorească. Capacitatea constituie regula, iar incapacitatea trebuie să fie prevăzută în mod expres și interpretată restrictiv. Puterea de a reprezenta nu există ca regulă, ea trebuie să rezulte din convenție, din lege sau din hotărâre judecătorească. Astfel devine mai limpede mecanismul reprezentării, dacă se înțelege că reprezentantul, deși încheie actul în nume propriu exercită o putere delegată, prin care se intruzionează în sfera juridică a altuia. El își exprimă voința proprie în temeiul unor puteri delegate care tocmai de aceea trebuie să corespundă unui drept subiectiv al celui reprezentat²³.

Reconsiderarea importanței acestei instituții juridice și-a găsit spațiul în Noul Cod civil în art.1295-1314, articole în care se pun în lumină valențele și perenitatea reprezentării în raporturile de drept privat.

BIBLIOGRAFIE:

1. Noul Cod civil, Ed.Monitorul Oficial, București, 2011
2. C.Murzea, E.Poenaru, Reprezentarea în dreptul privat, Ed.CKBeck, București, 2007
3. I.Deleanu, Ficțiunile juridice, Ed.All Beck, București, 2005
4. G.Boroi, Drept civilă. Partea generală. Persoanele, Ed.All Beck, București, 2002
5. I.Leș, Tratat de drept procesual civil, Ed.All Beck, București, 2001
6. M.Planiol, G.Ripert, Droit civile francais, Tom VI, Paris, 1930
7. E.Poenaru, C.Murzea, profesiile juridice liberale, Ed.Hamangiu, București, 2009
8. E.Molcuț, Drept roman, Casa de editură și presă Șansa, București, 1994
9. I.Cătuneanu, Curs elementar de drept roman, București, 1927
10. E.Petit, Traite elementaire de droit roman, Paris, 1925
11. P.Vasilescu, Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie asupra actului de drept privat, Ed.Rosetti, București, 2003

²³ Ibidem

**"HABITUAL RESIDENCE" - POINT OF CONTACT UNDER THE PROVISIONS OF
THE ROMANIAN CIVIL CODE**

Nadia-Cerasela Aniței, Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: Romanian private international law norm conflict materializes link to the melting point. This is the element which determines the relationship between a legally and law.

The point of connection is specific criteria that establish the link between the legal (rule conflicting content) and a particular system of law that are legally applicable law (lex causae).

The most important points of connection are:

1 citizenship

2 territory;

3 flag ship;

4 other connection points.

Territory (where they rendered a legal act or fact) as a liaison take the following forms:

a). habitual residence;

b). registered office;

c). instead situating the object;

d). place of conclusion;

e). instead of performing the contract;

f). instead of drawing legal act (in the sense of instrumentum);

g). place of the injury;

h). place of the legal fact illegal;

i). where to hear the case.

Since the adoption of legislative reform in 2011 by introducing the Civil Code provisions on private international law in Book VII will devote this article "residence". The provisions of the Civil Code Refer residence von find them in art. Marginal 2570 titled "Determination and proof of habitual residence."

Regulations of the Civil Code in matters of private international law eliminates the concept of "home" paying special Emphasis "habitual residence" as a point of connection.

In this context Article will explore issues of residence: Romanian private international law perspective, the European regulations and Romanian law.

Keywords : Civil Code, Romanian private international law; European regulations regarding the concept of "residence"; concept of residence in Romanian law.

1. Ce intelegem prin norma conflictuala?

1.1. Noțiunea de normă conflictuală

Norma conflictuală este definită ca fiind norma juridică specifică dreptului internațional privat, care desemnează legea internă aplicabilă raportului juridic cu element de extraneitate.¹

În ansamblul lor normele conflictuale sunt prevăzute în sistemul de drept intern al fiecărui stat formând sistemul conflictualist al acestuia, componentă a sistemului juridic național. Instanța de judecată sau un alt organ jurisdicțional, în momentul soluționării unui raport cu element de extraneitate va folosi întotdeauna pentru determinarea legii aplicabile normele conflictuale din propriul sistem de drept. De la această premisă, pornește legiuitorul român în Codul civil, art. 2557 alin. (1) care dispune: „*Prezenta carte cuprinde norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept internațional privat*”.

Norma conflictuală soluționează conflictele de legi în sensul că stabilește care dintre sistemele de drept în prezență trebuie să se aplice cu privire la raportul juridic respectiv. Din momentul desemnării legii competente (legii interne) rolul normei conflictuale încetează și intră în acțiune norma de drept intern (de exemplu: de dreptul civil, de dreptul familiei) a țării care va cămuri raportul juridic cu element străin. Sistemul de drept (legea competentă care va cămuri raportul juridic cu element străin) astfel determinat(ă) poartă denumirea de „**legea cauzei**” (*lex causae*). Un astfel de exemplu este îl constituie art. 2587 alin. 1 din Codul civil potrivit căruia „*Forma încheierii căsătoriei este supusă legii statului pe teritoriul căruia se celebrează.*”²

Normele conflictuale determină câmpul de aplicare a dreptului intern și al celui străin ținând seama de coexistența unor sisteme juridice de egală valoare, expresie a unor suveranități de stat egale. Ele sunt proprii fiecărui sistem de drept, regăsindu-se în acte normative interne și în convenții internaționale.

1.2. Structura normei conflictuale

Din punct de vedere al structurii logico-juridice, normele de drept cuprind următoarele elemente:

- ipoteza prevede descrierea clară, precisă a împrejurărilor, a faptelor sau a condițiilor în care apar relațiile de drept pentru a se permite subiectelor raporturilor juridice să respecte regula de conduită prescrisă în vederea realizării scopului urmărit;
- dispoziția prevede conduita subiectelor de drept vizate de aceste norme;
- sancțiunea arată care sunt consecințele nerespectării dispoziției.

În dreptul internațional privat doctrina³ precizează că: „*soluțiile conflictualiste în măsura în care sunt date de norme juridice, nu pot avea această structură logico-juridică întrucât ele nu pot să dispună în mod direct o conduită de urmat și să prevadă o sancțiune în cazul nerespectării conduitei prescrise. Ca atare, normele prin care se soluționează situațiile conflictualiste nu pot decât să aleagă dintre sistemele de drept aflate în conflict pe cel care are interesul cel mai mare în reglementarea juridică, făcând astfel trimitere la normele de*

¹ D., Lupașcu, D., Ungureanu. *Drept internațional privat*, Editura Universul Juridic, București, 2012, p.18.

² Acest articol este o preluare a art. 19 alin. 1 din Legea nr. 105-1992 care prevedea: „Forma încheierii căsătoriei este supusă legii statului pe teritoriul căruia se celebrează.”

³ B., M., C., Predescu. *Drept internațional privat. Partea generală*, Editura Wolters Kluwer, București, 2010, p. 104.

drept intern din acest sistem juridic. Acestea sunt cele care prevăd conduita și sancțiunea corespunzătoare.

Ceea ce pot avea normele conflictualiste ca și structură este partea logico-juridică prin care se arată situația avută în vedere. Ea corespunde elementului de structură ipoteză din dreptul intern, fără a se suprapune, întrucât în norma conflictuală sunt avute în vedere mai multe elemente caracteristice pentru situația juridică de rezolvat: obiectul raportului juridic, părțile acestuia, natura drepturilor și obligațiilor ce caracterizează raportul juridic cu element de extraneitate, etc.

Toate aceste aspecte trebuie avute în vedere sub forma elementului de structură numit conținut, în timp ce trimiterea la un anumit sistem de drept, localizarea situației juridice în sfera de reglementare a unui sistem juridic se face printr-un alt element de structură numit punct de legătură sau legătură.”

Se observă că norma conflictuală are o structură dihotomică, iar elementele sale poartă denumiri specifice și au un conținut specific.

În doctrină în privința structurii normei conflictuale s-au conturat două opinii. Într-o primă opinie,⁴ norma conflictuală este alcătuită din: **două elemente conținut și legătură**. În cea de-a doua opinie, norma conflictuală este alcătuită din **trei elemente: conținut, legătură și legea aplicabilă**.⁵

1.3. Conținutul normei conflictuale

Conținutul este acea parte a normei conflictuale care arată raporturile de drept la care se referă norma juridică. Conținutul este întotdeauna dat de o problemă de drept întâlnită ca atare în sistemele naționale.⁶

Conținutul normei conflictuale reprezintă ipoteza acesteia, adică acea categorie de raporturi juridice (sau materia) la care respectiva normă conflictuală se referă.

Conținutul normei conflictuale poate consta în următoarele: starea civilă și capacitatea juridică a persoanei fizice, forma exterioară a actului juridic, regimul matrimonial, moștenire, etc..

Spre exemplu, potrivit, art. 2595 alin. 1 din Codul civil „*Masurile de publicitate și opozabilitatea regimului matrimonial față de terți sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial.*”

Constituie conținut al acestei norme conflictuale expresia „*Masurile de publicitate și opozabilitatea regimului matrimonial față de terți (...).*”

⁴ I., P. Filipescu, A.I. Filipescu, *Tratat de drept internațional privat*, ediție revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2005, p. 37; D.-Al., Sitaru. *Drept internațional privat*, Editura Lumina Lex, București, 2001, pp. 26-27; D., Lupașcu. D., Ungureanu. *Drept internațional privat*, Editura Universul Juridic, București, 2012, p.19; O., Ungureanu. C. Jugastru. A., Circa. *Manual de drept internațional privat*, Editura Hamangiu, București, 2008, p. 46.

⁵ A se vedea T. R., Popescu. *Drept internațional privat*. Editura Romfel, București, 1994, p. 22 apud I. Macovei. *Drept internațional privat*, Editura C. H. Beck, București, 2011, p. 19; O., Ungureanu. C. Jugastru. A., Circa. *Manual de drept internațional privat*, Editura Hamangiu, București, 2008, p. 46.

⁶ B., M., C., Predescu. *Drept internațional privat. Partea generală*, Editura Wolters Kluwer, București, 2010, p. 104.

Conținutul normei conflictuale determină câmpul de aplicare în spațiu al unei legi.

1.4. Legătura normei conflictuale

Legătura normei conflictuale este dispoziția acesteia, adică acea parte care indică sistemul de drept aplicabil pentru conținutul normei conflictuale deci, stabilește legea aplicabilă raportului juridic în cauză. Legătura normei conflictuale sub forma indicării generale este denumită și „formulă de fixare.”⁷

În exemplul de mai sus, legătura normei conflictuale este expresia: „(...) *sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial.*”

Legătura normei conflictuale poate îmbrăca următoarele forme:⁸

- a. *indicarea directă* - precizează legea competentă să reglementeze raportul juridic care constituie conținut al normei conflictuale. Suntem în prezența unei indicări directe, spre exemplu în cazul art. 2587 alin. 2 din Codul civil care prevede: „*Căsătoria care se încheie în fața agentului diplomatic sau a funcționarului consular al României în statul în care acesta este acreditat este supusă formalităților prevăzute de legea română*”;
- b. *indicarea abstractă (indirectă)* când se utilizează o formulă generală, care conduce la determinarea legii competente. Suntem în prezența unei indicări abstracte (indirecte), spre exemplu, în cazul, art. 2626 alin. 1 din Codul civil care prevede: „*Formele de publicitate, realizate în orice mod, referitoare la bunuri sunt supuse legii aplicabile la data și locul unde se indeplinesc, afara numai dacă prin dispoziții speciale se prevede altfel*”.

1.5. Punctul de legătură

Legătura normei conflictuale se concretizează în **punctul de legătură**. Acesta este elementul prin care se stabilește relația între un raport juridic și o lege.

Punctul de legătură constituie criteriul concret prin care se stabilește legătura dintre raportul juridic (conținutul normei conflictuale) și un anumit sistem de drept care reprezintă legea aplicabilă respectivului raport juridic (*lex causae*).

Cele mai importante puncte de legătură sunt:⁹

1. *cetățenia*

⁷I.,P Filipescu, A.I. Filipescu, *Tratat de drept internațional privat*, ediție revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2005, p. 38; Macovei. *Drept internațional privat*, Editura C. H. Beck, București, 2011, p. 19.

⁸ D.-Al., Sitaru. *Drept internațional privat*, Editura Lumina Lex, București, 2001, p. 27; D ., Lupașcu. D., Ungureanu. *Drept internațional privat*, Editura Universul Juridic, București, 2012, p.19 .

⁹ S., Deleanu. *Drept internațional privat. Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2013 I.,P Filipescu, A.I. Filipescu, *Tratat de drept internațional privat*, ediție revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2005, p. 38; Macovei. *Drept internațional privat*, Editura C. H. Beck, București, 2011, p. 19; D.-Al., Sitaru. *Drept internațional privat*, Editura Lumina Lex, București, 2001, p. 27; D ., Lupașcu. D., Ungureanu. *Drept internațional privat*, Editura Universul Juridic, București, 2012, p.19; O., Ungureanu. C. Jogastru. A., Circa. *Manual de drept internațional privat*, Editura Hamangiu, București, 2008, p. 46; T. R., Popescu. *Drept internațional privat*. Editura Romfel, Bucuresti, 1994, p. 22; D., A., Popescu. M. Harosa, *Drept internațional privat*. Tratat elementar, vol.I, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 15; N, Diaconu. *Drept internațional privat*, ediția a II-a, editura Lumina Lex, București, 2007, p.20.

2. *teritoriul;*
3. *pavilionul unei nave;*
4. *alte puncte de legătură.*

*Teritoriul*¹⁰ (*locul unde se îmfăptuiește un act sau fapt juridic*) ca punct de legătură îmbracă următoarele forme:

- a). *reședința obișnuită;*
- b). *sediul social;*
- c). *locul situării bunului;*
- d). *locul încheierii contractului;*
- e). *locul executării contractului;*
- f). *locul întocmirii actului juridic (in sensul de instrumentum);*
- g). *locul producerii prejudiciului;*
- h). *locul producerii faptului juridic ilicit;*
- i). *locul unde se judecă litigiul.*

Pentru studiul nostru prezintă interes *reședința* ca punct de legatură.

Pentru a vorbi despre noțiunea de reședință în dreptul internațional privat roman trebuie sa calificăm primar aceasta noțiune.

2. Cum calificăm primar noțiunea de reședință?

Prin calificare primară care se stabilește legea aplicabilă raportului cu element de extraneitate. În acest context, vor trebui definite noțiunile utilizate în conținutul tuturor normelor juridice conflictuale în vigoare în statul unde funcționează, spre a descoperi care dintre aceste norme juridice se poate aplica raportului de drept internațional privat cu care a fost sesizată. După ce s-a descoperit regula conflictuală aplicabilă situației juridice concrete, autoritatea va trebui să defină noțiunile ce constituie legătura respectivei norme conflictuale, pentru a afla statul a cărui lege va reglementa raportul juridic de drept internațional privat. Ca atare, calificarea primară se face după *lex fori*. Deci, în urma calificării primare, norma conflictuală bilaterală generală se transformă într-o normă unilaterală, particulară, în care legătura trimite cu precizie la legea unui anumit stat.

În ceea ce privește dreptul internațional privat român, calificarea primară se face după *legea română, lege a forului* pentru orice autoritate publică română. Astfel, potrivit art. 2558 C.civ., „(1) Când determinarea legii aplicabile depinde de calificarea ce urmează să fie dată unei instituții de drept sau unui raport juridic, se ia în considerare calificarea juridică stabilită de legea română. (2) În caz de retrimiteră, calificarea se face după legea străină care a retrimis la legea română. (3) Natura mobilă sau imobilă a bunurilor se determină potrivit legii locului unde acestea se află sau, după caz, sunt situate. (4) Dacă legea română nu cunoaște o

¹⁰ Teritoriul este spatiul in interiorul caruia este asezata populatia unui stat format din teritoriul terestru (solul si subsolul), teritoriul maritim (apele interioare si marea teritoriala) si teritoriul aerian (format din coloana de aer care se gaseste deasupra solului si deasupra teritoriului maritim, fiind delimitat orizontal prin frontierele terestre, fluviale si maritime, iar vertical pana la limita spatiului cosmic, delimitat dupa altitudinea celui mai de jos perigeu ce permite mentinerea pe orbita a unui satelit considerata a fi la aproximativ 90 - 110 km deasupra nivelului marii). Definitie luată de pe site-ul: <http://www.advocate.ro>

instituție juridică străină sau o cunoaște sub o altă denumire ori cu un alt conținut, se poate lua în considerare calificarea juridică făcută de legea străină. (5) Cu toate acestea, când părțile au determinat ele însele înțelesul noțiunilor dintr-un act juridic, calificarea acestor noțiuni se face după voința părților”.

Trebuie făcute două observații: prima, că termenul de „instituție de drept” trebuie interpretat *lato sensu*, incluzând și noțiunile juridice, iar a doua că excepțiile de la alin. (2), (3), (4) și (5) sunt de strictă interpretare. Deci, conform art. 2558 alin. (1) C.civ., calificarea primară se face întotdeauna după legea română, adică în conformitate cu noțiunile utilizate de sistemul de drept românesc. De asemenea, calificarea unei probleme ca fiind de drept procedural sau de drept material se face după legea română.

Codul civil în art. 2570 cu denumirea marginală „*Determinarea și proba reședinței obișnuite*” prevede:

”In sensul prezentei cărți, reședința obișnuită a persoanei fizice este în statul în care persoana își are locuința principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalitățile legale de înregistrare. Reședința obișnuită a unei persoane fizice acționând în exercițiul activității sale profesionale este locul unde această persoană are stabilimentul său principal. (alin. 1)

Pentru determinarea locuinței principale vor fi avute în vedere acele circumstanțe personale și profesionale care indică legături durabile cu statul respectiv sau intenția de a stabili asemenea legături. (alin.2)

Reședința obișnuită a persoanei juridice este în statul în care aceasta își are stabilimentul principal. (alin.3)

Stabilimentul principal al unei persoane juridice este locul unde aceasta și-a stabilit administrația centrală. (alin.4)

Dovada reședinței obișnuite se poate face cu orice mijloace de probă. (alin.5)”

În privința reședinței observă că, dispozițiile art. 2570 din Codul civil reglementează două tipuri de reședințe obișnuite și anume: reședința obișnuită a persoanei fizice (alin.1 și 2) și reședința obișnuită a persoane juridice (alin. 3 și 4).

Prin interpretarea dispozițiilor art. 2570 alin.1 din C. civ. putem defini, **reședința obișnuită a persoanei fizice** (*cetățean român, cetățean străin sau apatrid*) ca fiind *adresa unde persoana fizică respectivă își are locuința principală și unde își desfășoară în mare parte întreaga activitate socială și profesională având sau urmând să aibă legături durabile cu statul respectiv.*

Prin interpretarea dispozițiilor art. 2570 alin.2 din C. civ. putem defini, putem defini **reședința obișnuită a persoanei juridice** (*de naționalitate română sau străină*) ca fiind *adresa unde persoana juridică respectivă își are administrația centrală*

Putem defini **reședința obișnuită a persoanei fizice stabile în România** ca fiind *adresa din România unde persoana fizică respectivă (cetățean român, cetățean străin sau apatrid) își are locuința principală și unde își desfășoară în mare parte întreaga activitate socială și profesională având sau urmând să aibă legături durabile cu statul respectiv.*

Putem defini **reședința obișnuită a persoanei juridice în România** ca fiind *adresa din România unde persoana juridică respectivă își are administrația centrală.*

Totuși, art. 2557 alin. 2 C, civil dispune: „În înțelesul prezentei cărți, raporturile de drept internațional privat sunt raporturi civile, comerciale, precum și alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate.”

Alin. 3 al aceluiași articol prevede că: „Dispozițiile prezentei cărți sunt aplicabile în măsura în care convențiile internaționale la care România este parte, dreptul Uniunii Europene sau dispozițiile din legile speciale nu stabilesc o altă reglementare.”

Din dispozițiile alin. 2 și 3 ale art. 2557 din Codul civil observăm ca exista numai anumite raporturi cu element de extraneitate pot fi obiect al dreptului internațional privat și dar exista și anumite raporturi stabilite de diferite acte normative sau de alte discipline nu pot fi obiect al dreptului internațional privat.

Din interpretarea alin.3 a art. 2557 C.civ. dispozițiile din reglementările interne referitoare la reședință trebuie avute în vedere.

Pentru calificarea primară a a noțiunii de reședință autoritatea română trebuie să folosească, în temeiul art. 2558 alin.1 din Codul civil accepțiunea românească a noțiunii de „reședință” dar și accepțiunea noțiunii de reședință stabilită prin reglementări europene. Ca atare, pentru a putea face calificarea primară a noțiunii de „reședință”, în dreptul internațional privat român este necesar să ținem cont de sensul noțiunii de reședință din dreptul intern românesc și din reglementările europene.

3. Exemple de situații în care reședința consituie punct de legătură conform dispozițiilor de drept internațional privat român

Reședința este punct de legătură, spre exemplu, pentru:

- *statutul persoanei fizice (stare civilă, capacitate și relațiile de familie)*. Astfel, spre exemplu art. 2589 alin. (1), teza întâi din Codul civil prevede: „Efectele generale ale căsătoriei sunt supuse legii reședinței obișnuite comune a soților, iar în lipsă legii cetățeniei comune a soților.” Din aceste dispoziții observăm că, efectele generale ale căsătoriei sunt guvernate de legea reședinței obișnuite comune și în lipsa acestei legi, de legea cetățeniei comune. Deci, punctul de legătură îl reprezintă în principal reședința obișnuită comună și în subsidiar cetățenia comună;

- *condițiile de fond ale actelor juridice*, în cazul în care debitorul prestației caracteristice este o persoană fizică. Astfel, în conformitate cu art. 2638 din Codul civil condițiile de fond ale actului juridic unilateral și ale contractului sunt stabilite – în lipsa legii alese – de legea statului cu care acel act juridic prezintă legăturile cele mai strânse, considerându-se că există atare legături cu legea statului în care debitorul are, la data încheierii actului, după caz, reședința obișnuită, fondul de comerț sau sediul social;

- *condițiile de fond ale contractului de vânzare mobilă, contractului de prestări servicii, contractului de franciză, contractului de distribuție, etc.*, în lipsa alegerii de către părți a legii aplicabile contractului respectiv sunt cărmuite de legea statului unde își are reședința obișnuită vânzătorul (în cazul contractului de vânzare mobilă). Astfel, spre exemplu, art. 4 alin. (1) lit (a) Regulamentul nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) prevede că, în lipsa unei legi convenite de părți spre a se aplica

contractului de vânzare –cumpărare de bunuri, acesta este supus legii statului în care își are reședința obișnuită vânzătorul;

- *răspunderea pentru atingeri aduse personalității*. Potrivit art. 2642 alin (1) din Codul civil pretențiile de reparații întemeiate pe o atingere adusă vieții private sau personalității, inclusiv prin mass-media sau orice alt mijloc public de informare, sunt cârmuite, la alegerea persoanei lezate, fie legea statului reședinței sale obișnuite; fie de legea statului în care s-a produs rezultatul păgubitor; fie de legea statului în care autorul daunei își are reședința obișnuită ori sediul social;

- *moștenire*. Conform art. 2633 din Codul civil „Moștenirea este supusă legii statului pe teritoriul caruia defunctul a avut, la data morții, reședința obișnuită;”

- *jurisdicția competentă în anumite situații*.

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr.. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 astfel cum s-a modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2116/2004 al Consiliului din 2 decembrie 2004 „Sunt competente să hotărască în problemele privind divorțul, separarea de drept și anularea căsătoriei instanțele judecătorești din statul membru:

— pe teritoriul căruia se află:

— reședința obișnuită a soților sau

— ultima reședință obișnuită a soților în condițiile în care unul dintre ei încă locuiește acolo sau

— reședința obișnuită a pârâtului sau

— în caz de cerere comună, reședința obișnuită a unuia dintre soți sau

— reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin un an imediat înaintea introducerii cererii sau

— reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin șase luni imediat înaintea introducerii cererii și în cazul în care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie, în cazul Regatului Unit și al Irlandei, are „domiciliul” în acel loc.”

Concluzii

Odată încheiată operațiunea de calificare primară, prin încadrarea raportului juridic de drept internațional privat în ipoteza normelor conflictuale mai sus menționate sfera noțiunii de reședință va dobândi un nou conținut și o nouă sferă, ca urmare a operațiunii de calificare secundară, care se realizează după *lex causae*, adică după legea materială aplicabilă, raportului juridic în discuție, în cazul nostru, deci după legea română.

În concluzie, sfera noțiunii de reședință în dreptul internațional privat este mult mai largă.

Spre aceeași concluzie conduce și remarca conform căreia noțiunile utilizate în conținutul normelor conflictuale devin, prin calificare primară, adaptări ale noțiunilor utilizate în dreptul intern

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

S., Deleanu. *Drept internațional privat. Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2013 .

N, Diaconu. *Drept internațional privat*, ediția a II-a, editura Lumina Lex, București, 2007.

I.,P Filipescu, A.I. Filipescu, *Tratat de drept internațional privat*, ediție revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2005.

D., Lupașcu. D., Ungureanu. *Drept internațional privat*, Editura Universul Juridic, București, 2012.

Macovei. *Drept internațional privat*, Editura C. H. Beck, București, 2011.

T. R., Popescu. *Drept internațional privat*. Editura Romfel, Bucruressti.

D., A., Popescu. M. Harosa, *Drept internațional privat. Tratat elementar*, vol.I, Editura Lumina Lex, București, 1999.

B., M., C., Predescu. *Drept internațional privat. Partea generală*, Editura Wolters Kluwer, București, 2010.

D.-Al., Sitaru. *Drept internațional privat*, Editura Lumina Lex, București, 2001.

O., Ungureanu. C. Jugastru. A., Circa. *Manual de drept internațional privat*, Editura Hamangiu, București, 2008.

THE VICTIM'S RIGHT TO PREJUDICE REPARATION IN THE VIEW OF THE PRESENT DAY CIVIL CODE. CRITICAL PERSPECTIVE. COMPARED LAW

Sache Neculaescu, Prof, PhD and Adrian Țuțuianu, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: "All and any prejudices entitle to reparation". This is the first normative enunciation which the current Civil Code sets forth in art. 1381 par (1) in terms of prejudice reparation for delictual liability. It surfaces several fundamental questions which the civil law doctrine has always raised, offering each time temporary answers. Nowadays, when the human capacity to cause prejudices is much greater than the capacity to repair them, when we witness an inflation of rights of which breach causes more and more prejudices aspiring to a reparation, such an enunciation is equally daring and challenging. Our intention is to analyze several solutions laid down by the current regulation, from a critical and comparative perspective, meant to give emphasis to failures of the new normative provisions, with the stated goal of contributing, either to a future review or a rational interpretation of the normative texts under discussion, towards a most unitary jurisprudence.

Keywords: reparable prejudice, prejudice assessment, body prejudice, moral prejudice, victim's obligation to minimize prejudice, full reparation of prejudice.

1. Interesul analizei. Repararea prejudiciului este materia cea mai importantă dar și cea mai sensibilă a răspunderii civile, și, poate, a întregului drept civil. Este o zonă de reglementare care evidențiază, mai puțin virtuțile dreptului, cât mai ales, vulnerabilitățile acestuia. Dacă ideal ar fi ca reglementările legale să ofere soluții pentru orice rău injust cauzat unor victime inocente, repunându-le astfel *in statu quo ante*, așa cum își propune răspunderea civilă în ansamblul ei, mijloacele juridice de care dispune acest mecanism al dreptului, oricât de evaluate ar fi, nu pot îndeplini o asemenea misiune, pentru că multe prejudicii nu pot fi înlăturate în totalitate, nu toate efectele cauzate victimei pot fi supimate, cele mai multe dintre ele fiind, prin natura lor, ireversibile. Spre deosebire de reglementarea clasică a răspunderii delictuale, unde prejudiciul nu constituia obiect de preocupare normativă, când întreaga răspundere gravita în jurul faptei ilicite care trebuie sancționată, astăzi toate codificările recente, printre care și cea avansată de actualul Cod civil, precum și proiectele europene de codificare a obligațiilor, acordă o extensie remarcabilă prejudiciului reparabil. Se confirmă astfel că prejudiciul este, nu doar o simplă condiție, *inter alia*, ci însăși premiza oricărei ipoteze de răspundere civilă.

Faptul că sunt supuse reglementării aspecte concrete, precum nașterea dreptului la despăgubiri, întinderea și repartitia reparațiunii, interzicerea cumulului răspunderilor, formele concrete ale acesteia, modul de calcul al despăgubirilor și alte aspecte conexe la care judecătorul este chemat să dea soluții cât mai adecvate, le conferă noilor prevederi normative

un caracter eminent tehnic. Cum însă ele privesc situații eminent conflictuale, a căror rezolvare pune în discuție însăși eficacitatea dreptului, reglementarea lor solicită o elaborare mai exigentă decât în oricare alte zone ale dreptului. Or, privite din această perspectivă, vizând acuratețea terminologică, sistematizarea materiilor supuse reglementării, stilistica enunțurilor normative, calități esențiale pentru asigurarea accesibilității și predictibilității legii, noile texte normative se dovedesc a fi insuficient elaborate. Pe fond, multe dintre soluțiile avansate sunt în dezacord cu instituții și orientări europene, nereceptate de actualele reglementări, cum este cazul obligației pe care o are victima de minimizare a prejudiciului suferit, moderarea de către judecător a despăgubirilor excesive, despăgubirile punitive sau rolul preventiv al răspunderii delictuale.

De aceea, îngăduindu-ne să remarcăm o anumită reticență a doctrinei noastre în luarea de poziție față de asemenea neîmpliniri ale noilor reglementări în această materie, ne propunem să le examinăm pe cele mai semnificative, în speranța că dezbaterile lor va determina revizuirea unora dintre noile prevederi normative, în interesul unei jurisprudențe cât mai coerente.

2. Obiectul reparației. Potrivit prevederii de la art. 1381 C. civ. alin. (1) C. civ., obiectul reparației îl constituie „orice prejudiciu”, cel care „dă dreptul la reparație”, și căruia „îi sunt aplicabile, de la data nașterii sale, toate dispozițiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea și stingerea obligațiilor”.

Cele trei enunțuri normative dau răspunsuri tranșante la tot atâtea întrebări fundamentale pe care doctrina dedicată răspunderii delictuale și le-a pus dintotdeauna, fără să fi reușit vreodată să avanseze soluții atât de categorice.

Însăși sintagma „repararea prejudiciului”, deși străbate secolele, fiind elaborată de Jean Domat, în secolul al XVII-lea și preluată apoi de codificatorii francezi la art. 1382 C. civ. fr., și de întreaga doctrină, nu mai are aceeași rezonanță astăzi. De aceea, s-a putut afirma că termenul „reparație este abuziv preferat celui de indemnizare”¹. Dacă, în limbajul obișnuit, „a repara” înseamnă a reface, a readuce în starea actuală, a reconstitui, operații care nu pot privi decât bunurile, cele care sunt susceptibile de restituire, înțelesul juridic al aceluiași termen este diferit. El desemnează, de cele mai multe ori, *compensarea* prejudiciului prin *indemnizarea victimei* (și nu a prejudiciului, cum se afirmă adesea). Termenul „indemnizare” vine de la latinescul *indemnitas*, și semnifică înlăturarea unei pagube (*damnum*), prin compensare². La rândul ei, compensarea, presupune înlocuirea unei valori cu alta, prin orice mijloace apte să satisfacă interesele lezate ale victimei. De puține ori repararea prin compensare, în cazul răspunderii delictuale, se face într-o altă modalitate decât prin indemnizare. Compensarea este o măsură de restabilire a echilibrului dintre victimă și cel chemat să răspundă. Privită în dinamica obligațiilor, compensația odată realizată, stinge obligația debitorului. Obiectul reparației propriu-zise îl constituie valorile afectate, și nu prejudiciul în sine, cel care, fiind o pierdere, un gol, nu poate fi susceptibil de reparație

propriu-zisă. Răspunderea delictuală nu-și poate propune decât să *înlăture* aceste consecințe nocive. Este o realitate surprinsă magistral de Mihail Eliescu, potrivit căruia, obiectul reparației în cadrul răspunderii delictuale, se constituie în „{...}obligarea celui chemat să răspundă la desființarea sau la compensarea, în chipul cel mai eficace și adecvat, a efectelor păgubitoare produse de fapta ilicită”³. Prin urmare, reparația, în sens juridic, presupune *surprimarea* efectelor nocive pe care le presupune prejudiciul sau *compensarea* acestora, nicidecum *refacerea* sau *reconstituirea* lor, cum sugerează termenul „reparație”. Când ilustrul autor mai sus citat, se referea la „compensarea în chipul cel mai eficace și adecvat”, avea în vedere nu doar indemnizarea, ci orice altă măsură menită să repună victima în situația anterioară, în raport de situația concretă în care se află aceasta. De aceea, într-o formulă generică, avansată în cadrul unor studii anterioare, le-am numit „remedii adecvate situației injuste a victimei”⁴, ceea ce astăzi doctrina franceză numește „*réparation appropriée*”⁵.

Tendența codurilor civile moderne este de a renunța la formula clasică de „reparare”, raportându-se la *compensarea în formă specifică*, așa cum prevede Codul civil italian (art. 2058) sau Codul civil al Braziliei (art. 944).

3. Prejudiciile reparabile. Selecția situațiilor în care victima poate aspira la indemnizare sau la un alt remediu adecvat situației sale injuste, urmare a prejudiciului suferit, face obiectul uneia dintre cele mai animate dezbateri, în condițiile de astăzi, când asistăm la fenomenul de „inflație a drepturilor subiective” și implicit a drepturilor fundamentale ale omului, proces care determină, inevitabil, o „explozie a prejudiciilor reparabile”. Sub presiunea acestor fenomene, dreptul pozitiv recunoaște prejudiciile cauzate prin vătămarea simplului interes⁶ precum și pe cele cauzate prin pierderea șansei⁷, evoluție receptată și de Codul nostru civil, prin reglementările de la art. 1359 C. civ. și art. 1385 alin. (3). Pe fondul acestei „febre a reparației”, jurisprudența de astăzi este confruntată tot mai frecvent cu acțiuni în despăgubire pentru cele mai inedite prejudicii, unele aflate la limita legitimității, altele în afara ei, cum este cazul pretinsului drept de a nu se naște anormal, invocat în acțiunea întemeiată pe *wrongfulbirth*⁸, prejudiciul de decepție, prejudiciul monden și multe altele care nu pot fi supuse reparației.

Privit în acest context, enunțul de la art. 1381 alin. (1) C. civ. potrivit căruia „Orice prejudiciu dă dreptul la reparație” pare că se înscrie în acest proces de relaxare a standardelor de legitimitate. În realitate, un asemenea enunț nu are nicio legătură cu realitatea, de vreme ce o mulțime de prejudicii nu sunt supuse reparației. Deosebit de cauzele legale exoneratoare de

răspundere, de clauzele de nerresponsabilitate, în prezența cărora prejudiciile suferite de victimă nu sunt supuse reparației de către persoanele desemnate să răspundă, sunt și numeroase prejudicii care nu pot, *de plano*, aspira la reparație.

Forma eliptică a acestui enunț legal, atât de sentențios în formularea lui, are o explicație, pe cât de simplă, pe atât de regretabilă. Privit în evoluția procesului de elaborare a actualului Cod civil, vom observa că, în timp ce textul de la art. 1121 din Proiectul Noului Cod civil, adoptat de Senat la 13 09 2004, prevedea la alin. (1) că „Reparația este datorată pentru orice prejudiciu material, corporal sau moral, pricinuit printr-un fapt ilicit”, urmare a unui amendament ulterior, textul a fost amputat, cu motivarea că „prejudiciul corporal nu este o specie a prejudiciului reparabil”. Și pentru a se evita orice clasificare a prejudiciilor, s-a apelat la formula facilă de amputare a textului, din care a rămas doar prima parte a enunțului, în forma actuală. Așa se explică de ce sintagma „prejudiciu corporal” este evitată în toate prevederile normative ulterioare, fiind preferată formula „vătămarea integrității corporale sau a sănătății”, denumirea marginală de la art. 1357 C. civ.

Este adevărat că, potrivit teoriei clasice, prejudiciile pot fi patrimoniale sau extrapatrimoniale (morale), clasificare împărțită atât de autorii noștri⁹, precum și de o parte a autorilor francezi, potrivit cărora, o a treia categorie a prejudiciilor corporale, nu ar avea independență conceptuală, fiind lipsite de consistență juridică, pentru că atingerile persoanei, daunele corporale, se pot constitui, atât în prejudicii de natură patrimonială, cât și în prejudicii extrapatrimoniale¹⁰. Ceea ce trebuie însă remarcat, este că doctrina modernă de drept civil recunoaște tot mai frecvent prejudiciul corporal ca specie a prejudiciului reparabil¹¹, ba chiar el constituie primul termen al clasificării tripartite a acestuia, într-o ordine ce exprimă respectul față de integritatea fizică și sănătatea omului. Mai mult, există preocupări intense de constituire a unui drept european al prejudiciului corporal, cu reglementări specifice¹². Aceeași clasificare tripartită a prejudiciilor este avansată și de doctrina noastră relevantă de drept civil¹³. Argumentul potrivit căruia prejudiciul corporal poate fi atât material cât și moral, nu poate fi primit, având în vedere că ambele componente trebuie să se bucure de un tratament juridic special. Însuși Codul civil avansează o reglementare distinctă în materia vătămării integrității corporale sau a sănătății, cu ambele componente, materială și morală, la art. 1387-1393 C. civ., fără să-i fi rezervat o secțiune specială, cum s-ar fi cuvenit.

Dacă ne raportăm la modelele care au inspirat pe autorii acestor texte, vom constata că, unul dintre ele, Codul civil din Quebec, dispune că cel care cauzează prin fapta sa altuia, este ținut să repare „prejudiciul corporal, moral sau material”¹⁴, în timp ce Proiectul francez

Catala de reformă a dreptului obligațiilor, mai conservator, dispune că „este reparabil orice prejudiciu cert, care constă într-o lezare a unui interes licit, patrimonial sau extrapatrimonial, individual sau colectiv”¹⁵.

Din perspectiva stilisticii exprimării normative, enunțul „*orice prejudiciu dă (s.n.) nașterela reparație*”, este nepotrivit. Doar pe timpul justiției private, Legea talionului institua sancțiunea „dinte pentru dinte, os pentru os”. Astăzi, oricât de grav și injust ar fi prejudiciul cauzat victimei, nu el este cel care „dă dreptul la reparație”. Obligația reparării este o sancțiune pe care doar dreptul pozitiv o poate institui și garanta prin sancțiunea statală. De aceea, pentru un plus de coerență, preferabil ar fi fost să fie menționate, mai întâi, prejudiciile care pot fi reparate, după formula Proiectului Catala, potrivit căruia „*este reparabil orice prejudiciu cert, care constă într-o lezare a unui interes licit, patrimonial sau extrapatrimonial, individual sau colectiv*”¹⁶. Și pentru că, printre prejudiciile reparabile se află și prejudiciul cauzat prin vătămarea unui interes, este inexplicabilă soluția actualului Cod civil de a oferi două reglementări paralele aceleiași materii și de a amplasa art. 1359 C. civ. cu denumirea marginală „repararea prejudiciului constând în vătămarea unui interes”, în secțiunea a treia din materia răspunderii pentru fapta altuia, și nu în cadrul secțiunii a șasea, sediul materiei reparării prejudiciului în cazul răspunderii delictuale.

Sub un alt aspect, pentru că nu toate prejudiciile impun repararea, așa cum am văzut când am analizat obiectul reparației, ci doar cele cauzate *in mod injust* victimei, era nevoie ca textul să prevadă în mod expres această condiție, așa cum o găsim menționată de Codul civil italian, în art. 2059. În egală măsură, sunt supuse reparației nu doar prejudiciile individuale, ci și cele colective, motiv pentru care, un enunț preferabil celui de la art. 1381 alin. (1) C. civ. putea fi cel potrivit căruia „*orice prejudiciu injust, corporal, material sau moral, individual ori colectiv, este reparabil, în condițiile legii*”.

4.Nașterea dreptului la reparație. Potrivit art. 1381 alin. (2) C. civ. “Dreptul la reparație se naște din ziuacauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat”. Este un enunț important pentru că el deschide o altă perspectivă de abordare a răspunderii delictuale, aceea conform căreia mecanismul răspunderii civile este declanșat de *prejudiciu*, și nu de *fapta* cauzatoare, cum se prevede încă la art. 1357 C. civ. De aceea, în opinia noastră, corect ar fi să vorbim de „răspunderea pentru prejudiciu”, și nu de „răspunderea pentru fapta proprie” sau pentru „fapta altuia”¹⁷.

În comentariile făcute pe acest text, profesorul Liviu Pop, coautor și coordonator al unui important tratat de obligații, comentând acest text normativ, reține că „{...} raportul obligațional, în conținutul căruia se află dreptul creditorului, adică al celui prejudiciat, și îndatorirea corelativă la reparație, în sarcina persoanei răspunzătoare, se naște în momentul cauzării prejudiciului, când sunt îndeplinite condițiile angajării răspunderii civile delictuale”.

Ne îngăduim să avem o opinie ceva mai nuanțată și să afirmăm că, la momentul cauzării prejudiciului, dreptul victimei se înfățișează, mai degrabă, ca o *vocație la reparație*. Declanșarea raportului obligațional, care este un raport personal, presupune identificarea celui în sarcina căruia cade sarcina reparării prejudiciului. Dacă sunt situații în care cele două momente coincid, sunt frecvente cazurile în care declanșarea mecanismului răspunderii are loc mai târziu, la fel cum nu toate pagubele cauzate victimei pot fi imputate unei persoane determinate, pentru a putea vorbi de îndeplinirea condițiilor răspunderii delictuale. Bunăoară, la momentul în care proprietarul își găsește autoturismul avariat în parcare, vorbim de cauzarea pagubei. Ea putea avea cauzalități diferite ce se cer mai întâi lămurite. Așa cum se menționează în doctrina franceză, „nu trebuie confundată paguba suferită cu valoarea ei”¹⁸. Însuși autorul francez citat de profesorul Liviu Pop menționează că „fapta păgubitoare dă naștere dreptului la reparație al victimei, care, la această dată, apare ca o creanță informă, care nu va deveni lichidă și exigibilă decât la momentul judecății”¹⁹.

Acest parcurs este evidențiat cu claritate de Mihail Eliescu, care, analizând dreptul la despăgubiri, afirmă că el „se naște de la data faptei păgubitoare și se desăvârșește, prin concretizarea obiectului obligației corelative, fie prin învoiala părților, fie prin rămânerea definitivă a hotărârii”²⁰. Privită la acest moment, repararea pagubei face obiectul unei „îndatoriri la o valoare fără expresie bănească”²¹. Singura obiecție ar putea fi aceea că nu fapta declanșează răspunderea, ci doar paguba suferită, cea care poate sau nu fi atribuită unei fapte. Afirmația marelui nostru civilist trebuie analizată însă, în ambianța ideologică a epocii în care fapta culpabilă a omului era privită ca singur fundament al răspunderii. În realitate, paguba este premiza răspunderii, urmând a fi identificat cel desemnat de lege să o repare, moment în care vorbim de *prejudiciul reparabil*, el fiind expresia juridică a pagubei²².

De la momentul nașterii dreptului la reparație, și până la data când victima are o creanță lichidă, putând-o valorifica, se consumă o întreagă evoluție. Așa se explică de ce textul normativ de la art. 1381 alin. (2) C. civ. dispune că dreptul la reparație se naște în ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat”. De aceea, nu putem fi de acord cu aprecierea potrivit căreia mențiunea finală a textului ar fi inutilă, cu motivarea că „dreptul la reparație depinde de un fapt obiectiv, cel al producerii prejudiciului, fără a putea fi influențat de posibilitățile creditorului de a-l valorifica”²³. Așa cum este important să distingem între pagubă și întinderea ei, tot astfel va trebui să acceptăm că, pentru a-și valorifica pretențiile, victima va trebui să obțină un titlu care să-i recunoască o creanță

lichidă, ceea ce presupune cuantificarea prejudiciului în condiții de contradictorialitate, specifice oricărui proces civil.

Din această perspectivă, discuții interesante prilejuiește și următoarea dispoziție legală de la art 1381 alin. (3) C. civ., potrivit căreia „Dreptului la reparare îi sunt aplicabile, de la data nașterii sale, toate dispozițiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea și stingerea obligațiilor”. Potrivit doctrinei, „din ziua în care prejudiciul a fost cauzat, {...} sunt aplicabile, de regulă, toate dispozițiile privind operațiile și mecanismele juridice prin care se realizează dinamica și stingerea obligațiilor {...}”²⁴. O întrebare care așteaptă un răspuns explicit este dacă asemenea dispoziții legale se aplică și dreptului la reparație care, deși născut, nu poate fi valorificat imediat, după distincția legală pe care o face prevederea de la alineatul precedent al aceluiași articol.

Atât dreptul la reparație cât și obligația corelativă de reparare a prejudiciului cauzat victimei, componente ale patrimoniului, sunt transmisibile, universal sau cu titlu universal, ca efect al moștenirii legale sau testamentare, ori ca efect al modurilor legale de transmisiune a obligațiilor (cesiunea de creanță, subrogația, preluarea datoriei, novația). La fel de adevărat este că debitorul se află de drept în întârziere când obligația se naște din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale²⁵, așa cum se dispune la art. 1523 alin. (2) lit. e) C. civ. Acestui drept însă, nu-i pot fi aplicabile toate dispozițiile privind transmisiunea și stingerea obligațiilor, cum prevede textul invocat de la art. 1381 alin. (3) C. civ. Faptul că vorbim de o creanță informă, care nu este încă *lichidă*, nu poate fi lipsit de importanță practică. Și că este așa, rezultă din faptul că un mod de stingere a obligațiilor inaplicabil la acest moment, este *compensația*, care, potrivit art. 1617 alin. (1) C. civ. operează „{...} de îndată ce există două *datorii certe, lichide și exigibile*, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură”. Or, simplul drept al victimei la reparație nu întrunește această condiție. Tot astfel, potrivit art. 1391 alin. (3) C. civ., „Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalității oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzacție sau printr-o hotărâre judecătorească”. Mai mult, dispoziția de la alin. (4) prevede că „Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispozițiilor prezentului articol, nu trece la moștenitori”²⁶. Prin urmare, nici în aceste situații, dreptului la despăgubire nu-i sunt aplicabile „toate dispozițiile legale privind transmisiunea obligațiilor”²⁷.

5. Evaluarea prejudiciului reparabil. În strânsă legătură cu discuția anterioară privitoare la momentul nașterii dreptului victimei la despăgubiri, se pune o întrebare cu consecințe juridice considerabile, privitoare la data evaluării prejudiciului reparabil, întrebare curentă în materia reparării prejudiciului, la care orice judecător investit cu acțiunea în

pretenții va trebui să dea un răspuns explicit. Răspunsul va lămurii și dacă hotărârea pronunțată în procesul inițiat de victimă, are caracter *declarativ* sau *constitutiv* de drepturi.

Multă vreme doctrina și jurisprudența au considerat că echitatea cere ca evaluarea prejudiciului să se facă la data producerii prejudiciului, fără să fie avute în vedere fluctuațiile ulterioare ale pieții, soluție considerată a fi impusă de însăși finalitatea răspunderii delictuale, repunerea victimei în situația anterioară, adică cea existentă la data producerii prejudiciului. Astfel, în cazul sustragerii ori distrugerii unei opere de artă, valoarea acesteia avută în vedere la determinarea despăgubirii, era cea pe care un asemenea bun îl avea la data săvârșirii faptei prejudiciabile. Odată cu instalarea procesului de eroziune monetară, s-a constatat însă că evaluarea făcută la data producerii prejudiciului dezavantajează victima, pentru că este obligată să primească o despăgubire sensibil diminuată în raport de prețurile de înlocuire ale bunurilor distruse, existente la data pronunțării hotărârii. Este motivul pentru care, atât jurisprudența cât și doctrina modernă, au statuat că „dacă dreptul la reparație se naște în momentul producerii prejudiciului, reparația trebuie făcută în raport de evaluarea prejudiciului la momentul judecării”²⁸.

Apoi, unele efecte prejudiciabile se produc în timp, după ce se cauzează prejudiciul prin fapta celui chemat să răspundă, cum este cazul celor corporale, când, potrivit art. 1387 C. civ., despăgubirea trebuie să cuprindă, pe lângă echivalentul câștigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit, sau pe care este împiedicat să îl dobândească prin efectul pierderii sau reducerii capacității sale de muncă, și cheltuielile de îngrijire medicală și, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viață ale celui păgubit, precum și orice alte prejudicii materiale²⁹, urmări care se vor produce mai târziu, fiind determinate de judecător.

Data fiind importanța evaluării prejudiciului la momentul judecării, prin Rezoluția 75-7 a Consiliului Europei din 14 martie 1975, menită să armonizeze reglementările privind remedierea prejudiciilor corporale la nivelul statelor componente, au fost avansate 19 principii de bază aplicabile reparării prejudiciilor cauzate de leziunile corporale sau de deces, dintre care primele două sunt fundamentale: restabilirea unei situații cât mai apropiate de starea victimei anterioară cauzării prejudiciului și calcularea indemnizării victimei în ziua judecării cauzei.

Potrivit art. 1386 alin. (2) C. civ. „La stabilirea despăgubirii se va avea în vedere, dacă prin lege nu se prevede altfel, data producerii prejudiciului”. Interpretând noile texte normative în succesiunea lor, vom constata că denumirea marginală de la art. 1386 C. civ. privește „formele reparației”, și nu „întinderea reparației”, materie deja reglementată în textul anterior de la art. 1385 C. civ. Cum formele de executare sunt cele prevăzute la alin. (1) al art. 1386 C. civ. (repararea în natură sau prin plata unei despăgubiri, totale sau prin prestații periodice), logic ar fi să considerăm că „stabilirea despăgubirii” privește alegerea uneia dintre formele reparației. Cu toate acestea, printr-o interpretare rațională a textului, peste litera și sistematizarea materiei supuse reglementării, ambele defectuoase, doctrina care a comentat

noile prevederi, a apreciat că textul se referă la „determinarea cuantumului despăgubirilor”³⁰. Altfel spus, într-o exprimare și mai proprie, este vorba de „evaluarea despăgubirii”.

Pe fond, noua soluție a fost criticată pentru că, „deși este logică, ea este inechitabilă și contravine practicii judiciare, care impune ca valoarea să fie stabilită la data pronunțării hotărârii de condamnare la reparație”³¹.

Raliindu-ne acestor aprecieri, vom adăuga că noua reglementare este și în dezacord cu orientările europene în materie, favorabile victimei interesate de valoarea prejudiciului la momentul când creanța sa devine lichidă. Astfel, potrivit Proiectului francez Catala de reformă a dreptului obligațiilor și al prescripției, judecătorul evaluează prejudiciul la data când se pronunță, ținând cont de toate circumstanțele care i-ar fi putut afecta consistența³². Aceeași soluție a fost pronunțată în mod constant de Curtea de casație franceză, potrivit căreia „creanța născută dintr-un delict sau cvasidelict nu există decât începând cu ziua în care ea a fost juridic constatată, victima neavând până atunci, niciun titlu de creanță și nici un drept de care s-ar putea prevala”³³.

De altfel, soluția avansată de actualul Cod civil este în dezacord și cu propriile reglementări din materia prejudiciului corporal, evaluat la data judecării. Potrivit art. 1387 alin. (1) C. civ., în cazul vătămării integrității corporale sau sănătății, despăgubirea trebuie să acopere cheltuielile de îngrijire medicală, precum și pe cele determinate de sporirea nevoilor de viață ale celui păgubit, precum și orice alte prejudicii materiale³⁴, care nu pot fi cunoscute decât la data pronunțării hotărârii. Așa se explică de ce, potrivit art. 1387 alin. (3) C. civ., în asemenea situații „{...} instanța va putea acorda celui păgubit o despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente”, ceea ce înseamnă că despăgubirile finale vor fi evaluate la data judecării în fond a cauzei.

Sunt și situații în care victima a înlăturat pe cheltuiala proprie prejudiciul suferit, reparându-și, de exemplu, bunurile deteriorate. În acest caz, despăgubirile vor fi raportate la data când a fost efectuată reparația, în limitele cheltuielilor efectuate.

6. Repararea integrală a prejudiciului, mit sau realitate? În materia reparării prejudiciului există câteva formule rituale: „repunerea victimei în situația anterioară”, „repararea integrală”, „repararea în natură a prejudiciului”. Cum repunerea victimei *in statu quo ante* este, de cele mai multe ori, imposibilă, prin forța împrejurărilor, nici repararea prejudiciului nu poate fi integrală, în adevăratul sens al cuvântului, dat fiind caracterul, de cele mai multe ori, ireversibil al prejudiciului suferit. Tot ce își poate propune dreptul, este doar „restabilirea cât mai exact cu putință a echilibrului afectat de pagubă”, după o formulă mai rezonabilă adoptată de unul dintre cei mai reprezentativi autori de drept al răspunderii³⁵, și preluată ulterior de Curtea de casație franceză³⁶.

Repararea integrală a prejudiciului are loc doar când nu vine în coliziune cu alte reglementări. Așa se explică de ce art. 1385 alin. (1) C. civ. dispune că „Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel”. Deși această prevedere a fost aspru criticată, susținându-se că “limitarea dreptului victimei de a pretinde acoperirea întregului prejudiciu

prin adoptarea unor dispoziții legale speciale ar fi de natură să încalcedispozițiile art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului {...}”³⁷, în opinia noastră, ea este rațională, pentru că nu face decât să ia act de o serie de alterațiuni care impun o asemenea limitare. Astfel, sub presiunea exercitată de mișcarea de protecție a consumatorilor, în ambianța ideilor solidariste, are loc un nou val de moralizare a întregii răspunderi civile. Recunoașterea dreptului pe care îl are judecătorul de a interveni în contracte, adaptându-le chiar peste voința părților, noua poziționare față de contractul lezionar, instituirea unor obligații de loialitate și bună-credință în toată evoluția contractului, obligația creditorului de a lua măsuri pentru limitarea prejudiciului cauzat de debitor (subiect asupra căruia vom reveni în cele ce urmează), sunt soluții noi care își caută loc și în cadrul răspunderii delictuale. Ele sunt însă diferit amenajate și motivate. Dacă Proiectul Catalarecunoaște judecătorului dreptul de a modera, chiar din oficiu, despăgubirile convenite de părți, când ele sunt vădit excesive³⁸, art. 944 din Codul civil al Braziliei, intrat în vigoare în anul 2002, recunoaște judecătorului dreptul de a reduce, în mod echitabil, cuantumul reparației când există o disproporție excesivă între gravitatea culpei și paguba suferită de victimă. Aceeași soluție este avansată și de Principiile dreptului european al răspunderii delictuale (EGTL). De această dată, reducerea despăgubirilor acordate victimei poate fi dispusă când ele au devenit „opresive” în raport de situația financiară a victimei³⁹. În asemenea situații, tranzacția părților privind despăgubirile ar putea fi atacată pentru leziune, contrar soluției de la art. 1224 C. civ. care le exceptează de la anulare pentru acest motiv⁴⁰.

Fără a merge atât de departe, Codul nostru civil instituie la art. 1386 alin. (4) posibilitatea revizuirii despăgubirii. Astfel, „În cazul prejudiciului viitor, despăgubirea, indiferent de forma în care s-a acordat, va putea fi sporită, redusă sau suprimată, dacă, după stabilirea ei, prejudiciul s-a mărit, s-a micșorat ori a încetat”. Prin urmare, toate aceste modificări ulterioare sunt determinate exclusiv de modificarea prejudiciului, și nu de situația financiară a părților sau de solvabilitatea celui chemat să răspundă.

O soluție surprinzătoare și în disonanță cu toate reglementările prezente sau proiectate în materia reparării prejudiciului, care va crea dificultăți serioase în practică, este cea de la art. 1386 alin. (1) C. civ., potrivit căreia, dacă victima nu este interesată de reparația în natură, repararea prejudiciului se va face prin plata unei despăgubiri, stabilite prin acordul părților sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească. Acest text normativ a fost criticat de doctrină, apreciindu-se că ar putea genera abuzuri ale victimei, care „ar putea pretinde plata de despăgubiri și în acele cazuri în care este posibilă acoperirea daunei în natură”⁴¹. A fost exprimat și un punct de vedere contrar, potrivit căruia victima este „singura în drept să aleagă discreționar dacă reparația i se va plăti în natură sau în echivalent bănesc”⁴².

Avem serioase rezerve în a recunoaște dreptul discreționar al victimei de a opta între cele două modalități de reparare, având în vedere soluțiile din dreptul comparat, deja evocate, care permit judecătorului să dispună compensarea prejudiciului doar prin echivalent, când executarea în natură se dovedește a fi excesiv de oneroasă pentru debitor, așa cum prevede Codul civil italian (art. 2058 alin. 2 C. civ. italian)⁴³.

7. Repararea provizorie. În materia prejudiciului corporal, dispoziția de la art. 1387 alin. (3) C. civ. prevede că „În toate cazurile, instanța va putea acorda celui păgubit o despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente”. Așa cum s-a remarcat, asemenea situații se află, de multe ori, la granița dintre prejudiciul viitor și prejudiciul eventual, unde despăgubirile pot avea ca obiect, atât prejudiciul efectiv, a cărui certitudine este evidentă, cum este cel care privește costul unei proteze pentru victima căreia i s-a cauzat o invaliditate permanentă, dar și evitarea riscului unor prejudicii viitoare mai grave, caz în care cel chemat să răspundă ar putea fi obligat la suportarea prețului unor medicamente costisitoare de import, menite să oprească procesul de deteriorare a sănătății victimei. Fiind vorba de „nevoi urgente” și de o aparență a dreptului suficient conturată, calea procesuală de urmat nu poate fi alta decât ordonanța președințială. Potrivit art. 996 alin. (1) C. proc. civ. „Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”. Cum soluționarea cererii pe calea ordonanței președințiale impune examinarea aparenței de drept și a celorlalte condiții în cauza dată, repartizarea ei ar trebui făcută judecătorului desemnat să soluționeze pe fond cauza.

Tot astfel, o reglementare nouă, privitoare la „depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății”, deși este plasată de actualul Cod civil la art. 630 C. civ., în cadrul limitelor judiciare ale dreptului de proprietate privată, după modelul Codului civil din Quebec, reprezintă de fapt o ipoteză de răspundere delictuală a proprietarului care cauzează inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate⁴⁴. Potrivit prevederii de la alin. (4) al acestui articol, „Dacă prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instanța poate să încuviințeze pe cale de ordonanță președințială, măsurile necesare pentru prevenirea pagubei”. Este vorba de o dispoziție care evidențiază rolul preventiv al răspunderii delictuale. Chiar dacă măsurile ce pot fi luate pe calea ordonanței sunt altele decât indemnizarea victimei, ele sunt de natură să repună victima în situația anterioară, prin desființarea unor lucrări sau stoparea unor activități, cum ar fi închiderea unei discoteci, care perturbă liniștea vecinilor din zonă, sau oprirea oricăror activități de natură să prejudicieze pe proprietarul învecinat, măsuri care se integrează în procesul de reparare a prejudiciului. Dacă judecătorul va considera că prejudiciul este minor în raport de activitățile desfășurate de către proprietar, va putea încuviința continuarea activităților, obligând însă la despăgubiri pe cel prejudiciat. Repararea provizorie nu trebuie confundată cu repararea anticipată.

8. Obligația victimei de minimizare a prejudiciului suferit. Privire comparativă.

Cunoscută în dreptul anglo-saxon sub denumirea *thedutytomitigatedamages*, obligația creditorului de a minimiza prejudiciul suferit prin măsuri rezonabile constituie astăzi obiect de controversă doctrinară și jurisprudențială. Ea s-a impus, mai întâi, în reglementarea contractelor în sistemul de drept commonlaw, cea care, datorită pragmatismului său, a influențat o serie de reglementări continentale, fiind consacrată în Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri încheiată la Viena la 11 aprilie 1980 (CVIM). Potrivit art. 77 din acest important izvor de drept al comerțului internațional, „partea

care invocă încălcarea contractului trebuie să ia măsuri rezonabile, în raport de împrejurări, pentru a limita pierderea, inclusiv câștigul nerealizat, rezultat al încălcării. Dacă ea neglijează să o facă, partea în culpă poate cere o reducere a daunelor-interese egală cu mărimea pierderii care ar fi trebuit evitată”. Aceeași obligație este instituită și de art. 7.4.8 alin. (1) din Principiile Unidroit aplicabile contractelor internaționale, potrivit căruia „debitorul nu răspunde de prejudiciu în măsura în care creditorul ar fi putut să-l atenueze prin mijloace rezonabile”. Pentru a încuraja conduita diligentă a creditorului, textul de la alin. (2) al aceluiași articol, prevede că el poate recupera cheltuielile rezonabile făcute în vederea atenuării prejudiciului. La rândul lor, Principiile dreptului european al contractelor, la art. 9:50 rezervat reducerii prejudiciului, prevede că „debitorul nu este ținut de prejudiciul suferit de creditor, în măsura în care acesta din urmă putea reduce prejudiciul său prin măsuri rezonabile”, ceea ce îi conferă creditorului dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor rezonabile, angajate pentru reducerea prejudiciului”.

În dreptul american, teoria „avoidables consequences” (urmări evitabile) a fost însușită de o jurisprudență consistentă, potrivit căreia creditorul are dreptul să-și recupereze cheltuielile rezonabile făcute în vederea minimizării prejudiciului, la fel cum este exclus de la reparație prejudiciul care putea fi evitat prin aceleași măsuri. Obligația de minimizare a prejudiciului de către creditor este instituită și în alte legislații, precum Codul civil italian⁴⁵ sau Codul civil etiopian⁴⁶. Jurisprudența germană a extins prevederea de la art. 254 care privește pe creditor și la răspunderea delictuală. Aceeași soluție, de această dată aplicabilă ambelor răspunderi, este avansată și de Codul elvețian al obligațiilor, unde „judecătorul poate reduce daunele-interese ori le poate refuza atunci când victima a consimțit la leziunea ce i-a fost cauzată sau când faptele acesteia au contribuit la producerea pagubei, la majorarea ei sau când au agravat situația debitorului”.

Ideea de a sancționa conduita culpabilă a victimei nu este nouă. Încă din secolulul al XVII-lea, Jean Domat, autorul lucrării monumentale „Legile civile în ordinea lor naturală”, referindu-se la răspunderea delictuală, consideră că trebuie să se examineze dacă victima a avut sau nu posibilitatea de a minimiza paguba suferită. Mult mai târziu, René Demogue, teoretizează această obligație, ca expresie a solidarismului ce trebuie aplicat și la răspunderea delictuală, în temeiul bunei-credințe a victimei, considerând că pretențiile acesteia la repararea întregului prejudiciu, deși l-ar fi putut evita sau reduce, reprezintă un abuz de drept.

Cu toate acestea, multă vreme, jurisprudența franceză a refuzat să dea eficiență acestei obligații, reținând în motivarea a două soluții frecvent citate, că „victima nu este ținută să limiteze prejudiciul în interesul celui care răspunde”⁴⁷. Ulterior, sub influența doctrinei, Curtea de casație franceză și-a moderat poziția recunoscând, în materia prejudiciului corporal, că victima are o obligație implicită de reducere a propriei daune, astfel că, într-o acțiune în care reclamantul pretindea despăgubiri pentru contaminarea prin transfuzie de sânge⁴⁸, i-au fost reduse despăgubirile la care era îndreptățită, în considerarea refuzului său de a urma tratamentul prescris, soluție salută de doctrină⁴⁹. Urmare a acestei evoluții, proiectele franceze de reformă a dreptului obligațiilor instituie, în mod explicit, obligația victimei, reținând că, în cazul în care nu a luat măsuri rezonabile și proporționale de reducere a întinderii prejudiciului, i se va reduce indemnitatea, cu condiția ca măsurile să nu fi fost de

natură să aducă atingere integrității fizice⁵⁰. În același sens, potrivit Codului civil din Quebec, persoana ținută la repararea unui prejudiciu, nu răspunde de agravarea acestui prejudiciu pe care victima o putea evita⁵¹.

Codul nostru civil nu sancționează conduita culpabilă a victimei de a nu fi luat măsuri de diminuare a prejudiciului ce i-a fost cauzat. Faptul că cel prejudiciat poate pretinde și cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului, cum se dispune la art. 1385 alin. (3) C. civ., nu constituie temeiul juridic al unei obligații propriu-zise. Singura prevedere care ar putea fi privită ca temei de drept al unei asemenea obligații a victimei, este cea de la art. art. 1534 alin. (2) C. civ., din materia răspunderii contractuale, potrivit căreia „Debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minimă diligență”.

În aprecierea noastră, această prevedere nu are legătură cu ideea de *mitigationdamages*, așa cum a fost ea gândită. În timp ce toate reglementările amintite, inclusiv Codul civil din Quebec, deja citat, sursa cea mai consistentă de inspirație pentru Codul nostru civil, privește „agravarea prejudiciului pe care creditorul o putea evita”, textul românesc se referă la „prejudiciile pe care creditorul *le-ar fi putut evita* {...}”. Prin urmare, diferența constă în aceea că textul normativ de la art. 1534 alin. (2) C. civ. vizează prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita prin conduita lui anterioară, în timp ce *duty of mitigationdamages* este obligația creditorului/victimei, *ulterioară cauzării prejudiciului*, când victima sau creditorul ar putea *atenua* prejudiciul suferit.

Pe de altă parte, textul normativ pe care l-am analizat, este amplasat în cadrul răspunderii contractuale. Or, conform art. 1350 alin. (3) C. civ., regulile acesteia nu pot fi înlăturate de la aplicare pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile, decât dacă prin lege nu se prevede altfel.

9. Reparareaprejudiciilornepatrimoniale. Având a evalua actualele reglementări în materia reparării prejudiciului în cadrul răspunderii delictuale, nu putem evita reglementarea de la art. 1391 C.civ. „deși ne-am exprimat un punct de vedere cu privire la acest subiect în cadrul unui studiu anterior⁵². De această dată, le vom inventaria doar, dintr-o perspectivă personală.

Sintagma „prejudicii nepatrimoniale” o găsim criticabilă, pentru cel puțin două motive: în primul rând, orice noțiune de drept trebuie definită prin *ce este* ea în realitate, și nu prin *ce nu este*; apoi, plasarea prejudiciilor morale într-un plan secund față de cele patrimoniale, evidențiază o poziționare inacceptabilă față de valorile morale ale persoanei, care ar trebui protejate cu prioritate de drept.

Calificarea prejudiciului moral drept prejudiciu reparabil are ca efect convertirea lui într-un element al patrimoniului persoanei, în dezacord cu toate distincțiile operate de drept între valorile patrimoniale și cele morale. Apoi, există consens doctrinar că vătămările morale nu pot fi susceptibile de o reparație propriu-zisă, iar dacă totuși, indemnizarea victimei este o soluție practică pretutindeni, ea nu se face cu titlu de reparație, menită a repune victima *in statu quo ante*, ci doar pentru a procura victimei un substitut, o *alinare* sau, de cele mai multe

ori, o *satisfacție* pe care o furnizează simpla reacție a justiției de a recunoaște caracterul nepermis a faptelor vătămătoare ale agentului.

Din perspectiva sistematizării prevederilor normative, sunt avansate reglementări paralele ale aceleași materii: titlul V din cartea I, este rezervat apărării drepturilor nepatrimoniale, în care, potrivit art. 253 alin. (4) C. civ. este inclus dreptul persoanei prejudiciate de a cere „despăgubiri sau, după caz, o reparația patrimonială pentru prejudiciul chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile”, în timp ce prevederile de la art. 1391 C. civ. privesc repararea altor prejudicii, tot nepatrimoniale. În acest din urmă caz, este vorba de repararea *anumitor* prejudicii, și nu de repararea *oricăror* prejudicii morale, contrar dispoziției de la art. 1381 alin. (1), analizată deja, potrivit căreia „Orice prejudiciu dă dreptul la reparație”. Tot astfel, dispoziția de la alin. (3) al aceluiași articol se referă la cedarea dreptului la despăgubiri pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalității oricărui subiect de drept, deși protecția acestora face obiectul de reglementare al art. 252 C. civ.

Terminologia juridică folosită de actualele reglementări nu este unitară: în materia apărării drepturilor nepatrimoniale, este vizată „vătămarea imputabilă faptei prejudiciabile”, în timp ce repararea prejudiciului nepatrimonial este efectul răspunderii pentru „fapta ilicită, săvârșită cu vinovăție”. Cât privește distincția între „despăgubiri” și „reparația patrimonială”, ea ar putea avea justificare, dacă avem în vedere că despăgubirile se acordă în considerarea unor pagube, care nu pot fi decât materiale, în timp ce reparația patrimonială se acordă în cazul unor vătămări morale, ce nu pot fi numite „pagube”. Dar, criticabile sunt și alte exprimări, precum cea de la art. 256 alin. (1) C. civ., potrivit căreia „acțiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau *pornită*, după moartea persoanei vătămăte...”, sau cea de la art. 1391 alin. (4) potrivit căreia „dreptul la despăgubiri {...} nu *trece la moștenitori*”, când, de fapt, este vorba de „inițierea acțiunii” și de „transmiterea dreptului la moștenitori”.

Departate de a da răspunsuri coerente controversei clasice privind prejudiciile morale, noile reglementări nu fac decât să nască multe alte întrebări. Câtă vreme se va vorbi de „repararea” unor prejudicii, care, prin natura lor, sunt ireparabile, disputele doctrinare vor continua.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

¹ G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, PUF, p. 803.

² O serie de reglementări europene evită formula „repararea prejudiciului”, printre care Codul civil italian, potrivit căruia, obligația respondentului privește compensarea pagubei („risarcimentodeidanni” - art. 2043 și urm.); în dreptul englez, „full compensation”. La fel, Codul civil al Portugaliei (art. 483), definește principiul răspunderii pentru fapte ilicite folosind verbul „indemnizar”.

³ M. Eliescu, *Răspunderea civilă delictuală*, Ed. Academiei, 1972, p. 469.

⁴ S. Neculaescu, *Răspunderea civilă delictuală. Examen critic al condițiilor și fundamentării răspunderii civile delictuale în dreptul civil român*. Ed. Șansa, București, 1994, p. 94.

⁵ Ph. le Tourneau, *Droit de la responsabilité et des contrats*, Dalloz, 2000, p. 565.

⁶ S. Neculaescu, *Prejudiciul constând în vătămarea unui interes în noul Cod civil român*, Studii de drept românesc nr. 2/2010, p.

⁷ S. Neculaescu, *Pierderea șansei – prejudiciu reparabil*, Studii de drept românesc nr. 4/2009, p. 323 și urm.

⁸ Cazul Perruche, apud X. Pradel, *Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité*, L.G.D.J., 2004, p. 152.

⁹ C. Stătescu, C. Bîrsan, *Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ediția a IX-a revizuită și adăugită*, p. 147.

¹⁰ Ph. Brun, *Responsabilité civile extracontractuelle*, Litec, p.135, R. Cabrillac, *Droit des obligation 10-e édition*, Daloz, 2012, p. 254-256.

¹¹ Fr.Terré, Ph. Simler, Yv. Lequette, *Droit civil. Lesobligations*, Dalloz, 2009, p. 723, Ph. Malaurie, L. Aynès Ph. Stoffel-Munc, *Lesobligations*, DefrénoisLextensoédition, 2009, p. 138, A. Bénabent, *Droit des obligations*, MontchrestienLextensoéditions, 2012, pp. 485-487.

¹² Yv. Lambert-Faivre, *Droit du dommagecorporel, Systèmesd'indemnisation*, Dalloz, 2000.

¹³ L. Pop, p. 415.

¹⁴ Art. 1457, alin. (2). Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

¹⁵ Art. 1343. Est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extra-patrimonial, individuel ou collectif.

¹⁶ Art. 1343. Est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extra-patrimonial, individuel ou collectif.

¹⁷ Pentru detalii, a se vedea S. Neculaescu, *Răspunderea civilă delictuală în noul Cod civil. Privire critică*, Dreptul nr. 4/2010.

⁸ Fr.Terré, Ph. Simler, Yv. Lequette, *op. cit.*, p. 609.

¹⁹ Ph. Brun, *op. cit.*, p. 371.

²⁰ M. Eliescu, *Răspunderea civilă delictuală*, Ed. Academiei, București, 1972, p. 469.

²¹ Ibidem.

²² Despre distincția pagubă – prejudiciu, a se vedea S. Neculaescu, *Răspunderea civilă delictuală. Examen critic ...*, *op. cit.*, pp. 35-36.

²³ R.L.Boilă, în Fl. A. Baias și colaboratorii, *Noul Cod civil. Comentarii pe articole*, Ed. C.H.Beck, 2012, p. 1457

²⁴ L. Pop, în lucrarea colectivă *Tratat de drept civil. Obligațiile (conform noului Cod civil)*, Ed. Universul Juridic, 2012, p. 558.

²⁵ Sintagma „faptei licite extracontractuale” este inadecvată. Ar însemna să admitem, implicit, perechea „fapte ilicite contractuale”, o exprimare și mai insolită. Din perspectivă

terminologică, nici sintagma „răspundere extracontractuală”, specifică limbajului juridic francez, nu este însușită de Codul nostru civil, care preferă sintagma „răspundere delictuală”, opțiune care se cere a fi conservată în toate prevederile normative care o privesc.

²⁶ Semnalăm, și cu acest prilej, că, în limbaj juridic, drepturile nu „trec” la moștenitori, ci se „transmit” acestora.

²⁷ Este de remarcat că titlul VI rezervat transmisiunii și transformării obligațiilor privește doar operațiunile juridice *inter vivos*, cu toate că transmisiunea lor poate face și obiectul moștenirii legale sau testamentare. Tocmai de aceea, Proiectul Catala preferă sintagma „des operations sur creances”.

²⁸ A. Bénabent, *Droit des obligations, 13-e édition*, Montchrestien, 2012, p. 512.

²⁹ Sintagma „orice prejudicii materiale” este nepotrivită, în condițiile în care prejudiciile vizate nu pot fi decât cele care sunt circumscrise nevoilor de viață ale victimei.

³⁰ R.L.Boilă, în lucrarea colectivă *Comentariu pe articole, op. cit.*, pp. 1463-1464.

³¹ P. Vasilescu, *Obligațiile..., op. cit.*, p. 668. În același sens, a se vedea L. Pop, *op. cit.*, p. 569,

³² Art. 1372. Le juge évalue le préjudice au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu l'affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.

³³ Apud Ph. Brun, *op. cit.*, p. 370

³⁴ Soluția de a acorda victimei, în cazul vătămării integrității corporale sau a sănătății (prejudiciu corporal), despăgubiri pentru „orice alte prejudicii materiale”, fără nicio determinare a lor, este inacceptabilă. Asemenea „alte prejudicii materiale” pentru care victima poate cere despăgubiri se cer a fi circumscrise strict efectelor pe care le-a produs vătămarea sănătății sau integrității corporale (la care ar trebui adăugată integritatea psihică a persoanei).

³⁵ R. Savatier, *Traité de la responsabilité en droit français civil, tome 2, 2-eme édition*, LGDJ, 1951, nr. 601.

³⁶ Apud Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, *Les obligations, 4-eme édition*, Défrenois, Lextenso édition, Paris, 2009, p. 131.

³⁷ Cr. Zamșa, în lucrarea colectivă *Noul Cod civil, Comentarii pe articole, op. cit.* p. 1461.

³⁸ Art. 1383. Lorsque les parties ont fixé à l'avance la réparation due, le juge peut, même d'office, modérer la sanction convenue si elle est manifestement excessive.

³⁹ Art. 10:401. Dans un cas exceptionnel, si à la lumière de la situation financière des parties la compensation intégrale constituait une charge oppressive pour le défendeur, le montant des dommages-intérêts pourrait être réduit. Pour décider si cette réduction doit avoir lieu, il devra notamment être tenu compte du fondement de la responsabilité, de l'étendue de la protection de l'intérêt et de l'importance du préjudice.

⁴⁰ Pentru opinia potrivit căreia tranzacția nu ar trebui exceptată de la admisibilitatea leziunii, a se vedea S. Neculaescu, *Izvoarele obligațiilor..., op. cit.*, pp. 235-236.

⁴¹ R.L.Boilă, *op. cit.*, p. 1464.

⁴² P. Vasilescu, *Drept civil. Obligații (în reglementarea noului Cod civil)*, Ed. Hamangiu, 2012, p. 667.

⁴³Art. 2058. Risarcimento in forma specifica.

1. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

2. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

⁴⁴ O asemenea calificare o regăsim în Proiectul francez Catala de reformă a dreptului obligațiilor și al prescripției la art. 1361.

⁴⁵ Art. 1227. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

⁴⁶ Art. 1802. La partie qui invoque l'inexécution du contrat est tenue de faire tout ce qui peut être raisonnablement attendu d'elle afin de diminuer la perte subie. Si elle néglige de le faire, la partie qui n'a pas exécuté le contrat peut se prévaloir de cette négligence pour demander la réduction des dommages-intérêts.

⁴⁷ J. Flour, J.-I. Aubert, É. Savaux, *Droit civil. Les obligations. 2. Le fait juridique*, 13^e édition, Dalloz Sirey, 2009, p. 474.

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Art. 1373 Pr. Catala. Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son préjudice ou d'éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique.

⁵¹ Art. 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.

⁵² Pentru detalii, a se vedea S. Neculaescu, *Observații critice în legătură cu reglementarea reparării prejudiciilor morale în noul Cod civil*, Dreptul nr. 5/2010, p. 39 și urm.

***THE LEGAL REGIME OF THE ACROSS BORDERS INSOLVENCY UNDER
ECONOMIC GLOBALIZATION***

Viorel Găină, Prof., PhD and Andra Maria Găină, Assist. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: Globalization is a phenomenon that interconnects at the global scale all the components of the social life with the consequence of acceleration of the movement of the goods, services, capital and labor.

It generates differentiated effects, positive and sometimes even negative, because of the interdependences that exist across borders in the field of production, finance, trade.

The state of difficulty in which a trader from a certain area can be found, might have effects or can be extended to other traders from other areas.

The procedures of across borders insolvency are applicable to the private international law relations with foreign element that are subject to settlement due to the opening of an insolvency procedure.

The specific legal regime in across borders insolvency is determined in Romania by the Law no.85/2014 on procedures to prevent insolvency and insolvency.

These rules govern in across borders insolvency the following: the relations with the third states; the coordination of insolvency proceedings of the groups of companies; the relations of private international law in bankruptcy of credit institutions; the relations of private international law in bankruptcy of the insurance-reinsurance companies.

Keywords: across borders insolvency; globalization; groups of companies; the insolvency of the groups of companies; bankruptcy of the insurance companies.

I. Globalizarea economică - un fenomen cu valențe transfrontaliere

1. Ce este globalizarea economică?

Globalizarea este un fenomen care se manifestă în toate componentele activității sociale: economic; social; politic; militar; cultural; etc. Ea este o interconectare¹ la nivel mondial a tuturor aspectelor vieții sociale, de la finanțe la sfera spirituală și de la cultură la criminalitate.

Globalizarea este un proces care presupune o diversitate² de lucruri și fenomene precum: circulația ideilor și informațiilor; o economie globală; o societate civilă globală; experiențe culturale comune; o mișcare ecologistă globală.

¹ **D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J.Parraton**, *Transformări globale. Politică, economie și cultură*, Ed. Polirom, Iași, 2004, p.26; **J.E.Stiglitz**, *Globalizarea. Speranțe și deziluzii*, Ed. Economică, București, p.37.

² **J.E.Stiglitz**, *Mecanismele globalizării*, Ed. Polirom, București, 2008, p.19; **V. Stănescu**, *Globalizarea spre o nouă treaptă de civilizație*, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008, p. 444; **Guillermo de la Dehesa**, *Învingători și învinși în globalizare*, Ed. Historia, București, 2007, p.9

O componentă de bază a globalizării este globalizarea economică. Globalizarea economică³ este un proces dinamic, al cărui conținut constă în adâncirea și extinderea relațiilor la nivel tranfrontalier. Ea se manifestă în direcții precum producția, finanțele, comerțul și forța de muncă. Globalizarea economică are ca scop creșterea și dezvoltarea economică. Consecințele globalizării economice sunt diferențiate, adică pozitive generale (ex: creșterea PIB-ului; creșterea venitului pe cap de locuitor), care se obțin în funcție de gradul de dezvoltare și de integrare a participanților, dar pot fi și negative (afectarea mediului; șomaj; creșterea criminalității; răspândirea bolilor).

Apreciem că globalizarea economică este procesul adâncirii și extinderii relațiilor economice internaționale care constă în creșterea interdependențelor dintre economiile naționale sau fluxurilor generate de acestea spre o economie internațională pe fondul legăturilor transfrontaliere din domeniile producției, finanțelor, comerțului, serviciilor, forței de muncă, în scopul creșterii și dezvoltării economice, cu consecința producerii de efecte generale preponderent benefice, dar diferențiate în segmentele organizării sociale⁴.

2. Formele de manifestare a globalizării economice

a. Identificarea formelor de manifestare a globalizării. Globalizarea economică se manifestă în cadrul economiei globale în diverse forme. Aceste forme sunt: globalizarea producției; globalizarea comerțului; globalizarea finanțelor; globalizarea forței de muncă.

b. Globalizarea producției. Corporațiile transnaționale caută pe fondul liberalizării comerțului și a concurenței crescute de pe piețele internaționale să se aprovizioneze cu materii prime și materiale și forță de muncă la prețuri mici. Ele sunt interesate în același timp să găsească piețe optime pe care să-și valorifice produsele. Produsele sunt rezultatul unor elemente obținute din surse localizate pe piețe din diferite zone ale lumii. Globalizarea producției este foarte pregnantă în sectoarele industriale ale confecțiilor, textilelor, automobilelor și bunurilor de larg consum.

c. Globalizarea comerțului. Globalizarea comerțului internațional a fost promovată și susținută de OMC (fost GATT) prin intermediul rundelor de negociere privind integrarea globală.

Efectele globalizării comerțului internațional se regăsesc în câteva elemente determinante care constau în următoarele: creșterea valorică a volumului comerțului internațional; diversificarea obiectului comerțului internațional; scăderea tarifelor medii la produsele industriale.

Importurile mondiale⁵ au crescut în anul 2012 față de anul 2000, de la 1259,3 miliarde dolari americani în anul 2000 la 17.333,95 miliarde dolari americani în anul 2012.

Exporturile mondiale au fost în anul 2012 de 16.595,15 miliarde dolari americani, față de 781,9 miliarde de dolari americani în anul 2000.

Obiectul tranzacțiilor comerciale internaționale s-a diversificat calitativ și a evoluat de la comerțul cu produse industriale la comerțul cu servicii (telecomunicații; transport; prelucrare date; internet) și până la valorificarea în comerț a drepturilor de proprietate

³ A.M. Găină, *Globalizarea și crizele financiare*, Ed. ProUniversitaria, București, 2012, p.10

⁴ A se vedea și A.M. Găină, *op.cit.*, 2012, p.11

⁵ <http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=167>

intelectuală (desene și modele industriale; brevete de invenție; mărci de comerț; licențe de fabricație).

d. Globalizarea financiară. Segmentul financiar din economia internațională este mult mai dinamic decât celelalte segmente. El a fost influențat de progresul tehnologic.

Globalizarea financiară a fost influențată de inovațiile din domeniul tehnologic (informatica; telecomunicațiile; etc.) și de cele financiare (produsele derivate; valorile mobiliare; etc.). Inovațiile tehnologice au permis crearea unui sistem de informare care a facilitat accesul și desfășurarea tranzacțiilor din orice punct al lumii unde există terminal. Inovațiile financiare au constituit elementele unor formule noi de tranzacționare pe piețele financiare și au facilitat circulația fluxurilor de capital pe piețele financiare internaționale.

Piețele financiare au fost dereglementate și liberalizate cu efecte benefice în planul dezvoltării economice dar și cu puncte negative în procesul de globalizare. Procesul de globalizare financiară a fost sprijinit și de instituțiile financiare internaționale (FMI; BM) care au asigurat stabilitatea mișcărilor de capital și au acționat în momente de criză economică pentru restabilirea normalității.

e. Globalizarea pieței forței de muncă. Migrația internațională a forței de muncă este un fenomen care s-a amplificat în perioada contemporană.

Migrația forței de muncă este procesul⁶ prin care forța de muncă trece dintr-o țară în alta pentru a-și găsi oportunități de lucru și pentru a presta activitate în afara țării de rezidență permanentă a migranților. Fenomenul migrației forței de muncă are în prezent o mare dimensiune, ajungând la peste 200 milioane de persoane dintr-o populație de peste 7 miliarde de locuitori ai lumii.

Globalizarea pieței internaționale a muncii determină mișcări și în privința șomajului, a costului muncii și a protecției sociale.

Impactul pe care globalizarea îl are asupra pieței muncii trebuie evaluat atât în raport de nivelurile diferite ale sistemului mondial de protecție socială cât și față de standardele neuniforme de muncă⁷.

3. Globalizarea economică și insolvența transfrontalieră

Mondializarea economiei pe fondul liberalizării comerțului impune existența și a unor măsuri pentru securizarea raporturilor juridice comerciale, dar și a unor reguli de tratament aplicabile comercianților aflați în dificultate⁸.

Operațiunile comerciale în economia globalizată depășesc frontierele naționale și generează efecte la nivel internațional. Stabilitatea și siguranța economiei internaționale depinde de solvabilitatea fiecărui participant la operațiunile integrate în economia globală și în consecință se impune existența unui cadru juridic corespunzător de protecție în cazurile de insolvență transfrontalieră.

Existența unor raporturi juridice cu element de extraneitate⁹ comportă un sistem de norme specifice care să asigure un tratament juridic adecvat.

⁶ N. Dobrotă, D. Ciucur, M. Cosea, C. Enache, I. Gavrilă, P.T. Ghiță, C. Gogoneață, C. Popescu (coordonatori) și alții, *Economie politică*, Ed. Economică, București, 1995, p.521

⁷ Guillermo de la Dehesa, *op.cit.*, 2007, p.95; I. Bari, *Globalizarea economiei*, Ed. Economică, București, 2005, p.49.

⁸ M. Dogaru (Comșa), *Insolvența transfrontalieră*, Resumat teză de doctorat, www.unibuc.ro, p.2

II. Repere ale armonizării și uniformizării internaționale în materia insolvenței transfrontaliere

1. Elemente preliminare

Globalizarea economică a determinat pe lângă consecințele economice pe care le-a produs și o abordare globală¹⁰ a reglementărilor în materie de insolvență.

Reglementările interne ale statelor cu dificultăți au ținut pasul cu expansiunea economică determinată de globalizare și cu efectele internaționale generate de insolvența comercială. Pentru a se asigura un tratament adecvat situațiilor generate de insolvența transfrontalieră, comunitatea internațională s-a mobilizat și a oferit pe calea convențiilor internaționale reglementări de armonizare și uniformizare a legislației privind procedura insolvenței¹¹.

Procesul de armonizare și de uniformizare își are începutul la sfârșitul secolului al XVIII-lea și se continuă și în zilele noastre.

2. Tratatul de la Montevideo din anul 1889

În anul 1889 patru state latino-americane au încheiat la Montevideo un tratat care viza insolvența transfrontalieră. Debitorul care se afla în încetare de plată trebuia supus procedurii lichidării averii. Instanța competentă să administreze procedura este instanța de la sediul debitorului. Dacă debitorul avea afaceri și pe teritoriul altor state și avea sediul în acestea, procedura putea să fie deschisă în oricare dintre aceste state. Administratorul procedurii are autoritate în toate statele contractante.

Creditorii debitorului puteau să deschidă în propriul stat proceduri separate împotriva acestuia. Ei trebuiau să respecte garanțiile reale care fuseseră constituite înainte de declanșarea procedurii asupra debitorului de către creditorii din statele contractante.

3. Tratatul de la Montevideo din anul 1940

În anul 1940 a fost încheiat la Montevideo un tratat privind dreptul internațional privat, de către trei state latino-americane. Acest tratat cuprinde prevederile din cel din 1889 și în plus dispoziții privind redresarea, suspendarea plăților și procedurile similare.

4. Convenția de la Havana din anul 1928

Convenția de la Havana a fost semnată în anul 1928 de 15 state latino-americane.

Convenția de la Havana stabilește că dacă debitorul are mai multe stabilimente în mai multe state, atunci pot exista atâtea proceduri câte stabilimente are. Sunt reglementate în Convenție și recunoașterea hotărârilor, puterile administratorului și regimul transferurilor patrimoniale făcute în perioada suspectă.

⁹ O. Ungureanu, C. Jugastru, A. Circa, *Manual de drept internațional privat*, Ed. Hamangiu, București, 2008, p.235; I.P. Filipescu, A. I. Filipescu, *Tratat de drept internațional privat*, Ed. Universul Juridic, București, 2005, p.422

¹⁰ V. Găină, A. M. Găină, *Globalizarea dreptului și suveranitatea statului*, în *Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives*. Section: Law, Editor Iulian Boldea, Ed. Arhipeleag 21, p. 109.

¹¹ A. Dobre, *Evoluția reglementării insolvenței pe plan internațional*, www.juridice.ro, p.2

5. Convenția Statelor Nordice din anul 1933

În anul 1933 cinci state nordice (Danemarca; Finlanda; Islanda; Norvegia; Suedia) au semnat Convenția Statelor Nordice.

Convenția stabilește câteva elemente fundamentale privind unitatea și universalitatea falimentului precum: competența deschiderii procedurii aparține instanței de la sediul debitorului; recunoașterea procedurii de faliment deschisă în statul de sediu al debitorului de către celelalte state; masa pasivă a falimentului se constituie din toate bunurile indiferent de statul în care sunt situate; administrarea masei pasive se face potrivit legii statului unde a fost deschisă procedura; garanțiile asupra bunurilor vor fi guvernate de legea statului unde sunt situate bunurile.

6. Legea model pentru cooperarea în materia insolvenței transfrontaliere din anul 1889

Asociația Internațională a Baroului a propus în anul 1889 o lege model privind cooperarea în privința insolvenței transfrontaliere. Legea conține dispoziții privind administrarea procedurii sub o singură jurisdicție, consacrand teoria unității și universalității falimentului.

7. Convenția de la Istanbul din anul 1990

Convenția de la Istanbul a fost adoptată și semnată în anul 1990 de șapte state europene (Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Grecia, Turcia, Cipru), fiind ratificată doar de Cipru.

Convenția cuprinde dispoziții axate în jurul principiului potrivit căruia competența de a deschide procedura falimentului aparține instanței de la sediul principal al destinatarului.

8. Legea model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră din anul 1997

Legea model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră a fost adoptată în anul 1997 de Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul Comerțului Internațional, ca organism subsidiar al ONU.

Ea este un text legislativ de recomandare pentru state pentru a se orienta în adoptarea unei legi naționale în materie .

Legea model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră oferă soluții pentru armonizarea legislațiilor naționale în materie de insolvență pentru situațiile în care procedura este deschisă într-un stat, iar bunurile debitorului se află pe teritoriul altor state sau creditorii străini aparțin jurisdicției statului în care procedura a fost deschisă.

Legea model UNCITRAL cuprinde dispoziții de armonizare în toată dimensiunea procedurii insolvenței transfrontaliere, de la deschidere și până la finalizarea acesteia.

9. Actul uniform OHADA asupra organizării procedurilor colective de stingere a pasivului din anul 1998

Actul uniform asupra organizării procedurilor colective de stingere a pasivului a fost adoptat în anul 1998 de OHADA (Organizația pentru Armonizarea în Africa a Dreptului Afacerilor).

Actul consacră principiul unității și universalității falimentului.

Actele de procedură rămase irevocabile pe teritoriul unui stat parte au autoritate de lucru judecat pe teritoriul altor state.

Recunoașterea efectelor unor proceduri colective deschise în jurisdicția competentă a unui stat nu împiedică deschiderea unor alte proceduri pe teritoriul unui stat parte în care debitorul are sediul principal.

10. Regulamentul nr.1346 din 29 mai 2000 al Consiliului Uniunii Europene

Regulamentul nr.1346 din 29 mai 2000 a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene pentru ca procedurile de insolvență transfrontalieră să funcționeze eficient și efectiv.

Pentru asigurarea bunei funcționări a pieței interne este necesar ca părțile să nu fie tentate să transfere bunurile sau procedurile judiciare dintr-un stat membru în altul în încercarea de a obține o situație mai favorabilă.

Regulamentul cuprinde dispoziții privind: competența internațională; legea aplicabilă; drepturile reale ale terților; compensarea; reforma dreptului de proprietate; recunoașterea procedurii de insolvență; procedurile secundare de insolvență; informarea creditorilor; înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor.

Regulamentul se aplică pe întreg teritoriul Uniunii Europene și reglementează conflictele de jurisdicții și legi ce s-ar putea ivi între două sau mai multe state membre ale UE.

Aplicarea Regulamentului este obligatorie în toate statele membre ale UE.

Sistemul procedural instituit de Regulamentul nr.1346/2000 are două componente: o procedură principală a cărei competență jurisdicțională aparține tribunalului locului unde își are centrul intereselor principale cel declarat în insolvență; o procedură secundară în care competența aparține tribunalului locului unde debitorul își are sediul secundar sau bunuri.

Procedura principală este completată de procedura secundară, dar cele două proceduri sunt complementare ca efect al armonizării legislative.

11. Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din anul 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

Directiva 2001/24/CE a fost adoptată pentru a se asigura un tratament unitar în materie de reorganizare ori lichidare pentru instituțiile de credit în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Directiva cuprinde dispoziții inclusiv pentru sucursale instituțiilor de credit, stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. Măsurile își produc efecte¹² în întreaga comunitate din momentul în care au produs efecte în statul membru.

¹² I. Turcu, *Tratat teoretic și practic de drept comercial*, Vol.IV, Ed. C.K.Beck, București, 2009, p.356

III. Insolvența transfrontalieră în concepția sistemului de drept românesc (Legea nr.85/2014 privind procedurile preventive de insolvență și de insolvență)

1. Raporturile de drept internațional privat în materia insolvenței și domeniul de aplicare a Legii nr.85/2014

a. Raporturile de drept internațional privat în materia insolvenței. Raporturile de drept internațional privat sunt raporturile juridice civile, comerciale și alte raporturi de drept privat care au un element de extraneitate¹³.

Elementul de extraneitate constă în legătura pe care raportul juridic de drept internațional privat o are cu mai multe sisteme de jurisdicție¹⁴.

Raporturile de drept internațional privat în materia insolvenței¹⁵ sunt acele raporturi de drept privat cu elemente de extraneitate care sunt supuse soluționării ca urmare a deschiderii unei proceduri de insolvență și în condițiile impuse de această procedură.

Elementul de extraneitate¹⁶ al raporturilor juridice de drept internațional privat există potrivit dispozițiilor legii române¹⁷ în materie de insolvență transfrontalieră în următoarele situații: o procedură străină de insolvență în care se solicită asistența în România de către o instanță străină sau de către un reprezentant străin în legătură cu aceasta; o procedură română de insolvență în care se solicită asistență într-un stat străin în legătură cu aceasta; desfășurarea concomitentă a unei proceduri române de insolvență și a unei proceduri străine de insolvență referitoare la oricare dintre membrii unui grup de societăți; când creditorii străini sau alte persoane interesate dintr-un stat străin sunt interesate să solicite deschiderea în România sau să participe în cadrul unei proceduri deschise.

Procedura străină¹⁸ este procedura colectivă, publică, judiciară sau administrativă care se desfășoară în conformitate cu legislația în materie de insolvență a unui stat străin în care bunurile și activitatea debitorului sunt supuse controlului sau supravegherii unei instanțe străine în scopul reorganizării sau lichidării activității aceluși debitor.

Instanța străină¹⁹ este autoritatea judecătorească sau orice altă autoritate competentă potrivit statului de origine care este abilitată să deschidă și să controleze sau să supravegheze o procedură străină și să adopte hotărâri în cursul derulării unei asemenea proceduri.

Creditorul străin²⁰ este creditorul al cărui domiciliu sau, după caz sediul este stabilit într-un stat străin.

Reprezentantul străin²¹ este persoana fizică sau juridică autorizată în cadrul unor proceduri străine să administreze reorganizarea sau lichidarea bunurilor și activitatea debitorului sau să acționeze ca reprezentant al unei proceduri străine.

¹³ Art. 2557 (2) din Codul civil român

¹⁴ **I. Macovei**, *Drept internațional privat*, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p.4; **M. Comșa**, *Rezolvarea situațiilor de insolvență cu element de extraneitate în România. Raporturile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Regulamentul CE nr.1346/2000*, unpirbv.ro/documente_seminarii/2_1doc/

¹⁵ Art. 273 (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenirea insolvenței și de insolvență

¹⁶ **C. Gheorghe**, *Drept comercial român*, Ed. C.H.Beck, București, 2013, p.782

¹⁷ Art. 274 din Legea nr.85/2014

¹⁸ Art. 5 pct 49 din Legea nr.85/2014

¹⁹ Art. 5 pct 32 din Legea nr.85/2014

²⁰ Art. 5 pct. 24 din Legea nr.85/2014

Reprezentantul român²² este practicianul în insolvență din cadrul unei proceduri române de insolvență sau de prevenire a insolvenței, care după caz este desemnat ca administrator concordatar, administrator judiciar sau lichidator judiciar să gestioneze respectiva procedură.

b. Domeniul de aplicare a Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cuprinde câteva categorii²³ de norme juridice aplicabile în procedura de insolvență transfrontalieră.

O categorie de norme cuprinse în lege vizează determinarea legii aplicabile unui raport de drept internațional privat în materia insolvenței.

O a doua categorie de norme se referă la procedura care trebuie urmată în litigiile privind raporturile de drept internațional privat în materia insolvenței.

În final, o ultimă categorie de norme reglementează condițiile în care autoritățile române solicită și acordă asistență privind procedurile de insolvență deschise pe teritoriul României sau la unui stat străin.

2. Excepții de la aplicarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Normele generale conflictuale nu se aplică unor proceduri de insolvență pentru care există dispoziții derogatorii de la normele de drept comun²⁴.

Normele generale conflictuale nu se aplică procedurilor de insolvență care privesc²⁵: bănci; cooperative sau alte instituții de credit; societăți și agenții de asigurare ori reasigurare; societăți de servicii de investiții financiare; organisme de plasament colectiv în valori mobiliare; societăți de administrare a investițiilor; societăți de bursă; membrii compensatori ai burselor de mărfuri; societăți de brokeraj; traderi; raporturile de drept internațional privat în domeniul insolvenței care cad sub incidența regulamentului CE nr.1346/2000.

Pentru anumite categorii de proceduri de insolvențe, care sunt exceptate de la aplicarea normelor generale conflictuale, există în Legea nr.85/2014 dispoziții speciale privind procedura insolvenței grupurilor de societăți, a falimentului instituțiilor de credit și a falimentului societăților de asigurare.

Reglementările speciale pentru insolvența transfrontalieră a acestor tipuri de debitori sunt reunite în lege în capitole separate care poartă titluri precum: coordonarea procedurii insolvenței grupurilor²⁶ de societăți; reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul falimentului instituțiilor de credit²⁷; reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul falimentului societăților de asigurare/reasigurare²⁸.

²¹ Art. 5 pct 56 din Legea nr.85/2014

²² Art. 5 pct 55 din Legea nr.85/2014

²³ Art.273 (1) lit. A, b, c din Legea nr.85/2014

²⁴ C. Gheorghe, *op.cit.*, 2000, p. 781

²⁵ Art.274 (2) din Legea nr.85/2014

²⁶ Art.305-311 din Legea nr.85/2014

²⁷ Art. 312-322 din Legea nr.85/2014

²⁸ Art.323-336 din Legea nr.85/2014

3. Prevalența dispozițiilor din Convențiile internaționale față de dispozițiile din legea internă

Statul român s-a obligat, prin articolul 11 din Constituția României ca în raporturile dintre dreptul internațional și dreptul intern să aibă prevalență obligațiile care-i revin ca parte din tratatele internaționale.

Tratatele ratificate de Parlament potrivit legii fac parte din dreptul intern.

În considerarea acestor principii constituționale prin articolul 275 din Legea nr.85/2014 s-a dat prevalență în materie de proceduri de insolvență transfrontalieră normelor din convențiile internaționale. Dacă există neconcordanțe între dispozițiile din Legea nr.85/2014 și obligațiile izvorând din tratate, convenții ori acorduri internaționale și sau multilaterale la care România este parte, atunci se vor aplica în mod prioritar prevederile tratatului, convenției sau acordului internațional.

4. Recunoașterea unor proceduri străine de insolvență în România

a. Competența în materia recunoașterii procedurii străine de insolvență.

Recunoașterea procedurilor străine și cooperarea cu instanțele străine în materie de insolvență transfrontalieră²⁹ este dată de lege³⁰ tribunalului prin judecătorul sindic și reprezentantului român.

Dacă debitorul are sediul în România, atunci competența aparține tribunalului în circumscripția căruia se află sediul acestuia. Sunt asimilate sediului în România și o sucursală, agenție ori altă entitate fără personalitate juridică, aparținând unei persoane juridice străine, dacă acestea se află pe teritoriul României.

Dacă debitorul nu are niciun sediu în România, atunci competența aparține după caz: tribunalului în raza căruia se află bunurile imobile; tribunalul în raza căruia se păstrează registrul în care este înscrisă nava sau aeronava care fac obiectul cererii, tribunalul în raza căruia se află sediul societății române la care debitorul deține valori mobiliare care fac obiectul cererii; Tribunalul București, dacă obiectul cererii îl constituie drepturi de proprietate intelectuală protejate în România, titluri de stat, bonuri de tezaur, obligații de stat și municipale aparținând debitorului; tribunalul în raza căruia se află domiciliul sau reședința ori sediul persoanei sau autorității publice când obiectul cererii constă în drepturi de creanță ale debitorului asupra unor asemenea persoane sau autorități.

Reprezentantul român³¹ este abilitat să acționeze într-un stat străin ca reprezentant al procedurii deschise în România în condițiile stabilite de legea străină aplicabilă.

b. Cererea de recunoaștere a unei procedurii străine. Reprezentantul străin are dreptul³² de a se adresa direct instanțelor românești sau reprezentantului român.

El are calitate procesuală activă pentru a introduce o cerere de deschidere a procedurii insolvenței în regimul Legii nr.85/2014 în măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile necesare deschiderii procedurii potrivit legii române.

²⁹ Gh. Piperea, *Instituția falimentului în dreptul internațional privat român*, Revista de drept comercial, nr.5/1996, p.68

³⁰ Art. 276 din Legea nr.85/2014

³¹ Art. 277 din Legea nr. 85/2014

³² Art. 281 din Legea nr.85/2014

Reprezentantul străin are calitate procesuală și de a participa în cadrul unei proceduri deschise împotriva debitorului numai după recunoașterea procedurii străine pe care o reprezintă.

Cererea de recunoaștere va fi însoțită de unul dintre următoarele³³: o copie certificată a hotărârii de deschidere a procedurii străine și de desemnarea reprezentantului străin; o adeverință emisă de o instanță străină prin care se certifică existența unei proceduri străine și desemnarea reprezentantului străin; orice altă dovadă de deschidere a procedurii străine.

Cererea de recunoaștere va fi însoțită pe lângă una din dovezile menționate și de o declarație prin care se vor preciza toate procedurile străine cu privire la debitor despre care reprezentantul străin are cunoștință.

Dacă instanța consideră necesar, ea va putea solicita traducerea în limba română a documentelor furnizate pentru susținerea cererii de recunoaștere.

Cererea de recunoaștere se soluționează cu celeritate.

Procedura străină va fi recunoscută după caz de instanțe, dacă sunt îndeplinite toate condițiile recunoașterii, fie ca o procedură străină principală, fie ca o procedură străină secundară.

Hotărârea de recunoaștere a procedurii de recunoaștere se bucură de autoritate relativă³⁴ a lucrului judecat. Hotărârea de recunoaștere a procedurii străine poate fi atacată cu apel. Dacă ulterior pronunțării, se dovedește că temeiurile și condițiile recunoașterii lipseau sau au încetat să existe, instanța poate anula ori schimba în tot sau în parte hotărârea respectivă.

c. Efectele recunoașterii procedurii străine de insolvență. Recunoașterea procedurii străine de insolvență conferă reprezentantului străin calitate procesuală asemănătoare cu poziția sa într-o procedură internă a debitorului.

El poate formula acțiune în anularea actelor procedurii încheiate de debitor în dauna creditorilor săi, precum și acțiuni în nulitate sau în opozabilitate.

Recunoașterea procedurii străine principale are ca efect³⁵ suspendarea de drept a cererilor și acțiunilor cu caracter individual vizând bunuri, drepturi și obligații ale debitorului, precum și a măsurilor de executare individuală asupra bunurilor debitorului. Sunt suspendate dreptul de a înstrăina și de a dispune ori greva în orice mod bunurile debitorului cu excepția actelor, operațiunilor și plăților care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente.

d. Cooperarea judiciară în privința insolvenței. Instanțele românești cooperează³⁶ cu instanțele și reprezentanții străini.

Cooperarea se poate realiza direct sau prin intermediul reprezentantului român.

Instanțele sunt abilitate să comunice sau să solicite informații ori asistență în mod direct de la instanțele sau reprezentanții străini.

Reprezentantul român este abilitat să comunice, sub supravegherea instanței în mod direct cu instanțele și reprezentanții străini.

³³ Art. 287 (2) din Legea nr.85/2014

³⁴ Art. 289 (5) din Legea nr.85/2014

³⁵ Art. 292 din Legea nr.85/2014

³⁶ Art. 297 din Legea nr.85/2014

Cooperarea judiciară în materia insolvenței poate fi făcută prin următoarele mijloace³⁷: desemnarea unui organ sau a unei persoane care să acționeze potrivit indicațiilor instanței; comunicarea de informații pe care instanța le consideră adecvate; coordonarea administrării și supravegherii bunurilor și a activității debitorului; aprobarea sau punerea în aplicare de către instanțe a acordurilor de coordonare a procedurilor; coordonarea procedurilor concomitente referitoare la același debitor.

BIBLIOGRAFIE

1. **Bari, I.**, *Globalizarea economiei*, Ed. Economică, București, 2005, p.49.
2. **Comșa, M.**, *Rezolvarea situațiilor de insolvență cu element de extraneitate în România. Raporturile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Regulamentul CE nr.1346/2000*, unpirbv.ro/documente_seminarii/2_1doc/
3. **Dobre, A.**, *Evoluția reglementării insolvenței pe plan internațional*, www.juridice.ro
4. **Dobrotă, N., Ciucur, D., Cosea, M., Enache, C., Gavrilă, I., Ghiță, P.T., Gogoneață, C., Popescu, C. (coordonatori) și alții**, *Economie politică*, Ed. Economică, București, 1995
5. **Dogaru (Comșa), M.**, *Insolvența transfrontalieră*, Resumat teză de doctorat, www.unibuc.ro, p.2
6. **Filipescu, I.P., Filipescu, A. I.**, *Tratat de drept internațional privat*, Ed. Universul Juridic, București, 2005
7. **Găină, A.M.**, *Globalizarea și crizele financiare*, Ed. ProUniversitaria, București, 2012
8. **Găină, V., Găină, A. M.**, *Globalizarea dreptului și suveranitatea statului*, în *Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives*. Section: Law, Editor Iulian Boldea, Ed. Arhipieleag XXI Press
9. **Gheorghe, C.**, *Drept comercial român*, Ed. C.H.Beck, București, 2013
10. **Guillermo de la Dehesa**, *Învingători și învinși în globalizare*, Ed. Historia, București, 2007
11. **Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Parraton, J.**, *Transformări globale. Politică, economie și cultură*, Ed. Polirom, Iași, 2004
12. **Macovei, I.**, *Drept internațional privat*, Ed. C.H. Beck, București, 2011
13. **Piperea, Gh.**, *Instituția falimentului în dreptul internațional privat român*, Revista de drept comercial, nr.5/1996
14. **Stănescu, V.**, *Globalizarea spre o nouă treaptă de civilizație*, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008,
15. **Stiglitz, J.E.**, *Globalizarea. Speranțe și deziluzii*, Ed. Economică, București
16. **Stiglitz, J.E.**, *Mecanismele globalizării*, Ed. Polirom, București, 2008

³⁷ Art. 299 din Legea nr.85/2014

-
17. **Turcu, I.**, *Tratat teoretic și practic de drept comercial*, Vol.IV, Ed. C.K.Beck, București, 2009
18. **Ungureanu, O., Jugastru, C., Circa, A.**, *Manual de drept internațional privat*, Ed. Hamangiu, București, 2008
- *** Legea nr.85/2014 privind procedurile preventive a insolvenței și de insolvență
- *** Codul civil român
- *** Regulamentul Consiliului (CE) nr.1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență
- *** Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

THE RIGHT TO FREEDOM AND SAFETY AND THE RIGHT TO DEFENSE IN THE VIEW OF THE PRESENT DAY CODE OF PENAL PROCEDURE

Anca Lelia Lorincz, Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" Police Academy, Bucharest

Abstract: The current Code of criminal procedure recognises, under the name of "principles of procedural criminal law enforcement", a number of fundamental principles of criminal process, and ingenue some in the old regulations (the principle of legality of criminal process, truth finding, the principle of presumption of innocence etc.), new ones, which were not provided for in the criminal procedure Code from 1968 (the principle of separation of judicial functions in criminal procedure, the fairness and reasonableness of the trial period, the obligation criminal action closely related to the alternative of opportunity, the principle of "ne bis in idem").

The right to liberty and security and the right of defence are part of the category of classical principles, laid down in the previous code, but, in the current regulations, they have acquired new valences.

Keywords: fundamental principle; criminal process; the right to liberty and security; the right of defence; the New Code of Criminal Procedure.

Actualul Cod de procedură penală¹ consacră, sub denumirea de "principii ale aplicării legii procesuale penale", o serie de principii fundamentale ale procesului penal, unele care se regăseau și în vechea reglementare (principiul legalității procesului penal, principiul aflării adevărului, principiul prezumției de nevinovăție etc.), altele noi, care nu au fost prevăzute în Codul de procedură penală de la 1968 (principiul separării funcțiilor judiciare în procesul penal, principiul asigurării caracterului echitabil și a termenului rezonabil al procesului penal, principiul obligativității acțiunii penale corelativ cu principiul subsidiar al oportunității, principiul „ne bis in idem”).

1. Principiul garantării dreptului la libertate și siguranță

În art.9 C.proc.pen. este consacrat principiul garantării dreptului la libertate și siguranță, în următoarea formulare:

„(1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate și siguranță.

(2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepțional și doar în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

(3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp și într-o limbă pe care o înțelege asupra motivelor arestării sale și are dreptul de a formula contestație împotriva dispunerii măsurii.

¹ Legea nr.135/2010, publicată în M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 1 februarie 2014

(4) Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost dispusă în mod nelegal, organele judiciare competente au obligația de a dispune revocarea măsurii și, după caz, punerea în libertate a celui reținut sau arestat.

(5) Orice persoană față de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în condițiile prevăzute de lege”.

Se observă că, sub aspectul garantării libertății și siguranței persoanei, reglementările noastre interne corespund celor internaționale, acest principiu fiind consacrat în: Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale – art.5 („Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță...”), Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice – art.9 („Orice om are dreptul la libertate și la securitatea persoanei sale...”), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – art.6 („orice persoană are dreptul la libertate și siguranță”).

Principiul garantării libertății individuale și siguranței persoanei este înscris și în Constituția României (art.23 – „Libertatea individuală”), în care se prevede că libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile, iar percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege. Astfel, reținerea nu poate depăși 24 de ore, iar arestarea preventivă se dispune de judecător și numai în cursul procesului penal. În cursul urmăririi penale arestarea preventivă a inculpatului se poate dispune pentru cel mult 30 de zile și se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depășească un termen rezonabil, și nu mai mult de 180 de zile. În faza de judecată instanța este obligată, în condițiile legii, să verifice periodic, și nu mai mult de 60 de zile, legalitatea și temeinicia arestării preventive și să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanța constată că nu există temeiuri noi care să justifice menținerea privării de libertate. Încheierile instanței privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.

De asemenea, în art.23 din Constituție se stipulează că celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință, în limba pe care o înțelege, motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen și numai în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu. Punerea în libertate a celui reținut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, iar persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauțiune.

Tot ca o expresie a garantării libertății individuale, în art.23 din Constituție se prevede că nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condițiile și în temeiul legii, iar sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.

Actuala reglementare procesual-penală a principiului garantării dreptului la libertate și siguranță (art.9 C.proc.pen.) dă expresie atât textului constituțional, cât și prevederilor internaționale care se referă la două noțiuni distincte: libertatea individuală și siguranța persoanei. Astfel, prin „libertate individuală” se înțelege libertatea fizică a persoanei, dreptul său de a se comporta și mișca liber, de a nu fi ținută în sclavie sau în orice altă servitute, de a nu fi reținută, arestată sau deținută decât în cazurile și după formele expres prevăzute de

Constituție și legi². Pe de altă parte, sintagma „siguranța persoanei” are în vedere ansamblul garanțiilor care protejează persoana în situațiile în care autoritățile publice, în aplicarea Constituției și a legilor, iau anumite măsuri care privesc libertatea individuală, garanții care asigură ca aceste măsuri să nu fie ilegale³.

Analizând modul în care este reglementat, în actualul Cod de procedură penală român, principiul garantării dreptului la libertate și siguranță, se constată că, după enunțarea din alin.1 al art.9 a dreptului oricărei persoane la libertate și siguranță în procesul penal, urmează o enumerare (de la alin.2 la alin.5) a unei serii de garanții care dau conținut acestui drept⁴:

- se prevede că orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepțional și doar în cazurile și în condițiile prevăzute de lege; în legătură cu această primă garanție, s-a afirmat în doctrină⁵ că în noul Cod de procedură penală român, dreptul la libertate și siguranță pare a avea o sferă mai extinsă decât în Constituția României și în Convenția europeană a drepturilor omului, deoarece în alin.2 al art.9 C.proc.pen se face referire la „orice măsură privativă sau *restrictivă* de libertate”, în timp ce atât Constituția României, cât și Convenția europeană (art.5) restrâng sfera de aplicare a acestui principiu doar la acțiunile privative de libertate (reținerea, arestarea). Cu alte cuvinte, actualul Cod de procedură penală român instituie un nivel de protecție a libertății individuale superior atât standardelor constituționale, cât și dispozițiilor cu caracter de principiu cuprinse în instrumentele juridice internaționale⁶.
- este prevăzut dreptul oricărei persoane arestate de a fi informată în cel mai scurt timp și într-o limbă pe care o înțelege asupra motivelor arestării sale, precum și dreptul acesteia de a formula contestație împotriva dispunerii măsurii;
- este instituită obligația organelor judiciare competente de a dispune revocarea măsurii și, după caz, punerea în libertate a celui reținut sau arestat, atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost dispusă în mod nelegal;
- se prevede că orice persoană față de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în condițiile prevăzute de lege. Se observă că, de data aceasta, textul face referire doar la persoana față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, spre deosebire de reglementarea anterioară (art.5 alin.4 C.proc.pen. de la 1968) care dădea posibilitatea persoanei private de libertate în cursul procesului penal ori căreia i se restrânsese libertatea, ilegal sau pe nedrept, de a solicita repararea pagubei, în condițiile prevăzute de lege (era vorba despre dispozițiile art.504-507 C.proc.pen. de la 1968, care instituiau procedura aplicabilă în cazul privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal). Actuala reglementare (atât art.9 alin.5, cât și art.539 alin.1 C.proc.pen.) garantează dreptul la repararea pagubei doar persoanei care, în cursul

² I. Muraru, *Drept constituțional și instituții politice*, Editura ProArcadia, București, 1993, p.248

³ *Ibidem*, p.249

⁴ C. Ghigeci, *Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală*, Editura Universul Juridic, București, 2014, p.152-153

⁵ *Ibidem*, p.149

⁶ I. Neagu, M. Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2014, p.94

procesului penal, a fost privată în mod nelegal de libertate. Sub acest aspect, se poate spune că noul Cod de procedură penală instituie un standard de protecție inferior celui asigurat prin legea procesuală penală anterioară⁷.

2. Principiul asigurării și exercitării cu bună-credință a dreptului la apărare

Sub denumirea marginală „Dreptul la apărare”, în art.10 C.proc.pen. este consacrat principiul asigurării și exercitării cu bună-credință a dreptului la apărare în procesul penal:

„(1) Părțile și subiecții procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înșiși sau de a fi asistați de avocat.

(2) Părțile, subiecții procesuali principali și avocatul au dreptul să beneficieze de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării.

(3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată și înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală și încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui și încadrarea juridică a acesteia.

(4) Înainte de a fi ascultați, suspectului și inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declarație.

(5) Organele judiciare au obligația de a asigura exercitarea deplină și efectivă a dreptului la apărare de către părți și subiecții procesuali principali în tot cursul procesului penal.

(6) Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credință, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.”

Reprezentând unul din drepturile fundamentale ale cetățenilor, dreptul la apărare este înscris într-o serie de convenții internaționale, printre care Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în paragraful 3 al art.6 din Convenție – „Dreptul la un proces echitabil”, este garantat și dreptul la apărare alături de celelalte drepturi ale acuzatului).

De asemenea, Constituția României consacră acest drept în art.24, potrivit căruia dreptul la apărare este garantat, în tot cursul procesului penal, părțile având dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

Principiul garantării dreptului la apărare este reglementat, în legislația noastră, și prin Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (art.15), în care se prevede că „Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie reprezentate sau, după caz, asistate de un apărător, ales sau numit din oficiu, potrivit legii”.

În ceea ce privește reglementarea din actualul Cod de procedură penală, se observă că art.10 consacră atât drepturi procesuale ale părților și subiecților procesuali principali, cât și garanții procesuale (în sensul de mijloace prin care li se dă posibilitatea părților de a-și exercita drepturile procesuale recunoscute), precum și o limitare a exercitării dreptului la apărare (prevăzându-se că acest drept trebuie exercitat cu bună-credință, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege).

Astfel, drepturile procesuale recunoscute părților și subiecților procesuali principali, prin care se garantează dreptul la apărare, sunt:

⁷ *Ibidem*, p.95

- dreptul părților și al subiecților procesuali principali de a se apăra ei înșiși sau de a fi asistați de avocat;
- dreptul părților, al subiecților procesuali principali și al avocatului de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării;

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului reiese că „timpul necesar pregătirii apărării” se apreciază în concret, ținându-se seama de complexitatea procedurii⁸.

În ceea ce privește „înlesnirile (facilitățile) necesare pregătirii apărării”, acestea se referă, în primul rând, la accesul părților la dosarul ce conține probele strânse în cursul urmăririi penale sau la dosarul instanței de judecată, pentru ca acestea să-și poată pregăti apărarea în mod efectiv⁹. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că facilitățile necesare apărării se referă și la dreptul ca ședința de judecată să nu se prelungească excesiv sau să nu se desfășoare în timpul nopții¹⁰.

- dreptul suspectului de a fi informat de îndată și înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală și încadrarea juridică a acesteia;
- dreptul inculpatului de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui și încadrarea juridică a acesteia;
- dreptul suspectului și al inculpatului de a nu face nicio declarație („înainte de a fi ascultați, suspectului și inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declarație”).

Cu privire la așa-numitul „drept la tăcere și la neautoincriminare”, chiar dacă art.6 din Convenția europeană nu consacră expres dreptul unui acuzat de a păstra tăcerea cu privire la faptele ce-i sunt reproșate și de a nu contribui la propria incriminare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în mod constant că acest drept reprezintă o normă general recunoscută, aflată în centrul noțiunii de „proces echitabil” și fiind strâns legat de prezumția de nevinovăție înscrisă în art.6 paragraf 2 din Convenție¹¹.

Garanțiile procesuale prevăzute în art.10 C.proc.pen, în conturarea conținutului principiului asigurării dreptului la apărare în procesul penal, sunt:

⁸ De pildă, instanța europeană a apreciat, într-o cauză, că un termen de trei săptămâni a fost suficient pentru ca un avocat să formuleze un răspuns la un document de 49 de pagini (CEDO, hotărârea *Kremyow contra Austriei* din 21 septembrie 1993, apud O. Predescu, M. Udroui, *Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul procesual penal*, Editura C.H. Beck, București, 2007, p.411), pe când, într-o altă cauză, s-a considerat că s-a încălcat dreptul avocatului de a beneficia de timpul necesar pregătirii apărării, în condițiile în care avocații apărării au beneficiat de doar două săptămâni pentru a pregăti apărarea într-un dosar cu 17000 de pagini (CEDO, hotărârea *Oçalan contra Turciei* din 12 martie 2003, apud O. Predescu, M Udroui, *op. cit.*, p.411).

⁹ C. Ghigheci, *op.cit.*, p.190

¹⁰ În cazul unei ședințe de judecată care a durat peste 17 ore, C.E.D.O. a considerat că este primordial ca, nu doar inculpații, ci și apărătorii lor să poată urmări dezbaterile, să răspundă la problemele ridicate, fără a fi afectați de o stare de oboseală excesivă, constatându-se o violare a art.6 par.3 lit.b din Convenția europeană, care consacră dreptul persoanei acuzate de a dispune de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării (C.E.D.O., hotărârea *Makhfi contra Franței* din 19 octombrie 2004, apud R. Chiriță, *Dreptul la un proces echitabil*, Editura Universul Juridic, București, 2008, p.364)

¹¹ C.E.D.O., hotărârea *John Murray contra Regatului Unit* din 8 februarie 1996, hotărârea *Saunders contra Regatului Unit* din 18 decembrie 1996, hotărârea *Serves contra Franței* din 20 octombrie 1997, hotărârea *Heany et McGuinness contra Irlandei* din 21 decembrie 2000, apud C. Bîrsan, *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*, vol.I, *Drepturi și libertăți*, Editura All Beck, București, 2005, p.528

- obligația organelor judiciare de a pune în vedere suspectului și inculpatului, înainte de a fi ascuțați, că au dreptul de a nu face nicio declarație;
- obligația organelor judiciare de a asigura exercitarea deplină și efectivă a dreptului la apărare de către părți și subiecții procesuali principali în tot cursul procesului penal.

La finalul actualei reglementări procesual-penale a dreptului la apărare (art.10 alin.6 C.proc.pen.), este prevăzută expres și o limitare a acestui drept: „dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credință, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege”; aceasta presupune asigurarea unui echilibru între protejarea dreptului la apărare și celelalte principii fundamentale ale procesului penal, cum ar fi principiul dreptului la un proces echitabil și soluționării cauzelor într-un termen rezonabil¹².

Chiar dacă, nici obligativitatea exercitării dreptului la apărare cu bună-credință nu este consacrată expres în Convenția europeană a drepturilor omului, ea reiese din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.¹³

În concluzie, asigurarea dreptului la apărare, ca principiu fundamental al procesului penal, presupune mai mult decât asistența juridică; în doctrină¹⁴ s-a apreciat că dreptul la apărare are un conținut complex, manifestat sub trei aspecte principale:

a) Posibilitatea părților de a se apăra singure

Spre deosebire de reglementarea anterioară, actualul Cod de procedură penală consacră expres (în alin.1 al art.10) dreptul părților și al subiecților procesuali principali de a se apăra ei înșiși.

Astfel, părțile și subiecții procesuali principali beneficiază de o serie de drepturi procesuale care le dau posibilitatea de a-și asigura singuri apărarea:

- suspectul și inculpatul au dreptul de a cunoaște fapta pentru care se efectuează urmărirea penală ori s-a pus în mișcare acțiunea penală;
- atât părțile, cât și subiecții procesuali principali au dreptul să propună organelor judiciare administrarea de probe
- suspectul sau inculpatul au posibilitatea să participe în mod direct la efectuarea unor acte de urmărire penală și la toate actele de judecată;
- în faza de judecată, toate părțile își pot exercita dreptul de apărare în cadrul dezbaterilor; inculpatul își poate face singur apărarea și în cadrul ultimului cuvânt care i se acordă după încheierea dezbaterilor;
- tot în faza de judecată, părțile, precum și persoana vătămată pot exercita calea de atac a apelului (sau, după caz, a contestației) și, în anumite condiții, și unele căi extraordinare de atac.

¹² C. Ghigheci, *op.cit.*, p.202

¹³ De pildă, s-a statuat că schimbarea avocatului cu puțin timp înainte de ședința de judecată va trebui însoțită de o prelungire a timpului aferent pregătirii apărării, cu condiția ca schimbarea avocatului să nu se datoreze culpei persoanei acuzate - Comisia Europeană a Drepturilor Omului, cauza *X contra Austriei*, apud D. Bogdan, M.Selegean, *Jurisprudență CEDO – studii și comentarii*, Institutul Național al Magistraturii, București, 2005, p.161

¹⁴ I. Neagu, *Drept procesual penal, Partea generală*, vol.I, Euro-Trading, București, 1992, p.68-70; N. Volonciu, *Tratat de procedură penală, Partea generală*, vol.I, Editura Paideia, București, 1993, p.110-111.

b) Obligația organelor judiciare de a avea în vedere, din oficiu, și aspectele favorabile părților și subiecților procesuali principali, precum și de a asigura exercitarea deplină a dreptului la apărare de către părți și subiecții procesuali principali

Astfel, chiar dacă părțile ori subiecții procesuali principali nu propun administrarea de probe care să le susțină interesele, organele judiciare administrează din oficiu asemenea probe; în acest sens, potrivit art.100 alin.1 C.proc.pen., în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge și administrează probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.

De asemenea, pentru a asigura exercitarea deplină și efectivă a dreptului la apărare de către părți și subiecții procesuali principali:

- organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate dreptul de a se constitui ca parte civilă;

- organul judiciar comunică suspectului sau inculpatului calitatea în care este audiat, fapta prevăzută de legea penală pentru săvârșirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică a acesteia;

- în faza de judecată, președintele completului explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înștiințează pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declarație, atrăgându-i atenția că ceea ce declară poate fi folosit și împotriva sa, precum și cu privire la dreptul de a pune întrebări coinalpaților, persoanei vătămate, celorlalte părți, martorilor, experților și de a da explicații în tot cursul cercetării judecătorești, când socotește că este necesar; președintele încunoștințează partea civilă, partea responsabilă civilmente și persoana vătămată cu privire la probele administrate în faza urmăririi penale care au fost excluse și care nu vor fi avute în vedere la soluționarea cauzei și pune în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătorești etc.

c) Dreptul părților și al subiecților procesuali principali la asistență juridică

Astfel, atunci când partea sau subiectul procesual principal consideră necesar, are posibilitatea să ceară sprijinul unui avocat care, prin calificarea sa profesională și cunoștințele juridice de specialitate, îi poate acorda asistență juridică.

Asistența juridică constă în sprijinul, îndrumarea și lămuririle pe care apărătorul le acordă părții pe care o asistă în procesul penal. În acest sens, în art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat¹⁵ se prevede că activitatea avocatului se realizează prin: consultații și cereri cu caracter juridic; asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice în condițiile legii; redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare; asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate; apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu

¹⁵ Legea nr.51/1995, republicată în M.Of. nr.113/6 martie 2001, cu modificările ulterioare.

instituțiile și orice persoană română sau străină etc., precum și orice alte mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare în condițiile legii.

De regulă, asistența juridică este facultativă, dar sunt anumite situații prevăzute expres de lege când ea este obligatorie, situații în care, dacă partea sau subiectul procesual principal nu și-a ales apărător, organul judiciar are obligația de a lua măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu.

În concluzie, atât dreptul la libertate și siguranță, cât și dreptul la apărare fac parte din categoria principiilor clasice, prevăzute și în codul anterior, dar, în actuala reglementare, ele au dobândit valențe noi.

BIBLIOGRAFIE:

- C. Bîrsan, *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*, vol.I, *Drepturi și libertăți*, Editura All Beck, București, 2005
- D. Bogdan, M.Selegean, *Jurisprudență CEDO – studii și comentarii*, Institutul Național al Magistraturii, București, 2005
- R. Chiriță, *Dreptul la un proces echitabil*, Editura Universul Juridic, București, 2008
- C. Ghigheci, *Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală*, Editura Universul Juridic, București, 2014
- I. Muraru, *Drept constituțional și instituții politice*, Editura ProArcadia, București, 1993
- I. Neagu, *Drept procesual penal, Partea generală*, vol.I, Euro-Trading, București, 1992
- I. Neagu, M. Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2014
- O. Predescu, M Udrouiu, *Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul procesual penal*, Editura C.H. Beck, București, 2007
- N. Volonciu, *Tratat de procedură penală, Partea generală*, vol.I, Editura Paideia, București, 1993
- Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în M.Of. nr.113/6 martie 2001, cu modificările ulterioare

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE OFFENSE OF ILLEGAL REMOVAL OF TISSUES OR ORGANS, PROVIDED IN ARTICLE 384 OF THE CRIMINAL CODE

**Ionuț Andrei Barbu, Prof. PhD, Mihaela Rotaru, Assistant, PhD, "Al. Ioan Cuza"
University of Iași**

Abstract: Legislation generally must evolve to always be able to respond to society's needs. Obviously it is the case of criminal law field to be highly dynamic in order to protect social values enshrined in the Constitution. Due to medical progress on the removal and transplantation of cells, tissues or organs of human origin for therapeutic purposes, the legislator felt the need to create a framework of criminal rule in Art. 384 of the Criminal Code.

Keywords: removal, tissue, organ, body, crime.

Introduction

The imperative of harmonizing the Romanian legislation with the European one was impressive once Romania joined the European Union. After this point, there have been a number of changes in law through the development and adoption of numerous highly important legal acts regulating various aspects of social life.

Thus, in this last period, a new Civil Code¹ came into force in 2011, a new Code of Civil Procedure², in 2013, and recently, on February 1st, 2014, a new Criminal Code³ and a new Code of Criminal Procedure⁴ entered into force.

In this Criminal Code currently in force there were introduced a series of criminal rules hitherto found in different legal acts, transposing, moreover, the EU directives in certain areas.

The reason for such a choice of the legislator can be found in the fact that the Criminal Code, being the general law in this area, presents a high degree of stability of its rules and in the fact that there was the desire to eliminate the parallel legislation found so far by the theorists and practitioners of criminal law.

A good example in this respect, but not the only one⁵, is the Art. 384 of the Criminal Code regarding the illegal removal of tissue or organs.

¹ Represented by Law no. 287/2009, published in the Romanian Official Gazette no. 511 of July 24th, 2009, and most recently corrected in the Romanian Official Gazette no. 246 of April 29th, 2013.

² Represented by Law no. 134/2010, republished in the Romanian Official Gazette no. 545 of August 3rd, 2012, and most recently amended by the Romanian Constitutional Court Decision no. 348/2014.

³ Represented by Law no. 286/2009, published in the Romanian Official Gazette no. 510 of July 24th, 2009 and most recently amended by Romanian Constitutional Court Decision no. 265/2014

⁴ Represented by Law no. 135/2010, published in the Romanian Official Gazette no. 486 of July 15th, 2010, most recently amended by the Government Emergency Ordinance no.3/2014.

⁵ In this sense, the offenses against road traffic safety were taken from the Government Emergency Ordinance no. 195/2002 and were introduced in the Criminal Code in Chapter II of title VII, title relating to offenses against public safety. Similarly, the electoral offenses represent a distinct title in the Criminal Code in force, Title IX,

Some issues related to the criminal rules provided in Law no. 95/2006 in relation to the Art. 384 of the Criminal Code

This offense is found in Title VIII, „Offenses affecting the social cohabitation relationship”, and more specifically in chapter III of this title, chapter in which there have been included the offenses against religious freedom and respect due the deceased.

According to Art. 384 of the Criminal Code, the crime of illegal removal of tissues or organs consists in the removal of tissue or organs from a corpse, without having the right to do so, and it is punishable by imprisonment from 6 months to 3 years or a fine.

Although this crime has no counterpart in the previous Criminal Code, however, there was not a legal void regarding the issue of the removal of tissues, cells and organs of human origin for therapeutic purposes, and especially regarding the applicable penalties in the event of infringements of the law.

We take into consideration the Law no. 95/2006 on healthcare reform⁶ and the Law no. 104/2003 on handling of human bodies and the removal of organs and tissues for transplantation⁷ from corpses. It should be noted that both laws have undergone modifications by Law no. 187/2012 for implementation of Law no. 286/2009 on the Criminal Code⁸.

We believe that the analysis of those changes is particularly important in understanding the choice of the legislator to introduce the criminal rule of the Art. 384 in the Criminal Code in force.

Firstly, referring to the legal text of the article in question, we observe, along with other authors in the criminal literature⁹, that this criminal rule is a general framework.

The legislator considers as illegal the removal of tissue or organs from a corpse if the activity is carried out „without having the right to do so”.

The phrase „without having the right to do so” means without legal compliance, both in terms of the action that represents the material element of the offense and in respect of persons who are authorized by law to conduct the removal, given the fact that in the legal text the active subject is not qualified and it can be any person who fulfills the legal requirements for criminal liability. However, these conditions are set out in the Law no. 95/2006, on the one hand, and in the Law no. 104/2003, on the other hand.

Moreover, the nature of general framework of the provisions of Art. 384 of the Criminal Code. is highlighted by the fact that the legislator did not define the terms he uses in the legal text, understanding here that their meaning is explained in these two laws we have mentioned above.

those offenses being taken from some laws governing different types of elections that are held in Romania (Law no. 3/2000 on the referendum, Law no. 67/2004 on local government election and Law. 373/2004 for the election of Chamber of Deputies and the Senate).

⁶ Corrected in the Romanian Official Gazette no. 391 of May 5th, 2006 and amended most recently by the Government Ordinance no. 4/2014

⁷ Republished in the Official Gazette of Romania no. 213 of March 25th, 2014

⁸ Amended in the Romanian Official Gazette no. 117 of March 1st, 2013 and most recently amended by Law no. 85/2014

⁹ Dobrinou, V., Neagu, N. (2011) *Criminal Law. Special Part. Theory and Practice*, Legal Universe Publishing House, Bucharest, p. 785

The Law no. 95/2006 defines the terms of „removal“, „tissue“ and „organ“ and the Law no. 104/2003 defines the notion of „corpse“.

In Art. 6 letter i) of Law no. 95/2006 it is stated that one of the main areas of intervention of public health care is the transplantation of organs, tissues or cells, also being specified in the art. 141 par. (1) of the same law that „the donation and transplantation of organs, tissues and cells of human origin have therapeutic purposes, ensuring quality and safety standards for a high level of human health protection (...)“.

Title VI of the Law no. 95/2006 is dedicated to the analysis of the conditions for carrying out the removal and transplantation of organs, tissues and cells of human origin for therapeutic purposes, the legislator choosing to give legal definitions of the terms he used in the content of the legal act in question.

„Removal“ means „harvesting of organs and/or tissues and/or morphologically and functionally healthy human cells to perform transplant procedures,“ according to Art. 142 letter q) of Law no. 95/2006. By „cell“ we understand „the basic anatomical and functional unit of living matter, this being the meaning according to this legal act, the term cell/cells referring to individual human cells or a collection of human cells that are not connected by any form of intercellular substance “[Art. 142 letter f)]. The „tissue“ is „a group of differentiated cells joined by intercellular amorphous substance, which together form a topographical and functional association“ [Art. 142 letters u)]. By „organ“ in the present law, we understand „the differentiated structure of an organism adapted to a defined function, made up of several tissues or cell types, showing their vascularity and innervation. An organ also consists of a part of a body, if the body is to be used for the same purpose as the whole body, while maintaining the requirements of structure and vascularisation“[Art. 142 letter o)].

Some aspects related to the provisions of Law no. 104/2003 by report to Art. 384 of the Criminal Code

Another legal act addressed to the removal of organs and tissues for transplantation, but this time only from corpses, is the Law no. 104/2003, a law which states in Art. 1 that the „human corpse“ is „the person which does not present any signs of brain, heart or lungs activity that has been declared medically deceased, according to law.“

The essence in understanding the mechanism of performing the removal and transplantation is referring to „actors“ involved in the case, meaning the donor and the receiver of cells, tissues or organs of human origin.

The „donor“ is, according to art. 142 letter k) of Law no. 95/2006, the person who donates one or more organs, tissues and/or cells of human origin for therapeutic use, whether donation occurs during lifetime or after her death. And the „receiver“ is, according to Art. 142 letter q¹) of Law no. 95/2006, the person receiving the transplant of organs and/or tissues and/or cells.

As can be seen from the legal definition, the donor can be both a living person and a dead person, respecting, of course, all other conditions imposed by this law, which is the general framework in conducting the procedure in question in the legal parameters.

Although in Law no. 95/2006 it is stated that cells of human origin can also be removed, the provisions of Art. 384 of the Criminal Code do not make reference to their illegal removal. From here we can deduce, as a first observation, that whenever we have to deal with illegal removal of human cells from a corpse, we will not apply the rules stated in Art. 384 of the Criminal Code, but the provisions of Law no. 95/2006.

This law describes a series of crimes, thus ensuring legal protection of the entire spectrum of activities that make the removal and transplantation of cells, tissues and organs of human origin.

Thus, in Art. 155 it is provided that: „(1) Taking or transplantation of organs, tissues or cells of human origin from living donors without their consent given under the law is a crime punishable by imprisonment from 2 to 7 years and interdiction of certain rights. (2) The attempt shall be punished”.

These provisions are supplemented by those of Art. 156, meaning that „making a removal thereby compromising the forensic autopsy, required by law, is a crime punishable by imprisonment from 6 months to 3 years or a fine”.

In the Art. 157 it is provided that: „(1) Any person who donates organs, tissues or cells of human origin in order to obtain financial benefits for himself/herself or for another one, commits an offense punishable by imprisonment from 3 months to 2 years or a fine. (2) Forcing a person to donate organs, tissues or cells of human origin is an offense punishable with imprisonment from 2 to 7 years and interdiction of certain rights. (3) Publication and dissemination of advertisements on the donation of organs, tissues or cells of human origin, donation which would be made in order to obtain financial benefits for oneself or for another one, are an offense punishable by imprisonment from 6 months to 3 years or a fine. ”

Two other offenses are described in the Art. 158 and 159. In the Art. 158 it is provided that „(1) Organization and conduct of the removal of organs, tissues or cells of human origin for transplantation, in order to obtain a material benefit to the donor or for the organizer, is a crime punishable by imprisonment from 2 to 7 years and prohibition of certain rights. (2) The same penalty set out in par. (1) will be the sanction for any purchase of organs, tissues or cells of human origin for resale purpose. (3) The attempt is punishable”. The last offense related to the analyzed crime is stipulated in Art. 159, as follows: „ (1) Inserting or removing in/out of the country of organs, tissues or cells of human origin without special authorization issued by the National Transplant Agency is a crime punishable by imprisonment from 2 to 7 years and the prohibition of some rights. (2) The attempt shall be punished”.

Another observation we make is that even if there are illegally collected tissues or organs from a living donor, the provisions of Art. 384 of the Criminal Code will not be applied because they refer to a deceased person.

It is interesting to see that the legislator chose to create a standard framework for criminalizing the illegal removal of tissues or organs from a corpse, but he did not do the same thing on the activity of removal from a living person.

As seen from the provisions of Law no. 95/2006, closely related to the work of removal is the transplantation of tissues, organs or cells.

This time as well, if an illegal transplant is performed, the provisions of Art. 384 of the Criminal Code will not apply, not even if the transplanted tissues or organs were illegally removed from a corpse because the material element of the offense of the above mentioned article does not refer to the act of „transplant" but only to that of „removing". Again, the situation will be governed by the provisions of Law no. 95/2006.

On the other hand, the Law no. 104/2003, as before the amendments by Law no. 187/2012, contained two offenses found in art. 27, namely the handling of corpses, and the removal of tissues and organs from cadavers in violation of this law, offenses punishable with imprisonment from 1 to 3 years, also providing in Art. 26, at the time, that „the removal of tissues and organs from dead bodies are to be performed in such way as not to prejudice the autopsy or forensic autopsy".

After the amendments given by Law no. 187/2012 the two offenses no longer appeared in the law in question and the reasons for this are various.

On the one hand, we have a situation of decriminalization. It is about handling bodies with violation of this law that has been transformed into a misdemeanor under Art. 25 of Law no. 104/2003, republished, now sanctioned with a fine from 500 lei to 3,000 lei. Finding and punishing it is being done by the police, applying to this misdemeanor the provisions of the Government Ordinance no. 2/2001 on the legal regime of minor offenses¹⁰.

On the second offense, we believe that the text of Law no. 104/2003 was properly moved in Art. 384 of the Criminal Code, the phrase „in violation of this law" becoming that of „without having the right to do so", situation justified by the fact that the Criminal Code is not the act in which there are described the conditions required in order to legally perform the removal and transplantation of tissues and organs, even from a deceased person.

A second corresponding change in the new legal text, meaning the text of Art. 384 of the Criminal Code, is relative to punishment. In order to ensure the Criminal Code in force legislator's desire to reduce the limits of punishments for all crimes of its contents in order to guide the courts to apply them, the special minimum prison sentence for the offense set out in Art. 384 of the Criminal Code was reduced from one year to six months and, further more, the fine has been provided as an alternative punishment.

The content of former Art. 26 of Law no. 104/2003 preserved after republishing the law in question, but because of the renumbering of the articles, today it is found in Art. 24.

This new article 24 is also important in terms of the rules of criminal law because its violation attracts the provisions of Art. 156 of Law no. 95/2006, article described above.

Conclusions

At the beginning of our research we stated that the criminal rule set out in Art. 384 of the Criminal Code. is a general framework. We believe that the criminal rules contained in Law no. 95/2006 have a special character to the provisions of Art. 384 of the Criminal Code and they shall apply as a priority, as the principle *specialia generalibus derogant* says, whenever the particular case brought before the Court could attract the application of both

¹⁰ Corrected in the Romanian Official Gazette no. 584 of 18 September 2001, most recently amended by Government Ordinance no. 17/2014

rules, that of Art. 384 of the Criminal Code, as well as that of any of the items mentioned above, from the Law no. 95/2006.

On the other hand, we believe that the need to take over the offense from the second sentence of former Art. 27 of Law no. 104/2003 in Art. 384 of the Criminal Code was dictated by logical reasons. The scope of Law no. 104/2003, republished, was the same before and after republishing it, that of handling of corpses and only tangentially was specified before the amendment introduced by Law no. 187/2012 that the removal for transplantation of organs and tissues from cadavers is done according to the law, under the direction and supervision of the Commission for Transplantation of Tissues, Human Organs of the Ministry of Health and Family, established by law. The general framework for the removal and transplantation of tissues, organs and cells of human origin for transplantation in therapeutic purposes, whether the donor is a person alive or deceased is established by Law no. 95/2006.

Since the removal of tissues or organs involves manipulation of the corpse, if the donor is deceased, we believe, therefore, that the phrase „without having the right to do so" established in Art. 384 of the Criminal Code refers both to the provisions of the Law no. 95/2006 and of the Law no. 104/2003.

References

- Government Ordinance no. 2/2001 on the legal regime of contraventions, corrected in the Romanian Official Gazette no. 584 of 18 September 2001, most recently amended by Government Ordinance no. 17/2014
- Law no. 104/2003 on the handling of human bodies and the removal of organs and tissues for transplantation from cadavers, republished in the Official Gazette of Romania no. 213 of March 25th, 2014
- Law no. 95/2006 on healthcare reform, as corrected in the Romanian Official Gazette no. 391 of May 5th, 2006 and amended most recently by the Government Ordinance no. 4/2014
- Romanian Criminal Code, represented by Law no. 286/2009, published in the Romanian Official Gazette no. 510 of July 24th, 2009 and most recently amended by Romanian Constitutional Court Decision no. 265/2014
- Law no. 187/2012 for implementation of Law no. 286/2009 on the Criminal Code, amended in the Romanian Official Gazette no. 117 of March 1st, 2013 and most recently amended by Law no. 85/2014
- Dobrinoiu, V., Neagu, N. (2011) *Criminal Law. Special Part. Theory and Practice*, Legal Universe Publishing House, Bucharest, p. 785

THE PARTICIPATION OF THE PUBLIC MINISTRY IN THE CIVIL LAWSUIT

Claudia Roșu, Prof., PhD., West University of Timișoara

Abstract: The prosecutor in the civil lawsuit is the participant who is representing the interests of the society and defending the rule of law and the rights and freedoms of the citizens, according to Art. 131 para. 1 of the Constitution, only being considered a party to the dispute when he brings the civil action before the court.

According to the law, as a rule, the prosecutor's participation in the civil lawsuit means the participation of the Public Ministry through one of its public prosecutor's offices.

Because the civil lawsuit supposes a confrontation of private interests, the powers of the prosecutor in civil matters have an exceptional character.

The forms of participation of the prosecutor in the civil lawsuit are: bringing civil action; participation in the civil action; exercising redress and enforcement of writs of execution.

Keywords: Public Ministry; prosecutor; civil action; exercise of redress; enforcement application.

I. *Preliminarii.* Activitatea Ministerului Public este reglementată în primul rând de art. 131 din Constituția României¹, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor² și de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară³.

Astfel, potrivit art. 131 din Constituția României, rolul Ministerului Public este de a reprezenta în activitatea judiciară, interesele generale ale societății și apărarea ordinii de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 303/2004, procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și să participe la formarea profesională continuă.

Potrivit art. 62 din Legea nr. 304/2004, Ministerul Public își exercită atribuțiile în temeiul legii și este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

¹ Constituția României a fost republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

² Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

³ Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară a fost republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005.

Principiile care stau la baza activității procurorilor sunt: legalitatea, imparțialitatea și controlul ierarhic.

Procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului justiției, în condițiile legii.

Rolul procurorilor este deosebit de important, ei își exercită funcțiile în conformitate cu legea, respectă și protejează demnitatea umană și apără drepturile persoanei.

Pentru asigurarea principiului imparțialității, parchetele sunt independente în relațiile cu instanțele judecătorești, precum și cu celelalte autorități publice.

Atribuțiile Ministerului Public diferă în materie civilă de cele determinate de lege în procesul penal. În raportul dintre aceste atribuții, ponderea covârșitoare, revine celor conferite de lege procurorului în materie penală. De aceea, se recunoaște unanim că în materie civilă, unde în mod firesc se confruntă, în principal, interese private, „jurisdicția” procurorului este una de excepție⁴.

II. Participarea Ministerului Public în procesul civil. Procurorul nu este un reprezentant al părților în procesul civil, întrucât nu se poate admite ca acestea să aibă un reprezentant comun în condițiile în care interesele lor sunt contrare, precum și din cauza faptului că, procurorul are o poziție independentă în proces, activitatea sa procesuală nefiind subordonată vreuneia dintre părți, cum se întâmplă în cazul instituției reprezentării⁵.

Totodată, procurorul nu are poziția procesuală de parte în proces, întrucât acesta nu este adversarul vreuneia dintre părțile aflate în litigiu, fiind străin de pretențiile lor⁶.

El are în procesul civil un statut procesual distinct: el nu participă în orice proces civil; întrucât nu a avut calitatea de subiect în raportul substanțial, el nu are toate drepturile care îndeobște revin „părți” din raportul procesual (dreptul de a achiesă la pretențiile părții potrivnice sau dreptul de a tranzacționa); efectele hotărârii obținute, în procesul la care procurorul a participat, nu se răsfrâng asupra acestuia; chiar atunci când participă în procesul civil, el acționează „în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia”, independent de instanță și de părți, potrivit legalității, imparțialității și controlului ierarhic; el poate exercita căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în cazurile prevăzute de art. 92 alin. 1 C. pr. civ., chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii⁷.

Ca regulă, prin participarea procurorului în procesul civil, legea are în vedere participarea Ministerului Public, printr-unul dintre parchetele ce îl constituie.

În art. 63 din Legea nr. 304/2004, sunt prevăzute în mod expres atribuțiile pe care le exercită Ministerul Public exercită, prin procurori. Atribuțiile pe care le au în procesul civil sunt următoarele:

- a) exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege;

⁴ I. Leș, *Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133*, Editura C. H. Beck, București, 2013, p. 155.

⁵ D. N. Theohari, *Comentariu* (la art. 92-93), în „Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole” (coordonator G. Boroi), vol. I, Art. 29-93, Editura Hamangiu, București, 2013, p. 265.

⁶ Ibidem.

⁷ I. Deleanu, *Tratat de procedură civilă, vol. I*, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 585.

- b) participă, în condițiile legii, la ședințele de judecată;
- c) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile prevăzute de lege;
- d) apără drepturile și interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, ale dispăruților și ale altor persoane, în condițiile legii;
- e) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege.

În Legea nr. 134/2010, Codul de procedură civilă⁸ în Cartea I, *Dispoziții generale*, este consacrat în Titlul II, *Participanții la procesul civil*, Capitolul III, *Participării Ministerului Public în procesul civil*.

Modalitățile de participare la procesul civil sunt următoarele: *pornirea acțiunii civile; participarea la judecata acțiunii civile; exercitarea căilor de atac și cererea de punere în executare a titlurilor executorii*.

Pentru realizarea acestor activități, este încurajată participarea Ministerului Public în procesul civil, prin scutirea de plata taxei de timbru și a cauțiunii.

În mod curent, acțiunile civile se împart în acțiuni evaluabile în bani și acțiuni neevaluabile în bani.

Acțiunile evaluabile în bani se timbrează diferențiat pe tranșe, care sunt stabilite de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013⁹.

În cazul celorlalte acțiuni neevaluabile în bani, actul normativ prevede sume fixe, cum sunt de ex. cele de la art. 7, care dispune că, acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu 100 lei.

Totodată există și acțiuni care sunt scutite de la plata taxei de timbru. În acest sens, art. 29 dispune că, sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, de exemplu, cele referitoare la: stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege; obligațiile legale și contractuale de întreținere, inclusiv acțiunile în constatarea nulității, în anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractului de întreținere; etc.

În schimb, potrivit art. 92 alin. 5 C. pr. civ., *în toate cazurile (s. n.)*, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru și nici cauțiuni.

⁸ Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012.

⁹ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013.

Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

- a) până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
- b) între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;
- c) între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;
- d) între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;
- e) între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei + 2% pentru ce depășește 50.000 lei;
- f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.

Soluția este firească, de vreme ce procurorul acționează pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale părților¹⁰.

Procurorul poate formula cereri, invoca excepții, propune dovezi în vederea stabilirii adevărului și în finalul judecății poate prezenta propriile sale concluzii cu privire la faptele cauzei și la aplicarea legii. Procurorul trebuie să aibă rol activ și să contribuie la aflarea adevărului în procesul civil. Numai în acest fel se poate realiza finalitatea avută în vedere de lege privitoare la apărarea ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor¹¹.

A. Pornirea acțiunii civile. Așa cum dispune art. 92 C. pr. civ., procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Dreptul procurorului de a declanșa procesul civil, necesită anumite precizări¹²:

- dreptul procurorului de a porni orice acțiune civilă vizează în fapt, formularea unei cereri de chemare în judecată, în numele unei persoane, și de a fi soluționată de instanțele judecătorești;

Prin „acțiune”, trebuie să se înțeleagă nu numai cererea de chemare în judecată, cererea principală, introductivă de instanță, ci și cererile exercitate pe cale incidentală-cererea de intervenție principală, cererea reconvențională, chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanție. Nici exercitarea acțiunii pe cale principală, nici exercitarea ei pe cale incidentală nu sunt de natură să afecteze disponibilitatea părților în procesul civil, dreptul lor de a dispune de soarta procesului¹³.

- procurorul poate pune în mișcare acțiunea civilă însă, numai în anumite cazuri expres prevăzute de lege, iar nu în orice situație. În acest sens, menționăm că procurorul are dreptul legal de a promova acțiunea civilă, numai pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților (de ex., cererea de deschidere a tutelei minorului-art. 110 C. civ.), precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege (de ex., cererea în anularea unui act juridic încheiat de minor sau de persoana pusă sub interdicție judecătorească, în ipoteza în care actul s-a încheiat fără autorizarea instanței de tutelă – art. 46 alin. 3 C. civ.);

- pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, semnifică că, procurorul poate introduce orice tip de acțiune civilă, inclusiv pe cele cu caracter strict personal, care ar fi putut fi promovate numai de către persoanele limitativ enumerate de lege (de ex. acțiunea în stabilirea maternității- art. 423 alin. 1, 2 și 3 C. civ.), sau pe cele care ar presupune o manifestare subiectivă din partea celui interesat (de ex. acțiunea în anularea căsătoriei pentru viciul de consimțământ al soțului minor – art. 298 C. civ.).

- în măsura în care procurorul introduce acțiunea civilă, el nu face parte din constituirea instanței, figurând în proces în calitate de reclamant. În această calitate, parchetul

¹⁰ M. Tăbărcă, *Drept procesual civil, vol. I- Teoria generală*, Editura Universul Juridic, București, 2013, p.484.

¹¹ I. Leș, *op. cit.*, p. 158.

¹² D. N. Theohari, *op. cit.*, p. 266.

¹³ I. Deleanu, *op. cit.*, p. 588.

respectiv se poate prezenta în fața instanței, prin consilier juridic sau avocat, însă pentru etapa judecătii în primă instanță, opțiunea este facultativă.

Dimpotrivă, în recurs, în cazul instanțelor judecătorești și parchetelor, cererile și concluziile pot fi formulate și susținute de către președintele instanței sau de către conducătorul parchetului, de către consilierul juridic ori de către judecătorul sau procurorul desemnat, în acest scop, de președintele instanței ori de conducătorul parchetului, astfel cum dispune art. XI din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă¹⁴.

- din punctul de vedere al ordinii în care instanța acordă cuvântul în proces, procurorul care a inițiat acțiunea va vorbi primul, urmat de titularul dreptului introdus în proces, iar apoi de partea adversă, potrivit art. 216 alin. 2 C. pr. civ.;

B. Participarea la judecata acțiunii civile. Datorită rolului procurorului, de apărare a intereselor generale ale societății, acesta poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor, astfel cum dispune art. 92 alin. 2 C. pr. civ.

Oportunitatea manifestării astfel a procurorului în procesul civil aparține în exclusivitate acestuia, dacă legea nu prevede altfel¹⁵.

Ca atare, procurorul poate participa la judecata oricărei acțiuni civile, nu numai la soluționarea celor pe care le poate iniția potrivit legii¹⁶.

Participarea la judecata acțiunii civile îi conferă procurorului dreptul de a pune concluzii asupra oricărui aspect litigios, precum și de a propune probe. Procurorul nu are însă, dreptul de a exercita acte procedurale de dispoziție, întrucât nu este titularul vreunului drept subiectiv care face obiectul judecătii sau al cererii introductive, cu excepția, cazului în care este inițiatorul acesteia¹⁷.

Regula în materie este aceea că participarea procurorului la judecarea acțiunii civile este facultativă¹⁸.

Există însă, cazuri anume prevăzute de lege, când participarea și punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârii.

Nulitatea hotărârii este determinată de faptul că, prin neparticiparea procurorului la judecată, atunci când legea impune aceasta, completul nu a fost legal constituit. Nulitatea nu este condiționată de vătămare, în condițiile art. 176 pct. 4 C. pr. civ.¹⁹.

Menționăm spre exemplificare, situații de participare obligatorie a procurorului în procesul civil.

B.1. În acest sens, semnalăm prezența obligatorie a procurorului în ***Procedura punerii sub interdicție judecătorească***, din cadrul Cărții a VI-a, *Proceduri speciale*.

¹⁴ Legea nr. 2/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013.

¹⁵ I. Deleanu, *op. cit.*, p. 589.

¹⁶ D. N. Theohari, *op. cit.*, p. 267.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ M. Tăbărcă, *op. cit.*, p. 482.

Participarea procurorului este obligatorie atât în luarea măsurilor prealabile, cât și în procedura punerii sub interdicție²⁰.

Astfel, amintim prevederile art. 937 alin. 1 C. pr. civ., care dispune că, atunci când cererea de punere sub interdicție nu a fost introdusă de procuror, i se comunică acestuia copii de pe cerere și de pe înscrisurile anexate.

Apoi, în art. 939 alin. 3 C. pr. civ., se arată că, judecarea cererilor de punere sub interdicție judecătorească, se va face cu participarea procurorului.

Măsura punerii sub interdicție nu este definitivă, ci, se poate reveni asupra ei. La ridicarea interdicției, deoarece se aplică aceeași procedură ca și la instituirea acestei măsuri, participarea procurorului este obligatorie, astfel cum dispune art. 942 alin. 1 C. pr. civ.

B. 2. De asemenea, în cadrul *Procedurilor speciale*, este reglementată și **Procedura de declare a morții**. Potrivit art. 945 alin. 4 C. pr. civ., judecarea se va face cu participarea procurorului.

Hotărârea judecătorească de declarare a morții poate fi desființată nu doar prin calea de atac a apelului, ci și prin constatarea nulității ei. Motivele care pot determina nulitatea hotărârii se referă la situația în care persoana este în viață, respectiv când se înfățișează certificatul de stare civilă prin care se constată decesul celui declarat mort.

În aceste cazuri, judecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost părți în procesul de declarare a morții și cu participarea procurorului.

B. 3. Participarea obligatorie a procurorului este prevăzută și în art. 23 alin. 1 din **Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică**²¹, care dispune că, soluționarea cererii de [expropriere](#) se face cu participarea obligatorie a procurorului.

În acest caz, fiind în discuție un interes general, este justificată participarea obligatorie a procurorului.

B. 4. Un alt caz de participare obligatorie a procurorului, este cel prevăzut de art. 76 alin. din **Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției**²², care se referă atât la procedura adopției interne, cât și a celei internaționale.

Potrivit art. 74 alin. 3 din Legea nr. 273/2004, cererile referitoare la adopție sunt de competența tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determina instanța competentă se judecă la Tribunalul București.

Toate cererile privitoare la adopție se soluționează de complete specializate ale instanței judecătorești, în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului.

Este fără îndoială că, interesul superior al minorilor care urmează să fie adoptați, necesită prezența obligatorie a procurorului în proces.

B. 5. O altă situație deosebită prin gravitatea ei, este **decăderea din exercițiul drepturilor părintești**. Instanța de tutelă, la cererea autorităților administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului, poate pronunța decăderea din exercițiul drepturilor

²⁰ C. Roșu, *Drept procesual civil. Partea specială*, Ediția 5, Editura C. H. Beck, București, 2014, p. 113.

²¹ Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 472 din 5 iulie 2011.

²² Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012.

părintești dacă părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului. Potrivit art. 508 alin. 2 C. civ., cererea se judecă de urgență, cu citarea părinților și pe baza raportului de anchetă psihosocială. Participarea procurorului este obligatorie.

B. 6. Un alt caz de participare obligatorie a procurorului în procesul civil este prevăzut de **Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului**²³.

Astfel, potrivit art. 133 din Legea nr. 272/2004, cauzele referitoare la stabilirea măsurilor de protecție specială sunt de competența tribunalului de la domiciliul copilului.

Dacă domiciliul copilului nu este cunoscut, competența revine tribunalului în a cărui circumscripție teritorială a fost găsit copilul.

Aceste cauze se soluționează în regim de urgență, cu citarea reprezentantului legal al copilului, a direcției generale de asistență socială și protecția copilului și cu participarea obligatorie a procurorului.

B. 7. De asemenea, mai menționăm participarea obligatorie a procurorului în cazul cererilor prevăzute de **Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă**²⁴.

Potrivit art. 17 alin. 3 din Legea nr. 119/1996, declararea nașterii se face în termen de 15 zile pentru copilul născut viu și în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data nașterii.

Dacă declarația de înregistrare a nașterii este tardivă și se face după trecerea unui an de la data nașterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătorești definitive, care trebuie să conțină toate datele necesare întocmirii actului de naștere, astfel cum dispune art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996.

Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, acțiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul serviciul de protecție specială a copilului. Cererea se soluționează potrivit dispozițiilor privind procedura necontencioasă din Codul de procedură civilă. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.

Tot astfel, cum dispune art. 60 alin. 1 din Legea nr. 119/1996, anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.

În cazul anulării, completării și modificării actelor de stare civilă, sesizarea instanței judecătorești se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau județene de evidență a persoanelor ori de către parchet. Cererea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor și a concluziilor procurorului.

²³ Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014.

²⁴ Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

B. 8. Procurorul participă în procesul civil în cazurile stabilite de *Legea nr. 14/2003 a partidelor politice*²⁵.

Astfel cum dispune art. 20 din Legea nr. 14/2013, Tribunalul București examinează cererea de înregistrare a partidului politic în ședință publică, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.

Tribunalul București se pronunță asupra cererii de înregistrare a partidului politic printr-o decizie, împotriva căreia se poate face apel la Curtea de Apel București, în termen de 5 zile de la comunicare, de către conducătorul organului executiv al partidului politic, de membrii fondatori, de Ministerul Public sau de persoanele fizice sau juridice interesate.

Curtea de Apel București va examina apelul în ședință publică, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea acestuia. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

De asemenea, potrivit art. 25 din Legea nr. 14/2003, modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc în condițiile prevăzute de statut.

Orice modificare se comunică Tribunalului București, în termen de 30 de zile de la data adoptării, cu îndeplinirea cerințelor ca cererea de înregistrare să fie afișată la sediul Tribunalului București timp de 15 zile, iar în termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare, anunțul cu privire la aceasta se publică de către solicitant într-un ziar central de mare tiraj.

Tribunalul București examinează cererea în ședință publică, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.

Instanța de judecată se pronunță asupra cererii în cel mult 15 zile de la expirarea termenului 15 zile de la afișarea cererii la sediul Tribunalului București.

Împotriva deciziei Tribunalului București, pot face apel la Curtea de Apel București, în termen de 5 zile de la comunicare, conducătorul organului executiv al partidului politic și membrii fondatori, Ministerul Public și persoanele fizice sau juridice interesate.

Potrivit art. 26 din Legea nr. 14/2003, în cazul în care modificările nu sunt comunicate în termen de 30 de zile de la data adoptării, și de asemenea, nu au fost îndeplinite cerințele ca cererea de înregistrare să fie afișată la sediul Tribunalului București timp de 15 zile, iar în termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare, anunțul cu privire la aceasta să fie publicat de către solicitant într-un ziar central de mare tiraj, sau dacă instanța a respins cererea de încuviințare a modificării statutului, iar partidul în cauză acționează în baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului București încetarea activității și radierea acestuia din Registrul partidelor politice.

În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii Ministerului Public, Tribunalul București se va pronunța asupra acesteia.

Împotriva hotărârii Tribunalului București partea interesată poate face apel la Curtea de Apel București, în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii.

Curtea de Apel București se pronunță prin hotărâre definitivă în termen de 15 zile de la înregistrarea apelului.

²⁵ Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014.

Hotărârea definitivă de admitere a modificării statutului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, în cazul reorganizării partidelor politice, procurorul participă la examinarea cererilor, potrivit art. 39 alin. 2 (fuziunea prin absorbție), art. 40 alin. 3 (fuziunea prin contopire) și art. 41 alin. 3 (divizarea) din Legea nr. 14/2003.

Activitatea unui partid politic poate înceta și prin dizolvare, care este cerută potrivit art. 46 alin. 2 din Legea nr. 14/2003, de către Ministerul Public, Tribunalului București.

Dizolvarea unui partid politic poate fi cerută de exemplu, când se constată încălcarea prevederilor art. 30 alin. (7) din Constituția României, care interzice defăimarea țării și a națiunii, îndeemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri și ale art. 40 alin. (2) și (4) din Constituția României, care dispun că partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale și că asociațiile cu caracter secret sunt interzise.

În sfârșit, potrivit art. 47 alin. 2 din Legea nr. 14/2003, Tribunalul București, la cererea Ministerului Public, va constata încetarea existenței unui partid politic, dacă se constată inactivitatea acestuia.

B. 9. Procurorul participă la ***soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate*** ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial, dar pot fi invocate și de către acesta. Potrivit art. 29 alin. 2 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale²⁶, excepția poate fi ridicată la cererea uneia dintre părți sau, din oficiu, de către instanța de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepția poate fi ridicată de procuror în fața instanței de judecată, în cauzele la care participă.

Art. 30 alin. 2 din Legea nr. 47/1992, dispune că, judecata excepției de neconstituționalitate are loc la termenul stabilit, pe baza actelor cuprinse în dosar, cu înștiințarea părților și a Ministerului Public. Participarea procurorului la judecată este obligatorie.

Excepțiile de neconstituționalitate pot fi invocate și de Avocatul Poporului, situație în care potrivit art. 33 din Legea nr. 47/1992, la soluționarea lor, participă procurorul.

Potrivit art. 52 din Legea nr. 47/1992, la ședințele Plenului Curții Constituționale, participă toți judecătorii Curții Constituționale. De asemenea, participă în mod obligatoriu magistratul-asistent repartizat pe lângă judecătorul-raportor, iar în cazurile și condițiile prevăzute de lege, reprezentantul Ministerului Public și alte persoane sau autorități, înștiințate în acest scop.

²⁶ Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

B. 10. Procurorul participă la judecarea cauzelor privind **restrângerea exercitării dreptului la libera circulație a cetățenilor români**, astfel cum dispune art. 39 alin. 7 din **Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate**²⁷.

Limitarea exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, poate fi dispusă de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei față de care urmează să fie luată măsura, iar când aceasta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul București.

Prezența procurorului la toate ședințele de judecată este obligatorie.

Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate a cetățenilor români poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 3 ani, numai în condițiile și cu privire la persoana a cărei prezență pe teritoriul unui stat, prin activitatea pe care o desfășoară sau ar urma să o desfășoare, ar aduce atingere grava intereselor României sau, după caz, relațiilor bilaterale dintre România și acel stat.

B. 11. O altă participare a procurorului este cea stabilită de **Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici**²⁸.

Astfel cum dispune art. 10 din Legea nr. 115/1996, pe lângă fiecare curte de apel va funcționa o comisie de cercetare a averilor, formată din 2 judecători de la curtea de apel, desemnați de președintele acesteia, dintre care unul în calitate de președinte și un procuror de la parchetul care funcționează pe lângă curtea de apel, desemnat de prim-procurorul acestui parchet.

Comisia de cercetarea hotărăște cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la data sesizării, pronunțând o ordonanță motivată, prin care poate dispune: trimiterea cauzei spre soluționare curții de apel în raza căreia domiciliază persoana a căreia avere este supusă controlului, dacă se constată, pe baza probelor administrare, că dobândirea unei cote-părți din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat; clasarea cauzei, când constată că proveniența bunurilor este justificată; suspendarea controlului și trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în legătură cu bunurile a căror proveniență este nejustificată rezultă săvârșirea unei infracțiuni.

Ordonanța de clasare se comunică părților și parchetului de pe lângă curtea de apel în raza căreia funcționează comisia de cercetare sau, după caz, parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și organelor fiscale.

Potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 115/1996, președintele curții de apel sau președintele secției de contencios administrativ și fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate de Agenție. Statul, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, va fi întotdeauna citat în instanță. Participarea procurorului și a Agenției Naționale de Integritate este obligatorie.

²⁷ Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

²⁸ Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.

*B. 12. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații*²⁹, prevede participarea procurorului, ale cărui concluzii sunt obligatorii, dacă suntem în prezența unei neregularități legată de dreptul de asociere.

Potrivit art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătorei în a cărei circumscripție își are sediul.

Astfel cum dispune art. 9 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, în cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere, îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate.

Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituție (partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale) pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, cărui i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie, astfel cum prevede art. 9 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

Cererea de înscriere a asociației, depinde de înlăturarea neregularităților. Astfel, în situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Dimpotrivă, în cazul în care neregularitățile nu au fost înlăturate sau, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.

Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.

În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă

instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

Termenul de apel este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

*B. 13. Un alt caz de participare a procurorului în procesul civil, este cel prevăzut de **Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie***³⁰.

Potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003, persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate, este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei, poate solicita instanței ca în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de

²⁹ Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare.

³⁰ Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014.

protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligații sau interdicții: a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei; c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate; e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute; h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Modul de soluționare a cererii este reglementat de art. 27 din Legea nr. 217/2003. Cererile se judecă de urgență, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

Citarea părților se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente. La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecție i se poate acorda asistență sau reprezentare prin avocat. Asistența juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecție este obligatorie.

În caz de urgență deosebită, instanța poate emite ordinul de protecție chiar în aceeași zi, pronunțându-se pe baza cererii și a actelor depuse, fără concluziile părților. Procurorul are obligația de a informa persoana care solicită ordinul de protecție asupra prevederilor legale privind protecția victimelor infracțiunii.

Judecata se face de urgență și cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesita timp îndelungat.

Împotriva hotărârii prin care se dispune ordinul de protecție, se poate formula numai recurs, care poate fi exercitat în termen de 3 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Ordinul de protecție fiind executoriu, instanța de recurs poate dispune suspendarea executării până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauțiuni al cărei quantum se va stabili de către aceasta.

Recursul se judecă cu citarea părților, participarea procurorului fiind obligatorie.

B. 14. În sfârșit, un alt caz de participare a procurorului în procesul civil, este cel prevăzut de **Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale**³¹.

Astfel, potrivit art. 121 din Legea nr. 67/2004, judecarea de către instanță a întâmpinărilor, contestațiilor și a oricăror alte cereri prevăzute de lege se face potrivit regulilor

stabilite pentru ordonanța președințială, cu participarea obligatorie a procurorului.

³¹ Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva hotărârilor definitive pronunțate de instanțele judecătorești potrivit Legii nr. 67/2004, nu există cale de atac.

B. 15. În unele situații, prevăzute de lege, deși participarea procurorului la judecată nu este obligatorie, el va fi citat. De exemplu, **în cazul soluționării contestațiilor având ca obiect constituționalitatea unui partid politic**, când potrivit art. 40 alin. 2 din **Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale**, care se judecă pe baza raportului prezentat de judecătorul desemnat în acest scop și a probelor administrate, cu citarea contestatorului, a partidului politic a cărui constituționalitate este contestată și a Ministerului Public.

B. 16. În raporturile juridice dintre consumatorii prejudiciați și operatorii economici, potrivit art. 48 din **Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor**³², Ministerul Public poate interveni în acțiunile civile introduse, în care sunt implicate interesele consumatorilor.

În acest caz, legea se referă, în mod expres, la dreptul procurorului de a interveni în proces³³.

În măsura în care legea prevede în mod expres participarea procurorului la judecată, acesta va intra în constituirea instanței, spre deosebire de situația în care procurorul a introdus acțiunea civilă, caz în care acesta are calitatea de reclamant³⁴.

Instanța de judecată nu este ținută de concluziile procurorului, aceasta putându-le valorifica sau, dimpotrivă, combate prin soluția pronunțată, instanța fiind legată numai de participarea și de punerea concluziilor de către procuror, în situația în care acestea sunt obligatorii³⁵.

La finalul litigiului, președintele dă cuvântul mai întâi reclamantului, apoi pârâtului, precum și celorlalte părți din proces, în funcție de poziția lor procesuală. Reprezentantul Ministerului Public va vorbi cel din urmă, în afară de cazul când a pornit acțiunea, astfel cum dispune art. 216 alin. 2 C. pr. civ.

C. **Exercitarea căilor de atac.** Procurorul, astfel cum prevede art. 92 alin. 4 C. pr. civ., poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în cauzele referitoare la drepturile și interesele minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, ale dispăruților, chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă și în alte cazuri expres prevăzute de lege, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii.

Prerogativa procurorului de a exercita căile de atac, inclusiv cele extraordinare de retractare, în situațiile arătate, nu contravine exigențelor derivate din jurisprudența instanței europene³⁶.

Pe temeiul art. 92 alin. 4 C. pr. civ., procurorul poate să exercite toate căile de atac care stau și la îndemâna părților - apelul, recursul, contestația în anulare și revizuirea -, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege³⁷.

³² Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

³³ I. Leș, *op. cit.*, p. 157.

³⁴ D. N. Theohari, *op. cit.*, p. 268.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ I. Deleanu, *op. cit.*, p. 590.

De asemenea, potrivit art. 522 alin. 1 C. pr. civ., procurorul care participă la judecată, poate face contestație privind tergiversarea procesului prin care, invocând încălcarea dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situație să fie înlăturată.

În cazul promovării căilor de atac, una dintre condiții este să fie exercitate de către partea nemulțumită. Astfel, o persoană care nu a dobândit calitatea de participant la proces, nu poate promova o cale de atac, decât cu anumite excepții limitativ prevăzute de lege (intervenția principală cu acordul expres al părților poate fi făcută și direct în fața instanței de apel, iar intervenția accesorie, poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății și în căile extraordinare de atac).

În schimb, în cazul categoriei persoanelor ocrotite în mod special și în cazurile expres prevăzute de lege, procurorul va putea să exercite căile de atac, chiar dacă *nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii (s. n.)*.

Menționăm că, în măsura în care procurorul nu avea posibilitatea să promoveze acțiunea civilă introdusă de reclamant și nici nu a participat la judecată, participarea sa nefiind obligatorie, procurorul nu are dreptul să atace hotărârea pronunțată în cauză, o eventuală cale de atac exercitată urmând a fi respinsă ca inadmisibilă³⁸.

În schimb, dacă participarea procurorului la judecata în fața primei instanțe era obligatorie, iar aceasta nu s-a realizat, chiar dacă acțiunea nu este una dintre cele vizate în mod expres de art. 92 alin. 1 C. pr. civ., procurorul poate exercita calea de atac împotriva hotărârii pronunțate cu nelegala alcătuire a instanței³⁹.

Potrivit art. 468 alin. 4 C. pr. civ., pentru procuror, termenul de apel curge de la pronunțarea hotărârii, în afară de cazurile în care procurorul a participat la judecarea cauzei, când termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii. La aceste dispoziții legale face trimitere și art. 485 alin. 1, teza a II-a C. pr. civ., privitor la termenul de recurs⁴⁰.

Această prevede legală se justifică prin prisma împrejurării că numai în situația în care procurorul a participat la judecată, acestuia i se comunică hotărârea judecătorească, independent dacă participarea și concluziile sale erau obligatorii potrivit legii⁴¹.

În materia recursului în interesul legii, care este reglementat în Titlul III *Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare*, art. 514 C. pr. civ., conferă calitate procesuală în promovarea acestuia și procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, din oficiu sau la cererea ministrului justiției⁴².

Recursul în interesul legii, se exercită pentru asigurarea interpretării și aplicării unitare a legii, de către toate instanțele judecătorești.

D. Punerea în executare a titlurilor executorii. Procurorul poate, potrivit art. 92 alin. 5 C. pr. civ., să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea minorilor, a persoanelor puse sub interdicție și a dispăruților.

³⁷ Idem, p. 591.

³⁸ D. N. Theohari, *op. cit.*, p. 269.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibidem.

Prin urmare, în alte situații procurorul nu poate solicita punerea în executare a unei hotărâri judecătorești sau a altui titlu executoriu⁴³.

În contextul acestei atribuții a procurorului în procesul civil- executarea silită fiind o fază a acestui proces - el va proceda, după caz, fie la a cere executarea silită a titlului, supraveghind totodată măsurile de executare, fie doar la supravegherea modului cum se realizează executarea, atunci când ea a fost pornită la cererea părții interesate⁴⁴.

Titlurile executorii care pot fi puse în executare, nu sunt doar hotărârile judecătorești, ci, și biletele la ordin, contracte de asistență juridică, contracte de credit, etc.

Legea nu prevede drept condiție suplimentară pentru existența dreptului procurorului de a solicita punerea în executare a titlurilor executorii, obligativitatea participării acestuia la judecata procesului în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească respectivă, cu atât mai mult cu cât restul titlurilor executorii, ce nu sunt hotărâri judecătorești, nu presupun un proces judiciar⁴⁵.

Ministerul Public are posibilitatea de a exercita contestația la executare și cerere de întoarcere a executării silite numai în măsura în care este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților. Chiar dacă aceste cereri nu au fost exercitate de procuror, acesta are dreptul de a participa la judecarea lor, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor⁴⁶.

E. Efecte față de titularul dreptului. În cazurile în care procurorul a pornit acțiunea civilă pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, titularul dreptului va fi introdus în proces și se va putea prevala de dispozițiile referitoare la renunțarea la judecată, la renunțarea la dreptul pretins și la hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților, astfel cum dispune art. 93 C. pr. civ.

În ipoteza în care procurorul inițiază acțiunea civilă, instanța va dispune în mod obligatoriu introducerea în cauză și citarea titularului dreptului în calitate de reclamant⁴⁷.

Titularul dreptului va putea să facă acte de dispoziție: renunțarea la judecată, renunțarea la dreptul pretins și să încheie o tranzacție.

Articolul 93 C. pr. civ., nu trebuie însă interpretat restrictiv, adică în sensul că titularul dreptului odată introdus în proces beneficiază numai de prerogativele expres menționate. Titularul dreptului, devenit parte în procesul civil, beneficiază, bineînțeles, de toate drepturile care, îndeobște, sunt recunoscute părții. De exemplu, el va putea modifica sau întregi cererea, va putea mări sau micșora câtimea obiectului acesteia, va putea cere valoarea obiectului pierdut, va putea înlocui cererea în constatare printr-o cerere în realizarea sau invers; împreună cu cealaltă parte, va putea cere suspendarea judecății⁴⁸.

Din perspectiva dispozițiilor art. 92 alin. 1 C. pr. civ., privind exercitarea acțiunii civile, procurorul nu va putea face întâmpinare în numele părții chemate în judecată ca pârât

⁴³ I. Leș, *op. cit.*, p. 159.

⁴⁴ I. Deleanu, *op. cit.*, p. 591.

⁴⁵ D. N. Theohari, *op. cit.*, p. 270.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ I. Deleanu, *op. cit.*, p. 588.

(deoarece întâmpinarea nu este o acțiune, ci actul prin care pârâtul, răspunzând la toate capetele de fapt și de drept ale cererii reclamantului, își formulează apărările), nu va putea face intervenție accesorie (intervenția pentru a sprijini apărarea uneia dintre părți, este o simplă cerere în apărare, conexă și dependentă în considerabilă măsură de acțiunea sau contraacțiunea la care se atașează), nici nu va putea arăta pe titularul dreptului (autorul intervenției forțate, nu poate fi decât pârâtul; pe de altă parte, procurorul nu poate ajunge în situația de a fi deținător cu titlu precar al unui bun sau de a exercita un drept real asupra acelui bun în numele altuia)⁴⁹.

Dacă în cursul procesului, declanșat de către procuror prin exercitarea acțiunii, se face o cerere reconvențională ori se formulează orice altă cerere incidentală, eventualele consecințe ale acestora nu se răsfrâng asupra procurorului care a exercitat acțiunea civilă sau, care a intervenit în proces pentru a pune concluzii, ci, asupra titularului dreptului introdus în proces și care, are drepturile de dispoziție prevăzute de lege, inclusiv în legătură cu cererile incidentale⁵⁰.

Art. 406 C. pr. civ. reglementează condițiile renunțării la judecată. Astfel, reclamantul, fiind cel care a inițiat procesul, în temeiul principiului disponibilității care guvernează procesul civil, poate să renunțe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în ședință de judecată, fie prin cerere scrisă. Cererea se face personal sau prin mandatar cu procură specială.

Renunțarea la judecată, poate avea loc, în fața primei instanței, dar și în fața instanței de apel sau în căile extraordinare de atac.

În art. 408 și 409 C. pr. civ., este reglementată renunțarea la dreptul pretins. Reclamantul poate, în tot cursul procesului, să renunțe la însuși dreptul pretins, dacă poate dispune de acesta, fără a fi necesar acordul pârâtului.

Având efectele cele mai drastice, renunțarea se poate face atât verbal în ședință, pentru ca instanța de judecată, să verifice atât consimțământului titularului, cât și categoria din care face parte dreptul la care se renunță, dacă titularul poate dispune de acest drept, cât și prin înscris autentic, notarul având rolul de efectua verificările cu privire la legalitatea renunțării la drept.

Renunțarea la dreptul dedus judecătii, poate avea loc în apel și în celelalte căi extraordinare de atac.

Părțile pot să decidă încheierea unei tranzacții spre a pune capăt litigiului existent între ele. Art. 438 C. pr. civ., prevede care sunt condițiile în care se poate lua act de tranzacție.

În acest sens, părțile se pot înfățișa oricând în cursul judecătii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească tranzacția lor. Dacă părțile se înfățișează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător.

Astfel cum dispune art. 93 C. pr. civ., dacă procurorul își va retrage cererea, titularul dreptului introdus în proces, va putea cere continuarea judecătii sau a executării silite.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Idem, p. 589.

Dacă titularul dreptului cere continuarea judecării, soluționarea cauzei va avea loc numai între acesta și restul părților litigante, Ministerul Public fiind scos din proces⁵¹.

În dispozitivul hotărârii trebuie să figureze atât Ministerul Public, cât și titularul dreptului introdus în proces. Drept urmare, instanța va admite/respinge acțiunea pornită de Ministerul Public și continuată și de titularul dreptului⁵².

Dacă procurorul renunță la judecată, iar titularul dreptului introdus în proces a cerut continuarea judecării, instanța va admite/respinge acțiunea formulată de Ministerul Public și continuată de titularul dreptului care și-a manifestat voința în acest sens⁵³.

În situația în care cererea de încuviințare a executării silite este formulată de procuror, creditorul are dreptul să renunțe la executarea silită începută, iar dacă procurorul intenționează să renunțe la aceasta, creditorul are dreptul să solicite continuarea executării silite⁵⁴.

III. Concluzii. Chiar dacă participarea procurorului în procesul civil, nu este atât de extinsă ca în procesul penal, prezența acestuia în cauzele în care sunt apărute valori generale, este imperios necesară, pentru asigurarea supremației legii în toate etapele desfășurării procesului civil (judecata în fond, în căile de atac și punerea în executare a titlurilor executorii).

În prezent, exercitarea de către Ministerul Public a atribuțiilor ce-i revin în procesul civil se face, desigur, într-o nouă ambianță, având ca dimensiuni definitorii și următoarele: accentuarea liberalismului procesual; reconsiderarea și redimensionarea funcțiilor Ministerului Public⁵⁵.

Bibliografie

1. Deleanu Ion, *Tratat de procedură civilă, Vol. I, Noul Cod de procedură civilă*, Editura Universul Juridic, București, 2013.
2. Leș Ioan, *Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, art. 1-1133*, Editura C. H. Beck, București, 2013.
3. Tăbărcă Mihaela, *Drept procesual civil, vol. I- Teoria generală*, Editura Universul Juridic, București, 2013.
4. Theohari Delia Narcisa, *Comentariu* (la art. 92-93), în „Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole” (coordonator G. Boroș), vol. I, Art. 29-93, Editura Hamangiu, București, 2013.
5. Roșu Claudia, *Drept procesual civil Partea specială conform noului Cod de procedură civilă, Ediția 5*, Editura C. H. Beck, București, 2014.

⁵¹ D. N. Theohari, *op. cit.*, p. 271.

⁵² M. Tăbărcă, *op. cit.*, p. 479.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ D. N. Theohari, *op. cit.*, p. 271.

⁵⁵ I. Deleanu, *op. cit.*, p. 591.

**ASPECTS OF SUCCESSION RIGHTS OF THE SURVIVING SPOUSE IN THE LIGHT
OF THE NEW CIVIL CODE**

Cristinel-Ioan Murzea, Prof., PhD, "Transilvania" University of Braşov

Abstract: The surviving spouse's right to inherit experienced opposite legal regulations within the civil law dynamics. Until the entry into force of the New Civil code, the inheritance rights of the surviving spouse were regulated by Law no. 319/1944 on the right of inheritance of the surviving spouse, act implicitly repealed by the regulations contained in the ancient Civil code of 1864. The new social context determined the 1944 legislator to modify the optics in matters of succession, bringing a number of changes on the surviving spouse inheritance situation, recognizing him the right of inheritance in contest with any of the classes of legal heirs.

Keywords: surviving spouse, heir, succession right, succession capacity, legacy.

Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor a cunoscut reglementări juridice dintre cele mai opuse, în dinamica legislaţiei civile, funcţie de modul de percepere a instituţiei succesiunii în congruenţă cu cele ale familiei sau ale drepturilor omului, privite în ansamblul factorilor de configurare ai dreptului precum cei de natură economică, politică sau social-culturală.

Astfel, până la intrarea în vigoare a Noului Cod civil (NCC) drepturile de natură succesorală ale soţului supravieţuitor erau reglementate de Legea nr.319/1944 privind dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, act normativ abrogat în mod implicit de reglementările cuprinse în vechiul Cod civil de la 1864(VCC), reglementări vădit inechitabile izvorâte dintr-o mentalitate rigidă ce nu crea egalitate deplină între soţi şi care în esenţă crea situaţii injuste – vezi art.679 şi 681-684. În acest sens menţionăm că în conformitate cu art.679 Cod civil „soţul supravieţuitor¹ putea primi moştenirea, dar numai după ultimul colateral de gradul al XII-lea, iar prin efectul legii asupra impozitului progresiv pe succesiunea din 1921, după ultimul colateral de gradul al IV-lea².

Noul context social determină ca legiuitorul din 1944 să-şi modifice optica în materia succesiunilor cu referire la cea privind drepturilor succesoriale ale soţului supravieţuitor având în vedere raporturile de afecţiune reciprocă ce statuează raporturile dintre soţi, aducând în acest sens o serie de modificări privind situaţia succesorală a soţului supravieţuitor , recunoscându-i acestuia dreptul la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali, transformându-l într-un moştenitor rezervatar, şi conferindu-i totodată şi anumite drepturi succesoriale aleatorii.

¹ I.Adam , A Rusu, Drept civil. Succesiuni, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003 p.111 şi urm.

² Ibidem p.111

Noul Cod civil creează soțului supraviețuitor prin art.971 calitatea de moștenitor legal el venind în concurs cu oricare dintre moștenitorii legali fapt ce implică următoarele caractere juridice:

- soțul supraviețuitor este moștenitor rezervatar;
- soțul supraviețuitor este obligat, atunci când vine cu descendenții să raporteze la masa succesorală donațiile primite de la soțul decedat;
- soțul supraviețuitor este moștenitor sezinar³

Drepturile succesoriale ale soțului supraviețuitor reglementate de Codul civil în vigoare sunt următoarele:

- un drept de moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din aceste clase, dreptul de a moșteni întreaga avere a soțului decedat (art.972 C. Civil)
- un drept temporar de abitație asupra casei de locuit (art.973 C. Civil)
- un drept de moștenire special asupra imobilelor și obiectelor de uz casnic (art. 974 Cod civil).

Analizând cele trei momente legislative respectiv vechiul Cod civil, Legea nr.319/1944 cât și dispozițiile Noului Cod civil se impune ca o constanță, condiția specială cerută de lege în locul rudeniei cu defunctul, și anume aceea de a avea calitatea de soț la data deschiderii succesiunii, pe lângă condițiile generale respectiv capacitatea succesorală și de a nu nedemn față de defunct.

Așadar pentru a veni la moștenire în concurs cu rudele defunctului sau singur, soțul supraviețuitor trebuie să aibă calitatea de soț, la data deschiderii succesiunii⁴.

Ca atare concubinajul oricât de îndelungat ar fi fost nu conferă, în legislația noastră, concubinului, rămas în viață vocație succesorală legală, ci doar eventual testamentară, în calitate de legatar⁵. Însă pe cale consecință concubinul în situația în care probează că a avut o anumită contribuție în dobândirea unor bunuri sau constituirea de depozite bancare, este îndrituit la despăgubiri potrivit dreptului comun. În doctrină s-a arătat în mod întemeiat că nașterea dreptului soțului supraviețuitor nu poate fi condiționată de durata căsătoriei cu defunctul, sau de starea materială ori sexul soțului supraviețuitor, ori dacă din căsătorie au rezultat sau nu copii sau dacă soții conviețuiau sau nu în fapt la data decesului⁶.

Calitatea de soț se probează prin certificatul de căsătorie care atestă că au fost îndeplinite toate condițiile de fond și formă cerute de lege pentru încheierea unei căsătorii valabile.

Nu are relevanță faptul că soții au avut în timpul căsătoriei domiciliu separat căci domiciliul nu influențează raporturile patrimoniale dintre soți în timpul vieții, prin urmare, la moartea unuia dintre soți în ceea ce privește pe soțul supraviețuitor⁷.

Constatăm așadar, că în ceea ce privește enumerarea condițiilor cerute de lege soțului supraviețuitor pentru a putea moșteni, Noul Cod civil, nu aduce modificări, enumerând în

³ I. Popa, Drept civil, Moșteniri și libertăți, Ed. Universul Juridic, București, 2013 p.139

⁴ M. Eliescu, Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul RSR, Ed. Academiei, București, 1966, p.131

⁵ T.S., S.civ., dec 128/1984, în CD, 1984, p.38

⁶ M.Eliescu, op.cit. p.131

⁷ T. S., S.civ. dec. Nr.1861/1982 în RRD, nr.11/1983 p.67

cea privește nașterea acestui drept, două condiții generale și una specială. Astfel soțul supraviețuitor trebuie:

- a. să aibă capacitate succesorală, adică să fie în viață la data deschiderii moștenirii defunctului;
- b. să nu fie nedemn față de defunct;
- c. să aibă calitatea de soț la data deschiderii succesiunii, adică să nu existe o hotărâre de divorț definitivă – vezi art. 970. N.Cod civil.

Constatăm așadar că, în ceea ce privește enumerarea condițiilor cerute de lege, soțului supraviețuitor pentru a putea moșteni, prezintă relevanță în lumina dispozițiilor N. Cod civil, doar condiția specială cea referitoare la calitatea de soț la data deschiderii succesiunii.

De asemenea, nu putem vorbi de căsătorie și implicit de calitatea de soț, în următoarele cazuri:

- a. când căsătoria este desfăcută prin divorț⁸;
- b. când căsătoria încetează prin moartea unuia dintre soți;
- c. când căsătoria este declarată nulă sau anulată.

Este meritoriu faptul că Noul Cod civil statuează în mod expres, prin dispozițiile art. 970, ca soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu există o hotărâre de divorț definitivă. Așadar, în lumina noii reglementări, nu există nicio dificultate în a determina momentul până la care subzista calitatea de soț supraviețuitor. Atâta vreme cât nu a intervenit o hotărâre de divorț definitivă, soțul supraviețuitor păstrează aceasta calitate și, implicit, vocația la moștenirea soțului decedat.

Așadar, dacă la data deschiderii moștenirii, procesul de divorț era în curs sau divorțul se pronunțase, însă hotărârea judecătorească nu rămăsese definitivă, soțul supraviețuitor se poate prevala de calitatea de moștenitor al soțului defunct, în acest caz, căsătoria nu este desfăcută prin divorț, ci încetează prin moartea unuia dintre soți.

Precizăm însă că soțul supraviețuitor păstrează vocația la moștenire și în ipoteza în care nu a fost încă eliberat un certificat de divorț. Așadar trebuie avută în vedere și ipoteza în care soții au apelat la ofițerul de stare civilă sau la notarul public pentru desfacerea căsătoriei⁹. Drept urmare, în măsura în care soții, prin acordul lor, au solicitat ofițerului de stare civilă sau notarului public desfacerea căsătoriei, însă nu a fost eliberat încă certificatul de divorț, soțul supraviețuitor îl poate moșteni pe defunct.

Constatăm astfel o inconsecvență a Noului Cod civil, care nu a armonizat dispozițiile sale incidente în materia desfacerii căsătoriei, cu cele aplicabile drepturilor succesoriale ale soțului supraviețuitor.

⁸ Cât privește problematica divortului, a se vedea N.C. Anitei, *Dreptul familiei*, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012, pp. 98-138.

⁹ Potrivit dispozițiilor art. 375 NCC, „Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati, ofiterul de stare civila sau notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberându-le un certificat de divort, potrivit legii”. Pentru detalii în acest sens, a se vedea N.e. Anitei, op, cit., pp. 102-104.

Într-o altă ordine de idei, precizăm ca soțul (de bună-credință) recăsătorit, al celui declarat judecătorești mort nu mai poate veni la moștenirea primului soț, în ipoteza reapariției acestuia și a anulării hotărârii declarative de moarte, într-un asemenea caz, prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii celei de-a doua, iar soțul celui declarat judecătorești mort și reapărut îl poate moșteni numai pe cel de-al doilea soț [art. 293 alin. (2) NCC]. Dimpotrivă, dacă soțul celui declarat judecătorești mort este de rea credință, cunoscând faptul că soțul său este în viață, prin recăsătorire săvârșește fapta de bigamie. Drept urmare, cea de-a doua căsătorie încheiată va fi nulă și se va menține cea dintâi [art. 273 coroborat cu art. 293 alin. (1) NCC].

Calitatea de soț se pierde și ca urmare a desființării retroactive a căsătoriei, prin efectul constatării de către instanța de judecată a nulității absolute (pentru cazurile prevăzute de art. 293-295 NCC), respectiv a pronunțării nulității relative (pentru cazurile prevăzute de art. 297-300 NCC), chiar dacă moartea unuia dintre soți a intervenit mai înainte de hotărârea de declarare sau de pronunțare a nulității căsătoriei, în această situație, nu se poate pune problema unor drepturi succesoriale ale soțului supraviețuitor din căsătoria declarată nulă sau anulată.

În mod excepțional însă, în temeiul dispozițiilor art. 304 alin. (1) NCC, "Soțul de bună-credință la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează, până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă, situația unui soț dintr-o căsătorie valabilă". Suntem, într-o asemenea ipoteză, în prezența căsătoriei putative. Așadar, dacă decesul unuia dintre soți intervine mai înainte ca hotărârea de declarare sau de pronunțare a nulității căsătoriei să rămână definitivă, soțul supraviețuitor va putea veni la moștenirea soțului defunct numai dacă a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei, necunoscând cauza de nulitate a acesteia. Soțul de bună-credință din căsătoria putativa păstrează calitatea de soț până la rămânerea definitivă a hotărârii de desființare a căsătoriei. Dimpotrivă, dacă decesul unuia dintre soți a intervenit după rămânerea definitivă a hotărârii de desființare a căsătoriei, soțul supraviețuitor nu va putea veni la moștenirea defunctului, indiferent că a fost sau nu de bună-credință, pierzând retroactiv, prin efectul nulității, calitatea de soț.

Corelația dintre dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor și regimul matrimonial ales presupune următoarele aspecte potrivit dispozițiilor art. 291 NCC, la momentul încheierii căsătoriei, soții trebuie să aleagă regimul matrimonial", iar ofițerul de stare civilă trebuie să facă mențiune despre acesta pe actul de căsătorie. Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial¹⁰: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională [art. 312 alin. (1) NCC].

Așadar, o corelație poate exista, în lumina dispozițiilor Noului Cod civil, numai între dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor și comunitatea legală sau comunitatea convențională, în ipoteza în care soții au optat, cât privește relațiile lor patrimoniale, pentru separația de bunuri, nu putem identifica o astfel de corelație.

Comunitatea legală reprezintă acel regim matrimonial identic cu cel care a guvernat anterior datei de 1 octombrie 2011 relațiile patrimoniale ale soților. Bunurile dobândite de oricare dintre soți, în timpul căsătoriei, sub imperiul acestui regim matrimonial, sunt

10

considerate bunuri comune, asupra acestora fiind exercitat de către titulari un drept de proprietate comună în devălmășie [art. 339 NCC]. Oricare dintre soți poate dispune prin legat de partea care i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri [art. 350 NCC]. Lichidarea comunității, în ipoteza în care aceasta încetează prin decesul unuia dintre soți, se face între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat, obligațiile soțului decedat divizându-se între moștenitori, proporțional cu cotele care le revin din moștenire [art. 355 alin. (3) NCC].

În cazul comunității convenționale, se derogă prin convenție matrimonială de la dispozițiile privind regimul comunității legale (art. 366 NCC). Specificitatea comunității convenționale nu are însă influența asupra materiei succesoriale, precizările mai sus făcute cu privire la corelația dintre regimul comunității legale și drepturile succesoriale ale soțului supraviețuitor, fiind întrutotul valabile și în cazul comunității convenționale.

Acest ultim regim matrimonial prezintă specificitate numai cât privește întinderea masei succesoriale a soțului defunct. Astfel, masa succesorală a soțului defunct, în cazul comunității convenționale poate fi mai vastă decât în cazul comunității legale, fiind circumscrisă, potrivit convenției soților, și unor bunuri proprii, dobândite de soți înaintea sau după încheierea căsătoriei, sau poate fi mai restrânsă, fiind sustrase acesteia, de asemenea potrivit convenției părților, anumite bunuri, dobândite de soți în timpul căsătoriei. Așadar, regulile care guvernează transmiterea bunurilor soțului defunct către soțul supraviețuitor și către ceilalți moștenitori ai celui dintâi sunt aceleași, atât în cazul comunității legale, cât și în cazul comunității convenționale.

Drept urmare, atât în cazul comunității legale, cât și în cazul comunității convenționale, soțul supraviețuitor are dreptul la partea sa din comunitatea de bunuri, în calitate de codevălmaș, în temeiul dispozițiilor art. 357 alin. (2) NCC, și nu în calitate de moștenitor, potrivit regulilor de drept succesoral. Cota-parte care revine fiecărui soț se determină avându-se în vedere contribuția acestuia la dobândirea bunurilor comune și la îndeplinirea obligațiilor comune, prezumându-se, până la proba contrară, ca soții au avut o contribuție egală.

Partea defunctului din comunitatea de bunuri, împreună cu bunurile proprii ale acestuia, formează masa succesorală, care va fi împărțită între moștenitori. Așadar, soțul supraviețuitor va putea culege o cota și din partea soțului din comunitatea de bunuri.

Prezintă incidență în materia drepturilor succesoriale ale soțului supraviețuitor și clauza de preciput¹¹, reglementată de noul Cod civil în art. 333. Astfel, prin convenție matrimonială, se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe bunuri comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate. Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii, în condițiile legii. Existența acesteia nu mai prezintă utilitate, devenind caducă, în ipoteza în care soțul beneficiar decedează înaintea soțului supraviețuitor sau când soții decedează în același timp.

Așadar, dacă soții au stipulat o clauză de preciput, anumite bunuri din comunitatea de bunuri sau asupra cărora soții au exercitat un drept de proprietate comună pe cote-părți vor fi preluate de către soțul supraviețuitor, mai înainte de partaj și fără plată, fiind sustrase astfel

¹¹ I. Popa, Clauza de preciput, în "Revista română de drept privat" nr.4/2011, pp. 168-183

regulilor mai sus menționate. Precizăm ca aceste bunuri, deși nu vor fi raportate de către soțul beneficiar supraviețuitor, vor fi supuse reducățiunii succesoriale, în măsura în care este afectată rezerva succesorală.

În sinteză enumerând drepturile succesoriale ale soțului supraviețuitor în temeiul Legii nr.287/2009 acesta beneficiază de următoarele drepturi succesoriale:

- a) un drept de moștenire, în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori sau, în lipsa acestora, un drept de moștenire exclusiv (art. 971);
- b) un drept temporar de abitație asupra casei de locuit (art. 973);
- c) un drept de moștenire special, asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosinței comune a soților (art. 974).

Noutatea adusă de Legea nr. 287/2009 rezidă, cât privește categoriile de drepturi succesoriale de care beneficiază soțul supraviețuitor, în aceea că nu mai reține printre acestea dreptul special de moștenire asupra darurilor de nunta. Opțiunea noii reglementări de a renunța la această categorie de drepturi succesoriale, de altfel lipsită de utilitate practică, este, în opinia noastră, justă.

BIBLIOGRAFIE:

1. Noul Cod civil, Ed.Monitorul Oficial, București, 2011
2. I.Adam, A.Rusu, Drept civil, Succesiuni, Ed.All Beck, București, 2003
3. N.Aniței, Dreptul familiei, Ed.Hamangiu, București, 2012
4. I.Popa, Drept civil – Moșteniri și liberalități, Ed.Universul Juridic, București, 2013
5. M.Eliescu, Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul RSR, Ed.Academiei, București, 1966
6. I.Popa, Clauza de preciput în Revista română de drept privat nr.4, 2011

**FORAY IN ROMANIAN HISTORY OF CRIMINAL PUNISHMENT. BEATING –
PENALTY IN CRIMINAL LAW**

Florin I. Moldovan, Assoc. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad

Abstract: In criminal law penalties play an extremely important because they show the essential means of achieving the purpose of the criminal law, namely to protect the basic social values of society against offenders. Punishment is one of the most controversial issues of all time. Institution of punishment has evolved from one society to another depending on the evolution of social life, so we can say that the punishment reflects the physiognomy of that era and just like crime, is directly depends on the social structure of particular national, social and cultural. Punishment is a measure of coercion as a means of rehabilitation aimed mainly prevent committing new offenses. When a person violates the rule of law protected by law, it will be subject to a penalty. The purpose of punishment is to punish the act concerned and to prevent the commission of new facts. Through the enforcement of penalties is intended training and developing a correct attitude to the values of society. One of the penalties was beating. In the following we show pros and cons of reintroducing the Romanian criminal law sanctions in the years 1921.

Keywords: punishment, criminal law, beating, judiciary, criminal.

„Poena est malum passionis quod infligitur propter malum actionis”

(Pedeapsa este răul suferinței ce intervine pentru răul faptei)

Hugo Grotius

Termenul de *pedeapsă* prezintă interes cu privire la înțeles, mai ales în funcție de momentul istoric unde îl folosim. De exemplu, la romani nu a existat termenul de pedeapsă, această apărând mai târziu în limbajul juridic prin cuvântul *poena*. Din punct de vedere etimologic, cuvântul pedeapsă derivă din termenul sanscrit *koena* care înseamnă verificare sau socotire. Se credea că termenul derivă din latinescu *pendere*, pedeapsa fiind văzută, mai ales în timpurile primitive, ca un schimb de valori, dar și cu termenul *poenitentia* care în traducere înseamnă *căință* sau *pocăință*.

Nici în dreptul românesc nu era folosit termenul de pedeapsă, acesta fiind introdus pentru prima dată de fanarioți. Cuvântul utilizat la acea vreme era de origine greacă și era derivat din verbul a învăța (*mathete*). Deoarece grecii nu concepeau învățătura fără pedepse, s-a ales pentru pedeapsă cuvântul care însemna învățătură (*didascarias*).

În timpurile moderne încercarea de a da o definiție termenului de pedeapsă s-a lovit de multitudinea sensurilor pe care la îmbracă noțiunea : măsură de represiune, măsură de reeducare, sancțiune aplicată celui care a săvârșit o greșeală, condamnare, osândă, necaz, nenorocire, etc. Pedeapsa a fost definită și ca fiind „...răul pe care îl impune statul celui care

a înfrânt prescripția sa...” definiție combătută, deoarece nu orice încălcare a legii atrage o pedeapsă. V. Dongoroz arăta că pedeapsa trebuie definită ca entitate juridică, astfel : „ ... *pedeapsa este consecința penală pe care legea o atribuie infracțiunii* ”. Același autor mai spune „ *Pedeapsa poate primi numeroase definiții dacă este privită ca entitate concretă, dar nu și dacă este privită ca entitate juridică. Nu trebuie confundată pedeapsa concretă cu o constrângere pe care o suferă condamnatul și care reprezintă conținutul pedepsei și nu pedeapsa însăși*”.

Creșterea nivelului infracțional presupune luarea unor măsuri care să-l stopeze. Știința dreptului prin normele sale, este chemată să asigure ordinea socială și progresul social tuturor oamenilor și să evite provocarea de suferință. În toate etapele evoluției sociale s-a considerat că omul nu va reuși să priceapă, să conștientizeze la modul real pericolul social, efectele dăunătoare ale infracțiunii comise, dacă nu va resimți personal efectele pedepsei aplicate. De-a lungul timpului pedepsele au avut acest rol, de a constrânge și a reeduca pe cel care a săvârșit o faptă reprobabilă, o infracțiune. Aplicarea pedepsei a reprezentat și reprezintă o modalitate pe care legea o consideră necesară stopării fenomenului infracțional, reeducării și reformării sociale a persoanei căreia i se aplică, adică celui condamnat. Pedeapsa este obligatorie în cazul încălcării legii. Alături de alte mijloace și măsuri urmărește obligativitatea reeducării condamnatului și a educării celor care intenționează să comită astfel de fapte, astfel încât să se mențină autoritatea asupra legii.

Din perioada antică până în prezent există mărturii scrise și dovezi despre sistemul juridic și aplicarea pedepselor. Primele măsuri relativ primitive de a pedepsi pe cei care au greșit, aplicate de către ceilalți membri ai societății, consta în alungarea din comunitate, lovirea cu pietre. Toate acestea însă nu erau aplicate ca urmare a unor reguli ale societății, ale comunității respective. Când pedeapsa a devenit un obicei, ea s-a transformat în regulă de drept, devenind aplicabilă obligatoriu.

În epoca statală pedeapsa a avut un rol intimidant, remarcându-se prin duritate și cruzime, și fiind un mijloc de menținere a disciplinei și de apărare a autorității puterii respectivei vremi. Cele mai multe dintre pedepse erau cele corporale, respectiv bătaia cu biciul, cu vergele sau nuiele, în public, mutilările, respectiv tăierea limbii, a urechilor, a degetelor, a picioarelor și brațelor, scoaterea ochilor, jupuirea pielii, pedeapsa cu moartea prin spânzurare, decapitare, tragere pe roată, ardere pe rug, tragerea în țeapă, toate menținând prin cruzimea lor o stare de teamă continuă față de instituțiile statului și față de lege.

Până în secolul XVI au existat „*gropnițele*„ și „*salinele*„, sau „*ocnele*„, ca locuri ale executării pedepselor privative de libertate. Cei închiși aici aveau slabe șanse de supraviețuire fiind supuși unor suferințe fizice extraordinare. Există o diferențiere a pedepselor după starea socială. În timp ce cei săraci mergeau la ocnă, boierii condamnați mergeau la mănăstire.

În sec. XVII – XVIII sistemul judiciar a cunoscut o îmbunătățire, iar pedepsele au fost gradate în funcție de faptele săvârșite.

Bătaia a existat ca pedeapsă în aproape toate legiurile timpurilor. La noi în țară a existat în Pravilele lui Matei Basarab și Vasile Lupu, Codurile penale Bibescu, Știrbei, Sturza. O regăsim în anul 1804 când a fost înlocuită globirea cu bătaia, fiind introdusă de

Al.Ipsilanti. A existat până târziu în Codul Marinei (bastonada) pentru unele infracțiuni săvârșite de marinari la bordul navelor. A fost desființată în 1864.

În anul 1921 s-au făcut demersuri pentru reintroducerea bătăii ca pedeapsă în legislația penală românească. Fiind considerată o reformă necesară datorită creșterii criminalității și a scăderii nivelului moral în toate straturile sociale, propunerea a dat naștere unor aprigi dispute în lumea judiciară a vremii.

Părerile au fost împărțite. Împotriva acestei pedepse a fost Ioan Ionescu-Dolj, membru corespondent al Academiei Române, care și-a exprimat părerea negativă într-o interesantă comunicare prezentată în cadrul Cercului de Studii Penale.

În favoarea pedepsei s-au pronunțat Vespasian Erbiceanu- membru corespondent al Academiei Române, autorul unui articol în acest sens, publicat în „Curierul judiciar„, nr.2/1922 și „ Revista Penală„, nr.1/1922. S-au mai pronunțat în favoarea acestei pedepse Al.D.Opreșcu, Matei Balș, V. Mavrodineanu, T. Scriban – toți magistrați, D.I. Stoenescu și alții, personalități din sistemul juridic al vremii.

Problema în sine a suscitat interesul multor specialiști, unul dintre aceștia fiind Ion Tanoviceanu (1858-1917), academician, profesor de drept al epocii moderne, întemeietorul criminologiei românești. În cursul de drept penal din 1912, tom.II, ne evidențiază argumentele care vin în favoarea introducerii în legislația penală românească a acestui fel de pedeapsă :

„ ...Ne întrebam însă dacă azi, cu starea moravurilor actuale, în care lipsa de instrucțiune și de educațiune există în o mulțime de brute sanguinare, ce nu se sfiesc a ataca pe cei mai slabi decât ei, a-i bate, a-i tortura și a-i ucide, ne întrebăm dacă în contra acestor animale sălbatice, societatea e destul de ocrotită cu slabul său arsenal de pedepse ? Ne mai întrebăm dacă penitențierele noastre au darul de a înspăimânta pe acești indivizi, și dacă societatea trebuie să lovească cu același gen de pedeapsă pe un om care atacă proprietatea și pe altul care atacă sau chiar omoară pe un om? Închisoarea chiar cu modificarea de regim, pentru hoți, pentru torturator sau ucigaș nu este oare o nedreptate? Legea încearcă, ce e drept, să gradeze închisoarea prin timp și prin asprimea regimului, însă în orice caz deosebirea e prea mare între unul și altul; putem zice că abia există oarecare asemănare. Unul e un nenorocit al soartei, ori un leneș care voiește să-și procure oarecare îndestulare prin luarea lucrului altuia; celălalt este o fiară care voiește să-și stingă setea răutății în sângele semenului său. Hoțul și toți atacatorii proprietății, afară de cei care fură fiind împinși de mizerie, sunt numai niste egoiști, atentatorii persoanei sunt niște bestii de cruditate ori de vrădjmășie, care ne reamintesc copilăria omenirii. ”

„ Astăzi după mai multă citire și gândire opiniunea noastră s'a format și o credem fermă. Noi nu mai avem nici o indoială actualmente că, trebuie să se diferențieze radical pedepsele contra atacurilor persoanei și acelor a proprietății; fără să fim un adversar al proprietății, suntem însă departe de a avea acela respect pentru avere ca pentru persoana omului, și să-i admitem în consecință aceiași ocrotire, Când o bună parte a proprietății are în trecut origina violentă, iar în prezent înșelăciunea, ea poate fi îngăduită și cel mult ocrotită în interesul progresului civilizațiunii, a pretinde însă aceiași ocrotire ca pentru persoana omului, ni se pare o absurditate.

Niciodată nu vom crede că e rațională dispozițiunea articolului 264 C. p., care pedepsește violul, chiar al unei fecioare sărace, cu 5 ani de închisoare corecțională, sau art. 240 C. p., care dă o pedeapsă și mai mică (2-5 ani), loviturilor cari au produs o incapacitate pe viață de a lucra, de a vorbi, de a vedea, de a auzi, de a procrea, ori din cauza căroră victima a înnebunit ori fiind femeie însărcinată a avortat, pe când tot în Codicele nostru penal, bancruta frauduloasă, falsul se pedepsește cu maximul închisorii corecționale, iar furtul comis de doi sau mai mulți complici asociați pentru săvârșirea de tâlhării sau furturi se pedepsește cu reclusiunea. Trebuiește oare a reintroduce pedepsele corporale cel puțin pentru infracțiunile contra persoanelor ?

Pedeapsa bătăii a avut o soartă foarte curioasă. Poporul, cel puțin al nostru, o susține, pretinzând că e ruptă din rai. În trecut toată lumea era favorabilă acestei pedepse, în secolul al XIX-lea din contră, aproape toată lumea ajunsese să condamne această pedeapsă, și trebuind un adevărat curaj ca cineva să o susțină. Astăzi cestiunea bătăii e discutată în știința penală și dacă majoritatea oamenilor culți este ostilă acestei pedepse, există însă incontestabil un puternic current favorabil pedepselor corporale. E ușor de înțeles cauza acestor schimbări de părere.

La început, când arsenalul pedepselor se marginea aproape exclusiv în bătae și pedeapsa cu moarte, se înțelege că lumea nu putea să fie protivnică acestor doua pedepse, care singure țineau în frâu pe rău făcători, mai ales că pe atunci instrucțiunea și educațiunea erau foarte înapoiate.

Mai târziu s'a născut, sau mai bine zis s'a dezvoltat instituțiunea închisorilor, introducându-se oarecare îmbunătățiri în organizațiunea lor, și s'a crezut că ea poate înlocui cu folos pentru umanitate, pedepsele corporale. S'a mai întâmplat ca, în acelaș timp cu îmbunătățirea relativă a închisorilor, să triumfe în omenire și libertatea individuală, așa încât lumea a crezut că privațiunea libertății este o suferință destul de mare pentru a putea înfrânge pe infractori. De aci ideea de a înlocui pedeapsa cu moarte prin privațiunea perpetuă a libertății, și bătaia prin închisoarea pe timp mărginit, idee care a triumfat aproape în toate legislațiunile țărilor civilizate.

Astăzi însă, în fața falimentului pedepselor privative de libertate, (...), lumea începe să regrete vechea arma a bătăii, care chiar sălbatică de ar fi, are meritul de apăra pe civilizați, prin spaima ce bagă în sufletul sălbaticilor. (...)

La noi pedeapsa bătăii n'a existat numai în vechea legislațiune, dar și în Cod. pen. din secolul al XIX-lea; Cod. pen. Sturza prevede în art. 183 și 253 certarea trupească, art.253 Cod. pen. Sturza, (pentru înșlăciune) cel ce va jura strâmb să se bată la trei locuri pe uliță și să se globească la cutia milelor, iar dacă va fi un evghenist se va spăși cu închiderea la mănăstire pe 6 luni, § 253, § 9 (pentru mutarea pietrelor de hotar)", de va fi din cei proști se va bate la fața locului, iar de va fi din cei mai de ispravă să se globească la cutia milelor. Art. 7 și 8 Cod. pen. Știrbei, bătaia dela 50-150 nuele și dela 25-50 nuele. În Moldova bătaia s'a aplicat până în ajunul introducerii actualului Codice penal. In 13 Nov. 1863, se vede o adresă din partea Pres. Curții criminale din Iași, ca să se dea 25 de lovituri de bici lui Iordache Harju, care furase o iapă din targul dela Frumoasa. Această pedeapsă s'a executat.

În Moldova și Muntenia pedeapsa obișnuită e bătaia (bățul, frusta), cea mai grea e a avea o ureche tăiată și a munci pe viață.

Trebue să spunem însă că, încă din 1848, s'a cerut în Romania desființarea bătaii; ea este prevăzută în art. 18 al proclamațiunii din 15 Iunie 1848."

În legislația popoarelor, dar și la noi, bătaia este considerată ca infracțiune de sine stătătoare, dar și ca o scuză care minimalizează culpa în cazul infracțiunilor grave ca omorul și vătămrile grave, dacă acestea au fost cauzate prin lovire sau violențe. În aceste condiții cum se putea aprecia că bătaia putea să folosească ca mijloc de corecție și reeducare? Cu toate acestea s-a considerat că pedeapsa bătaii ar fi de natură a asigura pacea și armonia socială, potrivit cu starea tradițională a poporului român.

Academicianul I. Tanoviceanu deși, după cum am arătat mai sus, recunoaște foloasele ce le poate aduce acest gen de pedeapsă, evită să se pronunțe cu privire la adoptarea ei în legea penală românească, spunând că : „...în starea de astăzi a spiritelor din România (1912) pedepsele corporale nu trebuie introduse...”.

Un argument invocat contra pedepsei a fost că ar fi degradantă și umilitoare. Cei care susțineau pedeapsa se întrebau dacă nu este mai nedemn și degradant faptul că infractorul pândește victima și uzează de cele mai josnice și brutale mijloace în atingerea țelului său. Altfel spus, pedepsele pot fi demne și nedemne? Orice pedeapsă aplicată în raport cu gravitatea infracțiunii comise prezintă un caracter mai mult sau mai puțin degradant, dar acesta este însăși scopul pedepsei, de a produce infractorului o stare prin care acesta să conștientizeze pericolul creat de el prin acea infracțiune și să-l corecteze pe viitor. Se considera că pedeapsa bătaii nu poate fi degradantă, raportată la starea de decădere morală a infractorului, ea constituind o măsură de utilitate și conservare socială pe care societatea prin organele ei represive a fost nevoită să le ia atât în vederea corectării infractorului, cât și pentru satisfacerea sentimentului public ofensat.

Bătaia ca pedeapsă urmărea dublul scop, acela de al corija pe infractor și de al abate de la pornirile lui agresive. Ea are meritul de a fi intimidantă, calitate care lipsește celorlalte pedepse.

Argumentele în favoarea introducerii bătaii ca pedeapsă în legislația penală continuă : Corneliu Botez – consilier la Înalta Curte de Casație - spune că sunt infractori deosebit de periculoși și violenți care nu suportă bătaia și că știind din timp la ce pedeapsă se expun, nu vor mai săvârși fapta, exemplificând cazul Angliei, unde rata criminalității a scăzut foarte mult după reintroducerea acestui tip de pedeapsă. Se mai face referire la regimul penitenciar, unde prin contactul dintre deținuți, penitenciarul constituie o adevărată „școală a crimei”. În aceste condiții este preferabil în multe cazuri administrarea unei corecții fizice în locul celei privative de libertate. „... aceste măsuri constând în corecțiunea fizică sunt cu atât mai bine venite împotriva infractorilor ocazionali cari din cauza mediului unde viețuiesc devin așa de ușor criminali prin obișnuință. Tocmai pentru că pedeapsa bătaii are în ea ceva dezonorant, în adâncul sufletului multora, unde n'a pătruns complet dezonoarea, se va produce o reacțiune binefăcătoare, dintr'un scrupul al mândriei de sine jignite sau expuse a suferi o atingere care ar jigni-o...”. De asemenea se mai face referire la faptul că închisorile nu mai corespund scopului lor, fiind deja neîncăpătoare. Statul nu mai poate hrăni atâția deținuți

prezenți, unii dintre ei fără nădejde de îndreptare „...între zidurile devenite inutile ale pușcărilor...”.

Lombroso în „Sull' Incremento del delitto in Italia,, p. 129 spunea că : „...pedepsele trupești pot salva pe mulți tineri de corupțiunea morală, mult mai rea decât o scurtă durere fizică...” iar Alexandre Lacassagne în „Peine de mort et criminalite,, 1908, p.134 și 145 „...e mai sigur și eficace și chiar mai igienic de a aplica lovituri de biciu, decât luni sau ani de închisoare...”.

Concluzia la vremea respectivă a fost că pedeapsa s-a desființat și a fost retrasă din Codul Penal roman la 1864 de către clasa dominantă, de către putere, de teama că în urma proclamării egalității în fața legii, să nu fie aplicată chiar membrilor acelei clase dominante, care „... fără îndoială că de multe ori o merită mai mult decât poporul ...!”.

Motivarea reintroducerii ca pedeapsă în 1921, era argumentată prin criminalitatea vremii care a luat noi forme și aspecte constituind o adâncă și permanentă primejdie socială. Înmulțirea felurilor de fedepse se impunea în raport cu aceasta. Pedeapsa putea fi legiferată atât ca pedeapsă principală sau accesorie cât și ca pedeapsă disciplinară, creată pentru anumite infracțiuni, fiind specificate în special infracțiunile contra persoanei, infracțiuni comise cu violență, și cele cu intenție directă, urmând a se aplica indiferent de clasa socială a delicventului. Justificarea aplicării pedepsei bătaii era că aceasta ca pedeapsă, la rândul ei, va împuțina numărul infractorilor de frica bătaii însăși.

Epilog : Au trecut 150 de ani de la scoaterea pedepsei cu bătaia din legislația penală românească. În acest timp au apărut noi legi, deoarece au apărut și noi infracțiuni. Progresul continuu al vieții, generat de progresul științei a dus la o adevărată transformare a vieții sociale. Cu toate acestea, valorile fundamentale au rămas aceleași. Infracțiunile privind viața și patrimoniul, chiar dacă au îmbrăcat noi forme privind modul de comitere, au rămas la fel, în unele cazuri fiind mult mai complexe. Drepturile persoanelor sunt reglementate prin legi și respectarea lor este urmărită la nivel național și internațional. Avem însă și obligații. De a face și de a nu face. Nerespectarea obligațiilor dar și a drepturilor duce la pedeapsă. În penal avem două categorii de persoane: infractor și parte vătămată. Fiecare are drepturi și obligații. În cazul comiterii unei infracțiuni legea se aplică urmărind respectarea drepturilor și obligațiilor ambelor categorii de persoane. Însă pedeapsa de cele mai multe ori nu este proporțională cu gravitatea și urmările faptei. Ne cunoaștem foarte bine drepturile, însă uităm repede obligațiile. Articolul 3 al Convenției Curții Europene pentru Drepturile Omului consacră una dintre cele mai fundamentale valori ale unei societăți democratice. „, *Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante*”. Art.1 al Convenției ONU pentru Prevenirea Torturii (26.06.1987) spune : „, *Termenul tortură semnifică orice act prin care se cauzează unei persoane în mod intenționat suferințe sau dureri grave, fie fizice fie psihice, în scopul obținerii de la ea sau de la o terță persoană a unei anumite informații sau mărturii; pedepsirea ei pentru o acțiune(...)*”. Din această definiție se pot extrage trei elemente care pot constitui tortura : cauzarea unor suferințe sau dureri fizice, cauzarea intenționată a durerii și urmărirea unui scop anume – obținerea unei informații, pedepsire. Ne gândim însă și la victime, care în cazul infracțiunilor comise cu violență sunt supuse la tratamente inumane, degradante, umilitoare, suferințe fizice și psihice, care de cele mai multe

ori lasă urme pe viață. Vedem apoi autorul unei astfel de fapte că primește o pedeapsă, care, în primul rând este umilitoare pentru victimă nu pentru el, apoi cum statul prin diferite organisme are grijă să i se respecte toate drepturile, să-i asigure, gratuit, toate condițiile, în timp ce partea vătămată se lovește de birocrăția de netrecut a sistemului, lipsa asistenței medicale, a medicamentelor, plata contravalorii serviciilor și multe, multe altele. Nu degeaba se spune că justiția este oarbă. Hoțul cu un păcat și păgubașul cu o sută.

Acest epilog nu este scris pentru a-mi arăta acordul cu privire la astfel de pedepse ci pentru a arăta simplitatea și logica unui sistem care a existat și a funcționat, având și rezultate pe măsură. Ca teoretician spun că practic este imposibil să reînviu astfel de prevederi legale. Ca practician însă, cunoscând foarte bine sistemul juridic românesc, cazuistica și practica judiciară, creșterea alarmantă a criminalității, destrămarea continuă a valorilor sociale, nu pot să nu-mi închipui și să spun : dar dacă...?

BIBLIOGRAFIE :

- C. Beccaria, *Despre infracțiuni și pedepse*, Ed. Humanitas, București, 2007;
- Codul lui Hammurabi, ediția a II-a revizuită, Colția Miriade, 2009;
- Codul General al României, Partea I-a, Codurile – Legiuri vechi – C.Hamangiu, București 1907;
- Convenția Curții Europene pentru Drepturile Omului;
- Convenția ONU pentru prevenirea torturii – 26 iunie 1987;
- L. Coraș, *Sanțiuni alternative la pedeapsa închisorii*, Ed. C.H.Beck, București, 2008;
- Cret Daniela, *Considerații privind ocrotirea persoanei fizice majore în panoplia legislației românești*, Societate și Politică, Vol. III-2/2009;
- Ioan Tanoviceanu, *Curs de Drept Penal*, Atelierele grafice Socec, București, 1912;
- Ioana Vasiliu, *Istoria vechiului drept românesc*, Editura Albastră, Cluj Napoca, 2009;
- Moldovan I. Florin, *Istoria Statului și Dreptului Românesc*, Editura Cordial Lex, Cluj Napoca 2012;
- Revista penitenciară, Anul IX, No. 7, iulie 1922, București;
- Vespasian Erbiceanu – *Curierul Judiciar*, Nr.2/1922;
- Vespasian Erbiceanu – *Revista Penală*, Nr.1/1922;
- Vladimir Hanga, Ioan Trifa, Florin I.Moldovan, *Drept privat roman*, Ed. Cordial Lex, Cluj Napoca, 2010.

**CONSIDERATIONS ON THE LAW NO. 43/2014 ON THE PROTECTION OF ANIMALS
USED FOR SCIENTIFIC PURPOSES**

Livia Mocanu, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: In order to protect the animals used for scientific experiments and to allow for the progress of research, the European Union adopts measures pursuing to limit experiments on animals and to impose minimal requirements on sheltering and taking care of trusted animals. Thus, Directive No. 2010/63/EU of the European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes has been adopted. Romania has transposed it into Law No. 43/2014 on the protection of animals used for scientific purposes, so as to harmonize its legislation in the field with the European Union law. We are talking about a recent normative act, the provisions of which will be analysed in the current study, by making references also to the regulations existing in another European Union states.

Keywords: environment, fauna, animals used for scientific purposes, project authorization, procedure.

1. Introduction

Every year around 12 million animals are used for scientific purposes¹. This alarming situation has caught the attention of specialists and public opinion, currently more interested in the ethic arguments regarding the relation with animals. At present, it is not forbidden to use animals for testing the safety of food or for bio-medical research, but, in order to protect experimental animals and to allow for the progress of research, the European Union has adopted measures aiming to limit experiments carried out on animals and to increase the minimum standards of their protection. In this context it has also taken place the revision of Directive No. 86/609/EC on the protection of laboratory animals, a difficult process, triggered by the 2002 Decision of the European Parliament and ending with the adoption of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes². The member states had two years for transposing the Directive which fully entered in force on January 1st 2013. Consequently, our attention has been directed towards capturing the novelty element of the regulation elaborated within the European Union, but also the most relevant provisions of the law on transposing the directive into internal law.

2. Considerations on Directive No. 2010/63/EC of the European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes

The performance of experiments on animals is an activity strictly controlled by the member states of the European Union and this control has been strengthened together with the entry in force of the Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific

¹ *** The fifth report on the statistics of the number of animals used for experimental purposes and other purposes within the EU member states {SEC (2007)1455}.

² Published in the Official Journal of the European Union (JOUE) series L, No. 276 from 20th October 2010.

purposes. The new directive continues to promote the responsible use of animals within research, on the benefit of the medical and scientific progress, by preserving the best conditions for the animal welfare. While its ultimate purpose is that of replacing the use of animals within scientific experiments, the directive acknowledges that animals, including non-human primates, are still necessary for scientific purposes. Yet, it is very important that the text states the fact that animals have an intrinsic value, which has to be respected. More expanded and detailed than the former regulation, the new directive has the following declared objectives:

- harmonizing the legislation on the research carried out on animals within European Union;
- bolstering the protection of animals used within scientific procedures, in accordance with the EC Roma Treaty and the 1997 Protocol on the animal protection and welfare³;
- active promotion and full enforcement of the 3R principles (replace, reduce, refine)⁴.

For this purpose, Directive 2010/63/EU specifies more explicitly what is allowed and what it is not, through provisions defining the way and what animals can be used for scientific purposes, with accent on savage animals, non-human primates, cats and dogs. At the same time, it details the allowed objective, based on the 3R enforcement, by acknowledging the contribution of the European Commission and the member states to their development, validation and dissemination. In fact, the directive is clearly based on the 3R principle, in order to replace, reduce and refine the use of animals for scientific purposes, including in the basic research, high education and professional training. Moreover, the Directive defines the facilities for the reproduction and development of experimental animals, by presenting all the requirements of staff, equipment, accommodation and groups for the animal protection, monitoring and welfare (“animal welfare organisations”). At the same time, the text of the directive describes the requirements for the training, education and competences of the staff involved, establishing a system of monitoring by an organisation granting state licenses. For this purpose, the projects involving research done on animals must be evaluated and approved by the competent authority, by means of the system for granting state licenses. At the same time, the directive acknowledges the need for the public to receive objective information regarding the use of living animals and it refers for that matter to measures for improving transparency, such as the publication on non-technical summaries of projects and retrospective evaluation. The text of the directive promotes the development, validation and enforcement of alternative methods, by means of measures such as setting up a European Union reference laboratory for validating alternative methods, upheld by the laboratories within member states, demanding the latter to promote such methods at a national level. Other important domains are also targeted by the text of the Directive, such as the inspections and environment conditions where animals are kept.

³ The Amsterdam Treaty from 1997 also comprises new rules of the EU on animal welfare.

⁴ The principles of “replace, reduce and refine”, most frequently known as the “3R Rule” or “3R” are important elements of the ethical approach of the studies carried out on animals. For more details, see Mihai Decun, Alina Bodnariu, *Experimentarea pe animale în România, analizată din perspectivă europeană*, in *Revista Română de Bioetică*, Volume 7, No. 3, July-September 2009, pp. 19-20.

The new Directive also comprises new provisions, even stricter, regarding the use of animals for bio-medical research, for the purpose of improving the latter's protection. Thus, it provides for some measures meant to consolidate the evaluation of the necessity to use animals for each case taken separately.

Directive 2010/63/EU introduces minimal standards overcoming many of the standards already existing within member states but the latter can preserve their national standards if these insure better conditions for the animal welfare.

For the research community the new directive appears too as an instrument leading to standards of animal welfare in Europe, insuring the harmonization of national standards, improving the quality in science, reducing excessive bureaucracy and contributing to the increase of public confidence in the regulation of research done on animals.

In fact, the aim of the directive is that of creating fair competition conditions in Europe and to reduce the administrative burden if no contribution is made for the animal protection.

Without representing a flawless regulation, the Directive 2010/63/EU expresses the interest of the European Union in protection the welfare of animals used for scientific purposes, an objective stated in its considerations and acknowledged at article 13 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE).

3. The legal regime instituted by Law No. 43/2014 on the protection of animals used for scientific purposes

3.1. Object and scope

The Directive 2010/63/UE has been transposed in the Romanian law by means of Law No. 43/2014 on the protection of animals used for scientific purposes⁵. In agreement with the European directive, the Romanian law institutes measures for the protection of animals used for scientific purposes or for other experimental purposes and, for that matter, it provides for norms regulating the following:

- replacement and reduction of animal use for various procedures, as well as improving the methods for growing, sheltering, taking care and using animals for scientific or educational procedures;
- the origin, reproduction, marking, cure, sheltering and killing of animals;
- the activities of animal breeders, providers and users;
- the evaluation and authorization of projects involving the use of animals for procedures defined by the lawmaker as any form of use, invasive or not, of an animal, for experimental or scientific purposes, with known or unknown results or for educational purposes, which can cause to the animal in question a certain level of pain, sufferance, stress or lengthy damage, equivalent or even stronger than those generated by introducing a needle for good veterinarian practices; it is included any action which pursues or could result into an animal being born or hatching or which aims to create and maintain a line of animals genetically modified in any of these conditions, but is excluded killing animals for the exclusive purpose of using their organs or tissues [article 2 letter a)].

⁵ Published in the Official Gazette No. 326 from 6th May 2014. When Law No. 43/2014 entered in force, it was abrogated the G.O. No. 37/2002 on the protection of animals used for scientific purposes or other experimental purposes, published in the Official Gazette No. 95 from February 2nd 2002.

In the general provisions, the Romanian law establishes in details the categories of animals concerned and the procedures, as well as the activities which are not under the incidence of the normative act. Regarding the procedures, just like the directive, the Romanian law refers to a broader area comprising procedures performed for the purposes of basic research, transferrable or applied research, procedures concerning the protection of natural environment on behalf of health or animal and people welfare, research on behalf of the species protection, high education or professional training and medico-legal investigations.

3.2. The 3R principle

Just like the directive, the Romanian law asserts too the 3R principle, pursuing to facilitate and to promote the progress of alternative methods. For this matter, its provisions impose the condition of authorising the use of animals for scientific purposes, if there is no satisfactory alternative method, in accordance with the norm on the replacement, reduction or refinement of the procedures carried out on animals. All the projects involving experiments on animals are evaluated by the competent authorities and no project can start before receiving a favourable evaluation from them. This evaluation must prove that the use of animals is justified and that the expected benefits overcome the eventual damage caused to animals. The same principle demands for the reduction at minimum of the number of animals used inside a project, but without compromising the objective of that project. Moreover, the living conditions and the methods used within procedures must avoid, as much as possible, to cause pain, sufferance or stress to animals.

3.3. The use of certain animals within scientific procedures

In a special chapter the law makes reference to the use of certain animals for scientific procedures, being concerned the animals on the verge of extinction, non-human primates, animals captured from the wild, animals grown for being used within scientific procedures, lost animals and half-savage animals belonging to domestic species. As a rule, the law clearly forbids the use of animals captured from the wild, lost animals and half-savage animals belonging to domestic species, within scientific procedures. As an exception, the competent authority can grant derogations on the basis of a scientific justification, according to which the purpose of a procedure cannot be achieved with the use of an animal bred for scientific procedures. At the same time, the law also forbids the use of non-human primates for scientific procedures, except for the case in which the procedures meet altogether the following conditions:

- the aim of the procedure is the transferrable or applied research for the development, production and testing of the capacity, efficacy and safety of medicines, food products, animal food or other substances and products; the aim of the procedure is to prevent, diagnose or treat diseases, precarious health states or other anomalies, as well as their effects on humans, animals or plants and it is performed with the purpose of avoiding, preventing, diagnosing and treating some affections potentially deadly or causing invalidity, appearing in humans or animals.

- there is a scientific justification, according to which the aim of the procedure cannot be reached by the use of other species than non-human primates.

At the same time, the animals belonging to the species on the verge of extinction listed in Annex A of the EC Regulation No. 338/97 of the Council from 9th December 1996 on the protection of the fauna and flora species through the control of their commerce, which does not enter under the incidence of article 7 paragraph (1) of the regulation, are used only for procedures complying with the requirements clearly provided for by law.

3.4. Procedures

According to article 11 of law, procedures are usually carried out only at the headquarters of the user, the latter being any physical or legal person who uses animals for procedures, with lucrative or not lucrative purposes. Any derogation is allowed on the basis of a scientific justification. Are concerned here only the procedures taking place inside a project, as the latter is defined by law⁶. Moreover, according to article 12 paragraph (1) of Law No. 43/2014, a procedure is allowed to take place only if within the European Union there is no other acknowledged testing method or strategy for obtaining the result desired and which does not involve the use of living animals. When procedures are chosen, there must be selected those with the highest probability of offering satisfactory results and meeting most of the following requirements:

- they use a minimum number of animals;
- they involve animals with the lowest capacity of feeling pain, sufferance, stress or undergoing lengthy damages;
- they provoke the lowest level of pain, sufferance, stress or lengthy damages.

With the exceptions provided for by law, are forbidden those procedures involving severe pain, sufferance or stress, which can last for a long time and which cannot be relieved.

The law also provides for the conditions in which it is possible to reuse animals for procedures, to set them free or to relocate them.

3.5. Authorisation

The legal text dedicates a generous space to the use of animals for scientific purposes, if no alternative method is identified.

The category of legal norms includes:

- sanitary-veterinary authorization of animal breeders, providers and users;
- projects authorization.

A. The activity of breeders, providers and users of animals used for scientific purposes is carried out only on the basis of the sanitary-veterinary authorization issued by the competent authority. The sanitary-veterinary authorization is granted for 5 years, with the possibility to be renewed. According to law, if the requirements provided for by the authorization are not observed, then it can be suspended or withdrew by the competent authority, case in which the welfare of sheltered animals must not be adversely affected (article 20).

Just like the directive, the Romanian law provides for the units belonging to animal breeders, providers or users several requirements regarding their installations and equipment,

⁶ According to law, the term project signifies a working program with defined scientific objectives, which presupposes the use of one or several procedures [article 2 letter b)].

the competence of the staff who needs to have the necessary education and preparation, as well as for some specific requirements regarding their staff.

For the enforcement of the directive provisions, the law establishes for each breeder, provider or user of animals used for scientific purposes or other experimental ones that he has to create a structure responsible for the animal welfare. This structure has attributions such as counselling the staff taking care of the animals, evaluating internal operational and identification processes, in accordance with the results of the projects and of the elements contributing even more to the replacement, reduction and refining of the methods for breeding, sheltering, taking care and using animals within procedures.

Moreover, all animal breeders, providers and users are bound to keep animal records, with a minimum content established by law, but also records with information on dogs, cats and non-human primates. According to article 30 paragraph (2), each dog, cat and non-human primate must have an individual file, which accompanies it, as long as it is grown in the conditions provided for by law.

Law also regulates the care and sheltering of animals, establishing the principle that all animals must benefit from shelter, environment, food, water and adequate care for their health and welfare. At the same time, a particular attention is paid to the controls performed by the competent authority periodically, at all animal breeders, providers and users, including their units.

B. According to law, the projects involving the use of animals for scientific procedures are implemented only with a previous authorization from the competent authority and only after it has been received from the latter a positive evaluation. The authorisation is done on the demand of the animal user or of the person in charge with the project. After filing the authorization application in the form provided for by law, the evaluation of the project takes place. This is an ethical evaluation, on the occasion of which the competent authority checks if the projects meet the following criteria:

- the project is justified from the scientific or educational perspective, or demanded, according to law;
- the objectives of the project justify the use of animals;
- the project is conceived in such way that it allows for performing the procedures in a manner as human as possible and respecting the environment;

When evaluating the projects involving the use of animals for procedures, law imposes the following objectives:

- evaluating the objectives of the project, of its potential benefits or educational value;
- evaluating the project conformity with the requirements on the replacement, reduction and improvement of the use of animals used in procedures;
- evaluating the classification of the severity of procedures and the assignment of the corresponding classification;
- analysing the prejudice-benefice of the project, in order to evaluate if the harm caused to animals is justified by the expected result, taking into account ethical arguments and if that project could be after all in the benefit of people, animals or environment;
- analysing any justification triggering derogations;

- specifying the circumstances and the moment when the project should be retroactively evaluated.

Thus, law also provides for a specific evaluation called *retrospective evaluation*, which the competent authority carries out in order to determine if the objectives of the project have been met, the harm caused to animals, including their number and species, the severity of procedures, but also any other element which could contribute to consolidating the enforcement of the requirement regarding replacement, reduction and refinement of animal use within scientific procedures. According to law, all projects using non-human primates and those involving procedures classified as severe are subject to a retrospective evaluation. The competent authority can exempt from the duty of retrospective evaluation the projects including only procedures classified as moderate or without recovery⁷.

The authorization for the project is granted for a period of at maximum 5 years.

Law also provides for a simplified administrative procedure for the authorization of projects containing procedures classified as “without recovery”, “superficial” or “moderate” and which do not use non-human primates, which are necessary for the observance of normative requirements or which use animals for production or diagnosis purposes, with the use of the methods established.

In agreement with the objectives of the directive, the Romanian lawmaker aims to improve transparency in the field of the projects authorization, reason for which article 42 refers to the summaries with a non-technical character of the projects involving the use of animals within procedures. These summaries comprising information on the objectives of the project, including the harm produced to animals and the benefits expected, the number and types of animals which are to be used, but also a proof of the conformity of the project with the requirements on the replacement, reduction and refinement of animals used within procedures, are published on the website of the competent authority, with all their updates.

Law institutes the obligation of notification if some significant changes of the project take place and have a negative effect on animal welfare, within 30 days, with the consequence of granting a new authorization for the project, if a favourable result is obtained after the project evaluation. If the project is not implemented by observing the authorization prescriptions, then the authorization can be withdrawn by the competent authority.

3.6. Alternative methods

As already underlined, the European Union aims to end the experiments carried out on animals, by replacing them with alternative methods. In the spirit of this preoccupation, also reflected by the text of the directive discussed, the Romanian law clearly states that the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority contributes to the development and validation of alternative methods which could insure at least the same level of information with the one obtained by means of the procedures carried out on animals, but which does not involve the use of animals, uses less animals or involves procedures which are less painful.

⁷ Procedures are included into one of the categories provided for by annex 7 of law, that is “without recovery”, “superficial”, “moderate” or “severe”, according to each case and using the assignment criteria provided for by the annex under scrutiny.

4. Conclusions

Out of ethical reasons, the use of animals for scientific purposes must be limited, but without preventing the research in the field of severe diseases. Naturally, the most pragmatic approach consists in the use of alternative methods, as the actual technical knowledge does not allow yet for the complete exclusion of the experiments carried out on animals. It therefore emerges that it is absolutely necessary for the animals which are still being used for well-grounded reasons to benefit from the highest level of protection and welfare, in accordance to the purposes of the experiment. From this point of view, the Directive 2010/63/EU represents an important step towards accomplishing the final objective of replacing completely the procedures involving living animals, implemented for scientific or educative purposes, as soon as this is possible from a scientific point of view.

In its turn, the Romanian law for the transposition of the directive creates an ethical background meant to prevent intense sufferance of animals used for scientific purposes.

It can be identified here a normative background modernizing the current legislation in the field and insuring an equilibrium between the protection of animals and the freedom of research.

5. Bibliography

Mihai Decun, Alina Bodnariu, *Experimentarea pe animale în România, analizată din perspectivă europeană*, in *Revista Română de Bioetică*, Volume 7, No. 3, July-September 2009.

SUCCESSION OF FOREIGN ELEMENTS

Liviu-Bogdan Ciucă, Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: Succession of foreign elements raises to the law-professionals issues of procedural linked by some aspects of procedure as well as for competence generated by the entry into force on August 16, 2012 of the Regulation (EU) no. 650/2012 the European Parliament and of the Council of 4 July 2012, Regulation that aims the competence, the applicable law, the recognition and enforcement of judgments, acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession. Considering that the new European law of international successions continues to maintain and applies the current common law, depending on the time of death, the issues raised in this paper examines the specific issues arising from the connection of the succession with the legal systems in several Member States of the European Union.

Keywords: succession, foreign, certificate, legal, European.

Established in the Constitution by the provisions of art.146 "the right to inheritance is guaranteed", and by the Civil Code, 4th Book, "About inheritance and freedom", the inheritance is an objective need directly connected and strongly influenced by the sociological and economic context of the moment.

Related to terminology, we must remember that Romanian legislation uses, when referring to transmittal of patrimony of a deceased individual to one or several persons who are alive (art. 953 Civil Code), both the term "inheritance" and "succession".

Even if the new Civil Code, as well as the Constitution of Romania, revised in 2003, prefer for most of the times the term "inheritance", the term "succession" can be found in Romanian legislation and in the Civil Code, with the same patrimonial transfer of "mortis causa".

As examples we can mention the use of the term "heir" in art. 46 of Romanian Constitution, Law no. 112/1995, Law no. 10/2001, Land Law no.18/1991, Law of Public Notaries and notaries activity no.36/1995, Order of Minister of Justice no.2333/C/2013 on the approval of the Regulation on the approval of Law of Public Notaries and notaries activity no. 36/1995 (published in the Official Gazette no. 479 dated August 1, 2013).

Regarding the term "succession", we can mention the use of this term both in the national legislation, respectively art. 627, paragraph 5, Civil Code ("The transfer of the asset by the estate of the deceased cannot be ceased by stipulating the inalienability") as well as in art. 806 Civil Code related the conditions the related assets were obtained by the administrator in exercising his/her tasks.

The European legislation, out of linguistic reasons, prefers the term succession, as we can found in the Regulation (EU) no. 650/2012 of the European Parliament and of the Council

dated July 4, 2012 on the competence, law applicable, recognition and execution of the court decisions and acceptance and implementation of the authentic deeds related to the succession and related to the creation of an European Heir Certificate, entered into force on August 16, 2012.

Legal or testamentary inheritance, representing a way to acquire a property (art. 557, paragraph 1, the Civil Code provides that “the property right can be acquired, under the conditions of the law, by convention, legal or testamentary inheritance, accession, usucapio (prescription), as effect of the good-faith possession in case of movable assets of the results of such assets, by occupation, tradition as well as by court resolution, when it can be shifted of property by itself”), it is directly connected to culture, political doctrine and economic growth and by reporting to the ownership right of people in a certain times. Starting with the customary norm, from the primitive commune, in the matter of estate of the deceased in the slave-owning or feudal system, continuing with the rules imposed by the Soviet inheritance law and concluding with the legislation of a modern state, member of EU, all the legal norms were subjected to a continual transformation, trying to address needs of reality, needs that can find a correspondence in the whole population and which have an affective component, which is very important.

This permanent change of the legislation related to inheritance, is a challenge at all times for the theoreticians of law as well as for the practitioners who must apply the juridical norm, understanding the will of the law maker and theoretical explanations in the doctrine.

When we are talking about the inheritance procedure, we can say that inheritance procedure, is, on national level, the most used and accessible procedure.

The notary public is, most of the times, the first professional who must implement a new juridical norm, taking into account the interval since it entered into force until the first application of the rule by a professional.

EU citizens’ mobility leads to the need of settling certain law and inheritance procedure issues. In the notary’s activity practice we can encounter more and more inheritance situations with foreign elements or with reference to citizens or goods from the EU Member States as well as related to states outside the EU.

In order to be able to suggest an address to settle the inheritance with foreign elements we must identify the judicial norm which regulates this subject. In this regard, we must identify the norms which can be found in the domestic law, that which can be found in the law of the European Union, but also in the bilateral treaties to which Romania is a party, addressing to certain special provisions in the matter of inheritance. If in the domestic law, we can mainly say, that the matter is addressed in the 7th Book “International Civil Process” Art. 1064 – Art. 1109 of the Civil Procedure Code, and in the 4th Chapter “Inheritance” of 2nd Title “Conflict of laws” of the 7th Book “Private international law provisions” and in Art. 2633 – Art. 2636 of the Civil Code, related to the subject of the matter from the law of European Union, we mention:

Regulation (EU) no. 650/2012 of the European Parliament and of the Council dated July 4, 2012 related the competence, law applicable, recognition and enforcement of the court decisions and acceptance and execution of the authentic deeds related to the succession and

related to the creation of a European Heir Certificate, entered into force on the 16th of August 2012.

Regarding some of the bilateral treaties to which Romania is a party and which contain special provisions regarding the inheritance, we take into account both international treaties and the international conventions which comprise provisions on the subject of the succession, even if such conventions were not ratified by Romania.

We mention certain treaties and conventions which have a relevant content from this point of view:

- The treaty between People's Republic of Romania and People's Republic of Albania regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 463/1960.

- The treaty between People's Republic of Romania and Federative People's Republic of Yugoslavia regarding juridical counseling, ratified by Decree no. 24/1961.

- The treaty between People's Republic of Romania and People's Republic of Bulgaria regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 109/1959.

- The agreement between Socialist Republic of Romania and People's Democratic Republic of Korea regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 305/1972.

- The treaty between Romania and Moldavian Republic regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Law no. 177/1997.

- The treaty between People's Republic of Romania and Mongolian People's Republic regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 415/1973.

- The treaty between People's Republic of Romania and People's Republic of Poland regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 323/1962.

- The treaty between People's Republic of Romania and Czechoslovakia regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 506/1958.

- The treaty between People's Republic of Romania and People's Republic of Hungary regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 505/1958.

- The treaty between People's Republic of Romania and Union of Social Soviet Republics regarding juridical counseling in the civil, familial and criminal causes, ratified by Decree no. 505/1958.

- Convention from Hague dated October 5, 1961 related the conflicts of law related to the form of the testamentary provisions;

- Convention from Hague dated 02.10.1973 regarding the administration of the estate of the deceased, ratified by Czech Republic, Portugal and Slovakia;

- Convention from Hague dated 01.07.1985 the applicable Trust Law and its recognition;

- Convention from Hague dated August 1, 1989 on the law applicable to the estate of the deceased upon death (ratified only by the Netherlands on the 27th of September 1966);
- Convention from Washington dated October 26, 1973 regarding the Uniform Law on the International testament (ratified by countries such as Belgium, Germany, Italy, Portugal, Slovenia, and France);
- Northern Convention dated November 19, 1934 regarding the inheritance and liquidation of the estate of the deceased, in force between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

We mention that “the entry into force of the Regulation (EU) no. 650/2012 does not affect the implementation of the international conventions existing to which the Member States are parties, except for the conventions concluded exclusively between two or several Member States of the European Union (art. 75 from Regulation (EU) no. 650/2012).

Especially, the Regulation (EU) no. 650/2012 maintains the application of the Convention from Hague dated October 5, 1961 regarding the conflict of laws related to the form of the testamentary provisions matter (art. 75 paragraph 2 of the Regulation) and of the Northern Convention dated 1934 (art. 75 paragraph 3 of the Regulation)”¹.

Certain specifications must be made, for the settlement of the inheritance causes, without having a direct impact on the succession, but being connected to such, we can remember:

- Regulation (EC) no. 1393/2007 of the European Parliament and of the Council dated November 13, 2007 regarding the notification or communication between the Member States of the judicial and extrajudicial deeds in the civil or commercial matter (notification or communication of deeds) and cancelation of Regulation (EC) no. 1348/2000 of the Council.

- Regulation (EC) no. 1206/2001 of the Council dated May 28, 2001 related to the cooperation between the courts of the Member States related to evidence support in the civil and commercial matter.

Identifying the legal rules governing international matter of the succession, we have to clarify the relation between these rules when a specific procedural moment is regulated both by the domestic law and by the international normative deeds mentioned.

Under such situation, in compliance with the norm imposed by art. 5 Civil Code and art. 2557 paragraph 3 Civil Code, we can found that the “provisions of this book are applicable if the international conventions to which Romania is a party, the Law of the European Union or the provisions of special laws do not impose other regulations”.

If we also take into account art. 84 paragraph 4 of the Regulation (EU) no. 650/2012 we found that “this regulation is mandatory under all aspects and it is implemented directly in the Member States in compliance with the treaties”.

Therefore, we can conclude that European Union law is directly applicable and take precedence over the domestic law. Regarding the situation in which the Regulation (EU) no. 650/2012 regulates some aspects that are subject to the international conventions or bilateral treaties concluded between some EU Member States, we can consider that art. 75 of the

¹ Ioana OLARU, *Dreptul european al succesiunilor internaționale. Ghid practic*, Notarom Publishing House, Bucharest, 2014, pp.14.

Regulation (EU) no. 650/2012 clearly establishes which among the juridical norm can be applied under the circumstances that several norms regulate the same aspect.

„Article 75

Relationship with the existing international conventions

1. This Regulation shall not affect the application of international conventions to which one or several Member States are parties on the adoption of this Regulation and relating to matters covered by this Regulation.

In particular, Member States which are Contracting Parties to the Hague Convention dated October 5, 1991 on conflicts of laws relating to the form of testamentary dispositions conditions, the provisions of that convention are still applicable to replace article 27 of this Regulation regarding the formal requirements of wills and joint wills.

2. Without any prejudice to paragraph (1), between Member States, this Regulation shall take precedence over conventions concluded exclusively between two or several Member States to the extent such conventions concern matters regulated by this Regulation.

3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention dated November 19, 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising international private law provisions on the succession, wills and estate administration, as amended by intergovernmental agreement between those states dated June 1, 2012, by the Member States which are Parties to the Convention to the extent that the convention provides:

(a) rules on procedural aspects of estate administration, as defined in the Convention, and assistance in this regard from the authorities of States which are Contracting Parties to the Convention; and

(b) simplified and faster procedures for the recognition and enforcement of court decisions in matters of succession”.²

In the following paragraphs, we will try to present the legal norm applicable in certain specific situations.

When the file in question, we are talking about a citizen of an EU member state who died after August 17, 2015, the citizen of a country with which Romania has concluded a bilateral convention under art. 75 paragraph 2 of Regulation (EU) no. 650/2012, the provisions of the bilateral treaty concluded between Romania and that State in matters of succession, would no longer apply, if the citizen died before August 17, 2015, the provisions of the bilateral agreement or treaty concluded by Romania with the state will be applicable, since the European Regulation is applicable only for the persons who died after August 17, 2012.

We mention that after “August 17, 2015, the Regulation (EU) no. 650/2012 is also applied for the deceased who are citizens of another Member State of the European Union or which did not have their last residence in a Member State, when the settlement competence of the succession is the liability of an authority from a Member State”.³

“Any law mentioned by this regulation is applied regardless if it is a law of a Member State or not.” (Art. 20)

² Ibidem, pp.18-19.

³ Ibidem, pp.23.

Consequently, we suggest the practitioners called to settle the international succession, the following steps that we find in the paperwork “Dreptul European al Succesiunilor Internaționale - Ghid practic” (“*European Law of International Inheritance – Practical Guide*”), author Ioana Olaru.

“1. Establishing the normative deed comprising the juridical norms applicable to the succession matter;

2. Establishing the norm applicable, when relevant provisions are to be found in several national and international law sources;

3. Establishing the content of the foreign law applicable and acquiring the customary certificates;

4. Determining the norms of conflict and substantive rules applicable, depending on the date of death of the persons whose estate is discussed, following the change of their content over the time, by implementing Law no. 287/2009 on the Civil Code as well as of Law no. 71/2011 on the implementation of Law no. 287/2009 on the Civil Code, as well as by the implementation of Regulation (EU) no. 650/2012 of the European Parliament and of the Council dated July 4, 2012 related to the competence, the law applicable, the recognition and execution of the courts decisions and acceptance and execution of the authentic deeds related to the succession, as well as regarding the issuance of the European Heir Certificate;

5. Determining the fact that a body from Romania is able to settle the heritage (international competence);

6. Verification of competence of the Romanian notary notified;

7. Determining the substantial law applicable to the succession;

8. Identification of the circumstances when a foreign law, considered as applicable, can be canceled as exception from the public order in the private international law;

9. Considered the merits and the form validity of the options related to the succession;

10. Determining the merits and the form validity of a will;

11. Acceptance of effects produced by foreign documents in the Romanian procedure related to the succession, including the authentic deeds or courts decisions;

12. Issuing the National Heir Certificate;

13. Issuing the European Heir Certificate, in accordance with Chapter 6 of Regulation (EU) no. 650/2012.”⁴

We consider that for the fulfillment of the procedures related to the succession with foreign elements aspects related to the determination of the content of foreign law will be clarified, the application on time of the substantial law related to a relation with foreign elements under the situations that its provisions were changed in time, to establish the relation and the juridical deeds to which the Regulation (EU) no. 650/2012 is applicable, verification of the competence in case of debating an international succession, the law applicable to the succession, using foreign documents into the procedure applicable for the succession (courts decisions, authentic deeds, documents of marital status).

In order to support the professionals, the European Juridical Network in the civil and commercial matter was established by Decision No. 2001/470/EC of the Council dated 28th of

⁴ Ibidem, pp.9-10.

May 2001, to create an European Judicial Network in the civil and commercial matter amended by Decision No. 568/2009/CE of the European Parliament and of the Council dated June 18, 2009, as we can find useful information on: http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm, <https://e-justice.europa.eu>, www.successions-europe.eu, www.couples-in-europe.eu, and "European Notarial Network launched on the 1st of November 2007 following the decision of the EU Council of Notaries (CNUE), official and representative body of the notary profession in Europe. RNE is a structure of national interlocutors dealing with cross-border cases, to support the notaries from 22 Member States of the European Union. (www.enr-rne.eu, <http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=228>)"⁵.

Finally, we have to mention that this paper seeks only to challenge the people interested in the international procedure related to the succession, to analyze the available juridical and normative resources to identify the correct procedure applicable in such a situation, in full compliance with the constitutional right to inheritance, the right to free movement within the EU and regulations in the matter which we can find both in the domestic and European legislation and the content of treaties and conventions concluded by Romania and the content of which concerns some aspects of the case relating to the succession with foreign elements.

BIBLIOGRAPHY

Ioana OLARU, *Dreptul european al succesiunilor internaționale. Ghid practic*, Notarom Publishing House, Bucharest, 2014.

⁵ Ibidem, pp.29.

CONSIDERATIONS ON INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Nicolae D. Ploșteanu, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

Abstract: This paper approaches a systematic view from an International Environmental Law's perspective on the sources of law from which it derives, as well as the difference between the traditional sources of International Public Law and the sources of International Environmental Law (IEL), general principles of law, treaties, which have enshrined various documents and acts of international organisations and also elements of "soft law".

This evolution and development of the sources of IEL have determined the emergence of a vast amount of international obligations.

As sources of law, treaties essentially are the manner in which State Parties express their will, in order to create for themselves and/or others international rights and obligations. However, in IEL there are numerous instruments of major importance that, even if they are not treaties, are not adopted with the finality of creating international rights and obligations.

This paper also analyses the impact and practicability of the general principles of law, of international organizations documents, of doctrine and case-law in IEL.

Keywords: public international law, environmental protection, sources of law, treaties, state practice.

Dreptul internațional public este definit clasic ca fiind acel *corpus* de reguli care obligă juridic statele în relațiile dintre ele¹. Aceste reguli au forță juridică, în conformitate cu art. 38 (1) din Statutul CIJ, pe care o au izvoarele care le cuprind: tratatele, cutuma internațională, principiile generale ale dreptului și izvoarele secundare (deciziile judecătorești și ale instanțelor, precum și doctrina de specialitate). Lista izvoarelor, enumerată de art. 38 (1) nu se limitează în dreptul internațional public modern doar la cele patru categorii, în doctrină susținându-se un puternic curent de opinie în sensul includerii în categoria izvoarelor, inclusiv actele obligatorii ale organizațiilor internaționale. Această poziție este reflectată inclusiv de Comisia de Drept internațional (CDI)².

Îndeosebi în DIM trebui să se aibă în vedere, dar în conexiune cu alte izvoare, acele instrumente internaționale de „soft law”.

Într-o viziune sistematică asupra DIM, se consideră că izvoarele tradiționale ale DIP, împreună cu actele organizațiilor internaționale și luându-se în considerare izvoarele de „soft law”, au dat naștere unui *corpus* vast de obligații internaționale care privesc, direct sau indirect, protecția mediului. Cu toate acestea sistemul DIM prezintă caracteristicile de descentralizare și fragmentare normativă.

¹R. Jennings și A. Watts, *Oppenheim's International Law* (1992 ed. 9), vol.1, p.4;

²International Law Commission, Draft Articles on State Responsibility, Part 2, Art 5 (1) „Report of the ILC to the United Nations General Assembly”, UN Doc, a/44/10, p 218 (1989)

A. Tratatul internațional

Se poate afirma cu certitudine că la baza DIM se află tratatul internațional, ca izvor primar de drepturi și obligații internaționale. Potrivit CVDT, tratatul este definit drept un acord de voință internațional încheiat între state în formă scrisă și guvernat de dreptul internațional, alcătuit dintr-unul sau mai multe instrumente internaționale și indiferent de denumirea sa particulară. Esența definiției constă în aceea că părțile intenționează să creeze drepturi și obligații internaționale. În contrast, numeroase instrumente, dintre cele mai importante pentru DIM, nu au fost adoptate pentru a crea drepturi și obligații internaționale; spre exemplu, Declarația de la Stockholm (1972), Carta Universală pentru Natură (1982), Declarația de la Rio (1992), etc. Faptul că aceste documente nu sunt tratate nu înlătură posibilitatea ca anumite reguli pe care le afirmă să aibă caracter juridic, reflectând dreptul internațional în vigoare³.

Observarea sistemului de tratate internaționale care constituie izvoare ale DIM în vigoare, conduce la următoarele caracteristici și clasificări:

a) unele tratate au o autoritate mai mare decât altele, generată de sfera de aplicabilitate⁴, de numărul de ratificări, de durata pentru care au fost încheiate, de practica ivită în aplicarea lor. Pe lista tratatelor cu o astfel de autoritate se includ: Convenția internațională privind vânatoarea de balene (1946), Tratatul privind interzicerea testelor nucleare (1963), Convenția Ramsar (1971), Convenția de la Londra (1972) și Protocolul la Convenție (1996), Convenția privind Patrimoniul Mondial (1972), UNCLOS (1982), MARPOL 73/78, CITES (1973), Convenția de la Viena (1985), Protocolul de la Montreal (1987), Convenția de la Basel (1989), Acordul privind stocurile de pește (1995), Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenti (POP), Convenția privind substanțele chimice (1998), Convenția privind schimbările climatice (1992), Convenția privind biodiversitatea (1992).

b) unele tratate stabilesc un regim progresiv, stabilind organizarea unor forumuri cu scopul de a adopta reglementări ulterioare. Un exemplu îl constituie Convenția privind Biodiversitatea (1992), succedată de Protocolul privind biosecuritatea (2000) și Protocolul asupra accesului la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor (2010).

c) unele tratate au vocație universală, iar altele au vocație regională, din această ultimă categorie făcând parte Convenția OSPAR (1992), Convenția Aarhus (1998) etc.

d) unele tratate privesc mediul, în timp ce alte tratate au o sferă mai largă, cuprinzând și alte problematici decât cele privind mediul.

Tratatul de mediu prezintă trăsăturile generale ale tuturor tratatelor, supunându-se regulilor CVDT (1969) și ale dreptului cutumiar. În același timp, ele prezintă și anumite trăsături specifice, chiar dacă nu există un format standard exclusiv. Astfel, spre exemplu, atunci când se reglementează chestiuni de mediu, la nivel regional sau mondial, cel mai

³Cu titlu de exemplu, în cauza *Legalitatea amenințării sau utilizării armelor nucleare* (1996), Curtea Internațională de Justiție evidențiază regula juridică enunțată de Principiul 24 din Declarația de la Rio, ICJ Reports 226-242, para. 30

⁴ Așa numitele tratate-lege, al căror scop este să normeze reguli generale de conduită a statelor într-un anumit domeniu.

adesea se adoptă un tratat-cadru. Un asemenea tratat-cadru stabilește obligații generale, instituie structurile de bază și prevede procedurile pentru adoptarea unor obligații detaliate într-un protocol ulterior. În mod frecvent, un tratat-cadru are una sau mai multe anexe, care cuprind prevederi științifice, tehnice sau administrative (reguli privind soluționarea disputelor, schimbul de note și informații etc.); cuprind adesea și liste cu speciile, substanțele sau activitățile vizate de reglementări, sau cu privire la statele cărora anumite obligații substanțiale li se vor aplica.

Această structurare tehnică (tratate-cadru, protocol și anexă) specifică domeniului DIM permite o flexibilitate adecvată dezvoltării DIM, prin introducerea unor modificări sau alte schimbări în funcție de dezvoltările politice, economice sau științifice⁵.

B. Cutuma internațională

Dreptul cutumiar constituie izvor al DIM, însă se situează pe un plan secund sub aspectul prezenței normelor sale în sfera DIM. Importanța dreptului cutumiar constă în aportul pe care îl poate avea în perspectiva dezvoltării DIM, deoarece cutuma cuprinde obligații și drepturi opozabile tuturor statelor lumii sau cel puțin statelor situate într-o regiune, iar nu doar celor care sunt părți la un tratat determinat, cu excepția acelor state care în mod consecvent au obiectat cu privire la o anumită practică și la consecințele sale juridice.

Un dezavantaj recunoscut cutumei internaționale constă în dovedirea acesteia, aspect evidențiat și în cauza *Iron Rhine* de către tribunalul arbitral constituit: „există o serioasă dezbatere cu privire la care anume, în sfera DIM, constituie ”reguli” sau ”principii”; ce este ”soft law”; și care dintre tratatele de mediu sau principii au contribuit la dezvoltarea dreptului cutumiar internațional”.⁶

C. Principiile generale ale dreptului

Principiile generale ale dreptului reprezintă izvor de drept în sensul art. 38 din Statutul CIJ, însă utilizarea acestuia este îndeosebi relevantă în activitatea de soluționare a disputelor de către tribunalele și instanțele internaționale. Acest izvor de drept permite instanțelor fie să umple anumite ”zone gri” ale dreptului internațional, fie să-și fundamenteze temeinic concluziile.

Principiile bunei-credințe în exercitarea drepturilor și a interzicerii abuzului de drept de către state își găsesc aplicarea în domeniul DIM, aspect reflectat de jurisprudența internațională⁷. În arbitrajul *Fur Seal*, opinia președintelui tribunalului a fost în sensul că exercitarea unui drept cu scopul exclusiv de a cauza prejudicii altuia este interzisă. Hotărârea pronunțată în cauza *Trail Smelter* s-a fundamentat de asemenea pe principiul bunei-credințe, care guvernează exercițiul drepturilor, pentru a se asigura existența unui echilibru adecvat între drepturile și obligațiile unui stat și totodată ca o confirmare a interdependenței dintre drepturile și obligațiile unei persoane⁸. Doctrina abuzului de drept a fundamentat regula potrivit căreia niciun stat nu are voie să afecteze cursul unui râu în detrimentul altor state

⁵ P. Sands și J. Peel, *Principii ale Dreptului Internațional al Mediului*, 2012, p. 98

⁶ Hotărârea în cauza *Iron Rhine*, par. 58;

⁷ Cheng, B., *General Principles of Law as Applied by International Tribunals* (2006), pp. 121-36;

⁸ Cheng, B., p 130;

riverane⁹. La rândul său, principiul interzicerii abuzului de drept se află în interdependență cu principiul potrivit căruia statele sunt obligate să respecte mutual interesele lor, idee reflectată de Principiul 21 al Declarației de la Stockholm și de principiul 2 din Declarația de la Rio, principiu cunoscut sub adagiul *sic utere tuo ut aleinum non laedas*. Principiul bunei-credințe a fost aplicat de CIJ în cauza *Nuclear Tests*, fundamentând concluzia acestei instanțe în sensul că declarația unilaterală a Franței are ca efect legal obligația acestui stat de a înceta testele nucleare atmosferice. Referitor la această situație, Curtea a statuat următoarele:

”Unul dintre principiile fundamentale care guvernează nașterea și executarea obligațiilor juridice, indiferent de izvorul acestora, este principiul bunei-credințe. Încrederea și onestitatea reciprocă sunt inerente în cooperarea internațională, în special într-o perioadă în care această cooperare în numeroase domenii devine tot mai mult esențială. Precum regula specifică din dreptul tratatelor, *pacta sunt servanda*, se întemeiază pe buna-credință, la fel este și caracterul obligatoriu al unei obligații internaționale asumată printr-o declarație unilaterală. De aceea, statele interesate trebuie să fie conștiente de declarațiile unilaterale și să-și pună încrederea în acestea, fiind îndreptățite să pretindă ca obligația născută pe această cale să fie respectată.”¹⁰

Concluzia care s-ar putea desprinde este că statele care efectuează declarații unilaterale ar putea institui obligații de mediu cu forță juridică. Practica oferă exemple în acest sens: declarația Marii Britanii de a înceta să permită deversarea în Marea Nordului a depunerilor din canalizări, începând cu sfârșitul anului 1998; declarația Japoniei că va interzice pescuitul cu năvoade plutitoare la sfârșitul anului 1993; declarația statelor membre UE de a proceda la reducerea totalului de emisii de gaz cu efect de seră în Uniunea Europeană până la 20 de procente în raport cu anul 1990, până în anul 2020¹¹.

În final, referitor la declarațiile unilaterale trebuie să facem precizarea că luarea în considerare a naturii lor presupune o evaluare prudentă, urmărind a se identifica în ce măsură acestea sunt opozabile doar în relațiile dintre state determinate, sau sunt făcute doar pentru a produce consecințe politice ori la nivel internațional.

Numeroase alte principii generale pot, de la caz la caz, să-și găsească aplicabilitatea în sfera mediului: obligația de reparație pentru încălcarea unui angajament¹²; principiul potrivit căruia o persoană nu poate invoca propria culpă¹³; principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi judecător în propria cauză¹⁴; principiile generale fundamentale ale dreptului umanitar¹⁵ și considerațiile elementare de umanitate¹⁶.

Echitatea

Conceptul de ”echitate” nu are o poziție bine precizată în categoria izvoarelor DIP, însă datorită conținutului său o parte a doctrinei îl situează în categoria izvoarelor primare. O

⁹ R. Jennings și A. Watts, *Oppenheim's International Law* (1992 ed. 9), vol.1, p. 408

¹⁰ Cauza *Nuclear Tests* (1974), ICJ Reports 267, 268;

¹¹ A se vedea Comisia CE, *White Paper: Adapting to Climate Change: towards a European Framework for Action* (2009), p. 3;

¹² Cauza *Charzow-Factory* și cauza *Gabcikovo-Nagymaros*;

¹³ Cauza *Jurisdiction of the Courts of Danzig*;

¹⁴ Cauza *Mosul*, PCIJ (1925) Ser. B No. 12, p 32;

¹⁵ Cauza *Military and Paramilitary Activities case* (1986) ICJ Reports 113-15 și 129-130;

¹⁶ Cauza *Corfu Channel* (1949) ICJ Reports 22;

asemenea calificare este sprijinită de opinii jurisprudențiale; astfel, în cauza *Platoul Continental*, CIJ a apreciat ”echitatea” ca fiind o emanație directă a ideii de justiție și un principiu general aplicabil direct cu forță juridică și care trebuie să se aplice ca parte a dreptului internațional pentru a echilibra diferitele considerații potrivit cărora acesta este relevant, în scopul de a obține un rezultat echitabil¹⁷.

Cu toate acestea, majoritatea autorilor consideră că echitatea reprezintă izvor de drept doar prin prisma art. 38 (2) din Statutul CIJ, în sensul că doar dacă părțile unei cauze sunt de acord, Curtea Internațională poate decide *ex aequo et bono*.

Realitatea este că numeroase tratate de mediu fac trimitere sau încorporează regula echității ori a principiilor echitabile, însă această realitate trebuie interpretată ca reprezentând un izvor de drept convențional, iar nu în sensul că ar crea un principiu general de drept distinct și autonom.

D. Actele organizațiilor internaționale

Astfel cum spuneam, în domeniul DIM, actele organizațiilor internaționale constituie un izvor important, chiar dacă se consideră a fi reglementări de nivel secundar.

Actele organizațiilor internaționale pot îndeplini următoarele funcții juridice: pot să fie obligatorii *per se*, pot să modifice unele prevederi convenționale internaționale sau pot să interpreteze cu caracter de autoritate prevederi ale tratatelor.

Se consideră că autoritatea juridică a actelor organizațiilor internaționale derivă din tratatul de constituire și funcționare a acelei organizații, astfel că aceste acte pot fi considerate ca făcând parte din dreptul convențional internațional.

Este important de știut că unele acte ale organizațiilor internaționale pot să creeze consecințe juridice, iar altele nu pot. Forța lor juridică depinde de organizație, de contextul internațional și de intenția entității emitente. Spre exemplu, în timp ce rezoluțiile Adunării Generale a ONU, potrivit art. 25 din Carta ONU, sunt doar de recomandare, Consiliul de Securitate adoptă rezoluții care obligă toate statele¹⁸.

E. Deciziile tribunalelor și doctrina

Acestea constituie izvoare secundare ale DIP, potrivit art. 38 din Statutul CIJ. Cu toate că problemele de mediu au fost supuse jurisdicției CIJ relativ recent, totuși se întâlnește o jurisprudență valoroasă: cauzele *Icelandic Fisheries*, *Corfu Channel*, *North Sea Continental Shelf*, *The legality of the Treaty or Use of Nuclear Weapons*, *Gabcikovo-Nagymaros*, *Pulp Mills*.

Printre instanțele internaționale, o jurisprudență valoroasă pentru DIM o conferă Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Instituția de Apel a WTO și Tribunalul Internațional pentru dreptul mării. Aceștia li se adaugă comisii organizate sub efectul unor tratate internaționale cum ar fi cele stabilite sub Acordul de comerț liber între Canada și SUA și Acordul WTO privind soluționarea disputelor.

¹⁷ *Platoul Continental (Tunisia vs. Libia)*, 1982, ICJ Reports 18-60; Opinia individuală a judecătorului Hadson în cauza *Diversion of Waters from the Meuse*, în care se afirmă ca echitatea este parte a dreptului internațional;

¹⁸ E.g. Rezoluția Consiliului de Securitate din 1991 prin care se reafirmă răspunderea Irakului pentru prejudiciile de mediu generate de propria sa invazie ilegală asupra Kuweit-ului.

BIBLIOGRAFIE

Avizul consultativ din 8 iulie 1996 privind legalitatea amenințării sau folosirii armelor nucleare în conflictele armate, 226-242, para. 30, ICJ Reports, 1996.

Cheng, Bin., *General Principles of Law as Applied by International Tribunals* (2006), pp. 121-136;

Comisia CE, *White Paper: Adapting to Climate Change: towards a European Framework for Action* (2009).

Declarația de la Rio cu privire la mediu și dezvoltare (Declarația de la Rio), 1992.

International Law Commission, Draft Articles on State Responsibility, Part 2, Art. 5 (1) „*Report of the ILC to the United Nations General Assembly*”, UN Doc, a/44/10, p 218 (1989).

Philippe Sands și Jacqueline Peel, *Principii ale Dreptul Internațional al Mediului*, 2012

Rezoluția Consiliului de Securitate din 1991

Robert Jennings și Arthur Watts, *Oppenheim's International Law*, vol.1, Harlow: Longman, 1992 ed. 9;

JURISPRUDENȚĂ

Cauza Olanda/Belgia - *Iron Rhine*, par. 58, 2005;

Cauza *Nuclear Tests* (1974), ICJ Reports 267, 268;

Cauza *Charzow-Factory* Hotărârea nr. 13, PCIJ Seria A nr. 17 ICGJ 255 (PCIJ 1928);

Cauza *Gabcikovo-Nagymaros*, Ungaria/Slovacia Hotărârea din 25 Septembrie 1997;

Cauza *Jurisdiction of the Courts of Danzig*, Seria B - P 75, 3 Martie 1928;

Cauza *Mosul*, PCIJ (1925) Ser. B Nr. 12, p 32;

Cauza *Military and Paramilitary Activities case* (1986) Rapoarte ICJ pp. 113-15 și 129-30;

Cauza *Corfu Channel* (1949), ICJ Reports 22;

Platoul Continental (*Tunisia vs. Libia*), 1982, Rapoarte ICJ pp.18-60;

Cauza *Diversion of Waters from the Meuse*, Olanda/Belgia, 1937, P.C.I.J, Ser. A/B, Nr. 70.

THE CONSENT AND THE VICE OF CONSENT

Petru Tărchilă, Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: The consent is an essential prerequisite of validity for any juridical act and it is defined as the parties` decision to complete the juridical act. The consent must meet the following conditions to acquire legal value, to be considered valid: to be issued by a judicial person, to be externalized, to have the intention of producing legal effects, not be affected by any consent flaw: mistake, fraud, violence or damage. The paper analysis the provisions of the New Civil Code regarding the vice of consent in relation to the determining characteristics of the consent.

Keywords: the consent, mistake, fraud, violence, damage.

I. The validity conditions of civil juridical act

The New Civil Code referring to vices of consent for the validity of a civil juridical act, the parties` consent for concluding the juridical act is also of great importance. Parties should assume the legal consequences that it produces¹. Thus, the following situations are considered consent flaws:

- mistake;
- fraud (cunningness);
- violence ;
- damage;

Mistake or false representation of reality in one`s consciousness is represented by a person`s determination to close the civil juridical act due to a false representation, which in other circumstances wouldn`t have been closed.

In turn, mistake is classified in mistake which prevents a contract from coming into existence, mistake vice of consent and irrelevant mistake.

Fraud involves deceiving a person through cunning means in the attempt to close a juridical act, which the person wouldn`t have closed under other circumstances. That is the reason why fraud is also known as cunningness because one of the parties uses it to close the civil juridical act².

Violence is that vice of consent which involves threatening a person with an evil, which can bring about a fear so high as to make the person decide closing the juridical act. The act wouldn`t have been closed under other circumstances.

Damage is a vice of consent which involves material damages experienced by a person due to the obvious value disproportion between two mutual performances. Article 1.206 of

¹ See also: P. Tărchilă, *Drept civil. Partea generală și Persoanele*, Ed. Gutenberg, Arad, 2008, p.272

² See: L.Pop, *Tratat de drept civil*, Editura Cordial Lex, Cluj, 2011, p.289.

the New Civil Code promoted by Law no 287/2009 referring to the vices of consent provides the following:

„Consent is corrupted when it results from mistake, fraud or violence. Consent is also corrupted if it is the result of damage.”

Art.1207 of the New Civil Code handles the institution of mistake as vice of consent in the following manner: „The party which is finds itself in an essential mistake at the moment of closing the act can demand the invalidation of the contract if the other party knew or should have known about the mistake and its importance in the closing of the contract.”

Mistake is essential:

1. when bearing on the nature or object of the contract;
2. when bearing on the identity of the object, the performance or one of its qualities or on a circumstance considered essential by both parties without which the contract would not have been closed.
3. when bearing on the identity of a person or on one of the person`s qualities in whose absence the contract would not have been closed.
4. The mistake of law is essential when it refers to a determining juridical norm, according to the will of both parties and essential for closing the contract.
5. Mistake which refers to simple contract reasons is not essential, except when such reasons were considered essential or determining by the parties.

II. The Vices of Consent

II.1. Provisions of the New Civil Code referring to Mistake as Vice of Consent

Articles 1208 to 1211 of the New Civil Code refer to the main forms of mistake which are found more often in civil jurisprudence, as follows:

Art.1208 handles the institution of unpardonable mistake as a contract which cannot be considered void if the fact bearing the mistake could have been known by the parties and solved through reasonable diligence.

Mistake of Law cannot be appealed to in cases of legal accessible and predicable provisions.

Article 1209 refers to the institution of assumed mistake and stipulates that „A contract cannot be made void if it bears on it an element for which the risk of mistake has been assumed by the party who appeals to it or should have been assumed under various circumstances.”³

Article 1210 refers to the institution of calculation mistake and provides that: „A simple calculation mistake does not make the contract void only its amendment, except the case when the mistake in terms of quality was essential for closing the contract. The calculation mistake must be corrected at the request of either party.”

Article 1211 refers to the institution of communication or transmission mistake and stipulates that: „ The provisions referring to mistake apply when mistake bears on the

³ See: G.Beleiu, *Drept civil*, Ed.Şansa, Bucureşti, 2010, p.144.

declaration of will or when the declaration was inaccurately transmitted by a third party or by means of distance communication means”.

Referring to the claim of good faith mistake, the legislator provides in Article 1212 of the New Civil Code that, „The party, victim of a mistake cannot prevail over the mistake contrary to the demands of good faith”.

Article 1213 of the New Civil Code refers to the institution of contract amendment and stipulates that „The party, victim of an essential mistake bound to the contract can demand the amendment of contract provisions if the other party agrees to the execution.

II.2. Provisions of the New Civil Code referring to Fraud as Vice of Consent

The New Civil Code defines fraud in article 1214 as the mistake caused by fraudulent actions of one party or when one party fraudulently omitted to inform the contracting party (contractor) about certain circumstances that ought to have been revealed. The party whose consent was corrupted by fraud can claim the contract as null and void. The contract can become void also when the fraud is committed by the representative or guarantor for the business of the other party.

Fraud cannot be inferred.

Article 1215 of the new Civil Code refers to the institution of fraud committed by a third party and stipulates that „The party which is the victim of a fraud committed by a third party cannot claim a contract to become void only if the other party knew about the fraud or should have known about the fraud at the moment the contract was closed. What needs to be remembered is that irrespective of the contract being annulled, the author of the fraud is responsible for the damage caused.

II.3. Provisions of the New Civil Code referring to Violence as Vice of Consent

Violence as vice of consent is referred to in Article 1216 and stipulates the following: „The party which closed the contract under justified fears and threats induced by the other party or by a third party, can demand the annulment of the contract”. There is violence when the inferred fear is such as to make the party believe that under those circumstances, the lack of consent would jeopardize the life, the person, honour and goods of the party.⁴ Violence can void the contract also when it is directed against a close person such as the wife, ascendants and descendants of the party whose consent had been corrupted.

In all cases, violence is ranked according to the age, social status, health and character of the aggressed person as well as according to any other circumstance that could influence its being at the moment the contract was closed.

The New Civil Code refers to certain juridical aspects encountered in legal practice in articles 1217-1220: threat with exercise of a right is referred to in article 1217 and stipulates that „It is considered violence, the threat with exercise of a right made with the aim of obtaining unjustified advantages”.

⁴ See: O.Ungureanu, *Drept civil. Introducere.*, Ed.Rosetti, București, 2009, p.208.

Article 1218 refers to the institution of a state of necessity and stipulates that a contract closed by a party which is in a state of necessity can become void only if the other party took advantage of these circumstances.

Article 1219 refers to the institution of reverential fear and stipulates that fear which is caused only by respect, without any violence, does not void a contract.

Article 1220 refers to violence committed by a third party and stipulates that it voids the contract only if the party whose consent was not corrupted knew or should have known about the violence committed by the third party. Irrespective of voiding, the author of violence is responsible for the consequences and damages.

II.4. Provisions of the New Civil Code referring to Damage as Vice of Consent

Damage is referred to in the New Civil Code, articles 1221-1224 as follows:

Art.1221 defines the institutions of damage as the profit of one party over the other party's state of need, lack of experience or knowledge, stipulating in its favour or in the favour of a third party a higher value than the real one at the date when the contract was closed.

The existence of damage is assessed according to the nature and goal of the contract. Damage can also exist when an underage child assumes an excessive obligation in relation to its heritage status, to the advantages it obtains by contract or to the overall circumstances.

Article 1222 refers to damage penalty and stipulates that the party whose consent was corrupted by damage can demand the annulment of the contract or the reduction of its obligations as compensation for the damage-interests it is entitled to.

The action for annulment is admitted only if the damages exceed half of the value the service performed by the injured party had at the time the contract was closed. The disproportion should subsist until the registration of the action for annulment.

III. Conclusions

The parties' will to close the juridical act by exteriorizing it is an essential condition of its validity and so is the parties' consent. Consent should fulfil the following conditions in order to consider the juridical act valid and with legal values:

- to be issued by a discerning person
- to be exteriorized
- to be issued with the intention of producing juridical effects
- not be affected by any vice of consent: mistake, fraud, violence or damage. Along with the ability to contract, a prerequisite for the validity of a civil juridical act, the parties' consent for concluding the juridical act is also of great importance. Parties should assume the legal consequences that it produces.

Thus, the following situations are considered consent flaws: mistake; fraud (cunningness); violence; damage.

Bibliography

- [1] Law no.287/2009 for promoting the New Civil Code (published in the *Official Gazette of Romania* no.511 of 24.07.2009).
- [2] P. Tărchiță, *Drept civil. Partea generală și Persoanele*, Ed. Gutenberg, Arad, 2008.
- [3] L. Pop, *Tratat de drept civil*, Ed. Cordial Lex, Cluj, 2011.
- [4] O. Ungureanu, *Drept civil. Introducere.*, Ed. Rosetti, București, 2009.
- [5] G. Belei, *Drept civil*, Ed. Șansa, București, 2010.

ADVANCE PAYMENT. LEGAL REGIME**Rada Postolache, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște**

Abstract: The performance of budget expenses is integrated to the budgetary system and composes, together with the performance of public incomes, the content of a distinct stage of it, known as budgetary execution. The actual performance of budget expenses involves a restrictive complex procedure, which is also divided into several stages and subject to a diversity of norms, both economic and legal. Yet, in order to facilitate the execution of public expenses as they were programmed and the accomplishment of public requirements, the Romanian lawmaker has provided for the possibility of the advance payment out of public funds of some amounts of money assigned to the latter. Regulated as a possibility, the advance payment out of public funds must abide by the restrictive requirements clearly instituted by the Romanian Government No. 264/2003, which delimits the actions and categories of expenses, by establishing criteria, procedures and limits for performing them. On the basis of incident regulations, legal doctrine and practice in the field, the elements mentioned above will constitute the object of our analysis within the present study, aiming to delineate the legal regime and a holistic view upon the advance payment of the expenses out of public funds.

Keywords: budgetary process, budgetary expenses, budgetary commitment, budgetary credit, justifying documents.

1. Repere introductive privind cheltuielile bugetare

Finanțele publice au în structura lor mai multe componente care au apărut și au evoluat cu asemănări și deosebiri firești de la un stat la altul, precum și în decursul timpului, condiționat de evoluția trebuințelor publice și de posibilitățile de realizare a veniturilor publice oferite de dezvoltarea economiilor naționale. De-a lungul timpului, în structura finanțelor publice s-au menținut cele două componente de bază – cheltuielile și veniturile publice, ele cunoscând cea mai bogată evoluție.

Cheltuielile publice sunt efectuate pentru satisfacerea intereselor publice, în raport de funcțiile și sarcinile pe care statul și le-a asumat. Ele au un caracter programat, parcurgând traseul anevoios al procesului bugetar, supus Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice¹ și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale².

Potrivit dispozițiilor financiare comune, cheltuielile bugetare parcurg, în procesul execuției, două etape: a) *administrativă*, incluzând angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor bugetare, cunoscute și ca „etape ale procesului de decizie”³, de competența

¹ M.Of., partea I, nr. 597 din 13 august 2002.

² M.Of., partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006.

³ În acest sens, I. Lazăr, *Dreptul finanțelor publice. Drept bugetar*, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 159.

ordonatorului de credite sau a persoanei împuternicite de acesta⁴; b) *contabilă* sau de plată a cheltuielilor bugetare – de stingere propriu-zisă a obligației juridice asumate pe seama fondurilor publice, de competența conducătorului compartimentului financiar contabil⁵.

Plata constituie etapa care finalizează execuția cheltuielilor bugetare, instituția publică fiind eliberată de obligațiile sale față de terții-creditori. Aparent simplă, plata cheltuielilor comportă un regim specific, în care fiecare sumă plătită, fiecare operațiune căreia aceasta îi este alocată, trebuie justificată economic și juridic. Legea specială permite și plata în avans a cheltuielilor publice, însă, în spiritul prudenței, limitează unele operațiuni, instituind, totodată, veritabile garanții cu privire la realizarea operațiunilor în contul cărora au fost avansate sumele de bani.

Aceste aspecte vor fi analizate de noi, având ca obiectiv determinarea specificității regimului juridic al plății în avans, prin comparație cu regimul juridic financiar comun al acesteia, utilizând ca principal instrument de lucru legea specială și dispozițiile comune alocate finanțelor publice.

2. Noțiunea și reglementarea legală a plății în avans

Noțiunea plății în avans. Regula o constituie parcurgerea, în execuția cheltuielilor bugetare, a următoarelor etape: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata acestora. Practica bugetară relevă însă o diversitate de situații care se abat de la regulă, printre care și plata anticipată sau în avans a cheltuielilor bugetare, analizată în continuare.

Plății în avans nu i s-a alocat o definiție normativă, dispozițiile existente vizând cerințele acesteia. Având ca reper dispozițiile alocate, definim plata în avans ca etapa/operațiunea realizată în cadrul execuției bugetare prin care o instituție publică, în accepțiunea legii financiare, achită anticipat sau în avans o parte a obligațiilor față de terți săi creditori, în una sau mai multe tranșe, în limitele angajamentelor legale încheiate.

Plata în avans conferă creditorului acesteia (executant/prestator) posibilitatea de a-și organiza activitatea - obiect al contractului, încât să își poată onora obligațiile asumate față de instituția publică contractantă (plătitoare).

Reglementarea legală. Temeiul juridic general al plății în avans îl constituie dispozițiile art. 52 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002; potrivit art. 52 din acest act normativ, „(8)Guvernul poate stabili prin hotărâre, la propunerea ministrului finanțelor publice, acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop”.

Ca reglementare specială, avem Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 cu privire la stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru

⁴ În vederea aplicării lor unitare, a fost emis Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.Of., partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.

⁵ Pentru dezvoltări, a se vedea R. Postolache, *Drept financiar*, ediția 2, Ed. C.H. Beck, Buucurești, 2014, pp. 78-81.

efectuarea de plăți în avans⁶, edictată în aplicarea dispozițiilor generale sus menționate. H.G. nr. 264/2003 instituie condițiile plății în avans din fonduri publice, învederate de noi veritabile *derogări* de la regulile generale ale efectuării cheltuielilor bugetare, totodată veritabile garanții ale obținerii contraprestațiilor achitate în avans.

3. Premise ale plății în avans din fonduri publice

În economia legii, configurăm următoarele premise ale plății în avans din fonduri publice:

a) *Reglementarea juridică a posibilității de a plăti în avans, din fonduri publice, bunul/lucrarea/serviciul contractat.* Aceasta constituie o cerință imperativă; în absența acesteia, plata va urma regimul juridic comun, ce presupune existența „serviciului prestat”, atestat documentar, cu respectarea procedurii normative.

Ca premisă normativă, avem în vedere, pe lângă reglementarea principială, statuată la art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, dispozițiile legii speciale – Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, Anexa 1, ce reglementează expres acțiunile și categoriile de cheltuieli care pot fi plătite în avans.

Cheltuielile publice (de capital sau curente, după caz) sunt de o mare diversitate, potrivit nevoilor publice numeroase pe care trebuie să le acopere. Însă, potrivit legii speciale, numai anumite specii ale acestora pot fi plătite în avans, noi menționând, cu titlu de exemplu: realizări de lucrări (de exemplu, lucrări de investiții; programe, proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare, acțiuni cuprinse în Planul național, în planurile sectoriale și alte programe de cercetare-dezvoltare, altele decât proiectele de cercetare științifică obținute prin competiții naționale și programele prin care se derulează acestea; teme și acțiuni de cercetare științifică finanțate sub formă de proiecte sau granturi, altele decât proiectele sau granturile de cercetare științifică obținute prin competiții naționale); prestări de servicii – așa cum sunt nominalizate în anexă; îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor și convențiilor interguvernamentale; îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achiziția de bunuri și servicii; *alte categorii* expres menționate în Anexa 1 a legii speciale.

Așa cum sunt reglementate, legea specială relevă limitarea sferei de aplicare a plății în avans din fonduri publice. Sintetic, plata în avans nu poate fi generalizată, nici lăsată la latitudinea fiecărui ordonator de credite. Este o plată anticipată legiferată ca posibilitate.

Sub aspectul beneficiarilor de avansuri din fonduri publice, dispozițiile legii speciale se aplică oricăror persoane juridice, pentru acțiunile și categoriile de cheltuieli finanțate din fonduri publice la care aceștia au acces, prevăzute în Anexa nr. 1, potrivit destinației pentru care au fost alocate (art. 12 din H.G. nr. 264/2003);

b) *Existența în bugetul instituției publice a creditelor bugetare alocate cheltuielilor supuse plății în avans* („cheltuiela să aibă dispoziții bugetare”). Plata în avans presupune, mai întâi, existența *angajamentului legal*, înțeles ca „actul sau faptul juridic, inclusiv un act normativ, o hotărâre judecătorească, din care decurg obligații juridice pe seama fondurilor

⁶ Republicată, M.Of., partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, ulterior modificată, denumită de noi legea specială.

publice” (creează ori constată existența lor), ele putând să emane și de la alte entități decât ordonatorul de credite.

Apoi, necesită *rezervarea creditului bugetar* și indisponibilizarea lui, în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, aspect de ordin contabil (angajamentul bugetar).

Sintetic, angajarea cheltuielilor există ca o cerință distinctivă, instituția publică putând să își asume obligația plății în avans a unei cheltuieli în condițiile existenței unui angajament legal și bugetar;

c) *Reglementarea expresă a plății în avans a cheltuielii bugetare în angajamentul legal încheiat cu creditorul avansului* (actul juridic de angajare a bugetului public). Însă, pentru orice situație, avem doar o plată parțială în avans a cheltuielilor din fonduri bugetare, în una sau mai multe tranșe. Potrivit art. 1 alin. (3) din legea specială, „valoarea însumată a plăților în avans nu poate depăși 30% din valoarea totală a contractului”, cu excepțiile⁷ prevăzute de lege;

d) *Plata anticipată a sumelor din fonduri publice condiționat de constituirea garanției de returnare a avansului de către beneficiarul acestuia* [art. 5 alin. (1) H.G. nr. 264/2003].

Potrivit art. 4 H.G. nr. 264/2003, „(1)Ordonatorul de credite are obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări”. Obligația de aducere a garanției de restituire a avansului este prevăzută și în angajamentul legal, sub forma unei clauze contractuale.

Mai mult, potrivit dispozițiilor legii speciale, art. 5 alin. (1), avansul nu poate fi acordat decât după constituirea garanției de returnare a acestuia de către beneficiarul acestuia.

Garanția nu este însă suficientă prin ea însăși; legea conține și cerința îndeplinirii, de către beneficiarul avansului, a condițiilor pentru începerea îndeplinirii obligațiilor sale rezultate din contract. În tăcerea legii, dispozițiile normative configurează, mai curând, o obligație de diligență pentru instituția publică.

Garanția însă este un act juridic distinct de contractul pe care îl însoțește. Pentru operativitate în executarea lor, legea specială obligă la un act juridic autonom sau independent⁸, irevocabil și necondiționat. Autonom sau independent, actul de garanție este supus regimului juridic instituit de Codul civil, art. 2321 („Scrisoarea de garanție”), particularizat în cazul analizat de noi prin prisma obligației asumate de garant – restituirea, în cazul încălcării obligațiilor contractuale asumate de către beneficiarul avansului, a sumelor primite de acesta cu titlu de avans din fonduri publice.

Potrivit legii speciale, pot fi acceptate numai angajamentele de garanție asumate de către instituțiile de credit sau societățile de asigurare, ele prezentând mai multă credibilitate în executarea necondiționată a acestora.

⁷ Potrivit art. 52 alin. (9) Legea nr. 500/2002, „Prin excepție de la prevederile alin. (8), pentru proiectele de cercetare științifică obținute prin competiții naționale se pot efectua plăți în avans de maximum 90%, din fonduri publice, la începutul fiecărei etape de cercetare”.

⁸ A se vedea, cu privire la regimul juridic al garanției autonome: R. Postolache, *Unele considerații în legătură cu garanțiile autonome potrivit noului Cod civil*, în Revista „Dreptul” nr. 11/2011, pp. 19-35; R. Postolache, *Efectele juridice ale scrisorii de garanție potrivit Codului civil (Legea nr. 287/2009, republicată)*, în Revista „Dreptul” nr. 3/2012, pp. 33-49.

Cerința constituirii garanției nu se aplică următoarelor categorii de beneficiari de avansuri din fondurile publice: instituțiile publice; persoanele juridice fără scop patrimonial; institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale; microîntreprinderile sau întreprinderile mici, în accepțiunea legii speciale⁹ care au calitatea de contractori în cadrul unor programe specifice de susținere a cercetării-dezvoltării, inovării și transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor nou-înființate inovatoare, pentru finanțările obținute prin aceste programe; titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă; instituțiile financiare internaționale.

Garanția de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât și pentru repararea prejudiciului adus de imobilizarea fondurilor publice (ipoteza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de beneficiarul avansului), potrivit normelor juridice financiare¹⁰.

4. Aspecte procedurale specifice sau derogatorii. Justificarea vansurilor

Competență. Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziție publică sau într-un contract de finanțare, are dreptul să efectueze plăți în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului. Acesta poate numi o persoană responsabilă cu evidențierea și justificarea avansurilor, potrivit legii.

Plățile în avans se pot efectua într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe periodice, în funcție de prevederile contractuale și în corelație cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv.

Justificarea avansurilor. Potrivit dreptului bugetar *comun*, plățile se efectuează în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de *acte justificative*, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost lichidate și ordonanțate, cu respectarea prevederilor art. 24 („Controlul financiar preventiv propriu”) și art. 25 („Controlul financiar preventiv delegat”) din Legea nr. 500/2002, precit.

În cazul plății în avans a cheltuielilor bugetare, asistăm la particularizarea traseului execuției cheltuielii bugetare. Potrivit legii, „avansurile trebuie justificate”. Prin ipoteză, lipsind contraprestația, justificarea trebuie înțeleasă aici diferit. *Inițial* sau într-o primă etapă (așa numita „angajare”), avansul are drept temei dispozițiile actului juridic care angajează instituția publică (angajament legal), care stipulează data efectuării acestuia, cuantumul sumei și categoria de bun/operațiune căruia îi este alocat – toate acestea în condițiile legii. În esență, aici, ordonatorul de credite urmărește legalitatea, necesitatea și oportunitatea acordării avansurilor, cât și angajarea și respectarea utilizării sumelor în raport cu destinația stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate.

Lichidarea și ordonanțarea, ca operațiuni de competența ordonatorului de credite - faze ale procesului decizional, sunt doar formale, având un conținut diferit de cel atribuit în cazul plății la termen a cheltuielilor; practic, aceste etape au la bază aceleași elemente ca și în cazul

⁹ Legea [nr. 346/2004](#) privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în M.Of., partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004.

¹⁰ Distinct, se pune problema răspunderii contractuale, potrivit clauzei penale asumate prin angajamentul juridic al părților – instituția publică și beneficiarul avansului (furnizor/executant/prestator).

angajării avansului. Însă, ca și în cazul plății la termen, plata în avans este condiționată de exercitarea și acordarea vizei de control financiar preventiv (propriu sau delegat, după caz), operațiunile trebuind ulterior reglate.

Pe aceste considerente, inițial, avansul poate fi învederat ca o plată simplificată, mai puțin documentară.

Ulterior, după efectuare, plata avansului trebuie integrată în contextul *exigibilității* obligației asumate de beneficiarul avansului, ce îl obligă la justificarea sumelor primite - prin contraprestațiile datorate cantitativ și calitativ. Justificarea sumelor avansate însă îi vizează, în egală măsură, pe cei doi – creditor și debitor bugetar.

Obligații de justificare ale ordonatorului de credite. În această fază, ordonatorul de credite răspunde, potrivit art. 3 din legea specială, de: urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri; regularizarea plăților; trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, trebuie realizată regularizarea plăților în raport cu obligațiile asumate și efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri. În acest sens, la efectuarea plăților pentru lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, avansurile acordate vor fi *deduse* din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după *deducerea integrală* a avansului, cu unele excepții¹¹.

În cazul în care avansul se acordă în tranșe, acordarea unei noi tranșe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost *justificat integral* sau recuperat din sumele datorate.

Practic, ne intersectăm aici cu procedura instituită pentru plata la termen a cheltuielilor bugetare; justificarea avansurilor se face, de data aceasta, prin prisma documentației prevăzute pentru plata la termen a obligației cheltuielii bugetare, în etapa ordonanțării și plății efective a sumelor datorate.

Legea specială instituie un *termen limită* până la care sumele avansate trebuie să aibă acoperire prin contraprestațiile contractuale. În virtutea anualității bugetare, este instituit drept reper finele anului calendaristic. Astfel, legea obligă la recuperarea sumelor reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea [nr. 500/2002](#) privind finanțele publice. Sumele recuperate se vor *restitui* bugetului din care au fost avansate.

În situația specială instituită de dispozițiile art. 52 alin. (11) din Legea [nr. 500/2002](#) privind finanțele publice și ale art. 54 alin. (9¹) din Legea [nr. 273/2006](#) privind finanțele publice locale, recuperarea sumelor reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, se va face până cel târziu la termenul stabilit pentru *plata finală*¹².

¹¹ În acest sens, potrivit art. 6 alin. (1¹) **H.G. nr. 264/2003**, „(...)”, pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 54 alin. (9¹) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se admit plăți efective pe parcursul derulării contractului, în condițiile și cuantumul prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiția recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părți cel puțin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.

¹² Sunt avute în vedere avansurile acordate pentru: implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Transport și a unor proiecte și acțiuni finanțate în cadrul Programului

În ambele ipoteze, în cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor și serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către instituția publică se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării și data recuperării.

Recuperarea însă urmează regimul juridic comun al creanțelor bugetare, se face potrivit Codului de procedură fiscală și Legii contenciosului administrativ, cu respectarea termenului legal de prescripție extinctivă a dreptului de a stabili creanța bugetară, de 5 ani, și de a cere executarea acesteia, de 3 ani.

Obligații de justificare ale beneficiarului sumelor avansate. Potrivit art. 5 alin. (2) H.G. nr. 264/2003, „Sub sancțiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat”. Utilizarea în alte scopuri poate atrage și alte forme ale răspunderii, inclusiv penală. De asemenea, el este obligat să respecte obligațiile contractuale asumate, la termen, cantitativ și calitativ, pentru a căror îndeplinire a primit în avans o parte a contravalorii lor.

În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispozițiilor legale, contractorul va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat.

De asemenea, pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale contractorul este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală și potrivit destinațiilor legale a avansului acordat

Avansurile trebuie evidențiate și justificate de către responsabilul numit de în acest sens, conform instrucțiunilor ordonatorului de credite.

Concluzii

Reglementarea specială instituie un regim juridic restrictiv al plății în avans din fonduri publice, parțial diferit de plata la termen a cheltuielilor bugetare, relevat în cele ce preced. Este o plată anticipată, legiferată ca posibilitate, însă fără a fi generalizată ori lăsată la latitudinea fiecărui ordonator de credite. Dispozițiile normative speciale învederează restricționarea, limitarea, garantarea și justificarea cheltuielilor plătite în avans, instituind obligații atât pentru instituția publică, cât și pentru beneficiarul avansului din fonduri publice.

Dispozițiile alocate relevă, înainte de orice, grija legiuitorului pentru justificarea întrebunțării banului public, ele fiind în conexiune directă cu normele reglementând răspunderea juridică financiară.

BIBLIOGRAFIE

Lazăr I., *Dreptul finanțelor publice, Drept bugetar*, vol. 1, Ed. Universul Juridic, București, 2013

Postolache R., *Drept financiar*, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2014

Postolache R., *Unele considerații în legătură cu garanțiile autonome potrivit noului Cod civil*, în Revista „Dreptul” nr. 11/2011, pp. 19-35

Postolache R., *Efectele juridice ale scrisorii de garanție potrivit Codului civil (Legea nr. 287/2009, republicată)*, în Revista „Dreptul” nr. 3/2012, pp. 33-49

THE LETTER OF GUARANTEE - MEANS OF ENSURING TAX LIABILITIES

Alexandru-Mihnea Găină, Assist. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The framework of the legislation in the tax field (the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code) doesn't specifically govern the types of establishment and enforcement of the letter of guarantee in order to ensure the tax liabilities. In this respect, the letter of guarantee is generically stipulated in the content of the Art. 127 of the Fiscal Procedure Code, which limits to list the types of guarantees that can be constituted for taking the measures specified in the Art. 126 of the same final regulatory action. Also, the concept of the letter of guarantee is reflected in the content of the Orders of the Minister of Public Finance no. 1853/2011 and no. 263/2010.

The letter of guarantee is also regulated by the provisions of the Art. 2321 of the Civil Code (in force as of October 1st, 2011). Until the advent of this, the letter of guarantee was not expressly regulated by our legislation. However, the letter of guarantee was used primarily in commercial transactions as a means of guarantee on request. In this regard, the parties of the letter used the requirements in the field of guarantees on demand of the International Chamber of Commerce in Paris, namely Publication 458 until 30th of June 2010 and the Publication 758 starting with 1st of July 2010.

Keywords: letter of guarantee; guarantee on demand; independent guarantee; tax liabilities; enforced collection.

I. CONSIDERAȚII INTRODUCATIVE

1. Introducere

Scrisoarea de garanție bancară (denumită în continuare SGB) reprezintă o formă de garanție bancară autonomă. Aceste garanții au apărut și s-au dezvoltat după cel de-al doilea război mondial, ca urmare a intensificării și globalizării schimburilor comerciale, fiind utilizate în special în cadrul raporturilor comerciale interne și internaționale. Ele sunt creația practicii bancare internaționale și au la bază principiul libertății de a contracta.

În scopul unificării uzanțelor în materia garanțiilor bancare autonome, Camera Internațională de Comerț din Paris a elaborat mai multe Reguli Uniforme în materie, dar care nu au caracter de acte normative pentru dreptul românesc. Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod civil (denumit în continuare NCC), începând cu data de 01.10.2011, garanțiile autonome au fost reglementate pentru prima dată în dreptul național ca instituție juridică distinctă.

În domeniul dreptului fiscal, scrisoarea de garanție bancară a fost reglementată ca formă de garantare încă de la intrarea în vigoare începând cu 01.01.2004 a Codului de procedură fiscală (denumit în continuare CPF).

2. Obiectivele lucrării

Având în vedere reglementarea recentă și expresă a scrisorii de garanție (bancară), precum și opiniile exprimate în literatura de specialitate și jurisprudența națională în domeniu, prin această lucrare vom încerca să determinăm regimul juridic și mecanismul de aplicare al scrisorii de garanție bancară în domeniul dreptului fiscal, precum și problemele și/sau lacunele legislative în materie.

3. Metodologia lucrării

Pe parcursul lucrării metodologia utilizată are caracter abstract și se bazează pe evaluarea noțiunilor și a conceptelor. Având în vedere obiectivele lucrării se va utiliza analiza logică.

II. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND SCRISOAREA DE GARANȚIE BANCARĂ

1. Cadrul legal

Camera de Comerț Internațională de la Paris a creat primele uzanțe comerciale pentru garantarea obligațiilor în anul 1978 când a emis Regulile Uniforme pentru Garanții (cunoscute sub denumirea de Publicația 325). În anul 1995 aceeași instituție a emis Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere (cunoscute sub denumirea de Publicația 458). Acestea au fost revizuite în anul 2009 prin Regulile Uniforme privind Scrisorile de Garanție Bancară (cunoscute sub denumirea de Publicația 758) care au intrat în vigoare la 01.07.2010.

Conceptul de scrisoare de garanție bancară nu este reglementat în mod expres de Noul Cod civil. Cu toate acestea, în NCC este reglementată instituția scrisorii de garanție¹. Cum aceasta reprezintă forma generică de garanție autonomă, iar SGB este o specie a scrisorii de garanție, apreciem că reglementarea cadru a SGB este reprezentată de dispozițiile art. 2321 din NCC.

În legislația specifică dreptului fiscal instituția scrisorii de garanție bancară este amintită, cu titlu generic, de dispozițiile art. 127 din Codul de procedură fiscală. Aceste prevederi legale nu fac nicio referire cu privire la regimul juridic, natura juridică, modalitățile de constituire sau efectele scrisorii de garanție bancară.

De asemenea, cu privire la această instituție se găsesc referiri și în art. 148¹ din Codul de procedură fiscală, în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (denumit în continuare OMFP) nr. 263/2010² și, respectiv nr. 1853/2011³. Spre deosebire de CPF în cuprinsul acestor acte normative sunt prezentate și alte elemente referitoare la scrisoarea de garanție bancară, precum forma, data emiterii scrisorii, valoarea și obiectul, caracterul irevocabil și necondiționat etc.

¹ În acest sens a se vedea art. 2321 din NCC.

² Pentru detalii a se vedea Capitolul III „Dispoziții speciale privind soluționarea solicitărilor de rambursare”, lit. C, pct. 4.2. - 4.11. din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aprobată prin OMFP nr. 263/2010.

³ A se vedea art. 7 alin. 5 din Procedura de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată aprobată prin OMFP nr. 1853/2011.

2. Noțiune

Pentru a defini scrisoarea de garanție bancară, considerăm că trebuie avută în vedere definiția legală a scrisorii de garanție care se regăsește în dispozițiile art. 2321 alin. 1 din NCC potrivit căreia *scrisoarea de garanție este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligațional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terțe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.*

În literatura juridică⁴ scrisoarea de garanție bancară a fost definită în sensul că reprezintă un angajament scris asumat de o bancă (denumită banca garantă) în favoarea unei persoane (denumită beneficiar), de a plăti acesteia o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană, denumită ordonator și în contul căreia se emite garanția nu a onorat o anumită obligație asumată printr-un contract sau a onorat-o defectuos, față de beneficiarul garanției.

Ambele definiții⁵ sunt lacunare, cel puțin din punct de vedere terminologic. Astfel, apreciem că se utilizează în mod greșit termenul (noțiunea) de „*angajament*”. Alături de alte opinii⁶, considerăm că ar fi fost mai potrivit a se utiliza termenul „*contract*” pentru a se defini SGB.

Pornind de la prevederile legale menționate și având în vedere definițiile doctrinare apreciem că scrisoarea de garanție bancară este contractul încheiat între o persoană (*denumită ordonator – contribuabilul în domeniul dreptului fiscal*) și o bancă (*denumită garant sau emitent*) prin care aceasta se obligă în mod irevocabil și necondiționat ca la solicitarea unei alte persoane (*denumită beneficiar – organul fiscal în domeniul dreptului fiscal*) să îi plătească acesteia din urmă o sumă de bani în cazul în care contribuabilul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile fiscale pentru care s-a solicitat emiterea scrisorii de garanție bancară.

În literatura juridică specifică dreptului fiscal s-a considerat că în cazul în care scrisoarea de garanție bancară se emite în vederea „*garantării/asigurării*” unor obligații fiscale, vor fi urmate regulile specifice acesteia din dreptul comun⁷.

3. Natura juridică

Scrisoarea de garanție bancară reprezintă un contract distinct de cel de fideiujur și nu o subspecie a acestuia. Considerăm că această calificare distinctă este confirmată și de

⁴ M. Negruș, *Plăți și garanții internaționale. Ediția a III-a*, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 334.

⁵ Pentru detalii privind noțiunea de (scrisoare de) garanție bancară autonomă, a se vedea M-L. Magdo Belu, *Contracte Comerciale. Tradiționale și moderne*, Ed. Tribuna Economică, București, 1996, p. 327; O. Căpățână, B. Ștefănescu, *Tratat de drept al comerțului internațional. Vol. II. Partea specială*, Ed. Academiei, București, 1987, p. 113; R.P. Vonica, *Dreptul contractelor comerciale*, Ed. Holding Reporter, București, 1999, p. 236; V. Pătulea, C. Turianu, *Garanțiile de executare a obligațiilor comerciale*, Ed. Scripta, București, 1994, p. 72-73.

⁶ Y. Poulet, *Les garanties contractuelles dans le commerce international*, în *Droit et pratique du commerce internationale*, no. 3/1979, p. 400; F. Eisemann, *Arbitrage et garantie contractuelles*, în *Revue de l'Arbitrage*, no. 4/1972, p. 384.

⁷ D. Dascălu, C. Alexandru, *Explicațiile teoretice și practice ale Codului de procedură fiscală*, Ed. Rosetti, București, 2005, p. 351.

reglementarea garanțiilor autonome în cadrul unui capitol distinct de cel destinat fideiuziunii. De asemenea, deși prezintă anumite asemănări, scrisoarea de garanție bancară nu trebuie confundată cu alte instrumente și/sau instituții juridice din domeniul dreptului (bancar) precum promisiunea faptei altuia, stipulația pentru altul, asigurarea, angajamentele cambiale, acreditivul documentar, scrisoarea de confort, scrisoarea de credit *stand-by*⁸.

4. Caractere

Pentru determinarea caracterelor scrisorii de garanție bancară trebuie avută în vedere natura juridică de contract a acesteia.

a) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract autonom (independent)* întrucât prin acesta se garantează, de fapt, pentru conduita unei persoane și nu pentru îndeplinirea obligației asumată de această persoană.

Într-o opinie doctrinară, s-a considerat că scrisoarea de garanție bancară este autonomă față de obligația principală numai din punct de vedere juridic, nu și din punct de vedere economic⁹.

În domeniul dreptului fiscal, scrisoarea de garanție bancară este autonomă față raportul juridic principal de drept fiscal substanțial.

Acest caracter autonom se raportează la obligația primară, dintre creditorul și debitorul fiscal, pentru a cărei executare corespunzătoare garantează banca, aceasta fiind trăsătura esențială prin intermediul căreia garanțiile autonome se deosebesc de garanțiile personale.

O mențiune expresă cu privire la autonomia scrisorii de garanție bancară se regăsește și în dispozițiile art. 5 lit. a) ale Publicației 758 care precizează că o garanție este prin natura sa independentă „*de relația de bază și de cererea de emitere, iar garantul nu este în niciun fel implicat sau obligat de această relație*”. Mai mult, aceleași prevederi menționează că angajamentul unui garant de a plăti în cadrul garanției nu poate face obiectul unor reclamații sau contestații rezultate din orice alte relații decât relația dintre garant și beneficiar.

Anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, în literatura juridică s-a apreciat că emiterea și menținerea scrisorii de garanție reprezintă în fapt serviciul pe care banca îl prestează clientului, contra unui comision, constituind în acest sens „*obiectul*” contractului bancar, astfel încât viciile acestui contract se pot răsfrânge asupra valabilității scrisorii de garanție. În consecință, autonomia se raportează numai la raportul juridic inițial, primar, nu și la raportul obligațional preexistent¹⁰.

b) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract numit* deoarece este reglementat de dispozițiile art. 2321 din NCC.

c) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract unilateral* întrucât banca își asumă singură obligația de a garanta pentru conduita solicitantului și de a plăti suma de bani către beneficiar. În literatura juridică există și opinii care califică scrisoarea de garanție ca fiind un act juridic unilateral, însă considerăm că sunt eronate deoarece angajamentul de plată se naște

⁸ Z. Nedelea, *Garanția bancară la cerere*, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 41-58.

⁹ I. Rucăreanu, V. Babiuc, *Regimul juridic al garanțiilor bancare*, Institutul de Economie Mondială, București, 1982, p. 41.

¹⁰ R. Rizoiu, *Asupra unei abordări funcționale a scrisorii de garanție bancară, cu privire specială asupra garanției independente. Noțiune.*, în *Curierul Judiciar* nr. 5/2004, p. 111.

numai după ce beneficiarul acceptă tacit sau expres oferta băncii, acesta având posibilitatea de a o refuza¹¹.

d) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract formal* deoarece condițiile și limitele scrisorii nu se pot stabili prin raportare la obligația principală, fiind necesar ca acestea să rezulte din înscrisul constatator al scrisorii. De altfel, anumite opinii doctrinare consideră scrisoarea de garanție bancară ca fiind în primul rând un înscris¹², și apoi un contract.

e) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract intuitu personae* deoarece este netransmisibilă. Această trăsătură diferențiază scrisoarea de garanție bancară de efectele de comerț¹³.

f) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract cu titlu gratuit* pentru că banca nu urmărește obținerea unei remunerații de la beneficiarul garanției.

g) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract irevocabil* întrucât emitentul nu poate retrage garanția pe perioada de valabilitate..

h) *Scrisoarea de garanție bancară este un contract necondițional* deoarece obligația de garanție se naște la data emiterii scrisorii de garanție, iar emitentul nu-și poate asuma angajamentul sub vreo condiție.

5. Clasificare

În funcție de condițiile de executare a scrisorii de garanție bancară, aceasta poate fi de două feluri¹⁴: a) *necondiționată (la prima cerere)* ceea ce presupune că beneficiarul poate cere executarea garanției fără a face dovada că a fost prejudiciat sau că nu a obținut rezultatul dorit; b) *condiționată (documentară)* ceea ce presupune că pentru a cere executarea garanției, beneficiarul trebuie să facă dovada că nu a obținut rezultatul urmărit.

III. CAZURI DE CONSTITUIRE A SCRISORII DE GARANȚIE BANCARĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI FISCAL

Spre deosebire de raporturile de drept civil și/sau de drept privat, în domeniul dreptului fiscal (care este o ramură de drept public), situațiile de constituire a scrisorii de garanție bancară sunt prevăzute de lege.

1. Constituirea scrisorii de garanție bancară în vederea suspendării executării silite

A. Cazul prevăzut de art. 148 alin. 6-7 din Codul de procedură fiscală.

Debitorul fiscal are posibilitatea de a constitui scrisoare de garanție bancară atunci când dorește suspendarea executării silite pornită împotriva sa de către organul de executare

¹¹ Z. Nedelea, *op. cit.*, 2010, p. 41-58; R. Rizoiu, *Asupra unei abordări funcționale a scrisorii de garanție bancară, cu privire specială asupra garanției independente. Efecte.*, în Curierul Judiciar nr. 10/2004, p. 87.

¹² A. Ion, *Garanțiile în procedura de administrare a creanțelor fiscale*, în Curierul fiscal, nr. 6/2013, p. 287.

¹³ R. Rizoiu, *op. cit.*, în Curierul Judiciar nr. 5/2004, p. 87.

¹⁴ V. Pătulea, C. Turianu, *op. cit.*, 1994, p. 77.

fiscală¹⁵. În această situație, suspendarea executării silite se va face, la cererea debitorului fiscal¹⁶, de către creditorul fiscal, fără intervenția instanței de judecată.

În acest caz, suspendarea executării silite va putea fi dispusă de creditorul fiscal, ținând seama de motivele invocate de debitorul fiscal, numai cu privire la popririle înființate de organul de executare și care generează imposibilitatea debitorului de a-și continua activitatea economică, cu consecințe sociale deosebite (art. 148 alin. 6 din CPF).

Suspendarea executării silite este o măsură temporară care poate să vizeze executarea silită în tot sau în parte. De asemenea măsura suspendării se va dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt terț poprit a suspendării popririi de către organul fiscal (art. 148 alin. 6 din CPF).

În consecință, pentru a se dispune suspendarea executării silite de către creditorul fiscal trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- în procedura de executare silită să fi fost înființate popriți asupra conturilor debitorului fiscal asupra creanțelor pe care le are de încasat debitorul;
- popririle care au fost înființate sunt de natură a genera imposibilitatea debitorului de a-și desfășura activitatea economică și au ca efect consecințe sociale deosebite.

Cu privire la prevederile legale menționate se ridică anumite probleme de interpretare și aplicare.

O primă problemă este dacă se poate dispune suspendarea executării silite de mai multe ori și pentru perioade mai mici de 6 luni, dar care însumate nu depășesc 6 luni. Considerăm că răspunsul este afirmativ, însă debitorul fiscal are obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de lege de fiecare dată când va formula o asemenea cerere către creditorul fiscal.

O a doua problemă este ce se înțelege prin consecințe sociale deosebite, deoarece legiuitorul nu definește/explicitează această sintagmă. În acest sens, apreciem că trebuie avute în vedere următoarele: numărul de salariați/angajați ai debitorului fiscal; impactul social al încetării activității de către debitor; posibilitatea de exercitare a dreptului la grevă al angajaților debitorului fiscal și consecințele unei asemenea măsuri; ramura economică și specificul zonei unde debitorul fiscal își desfășoară activitatea, etc.

¹⁵ Art. 126 lit. a) din Codul de procedură fiscală.

¹⁶ Potrivit Normelor metodologice de aplicare a art. 148 din CPF, cererea debitorului de suspendare a executării silite se depune la organul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestuia și trebuie să cuprindă: a) datele de identificare a debitorului; b) solicitarea expresă a suspendării popririi conturilor bancare; c) precizarea băncilor și a tuturor conturilor bancare deschise la acestea; d) indicarea expresă a bunurilor mobile/imobile libere de orice sarcini, aflate în proprietatea debitorului, în vederea sechestrării acestora, precum și orice alte garanții constituite în formele prevăzute la art. 123 din Codul de procedură fiscală, potrivit legii, de debitor sau de terțe persoane în favoarea debitorului, după caz; e) motivele invocate în susținerea cererii. De asemenea, cererea va fi însoțită de următoarele documente: a) copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile oferite de debitor drept garanție în vederea sechestrării; b) dovada, în original, că bunurile oferite drept garanție nu sunt gravate de sarcini, emisă în condițiile legii; c) când este cazul, alte documente care atestă constituirea altor garanții legale de către debitor sau terțe persoane. d) situația privind soldurile conturilor de disponibil și/sau de depozit în lei și în valută la data depunerii cererii; e) copie certificată de pe ultima bilanță de verificare lunară; f) situația analitică a creanțelor debitorului; g) orice alte documente și date considerate utile pentru soluționarea cererii; h) declarație pe propria răspundere privind cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societăți comerciale, capitalul social subscris și cel vărsat

O altă problemă este neclaritatea sau confuzia pe care o poate produce textul de lege (art. 148 alin. 6 din CPF) deoarece se face referire la imposibilitatea debitorului de a-și desfășura activitatea economică, ceea ce poate sugera ideea că privește numai debitorii care desfășoară activități economice, de regulă persoane juridice sau profesioniști. Considerăm că textul de lege trebuie modificat sau explicat prin normele de aplicare în sensul că și debitorii fiscali care nu desfășoară activitate economică și asupra cărora s-a început executarea silită prin poprire pot solicita suspendarea executării silite, întrucât prin menținerea în această formă a textului de lege se creează discriminări între categoriile de debitori fiscali, ceea ce contravine principiilor de drept fiscal.

B. Cazul prevăzut de art. 148¹ din Codul de procedură fiscală.

Începând cu data de 31.08.2012 prin pct. 6 al OG nr. 16/2012 a fost introdusă o nouă situație de constituire a scrisorii de garanție bancară în materia dreptului fiscal.

Și această situație vizează constituirea unei scrisori de garanție bancară pentru a se dispune suspendarea executării silite sau pentru ca aceasta să nu înceapă. Conform art. 148¹ alin. 1 din CPF, organul fiscal are obligația de a suspenda sau de a nu începe executarea silită împotriva debitorului fiscal care a formulat contestație împotriva actelor administrative fiscale¹⁷ prin care se stabilesc creanțe fiscale dacă acesta depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanție bancară la nivelul obligațiilor fiscale contestate. În acest caz, valabilitatea scrisorii de garanție bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

Spre deosebire de prima situație de constituire a scrisorii de garanție bancară, se observă că în acest caz organele fiscale sunt obligate să suspende ori să nu înceapă executarea silită.

În situația în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară contestația este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanția în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) contribuabilul nu plătește obligațiile fiscale pentru care s-a respins contestația; b) contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanție bancară; c) instanța judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Scrisoarea de garanție bancară rămâne fără obiect în situația când contestația a fost admisă în totalitate sau când instanța judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004.

O problemă care s-ar putea ridica în practică este ce se întâmplă dacă scrisoarea de garanție bancară își pierde valabilitatea, iar contestația nu este soluționată. În acest caz, apreciem că dacă debitorul nu constituie o nouă scrisoare de garanție bancară, organele fiscale pot continua sau începe executarea silită.

¹⁷ Pentru dezvoltări privind contestația împotriva actelor administrative fiscale a se vedea **A.M. Găină**, *Drept fiscal și procedură fiscală*, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 332 și urm.

2. Constituirea scrisorii de garanție bancară în vederea ridicării măsurilor asigurătorii

Conform art. 130 din CPF măsurile asigurătorii se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea unei garanții prevăzute la art. 127 din același act normativ.

Astfel, ridicarea măsurilor asigurătorii se face atunci când debitorul fiscal asupra căruia au fost instituite măsuri asigurătorii constituie scrisoare de garanție bancară în favoarea creditorului fiscal.

Textele de lege nu menționează cu privire la modalitatea de constituire a scrisorii de garanție bancară sau la valabilitatea acesteia. În ceea ce privește modalitatea de constituire a scrisorii de garanție bancară, apreciem că se aplică regulile de drept comun coroborate cu cele prevăzute de art. 148¹ din CPF.

O problemă care se ridică în acest caz este stabilirea duratei de valabilitate a scrisorii de garanție bancară. Prin similitudine cu prevederile art. 148¹ din CPF apreciem că durata de valabilitate trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

O altă problemă este ce se întâmplă dacă scrisoarea de garanție bancară își pierde valabilitatea, iar creanța fiscală nu a fost individualizată sau nu a ajuns la scadență. Considerăm că în acest caz organele fiscale au două posibilități. O primă posibilitate este ca anterior pierderii duratei de valabilitate a SGB creditorul fiscal să solicite debitorului fiscal prelungirea duratei de valabilitate a scrisorii de garanție bancară. O a doua posibilitate este ca în ultima zi de valabilitate a scrisorii de garanție bancară creditorul fiscal să solicite executarea acesteia dacă debitorul fiscal nu a prelungit valabilitatea scrisorii.

3. Constituirea scrisorii de garanție bancară pentru asumarea obligației de plată de către altă persoană prin angajament de plată

În Codul de procedură fiscală se prevede posibilitatea ca debitor al obligației fiscale să devină persoana care își asumă obligația de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanții reale la nivelul obligației de plată (art. 25 alin. 2 lit. d) din CPF).

Deși acest text de lege prevede că obligația de plată a creanțelor debitorului asumată de o altă persoană se poate garanta numai prin constituirea unei garanții reale (ipotecă sau gaj), apreciem că o asemenea obligație poate fi garantată și printr-o scrisoare de garanție bancară.

În argumentarea acestei soluții apreciem că este caracterul autonom al SGB precum și modalitatea facilă de executare a SGB. Scrisoarea de garanție bancară trebuie să fie în concordanță cu clauzele angajamentului de plată, în sensul că aceasta nu va putea să conțină, pentru ordonatorul acesteia clauze „mai ușoare” decât cele ale persoanei care s-a angajat la plata obligațiilor fiscale. În ceea ce privește modalitatea de constituire a SGB se aplică regulile de drept comun în materie.

4. Constituirea scrisorii de garanție bancară pentru acordarea înlesnirilor la plata creanțelor fiscale

Organul fiscal competent poate acorda contribuabililor înlesniri la plată constând în eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, cu excepția penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată sau amânarea la plată, în condițiile legii, a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată¹⁸.

În acest sens, debitorul fiscal poate constitui scrisoare de garanție bancară care trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: **a)** denumirea băncii emitente; **b)** data emiterii scrisorii de garanție și perioada de valabilitate a acesteia care trebuie să fie cu cel puțin 3 luni mai mare decât scadența ultimei rate din eșalonarea la plată; **c)** valoarea scrisorii de garanție bancară; **d)** obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanție bancară; **e)** semnăturile autorizate conform competențelor stabilite; **f)** angajamentul ferm al băncii emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondiționat și irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

5. Constituirea scrisorii de garanție bancară pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare

Acest caz de constituire a scrisorii de garanție vizează numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și care prezintă risc fiscal mare¹⁹.

În acest caz, contribuabilii au obligația să constituie scrisoarea de garanție bancară care trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții: **a)** să cuprindă suma maximă pe care garantul se obligă să o plătească în cazul în care obligațiile fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală nu sunt achitate în termen, iar această sumă nu poate fi mai mică decât nivelul sumelor solicitate la rambursare prin aceste deconturi; **b)** să aibă o durată minimă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, până la finalizarea inspecției fiscale ulterioare; **c)** să cuprindă angajamentul garantului ca, în cazul neachitării de către garantat, în termen, a obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecția fiscală sau a obligațiilor fiscale declarate de către contribuabil și scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară, acesta să plătească orice sumă care se încadrează în suma garantată prin scrisoarea de garanție bancară, în termen de maximum 15 zile de la împlinirea termenului de scadență a creanțelor fiscale menționate.

IV. EFECTELE SCRISORII DE GARANȚIE BANCARĂ

1. Efectele privind raporturile beneficiar (organ fiscal) - bancă

Scrisoarea de garanție bancară își produce efectele numai dacă creditorul fiscal solicită, în mod expres, băncii garante să-și execute obligația de a plăti²⁰. De regulă, în

¹⁸ A se vedea art. 1 din Procedura de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată aprobată prin OMFP nr. 1853/2011

¹⁹ Pentru detalii privind contribuabilii care prezintă risc fiscal mare a se vedea pct. 4.1. din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aprobată prin OMFP nr. 263/2010.

domeniul dreptului fiscal această obligație este necondiționată și irevocabilă, iar banca nu va putea opune beneficiarului decât excepțiile rezultate din contractul de garanție și nicidecum pe cele care ar rezulta din raporturile dintre beneficiar și solicitant sau dintre bancă și solicitant²¹.

În jurisprudență²² s-a admis totuși faptul că banca poate invoca și astfel de excepții numai în situația dacă beneficiarul a săvârșit o fraudă ori un abuz considerându-se²³ în acest sens că există fraudarea băncii când beneficiarul garanției urmărește obținerea unor sume necuvenite, când beneficiarul garanției cunoștea faptul că debitorul își executase în totalitate obligațiile.

Caracterul autonom al SGB își produce efectele asupra duratei acesteia în sensul că termenele prevăzute în raportul juridic fundamental de drept fiscal nu au nicio relevanță, beneficiarul putând solicita plata imediat ce obligația de garantare a băncii a devenit scadentă.

2. Efectele privind raporturile solicitant - bancă

Efectele acestor raporturi juridice se produc în mod indirect și prezintă două componente: a) plata comisionului și a eventualelor cheltuieli pentru executare de către solicitantul SGB către bancă; b) acordarea de către solicitant a unei contragaranții băncii.

Comisionul se plătește pentru serviciile prestate de bancă și pentru riscurile asumate de aceasta, iar pentru limitarea riscurilor, banca garantă poate încheia o contragaranție cu o altă societate bancară sau de asigurări care este independentă de garanția inițială și poate avea un obiect mai larg și o durată mai lungă decât garanția autonomă. Prin contragaranție se stabilește că contragarantul trebuie să plătească fără a pretinde băncii garante să facă dovada că a plătit.

Efectuarea plății de către bancă, are drept consecință posibilitatea băncii de a formula acțiune în regres (care este o acțiune personală) împotriva ordonatorului garanției putându-i solicita suma pe care a plătit-o beneficiarului, precum și comisionul și cheltuielile legate de executare.

În situația în care plata s-a făcut pentru o obligație stinsă, banca pierde dreptul de regres împotriva ordonatorului garanției.

Scrisoarea de garanție bancară încetează potrivit regulilor de drept comun prin plată, novație, prescripție, ajungere la termen, etc. și întrucât are caracter independent față de raportul fundamental, SGB nu poate înceta ca urmare a aplicării regulii *accessorium sequitur principale*.

²⁰ A se vedea în acest sens Decizia nr. 1989/17.11.1988 a Tribunalului Bruxelles citată de **I. Turcu, L. Pop**, Contractele comerciale. *Formare și executare. Introducere în teoria și practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I. Formarea contractelor.*, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 206.

²¹ A se vedea în acest sens **O. Căpățână, B. Ștefănescu**, *op. cit.*, 1987, p. 113 și **I. Turcu, L. Pop**, *op. cit.*, 1997, p. 207, precum și Decizia din 20.12.1982 a Curții de Casație a Franței în Clunet, 1983, p. 811 și Decizia din 16.03.1983 a Curții de Apel din Luxemburg în Revue Trimestrielle de Droit commercial, 1983, p. 598.

²² Decizia din 07.01.1983 a Curții de Apel din Paris, în Dalloz Periodique, 1983, p. 304 și Decizia din 26.04.1983 a Curții de Apel din Paris în Revue Trimestrielle de Droit commercial, 1983, p. 263.

²³ **I. Turcu, L. Pop**, *op. cit.*, 1997, p. 207

BIBLIOGRAFIE

1. **M. Negruș**, *Plăți și garanții internaționale. Ediția a III-a*, Ed. C.H. Beck, București, 2006.
2. **M-L. Magdo Belu**, *Contracte Comerciale. Tradiționale și moderne*, Ed. Tribuna Economică, București, 1996.
3. **O. Căpățână, B. Ștefănescu**, *Tratat de drept al comerțului internațional. Vol. II. Partea specială*, Ed. Academiei, București, 1987.
4. **R.P. Vonica**, *Dreptul contractelor comerciale*, Ed. Holding Reporter, București, 1999.
5. **V. Pătulea, C. Turianu**, *Garanțiile de executare a obligațiilor comerciale*, Ed. Scripta, București, 1994.
6. **Y. Poulet**, *Les garanties contractuelles dans le commerce international*, în *Droit et pratique du commerce internationale*, no. 3/1979.
7. **F. Eisemann**, *Arbitrage et garantie contractuelles*, în *Revue de l'Arbitrage*, no. 4/1972.
8. **D. Dascălu, C. Alexandru**, *Explicațiile teoretice și practice ale Codului de procedură fiscală*, Ed. Rosetti, București, 2005.
9. **Z. Nedelea**, *Garanția bancară la cerere*, Ed. C.H. Beck, București, 2010.
10. **I. Rucăreanu, V. Babiuc**, *Regimul juridic al garanțiilor bancare*, Institutul de Economie Mondială, București, 1982.
11. **R. Rizoiu**, *Asupra unei abordări funcționale a scrisorii de garanție bancară, cu privire specială asupra garanției independente. Noțiune.*, în *Curierul Judiciar* nr. 5/2004.
12. **R. Rizoiu**, *Asupra unei abordări funcționale a scrisorii de garanție bancară, cu privire specială asupra garanției independente. Efecte.*, în *Curierul Judiciar* nr. 10/2004.
13. **A. Ion**, *Garanțiile în procedura de administrare a creanțelor fiscale*, în *Curierul fiscal*, nr. 6/2013.

„Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

**RESPONSIBILITY OF STATES FOR NOT ENFORCING THE INTERNATIONAL
JURISDICTION ACT**

Denisa Barbu, Assist. Prof., PhD Student, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: The procedure for the enforcement of international justice is a complex one, as the adaptation of the international jurisdiction act has not put a definitive end to it. The sentence of a definitive decision only opens the way towards the settlement of an international conflict, being followed by several execution procedures.

According to international issuer courts (ICJ, ECHR, ICC, ICTY, arbitrage courts), but also to the nature of the valid act issued, jurisdiction acts can be subject to different enforcement techniques, with the view to end the contentious procedure in fact.

In a broader meaning, the notion of international responsibility of the state – and a second one – the direct state having its rights transgressed, but also other states interested in the observance of the equality principle. Therefore, the new relations mentioned before impose on the state guilty for committing the illicit act the duty to make amends for the caused prejudice and the duty to bear the authorized countermeasures authorized against it according to the international public law.

Keywords: consequences of non-enforcement, decision of ICJ, execution terms, countermeasures.

Neexecutarea hotărârilor Curții Internaționale de Justiție pune în discuție eficacitatea Curții și implicit posibilitatea de înlăptuire a unei justiții internaționale și nu în ultimul rând afectează indirect abilitatea ONU de a realiza scopurile și principiile prevăzute în Cartă.[1]Unul dintre cele mai importante scopuri ale justiției internaționale este acela de a se repara integral prejudiciul cauzat prin fapte contrare normelor recunoscute de dreptul internațional.[2]

Astfel, au fost create mijloace de constrângere și sancțiuni ce pot fi luate împotriva statelor care nu respectă hotărârile Curții, pentru a nu se ajunge la situația neexecutării acestora. Acestea sunt fie modalități jurisdicționale, fie acte cu caracter politic. Aplicarea primelor este deodată de dificilă, întrucât CIJ nu are competența de a acorda despăgubiri pentru neexecutarea hotărârii sale, însă poate interveni fie prin refuzul de a se pronunța asupra unei cereri de revizuire a unei hotărâri pronunțate de ea însăși, fie prin luarea de alte măsuri care nu afectează judecata pe fond, ori de câte ori nu sunt respectate ordonanțele date în cursul procesului. Organizația competentă în ceea ce privește sancțiunile cu caracter politic care se iau în cazul nerespectării hotărârilor CIJ, este chiar Organizația Națiunilor Unite, însă Consiliul de Securitate nefiind obligat să ia astfel de măsuri pentru neexecutarea hotărârilor CIJ.

Menționăm că nicio prevedere din Carta Națiunilor Unite nu face vreo referință expresă la măsurile concrete care urmează a fi luate în asemenea cazuri. Oare, în acest caz,

prevederile art. 94, alin. 2 pot fi coroborate cu măsurile prevăzute la art. 41 din Cartă, care arată că „, ele pot să cuprindă întreruperea totală sau parțială a relațiilor economice și a comunicațiilor feroviare, maritime, aeriene, poștale, telegrafice, prin radio și a altor mijloace de comunicație, precum și ruperea relațiilor diplomatice?”

De fapt, aceste măsuri reprezintă reacția colectivă la amenințările împotriva păcii, a unei încălcări a păcii sau a unui act de agresiune. Din aceste motive aplicarea art. 94 s-a făcut doar în trei cazuri existente până în prezent (*Compania de petrol anglo-iraniană-Regatul Unit c. Iran*), (*Acțiunile militare și paramilitare în și contra Nicaragului- Nicaragua c. SUA*) și (*Aplicarea Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid- Bosnia și Herțegovina c. Serbiei și Muntenegrului*), în alte cazuri nici măcar nefăcându-se referire la ele, deoarece aplicarea acestor măsuri ar atrage intervenția unor state terțe în virtutea art. 2, alin.5, 25 și 49 din Cartă să adopte acțiuni similare. În situația creată, statul vinovat va fi supus unor presiuni de ordin politic și moral, singura soluție rezonabilă pentru asigurarea executării CIJ fiind adoptarea recomandărilor potrivit Cap. VII din Cartă și prin analogie a prevederilor art. 25 din Cartă. Adoptarea unei astfel de soluții va fi recomandabilă în mod deosebit în cauzele în care Curtea va constata existența unor încălcări grave a obligațiilor *erga omnes*.

Un rol important în asigurarea executării hotărârilor CIJ îl au și alte organizații internaționale, în acest sens, art. 48, alin. 2 din Carta ONU stabilește că măsurile necesare executării hotărârilor Consiliului de Securitate în scopul menținerii păcii și securității internaționale vor fi executate de către membrii Națiunilor Unite atât direct, cât și prin acțiunea lor în cadrul organismelor internaționale corespunzătoare din care fac parte. Spre exemplu, Constituția Organizației Internaționale a Muncii [3] stabilește în art. 33 că în cazul refuzului de a executa o hotărâre a CIJ, Consiliul de Administrație poate recomanda Organizației Internaționale a Muncii să ia măsurile necesare și rezonabile pentru a asigura conformarea cu hotărârea respectivă.

Astfel, executarea hotărârilor CIJ poate ridica probleme care ating cele mai delicate domenii ale dreptului internațional public, cât și ale dreptului Națiunilor Unite, atunci când aceste două sisteme de drept cu greu pot fi examinate separat. Cu toate că sistemul ONU este aparent mai integrat și mai instituționalizat, acesta se confruntă cu chestiuni destul de controversate, relația dintre Consiliu și CIJ făcând obiectul faimoasei controverse dintre politică și drept.

Este cert că neexecutarea hotărârilor emise de către CIJ constituie o faptă ilicită în sensul dreptului internațional public, reprezentând o încălcare a obligației convenționale și a celei cutumiare. Această încălcare este imputabilă doar statelor-părți la un diferend internațional soluționat de către CIJ. Așadar, cele două elemente ale răspunderii internaționale – imputabilitatea faptei unui subiect de drept internațional și caracterul ilicit al conduitei subiectului – își găsesc originea în situațiile neexecutării actelor jurisdicționale internaționale adoptate de CIJ.

Trebuie spus că, imputabilitatea în lumina executării hotărârilor CIJ privește obligația statului debitor de a se conforma hotărârii pronunțate, statul creditor putând să dispună liber de drepturile sale recunoscute de hotărâre. Conduita ilicită a statului poate îmbrăca forma unei

acțiuni contrare normei internaționale sau forma unei omisiuni din partea sa, în așa fel încât putem discuta de încălcări pozitive sau negative. Există și situații când hotărârile CIJ au caracter declarativ, ceea ce înseamnă că statul debitor are obligația de a se abține. Dacă statul debitor în pofida obligației de abținere, acționează contrar, conduita acestuia se consideră ilicită.

În cazul în care executarea presupune exercitarea unei acțiuni determinate, iar statul debitor se abține de la executarea obligației prescrise, el acționează în mod ilicit. De regulă, statul debitor refractar în cazul neexecutării unei hotărâri CIJ prezintă Curții motivele justificatoare ale refuzului executării, inclusiv în vederea demonstrării că nu acționează ilicit.

În unele cazuri statul debitor refuză executarea hotărârii pronunțate, motivând atitudinea pe considerente de ordin politic, subliniind aprecierea eronată/neaprecierea din partea CIJ a contextului politic complex existent și/sau scoțând în evidență conduita incorectă și inadecvată a statului creditor (spre exemplu – speța *Personalul diplomatic și consular – SUA la Teheran* (SUA c. Iranului)).

Deși neexecutarea hotărârilor CIJ este susceptibilă de explicații practice, totuși niciodată nu poate fi justificată prin prisma dreptului internațional public din simplu fapt că neexecutarea prezintă o încălcare a dreptului și angajează răspunderea statului culpabil (cu excepția situațiilor particulare de excludere a caracterului ilicit al faptei prejudiciabile).

Termenele executării actelor emise de către CIJ au legături stânse cu atitudinea statului debitor și variază în dependență de natura hotărârii pronunțate, în practică existând mai multe situații:

- statul debitor acceptă termenele hotărârii și decide să se conformeze acestora (speța *Diferendul de frontieră* –(Libia c. Ciad)) [4];
- statul debitor în baza hotărârii adoptate de CIJ inițiază negocieri cu statul creditor în vederea reglementării în termene stabilite a unor chestiuni de ordin economic, politic, tehnic, juridic și de altă natură, care vor duce spre rezolvarea definitivă a litigiului, fără a contesta autoritatea de lucru judecat. Cu toate acestea, soluția dată de state poate fi diferită de cea dată expres de către Curte (speța *Delimitarea maritimă între regiunea Groenlandei și Jan Mayen* (Danemarca c. Norvegiei))[5];
- statul debitor respinge hotărârea emisă și se abține de la executarea acesteia, iar în atare situație statul creditor poate recurge la mijloace autorizate în sensul dreptului internațional public în vederea constrângerii statului refractar să-și onoreze obligațiile impuse și să realizeze lucrul judecat (speța (*Strâmtoarea Corfu* (Marea Britanie c. Albaniei))[6];
- statul debitor la început respinge hotărârea și refuză executarea ei, ulterior modificându-și decizia, adoptă un comportament conform hotărârii pronunțate (speța *Templul din Preah Vihear* (Cambodgia c. Thailandei)).[7]

În cazul hotărârilor cu caracter declarativ, CIJ nu fixează termen pentru aplicarea hotărârii, însă în cazul hotărârilor cu caracter constitutiv sau în cazul în care realizarea hotărârii presupune acțiuni clare din partea subiecților, CIJ fixează foarte rar termene concrete în executare.

Există și situații când CIJ oferă expres statelor-părți în litigiu un termen rezonabil pentru aplicarea hotărârii emise neindicând limitele de timp fixe, acest termen presupunând o perioadă rezonabilă de care dispun efectiv părțile în vederea executării hotărârii. Noțiunea de „rezonabil” nu este definită exact în sensul teoriei dreptului reprezentând după unii doctrinari o căutare de soluție justă, acceptabilă admisibilă, convingătoare, o dorință constantă de a servi justiției.[8]

Conceptul rezonabilității apelează la ideea de proporționalitate estimabilă și se încadrează în sfera marjei de apreciere subiectivă. Acest concept este analizat prin prisma termenelor executării unei hotărâri pronunțate, presupunând o anumită flexibilitate, deoarece nu este dat un termen exact din partea jurisdicției internaționale, obligația debitorului constând în a nu depăși anumite limite ale rezonabilității. În cazul executării actelor internaționale jurisdicționale, în situația în care nu este stabilit un anumit termen pentru realizarea lucrului judecat, părțile în litigiu își permit să moduleze termenele executării actului în dependență de particularitățile speței, însă este necesar a se evita excesul în prelungire a executării într-un mod inacceptabil.

Pentru a se aprecia caracterul rezonabil al termenului de executare a unei hotărâri CIJ, ținându-se cont de particularitățile speței soluționate, trebuie avută în vedere conduita părților în litigiu, în special buna – credință a statului debitor în vederea realizării hotărârii adoptate de jurisdicție. Rezonabilitatea termenului diferă în funcție de complexitatea situației, dar și de obiectul hotărârii emise care urmează a fi executată. Astfel, același termen de executare poate fi considerat rezonabil cu privire la un diferend și nerezonabil cu referire la alt diferend deferit spre soluționare CIJ.

Flexibilitatea și latitudinea recunoscute părților de bună – credință privind rezonabilitatea executorie urmează a fi echilibrate de limite care nu pot fi depășite și care sunt proporționale condițiilor speței concrete.

În cazul unei sesizări limitate ca și solicitare adresate CIJ, hotărârea ulterior adoptată nu va acoperi ansamblul de chestiuni relative la diferend, fiind necesare negocieri complexe și de cele mai dese ori de durată, interstatale, în vederea reglementării tuturor aspectelor de bază. Spre exemplu, în cazul executării unei hotărâri de delimitare teritorială, poate fi necesar un anumit termen în vederea rezolvării deficiențelor de natură tehnică, apărute în procesul nemijlocit al demarcației frontierelor între statele vizate. În ceea ce privește eliberarea ostaticilor, hotărârea pronunțată necesită o executare rapidă și chiar urgentată. De asemenea, în situațiile când neexecutarea unui act emis de o jurisdicție internațională ar conduce la consecințe negative care pot fi ireversibile și irecuperabile (în spețe privind oprirea unui act de agresiune armată) termenele executării actului trebuie să fie restrânse luându-se măsuri prompte în acest sens.

Aplicarea de contra – măsuri în vederea executării unei hotărâri internaționale

Un stat care refuză executarea unei hotărâri adoptate de o jurisdicție internațională comite un act ilicit care îi angajează răspunderea internațională, urmând să repare prejudiciul cauzat statului creditor lezat în drepturi ca urmare a încălcării comise, deschizând prin acțiunile sale culpabile statului creditor opțiunea să recurgă la contra – măsuri în caz de neobținere a satisfacției legitime. Statelor creditoare le este întotdeauna recunoscut dreptul de

a recurge la contra – măsuri în vederea exercitării de presiuni împotriva statului debitor refractar.

Contra – măsurile se limitează la acte decise unilateral de statul lezat în vederea incitării statului culpabil de a-și executa obligațiile subiective ce îi revin.

Noțiunea de *contra – măsură* a apărut în anii '60 ai sec.XX, deși conceptul acesteia nu este unul nou pentru sfera relațiilor internaționale. Praxiologic este demonstrat faptul că statele au utilizat măsuri unilaterale contra unei fapte internaționale ilicite și dirijate împotriva statului culpabil de comitere a acestei fapte încă din cele mai vechi timpuri.

Din punct de vedere tradițional, măsurile luate unilateral de un stat ca reacție la conduita neconformă a unui alt stat sunt de două tipuri: retorsiunile și represaliile.

Măsurile de retorsiune constituie acțiuni exercitate de un stat ca răspuns la conduita neprietenoasă a altui stat, acțiuni care grație naturii sale nu sunt ilegale, dar comportă un vădit caracter neprietenos. Spre exemplu, ruperea totală sau parțială a relațiilor diplomatice și/sau consulare, creșterea taxelor vamale, întreruperea negocierilor purtate, instaurarea unei interdicții de import și/sau export a anumitor categorii de mărfuri, refuzul de a acorda un împrumut etc. reprezintă măsuri de retorsiune internaționale.

Măsurile de represalii constituie acțiuni ilicite dată fiind natura lor, dar justificate în drept ca acte de răspuns a unui stat împotriva unui act ilicit din punct de vedere al dreptului internațional public, comis de alt stat. Acestea pot îmbrăca forma confiscării de avere sau bunuri aparținând statului refractar, boicotului sau embargoului total sau parțial etc. În contextul aplicabilității contra – măsurilor, fiecare stat suveran este judecătorul independent asupra propriilor drepturi și puteri, iar în situația când un stat se consideră lezat ca urmare a comportamentului unui alt stat, el poate unilateral să decidă asupra adoptării de contra – măsuri fără ca marja sa de apreciere să fie susceptibilă unui control din partea subiecților terți. Așadar, retorsiunile și represariile constituie măsuri coercitive adoptate în relațiile bilaterale sau multilaterale dintre statele suverane.

Adoptarea de contra – măsuri lasă loc pentru abuz de putere, măsurile adoptate sau intenționate a fi adoptate constituind un mijloc de realizare a *justiției private*, din acest motiv fiind necesară o reglementare juridică precisă și clară a procedurilor recurgerii la contra – măsuri din partea statelor lezate în drepturi în vederea protecției intereselor sale legitime.

Există două concepții vizând contra – măsurile adoptate de state creditoare lezate în drepturi în doctrina franceză. Astfel, unii autori promovează accepțiunea largă conform căreia contra – măsurile cuprind ansamblul de acțiuni de răspuns la o conduită considerată neprietenoasă licită sau ilicită, măsurile fiind de asemenea de ordin licit (retorsiunile) și ilicit (represariile).[9]

Ceilalți autori în concepția minoritară, arată că aceste contra – măsuri în exclusivitate sunt măsuri de o severitate sporită precum sunt represariile.[10]

În fapt, nu este întotdeauna ușor de delimitat retorsiunile de represalii în situațiile când ele sunt nemijlocit adoptate de către un stat în cadrul unei spețe complexe. Astfel, în speța *Persoanlul diplomatic și consular SUA la Teheran* (SUA c. Iran) , guvernul american pe lângă măsuri care priveau domeniul retorsiunilor (ruperea relațiilor diplomatice cu Iranul și interdicția aplicată resortisanților americani de a călători în acest stat) , a adoptat și măsuri de

represalii blocând și resursele financiare iraniene depozitate în instituțiile bancare americane sau încercând să elibereze ostaticii agenții diplomati cu ajutorul forței, ceea ce a constituit de fapt măsuri armate neautorizate în sensul dreptului internațional public. Alte măsuri aplicate de SUA au avut un caracter mixt: embargoul comercial privind contractele în derulare (represalii), iar embargoul asupra tranzacțiilor ulterioare (retorsiuni) [11].

Menționăm faptul că aplicarea contra – măsurilor de către un stat lezat în drepturi și interese legitime urmărește două funcții fundamentale: protectoare și reparatorie. De asemenea, îi poate fi recunoscută funcția represivă.

1. Funcția de protecție. Un stat lezat ca rezultat al conduitei ilegale a altui stat poate adopta contra – măsuri în vederea terminării acestei conduite ilegale și protecției drepturilor sale recunoscute. Aceste măsuri vor privi protecția intereselor statului creditor așa cum au fost recunoscute în actul jurisdicțional emis și se vor referi la stoparea încălcării drepturilor acestuia de către statul culpabil.
2. Funcția de reparație. Statul creditor lezat prin recurgerea la contra – măsuri caută să stopeze comiterea faptei ilicite, în acest mod urmărind și executarea obligației de a repara prejudiciul cauzat ca urmare a comiterii acestei fapte. Despăgubirea statului creditor poate îmbrăca mai multe forme (restituirea în natură, satisfacția, indemnizația, garantarea de nerepetiție). De cele mai multe ori statul refractar contestă responsabilitatea proprie și refuză să execute obligația sa de a repara. Există totuși și situații când statul culpabil recunoaște responsabilitatea proprie și acceptă de o manieră spontană reparația consecințelor comportamentului său prejudiciabil.
3. Funcția de represiune. Funcția represivă este considerată a fi proprie contra – măsurilor îndreptate împotriva unui stat recalcitrant, deși este contestată de doctrina majoritară și susținută de adepți în minoritate [12]. Indiferent de natura măsurii adoptate de către statul creditor, aceasta conține indice care relevă caracterul punitiv al acțiunii exercitate contra statului refractar.

Recurgerea la contra – măsuri este autorizată statelor lezate nemijlocit de săvârșirea faptei internaționale ilicite, însă în unele situații adoptarea de contra – măsuri fiind autorizată și statelor terțe la diferendul internațional.

Noțiunea de stat lezat desemnează orice stat – subiect plenipotențiar al dreptului internațional public care suferă în urma unui atentat asupra drepturilor sale ca rezultat al faptei ilicite comise de către un alt stat. Astfel statul beneficiar al unui act jurisdicțional definitiv pronunțat de o instanță internațională face parte din categoria statelor lezate în drepturi, dacă debitorul actului emis refuză să își onoreze obligațiile rezultate din acel act.

Statele terțe pot recurge la contra – măsuri îndreptate împotriva unui stat recalcitrant în situația soluționării unui diferend internațional atunci când neexecutarea unei hotărâri pronunțate de CIJ constituie un act în sine de încălcare a unei obligații *erga omnes* (care privește societatea internațională la nivel global). Este cazul actelor de agresiune care amenință pacea și securitatea întregii omeniri, actelor de genocid etc., numai în asemenea situații excepționale statele terțe pot invoca răspunderea internațională a statului debitor refractar.

Ca atare, în cazul în care obligația de a executa un act jurisdicțional internațional emis de CIJ nu influențează comunitatea internațională în ansamblul ei, statele terțe, în principiu, nu dispun de posibilitatea de a invoca responsabilitatea statului recalcitrant, nici de a adopta în mod unilateral contra – măsuri în vederea constrângerii acestuia să realizeze lucrul judecat. Există totuși o situație particulară când statele terțe se alătură statului creditor în vederea recurgerii la contra – măsuri, această situație nefiind interzisă, dar nici autorizată expres de normele imperative ale dreptului internațional public.

Contra – măsurile interzise. Întrucât statul parte la un diferend internațional dispune de opțiunea recurgerii la contra – măsuri în vederea asigurării executării unei hotărâri internaționale pronunțate în favoarea sa, el, totuși, nu este liber să aplice orice măsuri de represiune. Astfel, există reguli a căror încălcare nu poate fi justificată prin prisma normelor dreptului internațional public:

- interdicția recurgerii la forță sau la amenințare cu folosirea acesteia. Un exemplu în acest sens a fost dat de CIJ în speța *Activitățile militare și paramilitare în și contra Nicaragua* (Nicaragua c. SUA) , în care Curtea a statuat că statele nu beneficiază de dreptul de ripostă armată colectivă contra actelor care nu constituie agresiune armată. Altfel spus, doar statul victimă a agresiunii armate poate răspunde prin aplicarea forței, această situație vizând nu atât sfera contra – măsurilor, cât cea a legitimei apărări autorizate.
- interdicția măsurilor care atentează/pot atenta la obligații de excludere a întregului mecanism de reciprocitate. Acesta este cazul atingerii elementelor protejate de dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar. De asemenea, este inadmisibilă prejudicierea locațiilor arhivelor și documentelor diplomatice.
- interdicția aplicării contra – măsurilor care contravin unei norme imperative a dreptului internațional public, aceasta prin natura ei neadmițând nicio derogare. Se pot configura situații când normele în baza cărora CIJ soluționează un diferend internațional sunt imperative, astfel refuzul statului refractar de a executa obligațiile rezultate din actul jurisdicțional pronunțat constituie o derogare de la norma *jus cogens* , însă statul creditor nu poate fi autorizat să reacționeze prin contra – măsuri care ar atenta la o asemenea normă.

Așadar, contra – măsurile reprezintă mecanismele ce pot fi folosite de statul lezat în drepturi și interese legitime în vederea producerii de efecte juridice asupra statului care refuză executarea unui act jurisdicțional pronunțat și nu se conformează autorității lucrului judecat.

Deși neexecutarea unui act jurisdicțional internațional este susceptibilă unor explicații de ordin practic în special cu conotații politice, ea niciodată nu poate fi justificată prin prisma dreptului internațional public. Aceasta se datorează simplului fapt că neexecutarea unui act emis de o jurisdicție internațională prezintă în sine o încălcare a dreptului și angajează toate cazurile răspunderea internațională a statului culpabil. Statul creditor beneficiază de un ansamblu de drepturi în scopul determinării statului debitor recalcitrant să își onoreze obligațiile ce îi revin în baza actului jurisdicțional. Natura gravitatea măsurilor ce urmează a fi adoptate este în strânsă legătura cu natura diferendului care urmează a fi soluționat prin procedura de executare a actului.

BIBLIOGRAFIE

- [1] Sameh Mohamed M. Amr. The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations. Hague/London/New York: Martinus Nijhoff Publishers, 2003. p.387.
- [2] Voican M. ș.a. Curți Internaționale de Justiție. București: All Back 2000, p.174.
- [3] Constituția Organizației Internaționale a Muncii din 1919, publicată pe http://www.ilo.org/dyn/normlex/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO (accesat la 15.11.2012).
- [4] Cauza *Diferendul de frontieră* (Libia c. Ciad) , hotărârea CIJ din 3 februarie 1994, publicată pe <http://www.icj-cij.org/docket/files/83/6897.pdf> (accesat la 22.04.2012).
- [5] Cauza *Delimitarea maritimă între Regiunea Groenlandei și Jan Mayen* (Danemarca c. Norvegia) , hotărârea CIJ din 14 iunie 1993, publicată pe <http://www.icj-cij.org/docket/files/78/6743.pdf> (accesat la 24.04.2012).
- [6] Cauza *Strâmtoarea Corfu* (Marea Britanie c. Albaniei) , hotărârea CIJ cu privire la fixarea mărimii reparațiilor datorate din 15 decembrie 1949, publicată pe <http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1662.pdf> (accesat la 03.02.2012).
- [7] Cauza *Templul Preah Vihear* (Cambogia c. Thailandei) , hotărârea CIJ din 15 iunie 1962, publicată pe <http://www.icj-cij.org/docket/files/45/4870.pdf> (accesat la 17.11.2012).
- [8] Legros R.L'invitation au raisonnement. În: Revue régionale de droit. Namur-Luxembourg, 1976, pp.5-13.
- [9] Leben Ch.Les contre – mesures interétatique ed les réactions à l'illicite dans la société internationale. În: AFDI, 1982, pp.9 – 77.
- [10] Zoller E. Quelques réflexions sur les contre – mesures en droit international public. În: Etudes offertes à L. A. Colliard. 1984, pp.361 – 381.
- [11] Nguyen Q. D. , ș.a. Droit international public. Paris: LGDJ, 1999, p.918.
- [12] Boisson de Chazournes L. Les contre – mesures dans les relations internationales économique. Paris: Pédone, 1992. p.40.

JUDICIAL PHILOSOPHY CONCEPTS IN WESTERN EUROPE (DURING THE 18TH AND 19TH CENTURY)

Adrian Boantă, Assistant Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

Abstract: During the late XVIII-th century and beginning of XIX-th century the entire Europe was denoted by the spirit of natural law, so that all "understand that there is only one law from which all others derive: natural law".

Keywords: Law, philosophy, law principles, state, rights.

1. Ecouri ale dreptului natural în Europa apuseană

În perioada corespunzătoare sfârșitului de secol XVIII și început de secol XIX întreaga Europă era marcată de spiritul dreptului natural, pentru ca toți „să înțeleagă că nu există decât un singur drept din care toate celelalte derivă: dreptul natural”¹. Principiile și ideile dreptului natural, ce vor influența și gândirea Școlii Ardelene se fac remarcate în opera unor juriști și filosofi celebri în epocă.

C. Beccaria se remarcă prin lucrarea sa „Despre infracțiuni și pedepse”- lucrare de drept penal și drept procesual penal. El critică structurile feudale pornind de la teoria contractului social și susține că oamenii intrând în societate, prin contractul încheiat au înțeles să cedeze numai un minim din libertatea lor, individul fiind liber în continuare, iar societatea nu trebuie să se bucure decât de drepturile necesare pentru menținerea și ocrotirea sa. Prezentul este irațional și inuman, admite parazitismul, consacră violența, tirania, inegalitatea și asuprirea socială. El afirmă că legile sunt creația unor „oameni bogați și puternici”, sunt „legături funeste pentru cei mai mulți și folositoare câtorva tirani indolenți”². Principala cauză a infracțiunilor este mizeria și sărăcia și formulează idei în susținerea luptei revoluționare. Este convins că izvorul și temeiul legilor este rațiunea umană și situându-se pe poziții utilitariste consideră că pornind de la observarea „naturii umane” legile trebuie să aibă drept scop „cea mai mare fericire răspândită la cei mai mulți”³. Principiile de drept penal consacrate au fost: legalitatea incriminării și a pedepselor, egalitatea pedepselor pentru toți cetățenii, proporționalitate între gravitatea faptei și gravitatea pedepsei.

Johann Gottlieb Heinecke (1730) definește în lucrarea sa dreptul natural ca fiind „ansamblu de legi pe care Dumnezeu le-a promulgat pentru genul uman printr-o dreptă judecată”. Totodată insistă pentru consolidarea dreptului natural și a jurisprudenței, deoarece jurisprudența ar fi zadarnică dacă nu ar fi animată de spiritul acestui drept.

Johann Christian Wolff consideră că deoarece omul este compus dintr-un suflet și un corp și așa cum ansamblu organelor noastre tinde spre conservarea corpului așa și rațiunea tinde spre perfecționarea sufletului. De aici înainte, acțiunile noastre capătă o nuanță de

¹ Paul Hazard, „Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea”, Ed. Univers, București, 1981, p.142.

² Cesare Beccaria, „Despre infracțiuni și pedepse”, Ed. Științifică, București, 1965, p.46.

³ *Ibidem*.

bunătate sau răutate intrinsecă: este bun ceea ce contribuie la perfecțiune, iar rău ceea ce o contrazice. Pentru ca să ne putem îndeplini obligațiile naturale trebuie să avem facultatea de a face acel ceva fără de care nu am putea să le îndeplinim: și de aici vine un drept fie pentru a folosi lucrurile, fie pentru a împlini anumite acte. Organizarea în stat a dat naștere la alte obligații pentru individ, deci a dat naștere la alte drepturi pe care le numim dreptul privat, dreptul public, dreptul oamenilor. Concepția lui Wolff este foarte bine sintetizată în formula lui Formay, unul dintre admiratori „Natura vrea ca omul să fie cât se poate de sănătos la trup și la minte, rațiunea vrea același lucru; presupuneți un om în care natura și rațiunea acționează împreună, veți avea un om perfect”⁴.

Fr. Strube de Piermont (Cercetări noi asupra originii și fundamentelor naturii) încearcă să răspundă la întrebarea ce sunt legile naturii? Cei mai vechi filosofi desemnau prin legile naturale ordinea eternă și imuabilă a tuturor lucrurilor create; jurisconșulții romani vedeau în ele instrucțiuni date de natură tuturor animalelor; cea mai mare parte a naturaliștilor le-au considerat instrucțiuni date de rațiune și le-au limitat doar la om. Pentru Piermont secretul este altul: „orice ființă creată nu poate să fi fost născută decât pentru conservarea ei; o anume identitate de rațiune o obligă să se gândească și la conservarea altora. Deci orice om trebuie să se conserve pe el însuși, să-i conserve pe ceilalți și, într-un cuvânt să facă să dureze genul uman. Iată primul și unicul și mare principiu al legilor sau al dreptului Naturii”⁵.

Francois Richer d’Aube (Eseu despre principiile dreptului și moralei 1742) consideră că legea naturală este eternă și universală, ea nu poate fi abrogată și nu are nevoie de interpret fiind întipărită în toate inimile. Omul este o ființă materială deci tinde spre conservarea sa; este o ființă spirituală deci tinde spre fericirea sa. Natura, garantată de Dumnezeu, stăpân suveran al universului, este inspiratoarea acestei legi, care se confundă cu binele societății.

J.J. Burlamaqui (Principiile dreptului natural - 1748). Se încearcă definirea dreptului natural în strânsă legătură cu divinitatea: „prin lege naturală se înțelege o lege pe care Dumnezeu, o impune tuturor oamenilor, și pe care ei o pot descoperi și cunoaște doar prin luminile rațiunii examinând cu atenție natura și starea lor. Tot ceea ce rațiunea recunoaște cu certitudine ca un mijloc sigur și eficient de a ajunge la fericire și pe care ea îl aprobă ca atare”⁶. Dreptul divin nu se confundă însă cu dreptul natural, dar se consideră că a stat la baza acestuia, diferența constând în faptul că Dumnezeu se transformă în rațiune, iar rațiunea în natură, iar vechiul drept divin devine un drept natural și rațional.

Martin Huber (Eseu despre istoria dreptului natural – 1757) numește drept natural sistemul sau ansamblul de reguli obligatorii pe care numai rațiune ni le prescrie pentru a ne conduce sigur la fericire. Ideea de lege naturală este incontestabil legată de natura omului, adică ea se raportează la esența lui, omul vrea să fie fericit, omul nu acționează decât în vederea fericirii sale, însă pentru a-și realiza această dorință, care-l stimulează fără încetare și pentru a-și atinge scopul pe care și-l propune cu atâta constanță, trebuie în mod necesar să iubească mijloacele adecvate care să-l conducă aici; de aici rezultă că omul are nevoie de

⁴ Paul Hazard, *op.cit.*, p.144.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*, pp.145-146.

câteva reguli și acestea sunt regulile principale ale conduitei noastre, mijloacele fericirii noastre, pe care noi le numim legi naturale⁷.

Gaetano Filangieri (Despre știința legilor – 1788) arată superioritatea dreptului natural în raport cu dreptul oamenilor și afirmă că: „*simplă și infailibilă natură cu cât îți observ mai mult planul, cu atât îl detest pe acela al oamenilor; cu cât încerc să-l urmez pe al tău, cu atât sunt mai fericit să mă îndepărtez de al lor...*”⁸

Montesquieu (Spiritul legilor) consideră că legile în semnificația lor cea mai largă, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor. Omul este o ființă fizică; și ca atare este supus legilor naturii. Omul este o ființă inteligentă; și ca atare avea nevoie de legi care să se potrivească naturii acestei inteligențe. Aceste legi vor fi cele ale religiei care-l vor chema pe om la Creatorul său atunci când se va fi depărtat de el. Omul are nevoie și de legile moralei, care-l vor confrunța cu el însuși când își va fi pierdut simțul măsurii. Omul are nevoie și de legile civile și politice care-l vor chema la obligațiile sale față de societate.

G. Vico referindu-se la societate consideră, deoarece aceasta este formată din oameni principiile sale trebuie căutate în mintea oamenilor. Este adeptul idealismului obiectiv al lui Platon și consideră că providența, legile eterne ale ideilor obiective sunt forța care conduce evoluția vieții sociale. Rațiunea umană la rândul ei deși este creatoare a vieții sociale nu reprezintă decât un reflex al legilor eterne⁹. Orice societate, orice popor străbate în dezvoltarea sa trei etape cărora le corespund trei forme de stat:

- vârsta divină căreia îi corespunde ca formă de stat teocrația;
- vârsta eroică căreia îi corespunde ca formă de stat aristocrația;
- vârsta maturității căreia îi corespunde ca formă de stat democrația. Vico nu admite stagnarea dar teoria dezvoltării la el, presupune că se revine de unde s-a plecat pentru că dezvoltarea se face în cerc.

2. Utilitarismul, pozitivismul și socialismul utopic

Utilitarismul este o doctrină care pleacă de la cerința subordonării politicii, interesului, folosului social și individual. Utilitarismul a fost invocat de pe poziții diferite și cu scopuri politice diferite. Astfel, Hobbes l-a invocat pentru a fundamenta un stat absolutist îndreptat spre satisfacerea intereselor burgheziei. Locke l-a invocat pentru a susține liberalismul și pentru a demonstra că monarhia constituțională engleză este cea mai bună formă de guvernare, iar despotismul luminat al lui Frederic al II-lea și Iosif al II-lea a făcut trimitere la această doctrină pentru a menține feudalismul prin efectuarea unor reforme. Toate aceste orientări urmăreau să demonstreze că anumite interese concrete de clasă și anumite modalități de promovare a lor erau utile întregii societăți, tuturor indivizilor, utilitarismul fiind cel mai adesea utilizat pentru fundamentarea liberalismului¹⁰.

Pozitivismul și mai ales pozitivismul juridic este considerat mai ales după lucrările lui M.Villey una din cauzele de declin ale dreptului. Până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea juriștii considerau indiscutabilă teza că dreptul pozitiv își are temeiul în dreptul natural, degajabil cu ajutorul rațiunii. Sub influența codurilor napoleoniene, juriștii se limitară

⁷ *Ibidem*, p.148.

⁸ *Ibidem*, p.149.

⁹ Gheorghe Gilescu, „*Istoria gândirii politice-juridice*”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1968, p.185.

¹⁰ *Ibidem*, p.201.

să caute sensul textelor pentru că acestea reprezentau o culme a înțelepciunii juridice și respectarea lor era importantă pentru societate¹¹. Pozitivismul juridic pleacă de la premisa că dreptul este o creație a statului, își găsește explicația numai în forța statului, că fără un stat puternic nu este posibilă existența drepturilor și obligațiilor. Normele juridice nu trebuie explicate prin explicații apriorice, dogmatice ci pe baze științifice, „pozitive”, plecându-se de la „realități”¹². După gândirea pozitivistă sarcina dreptului nu constă în a spune justul, eventual chiar împotriva legilor în vigoare, ci doar în a menține coerența legilor pozitive emenate de la stat. Această doctrină poate fi criticată deoarece neutralizează dreptul, duce la anexarea sa politică, rupe dreptul de realitățile sociale și presupune că dreptul pozitiv nu trebuie să fie pus în discuție sub aspectul conformității sale cu bine și răul. Pozitivismul militează pentru realizarea unității pe plan social și lichidarea drepturilor individuale „Pozitivismul nu recunoaște nimănui un alt drept decât acela de a-și îndeplini permanent datoria sa... Pozitivismul nu admite niciodată decât datorii la toți către toți, orice drept uman este tot atât de absurd pe cât este de imoral”¹³.

Socialismul utopic în prima jumătate a secolului al XIX-lea Saint-Simon pornește de la teza că instituțiile unui popor nu sunt decât consecințele ideilor sale. În concepția sa revoluția franceză a fost rezultatul inevitabil, al unei contradicții între ideile dezvoltate și instituțiile sociale retrograde. Consideră că un rol important în cadrul relațiilor politice îl au relațiile de proprietate: „Nu există schimbare în ordinea socială fără o schimbare în proprietate”¹⁴. Militează pentru menținerea inegalității între oameni susținând că aceasta este binefăcătoare și consideră, convins fiind de progresul social, că vârsta de aur se află înainte și nu în urma noastră¹⁵.

Fourier s-a străduit să demonstreze că societatea este în continuă mișcare, că a străbătut în dezvoltarea ei mai multe trepte de dezvoltare economică și că fiecare perioadă își îndeplinește trăsăturile proprii cu cele ale perioadei inferioare și superioare. Întemeindu-se pe tezele contractului social, el a susținut că „civilizația nesocotește primul drept al omului, dreptul la viață”¹⁶. Fără respectarea acestui drept nu poate exista contract social, ci numai o asociație a minorității celor avuți îndreptată împotriva majorității lipsită de strictul necesar¹⁷.

Owen este reprezentantul cel mai de seamă al socialismului utopic englez. Scopul său este reprezentat de constituirea unei noi societăți în care să se realizeze condițiile domniei absolute a rațiunii. El a plecat de la teza că omul este o creație a condițiilor exterioare existente înainte și după nașterea sa, iar caracterul lui nu este format de el, ci pentru el de către societate. De aceea societatea este vinovată de toate rătăcirile, viciile și crimele săvârșite de oameni. El consideră că transformarea societății se poate face pe baza rațiunii atotputernice pentru că oamenii, prin natura lor sunt creați pentru fericire. Noua societate trebuie să se

¹¹ Gheorghe Mihai, „Prelegeri de filosofia dreptului – o perspectivă renautiană”, Ed. Mirton, Timișoara, 2003, p.56.

¹² Gilescu Gh., *op.cit.*, p.205.

¹³ *Ibidem*, p. 206.

¹⁴ Saint-Simon, Fourier, Owen, „Colecția texte filozofice”, Ed. Academiei, București, 1957, p.112.

¹⁵ Gilescu Gh., *op.cit.*, p.209.

¹⁶ Gh. Mihai, *op.cit.*, p. 65.

¹⁷ Gilescu Gh., *op.cit.*, p.212.

realizeze pe baza colaborării între clase, evitându-se violențele, fără acțiuni politice și fără cucerirea sau folosirea puterii de stat¹⁸.

BIBLIOGRAFIE

1. Paul Hazard, „*Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea*”, Ed. Univers, București, 1981.
2. Cesare Beccaria, „*Despre infracțiuni și pedepse*”, Ed. Științifică, București, 1965.
3. Gheorghe Gilescu, „*Istoria gândirii politice-juridice*”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1968.
4. Gheorghe Mihai, „*Prelegeri de filosofia dreptului – o perspectivă renautiană*”, Ed. Mirton, Timișoara, 2003
5. Saint-Simon, Fourier, Owen, „*Colecția texte filozofice*”, Ed. Academiei, București, 1957.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 213-214.

**PRECAUTIONARY SEIZURE PROVIDED BY THE FISCAL PROCEDURE CODE –
PRECAUTIONARY MEASURE OR LEGAL MORTGAGE**

Alexandru-Mihnea Găină, Assist. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: Precautionary seizure on movable and/or immovable assets property of the tax debtor is established when there is a risk that he may avoid, hide or dissipate his patrimony, endangering or hindering significantly collecting tax debts.

The seizure can be done before or after individualization of the tax debts according to administrative procedures provided by the Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration No 2605/2010. If unpaid to due date the precautionary seizure becomes by default an executory measure.

Precautionary seizure is established through a decision of the fiscal institution that is subject to the formalities of advertising in the public registers for movable and immovable property. Against this decision, the fiscal debtor or any other interested person can formulate an enforcement appeal.

Keywords: precautionary seizure; legal mortgage; precautionary measure; executory measure; enforcement appeal.

CONSIDERAȚII INTRODUCATIVE

1. Introducere

Cadrul legal comun pentru măsurile asigurătorii este reprezentat de dispozițiile Noului Cod de procedură civilă (denumit în continuare NCPC).

Având în vedere specificitatea raporturilor de drept fiscal, legiuitorul a înțeles să reglementeze în mod special măsurile asigurătorii în procedura fiscală prin includerea unor reglementări specifice în cuprinsul Codului de procedură fiscală (denumit în continuare CPF). Alături de poprirea asigurătorie, sechestrul asigurătoriu asupra bunurilor contribuabililor reprezintă tipurile de măsuri asigurătorii pe care organele fiscale le pot institui. Ele prezintă o importanță majoră în procedura de colectare a creanțelor fiscale deoarece prin intermediul lor se asigură o eficiență crescută a executării silite a creanțelor fiscale.

2. Obiectivele lucrării

Având în vedere prevederile legale în domeniu, și opiniile exprimate în literatura de specialitate și jurisprudența, prin această lucrare vom încerca să determinăm regimul juridic și mecanismul de instituire a sechestrului asigurătoriu în domeniul dreptului fiscal, precum și problemele și/sau lacunele legislative.

3. Metodologia lucrării

Din punct de vedere al metodologiei utilizate vom avea în vedere caracterul abstract al noțiunilor și conceptelor. Prin raportare la obiectivele lucrării se va încerca evaluarea noțiunilor și a conceptelor pe baza analizei logice.

4. Structura lucrării

Lucrarea este structurată în patru secțiuni. Prima secțiune are caracter introductiv și prezintă importanța temei, obiectivele studiului, metodologia utilizată și structura lucrării. În cea de-a doua secțiune sunt prezentate aspecte generale referitoare la natura juridică a sechestrului asiguratoriu și a ipotecilor legale și are rolul de a pregăti și încadra logico-juridic tema lucrării. A treia secțiune a lucrării prezintă considerații teoretice cu privire la condițiile, procedura și efectele instituirii sechestrului asiguratoriu. În secțiunea finală a lucrării sunt prezentate concluziile argumentate care rezultă din studiul temei.

II. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND SECHESTRUL ASIGURATORIU

1. Cadrul legal

Reglementarea cadru a sechestrului asiguratoriu în materia dreptului fiscal este reprezentată de dispozițiile art. 129-130 din Codul de procedură fiscală. Aplicarea și/sau instituirea efectivă a măsurilor asiguratorii în domeniul fiscal este prevăzută de legislația secundară în materie, respectiv Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (denumit în continuare OPANAF) nr. 2605/2010 prin care a fost aprobată Procedura de aplicare efectivă a măsurilor asiguratorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

2. Noțiuni

a) Sechestrul asiguratoriu

Noțiunea de sechestrul asiguratoriu în domeniul dreptului fiscal este similară noțiunii de sechestrul asiguratoriu reglementată de dreptul comun, în speță de Codul de procedură civilă. Diferențele dintre cele două noțiuni se regăsesc în ceea ce privește mecanismul de instituire și/sau aplicare a acestora, dar fără a se crea delimitări în ceea ce privește conceptul.

Sechestrul asiguratoriu este o formă de măsură asiguratorie¹ (care reprezintă un mijloc procesual fiscal și/sau civil) prin intermediul căreia se indisponibilizează de către creditorul fiscal bunurile urmăribile mobile și imobile ale debitorului fiscal².

În literatura de specialitate³ s-a considerat că sechestrul asiguratoriu reglementat de CPF este asemănător cu instituția sechestrului asiguratoriu prevăzută de dispozițiile art. 907-908 din Codul comercial (în prezent abrogat începând cu 01.10.2011 prin Noul Cod civil).

¹ Pentru dezvoltări privind definiția măsurilor asiguratorii a se vedea **M. Tăbârcă, Gh. Buta**, *Codul de procedură civilă. Comentat și adnotat cu legislație, jurisprudență și doctrină. Ediția a II-a revăzută și adăugită.*, Ed. Universul Juridic, București, 2008, p. 1534.

² **M. Stancu**, *Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații.*, Ed. All Beck, București, 2005, p. 188.

³ **H. Sasu, L. Țățu, D. Pătroi**, *Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații.*, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 368.

b) Ipoteca legală

Codul civil definește ipoteca în mod larg ca fiind un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații⁴.

Ipoteca poate fi convențională sau legală. Ipoteca are caracter convențional atunci când se naște ca urmare a convenției părților. Caracter legal al ipotecii există atunci când se naște în virtutea unor dispoziții legale speciale.

Pornind de la definiția legală și de la opiniile doctrinare exprimate cu privire la noțiunea de ipotecă⁵, considerăm că o definiție exactă a ipotecii este că aceasta reprezintă un drept real accesoriu, născut din contract sau din lege, asupra unui bun mobil sau imobil afectat de către debitor sau de o terță persoană în scopul garantării executării unei obligații civile sau de altă natură, prin care se conferă creditorului principal dreptul de a urmări bunul și de a-l lua în posesie sau în plată din mâinile oricărei persoane, precum și dreptul de a-l vinde sau de a-l scoate la vânzare și de a fi preferat, în acest din urmă caz, la distribuirea prețului potrivit rangului creanței sale, dacă debitorul principal nu-și execută obligația asumată.

c) Delimitări între sechestrul asiguratoriu și ipoteca legală

Din definițiile enunțate, apreciem că principala diferență între cele două instituții juridice constă în faptul că ipoteca legală conferă în mod expres anumite drepturi creditorului ipotecar, în vreme ce sechestrul asiguratoriu nu creează în favoarea creditorului aceste drepturi, ci doar îl asigură pe acesta că își va putea executa drepturile conferite prin alte mijloace și/sau instituții juridice. În acest sens, se poate aprecia că sechestrul asiguratoriu are funcția de a proteja anumite drepturi ale creditorului care la momentul instituirii acestuia pot fi chiar drepturi „*virtuale*” sau inexistente.

3. Obiectul

Obiectul sechestrului asiguratoriu este reprezentat de bunurile mobile și/sau imobile proprietatea exclusivă a debitorului fiscal. În situația în care aceste bunuri nu acoperă în integralitate valoarea creanței fiscale, sechestrul se poate institui și asupra bunurilor aflate în proprietatea comună a debitorului fiscal și a terțelor persoane. În consecință, sechestrul se va institui asupra cotei ideale a dreptului de proprietate aparținând debitorului fiscal.

Instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanței estimate și/sau stabilite. Pentru estimarea valorii bunurilor mobile și imobile proprietate a debitorului ce vor face obiectul sechestrului, se vor avea în vedere următoarele: **a)** valoarea de inventar a bunurilor din contabilitatea debitorului; **b)** valoarea estimată direct de către organul de executare prin metoda comparativă; **c)** pentru bunurile imobile, valoarea rezultată din expertizele actualizate privind valoarea de circulație a bunurilor imobile utilizate de Camera Notarilor Publici.

⁴ Art. 2343 din NCC

⁵ Pentru dezvoltări privind noțiunea de ipotecă mobilă și/sau imobiliară a se vedea **C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Ediția a IX-a, revizuită și adăugită.**, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 440; **R.I. Motica, E. Lupan, Teoria generală a obligațiilor**, Ed. Lumina Lex, București, 2005, p. 301; **R. Rizoiu, Încercare de (re)definire a garanției reale mobiliare**, în Pandectele Române nr. 4/2004, p. 178; **L. Mocanu, Garanțiile reale mobiliare**, Ed. All Beck, București, 2004, p. 30-31; **F. Ciutacu, Garanțiile de executare a obligațiilor. Garanțiile personale și garanțiile reale**, Ed. Themis Cart, București, 2006, p. 528-529.

Pe cale de excepție, apreciem că limita valorii bunurilor sechestrate de 150% din valoarea creanței estimate și/sau stabilite nu va putea fi depășită decât în situația în care bunurile asupra cărora se instituie sechestrul asiguratoriu sunt bunuri indivizibile atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere economic.

De asemenea, având în vedere efectele sechestrului asiguratoriu și categoriile de bunuri pe care le poate deține debitorul, instituirea sechestrului se va putea face asupra oricăror bunuri, dar respectându-se următoarea ordine: a) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfășurării activității care constituie principala sursă de venit; b) bunuri mobile și imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit a contribuabilului; c) bunurile mobile și imobile care se află temporar în deținerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing și altele; d) ansamblu de bunuri în condițiile prevederilor art. 158 CPF; e) mașini-unelte, utilaje, materii prime și materiale și alte bunuri mobile, precum și bunuri imobile ce servesc activității care constituie principala sursă de venit; f) produse finite; i) bunuri perisabile sau supuse degradării.

III. CONDIȚIILE, PROCEDURA DE INSTITUIRE ȘI EFECTELE SECHESTRULUI ASIGURATORIU

1. Condiții de instituire

Condițiile de instituire a sechestrului asiguratoriu în materie fiscală sunt prevăzute de dispozițiile art. 129 alin. 2-3 din CPF care prevăd că: „ **(2)** *Se dispun măsuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii și sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitanđ sau îngreunând în mod considerabil colectarea.* **(3)** *Aceste măsuri pot fi luate și înainte de emiterea titlului de creanță, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asiguratorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât și de instanțele judecătorești ori de alte organe competente, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități. Odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asiguratorii se transformă în măsuri executorii”.*

Din analiza acestor texte de lege, apreciem că pentru instituirea sechestrului asiguratoriu trebuie îndeplinite, următoarele condiții⁶: a) creanța fiscală să fie constatată printr-un titlu de creanță; b) creanța fiscală să nu fie scadență; c) să existe pericolul ca debitorul fiscal să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, iar prin activitatea sa, debitorul să pericliteze sau să îngreuneze în mod considerabil colectarea creanțelor fiscale.

⁶ Pentru detalii privind condițiile de instituire a sechestrului asiguratoriu a se vedea Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, Decizia nr. 77/1995 și Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, Decizia nr. 427/1996

Cu privire la prima condiție (creanța fiscală să fie constatată printr-un titlu de creanță), deși aceasta nu este prevăzută în mod expres de textul de lege, în doctrină⁷ s-a arătat că această condiție trebuie îndeplinită din mai multe motive. Un prim motiv este determinat de faptul că acțiunea de colectare a creanțelor fiscale se desfășoară în temeiul unui titlu de creanță fiscală. Un alt motiv este determinat de faptul că prin titlul de creanță fiscală se dobândește caracterul cert și lichid al creanței. În fine, un al treilea motiv este determinat de faptul că de la data emiterii titlului de creanță fiscală organul fiscal dobândește dreptul de a colecta creanța. Această condiție nu trebuie îndeplinită în toate cazurile. În mod excepțional organul fiscal poate dispune instituirea sechestrului asiguratoriu și în cazul în care titlul de creanță fiscală nu a fost emis.

Referitor la cea de-a doua condiție (creanța fiscală să nu fie scadentă), trebuie precizat faptul că rațiunea reglementării măsurilor asiguratorii este tocmai lipsa scadenței creanței, deoarece la momentul scadenței creanțelor fiscale titlul de creanță devine titlu executoriu și, în consecință, se poate începe executarea silită.

În ceea ce privește cea de-a treia condiție (existența pericolului ca debitorul fiscal să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul) trebuie ca prin aceasta să se pericliteze ori să se îngreuneze colectarea creanțelor fiscale. În consecință, apreciem că sarcina probei în ceea ce privește periclitarea sau îngreunarea activității de colectare în mod considerabil revine organelor fiscale care apreciem cătrebuie să efectueze o minimă cercetare cu privire la activitatea și comportamentul debitorului fiscal.

2. Procedura de instituire

Instituirea sechestrului asiguratoriu se face prin decizie motivată a organelor fiscale. Decizia de instituire a sechestrului se emite în baza unui referat⁸ justificativ al măsurilor asiguratorii care se întocmește de organul de control și se avizează de conducătorul unității.

Decizia trebuie motivată și semnată de conducătorul organului fiscal competent se comunică debitorului fiscal în ziua emiterii sau cel târziu în ziua următoare și își produce efectele de la data comunicării⁹ către debitorul fiscal.

⁷ M. Stancu, *op. cit.*, Ed. All Beck, București, 2005, p. 190.

⁸ Conform pct. 5.6 din Anexa nr. 1 „Procedura de aplicare efectivă a măsurilor asiguratorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală” la OPANAF nr. 2605/2010 referatul justificativ trebuie să conțină următoarele elemente minimale: a) datele de identificare ale contribuabilului; b) temeiul de drept; c) prezentarea stării fiscale de fapt a contribuabilului, constatată în urma documentării și/sau a unei inspecții fiscale ori ca urmare a cercetării la fața locului; d) cuantumul obligațiilor bugetare restante/stabilite în urma inspecției fiscale/controlului vamal ulterior/estimate sau care urmează a se stabili prin inspecție fiscală/control vamal ulterior sau pentru care s-a dispus/urmează să se dispună atragerea răspunderii solidare ori cuantumul obligațiilor bugetare stabilite prin titluri de creanță care nu au ajuns la scadență; e) activele patrimoniale asupra cărora pot fi instituite măsurile asiguratorii; f) motivarea necesității dispunerii măsurilor asiguratorii, în sensul indicilor sau pericolului ca debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, ținând cont și de istoria comportamentului fiscal al contribuabilului, al reprezentanților legali și al asociaților/acționarilor majoritari (mod de declarare și plată, situații de atragere a răspunderii solidare, situații de insolvență sau de insolvabilitate etc.).

⁹ Pentru dezvoltări cu privire la modalitățile de comunicare a actelor administrative fiscale a se vedea M. Șt. Minea, C. F. Costaș, *Dreptul finanțelor publice. Vol. II. Drept fiscal.*, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008, p. 419-420.

Împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestație la executare¹⁰ conform dispozițiilor art. 172 din Codul de procedură fiscală.

Sechestrul asiguratoriu se ridică prin decizie a organului fiscal în situația în care au încetat motivele pentru care a fost instituit sau când debitorul fiscal a constituit în favoarea creditorului o garanție în conformitate cu prevederile art. 127 din Codul de procedură fiscală.

3. Efecte

Instituirea sechestrului asiguratoriu are ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile proprietatea exclusivă a debitorului fiscal sau proprietatea comună a acestuia cu terțe persoane.

Dispozițiile art. 129 alin. 8 din Codul de procedură fiscală prevăd că în cazul înființării sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunică pentru înscriere Biroului de carte funciară. Efectul înscrierii sechestrului în registrele de publicitate imobiliară este opozabilitatea sechestrului față de terții care vor dobândi ulterior vreun drept asupra bunurilor respective, iar actele de dispoziție efectuate ulterior înscrierii sunt lovite de nulitate absolută.

Considerăm că textul de lege este greșit deoarece actul în baza căruia se indisponibilizează bunurile sechestrate este reprezentat de decizia de instituire și nu de procesul-verbal și că ar fi fost mai potrivit să se prevadă că se comunică pentru înscrierea în registrele de publicitate fie doar decizia de instituire, fie decizia și procesul-verbal.

Cu privire la sancțiunea nulității absolute a actelor de dispoziție ulterioare înscrierii, apreciem că este excesivă deoarece riscurile se transferă de la debitorul fiscal către dobânditorul bunului, fără ca prin aceasta să se piardă efectele sechestrului. Un argument în acest sens îl reprezintă prevederile art. 129 alin. 3 teza a II-a potrivit căroră, odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii. Ori, cum sechestrul instituit în procedura de executare silită reprezintă ipotecă legală în sensul Noului Cod civil cu toate drepturile ce decurg din aceasta, apreciem că sancțiunea nulității absolute este excesivă, mai ales având în vedere că riscul este al cumpărătorului. Această soluție, bineînțeles că nu înlătură cauzele de nulitate absolută prevăzute de dreptul comun pentru un act de dispoziție.

IV. CONCLUZII

În considerarea celor menționate, concluzia principală care rezultă din prezentul studiu este că între sechestrul asiguratoriu din domeniul procedurii fiscale și ipotecile legale există diferențe în ceea ce privește natura juridică. În acest sens, trebuie arătat că sechestrul asiguratoriu reprezintă doar un mijloc procesual, în vreme ce ipoteca legală reprezintă un veritabil drept real.

Cu privire la modalitatea de instituire/constituire a sechestrului asiguratoriu și a ipotecii legale nu există diferențe majore, ambele instituindu-se prin simpla manifestare a

¹⁰ Pentru detalii privind contestația la executare împotriva măsurilor asigurătorii a se vedea **D. Dascălu**, *Tratat de contencios fiscal*, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 860 și urm.

unuia dintre subiecții raportului de drept fiscal, în speță creditorul fiscal, debitorul fiind nevoit să apeleze la instanța de judecată pentru desființarea acestora, având la dispoziție calea contestației la executare.

Referitor la efectele pe care le produce sechestrul asiguratoriu și ipoteca legală acestea sunt diferite și rezultă din natura juridică a celor două instituții. Cu toate acestea, în ceea ce privește eficiența economică a celor două instituții, apreciem că aceasta este aproape identică, deoarece prin intermediul acestora se asigură un grad ridicat de protecție a drepturilor creditorului fiscal.

BIBLIOGRAFIE

1. **M. Tăbârcă, Gh. Buta**, *Codul de procedură civilă. Comentat și adnotat cu legislație, jurisprudență și doctrină. Ediția a II-a revăzută și adăugită.*, Ed. Universul Juridic, București, 2008.
2. **M. Stancu**, *Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații.*, Ed. All Beck, București, 2005.
3. **H. Sasu, L. Țâțu, D. Pătroi**, *Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații.*, Ed. C.H. Beck, București, 2008.
4. **C. Stătescu, C. Bârsan**, *Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Ediția a IX-a, revizuită și adăugită.*, Ed. Hamangiu, București, 2008.
5. **R.I. Motica, E. Lupan**, *Teoria generală a obligațiilor*, Ed. Lumina Lex, București, 2005.
6. **R. Rizoiu**, *Încercare de (re)definire a garanției reale mobiliare*, în *Pandectele Române nr. 4/2004*.
7. **L. Mocanu**, *Garanțiile reale mobiliare*, Ed. All Beck, București, 2004.
8. **F. Ciutacu**, *Garanțiile de executare a obligațiilor. Garanțiile personale și garanțiile reale*, Ed. Themis Cart, București, 2006.
9. **M. Șt. Minea, C. F. Costăș**, *Dreptul finanțelor publice. Vol. II. Drept fiscal.*, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008.
10. **D. Dascălu**, *Tratat de contencios fiscal*, Ed. Hamangiu, București, 2014.

„Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

NOVELTY AND ORIGINALITY

Alin Speriusi-Vlad, Assist. Prof., PhD, Postdoc Researcher, West University of Timișoara

*Abstract: Currently in all legal systems, both in the continental ones and in the legal system of the United Kingdom after the *Football DataCo v. Yahoo UK Ltd.* case law and in the American legal system after the *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.* case law, the notion of originality has a homogeneous content, being understood and applied in the same way. No legal system has questioned the objective side of originality afforded by novelty to the protected intellectual creation. The divergent element is represented by the subjective element, which consists of the author's personal contribution. The existence of this element has never been, also, denied, even by the most reluctant to the originality concept, as it was understood in the continental legal system. The divergence between the continental system and the common law one carried on the criteria for evaluation of this personal contribution of the author. The continental system considered the direct connection with the author's personality, respectively his intellectual creation activity, thus embracing a personal vision of this condition of legal protection. On the other hand the common law embraces an impersonal vision, trying to assess this subjective condition the most objectively possible, in relation to the effort made to create the work. This view was abandoned in the United States of America and later in the United Kingdom, when those legal systems were confronted with the problem of determining the legal protection of alleged databases, when they fully embraced the view of the continental system on creativity.*

Keywords: intellectual property law, copyright, intellectual creativity, plagiarism, piracy, counterfeit.

Regardless of the substantiation of the intellectual property on natural law or on the utilitarian theory, no scholar questions the originality condition of copyright works¹, the novelty conditions of the utility creations. The whole doctrine agrees that legal protection mechanisms in the intellectual property field² applies for the new intellectual creations. In common language "to create" means to make something that was not there before³. Even those who challenge the intellectual property system are doing it for ensuring the free access to what did not exist yet, to what is recently created.

¹ see A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 128 "comparative analysis of the legislations reveals that the concept of originality is a quasi-universal and essential condition of copyright protection, despite some nuances or assessments."

² for a comprehensive study regarding the theories and their authors, the supporters and opponents of intellectual property see N.S. Kinsella (2001) - *Against Intellectual Property*, Journal of Libertarian Studies, Ludwig von Mises Institute, p. 1-53.

³ to deepen the definition of the creative notion see V. Ros A. Livadariu (2014) - *The condition of originality in scientific works*, Romanian Journal of intellectual property law, no. 2, p. 11-13.

The notion of originality in the context of a comparative analysis with the industrial property seems to be different from the novelty condition. Thus, a certain work may bear the distinguishable sign of the author's personality and be original without necessarily being new. As an example to illustrate the presence of originality and lack of novelty the situation when two painters, independently from each other, paint the same scene, one after the other, concluding that the second painting would not be new, but it would be original. This example is provided as is, without any further explanation, even if it is difficult to understand why the second painting would not be new. It is hard to believe that it would not be new only because it illustrates the same landscape. It could be lacking in novelty, only if it were a "*photocopy*" of the first picture, respectively a perfect reproduction, but in this case how could it still be original. This argument often raised in the doctrine is suggestive to my conclusions, at the end of the paper. The example of the French doctrine is also repeated by our scholars, when it is stated that "*anteriority does not exclude originality*" so that "*two very similar creations can be protected if they both illustrate their author's personality*" giving as an example "*dictionaries or travel guides*"⁴. Even if will I return to this example also, after a simple reading it can be easily seen that it is not judicious to apply the concept of anteriority from the industrial property field to the field of copyright, without any adaptation.

If in the copyright, the lack of anteriority means the absence of a previous identical work as the one on which the right is claimed, in the industrial property field anteriority has a broader sense, referring to not only identical intellectual creations but also to the similar ones, the extent that this similarity leads to lack of inventive activity on the part of author of the utilitarian creation, another condition to be met in the field of industrial property, likely of not being fulfilled, including on the realm of copyright⁵.

The originality of works, novelty of utilitarian creations are considering the same purpose, namely to legally protect the uniqueness of intellectual creation through the rules of intellectual property law. Regardless the intellectual property basis in the utilitarian theory⁶, in Hegel's personality theory⁷ or in Locke's natural right theory⁸, all are considering primarily the protection of new intellectual creations, namely of those who are unique at the time of their creation or at the time the legal protection is established. A utilitarian would say that only new creations contribute to the development and progress of society, and these should be protected to encourage their continued occurrence, an advocate of the personality theory would say that as far as the individual is interested to acquire new intellectual creations, society is required to establish a legal system for trading, respectively of acquiring

⁴see A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 134.

⁵ See A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 131 "*in terms of patent it speaks of novelty and inventive activity, while in the copyright originality encompasses both*" and p. 140 "*within a work we can find a method that can be patented. In this case: - the conditions of protection relate to the novelty and creative activity, while originality incorporates both*"

⁶ for description, in depth and more references on this theory see N.S. Kinsella (2001) - *Against Intellectual Property*, Journal of Libertarian Studies, Ludwig von Mises Institute, p. 12-15.

⁷ for description, in depth and more references on this theory see J. L. Schroeder (2004) - *Unnatural Rights: Hegel and Intellectual Property*, Cardozo Law, Legal Studies Research Paper No. 80, p. 1-48.

⁸ for description, in depth and more references on this theory see A.D. Moore (2012) - *A Lockean Theory of Intellectual Property Revisited*, San Diego Law Review, Vol. 50, p. 1-44 și N.S. Kinsella (2001) - *Against intellectual property*, Journal of Libertarian Studies, Ludwig von Mises Institute, pp. 9-10.

of rights over them, and according to the theory of natural right, to every author of an intellectual creation is recognized his right over it, right acquired as a result of its creation, intellectual creation not existing without the work of the author. Even opponents of intellectual property⁹ base their concept on the fact that free movement of new creations should not be restricted, all potential users must have access to them. In one form or another all these theories have in mind new intellectual creations, which do not already exist and over which economic and moral rights are to be recognized.

Returning to the originality binome - novelty, the biggest problem is raised by the idea that in some specific situations the two concepts can be contradictory, and the fact that there are specific cases where an intellectual creation even if it is not new, however, is original. Are these two concepts so far apart or they come to such a different meaning? Certainly even a particular situation where this example would be true, would only certify that the two concepts cannot be adjacent, not even for the purpose of a comparative analysis, so this hypothesis deserves to be fully clarified.

Originality and novelty are not as different as they seem according to some theorists. Most authors argue that originality incorporates not only novelty but also inventive activity, conditions which in the case of utility creations are different¹⁰. However, I dare say that the resemblance is much higher than you might think. The best argument is offered by the legal provisions of copyright in Romania, provisions which are in line with other international and national legal systems. More specifically *art. 1 para. (2) and art. 7 of Law 8/1996 of copyright and related rights*¹¹ talk not only about original works, but also of the "*work of intellectual creation*". This phrase cannot be interpreted otherwise than that copyright legislation refers to works resulting from an activity of intellectual creation, which is the product of it. Here thus that we find in the field of copyright a condition similar to the inventive activity which has to be satisfied in the case of utility creations. In a grammatical interpretation reported to the current doctrine, meaning that originality compared to novelty also includes the equivalent from copyright of inventive activity means that when the legislator uses the phrase "*original works of intellectual creation*" expresses wrongly, through pleonasm, which is obviously unthinkable. In fact by using this phrase the law establishes two conditions for the protection of a work through the mechanisms of copyright, meaning its originality and the intellectual creation activity whose product must be this work. Interesting is the fact that the doctrine leaned heavily on the conditions of copyright protection, speaking of

⁹ for description, in depth and more references on this theory see N.S. Kinsella (2001) – *Against intellectual property*, Journal of Libertarian Studies, Ludwig von Mises Institute, pp. 15-53.

¹⁰ as quoted above see A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 131 "*regarding the patent it talks about novelty and inventive activity, while in copyright originality includes them both*" and p. 140 "*within a work can find a process that can be patented. In this case: - the protection conditions relate to novelty and creative activity, while originality incorporates them both.*"

¹¹ Law 8/1996 regarding copyright and related rights was published in the Official Gazette, Part I, no. 60 of 26 March 1996 and subsequently amended by Law no. 146 of 24 July 1997, Law no. 285 of June 23, 2004, Emergency Ordinance no. 123 of September 1, 2005, Emergency Ordinance no. 190 of 21 November 2005, Law no. 329 of 14 July 2006, the Decision of the Constitutional Court of Romania no. 571 of April 29, 2010, Law no. 202 of 25 October 2010, Law no. 71 of June 3, 2011, Emergency Ordinance no. 71 of 31 August 2011, Law no. 76 of 24 May 2012, Law no. 187 of 24 October 2012 and Law no. 255 of 19 July 2013.

necessary conditions, indifferent conditions¹², of three general conditions for the protection of intellectual works or only two conditions¹³ and not least that originality is the only protection condition of copyright works¹⁴. Despite this intense study of the conditions of copyright protection, the doctrine did not notice the legislator's express condition that the protected work must be an intellectual creation, meaning to be the result of an intellectual creation activity. Omitting this condition, expressly provided by law, from any doctrinal analysis, had the effect of establishing a different content of the concept of originality compared to that of novelty, so different that it was claimed that the work which is not new, can be original, the two concepts can thus be even opposite¹⁵.

European Directives on copyright should be interpreted in the same direction, namely that they equally require the novelty condition and the condition of intellectual creation activity. Only in this way can be understood the diametrically opposed conclusions of the doctrine on the choice made by community law to an objective conception of originality or, conversely, to the subjective conception¹⁶. Community law puts on the same footing both the

¹² see A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 127 "Protection of works of spirit, object of intellectual property rights is conditional upon certain requirements. These requirements arise, on one hand from art. 7 of the LDA according to which protection is provided: a. – to works which are part of the copyright field if they are original; b. – the works will be protected regardless of the creation method - "regardless of"; c. - works will be protected regardless of the expression form - " regardless of "; d. - works will be protected irrespective of their value; e. – works will be protected irrespective also of their destination. The first condition is necessary, while we can consider the following as indifferent qualities."

¹³ See A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 128 "The first thesis supported by most authors extracts out of the entire assembly applicable legal provisions, three general conditions for the protection of intellectual works, namely: - the work to be original, the result of intellectual creation activity; work to put a concrete form of expression, perceptible to the senses; - the work to be susceptible to be made public: the emphasis is on the fact that works state their utility only through their expression, they fulfill their purpose only through their distribution and from here comes their attribute of being susceptible to reproduction. The justification of the latest requirement takes into account: either the idea of reproduction (objective, material fact) or the subjective purpose of creating the work, that of being communicated to the public (...) The second thesis supports it is necessary and sufficient for a work to claim legal protection only two conditions: - the work to be original; - the work to be made, to have a particular form of expression, which makes it objectively perceptible ".

¹⁴ see V. Ros A. Livadariu (2014) - *The condition of originality in scientific works*, Romanian Journal of intellectual property law, no. 2, p. 15-17 "many authors argue that along with originality, to be protected by copyright, a work must (...) meet another two conditions: to have a particular form of expression and to be susceptible to be brought to the public's attention. (...) The specific form of expression and susceptibility to be brought to the public's attention are, in fact, "absorbed" by the condition of originality: we cannot talk about a "work", about its original character, thus about the calling of the work to benefit from protection, only when it has been actually done. What has not taken on a specific form of expression does not exist and cannot be protected, and for the work to exist, it is necessary for the idea to take shape outside the author's consciousness therefore be susceptible to be brought to the public's attention. (...) the condition of originality absorbs the other two conditions, it being understood that we cannot make any judgment about something that has no form of expression, thus about something that is not perceptible to the human senses. It is however true that there are works for which being fixed on a support is indispensable (without this mean that the fixation represents a condition of copyright protection), and these works include the visual, photographic, fine art ones ".

¹⁵ see A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 134 "one of the classic points of analysis consists in the opposition between originality and novelty."

¹⁶ given the presentment of reasons of the proposal for a directive regarding the protection of software ("The only criterion for granting the benefit of protection is that of originality, meaning that the work must not be copied") and the opinion of the Economic and Social Council of October 18, 1989 ("A program should be recognized as original and protected to the extent that it was not copied starting from another program ") the community law tends to establish the concept of originality in its objective sense, that of lack of copying, even

novelty condition and the condition of creative intellectual activity. The relationship between these conditions varies for certain categories of works protected by copyright. If most or the condition of creative intellectual activity is analyzed starting from the premises to the condition of novelty, in the sense that it is based on new and studied to what extent this is due to the work of intellectual creation or other factors in some cases, if certain categories of works that claimed more than a novelty character (computer programs and databases) the relationship is reversed. Specifically in the case of these works protected by copyright, which are essentially functional in nature, thus making it possible in the light of the function they perform to present many similarities to other works in the same category which have the same function, the community legislator sets the novelty condition only after making sure that we are in the presence of creative intellectual activity on the part of the author of the work, also starting from the premise that the uniqueness of the being¹⁷ certifies the existence of new intellectual creations. Surely the phrase used in Directive 91/250 / CE regarding juridical protection of software in meaning that "*software shall be protected if it is original, in the sense that it is the author's own intellectual creation. No other criteria shall be applied to determine its eligibility for protection*"¹⁸, community law did not wish to exclude novelty as a condition for legal protection, but sought to tie it indissolubly to the intellectual creation activity. This phrase can be interpreted in the meaning that novelty exists when we have evidence of the author's intellectual creation activity.

At the risk of broadening to much the open parenthesis to incidentally treat matters which do not form the subject of this paper, it is important to emphasize this aspect, because ***currently in all legal systems, both in the continental ones and in the legal system of the United Kingdom after the Football DataCo v. Yahoo UK Ltd. case law¹⁹ and in the***

though contradictory positions can still be reported. Thus, in paragraph 17 of the preamble to Directive no. 93/98 / EEC on harmonization of the term of protection of copyright and related rights states that "*considering the fact that a photographic work within the meaning of the Berne Convention will be considered original if it is the author's own intellectual creation reflecting his personality.*" In terms of plastic works of art, considering the importance personal execution has, Directive no. 2001/84 / EC on the resale right for the benefit of artists of original artworks from September 27, 2007, provides in Article . 2 (entitled artwork covered by the resale right): "*1. For the purposes of this Directive, <<original work of art>> means works of graphic or plastic art such as paintings, collages, drawings, engravings, lithographs, sculptures, ceramics, and photographs, if they are made by the artist himself or are copies considered to be original works of art. 2 The copies of works of art contained in this Directive, which have been made in a limited number by the artist himself or under his authority, are considered original works of art for the purposes of this Directive. Such copies are basically numbered, signed or otherwise properly authorized by the artist.*" see V. Ros, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei (2005) - Copyright and related rights. Treaty, All Beck Publishing House, Bucharest, p. 107. On the other hand another author believes that community law has adopted the subjective dimension of originality: see A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p. 127 "*even if the expression is inserted in some categories of works that seem to claim more of a novelty nature, it seems that is desired to conserve the subjective dimension and originality, by reference to its own creation, the author's personal.*"

¹⁷ see V. Ros, A. Livadariu (2014) - *The condition of originality in scientific works*, Romanian Journal of intellectual property law, no. 2, p. 11 "*A dose of originality we each have within us, this being given by the uniqueness of our being. It has personality, which is more or less visible and identifiable! We resemble, more or less with each other, but we also distinguish from each other, the resemblance to the extent of identity being excluded.*"

¹⁸ see A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1, p.126.

¹⁹ ss mentioned and quoted above the courts of the United Kingdom, supported by the decision of the Court of Justice of the European Union, given in the preliminary ruling procedure, have adopted the view of the Supreme Court of the United States of America in the case of *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service*,

American legal system after the Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. case law ²⁰, *the notion of originality has a homogeneous content, being understood and applied in the same way.* No legal system has questioned the objective side of originality afforded by novelty to the protected intellectual creation. The divergent element is represented by the subjective element, which consists of the author's personal contribution. The existence of this element has never been, also, denied, even by the most reluctant to the originality concept as it was understood in the continental legal system. The divergence between the continental system and the common law one carried on the criteria for evaluation of this personal contribution of the author. The continental system considered the direct connection with the author's personality, respectively his intellectual creation activity, thus embracing a personal vision of this condition of legal protection. On the other hand the common law embraces an impersonal vision, trying to assess this subjective condition the most objectively possible, in relation to the effort made to create the work. This view was abandoned in the United States of America and later in the United Kingdom, when those legal systems were confronted with the problem of determining the legal protection of alleged databases, when they fully embraced the view of the continental system on creativity. In essence, the courts of these two national legal systems have realized that the existence of a new creation, resulting from a sustained intellectual effort of its author's, it is not enough to protect it through copyright. Anticipating a future study on this issue, I would say, to close this parenthesis, that each of us, since we wake up until we falls asleep, make a continuous intellectual effort, not only a physical effort, and as a result of this effort result new elements. However ***these new elements, produced by an intellectual effort, not a physical effort, do not make us, each of us, authors of intellectual works.*** New elements whose protection is desired must result from an intellectual creative activity, and not just after an effort which is not physical, but intellectual. The mere intellectual effort, without creativity does not make us the authors of protected works by intellectual property law.

After proving the lack of any anteriority or on the contrary the existence of anteriority, it may be established a simple presumption of originality in favor of the oldest intellectual creation of the author. His opponent in a judicial proceeding if he alleges that the

establishing that: the intellectual effort and contribution, the know-how are irrelevant if they don't imply any originality: see C.J.U.E. rulling of March 1, 2012 "Directive 96/9 / CE - Legal protection of databases - Copyright – The calendar of the championships games" in case C-604/10, having as a subject a preliminary ruling request made under Article 267 TFEU from the Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (United Kingdom)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119904&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531066>

²⁰ just as quoted above see Supreme Court of the United States of America rulling in the case of *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282, 113 L. Ed. 2d 358 (1991), "*Originality does not mean novelty; a work can be original even though it closely resembles other works so long as the similarity is fortuitous, not the result of copying. The mere fact that a work is protected does not mean that every element of the work may be protected. Facts, either alone or as part of a compilation, are not original and therefore may not be protected by copyright. A factual compilation is intended to be protected by copyright if it has an original selection or arrangement of the original facts, but the copyright is limited to that selection or said arrangement. Copyright rewards originality, not effort*"

[http://scholar.google.ro/scholar_case?case=1195336269698056315&q=Rural+Tel.+Service+Co.,+499+U.S.+340+\(1991\)+499+U.S.+340&hl=en&as_sdt=2006](http://scholar.google.ro/scholar_case?case=1195336269698056315&q=Rural+Tel.+Service+Co.,+499+U.S.+340+(1991)+499+U.S.+340&hl=en&as_sdt=2006)

oldest work is not original, incorporating elements of the public domain, without any activity of intellectual creation, or that his work is also original independently from the originality of the older intellectual creation, he must prove it on the basis of the rule laid down in art. 243 of the New Code of Civil Procedure, regarding the burden of proof. Thus, as noted by one author²¹, indeed the High Court of Cassation and Justice of Romania was wrong when it said that the absence of a previous copy means that the work is original. In fact, the absence of previous copies gives rise to a simple presumption of originality of the work, to the one to whom it is opposed having to overthrow by showing and to demonstrate that the work is original because it incorporates elements of the public domain, without any intellectual creative activity, situation in which the effects of simple originality presumption no longer subsist, the author having to prove the existence of intellectual creative activity in relation to the elements of the public domain, for example regarding their choice, at their arrangement, function or effect. At the same time, to the one to whom the mere presumption of originality is opposed, can invoke the fact that his work, even if subsequent, is original and the result of his own original intellectual creation activities, which materialized, incidentally, in a work identical to that in favor of which the simple presumption of originality operates. In this last case, which represents, as I will show below, a purely theoretical example, the simple presumption of originality is not overthrown by simply invoking a personal creative activity which would have, incidentally, led to an intellectual creation identical to the previous one, but when this personal creative activity is proven. But in this case, purely theoretically, *the judge should explain in his judgment which he gives, in a credible way using the elements, criteria and objective data, how it is possible for two people, by their nature different one from the other, to create identical works. In any case, the judge cannot simply accept this "chance" or such a "coincidence" without clarifying it, because at that moment the whole legal protection system of intellectual property would be empty in content and meaningless*, because immediately after such a view would be accepted by the jurisprudence, many "coincidences" like the one above would occur, all rights to intellectual creations would thus be paralyzed.

This last hypothesis is the best opportunity to clarify the alleged opposition between originality and novelty or how an intellectual creation even if it is not new is still original. Above, we have shown that the concept of originality, in the context of a comparative analysis with industrial property, appears to be different from the novelty condition. Thus, a certain work may bear the distinctive sign of the author's personality and be original without necessarily being new. An example is provided, to illustrate the present of originality and the lack of novelty, the situation in which two painters, independently of one another, paint same scene, one after the other, concluding that the second work would not be new, however, it would be original. This example is provided as is, without any further explanation, even if it is difficult to understand why the second painting would not be new. It is hard to believe that it would not be new only because it illustrates the same landscape. It could be lacking in novelty, only if it were be a "photocopy" of the first painting, meaning a perfect reproduction, but in this case how could it still be original. The example of the French doctrine is repeated

²¹ see A. Circa (2013) – *Reflections on the intellectual originality of the work*, Law no. 1, p. 130

in our professional literature regarding "*the opposition between originality and novelty*" when it states that "*anteriority does not exclude originality*" so that "*two very similar creations can receive protection if they both illustrate the personality of their author*" offering as examples "*dictionaries and travel guides*"²². To the same effect, are presented the identical creations identities of several authors from different eras. Thus, in the case of legislation in the inventions field, the second inventor will not enjoy the protection afforded by the laws of the invention field, because his invention cannot be considered new. In the case of copyright, the second author shall enjoy protection of the work created by him independently, provided that it is not the result of copying previous the work. Thus, the second work which contains an independent contribution of talent and work can enjoy copyright protection to the same extent that the first work can enjoy. Preliminary observations made on the examples given in the French doctrine are applicable to the United Kingdom of Great Britain. And here in one form or another it is highlighted that the work in the field of copyright while not new, it is protected to the extent that it meets the standards of originality. Showing the opposite, namely that the novelty never comes into conflict with originality and that an original intellectual creation is necessarily new, I will contribute with a new argument to thesis supported in this work, meaning that novelty is a general protection condition of any category of intellectual creations, no matter if it is in the field of copyright or industrial property.

The argument about differentiating originality from novelty, in the sense that the original work may not be new is a naive and dangerous one. Naïve considering that it is very difficult, even impossible, to get two identical works to be created independently one from the other. Such a case would be totally exceptional. The probability that a work which is not new, but rather identical to one already created, to be born solely from the work of another author's intellectual creation is as small as the probability that a monkey knocking over an inkwell, to reproduce the entire work of William Shakespeare's or at least *Romeo and Juliet*. Such an argument is also dangerous, because admitting the existence of such cases, destroys the whole system of legal protection of intellectual property, emptying it of content and purpose, by rising at the rank of the fundamental difference of a completely exceptional case. The legal protection mechanism of copyright cannot be analyzed in terms of purely theoretical examples, not likely to take place in everyday reality. If the doctrine chooses to do so, the result will not be other than to provide an excuse, a scientific justification for those who plagiarize.

In reality, the issue must be put in a different manner. This example of the opposition between novelty and originality is given by the doctrine, not to provide a possible defense of those accused of plagiarism, but to highlight the difference between copyright and industrial property. Starting with the formalities for acquiring the rights in industrial property field, bring it is brought to the doctrine a substantive argument, namely that the two conditions for granting legal protection, originality and novelty, are different, not only in the sense that originality is something much more than novelty, but in the sense that they are different concepts because copyright would it, even in theory, the legal protection of two identical work, as long as the condition for intellectual creative activity is met, while within the

²² see A. Circa (2013) – *Reflections on the intellectual originality of the work*, Law no. 1, p. 134.

industrial property such hypothesis would be completely excluded. Basically by this comparison is intended to show that industrial property excludes the possibility of legal protection of two intellectual creations authors in this field, which independently arrive at the same result, while copyright allows this.

Even if you could counter that example on copyright is purely theoretical, being found only in courses as authors who debated this issue and that the exclusion of the other author's intellectual creation identical industrial property comes as a consequence of this specific domain, where intellectual creations are intended for industrial use, so vary widely, imposing a greater degree of legal certainty, the certainty, which led to the establishment of the formal record of creation, system registration and advertising of industrial property rights resulting in the exclusion of the possibility that a person other than the holder of industrial creation have rights on it, these are the best arguments.

Even if you could argued against, that the example on copyright is purely theoretical, being found only in the courses of law authors who debated this issue and this exclusion of the other author's identical intellectual creation in the industrial property field it comes as a consequence of this specific domain, where intellectual creations are intended for industrial use, so vary widely, imposing a greater degree of legal security, security which has led to the establishment of the formal process of recording creations, the registration and advertising system of industrial property rights resulting in the exclusion of the possibility that a person other than the author of the industrial creation has rights on it, these are not the best arguments. This is because ***industrial property right recognizes the possibility of legal protection of two intellectual creations authors in this field who independently arrive at the same result, in the case of inventions.*** More specifically it is about a special provision²³ of Law 64/1991, similar to other national²⁴ or supranational regulations, which gives a person, the author of a utility creation identical to a utility creation already protected by patent, the right to use the invention even after the patent has been issued²⁵, but only in the quantity

²³ art. 37 letter b) of Law 64/1991 "It is not a violation of the rights provided by art. 2, art. 34 para. 1 letter a) and b) and of art. 35: (...) b) the use of the invention by a person who has applied the invention or has taken effective and serious measures in view of its use in good faith in Romania, irrespective of the patent holder and before a deposit of national regulations is established or before the date at which start the period of recognized priority; in this case the invention may be used by that person, in the quantity existing at the date of the deposit of national regulations or of the recognized priority and the right of use can not be transmitted but only with the heritage of that person or with part of the heritage affected to invention operation. "

²⁴ in this regard article. 35 para. (1) of the Swiss Federal Law on Invention Patents of 1954 as amended: "The patent cannot be opposed to that which, being in good faith, prior to the deposit or the priority date, has used the invention in Switzerland in his profession or made special arrangements to this end" quote L. Mihai (2002) - *Invention. Substantive conditions of patentability. Rights*, Univerul Juridic Publishing House, Bucharest, p. 146.

²⁵ the conditions that must be met cumulatively for a third party to invoke, in relation to the patent holder, this legal license: a) there is one and the same technical solution with absolute novelty in time and space, which was created independently by at least two persons; b) one of them patents as an invention that technical solution; c) the other person has applied the same solution or has taken effective and serious measures regarding its use in the state in which the patent was issued; d) this application or, where appropriate, taking such effective and serious measures were made prior to the regulating deposit by the person who became the holder of the patent or before the exceptional priority raised by this patent owner; e) activities described in subparagraph d) were made in good faith and independently from the patent holder. f) activities described in subparagraph d) were not public, not being an anteriority which would have removed to the substantive existence of novelty during the

existing at the deposit registration date or, where applicable, at the date of recognized exceptional priority²⁶, the rights conferred allowing personal use, and may not be transmitted only together with the whole property of that person or with a fraction of the property affected by the exploitation of that invention.

The existence of this example demonstrates that particular, atypical situations were considered both in the copyright and industrial property fields. For this reason difference between novelty and originality must not be sought, in the light occurred effects, because these effects can be produced as a result of specific intellectual creations protected or due to the specificity of the juridical protection system. For example, I was showing in an earlier study²⁷ that the existence of advertising systems of subjective rights, even if involves checking the existence of substantive and procedural conditions, does not affect the nature of the protected rights in this matter. I was referring to the rights of copyright and industrial property, given the existence of advertising systems which required the registration of rights of claim or of real rights in the Electronic Archive of Real Movable Guarantees or in the Land Registry, regardless of the period that their registration had or not constitutive effect. ***Novelty and originality must be analyzed in terms of the substantive conditions which they impose on the protected intellectual creations.*** From this perspective, novelty is a component of originality together with intellectual creative activity, condition expressly imposed by the laws of copyright, as already indicated above.

The sequence of events presented to the reader, the expression method and the figures of speech of the author's style differentiate between the novel "Robin Hood" written by Henry Gilbert²⁸ and the homonymous novel written by Alexandre Dumas²⁹, the interpretation, the melody, the rhythm, the vocal, orchestral and musical arrangement, make the difference between the song "I've got you under my skin" performed by Frank Sinatra³⁰ and the homonymous song performed by Louis Prima and Keely Smith³¹, the material support, the colors, the tones, the different use of chiaroscuro, sfumato techniques and of atmospheric perspectives differentiate between the painting "Virgin between rocks" by Leonardo da Vinci displayed in the Louvre Museum in Paris³² and the homonymous painting attributed also to Leonardo da Vinci or to Ambrogio of Predis, which would have painted it under the supervision of Leonardo da Vinci, displayed at the National Gallery³³. The example from the plastic art is not unique, a very recent one being of the two artists

patenting of the solution by the person who became the owner of the patent see L. Mihai (2002)- *Invention. Substantive conditions of patentability. Rights*, Univerul Juridic Publishing House, Bucharest, p. 142-144.

²⁶ see L. Mihai (2002)- *Invention. Substantive conditions of patentability. Rights*, Univerul Juridic Publishing House, Bucharest, p. 146-147

²⁷ see A. Speriusi-Vlad (2010) - *Common law in the field of intellectual property field*, European Legal Studies and Research – volume International Conference of PhD Students in Law, organized by the Faculty of Law and Administration within the West University of Timișoara and The European Centre for Legal Studies and Research Timișoara, Wolters Kluwer Publishing House, Bucharest, p. 500-507

²⁸ see http://books.google.ro/books/about/Robin_Hood.html?id=kizxmUrxXJUC&redir_esc=y

²⁹ see http://www.goodreads.com/book/show/388223.Robin_Hood

³⁰ see <https://www.youtube.com/watch?v=C1AHec7sfZ8>

³¹ see <https://www.youtube.com/watch?v=6IjG3Bmxofs>

³² see <http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/virgin-rocks>

³³ see <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/leonardo-da-vinci-the-virgin-of-the-rocks>

contemporary to us, Michael Luther³⁴ an artist from Berlin and Damien Hirst³⁵ renowned worldwide, who independently conducted two similar paintings with the inspiration from a photo of a person injured after a terrorist attack in Iraq³⁶.

The condition of intellectual creation activity has a different purpose in the intellectual property system, meaning not to grant legal protection to the trivial intangible elements that are part of the public domain. Otherwise said, the condition of intellectual creative activity as a general condition of legal protection in the intellectual property law prevents law subjects to appropriate an intellectual property which is not part of the civil circuit, but of the public domain of intellectual property. For this reason the condition never comes into conflict with the novelty, because together they tend to legally protect intellectual creations unique, different from the current state of knowledge and technology, consisting in turn of all already protected intellectual creations and the public.

Acknowledgements

This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133255, Project ID 133255 (2014), co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013

BIBLIOGRAPHY

- (1) A. Circa (2013) - *Reflections on the originality of intellectual work*, Law no. 1
- (2) L. Mihai (2002) - *Invention. Substantive conditions of patentability. Rights*, Univerul Juridic Publishing House, Bucharest
- (3) A.D. Moore (2012) - *A Lockean Theory of Intellectual Property Revisited*, San Diego Law Review, Vol. 50
- (4) N.S. Kinsella (2001) - *Against Intellectual Property*, Journal of Libertarian Studies, Ludwig von Mises Institute
- (5) V. Ros A. Livadariu (2014) - *The condition of originality in scientific works*, Romanian Journal of intellectual property law, no. 2
- (6) J. L. Schroeder (2004) - *Unnatural Rights: Hegel and Intellectual Property*, Cardozo Law, Legal Studies Research Paper No. 80
- (7) A. Speriusi-Vlad (2010) - *Common law in the field of intellectual property field*, European Legal Studies and Research – volume International Conference of PhD Students in Law, organized by the Faculty of Law and Administration within the West University of Timișoara and The European Centre for Legal Studies and Research Timisoara, Wolters Kluwer Publishing House, Bucharest

³⁴ see <http://michael-luther.net/en/biography/>

³⁵ see http://en.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst

³⁶ see <http://www.artfacts.net/index.php/pageType/newsInfo/newsID/2359/lang/1>

THE CONSTITUTIONALIZATION OF THE CRIMINAL PROCESS IN ROMANIA**Daniela Cristina Valea, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş**

Abstract: However, any legislative change planned or performed – as it is the case of the Romanian Criminal Code and the Romanian Criminal Procedure Code - should be consistent to the Constitution in its "letter and spirit", although each branch claims more and more vehemently an independent existence within the system of law, therefore a reforming process of the domain is an opportunity that can not be missed (!).

Obviously, the question is how much and how detailed would be necessary for a Constitution to regulate special aspects of a particular branch of law, such as those relating to criminal proceedings? Or is sufficient for the Constitution to contain only a basic constitutional regulation?

In this paper, we propose to present some aspects and analysis of the major constitutional regulation regarding Romanian criminal trial.

Keywords: constitutionalization, Romanian Code of Criminal Procedure, regulatory-framework, fundamental principles, criminal trial.

Problematica constituționalizării dreptului procesual penal român, la fel ca a oricărei alte ramuri de drept, presupune în primul rând, abordarea legăturii dintre dreptul procesual penal și dreptul constituțional. În al doilea rând, trebuie analizată modalitatea în care prevederile de rang constituțional sunt preluate și implementate în practică, în sfera relațiilor sociale care formează obiectul de reglementare al ramurii de drept respectiv. În al treilea rând, constituționalizarea poate fi efectuată și prin interpretarea și aplicarea normelor procesuale penale în conformitate cu legea fundamentală. Și, nu în ultimul rând, prin abrogarea normelor procesuale penale în măsura în care vor fi considerate contrare constituției. Un rol din ce în ce mai important în procesul de constituționalizare al unei ramuri de drept, în speță și a dreptului procesual penal român, revine astfel justiției constituționale¹.

Pot fi considerate coordonate ale procesului de constituționalizare: legislația, practica și jurisprudența, precum și știința dreptului procesual penal.

În doctrină, frecvent, legătura dreptului procesual penal român cu dreptul constituțional român este analiză pe două coordonate: reglementările-cadru de nivel constituțional² ale procesului penal român (fiind menționate de obicei ca reglementări-cadru: principiile care stau la baza organizării și funcționării organelor judiciare, dispoziții constituționale cu aplicabilitate în procesul penal (art. 23, art. 24, art. 27, art. 125, art. 127, art.

¹ Attila Varga, *Constituționalizarea procesului legislativ*, Ed. Hamangiu, București, 2007, p.5.

² Este vorba de Constituția României intrată în vigoare la data de 8 decembrie 1991 și revizuită ulterior prin Legea nr. 429/2003. După revizuire, Constituția României a fost republicată în M.Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003.

129, art. 131 etc.) și izvoarele dreptului procesual penal (printre care, la loc de frunte, găsim Constituția)³.

Sintetizând, prevederile constituționale care își găsesc aplicabilitatea în sfera dreptului procesual penal pot fi împărțite în următoarele categorii:

1. reglementări-cadru privind principiile fundamentale ale procesului penal (respectiv ale aplicării normelor procesuale penale).
2. reglementări-cadru privind organizarea și funcționarea organelor judiciare.
3. reglementări-cadru privind măsurile procesuale penale, în special cele preventive.
4. reglementări-cadru privind imunitățile de jurisdicție.
5. reglementări-cadru privind anumite drepturi ale persoanelor în situația în care dobândesc calitate în procesul penal.

1. Reglementări-cadru privind principiile fundamentale ale procesului penal (respectiv ale aplicării normelor procesuale penale).

Sunt *principii ale aplicării normelor procesuale penale* (art. 1-13 Cod.proc.pen.⁴): principiul legalității, principiul separării funcțiilor judiciare, prezumția de nevinovăție, principiul aflării adevărului, principiul *ne bis in idem*, principiul oficialității procesului penal⁵, principiul obligativității punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale, dreptul la un proces echitabil și un termen rezonabil al procesului, principiul garantării libertății și siguranței persoanei, principiul dreptului la apărare și garantării acestuia, principiul respectării demnității umane și a vieții private, limba în care se desfășoară procesul penal și dreptul la interpret, principiul aplicării legii procesuale penale, principiul egalității persoanelor în procesul penal (chiar dacă nu este prevăzut expres de legile procesuale penale).

Principalele reglementările constituționale care circumscriu cadrul procedurii penale cu trimitere la principiul legalității sunt:

- art. 1 alin. 5 din Constituția României republicată – „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”.

- art. 20 – „(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. (2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”.

³ Ion Neagu, Mircea Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 26, 37; Anca-Lelia Lorincz, *Drept procesual penal*, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 21.

⁴ Actualul Cod de procedură penală al României (în textul lucrării – Cod.proc.pen.) a fost adoptat prin Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (publicată în M.Of. nr. 486 din 15 iulie 2010) și a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014. Trebuie avute în vedere și prevederile Legii nr. 355/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu dispoziții procesuale penale (publicată în M.Of. nr. 515 din 14 august 2013).

⁵ În literatura de specialitate se susține că acest principiu a fost înlocuit de legiuitorul român cu principiul obligativității punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale - Ion Neagu, Mircea Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 75.

- art. 23 alin. (12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condițiile și în temeiul legii.

- art. 124 – „(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. (3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii”.

- art. 132 alin. 1 – „(1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției”.

Principiul legalității procesului penal este prevăzut în art. 1 alin. 2 Cod.proc.pen. (fiindu-i circumscris obiectivul normelor procesuale penale – asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesuală, precum și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte) și nominal în art. 2 Cod.proc.pen. și impune ideea că desfășurarea procesului penal se face numai potrivit dispozițiilor legale.

Constituția României republicată a ridicat la rang de principiu constituțional una din cele mai importante garanții ale respectării statutului omului, respectiv prezumția de nevinovăție, statuând în art. 23 alin. (11) că „Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată”.

Prezumția de nevinovăție este prevăzută ca principiu fundamental în art. 4 Cod.proc.pen. conform căruia „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă.”

Trebuie remarcată o deosebire de nuanță, dar extrem de importantă în opinia noastră, cu consecințe deosebite. Dacă textul legii fundamentale folosește noțiunea de „hotărâre judecătorească de condamnare” pentru a marca clar criteriul de delimitare dintre „nevinovat” și „vinovat” (hotărâre judecătorească de condamnare având un înțeles foarte clar stabilit de normele procedurale penale și cele penale), actualul Cod.proc.pen. stabilește că trecerea de la „nevinovat” la „vinovat” se face în momentul stabilirii vinovăției persoanei printr-o hotărâre penală (evident definitivă, pentru altfel ar fi fost chiar prea mult!). În primul rând, textul Cod.proc.pen. este deficitar deoarece nu ține cont de faptul că vinovăția este doar unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii, astfel că chiar dacă există, s-ar putea ca celelalte ori unul din celelalte elemente constitutive să nu existe și atunci nu ar exista nici infracțiunea! În al doilea rând, textul art. 4 alin. 1 Cod.proc.pen. este deficitar deoarece nu ține cont de faptul că a stabili vinovăția unei persoane, în cadrul unui proces penal, în raport cu săvârșirea unei infracțiuni nu trebuie să însemne neapărat și condamnarea persoanei respective printr-o hotărâre penală. Chiar textul Cod.proc.pen. oferă (în art. 396 alin. 3 – renunțarea la aplicarea pedepsei, alin. 4 - amânarea aplicării pedepsei și alin. 6 – încetarea procesului penal) soluții ale judecății care, deși nu presupun o condamnare, pot face trimitere la vinovăția stabilită prin probe a inculpatului (teoretic este posibilă o soluție de încetare a procesului datorită intervenției prescripției, chiar dacă în considerentele hotărârii judecătorești se face referire – fără efecte, este adevărat - la vinovăția inculpatului). Având în vedere aceste considerații, considerăm deficitară și periculoasă redactarea art. 4 alin. 1 Cod.proc.pen., **nerespectând**

dimensiunea constituțională a prezumției de nevinovăție și existând astfel riscul transformării în „prezumția de vinovăție”.

În alin. 2 al art. 4 Cod.proc.pen., apare, ca o aplicare practică a prezumției de nevinovăție se statuează că „*orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului*”, conform adagiului *in dubio pro reo* (care este consacrat astfel expres și de legislația procesuală penală română și nu numai de către doctrina și practică ca până acum, putând fi considerat un „dat” câștigat).

Principiul oficialității procesului penal⁶, conform căruia, funcțiile judiciare se exercită din oficiu (din proprie inițiativă a organelor judiciare⁷), cu *excepția* situațiilor când legea prevede altfel (de exemplu, atunci când este necesară existența plângerii prealabile, sesizarea efectuată de anumite organe). Este prevăzut în art. 3 alin. 2 Cod.proc.pen. Principiul obligativității punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale (prevăzut în art. 7 Cod.proc.pen.), care poate fi considerat o situație particulară a principiului oficialității procesului penal, instituie regula conform căreia procurorul, ca reprezentant al Ministerului Public, este obligat să pună în mișcare acțiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârșirea unei infracțiuni și nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât situația în care procurorul poate renunța la exercitarea acțiunii penale (prevăzută la alin. 2 al art. 7 Cod.proc.pen.) ori atunci când este necesară plângerea prealabilă (prevăzută în alin. 3 al art. 7 Cod.proc.pen.). Prevederile art. 3 și 7 Cod.proc.pen. se circumscriu rolului primordial încredințat de Constituție Ministerului Public (în art. 131 alin. 1 și art. 132 alin. 1 din Constituția României republicată), respectiv acela de a reprezenta interesele generale ale societății și de a apăra ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor și de a conduce și supraveghea activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii, cu respectarea principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției.

Dreptul la un proces echitabil și un termen rezonabil al procesului este impus în primul rând la nivel constituțional prin art. 21 alin. 3 din Constituția României republicată și în al doilea rând prin art. 8 din Cod.proc.pen. În materia procesului penal, acest imperativ se materializează în dreptul fiecărei persoane de a avea acces la o instanță de judecată independentă și imparțială, dar și în caracterul echitabil al procedurii, dezbateră publică a cauzei și desfășurarea procesului într-un termen rezonabil. Implică totodată și noțiunea de „egalitate a armelor” (tratarea egală a tuturor celor implicați într-un proces penal).⁸

Constituția României republicată declară libertatea individuală și siguranța persoanei ca fiind inviolabile (art. 21 alin. 1), impunând și o serie de garanții ale respectării acestei inviolabilități, precum și o serie de excepții, vizând luarea de către organele judiciare a

⁶ În literatura de specialitate se susține că acest principiu a fost înlocuit de legiuitorul român cu principiul obligativității punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale - Ion Neagu, Mircea Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, 2014, p. 75.

⁷ Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, Ed. Hamangiu, București, 2011, p. 63.

⁸ Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, pp. 85-86.

anumitor măsuri privative sau restrictive. Totodată, art. 52 alin. 3 din Constituția României republicată instituie răspunderea juridică a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare.

Principiul garantării libertății și siguranței persoanei este prevăzut în art. 9 Cod.proc.pen. și garantează apărarea și respectarea uneia din cele mai importante valențe ale ființei umane: libertatea și siguranța. Textul impune astfel regula conform căreia orice măsură împotriva libertății persoanei sau de limitare a acesteia (măsură privativă sau restrictivă) trebuie luată doar în mod excepțional și numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Totodată, textul legii procesuale penale prevede și o serie de *garanții* ale respectării libertății și siguranței persoanei:

- obligativitatea organelor judiciare de a informa orice persoană arestată cu privire la luarea măsurii (formulare deficitară din punctul nostru de vedere trebuind să se menționeze „orice persoană împotriva căreia s-a luat o măsură privativă sau restrictivă de libertate” !!), în cel mai scurt timp și într-o limbă pe care o înțelege asupra motivelor arestării sale (cu aceeași observație de mai sus) (art. 9 alin. 3 Cod.proc.pen.); dreptul oricărei persoane arestate (a se citi „orice persoană împotriva căreia s-a luat o măsură privativă sau restrictivă de libertate”) de a contesta măsura. Se subînțelege, există și posibilitatea de a cere, în tot cursul procesului penal, înlocuirea unei măsuri privative sau restrictive cu alta mai ușoară sau liberarea condiționată.

- obligația organelor judiciare competente de a interveni și dispune (din oficiu⁹) revocarea și punerea în libertate a celui reținut sau arestat atunci când constată că măsura privativă sau restrictivă a fost dispusă în mod ilegal (art. 9 alin. 4 Cod.proc.pen.).

- dreptul persoanei față de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate la repararea pagubei suferite, în condițiile prevăzute de lege (art. 9 alin. 5 Cod.proc.pen.). Se poate observa că, față de vechea reglementare¹⁰, cea nouă este mai restrictivă din moment ce reglementează un drept la despăgubire doar persoanei private de libertate, nu și celei care a făcut obiectul unei măsuri restrictive de libertate. Dar, dincolo de caracterul lacunar al noului text, se consideră că dreptul de a cere despăgubiri subzistă față de orice persoană care a suferit vătămări ca urmare a luării unei măsuri privative sau restrictive de libertate nelegale¹¹.

Prevederile actualului Cod.proc.pen. se circumscriu, cu anumite rezerve în opinia noastră (și ne referim, cu titlu de exemplu, la faptul că perioada pentru care se dispune măsura reținerii nu mai este dedusă din perioada arestului preventiv dispusă în timpul urmăririi penale), reglementărilor constituționale de principiu (cu mențiunea că anumite garanții ale libertății și siguranței persoanei s-au putu impune numai cu aportul Curții Constituționale a

⁹ Nicolae Volonciu (coor.), Alexandru Vasiliu, Radu Gheorghe, *Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 33.

¹⁰ Este vorba de Codul de procedură penală al României din 1968 (Legea nr. 29/1968) care a fost abrogat prin intrarea în vigoare a actualului Cod de procedură penală, la data de 1 februarie 2014.

¹¹ Nicolae Volonciu (coor.), Alexandru Vasiliu, Radu Gheorghe, *Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală*, p. 34.

României, dar și al documentelor internaționale și în special, al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului¹²).

Principiul dreptului la apărare și garantării acestuia este prevăzut în art. 10 Cod.proc.pen. și, evident, reglementează în detaliu dreptul fundamental la apărare și o garanție a acestuia – dreptul de a beneficia de apărare din partea unui avocat – impus la nivel constituțional, prin art. 24 alin. 1 din Constituția României republicată.

Dreptul la apărare a fost ridicat la rang de principiu fundamental prin lege și cu aportul substanțial al jurisprudenței românești și mai ales a Curții Europene a Drepturilor Omului și, mai nou, a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Particularizând, conform Cod.proc.pen., dreptul la apărare este acordat și garantat tuturor părților și subiecților procesuali în tot cursul procesului penal, care îl pot exercita personal sau prin avocat. Presupune, în primul rând, dreptul tuturor părților și subiecților procesuali de a se apăra ei înșiși; în al doilea rând, dreptul tuturor părților și subiecților procesuali de a fi apărate de un avocat în tot cursul procesului penal, fără nici un fel de restricție; în al treilea rând și obligația organelor judiciare de a asigura exercitarea de către toate părțile și subiecții procesuali a tuturor drepturilor procesuale ale acestora (reprezentând cele trei elemente componente ale unui drept la apărare efectiv¹³). Pentru a da consistență efectivă acestui drept, legea procesuală penală reglementează o serie de *drepturi* ale părților, subiecților procesuali și avocatului, respectiv o serie de *obligații* organelor judiciare. Astfel:

- dreptul părților, subiecților procesuali și a avocatului de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării (art. 10 alin. 2 Cod.proc.pen.).

- o altă coordonată a realizării efective a dreptului la apărare se materializează în dreptul suspectului, respectiv al inculpatului de a fi informat, de îndată și înainte de a fi audiat, de fapta pentru care a fost începută urmărirea penală, respectiv pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică stabilită (art. 10 alin. 3 Cod.proc.pen.).

- dreptul la tăcere – adică dreptul suspectului, respectiv al inculpatului de a nu face nici un fel de declarație și dreptul de a li se comunica, înainte de a fi ascultați, că au un asemenea drept, fără a suporta nici un fel de consecințe negative (art. 10 alin. 4 Cod.proc.pen.).

- obligația organelor judiciare de a asigura exercitarea deplină și efectivă a dreptului la apărare de către părți și subiecții procesuali principali în tot cursul procesului penal (art. 10 alin. 5 Cod.proc.pen.).

Art. 10 alin. 6 Cod.proc.pen. instituie totodată și obligația titularilor dreptului la apărare de a-l exercita cu buna credință, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.

¹² Despre rolul jurisprudenței CEDO în impunerea unor garanții privind lipsirea de libertate a unei persoane în vederea executării unui mandat de arestare – Ramona Mihaela Coman, *Reasoning for ordering the custody on remand in the light of ECHR jurisprudence*, în Revista „Dreptul”, nr. 3/2013, pp. 35-39.

¹³ Nicolae Volonciu (coor.), Alexandru Vasiliu, Radu Gheorghe, *Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală*, p. 35.

Demnitatea umană este garantată și protejată la nivel constituțional prin interzicerea oricăror atingeri aduse vieții omului, atât sub aspect fizic (sunt interzise orice acțiuni prin care un om ar putea fi privat de viață, este interzisă pedeapsa cu moartea sau acțiuni care ar vătăma integritatea fizică), cât și privind psihicul și demnitatea umană (prin interzicerea oricărei forme de tortură¹⁴, pedeapsă sau tratament degradant ori inuman). Aplicarea unui anumit tratament timp de mai multe ore și care cauzează, chiar dacă nu leziuni evidente, cel puțin suferințe fizice și morale, a fost considerat tratament inuman de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tot Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat tratament degradant și acela de natură să provoace victimelor sentimente de teamă, de neliniște și de inferioritate, tocmai în scopul de a le umili sau înjosi¹⁵.

Principiul respectării demnității umane și a vieții private (art. 11 Cod.proc.pen.) impune regula că desfășurarea unui proces penal se face cu respectarea strictă a demnității umane. Ca o garanție a respectării acestui principii, se prevede expres că „respectarea vieții private, a inviolabilității domiciliului și a secretului corespondenței sunt garantate”, precum și că „restrângerea exercitării acestor drepturi se poate face doar în condițiile legii și dacă este necesar într-o societate democratică (art. 11 alin. 2 Cod.proc.pen.).

Trebuie observat că noul Cod.proc.pen.nu mai interzice în mod expres tortura sau supunerea la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante, justificat probabil de faptul că o asemenea interdicție este prevăzută expres de Constituția României republicată (art. 22 alin. 2), și de faptul că asemenea acte sunt incriminate de legea penală română ca infracțiuni.

Prevederile legii procesuale penale reprezintă o particularizare specifică procesului penal a unor reglementări principiale de nivel constituțional (art. 15 alin. 1 conform căruia cetățenii beneficiază de drepturile și libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea; art. 26 alin.1 conform căruia autoritățile publice au obligația de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată;).

Principiul utilizării limbii oficiale și al limbii materne și al accesului la la proceduri și la acte, prin intermediul unui interpret asigurat în mod gratuit este consacrat și garantat prin art. 128 din Constituția României republicată.

Limba în care se desfășoară procesul penal și dreptul la interpret sunt reglementate prin art. 12 Cod.proc.pen. Conform acestui principiu, limba oficială a desfășurării unui proces penal (inclusiv limba în care se întocmesc toate actele procedurale) este limba română, cu oferirea posibilității aceluia care nu cunosc limba română de a se folosi de limba maternă, prin intermediul unui interpret.

Principiul egalității persoanelor în procesul penal, deși nu este prevăzut expres de legile procesuale penale, este consacrat la nivel constituțional și ca atare își găsește aplicabilitatea în toate sferile și domeniile dreptului, inclusiv (și mai ales) în domeniul dreptului procesual penal. Principiul egalității în drepturi este unul dintre cele mai importante

¹⁴ Pentru amănunte, a se vedea Tiberiu Constantin Medeanu, *Tortura în practica instanțelor naționale și internaționale*, în Revista de drept penal nr. 1/2009, pp. 51-56.

¹⁵ Lavinia Valeria Lefterache, *Drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 51.

principii ale exercitării drepturilor și a libertăților oamenilor. Presupune o egalitate de șanse și o egalitate de tratament a tuturor cetățenilor în fața legii. Premisă esențială a democrației și a statului de drept, principiul și-a găsit consacarea și în Constituția României republicată, precum și în legislația aferentă. Astfel, conform art. 4 alin. 2 din Constituția României republicată, „*România este patria comună și indivizibilă a cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială*”. Iar, art. 16 din Constituția României republicată, intitulat chiar „Egalitatea în drepturi”, impune câteva repere ale egalității¹⁶:

- alin. 1 - egalitatea tuturor cetățenilor *în fața legii și a autorităților, fără privilegii și fără discriminări* (în condițiile art. 4 alin. 2 - indiferent de domeniul de activitate sau alte aspecte, fără nicio discriminare pe considerente de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială), ceea ce presupune o egalitate de șanse¹⁷;

- alin. 2 - conform căruia: „*Nimeni nu este mai presus de lege*”. Reiterând¹⁸ această obligație a tuturor (persoane și stat) de a respecta legea, propoziția sintetizează excepțional pietrele de temelie ale democrației: „respectarea persoanei umane și a statului de drept”¹⁹.

Particularizând, principiul egalității trebuie aplicat și respectat și în cursul procesului penal și se materializează în două *reguli*:

- a. aceleași reguli se aplică tuturor persoanelor implicate în procesul penal;
- b. în fața aceluiași organe judiciare competente conform legii se desfășoară procesul penal, fără ca anumite persoane să fie privilegiate și fără a se face vreo discriminare²⁰.

2. Reglementări-cadru privind organizarea și funcționarea organelor judiciare.

Activitatea organelor judiciare cu competență în derularea procesului penal se circumscrie sferei mai largi a activității jurisdicționale încredințată de Constituție și legi „autorității”²¹ judecătorești, a treia componentă a puterii de stat. *Activitatea jurisdicțională* constă în soluționarea litigiilor născute între diferite subiecte de drept și rezolvarea cererilor acestora în condițiile legii, protecția persoanelor față de manifestările abuzive ale celorlalte

¹⁶ Reprezintă cadrul general, deoarece Constituția mai cuprinde alte aplicații particulare determinate de considerații de ordin social sau natural – a se vedea Tudor Drăganu, *Drept constituțional și instituții politice – tratat elementar*, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 2000, p. 186.

¹⁷ Ioan Muraru în Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, *Constituția României revizuită – comentarii și explicații*, Ed. C.H. Beck, București, 2003, p. 21, precum și în Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, p. 151.

¹⁸ S-a exprimat și opinia conform căreia textul putea lipsi, se pare fără consecințe deosebite, din Constituție – a se vedea Ioan Muraru în Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 152.

¹⁹ Conform *Cartei de la Paris pentru o nouă Europă* din 21 noiembrie 1990, publicată în M. Of. nr. 181 din 9 septembrie 1991 – „*Democrația are ca fundament respectarea persoanei umane și a statului de drept. Democrația reprezintă cea mai bună garanție a libertății de expresie, a toleranței față de orice grupuri ale societății și a egalității șanselor pentru fiecare persoană. Democrația, prin caracterul său reprezentativ și pluralist, presupune responsabilitate față de electorat, obligația autorităților de a se conforma legii și exercitarea imparțială a justiției. Nimeni nu este deasupra legii*”.

²⁰ Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, p. 84.

²¹ Legiuitorul constituant român a optat pentru termenul de „autoritate” pentru a desemna cea de-a treia putere în stat: puterea judecătorească sau jurisdicțională.

autorități ale statului și apărarea, prin mijloace proprii și specifice, a ordinii de drept²². Adică, într-un cuvânt, **Justiția**. Sediul legislativ este format din capitolul VI, titlul III din Constituția României, Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, așa cum a fost modificată.

Conform Constituției României republicată, Justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială, egală pentru toți și independentă. Art. 124 alin. 1 din Constituția României republicată, conține un postulat: „*Justiția se înfăptuiește în numele legii*” (organele care înfăptuiesc justiția trebuie să respecte legea). Justiția este unică deoarece, în România, actul de justiție este încredințat unui sistem de organe, al instanțelor judecătorești, unic, indiferent de natura litigiului. Un asemenea sistem nu exclude însă organizarea ierarhică a instanțelor judecătorești și nici posibilitatea de specializare a acestora în funcție de natura litigiilor. Imparțialitatea (nepărtinirea, obiectivitatea²³) justiției se fundamentează pe independența instanțelor judecătorești și a judecătorilor, pe incompatibilități, procedura abținerii și recuzării, instituirea unor interdicții. *Justiția este egală pentru toți* înseamnă că toate persoanele cu vocație egală sunt tratate în mod egal de lege și instanțe judecătorești, sunt judecate de aceleași instanțe, după aceleași dispoziții legale, aceleași reguli de fond sau de procedură²⁴. Astfel sunt sistematizate - legislativ și doctrinar²⁵ - *principiile* organizării și realizării justiției: principiul legalității; principiul unicității, al imparțialității și al egalității (art. 124 alin. 2 din Constituția României republicată); principiul utilizării limbii oficiale și al limbii materne (art. 128 din Constituția României republicată); principiul accesului liber la justiție (art. 21 din Constituția României republicată); principiul respectării dreptului la apărare; prezumția de nevinovăție; principiul independenței judecătorului și al supunerii lui numai legii; caracterul public al dezbaterilor (art. 127 din Constituția României republicată).

Sistemul de instanțe judecătorești din România este compus din (conform art. 126 alin. 1 din Constituția României republicată), Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de instanță supremă, și celelalte instanțe judecătorești stabilite numai prin lege: Curți de Apel, Tribunale, Judecătorii. Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare (art. 126 alin. 5 din Constituție).

Mai participă la înfăptuirea actului de justiție și Ministerul Public (în cadrul căruia funcționează procurorii organizați în parchete care își desfășoară activitatea pe lângă instanțele judecătorești, având ca funcție esențială reprezentarea intereselor generale ale societății și apărarea ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor – art. 131 din Constituția României republicată), Consiliul Superior al Magistraturii (care, în calitate de garant al independenței justiției – art. 133 alin. 1 din Constituția României republicată, – are atribuții principale în sfera răspunderii disciplinare a magistraților – art. 134

²² Ion Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale – în dreptul comparat și în dreptul român – tratat*, Ed. Servo Sat, Arad, 2003, p. 647.

²³ Conform DEX - a se vedea sensul cuvântului „imparțialitate”, p. 477.

²⁴ Viorel Mihai Ciobanu în Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României. Comentariu pe articole*, pp. 1218-1221.

²⁵ Tudor Drăganu, *Drept constituțional și instituții politice – tratat elementar*, vol. II, pp. 354 și 355; Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. II, ediția 12, Ed. C.H. Beck, București, 2006, pp. 269-273; Ștefan Deaconu, *Instituții politice*, Ed. C.H. Beck, București, 2012, pp. 373-385; Bianca Seleşan-Guțan, *Drept constituțional și instituții politice*, ediția a 2-a revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2008, pp. 294-296.

alin. 2 din Constituția României republicată). Justificarea includerii acestor două structuri se bazează pe faptul că sunt reglementate principial, prin Constituția României republicată, în același capitol intitulat „Autoritatea judecătorească”.

Conform art. 124 alin. 3 din Constituția României republicată, judecătorii sunt „independenți și se supun numai legii”. Realizarea acestei cerințe inerente unui act de justiție înfăptuit în numele legii, imparțial și egal pentru toți este posibilă și numai prin garanții privind însuși judecătorul. Astfel, în primul rând, în România, judecătorii sunt *inamovibili*, respectiv nu pot fi eliberați din funcție, suspendați, pensionați prematur, avansați sau transferați prin voința arbitrară a altei autorități sau cu încălcarea regulilor specifice prevăzute de lege (conform art. 125 alin. 2 din Constituția României republicată)²⁶. Inamovibilitatea este considerată „*acea stare de drept care îi protejează pe judecători de riscul de a fi demiși, destituiți sau retrogradați din funcție fără temei legal ori mutați la alte instanțe, prin delegare, detașare sau chiar promovare, fără consimțământul lor*”²⁷. În al doilea rând, în România, judecătorii sunt numiți sau revocați din funcție de către Președintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (conform art. 125 alin. 1 și 2 din Constituția României republicată). În al treilea rând, funcția de judecător este *incompatibilă* cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcției didactice din învățământul superior de specialitate (conform art. 125 alin. 3 din Constituția României republicată)²⁸.

Organele judiciare cu competențe în „desfășurarea procesului penal și a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală” (art. 1 alin. 1 Cod.proc.pen.) sunt cele expres prevăzute în art. 29-30 Cod.proc.pen., iar competența acestor organe este expres reglementată în art. 35-76 Cod.proc.pen., prevederi completate evident cu alte norme procesuale penale (de exemplu art. 203 Cod.proc.pen. privind organul judiciar competent și actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive; art. 249 Cod.proc.pen. privind luarea măsurilor asigurătorii; art. 266 Cod.proc.pen. privind executarea mandatului de aducere; art. 299 Cod.proc.pen. privind competența procurorului de a supraveghea activitatea organelor de cercetare penală; art. 349 alin. 1 Cod.proc.pen. privind rolul instanței de judecată etc.).

Sunt participanți în procesul penal (conform art. 29-34 Cod.proc.pen.): 1. **organele judiciare** (instanțele judecătorești, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară²⁹, procurorul, organele de cercetare penală); 2. **avocatul**; 3. **părțile** (sunt subiecții procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acțiune judiciară, respectiv **inculpatul** – conform art. 82 Cod.proc.pen. inculpatul este persoana împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală; **partea civilă** – conform art. 84 Cod.proc.pen. – partea civilă este persoana vătămată (persoană fizică sau juridică) care exercită acțiunea civilă în cadrul

²⁶ Ion Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale – în dreptul comparat și în dreptul român – tratat*, p. 654.

²⁷ Decizia Curții Constituționale nr. 375/2005, publicată în M. Of. nr. 591 din 8 iulie 2005.

²⁸ A se vedea, pentru detalii, Tamara Manea, *Îndatoririle etice ale judecătorilor și procurorilor*, în Revista „Dreptul” nr. 1/2009, pp. 99-113.

²⁹ Despre procedura în camera preliminară și competența judecătorului de cameră preliminară – ca aspecte de noutate aduse de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală al României – a se vedea Ramona Mihaela Coman, *Preliminary chamber – evolution or involution in the Romanian criminal procedure*, în Revista „Curentul Juridic”, nr. 2/2014, pp. 95-100; Andrei Zărafu, *Atribuțiile judecătorului de cameră preliminară și procedura în camera preliminară*, în Revista „Curierul Judiciar”, nr. 5/2014, pp. 271-281; Lavinia Florin Ușvat, *Este camera preliminară o fază distinctă a procesului penal?*, în Revista „Dreptul”, nr. 3/2014, pp. 91-104.

procesului penal; **partea responsabilă civilmente** – conform art. 86 Cod.proc.pen.– este persoana chemată în procesul penal să răspundă civil pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune); 4. subiecții procesuali principali (care sunt: **suspectul** – conform art. 77 Cod.proc.pen.– este persoana cu privire la care, din datele și probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală; **persoana vătămată** (victima) – conform art. 79 Cod.proc.pen.– este persoana (fizică sau juridică) care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, materială sau morală) și 5. alți subiecți procesuali (care sunt: **martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, orice alte persoane sau organe prevăzute de lege**).

S-a susținut în literatura de specialitate că principalii participanți la procesul penal sunt organele judiciare și părțile³⁰.

3. Reglementări-cadru privind măsurile procesuale penale, în special cele preventive.

Cadrul constituțional privind libertatea și siguranța persoanei este stabilit prin art. 23 din Constituția României republicată. Art. 23 din Constituție proclamă ca inviolabile **libertatea individuală și siguranța persoanei**, astfel că textul constituțional garantează atât libertatea fizică a individualului de a se comporta și mișca liber, dar oferă fiecărui cetățean și garanția că autoritățile publice vor acționa legal în situațiile care presupun privarea de libertate a persoanelor³¹. Astfel:

- singurele situații în care o persoană poate fi privată de libertate sunt: reținerea, percheziționarea și arestarea, care trebuie făcute numai în condițiile stabilite de lege;
- pentru a oferi o mai mare garanție cetățenilor, Constituția revizuită prevede că arestarea preventivă poate fi dispusă de judecător și numai în cursul procesului penal, pe anumite perioade (termene care nu pot depăși 30 de zile), dar fără depășirea unui termen de 180 de zile;
- există obligativitatea de a aduce de îndată la cunoștința persoanei reținute sau arestate motive reținerii sau arestării ori învinuirii, prezența unui avocat, numit din oficiu sau ales, fiind obligatorie;
- procedura eliberării provizorii;
- prezumția de nevinovăție;
- principiul legalității pedepsei;
- sancțiunea privativă de libertate este doar de natură penală, putând fi aplicată în condițiile legii, numai pentru săvârșirea unei fapte penale.

Măsurile procesuale sunt dispuse de către organele judiciare și constau în *privațiuni sau constrângeri personale sau reale ori de protecție determinate de condițiile în care se desfășoară procesul penal*³².

³⁰ Ion Neagu, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, vol. I, ediția a III-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 645.

³¹ Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. I, p. 166.

³² Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, p. 284.

Măsurile procesuale pot fi dispune numai în cadrul procesului penal și pot avea doar caracter provizoriu³³.

Măsurile preventive sunt *măsuri restrictive de libertate* și ca atare, cele mai grave³⁴, precum și măsuri privative sau restrictive de libertate sau de drepturi³⁵.

Scopul instituirii unor măsuri preventive lor este acela de a asigura buna desfășurare a procesului penal ori pentru a împiedica sustragerea suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei (conform art. 202 Cod.proc.pen.).

Măsurile preventive pot fi luate de organele judiciare, în cazul infracțiunilor pedepsite cu detențiunea pe viață sau cu închisoarea.

Sunt măsuri preventive reglementate de actualul Cod.proc.pen.: reținerea; controlul judiciar; controlul judiciar pe cauțiune; arestul la domiciliu; arestarea preventivă.

Pentru luarea unei măsuri preventive trebuie îndeplinite *cumulativ*, o serie de *condiții*³⁶, expres prevăzute de normele procesuale penale (în special în art. 202, 209, 211, 216, 218, 223 Cod.proc.pen.). Apoi, alegerea eventualei măsuri preventive care urmează a fi dispusă se face în funcție de o serie de *criterii* prevăzute de art. 202 alin. 3 Cod.proc.pen.: proporționalitatea cu gravitatea acuzației, de gradul în care ar controbui la atingerea scopului instituirii unei asemenea măsuri. La care sunt, de obicei avute în vedere, și gradul de pericol social al infracțiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele și alte situații privind persoana față de care se ia măsura (de ex.: modul de operare, persistența în a avea un comportament anti-social etc.).

Deoarece sunt măsuri restrictive de libertate, prevederile legale care le reglementează sunt de strictă interpretare și totodată, se constituie într-o garanție procesuală a ocrotirii libertății persoanei³⁷.

Alte măsuri procesuale care pot fi dispuse în cadrul unui proces penal sunt așa numitele „*măsuri asigurătorii*”. Sunt reglementate în art. 249-256 Cod.proc.pen. și rezează o garanție a soluționării laturii civile³⁸, constând în indisponibilizarea (prin ordonanța procurorului în timpul urmăririi penale sau a încheierii motivate în timpul judecății) unor bunuri imobile sau mobile, prin instituirea sechestrului, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune, executării pedepsei amenzii penale ori a măsurii de siguranță a confiscării³⁹. De asemenea, sunt ouse la dispoziția organelor judiciare competente și poprirea (art. 254 Cod.proc.pen.); restituirea lucrurilor (art. 255 Cod proc. pen.); restabilirea situației anterioare (art. 256 Cod.proc.pen.).

³³ Ion Neagu, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, 2013, p. 551.

³⁴ Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, p. 286.

³⁵ Mihail Udriou, *Procedură penală. Partea generală. Partea specială*, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 242.

³⁶ Ion Neagu, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, 2013, pp. 544-546; Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, p. 290.

³⁷ Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, p. 289.

³⁸ Anastasiu Crișu, *Drept procesual penal*, p. 347.

³⁹ Mihail Udriou, *Procedură penală. Partea generală. Partea specială*, 2013, pp. 365-385.

Art. 44 din Constituția României republicată garantează și protejează *dreptul de proprietate privată*⁴⁰, stabilind și mijloacele specifice de garantare: recunoașterea dreptului de proprietate, prin garantarea și ocrotirea în mod egal, tuturor persoanelor (inclusiv cetățenilor străini și apatrizi, în condițiile rezultate din tratatele și acordurile internaționale la care România este parte și în condiții de reciprocitate); interzicerea exproprierilor fără motiv de utilitate publică și fără o dreaptă și prealabilă despăgubire; interzicerea oricăror naționalizări sau altor forme de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică pe considerente discriminatorii; interzicerea confiscării averii legal dobândite, caracterul legal al averii fiind prezumat (alin. 8); confiscarea, numai în condițiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții (alin. 9).

4. Reglementări-cadru privind imunitățile de jurisdicție.

Constituția și sfera dreptului constituțional operează cu noțiunea de „inviolabilitate”. Inviolabilitatea reprezintă o *imunitate de procedură*⁴¹ ce presupune *reguli procedurale speciale derogatorii de la cele de drept comun* privind tragerea la răspundere juridică. În primul rând, este vorba numai de fapte săvârșite de parlamentar/membru al Guvernului/șeful statului, dar care nu au legătură cu exercitarea atribuțiilor. În al doilea rând, inviolabilitatea protejează numai cu privire la răspunderea penală. Imunitatea nu reprezintă o cauză de exonerare de răspundere juridică, ci doar o modalitate de protecție a mandatului parlamentar/mandatului guvernamental și al celui al șefului statului⁴² (art. 72, art. 84, art. 109 din Constituția României republicată). Totodată, există prevederi constituționale care instituie o serie de reguli speciale privind percheziționarea, reținerea și arestarea parlamentarului/membrului Guvernului, competența specială de urmărire și de trimitere în judecată și judecarea.

Astfel, parlamentarii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală și pentru faptele care nu au legătură cu voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului, dar percheziționarea, reținerea sau arestarea se pot face *numai cu încuviințarea* Camerei Parlamentului din care fac parte, după ascultarea lor (procedura *ridicării imunității*). Urmărirea și trimiterea în judecată intră în competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție (art. 72 alin. 1 și 2 din Constituția României republicată). În caz de infracțiune flagrantă, parlamentarii pot fi reținuți sau percheziționați, dar ministrul justiției are obligația de a-l informa de îndată pe președintele Camerei din care face parte parlamentarul, pentru a declanșa procedura ridicării imunității. Dacă, însă, Camera sesizată constată că nu există

⁴⁰ Dreptul de proprietate este considerat unul dintre fundamentale societății umane – „Primul om care, împrejmuiindu-și un teren, a îndrăznit să spună: acesta este al meu și a găsit oameni destul de săraci cu duhul încât să-l creadă a fost adevăratul întemeietor al societății civile” – a se vedea J.J. Rousseau, *Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oameni*, Ed. Best Publishing, 2001, p. 58. În general, despre dreptul de proprietate, a se vedea Ovidiu Ungureanu, Ion Traian Ștefănescu, *Reflecții privind conținutul și definiția dreptului de proprietate*, în Revista „Dreptul” nr. 4/2009, pp. 54-76.

⁴¹ Ion Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale – în dreptul comparat și în dreptul român*, p. 529; Ioan Muraru în Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, *Constituția României – Comentariu pe articole*, p. 683.

⁴² Maria Năstase Georgescu, Simona Th. Livia Mihăilescu, *Drept constituțional și instituții politice*, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 282.

temei pentru reținere, poate dispune neîntârziat revocarea măsurii reținerii (art. 72 alin. 3 din Constituția României republicată). Cererea de reținere, arestare sau percheziție se adresează președintelui Camerei de către Ministrul Justiției. Camera hotărăște asupra cererii cu votul secret al majorității membrilor săi. Hotărârea Camerei se comunică de îndată Ministrului Justiției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 zile. Data comunicării către Ministrul Justiției este data intrării în vigoare a hotărârii⁴³.

Inviolabilitatea Președintelui României îmbracă o formă specifică, deoarece imunitatea îl protejează pe acesta pe întreaga durată a mandatului pentru fapte de încălcare a legii care nu au legătură cu exercitarea mandatului. Astfel, Președintele nu poate fi percheziționat, reținut, arestat sau urmărit penal ori trimis în judecată și judecat în timpul mandatului pentru asemenea fapte⁴⁴. Singura situație în care în timpul mandatului, poate fi declanșată procedura pentru tragere la răspundere juridică (penală) a Președintelui României este pentru „întălnă trădare”. De la data punerii sub acuzare până la data demiterii, Președintele României este suspendat de drept. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de condamnare.

Împotriva unui membru al Guvernului se poate cere *începerea urmăririi penale*. Cererea de începere a urmăririi penale poate fi făcută numai de Camera Deputaților, Senat și Președintele României pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției publice. În cazul membrilor Guvernului sau foștilor membri ai Guvernului care la data solicitării urmăririi penale au sau aveau și calitatea de membru al Parlamentului, cererea de începere a urmăririi penale, însoțită de cererea de ridicare a imunității parlamentare (dacă este cazul) se va adresa Camerei parlamentare din care fac sau au făcut parte. Pentru membrii Guvernului care nu cumulează și calitatea de parlamentar, cererea de urmărire penală este de competența Președintelui României⁴⁵. Trimiterea în judecată este de competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de judecată revine Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Codul de procedură penală conține o serie de reglementări speciale (conturând așa numita imunitate de jurisdicție) în cazul în care, în procesul penal, suspectul sau inculpatul au o calitate specială (în principal, dețin funcții sau demnități publice). Reglementările vizează competența organelor judicare de efectuare a actelor și luare a măsurilor în cadrul unui proces penal cu asemenea participanți. Astfel, conform art. 40 Cod.proc.pen., Înalta Curte de Casație și Justiție judecă *în primă instanță* infracțiunile săvârșite de persoane cu calități sau funcții speciale (publice sau de demnitate publică): senatori, deputați și europarlamentari; membrii Guvernului; judecători ai Curții Constituționale; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, există situații expres prevăzute în care *urmărirea penală poate începe doar* dacă este îndeplinită *condiția care permite punerea în*

⁴³ Art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în M. Of. nr. 411 din 8 iulie 2013.

⁴⁴ Pentru detalii despre imunitatea șefului statului – a se vedea Daniel Nițu, *Imunitatea șefului de stat în dreptul penal*, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 70-89.

⁴⁵ Decizia Curții Constituționale nr. 270 din 10 martie 2008, publicată în M.Of. nr. 169 din 5 martie 2008.

mişcare a acțiunii penale. Astfel, în unele situații declanșarea răspunderii penale poate fi făcută doar la *sesizarea sau autorizarea organului competent* (este cazul autorizării (solicitării) Parlamentului sau a Peședintelui României privind tragerea la răspundere penală a membrilor Guvernului. În plus, pentru luarea unor măsuri procesuale este necesară și încuviințarea Camerei parlamentare cu privire la efectuarea unei percheziții/rețineri/arestări preventive vizând un parlamentar.

5. Reglementări-cadru privind anumite drepturi ale persoanelor în situația în care dobândesc o calitate în procesul penal.

În primul rând, principiul⁴⁶ constituțional conform căruia restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți poate avea doar caracter de excepție (deci de strictă interpretare și aplicare) se constituie într-o garanție importantă pentru protecția drepturilor și a libertăților omului⁴⁷. Este prevăzut în art. 53 din Constituția României republicată, și este permisă restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale⁴⁸, doar ca măsură excepțională, dacă este necesară într-o societate democratică și cu caracter temporar⁴⁹.

În al doilea rând, conform art. 53 din Constituția României republicată, restrângerea se poate face numai prin *lege, condiționat* (numai dacă este necesară într-o societate democratică, să fie proporțională cu situația care a determinat-o, aplicată nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății), *temporar* și numai în următoarele *scopuri*: apărarea securității naționale; apărarea ordinii, a sănătății sau a moralei publice; apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unor calamități naturale, ale unui dezastru ori sinistru deosebit de grav.

Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți se poate face numai prin *lege*, fiind avut în vedere *sensul restrâns* al termenului lege, respectiv doar actele normative purtând această denumire emise de Parlamentul României în calitate de unică autoritate legislativă. Sunt astfel excluse chiar și actele normative delegate (emise ca urmare a delegării legislative, respectiv ordonanțele și ordonanțele de urgență ale Guvernului)⁵⁰.

Condiționarea impunerii unei asemenea restrângeri de *necesitatea ei într-o societate democratică* se fundamentează pe nevoia de a limita totuși competența statelor de a recurge la

⁴⁶ Despre definirea principiului exercițiului unor drepturi și libertăți în doctrină și jurisprudență pe larg, a se vedea Dumitru V. Big, *Restrângerea exercițiului libertăților publice*, Ed. Hamangiu, București, 2008, pp. 16-30.

⁴⁷ Maria Năstase Georgescu, Simona Th. Livia Mihăilescu, *Drept constituțional și instituții politice*, p. 157.

⁴⁸ Pentru amănunte, a se vedea Elena Simina Tănăsescu în I. Muraru și E.S. Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, pp. 530-546; Dan Claudiu Dănișor, *Considerații privind reglementarea constituțională a restrângerii exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți*, în Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 2/2008, pp. 3-22.

⁴⁹ De exemplu, reducerea veniturilor salariale ale angajaților bugetari cu 25% în perioada iulie-decembrie 2010, impusă prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în M. Of. nr. 441 din 30 iunie 2010.

⁵⁰ Punctul de vedere este împărțit de marea majoritate a doctrinei, mai ales după revizuirea Constituției României care a avut loc în 2003 – a se vedea Elena Simina Tănăsescu în Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, pp. 535-537. Pentru un punct de vedere contrar, conform căruia textul legii fundamentale nu exclude posibilitatea reglementării unor restricții și prin instituția delegării legislative (respectiv prin acte normative cu o forță juridică egală cu a legii), atâta timp cât norma constituțională nu prevede expres că asemenea limitări sunt de domeniul legii organice – a se vedea Dumitru V. Big, *Restrângerea exercițiului libertăților publice*, p. 37.

măsuri restrictive (eventual cu un vădit caracter antidemocratic) în situații care depășesc sfera normalului, asigurându-se astfel legitimitatea unei asemenea măsuri⁵¹.

Caracterul temporar al unei astfel de decizii se bazează pe aceeași condiție, măsura să fie necesară într-o societate democratică, respectiv să nu existe o altă cale de acțiune pentru salvarea sau apărarea valorilor puse în pericol⁵².

Respectarea *principiului proporționalității* în cazul aplicării unor restrângeri ale exercițiului unor drepturi sau libertăți în baza art. 53 din Constituție se materializează într-o relație justă și rezonabilă dintre măsura respectivă (și implicit mijloacele utilizate) și scopul urmărit prin luarea unei asemenea măsuri⁵³.

Textul constituțional impune în mod special ca și în situația restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți să fie respectat principiu fundamental al egalității, prin aplicarea măsurii restrângerii în mod *nediscriminatoriu*.

Dar, necesitatea de a permite atingerea scopului unor reglementări sau măsuri și de a da eficiență acestora, a impus și posibilitatea de a impune reguli speciale derogatorii de la cele de drept comun. De exemplu, sunt declarate inviolabile libertatea individuală și siguranța (analizate mai sus); domiciliul și locuința (art. 27); secretul corespondenței și a celorlalte mijloace de comunicare (art. 28 din Constituție); libertatea de exprimare (art. 30). De asemenea, sunt declarate garantate: dreptul la liberă circulație (art. 25); dreptul la informație (art. 31); accesul la cultură (art. 33); dreptul la ocrotirea sănătății; dreptul de vot (art. 36); dreptul de a fi ales (art. 37); interzicerea muncii forțate (art. 42); dreptul la grevă (art. 43); dreptul de proprietate (art. 44). Și, cu toate acestea, fie chiar textul legii fundamentale și legi speciale impun o serie de restricții și limitări în dobândirea sau exercitarea acestor drepturi.

Uneori, asemenea limitări sau restricții au relevanță și aplicabilitate în sfera procesului penal.

În vederea atingerii scopului normelor procesuale penale (art. 1 alin. 1 Cod.proc.pen. - asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și a celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederilor Constituției, a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesuală, precum și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte), sunt reglementate, în cadrul constituțional prefigurată de legea fundamentală, o serie de măsuri care pot fi considerate limitări sau restrângeri (legale) ale exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale.

Astfel, deși *secretul corespondenței și a celorlalte mijloace de comunicare* (art. 28 din Constituția României republicată) sunt declarate inviolabile prin art. 28 din Constituția României republicate, există situații strict prevăzute de lege (în speță art. 11 alin. 2 Cod.proc.pen.) în care secretul corespondenței nu mai este protejat, restrângerea putând

⁵¹ Elena Simina Tănăsescu în Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, pp. 537 și 538.

⁵² Elena Simina Tănăsescu în Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, p. 538.

⁵³ Elena Simina Tănăsescu în Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, p. 541.

intervenii numai din necesitatea de a descoperi infracțiuni sau infractori⁵⁴. Aceași situația o întâlnim și cu privire la *inviolabilitatea domiciliului și a reședinței* (art. 27 din Constituție). Plecând de la regula de bază că pătrunderea în domiciliul unei persoane fără acordul acesteia este interzisă, totuși sunt prevăzute, cu titlul de excepție și situații în care violarea este permisă: pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești etc.

Dreptul la ocrotirea vieții intime, familiale și private (art. 26 din Constituția României republicată) presupune și obligația persoanei de a-și exercita acest drept fără a aduce atingere drepturilor și libertăților altor indivizi, ordinii publice și bunelor moravuri. În caz contrar, este posibilă luarea unor măsuri restrictive precum măsurile de siguranță prevăzute în art. 245 Cod.proc.pen. (obligarea provizorie la tratament medical) și art. 247 Cod.proc.pen. (internarea medicală provizorie).

Deși *munca forțată este interzisă* prin Constituție (art. 42), tot Constituția stabilește că nu constituie muncă forțată, printre altele, munca unei persoane condamnate.

Dreptul de vot (art. 36 din Constituția României republicată) nu este totuși acordat, printre altele, persoanelor condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Iar, în cazul anumitor funcții publice sau funcții de demnitate publică, dobândirea acestora este condiționată de lipsa antecedentelor penale.

Deși, lecturând textul legii fundamentale, se poate ușor observa că lista prevederile constituționale care reglementează (direct sau indirect) aspecte de drept procesual penal român este destul de lungă: aproximativ 28 de articole (sau prevederi din acestea)⁵⁵, nu este aspectul care are importanță.

Ceea ce este important pentru a putea vorbi de un proces de constituționalizare a unei ramuri de drept, în speță a dreptului procesual penal român, nu contează numărul de prevederi de nivel constituțional care există, ci: modul în care reglementările de principiu sunt receptate și implementate coerent la nivelul ramurii de drept; și pe cale de consecință, modul în care sunt respectate astfel, aceste reglementări de nivel constituțional, în primă fază de legislația secundară și, ulterior, de modalitatea de punere în executare la situații concrete.

⁵⁴ Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, *Constituția României revizuită – comentarii și explicații*, p. 56.

⁵⁵ Art. 1, 15, 16, 20, 21-25, 26, 27, 42, 44, 52, 53, 72, 73, 84, 96, 124, 126-129, 131-134 din Constituția României republicată.

CHILDREN'S RIGHTS PROTECTION: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

Alina Gentimir, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The paper aims to underline the necessity to refer to the issues of the children in an interdisciplinary manner for a comprehensive and accurate analysis. International and national regulations and case law of the main international mechanisms of children's rights protection enshrine and guarantee both substantive rights such as, right to education, right to private and family life, prohibition of discrimination, liberty of religion, liberty of expression and procedural rights such as right to access to a court, right to a proper defence. The State is obliged, as for all the other fundamental rights, to respect the rights of the child and, therefore, to ensure that its action does not prevent the enjoyment of these rights. Beyond that obligation, which arises, as the law currently stands, from the international commitments of the States and national provisions related to the activities concerning children, and contribute to the implementation of their rights.

A proper study of these children's right should take into consideration current challenges of international community: child trafficking, international child abductions, child soldiers, child bullying, abuses against children on Internet. The preventive measures for all kind of children's rights violations and the obligations of the states in normative and practice arias must be established in function of the primary interest of the children.

Keywords: children's rights, abuses, protection, state obligations, primary interest of the child.

1. INTRODUCERE

Drepturile omului s-au erijat în a se identifica drept un concept *sui generis* care își au sursa în caracterul interdisciplinar al acestui concept, fie că se evidențiază apartenența acestuia la științelor juridice, fie că se subliniază joncțiunea științelor juridice cu științele politice, științele sociale. Dimensiunea externă a conceptului drepturilor omului este dublată de dimensiunea internă care creionează conexiunile dintre materia drepturilor omului cu dreptul penal general sau special, criminologie, procedură penală.

Între diviziunile drepturile omului stabilite în funcție de criteriile *ratione personae* se remarcă drepturile copilului. Vulnerabilitatea acestora atrage și justifică pe deplin o atență reglementare a catalogului drepturilor copiilor și o organizare solidă și o funcționare cu maximă eficiență a mecanismelor de protecție a drepturilor copiilor, indiferent de caracterul general sau specializat al acestora ori de incidența internațională, regională sau națională a hotărârilor pe care acestea le pronunță.

Indiferent de caracterul lor, acțiunile vătămătoare îndreptate asupra copiilor trebuie să fie analizate din multiple perspective – sociologică, psihologică, criminologică, penală, procesual penală – pentru o completă și eficientă prevenire și corectare, dar și pentru o

satisfacere a unui scop educativ la nivelul întregii societăți. Abordarea interdisciplinară a situațiilor în care sunt implicați, în vreun fel sau altul, copiii este evidențiată integral de domeniul drepturilor omului.

Principiile care guvernează drepturile copilului se influențează reciproc atât în privința conținutului, cât și a aplicării lor în sine. Toate acțiunile privind copilul trebuie întreprinse avându-se în vedere interesul superior al copilului și că toți copiii sunt egali în fața legii indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, naționalitate, apartenență etnică sau origine socială, situație materială, incapacitate fizică, statul legal la naștere sau de statut dobândit al copilului sau al părinților sau a reprezentanților legali ai acestuia. Deopotrivă, esențial este ca drepturile și responsabilitățile ambilor părinți să fie acceptate în a fi transpuse exhaustiv în relațiile acestora cu copilul lor. Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere cel de al treilea actor, care deși este terț raporturilor parentale propriu-zise, îndeplinește un rol esențial în crearea și dezvoltarea firească a acestora: statul este obligat să asiste părinții și copiii și să ofere bunăstarea necesară familiilor, în special a celor nevoiașe.

În concordanță cu formele de vătămare a copiilor, sunt delimitate mai multe tipuri de drepturi ale copiilor. Traficul de copii în toate formele sale, răpirile internaționale, violența domestică, violența în școli, folosirea copiilor drept combatanți direcți în cadrul conflictelor armate cu caracter național sau internațional, abuzurile în variate forme împotriva copiilor săvârșite pe Internet sunt analizate din perspectiva drepturilor-libertăți, drepturilor-creanță și drepturilor procedurale [1] aparținând copiilor.

2. CADRU NORMATIV

În pofida varietății provocărilor care au în centru copilul, nu s-a intervenit proporțional nici la nivel internațional, nici la nivel regional sau național pentru a se institui un cadru normativ stabil și coerent care să reglementeze proceduri și măsuri de prevenire, investigare și sancționare a celor care aduc atingere în vreun fel sau altul copiilor.

Sursa inițială de consacrare și garantare a unei protecții efective a drepturilor copiilor este constituită de instrumente adoptate în cadrul Organizației Națiunilor Unite – convenții, protocoale, rezoluții, ghiduri – fie că au caracter general, precum *Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice*, fie că au caracter specializat, așa ca *Declarația drepturilor copiilor* sau *Convenția drepturilor copiilor*.

Abordarea internațională și-a găsit prelungirea în reglementarea regională abia prin adoptarea *Cartei drepturilor fundamentale* la nivelul Uniunii Europene, astfel compensându-se precaritatea normativă și jurisprudențială europeană în acest domeniu. Articolul 24 al Cartei, într-o formulare generală, dar cuprinzătoare, prevede „copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate.”(2) În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.(3) Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său.”

3. PROTECȚIA DREPTURILOR-LIBERTĂȚI ALE COPIILOR

Cele mai frecvente situații în cadrul cărora sunt implicați copiii sunt circumscrise drepturilor-libertăți. Indiferent dacă aceste drepturi pot sau nu să aibă limitări, protecția acestora trebuie să fie asigurată.

a. Protecția drepturilor absolute ale copiilor

Din nefericire, realitatea demonstrează că trei din cele patru drepturi care formează categoria drepturilor care nu pot suferi limitări nici în mod excepțional – dreptul la viață, interzicerea tratamentelor inumane, degradante, a torturii, interzicerea sclaviei, muncii forțate, obligatorii – afectează existența copiilor.

Violența îndreptată împotriva copiilor, fără deosebire de mediul în care se exercită – mediul familial, mediul școlar, mediul social imediat, mediul comunitar extins, pe timp de pace sau în cadrul conflictelor armate – atrage atenția asupra respectării **dreptului la viață**, dar și interzicerea tratamentelor inumane, degradante sau chiar a torturii.

Protecția vieții copilului implică îndeplinirea de către autoritățile statelor a unor obligații atât substanțiale, precum obligația de a asigura protecția vieții și sănătății copiilor contra oricărei activități periculoase, desfășurate în mediul public sau în mediul privat. Aceste obligații satisfac atât efectul vertical al protecției, fiind avute în vedere acțiunile sau inacțiunile organelor statelor membre în raporturile cu copiii și membrii familiilor lor, cât și efectul orizontal, luându-se în considerare relațiile care se stabilesc în cadrul familiei.

În concret, autoritățile statelor trebuie să ia măsuri atunci când viața unui copil este amenințată de acțiunile unui membru al familiei sau altă persoană – CEDO, *Kayak v. Turcia*, hotărârea din 10 iulie 2012. Pentru a satisface îndeplinirea acestei obligații, măsurile trebuie să fie unele rezonabile în vederea împiedicării materializării riscului cert și imediat de suprimare a vieții copilului – CEDO, *Opuz v. Turcia*, hotărârea din 9 iunie 2009, *R.R. și alții c. Ungaria*, hotărârea din 4 decembrie 2012.

Alături de aceste obligații substanțiale este necesar a fi îndeplinite și obligații de ordin procedural care includ efectuarea unor investigații în cazul decesului copiilor ca urmare a acțiunii criminale a unor persoane, precum și de prindere și sancționare a autorilor unor astfel de acte criminale, toate aceste activități procedurale trebuind să satisfacă condiții de independență, imparțialitate, integralitate, efectivitate – CEDO, *Nencheva și alții c. Bulgaria*, hotărârea din 18 decembrie 2013.

Dincolo de fenomenele enunțate, domeniul de aplicare al dreptului la viață constituie sursa unor intense dispute doctrinare și jurisprudențiale. Asimilarea copilului nenăscut celui născut și recunoașterea pentru acesta a unui drept la viață este încă considerată de judecătorii de la Strasbourg ca fiind un subiect delicat, care este lăsat în sarcina statelor membre pentru a fi reglementat – CEDO, *Boso c. Italia*, hotărârea din 5 septembrie 2002.

Protecția integrității fizice și psihice a copiilor presupune ca să fie împiedicată orice fel de acțiune vătămătoare la adresa unui copil, deși reglementările din materia drepturilor omului impun satisfacerea anumitor standarde unor astfel de acțiuni pentru a fi calificate **tratamente inumane, tratamente degradante, tortură** ori pentru a intra sub incidența dreptului la viață privată.

Pedepsele corporale aplicate copiilor acasă – CEDO, *A. c. Marea Britanie*, hotărârea din 23 septembrie 1998 – sau la școală – CEDO, *Tyrer c. Marea Britanie*, hotărârea din 25

aprilie 1978 – îndeplinesc criteriile de intenție deliberată în provocarea de suferințe fizice și mentale de o anumită intensitate copilului cu scopul de a-l umili în fața altora sau de a-i crea un sentiment de angoasă, de inferioritate.

Situația minorilor din centrele de detenție unde se află fie datorită faptelor reprobabile pe care le-au săvârșit – CEDO, *Maslov v. Austria*, hotărârea din 23 iunie 2008, fie în vederea deportării – CEDO, *Muskhadzhiyeva și alții v. Belgia*, hotărârea din 19 ianuarie 2010 aduce în atenție necesitatea ca să se aibă grijă de sănătatea fizică și mentală pe perioada de detenție, pentru ca ulterior acesteia să se asigure reintegrarea minorilor.

Vârsta copilului poate amplifica severitatea actului și, în consecință, să aibă efecte asupra calificării actului drept tortură - CEDO, *A. c. Marea Britanie*, hotărârea din 23 septembrie 1998. Această calificare a fost dată și abuzurilor sexuale prelungite la care au fost supuși minorii – CEDO, *E. și alții c. Marea Britanie*, hotărârea din 26 noiembrie 2002. Deopotrivă, calitatea autorului abuzurilor sexuale, de organ al statului, îndreptățește de a considera că actul satisface gravitatea deosebită avută în vedere de articolul 3 al Convenției europene a drepturilor omului – CEDO, *Aydin v. Turcia*, hotărârea din 25 septembrie 1997, *Salmanoglu și Polttas c. Turcia*, hotărârea din 17 martie 2009.

Dovedirea abuzurilor sexuale asupra minorilor s-a dovedit a fi o adevărată provocare pentru specialiști. Însă, fiind de notorietate că teama și alte violențe fizice pot determina un minor să nu se împotrivescă fizic agresorului său poate justifica efectuarea de anchete efective și sancționarea penală a agresorilor – CEDO, *M.C. c. Bulgaria*, hotărârea din 4 decembrie 2003; *C.A.S. v. România*, hotărârea din 20 martie 2012; *R.I.P. și D.L.P. v. România*, hotărâre din 10 mai 2012; *O Keeffe v. Irlanda*, hotărâre din 28 ianuarie 2014.

Cele două categorii de obligații ale autorităților statelor, care își au fundamentul în prevederile articolului 1 al Convenției europene a drepturilor omului și sunt valabile și pentru garantarea dreptului la viață, corespund și activității organelor statelor guvernate de principiile interzicerii tratamentelor inumane, degradante și a torturii. Astfel, statele au obligația de a preveni săvârșirea de acte contra integrității fizice și psihice a copiilor prin instituirea unor sancțiuni penale în legislația națională și prin redactarea de norme și politici contra oricărui tip de abuzuri contra copiilor. Din nefericire, eficiența acestui mecanism de garantare a respectării drepturilor copiilor este relativizată de condiția impusă copiilor care sunt victime ale încălcărilor sau apropiatilor acestora de a dovedi că autoritățile au știut sau ar fi trebuit să știe de abuzuri și nu au reușit să le oprească și că a existat un risc real de abuz – CEDO, *Kontrova c. Slovacia*, hotărârea din 31 mai 2007.

Sarcina protecției vieții și integrității copiilor nu este una excesivă pentru autorități. Nu se așteaptă ca statul să prevină orice vătămare de care suferă copiii în absența unor averstimente repetate și a unor urme de abuz. Obligațiile de a proteja copiii, ce decurg din prevederile articolului 3 al Convenției europene a drepturilor omului, nu se extinde la obligația de a compensa orice copil victimă a abuzurilor – CEDO, *Stuart v. Marea Britanie*, hotărâre din 6 iulie 1999, și de a pedepsi pe toți abuzatorii – CEDO, *Szula v. Marea Britanie*, hotărârea din 4 ianuarie 2007.

Traficul de copii indiferent de scopul desfășurării lui – adopții internaționale, prelevare de organe, prostituție etc – atrage incidența unui alt drept aparținând nucleului dur al

drepturilor omului : interzicerea sclaviei, muncii forțate. Obligațiile ce revin statelor membre au ca obiectiv general crearea unui cadru legislativ și administrativ care să creeze premise favorabile luptei contra sclaviei și muncii forțate – CEDO, *C.N. și V. contra Franța*, hotărârea din 11 octombrie 2012 – dar și prevenirea exploatării copiilor prin incriminarea, sancționarea penală a unor astfel de fapte – CEDO, *Siliadin c. Franța*, hotărârea din 26 iulie 2005.

b. Protecția drepturilor relative ale copiilor

Dreptul la viață privată și de familie, libertatea religioasă, libertatea de exprimare sunt, deopotrivă, drepturi a căror exercitare deplină contribuie la dezvoltarea fizică, emoțională, spirituală, intelectuală a copiilor; în consecință, protecția lor ar trebui să constituie o prioritate pentru state.

Dreptul la viață privată și de familie al copiilor este analizat în jurisprudența europeană în contextul luării copiilor din mediul familial, a protecției datelor cu caracter personal ale copiilor, a pornografiei infantile, reunificării familiale, identității copilului.

Dacă procedeele medicale alternative de aducere pe lume a copiilor ridică numeroase întrebări în privința dreptului la viață, și stabilirea identității copiilor născuți prin astfel de proceduri constituie obiectul unor intense dezbateri normative, doctrinare și jurisprudențiale. Primul aspect ce se impune a fi discutat este cel referitor la recunoașterea statutului de copil al unor părinți care au apelat la o mamă surrogat în alt stat decât cel al cărui cetățenie o dețin. Prin negarea legăturii de filiație inclusiv cu tatal biologic se realizează, de fapt, afectarea identității copilului în societatea unde urmează să traiască cu părinții săi – CEDO, *Menesson și alții c. Franța, Labessee c. Franța*, hotărâri din 26 iunie 2014. Al doilea aspect este cel care vizează cunoașterea propriilor origini în scopul consolidării propriei identități a copilului, fapt ce determină apariția unui conflict între dreptul la viață privată al copilului și dorința de anonim al mamei sau tatălui. Deși este recunoscută legitimitatea dreptului la cunoașterea identității biologice, cum ar fi faptul că dreptul la viață privată protejează un drept la identitate și la dezvoltare personală, drept care nu ar putea fi efectiv exercitat fără protejarea stabilității mentale, precum și interesul vital de a obține informațiile privitoare la genitori, s-a statuat că are întâietate dreptul mamei de a păstra anonimul asupra identității sale ulterior dării spre adopție a copilului său – CEDO, *Odievre v. Franța*, hotărâre din 13 februarie 2003. Există și o soluționare diametral opusă a acestui conflict, prioritar fiind interesul vital al copilului, protejat prin Convenție, de a obține informațiile necesare descoperirii adevărului privind un aspect important al identității lor personale, acela de a-și cunoaște genitorii, chiar și prin realizarea testelor ADN contra voinței părintelui natural sau a supraviețuitorilor acestuia – CEDO, *Mikulić c. Croatiei*, hotărâre din 7 februarie 2002 și *Jäggi v. Switzerland*, hotărâre din 13 iulie 2006.

Săvârșirea de abuzuri de toate tipurile asupra copiilor de către părinți sau ceilalți membri ai familiei sunt cu atât mai grave cu cât acestea le afectează integritatea fizică și psihică și sunt săvârșite asupra unor persoane vulnerabile datorită vârstei, în mediul cel mai securizat pentru ele de către persoanele în care ar trebui să aibă cea mai multă încredere – CEDO, *Soderman c. Suedia*, hotărârea din 12 noiembrie 2013.

Interdependența exercitării drepturilor își găsește o aplicare extrem de elocventă în cazul drepturilor copiilor. Spre exemplu, violența domestică, abuzurile sexuale determină

punerea în discuție atât a tratamentelor inumane, degradante, dar și a dreptului la viață de familie. Dincolo de efectul de domino dintre aceste drepturi, se poate analiza și conflictul dintre aceste drepturi : în cazul unor abuzuri ale părinților contra copiilor are prioritate luarea copiilor din familie de către oficiali sau necesitatea menținerii legăturii părinți-copii ? Proportionalitatea măsurii de separare este apreciată în funcție de modul în care o astfel de măsură afectează viața și binele copilului – CEDO, *L. v. Finlanda*, 27 aprilie 2000, fiind analizate atent restricțiile asupra drepturilor parentale și a accesului acestora la copii, dar și garanțiile legale de a se asigura respectarea dreptului de viață de familie – CEDO, *Haase și alții v. Germania*, hotărârea din 12 februarie 2008. Soluția acestui conflict poate fi reprezentată de enunțarea și aplicarea principiului interesului superior al copilului, care va implica punerea în balanță a reunificării familiei biologice – CEDO, *H.K. v. Finlanda*, hotărâre din 26 septembrie 2006, cu relaționarea cu părinți adoptivi – CEDO, *M.M. v. Marea Britanie*, hotărâre din 13 februarie 1990.

Protecția datelor cu privire la minori se poate aprecia că are o relevanță superioară, dată fiind vulnerabilitatea acestora, fie că accesul la informații despre minori este realizat prin mass-media – CEDO, *P. și S. v. Polonia*, hotărâre din 30 octombrie 2012 – sau pe Internet.

Protecția copiilor contra pedofililor, în general, și de pe Internet, în special are trebui să constituie obiectul unui cadru legislativ care să reconcilieze confidențialitatea serviciilor pe Internet cu prevenirea săvârșirii de infracțiuni și protecția drepturilor terților, în special a copiilor și a altor persoane vulnerabile – CEDO, *K.U. v. Finlanda*, hotărâre din 2 decembrie 2008.

Reunificarea familială, în contextul unei agresive și naționaliste politici contra emigrației, în special în spațiul Uniunii Europene, a devenit o chestiune extrem de sensibilă, sursă constantă de încălcări ale drepturilor omului de către statele membre datorită ruperii echilibrului între interesele individuale, inclusiv ale copiilor, și control imigrației de către autoritățile naționale – CEDO, *Osman c. Danemarca*, hotărâre din 13 iunie 2011, *Berisha c. Elveția*, hotărâre din 30 iulie 2013 ; *Mugenzi c. Franța*, hotărârea din 10 iulie 2014.

Libertatea religioasă a copiilor s-a bucurat de perspective diferite din partea mecanismelor de protecție a drepturilor lor. În centrul atenției, în unanimitate, s-a dorit înlăturarea stigmatizării lor datorită apartenenței la o religie sau, dimpotrivă, la grupul gnosticilor – CEDO, *Grzeland v. Polonia*, hotărâre din 15 iunie 2010.

Libertatea de expresie a copiilor a fost afectată din perspectiva îngrădirii dreptului lor de a fi informați în propria limbă prin manuale anume destinate copiilor de naționalitatea lor, manuale care au fost cenzurate în mod excesiv – CEDO, *Cipru c. Turcia*, hotărâre din 10 mai 2001.

4. PROTECȚIA DREPTURILOR-CREANȚĂ ALE COPIILOR

În ceea ce privește modalitățile de exercitare a drepturilor **la sănătate, alimentație și educație**, copiii trebuie să fie protejați contra exploatarei și violenței, precum și de a trăi într-un mediu în care să se simtă protejați și în siguranță.

În privința dreptului la educație, iese în evidență situația copiilor rromi, care sunt școlarizați fie în școli special – CEDO, *D.H. și alții c. Republica Cehă*, hotărâre din 13 noiembrie 2007, fie în clase separate – CEDO, *Orsus și alții c. Croația*, 16 martie 2010 și

frecventarea sau nefrecventarea orelor de religie, în funcție de opțiunile părinților – CEDO, *Mansur Yalcin și alții c. Turcia*, hotărâre din 16 septembrie 2014. Deopotrivă, naționalitatea, rezidența, limba părinților constituie temeuri care au făcut ca dreptul la educație al copiilor să fie încălcat – CEDO, *Timishev c. Rusia*, hotărâre din 13 decembrie 2005; *Cauza lingvistică belgiană*, hotărâre din 23 iulie 1968.

5. PROTECȚIA DREPTURILOR PROCEDURALE ALE COPIILOR

Implicarea copiilor în proceduri judiciare, indiferent de calitate pe care o au în cadrul acestora, atrage cu sine obligativitatea stabilirii cu exactitate a drepturilor pe care le pot exercita copiii în cadrul acestora.

Diviziunea **dreptului la un process echitabil** al minorilor reprezentată de accesul la instanță constituie o deficiență constantă a legislațiile naționale. Limitarea acestui drept le poate aduce prejudicii iremediabile în cazul în care nu sunt oferite alternative normative care să le protejeze interesele financiare – CEDO, *Stagno v. Belgia*, hotărâre din 7 iulie 2009 – ori de altă natură.

Actul procedural care suscită intense dezbateri doctrinare și jurisprudențiale este audierea copiilor în cadrul procedurilor în care aceștia participă în calitate de persoane vătămate. Dat fiind impactul unui astfel de act asupra psihicului unui copil, dar și impactul și eficiența unui astfel de act în cadrul procesului, s-au delimitat mai multe variante, în funcție de jurisprudența mecanismului European de protecție: victima minoră va putea să nu mai fie audiată indiferent dacă există sau nu alte mijloace de probă – CEDO, *A.S. v. Finlanda*, hotărâre din 28 septembrie 2010. Conflictul între drepturile procedurale ale inculpatului – CEDO, *S.N. c. Suedia*, hotărârea din 2 iulie 2002 – și cele ale persoanei vătămate minore este astfel tranșat în favoarea minorului, în temeiul unei interpretări extinse a principiului interesul superior al copilului.

Articolul 2, articolul 3 și articolul 8 alineatul (4) din Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale se interpretează în sensul că instanța națională trebuie să aibă posibilitatea să permită minorilor de vârste mici - care, la fel ca în acțiunea principală, susțin că au fost victime ale unor rele tratamente - să depună mărturie conform unor modalități care le garantează un nivel corespunzător de protecție, de exemplu în afara ședinței publice și înainte de desfășurarea acesteia – CJCE, C-105/03 *Pupino*.

Dreptul la un recurs efectiv este reclamat de copii atunci când doresc să obțină compensații în urma abuzurilor a căror victime au fost – CEDO, *D.P. și J.C. v. Marea Britanie*, hotărârea din 10 octombrie 2002.

Dreptul la un recurs efectiv este incident și în cazul luării minorilor din familie de către oficiali în urma existenței unor indicii temeinice că există abuzuri asupra minorilor, legislația națională neprevăzând o cale de atac efectivă care să ofere posibilitatea pentru părinți să își redobândească copiii - *M.A.K. and R.K. v. Marea Britanie*, hotărârea din 23 martie 2010.

6. CONCLUZII

Traficul de copii în toate formele sale, răpirile internaționale, violența domestică, violența în școli, folosirea copiilor drept combatanți directi în cadrul conflictelor armate cu caracter național sau internațional, abuzurile în variate forme împotriva copiilor săvârșite pe Internet sunt doar cele mai frecvente și actuale modalități de cauzare a unor prejudicii fizice, psihice, emoționale copiilor, modalități care sunt acoperite integral de cadrul normativ și, mai ales, de jurisprudența mecanismelor internaționale, regionale, naționale de protecție a drepturilor copiilor.

BIBLIOGRAFIE

Bernadette Rainey, Elisabeth Wicks, Clare Ovey (Jacobs, White and Ovey), *The European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, 2014

Frederic Sudre, *Droit européen et international des droits de l'homme*, édition 11ème mise à jour, Presses Universitaires de France, 2012

Louis Favoreu și alții, *Droit des libertés fondamentales*, 6eme édition, Dalloz, 2012

Neil Gilbert, Nigel Parton, Marit Skivenes, *Child Protections Systems. International Trends and Orientation*, Oxford University Press, 2011

Handbook on European nondiscrimination law, European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, 2010

Jean Francois Renucci, *Tratat de drept european al drepturilor omului*, Ed. Hamangiu, București, 2009

Joel Andriantsimbazovina și alții, *Dictionnaire des droits de l'homme*, Presses Universitaires de France, 2008

Gilles Dutertre, *Key case - law extracts. European Court of Human Rights*, 2003

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_child_abuse_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf

**ESTABLISHING GENERAL MANDATORY ELEMENTS UNDER A SPECIAL
INDIVIDUAL LABOR CONTRACT - LEGISLATION, PROCEDURE, PRACTICAL
ASPECTS**

Ana Ștefănescu, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: For the purpose of valid conclusion of any special individual labor contract (concluded for determined period, part-time contract, work at home/teleworking contract etc), one should pay particular attention not only to particular, elements/provisions, which are compulsory, but also to the common elements, which are as well inseparable from any individual labor contract, be it "standard" or special. Even if under such contracts the particular elements display certain special features (such as "working programme" in the case of individual labor contract with work at home), they must not be mistaken for specific mandatory elements (such as "the working programme during which the employer has the right to control the employee's activity and the concrete method of carrying out the control", in the case of the same type of contract).

Undoubtedly, its mandatory contractual elements - both general and particular ones - should be stipulated under the contract in their entirety and in accordance with the legal provisions in force. In addition to the penalty of nullity of the contract for having concluded the contract by breaching the law (also as a consequence) or the patrimonial liability on the part of the employer, there may also occur the employer's contraventional liability, the best-known contravention in connection to the content of the contract for "stipulating (...) some provisions which are contrary to the law". In practice, we can not boast about so many contracts which "are acquitted of being sanctioned" with those sanctions, the last one being the most easily to be applied.

So, we consider as being useful to suggest under the present article, a methodological approach of the general mandatory elements to be stipulated under a special individual labor contract, if not an exhaustive one, at least a conclusive one for the purpose of assisting both employers and employees from the procedural point of view. For the proper understanding of the suggested solutions, we have considered as being necessary also some comments, which we hope to clarify some issues, as well as some aspects from judicial practice.

Keywords: general mandatory elements, special individual labor contract, procedure, comments, practical aspects.

1. Elemente generale specifice în sistemul contractelor individuale de muncă

Într-un contract individual de muncă *special*, există *elemente generale* care comportă un anumit *specific* – ele sunt „palierul” de mijloc al contractului, situat între *elementele generale care nu se modifică în funcție de tipul contractului (cele „fixe”)* – cum ar fi

subordonarea - , și cele *speciale* – ca de exemplu, *programul de control* în cazul contractului de muncă *la domiciliu*.

Pentru a le distinge în raport cu celelalte două, *le vom numi în acest material, elemente generale specifice*.

Toate *aceste trei categorii de elemente* sunt obligatorii pentru valabilitatea contractului de muncă special, se află în strânsă conexiune și trebuie exprimate în perfectă armonie cu „condițiile de fapt în care este prestată activitatea”¹, pentru că de acestea depinde „existența relației de muncă”².

Pentru a ajunge la un asemenea rezultat, trebuie să avem în vedere fizionomia juridică a fiecărui contract, „*standard*”³ sau *special*. Codul muncii definește contractul individual de muncă în general (la art. 10), oferind detalii destul de precise pentru cele speciale. Nu este suficient, însă, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor în discuție, desigur perfectibilă. În primul rând, trebuie stabilit ce se înțelege prin contractul „*standard*”, el fiind „arhetipul”⁴ celorlalte, cu care formează un adevărat sistem funcțional. Am optat, în acest sens, pentru o analiză din perspectiva *părților* către *întreg* și propunem următoarea descriere: este acel contract individual de muncă încheiat pe durată *nedeterminată*, pentru realizarea unei *norme integrale de muncă*, în baza căruia activitatea salariatului se desfășoară, regulat, în *locațiile angajatorului*⁵, *sub supravegherea și conducerea lui* directă (fizică) și al cărui *obiect* este format *exclusiv*⁶ din *prestarea muncii în schimbul plății salariului*.

Delimitarea tuturor contractelor în sistem ne va permite înțelegerea *elementelor generale specifice* într-un contract special, „mobilitatea”/transformarea acestora în funcție de situația specială și chiar de *concursul* unor asemenea situații, fără a ignora faptul că toate se fundamentează pe acea *subordonare specifică a salariatului față de angajator* - element general care nu se schimbă niciodată, ci doar poate lua unele forme. În aceeași categorie de elemente generale „fixe” importante mai intră: obligația angajatorului de a asigura (pentru toți angajații săi) „egalitatea de șanse și de tratament”, „demnitatea în muncă”; dreptul la repausuri periodice, dreptul la informare și consultare etc.

Pentru a ilustra un „tablou” al contractelor individuale de muncă *speciale*, ce se pot încheia în baza legislației noastre, românești, enumerăm următoarele contracte *speciale de bază*:

- contractul individual de muncă *pe durată determinată*;
- contractul individual de muncă *temporară* (dintre *agentul de muncă temporară* și *salariatul temporar*) - o formă a celui menționat anterior, dacă avem în vedere durata determinată a *misiunii de muncă temporară* pentru care se încheie;
- contractul individual de muncă *pe durată nedeterminată* (dintre *agentul de muncă temporară* și *salariatul temporar*) - un *contract-cadru* pentru cel precedent, în care

¹ Alexandru Țiclea, *Tratat de dreptul muncii, Ediția a VIII-a*, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 20.

² *Ibidem*.

³ Am preluat atributul „standard” din Mara Ioan, *Contractul individual de muncă și convenția civilă de prestări servicii*, Editura Wolters Kluwer România, București, 2009, p. 57.

⁴ Ion Traian Ștefănescu, *Tratat teoretic și practic de dreptul muncii*, Ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 225.

⁵ A se vedea și Ion Traian Ștefănescu, *op. cit.*, p. 225.

⁶ Excepția o reprezintă contractul de ucenicie.

prestăția salariatului (obișnuită) suferă o *transformare* esențială – acesta nu muncește, ci se află la *dispoziția agentului* (angajatorul său) pentru a realiza o eventuală viitoare misiune de muncă temporară la un utilizator în baza unui (posibil și viitor) contract de muncă temporară;

- contractul individual de muncă *cu timp parțial*;
- contractul individual de muncă *la domiciliu*;
- contractul individual *privind telemunca*, contract nenumit, grefat pe cel de muncă la domiciliu și asemănător cu acesta în mare măsură;
- *convenția individuală de muncă*⁷ *la domiciliu*;
- *convenția individuală de muncă cu fracțiune de normă*;
- contractul individual de muncă al *asistentului maternal profesionist* (o specie a contractului de muncă la domiciliu);
- contractul individual de muncă al *asistentului personal profesionist* (tot o specie a contractului de muncă la domiciliu);
- contractul *de ucenicie* la locul de muncă diferit, în esență, prin faptul că la obiectul obișnuit al contractului – prestarea muncii în schimbul plății salariului - se adaugă *obligația de formare profesională* care-i revine ucenicului și *asigurarea realizării ei* în sarcina angajatorului.

După *situația specială* (*munca cu timp parțial, telemunca* etc.) se vor modela toate *elementele generale specifice*.

Un contract special, de alt tip decât cele enumerate, poate fi și cel în care s-au îmbinat două sau mai multe contracte *speciale de bază*, formându-se, de exemplu, *contractul individual de telemunca temporară cu timp parțial*. Este vorba de un *concurș de situații speciale*, nereglementat (ca ansamblu), drept pentru care se va analiza care *situație* este determinantă (în speță, apreciem, *telemunca*) în crearea unui anumit element sau a mai multora, deci esențială pentru noua fizionomie juridică a contractului. Cu alte cuvinte, situația determinantă va modela toate *elementele generale specifice*, dar în esență - pentru că nu putem exclude interferența celorlalte situații (secundare) – în speță *munca prin agent de muncă temporară și munca cu timp parțial*.

Desigur, un anumit contract special comportă trăsături ori conținut diferit și în funcție de regimul juridic aplicabil unui anumit raport de muncă (pentru consilierii juridici, cadrele didactice, membrii cooperatori etc.), astfel că și un asemenea contract (special) devine arhetip pentru *speciile* lui supuse unor norme speciale în raport cu cel care ilustrează *genul*. În consecință, *elementele generale specifice* se vor adapta; de exemplu, în contractul de muncă al cadrului didactic din învățământul superior *programul de muncă* poate fi evidențiat prin mențiunea generică „conform fișei postului”, urmând ca în funcție de fiecare (fișă) să se realizeze, obligatoriu, concretizarea chiar pe părți ale anului, după o procedură prestabilită de părți care să simplifice o asemenea sarcină dificilă - date fiind cele mai multe activități intelectuale în esență „neprogramabile”.

⁷ În baza acestuia ia naștere raportul de muncă (grefat pe raportul cooperatist) dintre un *membru cooperatist* și reprezentantul societății cooperative.

Pentru că legislația noastră permite *programul inegal de muncă*, se poate vorbi și de un contract individual de muncă *discontinuu* (în care, de exemplu, munca se desfășoară în anumite zile din săptămână sau din lună); în general, munca se prestează *succesiv*, nu *discontinuu*. Prin excepție de la cele două situații, dacă există elemente ale subordonării, trebuie încheiat un contract individual de muncă și pentru prestarea activității “dintr-o dată” (*uno actu*) - pentru o singură zi, chiar de o oră.

Se mai particularizează în literatura juridică⁸, în concordanță cu soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție, conceptul de *contract individual administrativ* - pentru a caracteriza mecanismul complex al formării consimțământului părților (în mai multe trepte⁹ și prin mai multe acte juridice¹⁰) dintr-un *raport de serviciu*. Similar, raportul de muncă al magistraților presupune tot un mecanism juridic complex, deci un contract *special*, cu precizarea că nu este administrativ, din moment ce magistrații nu fac parte din puterea executivă (ci, din cea judecătorească) și nu sunt nici *demnitari*; am putea să-l denumim *contract individual de magistratură*.

2. Procedura cuprinderii elementelor generale specifice în contractul special

Pentru a cuprinde integral *elementele obligatorii* ale contractului special, *inclusiv a celor generale specifice* vor trebui comparate, vigilent, toate elementele din *modelul-cadru al contractului* reglementat de Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 64/2003¹¹ și cele care trebuie să formeze conținutul acestuia potrivit Codului muncii, ținând cont de forța juridică superioară a acestuia din urmă în raport cu primul.

Acestea sunt actele normative care formează „structură de bază obligatorie care se va adapta regimului juridic aplicabil unui anumit raport individual de muncă dintre un angajator și un angajat”¹².

În acest sens, nu vom avea în vedere, de exemplu, numai elementele din Codul muncii prevăzute la art. 17 alin. (3), completate ce cele de la art. 94 alin. (2), ori la art. 105 alin. (1) etc., care se referă *stricto sensu* la elemente generale sau speciale ale contractului, ci și alte prevederi, cum ar fi cea a art. 64 alin. (5) potrivit căreia în cazul concedierii pentru inaptitudine fizică și/sau psihică, „salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz”. Cu alte cuvinte, *dacă condițiile acordării dreptul menționat nu au fost prevăzute în*

⁸A se vedea Ion Traian Ștefănescu, *op. cit.*, p. 23.

⁹ A se vedea Romeo Paul Postelnicu, *Statutul funcționarilor publici*, Editura Universitară, „Carol Davila”, București, 2006, p. 193.

¹⁰ Unul dintre acestea, *stricto sensu* instrument corespondent contractului individual de muncă, este *actul administrativ de numire în funcția publică* (are numai două forme – cel pe durată *nedeterminată* și cel pe durată *determinată*).

¹¹ Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, modificat și completat ulterior).

¹² Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, *Stabilirea elementelor generale obligatorii într-un contract individual de muncă „standard” – legislație, procedură, management, aspecte practice*, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 9/2014, p. 37.

contractul colectiv de muncă, vor trebui stabilite prin contractul individual de muncă (nu este negociabil însăși dreptul la compensație ci doar condițiile).

De asemenea, un alt element general (pentru orice contract) prevăzut disparat în Cod este *programul de lucru* (la art. 117), element distinct de cel privind *repartizarea programului de lucru*, respectiv *timpul de muncă* sau *norma de muncă*¹³. Fiind esențial pentru disciplina muncii, va trebui introdus în contract, alegând între posibilitățile oferite de Cod și ținând cont de tipul contractului – „standard” sau special, sens în care la punctul următor al acestui material oferim o analiză metodologică detaliată (credem, suficient) a acestui element în strânsă legătură ce cele enumerate mai sus (cu care uneori se confundă).

Am arătat că¹⁴, *în practică*, în mod frecvent, la elaborarea (proiectului) unui contract, fie el „standard” sau special, „se ține cont numai de modelul-cadru al acestuia, reglementat” prin Anexa Ordinului nr. 64/2003, fiind omise „elemente sau precizări ce trebuie corelate cu dispozițiile Codului muncii, ori nu se ține cont de forța juridică superioară a acestuia (în raport cu Ordinul). Pe de altă parte, se pot omite elemente din Anexă neprevăzute sau prevăzute incomplet în Cod. În afară de acestea, există și alte dispoziții cu privire la elementele supuse analizei, cuprinse, de exemplu, în *contractul colectiv de muncă aplicabil* sau *regulamentul intern* ori *regulamentul de organizare și funcționare a unității*.

Unele *elemente generale specifice* sunt ușor de identificat pentru câteva *contracte speciale*, pentru că sunt reglementate; întotdeauna trebuie să căutăm dacă nu cumva există un astfel de element până a recurge la cel stabilit pentru contractul „standard”. Este cazul, de exemplu, *duratei perioadei de probă* (clauză generală, dar facultativă) – ea este distinct reglementată în Codul muncii pentru contractul „standard” [art. 31 alin. (1)], pentru contractul pe durată *determinată* (art. 85) și pentru *contractul de muncă temporară* (art. 97). Pentru celelalte categorii de contracte speciale – pentru *contractul de muncă la domiciliu, cu timp parțial* etc., acest element al perioadei de probă va urma *regula generală* de la art. 31 alin. (1). Dar, de exemplu, în cazul unui *contract de muncă la domiciliu pe durată determinată cu timp parțial*, se va ține cont de art. 85 din Cod, aplicabil contractului pe durată determinată, care reglementează o durată mai mică a acestei perioade (este vorba de acel concurs de situații speciale la care ne-am referit mai sus).

3. Stabilirea programului de lucru, controlului muncii, normei de muncă, timpului de muncă, formei de salarizare și a repausurilor periodice

Toate aceste elemente generale se află în interdependență și își împrumută din specificitate în funcție de tipul contractului, motiv pentru care le vom aborda împreună.

Așa cum a precizat mai sus, *programul de lucru* este un element general al oricărui contract individual de muncă, fie el „standard” sau special, deși nu este prevăzut, așa cum este cazul *normei de muncă* în dispoziția privitoare, *stricto sensu*, la conținutul contractului de muncă a art. 17 alin. (3) din Codul muncii.

¹³ Ele sunt sinonime în cazul în care *norma de muncă* se exprimă sub forma *normei de timp*.

¹⁴ Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, *op. cit.*, p. 38.

De asemenea, *controlul muncii* realizat de angajator, expresie a autorității de care se bucură, este element general în orice contract – „standard” sau special [art. 10]. El se înscrie în subordonarea specifică dreptului muncii.

În cazul tuturor contractelor individuale de muncă, cu excepția celui de muncă la domiciliu, *programul de lucru* include și *programul de control* – cu alte cuvinte, de regulă, controlul se realizează în cadrul programului de lucru. În stabilirea acestuia, un rol important joacă angajatorul: „programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoștință salariaților [de către angajator] și sunt afișate la sediul angajatorului” (art. 117 din Codul muncii). Mai există posibilitatea, oferită de același act normativ, de a utiliza un *program inegal* sau un *program individualizat*.

Dar, în cazul *muncii la domiciliu*, Codul muncii conferă exclusiv salariatului prerogativa stabilirii *programului de lucru* [art. 108 alin. (2)] fiind un drept la care acesta nu poate¹⁵ renunța; cu alte cuvinte nu va putea fi nici negociat. În schimb, părțile vor trebui să negocieze *programul de control* „și modalitatea concretă de realizare a controlului” [art. 109 lit. b)]. Rămâne la latitudinea salariatului dacă va dori să precizeze în contract programul său de lucru, pentru că oricum controlul se va realiza doar în cadrul programului de control. Cu alte cuvinte, se poate renunța la precizarea unui interval orar pentru muncă sau elementul în discuție se va individualiza generic [în baza art. 108 alin. (2) din Cod]: *programul de muncă se stabilește exclusiv de salariat*. Chiar în lipsa mențiunii, dreptul există prin însăși efectul acestei dispoziții.

Iată deci, că *programul de lucru clasic*, ca element general unic, are ca specific în cazul contractului de muncă la domiciliu diviziunea sa în două elemente distincte cu înțeles și regim diferit - *program de lucru* și *program de control*. Acesta din urmă este un element special al contractului, obligatoriu¹⁶, și nu unul general specific.

Dacă însă vorbim de o specie a contractului de muncă la domiciliu și anume de contractul individual de telemuncă *on line*, programul de lucru va avea regimul clasic, obișnuit¹⁷; nu la fel stau lucrurile în cazul telemuncii *off-line*.

Dacă vorbim de *contractul individual de muncă la domiciliu cu timp parțial*, *programul de control* va fi contopit cu *programul de lucru*, care astfel va avea doar o parte negociabilă (doar intervalul orar care implică controlul, nu și partea rămasă pentru realizarea exclusivă a muncii) – de exemplu intervalul orar 12,00-14,00 din fiecare zi de miercuri a săptămânii. Specificul acesta derivă din *interdicția realizării muncii suplimentare*¹⁸ - element special al *contractului de muncă cu timp parțial*, reglementat de art. 105 alin. (1) lit. c) din Codul muncii la domiciliu. Într-adevăr, *durata timpului în care se realizează controlul* intră în durata *timpului de muncă* pentru că acest element general are același înțeles indiferent de tipul

¹⁵ A se vedea art. 38 din Codul muncii cu privire la interdicția renunțării salariatului la drepturile conferite prin lege.

¹⁶ A se vedea art. 109 lit. b) din Codul muncii.

¹⁷ A se vedea Ana Ștefănescu, *Munca la domiciliu și telemunca - drept intern și comparat*, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 211.

¹⁸ Cu “excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora”.

contractului: “orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, (...)”¹⁹.

Pe de altă parte, programul de control, indiferent de forma contractului de muncă la domiciliu, va avea și el un specific în sensul că va corespunde, ca regulă, cu programul de lucru stabilit la sediul angajatorului (cel obișnuit), acesta nefiind obligat să-l controleze pe salariat, de exemplu, noaptea când acesta din urmă alege să muncească efectiv și/sau să fie controlat (ceea ce nu înseamnă, însă, că nu se poate accepta).

Pentru zilele, perioadele în care salariatul cu munca la domiciliu/telesalariatul lucrează în locațiile angajatorului, ocazional – este indicat pentru a se preveni sau reduce riscul izolării, se va respecta programul obișnuit de muncă al salariaților din aceste locații (cel stabilit de angajator).

În orice caz, cu toate aceste specificități, rămâne neschimbat *elementul general obișnuit* privind *durata maximă legală a timpului de muncă* - de 48 de ore, inclusiv orele suplimentare (pe săptămână sau ca medie săptămânală pe o “perioadă de referință” de cel mult 4, respectiv 6 luni calendaristice²⁰). Dacă, de exemplu *programul de lucru* corespunde unui număr de 40 de ore ca *timp efectiv (normal) de muncă*, în aceeași săptămână se va putea realiza controlul maxim 8 ore, acesta fiind *timp suplimentar de muncă*. *Timpul însumat* în care salariatul a lucrat sau s-a aflat la dispoziția angajatorului pentru control este *timp de muncă*, conform art. 111 din Cod, mai sus redat; în consecință va trebui acordat *salariu* pentru acesta.

Pentru că în cazul muncii la domiciliu sau telemuncii *off line* nu se poate controla direct dacă salariatul a respectat programul de lucru (de el stabilit), acest control se va realiza prin însăși verificarea realizării sarcinilor de muncă, mai bine spus a normei de muncă. De aceea, *norma de muncă* se va exprima nu în *norme de timp* ci în celelalte forme premise de art. 130 din Codul muncii: *norme de producție, norme de personal, sferă de atribuții sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activități*. Pentru a se corela *norma de muncă* cu *timpul de muncă* (în speță nu vorbim de elemente sinonime²¹), pentru fiecare activitate se va negocia un anumit timp (durată), în funcție și de criteriile de performanță prestabilite – de exemplu, 5 pagini de tradus pe zi, în anumite condiții de performanță, vor corespunde unui număr de 3, 4 sau 8 ore. Norma efectivă se va stabili ca medie în unitate analizându-se salariați comparabili – care au „calificare corespunzătoare”, „lucrează cu intensitate normală, în condițiile unor procese tehnologice și de muncă determinate” (art. 129 din Cod), neluându-se în calcul posibilele extreme. Dacă sarcina nu s-a realizat, înseamnă că orele corespunzătoare ei (sau o parte dintre acestea) nu vor fi pontate (nu vor fi evidențiate ca timp de lucru) și, în consecință, nici salarizate. Desigur, salarizarea va comporta un anumit specific – va fi salarizare *în acord* și nu *în regie*. Astfel, indirect, mai bine spus într-un mod *specific* se va pune problema *absențelor motivate sau nemotivate* de la *programul de lucru* (prin nerealizarea sarcinii de muncă). Dacă totuși salariatul realizează sarcina dar nu se prezintă la control, se va pune problema *nerespectării programului de control*, adică a unei alte

¹⁹ A se vedea art. 111 din Codul muncii.

²⁰ A se vedea art. 114 din Codul muncii.

²¹ A se vedea, *supra*, Nota 13.

categorii de *absențe nemotivate*. Ambele situații pot atrage răspunderea disciplinară, în condițiile regulamentului intern.

În funcție de modul în care sunt prevăzute în contract aceste elemente generale specifice, vor fi sau nu afectate *repausurile periodice* – concediul de odihnă, diverse forme de timp liber. Chiar dacă își stabilesc singuri programul de muncă, bucurându-se de o mai mare libertate și avantaje, salariaților cu munca la domiciliu/telesalariaților nu trebuie să le fie afectate asemenea drepturi, pentru că sunt elemente inalienabile (generale). Depinde, desigur, și de autocontrolul lor, angajatorul având sarcina de a realiza, în esență, norme rezonabile de muncă care să nu ducă la exploatarea acestora.

Avându-se în vedere unele avantaje de mai sus, nimic nu-l împiedică pe angajator, să “împrumute” total sau parțial astfel de *elemente generale specifice* și într-un “contract standard”, știindu-se că *analogia legis* poate opera și de la particular la general, desigur cu acordul salariatului și dacă nu este incompatibil (“împrumutul”) cu condițiile de fapt în care se prestează munca – de exemplu, în cazul activităților intelectuale desfășurate în vaza unui contract “standard”, norma de muncă trebuie exprimată altfel decât sub forma normelor de timp, cu toate consecințele pe care le-am arătat mai sus.

În ceea ce privește *stabilirea programului de lucru* în cazul *contractului de muncă temporară*, acesta comportă și el un specific – va fi preluat din *contractul de punere la dispoziție*²² care este garanția încheierii celui de muncă temporară [art. 91 alin. (1) și (2) lit. b) din Cod]; concret programul de muncă este cel stabilit pentru salariații de la sediul *utilizatorului*. Desigur se poate pune și problema unui program de lucru *inegal* sau *individualizat*, care se va negocia între agent și salariatul temporar pe baza elementelor transmise de utilizator, după cum se va asigura dreptul la *propriul program de lucru* pentru *salariatul temporar* care lucrează *la domiciliu*. Dacă un astfel de salariat lucrează și cu *fracțiune de normă*, atunci programul de control va fi inclus în cel de lucru (după raționamentul arătat anterior).

4. Stabilirea duratei concediului de odihnă

Dacă avem de stabilit *durata minimă a concediului de odihnă* într-un (proiect de) contract individual de muncă *cu timp parțial*, suntem duși în eroare dacă ținem cont numai de *modelul-cadru al contractului de muncă* din Anexa Ordinului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 64/2003, fără a avea în vedere forța superioară a Codului muncii care conține prevederi contrare în acest sens, generale, dar aplicabile: “Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întregă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile” [art. 106 alin. (1)]. Numai “drepturile salariale” și, implicit, indemnizația de concediu de odihnă (sau medical etc.) “se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat” (alin. 2). Deci cei cu timp parțial se bucură de aceeași durată a concediului de odihnă, la fel ca cei cu normă întregă.

²² A se vedea art. 91 alin. (2) lit. b) din Codul muncii.

În mod contrar (și greșit) Anexa din Ordin indică (la lit. "I. Concediul") că este vorba de o diferențiere a duratei concediului *pro rata temporis* ("norma întregă, fracțiune de normă")²³. „Soluția”, din păcate, este reținută în practică.

Sunt reglementate și *excepții*, de exemplu, pentru cadrele didactice²⁴, dar sunt de strictă interpretare, neputând fi extrapolate la situațiile supuse dreptului comun în materie.

5. Stabilirea riscurilor specifice postului

Ca și *element general obligatoriu*, acesta este reglementat la art. 17 alin. (3) lit. f) din Codul muncii și nu în *modelul-cadru al contractului de muncă* la care ne-am referit mai sus, astfel că trebuie să fim vigilenți, pentru a nu-l omite, dacă dorim să ave un contract valabil. În ceea ce privește contractele speciale, aceste riscuri pot fi:

- riscul *incertitudinii* duratei *determinate* a unui contract, de exemplu²⁵ pentru salariatul care *înlocuiește titularul* postului al cărui contract de muncă a fost suspendat²⁶ și care poate reveni oricând din concediu pentru creșterea copilului, moment în care va înceta contractul înlocuitorului²⁷;
- *riscul care derivă din însăși situația pentru care s-a încheiat contractul*, de exemplu, beneficiul unui loc de muncă doar pe durata (determinată) de creștere și/sau modificare temporară a structurii activității angajatorului sau de desfășurare a unor activități cu caracter sezonier;
- *riscul desfășurării mai rapide a unui post conceput pentru o normă fracționată de muncă*, în cazul contractului cu timp parțial;
- *riscul izolării* în cazul muncii la domiciliu/telemuncii, tratat în normele europene, internaționale și a altor state.

Dacă asemenea *riscuri speciale* se mai combină și cu cele inerente în orice contract (cum ar fi riscurile care țin de natura *postului unic*), se înțelege importanța unui asemenea element. Ce se va întâmpla, de exemplu, cu cel care nu a fost informat cu privire la încetarea contractului său de muncă în momentul revenirii titularului postului? Dreptul *înlocuitorului* este de menținere a contractului pe durata (certă) precizată în contract; altfel, angajatorul va putea fi tras la răspundere.

6. Asigurarea permanentă a condițiilor tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă

Este vorba, desigur de obligația generală care-i revine angajatorului indiferent de tipul contractului încheiat. În contractul de muncă la domiciliu/telemuncă, aceasta va lua *forma*

²³ Problema își are originile în faptul că un text din Codul muncii, abrogat la data de 5 iulie 2005 dispunea aceeași soluție. Începând cu această dată nu s-a modificat nici Anexa Ordinului în sensul eliminării diferențierii în acord cu actul superior.

²⁴ A se vedea art. 2 alin. (5) din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5559/2011 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 13 octombrie 2011).

²⁵ A se vedea și situațiile menționate la art. 83 lit. e) și h) din Codul muncii.

²⁶ A se vedea art. 83 lit. a) din Codul muncii.

²⁷ A se vedea art. 84 alin. (2) din Codul muncii.

asigurării unor compensații bănești, negociate, dacă cel subordonat folosește baza materială proprie (inclusiv abonament telefonic sau de internet etc.). Dacă echipamentele de muncă ale angajatorului sau salariatului suferă o defecțiune, asigurarea reparației sau a costurilor ocazionate cad tot în sarcina angajatorului. Desigur, putem aplica *analogia* și pentru un alt contract în baza căruia munca se realizează în locațiile angajatorului.

De asemenea, angajatorul are obligația asigurării condițiilor de muncă și din perspectiva sănătății și securității în muncă prin realizarea de instruiți specifice și adaptate muncii la domiciliu/telemuncii, luând măsuri de prevenire, eliminare sau diminuare a riscurilor, după cum și obligațiile salariatului vor fi adaptate. Accidentul de muncă va fi analizat numai pe baza legăturii stricte cu munca, nu cu programul de muncă în cazul în care acesta a fost menționat generic, cum am arătat mai sus.

7. Obligația salariatului de a respecta disciplina muncii

Disciplina muncii este esențială pentru bunul mers al activității oricărui angajator, chiar și în cazul muncii la domiciliu/telemuncii. Deși salariatul/telesalariatul (în mod regulat) nu se află la sediul sau în locațiile angajatorului va trebui să își respecte această obligație, la fel ca orice salariat.

În asemenea situații, regulile de disciplină a muncii se vor adapta specificului, putând fi împărțite în reguli de relaționare cu unitatea/colectivul de la sediu sau cu alți salariați cu munca la domiciliu/telesalariați, precum și în reguli de disciplină a muncii la domiciliu, cum ar fi protecția datelor etc. Angajatorul va stabili și abateri disciplinare ținând cont de acest specific. De exemplu, abaterea clasică a *nerespectării programului de lucru* va fi înlocuită cu *nerealizarea normei de muncă*.

După modelul normelor internaționale sau europene, refuzul, însă, de a se continua munca la domiciliu sau telemunca, nu poate fi calificat de către angajator ca abatere disciplinară.

Concluzii și propuneri de lege ferenda

Întocmirea unui contract individual de muncă special nu este tocmai o sarcină ușoară, inclusiv din perspectiva *elementelor generale specifice*. De aceea, s-ar impune, *de lege ferenda*, un nou *model-cadru de contract*, care să vină în sprijinul practicienilor. Cel actual, deși incomplet și în neconcordanță cu Codul muncii, este foarte răspândit *în practică* (accesibil ca tipizat), deci reprezintă adevărată „atrakție” pentru sanckțiuni.²⁸

Puțini angajatori pot sta liniștiți pentru că au încheiat contracte care „scapă” problemelor, în general. Conflictul juridic, de regulă, apare când se deteriorează relația umană iar salariatul, în special, nu este dispus să îl treacă cu vederea, chiar și cu riscul (deloc de neglijat, inclusiv în actuala societate), de a nu mai obține un alt loc de muncă. Altfel, în lipsa deficiențelor umane (sociale), toate relațiile de muncă par perfecte, atât în partea reglementată

²⁸ A se vedea și Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, *op. cit.*, pp. 49-50.

(care intră în alcătuirea raportului juridic de muncă), cât și în partea nereglementată. Dar, nu se știe când partea nevăzută a „iceberg-ului” - cea nereglementată – va genera probleme.

Bibliografie

I. Tratate, monografii

Alexandru Țiclea, *Tratat de dreptul muncii*, Ediția a VIII-a, Editura Universul Juridic, București, 2014;

Ana Ștefănescu, *Munca la domiciliu și telemunca - drept intern și comparat*, Editura Universul Juridic, București, 2011;

Ion Traian Ștefănescu, *Tratat teoretic și practic de dreptul muncii*, Ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2014;

Mara Ioan, *Contractul individual de muncă și convenția civilă de prestări servicii*, Editura Wolters Kluwer România, București, 2009;

Romeo Paul Postelnicu, *Statutul funcționarilor publici*, Editura Universitară „Carol Davila”, București, 2006;

II. Articole științifice

Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, *Stabilirea elementelor generale obligatorii într-un contract individual de muncă „standard” – legislație, procedură, management, aspecte practice*, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 9/2014;

Brîndușa Vartolomei, *Telemunca – o nouă formă de organizare a muncii*, în „Dreptul” nr. 2/2008;

Laura Georgescu, Ana Ștefănescu, *Soluții pentru respectarea timpului de odihnă – model de normare a muncii în mediul academic, beneficii și limitări*, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 11/2013;

III. Acte normative

Codul muncii, republicat;

Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

**THE MODES REFERRAL OF PROSECUTING AUTHORITY, UNDER THE NEW
CRIMINAL PROCEDURE CODE**

Ivan Anane, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Starting and deployment of the criminal prosecution is conditioned, in all cases, to advice the judicial authorities, as provided by law, the commitment of an offense.

Referral is the starting point for judicial activity. Without referral, the prosecution can not start (if there is any cause to hinder it). Means by which judicial authority is informed about a crime is called an act of referral. Referral of the judicial bodies may be from outside (external) and office (internal). External referral is made by complaint or denunciation, as well as some special ways of referral encountered situations where some people are required to inform a crime.

The modes referral have the effect the obligation of judicial bodies to start the prosecution. This is a mandatory provision and not a matter of discretion for the judiciary.

The complaint is filed by a natural person or a legal person, on an injury that was caused by the offense.

The complaint, as a way of initiating judicial bodies cannot be confused with the prior complaint, the latter being at the same time, a condition pedepsibility and procedibility. Complaint is different from the prior complaint by the fact that, while the complaint may be supplemented by a denunciation or a complaint on its own initiative prior complaint can not be replaced by any other means of notification. Denunciation is a report filed by a natural person or a legal person on a crime. Report must contain the same data as the complaint, and his receiving the same work as the receipt of a complaint.

The prosecution can take note of a crime in other ways than the complaint or denunciation, these routes are multiple: the media, letters, phone calls, activities.

Keywords: referral, complaint, prior complaint, denunciation, judicial body.

I. Considerații generale

Începerea și desfășurarea urmăririi penale este condiționată, în toate cazurile, de încunoștințarea organelor de urmărire penală, în condițiile prevăzute de lege, despre săvârșirea unei infracțiuni.

Sesizarea constituie punctul de plecare în activitatea de urmărire penală. Fără o sesizare urmărirea penală nu poate începe (dacă nu există vreo cauză de împiedicare a acesteia).

Mijlocul prin intermediul căruia este informat organul judiciar despre săvârșirea unei infracțiuni poartă denumirea de act de sesizare.

Sesizarea organelor judiciare poate fi din afară (externă) și din oficiu (internă). *Sesizarea externă* se face prin plângere sau denunț, precum și prin unele moduri speciale de

sesizare întâlnite în situațiile în care anumite persoane au obligația să informeze despre săvârșirea unei infracțiuni.

Sub acest aspect sesizarea poate fi primară și complementară.

Sesizarea este primară în ipoteza în care încunoștințarea despre săvârșirea unei infracțiuni a ajuns pentru prima oară în fața unui organ de urmărire penală.

Sunt sesizări primare: plângerea, denunțul, modurile speciale de sesizare și sesizarea din oficiu.

Sesizarea este complementară în ipoteza în care cauza a trecut anterior prin fața altui organ de urmărire penală.

Sub aspectul valorii informațiilor primite despre săvârșirea unei infracțiuni, legea nu face nici o deosebire între modurile de sesizare menționate mai sus.

Este posibil ca, uneori, organele de urmărire penală să fie sesizate atât prin mijloace proprii, cât și din afară; în asemenea situații vor fi exploatate ambele surse.

Când legea prevede că sesizarea trebuie făcută numai într-un anumit mod, organele de urmărire penală nu pot începe urmărirea decât dacă au primit sesizarea anume prevăzută de lege.

Modurile de sesizare legale au ca efect obligația organelor de urmărire penală de a începe urmărirea. Aceasta constituie o dispoziție imperativă, și nu o chestiune de liberă apreciere pentru organele de urmărire penală.

Sunt însă anumite situații când, deși au fost sesizate, organele de urmărire penală, au posibilitatea să dea soluția clasării dosarului penal.

Când legea prevede ca începerea urmăririi penale nu poate avea loc fără o sesizare specială aceasta trebuie făcută în scris și semnată, iar actul de sesizare trebuie să cuprindă în mod corespunzător datele prevăzute de plângere.

Pentru declanșarea mecanismului procesual se impune ca actul de sesizare să fie întocmit potrivit legii.

Căile prin care organele de urmărire penală iau cunoștință despre săvârșirea unei infracțiuni poartă denumirea de moduri de sesizare.

Conform art. 228 din Noul Cod de Procedură Penală, organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, prin actele încheiate de alte organe ori *se sesizează din oficiu*.

Când, potrivit legii, punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea formulată de persoana prevăzută de lege ori cu autorizarea organului prevăzut de lege, acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare în lipsa acestora.

De asemenea, în cazul infracțiunilor săvârșite de militari, sesizarea comandantului este necesară numai în ceea ce privește infracțiunile prevăzute de art. 413-417 din Noul Cod Penal.

Principalele *moduri de sesizare* sunt:

- plângerea;
- denunțul;
- sesizarea din oficiu.

II. Plângerea

Conform art. 289 din Noul Cod de Procedură Penală, plângerea este încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracțiune.

Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea și domiciliul petiționarului ori, persoane juridice, denumirea, sediul, sediul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convențional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum și indicarea făptuitorului și a mijloacelor de probă dacă sunt cunoscute.

Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne atașată plângerii. Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar.

Plângerea în formă electronică îndeplinește condițiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale.

Plângerea făcută oral se consemnează într-un proces verbal de organul care o primește.

Plângerea se poate face și de către unul din soți pentru celălalt soț, sau de către copilul major pentru părinți. Persoana vătămată poate să declare că nu-și însușește plângerea.

Pentru persoana lipsită de capacitate de exercițiu, plângerea sa face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face plângerea cu încuviințarea persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviințează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu.

Plângerea greșit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată se trimite pe cale administrativă, organului judiciar competent.

În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuiește pe teritoriul României, [cetățean român](#), străin sau persoană fără cetățenie, și prin aceasta se sesizează săvârșirea unei infracțiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea și să o transmită organului competent din țara pe teritoriul căreia a fost comisă infracțiunea.

Plângerea se poate concretiza :

- în formă scrisă – situație în care trebuie semnată și datată de cel care o face ;
- în formă orală – situație în care aceasta se consemnează într-un proces-verbal de organul de urmărire penală ce o primește. Acesta va fi semnat de persoana care a făcut plângerea și de către cel care a primit-o .

Plângerea scrisă trebuie să cuprindă: numele și prenumele, calitatea și domiciliul petiționarului, descrierea faptei care constituie obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut și a mijloacelor de probă prin care se pot dovedi împrejurările cauzei. Dacă plângerea cuprinde și formularea unor pretenții de despăgubire în privința daunelor provocate prin infracțiune, ea reprezintă concomitent și o constituire de parte civilă.

Plângerea făcută oral, se consemnează într-un proces verbal menționându-se aceleași elemente, procesul verbal fiind semnat atât de organul de urmărire penală cât și de petiționar.

La primirea unei plângeri organul de urmărire penală desfășoară următoarele activități:

- stabilește identitatea persoanei care s-a prezentat;
- verifică dacă aceasta are calitatea cerută de lege pentru a introduce plângerea;
- studiază plângerea pentru a constata dacă faptă sesizată este sau nu infracțiune;
- stabilește încadrarea juridică a faptei sesizate;
- își verifică competența; dacă constată că nu este competent a efectua cercetarea, îndrumă persoana care s-a prezentat la organul competent;
- dacă plângerea nu cuprinde toate datele cerute de lege ia măsuri pentru completarea acestora cu datele lipsă;
- înregistrează plângerea.

Plângerea trebuie să fie bazată pe fapte reale, deoarece învinuirea mincinoasă făcută prin plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, este considerată infracțiune de denunțare calomnioasă.

Plângerea, ca mod de sesizare a organelor de urmărire penală, nu poate fi confundată cu plângerea prealabilă, aceasta din urmă fiind, în același timp, o condiție de pedepsibilitate și procedibilitate. Plângerea se deosebește de plângerea prealabilă și prin faptul că, în timp ce plângerea poate fi suplinită printr-un denunț sau o sesizare din oficiu, plângerea prealabilă nu poate fi înlocuită cu nici o altă modalitate de sesizare.

III. Plângerea prealabilă

Conform art. 295 din Noul Cod de Procedură Penală, Punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.

Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.

Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei.

În cazul în care făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2), termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.

Plângerea prealabilă greșit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent.

La primirea plângerii prealabile, organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplinește condițiile de formă și dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care constată că este tardivă, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.

Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată și o întreabă dacă înțelege să facă plângere. În caz afirmativ, organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate și propunerea de clasare.

IV. Denunțul

Conform art. 290 din Noul Cod de Procedură Penală, denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau de către o persoană juridică despre săvârșirea unei infracțiuni.

Denunțul trebuie să conțină aceleași date ca și plângerea, iar la primirea lui se desfășoară aceleași activități ca și la primirea unei plângeri .

Denunțul se poate concretiza :

- în formă scrisă – situație în care trebuie semnat și datat de cel care îl face ;
- în formă orală – situație în care acesta se consemnează într-un proces-verbal de organul de urmărire penală ce îl primește. Acesta va fi semnat de persoana care a făcut denunțul și de către cel care l-a primit .

Denunțul scris trebuie să cuprindă: numele și prenumele, calitatea și domiciliul petiționarului, descrierea faptei care constituie obiectul denunțului, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut și a mijloacelor de probă prin care se pot dovedi împrejurările cauzei. Dacă denunțul cuprinde și formularea unor pretenții de despăgubire în privința daunelor provocate prin infracțiune, el reprezintă concomitent și o constituire de parte civilă.

Denunțul făcută oral, se consemnează într-un proces verbal menționându-se aceleași elemente, procesul verbal fiind semnat atât de organul de urmărire penală cât și de denunțător.

La primirea unui denunț organul de urmărire penală desfășoară următoarele activități:

- stabilește identitatea persoanei care s-a prezentat;
- verifică dacă aceasta are calitatea cerută de lege pentru a introduce denunțul;
- studiază denunțul pentru a constata dacă faptă sesizată este sau nu infracțiune;
- stabilește încadrarea juridică a faptei sesizate;
- își verifică competența; dacă constată că nu este competent a efectua cercetarea, îndrumă persoana care s-a prezentat la organul competent;
- dacă denunțul nu cuprinde toate datele cerute de lege ia măsuri pentru completarea acestuia cu datele lipsă;
- înregistrează denunțul.

Denunțul scris trebuie să fie semnat de denunțător, iar în cazul denunțului oral, acesta se consemnează într-un proces verbal de către organul în fața căruia a fost făcut.

În situația în care denunțul nu este semnat de denunțător sau denunțătorul nu-și dezvăluie identitatea acesta este primit ca o simplă informare pe baza căreia organul de urmărire penală se poate sesiza din oficiu.

Denunțul se deosebește de plângere prin aceea că persoana care-l introduce nu este vătămată prin săvârșirea infracțiunii. Aceasta are cunoștința și își asumă răspunderea pentru realitatea faptelor denunțate.

În situațiile în care legea prevede obligația unor persoane de a sesiza organele judiciare despre săvârșirea unei infracțiuni, informarea pe care o fac persoanele respective nu are valoarea unui denunț, ci este socotită modalitate specială de sesizare.

În anumite cazuri, legea prevede că denunțul poate fi făcut de însuși cel care a săvârșit infracțiunea. Asemenea denunțuri duc fie la înlăturarea răspunderii penale, fie la atenuarea acestei răspunderi.

Orice persoană cu funcție de conducere în cadrul unei autorități a administrației publice sau în cadrul altor autorități publice, instituții publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum și orice persoană cu atribuții de control, care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în

mișcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delictive și orice alte mijloace de probă să nu dispară.

Orice persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu de interes public, care în exercitarea atribuțiilor sale a luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală.

V. Sesizarea din oficiu

Conform art. 292 din Noul Cod de Procedură Penală, organul de urmărire penală se sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârșit o infracțiune pe orice altă cale decât cele prevăzute la art. 289-291 și încheie un proces-verbal în acest sens.

Organele de urmărire penală pot lua la cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni și pe alte căi decât plângere sau denunț, aceste *căi* fiind multiple :

- mass-media scrisă sau vorbită;
- scrisori su mesaje anonime;
- apeluri telefonice anonime;
- cu ocazia desfășurării urmăririi penale în cazul în care descoperă fapte noi ce constituie infracțiuni;
- activități specifice organelor de urmărire penală;
- zvonurile publice despre săvârșirea unor infracțiuni.

În situațiile de mai sus, dacă organele de urmărire penală constată săvârșirea unei infracțiuni se sesizează din oficiu. În astfel de situații organele de urmărire penală au datoria să întreprindă verificări pentru a stabili dacă cele sesizate sunt sau nu reale; în caz afirmativ procedând la începerea urmăririi penale și respectând întocmai criteriile de competență cunoscute.

Sesizarea din oficiu se materializează într-un *proces-verbal* și se înregistrează la fel ca plângerea și denunțul.

Bibliografie selectivă:

- noul cod de procedură penală;
- Dobrinou Vasile ș.a. – *Îndrumar de cercetare penală*, Ed. Atlas Lex, București, 1994;
- Anane Ivan - *Acte procedurale ce pot fi efectuate în faza urmăririi penale*, Ed. Ex Ponto, Constanța, 2003;
- nistoreanu ghe. și colab. – *Drept procesual penal*, ed. europa nova, bucurești, 1996;
- Neagu Ion – *Drept procesual penal, Tratat*, Ed. Global Lex, București, 2002;
- Aionițioaie Constantin ș.a. - *Tratat de tactică criminalistică*, Ed. Carpați, București, 1992;
- Bercheșan Vasile ș.a. – *Cercetarea penală(criminalistică–teorie și practică)*, Ed. Icar, București 2001.

TEHNIQUES OF ENFORCEMENTS OF INTERNATIONAL JURISDICTION ACTS**Denisa Barbu, Assist. Prof., PhD Student, "Valahia" University of Târgoviște, Florin Octavian Barbu, Lawyer, Dâmbovița Bar**

Abstract: Techniques of enforcement of international jurisdiction act are different depending on the issuing international court and true nature of the act issued. Since a ruling, the decision belongs to the state, whether running or not.

Enforcement of a international decision depends on the nature of each case, on which the decision is adopted. Thus, it is not possible to address this issue in a general and abstract manner, behavior of parties involved in a dispute in the development and execution of a jurisdiction act varies depending on the nature and content of the issued act. For example, the documents issued in the proceedings applied, through which the international tribunal rule on its own jurisdiction competencies or on the admissibility of the request, it does not require enforcement by the states. Thus, acts which do not relate to the substance of the dispute examined, does not create positive binding enforcement blamed on litigants.

Keywords: enforcements of CIJ decisions; enforcements of CEDO decisions; enforcements of arbitral sentences; enforcements of CIP sentences; enforcements of decisions in TIPIu.

Din momentul pronunțării unei hotărâri de către o jurisdicție internațională, executarea sau neexecutarea acesteia constituie o decizie unilaterală a statului[1].

Actele internaționale adoptate de către tribunalele internaționale produc efecte juridice atât în ordinea juridică internațională, cât și în ordinea juridică internă a statelor-părți la litigiul, precum și a altor state, după caz.

Executarea hotărârilor Curții Internaționale de Justiție. În cadrul jurisprudenței CIJ nu se poate discuta despre o procedură executorie uniformă proprie dreptului internațional public și contenciosului internațional, hotărârile cu caracter declarativ având proceduri de garantare executorie de natură diferită față de hotărârile cu caracter constitutiv.

Astfel, hotărârile cu caracter declarativ au ca obiect recunoașterea/ nerecunoașterea unor drepturi subiective revendicate în cadrul litigiului, dispozitivul hotărârii neincluzând ordine directe adresate părților, conturând doar o linie de comportament îndreptat spre prevenția ulterioară de contestații, părțile fiind ținute să se conformeze conduitei prescrise.

Exemple de hotărâri cu caracter declarativ sunt:

1. *Actele care constată acțiuni din partea unui stat ca fiind conforme/ neconforme dreptului internațional public.* (Stabilirea dacă delimitarea zonei interne de pescuit în baza unui decret național este sau nu legitimă în sensul dreptului internațional este un exemplu în care CIJ examinează metoda aplicată, raționamentul conformității metodei cu normele *jus cogens* fiind decisiv la adoptarea hotărârii declarative autoexecutorii).

2. *Actele care țin de interpretarea unui tratat.* Aceste hotărâri sunt autoexecutorii datorită naturii lor, interpretarea dată de către CIJ având forță juridică pentru actorii implicați, dar și pentru orice subiect în general.
3. *Actele emise în materia diferendelor teritoriale.* Acestea se referă la hotărâri care privesc un teritoriu nesusceptibil ocupației externe și hotărâri care se referă la teritorii efectiv ocupate de către alte state. Astfel, în prima situație, CIJ recunoaște juridic apartenența teritoriului disputat suveranității unei părți, orice altă revendicare după pronunțarea hotărârii CIJ reprezentând o încălcare a dreptului internațional. Aceeași este situația în cazul recunoașterii validității cazului preexistent privind teritoriile contestate, celelalte state fiind obligate să se abțină de la orice măsuri care ar aduce prejudicii intereselor statului suveran.

În cazul diferendelor teritoriale care se referă la teritorii aflate sub ocupație străină, hotărârea CIJ, deși declarativă, nu este autoexecutorie, fiind necesară retragerea statului care a pierdut procesul. Astfel, CIJ a restabilit suveranitatea Ciadului asupra unui teritoriu ocupat de către Libia aproape două decenii în speța *Diferendul de frontieră (Ciad c. Libia)* [2], evacuarea trupelor libiene din regiunea Banda d'Aouzou făcându-se după patru luni de la pronunțarea hotărârii [3]. În general, diferendele frontaliere între statele limitrofe sunt rezolvate de către CIJ prin examinarea atentă a metodei de delimitare aplicabilă, executarea hotărârii pronunțate constând de fapt în demarcația indicată de Curte.

Spre deosebire de hotărârile cu caracter declarativ, prin hotărârile cu caracter constitutiv sunt operate modificări ale situației juridice preexistente, constând în crearea de reguli juridice noi sau modificarea esențială a unei situații de fapt și/sau de drept. Spre exemplu, suntem în prezența unei hotărâri constitutive când prevederile unui tratat internațional sunt interpretate de către CIJ în sensul că procedurile aplicate de un stat sunt contrare acestui tratat, fiind instituită de Curte obligația nouă a statului de a se conforma prescripțiilor rezolutorii și de a-și modifica/abroga/înlocui procedurile aplicate.

Un alt exemplu de hotărâre constitutivă este când aceasta impune responsabilitatea plății de despăgubiri din partea unui stat pentru prejudicii cauzate altui stat, însă acestea sunt destul de rare, CIJ pronunțându-se doar asupra încălcării și lăsând la latitudinea părților stabilirea cuantumului reparatoriu - speța *Stâmtoarea Corfu* (Marea Britanie c. Albania), prima speță unde CIJ a statuat expres asupra cuantumului reparației datorate de statul albanez, reparație care a fost achitată abia în 1992 în baza unui acord adițional încheiat între părțile în conflict, după mai bine de patru decenii de neexecutare; speța *Ahmadou Sadio Diallo* (Guinea c. Republica Democrată Congo), unde CIJ s-a pronunțat asupra cuantumului satisfacției echitabile datorate de către Congo în favoarea Guineei - 85000 de dolari SUA pentru prejudiciul nematerial și 10000 dolari SUA pentru prejudiciul material adus proprietății private a victimei.

Actele jurisdicționale, deși obligatorii, nu dispun de forța executorie, totuși, dreptul internațional cunoaște unele tehnici de executare a hotărârilor judiciare internaționale.

Astfel, în cazul în care un stat care a fost parte în litigiu nu se supune hotărârii pronunțate de CIJ, fiind obligat în conformitate cu art. 94 din Carta ONU, cealaltă parte se poate adresa Consiliului de Securitate al ONU care are posibilitatea să facă recomandări sau

chiar să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea hotărârii. Prevederile art.94, alin.2 din Carta ONU indică expres că, Consiliul de Securitate poate să asigure executarea hotărârilor Curții doar în cazul în care estimează că este absolut necesar, în versiunea inițială a Cartei, Consiliul de Securitate fiind obligat să acționeze în cazul solicitării din partea unei părți cu privire la neconformarea celeilalte părți litigante cu hotărârea pronunțată de către Curte.

La Conferința de la San Francisco, au apărut o serie de discuții pe marginea prevederilor art.94, alin. 2 și sintagma „în caz că socotește necesar”, punându-se accent pe slăbirea independenței Curții față de Consiliul de Securitate, care apare într-o dublă postură: de organ politic suprem al ONU, și în același timp, unicul mecanism de executare în sistemul ONU, fiind investit cu puterea de a încuraja soluționarea pașnică a diferendelor internaționale conform Capitolului VII din Carta ONU[4].

Prin urmare, respectarea prevederilor art.94, alin.2 va determina dificultăți practice care se vor evidenția mai ales în cazurile în care Consiliul de Securitate va fi nevoit să adopte *ex officio* o rezoluție contra unui membru permanent în defavoarea căruia a fost pronunțată o hotărâre și care refuză să se conformeze acesteia[5].

Până în prezent doar trei hotărâri au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește executarea: în spețele *Strâmtoarea Corfu, Competențelor în materie de pescuit și Activități militare și paramilitare în Nicaragua și contra acesteia*. Despre prima speță am discutat anterior, în speța *Competențelor în materie de pescuit*, soluțiile reținute de către Curte au fost repede depășite de evoluțiile din dreptul mării și de aceea nu au fost puse în aplicare de către Islanda. În ceea ce privește diferendul dintre Nicaragua și SUA, hotărârea Curții din 27 iunie 1986, nu a fost decât parțial executată și cazul nu s-a finalizat printr-o desistare a statului Nicaragua decât după schimbarea de direcție politică de la Managua, reorientarea relațiilor dintre cele două țări și reluarea ajutorului financiar american pentru Nicaragua[6].

O altă întrebare care se pune cu privire la prevederile art.94, alin.2, este dacă, Consiliul de Securitate este competent să procedeze la revizuirea hotărârilor CIJ?

Răspunsul este că nicio prevedere din Carta ONU nu conține asemenea stipulații, însă această problemă urmează să fie analizată în raport cu prevederile art.34 și art.39 din Cartă, care conferă Consiliului de Securitate puterea de a discuta și a se pronunța asupra oricărui diferend sau situație „care ar putea duce la fricțiuni internaționale”, o asemenea abordare apărând ca o revizuire politică a hotărârii CIJ. O astfel de formă de revizuire implică și sancțiuni formale, dacă proiectul de rezoluție nu a fost adoptat cu majoritatea necesară. Printre primele exemple în care a fost invocat art.94, alin.2, au fost cauzele *Compania de petrol anglo – iraniană* (Regatul Unit c. Iranului) din 1951, și *Acțiunile militare și paramilitare în și contra Nicaragului* (Nicaragua c. SUA) din 1986.

În prima speță prevederile art.94, alin.2, au fost invocate în legătură cu ordonanța Curții din 5 iulie 1951[7] prin care au fost dispuse măsuri provizorii, iar membrii Consiliului au examinat cererea prin coroborarea argumentelor prezentate de părți Curții, procedând astfel la o revizuire a hotărârii pronunțate de Curte.

În a doua speță, recursul în fața Consiliului de Securitate, reprezintă o amenințare pentru autoritatea hotărârilor Curții, ca urmare a exprimării dreptului de veto din partea SUA asupra rezoluției Consiliului de Securitate în cauza respectivă. Această situație a determinat

Nicaragua să transfere examinarea problemei din competența Consiliului de Securitate în cea a Adunării Generale, care conform art.10 și 11, alin.4 din Cartă, a adoptat o rezoluție cu privire la problemele procedurii de votare în cadrul Consiliului de Securitate[8].

Concluzia este că doar atitudinea rezervată a organelor politice a Națiunilor Unite și a membrilor ei ar constitui singura posibilitate reală de a menține autoritatea Curții, în asemenea situații practice, urmând a fi instituită o reglementare convențională[5].

Executarea unui act jurisdicțional mai poate fi realizat și pe calea tribunalelor naționale, ele putând recunoaște validitatea acestor hotărâri[9]. În cazul refuzului unui stat debitor de executare a obligației față de un stat creditor, acesta din urmă poate apela la instanțele judiciare interne în vederea asigurării executării actului pronunțat de o instanță jurisdicțională internațională, însă această situație nu se referă la recunoașterea caracterului definitiv și obligatoriu al hotărârii internaționale de către un tribunal național, dar privește procedura executării forțate a actului prin intermediul autorității magistratului național, când o asemenea procedură executorie este de fapt posibilă (spre exemplu – speța CPJI *Societatea comercială a Belgiei* (Belgia c. Greciei))[10].

În această speță s-a dat hotărârea din 15 iunie 1939 de către Curtea Permanentă de Justiție Internațională în care s-a subliniat caracterul obligatoriu și definitiv al sentințelor arbitrale pronunțate, însă actele internaționale jurisdicționale rămânând neexecutate până în anul 1950, societatea reclamantă a recurs la sesizarea Tribunalului de la Bruxelles privind confiscarea fondurilor alocate în conformitate cu planul Marshall în favoarea statului elen, depozitate în instituțiile financiare belgiene. Tribunalul de la Bruxelles admite cererea de confiscare, iar statul elen ridică trei excepții preliminare, excepția inexistenței unui act de justificare a confiscării fiind reținută de tribunal. Tribunalul în decizia adoptată arată că obținerea imediată a sumelor reclamate este imposibilă din motivul inexistenței unui act cu titlu executoriu (*exequatur*), în fapt tribunalul punând semne de egalitate între sentințele arbitrale și hotărârea CPJI cu actele jurisdicționale străine ale altor state, susceptibile procedurii *exequatur – ului*. [1.p.446].

Decizia tribunalului belgian a fost criticată de doctrină, magistrați făcându-se vinovați de incompetență și comiteri de erori de drept incompatibile cu funcțiile deținute[11].

Remarcăm că, în general autorizarea executării forțate a unei hotărâri internaționale de către un tribunal intern în favoarea unui alt stat privește doar spețele de natură economică și financiară, referitoare la încasare de fonduri, fiind imposibilă teoretic și mai ales practic executarea forțată prin echivalent a actelor de demarcație teritorială sau încetarea actelor de agresiune.

Trăsăturile fundamentale ale actelor emise de CIJ privind executarea:

- statele sunt obligate să execute hotărârile CIJ în virtutea Cartei ONU și principiului respectării de bună voie și cu bună – credință a angajamentelor asumate (*pacta sunt servanda*);
- executarea propriu-zisă a hotărârilor CIJ constituie o operațiune care creează noi legături juridice între state, deoarece odată cu pronunțarea unei hotărâri, statele intră în faza negocierii modalităților de executare a acesteia, iar dacă sunt de bună

- credință, ele urmează să ajungă la o nouă înțelegere obligatorie pentru toți subiecții implicați;
- refuzul de executare a hotărârilor CIJ se poate solda cu procedura executării forțate de ordin instituțional prin declanșarea de acțiuni punitive din partea Consiliului de Securitate al ONU;
- în cazul ineficienței procedurii de executare forțată, neexecutarea hotărârii CIJ, angajează responsabilitatea internațională a statului recalcitrant și autorizează adoptarea de contra – măsuri de către statul lezat în interesele sale.

Executarea hotărârilor CEDO. Hotărârile CEDO nu constituie titlu executoriu și conform art.46 din Convenție sunt transmise Comitetului de Miniștri, care supraveghează executarea lor. Această dispoziție este o obligație juridică asumată printr-un tratat internațional și trebuie raportată la prevederile art.1 din Convenție care instituie obligația impusă statelor de respectare a drepturilor și libertăților fundamentale tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor. Hotărârile instanței europene deși au caracter declarativ, totuși, ele sunt obligatorii pentru state, supravegherea executării lor revenind unui organism politic, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei și nu însuși organului jurisdicțional de la care emană[12].

Precizăm că sunt susceptibile de executare numai hotărârile definitive CEDO (care constau într-o încălcare a Convenției, deseori numite „de condamnare a statului”, hotărâri adoptate de Comitete conform art. 28, paragraf 1, lit.b, de Camere conform art. 29 și de Marea Cameră conform art. 31) , dar nu și deciziile CEDO. Problema executării se pune atât în privința hotărârilor care acordă și o satisfacție echitabilă victimei încălcării, cât și în privința hotărârilor care se limitează numai la constatarea existenței unei încălcări a drepturilor omului.

De asemenea, Regulamentul Curții prevede expres că sunt susceptibile de executare și hotărârile prin care Camerele sau Marea Cameră radiază o cauză de pe rol, dacă acestea conțin angajamente cărora au putut să le fie subordonate de sistarea reclamantului, reglementarea amiabilă sau soluționarea litigiului[13].

Regulile aplicabile în dreptul internațional public impun concluzia că refuzul de a executa sau executarea necorespunzătoare a unei hotărâri a Curții Europene, atrage o încălcare de sine stătătoare a Convenției, angajând răspunderea internațională a statului respectiv[14].

În situația în care o parte contractantă nu își onorează angajamentele convenționale, Comitetul de Miniștri în urma unei procedurii distincte este în drept să examineze măsurile care i se impun în vederea sancționării acestei părți[15].

Comitetul a adoptat în 2006 Regulile în vederea supravegherii executării hotărârilor și a termenilor reglementării amiabile[16].

Potrivit acestui document, după transmiterea unei hotărâri Comitetului, cauza este înscrisă pe ordinea de zi, statul pârât este invitat să prezinte informații despre măsurile luate sau care urmează a fi luate ca urmare a adoptării hotărârii. În cazul supravegherii executării, Comitetul de Miniștri examinează modul de îndeplinire a obligației de plată a despăgubirilor acordate de către statele condamnate, precum și luarea unor măsuri individuale cu caracter

urgent sau a unor măsuri cu caracter general în vederea restabilirii drepturilor încălcate de acestea. Dacă statul declară că nu poate să informeze Comitetul despre măsurile generale necesare pentru a se asigura respectarea hotărârii, cauza este din nou înscrisă pe ordinea de zi a unei reuniuni a acestuia care trebuie să aibă loc în cel mult șase luni. Informațiile furnizate de către state Comitetului de Miniștri în aplicarea art.46 al Convenției sunt accesibile publicului, cu excepția cazului când Comitetul decide altfel în scopul protecției unor interese legitime sau private[17].

Comitetul de Miniștri este competent a lua în considerare orice plângere transmisă de reclamant în privința plății satisfacției echitabile sau a executării măsurilor individuale, putând adopta rezoluții interimare cu scopul de a impulsiona statul în începerea executării hotărârii. După constatarea referitoare la faptul că statul a luat toate măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții, Comitetul adoptă o rezoluție finală prin care constată că și-a îndeplinit funcțiile conform art.46 al Convenției.

Potrivit Regulii nr.5, Comitetul de Miniștri va adopta un raport anual cu privire la acțiunile întreprinse potrivit art.46, paragraf 2 și 5 și art.39, paragraf 4 al Convenției, care urmează a fi transmis Curții, Secretarului General, Adunării Parlamentare și Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei (primul raport anual al CM fiind întocmit și publicat în martie 2008).

Până la intrarea în vigoare a Protocolului 14, sarcina CM a fost una dificilă neexistând un sistem coerent de sancțiuni intermediare până la aplicarea sancțiunilor drastice instituite de art.7 și 8 ale Statutului Consiliului Europei (suspendarea dreptului de reprezentare și excluderea din organizație)[18].

Pentru înlăturarea acestor dificultăți de ordin politic (cauza *Loizidou c. Turciei*)[19], la nivelul Comitetului de Miniștri s-au făcut o serie de propuneri pentru instituirea prin Convenție de noi reguli și sancțiuni intermediare, realizate abia la 1 iunie 2010, odată cu intrarea în vigoare a Protocolului 14 la Convenție. Pe lângă acestea începând cu anul 2000, CM a elaborat șase recomandări:

- Recomandarea Rec (2000) 2 din 19 ianuarie 2000, cu privire la redeschiderea și reexaminarea anumitor cauze la nivel național ca urmare a hotărârii pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului[20];
- Recomandarea Rec (2002) 13 din 18 decembrie 2002, cu privire la publicarea și răspândirea textului Convenției Europene și a precedentelor Curții Europene în toate statele – membre[21];
- Recomandarea Rec (2004) 4 din 12 mai 2004, cu privire la introducerea studierii Convenției Europene în ciclul universitar și organizarea de traininguri profesionale[22];
- Recomandarea Rec (2004) 5 din 12 mai 2004, privind verificarea compatibilității proiectelor de legi, a legilor în vigoare și a practicii administrative cu standardele reglementate prin Convenția Europeană[23];
- Recomandarea Rec (2004) 6 din 12 mai 2004, cu privire la perfecționarea remediilor naționale[24];

- Recomandarea Rec (2008) din 6 februarie 2008, cu privire la măsurile eficiente pentru executarea rapidă la nivel intern a hotărârilor Curții Europene[25].

Au fost adoptate de către CM și o serie de măsuri în vederea eficientizării executării hotărârilor:

- elaborarea unor studii detaliate asupra practicii de executare a hotărârilor cu scopul de a acorda autorităților naționale asistență pentru găsirea răspunsurilor la diverse probleme ce apar în materia executării (spre exemplu monitorizarea plății sumelor ca urmare a deciziilor asupra satisfacției echitabile)[26];
- schimbul de opinii cu alte instituții (spre exemplu schimbul de opinii cu Adunarea Parlamentară în ce se realizează în contextul monitorizării regulate.
- crearea unei baze de date globală cu informație ușor accesibilă privind starea executării hotărârilor (site-ul web dedicat executării hotărârilor CEDO cuprinde informația actuală sortată după state în ordinea progreselor înregistrate la executarea hotărârilor[27].
- dezvoltarea metodelor de lucru ale Comitetului de Miniștri (extinderea ședințelor de la șase ședințe cu o durată de două zile la patru ședințe a câte trei zile în anul 2008, considerându-se că prin acest program de lucru se acordă mai mult timp Secretariatului – Departamentului de executare a hotărârilor CEDO – și statelor să se pregătească);
- instituirea unor programe speciale privind executarea hotărârilor Curții.

De asemenea, un rol important în procesul de executare a hotărârilor Curții Europene îl are și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei[28].

Adunarea Parlamentară poate iniția procedura de monitorizare a statului în cauză, poate formula întrebări scrise și orale Comitetului de Miniștri. În fapt prin rezoluția respectivă, Adunarea Parlamentară a invitat statele – părți să asigure redresarea situației individuale a reclamantului și să vegheze ca legislația națională să prevadă revizuirea proceselor în urma unei hotărâri a Curții[29].

Există și alte mijloace folosite de Adunare cu privire la executarea hotărârilor Curții, cum ar fi:

- asigurarea unei transparențe în procedura de executare;
- monitorizarea permanentă a executării acestor hotărâri;
- corespondența cu delegațiile naționale pentru a le solicita să intervină pe lângă guvernele respective în scopul respectării hotărârilor Curții;
- cererii adresate miniștrilor de justiție ai statelor în cauză pentru a da explicații Adunării, în caz de refuz sau de durată excesivă a executării unei hotărâri a Curții;
- adoptarea de recomandări speciale, la inițiativa Comitetului de Miniștri, privind executarea anumitor hotărâri;
- dezbaterile de urgență a unor situații speciale, dacă statul în cauză face dovada unei rele – voințe în executarea hotărârilor;
- în caz de eșec al acestor măsuri, luarea în considerare a altor mijloace de constrângere politică prevăzute de Regulamentul intern al Adunării și/sau recomandarea ce poate fi făcută Comitetului de Miniștri de a utiliza împotriva

statului în cauză dispozițiile art.8 din Statutul Consiliului Europei[12.pp.1579-1580]. Implicarea Adunării vizează să responsabilizeze și mai mult parlamentarii europeni în ceea ce privește angajamentele internaționale ale guvernelor lor[30].

De asemenea, Comisarul European pentru Drepturile Omului are un rol important în promovarea respectării prevederilor Convenției Europene și a hotărârilor Curții în contextul dialogurilor purtate cu guvernele statelor vizate și a vizitelor în statele – membre. De asemenea a început o colaborare eficientă în domeniul drepturilor omului cu instituțiile naționale.

Executarea sentințelor arbitrale. În ceea ce privește arbitrajul național nu există un mecanism de supraveghere a executării sentințelor arbitrale pronunțate. Executarea este voluntară și se bazează pe buna – credință a părților, conform principiului *pacta sunt servanda bonae fide*, dat fiind faptul că instanța arbitrală este creată printr-un tratat, supus regulilor dreptului tratatelor și care conține și obligația părților de a respecta și executa sentința.

Executarea sentințelor Curții penale Internaționale. Executarea sentințelor este prevăzută în capitolul X din Statutul de la Roma, aceasta fiind exercitată de către Președinție, dacă prin Regulile de procedură și de probe nu se stabilește altfel. Astfel, o sentință cu pedeapsa închisorii va fi executată într-un stat desemnat de CPI, de pe o listă de state care și-au manifestat acceptul de a primi persoanele condamnate. Statul inclus în lista respectivă poate însoți acceptarea de condiții care trebuie să fie acceptate de Curte. Aceste condiții pot fi retrase oricând de statul care le-a înaintat, iar orice modificări sau completări la condițiile respective trebuie să fie confirmate de Președinția Curții. De asemenea, statul respectiv poate oricând informa Grefierul Curții despre intenția sa de a fi exclus din lista statelor executante, fără a aduce atingere executării sentințelor în privința condamnaților care au fost deja acceptați de către statul respectiv (potrivit art.200, alin.3 și 4 din Regulamentul de procedură și de probe). Desemnarea statului însărcinat cu executarea se face în raport de următoarele considerente: principiul în virtutea căruia statele – părți trebuie să împartă responsabilitatea executării pedepsei închisorii în mod echitabil, regulile și standardele internaționale care guvernează tratamentul deținuților, punctul de vedere al persoanei condamnate, naționalitatea persoanei condamnate. În cazul în care nu va fi desemnat niciun stat, pedeapsa cu închisoarea va fi executată într-o instituție penitenciară comunicată de statul – gazdă în condițiile definite în acordul de sediu, cheltuielile fiind puse în sarcina Curții[31]. Curtea este cea care controlează executarea pedepsei cu închisoarea, care trebuie să fie conformă normelor internaționale general acceptate cu privire la tratamentul deținuților și cu privire la condițiile de detenție, care vor fi guvernate de legea statului de executare, armonizată la acordurile internaționale privind tratament deținuților, și care nu pot fi altele decât acelea pe care statul de executare le aplică condamnaților deținuți pentru infracțiuni similare[31,art.106]. După executarea pedepsei, potrivit art.107 din Statut, persoana care nu este resortisant al statului de executare poate fi transferată într-un alt stat care acceptă ori este obligat să o primească, în funcție de dorința persoanei de a fi transferată, numai dacă statul de executare nu autorizează persoana să rămână pe teritoriul său, cheltuielile de transport fiind suportate de Curte, în cazul în care niciun stat nu le preia asupra lui. Potrivit aceluiași articol cu rezervele impuse de art.108 din Statut, statul de executare are dreptul să extrădeze sau să predea persoana pe care

o are în detenție statului care a cerut extrădarea sau remiterea persoanei, în scopul judecării sau executării unei pedepse.

Pe lângă această obligație, statele se angajează să asigure executarea amenzilor și a măsurilor de confiscare dispuse de Curte, aceasta fiind imputabilă tuturor statelor – părți la Statut. Președinția Curții ,pentru executarea acestei dispoziții, trimite copiile hotărârii oricărui stat cu care condamnatul are următoarele puncte de legătură: cetățenie, domiciliul sau reședința obișnuită a condamnatului, locul situării bunurilor și activelor sale. Statele – părți vor executa pedeapsa amenzii și măsurile de confiscare ordonate de Curte fără a prejudicia drepturile terților de bună-credință, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislațiile lor naționale[32]. În cazul în care măsura confiscării nu poate fi pusă în executare de către un stat-parte, acesta va lua măsurile necesare recuperării valorii produsului, a bunurilor ori a averilor , fără a prejudicia drepturile terților de bună-credință[31,art.109,alin.2]. Bunurile ori contravaloarea lor vor fi transferate de statul-parte care le-a valorificat, în executarea sentinței, către Curte[31, art.109, alin.3].

Cu privire la măsura reducerii pedepsei, doar Curtea decide acest lucru, după ascultarea condamnatului, fără ca statul de executare să poată dispune eliberarea persoanei înainte de expirarea duratei pedepsei pronunțate de Curte, condițiile de reducere a duratei pedepsei fiind prevăzute de art.100 din Statut. După executarea pedepsei, condamnatul rupe orice legătură cu Curtea și se supune în continuare legislației statului pe teritoriul căruia se află[33].

În caz de evadare a persoanei condamnate din detenția statului de executare, acest stat, după consultarea cu Curtea, va cere predarea persoanei statului unde aceasta a fost localizată, conform acordurilor bilaterale și multilaterale sau predarea persoanei Curții, în baza capitolului IX din Statut. Dacă predarea persoanei este solicitată de Curte, ea poate cere ca persoana să fie predată statului de executare sau altui stat[31,art.111].

Executarea hotărârilor în cadrul Tribunalului Internațional Penal pentru fosta Iugoslavie. TIPIu este o instanță internațională ad-hoc, care își exercită autoritatea pe baza Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU (nr. 808 din 22 februarie 1993 și nr. 827 din 25 mai 1993), fiind investită cu autoritatea adoptării de acte obligatorii și nu în baza consimțământului expres al statelor exprimat sub forma unui tratat internațional.

Statele au obligația de a participa la procedura judiciară internațională, refuzul de a coopera făcând parte din obiectul unei proceduri distincte[34].

Spre exemplu, dacă nu este executat un mandat de arest emis de TIPIu de către un stat într-un termen rezonabil, camera de primă instanță reexaminează actul de acuzare, emițând un mandat de arestare internațional pe numele învinuitului, dacă se constată că sunt juste temeiurile acuzării. Neexecutarea mandatului este considerată refuzul statului de a coopera și se informează Consiliul de Securitate al ONU care de cele mai multe ori se rezumă la declarații, în cazuri speciale recurgând la sancțiuni de natură economică.

Dacă un stat refuză să dea curs unei ordonanțe obligatorii (de colectare/ prezentare de probe) emise de TIPIu, acesta din urmă se poate pronunța asupra încălcării actului său de constituire (Statutului). Astfel, dacă TIPIu emite un mandat de arestare internațional, executarea acestuia devine obligatorie pentru toate statele în mod abstract, nelimitându-se la

statele interesate sau direct vizate. Totuși, obligativitatea executării actelor TIPIu este una mijlocită, fiind fundamentată pe autoritatea și competențele Consiliului de Securitate al ONU dată fiind modalitatea de constituire a TIPIu.

În concluzie, menționăm că buna executare a hotărârilor jurisdicțiilor internaționale este esențială din mai multe considerente. În primul rând, aceasta are ca obiectiv perfecționarea și promovarea protecției, după caz, a drepturilor statelor în relațiile dintre ele, în cadrul jurisdicțiilor contencioase, fie ale individului, în cadrul jurisdicțiilor pentru drepturile omului, prin remedierea încălcărilor comise și întreprinderea măsurilor necesare pentru prevenirea unor asemenea ilegalități sau stoparea continuării încălcării declanșate.

În al doilea rând, buna executare sporește încrederea în autoritatea și capacitatea jurisdicțiilor internaționale de a contribui la realizarea actului de justiție, în măsura în care neconformarea hotărârilor jurisdicției internaționale diminuează grav rolul acesteia în procesul restabilirii valorilor lezate și principiilor dreptului internațional.

BIBLIOGRAFIE

[1].Rosenne S. The Law and Practice of the International Court 1920-1996.Vol.I.The Hague: Martinus Nijhoff, 1997.p. 218.

[2].Cauza *Diferendul de frontieră* (Libia c. Ciad),hotărârea CIJ din 3 februarie 1994, publicată pe <http://www.icj-cij.org/docket/files/83/6897.pdf> (accesat la 22.04.2012).

[3]. Guillaume G. Les grandes crises internationales et le droit. Paris: Seuil, 1994, p.315.

[4]. Sârcu D. Efectele actului jurisdicțional în ordinea juridică internă a statelor. În: Implementarea normelor dreptului internațional în legislația națională a Republicii Moldova. Chișinău: CEP USM, 2011, p.99.

[5]. Tanzi A. Problems of Enforcement of Decisions of the International Court of Justice and the Law of the United Nations, <http://www.ejil.org/journal/Vol6/No4/art2.html> (accesat la 17.11.2011).

[6].Aurescu B. Sistemul jurisdicțiilor internaționale. Bucureși:Lumina Lex,1993.p.33.

[7]. Cauza *Anglo-Iranian Oil Co.*(Marea Britanie c. Iranului), ordonanța CIJ din 5 iulie 1951, publicată pe <http://www.icj-cij.org/docket/files/16/2012.pdf> (accesat la 09.02.2012).

[8].Rezoluția AgG ONU nr. 267(III) din 14 aprilie 1949, publicată pe <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN?NR0/044/38/IMG/NR004438.pdf?OpenElement> (accesat la 07.06.2012).

[9]. Voican M. ș.a. Curți Internaționale de justiție. București:All Beck,2000. p.174.

[10].Cauza *Societatea comercială a Belgiei* (belgia c. Greciei), hotărârea CPJI din 15 iunie 1939, publicată pe http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_78/01_Societe_commerciale_de_Belgique_Arret.pdf (accesat la 21.04.2012).

[11].Pinto R. Cour International de Justice. În: Jurisclasseur de droit international, vol.III,1980,pp.215-218.

[12]. Bîrsan C. Convenția Europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediția 2- București: C.H. Beck, 2010, p. 600.

[13]. Regulamentul CEDO, art. 43¹, paragraf 3.

[14]. Protocolul 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, art. 16.

[15]. Sârcu D. Unele reflecții cu privire la executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Rezultatele comunicărilor Conferinței Științifice internaționale cu genericul „Învățământul superior și cercetarea- piloni ai societății bazate pe cunoaștere” dedicată jubileului de 60 ani ai Universității de Stat din Moldova, Științe socioumaniste, 2006, vol. II, pp. 329-330.

[16]. Regulile CM al CoE în vederea supravegherii executării hotărârilor și a termenilor reglementării amiabile din 10 mai 2006, publicate pe [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/DEI/Dec\(2006\)964/4.4&Language=IanFrench&Ver=app4&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/DEI/Dec(2006)964/4.4&Language=IanFrench&Ver=app4&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383) (accesat la 10.06.2012).

[17]. Regula nr. 8 a Comitetului de Miniștri.

[18]. Statutul Consiliului Europei din 5 mai 1949, publicat pe <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=001&CM=8&DF=06/06/2012&CL=FRE> (accesat la 05.05.2012).

[19]. CEDO, Loizidou c. Turciei, hotărârea din 23 martie 1995, publicată pe <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3%portal=hbkm&action=html&highlight=Lloizidou%20%7C%20v.%20%7C%20Turkey&sessionid=98926916&skin=hudoc-en> (accesat la 07.06.2012).

[20]. Recomandarea CM al CoE (2000) 2 din 9 ianuarie 2000, publicată pe <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=334147&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383> (accesat la 07.06.2012).

[21]. Recomandarea CM al CoE (2002) 13 din 18 decembrie 2002, publicată pe <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=331657&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383> (accesat la 07.06.2012).

[22]. Recomandarea CM al CoE (2004) 4 din 12 mai 2004, publicată pe <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=743277&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383> (accesat la 07.06.2012).

[23]. Recomandarea CM al CoE (2004) 5 din 12 mai 2004, publicată pe <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=743297&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383> (accesat la 07.06.2012).

[24]. Recomandarea CM al CoE (2004) 6 din 12 mai 2004, publicată pe <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=743317&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383> (accesat la 07.06.2012).

[25]. Recomandarea CM al CoE (2008) din 6 februarie 2008 cu privire la măsurile eficiente pentru executarea rapidă la nivel intern a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, publicată pe [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec\(2008\)2&Language=IanFrench&Ver=original](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)2&Language=IanFrench&Ver=original)

[&Site=CM&BackcolorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383](#) (accesat la 07.06.2012).

[26].Contrôle du paiement des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable: aperçu de la pratique actuelle du Comité des Ministres, Cm a CoE DH(2008)7 final, din 15 ianuarie 2009, publicat pe [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH\(2008\)7&Language=lanFrench&Ver=final%Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2008)7&Language=lanFrench&Ver=final%Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383) (accesat la 09.06.2012).

[27].Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l' homme, publicat pe http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp? (accesat la 07.06.2012).

[28].Rezoluția APCE a CoE nr. 1226 privind executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului din 28 septembrie 2000, publicată pe <http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=FR> (accesat la 10.06.2012).

[29].Bogdan D., Selegean M., Roșianu C. ș.a. Drepturi și libertăți fundamentale în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. București:All Beck,2005. p.657.

[30].Selejan-Guțan B. Protecția europeană a drepturilor omului.București:Ed.C.H.Beck,2006,pp. 66-68.

[31].Statutul Curții penale Internaționale din 17 iulie 1998, publicat pe <http://icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+andTools/Official+Journal/Rome+Statute.htm> (accesat la 08.12.2011).

[32].Pivniceru M.M. Răspunderea penală în dreptul internațional. Iași:polirom,1999,pp.197-199.

[33].Ponta V., coman D. Curtea Penală InternaționalăBucurești:Ed.Lumina Lex, 2004,p. 207.

[34].Pazartis P. Mesures suivi dans le cadre des procédures devant les tribunaux pénaux internationaux ad hoc.În: L'effectivité des organisations:mécanismes de suivi et de controle. Pedone, 2000,p.135.

CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES

Maria-Magdalena Bârsan, Assist. Prof., PhD, "Transilvania" University of Braşov

Abstract: The article aims to bring in the most recent legislative changes relating to the institution of the legal person. Given its recently introduced the Romanian criminal law, Law no. 278/2006, it has undergone some changes along with the entry into force of the new Criminal Code, Law no. 187/2012 for implementation of Law no. 286/2009 the Criminal Code.

Keywords: criminal liability, legal person, sanctions, individual, immunity.

I think that Romanian criminal law needs a new regulation regarding the exclusion of legal entities from the area of criminal liability considering that, given the present market economy, the possibility of creating legal entities which can commit crimes is very real. For the first time in our national law, Law no 278/2006 incriminates the legal entity. In the previous regulation, one of the general conditions of the active subject was that of being a person. Currently, the active subject could also be a legal entity. In the special part of the Criminal Code, as well as other special laws, we can find crimes whose active or passive subject can be a legal entity. To point out those stated above, we will provide several examples of crimes which can have as an active or passive subject a legal entity.

Article 250 "*Fraudulent performing of financial operations*", a crime whose secondary passive subject is the legal entity who owns a payment instrument. Article 249 "*Informatics fraud*", the active subject can be a person of the legal entity who suffered a prejudice as a result of the counterfeiting or alteration of data, the restricted access to those data or prevention of the functioning of an information system. The secondary passive subject can be the rightful owner, the person or the legal entity, which uses that system. Article 239 "*Not fulfilling of wrongfully fulfilling the job duties*", the active subject can only be a legal entity, even if the general conditions regarding the criminal liability of a legal entity are met, as it is a crime with a qualified active subject. The same situation can be found in article 330 "*Not fulfilling or wrongfully fulfilling the job duties with guilt*", article 306 "*Illegally obtaining funds*", a crime committed by a person by presenting projects which aim to secure financing from public money. Article 307 "*Embezzlement*", a passive subject can be any legal entity stated in article 176 of the Criminal Code which was given funds or material resources which have been embezzled. The criminal liability of the legal entity can be engaged by any person who acts by respecting the law. At the same time, engaging the criminal liability of the legal entity is conditioned on identifying a subjective element which can be different from the one found in case the author is a person.

By analyzing article 135 of the Criminal Code and the previous regulation, passed by Law no 278/2006 for the change of the Criminal Code, we can see that the principles of the previous regulation were kept.

Therefore, the concept of criminal liability of the legal entity for any crime is maintained, as well as the possibility to cumulate the criminal liability of the legal entity with the criminal liability of a person. On the other hand, the lawmaker reduced the criminal immunity of legal institutions which operate on the public market, the immunity being limited just to crimes committed while performing such activities. There are also some changes in

customizing the sanctions for the legal entity, determined by the newly introduced system of fine days for the legal entity. Also, in case of complementary sanctions, a new punishment was introduced, that of placing the legal entity under supervision. In our current law, the types of persons who are not criminally liable are stated clearly.

The conditions to be met for engaging the criminal liability of the legal entity

1. One of the general conditions for engaging the criminal liability of the legal entity is that it has to be a legally founded company. The legal entity is a collective subject of law, representing an association of people who, by respecting the legal formal obligations, becomes entitled to both subjective rights and civil obligations. Any legal entity must be individually founded and organized; it must have its own goods pertaining to achieving a certain legal and moral purpose, in agreement with the general interest. See also the provisions of article 219, 220 of the Civil Code.

2. The legal capacity: the second general condition in order to engage the criminal liability of the legal entity is that the entity is not a part of the excluded category of entities, as not all legal entities are criminally liable. According to the provisions of article 135 of the Criminal Code, the state and its public authorities are not criminally liable as they have no criminal legal capacity. According to the provisions of the second alignment of article 135 the public institutions are not criminally liable for crimes committed when exercising an activity which is not the object of the private market. We must also mention that the legal entities, except for those who are expressly left out, are criminally liable regardless of whether they are private or public.

3. Committing crimes while performing the activities for which the entity was founded. This means that an organ or a representative of the legal entity committed a crime while exercising their rightful activity, according to the law or the entity's founding papers. Such a crime is committed in the interest of the legal entity in all situations in which the material or moral good obtained by committing the crime, is given to the legal entity. For example: human trafficking, money laundering and smuggling.

According to the provisions of article 136 of the Criminal Code, the punishments to be applied to the legal entity are classified as main and complementary. The main punishment is a fine, described as the amount of money the entity must pay to the state; the amount is determined by using the fine-day system.

We will describe the complementary punishments as the new Criminal Procedure Code establishes certain prevention measures which can be applied, some looking quite similar to the complementary punishments regulated in article 136 of the Criminal Procedure Code, but they must not be mistaken for one another, regardless of their content. See article 493 of the Criminal Procedure Code.

Pertaining to the regime of complementary punishments applied to the legal entity, article 138 of the Criminal Code states that if the court rules that the nature and gravity of the crime, as well as the circumstances in which it was committed, are extremely dangerous, it can apply one or more complementary punishments. But does the law allow for several or even all complementary punishments? The answer is found in the provisions of article 138 third alignment which states that several complementary punishments can be applied, except for liquidation of the entity. Alignment 4 of the same article states that complementary punishments can be applied only as an accessory of the main punishments. We will continue by listing the complementary punishments to be applied to legal entities, while in the next section we will analyze aspects of compared law. According to the provision of article 139 of the Criminal Code, the complementary punishment of liquidation of the legal entity is applied when the company was founded with the sole purpose of committing crimes and the punishment for the crime committed is imprisonment for over 3 years. This is the significant

difference as opposed to the previous regulation. By adding the condition that the crime must be punished with imprisonment for over 3 years, we can state that the most favorable criminal law applies, as it states a supplementary condition.

The provision of article 140 of the Criminal Code states, as a complementary punishment of the legal entity, the suspension of the company's activity, thus forbidding it from exercising any activity in regard to the crime that was committed. The complementary punishment must not be applied for extensive periods of time as it would indirectly cause the liquidation of the company.

Article 142 of the Criminal Code states, as a complementary punishment, the closing of some offices of the company. This complementary punishment can be applied if the entity which committed the crime has at least two registered offices.

Article 143 of the Criminal Code states the prohibition of participating in tenders as a complementary sanction. Thus, the entity which committed a crime is prohibited from participating in tenders of any kind for 1 to 3 years. The reason for this prohibition is that of protecting the public market from an entity which presents no credibility and no guarantees of delivering quality goods or performing quality services.

Article 144 of the Criminal Code regulates the placing under judicial supervision. The person in charge will supervise the activity in which the crime was committed, without having the right to get involved in the management of the entity.

Article 145 of the Criminal Code regulates the complementary sanction of displaying or publication of the sentence. This is a very effective means of punishing the entity as it causes a very strong social impact, causing the players on the market to be warned and to avoid entering into any contract with the entity which was sanctioned.

Elements of compared law:

I. The German Criminal Code states in article 14 – Acting on someone else's behalf

(1) In case the perpetrator acts:

1. as an organism, who legitimately represents a legal entity or members of such a group,
2. as a legitimate representative of a society without judicial personality
3. as a legal representative of another person

than the criminal liability will be determined by taking into account the personal characteristics, the conduct and the circumstances in which the perpetrator acted.

(2) In case the perpetrator is authorized by the owner of a company or other such society:

1. To lead the company partially or totally
2. To undergo actions on his own responsibility and with the specific consent of the owner, although these would fall within his duties,

and he would act within the limits of this contract, the provisions of the law will be applied to him as well, although only the owner fulfilled all necessary conditions for exercising such an activity. Similar to the company as described in the first alignment is the institution (in German law, these are public sector players). If the contract based on which the perpetrator acts provided him with duties within public administration, than the provisions of the second alignment will be applied.

(3) The provisions of alignments (1) and (2) will be applied in case of legal action, when the representation ensured by the person empowered by contract is inefficient.

Article 75 – Special provisions for organisms and representatives.

In case the person acts:

1. as an organism which legally represents an entity or as member of such an organism,

2. as a legitimate representative of a society without legal personality
3. as a member of the board, having the necessary authorization to represent the society without legal personality
4. as the general manager or as a person with the authority to lead the legal entity or one of the entities or societies listed above
5. as any other person who is in charge with managing the society, company by exercising the supervision listed above or by exercising control over that company from management positions,

and undergoes an action contrary to those with which he was invested, thus the provisions of article 74a-74c and 74f can be applied and confiscation would appear as a normal measure to be applied, the criminal action against the entity would be added to the criminal action against a person, if such an action exists. The provisions of article 14, third alignment will be applied accordingly.

Article 74a – Other cases in which the confiscation of goods is required

Regardless of the provisions of article 74 alignments (1) and (2) the goods will be confiscated if, the person who owns the goods at the time of the court decision

1. has contributed to the planning or committing of the crime by using the good he owned
2. has known the circumstances in which the good was acquired at the time he received it.

Article 74b – The principle of proportionality

(1) If the retrieval of goods is not necessary according to the law, confiscation can't be ruled in the cases stated in articles 74 and 74a, as the confiscation of goods would seem disproportionate in regard to the deed that was committed.

(2) In the cases stated in articles 74 and 74a, the court can decide to not confiscate, if the court appreciates that the purpose served by confiscation can be achieved by using a less restrictive measure. In this case, the aspects to be considered are:

1. If the circumstances are of such a nature that they would render the good unusable,
2. If there is a risk that certain features or characteristics of the good would disappear or can be removed or modified
3. If these objects can't be used in any way.

If the measure applied by the court is respected, the decision on confiscation will be annulled; if it is not respected, the court can rule on confiscation at any time.

(3) If the full retrieval of objects is not considered to be necessary, the confiscation can be applied to only a part of those goods.

Article 74c – Confiscating by equivalent

(1) In case the perpetrator or the participant in crime who is in possession of the object that must be given back and he no longer has the object he must return because he capitalized on it, consumed it or rendered it unusable, the court can rule on confiscating by equivalent. Thus, the value of that object, determined in money, will be confiscated from the perpetrator or participant in crime.

(2) This measure can be applied by the court in addition to confiscating in nature or when the good was sold to a goodwill third party or when the good can't be traced in order to be confiscated; if this measure is applied by the court in addition to confiscation in nature, than the confiscated amount will only cover the difference between the value of the goods which should be confiscated and the value of the confiscated goods.

(3) The value of the object about to be confiscated can be estimated.

Article 74f – Granting damages (*compensation*)

If, at the time of the court decision, the good is found in the legitimate property of a third person of good will or the confiscated good became impossible to use by wearing, the person who suffered the prejudice will be granted damages from funds of the State Treasury, considering the value of the good on the market.

The French Criminal Code states the following in article 121-2

The legal entities except for the state are criminally liable for crimes committed by them or on their behalf, by their representatives or organisms; we must distinguish between these provisions and those of articles 121-4 – 127-7.

Given all these, the territorial groups are criminally liable except for the crimes committed while exercising their activities which are susceptible to convention by which a public service is delegated.

Criminal liability of the legal entity does not exclude the liability of the physical person who acted as author or accomplice of the same deed, under the provisions of article 121-3, alignment 4.

Article 121-3

There is no crime committed without intent. We can discuss a crime or offense when another person's safety is deliberately endangered.

In the cases listed by law, the deed which has all the necessary elements of a crime will be considered an offense if it was committed by negligence, imprudence or by not respecting an obligation to be cautious, if it can be determined that the perpetrator did not fulfill his obligations diligently, considering the nature of the activity it exercised or the function, competence and available means of that person.

In the case stated in the third alignment, the people who did not cause the prejudice directly, but who have created or helped create the situation which led to the prejudice, are criminally liable only if it can be established that they have deliberately violated a caution or security obligation stated by law or internal regulations or they committed a serious misdemeanor by endangering other people.

Article 131-37

Criminal punishments or corrections which can be applied to the legal entity are:

1. Fine
2. Punishments stated in article 131-39

As for corrections, the legal entities will be applied the reparatory sanctions stated in article 131-39-1.

Article 131-38

The maximum amount of fine to be applied to the legal entity is 5 times more than the amount stated for the person who committed the same crime.

When we are discussing a crime for which no amount of fine is established, the fine will be 1.000.000 Euros.

Article 131-39

In case the law states, one or more of the following punishments can be applied to the legal entity:

1. Liquidation, for when the entity was founded legally but was subsequently hijacked for committing crimes, if the punishment stated for such a deed is imprisonment of three years or more;
2. Prohibition from exercising any professional or social activity, directly or indirectly, for good or at least for a period of 5 years;
3. Placing the entity under judicial supervision for at least 5 years;
4. Closing one or more offices of the institution for good or for at least 5 years;
5. Prohibition from participating in public tenders permanently or for at least 5 years;

6. Prohibition from participating in tenders for awarding valuable immobile goods which are traded on the stock market permanently or for at least 5 years;
7. Prohibition of giving checks, other than those which allow withdrawal of funds or using credit cards, permanently or for at least 5 years;
8. Seizure of goods, as regulated by law;
9. Displaying or publication of the court's decision, by press or other media;
10. Confiscating the animal which was used in committing the crime or which was subject to the crime;
11. Prohibition to own an animal, permanently or for at least 5 years;
12. Prohibition to receive any kind of public help granted by the state, the local administration, or other institutions, as well as any other form of financial assistance provided by a private entity, permanently or for at least 5 years.

Complementary punishments stated at points 1 and 3 will not apply to public law legal entities, political parties or syndicates. The punishment stated at the first point will not be applied to the representative organisms of employees.

In Great Britain, the criminal liability of the legal entity is founded on the identification theory, which entails a mechanism of two stages: first is the analysis of the elements of the crime and second is the verifying of whether a certain person with a position inside the company is representative for the will of the entity.

Conclusions

As we have seen throughout this article, we can easily notice the importance and urgency of incriminating the legal entity, a measure which was taken rather late in our internal law, considering the social, economic and political factors. As it is a newly introduced institution in our internal criminal law, we notice that our lawmakers followed the Finnish Criminal Code in regulating the criminal liability of the legal entity. Also, the option to directly engage the liability of the legal entity, according to the Belgian and Dutch model, was maintained.

BIBLIOGRAPHY

1. *The new Criminal Code and the law for its reinforcement*
2. *The Criminal Procedure Code*
3. Ilie Pascu, Traian Dima, Costica Paun, Mirela Gorunescu, Vasile Dobrinoiu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chis, Maxim Dobrinoiu, *The new commented Criminal Code General part, Second revised edition*, Judicial Universe Publishing House, Bucharest, 2014
4. V.Dobrinoiu, M.A.Hotca, M.Gorunescu, M.Dobrinoiu, I.Pascu, I.Chis, C.Paun, N.Neagu, M.C.Sinescu, *The new commented Criminal Code, Second volume, The special part*, Judicial Universe Publishing House, Bucharest, 2012
5. *The German Criminal Code*
6. *The French Criminal Code*
7. D.M.Costin, *The criminal liability of the legal entity in Romanian criminal law*, Judicial Universe Publishing House, Bucharest, 2010
8. A.Jurma, *The legal entity – an active subject of criminal liability*, C.H.Beck Publishing House, Bucharest, 2010
9. F.Streteanu, *The criminal liability of the legal entity according to law no 278/2006*, in CDP, no 3/2006
10. F.Streteanu, R.Chirita, *The criminal liability of the legal entity, second edition*, C.H.Beck Publishing House, Bucharest, 2007

**SOME ASPECTS CONCERNING INVESTIGATION ON SITE IN CASE OF WORK
ACCIDENTS BY ELECTROCUTION**

**Emilian Alexandru Bulea, Assist. Prof., PhD Student, "Valahia" University of
Târgoviște**

Abstract: Work accidents by electrocution mostly wind up in losses of human lives, fact which requires special attention in terms of conducting on site investigation, in order to establish the exact causes of events occurred, relating circumstances, accident consequences, to lay emphasis on legal provisions breached, to identify persons responsible for organizing and managing work process and to initiate the prevention actions for future accidents.

Unlike other work accidents, the accidents by electrocution originate from a silent vulnerant agent, which is invisible and extremely dangerous, causing electrical shocks and trauma to the victim, with a potentially lethal impact on the human body.

The accident severity is firstly influenced by the intensity of the electrical power crossing the human body, the body resistance to such power, the size of the contact surface with vulnerant agent, the duration of electrical power action, the humidity of the working environment, the environmental temperature and, last but not least, the failure to observe safety measures in executing, exploiting, maintaining and repairing electrical installations and equipment.

These aspects of theoretical and practical importance are the topic of our study being highlighted and analyzed in most cases, as part of the investigations conducted by Territorial Work Inspectorates, Work Inspection Departments and Public Prosecutor's Offices.

Keywords: work accident, electrocution, investigation on site, causality, prevention.

1. Considerații introductive

Energia electrică, așa cum o cunoaștem azi, a evoluat firesc de la stadiul incipient al descoperirilor făcute de celebrii savanți William Watson, Benjamin Franklin, Charles Coulomb, Luigi Galvani, Alessandro Volta, la principiile consacrate de Georg Simon Ohm, Michael Faraday, Jean Peltier, James Clerk Maxwell, culminând cu nenumărate aplicații practice inițiate de William Sturgeon, Thomas Davenport, Samuel Morse, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Peter Cooper Hewit.¹

Această resursă incredibilă odată generată și perfecționată a permis realizarea unui salt uriaș în era tehnologiei cu infinită aplicabilitate practică, prin combinarea factorilor și mijloacelor de producție.

Cu toate acestea pe lângă beneficiile imense ale utilizării curentului electric la scară largă, există încă potențiale pericole pentru utilizatorii industriali sau casnici ai acestuia.

De cele mai multe ori, accidentele² produse prin utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor electrice destinate uzului casnic sau industrial au consecințe dezastruoase asupra sănătății și vieții utilizatorilor.

¹ A se vedea, http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_electricit%C4%83%C8%9Bii.

² În accepțiunea comună, accidentul este un eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor, provocând avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea.

Pentru prevenirea și reducerea riscurilor de producere a unor astfel de accidente de muncă³, în care agentul vulnerat este curentul electric, există reglementări specifice adoptate la nivelul fiecărei țări și fiecărui sector de activitate⁴.

2. Curentul electric și acțiunea acestuia asupra corpului uman

2.1. Electrocutarea, modalități și factori de producere

Acțiunea curentului electric asupra corpului uman poate fi prezentată și explicată prin prisma a două fenomene, având cauze diferite: electrocutarea și respectiv, fulgerația (trăznirea).

Este de remarcat faptul că în ambele cazuri, agentul vulnerant este curentul electric, energia electrică, provenite însă din surse diferite.

În primul caz al electrocutării se realizează parcurgerea corpului uman de către curentul electric casnic, tehnic sau industrial, în timp ce în al doilea caz, organismul uman este supus acțiunii electricității atmosferice naturale. Acțiunea curentului electric explicată prin cele două fenomene ce implică agresiune artificială sau naturală asupra organismului viu, este definită în medicina legală ca fiind, electrotraumă. Electrotrauma artificială, cunoscută și sub denumirea de electrocutare, reunește totalitatea modificărilor locale și/sau generale ce apar în organismul uman viu, ca urmare a trecerii curentului electric⁵, cu o intensitate mai mare decât cea care poate fi suportată, având ca urmare, moartea imediată sau tardivă ori leziuni specifice evidențiate la persoanele supraviețuitoare.⁶

Electrotrauma naturală sau fulgerația determinată de energia electrică naturală are aproape întotdeauna efect mortal asupra organismului uman, datorită intensității foarte mari a curentului electric ce străbate organismul viu și este calificată din punct de vedere judiciar, ca fiind *accident*.

Spre deosebire de electrotrauma artificială care poate fi prevenită prin respectarea unor reguli de protecție și securitate a muncii, fulgerația ca simplu fenomen natural nu poate fi prevăzută, anticipată și nu constituie accident de muncă.

Așadar, electrotrauma artificială sau naturală survine atunci când organismul este străbătut de un curent electric. Dar pentru ca deplasarea continuă a electronilor purtători de sarcină electrică, prin corp, să aibă loc, este obligatoriu ca persoana să aibă contact atât cu sursa de curent, dar și cu un alt punct, care să asigure închiderea circuitului electric și realizarea diferenței de potențial electric între elementele aflate în contact. Astfel este suficientă atingerea unei surse de curent și realizarea contractului cu pământul pentru a se produce fenomenul de electrocutare a organismului.

³ Conform art. 5 lit. g din Legea nr.319/2006 prin *accident de muncă* se înțelege, vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfășoară activitatea, și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces.

⁴ În România, cadrul general pentru securitatea și sănătatea în muncă este asigurat prin Legea nr.319/2006 modificată și completată, în timp ce una din reglementările de bază referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă este HG nr.1146/2006. La aceste reglementări se adaugă cele speciale referitoare la proiectarea, execuția, exploatarea și distribuția energiei electrice, elaborate de către SC ELECTRICA SA. A se vedea în acest sens, Standardul RE-ITI 228-2014 Protecția Împotriva Electrocutării în Instalațiile Electrice, elaborat de SC ELECTRICA SA și executat de Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania (SIER).

⁵ Dicționarul explicativ al limbii române definește *curentul electric* ca fiind o deplasare ordonată, într-o anumită direcție, a purtătorilor de sarcină electrică. În funcție de intensitatea și de direcția de deplasare a purtătorilor de sarcină electrică care pot varia sau nu, într-o perioadă de timp, curentul electric poate fi alternativ sau continuu.

⁶ **Valentin Iftenie**, *Medicină legală din perspectivă juridică*, Editura Fundației România de Măine, București, 2006, p.101.

În ceea ce privește, modul de producere a electrocutării, literatura de specialitate⁷ este unanimă în a aprecia că există două posibilități: contact direct și contact indirect.

În cazul contactului direct, sursa de curent vine în contact nemijlocit cu o zonă a corpului omenesc. Contactul poate fi unipolar cu o singură parte a corpului sau bipolar, respectiv multipolar, cu două sau mai multe zone corporale.

În situația contactului indirect, corpul vine în contact cu o sursă de curent prin interpunerea unui alt element (aer, apă, alte substanțe bune conducătoare de electricitate). O formă particulară de contact indirect este arcul voltaic care se realizează prin intermediul stratului de aer care separă sursa de electricitate de suprafața corpului sub forma unei scânteii electrice. Aceasta varietate apare când sursa de curent este foarte puternică (curenți de înaltă tensiune) și când distanța care separă sursa, de suprafața corpului este foarte mică.⁸

În cazul contactului direct unipolar cu sursa de curent electric, consecințele asupra organismului uman pot fi mai puțin grave, decât în cazul contactului bi sau multipolar, când traseele de descărcare a energiei electrice prin corp pot afecta mai multe organe și țesuturi, formând un scurt-circuit.

În cazul contactului bipolar, curentul electric trece prin organism prin trei traiectorii principale: *superioară*, prin atingerea concomitentă a conductorului electric cu ambele mâini, *inferioară*, prin contact cu sursa de electricitate cu ambele picioare, - *supero-inferioară*, cu atingerea conductorului electric cu mâna și ieșirea energiei electrice prin picior.

Practic, cele mai periculoase trasee ale curentului electric prin corpul omenesc în cazul electrotraumei artificiale sunt cele superioare, care pot interesa și afecta în mod direct, inima și creierul, provocând oprirea funcționării acestor organe și implicit, decesul victimei.⁹

Factorii care influențează fenomenul de electrocutare și determină gravitatea leziunilor vitale sau a celor compatibile cu viața sunt grupați în literatura de specialitate¹⁰ în trei categorii:

- factori care țin de proprietățile curentului electric;
- factori care țin de organismul victimei (biologici);
- factori care țin de circumstanțele de producere a electrocutării.

a) Curentul electric are anumiți parametri a căror variație și acțiune în timp asupra corpului uman, pot produce leziuni compatibile sau incompatibile cu viața.

Astfel, tensiunea curentului exprimată în volți (V) permite împărțirea curenților electrice în trei categorii: cei de înaltă tensiune (peste 5000V), cei de medie tensiune (între 500 și 5000 V) și cei de joasă tensiune (până la 500V).

Statistic majoritatea electrocutărilor letale se produc la tensiuni ale curentului electric alternativ de 220 V sau 380 V, acestea fiind cele mai utilizate în rețeaua de alimentare cu energie electrică, casnică și industrială, pericolozitatea curentului alternativ fiind de până la de 3-4 ori mai mare decât cea a curentului continuu cu aceleași caracteristici tehnice.

Intensitatea curentului măsurată în amperi (A) reprezintă raportul dintre tensiunea curentului electric și rezistență (rezistența corpului prin care se propagă curentul electric

⁷ **Astărăstoaic V., C. Grigoriu, Scripcaru C.**, *Ghid practic de medicină legală pentru juriști*, Editura Contact, București, 1993, **Vladimir Beliş** (sub redacția), *Tratat de medicină legală*, Editura Medicală, București, 1995, **Iuliu Fulga**, *Îndrumar de medicină legală pentru juriști*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005.

⁸ Sunt cunoscute în practică, cazuri de electrocutare prin arc voltaic, când victima s-a deplasat în apropierea surselor de înaltă tensiune (pe vagoanele pentru transportul pe calea ferată, intrând în contact indirect cu linia de înaltă tensiune pentru transportul feroviar). Fenomenul este generat de câmpul magnetic ce înconjoară cablurile electrice de înaltă tensiune, câmp magnetic care ionizează inclusiv aerul din jurul conductorilor de electricitate și permite propagarea energiei electrice la mică distanță de cablurile electrice.

⁹ **Iuliu Fulga**, *op.cit.*, pp.103-104.

¹⁰ **Dan Perju-Dumbrava**, *Expertiza medico-legală în practica juridică*, Editura Argonaut, București, 1999, p.78.

exprimată în ohmi Ω). Din interpretarea formulei matematice se poate observa că intensitatea curentului este direct proporțională cu tensiunea și invers proporțională cu rezistența corpului parcurs de curentul electric.

Cu cât tensiunea este mai mare, cu atât cantitatea de electroni purtători de sarcină electrică, ce străbate organismul va fi mai mare. Deci, deși curentul este cel care provoacă vătămarea, importantă fiind intensitatea acestuia¹¹, tensiunea este și ea un factor relevant în măsurarea impactului pe care contactul cu o sursă de curent îl poate avea asupra organismului.

b) Rezistența generală a organismului uman care este străbătut de un curent electric și rezistența locală a țesuturilor sunt factori care influențează fenomenul de electrocutare.

Cum apa și în general orice lichid sunt bune conducătoare de electricitate, este evident că rezistența țesuturilor și a organelor interne intens irigate de sânge, bine vascularizate, va fi scăzută la acțiunea curentului electric. Cea mai mare rezistență la curentul electric o are pielea groasă bătătorită, uscată.

Studiile arată că, rezistența globală a corpului în condiții normale este de peste 100.000 ohmi fiind dată în principal de rezistența pielii (dacă este uscată este de aproximativ 50.000 ohmi iar umedă de aproximativ 1.000 ohmi, ceea ce demonstrează pericolozitatea curentului propagat printr-un mediu umed)¹².

c) Circumstanțele producerii fenomenului de electrocutare sunt factori care influențează în mod direct gravitatea urmărilor produse corpului omenesc supus acțiunii agentului vulnerant.

Timpul de contact și suprafața contactului cu conductorul electric sunt direct proporționale cu gravitatea modificărilor funcționale în organism¹³.

Așa cum arătam mai sus, numărul contactelor cu sursa de curent electric și tipul lor este direct proporțional cu gravitatea și numărul rănilor suferite de victimă.

De asemenea, localizarea contactelor cu conductorul electric și traiectoria curentului prin organism pot face diferența între leziuni grave sau mai puțin grave, între viață și moarte.

De cele mai multe ori, în cazul accidentelor mortale, curentul străpunge corpul omenesc în zona de contact cu conductorul electric, mână, picior, interesează organe vitale, plămân, inimă, creier și părăsește organismul, prin celălalt picior sau mână, acolo unde nu există protecție suficientă prin material electroizolant, care să nu permită contactul cu pământul sau alte obiecte bune conducătoare de electricitate.

2.2.Efectele electrocutării

În majoritatea cazurilor curentul electric care străbate corpul victimei produce traume majore și nu de puține ori, leziunile sunt incompatibile cu viața.

Efectele electrocutării asupra corpului uman sunt devastatoare și se manifestă în trei planuri: termic, mecanic și biochimic.

Curentul electric prin acțiunea sa termică, manifestată pregnant la tensiuni mari, produce arsuri de gravitate variabilă (gradul II, III și IV), precum și cea mai caracteristică leziune din electrocutare, *marca electrică*¹⁴.

¹¹ În practica medico-legală s-a constatat că un curent electric alternativ cu o intensitate cuprinsă între 20mA și 150mA poate fi letal, iar curenții cu o intensitate de peste 5-6A nu duc imediat la moarte, dar produc leziuni foarte grave în zona de contact. De altfel, așa cum s-a menționat în practică, un curent cu o tensiune mare arde, iar unul cu o intensitate crescută omoară. A se vedea în acest sens și **Iuliu Fulga**, *op.cit.*, p.101, **Leonard Azamfirei**, *E bine să știi!*, Editura „Viață și sănătate”, București, 2003, p.208.

¹² **Dan Perju-Dumbrava**, *op.cit.*, p.78.

¹³ **Iuliu Fulga**, *op.cit.*, p.104. Acțiunea curentului electric cu intensitate de 1000 V cu durata contactului între conductor și piele de 0,02 s, produce modificări funcționale nesemnificative, dar dacă durata de contact crește până la 1 secundă, curentul cu aceeași intensitate declanșează moartea.

Practic la contactul corpului uman cu agentul vulnerant, se produce o transformare a energiei electrice în energie termică, absorbită în parte de piele și țesuturi. Cu cât este mai mare tensiunea curentului electric și este străpunsă rezistența pielii, cu atât mai profunde sunt arsurile, apar necrozele, carbonizările pielii și ale țesuturilor.

Datorită efectului mecanic generat de transformarea energiei electrice în energie cinetică, la contactul agentului vulnerant cu corpul uman se produce penetrarea țesuturilor, organelor și formațiunilor osoase aflate pe traiectul unde de propagare a curentului electric. Leziunile produse au caracter distructiv și pot consta în plăgi neregulate, anfractuoase, profunde, penetrante, rupturi musculare, viscerale, fracturi osoase, leziuni articulare, perforația craniului cu hernierea substanței cerebrale.¹⁵

Efectele biochimice ale penetrării curentului electric prin corpul uman constau în fenomene de electroliză cu migrări ionice și cu tulburări de permeabilitate celulară. Cele mai importante modificări prin efect biochimic sunt *edemul electrogen* și *metalizarea zonelor de contact*.¹⁶

Moartea victimei supusă acțiunii agentului vulnerant, curentul electric, se poate produce imediat prin insuficiență acută respiratorie sau prin insuficiență cardiacă.¹⁷

Practic curenții electrici puternici au efect inhibitor, iar cei slabi efect excitant. La nivelul musculaturii trecerea curentului electric prin corpul uman produce convulsii (prin îndepărtarea de sursa de curent electric, fiind posibilă salvarea) și tetanizări (prin fixarea de sursa de curent electric și neîndepărtarea victimei se produce decesul).

Decesul electrocutatului poate surveni și ulterior, pe fondul apariției complicațiilor cauzate de șocul electric și de efectele acestuia asupra organismului uman. Se pot înregistra complicații ale arsurilor electrice (infecții), insuficiență renală, infarct miocardic.

În cazul în care electrocutarea nu a fost mortală, se pot înregistra complicațiile medicale și sechelele cum ar fi paralizii, epilepsie, tulburări de vedere și/sau de vorbire (afazii), pancreatite.

După cum se poate observa consecințele contactului direct sau indirect al victimei cu acest agent vulnerant, silențios și invizibil, deosebit de periculos reclamă o deosebită atenție pe linia prevenirii și protecției la astfel de accidente fie că sunt casnice și/sau industriale.

3. Aspecte privind cercetarea la fața locului a accidentelor de muncă produse prin electrocutare

3.1. Etapizarea cercetării la fața locului în cazul accidentelor de muncă mortale produse prin electrocuție

14 **Iftenie Valentin**, *op.cit.* p. 102. *Marca electrică* este o leziune specifică electrocutării, ce poate fi decelată atât la locul de intrare, cât și/sau la locul de ieșire al curentului electric ce străbate organismul uman și se poate prezenta sub mai multe aspecte: crateriformă sau rozetă.

15 **Iuliu Fulga**, *op.cit.*, p.104

16 **Dan Perju-Dumbrava**, *op.cit.*, p.79. *Edemul electrogen* constă într-o tumefiere palidă, dură, de întindere variabilă, localizată la locul de contact. *Metalizarea la locul de contact* se produce prin pătrunderea pe o zonă din suprafața pielii a unor mici particule metalice provenite din conductor. Morfologic, pielea metalizată este uscată, rugoasă, rigidă, de culoare brun-gălbuie sau negricioasă.

17 **Iftenie Valentin**, *op.cit.* p.101. Curentul electric produce moartea victimei prin insuficiență acută respiratorie de tip central, prin inhibiția centrilor nervoși de la nivelul trunchiului cerebral (mai ales atunci când traseul curentului electric interesează capul) și oprirea reflexă a respirației. Insuficiența acută respiratorie de tip periferic se produce prin tetanizarea mușchilor respiratori, mecanism ce prezintă simptomele unei asfixii mecanice, prin imposibilitatea efectuării mișcărilor respiratorii. În cazul în care moartea victimei electrocutate se produce prin insuficiența cardiacă acută de tip central, apare inhibiția centrilor nervoși de la nivelul trunchiului cerebral cu stop cardiac consecutiv, în timp ce insuficiența cardiacă de tip periferic în electrocuții se manifestă prin fibrilație ventriculară.

În cazul tuturor accidentelor de muncă și implicit a celor produse prin electrocuție, unele din cele mai importante probleme care trebuie lămurite de către inspectorii ITM, criminaliști și/sau medicul legist sunt următoarele: aflarea și stabilirea exactă a cauzelor accidentului, determinarea împrejurărilor în care a avut loc accidentul, determinarea consecințelor accidentului, stabilirea prevederilor legale care au fost încălcate.¹⁸

De cele mai multe ori, toate informațiile necesare aflării adevărului în astfel de situații se regăsesc la fața locului, la locul producerii evenimentului, astfel încât activitatea de cercetare la fața locului și de investigare a circumstanțelor de producere a evenimentului este deosebit de importantă, fiind realizată cu maximă urgență și diligență, complet, detaliat, obiectiv și planificat, de către personal specializat.¹⁹

Pentru a se îmbunătăți activitatea specialiștilor și pentru a se asigura o activitate unitară de cercetare la fața locului, Ministerul Administrației și Internelor a elaborat împreună cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, *Ordinul privind procedura cercetării la fața locului nr.182/14.06.2009*. Anexa la acest act normativ o constituie *Manualul de bune practici privind procedura de cercetare la fața locului, elaborat de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR*.

Practic o dată sosită la locul unui accident de muncă mortal produs prin electrocuție, echipa de cercetare compusă din criminalist, inspector ITM, medic-legist, trebuie să opereze după anumite reguli impuse inclusiv de *Ordinul privind CFL nr. 182/2009*.

În situația în care, cercetarea propriu-zisă a fost precedată de acțiuni premergătoare, atunci pregătirea cercetării efective și realizarea ei se va face cu respectarea următoarelor etape²⁰:

1. *Completarea măsurilor vizând scoaterea victimei de sub acțiunea curentului electric, înlăturarea pericolelor și conservarea urmelor.*

Această operațiune trebuie efectuată astfel încât, personalul de salvare să nu fie pus în pericol de accidentare, mai ales dacă se lucrează în medii umede.

Scoaterea victimei de sub acțiunea curentului electric se va executa de către personal specializat (electricieni) după cum urmează²¹:

a) se va scoate imediat de sub tensiune instalația la care s-a produs accidentul, prin dispozitivele de întrerupere din imediata apropiere a accidentatului;

b) în lipsa unor dispozitive de întrerupere sau dacă acestea se află departe de locul accidentului, se vor pune în scurtcircuit părțile de instalație aflate sub tensiune sau conductoarele aflate sub tensiune.

Manevrele vor fi executate cu maximă promptitudine și atenție și odată cu scoaterea victimei de sub sarcina electrică se vor demara imediat procedurile de resuscitare a acesteia, dacă prezintă semne vitale și/sau și-a pierdut cunoștința.

¹⁸ C. Suci, *Criminalistica*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p.637-638; C. Aionitoaie, *Curs de criminalistică*, vol.III, *Metodica criminalistică*, partea a II-a, editat de Școala militară de ofițeri a Min. de Interne, București, 1977, p.63 și urm.; A. Ciopraga și I. Iacobuță, *Criminalistica*, Editura Chemarea, Iași, 1997, p.323.

¹⁹ Gabriel Ion Olteanu, Constantin Ruiu, *Tactică criminalistică*, Editura AI Laboratories, București, 2009, pp.35-37

²⁰ C. Suci, *op.cit.*, p.508-509; Organul care efectuează cercetarea la fața locului verifică dacă s-au luat măsuri de salvare a vieții victimelor, reține pe cei care au făcut sesizarea, pe martori, delimitează locul faptei și fixează sarcinile, invită martorii asistenți, organizează prima ascultare etc.

²¹ Manevrelor cauzate de accidentul de muncă sunt manevrele realizate de către persoane autorizate (electricieni) în scopul scoaterii victimei de sub acțiunea curentului electric. A se vedea în acest sens, art.23 și urm din *Regulamentul de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune - NTE 009/10/00*, elaborat de CN. TRANSELECTRICA SA.

În absența semnelor vitale și a declarării decesului de către medicul-legist, se vor lua măsuri de înlăturare a oricăror alte pericole, iar după delimitarea ariei de cercetare, se va permite pătrunderea la fața locului și a celorlalți membri ai echipei de cercetare.

2. *Conservarea urmelor de la locul accidentului și examinarea rapidă a locului evenimentului*

3. *Îndepărtarea tuturor persoanelor inutile și reținerea celor care au făcut sesizarea, a martorilor, a persoanelor suspecte, precum și a tuturor celor care pot fi selecționați în calitate de martori asistenți.*

4. *Stabilirea precisă a sarcinilor ce revin fiecărui membru al echipei și indicarea ordinii în care vor fi îndeplinite activitățile de cercetare.*

5. *Obținerea unor prime informații referitoare la circumstanțele accidentului, inclusiv cu privire la identitatea celor aflați la fața locului la acel moment, indiferent de calitatea lor.*

În toate situațiile, echipa de cercetare va urmări cu strictețe următoarele aspecte, în funcție de care se va realiza activitatea propriu-zisă de investigare a locului accidentului.²²

a. Stabilirea poziției, stării inițiale a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, specificându-se dacă erau sau nu în funcțiune înainte de accident, dacă erau manevrate de personalul muncitor autorizat, dacă au fost observate anomalii în funcționare, etc.

b. Cercetarea atentă a urmelor, în acest scop urmând a se derula activitățile necesare descoperirii, fixării și ridicării tuturor categoriilor de urme, de mijloace materiale de probă care pot servi la clarificarea împrejurărilor producerii evenimentului.

c. Examinarea minuțioasă a victimei, dar numai în ipoteza în care nu a fost transportată de la locul accidentului, în vederea stabilirii cauzei morții, a raportului de poziție față de mașinile, instalațiile sau utilajele antrenate în accident.

d. Verificarea și ridicarea documentelor (registre, jurnale), a înregistrărilor, diagramelor etc., care pot conține date privitoare la desfășurarea procesului tehnologic, la starea instalațiilor, la luarea măsurilor corespunzătoare de protecție a muncii, la respectarea acestora, la efectuarea de revizii etc.

e. Clarificarea eventualelor împrejurări negative în starea de fapt a locului accidentului, împrejurare de natură să ofere indicii privind încercarea de disimulare a naturii evenimentului produs.

f. Cunoașterea specificului și particularităților locului evenimentului, interesând atât procesul de producție propriu-zis, cât și modul de supraveghere, legăturile cu alte compartimente de activitate pe linia fluxului tehnologic al aprovizionării, întreținerii și reparațiilor.

g. Inițierea primelor măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a altor evenimente, ori de extindere a celor în curs de cercetare, la compartimente învecinate, măsuri care trebuie aplicate de îndată, organele judiciare având obligația să supravegheze modul de punere a lor în aplicare.

h. Ascultarea martorilor oculari, a victimelor (numai dacă acest lucru este efectiv posibil), a responsabililor procesului de producție, a oricărei persoane care poate oferi date privitoare la evenimentul produs

3.2. Reguli specifice de examinare a victimei în cazul accidentelor de muncă mortale produse prin electrocuție

Examinarea victimei unui accident de muncă mortal produs prin electrocuție se realizează de cele mai multe ori, atât la fața locului, cât și cu ocazia efectuării necropsiei, în echipă mixtă, compusă din criminalist și medic legist.

²² **Emilian Stancu**, *Tratat de criminalistică*, Ediția a V-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010, p.658-659.

În astfel de situații devin relevante și incidente dispozițiile cuprinse în *Manualul de bune practici privind procedura de cercetare la fața locului, elaborat de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR*.²³

Conform instrucțiunilor precitate, imediat după îndepărtarea de către un electrician a sursei de curent și/sau deconectarea acesteia se poate trece la examinarea cadavrului de către criminalist și medicul legist.

Evident vor fi respectate toate etapele de cercetare la fața locului, cu fixarea prin fotografiere și videofilmare a acestuia, parcurgându-se cele două faze: cea statică și cea dinamică, căutându-se, relevându-se, fixându-se și ridicându-se/colectându-se toate categoriile de probe și mijloace materiale de probă.

Astfel, se va confirma de către medicul legist moartea victimei pe baza semnelor morții, semitardive, tardive și conservatoare, se va individualiza cadavrul prin atribuirea unei litere sau a unei cifre, se va fotografia cadavrul efectuându-se fotografii de orientare, schiță, de detaliu, din lateral, ale bustului, de detaliu a feței, ale profilelor, ale poziției mâinilor și picioarelor, ale poziției și stării obiectelor de îmbrăcăminte/încălțăminte, bijuterii personale/ceas, ale aspectelor care au sau pot avea legătură cu cauza morții sau care oferă indicii (obiecte ținute în mână sau cu care era echipată victima – de exemplu, echipament individual de protecție și scule utilizate la intervenția la o instalație electrică). Dacă victima a fost mișcată, ca urmare a încercărilor de resuscitare sau de scoatere de sub tensiune, se va reconstitui poziția acesteia și se va fixa prin fotografiere, surprinzându-se inclusiv, amplasamentul persoanei decedate față de sursa de energie electrică, mașina, utilajul cu care a intrat în contact, precum și detaliile cu privire la starea acestor obiecte.

Se va fixa prin fotografiere inclusiv modalitatea de acționare și poziția comutatoarelor mașinilor, utilajelor, instalațiilor la care lucra victima în momentul accidentului.

După efectuarea schiței poziției cadavrului se va trece la descrierea și examinarea minuțioasă a acestuia, de către criminalist și medicul legist, notându-se detaliat în procesul-verbal de cercetare la fața locului, obiectele de îmbrăcăminte ale victimei și starea acestora, echipamentul individual de protecție utilizat și starea acestuia, corespondența dintre leziunile produse pe corpul victimei și urmele identificate pe obiectele de îmbrăcăminte sau echipamentele utilizate de victimă în procesul de muncă. O atenție specială va fi acordată descrierii cadavrului ce se va efectua și fixa, inclusiv prin fotografiere și videofilmare. Se vor analiza în ordine, întâi, capul victimei, trunchiul acesteia, mâinile și la final, picioarele.

După ce se colectează toate probele/mijloacele materiale de probă care sunt prezente pe cadavru sau care pot cădea în urma manipulării acestuia sau transportului la SML, se examinează părțile vizibile ale corpului și criminalistul va încerca să explice și să interpreteze cursul evenimentului pe baza observațiilor făcute, ajutat fiind de medicul legist.

De reținut că, de regulă, examinarea părților acoperite de haine se va face cu ocazia necropsiei, după transportarea cadavrului la Serviciul Județean de Medicină Legală (SML), unde în aceeași echipă formată din criminalist și medic legist va efectua necropsia cadavrului, fiind evidențiate, relevate, fixate și ridicate, toate urmele electrocutării (marca electrică, metalizarea, edemul electrogen, arsurile electrice).

Cu această ocazie se va stabili, dacă electrocutarea s-a produs accidental, ca urmare a voinței de suicid sau mai rar dacă a fost o intenție criminală.

²³ Dispozițiile privind cercetarea la fața locului în cazurile în care este prezent un cadavru și regulile de cercetare la fața locului în cazul morții prin electrocutare se regăsesc înscrise la Cap.3, secțiunile 3.1., 3.2. și 3.5. din *Manualul de bune practici privind procedura de cercetare la fața locului, elaborat de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR*, anexă la *Ordinul privind procedura cercetării la fața locului nr.182/14.06.2009* elaborat de MAI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

4. Concluzii

Impactul fizic, emoțional, psihologic și chiar sociologic al accidentelor de muncă produse prin electrocutare este major atât pentru victimă, când aceasta supraviețuiește, dar și pentru familie, cercul de prieteni, cunoscuți, angajator și în general, pentru societate.

În România, la nivelul anului 2013, potrivit unui raport al Inspecției Muncii numărul accidentelor mortale era de 199 de persoane, considerabil mai mic față de 2012, când s-au înregistrat 314 decese, însă numărul celor care au murit electrocuțați se menține relativ constant, cu variații determinate de creșterea sau scăderea anuală a accidentelor industriale. Recrudescența fenomenului poate fi explicată și prin creșterea numărului de accidente produse în cazul săvârșirii unor infracțiuni, precum furtul de energie electrică, furtul și distrugerea elementelor de semnalizare și a cablurilor electrice în transportul feroviar, etc.

Polițiștii în uniformă, criminaliștii și medici legiști implicați în studierea acestor evenimente au oferit și continuă să ofere informații prețioase referitoare la cauzalitatea și determinismul accidentelor produse prin electrocutare, stabilind cu certitudine prin descoperirea împrejurărilor negative, intenții criminale sau de suicid, conturate inițial, ca fiind accidente casnice sau de muncă.

Din păcate, în România numărul mic al laboratoarelor specializate care pot face analize ale țesuturilor umane electrizate, ale mărcilor de intrare și ieșire produse de curentul electric pe corpul victimelor, care studiază și oferă indicații și efectuează inclusiv expertize, cu privire la urmele produse de electrocutare, asociat și cu durata mare de procesare a datelor de minim 30-40 de zile, influențează desfășurarea rapidă a investigațiilor, în care există suspiciuni ale unor intenții criminale sau ale unui suicid, disimulat sub forma unui accident produs prin electrocuție.

În aceste condiții, revine criminalistului român și medicului legist sarcina cea mai grea, de a oferi concluzii de certă valoare, pe baza probelor relevate și ridicate de la fața locului, care să explice realitatea faptelor produse și nu de puține ori, rezultatele descoperite sunt ulterior confirmate de experții din laboratoarele de specialitate.

5. Bibliografie selectivă

Tratate, Cursuri, Monografii

Aionițoaie C., Curs de criminalistică, vol.III, Metodica criminalistică, partea a II-a, editat de Școala militară de ofițeri a Min.de Interne, București, 1977.

Astărăstoae V., C. Grigoriu, Scripcaru C., Ghid practic de medicină legală pentru juriști, Editura Contact, București, 1993.

Azamfirei Leonard, E bine să știi!, Editura „Viață și sănătate”, București, 2003.

Beliș Vladimir (sub redacția), Tratat de medicină legală, Editura Medicală, București, 1995.

Ciopruga A. și Iacobuță I., Criminalistica, Editura Chemarea, Iași, 1997.

Fulga Iuliu, Îndrumar de medicină legală pentru juriști, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005.

Olteanu Ion Gabriel, Ruiu Constantin, Tactică criminalistică, Editura AI Laboratories, București, 2009.

Perju-Dumbrava Dan, Expertiza medico-legală în practica juridică, Editura Argonaut, București, 1999.

Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediția a V-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010.

Suciu C., Criminalistica, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.

Valentin Iftenie, Medicină legală din perspectivă juridică, Editura Fundației România de Măine, București, 2006.

Legislație

Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă.

HG nr.1146 din 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Manualul de bune practici privind procedura de cercetare la fața locului, elaborat de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR, anexă la Ordinul privind procedura cercetării la fața locului nr.182/14.06.2009 elaborat de MAI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Resurse internet

www.wikipedia.org, <http://www.itmdambovita.ro/>

**THE POSITION OF THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS'
PROVISIONS IN THE ROMANIAN JUDICIAL SYSTEM**

Ramona Mihaela Coman, Assist, PhD Student, "Petru Maior"

University of Tîrgu Mureş

Abstract: According to the Constitution of Romania, those international treaties and pacts, to which Romania participates, have priority toward the national laws. With the ratification of the Convention in 1994, Romania assumed the obligation of compliance with all the fundamental human rights and liberties, apart from the Convention, all of these having direct applicability. Its conventions and protocols cannot be correctly interpreted and applied but only by reference to the Court's jurisprudence. Thereby, a conventional block is taking shape. The amendments brought by the New Criminal Code and the New Criminal Procedure Code reflect the influence of the Convention and ECHR jurisprudence on the national regulations.

Keywords: Convention of Human Rights, international treaties, ECHR jurisprudence, New Criminal Code.

Conform articolului 11 din Constituția României, statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce îi revin din tratatele la care este parte. Tratatul ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern, respectarea acestora stând la baza încrederii între state. Noțiunea de tratat trebuie înțeleasă în sens larg, adică fac parte din această categorie și convențiile, acordurile, actele finale, statutele¹.

În perioada 1944-1989, deși cadrul normativ intern nu era întotdeauna în acord cu standardele internaționale, România a ratificat majoritatea tratatelor, convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul drepturilor omului, printre care amintim: Declarația Universală a Drepturilor Omului², Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei³, Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială⁴, Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice⁵, Pactul

¹ A se vedea Vasile Gionea, Nicolae Pavel- *Curs de drept constituțional*, Ed. Holding Reporter, București, 1998, pag. 147

² Adoptată prin Rezoluția nr. 217 A (III) din data de 10 decembrie 1948 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, semnată de România la data de 14 decembrie 1955, când, prin Rezoluția nr. 955 (X) a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, a fost admisă în rândurile statelor membre;

³ Adoptată și deschisă spre semnare de Adunarea generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 34/180 din data de 18 decembrie 1979, intrată în vigoare la data de 3 septembrie 1981, conform dispozițiilor art. 27(1), România a ratificat Convenția la 26 noiembrie 1981 prin Decretul nr. 342, publicat în „Buletinul Oficial al României”, partea I, nr. 94 din 28 noiembrie 1981;

⁴ Adoptată și deschisă spre semnare de Adunarea generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 2106 (XX) din data de 21 decembrie 1965, intrată în vigoare la data de 4 ianuarie 1969, conform dispozițiilor art. 19. România a aderat la Convenția la data de 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345, publicat în „Buletinul Oficial al României”, Partea I, nr. 92 din data de 28 iulie 1970;

⁵ Adoptat și deschis spre semnare de Adunarea generală a Națiunilor Unite la data de 16 decembrie 1966, intrat în vigoare la data de 23 martie 1976, cf. art. 49, pentru toate dispozițiile cu excepția celor de la art. 41, care au intrat în vigoare la data de 28 martie 1966, pe care România la ratificat prin Decretul nr. 212 din data de 31 octombrie 1974, publicat în „Buletinul Oficial al României”, Partea I, nr. 146 din data de 20 noiembrie 1974;

Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale⁶, Convenția pentru reprimarea traficului cu ființe umane și a exploatării prostituției semenilor⁷, Convenția UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului⁸, etc.

Legislația din aceea perioadă pe de o parte a consacrat unele principii unanim admise în materia drepturilor omului, principii precum pedepsirea sclaviei, supunerea la muncă forțată, violarea de domiciliu, violarea secretului corespondenței. Pe de altă parte însă, chiar în legea fundamentală din aceea perioadă (Constituția României din 1948, din 1952, din 1965) existau unele abateri evidente de la principiile democratice, ca de exemplu eliminarea sistemului pluripartid, atingeri ale dreptului de proprietate. Totodată, în practică prezumția de nevinovație era practic anihilată de un sistem procedural care tăgăduia dreptul la apărare în faza de urmărire penală, inviolabilitatea domiciliului și secretul corespondenței erau grav afectate de imixtiunile, uneori arbitrare, din partea autoritatilor. Libertatea cuvântului, a presei și a educației erau subordonate concepției marxiste despre societate, promovarea oricărei alte idei sau a unor concepții diferite de cea oficială constituind fapte penale.⁹

Astfel, În Constituția din 1948 de exemplu, au existat reglementări care permiteau înființarea unor instanțe speciale dând astfel posibilitatea manifestării unor abuzuri¹⁰. Constituția din 1952 admitea o singură doctrină filozofică și politică, cea marxist-leninistă, astfel libertatea conștiinței, a cuvântului, a presei fiind doar formală¹¹.

Dupa Revoluția din 1989 au fost aduse modificări întregii legislații a României, modificări care au întărit garantarea drepturilor fundamentale ale omului. Astfel de exemplu, în domeniul procesual penal, prin Legea nr. 32 din 1990 s-au modificat unele prevederi ale Codului de procedură penală, garantându-se dreptul la apărare pe întreaga procedură judiciară, verificarea de către instanță a legalității arestului preventiv, stabilirea unei perioade mai scurte de arestare preventivă, posibilitatea de eliberare pe cauțiune.

În 1994, prin Legea nr. 30¹² a fost ratificată Convenția Europeană a Drepturilor Omului, considerată cel mai vechi și puternic instrument juridic de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, la nivel European. Prin aceasta România s-a angajat să recunoască și să garanteze drepturile politice și civile caracteristice oricărei societăți democratice.

Constituția României din 1991, republicată în anul 2003, garantează drepturile omului, așa cum au fost consacrate prin instrumentele juridice de drept internațional public, deci inclusiv prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Constituția, la art 11 prevede obligația Statului român să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin

⁶ Adoptat și deschis spre semnare prin Rezoluția 2200 A (XXI) a Adunării generale a Națiunilor Unite la data de 16 decembrie 1966, intrat în vigoare la data de 3 ianuarie 1976, cf. dispozițiilor art. 27, pe care România l-a ratificat prin Decretul nr. 212 din data de 31 octombrie 1974, publicat în „Buletinul Oficial al României“, Partea I, nr. 146 din data de 20 noiembrie 1974;

⁷ Aprobată de Adunarea generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 317 (IV) din data de 2 decembrie 1949, intrată în vigoare la data de 25 iulie 1951, conform dispozițiilor art. 24, la care România a aderat la data de 10 decembrie 1954 prin Decretul nr. 482, publicat în „Buletinul Oficial al României“, Partea I, nr. 46 din data de 10 decembrie 1954;

⁸ Adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură, la data de 14 decembrie 1960, intrată în vigoare la data de 22 mai 1962, conform dispozițiilor art. 14, pe care România a ratificat-o prin Decretul nr. 149 din data de 20 aprilie 1964, publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din data de 20 aprilie 1964;

⁹ A se vedea Ovidiu Predescu – *Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Dreptul penal român*, Ed. Lumina Lex, București 2006, pagina 55.

¹⁰ A se vedea Maria Nastase Georgescu, Simona Th. Livia Mihailescu- *Drept constitutional si instituți politice*, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2011, pag. 80

¹¹ Ibidem, pag. 81

¹² Publicată în M.Of. nr. 135/31 mai. 1994

din tratatele la care este parte, tratate care, odată ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

De asemenea, la art. 20 stabilește că dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte.

Constituția acordă prioritate normelor internaționale în materia drepturilor omului, cu excepția situației în care legislația internă conține dispoziții mai favorabile. Mai mult chiar, prevede principiul priorității tratatelor și celorlalte reglementări comunitare față de reglementările contrare din legile interne.

Conform art. 20 alin.(2) din Constituție, dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile.

Prioritatea reglementărilor internaționale față de legile interne este consacrată și de art. 55 din Constituția Franței, de art. 93,96 din Constituția Spaniei.¹³

Articolul 20 din Constituția României a ridicat însă unele probleme referitoare la locul pe care tratatele internaționale care reglementează drepturile omului îl au, raportat la Constituție. Au acestea putere supralegislativă doar, sau chiar supraconstituțională?

Pe de o parte, există opinii¹⁴ conform cărora Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene precum și celelalte norme europene ce garantează drepturile fundamentale se aplică prioritar în ordinea juridică națională, inclusiv în raport cu normele constituționale. Pe de altă parte, unii autori susțin că dispozițiile tratatelor internaționale nu pot să se situeze, sub aspectul forței lor juridice, deasupra dispozițiilor Constituției¹⁵.

În interpretarea art. 20 al.2 din Constituție, s-a arătat în doctrină¹⁶ că dacă același drept fundamental este reglementat atât printr-un tratat internațional, cât și prin Constituție, se aplică principiul de drept al privilegierii normei mai favorabile. Dacă aceasta este norma internațională, evident că putem vorbi de forța supraconstituțională a tratatului.

Prioritatea față de Constituție a prevederilor internaționale este reglementată expres de Constituția Portugaliei, care la art. 16 (1) prevede că drepturile fundamentale consacrate de Constituție nu exclud niciun drept provenind din legi și reguli de drept internațional aplicabile. Alte Constituții, precum cea a Franței sau Spaniei, prevăd obligativitatea revizuirii Constituției înainte de ratificarea tratatului¹⁷.

Această din urmă soluție a fost adoptată și de legiuitorul constituent român, care a prevăzut la art. 11 din Constituția republicată că „în cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea acestuia poate avea loc doar după revizuirea Constituției, în vederea eliminării contradicțiilor.¹⁸ Astfel, va interveni o amânare a ratificării Convenției, până la revizuirea Constituției. De aici putem desprinde ideea că tratatele internaționale, deci și Convenția Europeană a Drepturilor Omului,

¹³ A se vedea A se vedea Vasile Gionea, Nicolae Pavel- *op.cit.*, pag. 148

¹⁴ A se vedea Oana Mihaela Salomia- “*Unele considerații în legătură cu respectarea cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene de către instanțele naționale*”, în Revista Dreptul nr.9/2013, pagina 209

¹⁵ A se vedea I. Muraru- “*La Consecration par la Constitution de la Roumanie de la primauté des réglementations internationales, par rapport aux réglementations internes, dans le domaine des droits de l’homme*”, citat de Oana Mihaela Samoila- *op.cit.*, pag. 209, nota de subsol. ; Vasile Gionea, Nicolae Pavel- *op.cit.*, pag. 149

¹⁶ A se vedea Titus Corlățeanu- *Protectia europeana si internationala a drepturilor omului*, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pag. 186

¹⁷ A se vedea Vasile Gionea, Nicolae Pavel- *op.cit.*, pag. 149

¹⁸ A se vedea Daniela Valea- *Drept constituțional și instituții politice, În dreptul român și în dreptul comparat*, Ed. Universul Juridic, București, 2014, pag. 10

au putere supralegislativă, iar în privința normelor constituționale, pot determina modificarea acestora (revizuirea), fără însă a putea fi aplicate atata timp cât sunt în contradicție cu acestea.

Verificarea constituționalității Tratatelor se face conform art. 146 lit. b 147 al. 4 din Constituția României revizuită, fiind un control a priori, abstract, preventiv¹⁹. În cazul în care în urma controlului se constată de către Curtea Constituțională neconstituționalitatea unui tratat, va avea loc fie o procedură de revizuire a Constituției, fie se va încerca renegocierea tratatului. Dar, controlul anterior prevăzut de art. 146 lit. b din Constituție nu este obligatoriu, astfel, cel puțin teoretic se pot ivi situații în care un tratat este ratificat, intră în dreptul intern, și ulterior se ridică problema neconstituționalității. În acest caz, poate avea loc un control posterior de constituționalitate, pe calea unei excepții de neconstituționalitate, cu mențiunea că actul supus controlului este legea de ratificare²⁰.

Dar, în contextul discuțiilor purtate despre locul Convenției în sistemul juridic român, trebuie să ne oprim și asupra rolului jurisprudenței CEDO în acest sistem. Aceasta deoarece Convenția și protocoalele sale nu pot fi corect interpretate și aplicate decât prin raportare la jurisprudența Curții. Se formează în acest fel un bloc de convenționalitate. În literatura de specialitate s-a arătat că „impresionanta jurisprudență completează substanța Convenției și îi dă acesteia formă și viață depășind instrumentul însuși”²¹.

În doctrina română²² s-a afirmat că „jurisprudența Curții Europene este direct aplicabilă în sistemul român de drept, are forță constituțională și supralegislativă.”

Astfel, Hotărârile CEDO generează obligativitatea unei conduite a statelor nu doar între părțile din proces ci și în raporturile cu terții inclusiv pe calea precedentului (autoritate de lucru interpretat). În acest sens sunt și numeroase soluții ale Curții Constituționale care confirmă obligativitatea jurisprudenței CEDO²³.

Curtea Constituțională a României, începând cu 1997 și-a fundamentat numeroase soluții pe dispozițiile Convenției și cauzistica Curții. Unul dintre aspectele negative semnalate de Curtea europeană în speța Vasilescu²⁴ (incompatibilitatea art. 278 CPP, care prevedea doar posibilitatea formulării plângerii împotriva actelor procurorului la prim-procurorul parchetului, nu și la instanța de judecată, cu normele europene) a fost rezolvat de Curtea Constituțională prin interpretarea constituțională a normei citate, care coincide cu poziția jurisdicției europene²⁵. Astfel, Curtea Constituțională a stabilit că: „persoana nemulțumită de soluția dată plângerii sale în cadrul Ministerului Public are dreptul, potrivit art. 21 din Constituție, de a se adresa justiției, pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, iar dispoziția alin. (2) al aceluiași articol din legea fundamentală precizează că: *“Nici o lege nu poate îngădi exercitarea acestui drept”*. Așa fiind, dispozițiile art. 278 din Codul de procedură penală sunt neconstituționale în măsura în care închid calea persoanei, nemulțumite de soluția dată plângerii sale de către Ministerul Public, de a se adresa justiției.”

Ulterior, prin Legea nr. 281 din 2003 a fost introdus art. 278/1 în Codul de Procedură penală, prin care se prevedea posibilitatea formulării plângerii la instanță împotriva rezoluțiilor și ordonanțelor procurorului.

¹⁹ Pentru mai multe detalii referitor la controlul de constituționalitate al tratatelor, a se vedea Daniela Valea- *Sistemul de control al constituționalității din România*, Ed. Universul Juridic, București 2010, pag. 281-290

²⁰ A se vedea Daniela Valea, *Sistemul de control...*, op.cit., pag. 290.

²¹ A se vedea Donna Gommien, *Introducere în Convenția europeană a Drepturilor Omului*, ed. All, 1993, pag. 172

²² A se vedea Corneliu Barsan- *Convenția europeană a drepturilor omului*, Ed. CH Beck, 2006, p 103

²³ A se vedea Corneliu Liviu Popescu- *Protecția internațională a drepturilor omului- surse, instituții, proceduri*, Ed. All Beck Bucuresti 2000, p.270.

²⁴ Cauza 53/1997/837/1043, hotărârea 1 din 22 mai 1998.

²⁵ Decizia Curții Constituționale nr 486/ 2 decembrie 1997, MOF 105 din 6 martie 1998.

Un alt exemplu elocvent care relevă efectul deciziilor Curții de la Strasbourg asupra legislației naționale este cazul Dalban contra României²⁶. În procedura de punere în executare a hotărârii CEDO, România a luat mai multe măsuri: Un prim pas: adoptarea OG nr. 58 din 2002 care a redus pedeapsa pentru calomnie, abrogarea pedepsei cu detenție pentru calomnie prin legea 160 din 2005, dezincriminarea în 2006 a insultei și calomniei prin Legea nr. 278 din 2006.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a avut însă o contribuție însemnată și la modificările recente ale Codului penal și ale Codului de Procedură penală, introducându-se noi instituții sau modificând altele.

Conform Expunerii de motive ale Proiectului Codului de procedură penală, în forma sa inițială²⁷ prin introducerea în Codul de Procedură penală a instituției Camerei preliminare s-a urmărit să se răspundă exigențelor de legalitate, celeritate și echitate a procesului penal, având ca scop crearea unui cadru legislativ modern, care să înlăture durata excesivă a procedurilor în faza de judecată. Având în vedere numeroasele condamnări ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru durata excesivă a procesului, s-a considerat că prin limitarea în timp a examinării rechizitoriului și a probelor administrate în cursul urmăririi penale, se pot elimina deficiențele care au condus la condamnarea României în fața Curții de la Strasbourg²⁸.

În privința modificării Codului penal, am aminti în primul rând eliminarea circumstanțelor agravante judiciare. Ținând seama de modul imprecis al reglementării și de efectul asupra răspunderii penale, textul se situa la limita principiului previzibilității legii, lăsând posibilitatea agravării răspunderii penale a unei persoane, căreia i se reproșa adoptarea unei conduite periculoase, în condițiile în care fapta ce atrage acest efect nu era descrisă de lege cu claritate pentru se putea înțelege fără echivoc în ce constă împrejurarea care imprimă faptei un caracter mai grav. Modul în care aceste circumstanțe funcționau în practica judiciară oferea adeseori exemple tipice de analogie în defavoarea inculpatului, procedeu prohibit în dreptul penal și sancționat de jurisprudența CEDO pe terenul art. 7 din Convenție. Sub aspectul conținutului circumstanțelor agravante s-a procedat la o reevaluare a împrejurărilor care au aptitudinea de a evidenția un grad de pericol ridicat astfel încât să justifice reținerea acestora ca circumstanțe legale.

În concluzie, Convenția Europeană a drepturilor omului, împreună cu protocoalele adiționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor omului, au un rol important în sistemul juridic român, acționând pe două fronturi: în primul rând, fiind direct aplicabile în sistemul nostru de drept, numeroasele decizii ale instanțelor naționale dar și deciziile Curții Constituționale se bazează pe prevederile CEDO. Pe de altă parte, acestea au influențat în mare măsură modificările legislative care au avut loc de la ratificarea Convenției și până azi, una din cele mai semnificative influențe având-o asupra Codului penal și Codului de procedură penală intrate în vigoare la 1 februarie 2014. Dacă caracterul supralegislativ al Convenției este în unanimitate acceptat de doctrină, caracterul supraconstituțional rămâne în continuare o problemă deschisă. Totuși, putem afirma că Convenția și jurisprudența CEDO au cel puțin caracter constituțional, din moment ce cu ocazia verificării constituționalității legilor și ordonanțelor, Curtea Constituțională își motivează decizia de admitere a excepției și în situația în care constată încălcări ale unor prevederi ale Convenției europene, și nu în mod direct ale Constituției.

²⁶ Hotărârea din 28 septembrie 1999.

²⁷ <http://www.cdep.ro/proiecte/2009/400/10/2/em412.pdf>

²⁸ A se vedea în acest sens Hotărârea CEDO din 14 aprilie 2009 în cauza Didu împotriva României, Hotărârea CEDO din 30 septembrie 2008 în cauza Drăgănescu împotriva României.

Bibliografie:

- Corneliu Barsan- Convenția europeană a drepturilor omului, Ed. CH Beck, 2006
- Titus Corlățeanu- Protecția europeană și internațională a drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, București, 2012
- Maria Nastase Georgescu, Simona Th. Livia Mihailescu- *Drept constituțional și instituții politice*, Ed. Universul Juridic, București 2011
- Vasile Gionea, Nicolae Pavel- *Curs de drept constituțional*, Ed. Holding Reporter, București, 1998
- Donna Gommien, *Introducere în Convenția europeană a Drepturilor Omului*, ed. All, 1993
- Corneliu Liviu Popescu- *Protecția internațională a drepturilor omului- surse, instituții, proceduri*, Ed. All Beck București 2000
- Ovidiu Predescu – *Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Dreptul penal român*, Ed. Lumina Lex, București 2006
- Oana Mihaela Salomia- “*Unele considerații în legătură cu respectarea cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene de către instanțele naționale*”, în *Revista Dreptul* nr.9/2013,
- Daniela Valea- *Drept constituțional și instituții politice, În dreptul român și în dreptul comparat*, Ed. Universul Juridic, București, 2014
- Daniela Valea- *Sistemul de control al constituționalității din România*, Ed. Universul Juridic, București 2010.

LEGAL CERTAINTY AND LEGITIMATE EXPECTATIONS

Alexandru Florin Măgureanu, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University

Abstract: The laws provide a high degree of legal certainty, especially when they apply to simpler, clearer actions. However when the situations are complex, in the context of the increasingly dynamic changes in the social and economical life, the general principles may provide a higher degree of legal certainty compared to the legal norms. When the actions that must be regulated are continuously changing and they imply great social and economical stakes, a close combination between rules and principles may offer a higher degree of certainty. The written form of the law and the means that the state authority have, in order to ensure the publicity of the rule of law, represent formal requirements and at the same time legitimate expectations that the citizens have, in the state governed by the rule of law. Legal certainty implies the fact that the individual knows or at least has the possibility of knowing which will be the consequences for breaking a rule of law; that the individual knows the law and may act accordingly. Publicity of the rule of law also implies the publicity of the punishment.

The concept of legal certainty is so closely connected with the one of legitimate expectations that the European Court of Justice does not make a clear distinction between them, although an obvious distinction can be made between the two "twin" concepts. Legitimate expectations may be defined as the conception that citizens have, regarding on what a rule of law should stipulate, strongly influencing, as a result, the lawmaking process.

Keywords: rule of law, legitimate expectations, legal certainty, non-retroactivity.

Certitudinea juridică

Fiind explicit formulată, legea oferă siguranța pe care nu o poate oferi cutuma care este incertă și cunoscută, de cele mai multe ori, numai de către o parte din proces. Legea este adresată tuturor cetățenilor, ea se poate menține pe perioade îndelungate de timp fără a fi modificată. Legea poate însă să fie modificată sau abrogată, sub influența presiunii sociale sau a unor necesități economico-sociale care pot să impună o abordare diferită a realităților noi.

Pe de altă parte, izvoarele scrise nu exclud posibilitatea unor schimbări neprevăzute. Fixitatea legii o poate transforma într-o frână pentru evoluția socială, din cauza duratei lungi necesare pentru schimbarea unei legi. Mai ales în prezent, când modificările din viața economică și socială se produc atât de rapid, legea trebuie să se adapteze realităților sociale într-un ritm din ce în ce mai alert. Această adaptare se realizează uneori prin hotărâri guvernamentale și ordonanțe de urgență, însă această cale trebuie să fie folosită numai în situații excepționale, doar atunci când nu există o altă cale de a reglementa o situație care apare brusc. Folosirea în exces a ordonanțelor duce întotdeauna la un adevărat „hățiș” juridic, în care se pot pierde cu ușurință chiar și expertii în interpretarea normelor și, cu atât mai mult, persoanele care nu au o pregătire juridică. În plus, multitudinea hotărârilor și ordonanțelor guvernamentale reprezintă de fapt o încălcare a principiului separației puterilor în stat, respectiv o preluare într-o măsură din ce în ce mai mare a guvernului, care reprezintă puterea executivă, și a rolului de putere legislativă, situație inacceptabilă într-un stat de drept. Cutuma

este mai aproape de nevoile sociale și mai adaptabilă unor condiții schimbate și nu depinde de voința autorităților publice¹.

Printre dezavantajele cutumei pot fi enumerate:

- faptul că preceptele sale nu sunt întotdeauna riguros enunțate;
- incertitudinea cutumei, faptul că este greu de cunoscut, formulat și stabilit în caz de litigiu, degajându-se din fapte concrete, dar adesea insesizabile;
- dificultatea probei cutumei.

Rolul obiceiului juridic este diferit de la o epocă istorică la alta. S-a apreciat² că, din punct de vedere istoric, se constată o scădere a rolului său, începând cu epoca modernă, ajungându-se aproape la dispariția sa în dreptul european continental. Cutuma a continuat să aibă rol important ca izvor al dreptului internațional³, rol recunoscut însă tot mai puțin în epoca contemporană. Codul civil în vigoare recunoaște (la art. 1) ca izvoare ale dreptului civil: legea, uzanțele (termen ce include potrivit Codului atât cutuma cât și uzurile profesionale) și principiile generale ale dreptului.

Certitudinea juridică presupune ca individul să știe sau cel puțin să aibă posibilitatea de a cunoaște care vor fi urmările exacte ale încălcării unei anumite legi. Certitudinea legală presupune premisa că individul cunoaște legea și poate să acționeze în consecință. Pedepsa pentru o faptă trebuie să poată fi prevăzută. Chiar dacă, spre exemplu, cetățenii unei țări nu cunosc exact cuantumul pedepselor prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, ei au posibilitatea de a afla acest lucru cu ușurință, legea fiind publică și ușor accesibilă. Pedepsa se aplică pentru faptele în săvârșirea cărora autorul a avut libertatea de voință și de acțiune. Astfel, cel care încalcă o normă de drept este conștient de existența acesteia, de fapta sa și de urmările ei (sau ar fi trebuit să fie conștient, în cazul faptelor săvârșite din culpă), precum și de pedeapsa pe care o va primi. Nu de puține ori, teama de pedeapsă este cea care oprește pe cineva să încalce o normă. În acest scop, dar și ca un drept al individului, acela de a ști dinainte ce i se va întâmpla, de a-și planifica în mod corespunzător acțiunile cu relevanță juridică, pedeapsa trebuie să fie cunoscută sau să poată fi cunoscută cu ușurință. Publicitatea normei de drept presupune și publicitatea pedepsei aplicate pentru încălcarea sa. Cunoașterea normelor și a pedepselor este în același timp și o condiție esențială, ce oferă autoritate unei legi și o anumită fixitate. Cu toate că Legea celor XII table a fost făcută publică inițial pentru o scurtă perioadă de timp, prevederile sale au rămas în conștiința oamenilor o perioadă îndelungată, conferind într-o anumită măsură certitudine legală. „Cunoașterea comună a legilor și obiceiurilor creează așteptări legate de consecințele și reacțiile legate de acțiuni care iau forma unei hărți conceptuale multidimensionale, dinamice și relativiste a posibilelor forme de relații”⁴. Cunoașterea repercusiunilor pe care le are încălcarea unei norme determină un anumit tip de comportament, influențând astfel relațiile dintre oameni. Aceasta este una dintre influențele cele mai puternice pe care le are un sistem de reguli într-o anumită societate.

Certitudinea juridică nu are rol doar în asigurarea cunoașterii legii, ci și pentru că doar legea poate garanta drepturile și libertățile cetățenești. Cu cât norma de drept este mai precisă, mai certă, cu atât judecătorii sunt mai puternic obligați să respecte dispozițiile legale și astfel se elimină în mare parte subiectivismul. Certitudinea legală previne arbitrariul judecătorului, împiedicându-l să sancționeze fapte ce nu au fost prevăzute explicit de lege. De asemenea, o încadrare corectă a faptelor ar fi imposibilă, dacă descrierea faptelor incriminate nu ar fi

¹ Sofia Popescu, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Lumina Lex, București, 2000, p. 153.

² Ion Craiovan, *Tratat de teoria generală a dreptului*, Ed. Universul Juridic, București, 2007 p. 371.

³ Grigore Geamănu, *Drept internațional contemporan*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975, p. 135.

⁴ George Silberbauer, *Etica în societățile de mici dimensiuni*, în Peter Singer (coord.) *Tratat de etică*, Editura Polirom, 2006, București, p. 45.

precisă și clară. Cerința determinării legale apare atât în cazul elaborării legilor, cât și al aplicării normelor juridice.

Certitudinea juridică impune ca orice cerință a normelor juridice să fie clară și, în același timp, previzibilă. Lipsa clarității în dispozițiile actelor normative duce la imposibilitatea de a le aplica. Încălcarea unei norme ale cărei dispoziții nu sunt certe nu poate să atragă pedepsirea. Certitudinea juridică a fost folosită pentru a întări caracterul obligatoriu al dreptului european și obligațiile statelor membre de a se conforma directivelor. Normele naționale trebuie să nu fie echivoce și să ofere precizie și claritate în ceea ce privește întinderea drepturilor și obligațiilor cetățenilor⁵. Lipsa certitudinii unei norme juridice poate fi invocată nu numai de cetățenii statelor, ci și de statele membre, în relația lor cu U.E.

Un alt factor ce contribuie esențial la menținerea certitudinii juridice ține de aplicarea legii, de autoritatea de lucru judecat. *Res iudicata* presupune interdicția ca un nou proces să se desfășoare, dacă există o decizie definitivă într-un caz, între aceleași persoane, cu același obiect, dacă nu sunt aduse probe noi. O hotărâre judecătorească rămasă definitivă, împotriva căreia nu se mai pot exercita căile de atac, este prezumată ca reflectând adevărul. Autoritatea de lucru judecat este o condiție esențială pentru îndeplinirea actului de justiție și pentru asigurarea unui climat de siguranță în ceea ce privește aplicarea legii, la cazurile aduse în fața judecății.

Un alt factor ce oferă certitudine juridică este interdicția ca pedepsele să fie aplicate prin analogie. Referitor la aplicarea prin analogie, C.E.D.O. a decis⁶ că, în interpretarea art. 7 al Convenției europene asupra drepturilor omului, principiul legalității presupune și interdicția ca legea să fie aplicată prin analogie, prin interpretarea extinsă a unui caz, în detrimentul acuzatului.

Un rol unificator în Uniune, din punct de vedere al jurisprudenței, îl are și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pornind de la cazurile particulare care îi sunt supuse, Curtea (C.E.D.O.) își sprijină deciziile pe un anumit număr de norme privind: securitatea juridică, încrederea legitimă, caracterul efectiv, responsabilitatea, nediscriminarea și, îndeosebi, proporționalitatea. Precedentul judiciar are o mare importanță în deciziile Curții, decizii ce sunt invocate în practică, pe o scară din ce în ce mai largă, chiar în cadrul proceselor din țările cu sisteme de drept ce nu recunosc jurisprudența ca izvor formal de drept. Curtea de la Strasbourg, prima jurisdicție internațională de acest fel, este, într-adevăr, interpreta supremă a Convenției care se aplică direct în statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv România.

Conform principiului legalității, existența statului și a instituțiilor sale, puterile acestora și acțiunile desfășurate de acestea, drepturile și obligațiile lor, precum și ale cetățenilor unui stat, orice interacțiune cu relevanță juridică între stat și cetățeni, precum și între cetățeni, orice proces și orice pedeapsă trebuie să se întemeieze pe lege.

În timpul cât se află în vigoare, norma juridică are o aplicare continuă, fără întreruperi. O lege este în vigoare până la momentul abrogării ei. Indiferent cât de gravă, cât de odioasă ar fi o faptă, ea nu poate atrage pedeapsa legală, atâta timp cât nu există o normă care să o incrimineze ca atare. Principiul neretroactivității legii este formulat în toate constituțiile țărilor democratice, el regăsindu-se în Constituția României, la art. 15 alin. (2), care stipulează că: „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”. Convenția europeană a drepturilor omului recunoaște principiul la art. 7 alin. (1): „Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârșită, nu constituie o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în

⁵ Takis Tridimas, *op. cit.*, p. 166.

⁶ Başkaya & Okçuoğlu v. Turcia, Nr. 23536/94.

momentul săvârșirii infracțiunii”. Conform art. 1, alin. (2) al Noului Cod penal, „Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită”. Art. 4 al aceluiași Cod prevede că „Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă”. Acest principiu este în strânsă legătură cu principiul activității legii penale și ambele pot fi subsumate principiului general al legalității, ele fiind consecințe firești ale aplicării acestuia. Justificarea acestei soluții constă în faptul că norma nouă, care incriminează fapta, nu a fost cunoscută de făptuitor, că acesta nu a fost avertizat cu privire la consecințele pe care le are fapta sa⁷. Astfel, ar fi irațional să fie tras la răspundere pentru o faptă pe care legea anterioară a socotit-o permisă (licită). De aceea, susțineau iluminisții⁸, trebuie să se verifice, înainte de a condamna o persoană, dacă a existat o lege care să prevadă ca fiind infracțiune fapta respectivă (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Această cerință a apărut, mai întâi, ca un principiu politic, ca o revendicare politică contra regimului feudal, fiind înscrisă la loc de frunte în Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789 (art. 8), înainte de a se înfățișa ca un principiu juridic de aplicare a legii penale în timp. Autorii la care am făcut referire precizează că principiul legalității poate să-și îndeplinească funcția de garanție numai dacă temeiul sancțiunii nu apare ulterior săvârșirii faptei și există interdicția ca legea să retroactiveze. Potrivit comentariilor făcute la Codul penal american⁹, juriștii americani au subliniat conținutul și importanța interdicției *ex post facto law* (adică a legii ulterioare săvârșirii faptei), precizându-se că făptuitorul nu poate fi dezavantajat prin schimbarea legii după săvârșirea faptei care a constituit baza tragerii sale la răspundere penală. Deci nu i se poate înrăutăți situația printr-o lege ulterioară, întrucât legea penală nu poate fi aplicată decât faptelor comise în perioada în care legea care le pedepsește era în vigoare.

Există și situații în care aplicarea neretroactivă a legii poate deveni discutabilă. După căderea nazismului, instanțele din Germania s-au confruntat cu o situație neplăcută. Era imposibil pentru ele să declare întregul regim dictatorial ca fiind ilegal sau să trateze orice decizie sau act legal ce a emanat de la guvernul lui Hitler ca fiind nul. Pe de altă parte, era în aceeași măsură imposibil să păstreze în noul guvernământ efectele tuturor atrocităților naziste, care au fost comise în numele legii¹⁰. Soluția sugerată de profesorul Hart, la această problemă¹¹, a fost aplicarea unor măsuri retroactive, în special pentru informatorii care au făcut denunțuri false în vremea regimului nazist, pentru a elimina anumite persoane, folosindu-se în acest mod de asprul regim fascist. Am putea spune că este normal ca o lege să opereze pentru viitor și poate fi discutabil că ea nu poate niciodată să opereze în alt fel, dar nu trebuie să afirmăm, în opinia lui Fuller, că retroactivitatea este contrară naturii legii însăși, însă retroactivitatea trebuie să fie ținută sub control, printr-o „decentă a legii”¹². Dacă în situația informatorilor care au folosit denunțuri false în propriile scopuri malefice putem vorbi despre o aplicare retroactivă a legii, în sensul că procesele împotriva celor care au fost denunțați vor fi considerate nule, aplicarea retroactivității la un număr mare de acte normative, fie ele și legi proaste sau crude, inumane, ar ridica serioase amenințări la adresa

⁷ Conform C.E.D.O., articolul 7, alin. (1) din Convenție presupune și principiul că numai legea poate prevedea ce fapte constituie infracțiuni și poate prevedea pedepse, precum și interzicerea analogiei în materie penală – C.E.D.O., Kokkinakis contra Greciei, 1994

⁸ Carlo Fiore, *Diritto penale*, vol. I, Torino, 1993, p. 81; Noll Trechsel, *Schweizerisches Strafrecht*, Allgemeiner Teil, Zurich, 1990, p. 42.

⁹ *Model Penal Code and Commentaries*, Part I, Philadelpho, P.A., The American Law Institute, 1985, p. 3.

¹⁰ Lon L. Fuller, *Positivism and fidelity to law, A reply to Professor Hart*, Harvard Law Review, No. 71, 1958, pp. 648-651.

¹¹ H. L. A. Hart, *Positivism and the separation of law and morale*, Harvard Law Review, vol. 71, 1958, pp. 619-621.

¹² Lon L. Fuller, *op. cit.*, p. 651.

principiului legalității. Trebuie în orice caz să ne amintim că și regimul lui Hitler obișnuia să rezolve problemele juridice din trecut cu ajutorul retroactivității.

„Argumentele care impun principiul neretroactivității normei juridice țin de stabilitatea ordinii de drept, de echitatea și legalitatea aplicării normei și de rațiunea prezenței normei în viața socială”¹³. Cetățeanul nu își poate menține încrederea în lege, atâta timp cât oricare dintre faptele sale trecute ar putea fi incriminate printr-o lege nouă. Situațiile în care norma juridică poate retroactiva sunt strict delimitate prin lege. Principiul neretroactivității nu poate fi însă conceput abstract și nici înțeles într-un mod absolut, fără pericolul unor excese și fără să facă imposibilă, în unele cazuri, sancționarea crimelor grave săvârșite din interese politice ori contra umanității sau contra păcii și omenirii.

2. Așteptările legitime

Conceptul de certitudine juridică este în strânsă legătură cu așteptările legitime ale cetățenilor, așteptările pe care aceștia le au de la norma de drept. De fapt, aceste concepte apar atât de strâns legate, încât Curtea Europeană de Justiție nu face o distincție clară între ele. Îndeosebit jurisprudența din Germania și din Franța recunoaște conceptul de „așteptări legitime”¹⁴. Așteptările pe care cetățenii le au de la o lege, concepția indivizilor cu privire la ceea ce ar trebui să stipuleze un act normativ și cum ar trebui să se realizeze această reglementare influențează puternic, așa cum este și normal, de altfel, legiitorul în activitatea sa. Fiind obișnuiți cu anumite dispoziții legale, indivizii își vor manifesta dorința ca cele considerate oportune, legitime să fie menținute. De asemenea, noțiunea de așteptări legitime este în strânsă legătură cu neretroactivitatea legii, întrucât cetățenii, cunoscând faptul că legea se aplică situațiilor ivite după intrarea sa în vigoare, vor avea așteptarea ca acest principiu să fie menținut, o soluție contrară ducând la grave încălcări ale drepturilor lor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoaște și ea noțiunea de așteptări legitime ale cetățenilor, însă așteptările legitime nu sunt recunoscute ca fiind un drept de sine stătător. Soluție firească întrucât „așteptările legitime” reprezintă un concept mult mai general decât un drept privit în singularitatea sa, fiind o prevedere, o previziune (și deci mai mult decât o simplă speranță sau dorință) a nașterii, modificării sau stingerii unui drept sau a unei situații, a unui raport juridic. În același timp (tocmai acesta ar fi, credem, punctul de congruență dintre „așteptările legitime” și certitudinea juridică) așteptările legitime pot reprezenta o previziune, o cunoaștere exactă în primul rând a existenței unei legi, apoi a efectelor unei legi și a consecințelor încălcării unei norme juridice.

Conform C.E.D.O., legea trebuie să fie accesibilă, astfel un individ trebuie să aibă o indicație cu privire la legea aplicabilă la un caz anume și trebuie să fie capabil să prevadă consecințele acțiunilor sale, putând astfel, având posibilitatea, să evite consecințele sancțiunii penale¹⁵.

Cu toate că o lege care este considerată sacră este mult mai rar încălcată, mult mai bine legitimată, schimbarea unei astfel de legi ar deveni deosebit de dificilă. Dreptul roman ne oferă un exemplu grăitor în acest sens. Față de Legea celor XII Table a existat, am putea spune, un respect religios, care a făcut ca ea să nu fie abrogată nici măcar atunci când intrase deja în desuetudine. Cu toate că se pot dovedi eficiente, uneori pentru lungi perioade de timp, „axiomele” juridice se pot dovedi periculoase. În situația în care nevoile sociale cer din ce în ce mai multă flexibilitate de la un act normativ, orice lege trebuie să fie considerată importantă (altfel nu ar avea autoritate și nu ar fi respectată), însă nu trebuie în niciun caz să

¹³ N. Popa, *Teoria generală a dreptului*, Editura Actami, București, 1994, p. 170.

¹⁴ Takis Tridimas, *The general principles of EC law*, Ed. Oxford University Press, 1999, p. 163.

¹⁵ C.E.D.O., S.W. și C.R. contra Regatului Unit, EHRR 363, 1995

fie considerată ca o axiomă ce nu poate fi schimbată. Situația este asemănătoare și în cazul unei constituții. Legea fundamentală nu trebuie să fie considerată sacră, însă ea este principalul garant al valorilor fundamentale dintr-un stat democratic și în același timp o valoare prin ea însăși, prin autoritatea pe care o are, prin recunoașterea socială, care o apropie foarte mult, din anumite puncte de vedere, de ideea de contract social a lui Rousseau, contract prin care cetățenii își delegă o parte importantă a suveranității unor organisme statale. O constituție (ca și o normă juridică obișnuită de altfel) se legitimează prin suveranitatea poporului, însă această suveranitate nu este absolută, la fel cum nici autonomia de voință, în cazul individului, nu este absolută.

Așteptările legitime ale cetățenilor impun regândirea, reșezarea continuă a valorilor juridice dar și a legilor, aceasta mai ales dacă privim dreptul, nu ca pe o structură impermeabilă, ci ca pe un sistem viu, în continuă schimbare.

Acknowledgement:

This paper has been financially supported within the project entitled *“Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Scientific Research”*, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. **Investing in people!**

Bibliography:

- George Silberbauer, Etica în societățile de mici dimensiuni, în Peter Singer (coord.) Tratat de etică, Editura Polirom, București, 2006
- Grigore Geamănu, Drept internațional contemporan, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975
- H. L. A. Hart, Positivism and the separation of law and morale, Harvard Law Review, vol. 71, 1958
- Ion Craiovan, Tratat de teoria generală a dreptului, Ed. Universul Juridic, București, 2007
- Lon L. Fuller, Positivism and fidelity to law, A reply to Professor Hart, Harvard Law Review, No. 71, 1958
- N. Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, București, 1994
- Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, București, 2000.
- Takis Tridimas, The general principles of EC law, Ed. Oxford University Press, 1999

HEARING SYSTEM OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE

Anane Ivan, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: The settlement of criminal cases it's not possible without accurately setting of facts and circumstances related to the situation of the offender. A substantial contribution to the truth statements can bring the injured person, the civil party, the civilly responsible party, witness statements and statements of the suspect or the accused; only if they are combined with the facts or circumstances resulting from all the evidence in question.

The person who has suffered physical harm by criminal act, moral or material, whether participating in criminal proceedings is called injured party.

The victim, being the person who are aware about the offence and the offender may be heard in criminal proceedings for the administration of evidence needed to solve the case.

Statements of injured person is likely to highlight different elements which may serve as evidence truth with reference to the offense committed, how committed the participants in the offense, consequences product. Person aware of any fact or any fact likely to serve the truth in criminal proceedings may be heard as a witness. In principle, any person irrespective of sex, age, religion, nationality, social status etc. who has knowledge of any facts or circumstances that may serve to reveal the truth in a criminal case, may act as a witness.

Witness statements are the most common form of evidence being used in almost every criminal case.

Hearing the suspect/defendant - with the result obtained his statements - is the work procedures to determine the probative value necessary data relevant truth from the suspect / defendant knows best circumstances in which the offense was committed. Nobody knows better how the offense occurred only offender.

Statements suspect/defendant is its right and not an obligation by providing them the necessary information to establish the truth, on the one hand, and on the other hand is the first means by which one who is to be held criminally liable exercise their right of defense.

Keywords: hearing, person, witness, suspect, defendant.

I. Audierea persoanei vătămate

Soluționarea cauzelor penale nu este posibilă fără stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor legate de situația făptuitorului.

O contribuție substanțială la aflarea adevărului pot aduce și declarațiile persoanei vătămate, apărții civile și a părții responsabile civilmente; numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză.

Persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal, se numește parte vătămată.

Partea vătămată, fiind persoana care a luat la cunoștință despre săvârșirea infracțiunii și despre făptuitor, poate fi ascultată în procesul penal în vederea administrării unor probe necesare rezolvării cauzei.

Organul de urmărire penală are obligația să cheme, spre a fi ascultată, persoana care a suferit o vătămare prin infracțiune.

Înainte de ascultare, persoanei vătămate i se pune în vedere că poate participa în proces ca parte vătămată, iar dacă a suferit o pagubă materială sau o daună morală, că se poate constitui parte civilă.

De asemenea, i se atrage atenția că declarația de participare în proces penal ca parte vătămată sau de constituire ca parte civilă se poate face în tot cursul urmăririi penale.

Declarațiile persoanei vătămate sunt de natură să reliefeze diversele elemente de fapt care pot servi la aflarea adevărului ca probă, cu referire la fapta săvârșită, modul de comitere, participanții la infracțiune, urmările produse etc..

Ascultarea persoanei vătămate parcurge următoarele etape:

- a) **verificarea identității și ascultarea răspunsurilor cu privire la datele personale** – persoana vătămată este solicitată să răspundă la întrebările ce i se adresează cu privire la datele de identificare, confruntându-se răspunsurile primite cu mențiunile din actul de identitate. După ce organul de urmărire penală s-a edificat cu privire la identitatea persoanei vătămate, îi aduce la cunoștință faptele și împrejurările în legătură cu care urmează să fie ascultată, inclusiv posibilitatea legală ce o are de a se constitui ca parte vătămată sau parte civilă în proces ori să renunțe la acest drept conferit de lege și să fie ascultată în calitate de martor;
- b) **relatarea liberă sau spontană** – începe prin adresarea unei întrebări de ordin general “întrebare-temă” menită să ofere posibilitatea persoanei vătămate să declare tot ce știe în legătură cu faptele și împrejurările pentru a căror lămurire este ascultată. Aceasta oferă posibilitatea persoanei vătămate să povestească faptele, împrejurările, în succesiunea lor firească logică, să relateze tot ce consideră că ar interesa cauza, fără ca declarația să fie limitată în vreun fel prin intervențiile celui ce efectuează ascultarea. Cel care conduce ascultarea trebuie să dea dovadă de răbdare, calm, tact și atenție;
- c) **ascultarea dirijată sau adresarea de întrebări și ascultarea răspunsurilor** - pentru clarificarea unor afirmații contradictorii, confuze, a omisiunilor, se adresează întrebări de precizare și verificare. Întrebările pot fi din cele prevăzute în planul de ascultare al organului de urmărire penală sau pot fi formulate în raport de conținutul relatării libere sau spontane. Aceste întrebări se stabilesc concret pentru fiecare persoană vătămată în raport cu particularitățile cauzei, cu poziția persoanei ascultate, conținutul relatării libere, cu problemele ori aspectele ce trebuie să fie clarificate, precizate, verificate.

Din conținutul declarației trebuie să rezulte datele de identificare, mențiunea că persoanei vătămate i s-au adus la cunoștință posibilitățile de opțiune, faptele și împrejurările săvârșirii infracțiunii, persoana făptuitorului, cuantumul pagubei produse prin infracțiune și suma cu care se constituie parte civilă în proces.

De regulă, persoana își formulează declarația cu propriile sale cuvinte în raport cu nivelul de pregătire, lexicul, experiența sa de viață.

În conținutul declarației se vor evita expresiile indecente, triviale, fraze confuze sau care pot da naștere la diferite interpretări. După terminarea declarației persoana vătămată semnează pe fiecare pagină.

Declarația trebuie să poarte data și viza organului de urmărire penală în fața căruia a fost dată, precum și semnătura apărătorului dacă acesta a fost prezent la audiere .

Atunci când situația impune, declarația trebuie să fie semnată de interpret ori , după caz , de reprezentantul autorității tutelare, părinte, tutore, curator, educator care au asistat la ascultare .

În situația persoanelor de rea credință trebuie să se consemneze, pe lângă răspunsurile date, și întrebările adresate de către organul de urmărire penală. Declarația nu trebuie să cuprindă ștersături ori modificări; în cazul în care acestea apar trebuie confirmate în scris sub

semnătură, de către cel care a făcut declarația și de organul judiciar, fie în cuprinsul său, fie la sfârșit .

Spațiile rămase libere se barează, pentru eliminarea oricărui dubiu.

În cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

Declarațiile persoanei vătămate pot fi fixate și pe banda audio sau video.

Aprecierea declarațiilor persoanei vătămate se face ținându-se cont de măsura în care acestea se coroborează cu întregul material probator administrat în cauză, numai atunci când declarațiile sunt concordante cu celelalte materiale ale cauzei, se poate concluziona că ele sunt conforme cu realitatea și că persoana ascultată este de bună-credință.

La aprecierea declarațiilor nu vor fi luate în considerație decât ceea ce acestea au perceput, nu și părerile, presupunerile sau concluziile lor cu privire la faptele și împrejurările cauzei ori la vinovăția sau nevinovăția suspectilor/inculpaților.

Organul de urmărire penală, în aprecierea declarațiilor persoanei vătămate, are obligația legală și morală să dovedească maximă obiectivitate, să nu plece cu idei preconcepute ori să se lase influențat, în vreun fel sau altul.

II. Audierea martorilor

Persoana care are cunoștință despre vreo faptă sau vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal poate fi ascultată în calitate de martor.

În principiu, orice persoană fizică fără deosebire de sex, vârstă, religie, cetățenie, situație socială etc. care are cunoștință despre vreo faptă sau împrejurare ce poate servi la aflarea adevărului într-o cauză penală, poate avea calitatea de martor.

Declarațiile martorilor constituie cel mai frecvent mijloc de probă, fiind folosit aproape în orice cauză penală.

În măsura în care declarațiile martorilor scot în evidență elemente de fapt de natură a duce la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului ori pentru cunoașterea unor împrejurări esențiale cauzei, ele pot servi ca probă în procesul penal.

Pentru ca o persoană să dobândească calitatea procesuală de martor, trebuie să fie întrunite cumulativ, următoarele condiții:

- existența unui proces penal în curs de desfășurare în fața organelor judiciare
- existența unei persoane fizice care are cunoștință despre fapte și împrejurări menite să contribuie la aflarea adevărului în procesul penal respectiv;
- persoana fizică să fie ascultată de către organele de urmărire penală cu privire la faptele și împrejurările pe care le cunoaște.

Indiferent de natura infracțiunii săvârșite, rolul martorilor este deosebit, tocmai datorită faptelor și împrejurărilor pe care aceștia le pot lămurii prin depozițiile ce le fac, mai ales dacă cele relatate sunt percepute în mod nemijlocit.

Cu ajutorul martorilor pot fi stabilite împrejurările săvârșirii infracțiunii, metodele și mijloacele folosite în acest scop, este posibilă obținerea unor date referitoare la făptuitori ori care sunt menite să contribuie la identificarea acestora; pot fi stabilite condițiile și împrejurările care au înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii și măsurile ce se impun pentru prevenirea comiterii unor astfel de fapte pe viitor .

Nu pot face obiectul declarației martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidențialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare.

Faptele sau împrejurările prevăzute în lege pot face obiectul declarației martorului atunci când autoritatea competentă sau persoana îndreptățită își exprimă acordul în acest sens

sau atunci când există o altă cauză legală de înlăturare a obligației de a păstra secretul sau confidențialitatea.

Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de apărător, cu privire la faptele și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreuneia din părți .

Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele persoane:

a) *soțul, ascendenții și descendenții în linie directă, precum și frații și surorile suspectului sau inculpatului;*

b) *persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau al inculpatului.*

Minorul poate fi ascultat ca martor. Audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezența unuia dintre părinți, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituției căreia îi este încredințat minorul spre creștere și educare.

Persoana chemată ca martor este obligată să se înfățișeze la locul, ziua și ora arătată în citație și are datoria să declare tot ce știe cu privire la faptele cauzei.

Martorul este întrebat mai întâi despre nume, prenume, etate, adresa și ocupație.

În caz de îndoială asupra identității martorului, acesta se stabilește prin orice mijloc de probă.

Martorul va fi apoi întrebat dacă este soț sau rudă a vreuneia dintre părți și în ce raporturi se află cu acestea, precum și dacă a suferit vreo pagubă de pe urma infracțiunii.

În cursul urmăririi penale și judecății, organul de urmărire penală și președintele completului solicită martorului depunerea **jurământului** sau a **declarației solemne**.

Organul de urmărire penală și președintele completului îl întreabă pe martor dacă dorește să depună jurământ religios sau declarație solemnă.

Textul jurământului este următorul: **”Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”**. Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă în funcție de credința religioasă a martorului.

În timpul depunerii jurământului, cu excepțiile impuse de credința religioasă, martorul ține mâna dreaptă pe cruce sau pe Biblie.

În cazul în care martorul alege să facă o declarație solemnă, textul acesteia este următorul: **”Mă oblig că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu”**.

După depunerea jurământului sau a declarației solemne se va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Despre toate acestea se face mențiune în declarația scrisă.

Minorul care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atenția să spună adevărul.

Martorului i se face cunoscut obiectul cauzei și i se arată care sunt faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor cerându-i-se să declare tot ce știe cu privire la acestea.

Fiecare martor este ascultat separat, dacă sunt mai mulți martori fiecare este ascultat fără să fie de față ceilalți, fiind lăsat să declare tot ce știe în cauză.

Ascultarea martorului nu poate începe cu citirea sau reamintirea declarațiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauză, acesta nu poate prezenta ori citi o declarație scrisă de mai înainte, însă se poate servi de însemnări asupra amănuntelor greu de reținut.

După ce martorul a făcut declarația, i se pot pune întrebări cu privire la faptele și împrejurările care trebuie constatate în cauză, cu privire la persoana părților precum și în ce mod a luat cunoștință despre cele declarate.

Obținerea unor declarații veridice și complete, menite să ducă la aflarea adevărului, este influențată în mod hotărâtor și de modul în care se face pregătirea ascultării. Nu de puține ori, lipsa de pregătire sau superficialitatea în efectuarea acestei activități are drept consecință

obținerea unor declarații de slabă calitate, repetarea ascultării, cheltuieli inutile de timp și forțe și, în ultimă analiză, tergiversarea cercetărilor, cu urmări deosebite asupra finalității judiciare.

De regulă, ascultarea martorilor parcurge trei etape, și anume:

- a) **verificarea identității și ascultarea cu privire la datele personale** – martorul este solicitat să răspundă cu privire la datele de identificare urmărindu-se și confruntându-se răspunsurile acestuia cu mențiunile din actul de identitate ;
- b) **relatarea liberă sau spontană ori ascultarea povestirii martorilor – debutează cu o întrebare de ordin general**, organul de urmărire penală solicitând martorului să declare tot ceea ce știe în legătură cu faptele ori împrejurările care au impus chemarea sa pentru a depune mărturie, martorii având posibilitatea să povestească faptele, împrejurările în succesiunea lor logică, firească, să prezinte tot ce cred că ar interesa cauza, fără ca relatarea să fie limitată prin intervențiile celui care conduce ascultarea. Ascultarea trebuie să fie făcută cu răbdare, calm și atenție. Martorii nu trebuie să fie întreruși decât în mod excepțional, când relatările lor nu au legătură cu cauza și atunci numai cu recomandarea de a se referi la obiectul cauzei;
- c) **adresarea de întrebări și ascultarea răspunsurilor sau ascultarea dirijată** – după ce martorul a făcut declarația, i se pot adresa întrebări de precizare și verificare cu privire la fapta care formează obiectul cauzei și la făptuitori în scopul de a ajuta martorii detaliile necesare lămuririi complete a împrejurărilor cu privire la care sunt ascultați, să-și formuleze declarația clar și precis pentru a avea valoare în cauză.

Declarațiile martorilor sunt consemnate de organul de urmărire penală în scris pe formular tip de declarație.

Declarația va fi semnată pe fiecare pagină și la sfârșit atât de martor cât și de organul de urmărire penală.

Ori de câte ori martorul se găsește în imposibilitatea de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmărire penală procedează la ascultarea acestuia la locul unde se află.

În situația în care într-o cauză penală există un singur martor, organul de urmărire penală își poate întemeia soluția pe declarația acestuia, dacă produce încredere deplină că relatează adevărul.

În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viața, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declarațiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de martor amenințat și dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecție.

Procurorul dispune aplicarea unei măsuri de protecție din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părți sau a unui subiect procesual principal.

În cazul aplicării măsurilor de protecție, declarația martorului nu va cuprinde adresa reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru special la care vor avea acces doar organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța, în condiții de confidențialitate.

Declarațiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Dacă există mijloace tehnice corespunzătoare procurorul poate admite ca martorul să fie ascultat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală, prin intermediul mijloacelor tehnice video și audio.

În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta și înregistrarea este posibilă.

Declarațiile martorilor au valoare probatorie numai în măsura în care se coroborează cu celelalte probe și mijloace de probă administrate în cauză.

III. Audierea suspectului sau a inculpatului

Audierea suspectului/inculpatului – având ca rezultat obținerea declarațiilor acestuia – este activitatea procedurală menită să stabilească datele cu valoare probatorie necesare pentru aflarea adevărului în cauză pornind de la faptul că suspectul/inculpatul cunoaște cel mai bine împrejurările în care a fost săvârșită infracțiunea.

Nimeni nu cunoaște mai bine cum a avut loc fapta penală decât infractorul.

Declarațiile suspectului/inculpatului constituie un drept al acestuia și nu o obligație acestea furnizând informațiile necesare aflării adevărului, pe de o parte, iar pe de altă parte constituie prima modalitate prin intermediul căreia cel ce urmează să fie tras la răspundere penală își exercită dreptul de apărare.

Importanța acestei activități este subliniată și prin obligația pe care o au organele judiciare de a îl asculta pe suspect/inculpat în cele mai importante momente ale desfășurării urmăririi penale.

Încălcarea dispozițiilor privind ascultarea suspectului/inculpatului atrage sancțiunea nulității, deoarece, prin aceasta este violat dreptul său de apărare.

Declarațiile suspectului/inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză, acestea nu pot determina, singure, tragerea la răspundere penală a suspectului/inculpatului, atâta timp cât nu sunt confirmate de celelalte probe și mijloace de probă existente.

La începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări suspectului sau inculpatului cu privire la nume, prenume, poreclă, data și locul nașterii, codul numeric personal, numele și prenumele părinților, cetățenia, starea civilă, situația militară, studiile, profesia ori ocupația, locul de muncă, domiciliul și adresa unde locuiește efectiv și adresa la care dorește să îi fie comunicate actele de procedură, antecedentele penale sau dacă împotriva sa se desfășoară un alt proces penal, dacă solicită un interpret în cazul în care nu vorbește sau nu înțelege limba română ori nu se poate exprima, precum și cu privire la orice alte date pentru stabilirea situației sale personale.

Suspectului/inculpatului i se aduce apoi la cunoștință fapta care formează obiectul cauzei, dreptul de a avea un apărător, precum și dreptul de a nu face nici o declarație, atrăgându-i-se totodată atenția că ceea ce declară poate fi folosit și împotriva sa. Dacă suspectul/inculpatul dă o declarație, i se pune în vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta prevăzută de lege pentru săvârșirea căreia este suspectat.

Organul judiciar comunică suspectului sau inculpatului calitatea în care este audiat, fapta prevăzută de legea penală pentru săvârșirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică a acesteia.

Fiecare suspect/inculpat este ascultat separat.

În cursul urmăririi penale, dacă sunt mai mulți suspecti/inculpați, fiecare este ascultat fără să fie de față ceilalți.

Suspectul/inculpatul este mai întâi lăsat să declare tot ce știe în cauză.

Ascultarea suspectului/inculpatului nu poate începe cu citirea sau reamintirea declarațiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauză.

Suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât și în cursul audierii, iar organul judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări și notițe proprii.

După ce suspectul/inculpatul a făcut declarația, i se pot pune întrebări cu privire la fapta prevăzută de lege pentru săvârșirea căreia este suspectat. De asemenea, este întrebat cu privire la probele pe care înțelege să le propună.

Declarațiile suspectului/inculpatului se consemnează în scris. În fiecare declarație se vor consemna, totodată, ora începerii și ora terminării ascultării suspectului/inculpatului. Dacă este de acord cu conținutul declarației scrise, suspectul sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau inculpatul are de făcut completări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declarației, fiind urmate de semnătura suspectului sau a inculpatului.

Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, organul judiciar consemnează acest lucru în declarația scrisă.

Declarația scrisă este semnată și de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului sau a inculpatului, de judecătorul de drepturi și libertăți ori de președintele completului de judecată și de greșier, de avocatul suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părții civile sau părții responsabile civilmente, dacă aceștia au fost prezenți, precum și de interpret când declarația a fost luată printr-un interpret.

Ori de câte ori suspectul/inculpatul se găsește în imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmărire penală procedează la ascultarea acestuia acolo unde se află, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Suspectul/inculpatul nu este obligat să probeze nevinovăția sa, sarcina probării vinovăției acestuia, incumbă organului de urmărire penală, până la stabilirea vinovăției operând principiul prezumției de nevinovăție prevăzută atât în Constituția României cât și în Noul Cod de Procedură Penală.

Suspectul/inculpatul trebuie ascultat întotdeauna, cu excepția cazului când se sustrage de la urmărirea penală.

Declarația suspectului/inculpatului nu trebuie să fie viciată de violențe, amenințări sau alte forme de constrângere .

În concluzie, ascultarea suspectului/inculpatului parcurge următoarele *etape* :

- a) verificarea identității suspectului/inculpatului** – parcurgerea acestei etape este obligatorie pentru a nu fi acuzată altă persoană decât cea care a săvârșit infracțiunea și constă în întrebări cu privire la nume, prenume, poreclă, data și locul nașterii, numele și prenumele părinților, cetățenia, studii, stagiul militar, locul de muncă, ocupație, domiciliu, antecedente penale, precum și alte date care pot contura situația personală a suspectului/inculpatului. Răspunsurile se compară cu datele din acte și se completează concomitent, formularul-tip al declarației suspectului/inculpatului cu aceste date;
- b) ascultarea relatării libere a suspectului/inculpatului** – după ce i s-a adus la cunoștință că are dreptul să fie asistat de un apărător și după ce i se solicită să dea o declarație scrisă personal cu privire la urmărirea adusă îi adresează suspectului/inculpatului o întrebare-cheie cu caracter general, prin care i se solicită să declare tot ce are de arătat în legătură cu acuzarea ce i se aduce, în acest fel oferindu-i-se posibilitatea să declare tot ceea ce consideră că interesează cercetarea. În timpul ascultării libere, organul de urmărire penală trebuie să evite întreruperea relatării suspectului/inculpatului, aprobarea sau dezaprobarea afirmațiilor acestuia, să-și manifeste satisfacția ori nemulțumirea față de cele declarate. Indiferent de poziția celui ascultat, trebuie să dovedească stăpânire de

sine, răbdare, calm și, în general, o atitudine prin care să nu-și exteriorizeze sentimentele față de învinuit/inculpat;

- c) **ascultarea dirijată, concretizată în adresarea de întrebări și ascultarea răspunsurilor** – organul de urmărire penală adresează suspectului/inculpatului întrebări, ascultă răspunsurile acestuia, îi solicită să declare ce probe înțelege să propună în apărarea sa și procedeează la consemnarea celor declarate. Întrebările trebuie să fie clare și concise, să fie formulate la nivelul de înțelegere al celui ascultat, să nu sugereze răspunsul pe care-l așteaptă organul de urmărire penală, să oblige pe suspect/inculpat să relateze și nu să determine un răspuns de genul “da” sau “nu”, să nu pună în încurcătură pe suspect/inculpat, mai ales atunci când acesta este bine intenționat, interesat în a declara adevărul, să se refere la fapte, împrejurări concrete, evitându-se a se solicita suspectului/inculpatului să facă aprecieri, presupuneri ori să expună opinii personale.

Dacă suspectul/inculpatul revine asupra vreuneia din declarațiile sale sau are de făcut completări, rectificări sau precizări, acestea se consemnează și semnează pe declarații separate sau pe cele anterioare, în continuare. Pentru corelarea corespunzătoare cu celelalte probe ale cauzei, declarațiile trebuie datate exact.

Declarația va fi semnată pe fiecare pagină și la sfârșit de organul de urmărire penală, de suspect/inculpat, precum și de interpret atunci când a fost luată în prezența acestuia sau de apărător, în condițiile legii .

Analiza declarațiilor suspectului/inculpatului și confruntarea datelor rezultate din verificările efectuate cu probele existente în cauză permit organului de urmărire penală să-și formeze convingerea intimă asupra vinovăției ori nevinovăției acestuia.

În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

Bibliografie selectivă:

- Noul cod de procedură penală;
Dobrinou Vasile ș.a. – *Îndrumar de cercetare penală*, Ed. Atlas Lex, București, 1994;
Anane Ivan - *Acte procedurale ce pot fi efectuate în faza urmăririi penale*, Ed. Ex Ponto, Constanța, 2003;
nistoreanu ghe. și colab. – *Drept procesual penal*, ed. europa nova, bucurești, 1996;
Neagu Ion – *Drept procesual penal, Tratat*, Ed. Global Lex, București, 2002;
Aonițioaie Constantin ș.a. - *Tratat de tactică criminalistică*, Ed. Carpați, București, 1992;
Bercheșan Vasile ș.a. – *Cercetarea penală(criminalistică–teorie și practică)*, Ed. Icar, București 2001.

LEGAL CONCERNS: WORLDWIDE COMPARATIVE APPROACH TO EUTHANASIA**Csanád Albert-Lőrincz, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

Abstract: The present study gives an account of the worldwide spread of euthanasia, focusing on its legal aspects. Although forbidden in most countries, a trend can be observed, and it is probable that in the near future, a permissive legal framework will come into existence beside those from The Netherlands, Belgium, Switzerland, Luxemburg (EU) and the states of Oregon, Washington, Montana and Vermont (US). Using the method of document analysis, we have compared the legislations existing in the states mentioned, discussing the British situation as well, where Lord Falconer's 2013 bill was repealed by the legislator. The Romanian Criminal Code, which has entered into force in February 2014, contains prohibitive provisions considered to be traditional that are no longer in line with altered societal needs, according to which the number of physicians and medical students who would support euthanasia is significant. The situation is also controversial because in one of its decisions from 2012, the European Court of Human Rights in Strasbourg voiced the position that the use of euthanasia is compatible with the protection of the sanctity of life, and may also be part of the right to individual self-determination. The phenomenon that only certain persons have access to the means for euthanasia (those who live in states where euthanasia has been legalized or who can afford to travel to such a state) is also of concern, even though everyone should be entitled to basic human rights in the same manner.

Keywords: euthanasia, trend, human rights, legal framework, protection of life.

Introduction

In the last decade, a worldwide breakthrough has taken place on the topic of euthanasia. In The Netherlands, Belgium, Switzerland, Luxemburg (EU) and the state of Oregon, Washington, Montana and Vermont (US), euthanasia has been legalized. Our study presents and compares existing legislations by using the method of document analysis, with a focus on the legal aspect. It also mentions a few research results from countries where euthanasia has been legalized that also give reasons for its acceptance. "Physician-assisted dying at the end of life has become a significant issue of public discussion" (Phillipa et al. 2014, p. 354). Euthanasia could be an alternative solution to the suffering of patients (Havill 2014). Voluntary active euthanasia by the request of the patient is the act of a physician who administers drugs or treatments with the intent of ending the patient's life. Passive euthanasia, also known as physician-assisted suicide, differs from active euthanasia in that the patient takes his or her own life, assisted by the physician. The lethal dose of drugs is prescribed by the physician (Benson 1999). According to some early views, there are no substantive differences between these two forms of mercy killings (Douglas 1976), although this position has nevertheless not become dominant neither in later scholarly literature nor in the eyes of the public, since both concepts have been used into the present day (Ostheimer 1980, Benson 1999, Anquinet et al., 2014, Phillipa et al. 2014, Willis et al. 2014).

In those countries where euthanasia has been legalized, it has not become an absolute right of the patient; practicing it depends on certain biological and spiritual conditions. "It is nuanced by depression, fear of being a burden, feelings of worthlessness, loss of awareness

and vulnerability to others. All of these must be ruled out before we can be sure that someone really wants to die” (Wright 2014. p. 27).

A worldwide review of the legal status of euthanasia

The topic of euthanasia is highly controversial because the views traditionally advocating the sanctity of life clash with the position of those who support artificially planned death (Oancea 2007, Perju et al. 2008 b, Pârnu et al. 2012, Buta and Buta 2012). The issue of euthanasia is still open from a moral point of view, but the debate has been settled from the legal standpoint, namely in favor of euthanasia: In Case no. 497/09 Koch vs. Germany, The European Court of Human Rights in Strasbourg has voiced conclusions that are universally valid.¹ According to the Decision handed down in 2012, the right to privacy is a concept that should be interpreted broadly and that intrinsically contains the right to self-determination. The manner of ending his or her life should be the patients’ option, considered as a part of the right to self-determination. The general legal framework is therefore a given for all countries, and they may treat the topic of euthanasia as they see fit. In the following, we will examine how the legislation of euthanasia has been put into practice in different countries.

In **the United Kingdom**, euthanasia is forbidden by the Suicide Act of 1961². British jurisprudence considers the sanctity of life reflected in the right to life in Article 2 of the European Convention on Human Rights³. However, every person has the right to autonomy and dignity, and thus priority should be given to the sanctity of life (Jackson 2013). The Suicide Act of 1960 confers immunity from criminal proceedings for those who actually commit suicide. In the absence of a legal right, “it was impossible to impose on the state an obligation to allow others to assist” the patient practicing euthanasia (Jackson 2013, p. 471). By the Suicide Act of 1961, the British Parliament “expressly criminalized assisting a suicide. The court concluded that any common law defence was bound to fail because there is no fundamental right to commit suicide and ‘the right to assist someone to do so cannot place the party providing assistance in a stronger position than the party committing suicide’ the limits of the common law in this area have been reached and that any future development would be the responsibility of Parliament” (Jackson 2013, p. 472).

Due to the impact of international trends and the changing social attitudes, the topic of euthanasia has again come to the forefront of public attention. In 2013, Lord Falconer presented the Assisted Dying Bill in the House of Lords⁴. According to this document, assisted dying could only be considered for a patient of legal age, diagnosed with a progressive and irreversible disease and with a life expectancy shorter than six months. The legal framework included the provision that the prognosis must have been confirmed by a second physician. The major problem with this model was that survival times are based on past clinical experience, which in reality can vary from case to case (Frost et al. 2014). In the end, the proposed model did not pass the conservative British legislation.

In **Switzerland**, according to article 115 of the Swiss Criminal Code, euthanasia is not punishable under certain conditions: “Any person who for selfish motives incites or assists another to commit or attempt to commit suicide is, if that other person thereafter commits or attempts to commit suicide, liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a

¹ [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112282#{%22itemid%22:\[%22001-112282%22\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112282#{%22itemid%22:[%22001-112282%22]}) Accessed: 29.08.2014.

² <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60> Accessed: 29.08.2014.

³ <http://echr-online.com/> Accessed: 29.08.2014.

⁴ <http://www.dignityindying.org.uk/assisted-dying/lord-falconers-assisted-dying-bill/> Accessed: 29.08.2014.

monetary penalty.”⁵ Thus, based on the regulation, no criminal proceedings can be initiated against a person who is acting unselfishly, in the interest of the patient. Actual assisted suicide is not legal, but is not punishable unless a selfish motive is proven. At the same time, the person who assists in euthanasia does not necessarily have to be a doctor. The Swiss Criminal Code proposed in 1918 “did not intend to regulate assisted suicide from a medical perspective. Rather, lawmakers were concerned with suicides motivated by honour and romance. Today, assisted suicides in Switzerland involve volunteers working for ‘right-to-die associations’. The role of physicians is restricted to assessing the decisional capacity of the person requesting assistance and to prescribing the lethal drug. Of note, the person requesting assistance does not need to have a terminal illness” (Steck et al. 2014, p.2).

The Swiss Law on Public Health (1985) was amended in 2012 by the introduction of Article 71 (b) with the following content: “Socio-medical Establishments in receipt of public subsidies must allow assistance for suicide to be provided in their establishments for any resident who makes a request to this effect to an association supporting the right to die with dignity or to the doctor responsible for his or her treatment.”⁶

A study shows that it is not known whether a request is present or not in all assisted suicide cases in Switzerland. Although the membership of the right-to-die associations is voluntary, “there is no evidence that they solicit members to take up their services” (Lewis, Black 2013, p. 887).

Another recent study has been based on the analysis of “5,004,403 Swiss residents and 1301 assisted suicides (439 in the younger and 862 in the older group). In 1093 (84.0%) assisted suicides, an underlying cause was recorded; cancer was the most common cause (508, 46.5%). In both age groups, assisted suicide was more likely in women than in men, those living alone compared with those living with others and in those with no religious affiliation compared with Protestants or Catholics. The rate was also higher in more educated people, in urban compared with rural areas and in neighbourhoods of higher socio-economic position” (Steck et al. 2014, p. 1).

There is an important distinction between the Swiss model, where euthanasia is not punishable under certain conditions, and that of the **Netherlands and Belgium**, where euthanasia is considered to be medical treatment.

In the **Netherlands**, the Euthanasia Law adopted in 2001 and entered into force on the 1st of April 2002 permits euthanasia and assisted suicide if the physician acts “with due care”.⁷ According to Section 2 of the Dutch *Review procedures for the termination of life on request and assisted suicide and amendment of the Criminal Code and the Burial and Cremation Act*⁸, this “due care” obligation means that the physician must be satisfied that the patient has made a voluntary and carefully considered request, the patient's suffering was unbearable, and that there was no prospect of improvement, the patient was informed about his situation and his prospects and the physician and the patient agreed that there is no reasonable alternative solution. Furthermore, the patient has been consulted by at least a second independent physician, who has given a written opinion on the due care criteria. Finally, the assistance provided and the act of euthanasia must be made with due medical care and attention. “The patient must have capacity to make the request, and the attending physician must consult a psychiatrist if he or she suspects the patient lacks capacity. The

⁵ http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a115.html Accessed: 03.08.2014.

⁶ <http://www.patientsrightscouncil.org/site/switzerland/> Accessed: 03.08.2014.

⁷ <http://www.patientsrightscouncil.org/site/hollands-euthanasia-law/> Accessed: 07.08.2014.

⁸ http://www.patientsrightscouncil.org/site/wp-content/uploads/2012/05/Dutch_law_04_12.pdf Accessed: 29.08.2014.

physician must also provide sufficient information to the patient to make his or her request well informed. The Act does not require that the request be made in writing, but it is established good practice to obtain a written request” (Lewis, Black 2013, p. 885).

The above-mentioned Dutch law permits euthanasia of incompetent patients under certain conditions. Teenagers from 16 to 18 years old may request and receive euthanasia or assisted suicide if a parent or guardian has been involved in the decision process, but they need not agree or approve. Children from 12 to 16 years old may also request and receive euthanasia or assisted suicide if a parent or guardian agrees with the termination of life or the assisted suicide.⁹ Physicians must report the cases of artificial death to the municipal pathologist. In cases of euthanasia, a regional review committee comprising a physician, an ethicist and a legal expert must also be notified in order to ensure greater transparency.

According to data collected between September 2002 and December 2007, after the legalization of euthanasia and assisted suicide in the Netherlands, the study “found the request criterion to have been met in all 10,319 reported cases. Similarly, in a study of reported cases from 2007 to 2009, the relevant Regional Review Committee (RRC) (the bodies delegated the evaluation of reported cases of euthanasia) found that the physician had met the criteria related to the request in all 7,487 cases” (Lewis, Black 2013, p. 887).

In **Belgium**, according to *The Belgian Act on Euthanasia of May 28, 2002*, the physician who performs euthanasia commits no criminal offence when he/she ensures that the patient has attained the age of majority or is an emancipated minor, and is legally competent and conscious at the moment of making the request. The request must be voluntary, well considered and repeated, and cannot be the result of any external pressure. The patient must also be in a medically futile condition of constant and unbearable physical or mental suffering that cannot be alleviated, resulting from a serious and incurable disorder.¹⁰ The patient’s request “must be in writing, and signed and dated by the patient, unless he or she is unable to write, in which case the request may be made by a nominated adult with no material interest in the patient’s death (...) A request for euthanasia may be revoked at any time by any means” (Lewis, Black 2013, p. 886). Euthanasia was also legalized for children without any age limit in February 2014, but the parents must agree with the decision.¹¹

A study about the situation on euthanasia in Belgium shows that “the frequency of reported euthanasia cases has increased every year since legalization. Euthanasia is most often chosen as a last resort at the end of life by younger patients, patients with cancer, and seldom by nonterminal patients” (Smets et al. 2010, p. 187).

About the legality of all 2,017 reported euthanasia cases, data shows that the request criterion was met until December 2007. Another study certifies that from 2007 on, the explicit request condition was also fulfilled in all studied cases in the Flanders region (Lewis, Black 2013, p.887).

In Belgium, according to a study from 2009, “the number of reported euthanasia cases increased every year from 0.23% of all deaths in 2002 to 0.49% in 2007. Compared with all deaths in the population, patients who died by euthanasia were more often younger”, male and cancer patients. Unbearable physical pain (95.6%) and/or psychological suffering (68%) were reported in most of euthanasia cases, only a few cases (6.6%) concerned nonterminal patients (Smets et al. 2010, p. 187).

Euthanasia was legalized in the United States of America in the following States: **Oregon, Washington and Montana** (Steck et al. 2014, p.2). In 2013, **Vermont** became the

⁹ <http://www.patientsrightscouncil.org/site/hollands-euthanasia-law/> Accessed: 07.08.2014.

¹⁰ <http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=59> Accessed: 07.08.2014.

¹¹ <http://www.patientsrightscouncil.org/site/belgium/> Accessed: 07.08.2014.

fourth State that legalized euthanasia. “In 1994, Oregon voters approved the *Death with Dignity Act* (DWDA) by a vote of 51% to 49%. It became effective in 1998, surviving court challenges and a repeal effort, to make Oregon the first state in the country to legalize physician-assisted suicide (...) The law allows physicians to prescribe life-ending drugs that are requested by terminally ill patients with six months or less to live. In the nine years since then, (...) records show that 455 people have requested lethal drugs from their physician and 292 people have died from using them. The yearly numbers continue to rise, beginning with 16 deaths in 1997, increasing to 38 in 2005, and reaching 46 deaths in 2006.”¹²

From the data of Oregon Division of Public Health responsible for monitoring assisted deaths results that all 673 cases of prescriptions of lethal drugs causing death (from 1998 to 2012) fulfilled the request criteria and respected the mandatory waiting period of 15 days between the oral request and death (Lewis, Black 2013).

After three unsuccessful attempts to make euthanasia legal, “In 2008, assisted-suicide proponents targeted the state for a massive effort to make Washington only the second state to approve assisted suicide. With a voter initiative (...) they succeeded, by a vote of 57.91 to 42.09 percent, in making it legal for doctors to help their patients commit suicide. (...) The Washington law (RCW 70.245) went into effect in March 2009.”¹³

In the State of Montana in December 2009, the Supreme Court has changed the legal status of doctor-prescribed suicide by a ruling. “However, the court did not officially legalize assisted suicide but said that, if charged with assisting a suicide, a doctor could use the patient’s request as a defense.”¹⁴

Vermont is the fourth State which has legalized euthanasia in May 2013. Governor Peter Shumlin has signed Vermont’s doctor-prescribed suicide bill called The Patient Choice and Control at End of Life Act¹⁵, which has immediately entered to force. “According to the Vermont Health Commissioner, it is expected that health insurance will cover the process. (...) The law states: ‘A health care facility may prohibit a physician from writing a prescription for a dose of medication intended to be lethal for a patient who is a resident of its facility and intends to use the medication on the facility’s premises, provided that the facility has notified the physician in writing of its policy with regard to the prescriptions’.”¹⁶

Therefore, Oregon, Washington and Vermont have legalized physician-assisted suicide via legislation, while Montana did so by court ruling.¹⁷

Evidence from the Netherlands, Belgium, Oregon and Switzerland suggests that “the legal criteria that apply to an individual’s request for assisted dying are well respected: individuals who receive assisted dying do so on the basis of valid requests; third parties who assist individuals to die do not act unlawfully. However, further research on the elements that may undermine the validity of requests for assisted dying is warranted” (Lewis, Black 2013, p. 895).

In **Romania**, a Member State of the European Union located in Eastern Europe, several efforts have been made to adopt modern human rights and patient rights during the last decade. The reform process was part of the synchronization of national law with European law. The recently adopted Criminal Code still criminalizes any act of a person causing or facilitating suicide, the punishment being imprisonment.

¹² http://www.lifeissues.org/euthanasia/oregons_law.htm Accessed: 03.08.2014.

¹³ <http://www.patientsrightscouncil.org/site/washington/> Accessed: 03.08.2014.

¹⁴ <http://www.patientsrightscouncil.org/site/montana/> Accessed: 03.08.2014.

¹⁵ http://healthvermont.gov/family/end_of_life_care/documents/Act39_faq.pdf Accessed: 29.08.2014.

¹⁶ <http://www.patientsrightscouncil.org/site/vermont/> Accessed: 03.08.2014.

¹⁷ <http://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000132> Accessed: 03.08.2014.

The new Criminal Code¹⁸, which entered into force in February 2014, criminalizes any form of euthanasia: Article 191 penalizes any act of causing or facilitating suicide with imprisonment, if suicide took place. If the acts or aiding described above was followed by a suicide attempt, the penalty should be reduced by half. Suicide attempts committed without any intervention on the part of other persons is not incriminated.

In our view, this national regulation is a conservative legislative solution because it does not reflect the changed attitudes among the population. A Romanian research has shown that “in general, most physicians and approximately one half of the responding students said they agreed with euthanasia and its legalization” (Curcă 2008, p. 36). Romanian authors have also suggested the legalization of euthanasia under strict conditions in order to prevent any abuses (Pivniceru, Dăscălescu 2004, Curcă 2008). In our opinion a further review of Romanian criminal law should match the legislation with the societal needs.

At the same time, any **prohibition of the act of euthanasia can be avoided**: we would like to point out that under the existing bans, patients who are of means, mobile or who can be transported still have the option to resort to euthanasia, even if they aren't residents of the countries where the manner of death discussed has been legalized. “Euthanasia tourism” is an increasingly common phenomenon, and the above-mentioned patient category may resort to Swiss clinics under certain conditions (Steck et al. 2014, p. 3). This possibility can also be interpreted to be a privilege obtained by circumventing prohibitive norms. From a legal standpoint, since it has a bearing upon the basic right to self-determination, and is not accessible to everyone, it could cause serious concern.

Conclusions

The worldwide trend of euthanasia legalization can be established with certainty. At present, certain forms of euthanasia are permitted in certain countries: The Netherlands, Belgium, Switzerland, Luxemburg (EU) and the states of Oregon, Washington, Montana and Vermont (US). Furthermore, it also constitutes a topic for public debate in other countries, and is also dealt with in international scholarly literature.

Although forbidden in most countries, it seems that there is an ever-growing need for it in society. It is increasingly accepted not only among physicians, but among the populace as well, since the studies mentioned recount a growing number of euthanasia cases. The phenomenon of *euthanasia tourism* has also appeared, i.e., foreign patients travel to permissive countries in the hopes that they would receive planned death.

Even if the need for euthanasia is not necessarily a majority one when taken in the context of total population, we believe that traditional, rigid viewpoints and arguments should be rethought, and the opportunity to decide, under strictly regulated conditions, what manner of death they wish for themselves should be afforded for incurable and suffering patients. Everyone should be entitled to an opportunity to leave life without humiliation and suffering, since at present, it is available only to patients who can afford the costs of travel and of the currently functioning medical establishments.

Bibliography

- Anquinet Livia, Raus Kasper, Sterckx Sigrid, Smets Tinne, Deliëns Luc and Judith AC Rietjens, (2014), Re: A response to Willis et al., *Palliative Medicine*, Vol. 28 No. 4, p. 369.

¹⁸ <http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56II/Q=> Accessed: 27.08.2014.

- Benson M. John, (1999), Trends: End-of-Life Issues, *The Public Opinion Quarterly*, Vol. 63, No. 2, p. 263-277.
- Buta Mircea Gelu, Buta Liliana, (2012) Euthanasia as Intention, *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Bioethica*, No. 2 Vol. 57, p. 57-61.
- Curcă George Cristian, (2008), Euthanasia: An “X-Ray” From Within The Medical Profession – Comparative Survey Among Medical Students And Physicians, *Romanian Journal of Bioethics*, vol. 6, nr. 2, p. 36-48.
- Douglas Walton, (1976), Active and Passive Euthanasia, *Ethics*, Vol. 86, No. 4, p. 343-349.
- Frost D. Thomas, Sinha Devan, Gilbert J. Barnabas, (2014), Should assisted dying be legalised?, *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, Vol. 9, No. 3, 5 p., DOI: 10.1186/1747-5341-9-3.
- Havill Jack, (2014), Voluntary euthanasia in New Zealand. The case for support from Christians, *Stimulus: The New Zealand Journal of Christian Thought and Practice*, Vol. 21, No. 1, p. 12-19.
- Jackson Adam, (2013), ‘Thou Shalt Not Kill; But Needst Not Strive Officiously to Keep Alive’: Further Clarification of the Law regarding Mercy Killing, Euthanasia and Assisted Suicide, *The Journal of Criminal Law*, Vol. 77, No. 6, p. 468-475.
- Lewis Penney, Black Isra, (2013), Adherence to the Request Criterion in Jurisdictions Where Assisted Dying Is Lawful? A Review of the Criteria and Evidence in the Netherlands, Belgium, Oregon, and Switzerland, *Journal of Law, Medicine & Ethics*, Vol. 41, Issue 4, p. 885-898.
- Oancea Ioan, (2007), Euthanasia - an absurd assumption of freedom, *Romanian Journal of Bioethics*, Vol. 5, No. 7, p. 25-43.
- Ostheimer, John M., (1980), The Polls: Changing Attitudes Toward Euthanasia, *The Public Opinion Quarterly*, Vol. 44, No. 1, pp. 123-128.
- Pârvu Andrada, Moisa Stefana, Gramma Rodica, Enache Angela, Dumitras Silvia, Roman Gabriel, Radu Chiriță, Ioan Beatrice, (2012), The Inutility of the Medical Treatment at the End of Life, *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Bioethica*, No. 2 Vol. 57, p. 63-74.
- Perju-Dumbravă Dan, Morar Silviu, Fulga Iuliu, Avram Adrian, Todea Doina, Siserman Costel, (2008), Euthanasia In The Romanian Penal Law, *Romanian Journal of Bioethics*, vol. 6, nr. 2, p. 14-22.
- Pivniceru Mona-Maria, Dascalescu Florin Dorian, (2004), Euthanasia: where does the right to life protection ends? *Romanian Journal of Bioethics*, Vol. 2, No. 2, p. 70-77.
- Phillipa J. Malpas, Maria KR. Wilson, Nicola Rae and Malcolm Johnson, (2014), Why do older people oppose physician-assisted dying? A qualitative study, *Palliative Medicine*, Vol. 28 No. 4, p. 353–359.
- Smets Tinne, Bilsen Johan, Cohen Joachim, Rurup L. Mette, Deliens Luc, (2010), Legal Euthanasia in Belgium: Characteristics of All Reported Euthanasia Cases, *Medical Care*, Vol. 48, No. 2, p. 187-192.
- Steck Nicole, Junker Christoph, Maessen Maud, Reisch Thomas, Zwahlen Marcel and Egger Matthias, (2014), Suicide assisted by right-to-die associations: a population based cohort study, *International Journal of Epidemiology*, Vol. 43, Issue 2, p. 614-622.
- Willis Derek, Gannon Craig, Harlow Tim, Baker Idris and George Rob, (2014), A response to L. Anquetin et al.’s article on terminal sedation, *Palliative Medicine*, Vol. 28, No. 4, p. 367–368.

- Wright Stephen, (2014), A question of death, *Nursing Standard*, Vol. 28, No. 27, p. 26-27.

Legal documents:

- Assisted Dying Bill - <http://www.dignityindying.org.uk/assisted-dying/lord-falconers-assisted-dying-bill/> Accessed: 29.08.2014.
- Case no. 497/09 Koch v. Germany - [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112282#{%22itemid%22:\[%22001-112282%22\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112282#{%22itemid%22:[%22001-112282%22]}) Accessed: 29.08.2014.
- European Convention on Human Rights - <http://echr-online.com/> Accessed: 29.08.2014.
- Romanian Criminal code - <http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56II/Q=> Accessed: 27.08.2014.
- Review procedures for the termination of life on request and assisted suicide and amendment of the Criminal Code and the Burial and Cremation Act - http://www.patientsrightscouncil.org/site/wp-content/uploads/2012/05/Dutch_law_04_12.pdf Accessed: 29.08.2014.
- Suicide Act form 1961 - <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60> Accessed: 29.08.2014.
- Swiss Criminal code - http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a115.html Accessed: 03.08.2014.
- The Swiss Law on Public Health (1985) - <http://www.patientsrightscouncil.org/site/switzerland/> Accessed: 03.08.2014.
- The Belgian Act on Euthanasia 2002 - <http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=59> Accessed: 07.08.2014.
- The Netherlands Euthanasia Law 2001 - <http://www.patientsrightscouncil.org/site/hollands-euthanasia-law/> Accessed: 07.08.2014.
- The Patient Choice and Control at End of Life Act 2013, Vermont (US) - http://healthvermont.gov/family/end_of_life_care/documents/Act39_faq.pdf Accessed: 29.08.2014.

"THE ILLICIT CONDUCT" – A CONCEPT REQUIRING AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

Dana Diaconu, Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara

Abstract: Legal liability represents a legal element. It involves the establishment of an individual and determined obligation of a person to have a particular conduct. For example, following the establishment of their legal liability, a person must comply with a type of imposed conduct to repair the damage, to take certain measures, to submit to a sentence, to cease certain activities. Clearly, such obligation does not directly legitimize itself through the authority of the law, as is the case with the generic obligations that any person has in relation to the legal order which recognizes them as a legal subject. The conduct which imposes itself through the establishment of the legal liability is created ad hoc, through an act of saying the law (juris-dictio). From a social perspective, this imposed conduct is a reaction to the conduct which is inconsistent with the legitimate expectations of society. From a legal perspective, the imposed conduct is an obligation established in the burden of a legal subject with a view to reconfirm the damaged legal order. In order to "say the law" and establish the liability, the judgment must however pass from a factual, concrete situation to an individual legal obligation. How does this passage occur? What role does the illicit conduct play in such judgment?

The relationship between the illicit conduct and the legal liability lies on a legal level. However, the understanding of the illicit conduct is a dynamic concept, very close as meaning to an act (a factual act), capable of producing (legal) effects and which triggers the assuming of the sanction, leads in the legal reasoning to an impermissible lack of distinction between the objects of the factual level and those of the legal one. The legal reasoning of the branch legal doctrines cannot handle this confusion since it is the task of the theory of law to identify the source of the problem and to offer valid theoretical solutions.

In light of the comments above, Hans Kelsen's theory on causation and imputability and Wesley Hohfeld's valuable theory regarding legal relationships provides the elements necessary to understand the true relationship between unlawful act and legal liability. The unlawful act is a condition of legal liability, but not in the sense of element generating legal liability, amongst other elements, nor in a logical sense (it is not a mere logical antecedent). The relationship between the unlawful act and the legal liability is strictly normative. The law is the one that alleges the liability of an unlawful act. The rule of law (as an act of will) is thus involved in a reasoning of the science of law that identifies the relationship of attribution that connects a legally qualified conduct (the conduct that the legally liable person must have) and another legally qualified conduct (the unlawful act). Since legal liability is linked to the "unlawful act" and not the "illegal act", this means that, in a subtle way, the act of enforcing the law cannot be done without knowledge of the law and of the type of relationships that really function within the legal reality. The understanding of unlawfulness of a fact can be done only in theoretical and interdisciplinary contexts.

Keywords: liability, illicit, conduct, imputability, unlawfulness.

1. În teoria și practica dreptului ideea că fapta ilicită este o condiție a răspunderii juridice este deja un loc comun. Lucrarea încearcă să pună în stare de problemă această relație

și să sesizeze care este raționamentul juridic care leagă stabilirea răspunderii juridice de fapta ilicită.

Răspunderea juridică este un element de drept. Ea constă în stabilirea unei obligații individuale și determinate a unei persoane de a avea o anumită conduită. Spre exemplu, în urma stabilirii răspunderii sale juridice, o persoană trebuie să se conformeze unei conduite impuse de a repara prejudiciul, de a lua anumite măsuri, de a se supune unei pedepse, de a înceta anumite activități. În mod evident, o atare obligație nu se legitimează direct prin autoritatea unei legi, cum sunt obligațiile generice pe care orice persoană le are prin raportare la ordinea juridică care o recunoaște ca subiect de drept. Conduita care se impune prin stabilirea răspunderii juridice este creată *ad hoc*, printr-un act de spunere a dreptului (*jurisdictio*). Din punct de vedere *social*, această conduită impusă este o reacție față de o conduită care nu este conformă cu așteptările legitime ale societății¹. Din punct de vedere *juridic*, conduita impusă este o obligație stabilită în sarcina unui subiect de drept în vederea reconfirmării ordinii juridice lezate. Pentru „spunerea dreptului” și stabilirea răspunderii, judecata trebuie să treacă însă de la o situație *factuală*, concretă și de la o obligație juridică generală, la o *obligație juridică individuală*. Cum are loc această trecere? Ce rol joacă „fapta ilicită” în această judecată? Acesta este obiectul prezentei cercetări.

“Fapta ilicită” este și ea un element de drept. Este o calificare juridică a unei situații factuale. Această afirmație, care nu pare să ridice probleme teoretice sau practice, este însă infirmată de modalitatea concretă în care se desfășoară raționamentul juridic. O analiză sumară a raționamentelor din dreptul penal și civil² pun în evidență că (1) „fapta ilicită” este prezentă în raționamentul juridic cu sensul dinamic de “faptă”, în relație cu efectele ei și cu autorul ei, și nu în sensul de “ilicit”, în relație cu *criterii acceptate de iliceitate*; (2) analiza “faptei ilicite” prezintă aderențe cu analiza vinovăției autorului faptei, ceea ce afectează inevitabil raționamentul juridic al stabilirii răspunderii; (3) criteriile de iliceitate nu sunt univoce și nu au o utilizare clară. În schimb, în dreptul internațional, spre exemplu, conceptul de “faptă ilicită” este mult mai clar construit ca figură juridică, dată fiind, în acest domeniu, preocuparea pentru a agreea o metodă de raționare care să permită calificarea unei fapte ca “ilicit internațional”. Vom dezvolta aceste idei, în limitele lucrării, în cele ce urmează.

2. În dreptul civil, drept comun față de celelalte domenii ale dreptului, *Lex Aquilia* din dreptul roman a definit un tip de delict civil pentru care este necesar un *damnum corpore corpori datum*. Dauna trebuie să fie cauzată prin faptul material al delincentului (*corpore*)

¹ Care sunt așteptările legitime ale societății este o chestiune *extra-juridică* (de cele mai multe ori politică sau ideologică), dar cu mare influență asupra dreptului. Spre exemplu, doctrina civilă sesizează o metamorfoză în evoluția dreptului civil, acum bazat pe un nou fundament, pe o ”ideologie a reparației” (a se vedea Săche Neculaescu, “Reflecții privind soluțiile Noului Cod civil în materia răspunderii civile delictuale”, în volumul *Noul Cod civil, Comentarii*, coordonat de Marilena Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 198-250). Jean Carbonnier observă “victimofilia” noului drept civil, afirmând cu privire la dreptul francez că “Notre système juridique donne l’impression que, pour lui, la victime est la personne la plus importante du monde” (a se vedea Jean Carbonnier, *Droit civil, Obligations*, Paris, Presses Universitaires de France, Paris, 2000, n° 199, p. 362.). Aceeași idee o regăsim și în reglementarea unei obligații subsidiare de indemnizare a victimei” prevăzută de art. 1368 alin. (1) din Noul Cod civil în sarcina “autorului prejudiciului” lipsit de discernământ (a se vedea Sergiu Gherdan, *Răspunderea delictuală subsidiară*, în “Pandectele Române” nr. 6/2012, p. 124-127).

² Legislațiile civile tind să exemplifice fapta ilicită, să ofere ipostazieri ale acesteia: conduita *widerrechtlich* (împotriva dreptului), conduita *gegen die guten Sitten* (împotriva bunelor moravuri), conduita nepasătoare (care nu realizează un minim „duty of care”), mult disputată “greșală” (cu nuanțele caracteristice ale lui *la faute* din dreptul francez), conduita împotriva “ordinii publice și a bunelor moravuri”, simpla nerespectare a unei obligații legale. Chiar dacă în dreptul român se vorbește de o schimbare profundă a răspunderii civile adusa de Noul Cod civil, după cum putem observa din reglementarea tipurilor particulare ale răspunderii civile, nu se poate desprinde un *sens comun* al ilicitului civil (în unele situații este cerută culpa sau greșala, în altele doar nerespectarea unei obligații sau garanții).

unui obiect determinat (*corpori*). Dacă această legătură inițială “de la corp la corp” este naturală în cazul delictului *iniuria*, în actualele figuri ale ilicitului civil regăsim reafirmat acest “contact”, într-o construcție artificială a ilicitului civil: fapta ilicită îl cuprinde pe autorul său (care a “greșit”) și este gândită în raport *cauzal* cu prejudiciul³. Legătura de cauzalitate, în dreptul civil este analizată deci ca fiind stabilită între un fapt ilicit (care cuprinde însă și conduita, și pe autorul ei și ordinea de drept care califică conduita drept ilicită) și prejudiciu (care nu este propriu-zis un *damnum*, ci o consecință juridică a acestuia și care include, deci, răul efectiv și criteriile oferite de ordinea de drept pentru calificarea acestuia drept *prejudiciu*). Ideea de *corpore*, de contact, de transmitere intimă a energiei autorului asupra unui bun sau a unei persoane (care suferă, este “lezată”) s-a păstrat până azi în conceptul ilicitului civil printr-o foarte complicată înțelegere a “raportului cauzal dintre fapta ilicită și prejudiciu”. Ilicitul civil derivat din *iniuria*⁴ nu este doar un “breach of duty”, ci este un concept dinamic, o *faptă*. Desigur, această notă “acționalistă” face greu de separat fapta de făptuitor, și, în context cauzal, lipsa de distincție face să alunece problema cauzării în discuția despre vinovăție, astfel încât în loc să întrebăm “ce a cauzat dauna?” ajungem să întrebăm “cine a cauzat dauna?” și încercăm să dovedim că autorul este vinovat. Păstrat în figurile actuale ale ilicitului civil, *corpore* este, indistinct și “sediul faptei” și “sediul vinovăției”. Sub anumite aspecte, deși este mai puțin vizibil, acest “reziduu conceptual” afectează și dreptul penal.

În dreptul penal, “energia” *infractorului* este prezentă în infracțiune. Noțiunea de “ilicit penal” își construiește conținutul în jurul vinovăției autorului, cel mai bun argument fiind definițiile legale ale infracțiunii⁵. Dreptul penal analizează infracțiunea nu ca ilicit, ci ca faptă, al cărei “motor” eficient este infractorul. Acesta este *vinovat* pentru că a pus în operă energia sa în sensul săvârșirii faptei. De aceea societatea îi reproșează fapta și este pedepsit. Fapta are rezultate sociale periculoase, care sunt și ele semnificative pentru iliceitatea faptei, fiind analizată legătura cauzală dintre faptă și acestea. Infracțiunea este, așadar, dinamică, activă, îl conține pe infractor⁶. Din cauza acestui mixaj de elemente, doctrina dreptului penal

³ În opinia noastră, ideea că cele două condiții, *iniuria* și *corpore* trebuie să fie într-un contact fizic pentru marchează și acum unele concepte juridice, în principal modul în care utilizăm conceptul cauzalității în stabilirea răspunderii juridice. Faptul că în știința dreptului, este analizată o legătură de cauzalitate factuală, care este o legătură proprie ordinii naturale nu este criticabil, pentru că dreptul trebuie de cele mai multe ori să stabilească existența acestei legături în planul ordinii naturale. Dar faptul că acest tip de legatură, de cauzalitate, este stabilit de raționamentul juridic între obiecte ale lumii normative, cum sunt “fapta ilicită” și “prejudiciul” (care este un obiect “juridic”, spre deosebire de “daună”, care este un obiect natural), de exemplu, este neștiințific și face obiectul criticii în prezenta cercetare. Una dintre explicațiile noastre pentru această situație în care se află știința juridică este că fapta ilicită este folosită și înțeleasă în sens dinamic, cuprinzând pe autorul ei, adică tocmai în sensul adaptat acestei relicve a relației juridice aquilienne *corpore-corpori*.

⁴ Un studiu interesant, efectuat asupra dreptului francez, a investigat evoluția de sens care a premis adăugări de sens subtile ce au evoluat de la noțiunea romană de *iniuria*, la cea de *culpa* și, ulterior, la cea de “greșală”- a se vedea Emmanuelle Chevreau, Yves Mausem, Claire Bougle, *Introduction historique au droit des obligations*, Editura LexisNexis S.A., Paris, 2007, p. 86.

⁵ Cu titlu de exemplu, prezentăm ultima definiție a infracțiunii din art. 15 alin. (1) din Codul penal român: “Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție [s.n.- D.D.], nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.” Dar nici doctrina de drept penal nu procedează într-o altă manieră. A se vedea, în acest sens, analiza amplă a infracțiunii G. Antoniu, *Unele reflecții asupra conceptului de incriminare și conceptului de infracțiune*, în volumul omagial *In honorem Radu I. Motica*, Universul Juridic, București, 2012, p. 31 și urm.

⁶ Legătura dintre doctrina penală a infracțiunii și morala catolică poate fi mai bine înțeleasă din analiza lucrării noastre cu privire la evoluția cercetării în drept- a se vedea Dana Diaconu, *De la „dreptul savant” la știința dreptului. O perspectivă epistemologică asupra cercetării în drept*, în “Analele Universității de Vest din Timișoara”, seria Drept, vol. 1/2012, p. 56-74. De asemenea, această legatură este sugerată și de profesorul Mihai Gheorghe prin referirea la importanța operei lui Thomas d’Aquino, pentru gândirea juridică europeană.

distinge “laturi” ale infracțiunii, cum sunt “latura obiectivă” și “latura subiectivă”⁷, înțelese ca adevărate elemente de structură a ilicitului penal. Or, ceea ce doctrina penală numește “latură subiectivă” este o realitate care, deși implicată în stabilirea răspunderii, este străină de figura ilicitului penal.⁸ Teoria dreptului penal ar trebui să fie aptă să califice o infracțiune de-subiectivizată, o faptă ilicită în sine. În opinia noastră, trăsătura caracteristică a infracțiunii este antijuridicitatea, prea puțin analizată însă de doctrină⁹.

În schimb, în dreptul internațional, art. 12 din Articolele Comisiei de Drept Internațional stabilesc o definiție a ilicitului internațional, care este “încălcarea unei obligații internaționale de către un stat”¹⁰. Rămâne la latitudinea statelor să vadă ce obligații au și ce conduită trebuie să aibă. Dreptul internațional poate cel mai bine distinge între răspundere (*liability*) și “responsabilizare” (*responsibility*). Integrând această distincție, dreptul internațional public atribuie, în opinia noastră, cel mai corect sens noțiunii de “ilicit”, având meritul de a-l scoate pe autorul faptei ilicite din ilicitul însuși.

Autorul citează următorul pasaj, extrem de relevant din *Summa Theologica*, I-II, 18, art. 6: “Actul voluntar se compune din două acte, unul interior, altul exterior, fiecare cu obiectul său. Obiectul propriu al actului interior este scopul, pe care actul exterior îl materializează”- a se vedea Mihai, Gheorghe, *Fundamentele dreptului, Știința dreptului și ordinea juridică*, vol. I, ediția a doua, Editura C. H. Beck, București, 2009, p. 251.

⁷ În acest sens, s-a spus că definiția legală a infracțiunii prevăzută de Noul Cod penal este prea largă (cuprinzând și vinovăția și imputabilitatea printre trăsăturile ilicitului penal). Totuși, ce nu au luat în calcul aceste critici este că imputabilitatea nu este *a faptei penale* asupra făptuitorului, ci *a sancțiunii penale* asupra persoanei răspunzătoare. Pentru înțelegerea acestui raționament, teoria lui Hans Kelsen cu privire la cauzalitate și imputabilitate, expusă spre finalul lucrării este extrem de utilă.

⁸ În teoriile penale finaliste și moralizatoare, cum sunt cele germane, ilicitul penal include nu doar actul material interzis, ci mai ales scopul urmărit de agent (ambele “ingrediente” fiind incluse în ceea ce alte doctrine penale numesc “element obiectiv”). În acest sens, G. Antoniu face sublinierea că în această doctrină, actul material nu are relevanță penală decât dacă aparține infractorului și dacă este orientat într-o anumită direcție, pe baza unui proces psihic care îi imprimă o anumită finalitate; procesele psihice ale intenției și culpei nu sunt analizate în cadrul elementului subiectiv al infracțiunii, ci chiar “în cadrul elementului obiectiv, adică al acțiunii sau inacțiunii ca trăsătură subiectivă a ilicitului” – a se vedea George Antoniu, *Vinovăția penală*, Editura Academiei Române, Ediția a II-a, București 2002.

⁹ G. Antoniu, *Unele reflecții ...op. cit.* p. 43-44. Autorul apreciază „...antijuridicitatea implică o definiție de relație dintre acțiune (inacțiune) și ordinea de drept”, „o însușire a acțiunii (inacțiunii) de a coincide sau nu cu cerințele ordinii juridice”, dar nu utilizează acest concept pentru înțelegerea infracțiunii, ci ca un criteriu pentru analizarea cauzelor justificative.

¹⁰ Lucrările CDI, publicate în Yearbook Of The International Law Commission din 2001, *Volume II, Part Two, Report of the Commission to the General Assembly on the work of its fifty-third session*, United Nation Publication, 2007 sunt disponibile *in extenso* online pe site-ul oficial a ONU. ¹⁰ Articolul 12 al CDI prevede astfel: „Existența unei încălcări a unei obligații internaționale. Există o încălcare a unei obligații internaționale de către un stat atunci când un act al acestui stat nu este în conformitate cu ceea ce se cere privind această obligație, indiferent de originea sau caracterul său. [Article 12. Existence of a breach of an international obligation. There is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character.]” Mai mult, în conformitate cu articolul 43 și 43 din Articole, statul care se consideră lezat trebuie să invoce răspunderea statului responsabil, care a încălcat o obligație primară; în consecință, pentru declanșarea mecanismelor care pun în practică obligațiile secundare (*cessation, non-repetition, reparation* în toate formele sale), trebuie ca statul în cauză să fie declarat răspunzător internațional pentru un ilicit. În plus, jurisprudența internațională și lectura art. 43 au arătat că și alte state pot să ceară măsuri și reparații din partea statului declarat responsabil. În acest sens, a se vedea James Crawford, *The ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect*, în “The American Journal Of International Law”, [Vol. 96], 2002, p. 881.

Stabilind reguli pentru răspunderea consecutivă faptei ilicite și reguli separate pentru imputarea sancțiunii, dreptul internațional public are un mare avans metodologic față de multe sisteme de drept intern în problemele răspunderii juridice. Distincția pe care am găsit-o aici între *obligățiile primare* și cele *secundare* nu este numai una funcțională și organizatoare, ci și una profund necesară¹¹.

Cele două concepte permit juristului să identifice în mod distinct două probleme, în ipoteza în care un stat se consideră lezat printr-un ilicit internațional: (1) dacă avem un ilicit internațional imputabil (pentru că s-a încălcat o obligație internațională și această încălcare poate fi atribuită unui stat); răspunsul pozitiv la această chestiune implică “localizarea unei obligații internaționale” (obligație primară) și aprecierea că prin conduita unui stat a fost încălcată această obligație; rezultatul acestui demers furnizează un stat “răspunzător” (*responsible*) din punctul de vedere al dreptului internațional; (2) care sunt consecințele legale ale ilicitului imputabil; răspunsul la această problemă conduce la stabilirea obligațiilor secundare (care stabilesc ce conduită va trebui să adopte statul care răspunde). Astfel, schema răspunderii internaționale implică două stări de drept: (1) o calificare juridică (faptul ilicit și imputabil) – responsabilitatea; (2) implicația acestei calificări (consecințele sale) – răspunderea. Schema pare mult simplificată față de cea din dreptul intern, unde mecanismul de trecere de la ipoteze de fapt la concluzii care implică stări de drept este deseori greu de algoritmizat (deci și de conceptualizat la nivelul teoretic general al științei dreptului).

Experiența diferită a subiecților relațiilor internaționale și nevoia de a agreea o schemă rezonabilă pentru a stabili, în final, răspunderea unui stat, ca și nevoia de a integra o “comunitate internațională”, în contextul exercitării suveranității de către toți membrii acesteia, toate alăturate slabei forțe coercitive (în sensul dreptului intern) a normei internaționale, concură la o abordare mult mai metodică a problemei ilicitului, în acest domeniu al dreptului. Putem afirma că unul dintre subiectul cercetării noastre, respectiv stabilirea unui sens generic pentru ilicit, profită din plin de acest efort și găsește în mecanismele care funcționează aici argumente profunde. Pe lângă o definiție foarte “răspicată” a ilicitului, care semnifică neconformarea la o ordine de drept (internațională), dreptul internațional pune în evidență ideea că “fapta ilicită” trebuie să fie analizată separat de “autorul” ei, pentru detașarea corectă și comunicabilă a legăturii de imputabilitate dintre aceasta și răspunderea internațională.

3. *Relația* dintre fapta ilicită și răspunderea juridică se situează în *plan juridic*. Totuși, înțelegerea faptei ilicite ca un concept dinamic, foarte aproape ca sens de o faptă (factuală), aptă să producă efecte (juridice) și care determină imputarea sancțiunii, antrenează în gândirea juridică o lipsă de distincție nepermisă între obiectele planului factual și cele ale planului juridic. Raționamentul juridic al doctrinelor juridice de ramură nu poate gestiona această confuzie, fiind sarcina teoriei dreptului ca printr-un să identifice sursa problemei și să dea soluții teoretice valide.

Observațiile pe care le-am făcut mai sus ne-au permis câteva comentarii și reflecții cu privire la figura teoretică a “faptei ilicite” în domeniile evocate.

În primul rând, am semnalat confuzia pe care expresia lingvistică “faptă ilicită” o aduce în mediul juridic. Expresia trimite la o noțiune dinamică și, așa cum am arătat mai sus, permite alunecarea gândirii către faptuitor, cu consecința (foarte gravă) a “asimilării” acestuia în ilicit. Prin urmare, din punctul de vedere al unei teorii generale, termenul *lingvistic* de “ilicit” (care desemnează conceptul *juridic* de “faptă ilicită”) este mai potrivit, întrucât nu trimite la o acțiune sau la o activitate, ci la o calificare juridică a unei conduite.

¹¹ Cu privire la această distincție, a se vedea James Crawford, *op. cit.*, p. 876.

În al doilea rând, ilicitul nu are elemente componente. Nu are “laturi” sau „elemente” structurale, cum pretinde dreptul penal. Nu îl cuprinde nici pe “vinovat”. Ilicitul este un concept normativ, sintetic. Dacă raționamentul juridic face abstracție de această natură, cum este cazul în dreptul civil și penal, nu este deloc surprinzător că “locul” lui în mecanismul răspunderii este infinit mai nuanțat, că doctrina trebuie să găsească justificări inutile și că schema răspunderii nu mai poate fi elaborată pentru un nivel general, teoretic.

În al treilea rând, ilicitul reprezintă o calitate (o notă, în sens logic) care se atribuie unei conduite care nu este conformă cu ordinea juridică. Este o calitate negativă, ceea ce o face greu de definit. De aceea, în opinia noastră, este corect să apelăm tot la o noțiune negativă, cum este “antijuridicitatea”. O conduită ilicită este, în opinia noastră, esențialmente antijuridică. Aceasta înseamnă că este ne-con-formă cu ansamblul sistemic al tuturor elementelor unei ordini normative juridice (reguli, principii, standarde, interese și expectative integrate în această ordine). Ilicitului i se poate da și o definiție pozitivă, dar nu în cadrul dreptului. O posibilă definiție, de ordin filosofic, ar putea fi că ilicitul este *o altă lume* decât *lumea creată de drept*. Este o lume cu alte ingrediente, *calitativ*¹² și esențial diferită de lumea pe care o proiectează ordinea juridică.

Nu criticăm folosirea expresiei de “faptă ilicită”, ci insistăm asupra conceptului juridic pe care aceasta îl exprimă și care nu ar mai trebui să conțină trăsăturile dinamice ale “faptei”. “Fapta ilicită” este un termen logic și juridic complet diferit de cel de “faptă”. Este doar o evaluare a faptei¹³ (și nu “fapta evaluată”). Este un rezultat, respectiv rezultatul calificării unei fapte (și acest termen este criticabil, fiind preferabil cel de *conduită*, care include mai explicit omisiunile) drept ilicite. De aceea, “fapta ilicită” nu poate produce nimic într-o ordine naturală. Pentru a fi folosită autentic ca atare, cu excepția propozițiilor care atribuie fapta ilicită unei persoane, orice aserțiune cu privire la “fapta ilicită” trebuie să stabilească o legătură între aceasta și un element *juridic*. Doar în dreptul internațional am observat că se respectă această cerință firească de logică generală. Subliniem însă că doar cu *acest sens* al “faptei ilicite”, putem avansa în mod corect în raționamentul juridic, pentru a stabili răspunderea juridică.

4. Observațiile de mai sus sunt confirmate de modalitatea în care este stabilită schema generală a răspunderii. Atât teoria generală a dreptului, cât și doctrinele de ramură utilizează o schemă a răspunderii juridice în care regăsim “fapta ilicită” dinamică și activă identificată în prima parte a lucrării. „Fapta ilicită” este înțeleasă ca o conduită aparținând unui faptuitor care, având un intelect și o voință nelaterate, a intervenit în mod nejustificat în cursul normal

¹² Pentru Wittgenstein, de exemplu, lumea este constituită din fapte, fiind chiar totalitatea faptelor. Propozițiile limbajului descriu faptele, doar că lumea însăși nu este un fapt și nu există un limbaj care să poată vorbi cu sens despre lumea în sine. O *acțiune*, în sens tehnic, se înscrie în cursul evenimentelor care se petrec *în interiorul lumii*; ea poate să contribuie la modificarea configurațiilor lucrurilor și poate să facă să apară noi fapte. Dar există și o *altă acțiune* care nu vizează faptele și este cea care provine *din voință*, indiferent dacă aceasta este bună sau rea. Această din urmă acțiune afectează lumea ca lume, lumea ca totalitate. Ceea ce schimbă voința este calitatea lumii după creștere sau diminuare. Voința bună suscită o lume care, ca lume, este calitativ superioară. Voința rea, dimpotrivă, suscită o lume care, ca lume, este *calitativ* mai rea. Diferențele *calitative* sunt diferențe marcate prin discontinuități. Nu putem trece de la un grad la altul parcurgând toată distanța intermediară ca și cum ar fi vorba de o diferență cantitativă. De aceea, fiind vorba de o diferență calitativă, lumea omului fericit este diferită de lumea omului nefericit. A se vedea, Ludwig Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Routledge, 2001, p. 87.

¹³ Facem precizarea că *evaluarea* are loc, în mod necesar, din punctul de vedere al unei *teorii juridice*.

al evenimentelor și a produs un rău social. În majoritatea doctrinelor elaborate pentru sistemele juridice bazate pe dreptul scris, răspunderea juridică a unei persoane se stabilește *pentru că* acesta ar fi *autorul* unei *fapte ilicite* care a produs un rău social. Condițiile „tragerii la răspundere juridică”, în cadrul acestei scheme, sunt: 1. să existe fapta ilicită; 2. să existe vinovăție; 3. să existe prejudiciu; 4. să existe raportul causal între fapta ilicită și prejudiciu.

Această schemă teoretică generală, regăsită și în disciplinele juridice de ramură este criticabilă. Punctul de pornire al criticii este modalitatea în care este stabilită relația de cauzalitate în vederea stabilirii răspunderii juridice. În primul rând, fără rigoare științifică, relația de cauzalitate este analizată în raționamentul juridic ca *element al răspunderii juridice*. Or, relația causală este *factuală* prin natura ei, deci nu este un “obiect” normativ, apt să stabilească relații în plan juridic. În al doilea rând, relația causală este analizată ca fiind stabilită între „fapta ilicită” și rezultatul acesteia. Desigur, numai asumarea unei “fapte ilicite” dinamice și active a putut să conducă la ideea că ea ar putea avea un *rol causal*. Fără îndoială, raționamentul juridic trebuie să investigheze și faptele propriu-zise și să analizeze rolul lor causal. Dreptul civil analizează, spre exemplu, relația *de fapt*, de la cauză la efect, dintre un impactul autoturism-pieton și dauna produsă victimei. Dar calificarea daunei ca “prejudiciu” este o problemă de drept, este o calificare juridică. La fel, este necesară calificarea juridică a conduitei care a stat la baza accidentului. Este însă criticabilă „forțarea” unei relații causale între fapta ilicită (element de drept) și lezarea ordinii de drept (element de drept).

5. Teoria lui Hans Kelsen cu privire la *cauzalitate* și *imputabilitate* furnizează elementele necesare pentru a înțelege relația autentică dintre fapta ilicită și răspunderea juridică¹⁴. Fapta ilicită este o condiție a răspunderii juridice, dar nu în sens de element dinamic și generator de răspundere juridică, alături de alte elemente și nici în sens logic (nu este un simplu antecedent logic). *Relația dintre fapta ilicită și răspunderea juridică este strict normativă*. Legea este cea care impută răspunderea¹⁵ unei fapte ilicite. *Regula de drept* (ca act de voință) este implicată, așadar într-un *raționament al științei dreptului* care identifică relația de imputare ce face legătura dintre o conduită calificată juridic (conduita pe care trebuie să o aibă persoana care răspunde din punct de vedere juridic) și o altă conduită calificată juridic (fapta ilicită). Pentru că răspunderea juridică este legată de “fapta ilicită” și

¹⁴ “Exact ca o lege a naturii, și o propoziție juridică leagă două elemente. Însă legătura care își găsește expresie în propoziția juridică are un înțeles cu totul diferit de cea care descrie legea naturii: cauzalitatea. Este evident că legătura dintre crimă și pedeapsă, delict civil și execuție silită, boală contagioasă și internare nu este una de tipul cauză-efect. În propoziția juridică nu se afirmă, ca în legea naturii, că, dacă este A, este și B, ci că, dacă este A, trebuie să fie și B, chiar dacă *în realitate* B nu este. Faptul că sensul legăturii dintre elementele propoziției juridice este diferit de cel al legăturii dintre elementele legii naturii își are originea în aceea că în propoziția juridică legătura este realizată de către o normă stabilită de autoritatea de drept, deci printr-un *act volitiv*, în timp ce legătura de tip cauză-efect, afirmată în legea naturii este independentă de orice asemenea intervenție” - a se vedea H. Kelsen, *Doctrina pură a dreptului*, Editura Humanitas, București, 2000, p. 104-105.

¹⁵ “Afirmarea că un individ este zurechnungsfähig („responsabil”) înseamnă că o sancțiune poate fi aplicată unei persoane dacă aceasta comite un delict. Afirmarea că un individ este nungsfähig („iresponsabil”) - de exemplu, deoarece este copil sau bolnav mintal - înseamnă că o sancțiune nu poate fi aplicată unei astfel de persoane chiar dacă a comis un delict. Formulând această idee în mod mai precis, putem spune că în primul caz o sancțiune este legată de un comportament delictual, în vreme ce în al doilea caz o sancțiune nu este legată de un astfel de comportament. Noțiunea de imputabilitate (Zurechnung), ca fiind legătura specifică dintre delict și sancțiune, este subînțeleasă în decizia judiciară potrivit căreia un individ este sau nu responsabil din punct de vedere legal (zwehungsfähig) pentru comportamentul său. Așadar, putem spune: sancțiunea este imputată delictului; nu este efectul delictului.” - a se vedea H. Kelsen, *Cauzalitate și imputabilitate*, articol tradus în limba română în “Noua Revistă de Drepturile Omului” nr. 4/2006, p. 167.

nu de “fapta nelegală”, înseamnă că, într-un mod subtil, actul de aplicare a dreptului nu se poate face fără cunoașterea dreptului și a ordinii juridice.

6. O diferențiere și mai nuanțată a relațiilor juridice care include și relația de imputabilitate, o găsim la W.N. Hohfeld¹⁶. Autorul concepe o teorie generală a relațiilor juridice, care pune în evidență că nu putem lua nicio decizie validă în raționamentul juridic fără analiza corectă a tuturor relațiilor juridice relevante. “Fapta ilicită” este, din punctul de vedere al acestei teorii, un produs logico-juridic, rezultat din raportări complexe ale conduitei la relațiile juridice pe care aceasta le afectează - conform schemei de relații propuse de autor.

Drept <i>Right</i>	Obligație <i>Duty</i>	Putere <i>Power</i>	Răspundere <i>Liability</i>
Privilegiu <i>Privilege</i>	„No-Right” <i>„No-Right”</i>	Imunitate <i>Immunity</i>	Incapacitate <i>Disability</i>

Teoria lui Wesley Hohfeld oferă o tipologie utilă a relațiilor juridice care trebuie analizate cu ocazia calificării unei conduite ca ilicite, dar și schema de relații care modelează stabilirea răspunderii. Schema lui Hohfeld evidențiază, în primul rând, că universul discursului juridic, la care se raportează, inevitabil, și raționamentul juridic, este împărțit în două părți: (1) una care are semnificație în ceea ce privește relațiile juridice - cu alte persoane - care se creează prin actul omisiv sau comisiv al lui X (automat și independent de voința unui subiect dat, numit X, de a le crea) și (2) alta care se activează când raționăm cu privire la relațiile pe care le creează chiar X prin actul său voluntar.

Dăm acestei teorii următoarea interpretare: câtă vreme ceea ce poate fi observat sau analizat, cel puțin într-o primă fază a raționării, este doar o *conduită*, nu o putem califica din punct de vedere juridic (și acesta este, credem noi, punctul forte al schemei lui Hohfeld) decât dacă o situăm inițial (metodologic) într-una din cele două clase de relații.

Această abordare susține, cu forța unei teorii generale a relațiilor juridice, că pentru a considera ilicită o conduită este *insuficientă* o judecată de relație care să o raporteze *indistinct* la ordinea de drept. *Înainte* de calificarea juridică este necesară analiza sistemului de relații juridice care construiesc ordinea juridică, astfel încât să putem localiza relația juridică vizată de conduita analizată.

7. O concluzie generală a lucrării s-ar putea desprinde astfel: clișeuul “fapta ilicită-condiție a răspunderii juridice” poate pune în pericol raționamentul juridic și știința dreptului. Aparenta lui claritate ocultează (și, din păcate, îndepărtează), în realitate, analize absolut necesare, atât în ceea ce privește “fapta ilicită”, cât și ceea ce privește imputarea răspunderii. Doar un raționament al științei dreptului, la nivelul unei teorii generale, poate să stabilească, integrând toate elementele ordinii juridice, printr-un demers interdisciplinar, metode teoretice utile pentru judecățile extrem de complexe care furnizează ceea ce calificăm drept “faptă ilicită”, sau care stabilesc legatura normativă, de fiecare dată specifică, prin care este imputată răspunderea juridică. Aceasta înseamnă că, în mod subtil, actul de aplicare a dreptului, oricât ar fi de “particular” sau de “specific”, nu se poate face, în mod valabil, fără cunoașterea științei dreptului și a tipului de relații care crează în realitatea juridică.

BIBLIOGRAFIE:

¹⁶ Wesley Newcomb Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, în “The Yale Law Journal”, Vol. 26, No. 8, 1917, p. 710-770, disponibil online *in extesno* la <http://www.jstor.org/stable/786270>, site consultat (și) la data de 04.10.2014.

1. Antoniu, George, *Vinovăția penală*, Editura Academiei Române, Ediția a II-a, București, 2002.
2. Antoniu, George, *Noul Cod Penal. Vol.I (art. 1-56). Comentariu*, Editura C.H. Beck, București, 2006.
3. Antoniu, George, *Unele reflecții asupra conceptului de incriminare și conceptului de infracțiune*, în volumul omagial „*In Honorem Radu I. Motica*”, Universul Juridic, București, 2012.
4. Carbonnier, Jean, *Droit civil, Obligations*, Paris, Presses Universitaires de France, Paris, 2000.
5. Chevreau, Emmanuelle, Mausem, Yves, Bougle, Claire, *Introduction historique au droit des obligations*, Editura LexisNexis S.A., Paris, 2007.
6. Crawford, James, *The ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect*, în “*The American Journal Of International Law*”, [Vol. 96], 2002.
7. Diaconu, Dana, *De la „dreptul savant” la știința dreptului. O perspectivă epistemologică asupra cercetării în drept*, în “*Analele Universității de Vest din Timișoara*”, seria Drept, vol. 1/2012.
8. Gherdan, Sergiu, *Răspunderea delictuală subsidiară*, în “*Pandectele Române*” nr. 6/2012.
9. Hohfeld, Wesley Newcomb, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, în “*The Yale Law Journal*”, Vol. 26, No. 8, 1917.
10. Kelsen, Hans, *Doctrina pură a dreptului*, Editura Humanitas, București, 2000.
11. Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, The Lawbook Exchange, Ltd., Clark, New Jersey, 2007.
12. Kelsen, Hans, *Cauzalitate și imputabilitate*, tradus în limba română în “*Noua Revistă de Drepturile Omului*” nr. 4/2006.
13. Mihai, Gheorghe, *Fundamentele dreptului, Știința dreptului și ordinea juridică*, vol. I, ediția a doua, Editura C. H. Beck, București, 2009.
14. Neculaescu, Sache, “*Reflecții privind soluțiile Noului Cod civil în materia răspunderii civile delictuale*”, în volumul *Noul Cod civil, Comentarii*, coordonat de Marilena Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2011.
15. Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Routledge, 2001, p. 87.

***THE RIGHT TO DECENT LIVING - FUNDAMENTAL RIGHT UNDER THE
ROMANIAN CONSTITUTION***

Daniela Cristina Valea, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The Romanian Constituent Assembly (since 1991) understood the need to impose and guarantee the right to decent living, among the other fundamental rights and freedoms that already exist.

In this paper, we present, without claiming to exhaust them, some legal issues related to the fundamental right to decent living, a very complex and quite recently one, such as: the nature and the content of the right to decent living; constitutional guarantees; means of protection. These issues will be approached also in terms of jurisprudence of the Constitutional Court of Romania.

Keywords: right to decent living; fundamental rights and freedoms; constitutional guarantees; mean of protection.

Art. 47 din Constituția României (cu denumirea marginală de „Nivelul de trai”) reglementează un drept fundamental, în mod nedrept, mai puțin abordat de doctrină. Deși cu implicații economico-sociale deosebite, nu face parte din categoria drepturilor fundamentale „vedetă”, extrem de „vehiculate”.

Introducerea unui asemenea drept în lista celor fundamentale¹, inițial prin acte internaționale și apoi și prin cele naționale (prin intermediul constituțiilor), reprezintă o consecință a „noii viziuni privind asigurarea drepturilor și a libertăților cetățenești nu numai prin eforturile individuale ale fiecărui stat, ci și prin eforturile colective ale comunității internaționale”². Existența și recunoașterea dreptului la un nivel de trai decent implică și un efort al statului pe mai multe coordonate: de a crea condiții rezonabile de viață, în colaborare și pe baza cooperării cu celelalte state, concretizate în măsuri – interne și internaționale – de ameliorare a nivelului de trai și promovare a bunăstării sociale; de a contura cadrul normativ necesar implementării unor măsuri de asigurare și asistență socială; chiar de a subvenționa anumite produse și servicii; etc.

Concret, s-a susținut că dreptul la un nivel de trai decent presupune inevitabil și o obligație a statului de „a lua măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, pentru a asigura cetățenilor un nivel de trai decent”, obligație care poate pune în discuție „limitele prerogativelor statului în economia de piață”³ și, mergând mai departe cu ideea, a legăturii dintre economie și drept⁴.

¹ Pentru amănunte despre procesul de conturare și impunere a acestui drept – a se vedea Oana Șaramet, Cătălina Georgeta Matei, *Dreptul la un nivel de trai decent sau dreptul la un nivel de viață suficient?*, (http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/saramet_ro.pdf).

² Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, *Constituția României revizuită – comentarii și explicații*, Editura All Beck, București, 2004, p. 98.

³ Victor Duculescu, Constanța Călinoiu, Georgeta Duculescu, *Constituția României – comentată și adnotată*, Editura Lumina lex, București, 1997, p. 154.

⁴ Pe larg despre legătura dintre economie și drept, respectiv economia ca sursă materială a dreptului – a se vedea Andrea Kajcsa, *The role of economy as material source of law*, în Revista „Curentul Juridic”, nr. 1/2014, pp. 56-63.

Pot fi avute în vedere câteva aspecte legate de acest drept fundamental, respectiv: natura acestuia; conținutul (dimensiunile), garanțiile prevăzute și mijloacele de protecție, chiar dacă cele mai multe nu transpar din reglementarea vagă și lapidară a acestui drept prin legea fundamentală a României.

În primul rând, dreptul la un nivel de trai decent este considerat un drept *fundamental*, respectiv un drept *subiectiv* (deoarece este stabilit prin norme juridice și constă în facultatea subiectului activ al raportului juridic de a acționa sau de a pretinde o anumită conduită pentru a cărei realizare se bucură de sprijinul și protecția statului). Și este *esențial* (drepturile esențiale sunt cele considerate definitorii pentru personalitatea umană și înscrise în acte distincte (în dreptul internațional – convenții, pacte, tratate, protocoale – și în dreptul intern – Constituție, legi, alte acte normative)⁵.

În al doilea rând, dreptul la un nivel de trai decent este considerat un drept *pozitiv*⁶, deoarece presupune nu numai obligația statului sau a oricui altcuiva de a se abține de la a nu face nimic de natură a vătăma acest drept, ci chiar o obligație concretă din partea statului de a acționa, în speță de a lua o serie de măsuri (economic-sociale și financiare) suficiente pentru a asigura cetățenilor un nivel de trai decent.

În al treilea rând, dreptul la un nivel de trai decent trebuie considerat un drept *complex*, conținutul acestuia fiind alcătuit din mai multe elemente componente. Din reglementările internaționale și interne în materie pot fi sintetizate toate dimensiunile acestuia. Pe plan internațional trebuie avute în vedere, în principal, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Carta socială europeană revizuită. Astfel, conținutul acestui drept este dat de convergența unor drepturi precum: cele prevăzute prin Declarația Universală a Drepturilor Omului (art. 25), Carta socială europeană revizuită⁷ (respectiv asigurarea dreptului la muncă, dreptul la o salarizare echitabilă, dreptul copiilor și tinerilor la protecție socială, dreptul lucrătoarelor la protecția maternității, dreptul la protecția sănătății, dreptul la securitate socială, dreptul la asistență socială și medicală, dreptul de a beneficia de servicii sociale, dreptul persoanelor vârstnice la protecție socială, dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluderii sociale, dreptul la locuință⁸; cele prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (respectiv, drepturile copilului (art. 24), drepturile persoanelor în vârstă (art. 25), integrarea persoanelor cu handicap (art. 26), dreptul de acces la serviciile de plasament (art. 29); securitatea socială și asistența socială (art. 34) și cele prevăzute în plan intern, prin Constituție și alte acte normative.

Pe plan intern, conținutul dreptului la un nivel de trai decent s-a conturat în cadrul – destul de „fragil” stabilit de prevederile constituționale, de legislația secundară (de specialitate), dar și cu aportul jurisprudenței constituționale și, nu în ultimul rând, al doctrinei.

Astfel, conform art. 47 din Constituția României republicată „(1) *Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. (2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări*

⁵ A se vedea Irina Zlătescu, *Despre drepturile fundamentale ale omului și cetățeanului*, în Revista „Dreptul” nr. 7-8/1991, p. 29 și 30.

⁶ Ștefan Deaconu, *Drept constituțional*, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 227.

⁷ Carta Socială Europeană Revizuită a fost semnată, inițial, în 1961 și ulterior modificată și completată, intrând în vigoare la 1 iulie 1999. România a aderat la Carta Socială Europeană prin adoptarea Legii nr. 74/4.05.1999, publicată în M.Of. nr. 193 din data de 4.05.1999.

⁸ Despre conținutul dreptului la un nivel de trai decent așa cum este conturat de reglementarea Cartei Sociale Europene Revizuite – a se vedea Andrea Tabacu, *Mijloace de protecție juridică a chiriașului și a proprietarului în contextul legilor cu caracter reparatoriu*, în „Codul civil român între tradiție și reformă la 140 de ani de aplicare”, Revista de Științe Juridice, p. 5.

sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii.”

Mai trebuie spus, pentru a contura cât mai exact sfera dreptului la un nivel de trai decent, că acest drept este o consecință a *caracterul social al statului român* (art. 1 alin. (3) din Constituția României republicată), acesta fiind obligat să acționeze în vederea asigurării unui nivel de viață decent al societății, prin toate mijloacele, inclusiv prin sistemul de protecție socială (pensii, asigurări sociale de sănătate, ajutor de șomaj, alte tipuri de ajutoare sociale etc.).

Caracterul social al statului român, statuat în art. 1 alin. (3) din Constituția României republicată, scoate în evidență rolul din ce în ce mai pregnant (respectiv obligația) al implicării statului în activitatea social-economică (organizarea economiei naționale, sistemul de protecție socială, sistemul finanțelor publice etc.), în scopul realizării „binelui comun” și de a asigura tuturor cetățenilor o participare activă și echilibrată la beneficiul drepturilor și libertăților fundamentale⁹. Prin aceasta, statul social este „formula normativă prin care, cuplând la realitățile concrete ale vieții, constituantul tinde să contracareze imanenta și naturala tendință de inegalitate care se manifestă în societate în contextul libertății. Ca tare, instaurarea și conservarea unei egalități acceptabile socialmente reclamă intervenție normativă”¹⁰. Pot fi considerate modalități concrete de realizare a rolului de stat social: impunerea normativă a unui salariu minim pe economie, recunoașterea și garantarea unor drepturi social-economice (dreptul la muncă, dreptul la învățătură, dreptul la protecția socială a muncii etc.); impunerea unor forme de protecție socială (ajutor social, pensii de stat); asigurarea unui nivel de trai decent; impunerea unor obligații fiscale echitabile; protecția sănătății publice; dreptul la un mediu sănătos etc.¹¹.

Sunt de remarcat o serie de modificări între art. 43 privind nivelul de trai din textul adoptat în 1991 din Constituția României și textul, devenit art. 47 după revizuirea din 2003 a Constituției. Prima concluzie care se poate desprinde este că legiuitorul constituant a înțeles că facă distincție între măsurile de asigurări sociale și măsurile de asistență socială, prin introducerea unei ultime teze la alin. 2. Cea de-a doua vizează lărgirea sferei măsurilor de asigurări sociale, prin garantarea accesului și la formele private de asigurări sociale. S-a conturat astfel, ca o dimensiune a dreptului la un nivel de trai decent, *dreptul la securitate socială a cetățeanului*¹².

Deoarece, textul legii fundamentale nu oferă și o definiție a „nivelului de trai decent” (ca de altfel, nici garanții specifice), a revenit doctrinei și practicii constituționale acest rol.

Doctrina a scos de cele mai multe ori în evidență caracterul preponderent social-economic, legătura acestuia cu ideea de progres economic și social și componenta financiară¹³, respectiv un anumit nivel de dezvoltare economică a societății¹⁴. S-a susținut în literatura de specialitate că „un nivel de trai decent trebuie sau, cel puțin, ar trebui să presupună un nivel de trai care să nu aducă atingere sub nicio formă personalității și

⁹ Tudor Drăganu, *Drept constituțional și instituții politice – tratat elementar*, vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 2000, p. 354.

¹⁰ Nicolae Scutea, *Principiul constituțional al statului de drept și postulatul dreptății sociale*, articol în *Revista de drept public*, nr. 4/2007, p. 73.

¹¹ Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. II, ediția 12, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 75; Ștefan Deaconu, *Instituții politice*, Ed. C.H. Beck, 2014, p. 105; Bianca Selejan-Guțan, *Drept constituțional și instituții politice*, ediția a 2-a revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 194;

¹² Mihai Constantinescu, Elena Simina Tănăsescu (coord.), *Constituția României – comentariu pe articole*, Editura C.H. Beck, București, 497.

¹³ Marieta Safta, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. I *Teoria generală a dreptului constituțional. Drepturi și libertăți*, Ed. Hamangiu, București, pp. 220-221.

¹⁴ Ștefan Deaconu, *Drept constituțional*, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 226.

demnității oricărui individ. Așadar, statul român a ales a garanta propriilor cetățeni dreptul nu doar un nivel de trai suficient, ci la un nivel de trai decent, atitudine onorabilă, am puncta noi (a autorilor opiniei – n.n.), cu atât mai mult cu cât asigurarea unui astfel de nivel de trai, „mai ales în condițiile unei economii convulsive și tranzitorii – este o aspirație, realizabilă progresiv, prin măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială”¹⁵, însă greu de realizat.”¹⁶

Dreptul la un nivel de trai decent a făcut și obiectul atenției Curții Constituționale a României atunci când s-a pus problema exercitării de către această instituție a prerogativelor de instanță constituțională. Astfel, prin intermediul unor decizii pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, Curtea a avut ocazia să constate dacă anumite reglementări interne contravin sau nu textului constituțional care consacră dreptul la un nivel de trai decent¹⁷. Acestea i s-a oferit astfel ocazia de a elabora o definiție a „nivelului de trai decent” (prin raportare la art. 47 din Constituția României republicată), așa cum de altfel a definit și „statul social” (prin raportare la art. 1 alin. 3 din Constituția României republicată).

În viziunea Curții Constituționale din România definiția „nivelului de trai decent” necesită raportarea la „situațiile avute în vedere de legiuitor”, precum și la „reglementările internaționale privind drepturile omului, obligatorii în temeiul art. 11 și art. 20 din Constituție”¹⁸. Astfel, trebuie înțeles ca dreptul de a beneficia de „*protejarea și îmbunătățirea calității vieții ... atât prin reglementarea unor drepturi fundamentale ..., dar și prin drepturi care nu au o consacrare constituțională și care tind către același obiectiv*”¹⁹.

În concluzie, conținutul dreptului la un nivel de trai decent este destul de greu de conturat, având în vedere caracterul complex și deosebit.

Deosebit, considerăm noi, pentru că existența acestuia se bazează nu pe un fundament propriu și exclusiv – calitatea individului de ființă umană, ca în cazul dreptului la viață, libertății individuale, libertății conștiinței; calitatea individului de ființă socială, ca în cazul dreptului la muncă, libertatea întrunirilor, accesul la educație sau cultură, dreptul la informație; calitatea individului de ființă politică, ca în cazul drepturilor politice etc. – ci pe existența altor drepturi, unele chiar fundamentale, dar mai ales a unor mecanisme de acțiune puse exclusiv la dispoziția statului și a unui deziderat (*calitatea vieții*).

Este și un drept complex deoarece conținutul dreptului la un nivel de trai decent este, așa cum am arătat, alcătuit de fapt dintr-o serie de alte drepturi și interese legitime ale oamenilor, acordate și garantate (într-o mai mică sau mai mare măsură) de către Constituție și alte acte normative, conținut care, nu numai că poate varia considerabil de la un stat la altul, ci, în cadrul aceluiași stat, de la o perioadă la alta. Diferențele sunt, de cele mai multe ori, motivate de existența unor „*factori conjuncturali: situația economică a țării, resursele de care dispune statul în vederea atingerii acestui obiectiv, dar și de nivelul de dezvoltare al societății, gradul de cultură și civilizație ... și modul de organizare al societății*”. Aceiași „*factori conjuncturali*” sunt folosiți ca și argumente în susținerea „*dreptului statului de a conferi un anumit conținut noțiunii de nivel de trai decent*”²⁰.

¹⁵ Ion Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale – în dreptul comparat și în dreptul român. Tratat*, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, pag.449, citat în Oana Șaramet, Cătălina Georgeta Matei, *Dreptul la un nivel de trai decent sau dreptul la un nivel de viață suficient?*, (http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/saramet_ro.pdf).

¹⁶ Oana Șaramet, Cătălina Georgeta Matei, *Dreptul la un nivel de trai decent sau dreptul la un nivel de viață suficient?*, (http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/saramet_ro.pdf).

¹⁷ Decizia Curții Constituționale nr. 69 din 24 noiembrie 1993, publicată în M.Of. nr. 49 din 25 februarie 1994.

¹⁸ Decizia Curții Constituționale nr. 30 din 6 aprilie 1994, publicată în M.Of. nr. 100 din 18 aprilie 1994.

¹⁹ Decizia Curții Constituționale nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în M.Of. nr. 476 din 6 iulie 2011.

²⁰ Decizia Curții Constituționale nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în M.Of. nr. 476 din 6 iulie 2011.

Având în vedere reglementările internaționale și cele naționale, pot fi incluse în sfera dreptului fundamental la un nivel de trai decent: dreptul la muncă și la protecția socială a muncii (art. 41 din Constituția României republicată - cu toate aspectele subsecvente: securitatea și sănătatea salariaților/lucrătorilor, salarizare echitabilă, protecția maternității, asigurarea unui salariu minim pe economie, program normal de muncă, concedii etc.); dreptul copiilor și tinerilor la protecție socială (art. 49 din Constituția României republicată), dreptul la ocrotirea sănătății (art. 34 din Constituția României republicată – cu aspecte specifice precum: dreptul la asistență socială și medicală, dreptul de a beneficia de servicii sociale etc.), dreptul la securitate socială (dreptul la pensie, dreptul la șomaj, ajutoare sociale, ajutor de deces, ajutoare sociale acordate unor categorii speciale de persoane etc.), dreptul persoanelor vârstnice la protecție socială, dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluderii sociale, dreptul la locuință, dreptul la protecție specială a persoanelor cu handicap (art. 50 din Constituția României republicată).

Analiza conținutului dreptului la un nivel de trai decent devine și mai complicată atunci când se constată că este greu de stabilit chiar conținutul elementelor subsecvente. De exemplu, în România încă nu este stabilit cadrul legislativ unitar al protecției sociale speciale a tinerilor (art. 49 din Constituția României republicată).

Din moment ce legea fundamentală nu prevede și mijloacele de realizare efectivă, se poate presupune că acest rol (sau obligația?) revine legiuitorului ordinar. Astfel, conform și opiniei Curții Constituționale revine legiuitorului sarcina ca „ ..., în spiritul acestui text constituțional, să instituie un ansamblu de măsuri prin care statul să asigure protejarea și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor atât prin reglementarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la securitate socială, dreptul la muncă - condiție principală pentru un trai decent -, dreptul la o salarizare echitabilă, dreptul la protecția sănătății și altele asemenea, dar și prin drepturi care nu au o consacrare constituțională și care tind către același obiectiv”²¹

În viziunea Curții Constituționale din România, atunci când legea fundamentală nu „nominalizează expres” care sunt mijloacele de realizare, „ ... legiuitorul este liber să aleagă, în funcție de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite și de necesitatea îndeplinirii și a altor obligații ale statului consacrate deopotrivă la nivel constituțional, care sunt măsurile prin care va asigura cetățenilor un nivel de trai decent și să stabilească condițiile și limitele acordării lor. De asemenea, va putea dispune modificarea sau chiar încetarea acordării măsurilor de protecție socială luate, fără a fi necesar să se supună condițiilor art.53 din [Constituție](#), întrucât acest text constituțional privește numai drepturile consacrate de Legea fundamentală, iar nu și cele stabilite prin legi”. Pentru că stabilirea limitelor cadrului de acțiune este totuși necesar și esențial, [./..././.../dana/My Documents/Documents and Settings/user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp%22](#) Curtea consideră că, „deși legiuitorul dispune de libertatea alegerii mijloacelor prin care să realizeze protecția socială a cetățenilor, respectarea obligației de a asigura un nivel de trai decent trebuie avută în vedere în mod independent, urmărindu-se în ultimă instanță nu numai modalitatea prin care statul realizează această obligație, ci și modul în care cetățenii reușesc să își satisfacă nevoile de trai într-un anumit moment, în funcție de resursele de care dispun”, fără a fi totuși „posibilă stabilirea unui standard fix, imuabil”²².

Deși nu sunt prevăzute de Constituție cu trimitere directă la dreptul la un nivel de trai decent, sistemul constituțional pune la dispoziție mijloace concrete de apărare a unui asemenea drept.

²¹ Decizia Curții Constituționale nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în M.Of. nr. 476 din din 6 iulie 2011.

²² Decizia Curții Constituționale nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în M.Of. nr. 476 din din 6 iulie 2011

Acestea sunt, în primul rând cele cu caracter general, aplicabile oricărui alt drept sau interes legitim: însuși reglementarea la nivel constituțional; dreptul oricărei persoane care se consideră vătămată de a cere unei instanțe judecătorești recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei; controlul constituționalității legilor; controlul parlamentar exercitat în special prin intermediul comisiilor parlamentare de specialitate (în domeniul drepturilor omului); controlul asupra legalității exercitat prin intermediul instituției Avocatului Poporului).

În al doilea rând, pot fi avute în vedere mijloacele de protecție puse la dispoziția celor interesați de legislația ordinară subsecvență sferei dreptului la un nivel de trai decent (Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor; O.U.G. nr.1/2011; O.U.G. nr. 59/2011, Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; [Legea nr 53/2003 republicata privind Codul Muncii](#) etc.).

Tot cu ocazia desfășurării controlului de constituționale, Curtea a avut de asemenea ocazia să sesizeze diferite modalități de încălcare a acestui drept precum: refuzul pensionarilor de a fi primiți în anumite profesii²³; modalități injuste de asezare a sarcinilor fiscale²⁴; etc.

Instituția Avocatului Poporului este, poate, unul din cele mai eficiente instrumente de protecție a „ariei” dreptului la un nivel de trai decent.

În primul rând, pentru faptul că este o instituție de control și de protecție a drepturilor și libertăților cetățenilor la care aceștia au acces direct. Rezultă din rapoartele de activitate ale instituției²⁵, că elemente subsecvente dreptului la un nivel de trai decent, așa cum au fost prezentate mai sus, au făcut obiectul unor petiții adresate instituției, dar și a unor sesizări din oficiu: dreptul la ocrotirea sănătății (art. 34 din Constituția României republicate); dreptul la pensie și la alte forme de asigurări publice sau private, prevăzute de lege; dreptul persoanelor cu handicap; munca și protecția socială a muncii. În al doilea rând, este una dintre instituțiile fundamentale ale statului care au dreptul de a sesiza Curtea Constituțională în vederea efectuării controlului de constituționalitate, în condițiile în care, în România, cetățenii nu au acces direct la instanța constituțională. În al treilea rând, poate contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ și la îmbunătățirea aplicării și respectării acestuia prin intermediul punctelor de vedere și a recomandărilor pe care le poate formula.

Deși este adevărat că o reglementare expresă la nivel constituțional a tuturor sau chiar doar a unor elemente și particularități ale diferitelor categorii de relații sociale nu este posibilă (să nu mai vorbim de riscul de a cădea în extrema cealaltă, a unei „hiperconstituționalizări”), nu ne împiedică să remarcăm că legiutitorul constituant român a eșuat în privința dreptului la un nivel de trai decent. Nu că intenția acestuia nu ar fi una „onorabilă”²⁶. Ceea ce reproșăm este faptul că nu a avut „curajul” (sau poate era nevoie doar de voință, voință concordantă cu

²³ Decizia Curții Constituționale nr. 32 din 13 aprilie 1994, publicată în M.Of. nr. 259 din 15 septembrie 1994

²⁴ Decizia Curții Constituționale nr. 223 din 13 martie 2012, publicată în M.Of. nr. 256 din 18 aprilie 2012 - în privința veniturilor realizate din pensii, există o unitate între modul de calcul al contribuției de asigurări de sănătate și al impozitului pe venit; Decizi Curții Constituționale nr. 1394 din 26 octombrie 2010, publicată în M.Of. nr. 863 din 22 decembrie 2010 - așezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuși principiul egalității cetățenilor în fața legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situații identice și să țină cont, în același timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situația individuală și sarcinile sociale ale acestora.

²⁵ http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=113&lang=ro (vizualizat la data de 13 septembrie 2014).

²⁶ Oana Șaramet, Cătălina Georgeta Matei, *Dreptul la un nivel de trai decent sau dreptul la un nivel de viață suficient?*, (http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/saramet_ro.pdf).

cea a națiunii!) de a merge mai departe și a impunere și garanțiile specifice de rang constituțional (cu toate consecințele de decurg de aici), așa cum a procedat în legătură cu alte drepturi fundamentale.

Se pare că în România, acest aspect a fost lăsat exclusiv la latitudinea legiuitorului ordinar și a executivului care pune în aplicare normativul elaborat de acesta. Dar, fără garantarea și protecția unor mecanisme de nivel constituțional este ca și când nu ar exista sau echivalent cu a „omorî în fașă” chiar și intenții onorabile.

În concluzie, deși, este de apreciat voința onorabilă a legiuitorului român de a ridica dreptul la un nivel de trai decent la rang de drept fundamnetal, în practică va rămâne un simplu deziderat atâta timp cât nu sunt prevăzute și garanții suficiente ale exercitării efective a acestuia (în special tot de rang constituțional) și mai ales, este lăsat totalmente la latitudinea statului rolul de a stabili conținutul acestui drept și de a-i conferii consistență, doar în funcție, și atunci când mijloacele economico-financiare i-ar permite. Iar practica ultimilor 25 de ani a demonstrat că niciodată nu sunt suficiente resurse economico-financiare.

**THE THREAT OF ARMED CONFLICTS ON THE ENVIRONMENT. NUCLEAR,
CHIMICAL, BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL WEAPONS**

Eugen Constantin, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Braşov

Abstract: In this paper I tried to establish and point out the threat of armed conflicts on the human population and the environment as well. Armed conflicts and the weapons used were the object of a serie of conventions that are aimed at limiting the right of States to use discretionary the means and methods of warfare. Taking into consideration all the conventions adopted over time in regard with armed conflicts, I consider it appropriate to present and analyze briefly the the principles, concepts, international acts and ideas adopted in time regarding this matter, in order to highlight the risk of using various weapons, as well as the addverse consequences they might bring to mankind and to the environment.

Keywords: armed conflict, principle, war, forbidden weapons, humanity.

De-a lungul timpului s-au adoptat mai multe convenţii, protocoale, legi, etc. în materia conflictelor armate. Odată cu evoluţia tehnicii şi a tehnologiei moderne, a fost imperios necesară dezvoltarea metodelor, tehnicilor, instrumentelor şi tehnologiilor utilizate de armatele fiecărui stat modern. Astfel, din convenţiile existente, pe parcurs, s-au conturat o serie de principii şi reguli fundamentale, toate constituind baza **dreptului internaţional umanitar**¹ (*suma normelor de drept internaţional, de sorginte comunitară sau convenţională, destinate a reglementa, în mod special, probleme survenite în situaţii de conflict armat internaţional sau neinternaţional*²).

Un prim principiu important, este **principiul necesităţii** care semnifică faptul că statele beligerante nu au dreptul să folosească forţa dincolo de limitele strict necesare în vederea atingerii scopului urmărit (*victoria asupra inamicului, nu distrugerea lui*). Din păcate, acest principiu este de cele mai multe ori încălcat în special când luăm în calcul faptul că nu se poate analiza cu certitudine limita dincolo de care inamicul ar fi distrus, nimicuit, nu numai înfrânt. Un alt principiu fundamental este **principiul umanităţii**, care constă în aceea că beligeranţii nu au voie să folosească acele forme de violenţă care nu sunt absolutamente necesare pentru obţinerea victoriei. Părţile nu au un drept nelimitat în alegerea mijloacelor şi metodelor de război.³

Pentru optimizarea mijloacelor şi metodelor de război, utilizarea acestora trebuie să fie diferenţiată în funcţie de obiectivele militare sau nemilitare ale adversarului, atacurile urmând să fie îndreptate doar împotriva obiectivelor militare- deci nu împotriva persoanelor sau bunurilor civile. Acest principiu subliniază ideea conform căreia, singura raţiune şi singurul scop legitim al războiului este slăbirea forţelor adverse. Războiul trebuie să fie îngădit, limitat, în așa fel încât să rămână doar la un nivel de afacere interstatală, interguvernamentală

¹ D. Mazilu (1998), *Dreptul păcii*. Tratat, Editura All Beck, Bucureşti, p. 14-15

² A se vedea Gr. Geamănu (1983), *Drept internaţional public*, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 440; I. Cloşcă, I. Suceavă (1992), *Dreptul internaţional umanitar*, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, p. 11 şi urm.

³ I. Cloşcă, I. Suceavă (1992), *op. cit.*, p. 105

și să nu aducă atingere vieții sau sănătății oamenilor, a bunurilor materiale și mediului în general.⁴

În secolul XX, chiar înainte de Primul Război Mondial, au existat o serie de acte internaționale care au stabilit reguli de bază ale războiului.⁵ Mai târziu, după Primul Război Mondial a fost adoptată o nouă serie de acte internaționale cu privire la război, acte menite a introduce noi principii și reguli în dreptul războiului, limitând astfel operațiunile permise și cele interzise.⁶ După 1945, sub egida Organizației Națiunilor Unite, au fost adoptate mai multe acte internaționale, care interziceau genocidul, utilizarea unor anumite arme, reglementau protecția victimelor de război și a bunurilor culturale, etc.⁷

Din toate actele internaționale existente de-a lungul timpului s-au conturat principii și reguli fundamentale precum: protecția persoanelor, victimelor de război, obiectivelor civile; interzicerea genocidului și a anumitor arme care pot avea efecte devastatoare asupra umanității și a mediului înconjurător; limitarea alegerii mijloacelor și tehnicilor de război, etc.⁸

Războiul a reprezentat de cele mai multe ori un fenomen politico-social, cultural, economic, etc., fenomen militar sau civil, de scurtă durată sau de lungă durată, între două sau mai mult grupuri, care are loc în scopul de a realiza anumite obiective, interese ale unui grup. Conflictele armate, apărute odată cu dezvoltarea tehnicii și tehnologiei moderne, au început să producă tot mai multe consecințe nefaste, atât asupra omului, cât și asupra mediului înconjurător.

Încă din timpuri străvechi s-a încercat limitarea metodelor și tacticilor de luptă în război.⁹ Totuși, limitarea strictă, eficientă și explicită a mijloacelor de luptă s-a făcut mult mai

⁴ Idem, p. 106

⁵ Exemplificăm: 1) Declarația cu privire la dreptul de război maritim, 1865, Paris; 2) Convenția pentru îmbunătățirea soartei militarilor răniți din armate în campanie 1864, Geneva; 3) Declarația privitoare la interzicerea gloanțelor explozibile în timp de război 1868, Sankt Petersburg; 4) Convențiile de la Prima Conferință de la Haga, adoptate în 1899, cu privire la reglementarea pașnică a conflictelor internaționale, legea și obiceiurile războiului pe uscat, aplicarea la războiul maritim a principiilor Convenției de la Geneva (1864); 5) Convențiile adoptate la a doua Conferință internațională a păcii de la Haga, în 1907 (în număr de 14); 6) Declarația cu privire la dreptul de război maritim din 1909, Conferința de la Londra asupra dreptului maritim.

⁶ Exemplificăm: 1) Protocolul privind reglementarea pașnică a diferendelor internaționale, din 1924, Adunarea Societății Națiunilor 2) Protocolul de la Geneva cu privire la interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice din 1925; 3) Convențiile de la Geneva privind îmbunătățirea soartei răniților și bolnavilor din armatele în campanie (I Convenție) și tratamentul prizonierilor de război (a II-a Convenție) din 1929. A se vedea și S. Scăunaș (2001), Drept internațional comunitar, Sibiu, Editura Burg, p. 48.

⁷ Exemplificăm: 1) Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 1948, Adunarea Generală ONU; 2) Convențiile de la Geneva cu privire la protecția victimelor de război din 1949; 3) Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva (1949) relativ la protecția victimelor conflictelor armate internaționale din 1977; 4) Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva (1949) relativ la protecția victimelor armate neinternaționale; 5) Convenția pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat din 1954, Haga; 6) Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950, Roma; 7) Convenția asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor asupra umanității din 1968, Adunarea Generală ONU; 8) Convenția cu privire la interzicerea perfecționării, procurării și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și la distrugerea lor din 1972, Londra și Washington.

⁸ „Beligeranții n-au un drept nelimitat în alegerea mijloacelor folosite spre a provoca pierderi inamicului”- principiu fundamental în dreptul războiului- atacurile trebuie îndreptate doar spre obiectivele cu caracter militar, nu și civil. Obiectivul militar este „interesul militar pe care- direct sau indirect, un obiectiv îl prezintă” iar cel civil: bunurile civile- care pot fi: **bunuri culturale** (costând în monumente istorice, opere de artă, locuri de cult- moștenire culturală/ spirituală a popoarelor) și **bunuri necesare supraviețuirii populației civile** (de ex. mijloacele de aprovizionare cu apă potabilă, lucrările de irigație, etc.).- Art. 25, Protocolul 1 de la Geneva (1972).

⁹ Astfel, exemplificăm: vechea codificare a lui Manu, care institua un șir de interdicții referitoare la folosirea în luptă a săgeților dințate, otrăvite sau înflăcărate. Astfel de limitări existau și în Evul Mediu, și constau în

târziu, în cadrul Conferințelor de pace de la Haga din 1899 și 1907. În zilele noastre, există o listă de arme interzise a fi utilizate în conflictele armate pretutindeni în lume, din care enumăr cele mai importante și periculoase arme: **armele nucleare, biologice, chimice și ecologice.**

A. Armele nucleare¹⁰- Acestea cuprind în sfera lor: **bomba atomică** (care produce efecte prin fisiunea rapidă a atomilor de uraniu 235 sau de plutoniu); **bomba cu hidrogen** (numită și termonucleară deoarece are la bază energia eliberată prin fisiunea izotopilor de hidrogen- realizată la temperaturi înalte) și **bomba cu neutroni**.¹¹ Având în vedere faptul că efectul bombelor atomice, cele mai rudimentare, mai primitive, aruncate asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki a fost, în cifre rotunde, o sută de mii de oameni pentru fiecare bombă, se poate trage concluzia că efectele unui război nuclear ar face să pălească orice alte amenințări asupra mediului (și, implicit, asupra omului) și aceasta deoarece o bombă termonucleară poate avea o putere mai mare decât a tuturor explozibililor folosiți în războaie, de când s-a inventat praful de pușcă; dar, pe lângă efectele generate de explozie și căldură, aceste arme introduc un nou agent- radiația, care extinde efectele nefaste atât în spațiu cât și în timp.¹² Aceasta fiind realitatea, se poate spune că un război nuclear ar suprima, odată cu o parte a omenirii, și speranța de viață a generațiilor viitoare și a altor forme de viață superioară pe Terra, dacă nu cumva ar fi ultimul război,¹³ după care nu se va mai putea spune care sunt învingătorii.

Statele au încercat de-a lungul timpului, să interzică armele nucleare, sens în care s-au folosit mai multe criterii pentru a adopta norme care, în loc să interzică total și definitiv orice fabricare și utilizare de arme nucleare și orice experiență nucleară, se rezumă de fapt doar la interdicții și limitări parțiale.¹⁴

interzicerea de a folosi otrăvuri sau arbaletе în cadrul acțiunilor militare- Hotărârea Consiliului de la Latran în 1179; Apoi, în secolul XI, Biserica impune beligeranților regula de a nu lupta în anumite zile ale săptămânii sau de sărbători; Începând cu anul 1280, prin Codul de levi Vigaiat, adoptat în Spania se condamnă anumite metode de luptă considerate interzise, precum: otrăvirea armelor de luptă și a surselor de apă potabilă; Secolul al XVIII-lea intră în istoria dreptului internațional umanitar ca o perioadă în care se încheie multe tratate bilaterale între forțele armate ale diferitelor state, cu scopul de a interzice violența, actele de perfidie militară și blocada- Tratatul de prietenie și pace, încheiat la 10 septembrie 1785 între SUA și Prusia; Mai târziu, în cadrul Congresului de la Viena (1814-1815), s-a apărut noțiunea ”**neutralitate militară permanentă**”- lucru care a pus capăt unui șir lung de conflicte din Europa, etc.

¹⁰ Gr. Geamănu (1977), *Dreptul internațional penal și infracțiunile internaționale*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, p. 152; S. Istrate (2005), *Dreptul dezarmării. Acorduri multilaterale*, Editura AH Beck, București, p. 76-93

¹¹ Fluxul de neutroni are efecte mortale asupra oamenilor pe o suprafață cu raza de 1200-1400 km. A se vedea I. Cloșcă, I. Suceavă (1992), *op. cit.*, p. 16.

¹² I. Grigorescu (1970), *Paradisul murdar*, Editura Cartea Românească, p. 80; S. Țurlea (1989), *op. cit.*, p. 224-225; C. Mandravel, M. Guțul-Văluță (1987), *Pământeni- Dușmanii Terrei*, Editura Albatros, p. 38-39.

¹³ C. Mandravel, M. Guțul-Văluță (1987), *op. cit.*, p. 39.

¹⁴ Exemplificăm: 1) interdicția de a efectua experiențe nucleare sau de a plasa arme nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă- Tratatul privind interzicerea **experiențelor** cu arma nucleară în **atmosferă**, în spațiul cosmic și sub **apă, 1963, Moscova**; 2) interdicția de a experimenta, fabrica, produce sau achiziționa, primi, depozita, instala, monta sau preda arme nucleare într-o anumită zonă- Tratatul vizând interzicerea armelor nucleare în America Latină din 1985; 3) interdicția de a plasa pe orbită în jurul Lunii, sau pe o altă traiectorie în direcția sau în jurul Lunii a vreunui obiect purtător de arme nucleare sau de a utiliza astfel de arme pe suprafața sau în solul Lunii- Tratatul ce guvernează activitatea statelor pe Lună și pe celelalte corpuri cerești din 1979; 4) interdicția de a nu plasa arme nucleare în Antarctica- Tratatul asupra Antarcticii din 1951; etc.- D. Marinescu (2003), *Tratat de dreptul mediului*, Editura AU Beck, București, p. 423

Declarația cu privire la interzicerea folosirii armelor nucleare și termonucleare (*din 6 noiembrie 1961*) a Adunării Generale ONU condamnă folosirea armelor nucleare, considerând-o o adevărată violare a legilor umanității¹⁵.

Tratatul de neproliferare a armelor nucleare din 1968, 12 iunie (*intrat în vigoare în 1970*)¹⁶ obliga statele semnatare să respecte interzicerea completă a producerii, achiziționării, stocării, testării și folosirii armelor nucleare.¹⁷ Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 septembrie 1996¹⁸ se fondează pe recunoașterea faptului că încetarea tuturor exploziilor experimentale, a armelor nucleare, precum și ale oricărui alt tip de explozii nucleare, prin prisma dezvoltării și a perfecționării

armelor nucleare, precum și prin împiedicarea proliferării de noi tipuri de arme nucleare avansate, constituie o măsură eficientă de dezarmare nucleară și de neproliferare¹⁹.

B. Arme biologice- Armele biologice au fost definite de către Secretarul General al ONU- într-un raport intitulat „*Armele chimice și bacteriologice și efectele posibile ale utilizării lor*”- ca fiind „*mijloacele de luptă concepute pe bază de agenți biologici și utilizate în timp de război cu scopul de a cauza îmbolnăvirea sau moartea în rândul animalelor, plantelor și oamenilor*”.²⁰ Protocolul de la Geneva din 17 iulie 1925 cu privire la interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, otrăvitoare și alte gaze, precum și a mijloacelor bacteriologice de război²¹ este primul act internațional ce urmărește ilegalizarea acestor arme. De asemenea, Convenția cu privire la interzicerea perfecționării, producerii și stocării armelor bacteriologice (*biologice*) și cu toxine (*10 iulie 1972*)²² se întemeiază pe hotărârea exprimată chiar din preambul- a statelor părți, de a acționa în vederea realizării de progrese efective în direcția dezarmării generale și totale, inclusiv a interzicerii și eliminării tuturor tipurilor de arme de distrugere în masă (*interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor chimice și bacteriologice și eliminarea lor prin măsuri eficiente facilitând realizarea dezarmării generale și totale*).

Obligațiile asumate de către fiecare stat parte la Convenție sunt: 1) să nu dezvolte, producă, stocheze sau să obțină sau să rețină în alt fel: a) agenți microbieni sau alt fel de

¹⁵ De exemplu: folosirea armelor nucleare și termonucleare este contrară spiritului, literei și scopurilor Cartei Națiunilor Unite și constituie o violare a Cartei; folosirea armelor nucleare și termonucleare ar depăși necesitățile de război și ar cauza umanității și civilizației suferințe și distrugeri și este contrară regulilor dreptului internațional și legilor umanității; orice stat care folosește arme nucleare și termonucleare violează Carta Națiunilor Unite, acționând cu dispreț față de legile umanității și săvârșind o crimă împotriva umanității și civilizației.

¹⁶ România a semnat Tratatul la 1 iulie 1968 și l-a ratificat prin Decretul Consiliului de stat al R.S. România nr. 21 din 30 ianuarie 1970 (B. Of. al. R.S. România nr. 3 din 31 ianuarie 1970)

¹⁷ Tratatul permite statelor părți să dezvolte cercetarea, producția și folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice (*părțile au dreptul de a participa la cel mai larg schimb posibil de echipament, materiale, informații științifice și tehnologice în vederea folosirii pașnice a energiei nucleare*)- Art. IV-D. Marinescu (2003), *op. cit.*, p. 421

¹⁸ Ratificat de România prin Legea nr. 152/1999 (M. Of. nr. 478 din 4 octombrie 1999)

¹⁹ Fiecare stat parte se angajează să nu efectueze explozii experimentale cu arme nucleare sau orice alt fel de explozii nucleare, să interzică sau să împiedice orice explozie de acest tip, în orice zonă aflată sub jurisdicția sau sub controlul său. În plus, fiecare stat parte se angajează să se abțină de la a provoca, a încuraja sau a participa în orice fel la efectuarea oricărui explozii experimentale cu arme nucleare sau a oricărui alte explozii nucleare.

²⁰ „*Aceste arme ... constau în utilizarea organismelor vii sau produselor lor toxice pentru cauzarea morții, unei incapacități sau vătămări a omului precum și animalelor domestice ori unor distrugeri de recolte*”. Datorită efectului necontrolabil în timp și spațiu al efectelor biologice și **genetice** ale acestor arme, folosirea lor în cazul unui conflict armat constituie un act îndreptat nu numai contra unui inamic sau unor inamici dar și contra omenirii și vieții pe Pământ, în general. A se vedea Gr. Geamănu (1977), *op.cit.*, p. 426 și p. 15

²¹ Ratificat de România prin Decretul nr. 3050 din 1.10.1929, (M.Of. nr.128/01.10.1929)

²² Intrată în vigoare la 26 martie 1975 (până la 1 decembrie 1990 au devenit părți la ea 99 de state). România semnatară a Convenției a ratificat-o prin Decretul Consiliului de stat nr. 253/1979 (B. Of. nr. 57 din 7 iulie 1979)

agenți biologici sau toxine, oricare ar fi originea lor sau metoda de producere, de tipuri și în cantități care nu se justifică prin scopuri profilactice, de protecție sau alte scopuri pașnice; b) arme, echipament sau mijloace de răspândire desemnate a utiliza asemenea agenți sau toxine pentru scopuri ostile sau în conflicte armate; 2) să distrugă sau să deverseze spre scopuri pașnice, cât de curând posibil, toți agenții, toxinele, armele, echipamentul și mijloacele de răspândire prevăzute anterior, care se află în posesia sa sau sub controlul sau jurisdicția sa; 3) să nu transfere nici unui beneficiar, oricare ar fi acesta, direct sau indirect și să nu sprijine, în nici un fel, vreun stat, grup de state sau organizații internaționale, să fabrice sau să dobândească în alt fel vreunul din agenții, toxinele, armele, echipamentul sau mijloacele de răspândire specificate la art. 1 al Convenției; 4) să ia, în conformitate cu prevederile constituționale, orice măsuri necesare de interzicere și prevenire a dezvoltării, producerii, stocării, achiziționării sau reținerii de agenți, toxine, arme, echipament și mijloace de distrugere specificate în art. 1 al Convenției, în cadrul teritoriului său sau în teritoriile sale aflate sub jurisdicția sau controlul său.²³

C. Armele chimice- Sunt acele mijloace de luptă pe bază de substanțe chimice- gaze, solide sau lichide- folosite în caz de conflict armat și producând efecte toxice directe asupra oamenilor, animalelor sau plantelor (*sau, mai pe scurt, reprezintă mijloacele de distrugere în masă al căror efect se bazează pe folosirea proprietăților nocive ale substanțelor toxice*).²⁴ Cu efecte mai reduse, în timp și în spațiu, decât armele biologice, armele chimice, utilizate inițial (în primul Război Mondial) sub formă de gaz sau fum, au cunoscut treptat o perfecționare, atât a substanțelor chimice în sine, cât și a mijloacelor de folosire a acestora. Armele fitotoxice (*numite și defoliante sau ierbicide*) sunt folosite împotriva vegetației- dar au efecte și asupra oamenilor, cum este cazul ierbicidului numit „**Agent orange**” folosit de către armata americană în războiul din Vietnam, la sfârșitul anilor '60, care conținea dioxină „*cea mai temută dintre toate otrăvurile neradioactive*”.²⁵

Protocolul de la Geneva privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice și a mijloacelor bacteriologice (*adoptat la 14 iunie 1925*) a fost încheiat sub auspiciile Societății Națiunilor. În preambul, se prevedea: „*înaltele Părți contractante, atât timp cât nu sunt încă părți la tratate prohibând această folosire, recunosc această interzicere, acceptă să extindă această interzicere la folosirea mijloacelor de război bacteriologic și convin să se considere legate între ele prin termenii acestei declarații*”.²⁶ Convenția privind interzicerea producerii, dezvoltării, stocării și utilizării armelor chimice și distrugerea acestora²⁷ (semnată

²³ Art, II, III, IV. A se vedea și Legea nr. 92/2004 privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice (M. Of. nr. 407 din 6 mai 2004)

²⁴ A se vedea I. Cloșcă, I. Suceavă (1992), op. cit., p. 110

²⁵ Substanța deosebit de toxică, a fost folosită în cantitate mare (aprox. 43.000.000 de litri) între ianuarie 1962 și septembrie 1971, pe 2,02 milioane hectare de junglă- oamenii au fost afectați și vegetația a fost distrusă.

²⁶ În baza acestei interdicții parțiale, regulamentele militare ale SUA și Marea Britanie prevăd ca fiind legală utilizarea armei chimice pentru reducerea rezistenței unei poziții puternic apărate. Chiar s-a afirmat că „*arma chimică, care are la bază substanțe chimice toxice și materii ale căror efecte nu sunt mortale ci doar incapacitante, poate fi folosită, având în definitiv, un caracter mult mai uman decât multe alte mijloace de luptă*”. A se vedea I. Cloșcă, I. Suceavă (1992), op. cit., p. 113.

²⁷ România a ratificat Convenția prin Legea nr. 125 din 9 decembrie 1994 (M. Of. nr. 356 din 22 decembrie 1997). A se vedea Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea lor (M. Of. nr. 67 din 17 aprilie 1997) modificată și completată prin Legea nr. 448/2003 (M. Of. nr. 828 din 22 noiembrie 2003). A se vedea și H.G. nr. 327/2000 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al interzicerii armelor chimice (M. Of. nr. 179 din 25 aprilie 2000) – abrogată prin H.G. nr. 920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor (M. Of. nr. 759 din 19 august 2005) modificată prin H.G. nr. 36/2006 pentru modificarea alin. 2 al art.1 din H.G. nr. 920/2005 (M. Of. nr. 47 din 19 ianuarie 2006) și

la Geneva 1993) reprezintă o actualizare a Protocolului de la Geneva, și are ca scop declarat „realizarea de progrese eficiente în direcția dezarmării generale și complete sub control internațional strict și eficace, inclusiv al interzicerii și eliminării tuturor tipurilor de arme de distrugere în masă”²⁸.

D. Arme ecologice- sunt special reglementate în Convenția cu privire la interzicerea utilizării în scopuri militare sau în alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului (adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 decembrie 1976).²⁹ Art. 2 din Convenție definește tehnicile de modificare a mediului ca fiind „*orice tehnică menită să schimbe prin manipulare deliberată a proceselor naturale- dinamica sau structura Pământului, inclusiv biosfera, litosfera, hidrosfera și atmosfera sau spațiul extraatmosferic*”. Pornind de la această definiție se poate spune că intră în sfera tehnicilor de modificare a mediului: formarea sau dispersarea ceței și a norilor; producerea grindinii; modificarea proprietăților electrice în atmosferă, provocarea de furtuni, introducerea în atmosferă a unor câmpuri electromagnetice; producerea ploii și zăpezii, a fulgerelor; modificări ale climatului; deteriorarea straturilor de ozon; schimbarea parametrilor electrici, fizici și chimici ai mărilor și oceanelor; introducerea de concentrații de materiale radioactive în oceanul planetar; producerea de taifunuri și cicloane; provocarea de cutremure de pământ; incendierea pe mari suprafețe a vegetației; provocarea de avalanșe și alunecări de teren; devierea cursurilor de apă.³⁰

Fiecare parte la Convenție își asumă obligația: de a nu se angaja în utilizarea în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului înconjurător cu efecte larg răspândite, de durată lungă sau grave, ca mijloace care provoacă distrugereri, daune sau prejudicii altui stat parte precum și de a nu acorda asistență, de a nu încuraja sau incita alt stat, grup de state sau organizații internaționale la angajarea în activități contrare prevederii anterioare (*art. 1*). Prin urmare, statele membre au dreptul: de a utiliza tehnicile de modificare a mediului, în scopuri pașnice și de a participa la schimbul cel mai larg de informații științifice și tehnologice cu privire la utilizarea în scopuri pașnice a tehnicilor de modificare a mediului (*art. 3*).³¹

Atât omenirea, cât și mediul înconjurător au avut enorm de suferit de-a lungul timpului din cauza conflictelor armate, conflicte provocate de om însuși, din diferite motivații care țineau atât de supraviețuirea speciei, precum și de geo-politică, religie, credințe și convingeri, etc. În zilele noastre, în era modernă în care trăim este necesar să cunoaștem toate riscurile existente, problemele care pot interveni și care pot afecta pe plan principal oamenii, popoarele, iar pe plan secundar planeta noastră. Trebuie să avem în calcul toate aceste aspecte negative, dacă dorim să reușim cu adevărat să susținem o dezvoltare ecologică durabilă,

H.G. nr. 883/2008 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor (M. Of. nr. 625/2008)

²⁸ Părțile se angajează: a) să nu dezvolte, producă, dobândească în alt mod, stocheze sau conserve arme chimice sau să transfere, direct sau indirect, arme chimice altora; b) să nu folosească arme chimice; c) să nu se angajeze în nici o pregătire militară pentru folosirea armelor chimice; d) să nu ajute, încurajeze sau determine în nici un fel, pe altcineva, să se angajeze în orice activitate interzisă unui stat parte prin Convenție. În același timp, statele se obligă să distrugă armele chimice pe care le deține în proprietate sau pe care le-a abandonat pe teritoriul altui stat și orice instalații de producere a armelor chimice (*art. 1* Obligații generale).

²⁹ A se vedea și E. Străinu (2005), Războiul geodezic. Tehnici de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare, Nexus Magazine, Anul I, nr. 3 (octombrie-noiembrie), p. 2 și urm.

³⁰ I. Cloșcă, I. Suceavă (1992), *op. cit.*, p. 122

³¹ Cu privire la arme incendiare și armele viitorului, A se vedea I. Cloșcă, I. Suceavă (1992), *Drept internațional umanitar*, Casa de Editură și Presă „Șansa” SRL, București, p. 153 și urm; D. Marinescu (2003), *op. cit.*, p. 430; Gr. Geamănu (1977), *op. cit.*, p. 155-156.

pentru viitoarele generații ale Planetei. Mediul în care trăim este viu, este sfânt, și merită atenția, respectul și protecția noastră.

Bibliografie

I. Cărți, tratate, monografii

- I. Cloșcă, I. Suceavă (1992), *Drept internațional umanitar*, Casa de Editură și Presă „Șansa” SRL, București
- Gr. Geamănu (1977), *Dreptul internațional penal și infracțiunile internaționale*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București
- Gr. Geamănu (1983), *Drept internațional public*, vol. II, Editura Didactică și Pedagogică, București
- I. Grigorescu (1970), *Paradisul murdar*, Editura Cartea Românească
- S. Istrate (2005), *Dreptul dezarmării. Acorduri multilaterale*, Editura AH Beck, București
- C. Mandravel, M. Guțul-Văluță (1987), *Pământeni- Dușmanii Terrei*, Editura Albatros
- D. Marinescu (2003), *Tratat de dreptul mediului*, Editura AU Beck, București
- D. Mazilu (1998), *Dreptul păcii. Tratat*, Editura All Beck, București
- S. Scăunaș (2001), *Drept internațional comunitar*, Sibiu, Editura Burg

II. Articole în publicații de specialitate

- E. Străinu (2005), *Războiul geodezic. Tehnici de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare*, Nexus Magazine, Anul I, nr. 3 (octombrie-noiembrie)

III. Legislație internațională

- Codul de legi Vigaiat din 1280, Spania
- Convenția pentru îmbunătățirea soartei militarilor răniți din armate în campanie din 1864, Geneva
- Convențiile de la Prima Conferință de la Haga cu privire la reglementarea pașnică a conflictelor internaționale, legea și obiceiurile războiului pe uscat, aplicarea la războiul maritim a principiilor Convenției de la Geneva, din 1899
- Convențiile adoptate la a doua Conferință internațională a păcii din 1907, Haga
- Convențiile de la Geneva privind îmbunătățirea soartei răniților și bolnavilor din armatele în campanie (prima Convenție) și tratamentul prizonierilor de război (a doua Convenție), din 1929
- Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 1948, Adunarea Generală ONU
- Convențiile de la Geneva cu privire la protecția victimelor de război din 1949
- Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva relativ la protecția victimelor conflictelor armate internaționale din 1977
- Convenția pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, din 1954, Haga
- Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950, Roma
- Convenția asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor asupra umanității din 1968, Adunarea Generală ONU
- Convenția cu privire la interzicerea perfecționării, procurării și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și la distrugerea lor din 1972, Londra și Washington

- Declarația cu privire la dreptul de război maritim din 16 aprilie 1865, Paris
- Declarația privitoare la interzicerea gloanțelor explozibile în timp de război, din 1868, Sankt Petersburg
- Declarația cu privire la dreptul de război maritim din 26 februarie 1909, Conferința de la Londra asupra dreptului maritim
- Protocolul privind reglementarea pașnică a diferendelor internaționale din 1924, Adunarea Societății Națiunilor
- Protocolul de la Geneva cu privire la interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice din 1925
- Protocolul 1 al Convenției din 1949, de la Geneva din 1972
- Tratatul de prietenie și pace, din 1785, între SUA și Prusia
- Tratatul de interzicere parțială a experiențelor nucleare, din 1963, Moscova
- Tratatul vizând interzicerea armelor nucleare în America Latină, din 1985
- Tratatul ce guvernează activitatea statelor pe Lună și pe celelalte corpuri cerești din 1979
- Tratatul asupra Antarcticii, din 1951

IV. Legislație națională

- Legea nr. 125/1994 pentru ratificarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (M. Of. nr. 356/22 decembrie 1997)
- Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea lor (M. Of. nr. 67/17 aprilie 1997) modificată și completată prin Legea nr. 448/2003 (M. Of. nr. 828/22 noiembrie 2003)
- Legea nr. 152/1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare (M. Of. nr. 478/4 octombrie 1999)
- Legea nr. 92/2004 privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice (M. Of. nr. 407/6 mai 2004)
- H.G. nr. 327/2000 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al interzicerii armelor chimice (M. Of. nr. 179/25 aprilie 2000) – abrogată prin H.G. nr. 920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor (M. Of. nr. 759/19 august 2005) modificată prin H.G. nr. 36/2006 pentru modificarea alin. 2 al art.1 din H.G. nr. 920/2005 (M. Of. nr. 47/19 ianuarie 2006)
- Decretul regal nr. 3050/1929 pentru ratificarea Protocolului referitor la prohibiția întrebuințării în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice (M.Of. nr.128/01.10.1929)
- Decretul Consiliului de stat nr. 21/1970 pentru ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare (B. Of. al. R.S. România nr. 3/31 ianuarie 1970)
- Decretul Consiliului de stat nr. 253/1979, privind ratificarea Convenției cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor (B. Of. nr. 57/7 iulie 1979)

THE AGE OF THE PREGNANCY UNTIL AN ABORTION CAN BE LEGALLY PERFORMED. DEBATE. CONSEQUENCES

Ancuța Elena Franț, Assistant, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The legal induction of abortion requires, among other conditions, the fulfillment of the condition regarding the age of the pregnancy. Thus, abortion can be legally performed only if the pregnancy age does not exceed fourteen weeks. This condition is often difficult to verify, due to the fact that it is hard to determine the precise moment when the pregnancy begins. The debate concerning the initial moment of pregnancy is also important in establishing the legal status of the procedures that prevent the embryo to attach to the uterus; depending on which view we accept, such procedures may or may not be considered an infringement of the penal law. In our opinion, in order to find out the age of the pregnancy, the penal law should use the same methods as those used in obstetrics and gynecology. For a more accurate image on the juridical significance of the actions directed to the fetus, it is also important to determine when the pregnancy ends. Identifying this moment has consequences regarding the delimitation of the crime of Interruption of pregnancy (article 201 of the New Criminal Code – Law no. 286 of 2009) from other crimes, such as Injuring the fetus or Homicide (articles 202 and 188 of the New Criminal Code – Law no. 286 of 2009). For the identification of the final moment of pregnancy several hypotheses have been advanced. One of them considers that the pregnancy ends as soon as the baby is given birth. In another opinion, pregnancy ends when the birth process begins; some authors believe that the occurrence of birth pains marks the start of the birth process. From another point of view, it is considered that pregnancy ends when the fetus becomes viable, that is when the fetus is able to survive outside the mother's womb (albeit medical techniques are used), even if this moment is usually placed in time a few weeks before the onset of birth. We agree with the latter view, because we believe it is the best expression of the idea that the fetus is worth valuing.

Keywords: abortion, Interruption of pregnancy, Injuring the fetus, the right to life of the fetus, the New Criminal Code – Law no. 286 of 2009.

1. Importanța stabilirii vârstei sarcinii

Articolul de față analizează un aspect mai puțin dezbătut în discuțiile referitoare la avort și anume vârsta sarcinii până la care avortul ar trebui să fie incriminat, precum și modul în care poate fi determinată vârsta sarcinii. Problema stabilirii vârstei sarcinii este importantă, deoarece infracțiunea de Întrerupere a cursului sarcinii din noul Cod penal - Legea nr. 286/2009, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009 - prevede că avortul este ilegal dacă vârsta sarcinii a depășit paisprezece săptămâni, conform art. 201, alin. 1, lit. c din noul Cod penal, care preia dispozițiile art. 185, alin. 1, lit. c din vechiul Cod penal - Legea nr. 15/1968, republicată în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997. Noile dispoziții legislative privind întreruperea cursului sarcinii sunt similare celor anterioare, cu unele diferențe, inclusiv referitoare la regimul sancționator [1]. Stabilirea vârstei sarcinii poate determina încadrarea unei fapte de avort în sfera ilicitului penal sau, dimpotrivă, o poate exclude din sfera penală. De asemenea, dezbaterile referitoare la vârsta sarcinii sunt importante pentru că aduc în

discuție problema delimitării temporale a sarcinii și a nașterii, ceea ce permite evidențierea diferențelor între infracțiuni precum Întreruperea cursului sarcinii (art. 201 din noul Cod penal), Vătămarea fătului (art. 202 din noul Cod penal), Violența în familie (art. 199 din noul Cod penal), Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă (art. 200 din noul Cod penal).

În cele ce urmează vom analiza modul în care se poate stabili momentul inițial și momentul final al sarcinii, precum și consecințele identificării acestor momente.

2. Momentul inițial al sarcinii. Ipoteze. Consecințe

Cerința ca vârsta sarcinii să aibă sub paisprezece săptămâni pentru realizarea unui avort legal se explică prin faptul că, începând aproximativ cu cea de-a paisprezecea săptămână de sarcină, fătul, precum și anexele fetale, sunt dezvoltate suficient de mult, astfel încât realizarea unui avort implică un risc ridicat pentru femeia însărcinată [2]. Subliniem faptul că, fixând limita până la care avortul este permis la simpla cerere la paisprezece săptămâni de sarcină, legiuitorul alimentează opiniile conform cărora obiectul juridic principal al infracțiunii prin care se incriminează avortul este protejarea femeii însărcinate [3].

În ceea ce privește *momentul inițial* al sarcinii, din punct de vedere teoretic, o sarcină apare în momentul în care, în urma contopirii spermatozoidului cu ovulul, se formează oul (numit și zigot), ca urmare a fuzionării elementelor nucleare și citoplasmice [4]. Este însă imposibil să se determine cu exactitate care este momentul fecundării. Iar din punct de vedere practic este dificil să consideri că manoperele abortive propriu-zise pot acționa chiar din acest moment, deoarece oul, nefiind fixat de pereții uterului, este independent de organismul mamei. Totuși, în acest context putem analiza efectul pe care îl produc anumite substanțe și proceduri considerate contraceptive, care, de fapt, împiedică fixarea oului de pereții uterului (nidația). Astfel, se pune problema dacă nu cumva asemenea metode și substanțe pot fi considerate abortive, din moment ce întrerup cursul normal al sarcinii. De altfel, numeroși activiști anti-avort au încercat să obțină interzicerea utilizării unor asemenea procedee care împiedică nidația [5]. Dacă am considera că aceste procedee au caracter abortiv, atunci utilizarea lor ar avea de cele mai multe ori caracter ilegal, deoarece sunt realizate, de regulă, în afara instituțiilor medicale și de către persoane care nu sunt medici de specialitate. O asemenea interpretare, corectă din punct de vedere *formal*, ar duce însă la interzicerea utilizării tuturor procedeelelor contraceptive care împiedică nidația. De asemenea, dacă am lua în considerare această viziune, nimic nu ne-ar împiedica să considerăm că și substanțele anticoncepționale, care opresc ovulația femeilor, reprezintă metode abortive, deoarece opresc evoluția firească a mecanismelor care duc la apariția unei sarcini. Practic, *prin extensie, toate metodele contraceptive ar putea fi considerate ca fiind, în felul lor propriu, metode abortive*. O asemenea interpretare este însă exagerată.

Deși apreciem că, în esență, este corect să considerăm că împiedicarea nidației este o împiedicare a evoluției cursului sarcinii, credem că există anumite argumente care fac să nu fie luată în considerare, cel puțin din punct de vedere penal, această ipoteză. Astfel, cercetările din domeniul biologiei au arătat că, din totalul ovulelor fecundate, un număr relativ redus, de aproximativ o treime, pot, în condiții firești, să ducă la nașterea unor copii viabili. Restul fie nu duc la formarea unor zigoti viabili, fie nu se implantează în uter (în mod natural, fără vreo intervenție artificială), fie duc la avorturi patologice în luni mici de sarcină. Astfel, din punct de vedere biologic, puțini zigoti ajung efectiv să fie implantați în uter [6]. Atunci când se utilizează o metodă anticoncepțională care împiedică nidația, nu se poate ști dacă în mod natural acel ou nu s-ar fi implantat în uter. Astfel, există un dubiu asupra posibilității *reale* de

formare a unei sarcini viabile. Iar noi credem că acest dubiu trebuie interpretat în favoarea celor care utilizează asemenea metode, în baza principiului general de drept *in dubio pro reo*.

Subliniem însă faptul că, în doctrină, a fost sesizat aspectul sensibil privind utilizarea metodelor care împiedică nidația și s-a încercat găsirea unei soluții legislative care să scoată din sfera penalului asemenea proceduri. Astfel, în Germania, nu au semnificație penală actele abortive ale căror efecte s-au produs înainte de fixarea embrionului pe peretele uterului, conform art. 218, alin. 1 din Codul penal german [7].

Remarcăm faptul că este dificil să se vorbească despre provocarea intenționată a unui avort în primele săptămâni de sarcină. Până la implantarea oului în uter, nu se poate detecta prezența oului. Abia după nidație, modificările hormonale care au loc permit detectarea stării de sarcină, în primul rând de către femeia însărcinată. Totuși, în primele stadii de sarcină, modificările pot fi atât de subtile, încât nici chiar femeia să nu realizeze că este însărcinată. Pe măsura evoluției sarcinii, semnele devin din ce în ce mai vizibile, iar tehnicile medicale permit stabilirea cu certitudine a existenței unei sarcini. Ceea ce am vrut să subliniem este că perioada de debut a sarcinii contează mai puțin ca perioadă în care se realizează efectiv avortul, deoarece în această perioadă este dificil de constatat existența sarcinii. Stabilirea momentului de început al sarcinii contează însă în calcularea celor paisprezece săptămâni în care avortul este permis la simpla cerere.

Considerăm că legiuitorul penal a avut în vedere imposibilitatea de a stabili cu exactitate momentul fecundării și a luat în considerare sensul pe care medicina obstetrică și ginecologică îl dă în privința începutului sarcinii. Din punct de vedere medical, *durata sarcinii se calculează din prima zi a ultimei menstruații a femeii*. Acest mod de calculare a duratei sarcinii a fost consacrat la nivel internațional de către Organizația Mondială a Sănătății [8]. Este, evident, o convenție, pentru a putea avea un criteriu obiectiv, deoarece, așa cum am afirmat mai sus, nu se poate stabili cu certitudine când anume se produce fecundarea. Astfel, din punct de vedere medical, în calculul duratei sarcinii intră și o perioadă în care nu există încă o sarcină. Dacă are loc fecundația, ea se produce cel puțin la câteva zile după prima zi a ultimei menstruații, de regulă la aproximativ două săptămâni după această dată, când fertilitatea femeii este maximă. Credem că legiuitorul a avut în vedere interpretarea medicală și, de aceea, permite avortul la simpla cerere în primele paisprezece săptămâni de sarcină. Apreciem că intenția legiuitorului a fost să permită avortul în primul *trimestru efectiv* de sarcină, ceea ce înseamnă propriu-zis trei luni, adică *doisprezece* săptămâni de sarcină. În materializarea acestei intenții, s-a avut însă în vedere că sarcina efectivă începe de multe ori la aproximativ două săptămâni după momentul convențional ales de medicină pentru a calcula debutul sarcinii. Astfel, luând în considerare viziunea medicală, legiuitorul nostru a ales să permită avortul în primele paisprezece săptămâni de sarcină, calculate după convențiile medicale. În acest mod, întreruperea cursului sarcinii este permisă la simpla cerere a femeii însărcinate în primele 12 săptămâni (primele 3 luni) *efective* de sarcină.

3. Momentul final al sarcinii. Ipoteze. Consecințe

În ceea ce privește *momentul final* al sarcinii, acesta este important pentru a delimita infracțiunea de Întrerupere a cursului sarcinii de alte infracțiuni, precum Vătămarea fătului, Violența în familie, Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă, Omorul sau Uciderea din culpă. Deși există controverse cu privire la dreptul la viață al fătului, este aproape unanim acceptat că, din momentul în care s-a născut, copilul are dreptul de a-și păstra viața [9]. Pare paradoxal, dar aceeași faptă de suprimare a vieții, săvârșită asupra unui făt imediat înainte de a se naște, respectiv asupra copilului, imediat după naștere, are încadrări

esențial diferite. De aceea, este important a se ști exact care este momentul în care se poate declara finalizat cursul sarcinii.

În stabilirea momentului final al sarcinii, au fost exprimate trei ipoteze. O primă ipoteză consideră că sarcina se termină o dată cu expulzarea fătului, deci la *sfârșitul* nașterii. Cea de-a doua ipoteză consideră că sarcina ia sfârșit *în momentul în care începe* procesul nașterii [10]. A treia ipoteză consideră sarcina finalizată *în momentul în care fătul devine viabil*, moment care, de regulă, are loc cu câteva săptămâni înainte de naștere.

3.1. *Ipoteza conform căreia sarcina se termină la sfârșitul nașterii*

Ipoteza care consideră că sarcina ia sfârșit *o dată cu expulsia fătului* are în vedere un criteriu *obiectiv*, acela al momentului în care fătul părăsește corpul mamei. Acest criteriu ia în considerare interpretarea literală a expresiei „curs al sarcinii”. Astfel, dacă sarcina este perioada de dezvoltare a fătului în interiorul corpului mamei, sfârșitul sarcinii apare în momentul în care este *evident* că fătul are o existență de sine stătătoare, în afara corpului mamei. Acest criteriu nu oferă însă un răspuns satisfăcător pentru anumite ipoteze. Astfel, dacă fătul, fiind expulzat, este încă legat de corpul mamei prin cordonul ombilical (placenta nefiind eliminată), apar dubii cu privire la autonomia fătului, ori tocmai autonomia acestuia este avută în vedere drept indiciu pentru finalizarea nașterii. În plus, ipoteza lasă în incertitudine perioada situată între ieșirea copilului din uter și ieșirea sa din corpul mamei (perioada de expulsie). În lumina vechiului Cod penal, adoptarea acestui punct de vedere referitor la momentul final al sarcinii ridică probleme cu privire la încadrarea penală a unor fapte culpabile săvârșite de personalul medical care asista la o naștere, înainte ca fătul să fi fost expulzat. Dacă fapta era considerată avort, nu ar fi fost infracțiune, deoarece avortul din culpă nu era incriminat. Noul Cod penal a acoperit din punct de vedere legal această perioadă, prin includerea infracțiunii de Vătămare a fătului [11].

3.2. *Ipoteza conform căreia sarcina se termină atunci când începe nașterea*

Cea de a doua ipoteză consideră că sarcina ia sfârșit *în momentul în care începe procesul nașterii*. Această opinie, adoptată de o parte a literaturii juridice europene [10], are avantajul de a acoperi, din punct de vedere penal, perioada nașterii, inclusiv perioada de expulsie. Astfel, în această concepție, din momentul declanșării nașterii, orice act comisiv sau omisiv ce duce la suprimarea vieții sau la lezarea sănătății fătului va fi o infracțiune contra persoanei. Apreciem că această ipoteză are la bază ceva mai mult decât simpla nevoie de a acoperi din punct de vedere penal perioada anterioară expulsiei totale a fătului. Credem că baza pentru o asemenea ipoteză este faptul că declanșarea procesului nașterii se produce atunci când fătul este pe deplin format, deci când este pregătit pentru viața extrauterină. Astfel, a considera că fătul este o ființă umană cu drepturi depline din momentul declanșării nașterii înseamnă a da efect realității biologice. De altfel, studiile din ultimii ani au demonstrat că nașterea este declanșată și de făt, care, prin anumiți hormoni specifici, stimulează organismul mamei să producă hormonii care declanșează nașterea [12]. Infracțiunea de Vătămare a fătului din noul Cod penal reprezintă o consacrare a acestei concepții, care consideră că procesul nașterii este diferit de sarcina propriu-zisă, fătul având un statut diferit în timpul sarcinii, respectiv în timpul nașterii.

În identificarea momentului final al cursului sarcinii, înțelegem ca proces diferit de naștere, în literatura de specialitate a fost emisă și ipoteza conform căreia sfârșitul sarcinii este momentul în care au apărut durerile nașterii [10]. Apreciem că o asemenea opinie nu corespunde realității desfășurării procesului nașterii. Durerile pot apărea cu ore sau zile înainte de nașterea propriu-zisă, fătul fiind încă dependent de corpul mamei. Noțiunea de *durere a nașterii* credem că are o sferă foarte largă de cuprindere, putând avea interpretări

subiective. Femeile percep diferit durerile nașterii. De asemenea, ceea ce în mod obișnuit se înțelege prin expresia *durere de naștere* este acea durere acută, resimțită de femeie cu relativ scurt timp înainte de naștere. Dar dureri de naștere pot fi și acele mici senzații de *disconfort* resimțite cu un timp ceva mai mare înainte de naștere, senzații care sunt, de fapt, contracții uterine care *fac parte* din procesul nașterii. Dacă am lua în considerare strict criteriul durerilor nașterii, asemenea mici senzații de disconfort nu ar avea semnificația finalizării cursului sarcinii, deși, în fapt, ele indică debutul acestui proces. Considerăm că manoperele abortive, exercitate după declanșarea unor dureri ale mamei și până la naștere, rămân sau nu în sfera faptelor de întrerupere a cursului sarcinii cu semnificația penală în funcție de situația concretă. De altfel, practica a arătat numeroase cazuri de nașteri care au avut loc *spontan*, fără ca mama să simtă dureri intense [13]. *Din aceste motive, considerăm că momentul final al sarcinii trebuie stabilit independent de analiza noțiunii de durere de naștere.* Asta nu înseamnă că respingem ipoteza conform căreia sarcina ia sfârșit o dată cu declanșarea nașterii; susținem doar că stabilirea momentului de sfârșit al sarcinii trebuie făcută pe baze obiective. asemenea repere obiective apreciem că pot fi determinate printr-o expertiză medico-legală a corpului femeii care a fost însărcinată. Astfel, se poate stabili că declanșarea propriu-zisă a nașterii a avut loc la un moment anterior declanșării durerilor considerate *de naștere*, astfel încât faptele considerate inițial de întrerupere a cursului sarcinii sunt, de fapt, acte de vătămare a fătului.

În cazul unei *nașteri prin cezariană*, în literatura juridică se apreciază că momentul final al sarcinii este cel în care medicul începe să taie abdomenul femeii însărcinate, în vederea scoaterii copilului [10]. Apreciem însă că această opinie nu acoperă și cazurile în care deja s-a declanșat procesul nașterii naturale, iar cezariana se suprapune peste modificările corporale specifice nașterii. Astfel, apreciem că manoperele abortive realizate anterior operației de cezariană (prin cezariană urmând să se scoată fătul mort din uter) pot fi încadrate ca Vătămare a fătului, dacă procesul nașterii naturale era deja început.

3.3. *Ipoteza conform căreia sarcina ia sfârșit în momentul în care fătul devine viabil*

Conform celei de-a treia ipoteze, a fost propus drept moment în care sarcina este finalizată *momentul în care fătul devine viabil*, deci momentul în care fătul ar putea supraviețui în afara corpului mamei [14]. Această ipoteză a fost consacrată de practica judiciară din Franța. Astfel, într-un caz în care un șofer a provocat vătămarea corporală a unei femei însărcinate și moartea fătului, o instanță din Franța l-a condamnat pe șofer pentru concurs între vătămare corporală față de femeie și ucidere din culpă față de făt. Instanța și-a motivat hotărârea prin faptul că fătul era deja viabil și, în plus, se stabilise o relație afectivă între femeia însărcinată și făt. Doctrina a interpretat această decizie în sensul că se consideră că nu există deosebiri de fond între copilul nou-născut și fătul *viabil* [15]. Observăm că, în acest caz, un element important în valorizarea fătului a fost atitudinea femeii însărcinate față de acesta. Într-un caz similar, o soluție asemănătoare au pronunțat și instanțele de judecată din Germania [16].

Apreciem că o asemenea ipoteză ar putea fi acceptată. În principiu, se consideră că nașterea este momentul în care fătul, devenit nou-născut, dobândește statutul de ființă umană cu drepturi depline. Dar, analizând în detaliu problema, observăm că ceea ce valorizăm noi aici este tocmai capacitatea fătului de a fi *autonom* față de corpul femeii însărcinate; această trăsătură îl face *subiect distinct* de drepturi. Există însă situații când nou-născuții, din diferite motive (naștere prematură sau diverse probleme medicale) nu pot trăi decât cu ajutorul aparatelor specializate. Acest fapt nu îi face mai puțin importanți decât un nou-născut care nu are nevoie de ajutorul tehnicii medicale pentru a supraviețui. Uciderea unui nou-născut care supraviețuiește cu ajutorul aparatelor medicale ar fi, fără îndoială, un omor. *Așadar, dacă valorizăm un nou-născut care nu e capabil să supraviețuiască singur, credem că ar trebui să*

valorizăm în mod egal și un făt care e capabil să supraviețuiască singur, deși nu este încă pus în situația de a trăi în afara corpului femeii însărcinate. Aceasta este o ipoteză interesantă și justificată, care, dacă ar fi consacrată, ar evidenția în mod clar interesul legiuitorului pentru făt.

În plus, precizăm că, din punctul de vedere al medicinei obstetrice, avortul reprezintă întreruperea cursului sarcinii până în luna a șasea de sarcină, adică atâta timp cât fătul nu este considerat viabil. După luna a șasea, întreruperea cursului sarcinii este denumită de obstetrică *naștere prematură*, fătul fiind considerat viabil [17]. Așadar, medicina oferă deja criterii obiective pe baza cărora se poate aprecia că fătul este sau nu viabil, criterii care ar putea fi preluate de dreptul penal.

Totuși, admitem că implementarea acestei idei s-ar lovi de o serie de dificultăți.

În primul rând, la nivel ideologic, ar fi, într-adevăr, o schimbare majoră față de concepția tradițională, iar asta ar face ca această ipoteză să fie dificil de acceptat.

În al doilea rând, ar fi greu de stabilit o limită obiectivă pentru aprecierea viabilității, deoarece feteșii au un ritm de dezvoltare diferit. Criteriile medicale, amintite mai sus, au, totuși, o finalitate diferită față de reglementările penale. Iar dacă s-ar consacra stabilirea limitei de viabilitate în funcție de fiecare situație concretă, s-ar crea premisele pentru abuzuri.

Efectele s-ar răsfrânge asupra posibilității efective de realizare a unui echilibru între dreptul femeii însărcinate de a alege și dreptul fătului. În condițiile date, drepturile fătului ar căpăta o pondere mai mare decât în prezent, ceea ce ar putea duce la o creștere și mai mare a drepturilor acestuia; s-ar putea considera că o asemenea atitudine încurajează inițiativele de înăsprire a regimului legal al avortului, fapt care credem că nu e de dorit.

Totuși, în ciuda dificultăților de implementare a unei asemenea ipoteze, apreciem că ideea ar putea să dobândească efecte juridice în anumite situații, asemănătoare cu cele consacrate de jurisprudența franceză și germană, din cazurile prezentate mai sus.

Trebuie însă *prudență* în stabilirea momentului dobândirii viabilității fătului, precum și în stabilirea momentului de debut al sarcinii și al celui de declanșare a nașterii, datorită consecințelor care se pot produce în plan ideologic și legislativ, precum și în privința încadrării juridice.

BIBLIOGRAFIE

[1]. Pentru amănunte referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile a se vedea Maria Ioana Michinici / Mihai Dunea în Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Crișu-Ciocintă, Mihai Dunea, Ruxandra Răducanu, Sebastian Rădulețu, *Noul Cod penal: comentarii pe articole*, Editura Hamangiu, București, 2014, pp. 19-24.

[2]. Valentin Iftenie, Alexandru Boroi, *Infrațiunile de lovire și vătămare a integrității corporale sau a sănătății. Cadrul juridic. Aspecte medico-legale*. Ed. Juridică, București, 2002, p. 64.

[3]. Pentru detalii, a se vedea Ancuța Elena Franț, „Obiectul juridic al infracțiunii de provocare ilegală a avortului”, în *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași*, seria *Științe Juridice*, nr. I/2012, pp. 21-37.

[4]. Mihai Pricop, *Curs de obstetrică și ginecologie, vol. I: Obstetrica*, Ed. Institutul European, Iași, 2001, p. 22.

[5]. John C. Willke, Barbara H. Willke, *Avortul. Întrebări și răspunsuri. Să-i iubim pe amândoi!* Ed. Provita Media, București, 2007, p. 69.

[6]. Gregg Easterbrook, „Abortion and Brain Waves”, în Robert M. Baird, Stuart E. Rosenbaum, editori, *The Ethics of Abortion: pro-life vs. pro-choice*, ediția a treia, Prometheus Books, New York, 2001, p. 343.

- [7]. Codul penal german, formă electronică, text disponibil la adresa <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm> (referință din 09.10.2014).
- [8]. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, tenth revision (ICD-10), volumul 2, ediția a II-a, World Health Organization, Geneva, p. 95, formă electronică, text disponibil la adresa http://www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf (referință din 09.10.2014).
- [9]. Pentru detalii, a se vedea Ancuța Elena Franț, „Probleme fundamentale în stabilirea statutului moral al avortului”, în *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași*, seria *Științe Juridice*, nr. II/2011, pp. 13-34.
- [10]. Sergiu Bogdan, *Drept Penal. Partea Specială*, ediția a III-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2009, pp. 114-116.
- [11]. Pentru o analiză detaliată a infracțiunii de Vătămare a fătului a se vedea Sergiu Bogdan (coordonator), Doris Alina Șerban, George Zlati, *Noul Cod Penal. Partea Specială. Analize, explicații, comentarii. Perspectiva clujeană*, Ed. Universul Juridic, București, 2014, pp. 81-92.
- [12]. Gheorghe Paladi, Olga Cernetchi, *Bazele obstetricii fiziologice: manual*, volumul I, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, CEP Medicina, Chișinău, 2006, pp. 329-330.
- [13]. Mina Minovici, *Tratat complet de medicină legală cu legislația și jurisprudența românească și streină, vol. II, Examenul și interpretarea faptelor medicale, Omul viu-moartea*, Atelierele Grafice SOCEC & Co., Societate Anonimă, București, 1930, pp. 436-438.
- [14]. Andreea Petruș, „Debutul protecției dreptului la viață”, în *Caiete de Drept Penal*, nr. 4/2006, p. 93.
- [15]. Radu Chiriță, „Dreptul constituțional la viață și dreptul penal” , în *Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Jurisprudentia*, nr. 1/2002, p. 130.
- [16]. Vasile Dobrinou, Mihai Adrian Hotca, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinou, Ilie Pascu, Ioan Chiș, Costică Păun, Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, *Noul Cod penal comentat. Vol. 2: Partea Specială*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p.92.
- [17]. Valentin Iftenie, Dan Dermengiu, *Medicină legală*, Ed. C.H. Beck, București, 2009, pp. 175-176.

Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

THE SALE OF INHERITANCE. A FEW INTERESTING ASPECTS

Ilioara Genoiu, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: The Civil Code regulates the sale of inheritance at articles 1747-1754, by establishing the special rules applying to it (related to form - ad validitatem and ad oposabilitatem, to the guarantee due by the seller, to the extent of the hand in duty belonging to the seller, to the object of the buyer's duties, to the responsibility for the inheritance debts or to the common law statute of the inheritance sale in respect to other alienations of it). In this context, the present work aims to point out the specific character which this type of sale has regarding the sale-purchasing contract within common law, but also to analyse and identify, obviously in a brief and essential manner, the institutions of succession law which such sale puts in discussion. For instance, it becomes useful to know the meaning of the notion of open inheritance and, implicitly, of the sanction applied for the alienation of an inheritance not opened, of the value of tacit acceptance of the sale of inheritance rights upon the inheritance or one or several assets determined out of the hereditary patrimony, but also of the legal regime of family memories (both from the perspective of their sale and their partition).

Keywords: sale contract, open inheritance, seller's duties, buyer's duties, responsibility for the inheritance debts.

1. Noțiune și reglementare legală¹

Codul civil în vigoare reglementează, în Secțiunea a 3-a "Vânzarea moștenirii", a Capitolului I "Contractul de vânzare", din Titlul IX "Diferite contracte speciale", Cartea a V-a „Despre obligații”, problematica vânzării moștenirii, căreia îi afectează art. 1747-1754.

Potrivit primului alineat al celui dintâi text de lege amintit (este vorba despre art. 1747 C.civ.), „(...) prin moștenire se înțelege dreptul de a culege o moștenire deschisă sau o cotă din aceasta”. Constatăm, astfel, că moștenirii i se atribuie, în contextul vânzării, o accepțiune diferită de cele permise în cadrul dreptului succesoral, anume aceea de *drept de moștenire*.

Potrivit dreptului comun (art. 953 C.civ.), „Moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă”. În lucrările de drept succesoral², am arătat că definiția legală citată, deși limitează accepțiunile moștenirii doar la aceea de transmisiune a lășământului succesoral, are, în opinia noastră,

¹ Cu privire la problematica vânzării moștenirii, a se vedea și L. Mocanu, *Contractul de vânzare*, în S. Neculaescu, L. Mocanu, Gh. Gheorghiu, I. Genoiu, A. Țuțuianu, „Instituții de drept civil. Curs selectiv pentru licență”, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2013, pp. 364-365; L. Uță, *Contractul de vânzare*, în P. Trușcă (coord.), „Curs selectiv pentru licență”, Ed. Universul Juridic, București, 2014, pp. 383-384; L. Stănciulescu, *Curs de drept civil. Contracte*, Ed. Hamangiu, București, 2012, pp. 185-187; Gh. Gheorghiu, *Contractul de vânzare*, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, București, 2012, pp. 1791-1793; M. Gavriș, *Contractul de vânzare*, în colectiv de autori, „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență”, Ed. Hamangiu, București, 2012, pp. 98-101; D.C. Florescu, *Contractele civile în noul Cod civil*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 85-87.

² A se vedea: B. Pătrașcu, I. Genoiu, *Capitolul I. Dispoziții generale. Moștenirea și felurile ei*, în M. Uliescu (coord.), „Noul Cod civil. Studii și comentarii”, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 567 și urm.; I. Genoiu, *Dreptul la moștenire în Codul civil*, ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 3 și urm.

meritul de a permite includerea între moștenitori, și a subiectelor colective de drept (a persoanelor juridice). Spunem aceasta, întrucât definițiile date moștenirii de către doctrină, sub imperiul vechiului Cod civil (întrucât acest act normativ nu o definea), făceau de regulă vorbire, în ceea ce-i privea pe beneficiarii transmisiunii succesorală, de persoanele în viață. Părea astfel limitată sfera moștenitorilor, la persoanele fizice, deși, cel puțin legatari, puteau fi desemnate, prin testament, și persoanele juridice. Așadar, o primă accepțiune a moștenirii este dată de Codul civil, în art. 953 și este aceea de *transmisiune succesorală*.

Așa acum am arătat, definiția în discuție, cuprinsă în actualul Cod civil și redată mai sus, prezintă, în opinia noastră, inconvenientul de a reduce moștenirea numai la una dintre accepțiunile sale, anume la aceea de transmisiune succesorală. Nu este reținut, apreciem noi, și sensul moștenirii de *patrimoniu transmis*, de lăsamânt succesoral, de masă succesorală³. Numeroase argumente pot fi invocate pentru reținerea acestei semnificații a moștenirii, însă nu vom insista aici asupra lor, neprezentând importanța pentru studiul de față⁴.

O a treia și ultima accepțiune a moștenirii, din perspectiva dreptului comun, este aceea de *materie a dreptului civil*, ce reunește o sumă de instituții juridice, de interes pentru aceasta (precum: reprezentarea succesorală, nedemnitatea succesorală, testamentul, rezerva succesorală, opțiunea succesorală, partajul succesoral etc.). Evident că această accepțiune nu trebuia evidențiată în definiția legală a moștenirii. Codul civil a făcut mult mai mult în acest sens, întrucât, reglementând moștenirea, în Cartea a IV-a „Despre moștenire și liberalități”, face să existe această materie.

În contextul reglementării vânzării moștenirii, legiuitorul conferă termenului în discuție, așa cum am arătat, o accepțiune specială: *dreptul de a culege o moștenire deschisă sau o cotă din aceasta*. Pare astfel că moștenirea are semnificația unui drept subiectiv, anume acela de drept de moștenire. Putem oare vorbi despre un drept subiectiv de moștenire, atâta vreme cât art. 46 din Constituție prevede că „*Dreptul la moștenire (s.n.: I.G.) este garantat*”? Textul constituțional, vorbind despre dreptul *la moștenire*, și nu despre dreptul *de moștenire*, pare să fi avut în vedere masa succesorală, averea ce a aparținut lui *de cuius*, și nu sensul consemnat în art. 1747 alin. (1) C.civ., de drept de a culege o moștenire. Deși poate părea surprinzător, noi tindem să credem că nu există un drept subiectiv de moștenire și că textul legal în discuție ar trebui înțeles în sensul de drept asupra universalității bunurilor celui acum decedat sau a unei fracțiuni din aceasta.

Vom reda aici, în susținerea opiniei noastre, numai principalul argument⁵. Astfel, moștenirea legală și cea testamentară constituie, potrivit art. 557 alin. (1) C.civ.⁶, moduri de dobândire a dreptului de proprietate. Or, moștenirea (dacă avem în vedere accepțiunea ei generală) sau moștenirea legală și cea testamentară (dacă luăm în considerare fiecare fel de moștenire) nu pot constitui, în același timp, substanța a două drepturi subiective (drept de moștenire și drept de proprietate). Nu ar fi rațional să considerăm că dreptul subiectiv este cel de proprietate, iar moștenirea, în oricare dintre formele sale, reprezintă numai calea, modul de dobândire a acestui drept? Am putea noi aprecia că moștenirea reprezintă și un drept subiectiv (anume dreptul de a culege o moștenire) și un mod de dobândire a altui drept subiectiv (în concret, a dreptului de proprietate)? Credem că răspunsul corect este negativ. De altfel, este unanim admis că moștenirea asigură unul dintre caracterele juridice ale dreptului de

³ Sens avut în vedere de doctrină (a se vedea, spre exemplu: L. Stănculescu, *Curs de drept civil. Succesiuni*, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 16).

⁴ A se vedea, pentru aceasta, B. Pătrașcu, I. Genoiu, *op. cit.*, pp. 569-570.

⁵ Pentru detalii, ibidem, pp. 570-571.

⁶ Potrivit art. 557 alin. (1) C.civ., „*Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin (...) moștenire legală sau testamentară (...)*”.

proprietate, anume pe cel perpetuu, enumerat alături de caracterele exclusiv și absolut, de art. 555 alin. (1) C.civ.

Având în vedere toate acestea, apreciem că accețiunea dată de legiuitor moștenirii, în art. 1747 alin. (1) C.civ., nu este potrivită și nu ar fi trebuit să fie aceea de drept de a culege o moștenire, fie ea și deschisă, sau o cotă din aceasta, așadar nu de drept subiectiv, ci aceea de lăsamânt succesoral (sau patrimoniul succesoral ori masă succesorală), adică cea de-a doua accețiune a moștenirii, despre care noi am făcut vorbire, din perspectiva dreptului comun.

De altfel, art. 956 C.civ. care interzice actele juridice asupra moștenirilor nedeschise, folosește, după părerea noastră, o exprimare corespunzătoare, vorbind despre „(...) *actele juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moșteniri nedeschise încă, precum (...) actele prin care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea dobândi la deschiderea moștenirii*”. Așadar, în Cartea a IV-a „Despre moștenire și liberalități”, legiuitorul nu vorbește, așa cum procedează în Cartea a V-a „Diferite contracte speciale”, despre „dreptul de a culege o moștenire”, adică despre un drept subiectiv de moștenire, ci despre „drepturi eventuale asupra unei moșteniri” sau despre unele „drepturi care s-ar putea dobândi la deschiderea moștenirii”. Așadar, în art. 956 C.civ., legiuitorul nu arată că este vorba despre un drept de moștenire, ci despre unele drepturi asupra moștenirii. Credem că un asemenea drept asupra moștenirii este, așa cum am mai arătat, cel de proprietate. Apoi, nu numai textul de lege în discuție ne duce la această concluzie, ci și denumirea indicativă a acestuia („Actele juridice asupra moștenirii nedeschise”), care, deși nu are forța juridică specifică unui text de lege, are o valoare cel puțin orientativă, întrucât este inclusă în Codul civil de către legiuitor, și nu reprezintă opera editorului. Așadar, din denumirea textului de lege în discuție nu înțelegem că ar fi vorba despre acte cu privire la dreptul de moștenire, ci despre acte juridice asupra moștenirii. Se are în vedere, credem noi, accețiunea moștenirii de patrimoniu transmis.

În continuarea analizei noțiunii vânzării moștenirii, precizăm că numai moștenirile deschise pot forma obiectul vânzării, întrucât actele juridice asupra moștenirii nedeschise sunt, în temeiul art. 956 C.civ.⁷, lovite de nulitate absolută. O moștenire se deschide în momentul decesului persoanei fizice, fie că este vorba despre moarte constatată fizic, fie că aceasta este declarată pe cale judecătorească, în condițiile art. 49-55 C.civ.⁸. Apoi, vânzarea poate privi atât universalitatea moștenirii celui decedat, cât și o fracțiune din aceasta, adică un procent (10%, 25%, 50% etc.) sau o fracție (1/2, 1/3, 1/4 etc.). În ipoteza în care vânzarea privește unul sau mai multe bunuri individual determinate din succesiunea deschisă, chiar și totalitatea acestora, însă individualizate (enumerare), nu mai vorbim despre vânzarea moștenirii, ci despre vânzarea de drept comun (caz în care se aplică regulile generale ale vânzării)⁹.

În acest context, dorim să punem în discuție următorul aspect: în literatura de specialitate¹⁰ se folosește, pentru a fi desemnată vânzarea bunurilor individualizate din

⁷ Art. 956 C.civ., având denumirea indicativă „Actele juridice asupra moștenirii nedeschise”, are următorul conținut. „*Dacă prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de nulitate absolută actele juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moșteniri nedeschise încă, precum actele prin care se acceptă moștenirea sau se renunță la aceasta, înainte de deschiderea ei, ori actele prin care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea dobândi la deschiderea moștenirii*”.

⁸ Pentru detalii în acest sens, a se vedea I. Genoiu, *op. cit.*, pp. 14-17.

⁹ A se vedea, în același sens, și Fr. Deak, *Tratat de drept civil. Contracte speciale*, Ed. Universul Juridic, București, 2001, p. 105.

¹⁰ A se vedea în acest sens: D.C. Florescu, *op. cit.*, p. 86; L. Mocanu, *op. cit.*, p. 365; Gh. Gheorghiu, *op. cit.*, p. 1791; L. Stănculescu, *op. cit.*, p. 186 (care folosește atât noțiunea de vânzare de drept comun, cât și pe cea de vânzare pură și simplă).

moștenirea deschisă, noțiunea de „vânzare pură și simplă”. În opinia noastră, exprimarea potrivită în acest context ar fi „vânzare de drept comun”. Aceasta, întrucât vânzarea pură și simplă reprezintă opusul vânzării afectate de modalități, în considerarea criteriului legăturii vânzării cu modalitățile¹¹. Dacă actele juridice, în general, nu conțin nicio modalitate (termen, condiție sau sarcină), ele sunt pure și simple. Dimpotrivă, dacă în conținutul acestora este inserată o modalitate, oricare ar fi aceasta, ele devin afectate de modalități. Or, în cazul vânzării moștenirii (evident, deschise), nu credem că este vorba despre un act juridic afectat de o modalitate, ci despre o varietate a vânzării, căreia, în virtutea acestei calificări, i se aplică unele reguli speciale, derogatorii, sub anumite aspecte, de la cele de drept comun. În susținerea acestei afirmații, arătăm că Secțiunea a 4-a a Capitolului I “Contractul de vânzare”, din Titlul IX “Diferite contracte speciale”, al Cărții a V-a „Despre obligații”, ce succede secțiunii a 3-a, în care este reglementată vânzarea moștenirii, poartă denumirea „Alte varietăți de vânzare”. De aici, rezultă că tipul de vânzare reglementat în secțiunea precedentă este o varietate de vânzare, or, în secțiunea anterioară, cum tocmai am arătat, este reglementată vânzarea moștenirii. Rezultă, așadar (și, așa cum am arătat, acesta nu este singurul argument în acest sens), că vânzarea unei moșteniri este o varietate de vânzare. Consecința unei astfel de calificări este reprezentată de faptul că vânzării moștenirii, ca de altfel oricărei varietăți de contract (este cazul contractului de depozit¹² sau al celui de locațiune), i se aplică, pe lângă regulile de drept comun (în speță, ale contractului de vânzare, așa cum este acesta reglementat în secțiunile 1-3 ale Capitolului I, din Titlul IX, Cartea a V-a din Codul civil), cele speciale, reținute cu ocazia reglementării sale (în ceea ce ne privește, în art. 1747-1754).

Să fi avut oare doctrina în vedere, în momentul în care a calificat vânzarea unuia sau mai multor bunuri individual determinate dintr-o moștenire deschisă, ca fiind „vânzare pură și simplă”, că opusul acesteia, anume vânzarea moștenirii, este afectată de condiția de a fi deschisă și este, așadar, o vânzare afectată de modalități? Chiar și așa, deschiderea moștenirii condiționează însăși validitatea vânzării acesteia (absența ei atrăgând nulitatea absolută a vânzării), și nu reprezintă o condiție suspensivă, care ar amâna, până la îndeplinirea ei, nașterea drepturilor și obligațiilor părților (contractul de vânzare fiind valabil format). Din această cauză, credem noi, art. 956 C.civ. prevede că „(...) *sunt lovite de nulitate absolută actele juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moșteniri nedeschise încă* (...)”. Ori să fi fost folosit în literatura de specialitate, cu acest prilej, limbajul cotidian (vânzare pură și simplă, fiind echivalentul unei vânzări de drept comun), în defavoarea celui tehnic, specializat (potrivit căruia vânzarea pură și simplă este cea care nu cuprinde o modalitate)?

Apoi, credem că nimic nu împiedică părțile să insereze, chiar și în contractul de vânzare a unei moșteniri, o modalitate, termen sau condiție (sarcina putând fi întâlnită numai în cazul liberalităților). Astfel, ar fi afectată, după caz, fie executarea drepturilor și obligațiilor părților, fie chiar nașterea acestora.

În final, concluzionăm că, în opinia noastră, vânzarea unei moșteniri reprezintă o varietate a contractului de vânzare (și nu o vânzare afectată de modalități), iar vânzarea unuia

¹¹ A se vedea Gh. Beleiu, *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil*, ediția a VII-a, revăzută și adăugită de M. Nicolae și P. Trușcă, Ed. Universul Juridic, București, 2001, p. 135; A. Cojocaru, *Drept civil. Partea generală*, Ed. Lumina Lex, București, 2000, p. 168; G. Boroș, C. Al. Angheliescu, *Curs de drept civil. Partea generală*, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 124; B. Pătrașcu, I. Genoiu, *Diferite categorii de contracte*, în M. Uliescu (coord.), “Noul Cod civil. Studii și comentarii”, vol. III, partea I, Ed. Universul Juridic, București, 2014, pp. 91-92.

¹² A se vedea R. Postolache (coord.), *Contractul de depozit și varietățile acestuia*, Ed. C.H. Beck, București, 2010.

sau mai multor bunuri succesoriale individual determinate constituie o vânzare de drept comun (și nu una pură și simplă).

Mai precizăm faptul că vânzarea moștenirii (varietate a vânzării, căreia, așa cum am arătat, îi sunt aplicabile, în lipsa unor dispoziții particulare, regulile generale ale vânzării – adică dreptul comun în materie) constituie, ea însăși, în temeiul dispozițiilor art. 1754 C.civ., drept comun pentru alte forme de înstrăinare a unei moșteniri, fie că aceasta se realizează cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit. În cazul înstrăinării gratuite a moștenirii, se vor aplica, pe lângă dispozițiile de drept comun ale vânzării moștenirii și cele ale donației. Așadar, în cazul înstrăinării moștenirii cu titlu gratuit, trebuie avute în vedere, ca drept comun, atât regulile vânzării moștenirii, întrucât acestea au în vedere particularitățile înstrăinării unei moșteniri (ca universalitate juridică), cât și cele ale donației, deoarece înstrăinarea, în acest caz, reprezintă o liberalitate, și nu un act cu titlu oneros.

Având în vedere toate acestea, precum și dispozițiile art. 1650 C.civ. (privitoare la noțiunea vânzării), putem defini vânzarea moștenirii ca fiind acea varietate a vânzării, prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea, un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept asupra unei moșteniri deschise sau a unei cote din aceasta.

2. Forma vânzării moștenirii

Vânzarea de drept comun reprezintă, din punct de vedere al modului de formare, un act în principiu consensual, astfel încât simpla manifestare de voință a părților este necesară și suficientă pentru ca actul să ia naștere în mod valabil. Numai vânzarea imobilelor trebuie realizată în formă autentică (art. 1676 C.civ.). Dimpotrivă, în cazul vânzării moștenirii, sub sancțiunea nulității absolute, contractul trebuie încheiat în formă autentică, indiferent că este vorba despre universalitatea moștenirii sau despre o cotă din aceasta și de faptul că, în componența moștenirii, intră bunuri mobile sau imobile [art. 1747 alin. (2) C.civ.]. Forma autentică este cerută, așadar, în acest caz, *ad validitatem*.

Alături de acest tip de formă, ce condiționează însăși valabilitatea contractului, vânzarea moștenirii, ce are în conținutul său bunuri imobile, trebuie să îndeplinească și formalitățile cerute de lege pentru opozabilitate față de terți, anume înscrierea în cartea funciară. Astfel, potrivit art. 1753 alin. (1) C.civ., „*Cumpărătorul unei moșteniri nu dobândește drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în moștenire decât potrivit regulilor privitoare la cartea funciară*”.

În legătură cu acest text de lege, două comentarii dorim să facem:

a) În primul rând, precizăm că este necesară înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale succesoriale imobiliare, numai în cazul dobândirii acestora prin cumpărare, și nu în cazul obținerii lor ca efect al moștenirii, întrucât art. 887 alin. (1) C.civ. prevede că „*Drepturile reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară când provin din moștenire (...)*”. Așadar, moștenitorul legal sau testamentar al defunctului nu trebuie să realizeze formalitățile de carte funciară, pentru a dobândi drepturi reale asupra bunurilor imobile succesoriale. Dacă însă acesta, moștenitor în temeiul legii sau al testamentului, înstrăinează (cu titlu oneros, în cazul nostru, întrucât analizăm problematica vânzării moștenirii) drepturi reale asupra moștenirii, în întregul său, sau asupra unei fracțiuni din aceasta, iar în componența ei intră bunuri imobile, cumpărătorul nu le dobândește decât dacă realizează formalitățile prevăzute de lege cu privire la cartea funciară.

b) Textul de lege menționat vorbește despre „drepturi reale asupra imobilelor cuprinse în moștenire”, constituind astfel încă un argument pentru susținerea opiniei, exprimată cu ocazia definirii vânzării moștenirii, potrivit căreia vânzarea nu poartă asupra dreptului de

moștenire, ci asupra moștenirii, în accepțiunea ei de patrimoniu transmis pe cale succesorală, care, evident, poate avea în componența lui, printre altele, și bunuri imobile.

3. Vânzarea moștenirii – act de acceptare a tacită a succesiunii¹³

În cele ce preced, am arătat că vânzarea poate privi numai moștenirile deschise. Precizăm însă că, vânzarea moștenirii (evident, deschisă) poate fi realizată atât înainte de exercitarea de către succesibil a dreptului de opțiune succesorală, cât și ulterior acestui moment. În cazul în care moștenitorul defunctului, legal sau testamentar (mai puțin legatarul cu titlu particular, care, dobândind unul sau mai multe bunuri individual determinate din moștenire, nu realizează, în caz de transmitere a acestora, o vânzare a moștenirii, ci una de drept comun) înstrăinează cu titlu oneros, după însușirea titlului de moștenitor prin acceptare expresă, universalitatea moștenirii deschise ce i se cuvine sau o fracțiune din aceasta, suntem în prezența unei vânzări tipice a moștenirii. Dacă însă vânzarea moștenirii are loc, după deschiderea acesteia, dar mai înainte de exercitarea dreptului de opțiune succesorală, vorbim, în primul rând, despre un act de acceptare tacită a moștenirii, urmat de înstrăinarea cu titlu oneros a acesteia. Așadar, înstrăinarea cu titlu oneros de către succesibil (persoana care îndeplinește toate condițiile pentru a moșteni, dar care nu a exercitat încă dreptul de opțiune succesorală) a drepturilor asupra moștenirii deschise are două semnificații juridice:

- a) constituie (de drept), în temeiul art. 1110 alin. (1) lit. a) C.civ., un act de acceptare tacită a succesiunii;
- b) reprezintă o vânzare a moștenirii.

4. Obligațiile părților contractului de vânzare a moștenirii

Fiind sinalagmatic, contractul de vânzare a moștenirii presupune obligații reciproce și interdependente pentru ambele părți. În afară de obligațiile care cad în mod obișnuit în sarcina vânzătorului și cumpărătorului, părțile contractului de vânzare a moștenirii sunt ținute de unele obligații specifice, reglementate de Codul civil, prin norme juridice cu caracter supletiv. Astfel, în ceea ce privește obligațiile vânzătorului, se impun următoarele precizări:

a) Acesta garantează, în cazul în care nu specifică bunurile asupra cărora se întind drepturile sale, numai calitatea sa de moștenitor, mai puțin în cazul în care părțile au înlăturat expres și această garanție (art. 1748 C.civ.). Așadar, obligația vânzătorului de a garanta doar calitatea sa de moștenitor este datorată, în cazul în care nu au fost precizate bunurile asupra cărora are drepturi succesoriale și numai dacă această obligație nu a fost înlăturată, în mod expres, prin contract. Dimpotrivă, în cazul în care bunurile succesoriale ce urmează a fi vândute sunt specificate, vânzătorul va garanta pentru vicii și evicțiune, în condițiile dreptului comun, reprezentat de art. 1695-1715 C.civ.

b) În lipsă de stipulație contractuală contrară, vânzătorul este obligat, în temeiul art. 1749 C.civ., să remită cumpărătorului toate fructele pe care le-a cules și toate plățile primite pentru creanțele moștenirii, până la momentul încheierii contractului, prețul bunurilor vândute din moștenire și orice bun care înlocuiește un bun al moștenirii.

Întrucât norma juridică ce reglementează această obligație a vânzătorului prezintă caracter supletiv, părțile pot renunța la ea sau pot să-i stabilească o altă întindere.

c) Când privește datoriile moștenirii, răspunzător pentru plata acestora rămâne, în temeiul art. 1751 C.civ., vânzătorul, întrucât acesta este moștenitorul defunctului și nu cumpărătorul, care numai a dobândit cu titlu oneros, de la moștenitorul vânzător, moștenirea

¹³ Cu privire la acceptarea tacită a moștenirii, a se vedea și B. Pătrașcu, I. Genoiu, *Aspectele esențiale ale opțiunii succesoriale potrivit noului Cod civil*, în M. Uliescu (coord.), *op. cit.*, pp. 932-934; I. Genoiu, *op. cit.*, pp. 295-299.

deschisă sau o fracțiune din aceasta. Drept urmare, creditorii moștenirii îl vor urmări, în vederea satisfacerii creanțelor lor, pe vânzătorul-moștenitor (întrucât acesta este succesorul universal sau cu titlu universal al defunctului, continuator al personalității autorului său, lui fiindu-i opozabile actele juridice anterioare făcute de cel acum decedat), și nu pe cumpărătorul moștenirii¹⁴.

Precizăm însă că, în sarcina cumpărătorului, Codul civil statuează, în lipsă de stipulație contractuală contrară, obligația de a rambursa vânzătorului sumele plătite de acesta din urmă pentru datoriile moștenirii. Așadar, în cele din urmă, cel care va suporta, cu titlu de regulă, pasivul moștenirii deschise este cumpărătorul, deși el nu va fi urmărit direct de către creditorii moștenirii. Aceștia din urmă se vor îndrepta împotriva moștenitorului – vânzător, care le va satisface creanțele, dar care, la rândul-i, în lipsă de stipulație contractuală contrară, va fi îndreptățit să primească de la cumpărător (întrucât acesta a dobândit universalitatea juridică, adică moștenirea) sumele plătite în acest sens.

În sarcina cumpărătorului, Codul civil statuează, prin dispozițiile art. 1750, obligația de a rambursa vânzătorului sumele plătite de acesta din urmă pentru datoriile și sarcinile moștenirii, precum și sumele pe care moștenirea i le datorează acestuia din urmă. Așadar, pe lângă datoriile moștenirii, cumpărătorul trebuie să ramburseze vânzătorului creanțele acestuia față de moștenirea înstrăinată, precum și contravaloarea sarcinilor efectuate ale moștenirii. Ca urmare a vânzării moștenirii, renasc creanțele și datoriile moștenitorului-vânzător față de aceasta, astfel încât acesta va fi îndreptățit să-și recupereze creanțele față de moștenire, dar va fi ținut, în egală măsură, dacă este cazul, să-și achite datoriile față de succesiune. Altfel spus, creanțele și datoriile moștenitorului, stinse prin acceptarea moștenirii, renasc ca efect al vânzării acesteia.

5. Problema bunurilor care constituie amintiri de familie

Art. 1752 C.civ., având denumirea indicativă „Bunurile de familie” prevede că *„(1)Înscrisurile sau portretele de familie, decorațiile sau alte asemenea bunuri, care nu au valoare patrimonială însemnată, dar care au pentru vânzător o valoare afectivă, se prezumă a nu fi cuprinse în moștenirea vândută. (2)Dacă aceste bunuri au valoare patrimonială însemnată, vânzătorul care nu și le-a rezervat expres datorează cumpărătorului prețul lor la data vânzării”*.

Acest text de lege, cu o denumire nepotrivită, considerăm noi, urmărește să sustragă vânzării unele bunuri care sunt lipsite de valoare patrimonială, dar care prezintă semnificație afectivă pentru vânzător. Acestea constituie amintiri de familie și sunt prezumate absolut a nu fi cuprinse în moștenirea vândută. Numai dacă aceste bunuri prezintă, în egală măsură, valoare afectivă și însemnată valoare patrimonială, este necesar ca vânzătorul să și le rezerve pentru a nu fi pretinse de către cumpărător. În cazul contrar, vânzătorul datorează cumpărătorului prețul lor la data vânzării.

Apreciem că intenția legiuitorului de a sustrage vânzării această categorie de bunuri este justă, numai că denumirea textului de lege care reglementează acest aspect este nepotrivită. „Bunurile de familie” pot reprezenta orice bunuri care au aparținut unei familii, și nu numai cele cu valoare afectivă. Credem că mult mai potrivită ar fi fost în acest caz denumirea dată de legiuitor art. 1141 din Capitolul III „Amintirile de familie”, Titlul IV „Transmisiunea și partajul moștenirii”, Cartea a IV-a „Despre moștenire și liberalități”. Este vorba despre „Bunurile care constituie amintiri de familie”, denumire indicativă pe care o găsim a fi mult mai potrivită decât cea de „bunuri de familie”. De fapt, și acest ultim text de lege urmărește să

¹⁴ Pentru opinia potrivit căreia obligația vânzătorului de plată a datoriilor moștenirii este subsidiară celei a cumpărătorului, precum și pentru argumentele în susținerea acesteia, a se vedea Gh. Gheorghiu, *op. cit.*, p. 1792.

prezerve bunurile cu valoare afectivă pentru moștenitori, sustrăgându-le partajului judiciar. Acestea pot fi supuse, în puterea legii, numai partajului voluntar, iar, în ipoteza în care este imposibilă realizarea acestuia, bunurile care constituie amintiri de familie rămân în indiviziune, fiind depozitate, în interesul familiei, la unul ori mai mulți dintre moștenitori sau într-un loc convenit de aceștia.

Comparând cele două texte de lege, care sunt cuprinse în cărți diferite ale Codului civil, dar care urmăresc același obiectiv, anume prezervarea amintirilor de familie, constatăm, în principal, următoarele:

a) Legiuitorul folosește, pentru textele de lege în discuție, denumiri indicative diferite, una dintre acestea fiind chiar nepotrivită, deși ele fac referire la aceeași categorie de bunuri, anume la cea a amintirilor de familie. Este pusă astfel sub semnul întrebării, cel puțin consecvența terminologică a legiuitorului. Considerăm că și art. 1752 C.civ. ar fi trebuit să poarte denumirea „Bunurile care constituie amintiri de familie”.

b) Aria de cuprindere a acestei categorii de bunuri este circumscrisă diferit, fiind mai largă în cazul art. 1141 C.civ., deși rostul celor două reglementări legale este, așa cum am arătat, același, anume ca bunurile cu însemnătate afectivă să fie păstrate de moștenitori. Potrivit art. 1752 C.civ., fac parte din categoria amintirilor de familie, așa cum am mai arătat, înscrisurile sau portretele de familie, decorațiile sau alte asemenea bunuri, care nu au valoare patrimonială însemnată, dar care au pentru vânzător o valoare afectivă. În temeiul art. 1141 alin. (2) C.civ., sunt cuprinse în categoria bunurilor ce constituie amintiri de familie corespondența purtată de membrii familiei, arhivele familiale, decorațiile, armele de colecție, portretele de familie, documentele, precum și orice alte bunuri cu semnificație morală deosebită pentru respectiva familie. Constatăm, astfel, că cel din urmă text de lege redat este mai cuprinzător, incluzând în categoria în discuție mai multe clase de bunuri. Este foarte adevărat însă că art. 1752 folosește expresia „alte asemenea bunuri”, ceea ce ne permite să considerăm a face parte din amintirile de familie, spre exemplu, și armele de colecție sau arhivele familiale.

c) Textul art. 1141 C.civ. nu face nicio referire la absența valorii patrimoniale a amintirilor de familie. Drept urmare, indiferent de valoarea portretelor sau a armelor de colecție, spre exemplu, acestea constituie amintiri de familie și nu pot forma obiectul unui partaj judiciar. Or, în practică, putem întâlni situații în care portretele de familie sau armele de colecție să aibă o valoare patrimonială însemnată (sde pildă, portretul defunctului este realizat de un pictor celebru) și, în puterea legii, acestea să nu poată fi partajate decât pe cale amiabilă.

Nu întâlnim, astfel, un paradox? Este firesc ca unele și aceleași bunuri, spre exemplu portretele de familie cu valoare patrimonială însemnată, să poată fi „vândute” de moștenitor, în măsura în care nu și le-a rezervat în mod expres, însă să nu poată fi partajate pe cale judiciară? Dacă, în lipsa consensului comoștenitorilor acestea rămân în indiviziune, cum ar putea unul dintre comoștenitori să le „vândă”, în temeiul art. 1752 C.civ.? Nu cumva art. 1142 C.civ., ce reglementează regimul juridic al amintirilor de familie, paralizează acțiunea art. 1752 alin. (2) C.civ.?

În acest context, o discuție putem face și în legătură cu faptul că art. 1752 C.civ. vorbește despre „valoare patrimonială însemnată”, ceea ce înseamnă că instanța de judecată este cea care va aprecia dacă, într-un anumit caz, valoarea patrimonială a bunurilor ce constituie amintiri de familie este însemnată, astfel încât acestea nu sunt vizate de prezumția de a fi păstrate de către moștenitorul-vânzător, trebuind predat cumpărătorului prețul lor la data vânzării.

d) Potrivit art. 1753 C.civ., moștenitorul-vânzător, care nu și-a rezervat dreptul asupra bunurilor ce constituie amintiri de familie, care prezintă însemnată valoare patrimonială, datorează prețul acestora, prin raportare la data vânzării, și nu bunurile în materialitatea lor.

Așadar, aceste bunuri rămân la moștenitorul-vânzător, chiar dacă acestea prezintă însemnată valoare patrimonială și nu au fost rezervate, înstrăinătorul cu titlu oneros al moștenirii datorând dobânditorului prețul acestora. Momentul prin raportare la care trebuie apreciat prețul bunurilor-amintiri de familie în discuție nu este cel al deschiderii moștenirii, ci acela al vânzării.

În final, apreciem că cele două texte de lege, ambele imperfecte, ar trebui armonizate, atât sub aspectul denumirii lor indicative (care, credem noi, că ar trebui să fie cea a art. 1141 C.civ. – bunurile care constituie amintiri de familie), cât și al ariei de cuprindere și al regimului lor juridic, astfel încât să fie păstrate de către moștenitori, respectiv să fie supuse numai partajării amiabile, bunurile care au valoare sentimentală, dar care sunt lipsite de valoare patrimonială însemnată. Acele bunuri care prezintă însemnată economică și sentimentală, în același timp, ar trebui să poată forma obiectul partajului judiciar, respectiv al vânzării (și, în acest caz, numai dacă moștenitorul-vânzător nu și le rezervă în mod expres).

Concluzii

Reglementarea dată de Codul civil, în art. 1747-1754, vânzării moștenirii, deși utilă, prezintă mai multe inconveniente, pe care le-am relevat în cele ce preced. În aceste texte de lege, sunt stabilite regulile particulare aplicabile acestei varietăți de vânzare, însă unele aspecte, precum cele în legătură cu noțiunea vânzării moștenirii sau cu regimul juridic al amintirilor de familie sunt reglementate, apreciem noi, necorespunzător.

Bibliografie

Beleiu Gh., *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil*, ediția a VII-a, revăzută și adăugită de Nicolae M. și Trușcă P., Ed. Universul Juridic, București, 2001

Boroi G., Angheliescu C.Al., *Curs de drept civil. Partea generală*, Ed. Hamangiu, București, 2012

Cojocar A., *Drept civil. Partea generală*, Ed. Lumina Lex, București, 2000

Deak Fr., *Tratat de drept civil. Contracte speciale*, Ed. Universul Juridic, București, 2001

Florescu D.C., *Contractele civile în noul Cod civil*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2012.

Gavriș M., *Contractul de vânzare*, în colectiv de autori, „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență”, Ed. Hamangiu, București, 2012

Genoiu I., *Dreptul la moștenire în Codul civil*, ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Ed. C.H. Beck, București, 2013

Gheorghiu Gh., *Contractul de vânzare*, în Baias Fl.A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, București, 2012

Mocanu, L., *Contractul de vânzare*, în Neculaescu S., Mocanu L., Gheorghiu Gh., Genoiu I., Țuțuianu A., „Instituții de drept civil. Curs selectiv pentru licență”, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2013

Pătrașcu B., Genoiu I., *Aspectele esențiale ale opțiunii succesoriale potrivit noului Cod civil*, în Uliescu M. (coord.), “Noul Cod civil. Studii și comentarii”, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2013

Pătrașcu B., Genoiu I., *Capitolul I. Dispoziții generale. Moștenirea și felurile ei*, în Uliescu M. (coord.), “Noul Cod civil. Studii și comentarii”, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2013

Pătrașcu B., Genoiu I., *Diferite categorii de contracte*, în Uliescu M. (coord.), “Noul Cod civil. Studii și comentarii”, vol. III, partea I, Ed. Universul Juridic, București, 2014

Postolache R. (coord.), *Contractul de depozit și varietățile acestuia*, Ed. C.H. Beck, București, 2010

Stănciulescu L., *Curs de drept civil. Contracte*, Ed. Hamangiu, București, 2012

Stănciulescu L., *Curs de drept civil. Succesiuni*, Ed. Hamangiu, București, 2012

Uță L., *Contractul de vânzare*, în Trușcă P. (coord.), „Curs selectiv pentru licență”, Ed. Universul Juridic, București, 2014

**BRIEF CONSIDERATIONS IN DETERMINING THE MORE FAVORABLE LAW AND
THE DECISION NO 265/2014 OF THE ROMANIAN CONSTITUTIONAL COURT**

Iulia Boghirnea, Assist. Prof., PhD, University of Pitești

Abstract: In this paper we aim to analyze the Decision No 265/2014 of the Romanian Constitutional Court on the unconstitutionality of Art. 5 of the Criminal Code regarding the application of the more favorable law reported to the decision on solving this issue of law by the High Court of Cassation and Justice.

We shall analyze the mandatory feature of the Constitutional Court's decision related to the mandatory feature of the decision on solving certain issues of criminal law of the High Court of Cassation and Justice.

Keywords: High Court of Cassation and Justice, Constitutional Court, preliminary ruling, mandatory feature

The reviewed and republished Constitution states only for the High Court of Cassation and Justice the competence to “*provide a unitary interpretation and implementation of the law by the other courts of law*”, according to Art 126 Para 3. From the interpretation of this constitutional provision we note that no other public authority can issue mandatory interpretative decisions or decisions of principle¹.

The procedure to notify the High Court of Cassation and Justice to deliver a preliminary decision solving certain matters of law is a new procedure of great interest for our legislation, being an institution borrowed from the French (Art 706-64 to 706-70 of the French Criminal Procedure Code) and similar to the procedure of preliminary questions of the Court of Justice of the European Union.

Up next we shall present a situation in which a *preliminary ruling ceased its effects* by a decision of the Constitutional Court, not because the legal text subjected to examination has been declared unconstitutional, as Art 477¹ of the Criminal Procedure Code states, but because the “*interpretation*”/solution of the matter of law offered by the High Court of Cassation and Justice has “*unconstitutional valences*”.

The Bucharest Court of Appeal, based on Art 475 of the Criminal Procedure Code², requested, by the minute of 6 March 2014 in the case no 2390/2/2013, the High Court of Cassation ad Justice to deliver a preliminary ruling, solving the matter of law regarding the application of the most favorable criminal law for autonomous institutions, namely if the

¹ Regarding the interpretative decisions of the Constitutional Court, see the comments of B. Selejan-Guțan, *Excepția de neconstituționalitate, ed. a 2-a*, Bucharest, C.H. Beck Publ.-house, 2010, p. 227-235

² Law No 135/2010 on the Criminal Procedure Code, published in the Official Gazette of Romania, Part I, No 486/15 July 2010, with subsequent modifications and amendments. Art 475 of the Criminal Procedure Code states that “*if, during judgment, a panel of judges from the High Court of Cassation and Justice, of the court of appeal or tribunal, invested with the solution of the case as a last resort, ascertaining that there is a matter of law on whose clarification depends the solution of that case and on which the High Court of Cassation did not stated by a preliminary ruling or by a referral in the interests of the law, nor it makes the object of a pending referral in the interests of the law, shall be able to request the High Court of Cassation and Justice to rule a decision solving that matter of law for which it has been notified*”.

prescription of criminal liability is or is not an independent institution to the institution of penalty.

The panel of judges for solving certain matters of law in the criminal area of the High Court of Cassation and Justice, legally constituted, complying with the procedure stated by Art 476 of the Criminal Procedure Code, and only after was required the opinion of known experts from the greatest universities of the state, as well as from the courts, established by Decision No 2/14 April 2014³ that the institution of the prescription of criminal liability is independent to the institution of penalty, thus the application of the most favorable criminal law shall be made according to what has been decided.

Art 477 Para 3 of the Criminal Procedure Code states that “the solution given to matters of law is mandatory for the courts from the publication of the decision in the Official Gazette of Romania, Part I”, namely the decision of the Supreme Court became mandatory since 30 April 2014.

The Constitutional Court notified with an exception of unconstitutionality of Art 5 of the Criminal Code, by its Decision No 265/6 May 2014⁴, though it had to rule over their (un)constitutionality, interpreted them in the meaning that they have a global applicability, by choosing the provisions of a single law regarding all substantially incident institutions of law, finding that “*Art 5 of the Criminal Code is constitutional to the extent to which it does not allow the combination of successive legal provisions in the establishment and application of the more favorable criminal law*”.

Art 147 Para 4 of the Romanian Constitution states that the decisions of the Constitutional Court shall be as from their publication generally binding and effective only for the future, namely from 20 May 2014.

The mandatory feature of the Constitutional Court’s decision was also imposed to the panel of judges for solving certain matters of law, which cannot establish in the future another way of interpretation and application of Art 5 of the Criminal Code⁵, the effects of the decision solving the debated matter of law ceasing with the publication of the Constitutional Court’s decision in the Official Gazette of Romania. “*The Constitutional Court ascertains that, with the publication of the present decision in the Official Gazette of Romania, the effects of the decision no 2/14 April 2014 of the Supreme Court ceases in accordance with Art 147 Para 4 of the Romanian Constitution and with Art 477¹ of the Criminal Procedure Code*”⁶.

Or, Art 147 Para 1 of the fundamental law states that the only sanction which can be ordered by the Constitutional Court shall be applicable if *a provision of the law is found to be unconstitutional*, namely the *suspension de jure*, ceasing its effects within 45 days if in the meantime the Parliament or the Government cannot bring into line the unconstitutional provision with the provisions of the Constitution.

³ Decision No 2/14 April 2014 published in the Official Gazette of Romania, Part I, No 319/30 April 2014

⁴ Published in the Official Gazette of Romania, Part I, No 372/20 May 2014

⁵ The conclusions stated by the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice in the case no 7/1/2014/HP/P of the High Court of Cassation and Justice regarding the solution of the matter of law having as object (1) the application of Art 5 of the Criminal Code, namely if the determination of the more favorable criminal law is made by choosing one of the successive criminal laws which shall be globally applied for the whole criminal litigation, or by choosing for each case the so-called autonomous institution of the more favorable legal provision from the successive criminal laws; (2) if it is ascertained that the more favorable criminal law is determined using the criteria of the judicial autonomous institution, it represents autonomous criminal law institutions in relation to the offence the following: the repeated offence, the concurrence of offences and the special prescription of the criminal liability, http://www.mpublic.ro/concluzii_hp/2014/c10.pdf

⁶ Decision No 265/6 May 2014 of the Constitutional Court, Para 56

According to the Romanian legislator, the control for constitutionality performed by the Constitutional Court aims only the law, as a legal act of the Parliament or the normative acts with equal judicial force with that of the law. The control for legality and constitutionality of the judicial acts issued by the courts shall be performed within the judicial control, according to the material competence of the courts⁷.

Further we note that Art 477¹ of the Criminal Procedure Code states that the effects of the decision regarding the matter of law subjected to a solution cease only in the next 3 cases: the repeal, the modification of the legal provision by the legislator or if the unconstitutionality of the provision is ascertained by the Constitutional Court.

But, in this case the Constitutional Court did not declared as unconstitutional the legal text, namely Art 5 of the Criminal Code, “establishing only, as interpretation, a single constitutional meaning of Art 5 of the Criminal Code”⁸.

In practice, the courts have faced certain contradictions between the decisions of the Constitutional Court and those of the High Court of Cassation and Justice stated within the procedure of the referral in the interests of the law, both of them interpreting the same legal text, applicable in a pending case. Some authors⁹ considered that “in this situation the courts, ascertaining the contradiction between the decision of the Constitutional Court and that of the United Section of the High Court of Cassation and Justice shall comply with the decision of the Constitutional Court, and remove the statements of the United Sections of the High Court of Cassation and Justice”.

We consider it an acceptable solution relatively to the illegal version imposed expressly by Decision No 265/2014 of the Constitutional Court ruling the termination of the effects of Decision No 2/14 April 2014 of the supreme court (mean of cessation not expressly stated by Art 477¹ of the Criminal Procedure Code), knowing that Art 147 Para 4 states that the decisions of the Constitutional Court shall be generally binding and effective only for the future, as from their publication in the Official Gazette of Romania.

We consider that as long as it is in accordance with Art 126 Para 3 of the Romanian Constitution, the High Court of Cassation and Justice, regarding the interpretation and application of the law, rules in a certain meaning, the Constitutional Court must comply with this¹⁰, thus it will only “*add to the uncertainty that the new criminal legislation aimed by the promoted policy*” namely, *the unification of the judicial practice, with consequences on the predictability of the criminal trial*¹¹.

The Constitutional Court itself stated that “*the insurance of the unitary feature of the judicial practice is imposed also by the constitutional principle of equality of citizens in front of the law and public authorities, so including in front of the judicial authority, because this*

⁷ I. Muraru, S. Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice, vol. I*, C.H. Beck Publ.-house, Bucharest, 2003, p. 68; M. Andreescu, *Constituționalitatea recursului în interesul legii și a deciziilor pronunțate*, Sibiu Alma Mater University Journal No 2/2010, p. 21

⁸ Decision No 265/6 May 2014 of the Constitutional Court, Para 57

⁹ C. Ștefăniță, *Modul de procedare al instanțelor judecătorești confruntate cu o contradicție între o decizie a Curții Constituționale și o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în Secțiunile Unite, pentru soluționarea unui recurs în interesul legii*, in *Dreptul Magazine* No 4/2010, pp.119-135

¹⁰ M.A. Hotca, *Este constituțională decizia Curții Constituționale privitoare la art. 5 din Codul penal?* <http://www.juridice.ro/321414/este-constitucionala-decizia-curtii-constituționale-privitoare-la-art-5-din-codul-penal-update-precizari.html>

¹¹ N. Neagu, *Despre aplicarea globală sau pe instituții autonome a legii penale mai favorabile: un apel la asigurarea unei practici judiciare unitare* <http://www.juridice.ro/321198/despre-aplicarea-globala-sau-pe-institutii-autonome-a-legii-penale-mai-favorabile-un-apel-la-asigurarea-unei-practici-judiciare-unitare.html>

*principle would be seriously touched if for the application of the same law the solutions ruled by the courts would be different, or even contradictory*¹².

In the end of our paper, we quote another decision of the Constitutional Court, according to which *“the creation of the mandatory feature of the solutions given to matters of law subjected to judgment by the referral in the interests of the law provides efficiency for the constitutional role of the High Court of Cassation and Justice, thus contributing to the consolidation of the state of law”*¹³.

Conclusions

We think, together with other authors¹⁴, that it is necessary for the legislator to intervene and establish the judicial relations/force between the decisions issues based on the control of constitutionality of the laws, ordinances, or regulations by the Constitutional Court (in the virtue of Art 147 of the Romanian Constitution) and the decisions for solving certain matters of law by which the High Court of Cassation and Justice *interprets the laws to provide an unitary judicial practice*.

In the interpretative decision no 265/6 May 2014¹⁵ the Constitutional Court exceeded its attributions stated by Art 147 of the reviewed and republished Romanian Constitution, namely the suspension of the enforced provisions considered unconstitutional, respectively the impossibility of entering into force of a provision declared unconstitutional before its enforcement. *“The Constitutional Court cannot impose a sanction for a judicial decision of any nature, for any court of law or for any authority, in general”*¹⁶.

Moreover, the Constitutional Court has “entered” in the area of competence of the courts of law by interpreting a decision which in fact represented the object of an exception of unconstitutionality¹⁷.

This paper has been financially supported within the project entitled **“Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Scientific Research”**, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectorial Operational Program for Human Resources Development 2007-2013 **Investing in people!**

References

Books, treaties and specialized articles

- M. Andreescu, *Constituționalitatea recursului în interesul legii și a deciziilor pronunțate*, Sibiu, Alma Mater University Journal No 2/2010

¹² Decision No 907/2007 of the Constitutional Court

¹³ Decision No 221/2010 of the Constitutional Court, interpretation we consider to be extendable over the preliminary procedure.

¹⁴ B. Selejan-Guțan, *Despre legea penală mai favorabilă și „războiul judecătorilor”*. *Scurte comentarii pe marginea deciziei Curții Constituționale nr.265/2014*, in Pandectele Romane Magazine No 6/2014, p. 64

¹⁵ Decision No 265/6 May 2014 of the Constitutional Court published in the Official Gazette of Romania, Part I, No 372/20 May 2014

¹⁶ B. Selejan-Guțan, *Despre legea penală mai favorabilă și „războiul judecătorilor”*. *Scurte comentarii pe marginea deciziei Curții Constituționale nr.265/2014, op.cit.*, p. 60

¹⁷ M.A. Hotca, *Este constituțională decizia Curții Constituționale privitoare la art. 5 din Codul penal?* <http://www.juridice.ro/321414/este-constitucionala-decizia-curtii-constitucionale-privitoare-la-art-5-din-codul-penal-update-precizari.html>

- M.A. Hotca, *Este constituțională decizia Curții Constituționale privitoare la art. 5 din Codul penal?* <http://www.juridice.ro/321414/este-constitutionala-decizia-curtii-constitutionale-privitoare-la-art-5-din-codul-penal-update-precizari.html>
- I. Muraru, S. Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice, vol. I*, C.H. Beck Publ.-house, Bucharest, 2003
- N. Neagu, *Despre aplicarea globală sau pe instituții autonome a legii penale mai favorabile: un apel la asigurarea unei practici judiciare unitare* <http://www.juridice.ro/321198/despre-aplicarea-globala-sau-pe-institutii-autonome-a-legii-penale-mai-favorabile-un-apel-la-asigurarea-unei-practici-judiciare-unitare.html>
- B. Selejan-Guțan, *Excepția de neconstituționalitate, ed. a 2-a*, C.H. Beck Publ.-house, Bucharest, 2010
- B. Selejan-Guțan, *Despre legea penală mai favorabilă și „războiul judecătorilor”*. Scurte comentarii pe marginea deciziei Curții Constituționale nr.265/2014, in *Pandectele Romane Magazine* No 6/2014
- C. Ștefăniță, *Modul de procedare al instanțelor judecătorești confruntate cu o contradicție între o decizie a Curții Constituționale și o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în Secțiile Unite, pentru soluționarea unui recurs în interesul legii*, in *Dreptul Magazine* No 4/2010

Legislation

- Law No 135/2010 on the Criminal Procedure Code, published in the Official Gazette of Romania, Part I, No 486/15 July 2010, with subsequent modifications and amendments

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE NOTIFICATION OF THE HIGH COURT OF CASSATION AND JUSTICE TO DELIVER A PRIOR DECISION FOR THE SETTLEMENT OF A LEGAL PROBLEM

Licuța Petria, Assist. Prof., PhD, "Constantin Brâncoveanu" University of Pitești

Abstract: The notification procedure in view of a preliminary ruling may only be initiated if the requirements of admissibility regulated by the legislator in art. 519 from the New Code of Civil Procedure are cumulatively met. The provisions of art. 519 and following from the Code of Civil Procedure in force entail that the mechanism unifying legal practice may only be used if the matter of law that requires clarification leads to the settlement of the case on the substance, from the point of view of settling the legal relation representing the object of the trial. Consequently, the notification concerning the preliminary ruling for the settlement of an issue of law is only admissible if there is a close connection between the matter of law that requires clarification and the object of the case presented for judgment.

Keywords: law court, trial, matter of law, preliminary ruling, issue of law.

1.Elemente introductive

Noul Cod de procedură civilă reglementează unele instituții procedurale noi, precum sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, contestația privind tergiversarea procesului (art.522-526) și unele proceduri speciale prevăzute pentru prima dată în legislația română respectiv, procedura cu privire la cererile de valoare redusă (art.1025-1032) procedura de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art.1033-1048), procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art.1049-1052).

Procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, este prevăzută de către legiuitorul român în Codul de procedură civilă, Cartea a II- a, Procedura contencioasă, Titlul III., Cap.II., art.519-521¹. Mecanismul de unificare a practicii judiciare, este de un real folos instanțelor de judecată, întrucât acestea au posibilitatea să solicite Înaltei Curți de Casație și Justiție atunci când este cazul și sunt îndeplinite condițiile impuse de către legiuitorul român, pronunțarea unei hotărâri prealabile, pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a unor prevederi legale, care au o strânsă legătură cu pretenția concretă ce formează obiectul cererii de chemare în judecată.

Clarificarea problemei de drept de care depinde soluționarea cauzei deduse judecății, elimină posibilitatea interpretării și aplicării eronate a chestiunii de drept ce necesită lămuriri, de către instanța investită cu soluționarea acțiunii, fapt ce duce la o rezolvare corectă a acesteia.

Sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, poate fi făcută numai de către un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel, sau al tribunalului care soluționează cauza în ultimă instanță. Competența de soluționare a sesizării aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.

¹ Legea nr.134/2010, privind Codul de procedură civilă, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.545 din 3 august 2012;

2. Condiții de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Procedura de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, poate fi declanșată în situația în care sunt îndeplinite cumulativ, cerințele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă care stipulează că *“Dacă în cursul judecării, un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului, investit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, este nouă și asupra acesteia Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat și nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”*.

Din redactarea concretă a textului de lege enunțat, reiese că legiuitorul roman, a instituit în mod expres și limitativ, mai multe cerințe de admisibilitate, în vederea declanșării procedurii de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, care să lămurească o problemă de drept de a cărei clarificare depinde soluționarea pe fond a cauzei.

Cerințele prevăzute de art.519 din Codul de procedură civilă trebuie să fie îndeplinite cumulativ și vizează următoarele aspecte:

- a) să existe o cauză aflată în curs de soluționare;
- b) sesizarea să fie făcută de un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel, sau al tribunalului;
- c) instanța care dorește obținerea unei hotărâri prealabile, să fie investită cu soluționarea cauzei în ultimă instanță;
- d) problema de drept a cărei lămurire se solicită, să fie în strânsă legătură cu fondul cauzei (obiectul acțiunii civile);
- e) problema de drept ce necesită clarificări, să fie nouă;
- f) asupra chestiunii de drept, Înalta Curte de Casație și Justiție nu a mai statuat printr-o altă hotărâre;
- g) problema de drept ce necesită lămuriri nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare;

Ca atare, pentru deslegarea modului de interpretare și aplicare a unor dispoziții legale printr-o hotărâre prealabilă ce urmează a fi pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, trebuie îndeplinite cumulativ, condițiile prezentate mai sus. Lipsa unei singure cerințe, conduce la respingerea sesizării ca inadmisibilă.

Scopul pronunțării unei hotărâri prealabile este acela de a obține din partea instanței supreme o soluție certă, ce vizează modul de interpretare a unei dispoziții legale care nu este suficient de clară pentru a fi aplicată la o speță concretă și de a cărei lămurire depinde soluționarea corectă a fondului cauzei.

Prin urmare, pentru obținerea unei hotărâri prealabile, nu este suficientă numai sesizarea instanței supreme, ci este necesar ca sesizarea să fie raportată la cerințele impuse de prevederile art.519 din Codul de procedură civilă, respectiv să se constate că există o cauză în curs de soluționare, sesizarea să fie făcută de instanța competentă, instanța care face sesizarea să soluționeze cauza în ultimă instanță, problema de drept să fie nouă, asupra ei instanța supremă să nu fi statuat, să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, iar soluționarea fondului cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept.

Dacă sunt îndeplinite toate aceste cerințe, sesizarea pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile este admisibilă. În cele ce urmează, vom analiza în mod succint aceste cerințe.

O primă cerință, vizează instanța competentă să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție.

Din analiza prevederilor art.519 din Codul de procedură civilă, reiese că sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, poate fi făcută numai de către un complet de judecată al instanței supreme, al curții de apel sau al tribunalului. Întrucât legiuitorul a menționat în mod expres instanțele care au dreptul de a face sesizarea legală, rezultă că judecătoria nu poate proceda la sesizarea Înaltei Curte de Casație și Justiție pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, această calitate fiind atribuită numai instanțelor nominalizate în textul de lege, aspect sesizat în mod corect și de doctrină.

Se poate observa însă, că nu este suficientă numai competența uneia dintre cele trei instanțe menționate, ci trebuie ca acestea să judece cauza în ultimă instanță.

Ca atare, sesizarea nu poate fi formulată în cazul în care aceste instanțe judecă litigiul în primă instanță, întrucât legiuitorul român, exclude această situație. Astfel, sesizarea nu poate fi formulată de un complet care soluționează cauza în fond, dacă hotărârea este supusă, după caz, căii de atac a apelului sau recursului, și nici de un complet care soluționează cauza în apel, dacă hotărârea poate fi atacată cu recurs, întrucât legiuitorul precizează în mod expres faza judecării în care se poate sesiza instanța supremă.

Prin urmare, în cazul în care necesitatea lămuririi chestiunii de drept intervine în faza judecării în primă instanță, respectiv în primă și ultimă instanță, clarificarea problemei de drept ce comportă discuții, revine instanței investite cu soluționarea cauzei, eventualele erori de interpretare și/sau de aplicare, putând fi înlăturate în calea de atac dacă ea există.

O altă cerință prevăzută de textul de lege analizat, este cea care vizează caracterul de noutate al problemei de drept ce necesită lămuriri. Din analiza textului prevăzut de art.519 din Codul de procedură civilă, se poate observa că acesta nu reglementează și criteriile în raport de care chestiunea de drept poate fi apreciată ca fiind nouă și prin urmare, sarcina clarificării acestui aspect, revine instanței supreme cu ocazia analizării condițiilor de admisibilitate a sesizării².

Această cerință trebuie avută însă în vedere în primul rând, de completul care formulează sesizarea, întrucât neîndeplinirea ei, conduce la respingerea cereii ca inadmisibilă.

Din redactarea concretă a textului de lege analizat, reiese că o problemă de drept este nouă, dacă nu a constituit obiectul unor dezbateri la nivelul instanțelor de judecată, care s-au pronunțat asupra acesteia, chiar dacă există divergență de păreri. Noutatea problemei de drept are în vedere faptul că acea chestiune nu a mai fost rezolvată de instanțele de judecată.

Cu privire la caracterul de noutate al chestiunii de drept, instanța supremă a statuat printre altele că acesta *”se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanței în urma unei interpretări adecvate, iar opiniile jurisprudențiale izolate sau cele pur subiective nu pot constitui temei declanșator al mecanismului pronunțării unei hotărâri prealabile”*³.

Soluția instanței supreme este logică, întrucât nu poate fi considerată ca fiind nouă, o problemă de drept care a constituit deja obiectul unor divergențe și care a primit o rezolvare din partea instanțelor.

² A se vedea Decizia nr.1 din 17.02.2014, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 9.04.2014; Decizia nr.2 din 17.02.2014, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 09.04.2014; Decizia nr.4 din 14.04.2014, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 16.06.2014

³ A se vedea Decizia nr.3 din 14.04.2014, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 16.06.2014

Ca și recursul în interesul legii⁴ procedura pronunțării unei hotărâri prealabile, are rolul de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale, de către instanțele de judecată. Ambele instituții juridice sunt mecanisme juridice menite să asigure unificarea practicii judiciare. Aceste proceduri, prezintă însă și unele elemente de diferențiere care se desprind cu claritate din dispozițiile legale care le reglementează. În doctrina anterioară intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, s-a arătat că recursul în interesul legii ”are ca scop realizarea unei jurisprudențe unitare, pe întreg teritoriul țării”⁵.

Un reputat doctrinar, susținea cu privire la recursul în interesul legii că ”obiectul principal al acestui act nu este interpretarea ci aplicarea normei corespunzătoare la situația concretă”⁶.

Așa cum rezultă din reglementarea sa actuală, recursul în interesul legii, are rolul de a ”asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate instanțele judecătorești”, Înalta Curte de Casație și Justiție în sarcina căreia intră soluționarea acestuia, pronunțându-se numai asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești. Prin urmare, recursul în interesul legii are drept scop, înlăturarea unei practici neunitare intervenită la nivelul instanțelor judecătorești, care s-au pronunțat în mod diferit asupra unor probleme de drept (control a postiori).

Spre deosebire de recursul în interesul legii, procedura pronunțării unei hotărâri prealabile are scopul de a preveni (preîntâmpina) o practică neunitară a instanțelor de judecată în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale (control a priori).Astfel, dacă în cazul recursului în interesul legii se înlătură o practică neunitară creată la nivelul instanțelor de judecată, în cazul hotărârii prealabile, se elimină posibilitatea creerii unei practici neunitare cu privire la o problemă de drept.

Ca atare, în condițiile în care există deja o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată cu privire la o anumită problemă de drept, se poate uza de prevederile care reglementează recursul în interesul legii, dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege, neputându-se apela la procedura pronunțării unei hotărâri prealabile, întrucât problemei de drept în discuție îi lipsește caracterul de noutate, aceasta primind deja o rezolvare din partea instanțelor de judecată.

O altă condiție esențială de admisibilitate a sesizării instanței supreme pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile care a făcut obiectul doctrinei, vizează existența unei legături între problema de drept ce trebuie lămurită și fondul cauzei deduse judecării.

Cu privire la acest aspect, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că ”admisibilitatea procedurii prealabile, indiferent dacă privește o normă de drept material sau o normă de drept procesual, este condiționată de împrejurarea că interpretarea pe care o va da instanța supremă să producă consecințe juridice de natură să determine soluționarea pe fond a cauzei”⁷.

Pornind de la acest aspect, în aceeași decizie, instanța supremă a statuat că ”hotărârea pronunțată în cadrul regulatorului de competență nu soluționează fondul cauzei ci doar un incident procedural în care se stabilește care din cele două instanțe va trebui să judece

⁴ Recursul în interesul legii a fost introdus în Codul de procedură civilă prin Legea nr.59/1993 și este reglementat în prezent de art.514-518

⁵ Ioan Leș, Tratat de drept procesual civil, Editura ALL Beck, București 2001, p.645

⁶ Ioan Deleanu, Procedură civilă II, Editura Servo-Sat, Arad,1998, p.483

⁷ A se vedea Decizia nr.1 din 18 noiembrie 2013, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 20 ianuarie 2014

potrivit dispozițiilor legale, iar sesizarea pentru stabilirea competenței nu reprezintă o chestiune de drept de care să depindă soluționarea pe fond a cauzei”⁸.

Având în vedere prevederile art.519 din Codul de procedură civilă care stipulează în mod expres condițiile de admisibilitate a sesizării formulate în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, considerăm și noi că sesizarea care are ca obiect determinarea instanței competente teritorial să judece cererea de încuviințare a executării silite imobiliare, este inadmisibilă, întrucât instanța competentă să pronunțe hotărârea în cadrul regulatorului de competență nu soluționează fondul cauzei ci doar conflictul de competență dintre instanțe, care este un incident procedural ce nu vizează fondul acțiunii.

Așa cum deja s-a subliniat, scopul pronunțării unei hotărâri prealabile este acela de a se obține o soluție din partea instanței supreme care să permită soluționarea pe fond a cauzei de către instanța care a făcut sesizarea și care a fost investită cu soluționarea litigiului.

Dacă lămurirea normei care necesită clarificări nu determină soluționarea pe fond a cauzei, procedura pronunțării unei hotărâri prealabile nu poate fi utilizată, întrucât sesizarea va fi respinsă ca inadmisibilă.

Cerința ce vizează lipsa unei statuări a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la chestiunea de drept și cea referitoare la faptul că problema de drept nu trebuie să facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, nu ridică probleme de interpretare și aplicare. Pentru a cunoaște aceste lucruri, judecătorul trebuie să verifice cu multă atenție aceste aspecte, pentru că o verificare superficială poate atrage neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a sesizării.

Referitor la cerința lipsei unei statuări a Înaltei Curți de Casație și Justiție, considerăm că aceasta putea să lipsească, întrucât este legată de caracterul de noutate al chestiunii de drept puse în discuție și ca atare, această cerință nu ar fi îndeplinită dacă instanța supremă s-ar fi pronunțat asupra ei, iar neîndeplinirea caracterului de noutate ar duce automat la respingerea sesizării ca inadmisibilă.

Cu toate acestea, apreciem că prin menționarea expresă a acestei condiții, se evită sesizarea inutilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție care este supraaglomerată cu litigii și totodată se elimină tergiversarea soluționării fondului cauzei.

Prin urmare, instanța de judecată competentă, trebuie să recurgă la acest mecanism procedural, numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ cerințele prevăzute de art.519 Cod procedură civilă, întrucât în caz contrar demersul este inutil, sesizarea fiind respinsă ca inadmisibilă. Utilizarea nejustificată a acestui mecanism procedural de unificare a practicii judiciare duce așa cum deja am subliniat nu numai la aglomerarea instanței supreme și la respingerea sesizării, ci și la tergiversarea soluționării fondului cauzei, ceea ce nu este benefic nici pentru instanțe și nici pentru părți.

În ceea ce privește condiția ca problema de drept să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, apreciem că și aceasta este strâns legată de cerința ce vizează caracterul de noutate al chestiunii de drept ce trebuie lămurită, ori dacă problema de drept a primit o rezolvare din partea instanțelor de judecată chiar dacă soluțiile sunt neunitare, considerăm că indiferent dacă s-a formulat sau nu la recurs în interesul legii, nu se poate apela la procedura pronunțării unei hotărâri prealabile, întrucât se pierde caracterul de noutate al chestiunii de drept.

Referirea legiuitorului în art.520 alin.(9) din Codul de procedură civilă, la faptul că o chestiune de drept nu a fost dezlegată unitar în practica instanțelor, nu poate duce așa cum s-a

⁸ Pentru un punct de vedere contrar, a se vedea Aurelia Cotuțiu, Notă la Decizia nr.1 din 18 noiembrie 2013, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Dreptul nr.6/2014, pp.214-218

arătat și în doctrină la schimbarea sau completarea condițiilor de admisibilitate prevăzute în mod expres și limitativ din punctul nostru de vedere, în art.519 din Codul de procedură civilă, întrucât așa cum s-a mai menționat, în cazul unei practici neunitare a instanțelor de judecată, înlăturarea acesteia se face numai pe calea recursului în interesul legii și nu pe calea pronunțării unei hotărâri prealabile, care are rolul de a preîntâmpina crearea unei practici neunitare la nivelul instanțelor de judecată.

Apreciem că formularea utilizată în articolul 520 alin.(9) din Codul de procedură civilă, reprezintă o scăpare a legiuitorului care nu a corelat dispozițiile acestui articol cu cele ale art.519, întrucât din redactarea concretă a art.520 alin.(9) reiese faptul că acesta reglementează doar modul de alcătuire al completului de judecată competent să soluționeze sesizarea.

Cu privire la acest aspect, în doctrină s-a arătat în mod corect faptul că referirea la *o chestiune de drept ce nu a fost dezlegată unitar în practica instanțelor*, interesează „*exclusiv formarea completului de judecată*”⁹. De altfel, prevederile art.519 alin. (9) din Codul de procedură civilă, nu pot fi analizate și interpretate separat de prevederile alin.(6), (7) și (8) ale art.519 care se referă la modul de alcătuire al completului de judecată ce urmează să soluționeze sesizarea.

Dispozițiile art.519 alin.(9) stabilesc procedura ce trebuie urmată cu privire la stabilirea completului de judecată, în situația în care la Înalta Curte de Casație și Justiție nu există o secție corespunzătoare celei în fața căreia s-a ridicat problema de drept ce trebuie lămurită și ca atare nu se poate considera că referirea legiuitorului la *o chestiune de drept ce nu a fost dezlegată unitar în practica instanțelor*, schimbă sau completează condițiile de admisibilitate stabilite de art.519 Cod procedură civilă, întrucât dispozițiile care reglementează recursul în interesul legii, ar rămâne fără efect.

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, se face de completul de judecată competent, dacă sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute la art.519 din Codul de procedură civilă, prin încheiere, care nu este supusă nici unei căi de atac.

Instanța în fața căreia s-a ivit problema de drept ce necesită lămuriri, pune în discuția părților admisibilitatea sesizării instanței supreme în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru lămurirea modului de interpretare și aplicare a prevederilor legale ce necesită clarificări fără de care nu s-ar putea realiza soluționarea corectă a cauzei deduse judecătii.

Sesizarea instanței supreme poate avea ca obiect numai o chestiune de drept de a cărei clarificare depinde soluționarea pe fond a cauzei deduse judecătii, întrucât prin pronunțarea unei hotărâri prealabile nu se urmărește obținerea unei soluții asupra fondului cauzei.ci numai lămurirea unei probleme de drept fără de care soluționarea litigiului nu s-ar putea face în mod corespunzător.

Încheierea de sesizare a instanței supreme, va cuprinde argumentele care susțin admisibilitatea sesizării, punctul de vedere al completului de judecată în fața căruia s-a ridicat problema de drept ce necesită lămuriri, punctul de vedere al părților, datele părților sau ale reprezentanților acestora, pentru a se putea îndeplini procedura de comunicare a raportului asupra chestiunii de drept supuse judecătii.

Încheierea de sesizare, se înaintează cu adresă Înaltei Curți de Casație și Justiție, care urmează să se pronunțe asupra acesteia în condițiile prevăzute de art. 520-521 din Codul de procedură civilă.

⁹ Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Drept procesual civil, Drept execuțional civil, Arbitraj, Drept notarial, Editura Național, București 2013, p.215

Din prevederile art.520 alin.(2) din Codul de procedură civilă reiese faptul că formularea cererii de pronunțare a unei hotărâri prealabile, are ca efect suspendarea judecării cauzei până la momentul la care instanța supremă se pronunță asupra chestiunii de drept. Ca atare, prin încheierea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă va dispune și suspendarea soluționării cauzei până la pronunțarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept.

Conform prevederilor art.520 alin.(3) din Codul de procedură civilă, *după înregistrarea cauzei la Înalta Curte de Casație și Justiție, încheierea de sesizare se publică pe pagina de internet a acestei instanțe*. Apreciem că publicarea încheierii de sesizare, are rolul de informa celelalte instanțe de judecată cu privire la problemele de drept ce comportă discuții privitoare la modul de interpretare și aplicare și de a căror lămurire depinde soluționarea corectă a litigiilor deduse judecării.

De subliniat este și faptul că legiuitorul dă posibilitatea instanțelor de judecată de a suspenda cauzele similare aflate pe rolul lor, până la soluționarea sesizării. Norma prevăzută de art.520 alin.(4) din Codul de procedură civilă care permite suspendarea cauzelor similare are, un caracter dispozitiv, astfel că suspendarea rămâne la aprecierea instanței investite cu soluționarea litigiului.

Considerăm că pentru bunul mers al justiției, atunci când instanța supremă a fost sesizată cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept, suspendarea cauzelor similare este absolut necesară, întrucât se evită pronunțarea unor hotărâri nelegale.

Asupra sesizării, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunță prin decizie, numai cu privire la problema de drept ce necesită clarificări și nu asupra altor aspecte ce vizează fondul cauzei. Conform prevederilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor problemelor de drept, este obligatorie pentru instanța care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării deciziei. Pentru celelalte instanțe de judecată, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3. Caracterul procedurii hotărârii prealabile

Din redactarea concretă a art.519 din Codul de procedură civilă, reiese așa cum deja am mai subliniat, că sesizarea instanței supreme poate fi făcută numai de un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al unui tribunal.

Nu reiese însă din textul de lege dacă sesizarea poate fi făcută și la cererea părții interesate. Având în vedere faptul că instanța competentă să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție este cea care apreciază dacă se impune sau nu obținerea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept, aceasta poate analiza cererea formulată de partea interesată și prin raportarea acesteia la dispozițiile art.519 din Codul de procedură civilă, poate proceda la sesizarea instanței supreme. Prin urmare, considerăm că sesizarea instanței supreme pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării unei chestiuni de drept, poate fi făcută de instanța competentă și la cererea părții interesate dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele prevăzute de lege.

Referitor la caracterul obligatoriu sau facultativ al procedurii hotărârii prealabile, din prevederile legale analizate, reiese că procedura are caracter facultativ și nu obligatoriu, întrucât legiuitorul prevede faptul că instanța competentă „*va putea*” solicita instanței supreme pronunțarea unei hotărâri prealabile..

Prin urmare, norma de drept prevăzută de art.519 din Codul de procedură civilă, nu are caracter imperativ ci dispozitiv, sesizarea instanței supreme în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, fiind lăsată la aprecierea completului de judecată competent.

Apreciem că norma de drept ar trebui să aibă caracter imperativ, întrucât prin lămurirea problemei de drept care are legătură cu fondul cauzei deduse judecății, se evită interpretarea și aplicarea eronată a dispoziției legale de a cărei clarificare depinde soluționarea pe fond a cauzei și se preîntâmpină o practică neunitară a instanțelor judecătorești.

4. CONCLUZII

Mecanismul de unificare a practicii judiciare prevăzut de art.519 și următoarele din Codul de procedură civilă, poate fi utilizat numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele de admisibilitate prevăzute în mod expres și limitativ de către legiuitorul român.

Apreciem că atunci când în desfășurarea procesului civil, instanța de judecată constată existența unor chestiuni de drept care ridică probleme de interpretare și aplicare, trebuie sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile. Se impune însă ca instanța de judecată competentă, să analizeze cu multă atenție îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a sesizării pentru a se evita utilizarea inutilă a acestui mecanism de unificare a practicii judiciare și toate consecințele negative ce decurg din aceasta.

Condiția de admisibilitate care poate ridica probleme de aplicare, o reprezintă noutatea chestiunii de drept ce comportă discuții. Pentru ca această condiție să fie îndeplinită, trebuie ca judecătorul să verifice cumultă atenție dacă problema de drept a făcut sau nu obiectul practicii judiciare și numai atunci când este ferm convins că cerința este îndeplinită și sunt realizate și celelalte condiții de admisibilitate prevăzute de art.519 din Codul de procedură civilă, poate proceda la sesizarea instanței supreme pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile de care trebuie să țină cont la soluționarea fondului cauzei.

Ca și recursul în interesul legii, procedura hotărârii prealabile are scopul de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor legale de către instanțele judecătorești.

Spre deosebire de recursul în interesul legii care are drept scop înlăturarea unei practici neunitare a instanțelor judecătorești cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale, procedura pronunțării hotărârii prealabile are rolul de a preveni crearea unei practici neunitare a instanțelor de judecată, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale.

BIBLIOGRAFIE:

1. Ciobanu, Viorel Mihai, Briciu, Traian Cornel, Dinu, Claudiu Constantin Drept procesual civil, Drept execuțional civil, Drept notarial, Editura Național, București, 2013
2. Cotuțiu, Aurelia, Notă la Decizia nr.1 din 18 noiembrie 2013, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Dreptul nr.6/2014, pp.214-218
3. Deleanu, Ion, Procedură civilă II, Editura Servo-Sat, Arad, 1998
4. Leș, Ioan, Tratat de Drept procesual civil, Editura ALL Beck, București, 2001
5. Decizia nr.1 din 18 noiembrie 2013, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 20 ianuarie 2014
6. Decizia nr.1 din 17.02. 2014, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 09.04.2014
7. Decizia nr.2 din din 17.02.2014, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 09.04.2014
8. Decizia nr.3 din 14.04.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 16.06.2014

9. Decizia nr.4 din 14.04.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 16.06.2014

10. Legea nr.134 / 2010, privind Codul de procedura civilă republicată în Monitorul Oficial al României nr.545 din 03 august 2012 cu modificările și completările ulterioare

***THE EFFECTS OF CLAIMING PROPERTY IN ROMANIA IN THE STRATEGIES
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT***

**Loredana Adelina Pădure, Assist. Prof., PhD, Adrian Țuțuianu, Assoc. Prof., PhD,
"Valahia" University of Târgoviște**

Abstract: The challenges of the sustainable development focus on poverty alleviation, food security and economic development in general, targets can not be achieved in the absence of respecting the property rights of individuals, communities, national economy. Ownership is that subjective right, which is the expression of ownership of property, that allows the holder to possess, use and dispose of that asset in his own interest and in compliance with existing legislation. Ownership confers on its holder the possibility absolutely, exclusive and perpetual, within the material and legal limits the exercise of the attributes that can be exercised.

Keywords: sustainable development, estate claiming, ECHR enforcement, nationalization, compensation.

The situation of the buildings confiscated by the totalitarian state from rightful owners, must be resolved in an efficient way for the country's economy, should not suffer major losses, either through cash refunds or through sanctions imposed by the actions directed to the ECHR. By the nationalization carried out in Romania in 1948, private ownership of private interest and public buildings, businesses, vehicles, lands was replaced with the socialist property.

After 1990, they started claims for properties nationalized abusively. The first way is the denationalization of resources is *restitution of the properties to their owners*, when their property can be proven. This means the restitution of the houses property nationalized torn by population, return the factories to their owners or heirs owners who were dispossessed of lands. Given the fact that in Romania during the communist state the problem of nationalized properties has not been resolved in a fair, owners are still waiting for practical solutions. The big number of requests to the European Courts Romania faces Romania with a difficult situation, with major implications for economic and social order.

Restitutions, especially if they directly or mediated, target individuals or legal entities, even if their headquarters is in Romania but don't have Romanian citizenship, affects the amount of national wealth in the sense that these buildings are considered foreign investment in Romania which, are deducted from the national wealth. All residential properties of Romanian citizens from abroad, although they add to national wealth, have volume and value lower than those of foreigners homeowners in Romania.

They used to offset on voucher system - securities on the open market, which can be used for the purchase of properties from the state, including apartments - *restitution instead for the following reasons*: the economic situation at the time, the restitution process would be very long and would have generated a state of uncertainty that would discourage foreign investors avoiding the generation of numerous and lengthy litigations related to property and

that many goods had been privatized or otherwise acquired by third parties in good faith¹ and Hungary introduced a progressively ceiling between 200,000 and 5,000,000 HUF.²

Residents of the nationalized houses, even if they have not been part of the previous repressive mechanism, however, do not have a legitimate right to the house; they must, therefore, to return good to the identifiable legitimate owners or to their descendants in the state home was at the time of nationalization, taking into account the depreciation incurred while. To force the rightful owners of the houses to redeem the ouses from the tenants or to accept from them a rent fixed by the state (much below the market) or, in general, a different use from the one they would give to the house, it awould be a violation of their property.

In this situation there is an economic problem of assessment, since it is necessary to estimate the outside market mechanisms, compensations for the victims which would be entitled made by communists and this method does not avoid redistribution as dividends followed by holding come from capitalization of the State assets whose property is presumed to be legitimate, when it is possible that resorting the syndicalist method mentioned in the literature, these assets have been actually already appropriated.

New shareholders will bear the risks, and will enjoy the benefits associated to some economic activities, other than those accompanying the goods have been taken over by the communist state, which will lead to the absence of restitution or to an unearned income. In legal practice in Romania, neither before 1989 nor after, the restitution issue has not found suitable solutions. As a result of unlawful acts of dispossession many owners have been deprived or dispossessed by their goods.

Regarding the restitution process, it ended, in most cases, during 1995 - 1996 in Slovakia and in 1997 - 1998 in the Czech Republic, the number of convictions for violation of the Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention being insignificant . In East Germany,³ the issue of restitution formed a peculiar chapter in the 1990 Unification Treaty. Program was probably the most voluminous in the region, covering about 5 million people (about 20% of the population) and 90% of urbane buildings.⁴

Use, with possession and available form the "content / substance" of ownership, such speaking of the atributes of the property. Begining from the fact that property is inviolable and can not be violated by anyone, we can say that no person may be deprived of the use of his property without infringing his right to his own property, in the right "its substance." Property infringement is "dangerous" and harmful not only to the holder of the right, but even to the whole society, because are prejudiced social, which normally determines the security, maintenance and the compliance with state of the possession of the good. Precisely from this perspective, of the social danger, the legislature intended to prevent the commission of such acts, considering them crimes such as disorder of the possession and disturbance of the use of property.

Whether the act of depriving a person of the use of his property is or not qualified as a crime, in other words, whether that person will respond and prosecutions before the law, the one who contributes to this situation in terms of civil will respond more

¹ L. Pena, *Restitution of expropriated property in transition countries and in the Republic of Croatia*, Editura Inzenierski Biro, Zagreb, 2000, p. 7.

² J. Tucker-Mohl, *Property Rights and Transitional Justice: Restitution in Hungary and East Germany*, în *Property Rights Under Transition*, 1 mai 2005.

³ L. Pena, *op.cit.*, p.198.

⁴ M. Blacksell, K. Born, *Private Property Restitution: The Geographical Consequences of Official Government Policies in Central and Eastern Europe*, în *Geographical Journal* nr. 2/2002 (vol.168).

specifically, he will have to compensate the person entitled to the use for damage. Romanian State is the one accused of abuse, is the one to provide fair compensation to those injured, as depriving a person of his use of property - is in the illicit sphere, being unequivocally an unlawful act. Such an act is unlawful, based on a rule, with the value of the principle that "no one is allowed to bring through his act an injury to any other person, or his rights."

Problems of the restitution process were mainly administrative, taking mainly by the lack of clear data on property boundaries, incomplete records and a reluctance of local authorities to surrender, these having considerable discretion in implementation⁵. Although over the years there have been legislative proposals, none of them managed to gather the necessary political support, the only way the former owners had their properties recovered being through normal legal processes⁶.

Romania should no longer be sanctioned by the ECHR so intensely, so it is necessary to create a system that allows on the one hand the solution for those indemnified, but also the maintenance of financial balance by decreasing the number of sanctioning of Romania in the ECHR. The number of requests to the European Courts faces Romania with a difficult situation, with major implications for economic and social order.

Lawyers usually disagree with setting deadlines for judgments or other decisions relating to restitutions. Therefore, it is important for the legal side to consider the saving of time, which is a national resource, there should not be bureaucratic and administrative expenses, including, purchase of litigious rights by law firms, often counterfeit, generating processes and subsequent costs accompanied by time consuming, stress and repeated appeals. Lack of clarity about property rights, following a slower judicial process, in most cases goes to the damage of real estate assets, which implies high costs later.

In this context, it becomes increasingly apparent that the role of the research in the issue of the property claim is of a great importance and the problems facing Romania can be resolved through basic research, interdisciplinary, which must provide solutions grounded in science to avoid in the future implications that will translate into the loss of significant amounts of time and money, as well as into major social tensions.

ACKNOWLEDGMENT This paper has been financially supported within the project entitled *"Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Scientific Research"*, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. **Investing in people!**

⁵ A. Kozminski, Restitution of Private Property. Re-privatization in Central and Eastern Europe, in *Communist and Post-Communist Studies* nr.1/1997 (vol. 30), pp 95-106.

⁶ Krakow Post, Debate: Property Restitution: Should Poland Pay?, Friday, September 12, 2008.

***THE VARIOUS VALENCES OF THE DECLARATION OF INVOKING THE
RESCISSION***

Luiza-Cristina Gavrilescu, Assistant, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Rescission can operate only if the creditor invokes this remedy, as an alternative to the enforcement request. Even in the case of a rescission by operation of law, the creditor must express his option, by issuing a notification, in order to activate either the specific legal provision, or the rescission clause, these representing the rescission's basis.

Keywords: invocation of the rescission; notification; unilateral declaration; termination pact; formal notice.

Introducere

În reglementările contemporane, comparativ cu cele tradiționale, nu mai prezintă relevanță deosebită nici condiția cuplei debitorului și nici rolul sancționator al rezoluțiunii¹, poziții însușite, poate nu suficient de categoric și de legiuitorul român. Modelul noului Cod civil l-au constituit reglementările moderne, în special prevederile Codului civil italian, care îngăduie creditorului să opteze între două forme a rezoluțiunii: judiciară și unilaterală², în timp ce majoritatea legislațiilor consacră doar forma rezoluțiunii unilaterale, fără a recunoaște și alte varietăți ale rezoluțiunii (legală, judiciară sau convențională)³. Este însă discutabilă includerea în noua legislație română a tuturor formelor rezoluțiunii, câtă vreme nici chiar propunerile de codificare a dreptului privat nu le menționează⁴.

1. Evoluția reglementării formelor rezoluțiunii

În alcătuirea Codului civil român de la 1864, rezoluțiunea era consacrată de textele art. 1020-1021 C. civ., în principal sub forma rezoluțiunii judiciare, care presupunea că numai judecătorul putea să aprecieze dacă neexecutarea obligațiilor de către una din părți era atât de gravă, încât să atragă desființarea contractului⁵. De altfel, sub influența dreptului canonic, venită pe filieră franceză, rezoluțiunea a fost considerată drept o formă specială a răspunderii civile, funcționând cu titlu de sancțiune pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor asumate contractual⁶.

Cât privește rezoluțiunea legală, un astfel de caz era configurat de prevederea art. 1370 C. civ. în materia vânzării de denariate, iar alte cazuri similare erau instituite de art. 67 și 69 din fostul Cod comercial⁷.

Rezoluțiunea convențională era prefigurată de construcțiile elaborate de doctrină și preluate de jurisprudență sub forma pactelor comisorii, instituite pe grade⁸. Deși rolul lor era

¹ A se vedea B. Starck, H. Roland, L. Boyer, *Obligations. Contract*, Ed. Litec, Paris, 1989, p. 699.

² A se vedea art. 1453-1455 C. civ. it.

³ A se vedea art. 323 BGB (C.civ. german).

⁴ A se vedea Principiile UNIDROIT 2010, art.7.3.1.; PDEC art. 9.303 ; DCFR art. III-3.501.

⁵ A se vedea Luiza-Cristina Gavrilescu, *Rezoluțiunea contractului: remediul subiectiv sau obiectiv?*, în Revista Acta Universitatis "Lucian Blaga" Sibiu, seria Jurisprudentia nr. 1/2014.

⁶ A se vedea L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, *Tratat elementar de drept civil. Obligațiile*, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 279.

⁷ A se vedea D. Chirică, *Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vânzarea și schimbul*, Ed. C. H. Beck, București, 2008, p. 496.

⁸ A se vedea V. Stoica, *Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile*, Ed. All Educational, București, 2004, p. 25.

acela de a restrânge intervenția instanței, totuși, chiar și în forma celor mai energice, de gradele trei și patru, care interveneau de drept, sau de plin drept (după cum era sau nu necesară punerea în întârziere a debitorului), rezoluțiunea nu intervenea automat, ci doar ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești⁹. Modelul acestor construcții l-a constituit chiar dreptul roman, unde rezoluțiunea nu era admisă decât în temeiul unor prevederi contractuale numite „*lex commissoria*”. Clauza *lex commissoria* a fost considerată cu timpul o clauză implicită, o regulă de fier a dreptului roman¹⁰.

Noul Cod civil român a consacrat mai multe forme ale rezoluțiunii, valorificând surse diverse de inspirație: rezoluțiunea judiciară și cea legală le-a preluat din vechea reglementare, rezoluțiunea convențională a rezultat din transpunerea pactelor comisorii din practica judiciară, iar rezoluțiunea unilaterală a importat-o după modelul legislațiilor străine contemporane.

În materia rezoluțiunii judiciare, s-a invocat că menținerea acestei forme este justificată prin certitudinea oferită creditorului că desființarea contractului, dispusă ca urmare a verificării instanței, nu va putea fi considerată drept abuzivă. Astfel, interesul vizat ar consta în eliminarea riscurilor pe care le incumbă propria apreciere a gravității neexecutării¹¹.

Referitor la rezoluțiunea unilaterală, adoptarea ei a fost apreciată drept salutară, fiind pentru prima dată recunoscută în dreptul românesc, spre deosebire de sistemul *common law*, în care a reprezentat dintotdeauna varianta de bază a rezoluțiunii¹².

Cât privește rezoluțiunea legală, s-a ridicat problema lipsei aplicabilității practice, în condițiile în care cazurile sale de incidență sunt aproape inexistente. Astfel, este de remarcat că prevederile art. 1725 C. civ. din materia vânzării de bunuri mobile, care sunt corespondentul art. 1370 din vechiul Cod civil, nu mai instituie o rezoluțiune de drept, ci doar o punere în întârziere de drept a creditorului cumpărător care nu-și aduce la îndeplinire obligația de ridicare a mărfurilor¹³.

În legătură cu rezoluțiunea convențională, atașamentul față de practica inserării clauzelor rezolutorii, în pofida inexistenței unui corespondent în legislațiile altor state, este criticat din perspectiva utilității lor în raport cu alternativa invocării rezoluțiunii unilaterale¹⁴.

2. Diferențele privind modul de declanșare a rezoluțiunii

În ceea ce privește rezoluțiunea judiciară și cea unilaterală, din formularea alin. (1) al art. 1550 C. civ. rezultă că declanșarea lor se realizează la solicitarea creditorului, formulată prin cererea de chemare în judecată, respectiv prin declarația unilaterală de rezoluțiune. Prin urmare, în cadrul rezoluțiunii judiciare, manifestarea de voință a creditorului nu determină prin ea însăși desființarea contractului, urmând ca aceasta să intervină prin hotărârea definitivă a instanței, pe când, în cazul rezoluțiunii unilaterale, manifestarea de voință a

⁹ A se vedea V. Stoica, *Rezoluțiunea ...*, op. cit., p.114.

¹⁰ A se vedea R. Zimmermann, *The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives*, Ed. Oxford University Press, 2005, p. 801.

¹¹ A se vedea L. Pop, I.F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., p. 293.

¹² A se vedea H. Beale, *Chity on Contracts*, vol. I, *General Principles*, Ed. Sweet / Maxwell Ltd, 2008, UK, p.1394.

¹³ În același fel se dispune prin art.1727 C.civ., care permite vânzătorului unui bun mobil să declare rezoluțiunea pentru neplata prețului, fără punere în întârziere, în cel mult 15 zile de la data predării și să ceară restituirea bunului aflat în posesia cumpărătorului. Mai există dispoziții speciale prin care se indică anumite repere concrete pentru determinarea gradului însemnat al neexecutării, de natură a atrage rezoluțiunea. Astfel, textul art. 1743 C. civ. arată că rezoluțiunea unui contract de vânzare a unui imobil cu indicarea suprafeței poate fi cerută de cumpărător, dacă suprafața reală este mai mică decât cea trecută în contract și din cauza diferenței de suprafață, bunul nu mai poate fi folosit în scopul în care a fost cumpărat.

¹⁴ A se vedea C. Popa, Andreea Lisevici, *Probleme privind rezoluțiunea contractului în Noul Cod civil (II)*, în Revista română de drept al afacerilor nr. 9/2012, disponibil la www.noulcodcivil.ro.

creditorului trebuie doar să fie comunicată debitorului, pentru ca încetarea contractului să se producă, fiind considerată din acest motiv ca o formă de justiție privată¹⁵.

În schimb, referindu-se la rezoluțiunea convențională și cea legală, formularea alin. (2) al art. 1550 C. civ. arată că aceasta intervine *de plin drept*. Sensul propriu al sintagmei *a opera de drept* este acela că producerea efectelor rezoluțiunii intervine automat, de la sine. În plus, când această construcție este așezată în antiteză cu aceea de „la cerere”, interpretarea *per a contrario* conduce la concluzia că efectele juridice scontate intervin independent de formularea de către titularul dreptului de creanță a vreunei notificări a manifestării sale de voință.

Considerând, prin reducere la absurd, că această apreciere este corectă, ar însemna că desființarea contractului intervine prin simplul fapt al neexecutării obligațiilor descrise de textele legale sau de pactele comisorii, după cum rezultă din prevederea art. 1553 C. civ. O astfel de premisă este greșită, întrucât concluzia la care ne conduce este una falsă și anume aceea că voința creditorului este indiferentă în ceea ce privește soarta raportului obligațional¹⁶. S-ar deduce astfel, în mod greșit, că, în cazul în care obligațiile contractuale nu ar fi îndeplinite de debitor, creditorul nu ar putea împiedica desființarea contractului și ar trebui să asiste pasiv la producerea consecințelor generate de un astfel de eveniment¹⁷.

Așadar, indiferent de forma rezoluțiunii, desființarea contractului, prin modalitățile de operare specifice fiecăreia în parte, intervine numai ca urmare a cererii creditorului.

2. Manifestarea dreptului potestativ al creditorului de a alege rezoluțiunea

Solicitarea de a declanșa rezoluțiunea contractului este expresia manifestării dreptului potestativ de opțiune al creditorului¹⁸. Consacrarea acestei prerogative este realizată în cadrul enunțării generale, în art. 1516 alin. (2) C. civ. a remediilor alternative puse la dispoziția creditorului în eventualitatea în care, fără justificare, debitorul aflat în întârziere nu își execută obligația. Din plasarea pe poziția de la pct. 2 a remediului rezoluțiunii, după ce pe poziția de la pct. 1 se statuează dreptul de a solicita executarea silită, rezultă întâietatea firească pe care legiuitorul o acordă soluției de menținere a contractului și de îndeplinire a obligațiilor la care s-au angajat părțile, cu posibilitatea obținerii și de daune interese¹⁹. Prin urmare, renunțarea la prima opțiune și aplicarea soluției de la pct. 2 care, în forma cea mai severă, presupune ruperea legăturii contractuale, nu poate fi realizată decât de către creditor, titularul dreptului subiectiv recunoscut de art. 1516 C. civ. De altfel, renunțarea la un drept nu se prezumă, conform art. 13 C. civ., ci trebuie să fie întotdeauna exprimată neîndoielnic.

Ilustrarea dreptului potestativ al creditorului și indicarea rezoluțiunii drept remediu subsidiar, care se aplică numai dacă creditorul nu cere executarea silită a obligațiilor, sunt reiterate și de conținutul art. 1549 alin. (1) C. civ.

Invocarea rezoluțiunii de către creditor trebuie să se manifeste neechivoc pentru ca neexecutarea obligației de către debitor să atragă desființarea contractului²⁰. În funcție de

¹⁵ A se vedea V. Stoica, *Declarația unilaterală de rezoluțiune*, în *Dreptul* nr. 8/2006, p.41.

¹⁶ A se vedea I. Fl. Popa, *Rezoluțiunea și rezilierea contractelor în Noul Cod civil*, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 191.

¹⁷ A se vedea Luiza- Cristina Gavrilă, *The meaning of the expression : rescission by operating of law*, in *AGORA International Journal of Juridical Sciences* no. 4 /2013, pp. 49-54.

¹⁸ A se vedea I. Najar, *Le droit d'option, Contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral*, Ed. LGDJ, Paris, 1967, p. 45.

¹⁹ A se vedea D. A. Ghinoiu, în *Noul Cod Civil. Comentariu pe articole*, coord. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Ed. C.H.Beck, București, 2012, p. 1596.

²⁰ A se vedea Marieta Avram, *Actul unilateral în dreptul privat*, Ed. Hamangiu, București, 2006, p. 159.

forma rezoluțiunii, diferă și forma de manifestare a voinței creditorului de a se aplica remediul rezoluțiunii, cât și valențele acesteia²¹ :

- pentru rezoluțiunea judiciară, creditorul formulează o cerere de chemare în judecată, aprecierea oportunității rezoluțiunii urmând a fi realizată în condiții de contradictorialitate, de către instanța de judecată;

- pentru rezoluțiunea unilaterală, creditorul formulează o declarație de rezoluțiune, aprecierea oportunității rezoluțiunii realizându-se în mod unilateral, de creditorul însuși;

- pentru rezoluțiunea legală, creditorul formulează o notificare de rezoluțiune, aprecierea oportunității rezoluțiunii fiind deja realizată prin voința legiuitorului;

- pentru rezoluțiunea convențională, creditorul formulează o notificare de rezoluțiune, aprecierea oportunității rezoluțiunii fiind deja realizată prin acordul prealabil al părților.

Aprecierea oportunității rezoluțiunii are în vedere gravitatea neexecutării, caracterul însemnat al acesteia constituind una din condițiile esențiale ale rezoluțiunii. Dacă neexecutarea nu este suficient de gravă, creditorul va putea obține doar o reducere a propriei obligații corelative, conform art. 1516 alin. (2) pct. 2 C. civ., cu referire la 1551 C. civ.²².

3. Delimitarea notificării de invocare a rezoluțiunii de notificarea de declarare unilaterală a rezoluțiunii

Notificarea de invocare a rezoluțiunii de drept se deosebește deci de notificarea menționată în art. 1552 C. civ., prin care se emite declarația unilaterală de rezoluțiune. Spre deosebire de declarația unilaterală de rezoluțiune, invocarea rezoluțiunii nu are rolul de a efectua o evaluare a neexecutării, ci doar de a anunța intenția creditorului de a se prevala de dreptul său de a desființa contractul²³. Mai precis, rolul notificării la rezoluțiunea de drept este doar acela de a atrage desființarea contractului, nu de a îi stabili cadrul de operare, ca prin notificarea declarației unilaterale²⁴. Dacă solicitarea de rezoluțiune nu se încadrează în limitele prefigurate de lege sau de pact, ea va putea fi asimilată unei declarații unilaterale de rezoluțiune, urmând a fi supusă, la cererea debitorului, cenzurii instanței în ceea ce privește aprecierea gravității neexecutării.

Desigur că pentru a atrage desființarea contractului, notificarea de rezoluțiune trebuie să se materializeze într-un înscris ce va fi comunicat debitorului în condițiile art. 1522 C. civ., odată cu notificarea punerii în întârziere, sau separat, după expirarea termenului suplimentar de executare. În schimb, notificarea declarației unilaterale de rezoluțiune se va supune regulilor de comunicare a actelor unilaterale stabilite de art. 1326 C. civ., pentru a-i da debitorului posibilitatea să ia cunoștință de decizia creditorului prin care a stabilit că neexecutarea anumitor obligații atrage rezoluțiunea și eventual să o combată sub aspectul eficacității²⁵.

Pentru asigurarea opozabilității față de terți, art. 902 alin. (2) pct. 11 C. civ. menționează obligativitatea notării în cartea funciară a pactelor comisorii, care reprezintă temeiul rezoluțiunii convenționale, cât și a declarației de rezoluțiune, care reprezintă temeiul rezoluțiunii unilaterale. Tot astfel, pentru a marca operarea rezoluțiunii, va fi util să se noteze și invocarea pactului comisorii²⁶.

²¹ A se vedea I. Adam, *Drept civil. Obligațiile. Contractul*, Ed. C. H. Beck, București, 2011, p. 428.

²² Prin aplicarea remediului reducerii prestațiilor se realizează o adaptare a contractului.

²³ A se vedea Cristina Zamșa, în Fl. A. Baias ș. a. coord., *Noul Cod Civil. Comentariu ...*, op. cit., p. 1644.

²⁴ A se vedea Cristina Zamșa, *Efectele obligațiilor civile*, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 193.

²⁵ A se vedea *Codul civil al României, Îndrumar notarial*, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, p. 578.

²⁶ A se vedea C. Popa, Andreea Lisevici, op. cit., disponibil la www.noulcodcivil.ro.

Deși drepturile potestative sunt imprescriptibile, întrucât nu dau naștere în mod direct unui drept la acțiune²⁷, invocarea rezoluțiunii trebuie realizată în termenul de prescripție al acțiunii în rezoluțiune, fiind aplicabile prin analogie regulile art. 1552 alin. (2) C. civ.

4. Delimitarea notificării de invocare a rezoluțiunii de notificarea de punere în întârziere

Intervenția *de drept* a rezoluțiunii nu presupune și o operare *de drept* a punerii în întârziere, regula fiind aceea a emiterii de către creditor a unei notificări, după cum rezultă din art. 1553 alin. (2) C. civ. Totodată, punerea în întârziere *de drept* nu se realizează doar în cadrul rezoluțiunii *de drept*, ea fiind compatibilă și cu celelalte forme ale rezoluțiunii: legală și judiciară. Din acest motiv este importantă stabilirea distincției dintre notificarea de invocare a rezoluțiunii și notificarea de punere în întârziere.

În situația în care punerea în întârziere se realizează de către creditor prin notificare (prin intermediul executorului judecătoresc sau prin orice altă modalitate care asigură dovada comunicării), până la expirarea unui termen rezonabil de executare, rezoluțiunea nu poate opera, conform art. 1522 alin.(4). C. civ.²⁸. Singurele remedii puse la dispoziția creditorului până la expirarea acestui termen adițional, stabilit direct sau indirect, sunt suspendarea propriilor obligații și solicitarea de daune interese²⁹. Rezultă așadar că notificarea de punere în întârziere este în acest caz premergătoare sau concomitentă notificării prin care se invocă rezoluțiunea întemeiată pe pactul comisoriu, sau după caz, pe o prevedere legală³⁰.

În situația în care punerea în întârziere s-a realizat de drept, în baza legii sau a convenției părților, (după ce expirase termenul de executare stabilit prin contract ca dată a scadenței), creditorul poate formula deîndată, conform art. 1523 C. civ., notificarea în vederea producerii efectului rezolutoriu³¹. După primirea declarației de invocare a rezoluțiunii, debitorul nu se va mai putea elibera, prin executarea obligației. Creditorul va fi deci îndreptățit să refuze plata și nu îi va mai putea fi opusă nici procedura ofertei reale urmată de consemnațiune³². După cum s-a subliniat, „ar fi ciudat ca debitorul, în ciuda pactului comisoriu, să poată executa și creditorul să fie ținut de dorința celui dintâi”³³.

Așadar, faptul că debitorul este de drept în întârziere face doar ca notificarea în vederea executării să nu mai fie necesară, însă aceasta nu presupune că nu este necesară nici formularea notificării prin care să invoce rezoluțiunea de drept. În lipsa notificării de rezoluțiune transmise de creditor, rezoluțiunea nu se produce automat, chiar dacă debitorul este de drept în întârziere. Îndeplinirea acestei formalități nu este reglementată în mod expres, deoarece ea nu reprezintă o obligație, ci un drept al creditorului, o modalitate de exprimare neechivocă a opțiunii sale de a renunța la prerogativa de a pretinde executarea silită³⁴. După

²⁷ A se vedea G. Boroi, *Drept civil .Partea generală. Persoanele*, ed. a. IV-a, Ed. Hamangiu, București, 2010, p. 298.

²⁸ A se vedea D. A. Ghinoiu, *op. cit.*, p. 1604.

²⁹ A se vedea G. Boroi, L. Stănculescu, *Instituții în reglementarea noului Cod civil*, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 192.

³⁰ A se vedea V. Stoica, *Declarația...*, *op. cit.*, p. 46.

³¹ Gh. Gheorghiu, în Fl. A. Baias ș. a., coord., *Noul Cod Civil. Comentariu...*, *op. cit.*, p. 1780.

³² A se vedea V. Stoica, *Declarația...*, *op. cit.*, p. 49.

³³ A se vedea A. Tamba, *Considerații privind cele două forme ale răspunderii civile: răspunderea civilă delictuală și răspunderea civilă contractuală, în lumina dreptului francez și a dreptului român. Există veritabile deosebiri între răspunderea civilă delictuală și cea contractuală? Analiza convențiilor de modificare a răspunderii civile, a punerii în întârziere și a probei culpei, partea a doua*, în *Pandectele române* nr.3/2009, p. 81.

³⁴ A se vedea I. Adam, *op. cit.* p.437.

cum s-a mai menționat, debitorul nu poate solicita el însuși constatarea rezoluțiunii, numai creditorul fiind îndreptățit să aleagă această cale³⁵.

Concluzii

Pentru a se produce efectul extinctiv al rezoluțiunii, manifestarea de voință a creditorului, care renunță astfel la dreptul de a solicita executarea silită, este necesar să fie exprimată neechivoc. Dreptul de opțiune al creditorului prin care invocă remediul rezoluțiunii se exteriorizează diferit, în funcție de forma rezoluțiunii: prin cerere de chemare în judecată la rezoluțiunea judiciară; prin declarație unilaterală la rezoluțiunea unilaterală sau prin notificare comunicată debitorului la rezoluțiunea legală și la cea convențională. Notificarea de invocare a rezoluțiunii de drept are doar rolul de a declanșa rezoluțiunea, operantă în condițiile legii sau ale pactului comisoriu, în timp ce notificarea de declarare a rezoluțiunii unilaterale stabilește și cadrul de operare, definind neexecutarea rezolutorie. Notificarea de invocare a rezoluțiunii poate fi sau nu însoțită și de o notificare de punere în întârziere a debitorului, după cum aceasta se realizează de drept sau de către creditor.

BIBLIOGRAFIE

- Adam, I., *Drept civil. Obligațiile. Contractul*, Ed. C. H. Beck, București, 2011.
- Avram, Marieta, *Actul unilateral în dreptul privat*, Ed. Hamangiu, București, 2006.
- Baias, Fl. A., Chelaru, E., Constantinovici, R., Macovei, I. (coord.), *Noul Cod Civil. Comentariu pe articole*, Ed. C. H. Beck, București, 2012.
- Beale, *Chity on Contracts*, vol. I, General Principles, 2012, Ed. Sweet / Maxwell Ltd, UK, 2008.
- Boroi, G., *Drept civil .Partea generală. Persoanele*, ed. a.IV-a, Ed. Hamangiu, București, 2010.
- Boroi, G., Stănciulescu, L., *Instituții în reglementarea noului Cod civil*, Ed. Hamangiu, București, 2012.
- Chirică, D., *Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vânzarea și schimbul*, Ed. C. H. Beck, București, 2008.
- Gavrilescu, Luiza-Cristina, *Rezoluțiunea contractului: remediul subiectiv sau obiectiv?*, în Revista Acta Universitatis "Lucian Blaga" Sibiu seria Jurisprudentia nr. 1/2014.
- Gavrilescu, Luiza-Cristina, *The meaning of the expression : rescission by operating of law*, in AGORA International Journal of Juridical Sciences, no. 4 /2013.
- Hamangiu, C., Rosetti- Bălănescu, I., Băicoianu, Al., *Tratat de drept civil român*, vol. II, Ed. All Beck, București, 2002.
- Najar, I., *Le droit d'option, Contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral*, Ed. L G D J, Paris, 1967.
- Popa, C., Lisevici, Andreea, *Probleme privind rezoluțiunea contractului în Noul Cod civil (II)*, în Revista română de drept al afacerilor nr. 9/2012, disponibil la www.noulcodcivil.ro.
- Popa, I. F., *Rezoluțiunea și rezilierea contractelor în Noul Cod civil*, Ed. Universul Juridic, București, 2012.
- Pop, L., Popa, I. F., Vidu, S. I., *Tratat elementar de drept civil. Obligațiile*, Ed. Universul Juridic, București, 2012.

³⁵ A se vedea G. Boroi, L. Stănciulescu, *op. cit.*, p. 182.

Popineau-Dehaillon, C., *Les rmedes de justice prive  l'inxecution du contrat. Etude comparative*, Ed. LGDJ, Paris, 2008.

Starck, B., Roland, H., Boyer, L., *Obligations. Contract*, Ed. Litec, Paris, 1989.

Stoica, V., *Rezoluiunea i rezilierea contractelor civile*, Ed. All Educational, Bucureti, 2004.

Stoica, V., *Declaraia unilaterală de rezoluiune*, n *Dreptul* nr. 8/2006.

Tamba, A., *Consideraii privind cele două forme ale rspunderii civile: rspunderea civilă delictuală i rspunderea civilă contractuală, n lumina dreptului francez i a dreptului romn. Există veritabile deosebiri ntre rspunderea civilă delictuală i cea contractuală? Analiza conveniilor de modificare a rspunderii civile, a punerii n ntrziere i a probei culpei, partea a doua*, n *Pandectele romne* nr.3/2009.

Turcu, I., *Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009, Cartea a V a. Despre obligaii, art. 1164-1649. Comentarii i explicaii*, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2011.

Zama, Cristina, *Efectele obligaiilor civile*, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2013.

Zimmermann, R., *The New German Law of Obligations: Hystorical and Comparative Perspectives*, Ed. Oxford University Press, 2005.

****Codul civil al Romniei, ndrumar notarial*, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011.

**THE IMPACT OF POLITICAL INSTABILITY IN SOME EUROPEAN STATES ON
THE EVOLUTION OF THE EURO**

Manuela Niță, Assist. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: In the last years the euro has been marked by political and economic instability of some European states. Events in Ukraine deepened the euro crisis, which made some analysts to predict a bleak future regarding the existence of the Single Euro Payments Area.

European institutions make efforts to ensure the stability of the euro, although at the national level there are many skeptics who do not support the idea of the euro unit.

In the present study we are doing an incursion on different views of senior officials of the European countries with the euro vast experience, and the representatives of the states in the process of adopting the euro and on the other hand, we will analyze European policies which are in progress in this area.

Based on this analysis we will identify new factors that can lead to stability / instability of the euro area and their influence on Romania.

Keywords: Euro, Single Euro Payments Area, euro crisis, european currency, euro stability.

1. Considerații introductive

Uniunea Europeană este supusă în ultima decadă, unor noi și continue provocări ce vizează stabilitatea sa din punct de vedere politic, economic, monetar și ca o consecință a acestora, din punct de vedere social.

Marcată profund de crizele economice prin care au trecut unele din statele sale: Grecia, Irlanda, Cipru, Portugalia, Spania, state care au adoptat moneda euro, Uniunea Europeană a trebuit să se mobilizeze, să găsească soluții, să dezvolte politici de sustenabilitate financiară și chiar să configureze instituții noi de control financiar-bancar¹.

Criza din zona euro a determinat liderii europeni să adopte noi acorduri cum ar fi "Pactul pentru euro" ce prevede o coordonare mai bună a politicilor economice existente, al cărui scop este creșterea competitivității și al convergenței economice.

De asemenea, liderii europeni semnează Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernarea supranumit și Pactul fiscal prin care își propun o mai bună supraveghere a zonei euro, prin înființarea unui nou agent de supraveghere bancară subordonat Băncii Centrale Europene.²

Statele europene, fără excepție, atât cele care au adoptat moneda euro, cât și cele aflate în curs de adoptare, se confruntă cu propriile dificultăți economice la o scară mai mică sau mai mare.

În fața acestor provocări, statele noneuro, care deși prin angajamentele naționale și-au propus adoptarea euro la un anumit termen, își revaluează capacitățile de trecere la noua monedă la termenul preconizat, prin realizarea și respectarea criteriilor de convergență stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

¹ Aceste preocupări s-au desprins încă din anul 2009 când miniștrii finanțelor din Uniunea Europeană și-au propus înființarea unor noi autorități europene de supraveghere a sectorului bancar, a asigurărilor și a piețelor titlurilor de valoare: Autoritatea bancară europeană; Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale; Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

² A se vedea în acest sens Declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 29 iunie 2012

2. Instabilitatea politică, factor de influență în sfera economică

Uniunea Europeană monitorizează atent evoluția politică a statelor membre, inclusiv a proceselor electorale aflate în desfășurare, fiind îngrijorată față de orice tensiune care ia amploare în interiorul unui stat membru. În aceeași măsură, atenția sa este îndreptată și față de statele europene, nemembre ale uniunii care pot influența și destabiliza economic, chiar și politic statele învecinate.

Organizațional, Uniunea este pregătită pentru a gestiona asemenea momente. Încă din iulie 2010 este înființat³ Serviciul European de Acțiune Externă ce reprezintă corpul diplomatic al Uniunii Europene. Acesta are rolul de a sprijini pe responsabilul UE pentru afaceri externe (Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton) în gestionarea politicii externe și de securitate comună. Prin intermediul acestui serviciu, Uniunea stabilește relații diplomatice cu aproape toate țările lumii, încheie parteneriate strategice cu principalii actori internaționali, colaborează cu țările emergente și a semnat acorduri bilaterale de asociere cu mai multe țări vecine. În prezent, UE este reprezentată printr-o rețea de 136 de delegații, care îndeplinesc un rol similar cu cel al unei ambasade⁴.

În același timp, noi state sunt pregătite să adere la UE, mai precis Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Turcia care în ultimele decenii au fost măcinate de conflicte interne. Raportându-se la acestea, comisarul european Ștefan Füle prezentând Pachetul anual de extindere, constată că Uniunea în ultimii cinci ani a pus accent pe trei piloni principali: statul de drept, guvernanta economică și reforma administrației publice, măsuri care au dat roade, statele candidate obținând rezultate concrete prin reforme care transformă treptat țările în cauză, îmbunătățind stabilitatea în vecinătatea noastră imediată⁵.

Comisia Europeană în documentul intitulat ”Strategia de extindere și principalele provocări 2014-2015”,⁶ remarcă progresele realizate în vederea îndeplinirii condițiilor necesare, inclusiv cele din cadrul procesului de stabilizare și de asociere, arătând că sunt esențiale relațiile de bună vecinătate și cooperare regională favorabile incluziunii. De asemenea se constată că, deși sunt vizibile progresele pe parcursul anului trecut, unele probleme rămân deschise în continuare, dar se continuă eforturile de combatere a problemelor existente atât pe plan bilateral între țările candidate dar și cu statele membre, inclusiv sub auspiciile ONU, dacă este cazul.

În cele ce urmează vom face scurte aprecieri asupra fiecărui stat în parte, referindu-ne la statele candidate în viitorul apropiat la aderarea la UE, conform Comunicatului Comisiei din 08.10.2014.

Serbia și Kosovo au făcut progrese remarcabile, mijlocite și de intervenția Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, care a facilitat realizarea unui dialog la nivel înalt între Belgrad și Pristina, ce a condus la un acord istoric intitulat „Dialogul Belgrad-Pristina” ce are ca scop promovarea cooperării, realizarea de progrese conform obiectivelor stabilite de UE și nu în ultimul rând creșterea nivelului de trai.

³ Prin decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2010/427/UE din 26 iulie 2010, publicată în J.O. L 201/30 din 03.08.2010

⁴ http://eeas.europa.eu/what_we_do/index_ro.htm

⁵ http://eeas.europa.eu/top_stories/2014/081014_enlargement_package_en.htm

⁶ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015* din 08.10.2014

Misiunea Uniunii Europene în Kosovo (EULEX) are ca obiectiv central acordarea de asistență și sprijin autoritățile din Kosovo în domeniul statului de drept, cu un accent specific asupra sistemului judiciar. Kosovo se confruntă cu numeroase provocări, cum ar fi în principal, reforma economică, legislativă, administrativă și electorală.

Serbia, deși afectată puternic de inundațiile din vara 2014, cu un impact economic considerabil, continuă procesul de aderare, asumându-și angajamentul de normalizare a relațiilor cu Kosovo, făcând progrese în ceea ce privește reforma administrativă dar și asupra independenței justiției⁷.

Muntenegru se remarcă prin măsurile întreprinse pentru a pune în aplicare planul de acțiune conform angajamentelor asumate prin negocierile de aderare, dar în același timp trebuie să accelereze reforma anticorupție. De asemenea, reprezentanții europeni apreciază că Muntenegru trebuie să adopte de urgență o lege privind finanțarea partidelor politice și să existe preocupări cu privire la asigurarea libertății de exprimare și mass-media. Totodată, se consideră că este necesară depolitizarea funcției publice și creșterea profesionalismului.

În ceea ce privește Macedonia, negocierile de aderare nu au fost deschise, dar se înregistrează progrese în ceea ce privește reforma administrației publice, precum și cooperarea activă polițienească regională și internațională. Acest stat menține un nivel ridicat de aliniere la acquis-ul comunitar. Chiar și în aceste condiții au existat motive de îngrijorare privind politizarea instituțiilor de stat și controlul guvernamental asupra mass-mediei. Crizele politice dintre partidele guvernamentale și de opoziție au arătat că interesele de partid prevalează asupra intereselor naționale. O altă problemă pe care trebuie să o tranșeze definitiv Macedonia este încheierea disputei cu Grecia cu privire la numele țării.

Referitor la Albania, reprezentanții europeni apreciază că s-au făcut progrese vizibile în ultima perioadă ce privesc: reforma sistemului judiciar, îmbunătățirea luptei împotriva corupției, s-a intensificat lupta împotriva crimei organizate, a criminalității economice și a traficului de ființe umane. În același timp, Albania trebuie să facă eforturi pentru a continua reforma administrativă și cea a sistemului judiciar, în vederea scăderii ratei șomajului și a economiei subterane.

În ceea ce privește Bosnia-Herțegovina, oficialii europeni consideră că nu se fac suficiente eforturi din partea clasei politice pentru a se îndeplini condițiile cerute de UE, nereușind să cadă de acord asupra strategiei de țară cerute de Instrumentul de asistență pentru preaderare, în sectoare precum energie, transport și mediu. De asemenea, Bosnia-Herțegovina trebuie să facă eforturi susținute pentru a se adopta măsuri de reformă pe toate nivelurile de guvernare.

Turcia are un rol economic și politic deosebit în regiune. Uniunea Europeană este interesată de menținerea și consolidarea relațiilor economice cu Turcia, dar și de dezvoltarea cooperării asupra unor probleme de politică externă, deosebit de delicate, apreciindu-se implicarea sa în misiunile și operațiile PSAC⁸, disponibilitatea sa de a contribui la EUFOR CAR⁹ și a EUBAM Libia¹⁰, sprijinul oferit cetățenilor sirieni, dar și poziția sa față de militanții ISIL.

Pe plan intern, comisia observă că Turcia are o economie puternică fiind un partener comercial important pentru UE și o componentă valoroasă a competitivității UE prin

⁷ Ibidem, p. 23

⁸ Politica de Apărare și Securitate Comună. Detalii suplimentare: <http://www.mae.ro/node/1882>

⁹ operațiune militară a UE de a contribui la un mediu sigur în Republica Centrafricană, operațiune autorizată de către Consiliul de Securitate al ONU prin Rezoluția 2134 (2014)

¹⁰ Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

intermediul uniunii vamale. De asemenea Uniunea este interesată și de dezvoltarea cooperării într-un alt domeniu major, cel energetic.

În urma prezentărilor succinte realizate asupra fiecărui stat, putem constata că fiecare dintre acestea se confruntă cu probleme proprii sau unele dintre ele sunt comune. Comisia, ca și în cazul nostru, analizează riguros fiecare candidat la aderare, pentru că odată membru al Uniunii, instabilitatea dintr-un stat poate consecințe negative asupra economiei europene și implicit asupra monedei unice.

Studiul nostru nu s-a îndreptat față de Cipru marcat de negocieri între liderii ciprioți-greci și ciprioți-turci, încercându-se să se încheie un acord privind reunificarea insulei sub egida ONU și față de Islanda deoarece aceasta a suspendat negocierile de aderare începând cu luna mai 2013.

Indicatori economici cheie

	PIB-ul pe cap de loc. în PPS (% din IIE)	PIB-ul creștere (%)	Inflația (%)	Șomajul (%)	Rata de ocupare de vârstă 20-64 (%)	Rata de particip. vârstă 20-64 (%)	Exporturi (% din PIB bunuri și servicii)	Gov. debt (% din PIB)	Gov. deficit (% din PIB)
Albania	30	1,4	1,9	15,6	57,2	68.0	40.2	62.0*	-3.4*
Bosnia-Herțegovina	29	2.5	-0.2	27.5	n/a	n/a	30.0	n/a	-2.2
Macedonia	35	2.9	2.8	29.0	50.3	70.4	53.9	36.0	-4.1
Kosovo	n/a	3.4	1.8	30.0	n/a	n/a	17.4	n/a	n/a
Munte negru	42	-2.5*	1.8	19.5	52.6	65.1	44.1*	58.0	-2.3
Serbia	36	2.5	7.8	22.1	51.2	66.0	44.7	63.2	-5.0
Turcia	55	4.0	7.5	8.8	53.4	58.4	25.7	36.2*	-0.3*

Sursa: Comisia Europeană, după Eurostat, anul de referință 2013, exceptând (*)2012

Instabilitatea politică a Europei a dat naștere la noi semne de întrebare relativ la evoluția monedei euro. Chiar dacă Ucraina nu este încă un stat membru al Uniunii, interesul și preocuparea față de situația politică a acestei zone marcată de conflicte armate este de înțeles, mai ales că instituțiile europene în permanență au reacționat față de orice conflict global, iar astfel de tensiuni în zona europeană nu pot decât să adâncească dificultățile deja existente în sânul statelor membre.

Totuși, Uniunea are deplină încredere în Ucraina, Parlamentul European aprobând anul acesta în septembrie Acordul de Asociere UE – Ucraina, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA)¹¹.

Deși capitolul din acord privind zona de liber-schimb dintre Ucraina și cele 28 de state membre UE, ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 noiembrie 2014, UE, Ucraina și Rusia au căzut de acord în cursul negocierilor să amâne intrarea provizorie în vigoare a regulilor comerciale până la data de 31 decembrie 2015¹².

3. Evoluția monedei euro

Sursa: Banca Centrală Europeană

Graficul prezentat mai sus indică creșterea valorii de bancnote euro în circulație, de la momentul introducerii acestora în ianuarie 2002. La sfârșitul anului 2013 bancnotele euro, aflate în circulație, au ajuns la o valoare de 956 miliarde €. După introducerea monedei euro în anul 2002, valoarea și numărul de bancnote a crescut în mod constant, dar ratele de creștere s-au redus treptat.

În mod similar, valoarea și numărul monedelor euro în circulație a crescut constant din anul 2002. La sfârșitul anului 2013, 106 miliarde de monede în valoare de 28 de miliarde € au fost în circulație.

Bancnotele euro nu sunt folosite doar de către cei care locuiesc în zona euro. Moneda euro este o monedă internațională, astfel încât unele bancnote euro ajung și rămân în afara zonei.

Analizii apreciază că între 20% și 25% din bancnotele euro în circulație sunt deținute de persoane din afara zonei euro, în special în regiunile învecinate din zona euro. Solicitarea de bancnote euro în străinătate a crescut vertiginos în cazul în care criza financiară a escaladat, în octombrie 2008. Cererea a crescut considerabil în țările din afara UE din Europa de Est, unde monedele naționale s-au depreciat față de euro. Aceste bancnote euro rămâne în circulație, ceea ce sugerează că acestea sunt ținute de către rezidenți din afara zonei euro¹³.

4. Concluzii

¹¹ Acordul va fi aplicat provizoriu, până la o dată confirmată de Consiliu. Pentru a intra pe deplin în vigoare, acordul trebuie să fie ratificat de cele 28 de state membre, până acum fiind ratificat de doar șase state membre.

¹² <http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/>

¹³ <https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/circulation/html/index.en.html>

Chiar dacă uniunea este preocupată de situația economică a statelor membre, marcate de criza, ea nu evită a se implica în soluționarea problemelor cu care se confrunta statele candidate pentru poziția de nou membru.

În acest context, al schimbărilor permanente, moneda euro a dat dovadă de forță, a arătat că este o monedă puternică pe piața internațională, nefiind fluctuantă în momentele de tensiune existente la nivel continental. Creșterea sa este constantă, prezentând interes și pentru neeuropeni care au încredere în această monedă. Atâta timp cât euro nu este afectat și Uniunea este puternică, prezentând interes atât pentru noile state candidate cât și pentru viitoare colaborări internaționale.

BIBLIOGRAFIE:

1. Declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 29 iunie 2012
2. Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2010/427/UE din 26 iulie 2010, publicată în J.O. L 201/30 din 03.08.2010
3. Strategia de extindere și principalele provocări 2014-2015”
4. www.eeas.europa.eu
5. www.europarl.europa.eu
6. www.ecb.europa.eu

THE LAW AS AN AXIOLOGICAL SYSTEM

Alexandru Florin Măgureanu, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University

Abstract: The object of public law is the organisation of the state and of some categories of legal persons, as well as the relationships between the citizens, the organisation of power and the means through which it is exercised. The object of the private law is represented by the relationships between individuals, without a direct connection neither with the exercising of state power, or with the activity of public agents, but with the private autonomous acts. There is a clear general distinction between private and public law; also there is a clear distinction between different branches of law. However, in order for the law to achieve its ultimate goals, it is necessary for it to function as an unified system. Democratic law systems are orbiting around essential principles such as legality, equality in front of the law, equity and justice, freedom and human rights. The authority of the law in making value statements is sometimes challenged, however the role that the rules of law have in protecting values is unanimously recognized. The law cannot be considered as a simple arbiter, but as a protector of essential values and in some circumstances, even as a promoter of values. The law is called upon to decide what social values must gain juridical power. Assuming this important task, law as a system must coexist with other systems of values (such as ethics or religion).

Keywords: juridical axiology, system of law, rule of law, values, hierarchy.

1. Norma juridică

Orice formă de organizare socială presupune existența unor prescripții, reguli sau maxime de conduită, impuse tuturor printr-o presiune socială careia nu i se poate sustrage nimeni fără a se expune la sancțiuni de diferite grade¹.

Norma este o „regulă (explicită sau implicită) ce impune un cadru al acțiunii prin intermediul unor sancțiuni și incitări, într-o comunitate sau un grup restrâns. Recunoașterea caracterului imperativ al unei norme se învață prin socializare”².

Legalitatea presupune ca, atât la baza instituirii puterii de stat cât și la baza funcționării statului, să se afle norma de drept. Statul de drept nu poate exista dacă nu-i sunt asigurate bazele legale care să-i confere legitimitate și să-i garanteze funcționarea³. În statul de drept, dreptul îndeplinește misiunea de intermediar între idealurile morale, filosofice și forțele reale, între ordine și viață⁴.

Știința juridică, dar și dreptul aplicat, dreptul pozitiv, au în centrul preocupărilor lor norma de drept ce a fost definită ca „o regulă care stabilește cum trebuie să acționeze sau să se comporte membrii societății în anumite condiții determinate, pentru ca rezultatele lor să fie eficiente și apreciate pozitiv⁵”; ca element constitutiv al dreptului, fiind „o regulă de conduită, instituită de puterea politică sau recunoscută de aceasta, a cărei respectare este asigurată, la nevoie, prin forța coercitivă a statului”⁶. Norma juridică „are caracter prescriptiv, ea stabilește

¹*Etica*, Ed. Ziarului Universul, București, 1941, p. 17

²*Dicționar de științe umane*, Ed. Nemira, București, 2000, p. 225

³Costică Voicu, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Lumina Lex, București, 2002, p. 103

⁴Nicolae Popa, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Actami, București, 1997, p. 120

⁵Gheorghe Boboș, *Teoria generală a statului și dreptului*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983, p. 177

⁶Mihai Bădescu, *Teoria normei juridice*, Ed. Lumina Lex, București, 2004, p. 11

ceea ce trebuie să fie, impune o anumită conduită constând dintr-o acțiune sau inacțiune umană îndreptată într-o anumită direcție, în vederea realizării unui anumit scop”⁷.

Legalitatea implică o subordonare necondiționată a subiectului raporturilor juridice față de comandamentul normativ. Dar, pentru ca această conformare⁸ să poată deveni realitate nemijlocită în practica socială cotidiană, este necesar ca subiectele raporturilor juridice să-și cunoască drepturile și obligațiile în mod clar și necondiționat. Forma scrisă a legii, mijloacele statale specifice de publicitate a conținutului legii reprezintă garanții de certitudine a acesteia în raport cu alte izvoare de drept. Legea nu este un izvor de drept oarecare, ci este de o esență superioară. „Ea trece cea dintâi înainte și anulează orice reguli preexistente care ar contrazice-o; ea nu poate fi modificată sau abrogată decât tot printr-o lege. Numai legile sunt acte de suveranitate”⁹. Norma juridică presupune ca persoanele aflate în poziții de autoritate să își exercite puterile într-un cadru limitat de norme publice, mai degrabă decât în baza propriilor lor preferințe, ideologii, sau propriei lor concepții despre bine și rău¹⁰. Norma juridică, spre deosebire de celelalte norme sociale (religioase, morale), este investită cu forță juridică; altfel spus, nerespectarea ei poate atrage pedeapsa, în funcție de natura normei, de valoarea ocrotită și de gravitatea încălcării. Normele de drept sunt fie comandamente precise, ce impun un anumit comportament și sancționează nerespectarea acestei impuneri, fie regulamente-cadru, ce impun un comportament care să se încadreze între limitele trasate prin lege, sub sancțiunea pedepsirii încălcării acestor limite. Prin folosirea regulilor, explicăm o regularitate sau o uniformitate. Norma de drept este o regulă de conduită socială obligatorie, generală și impersonală, instituită sau recunoscută de puterea publică, în scopul asigurării ordinii de drept, a cărei respectare este asigurată prin forța de constrângere a statului¹¹.

Într-o opinie¹², definierea conceptului de normă juridică apare în strânsă legătură cu trei caracteristici esențiale ale regulii juridice: generalitatea, impersonalitatea și obligativitatea. Autorul indicat definește norma de drept ca „regula socială de comportament, caracterizată prin generalitate, impersonalitate și obligativitate, instituită sau recunoscută de autoritatea publică având acest atribut conferit de societate și a cărei aplicare se asigură prin acceptarea conștientă de către destinatarii ei, nerespectarea fiind sancționată de către forța de constrângere specializată a statului”¹³. Norma de drept este diviziunea fundamentală în orice sistem juridic, întrucât o regulă stabilește un anumit cadru, o anumită situație, pe când un principiu explică anumite reguli, le dă o justificare. Având în vedere definițiile date regulii de drept, putem conchide că norma juridică este o declarație de valori, principii sau mijloace de rezolvare a unor conflicte, făcută de puterea publică, legitimată prin suveranitatea cetățenilor și instituită cu acceptul prezumat al acestora, generală și impersonală, ce impune anumite modele comportamentale și ale cărei dispoziții sunt aplicate obligatoriu de către autoritatea publică și respectate de către destinatarii săi, sub sancțiunea pedepsei legale.

Putem afirma că orice normă generală, în enunțarea ei abstractă, are vocația de a se individualiza, în aplicarea ei unor persoane determinate. Generalitatea aplicării este criteriul esențial pentru atribuirea calității de normă juridică¹³. Nimic din ceea ce este legat de drept și

⁷Ion Craiovan, *Tratat de teoria generală a dreptului*, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 352

⁸Nicolae Popa, *op. cit.*, p. 217

⁹Nicolae Steinhart, *Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional*, Ed. Solstițiu, Satu Mare, 2000, p. 81

¹⁰Jeremy Waldron, *The concept and the rule of law*, Georgia law review, Public law research paper nr. 08-50, 2008, p. 6

¹¹Romul P. Vonica, *Introducere generală în drept*, Ed. Lumina Lex, București, 2000, p. 237

¹²Radu Stancu, *Norma juridică*, Ed. Tempus, București, 2002, p. 43

¹³Sofia Popescu, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Lumina Lex, București, 2000, p. 146; „Aș fi vrut – scria Jean-Jacques Rousseau – ca nimeni în stat să nu se poată socoti mai presus ca legea și ca nimeni să nu poată impune

institutiile sale nu are voie sa paseasca in afara sferei binelui, echitatii si moralei. Dreptul nu poate fi conceput in afara sferei drepturilor fundamentale ale individului care garanteaza egalitatea deplina a tuturor oamenilor¹⁴.

2. Legitimarea autorității dreptului prin recunoașterea valorilor sociale

S-a arătat¹⁵ că definirea sistemului juridic ca fiind „orice sistem de comandă cu forța de a domina toate celelalte sisteme dintr-o societate dată, unde linia de comandă poate fi urmărită până la o singură sursă politică”, apare astăzi ca fiind insuficientă, întrucât, arată autorul, o astfel de definiție ar include și sisteme de drept, ca de exemplu cel din Coreea de Nord sau chiar cel din Germania nazistă. Pentru a putea fi numit „sistem de drept”, orice organizare de acest fel trebuie să îndeplinească anumite condiții considerate esențiale¹⁶:

- existența instanțelor judecătorești, ca instituții care aplică normele și directivele, edictate pentru întreaga societate, la cazuri individuale și care rezolvă disputele cu privire la aplicarea normelor;

- existența normelor publice cu un grad ridicat de generalizare;

- elaborarea legilor trebuie să fie un procedeu public, realizat de către puterea legislativă ;

- orientarea legilor spre realizarea binelui public, pentru recunoașterea și protejarea sumei calităților ce dau valoare unei societăți umane;

- sistematizarea actelor normative, crearea unei construcții coerente și solide.

Considerăm că îndeplinirea acestor condiții esențiale, alături de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească norma juridică, contribuie în mod decisiv la legitimarea dreptului. Legitimarea trebuie să fie un proces continuu întrucât și dreptul, la rândul său, este o cucerire permanentă. „Căci –arăta Nicolae Iorga¹⁷- o societate nu crede decât în ideile pe care le-a produs, după cum niciun om nu crede într-adevăr decât în credințele care au fost smulse din adâncul sufletului său. Nu are nicio valoare o rețetă pe care ți-o dă cineva; numai ceea ce cu osteneală, cu suferință, cu sudoare iese din viața fiecăruia, numai aceea are valoare”.

Inițial, preceptele religioase și obiceiurile ancestrale aveau rolul de a da autoritate, de a legitima dreptul. Dreptul era considerat ca având o sursă exterioară omului. Regulile care existau în cadrul gîntei, erau comandate în mare parte de așa numitul „cult al totemului”¹⁸. Deoarece nici omul și nici natura –notează Durkheim¹⁹- nu au prin sine un caracter sacru, înseamnă că îl dețin dintr-o altă sursă. În afara individului și a lumii fizice trebuie, așadar, să existe o altă realitate în raport cu care acest tip de delir primește o semnificație și o valoare obiectivă²⁰. Totemismul poate fi considerat un cult mai primitiv decât animismul și naturismul. În mod normal, totemul nu este un individ, ci o specie sau o varietate. Totemul este și o emblemă, un adevărat blazon ale cărui analogii cu blazonul heraldic au fost adesea remarcate²¹. Practicile cultului au rolul de a strânge legăturile dintre credincioși și zei, precum

recunoașterea de către stat a celor făcute în afara legii; căci oricare ar fi alcătuirea unui guvernământ, dacă acolo există un singur om care nu este supus legii, toți ceilalți sunt în mod necesar la discreția lui.” (Jean-Jacques Rousseau, *Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oameni*, Ed. Best Publishing, București, 2001, p. 9)

¹⁴ Mihail Niemesch, *Izvoarele dreptului internațional și ale dreptului Uniunii Europene din perspectiva Teoriei Generale a Dreptului*, Ed. Hamangiu, București 2011, p.8

¹⁵ Jeremy Waldron, *op. cit.*, p. 15

¹⁶ *Ibidem*, pp. 21-39

¹⁷ Nicolae Iorga, *Evoluția ideii de libertate*, Ed. Meridiane, București, 1987, pp. 99-100

¹⁸ Noțiunea de totemism a apărut pentru prima dată în secolul al XVIII-lea în literatura etnografică.

¹⁹ Emile Durkheim, *Formele elementare ale vieții religioase*, Ed. Antet, București, 2005, p. 64

²⁰ *Idem*

²¹ *Ibidem*, p. 83

și de a strânge legăturile dintre individ și societatea din care face parte, legitimând astfel norma. Inițial, dreptul se confunda cu „tabuul”, iar norma fundamentală era obiceiul tribului.

Mai târziu, avea să ia naștere diferențierea dintre religie, morală și drept, cu toate că, din multe puncte de vedere, nici în sistemele moderne linia ce separă dreptul de morală nu este una perfect dreaptă, ci mai degrabă sinuoasă. Hugo Grotius considera dreptul natural ca fiind compus din „reguli ale dreptei rațiuni, care arată că o acțiune este, din punct de vedere moral, corectă sau incorectă, după cum corespunde sau nu cu însăși natura rațională și că, în mod statornic, asemenea acțiuni sunt prescrise sau oprite de creatorul naturii, Dumnezeu”²². Dreptul natural, sublinia același autor, „este într-o asemenea măsură imuabil, încât nici Dumnezeu nu-l poate schimba”²³. De altfel, principiile dreptului natural au fost enunțate încă din perioada antică, fiind discutate în detaliu de către Platon și Aristotel²⁴.

Fundația pe care sunt construite astăzi normele de drept, legitimarea pe care legea se construiește și se bazează o reprezintă respectarea valorilor esențiale pentru umanitate. Omul se află în centrul preocupărilor juridice, niciodată ca mijloc, întotdeauna ca scop. După cum arată autorul Mihail Niemesch „factorul uman reprezintă interesul major al legiutorului, cât și halta de destinație a normei juridice. Dreptul este circumscris socio-umanului, toate acțiunile și non-acțiunile omului sunt guvernate de drept”²⁵. Așa cum arăta Edmond Picard, scopul dreptului, teleologia sa, poate fi rezumat într-un singur cuvânt: justiția; acela de a face să domnească justiția, adică stabilirea raporturilor sociale care reclamă protecția colectivității prin constrângere, echivalentul binelui, bunăstării în cel mai înalt grad, obținute cu ajutorul dreptului²⁶. Un astfel de deziderat presupune în mod obligatoriu protejarea valorilor considerate fundamentale într-o societate. Așa cum s-a subliniat în literatura de specialitate, există constante umane prin care valorile sunt moștenite de la o generație la alta, valori fundamentale comune întregii umanități, cum ar fi viața, pacea, idealul de justiție, adevăr și libertate²⁷. Unul dintre rolurile esențiale este acela de a media între comportament și valoare²⁸. În statul de drept, dreptul îndeplinește misiunea de intermediar între idealurile morale, filosofice și forțele reale, între ordine și viață²⁹. Această misiune, pe care dreptul și-o asumă, reprezintă ea însăși modalitatea prin care un sistem juridic își construiește legitimitatea asigurând astfel recunoașterea, conservarea, afirmarea unor valori sociale considerate importante și, în același timp, calea prin care sistemul juridic își asigură propria supraviețuire. Chiar și în regimurile totalitare a existat întotdeauna o preocupare (obsesivă uneori) de asimula, de a purta masca justului, de a da o aparență echitabilă, conștientizând, așa cum face orice sistem care încearcă să își asigure supraviețuirea, că respectarea legilor și responsabilitatea cetățenilor sunt posibile numai atunci când aceștia au încredere în normele respective, atunci când ei cred în idealurile și valorile sociale recunoscute și promovate prin legi.

Frecvența ridicată a încălcării legii ridică serioase semne de întrebare cu privire la oportunitatea și legitimarea respectivei norme. În același timp există însă și valori ce nu pot fi negociate și care rămân perene în statul de drept, cum ar fi, de exemplu, dreptul la viață.

²²Hugo Grotius, *Despre dreptul războiului și al păcii*, Ed. Științifică, București, 1968, p. 108

²³*Ibidem*, p. 109

²⁴ Claudiu D. Butculescu, Considerații privind dreptul natural în spațiul anglo-saxon, în volumul *Dinamica Dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană*, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p.601

²⁵ Mihail Niemesch, *op.cit.* p.8

²⁶Edmond Picard, *Le droit pur*, Ed. Ernest Flammarion, Paris, 1908, p. 303

²⁷Sofia Popescu, *About law and value with special regard on justice*, în *Valahia University, Law Study*, vol. XIX, nr. 1, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2012, p. 9

²⁸*Idem*

²⁹Nicolae Popa, *op. cit.*, p. 120

Folosirea regulii presupune o multitudine de situații, făcând astfel regula să fie diferită de observațiile singulare, având un caracter mai degrabă general decât particular³⁰. Cu toate că legile nu sunt perfecte, „insistând pe urmarea unei reguli, s-ar putea să nu obținem rezultatul optim, dar eliminăm cele mai nesăbuite alegeri ce ar putea fi luate în luarea de decizii”³¹.

Norma juridică nu este edictată într-un „spațiu gol”, într-un vid, ci într-o ordine juridică ce există deja, norma fiind în acest caz o recunoaștere, și nu o instituire a unei valori. Admițând acest fapt, am putea admite și că valorile pe care normele juridice și principiile le apără și promovează capătă, în același timp, și trăsăturile unor izvoare materiale de drept, respectiv anumite condiții, factori ce generează, condiționează apariția unor norme juridice.

Se poate face o distincție între norme și principii prin felul în care ele descriu comportamentele. În timp ce regulile sunt norme descriptive imediate, deoarece prescriu obligații, permiteri sau prohibiții, prin descrierea comportamentului ce trebuie urmat, principiile sunt reguli ce urmăresc o finalitate, întrucât oferă o stare de lucruri a căror realizare presupune adoptarea anumitor comportamente³². Principiile sunt reguli a căror trăsătură esențială este definirea scopurilor relevante juridic, în timp ce trăsătura esențială a normelor este definirea comportamentelor³³. Autorul Mircea Cosmovici³⁴ constată că, în doctrină, principiile fundamentale (ale dreptului internațional) sunt definite ca idei, norme, norme de comportare, prescripții normative. Autorul indicat observă că, deși principiile fundamentale ale dreptului internațional nu întrunesc toate caracteristicile normelor, ele posedă și unele dintre acestea, și anume: comportamentul cerut, valorile promovate și subiectele vizate sunt integrate într-o ordine normativă³⁵. Scopul normei juridice este de a asigura conviețuirea socială, orientând comportamentul oamenilor în direcția promovării și consolidării relațiilor sociale în relație directă cu valorile sociale statornicite în societate³⁶.

Unul dintre elementele regulii de drept, în sensul pe care i-l atribuim astăzi, este așteptarea ca autoritatea publică ce ia o decizie care ne afectează viața să justifice acea decizie. Presupunem că, mai ales judecătorii, își vor motiva deciziile, dar și alți oficiali, membri ai legislativului sau ai executivului. În alte cuvinte, presupunem că sistemul nostru juridic este construit pe refuzarea puterii brute, arbitrar³⁷. Regele cu puteri nelimitate, arată Mathilde Cohen, nu trebuia să își justifice deciziile, întrucât ele își găseau o justificare suficientă în chiar voința sa, care nu era limitată prin nicio lege. Celebrele cuvinte ale lui Ludovic al XIV-lea, „statul sunt eu”, adresate reprezentanților parlamentului francez, sunt și astăzi o expresie a puterii absolute, putere ce nu trebuia să fie legitimată sau îngrădită în vreun fel, putere care, sperăm noi, a devenit un concept anacronic pentru orice stat democrat. Conceptul de normă juridică a devenit astăzi inseparabil de necesitatea justificării deciziilor juridice, de explicarea motivelor ce au condus la o anumită hotărâre. Justificarea unei soluții este o componentă esențială a abordării procedurale a regulii de drept, statul fiind obligat să acționeze într-o manieră previzibilă și consistentă, justificând motivele ce au dus la acea

³⁰Frederick Schauer, *Playing by the rules: A philosophical examination of rule based decision making in law and in life*, Oxford University Press, 1991, p. 17

³¹*Ibidem*, p. 146

³²Alexandru F. Măgureanu, *Principiile generale ale dreptului*, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 65

³³Humberto Avila, *Theory on legal principles*, Ed. Springer, Dordrecht, 2007, p. 34

³⁴Paul Cosmovici, *Les principes fondamentaux du droit international à la lumière de la praxiologie et de la théorie de normes*, în *Sciences Juridiques*, Tome I, 1990, nr. 2, pp. 85-87

³⁵Un exemplu clar, credem, în acest sens este art. 2 din *Tratatul privind Uniunea Europeană*, la care ne vom referi în cadrul unei secțiuni diferite a lucrării.

³⁶Mihai Bădescu, *Teoria normei...op.cit.*, p. 11

³⁷Mathilde Cohen, *The rule of law as the rule of reasons*, în *Archiv für rechts und sozialphilosophie*, vol. 96, nr. 1, 2010, p. 2

acțiune³⁸. Cei împotriva cărora sunt luate aceste acțiuni trebuie să aibă posibilitatea de a discuta, de a combate motivările deciziilor. Dacă un organism public nu își motivează decizia, persoana afectată de aceasta va fi lipsită de unul dintre mijloacele esențiale pentru apărarea sa. Justificarea deciziilor este o componentă esențială a idealului regulii de drept deoarece, în absența sa, un regim în care regula de drept există ar înceta să mai fie conformă cu regula de drept³⁹. Justificarea deciziilor contribuie și la un control mai bun, la o mai bună verificare. Argumentarea deciziei luate apare și ca o formă de presiune pozitivă, autoritatea manifestă mai multă atenție în luarea unei decizii, știind că trebuie să o motiveze și astfel este mai puțin dispusă să ia decizii pripite sau bazate pe criterii subiective. Trebuie totuși să remarcăm că există și acțiuni ale statelor sau ale altor organisme publice care nu trebuie să fie motivate (spre exemplu, activitatea de legiferare în sine), fapt ce apare ca o necesitate pentru împlinirea justiției. Dreptul feudal s-a exprimat, în general, prin obicei și jurisprudență. Centralizarea excesivă a puterii în mâna monarhului⁴⁰ a dat naștere la diferite abuzuri, ilegalități și la nesocotirea dreptului. Istoria a dovedit cât de dăunător poate fi, pentru orice societate umană, să existe indivizi plasați deasupra legilor. Pentru a putea exista o societate, o organizare umană care are pretenția de a fi una în care drepturile și libertățile oamenilor sunt respectate, este necesar ca nimeni să nu poată afirma „statul sunt eu”, în sensul că o singură persoană sau un grup de persoane au puterea absolută, putere ce nu trebuie să fie legitimată în niciun fel.

Există autori⁴¹ care afirmă tranșant că: „Pentru aceia dintre noi care au trăit în perioada «divorțului» dintre lege și justiție, regulile de drept apar goale, lipsite de orice proclamare a unui bine superior. Putem lăuda dreptul pentru legitimitatea sa, corectitudine sau eficiență, dar nu îl iubim pentru justiție”. Idealul de justiție, la fel ca și legea, sunt mult prea abstracte astăzi pentru a fi respectate, dacă nu sunt însoțite și de ideea de utilitate. Probabil că nu numai schimbările din societate sunt responsabile pentru acest lucru, ci și gradul din ce în ce mai mare de tehnicizare pe care îl capătă normele de drept în general. Uneori, este greu să vezi idealul de justiție în spatele unor formulări generale, abstracte, de o rigoare matematică. Cu toate acestea, nu putem accepta că între lege și justiție a existat un „divorț”, o despărțire totală. Noțiunea de lege, la fel ca cea de națiune sau suveranitate, sunt prea abstracte pentru a atrage automat recunoașterea lor socială, pentru a asigura respectarea lor. Chiar recunoașterea legalității la nivel de principiu nu este suficientă pentru a asigura respectarea legii, dacă prin norme nu sunt consacrate valori sociale a căror importanță nu poate fi negată, necesitatea respectării acestora apărând ca un fapt de la sine înțeles, firesc și just, pentru destinatarii legii.

Acknowledgement:

This paper has been financially supported within the project entitled “*Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Scientific Research*”, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. **Investing in people!**

Bibliography:

- Costică Voicu, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Lumina Lex, București, 2002

³⁸*Ibidem*, p. 3

³⁹*Ibidem*, p. 10

⁴⁰Nicolae Popa, *op. cit.*, p. 215

⁴¹Roger Berkowitz, *Democratic Legitimacy and the Scientific Foundation of Modern Law, Theoretical Inquiries in Law*, vol. 8, No. 1, 2007, p. 26

-
- Claudiu D. Butculescu, Considerații privind dreptul natural în spațiul anglo-saxon, în volumul *Dinamica Dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană*, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 - Edmond Picard, *Le droit pur*, Ed. Ernest Flammarion, Paris, 1908
 - Frederick Schauer, *Playing by the rules: A philosophical examination of rule based decision making in law and in life*, Oxford University Press, 1991
 - Gheorghe Boboș, *Teoria generală a statului și dreptului*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983
 - Hugo Grotius, *Despre dreptul războiului și al păcii*, Ed. Științifică, București, 1968
 - Humberto Avila, *Theory on legal principles*, Ed. Springer, Dordrecht, 2007
 - Ion Craiovan, *Tratat de teoria generală a dreptului*, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 352
 - Jeremy Waldron, *The concept and the rule of law*, Georgia law review, Public law research paper nr. 08-50, 2008
 - Mathilde Cohen, *The rule of law as the rule of reasons*, în *Archiv fur rechts und sozialphilosophie*, vol. 96, nr. 1, 2010
 - Măgureanu Alexandru F., *Principiile generale ale dreptului*, Ed. Universul Juridic, București, 2011
 - Mihai Bădescu, *Teoria normei juridice*, Ed. Lumina Lex, București, 2004
 - Mihail Niemesch, *Izvoarele dreptului international si ale dreptului Uniunii Europene din perspectiva Teoriei Generale a Dreptului*, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011
 - Nicolae Popa, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Actami, București, 1997
 - Nicolae Steinhardt, *Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional*, Ed. Solstițiu, Satu Mare, 2000
 - Nicolae Iorga, *Evoluția ideii de libertate*, Ed. Meridiane, București, 1987
 - Paul Cosmovici, *Les principes fondamentaux du droit international à la lumière de la praxiologie et de la théorie de normes*, în *Sciences Juridiques*, Tome I, 1990, nr. 2
 - Radu Stancu, *Norma juridică*, Ed. Tempus, București, 2002
 - Roger Berkowitz, *Democratic Legitimacy and the Scientific Foundation of Modern Law*, *Theoretical Inquiries in Law*, vol. 8, No. 1, 2007
 - Romul P. Vonica, *Introducere generală în drept*, Ed. Lumina Lex, București, 2000
 - Sofia Popescu, *About law and value with special regard on justice*, în *Valahia University, Law Study*, vol. XIX, nr. 1, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2012
 - Sofia Popescu, *Teoria generală a dreptului*, Ed. Lumina Lex, București, 2000

THE CHANGE IN MATRIMONIAL REGIME IN THE REGULATIONS OF THE NEW CIVIL CODE

Mihaela Adriana Oprescu, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The matrimonial regime is conceived as a body of coherent rules which organise patrimonial relations between spouses, as well as between spouses and third parties. With regard to the Family Code, unlike most European legal systems, the Romanian one was restrictive, providing for the single, mandatory and immutable matrimonial regime of the community of assets, presuming that any asset acquired by the spouses or by only one of them is a common asset (Art. 30 of the Family Code). Outlining the imperative nature of the legal provisions pertaining to the singleness and mandatory character of the community of assets regime, Art. 30 paragraph 2 of the Family Code stipulated that any convention through which one may contradict the common nature of the assets acquired during marriage was null and void.

We notice that upon the entry into force of the new Civil Code, the legislator abandoned this restrictive view on the patrimonial relations between spouses, acknowledging the freedom of spouses to choose the matrimonial regime that shall govern the patrimonial effects of their marriage.

The plurality of matrimonial regimes offers future spouses the possibility to choose between the legal matrimonial regime and one of the matrimonial regimes provided by the law (i.e. the separation of assets regime and the conventional community regime). Spouses are not obliged to opt for a certain matrimonial regime, as in the absence of such a choice, by means of a matrimonial convention, they are subjected to the default regime of legal community.

The principle of mutability of matrimonial assets provided by the new Civil Code therefore enables the married couple to make a choice of regime, which would be in keeping with the familial-personal context, depending on the concrete situation at any given time pertaining to the professional status of the spouses, their age, the extent of their debts, the existence of children from a previous marriage etc.

The right of the spouses to opt for one matrimonial regime or another may be exerted ab initio, either prior to or after the commencement of marriage, by means of conventionally altering the existing matrimonial regime, which can be that of the legal community (if the spouses have not signed a matrimonial convention), or of another convention (when there is a previous matrimonial convention).

The freedom of spouses to alter their matrimonial regime covers a broad area, with regard to the contents of such a modification. The spouses can thus completely change this regime (for instance, switching from the legal community regime to that of the separation of assets, or from the latter to the conventional community), or partly amend it, with respect to one or more aspects of the regime, by adding or suppressing certain provisions from the initial convention (inserting or removing a preciput clause, composing the common assets mass, altering the status of an asset, inserting an asymmetric division or preferential attribution clause, in the case of the conventional community etc.).

Contentious and forceful by nature, the juridical change of matrimonial regime is different from conventional change, achieved through the consent of the spouses.

The juridical change envisages the juridical switch from the community of assets regime to the separation of assets regime, at the behest of one of the spouses, if through the existing

documents, the other spouse jeopardises the patrimonial interests of the family (Art. 370 paragraph 1 Civil Code).

The separation of assets engenders a double effect: on the one hand, an extinctive one, i.e. the dissolution of the previous matrimonial regime (of the legal or conventional community), and on the other hand, one we are entitled to name acquisitive, as the spouses are righteously placed under the auspices of the separation of assets, in accordance with the provisions of Art. 360-365 of the Civil Code.

The judicial separation of assets is, therefore, an original mechanism through which the dysfunctions within a community regime, legal or conventional, are ended.

What are the conditions that may prompt the conventional or the juridical alteration of the matrimonial regime, what are the effects of the latter on the spouses and with regard to third parties, to what extent could this change in regime defraud the interests of third parties, what are the means which the latter possess so as to prevent the compromising of their rights or to safeguard their interests? All of these aspects are to be analysed in extenso throughout this study.

Keywords: matrimonial regime, matrimonial convention, separation of assets, community regime, fraud.

1. *Considerații generale.* Regimul matrimonial este conceput ca un corp de reguli coerente care organizează raporturile patrimoniale dintre soți, respectiv dintre soți și terți. Sub imperiul Codului familiei, spre deosebire de majoritatea sistemelor de drept europene, sistemul românesc a fost unul restrictiv, consacrand regimul matrimonial unic, obligatoriu și imutabil al comunității de bunuri, prezumându-se că orice bun dobândit de soți sau numai de către unul dintre ei în timpul căsătoriei este bun comun (art. 30 alin.1 Codul familiei). Subliniind caracterul imperativ al prevederilor legale cu privire unicitatea și obligativitatea regimului comunității de bunuri, art. 30 alin.2 Codul familiei statua că este lovită de nulitate orice convenție prin care s-ar contrazice prezumția de comunitate a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

De asemenea, dispozițiile art. 30 alin.3 Codul familiei instituiau, în privința bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, o prezumție relativă de comunitate, ceea ce, pe de o parte, îl scutea de dovadă pe cel care pretindea calitatea de bun comun, iar pe de altă parte, îl obliga pe cel care contesta comunitatea unui bun să facă dovada faptului că acest bun nu a fost dobândit în timpul căsătoriei, ori că, deși dobândit în timpul căsătoriei, este propriu, raportat la dispozițiile art. 31 Codul familiei.

Observăm că prin intrarea în vigoare a noului Cod civil, legiuitorul a renunțat la această viziune restrictivă asupra raporturilor patrimoniale dintre soți, consacrand libertatea soților în alegerea regimului matrimonial care va governa efectele patrimoniale ale căsătoriei lor.

Pluralitatea regimurilor matrimoniale (art. 312 alin.1 Cod civil) conferă viitorilor soți/soților posibilitatea de a alege între regimul matrimonial legal și unul dintre regimurile matrimoniale convenționale prevăzute de lege (respectiv regimul separației bunurilor și regimul comunității convenționale). Soții nu sunt obligați să aleagă un anumit regim matrimonial, în absența unei astfel de opțiuni prin convenție matrimonială, fiind supuși regimului supletiv de voință al comunității legale.

Principiul mutabilității regimurilor matrimoniale consacrat de noul Cod civil oferă cuplului căsătorit oportunitatea de a face o alegere de regim, care să corespundă într-o măsură satisfăcătoare contextului familial-personal, profesional și patrimonial, în funcție de situația

concretă existentă la un moment dat legată de activitatea profesională a soților, vârsta acestora, întinderea datoriilor lor, existența copiilor din prima căsătorie, etc.

Dreptul de opțiune al soților pentru un regim matrimonial sau altul se poate exercita *ab initio*, înainte de încheierea căsătoriei sau posterior, pe calea modificării regimului matrimonial existent, care poate fi cel al comunității legale (dacă soții nu au încheiat o convenție matrimonială) sau un altul convențional (atunci când există o convenție matrimonială anterioară).

Libertatea soților de modificare a regimului matrimonial acoperă o arie extinsă sub aspectul elementelor de conținut ale acestei modificări. Soții pot astfel să schimbe complet regimul (spre pildă, trecând de la regimul comunității legale la cel al separației de bunuri, ori de la acesta din urmă la comunitatea convențională) sau să îi aducă modificări parțiale, limitate la unul sau mai multe aspecte ale regimului, prin adăugarea sau ștergerea anumitor clauze din convenția inițială (inserarea sau eliminarea unei clauze de preciput, compunerea masei de bunuri comune, modificarea statutului unui bun, inserarea unei clauze de partaj inegal sau de atribuire preferențială, în cazul comunității convenționale, etc.).

Modificarea regimului matrimonial nu poate însă surveni decât după împlinirea unui termen de 1 an de la încheierea căsătoriei (art. 369 alin.1 Cod civil), evitându-se în acest fel modificările intempestive și conferindu-se astfel posibilitatea soților de a “testa” pe parcursul unui interval de timp apreciat rezonabil de către legiuitor, eficacitatea regimului inițial.

Sintagma folosită de legiuitor “ori de câte ori doresc” îndreptățește concluzia că termenul de un an vizează doar prima modificare a regimului matrimonial existent, pentru modificările ulterioare nemaifiind prevăzut un interval de timp prohibitiv.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, dispozițiile art. 369 Cod civil sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a noului Cod civil. În consecință, soții căsătoriți sub imperiul regimului comunității legale, reglementat de Codul familiei, pot încheia o convenție matrimonială în formă autentică notarială prin care să opteze fie pentru regimul comunității convenționale, fie pentru separația de bunuri.

2. *Condițiile modificării convenționale.* Potrivit principiului simetriei formelor, modificarea convențională a regimului matrimonial trebuie realizată cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea convențiilor matrimoniale.

Convenția modificatoare, se încheie prin înscris autenticat de notarul public, cu consimțământul soților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat. Notarul public va lua consimțământul soților, verificând dacă sunt îndeplinite condițiile de fond pentru încheierea unei astfel de convenții de către aceștia.

Ținând cont de gravitatea consecințelor convenției matrimoniale, atât în privința soților/viitorilor soți, cât și în raporturile cu terții, forma autentică asigură protecția voinței părților și această protecție este cu atât mai eficace, cu cât notarul își informează clienții asupra consecințelor angajamentului lor. Totodată, forma autentică se înfățișează ca un filtru al voinței părților, notarul putând, în anumite cazuri, să refuze încheierea convenției matrimoniale (bunăoară, atunci când, cu încălcarea dispozițiilor art. 312 alin.1 Cod civil, soții urmăresc să își configureze un regim matrimonial *sui generis*, prin combinarea mai multor tipuri de regim).

Convenția matrimonială modificatoare, în absența unor dispoziții legale speciale, este supusă în privința condițiilor de validitate, regulilor din dreptul comun, cu unele particularități determinate de legătura strânsă în care se află cu mariajul.

Așa fiind, și viciile de consimțământ vor fi cele din dreptul comun, și nu cele din materia căsătoriei¹; Aceeași opinie s-a dezvoltat și în doctrina franceză, autori consacrați reținând că dolul reprezintă o cauză de nulitate a convenției matrimoniale, în condițiile în care, în dreptul francez, dolul nu constituie viciu de consimțământ al actului juridic al căsătoriei.²

Astfel, eroarea va putea constitui viciu de consimțământ în condițiile dreptului comun (art. 1207-1213 Cod civil), iar nu doar în ipoteza în care ar purta asupra identității fizice a viitorului soț, după cum dolul (art. 1214-125 Cod civil) și violența (art. 1216-1220 Cod civil) vor avea tot câmpul de aplicare din dreptul comun.

Fiind un act cu conținut patrimonial și leziunea, ca viciu de consimțământ își poate găsi aplicarea, în condițiile art. 1221-1224 Cod civil, cu atât mai mult cu cât leziunea se aplică și la încheierea contractelor între majori. În conformitate cu art.1221 alin.1 Cod civil, există leziune atunci când una dintre părți, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experiență ori de lipsa de cunoștințe a celeilalte părți, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestație de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestații. Este, deci, necesar ca dezechilibrul patrimonial să fie imputabil unuia dintre soți, care a profitat de starea de nevoie, de lipsa de experiență sau de cunoștință a celui lezat³ (autoarea arătând că prin mecanismul de instituire a regimului matrimonial al comunității universale, unul dintre soți poate să obțină avantaje considerabile, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experiență ori de lipsa de cunoștințe a părții lezate, dacă numai celălalt aduce bunuri proprii în comunitate; pentru opinia în sensul că în raport cu momentul încheierii convenției matrimoniale, leziunea nu poate fi exclusă teoretic, dar trebuie să se țină seama de faptul că aripa modelatoare a convenției matrimoniale se întinde asupra întregii vieți patrimoniale a soților, iar pe parcursul căsătoriei pot interveni „n” variabile susceptibile să reechilibreze patrimonial „prestațiile” soților, înlăturând sau cel puțin atenuând disproporția originară, iar momentul la care se poate stabili, prin compararea prestațiilor reciproce ale soților, dacă a existat sau un dezechilibru flagrant, este acela al lichidării regimului matrimonial⁴).

Întrucât prin căsătorie, minorul dobândește capacitate deplină de exercițiu, conform art. 39 alin.1 Cod civil, el poate încheia singur convenția de modificare a regimului matrimonial, fără încuviințarea ocrotitorului său legal și fără autorizarea instanței de tutelă, chiar dacă la acest moment nu a împlinit încă vârsta de 18 ani.

După autentificare, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenției la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie, la Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, precum și la celelalte registre de publicitate (registrul comerțului, în cazul în care unul sau ambii soți au calitatea de profesionist, respectiv la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru a se nota în cartea funciară, atunci când convenția vizează bunuri imobile).

3. Opozabilitatea convenției matrimoniale prin care se modifică regimul matrimonial.

¹ **M. Avram**, *Drept civil. Familia*, Ed. Hamangiu, București, 2013, p.182; **C. M. Crăciunescu**, *Prezentare generală a regimurilor matrimoniale reglementate de noul Cod civil*, în coordonator M. Uliescu, Noul cod civil. Comentarii, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p.367

² **M. Grimaldi**, *Droit patrimonial de la famille*, Édition Dalloz, Paris, 2012p.90-91, pct. 121.62; **Ph.Malaurie**, **L. Aynès**, *Les régimes matrimoniaux*, Defrénois, Paris, 2010, p.81; **A.-S. Brun-Wauthier**, *Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés*, Edition Paradigme, Orléans, 2011, p.322

³ **M. Avram**, *Drept civil...op.cit.*, p.183

⁴ **C. Nicolescu**, *Regimurile matrimoniale convenționale în sistemul noului Cod civil român*, Ed. Universul juridic, București, 2012, p. 106

Momentul de la care începe să producă efecte modificarea regimului matrimonial, în raporturile dintre soți, este data prevăzută în convenție, sau, în lipsă, data încheierii ei. În raport cu terții, convenția produce efecte numai de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de art. 334 Cod civil, cu excepția terților care au cunoscut convenția pe altă cale, cărora aceasta le este opozabilă din momentul cunoașterii ei.

Chiar dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate, convenția matrimonială modificatoare nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de încheierea respectivei convenții.

În ipoteza în care soții, prin convenție, optează pentru regimul separației de bunuri, pentru bunurile mobile proprii, indiferent de modul de dobândire, se întocmește de notarul public un inventar, care se anexează la convenția matrimonială, supunându-se aceluiași formalități de publicitate ca și convenția matrimonială.

Dacă nu s-a întocmit un inventar al bunurilor mobile, operează prezumția relativă că soțul care posedă bunul este proprietar exclusiv, prezumție ce poate fi răsturnată prin proba contrară care revine soțului proprietar al bunului, dar neposesor (a se vedea pe larg, supra, comentariul art. 361 Cod civil).

4. *Mijloace de acțiune la dispoziția terților prejudiciați prin încheierea convenției de modificare a regimului matrimonial.*

Schimbarea de regim nu presupune prin sine fraudarea intereselor terților. Substituirea unui regim comunitar cu un regim al separației de bunuri nu este ea însăși frauduloasă, chiar dacă ea are ca efect, prin prisma regulilor aplicabile noului regim matrimonial, sustragerea pentru viitor de sub urmărirea creditorilor unuia dintre soți, a unor bunuri ce făceau parte până în momentul schimbării regimului din comunitate. Aceasta pentru că lichidarea comunității și partajarea bunurilor comune sunt indispensabile pentru compunerea patrimoniilor personale ale soților în regimul separației de bunuri.

Creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula acțiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate sau, după caz, de când au luat cunoștință mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale (art. 369 alin.3 Cod civil).

Proba fraudei cade în sarcina creditorului și fiind vorba de un fapt juridic, dovada se poate face prin orice mijloc de probă, inclusiv prin recurgerea la prezumții simple.

Totodată, creditorii prejudiciați pot invoca oricând în apărare, inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului matrimonial făcute în fraudă intereselor lor, pe cale de excepție (art. 369 alin.4 Cod civil), ceea ce presupune în mod necesar existența unui litigiu *pendinte*.

5. *Soarta donațiilor făcute viitorilor soți.*

În principiu, modificarea regimului matrimonial nu antrenează *ipso facto*, revocarea donațiilor făcute viitorilor soți. Soluția este identică și pentru donațiile făcute între soți, în timpul căsătoriei, care nu sunt deci revocabile prin simplul efect al convenției matrimoniale modificatoare⁵. (În jurisprudența franceză s-a statuat că adoptarea unui nou regim matrimonial nu antrenează *ipso facto* revocarea donației consimțită între soți prin convenția matrimonială inițială, atâta timp cât în convenția matrimonială ulterioară nu există vreo clauză prin care liberalitatea între vii ar fi revocată⁶).

Problema comportă nuanțări în cazul donațiilor făcute soților de terți, în considerarea unui regim matrimonial particular. Astfel, s-a pus întrebarea dacă, o astfel de clauză, ce subordonează menținerea unei liberalități unui regim matrimonial determinat este licită? În

⁵ M. Grimaldi, *Droit patrimonial...op.cit.*, p.117, pct.124.23;

⁶ civ. 1-re, 14 mai 1975, citată în *Méga code civil*, Dalloz, Paris, 2005, p. 1751, pct.15

timp ce pentru unii autori, răspunsul este negativ, o astfel de clauză împiedicând soții, din teama de a pierde beneficiul unei liberalități, să schimbe liber regimul matrimonial, alții au apreciat dimpotrivă că trebuie să prevaleze libertatea terților.⁷

6. *Modificarea judiciară a regimului matrimonial.*

Modificarea judiciară are în vedere trecerea pe cale judiciară de la regimul comunității de bunuri la regimul separației de bunuri, la cererea unuia dintre soți, dacă prin actele încheiate, celălalt soț pune în pericol interesele patrimoniale ale familiei (art. 370 alin.1 Cod civil). Cererea poate fi formulată pe toată durata regimului comunitar.

Contencioasă, având așadar un caracter forțat, separația de bunuri judiciară se distinge de separația de bunuri convențională, realizată prin acordul soților.

Separația judiciară de bunuri este un mecanism original prin care se pune capăt disfuncționalităților dintr-un regim comunitar, legal sau convențional.

Separația de bunuri pronunțată în justiție constituie un mod autonom de soluție a comunității. Nu ne aflăm așadar în prezența unui simplu corectiv judiciar în cadrul regimului comunitar, ci se produce o încetare pură și simplă a acestuia.

Apreciem că dispozițiile art. 370 Cod civil sunt de ordine publică, astfel că, prin convenție matrimonială soții sau unul dintre ei nu pot să renunțe la posibilitatea de a se adresa instanței de judecată în vederea pronunțării separației de bunuri.

Această separare de bunuri survine pe de o parte, ca o sancțiune pentru soțul considerat responsabil de punerea în pericol a intereselor familiei, și pe de altă parte, ca o măsură de protecție pentru soțul reclamant, oportunitatea separației de bunuri fiind lăsată la aprecierea suverană a instanței de tutelă.

Cu titlu exemplificativ pot fi catalogate ca acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei, transferarea unor sume de bani din conturile comune ale soților în contul altei persoane, acte prin care se mărește pasivul comun, înstrăinarea de bunuri comune în vederea obținerii de resurse financiare ce urmează a fi cheltuite în scopuri străine intereselor familiale, risipirea fructelor civile produse de bunurile comune, etc.

Pentru a fi îndeplinită cerința legii nu este necesar ca pericolul să se fi produs, nici chiar ca acesta să fie iminent, fiind suficient ca acesta să fie posibil într-un viitor apropiat⁸. Soțul reclamant are sarcina probei caracterului real al pericolului.

Din trimiterea pe care art. 370 alin.2 Cod civil o face la art. 357 Cod civil se desprinde concluzia că instituirea judiciară a regimului separației de bunuri este precedată de lichidarea regimului comunității de bunuri.

Opozabilitatea față de terți a modificării judiciare a regimului matrimonial se va realiza prin efectuarea mențiunii pe actul de căsătorie (art. 291 Cod civil) și prin înscrierea acestei mențiuni în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, precum și în celelalte registre de publicitate (registrul comerțului, în cazul în care unul sau ambii soți au calitatea de profesionist, respectiv la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru a se nota în cartea funciară, în cazul bunurilor imobile).

În raport cu terții, modificarea judiciară a regimului matrimonial produce efecte numai de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de art. 334 Cod civil, cu excepția terților care au cunoscut modificarea pe altă cale, cărora aceasta le este opozabilă din momentul cunoașterii ei.

⁷ R. Cabrillac, *Droit des régimes matrimoniaux*, Montchrestien, Paris, 2011, , p. 113; Fr. Terré, Ph. Simler, *Droit civil. Les régimes matrimoniaux*, Dalloz, Paris, 2011, p. 194-195

⁸ R. Cabrillac, *Droit...op.cit.*, p. 86; A Lamboley, M.-H. Laurence Lamboley, *Droit des régimes matrimoniaux*, LexisNexis, Paris, 2011, p. 70

Chiar dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate, separația de bunuri instituită prin hotărâre judecătorească nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de modificarea judiciară a regimului matrimonial.

Instituirea judiciară a regimului separației de bunuri generează și obligația de întocmire de către notarul public a unui inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire care este supus formalităților de publicitate a convențiilor matrimoniale.

Competența de soluționare a cererii de separație judiciară de bunuri aparține instanței de tutelă de la locul unde se află bunurile, dacă printre acestea sunt imobile, sau de la domiciliul pârâtului, dacă este vorba numai despre bunuri mobile.

Potrivit art. 38 din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, dispozițiile privitoare la separația judiciară de bunuri sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a noului Cod civil, dacă actele prin care se pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei sunt încheiate de unul dintre soți după această dată.

7. Efectele separației judiciare de bunuri între soți.

Separația judiciară de bunuri produce un dublu efect: pe de o parte, unul extinctiv, respectiv disoluția regimului matrimonial anterior (al comunității legale sau convenționale), iar pe de altă parte, un altul pe care l-am putea numi achizitiv, căci soții sunt plasați de drept sub imperiul regimului separației de bunuri, guvernat de dispozițiile art. 360-365 Cod civil.

Se impune precizarea că regimul separației de bunuri este același, fără niciun fel de distincție după cum separația a fost aleasă de soți prin convenție matrimonială sau impusă prin hotărâre judecătorească.

Între soți, efectele separației se produc retroactiv, de la data formulării cererii, și nu de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. Așadar, data disoluției regimului comunitar (legal sau convențional) va fi, în principiu, cea a înregistrării cererii de chemare în judecată și raportat la acest moment urmează a se stabili compoziția comunității, atât sub aspectul activului, cât și al pasivului.

Cu titlu de excepție, atunci când separația în fapt a soților precede momentul încetării regimului comunitar, la cererea oricăruia dintre soți, instanța poate dispune ca efectele separației să se producă de la data despărțirii faptice.

Întrucât orice demers în justiție trebuie să se sprijine pe un interes, reclamantul, pentru a putea obține devansarea momentului încetării regimului matrimonial comunitar, va trebui să probeze, pe lângă producerea separației faptice și existența acestei condiții indeniabile de exercitare a acțiunii.

Spre pildă, soțul reclamant va putea să justifice interes în formularea unei astfel de cereri, atunci când, ulterior separației faptice, cu contribuție exclusivă, a dobândit diverse bunuri, care, în condițiile încetării „normale” a regimului matrimonial ar fi supuse partajului sau când soțul pârât, după separare, a contractat datorii semnificative. Dacă însă între momentul separației faptice și cel al sesizării instanței nu s-au produs modificări esențiale în consistența patrimoniilor, nu vedem rațiunea pentru care unul dintre soți ar solicita extinderea retroactivității până la momentul separației în fapt.

Separația de bunuri pronunțată de către instanță are un caracter definitiv, soții neavând posibilitatea de a solicita instanței să își retracteze hotărârea, cu consecința modificării regimului ce le-a fost impus, aceștia având însă dreptul de a încheia ulterior o convenție matrimonială prin care să reconfigureze raporturile patrimoniale dintre ei într-un regim comunitar, înlăturând astfel implicit efectele hotărârii prin care s-a dispus separația de bunuri.

8. Efectele separației judiciare de bunuri față de terți.

Având un caracter personal, acțiunea în separația de bunuri nu poate fi promovată decât de un soț (art. 370 Cod civil) împotriva celuilalt, atunci când acesta din urmă încheie acte prin care prejudiciază interesele familiei.

În consecință, creditorii unuia dintre soți nu pot solicita separația de bunuri, nici în nume propriu și nici pe calea acțiunii oblice, aceasta întrucât acțiunea în separație de bunuri este condiționată de prejudicierea intereselor patrimoniale ale familiei, aspect asupra căruia creditorii, terți față de cuplul conjugal, nu pot emite aprecieri.

Creditorilor le este recunoscut însă dreptul de a interveni într-un proces având ca obiect separația de bunuri, astfel că aceștia devenind părți pot dejuca eventuale tentative de fraudă a drepturilor lor. Așadar, creditorii pot, în mod preventiv, prin intermediul unei cereri accesorii să intervină în interesul unuia dintre soți (art. 61 alin.3 Cod procedură civilă) pentru a preîntâmpina compromiterea drepturilor lor prin hotărârea ce s-ar pronunța între soți, protejându-și astfel creanța pe care o au împotriva soțului debitor.

În măsura în care nu au uzat de dreptul de a interveni în cauză, creditorii prejudiciați pot formula acțiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate ale hotărârii sau, după caz, de când au luat cunoștință mai înainte de această hotărâre pe altă cale (art. 369 alin.3 Cod civil). Proba fraudei cade în sarcina creditorului și fiind vorba de un fapt juridic, dovada se poate face prin orice mijloc de probă, inclusiv prin recurgerea la prezumții simple.

Totodată, creditorii prejudiciați pot invoca oricând în apărare, inopozabilitatea modificării regimului matrimonial pe cale judiciară, făcută în fraudă intereselor lor, pe cale de excepție (art. 369 alin.4 Cod civil).

BIBLIOGRAFIE

1. M. Avram, *Drept civil. Familia*, Ed. Hamangiu, București, 2013
2. A.-S. Brun-Wauthier, *Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés*, Edition Paradigme, Orléans, 2011
3. R. Cabrillac, *Droit des régimes matrimoniaux*, Montchrestien, Paris, 2011
4. C. M. Crăciunescu, *Prezentare generală a regimurilor matrimoniale reglementate de noul Cod civil*, în coordonator M. Uliescu, *Noul cod civil. Comentarii*, Ed. Universul Juridic, București, 2011
5. M. Grimaldi, *Droit patrimonial de la famille*, Édition Dalloz, Paris, 2012
6. A. Lamboley, M.-H. Laurence Lamboley, *Droit des régimes matrimoniaux*, LexisNexis, Paris, 2011
7. Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les régimes matrimoniaux*, Defrénois, Paris, 2010
8. *Méga code civil*, Dalloz, Paris, 2005
9. C. Nicolescu, *Regimurile matrimoniale convenționale în sistemul noului Cod civil român*, Ed. Universul juridic, București, 2012
10. Fr. Terré, Ph. Simler, *Droit civil. Les régimes matrimoniaux*, Dalloz, Paris, 2011

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE PRIOR DECISIONS FOR SOLVING CERTAIN LAW ISSUES AND THE DECISIONS ISSUED WITHIN THE REFERRAL IN THE INTERESTS OF THE LAW, IN THE CONTEXT OF THE NEW LEGISLATIVE REFORMS

Iulia Boghirnea, Assist. Prof., PhD, University of Pitești

Abstract: By the preliminary ruling for solving certain law issues and the decisions issued within the referral in the interests of the law the High of Cassation and Justice has the role to provide a unitary interpretation of the law.

This paper aims to provide a comparative analysis between the two procedural instruments of the High Court of Cassation and Justice, regarding the proceedings, the content and effects of the judicial decision.

Keywords: referral in the interests of the law, preliminary ruling for solving certain points of law, non-unitary judicial practice, High Court of Cassation and Justice, mandatory effect.

The High Court of Cassation and Justice has, according to Art 126 Para 3 of the Romanian Constitution, reviewed and amended, *shall provide a unitary interpretation and implementation of the law by the other courts of law, according to its competence.*

The legislator has created two different procedures/instruments to unify the judicial practice of the High Court of Cassation and Justice: the decisions stated in solving referrals in the interests of the law¹, and, recently and new in our legislation, the preliminary rulings to solve different matters of law, both of French inspiration.

Thus, besides the referral in the interests of the law (Art 514-518 of the Civil Procedure Code², namely Art 473-474¹ of the Criminal Procedure Code³), a new instrument to insure the unification of the judicial practice, which has been adopted by the Romanian legislator in the new codes of procedure, is the preliminary ruling, which the High Court of Cassation and Justice shall deliver in solving certain points of law, on which it depends the resolution of the merits of the case (Art 519-521 of the Civil Procedure Code and Art 475-477¹ of the Criminal Procedure Code).

Hereinafter we shall analyze only the texts of the new Civil Procedure Code.

The Explanatory Memorandum to the draft of the new Civil Procedure Code states that the purpose of this procedure is *“the creation of a new mechanism for the unification of the judicial practice which shall contribute, besides the referral in the interests of the law, to the transformation of the Romanian jurisprudence into a predictable one, which shall answer*

¹ The referral in the interests of the law is a legal institution with tradition in the Romanian legislation, being stated by the Criminal Procedure Code in 1936, but in a form different than the western classic models, this procedure being considered as a mean to “theoretically correct the solution of a case”. After 45 years, the Law No 45/1993 reinserts the referral in the interests of the law in the legislation as an instrument to guide the general jurisprudence; N. Volonciu, *Tratat de procedură penală. Parte specială, Volume II*, Paideia Publ.-house, Bucharest, 1996, pp. 375-376

² Law No 134/2010 on the Civil Procedure Code, republished in the Official Gazette of Romania, Part I, No 545/3 August 2012, with subsequent modifications and amendments

³ Law No 135/2010 on the Criminal Procedure Code, republished in the Official Gazette of Romania, Part I, No 486/15 July 2012, with subsequent modifications and amendments

*to the reasonable expectations of the justice seekers, and also shall lead to the shortening of the trial, preventing the completion of all means of appeal*⁴.

Up next we shall make a comparative analysis of the subjects that can inform the High Court of Cassation and Justice and the conditions for admissibility (1), the trial procedure (2), the effects of the decisions and their termination (3).

1. The holders of the notification and the conditions of admissibility for the initiation of the proceedings in front of the High Court of Cassation and Justice

Regarding the proceedings of the referral in the interests of the law, Art 514 of the Civil Procedure Code offers the capacity to pursue the proceedings only to the general prosecutor of the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice, ex officio or at the request of the Minister of Justice, of the Directing College of the High Court of Cassation and Justice, of the directing colleges of the Courts of Appeal, as well as of the Ombudsman⁵, who have *the obligation* to ask the High Court of Cassation and Justice to rule in matters of law differently solved by the courts.

In view of the fact that the legislator did not expressly stated the term for submission of the referral for the interests of the law, we conclude that it can be submitted anytime without considering the oldness of the controversy matter of law or of the contradictory judicial decisions⁶.

The *conditions for admissibility* of the referral in the interests of the law stated by Art 515 of the Civil Procedure Code, must be cumulatively fulfilled and only when it exists evidence: of a matter of law (1), the fact that it has been solved differently by the courts, namely the decisions are contradictory⁷ (2); the decisions must be final (3); the decisions must be annexed to the act of apprehension of the High Court of Cassation and Justice (4).

Comparatively, Art 519 of the Civil Procedure Code states that the notification of the High Court of Cassation and Justice for ordering a preliminary ruling, "by which it will state a solution of principle" for certain matters of law, can be performed only by the panel of judges from tribunals, courts of appeal or from the High Court of Cassation and Justice, invested with the competence to solve the case as a last resort, if it is ascertained that there is a matter of law, on whose clarification depends the solution of that case, that it is new and over it the High Court of Cassation and Justice did not ruled before, nor that it is the object of a pending referral in the interests of the law.

The *conditions for admissibility* of the preliminary ruling, stated by Art 519 of the Civil Procedure Code must be cumulatively fulfilled, namely: the existence of a pending case (1); the panel of judges who notify the High Court of Cassation and Justice has the

⁴ Explanatory Memorandum to the draft of the Civil Procedure Code, http://www.just.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/ProiectulnouluiCoddeProcedur%C4%83Civil%C4%83/tabid/648/Default.aspx

⁵ According to professor Nicolae Popa the legislative solution on which the Ombudsman must notify the High Court of Cassation and Justice with a request to rule over a referral in the interests of the law is "meaningless, burdensome and excessive", N. Popa, *Câteva considerații privind recentele inițiative legislative pentru accelerarea judecăților*, in Curierul Judiciar Magazine No 12/2010, p. 665

⁶ M. Nicolae, *Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului cod de procedură civilă*, in Dreptul Magazine No 2/2014, p. 40

⁷ In the Decision No 1/2011 of the High Court of Cassation and Justice, the panel of judges competent in ruling over the referral in the interests of the law, published in the Official Gazette of Romania, No 751/26 October 2011, states that the "*Referral in the interests of the law shall be admissible only when the legal provisions are unclear, confuse, doubtful, incomplete and have a different interpretation given by the courts, thus until the legislator's intervention, the supreme court must correctly solve the matters of law*".

competence to solve the case as last resort (2); the pending case must be within the legal competence of the tribunal, Court of Appeal or of the High Court of Cassation and Justice (3); the notification must concern only a matter of law, which requires a solution of principle by clarifying the meaning of a judicial norm, which may be susceptible of various interpretations⁸ (4); the matter of law is new, has generated contradictory debates and over it the High Court of Cassation and Justice did not state yet, nor it is the object of a pending referral in the interests of the law⁹ (5); the awarding of a solution on the main issue of the matter on trial, as a last resort, to depend on the matter of law whose clarification is being requested (6).

The panel of judges shall decide to notify the High Court of Cassation and Justice after contradictory debates, by a *court decision*, which must state (Art 520 Para 1 of the Civil Procedure Code) the following:

- The reasons supporting the admissibility of the notification;
- The panel of judges' point of view;
- The parties of the case point of view.

Thus, for the preliminary ruling the High Court of Cassation and Justice can be notified only by the panel of judges who has the competence to solve the case, as a last resort, its solution to depend on the matter of law whose clarification is requested, because it is new, namely the High Court of Cassation and Justice did not rule upon it, nor it makes the object of a pending referral in the interests of the law and is susceptible, due to divergent opinions regarding its interpretation, to create a future non-unitary judicial practice. For the referral in the interests of the law an essential condition is the existence of a non-unitary judicial practice in this area, namely *different solutions given by the courts regarding a certain matter of law by definitive decisions*, which are attached to the *notification*.

The common side of the two proceedings is the existence of a controversy matter/point of law¹⁰, “generating non-unitary practice”¹¹, over which the High Court of Cassation and Justice is the only court competent, based on its constitutional role to insure the unitary application of the law by the courts, and shall clarify it by a decision of principle.

2. Trial proceedings

2.1. According to the new Civil Procedure Code (Art 513 Para 1-4 of the Civil Procedure Code), *the panel* of the High Court of Cassation and Justice competent to trial the referral in the interests of the law shall be formed of: the president or, in his absence, by one of the vice-presidents of the High Court of Cassation and

⁸ The notification of the Supreme Court of Justice shall not be admissible if it concerns a matter of fact from a certain case, see in this regard G. Boroï et al., *Noul cod de procedură civilă, Comentariu pe articole, vol. I. Art. 1-526*, Hamangiu Publ.-house, Bucharest, 2013, p. 1008. In the same meaning, see also the Guide for submitting a prior act of apprehension available at http://www.scj.ro/s_complet%20chestiuni.asp

⁹ If the High Court of Cassation and Justice “ruled a large number of decisions as to shape a constant jurisprudence”, the literature considers that the matter of law can no longer be considered new, nor that over it the High Court of Cassation and Justice did not state; see in this regard G. Boroï et al., *Noul cod de procedură civilă, Comentariu pe articole, vol. I. Art. 1-526, op. cit.*, p. 1010

¹⁰ In terms of terminology, the doctrine appreciates that between the two phrases used by the legislator, namely “matter of law” and “law issue” there are no substantive issues regarding their meanings. See in this regard, the lecture held by M. Nicolae titled „Dispoziții privind asigurarea unei practici unitare. Recursul în interesul legii. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept” during the event *Conferințele. Noul cod de procedură civilă*, Bucharest, June-September 2012, <http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2013/02/Brosura-NCPC-INM.pdf>

¹¹ M. Nicolae, *Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului cod de procedură civilă*, in *Dreptul Magazine*, No 2/2014, p. 37

Justice (who shall be the panel's president), *the presidents of its four sections*, as well as of *20 judges*, among who 14 judges from the section/sections which had competence over the matter of law differently solved by the courts and of 2 judges from the other sections.

The legislator distinguishes on how the matter of law is of interest for two or more sections or on how is not in the competence of any section as follows:

- Art 516 Para 2 of the Civil Procedure Code states that if the matter of law is of interest for 2 or more sections, the president, or, where appropriate, one of the vice-presidents of the High Court of Cassation and Justice shall establish the number of judges from the interested sections who shall be part of the panel of judges, the other sections being represented by 2 judges;
- Art 516 Para 3 of the Civil Procedure Code states that when the matter of law is not in the competence of any section of the High Court of Cassation and Justice¹², the president or one of the vice-presidents of the High Court of Cassation and Justice shall appoint 5 judges from each section. *In this case, for the preparation of the report, the president of the panel shall appoint one judge from each section.*

According to Art 516 Para 4 of the Civil Procedure Code, in all cases, the appointment of judges shall be random from the members of the interested sections and of the other sections which are not directly connected to the controversy matter of law.

To prepare *the report* on the referral in the interests of the law, the president of the panel shall appoint 3 judges of the panel's members (Art 516 Para 5 of the Civil Procedure Code).

- 2.2. Regarding the panel of judges of the High Court of Cassation and Justice for stating a preliminary ruling solving a matter of law, it shall be established depending on *the matter of law which is the object of the notification*, according to Art 520 Para 6-9 of the Civil Procedure Code.

Thus, the notification shall be judged by a panel formed of the president of the appropriate section of the High Court of Cassation and Justice or by a judge appointed by him, and of 12 judges from that section. The section's president, or, in case of impossibility, the judge appointed by him, is the panel's president and shall take all the necessary measures to randomly appoint the judges (Art 520 Para 6 of the Civil Procedure Code). When the panel is complete, its president shall appoint one judge to prepare the report on the judged matter of law.

When the matter of law refers to the activity of several sections of the High Court of Cassation and Justice or if there is no section correspondent to that which ascertained that the matter of law was not unitary solved by the judicial practice, the president or, in his absence, one of the vice-presidents of the High Court of Cassation and Justice shall submit the notification to the presidents of the sections interested in solving the matter of law.

In this case, the panel of judges shall be formed by the president, or in his absence, by the vice-president of the High Court of Cassation and Justice, who shall preside the panel, of the presidents of the sections with interest in solving the matter of law, as well as by 5 judges of that sections randomly appointed by the panel's president. When the panel is complete, its president shall appoint, for the preparation of the report, one judge from each section.

In all cases, the rapporteur judges are not/do not become incompatible.

¹² We are talking about litigations of private or public international law, of inter-temporal law, of electoral law etc. and which, in the absence of a legal provision are not covered by the competence of any section, see also M. Nicolae, *Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului cod de procedură civilă*, op.cit., p. 42.

Also, in both proceedings, both the report on the referral in the interests of the law, as well as that regarding the solution of the matter of law by a preliminary ruling¹³ are similarly drafted, the procedure for its preparation being common according to Art 516 Para 6-9 of the Civil Procedure Code.

For the preparation of the report, the panel's president shall be able to request to certain known experts their written opinion on the matters of law which can generate different interpretations in courts (Art 516 Para 6 of the Civil Procedure Code).

The report shall state the arguments on which is based on, the relevant jurisprudence of the Constitutional Court, of the European Court of Human Rights or of the Court of Justice of the European Union and if necessary, the doctrine in this area, as well as the opinion of the consulted experts.

Also, the rapporteur judges shall elaborate and motivate the project of the solution proposed for solving the matter of law (Art 516 Para 7 of the Civil Procedure Code).

Also in both cases, the referral in the interests of the law¹⁴ and the preliminary proceedings shall be debated only in the presence of all members of the panel, within maximum 3 months from the notification of the High Court of Cassation and Justice, and the decision for admission or rejection shall be adopted by a qualified majority of two thirds of the panel's members, it shall be motivated within 30 days from its adoption and shall be published within maximum 15 days from motivation in the Official Gazette of Romania, Part I.

3. The effects of the decision and their termination

The solution given to the matters of law is mandatory for all the courts (including for the High Court of Cassation and Justice) from the publication of the decision in the Official Gazette of Romania, Part I (Art 517 Para 2 and 4, Art 521 Para 3 of the Civil Procedure Code), except the court which requested the solution by a preliminary ruling, for which the decision shall be mandatory from its ruling¹⁵.

An important feature of the referral in the interests of the law is that the solutions are ruled only for the interests of the law, have no effect on the examined court decisions or on the situation of the parties from those litigations.

For all cases, the decisions stated by the High Court of Cassation and Justice are decisions of principle, interpretative, having value as judicial precedents of interpretation.

Art 518 of the Civil Procedure Code is common for the both proceedings, so that the two decisions, for the interests of the law, as well as the decision solving a matter of law end their applicability with the modification, repeal or when the legal provision subjected to interpretation is declared unconstitutional, the legal rules being common.

4. Conclusion

¹³ The report shall be communicated to the parties, who within maximum 15 days from the communication, may submit in written, by their lawyer or legal counsel, their points of view regarding the matter of law subjected to trial (Art 520 Para 10 of the Civil Procedure Code).

¹⁴ The referral in the interests of the law is supported in front of the panel, as the case may be, by the general prosecutor from the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice or by the prosecutor appointed by him, by the judge appointed by the Directing College of the High Court of Cassation and Justice, namely of the Court of Appeal, by the Ombudsman or one of his representatives.

¹⁵ I. Deleanu, *Noul cod de procedură civilă, vol. I, Comentarii pe articole*, Universul Juridic Publ.-house, București, 2013, p. 709; The author states that the legislator's wording is "uninspired" because the panel of judges who notified the High Court of Cassation and Justice is not present during the ruling of the decision, becoming effectively aware of the decision's content with its communication.

The High Court of Cassation and Justice, using the two procedural mechanisms, namely by solving the referrals in the interests of the law and the requests to give a preliminary ruling performs its role stated by the Romanian Constitution, to provide a unitary interpretation and implementation of the law by the other courts of law, i.e. to insure a unitary judicial practice.

This paper has been financially supported within the project entitled “*Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Scientific Research*”, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through its Sectorial Operational Program for Human Resources Development 2007-2013, **Investing in people!**

REFERENCES

Books, treaties and specialized articles

- G. Boroi et al., *Noul cod de procedură civilă, Comentariu pe articole, vol. I. Art. 1-526*, Hamangiu Publ.-house, Bucharest, 2013
- I. Deleanu, *Noul cod de procedură civilă, vol. I, Comentarii pe articole*, Universul Juridic Publ.-house, Bucharest, 2013
- N. Popa, *Câteva considerații privind recentele inițiative legislative pentru accelerarea judecăților*, în “Curierul Judiciar” Magazine, No 12/2010
- M. Nicolae, *Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului cod de procedură civilă*, în “Dreptul” Magazine, No 2/2014
- M. Nicolae, lecture titled *Dispoziții privind asigurarea unei practici unitare. Recursul în interesul legii. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept*, during the event *Conferințele. Noul cod de procedură civilă*, Bucharest, June-September 2012, <http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2013/02/Brosura-NCPC-INM.pdf>
- N. Volonciu, *Tratat de procedură penală. Parte specială, vol. II*, Paideia Publ.-house, Bucharest, 1996

Legislation

- Law No 134/2010 on the Civil Procedure Code, republished in the Official Gazette of Romania, Part I, No 545/3 August 2012, with subsequent modifications and amendments
- Law No 135/2010 on the Criminal Procedure Code, republished in the Official Gazette of Romania, Part I, No 486/15 July 2012, with subsequent modifications and amendments

Websites

- Explanatory Memorandum to the draft of the Civil Procedure Code, http://www.just.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/ProiectulnouluiCoddeProcedur%C4%83Civil%C4%83/tabid/648/Default.aspx
- Guide for submitting a prior act of apprehension http://www.scj.ro/s_complet%20chestiuni.asp;

STUDIES ON MEDIATION AT COMMUNITARIAN AND NATIONAL LEVEL**Oana Gălățeanu, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați**

Abstract: The mediation, as a procedure for solving conflicts born in the multitude of social relations, appeared in the 20th century in the United States of America. In Europe it appeared especially after the 1990s, generated by the problem of the courts being confronted more and more with numerous and complex litigations. In Romania, this procedure occurred after the year 2000, being promulgated in 2006 a law regarding the mediation activity and the organization of the mediator profession, law that had been improved in the meanwhile.

In this study there are presented the studies at the European Union level regarding the mediation, as well as a series of positive and negative aspects related to the mediation which the legal system from our country is confronted with.

Keywords: mediation, procedure, amiable, rightful solution.

I. Medierea e o procedură adiacentă sistemului juridic modern de soluționare a conflictelor apărute în diverse raporturi sociale(private sau publice) oarecum nouă, apărută în a doua jumătate a secolului XX în S.U.A.¹

Ca manifestare, medierea a existat însă din timpuri vechi, înainte de apariția unui sistem judiciar organizat. Încă din cele mai vechi timpuri au existat conflicte în cadrul raporturilor dintre oameni (la nivel familial, social, etc) sub diferite forme, iar drept urmare, conducătorii de triburi sau bătrânii comunităților respective erau priviți ca fiind posesorii dreptului de a aplana aceste conflicte. Astfel, fiecare dintre părțile implicate își expunea punctul de vedere asupra conflictului creat, iar cei menționați, în urma cercetării faptelor și urmărilor lor, dădeau o soluție echitabilă.

O dată însă cu evoluția societății umane și apariția statului, înmulțirea conflictelor a impus constituirea unui sistem judiciar de soluționare a lor, dreptul apărând ca o structură perfectabilă în timp.

Apariția sistemului de drept a generat interesul oamenilor în obținerea dreptății prin impunerea judecătorului, rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă coborând pe un loc secund, iar treptat chiar fiind aproape abandonată.

În decursul timpului însă, dezvoltarea societății și a tehnicii, au determinat o mare amploare a sistemelor judiciare cu numeroase și noi conflicte, aflate în permanentă creștere. Astfel s-au conturat probleme ale sistemului clasic de drept, instanțele de judecată devenind incapabile în acțiunea de a rezista numărului tot mai mare de litigii. Actul de justiție a început, din păcate, să fie pus la îndoială sub aspectul calității lui, perioada judiciară de soluționare a cazurilor a devenit din ce în ce mai lungă, iar judecătorii suprasolicitați. Toate aceste realități conturau nevoia găsirii de soluții rapide și alternative de rezolvare a conflictelor. Acesta e motivul pentru care în secolul XX judecătorii și avocații din SUA au devenit tot mai interesați de mediere și de crearea unui cadru legal -normativ și procesual- pentru aceasta, în speranța soluționării litigiilor printr-o modalitate productivă.

Astfel, prin anii 1970 apar primele procese de mediere, care au fost pregătite de avocați.², iar ulterior procedura de mediere a fost consolidată în toate statele din SUA,

¹ Anches Diana Ionela, *Medierea în viața social-politică*, Ed. Universitara, București 2010,p.102

² Anches Diana Ionela, op. cit., pp.303-304

înregistrând efecte pozitive, marea majoritate a litigiilor găsindu-și rezolvarea prin soluții acceptate de părțile din respectivele conflicte.

În Europa procedura medierii s-a făcut simțită în special după anii 1990, tot ca o soluție la problema instanțelor confruntate cu litigii tot mai numeroase și complexe, având exemplul SUA în ceea ce privește buna soluționare a conflictelor dintre indivizi, cât și constatarea că această procedură sprijinea și orientarea oamenilor către dialog și îndreptarea relațiilor sociale. Astfel, indirect, se conturau din nou buna credință și buna voință între indivizi, dialogul dintre părți și mediator încurajând analizarea conflictului și înțelegerea lui, iar în final găsirea acelei soluții convenabile tuturor părților acestuia. Practic, s-a constatat rolul extrem de important, vital am putea spune, pe care îl are comunicarea în toate domeniile vieții oamenilor.

În aceste condiții procedura medierii a devenit importantă în state europene precum Franța, Marea Britanie, Belgia, Germania, Olanda, Spania etc, fiind susținută de avocați, judecători, procurori, juriști.

În România medierea a apărut mai târziu, cam după anul 2000, ca de altfel și în celelalte state fost comuniste. Dealtfel una dintre condițiile de aderare a țării noastre la U.E a reprezentat-o legiferarea medierii ca procedură capabilă să rezolve multe dintre litigiile de pe rolul instanțelor, în scopul evitării aglomerării prea mari a acestora și creșterii calității actului de justiție. În aceste împrejurări, în anul 2006 a fost promulgată Legea nr. 192 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, lege careia de-a lungul timpului i s-au adus și i se aduc îmbunătățiri.

II. Politicile europene privind medierea

La nivelul U.E s-au constatat efectele pozitive ale medierii pentru viața socială cât și pentru fiecare individ în particular, dovedite în principal prin creșterea calității actului de justiție urmare a diminuării numărului de dosare pentru fiecare judecător (național), cât și prin îmbunătățirea comunicării între persoanele ajunse la conflict și economisirea de timp și bani pentru aceștia. Din acest motiv în U.E a fost încurajată aplicarea acestei proceduri în soluționarea conflictelor familiale, a celor private dintre persoanele fizice, în conflictele de gravitate redusă din materie penală. În acest sens au fost create de liderii politicilor europene reglementări de natură consultativă și de ghidare sub forma Recomandărilor în materie de mediere, în materie civilă, comercială, a relațiilor de familie, administrativă și penală.

Rolul acestor Recomandări era cel de a orienta statele în legiferarea procedurii de mediere. Aceste Recomandări la care ne referim sunt :

a). Recomandarea nr. 1 din 1998 privind medierea familială- referitoare la acele conflicte ce apar intrafamiliar și cu privire la : divorț sau separarea în fapt a părinților ce au locuit împreună fără a fi căsătoriți, custodia comună a copiilor, partajul bunurilor comune ce au fost dobândite pe perioada căsătoriei și alte conflicte conturate între soți.

În preambulul acestei Recomandări se prevede că medierea conflictelor născute din raporturile familiale are drept ținte :

- îmbunătățirea comunicării dintre membrii familiei ;
- diminuarea gradului de conflict dintre părțile în litigiu ;
- ducerea spre o soluționare amiabilă a conflictului ;
- garantarea continuării legăturilor dintre părinți și copii ;
- contribuția la diminuarea costurilor economice și sociale generate de divorț ori separare, pentru părți, dar și pentru state ;
- scăderea perioadei de timp necesară pentru soluționarea conflictului .

Această Recomandare a Consiliului de Miniștri aprecia procedura medierii drept un factor favorizant al reînchegării raporturilor de familie .

State precum Marea Britanie și Franța au reglementat procedura ca o fază prealabilă obligatorie înaintea sesizării instanței de judecată, convinge de beneficiile ei în raporturile familiale.³

În România, în prezent medierea familială se află la faza de integrare încă, procedura neavând caracter prealabil obligatoriu.

b.) Recomandarea nr. 19 din 1999 privind medierea în materie penală.

În materie penală medierea are legătură cu politicile restaurative care vizează în principal integrarea socială a făptuitorului, reabilitarea lui socială, punerea accentului pe latura nonsanționatoare a faptelor cu grad redus de pericol social și soluționarea pe cale amiabilă a conflictului apărut, prin acoperirea pagubelor infracțiunii.

În marea majoritate a statelor europene medierea penală este admisă și utilizată în cazul infracțiunilor cu un grad de pericolozitate socială scăzut și, în general, în situațiile în care răspunderea penală a făptuitorului e înlăturată prin împăcarea lui cu persoana vătămată ori prin retragerea plângerii prelabile de către aceasta.

În România medierea penală a fost legată de ocuparea de către victimă a primplanului rezolvării conflictului penal, de dreptul ei la scuze și acoperirea pagubelor într-un timp și mod echitabile și de principiile de reintegrare socială a autorului faptei. S-a concluzionat că detenția individului nu rezolvă și problemele din perioada postdetenție legate de integrarea lui în societate ci, din contra, accentuează comportamentul penal al făptuitorului, fapt ce duce la concluzia că sistemul sancționator generează daune societății. Totodată, au fost avute în considerare și rațiunile de ordin financiar legate de cheltuielile necesare a fi făcute cu întreținerea zilnică a condamnaților aflați în detenție. De altfel, pentru aceste considerente a fost introdus și arestul la domiciliu în actuala legislație penală.

În materie penală, așa cum se desprinde și din Recomandarea europeană, este necesar ca mediatorii să primească o formare potrivită anterior numirii în funcție și ulterior una continuă pe perioada desfășurării activității. În practică însă, apar probleme în ce privește aptitudinea de a media un conflict de natură penală

c.) Recomandarea nr. 9 din 2001 privitoare la căile alternative de soluționare a litigiilor dintre autoritățile administrative și persoanele private.

Această Recomandare în vedere o apropiere a autorităților administrative de cetățeni și rezolvarea mai rapidă a conflictelor administrative, degrevarea instanțelor judecătorești de o serie de cauze ce ar putea fi soluționate amiabil, diminuarea costurilor și scurtarea timpului de soluționare și apelarea la principiul echității.

Potrivit Recomandării, reglementarea căilor alternative trebuie să :

- garanteze părților informarea necesară referitoare la posibilitatea recurgerii la căi alternative
- garantarea independenței și imparțialității mediatorilor
- asigurarea, cât de mult posibil, a transparenței în utilizarea căilor alternative și un grad de discreție necesar
- garantarea executării soluțiilor date prin căile alternative folosite.

Medierea se poate fi întreprinsă de părțile implicate, de un judecător ori poate fi stabilită ca obligatorie prin lege; mediatorii trebuie să aibă întâlniri separate cu fiecare parte implicată pentru a găsi soluția în cauză și pot îndemna autoritatea administrativă să anuleze, retragă ori modifice actul administrativ, din motive de legalitate ori de oportunitate.

d.) Recomandarea nr. 10 din 2002 privind medierea în materie civilă

³ Corina Costea, Experiment în dreptul civil francez- medierea familială obligatorie, www.medierenet.ro/2013/08/23

În materie civilă există o diversitate de conflicte, iar medierea civilă poate avea ca obiect orice conflict din orice ramură de activitate ca de exemplu conflicte comerciale, conflicte de proprietate, de creanță, legate de posesie, conflicte de muncă, etc. Evident că și scopul ei constă în diminuarea numărului de litigii deduse instanțelor și prin aceasta, îmbunătățirea actului de justiție.

e.) Directiva Europeană 52 din 2008 privind medierea în materie civilă și comercială

Toate reglementările enumerate, la un loc cu analizele, discuțiile și proiectele pilot realizate în statele U.E, au dus la concluzia necesității unei directive în această materie a medierii conflictelor ca o nevoie urgentă a sistemului judiciar drept alternativă bună pentru părțile în conflict. Directiva dorea a aduce ca noutate o uniformizare a sistemului de promovare și implementare a producerii medierii în întreg cuprinsul U.E. Astfel, Directiva impunea statelor U.E să promoveze medierea prin : programe naționale, informarea publică și practicienii în drept care deja lucrau în cauzele ce includeau conflictele dintre cetățeni.

Prin această Directivă se dorea sporirea numărului de conflicte mediate, soluționarea amiabilă a cât mai multor conflicte și degrevarea instanțelor judecătorești. Statele aveau posibilitatea de a impune un mod anume de a recurge la mediere fie înainte, fie după desfășurarea procedurii judiciare, ca o obligație, fapt ce se deduce și din preambulul Directivei unde se prevede că “ obiectivul de a asigura un acces mai bun la justiție, ca parte a politicii U.E de instituire a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, ar trebui să includă accesul la metode de soluționare a litigiilor atât pe cale judiciară, cât și extrajudiciară. Prezenta directivă ar trebui să contribuie la buna funcționare a pieței interne , în special în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de mediere ”(art.5).

Pentru analizarea și și revizuirea efectelor acestei Directive s-a statuat ca nu mai târziu de 21 mai 2016 , Comisia să prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport cu privire la aplicarea Directivei . Acest raport va analiza modul de evoluție a medierii în U.E. și impactul Directivei în statele membre și, dacă se va aprecia necesar, va fi însoțit de propuneri de adaptare a actului .

În unele țări europene s-a legiferat obligativitatea recurgerii mai întâi a procedurii de mediere , mai înainte de sesizarea instanțelor judecătorești competente în soluționarea conflictelor existente, putând da în acest sens exemplul Italiei unde există o asemenea lege cu valabilitate până în 2017 și unde se înregistrează efecte pozitive ale acestei obligativități, având în vedere că au fost înregistrate statistic până acum peste 200000 de conflicte soluționate prin procedura de mediere⁴.

Și în România a fost adoptată legea privind medierea, nr. 192/2006, ce a fost îmbunătățită în decursul timpului. Acest fapt a dus la creșterea numărului de mediatori , iar prin legea nr. 115/2012 s-a introdus sancționarea celor care, aflați într-un conflict, nu respectă obligativitatea procedurii de mediere cu inadmisibilitatea chemării în judecată , lege care a intrat în vigoare din 1 august 2013.

În ciuda prevederilor legale existente, totuși, în țara noastră medierea este puțin folosită de populație încă, însă rămâne de văzut urmarea prevederilor legale pe un termen mai lung de timp de acum încolo. Totuși, se înregistrează o creștere a cauzelor soluționate prin procedura medierii, dacă avem în vedere Raportul Consiliului Superior al Magistraturii privind starea justiției⁵.

⁴ Dorin Ilie, Politicile europene în domeniul medierii, ca soluție alternativă la instanțele de judecată, www.juridice.ro, accesat în 15.04.2014

⁵ În Curieruljudiciar.ro/2012/04/03

Dealtfel, deși cele mai multe state au un sistem de punere la dispoziție a serviciilor de mediere , procedura nu este totalmente cunoscută de cetățeni și foarte puțini recurg la ea pentru a-și soluționa conflictele în care sunt părți.

În Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European a fost prezentat, la 1 ianuarie 2014, un studiu de impact al Directivei nr. 52/2008 privind medierea, ocazie cu care s-au făcut propuneri pentru luarea de măsuri de sporire a numărului de cauze mediate la nivelul U.E, optându-se pentru o intervenție legislativă care să includă un model de mediere obligatoriu , măcar pentru anumite cauze și pentru informarea publică prin intermediul unor programe regionale sau naționale .

S-a stabilit ca dată următoare pentru analizarea efectelor Directivei la care ne referim, anul 2016 pentru care, se dorește și găsirea unei soluții de uniformizare a unor proceduri la nivel de Uniune, referitoare atât la modalitatea de evaluare și autorizare a mediatorilor , cât și la soluționarea unor tipuri specifice de conflicte ce se pot soluționa prin mediere, precum cele legate de familie, aspectele comerciale ori unele din cele de natură civilă.

Apreciem că este binevenită stabilirea atentă a unor reguli cel puțin cu privire la calitatea de mediator și cine o poate deține. În România , de exemplu, în practică s-au înregistrat dificultăți în această activitate de mediere și una dintre cauze credem că a fost și e reprezentată de persoanele ce pot oferi servicii de mediere. Inițial aveau autorizarea de a desfășura această activitate doar avocații și juriștii, adică cei cu o pregătire juridică adecvată. Cadrul legislativ actual dă posibilitatea de practicare a profesiei de mediator oricăror persoane care îndeplinesc anumite condiții cerute de lege , indiferent de studiile superioare absolvite. Considerăm că aceasta nu reprezintă un avantaj întotdeauna ci, poate, ar fi necesară o regândire a condițiilor cerute pentru a dobândi calitatea de mediator. Aceasta pentru că nu toți cei care dețin autorizarea necesară cunosc și situațiile ce țin de practica judiciară . Dacă se dorește a se da posibilitatea oricui să desfășoare o asemenea activitate, poate că ar trebui gândit mai bine domeniul în care cei autorizați să poată efectua mediere. De exemplu, în cazul în care cel care a dobândit calitatea de mediator are ca profesie de bază cea de medic, ar fi util, credem, să i se permită să soluționeze pe calea medierii acele conflicte care apar în legătură cu aspecte ce țin de domeniul dreptului medical sau , un inginer, ar trebui să poată desfășura o procedură de mediere doar pe conflicte ce țin de domeniul pregătirii sale profesionale ori apropiate acesteia. Credem că aceste amănunte ar fi necesare a fi avute în vedere întrucât cei autorizați în mediere ar putea folosi cunoștințele cumulate în cursul carierei lor și ar avea șanse mai mari de reușită în procedura pe care ar desfășura-o , fapt care ar fi, evident , și în favoarea părților din conflict care, ar beneficia de cunoștințele și pregătirea unei persoane cu experiență în natura și soluționarea raportului conflictual în care se află. Pe de altă parte, avantajul ar fi și pentru persoana mediatorului care, s-ar confrunta cu situații pentru care are capacitatea certă de a găsi soluții , fapt incert însă dacă ar trebui să medieze conflicte din alte domenii ale relațiilor sociale mai puțin cunoscute lui, ca de exemplu din sfera relațiilor familiale sau comerciale ori penale, pentru care nu are nici pregătirea teoretică de bază (în exemplele date mai sus cel puțin). Acesta credem că este în prezent și unul dintre motivele pentru care se recurge puțin la mediere, tocmai datorită și reticenței , poate, pe care o au părțile aflate în conflict față de pregătirea și priceperea persoanelor ce au primit autorizarea de a media (pe lângă experiența mediatorilor , procedura ar putea fi accesată mai mult de cetățeni dacă ar exista informarea permanentă și reală a acestora și existența unor taxe convenabile pentru cei interesați).

De altfel, Directiva 52/2008 și Recomandările anterioare privind medierea la nivelul U.E prevăd necesitatea ca mediatorii să aibă calificări în domeniul rezolvării pe cale amiabilă a conflictelor. Credem că această necesitate nu trebuie limitată numai la absolvirea unor

cursuri speciale de pregătire inițială a celor care doresc să devină mediatori, cursuri care, de altfel, în țara noastră se fac, ci ar trebui interpretată și ca fiind de absolută necesitate existența pregătirii reale și experiențelor mediatorilor în domeniul în care apar conflictele.

III. Concluzii

Problema privind existența și îmbunătățirea activității de mediere ține de politica fiecărui stat al U.E. Această procedură își face utilă și benefică prezența prin dovedirea capacității de degrevare a instanțelor judecătorești de un număr cât mai mare de cauze ce se pot relativ ușor soluționa pe cale amiabilă și, astfel, prin contribuția la îmbunătățirea actului de justiție. Atât timp cât se poate face dovada acestor efecte ale sale, medierea este o procedură bine venită și care trebuie încurajată și susținută la nivelul fiecărei fiecărui stat European, fiind un sprijin pentru cetățeni și pentru îmbunătățirea dialogului și comunicării dintre aceștia .

În literatura de specialitate și la nivel politic în țara noastră se apreciază că un mod de încurajare a cetățenilor de a recurge la această procedură ar fi oferirea de stimulente financiare precum scutiri de la taxe de timbru sau ajutor public judiciar, cât și sancționarea celor care nu recurg la această procedură în cazurile în care legea o cere. De altfel, s-a și încercat de către legiuitor de a veni în sprijinul cetățenilor prin lămurirea lor asupra beneficiului acestei proceduri prin introducerea “ procedurii de informare” din partea mediatorilor. (prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2012 de modificare a art. 2 din Legea 192/2006) sub sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată pentru neîndeplinirea obligației de informare.

BIBLIOGRAFIE

I.Studii, cărți

1. Anches Diana Ionela, *Medierea în viața social-politică*, Ed. Universitara, București 2010,p.102

2. Corina Costea, *Experiment în dreptul civil francez- medierea familială obligatorie*, www.medierenet.ro/2013/08/23

3. Dorin Ilie, *Politicile europene în domeniul medierii, ca soluție alternativă la instanțele de judecată*, www.juridice.ro

4.Nicolae Zecheru, *Medierea unor conflicte de natură penală, alternativă pentru modernizarea sistemului judiciar*, Ed. Min. Afacerilor Interne, București 2013

II.Reviste

5. Curieruljudiciar.ro/2012/04/03

THE GUARANTEE OF RIGHT TO MARRY BY ENSURING „THE RIGHT TO DIVORCE”

Roxana Gabriela Albăstroiu, Assistant, PhD, University of Craiova

Abstract: The European Convention of Human Rights regulate in art. 8 the right to respect for private and family life and in art. 12 the right to marry. For all that, many European states still have a limited regulation of the reasons for getting the dissolution of marriage. Many states have legislations that allows only under very strict condition the divorce. Unfortunately, we can say that the ECHR regulate just the right to “the first marriage” because does not regulates the right to divorce. Now, the Regulation no. 2201/2003 represents a major step forward in the fight against violation of the right to privacy and family life and also of the right to marry. The European Union has brought together in a single legal instrument the provisions on divorce and parental responsibility, with a view to facilitating the work of judges and legal practitioners and to regulating the exercise of cross-border rights of access.

Keywords: marriage, divorce, Regulation no. 2201/2013, ECHR, standardize.

Introducere

Dreptul la viață privată și dreptul la căsătorie se regăsesc reglementate în numeroase texte și acte la nivel european, dar și la nivel internațional. În acest sens amintim cu titlul de exemplu câteva astfel de dispoziții¹: articolul 9 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene dispune că „Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi”; articolul 16 din Declarația universală a drepturilor omului „Cu începere de la vârsta legală, bărbatul și femeia, fără nici o restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie”; articolul 23 § 2 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966 : „Dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie este recunoscut bărbatului și femeii, începând de la vârsta nubilă”; în același sens este și art. 8 Convenția europeană a drepturilor omului: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora”; Comisia și Curtea europeană a drepturilor omului : “Articolul 12, de fapt, prevede dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie ca un singur drept. (...) [Acesta] recunoaște de fapt dreptul bărbatului și al femeii, aflați la vârsta la care își pot da consimțământul, de a întemeia o familie și de a avea copii. Existența unui cuplu este fundamentală”.

Modalitatea în care aceste texte de lege creează pârghiile necesare protecției drepturilor avute în vedere trebuie subsumată imposibilității normelor europene de a aduce o ingerință dreptului național, mai ales într-o materie atât de încărcată de privat și personal. De altfel, considerăm că aceste drepturi, fiind corolarul principiilor stabilite în materia relațiilor

¹ A se vedea Fr. Sudre, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, Ed. Polirom, Iași, 2006, p. 329 și urm.

de familie sunt la fel ca acestea încărcate de tradiție, moralitate, religie și social, fiind extrem de greu să se pătrundă în labirintul normativ național. Uniformizarea unor astfel de norme, chiar încercată prin numeroase proiecte la nivel european, nu a avut succes, în opoziție aflându-se chiar textele de lege ale sistemelor de drept intern.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 2201/2003² privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești unifică în același act aspecte privitoare la măsurile în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru buna funcționare a pieței interne la nivelul Comunității Europene. În acest sens, Consiliul European de la Tampere a aprobat principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judiciare ca piatră de temelie pentru crearea unui spațiu judiciar veritabil și a identificat dreptul de vizită ca o prioritate.

Pe parcursul acestei lucrări vom încerca să analizăm modalitatea în care acest Regulament completează actele anterioare și maniera în care aduce un plus de securitate persoanei prin garantarea protecției dreptului la viață privată în tot spațiul Uniunii Europene, exceptând Danemarca. Regulamentul dorește să clarifice modul în care se recunosc și se execută hotărârile judecătorești în materiilor civile referitoare la divorț, separarea de drept și anularea căsătoriei precum și relativ la atribuirea, exercitarea, delegarea, retragerea totală sau parțială a răspunderii părintești (art. 2 Regulament), aceste elemente fiind regăsite adesea interdependent în realitatea socială a zilelor noastre. familial și cele referitoare la responsabilitățile părinților.³

1. Sfera de aplicare și limitele prevăzute de dispozițiile art. 12 CEDO

Vom avea în vedere numai analiza aspectelor privitoare la divorț, dat fiind faptul că, din textul art. 12 CEDO nu ni se arată cum este protejat dreptul la căsătorie al unei persoane, în condițiile în care fiind deja angrenată într-o altă căsătorie, statul al cărui cetățean este sau în care domiciliază nu îi conferă posibilitatea de a divorța. Astfel, admitem că prin acest articol din Convenție se garantează exclusiv dreptul la o primă căsătorie, dar nu și dreptul de a se recăsători al unei persoane.

Articolul 12 nu garantează în niciun fel dreptul la divorț. Curtea europeană refuză, în mod semnificativ, să procedeze la o „interpretare evolutivă a Convenției pentru a desprinde „un drept ce nu a fost inserat în cadrul acesteia de la început și consideră că dreptul la căsătorie vizează „stabilirea raporturilor conjugale și nu desfacerea lor. În sensul lor comun, cuvintele „dreptul de a se căsători” care figurează la art. 12 vizează formarea de relații conjugale și nu dizolvarea lor. În plus, lucrările preparatorii ale acestui articol nu relevă nici o intenție de a îngloba o garanție oarecare a unui drept de a divorța. Dacă ar trebui interpretată Convenția în contextul de astăzi, Curtea nu ar ști să scoată din aceasta, printr-o interpretare evolutivă, un drept care a fost în mod deliberat omis la început. Ea relevă că această Convenție trebuie citită ca un tot: un drept la divorț fiind exclus de art. 12, nu ar fi logic să fie dedus din art. 8. Astfel, Curtea respinge o reclamația petiționarilor (Johnston și alții) care afirmă că sunt victime ale unei discriminări care este contrară art. 14 al Convenției combinat cu art. 8 datorită faptului că dreptul irlandez poate recunoaște anumite divorțuri pronunțate în

² Regulamentul 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 abrogă și înlocuiește ordinul consiliului (EC) numărul 1347/2000 din 29 mai 2000 privind jurisdicția, recunoașterea și aplicarea sentințelor din dreptul familiei și cele referitoare la responsabilitățile părinților pentru copiii ambilor soți, care a intrat în vigoare la 1 martie 2001.

³ Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului II de la Bruxelles, http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_ro.htm

străinătate. În concepția ei, nu se pot considera ca fiind asemănătoare situația petiționarilor și aceea a persoanelor care pot obține această recunoaștere.”⁴

Cu toate acestea, jurisprudența europeană consacră un drept al cuplurilor căsătorite de a trăi separat, în cazul în care căsătoria lor eșuează. Curtea europeană sprijinindu-se pe obligațiile pozitive aferente articolului 8 din convenție, apreciază, într-adevăr, că despărțirea soților trebuie să poată beneficia de o „consacrare legală” și că „protecția vieții private și de familie poate uneori să necesite mijloace care să permită scutirea soților de obligația de a locui împreună”.⁵

De altfel, art. 12 nu face obiectul limitărilor specifice ale clauzei de ordine publică, așa cum este cazul art. 8, însă încredințează legislațiilor naționale sarcina de a reglementa condițiile de exercitare a dreptului la căsătorie. Conform jurisprudenței europene, legislațiile naționale nu trebuie să restrângă sau să limiteze acest drept într-o manieră care ar aduce atingere „înseși substanței sale”.⁶ În cazul în care, normele de drept intern recunosc divorțul, nu trebuie să fie limitat, în manieră „nerezonabilă” dreptul persoanei de a se recăsători.

O astfel de situație o regăsim în legislația elvețiană unde este reglementată interdicția de a se recăsători pe o perioadă de trei ani după divorț impusă soțului din a cărui culpă a fost pronunțat divorțul (cauza F. contra Elveției, 18 decembrie 1987.) Observăm că, într-o astfel de situație se are în vedere aplicarea unei „sanțiuni” față de soțul a cărui culpă a fost stabilită la desfacerea căsătoriei, prin hotărârea de divorț,

Exemplele în acest sens pot continua chiar dacă nu în ideea de divorț sancțiune, ci dreptului de a încheia o nouă căsătorie îi pot fi aduse atingeri prin chiar modul de reglementare al desfacerii căsătoriei. Având astfel în vedere că legislația Italiei nu prevede posibilitatea soților de a divorța prin acord, legând în mod constant și efectiv desfacerea căsătoriei de motive întemeiate, pe care instanța le stabilește privitor la fiecare caz în parte. Astfel, dacă soții constată că mariajul nu mai poate continua fiind iremediabil lezate relațiile dintre ei, sunt constrânși ca acest fapt să îl demonstreze în fața instanței, simplul acord de voință al soților nefiind suficient pentru a desface căsătorie. Asistăm deci la o încălcare a principiului paralelismului formelor, în sensul că soții nu pot desface prin acord comun, ceea ce au constituit tot printr reunirea voințelor lor.

Un alt exemplu poate viza legislația Bulgariei care permite divorțul doar în două cazuri, respectiv în cazul destrămării legăturii conjugale și divorțul prin consimțământul soților. Dacă niciunul dintre aceste cazuri nu este considerat a fi îndeplinit, căsătoria nu se poate desface⁷, soții neputând uza de posibilitatea de a încheia o nouă căsătorie.

Curtea a reamintit că nici art. 8 și nici art. 12 din Convenție nu garantează dreptul la divorț (*Johnston și alții c. Irlanda*), dar nerecunoașterea dreptului de a divorța nu echivalează cu absența oricărei protecții convenționale. Curtea s-a pronunțat în repetate rânduri cu privire la punerea în aplicare a procedurii de divorț, identificând elemente care puteau aduce atingere efectivității dreptului la căsătorie, astfel că se ajunge la situația în care, deși un drept nu este recunoscut și garantat de Convenție (dreptul la divorț), el beneficiază de o anumită protecție

⁴ Cauza *Johnston și alții contra Irlanda*, nr. 9697/82, Hotărâre din 18 decembrie 1986, <http://jurisprudentacedo.com/JOHNSTON-c.-IRLANDEI-Interdicție-constitucionala-a-divortului-in-Irlanda-si-consecinte-juridice-care-decurg-de-aici-pentru-un-barbat-si-o-femeie-necasariti-impreuna-precum-si-pentru-copilul-lor.html>

⁵ *Ibidem*.

⁶ Cauza *Christine Goodwin c. Marea Britanie*, nr. 28957/95, Hotărârea din 11 iulie 2002, www.echr.coe.int.

⁷ Cauza *Ivanov și Petrova c. Bulgariei*, Hotărârea din 14 iunie 2011, www.echr.coe.int.

în mod indirect, ([Valérie Gas și Nathalie Dubois c. Franței](#), 31 august 2010, nr. 25951/07; *R.R. c. Poloniei*, 26 mai 2011, nr. 27617/04)⁸.

În primul rând, cu toate că legislația internă prevede posibilitatea de a divorța, art. 12 din Convenție garantează dreptul persoanei divorțate de a se recăsători, fără a suferi restricții nerezonabile din partea statului, drept ce s-a conturat și în cadrul jurisprudenței CEDO prin cauza [F. c. Elveției](#).

În al doilea rând, durata excesivă a procedurii de divorț poate ridica problema încălcării art. 12 din Convenție⁹, însă, în speță, niciunul din aceste cazuri nu a fost considerat ca fiind aplicabil întrucât nu s-a considerat a fi vorba de vreo restricție temporară de a se recăsători după pronunțarea divorțului și nici de durata excesivă a procedurii de divorț.¹⁰

Dea lungul timpului, Curtea a subliniat că dispozițiile Convenției nu pot fi interpretate ca garantând existența dreptului la divorț și, cu atât mai puțin, a unui rezultat favorabil în această procedură.

De altfel jurisprudența CEDO este destul de bogată în astfel de spețe în care soții se găsesc în situația de a avea *in facto* o relație nerecunoscută *de iure*, tocmai pentru că în legislația statul respectiv nu le este respectat dreptul de a desface căsătoria, neputând astfel încheia valabil o altă căsătorie.

2. Regulamentul nr. 2201/2003 – mecanism de unificare legislativă la nivel european

Domeniul de aplicare al Regulamentului privește hotărârile judecătorești de divorț, de separare de corp sau de anulare a căsătoriei, fără să dispună asupra cauzelor de divorț, efectele patrimoniale ale căsătoriei sau alte eventuale măsuri accesorii (articolul 8), deoarece aceste aspecte rămân a fi reglementate prin legislația internă a statelor membre. Tocmai din această perspectivă apar unele disconcordanțe între legislații, dar ale căror efecte, așa cum vom putea observa și în spețele prezentate sunt estompate prin aplicarea Regulamentului și conferirea posibilității părților de a opta între mai multe sisteme de drept prin prisma unei competențe alternative.

Sunt competente să hotărască în problemele privind divorțul, separarea de corp și anularea căsătoriei instanțele judecătorești din statul membru pe teritoriul căruia se află: reședința obișnuită a soților sau ultima reședință obișnuită a soților în condițiile în care unul dintre ei încă locuiește acolo, reședința obișnuită a pârâtului sau în caz de cerere comună, reședința obișnuită a unuia dintre soți, reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin un an imediat înaintea introducerii cererii, reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin șase luni imediat înaintea introducerii cererii și în cazul în care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie, în cazul Regatului Unit și al Irlandei, are domiciliul în acel loc.

Aceeași instanță este competentă, de asemenea, pentru soluționarea cererii reconvenționale, în măsura în care obiectul acesteia nu excede domeniului de aplicare al Regulamentului și nu aduce în acest sens o ingerință legislației naționale a statelor membre (articolul 4).

Instanța judecătorească dintr-un stat membru care a pronunțat o hotărâre privind separarea de corp este competentă, de asemenea, să transforme această hotărâre în divorț, în

⁸ L. Cîrciumaru, I. Militaru, *Dreptul la divorț (art. 6, 8 și 12 CEDO): Imposibilitatea unei persoane de a se recăsători izvorâtă din refuzul pronunțării divorțului pentru prima căsătorie*, Revista JurisClasor CEDO, Ed. Universitară, București, 2012, p. 27-30.

⁹ Cauza *Aresti Charalambous c. Ciprului*, 19 iulie 2007, nr. 43151/04; Cauza [Wildgruber c. Germaniei](#), cererile nr. 42402/05 și 42423/05.

¹⁰ Lavinia Cîrciumaru, Ionuț Militaru, *op. cit.*, p. 27-30.

cazul în care dreptul acestui stat membru prevede aceasta (articolul 5) și fără a încălca regulile de competență astfel cum au fost stabilite în cadrul Regulamentului și cum de altfel, le-am putut observa mai sus.

Un soț care are reședința obișnuită pe teritoriul unui stat membru sau este resortisant al unui stat membru sau, în cazul Regatului Unit sau al Irlandei, are domiciliul său pe teritoriul unuia dintre aceste state membre, nu poate fi chemat în judecată în fața instanțelor judecătorești dintr-un alt stat membru decât în temeiul regulilor anterior prezentate (se admite un caracter exclusiv al competenței așa cum a fost prevăzută în cadrul articolelor 3, 4 și 5 din regulament)

Instanța judecătorească se va considera sesizată fie la data depunerii la instanță a actului de sesizare a instanței sau a unui act echivalent, cu condiția ca reclamantul să nu fi neglijat în continuare să ia măsurile pe care era obligat să le ia pentru ca actul să fie notificat sau comunicat pârâtului, fie în cazul în care actul trebuie notificat sau comunicat înainte de fi depus la instanță, la data primirii acestuia de către autoritatea responsabilă pentru notificare sau comunicare, cu condiția ca reclamantul să nu fi neglijat în continuare să ia măsurile pe care era obligat să le ia pentru ca actul să fie depus la instanță (articolul 16).

Instanța judecătorească dintr-un stat membru sesizată cu o cauză pentru care nu este competentă potrivit Regulamentului și pentru care este competentă o instanță dintr-un alt stat membru, se declară, din oficiu, incompetentă.

Atunci când pârâtul, care își are reședința obișnuită într-un alt stat decât statul membru în care s-a introdus acțiunea, nu se prezintă, instanța judecătorească competentă este obligată să suspende procedura atâta timp cât nu se stabilește că acest pârât a fost pus în situația de a primi actul de sesizare a instanței sau un act echivalent în timp util pentru a-și asigura apărarea sau că s-au luat toate măsurile necesare în acest scop.

În cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent a trebuit transmis dintr-un stat membru în altul în conformitate cu Regulamentul menționat anterior, articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000¹¹ se aplică în locul dispozițiilor mai sus menționate. În cazul în care dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 nu se aplică, articolul 15 din Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială se aplică în cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent a trebuit să fie transmis în străinătate în temeiul respectivei convenții.

În cazul în care se introduc cereri de divorț, de separare de corp sau de anulare a căsătoriei între aceleași părți în fața unor instanțe judecătorești din state membre diferite, instanța sesizată în al doilea rând suspendă din oficiu procedura până când se stabilește competența primei instanțe sesizate. Dacă se stabilește competența primei instanțe sesizate, instanța sesizată în al doilea rând își declină competența în favoarea acesteia. În acest caz, partea care a introdus acțiunea la instanța sesizată în al doilea rând poate intenta respectiva acțiune la prima instanță sesizată (articolul 19).

În caz de urgență, dispozițiile Regulamentului nu împiedică instanțele judecătorești dintr-un stat membru să ia măsuri provizorii sau asiguratorii cu privire la persoanele sau bunurile prezente în acest stat, prevăzute de dreptul acestui stat membru, chiar dacă, în

¹¹ Privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială. Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului este Publicat în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, nr. L 324 din 10.12.2007.

temeiul prezentului regulament, o instanță dintr-un alt stat membru este competentă pentru soluționarea cauzei pe fond.

Măsurile luate în conformitate având ca fundament dispozițiile regulamentului încetează să producă efecte atunci când instanța din statul membru competentă în temeiul prezentului regulament pentru soluționarea cauzei pe fond a luat măsurile pe care le consideră corespunzătoare.

Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru se recunosc în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la vreo procedură. În special și fără a aduce atingere dispozițiilor regulamentului privitoare la competență nu este necesară nicio procedură pentru actualizarea actelor de stare civilă ale unui stat membru pe baza unei hotărâri pronunțate în alt stat membru în materie de divorț, separare de corp sau anulare a căsătoriei care nu mai poate fi supusă nici unei căi de atac în conformitate cu dreptul respectivului stat membru.¹² Cu respectarea prevederilor regulamentului, orice parte interesată poate solicita pronunțarea unei hotărâri de recunoaștere sau de refuz al recunoașterii hotărârii. Competența teritorială a instanței judecătorești indicată în lista comunicată Comisiei de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 68 este stabilită prin dreptul intern al statului membru în care se depune cererea de recunoaștere sau de refuz al recunoașterii. În cazul în care recunoașterea unei hotărâri judecătorești se invocă pe cale incidentă în fața unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru, aceasta poate pronunța o hotărâre în acest sens (articolul 21).

Potrivit articolului 22 din Regulament o hotărâre judecătorească pronunțată în materie de divorț, de separare de corp sau de anulare a căsătoriei nu se recunoaște:

- în cazul în care recunoașterea contravine în mod evident ordinii publice a statului membru în care se solicită aceasta;
- în cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent nu a fost notificat sau comunicat în timp util părâtului care nu s-a prezentat și astfel încât acesta să își poată pregăti apărarea, cu excepția cazului în care se constată că părâtul a acceptat hotărârea într-un mod neechivoc;
- în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată într-o acțiune între aceleași părți în statul membru în care se solicită aceasta sau
- în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată anterior într-un alt stat membru sau într-un stat terț într-o cauză între aceleași părți, din moment ce această primă hotărâre îndeplinește condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru în care se solicită aceasta.

Observăm astfel că aceste situații de nerecunoaștere reprezintă excepția, fiind de strictă aplicare și de strictă interpretare. Tot în cadrul regulamentului regăsim în anexe modelul în care este emis certificatul de divorț recunoscut la nivel internațional. Recunoaștem astfel că tendințele de unificare a legislației europene în materia relațiilor de familie capătă o formă concretă, Regulamentul CE nr. 2201/2003 reprezentând un pas important în acest sens, fapt care reiese nu numai din dispozițiile mai sus prezentate ci și din jurisprudența deja constituită.

3. Aplicații ale Regulamentului nr. 2201/2003

¹² A se vedea și I. Lazar, *Le citoyen européen, nucléé dur de l'intégration communautaire; la dimension sociale de la citoyenneté européenne*, Conferința internațională „Uniunea Europeană – Instituționalizare și reformă”, 14-15 mai 2010, Pitești, România, volumul "European Union's history, culture and citizenship", Ed. Publishing House of University of Pitești, ISBN 978-606-560-111-6, p. 692-700 .

Aplicarea regulamentului în statele membre ale Uniunii Europene nu poate decât să aducă importante progrese în garantarea drepturilor omului, prin consacarea indirectă a dreptului la o nouă căsătorie, dat fiind faptul că soții, beneficiind de dispozițiile privitoare la competență, pot opta pentru sistemul legislativ a statului care le asigură pe cât posibil dreptul la căsătorie, dincolo de reglementarea art. 12 CEDO. O situație în care dreptul intern îngrădește excesiv dreptul la încheierea unei noi căsătorii prin simplul fapt că soților nu le este permis să desfacă o căsătorie existentă¹³ o regăsim în cazul a două cupluri de italieni. Astfel, B.C. și V.D. s-au căsătorit la data de 07/04/2007 în Italia. În anul 2011 B.C. a fost delegată de firma la care lucra în România pentru a reprezenta interesele acesteia în zona de est a Europei. Acesta este momentul în care începe să se deterioreze relațiile dintre cei doi soți, culminând cu despărțirea în fapt. În aceeași perioadă îl cunoaște pe S.A., coleg de serviciu cu ea și aflat într-o situație similară. La începutul anului 2014 fiecare dintre ei au hotărât să divorțeze în România, deoarece în Italia nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru a putea desface căsătoria.

Legea italiană¹⁴ prevede motivele temeinice de divorț, care constituie condiții necesare dar nu și suficiente pentru acordarea unui divorț. În virtutea competenței sale de apreciere, care poate varia ca întindere, în funcție de motivele specifice ale divorțului, instanța trebuie să decidă faptul că mariajul s-a destrămat iremediabil, fapt ce constituie baza comună a tuturor motivelor de divorț. Aceste verificări sunt necesare chiar și în cazurile în care părțile formulează o acțiune comună de divorț. Acordul soților nu constituie în sine un motiv de divorț (și, prin urmare, în Italia nu există propriu-zis ceea ce se numește divorț prin acordul ambilor soți); înainte de a acorda divorțul, instanța trebuie întotdeauna să stabilească faptele care stau la baza unei cereri de divorț.

Pe rolul judecătorei Craiova au fost introduse astfel acțiunile civile de divorț prin acordul soților de către B.C. și V.D.¹⁵, iar într-un alt dosar de către S.A. și R.V.¹⁶.

Acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 2600, lit. b, și alin. (2), art. 374, lit. a NCC, art. 928-930 NCPC și art. 3 (1) (a) paragraf 2 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 potrivit cărora privitor la competența pe fond se dispune: "Sunt competente să hotărască în problemele privind divorțul, separarea de drept și anularea căsătoriei instanțele judecătorești din statul membru: " [...] ultima reședință obișnuită a soților, în condițiile în care unul dintre ei încă locuiește acolo sau [...] în caz de cerere comună, reședința obișnuită a unuia dintre soți".

De asemenea, art. 1078 pct. 5 NCPC prevede că, instanțele române sunt exclusiv competente să judece litigiile cu elemente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la desfacerea, nulitatea sau anularea căsătoriei, precum și alte litigii între soți, cu excepția celor referitoare la imobile situate în străinătate, dacă la data introducerii cererii ambii soți domiciliază în România și unul dintre ei este cetățean român sau apatrid. Rezultă, așadar, că judecătoria în raza careia domiciliază reclamantul este competentă să soluționeze cererea de divorț dacă pârâtul locuiește în străinătate și, indiferent de cetățenia sa, reclamantul a locuit pe teritoriul României cel puțin un an imediat înaintea introducerii cererii sau dacă, fiind cetățean român ori apatrid, a locuit în România cel puțin șase luni imediat înaintea introducerii cererii.¹⁷

¹³ A se vedea O. Ghiță, *Marriage and family life in ECHR jurisprudence*, International Journal of Juridical Sciences, Agora University Press, Oradea, 2014, p. 57.

¹⁴ Actul nr. 898 din 1 decembrie 1970, astfel cum a fost modificat de Actul nr. 436 din 1 august 1978 și Actul nr. 74 din 6 martie 1987, http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_ita_ro.htm

¹⁵ Sentința civilă nr. 4788 din 1 aprilie 2014, Judecătoria Craiova.

¹⁶ Sentința civilă nr. 6592 din 9 mai 2014, Judecătoria Craiova.

¹⁷ M. Tăbărcă, *Drept procesual civil*, vol II, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013, p. 647.

În același sens, nu trebuie ignorată convenția părților în ce privește alegerea competenței instanței, în sensul art. 914 NCPC, care se referă numai la cererea de divorț. Potrivit art. 1066 NCPC care reglementează prorogarea voluntară de competență în favoarea instanței române, aceasta este competentă atunci când părțile au convenit valabil competența instanțelor române. A fost depusă la dosarul cauzei convenția părților în acest sens.

Pentru a se putea stabili competența instanței a fost administrată proba cu înscrisuri (contractul de muncă al soțului delegat în Craiova și contractul de locațiune pe o durată mai mare de un an) și martori, fiind avută în vedere reședința obișnuită a unuia dintre soți, astfel cum regulamentul dispune în textul mai sus amintit.

În ambele spețe instanța se constată competentă general, material și teritorial să soluționeze cauza în temeiul art. 131 alin. (1) NCPC, art. 126 alin. (1) Constituția României, art. 914 alin. (1) NCPC raportat la art. 3 alin. (1) lit a, pct. 4 din Regulamentul CE nr. 2201/2003.

În aceste condiții, s-a trecut la judecarea pe fond a acțiunii de divorț, finalizată cu desfacerea căsătoriei cetățenilor italieni și acordarea posibilității de a-și reconsidera dreptul la căsătorie față de persoana aleasă.

Concluzii

Spețele în care soții sunt obligați să uzeze de dispozițiile Regulamentului CE nr. 2201/2003 sunt numeroase, numai observând jurisprudența din țara noastră putem constata acest lucru. Necesitatea de a căuta un sistem de drept a cărui legislație este mai permisivă și conferă soților posibilitatea de a desface o căsătorie și de a beneficia de drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului – dreptul la căsătorie și dreptul la viață privată – nu poate decât să sublinieze o carență în cadrul acestor dispoziții la nivel european.

Cel mai des a fost analizată respectarea elementelor procedurale și modalitatea în care instanța națională a motivat hotărârea judecătorească, nerecunoașterea dreptului de a divorța neechivalând cu absența oricărei protecții convenționale.

Cu toate acestea, considerăm că, de la caz la caz, Curtea ar trebui să analizeze în context, în ce manieră este garantat dreptul la căsătorie și dacă limitele impuse de „imposibilitatea unei ingerințe” îndeplinesc condițiile obligatorii: să fie prevăzută în lege; să constituie o măsură necesară într-o societate democratică; pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora; să fie proporțională cu scopul urmărit.

Acknowledgement

Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Bibliografie

Fr. Sudre, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, Ed. Polirom, Iași, 2006.

O. Ghiță, *Marriage and family life in ECHR jurisprudence*, International Journal of Juridical Sciences, Agora University Press, Oradea, 2014.

L. Cîrciumaru, I. Militaru, *Dreptul la divorț (art. 6, 8 și 12 CEDO): Imposibilitatea unei persoane de a se recăsători izvorâtă din refuzul pronunțării divorțului pentru prima căsătorie*, Revista JurisClasor CEDO, Editura Universitară, București, 2012.

I. Lazar, *Le citoyen européen, nucléé dur de l'intégration communautaire; la dimension sociale de la citoyenneté européenne*, Conferința internațională „Uniunea Europeană – Instituționalizare și reformă”, 14-15 mai 2010, Pitești, România, volumul "European Union's history, culture and citizenship", Ed. Publishing House of University of Pitești, ISBN 978-606-560-111-6, p. 692-700 .

M. Tăbărcă, *Drept procesual civil*, vol II, Ed. Universul Juiridic, Bucuresti, 2013.

Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului II de la Bruxelles, http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_ro.htm

Actul nr. 898 din 1 decembrie 1970, astfel cum a fost modificat de Actul nr. 436 din 1 august 1978 și Actul nr. 74 din 6 martie 1987, http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_ita_ro.htm

Sentința civilă nr. 4788 din 1 aprilie 2014, Judecătoria Craiova.

Sentința civilă nr. 6592 din 9 mai 2014, Judecătoria Craiova.

Cauza Johnston și alții contra Irlanda, nr. 9697/82, Hotărâre din 18 decembrie 1986, <http://jurisprudencedo.com/JOHNSTON-c.-IRLANDEI-Interdictie-constitutionala-a-divortului-in-Irlanda-si-consecinte-juridice-care-decurg-de-aici-pentru-un-barbat-si-o-femeie-necasatoriti-impreuna-precum-si-pentru-copilul-lor.html>

Cauza Christine Goodwin c. Marea Britanie, nr. 28957/95, Hotărârea din 11 iulie 2002, www.echr.coe.int.

Cauza Aresti Charalambous c. Ciprului, 19 iulie 2007, nr. 43151/04; *Cauza Wildgruber c. Germaniei*, cererile nr. 42402/05 și 42423/05.

Cauza Ivanov și Petrova c. Bulgariei, Hotărârea din 14 iunie 2011, www.echr.coe.int

***CONSIDERATIONS ON THE CHALLENGE, ABSTENTION, DISMISSAL AND
REPLACEMENT OF THE ARBITRATORS***

Roxana Maria Roba, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The arbitrator capacity may stop by challenge, abstention, dismissal and replacement. This survey aims to analyze the procedure regarding each of these grounds regarding the termination of the arbitrator capacity, the distinction between these institutions in the light of the relevant case law but also in the light of the regulations contained in the international conventions relating to arbitration in the national legislations and the rules of the main arbitration institutions.

Keywords: arbitrator, challenge, abstention, dismissal, replacement.

Lately, in the recent years, the challenging of the arbitrators became a common action in the international commercial arbitration¹. The main reason justifying the challenge of an arbitrator refers to the existence of a conflict of interest, but the arbitrators may be challenged also for misconduct².

Traditionally, most arbitration rules provided that the arbitrator may be challenged on the same grounds as a judge. Today, following the model of UNCITRAL Arbitration Rules of 1976, most of the regulations provide that the judges may be challenged for reasons related to their impartiality and independence³. Thus, the Swiss Arbitration Rules 2006 stated in Article 10 section 1 that arbitrators may be challenged if circumstances exist and give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's impartiality and independence. For the same purpose are the provisions of Article 19 of the Arbitration Rules of the Court of Arbitration of Milan which provide that each party may file a reasoned challenge against an arbitrator on any ground that casts a doubt on his/her independence or impartiality.

Challenging applications can be drafted against any arbitrator regardless of how he was appointed, either in accordance with the rules of arbitration institutions or in accordance with national legislation.

The UNCITRAL Model Law contains in the Article 12 provisions relating to the challenge of arbitrators. Therefore, the person appointed as an arbitrator shall inform on the circumstances that give rise to legitimate doubts on his impartiality and independence. An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts on his impartiality or independence, and if he does not possess qualifications agreed by the parties. A party may challenge an arbitrator only for reasons which it becomes aware of after the appointment has been made.

Regarding the challenge procedure, Article 13 provides that the parties are free to agree to the challenge, and in the absence of an agreement, the interested party shall submit a

¹ For instance, the International Arbitration Court in Paris points out the fact that during 1995-1999, 82 challenge request were drafted, while 140 of this kind of applications were drafted between 2000-2004. Other arbitration institutions encountered similar experiences, as well.

² See Margaret L. Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, Cambridge University Press Publishing House, United States of America, 2008, p. 140.

³ See Van den Berg, *Justifiable Doubts as to the Arbitrator's Impartiality or Independence*, in *Leiden Journal of International Law*, 1997, no. 10, p. 509.

reasoned request to the arbitral tribunal within 15 days, term which begins on the date of the notice of challenge.

The opposing party may agree to the challenge, the challenged arbitrator being able to waiver in his turn. Otherwise, the request for challenge shall be decided by the arbitral tribunal. If the challenge can not be obtained within this procedure, the interested party may address to the court or competent authority of the state, within 30 days of the rejection of the application for challenge. But Article 13, paragraph 3 of the Law provides that while such a request is pending, the arbitral tribunal including the challenged arbitrator, may continue the arbitral proceedings and make an award.

If the arbitrator becomes *de jure* or *de facto* unable to perform his functions or he fails to act without undue delay, his mandate terminates if he withdraws or if the parties agree on the termination. Otherwise, if a controversy remains concerning any of these grounds, the parties may address the court or other competent authority of the state.

It should be highlighted the fact that the withdrawal of an arbitrator does not amount to recognition of the reasons for which he was challenged as provided by Article 14, paragraph 2 of the UNCITRAL Model Law. In practice, the arbitrators often waiver when they ascertain that the parties no longer trust them⁴.

If the mandate of an arbitrator terminates under the conditions mentioned above, a substitute arbitrator shall be appointed under the rules applicable to the appointment of the original arbitrator.

On what regards the main causes of challenge, the Rules of Arbitration of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry from 2014⁵ mention in Article 20, paragraph 1 that the challenge request shall be judged by the arbitral tribunal without the participation of the challenged arbitrator, this arbitrator being replaced by the President of the Arbitration Court or an arbitrator appointed by him.

The challenge shall be required, under penalty of preclusion, within 10 days after the party became aware of the appointment of its arbitrator or, where appropriate, after the occurrence of the challenge request. (Article 18, paragraph 5 of the Rules of Procedure Arbitration of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry 2014)

The Romanian Civil Procedure Code of 2010, republished, expressly provided in Article 1113, paragraph 2 the reasons for the arbitrators' challenge, namely: when the arbitrator does not have the qualifications established by the parties; when there is a cause for challenging arbitrators as provided by the Rules of Arbitration embraced by the parties, or, in case of arbitrators' absence; when the circumstances induce a legitimate doubt on his independence and impartiality.

Regarding the failure for qualifying condition or other conditions relating to arbitrators, the last ability given to the parties is basically a further opportunity to review and control the objectivity, integrity and professionalism of the people entrusted with the resolving of the case⁶. Of course, in practice, such an assessment presents obviously a strong subjective feature.

In case the parties have not established a procedure for challenge, the tribunal at the arbitration headquarters shall rule on the challenge by final judgment. The legal literature has

⁴ See Margaret L. Moses, *op.cit.*, p. 141.

⁵ Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 613 of 19.08.2014.

⁶ See Monica Ionaș Sălăgean, *Arbitrajul comercial*, All Beck Publishing House, Bucharest, 2001, p. 90.

argued that the hearing report could be challenged by an appeal for annulment or for some reasons, by review⁷.

Article 14, paragraph 1 within the Rules of Arbitration of the International Court of Arbitration in Paris provides that the challenge of the arbitrator may be requested by the parties for lack of independence through a written request to the Secretariat of the Court, in which the reasons for the request are stated. For a challenge to be admissible, it must be submitted by a party either within 30 days from receipt of the notification regarding the appointment or confirmation of the arbitrator, or within 30 days from the date when the party making the challenge was informed of the facts and circumstances on which the challenge is based if such date is subsequent to the receipt of such notification. (Article 14, paragraph 2 of the rules of Arbitration of the International Court of Arbitration in Paris).

The Court will decide on the admissibility and, if necessary, in the same time on the reasons for the challenge after the Secretariat of the Court has offered the opportunity to the arbitrators in question, to the adverse party and to other arbitrators to express their opinion in writing. Therefore, the procedure for challenge has a contradictory feature.

The French case law has shown that targeted arbitrators may give an award even if the procedure of challenge is in progress; subsequently this decision will be cancelled in case it appears that there was an actual lack of independence and impartiality in what concerns the arbitrators⁸.

In some jurisdictions, the decisions of the International Court of Arbitration in Paris regarding the requests for challenge are final, the reasons for challenge being raised in the proceedings for annulment of the arbitral award, not for the purpose of removing an arbitrator, but to achieve the abolishment of the judgment⁹.

The provisions regarding the challenge of arbitrators are found in Article 10 of the Arbitration Rules of the International Court of Arbitration in London. In addition to the reasons referring to the lack of independence and impartiality, the arbitrators may be challenged if they act in deliberate violation of the Arbitration Agreement; do not act fairly or impartially as between the parties; or do not conduct or participate in the arbitration with reasonable efficiency, diligence and industry and where they do not comply with the arbitration agreement or acting in an unfair or do not drive or take part in the arbitration proceedings with care, avoiding any delay or additional expense. (Article 10.2 of the Rules of Arbitration of the London International Court of Arbitration¹⁰)

The Court will dismiss the arbitrator and shall appoint another arbitrator in the event that any of the arbitrators communicate in writing his intention to abandon the position or if he dies, is seriously ill, refuses or becomes unable to perform his task. The court will decide on the expenses and costs that must be paid to the former arbitrator services.

The challenge request will be submitted within 14 days from the date of the establishment of the arbitral tribunal or later, after becoming aware of the existence of a reason for challenge. In all cases, the arbitrator will have to be heard before the rule of a judgment in what he is concerned.

Regarding the appointment of a new arbitrator, the Court will have complete freedom to decide whether or not the initial procedure should be followed. A possible nomination of

⁷ See Viorel Roş, *Arbitrajul comercial internațional*, Monitorul Oficial Publishing House, Bucharest, 2000, p. 293.

⁸ See Jacques Béguin, Michel Menjucq, *Droit du commerce international*, Litec Publishing House, Paris, 2005, p. 984.

⁹ See Michael Bühler, Thomas H. Webster, *Handbook of ICC Arbitration*, Thomson Reuters Publishing House, London, 2008, p. 170.

¹⁰ The rules entered into force on 1 October 2014. See <http://www.lcia.org>.

the party will be compulsory exercised within 15 days or within another date set by the Court, under the penalty of preclusion.

In Article 24 of the English Law on the arbitration of 1996 regulates extensively the grounds on which the arbitrator may be challenged. Thus, a first reason has in view the existence of certain circumstances that give rise to justifiable doubts regarding the impartiality of arbitrators. Unlike the regulation contained in the UNCITRAL Model Law, the legal text does not refer to the lack of independence of judges, as it was appreciated that the interpretation of this concept would give rise to endless disputes in practice¹¹.

Of course a list of all the reasons that could affect the impartiality of the arbitrator does not exist, therefore, a decision will be taken according to each particular circumstance. The English jurisprudence, facing with the resolving of the challenge request for this reason, argued that the mere relationship between arbitrator and one of the parties is not enough to consider it is affected by impartiality¹².

The lack of qualifications required by the arbitration convention may also be a reason for challenge. The existence of these qualifications such as affiliation to a particular profession, is related to the moment the arbitral tribunal is established, even if subsequently the person no longer performs that profession¹³.

The arbitrator may also be challenged for physical or mental incapacity to conduct the proceedings, or if there are reasons to justify the absence of such capacities.

Another reason for challenging the arbitrator from the trial has in view his refusal or his failure to conduct the procedure or use all appropriate means to solve the case, producing or being prone to produce in this way a substantial injustice to one of the parties.

The arbitral tribunal may issue a decision while the challenging procedure is ongoing. Regarding the arbitrator's fees, the Court will decide as it sees appropriate.

The abstaining arbitrator is regulated by Article 18, paragraph 3 of the Rules of Arbitration of the International Commercial Arbitration Court attached to the Chamber of Commerce and Industry in 2014, the person who knows that there is a case for challenge in what the person is concerned is required to notify the parties and the other arbitrators before accepting the appointment as arbitrator and if such cases occur after acceptance, as soon he finds out about the challenge. This person can not participate in the arbitral proceedings unless the parties, notified according to the previous paragraph, declare in writing that they understand not to require the challenge. Even in this case, this person has the right to abstain from judging the case. The statement of abstention shall be in writing and does not need to be substantiated. The written form requirement is met if the statement is recorded in the concluding hearing.

The Romanian Civil Procedure Code of 2010, republished, does not contain regulations regarding the failure of arbitrators in international arbitration and is therefore subject to the provisions of the same normative act relating to domestic arbitration. The person who knows that there is a case for challenge in what the person is concerned is required to notify the parties and the other arbitrators before accepting the appointment as arbitrator and if such cases occur after acceptance, as soon he finds out about the challenge. Regarding the assumption that the arbitrator has not accepted this function yet, it is rather about a refusal to accept the task of being arbitrator and not an actual abstention¹⁴. The

¹¹ See Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale, *Arbitration of commercial disputes. International and English Law and Practice*, Oxford University Press Publishing House, New York, 2007, p. 645.

¹² *Idem*, p. 643.

¹³ The way it was ruled in the case Pan Atlantic Group Inc v. Hassneh Insurance Co of Israel Ltd, in Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale, *op.cit.*, p. 645.

¹⁴ See Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, *Arbitrajul intern și internațional*, Rosetti Publishing House, Bucharest,

arbitrator's abstention does not amount to the recognition of the challenging. The Romanian Civil Procedure Code of 2010, republished, also provides in the Article 562, paragraph 5 that abstention is effective on its formulation without any further formality.

The arbitrator's dismissal was interpreted as having the meaning of its terminating assignment from his capacity, respectively that of resolving the dispute between the parties, considered to be a discretionary and uncensored ordering act¹⁵. Dismissal may also occur following the completion of a transaction by the parties in the dispute or following the parties' abandonment of the settlement of the dispute by arbitration.

The Rules of Arbitration of the International Commercial Arbitration Court at the current regulation somehow distance from this interpretation. Article 19, paragraph 1 of these rules provide that the arbitrator dismissal may be required in the following situations: if after acceptance, the arbitrator abandons unreasonably the capacity of arbitrator¹⁶; if, without good reason, the arbitrator does not participate in the arbitration hearing repeatedly or commits other acts that unreasonably delay dispute or does not rule the judgment by the deadline set by the arbitration convention or by these rules; if the arbitrator does not respect the confidentiality of arbitration by deliberately publishing or disclosing data that he has knowledge in its capacity as arbitrator, without the consent of the parties.

The regulation within the contents of the Rules of Arbitration of the International Commercial Arbitration Court attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania in 2011 provided another reason for the dismissal of arbitrators, namely the case in which they repeatedly violate their duties. The wording allowed a very broad interpretation of cases justifying dismissal of arbitrators.

The arbitrator's replacement is ordered in case he is unable to exercise his task, for every case (challenge, abstention, dismissal, suspension, cancellation, death, etc.) if a substitute arbitrator was not appointed or if he was prevented from exercising his task (Article 21, paragraph 1, of the Rules of Arbitration of the International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry 2014).

According to Article 1113, paragraph 1 of the Civil Procedure Code of 2010, republished, dismissal and replacement of arbitrators shall be made according to the arbitration convention or the agreement set by the parties subsequent to its conclusion, and in absence, the interested party may request from the arbitration tribunal to do this, following the provisions of the Book IV of the same normative act to be applied.

Article 25 of the English Law on Arbitration 1996 provides that an arbitrator may waiver the assignment after notifying the parties, by an application addressed to the Court requesting it to release him of any assignment and decide on the expenditure. The Court will accept the arbitrators' motion to waiver, if it considers that it is justified having in view all the circumstances of the case.

As the arbitrator's mission is personal, it ceases upon death. Also, unless the parties agree otherwise, the death of the party that appointed the arbitrator does not result in the

2005, p. 120.

¹⁵ See Silviu Costache, Raluca Gheorghiuță, *Norme și practică privind soluționarea prin arbitraj a litigiilor comerciale internaționale*, Premier Publishing House, Ploiești, 2005, p. 87.

¹⁶ The previous regulation made reference to the waiver of the arbitrator, the regulation being criticized under many aspects. Therefore, the text produced confusion between the notion of dismissal or waiver, by stating that dismissal will be ordered as a consequence for the unjustified waiver of the arbitrator. However, while the waiver is a case of cessation of the capacity as arbitrator, based on the will of the person that accepted this assignment, dismissal is the consequence of an external will.

arbitrator's dismissal as Article 26, paragraph 2 expressly states in the English Law on arbitration in 1996.

If the capacity of the arbitrator stops, the consequence on what concerns the parties is the conducting of additional costs and delay in the judgment of the case¹⁷. Of course, the parties will attempt to replace the arbitrator as soon as possible, they being entitled to agree upon the procedure to be followed in this regard. In the absence of such agreement of the parties, the provisions of Section 16 and 18 of the English Arbitration Act 1996 shall be applicable.

Cases in which arbitrators may be dismissed from the judgment targets in particular their lack of independence and impartiality. However, unlike the cases of incompatibility of judges, arbitrators may be challenged in case they do not meet the qualifying conditions or other conditions relating to arbitrators that were provided by the parties in the arbitration convention.

Bibliography:

Margaret L. Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, Cambridge University Press Publishing House, United States of America, 2008

Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, *Arbitrajul intern și internațional*, Rosetti Publishing House, Bucharest, 2005

Tweeddale, Keren Tweeddale, *Arbitration of commercial disputes. International and English Law and Practice*, Oxford University Press Publishing House, New York, 2007

Jacques Béguin, Michel Menjuçq, *Droit du commerce international*, Litec Publishing House, Paris, 2005

Michael Bühler, Thomas H. Webster, *Handbook of ICC Arbitration*, Thomson Reuters Publishing House, London, 2008

Jacques Béguin, Michel Menjuçq, *Droit du commerce international*, Litec Publishing House, Paris, 2005

Monica Ionaș Sălăgean, *Arbitrajul comercial*, All Beck Publishing House, Bucharest, 2001

Viorel Roș, *Arbitrajul comercial internațional*, Monitorul Oficial Publishing House, Bucharest, 2000

¹⁷ See Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale, *op.cit.*, p. 647.

CORRUPTION AND REGULATION OF ITS LEGAL FRAMEWORK IN OUR COUNTRY

Adriana Magdalena Sandu, Assistant, PhD Student, "Spiru Haret" University

Abstract: For Romanian criminal justice system, corruption is a normative concept designating priority infringement or illegal and immoral transgression of the rules on duties of public officials, businesses or persons performing various financial and banking operations.

Given this broad sense, we can identify the criminal law, right from its beginning to the present, a number of incriminations that cell as a common denominator, namely material advantage. The term corruption to mean material advantage was introduced in Romanian legislation, with the Criminal Code, which entered into force on January 1, 1969, and resumed in the Law 83/21 July 1992 on urgent procedure prosecution and trial for some corruption offenses. In order to improve the legal framework was adopted the Law no. 78/2000 on preventing, discovering and sanctioning corruption shows that offenses of corruption and similar offenses of corruption offenses and offenses directly related to corruption offenses.

Keywords: public office, public office, incompatibility, conflict of interest.

For the Romanian criminal law system, corruption is a priority normative concept that designates the illegal and immoral violation of the norms that refer to the obligations of the public clerk, economic agents or people that perform different financial or bank operations.

Starting from this generic meaning, we can identify in the criminal legislation, from its beginning until present, a series of incriminations that have as purpose a common denominator, respectively the material advantage. The term of corruption, with the meaning of material advantage, has been introduced in the Romanian legislation together with the Criminal Code, enforced on the 1st of January 1969, and restated in Law 83/21st of July 1992 regarding the urgent procedure of tracking and trial for some corruption infractions. In order to improve the legal frame, Law no. 78/2000 has been adopted, to prevent, discover and punish the corruption¹, showing which are the corruption infractions, the infractions associated to the corruption infractions and the infractions directly related to the corruption infractions.

In 2012, the National Anti-Corruption Directorate has been founded through the Emergency Ordinance no. 43/2002², by reorganizing the National Anti-Corruption Prosecution Office, as a structure with legal personality, within the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice

Also, some important step towards the harmonization of the Romanian legislation with the requirements of the European Union were: the Law no. 161 from the 19th of April

¹ Law 78/2000 for the prevention, discovery and punishment of the corruption, published in the Official Monitor no. 219 from the 18th of May 2000, with subsequent modifications and addition

² Emergency Ordinance no. 43/2002, regarding the National Anti-Corruption Directorate, published in the Official Monitor no.244 from 11th of April 2002.

2003³ regarding certain measures to ensure the transparency in the exercise of public dignities, public functions and in the business environment and the Emergency Ordinance no. 24 /21.04.2004⁴ regarding the increase of the transparency in the exercise of public dignities and public functions, as well as the intensification of the anti-corruption measures, which modified and completed Law no. 115/1996⁵ for the declaration and control of the assets of the officials, magistrates, public clerks and certain people with managing positions and the Emergency Ordinance 43/2002 regarding the National Anti-Corruption Directorate.

We have to mention that by act of corruption we mean any act by which a person tries or succeeds to determine a clerk found in the exercise of work to perform an act that comes against the law or his work duties or to favor in any way the people involved, in exchange for certain material benefits or undue advantages. Subsequently, it is fully justified to enlarge the range of acts incriminated within this category of infractions, in close connection to the transparency of the economic activity and the diversification of the manifestations.

Seen as a real scourge that tends to destroy the basis of the fundamental institutions of the rule of law, corruption, with deep international affectations, is a phenomenon that worries both the governments and the public opinion from the entire world.

Thus, in a world confronting with different and complex issues, the corruption activities – including obtaining money by illegal ways – are more and more frequent. The history of the human society shows that crime and corruption, under their different manifestations, existed and happened under different intensities, from the oldest times. Corruption, as a phenomenon, has been present since the ancient times, being a seriously grave behavior, but at the same time spread in the whole world.

In Romania, new forms of corruption appeared and developed, specific to the transition to the market economy, manifested by different means, like: illegal transfers of money and goods, gradual degradation of the public patrimony, fraudulent bankruptcy, taking important economic goods and values, belonging to the national cultural patrimony out of the country illegally, etc.

At present, the corruption infraction and the work crimes are provided in the *Criminal Code, Title V, chapters I and II* („Corruption Infractions” and „Work Crimes”)

These crimes, as shown by their denomination, disturb certain public activities or law-regulated activities. These crimes, although numerous and having a huge variety, have been included in a unique title, because they have a common characteristic – that by performing them, the social relations of the same nature are disturbed, relations regarding the work activity or the established regime for certain activities regulated by the law.

The Criminal Law incriminates, under the same title, the following acts: bribery (offering and accepting money), influence traffic, purchasing influence, acts performed by the members of the arbitrary instances or related to them; acts performed by the foreign clerks or

³ Law no. 161 from 19th of April 2003, regarding certain measures to ensure the transparency in the exercise of public dignities, public functions and in the business environment. (Modified by O.U.G. no. 40/2003, O.U.G. no. 77/2003, O.U.G. no. 92/2004, Law no. 171/2004, Law no. 96/2006, O.U.G. no. 31/2006, Law no. 251/2006, Ordinance no. 2/2006, O.U.G. no. 119/2006, Law no. 144/2007, Law no. 359/2004, O.U.G. no. 14/2005, Law no. 330/2009, Law no. 284/2010, O.U.G. no. 37/2011) published in the Official Monitor no.279 from 21st of April 2003.

⁴ Emergency Ordinance no. 24/2004 regarding the increase of the transparency in the exercise of public dignities and public functions, as well as the intensification of the anti-corruption measures, published in the Official Monitor no.365 from 27th of April 2004.

⁵ Law no. 115/1996⁵ for the declaration and control of the assets of the officials, magistrates, public clerks and certain people with managing positions, published in the Official Monitor no.263 from 28th of October 1996.

about them; dilapidation; abusive behavior; abuse at work; negligence at work; the conflict of interests; embezzlement, etc.

By the Law no.161/2003⁶ regarding several measures to ensure the transparency in the exercise of the public dignities, public functions and in the business environment, the prevention and the punishment of the corruption are included in one of the most modern regulatory systems of the regime of the incompatibility and the conflict of interests within the European countries.

Regarding the executive, the Law 161/2003 amends Law 115/1999⁷ concerning the ministerial responsibility, allowing each citizen to address to the Prime Minister, the General Prosecutor of the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice or the Chief Prosecutor of the National Anticorruption Directorate, if he is aware of any criminal act performed by the members of the Government in the exercise of their function, with a view to refer them to the President of Romania. The latter decides upon the report presented by the Special Commission of Investigation and orders the communication of the resolution to the mass-media.

This amendment improves the access of the citizens to the fight against corruption and stimulates their participation to unveil the eventual acts of corruption. Especially, it gives the civil society, mass-media, the capability to get involved effectively in the fight against the corruption acts and the people involved.

At the same time, *Law 161/2003 modified Law 78/2000 for the prevention, discovery and punishment of the corruption acts*, by including new corruption infractions directed to the European funds, regarding especially their improper usage.

On the other side, the law extends the jurisdiction of the corruption acts to managers, directors, auditors, controllers, administrators to any state or privately owned company, to the Romanian officials that perform their activities in international organizations, in Romania or abroad, as well as to the foreign clerks that perform their activity in Romania. Thus, the law extends the concept of corruption to certain clerks from the private domain, according to the international practice.

Law 161/2003 brings important amendments to Law 115/1996 for the declaration and the control of the assets of officials, magistrates, people with managing and control positions and the public clerks, respectively it renders mandatory the publication of the declarations of assets of the government members on the website of the respective institution or in the Official Monitor, Part III. Also, the conclusions of the Control Commission, after the investigations, or after case, the final decisions of the instances in cases of unjustified differences of assets, are published in the Official Monitor, Part III.

This measure has the purpose to ensure a mandatory transparency of the assets of the officials, which will enable a better information of the public regarding the people leading or representing them, so an empowering of the citizens in the relationship with the state and its representatives, under the obvious condition that the latter use this right properly.

The initial form of the law was lacking several elements, as it required the declaration of the deposits or the receivables surpassing 10.000 euros. It was modified in a positive way

⁶ Law no. 161/2003 regarding several measures to ensure the transparency in the exercise of the public dignities, public functions and in the business environment, the prevention and the punishment of the corruption (Modified by O.U.G. no. 40/2003, O.U.G. no. 77/2003, O.U.G. no. 92/2004, Law no. 171/2004, Law no. 96/2006, O.U.G. no. 31/2006, Law no. 251/2006, Ordinance no. 2/2006, O.U.G. no. 119/2006, Law no. 144/2007, Law no. 359/2004, O.U.G. no. 14/2005, Law no. 330/2009, Law no. 284/2010, O.U.G. no. 37/2011)

⁷ Law 115/1999 regarding the ministerial responsibility, republished in 2007, published in the Official Monitor Part I no. 200 from 23rd of March 2007.

by the Emergency Ordinance no.40 from 2003⁸ which modifies the regulation referring to the quantum, and thus obliging the Parliament members to declare „the quantum of deposits and foreign currency or national currency accounts, in the country or abroad, whose total value surpasses the equivalent of 10.000 euros”

Regarding the *conflict of interests* for the public clerks, we need to highlight the following aspects:

The definition of the legal concept of conflict of interests is limited or incomplete, because it is reduced only to the material aspects that could affect the clerk or official's decision. However, there are also personal interests of a non-material nature that could affect the objectiveness of his decision, which will not enter the „conflict of interests” category. Also, law limits itself to the immediate interests of the official or the clerk, overlooking the interests of his relatives. The definition was thus limiting, both from the quality and quantity point of view. From the quantity perspective, it does not cover the case when relatives of people close to the clerk could have interests related to his public activity and thus, could determine an alteration of the public decisions, according to their purposes. From the quality perspective, the definition does not include the non-material interests of the clerk, which can also determine the public decisions making.

Regarding the eventual conflicts of interests of the Government members, or other members of the local and central administration, the law gives the right to any citizen to notify the Prime Minister of any such situation. Subsequently, the citizen will receive a written notification about the resolution of the complaint regarding the existence of a conflict of interests within the Government or the central or local administration.

According to art. 72 from the law, the members of the Government, state secretaries and sub-secretaries, prefects and sub-prefects are required to refrain from issuing administrative acts or concluding acts or even take part to a decision in exercising the public authority function, that bring them, their spouse or first degree relatives material advantages

The provision does not totally follow the recommendation of the European Council (2000) because it stops the incompatibility regarding the issue of administrative acts or conclusion of legal acts to first degree relatives, while the aforementioned European provision refers to family members in general.

Hence, second degree relatives are not excluded from the category of persons in whose advantage certain administrative acts or contracts could be issued or concluded, although they could have a major influence on the respective clerk.

The issue of normative acts is an exception from this rule⁹.

Apparently, the exception avoids the situation when a clerk or an official cannot adopt certain normative acts due to the incompatibility generated by the inclusion of his relatives in the category of subjects of that law, and who could possibly benefit from its provisions. However, the law omits the situations when the official who has the authority to issue normative acts avails himself from the exception only in the situation when he or a close person has an advantage from it. Hence, the theory generic purpose of the law would submit itself to certain private interests, damaging the law's reason to exist.

Thus, the logical question to ask from this mix between rule and exception is: which public interest is more important, the one for which the exception was enabled or the one who owns the rule? The law does not clarify such hypothetical situation and does not find it

⁸ The Emergency Ordinance no 40/2003 for the modification of Law no. 161/2003 regarding several measures to ensure the transparency in the exercise of the public dignities, public functions and in the business environment, the prevention and punishment of corruption, published in the Official Monitor no. 378 from 2nd of June 2003.

⁹ Art.72 align.2 from Law no.161/2003.

necessary to ask imperatively a required transparency of the situations that call the implementation of the exception.

There are no provisions regarding the random or systematic monitoring of the eventual conflicts of interests. The control procedure is triggered only based on a notification from a third party.

The situation is similar to the one regarding the monitoring process of the truthfulness of the declarations of assets.

An important provision is the one included in art. 75¹⁰, which gives the right to any person that considers himself a victim in a right or legitimate interest case to address to the court, due to the existence of a conflict of interests.

This right will give the citizen the power to fight against the situation of abuse from the administration, under the condition to be sufficiently informed about this and to act according to his right.

Regarding the incompatibility, the members of the government, secretaries and sub-secretaries are incompatible with any public or private positions, except the one of member of the Parliament. However, the law provides an exception (art. 82 align. 2) by which the Government can approve their participation as state representatives in the general assembly of the stakeholders or as members in the administrative council of the autonomous administrations, national companies or societies, public institutions or commercial societies, including the banks or other credit institutions, insurance and financial societies, in the cases when a public interest imposes it. Going over the unclear reasons of the implementation of this exception, what we need to mention is the fact that this exception is enabled without guaranties of transparency about its implementation. Thus, it would have been necessary to stipulate very clearly the requirement to make these situations and the reasons behind them public.

The prefects, sub-prefects must abide by the same incompatibility provisions as the members of the Government aforementioned.

All the officials must declare – in the moment when take over the public function – that they respect the incompatibility provisions.

In conclusion, regarding the executive, Law 161/2003 – despite bringing obvious improvements to the previous frame – contains many omissions and unclear provisions, which create room for corruption. For these reasons, the „Executive” pylon presents itself as a partially unprotected entity from the risks of corruption, especially to high and very high level.

Regarding the Justice, the law details the categories of incompatibilities addressed to the magistrates, adding a bit of precision compared to the prior regulations, provided in Law 92/1992¹¹. Thus, the magistrates are forbidden to¹² :

- perform arbitrary activities in civil, commercial or other litigations;
- have the position of associate, member in the managing bodies, administration or control of civil societies, commercial societies, including banks or other credit institutions, insurance or financial societies, national companies, national societies or autonomous administrations;
- perform commercial activities directly or through other people;
- be a member of an economic interest group.

¹⁰ Art.75 from Law no.161/2003.

¹¹Law no.92/1992 for the judicial organization, republished in the Official Monitor no.259 from 30th of September 1997.

¹² Art.102 from Law no. 161/2003.

The detailing of the magistrates' incompatibilities represents a positive topic of this regulation, although such incompatibilities were generically provided in the old legislation. Moreover, they were not considered an issue in the reports of the European Commission.

The law expressly stipulates¹³ the obligation of the magistrates of not subordinating to the purposes and political ideologies, which was only implied in the old law.

At the same time, the obligation of the magistrates is imposed of reporting any breach in the political or economic act of justice, by a natural or legal entity or a group of persons¹⁴.

These two requirements, together with disciplinary sanctions for failing to complying with them, are an important step towards ensuring the independence of the magistrates' decisions. However, it is worth noticing the attempt to ensure the independence of the magistrates by taking them from under the guardianship of the executive, which had been requested for years by the progress reports of the European Commission. This can only be achieved through a fundamental law change, which is already projected and which will modify the judges' assignment, promotion, sanction and dismissal procedures.

On the other side, the law improved the necessary legal frame for the prevention and control of the corruption, and the harmonization of the national legislation with the provisions of the Criminal Convention regarding corruption of the European Council, ratified by Romania by Law no. 27/2002 and the Convention regarding the protection of the financial interests of the European Communities and its additional protocols, issues based on article K. 3 from the European Union Treaty.

The law includes dispositions concerning the incrimination of the „influence buyer”, the enlargement of the range of people that perform corruption acts, infractions against the financial interests of the European Communities, the increase of the criminal liability limitation periods for the infractions of corruption and against the financial interests of the European Communities and the mandatory foundation of the complete commissions specialized in judging the facts provided in Law no. 78/2000, made out of two judges.

As a conclusion, although Law 161/2003 brings positive modifications concerning the legislature, especially the transparency, it is still marked by omissions and clear, hard to explain exceptions, which does not resolve the issue of the corruption risk within it. Apparently, the law is designed to favor the situation of the Parliament members. Subsequently, the legislature remains, even after this law was enforced, an integrity pylon with an unstable structure.

Corruption must not be regarded as a unique, separate phenomenon, it is in close connection with a series of destructive mechanisms of political, economic, normative and ethic disorder, thus proving itself to be a defiance towards the society.

The analysis of the phenomenon of corruption must be performed from multiple perspectives, not only juridical, but also criminological, sociological and psychological. The corruption appears to be „the behavior that derives from the normal duties of a public function or violates laws against the exercise of certain types of influence: bribery, nepotism, fraudulent misuse of funds”.

The corruption begins by hiding or altering the reality in order to obtain results which cannot be obtained by promoting the truth and continues with hiring and promoting relatives, friends, including politically close people.

¹³ Art.103 from Law no. 161/2003.

¹⁴ Art.107 from Law no.161/2003.

Bibliography:

Claudia F.Ușvat, *Infrațiunile de corupție în contextul reglementărilor europene*, Editura.Universul Juridic, București, 2010

Cristi Danieleş, *Corupția și anticorupția în sistemul juridic*, Editura.C.H.Beck, București, 2009

Elena Cherciu, *Corupția, caracteristici și particularități în România*, Editura.Lumina Lex, București, 2004

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18.mai.2009.

Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial nr.279 din 21 aprilie 2003.

PARTICULARITIES OF CIVIL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE

Iulia Florina Țăpuș, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University

Abstract: Major influence on the environment and social economic activities generated the issue of liability and repair environmental damage caused. Repair environmental damage and damage to persons or property caused by the polluted environment, and disaster harmful actions can be done through several legal regimes: environmental liability, tort liability, strict liability laws home, liability for damages caused by defective products . Each of these modes has a number of features with their job requirements and achieving accountability for environmental damage.

Keywords: environmental damage, compensation, tort liability , fault, disorders neighborhood, Civil Liability for committing contraventions and crimes.

Noțiunea de răspundere juridică , întâlnită în toate ramurile de drept, este o instituție care a apărut și a evoluat odată cu societatea omenească, având la bază noțiunea de morală ori de greșeală, sugerând ideea de sancțiune sau de reparație.

Răspunderea civilă reprezintă totalitatea normelor de drept prin care se reglementează obligația persoanei de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori pentru care este ținut prin lege să garanteze.

Răspunderea civilă are un caracter sancționator și este asigurată de stat prin convingere, dar și prin funcția sa coercitivă. Aceasta acționează în scopul restabilirii situației anterioare, a raporturilor juridice care au fost lezate.

Această formă de răspundere este guvernată de două principii: principiul reparării în integralitate a prejudiciului și principiul reparării în natură a prejudiciului.

Potrivit art. 1386 alin. (1) NCC, repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situației anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putință ori dacă victima nu este interesată de reparația în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilită prin acordul părților sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească

În materia răspunderii civile delictuale, în cele mai multe cazuri, prejudiciul suferit de victima faptei ilicite nu poate fi reparat decât prin echivalent¹. Cu atât mai mult în dreptul mediului prejudiciul va fi reparat prin echivalent întrucât consecințele negative asupra mediului de cele mai multe ori sunt ireversibile.

Potrivit art. 1382 C.civ., „cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ținuți solidar la reparație față de cel prejudiciat”.

Dar, în legătură cu relația dintre debitori, art. 1383 C.civ. prevede că între cei care răspund solidar, sarcina reparației se împarte proporțional în măsura în care fiecare a participat la cauzarea prejudiciului ori potrivit cu intenția sau cu gravitatea culpei fiecăruia, dacă această participare nu poate fi stabilită. În cazul în care nici astfel nu se poate împărți sarcina reparației, fiecare va contribui în mod egal la repararea prejudiciului.

Problema temeiului răspunderii civile a generat controverse² legate de răspunderea civilă delictuală bazată pe culpă. În timp, constatându-se că angajarea răspunderii civile

¹ G.Boroi, L.Stănciulescu, *Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil*, Ed.Hamangiu,2012 p. 243

² E. Lupan, *Tratat de dreptul protecției mediului*, Ed. CH Beck, 2009, p. 253

delictuale nu are aplicabilitate pentru repararea tuturor prejudiciilor produse au fost construite noi teorii pentru explicarea acestei răspunderi, pe alte temeuri, altele decât culpa.

Astfel, au fost dezvoltate mai multe teorii în încercarea de a explica și accepta răspunderea civilă: teoria răspunderii subiective bazată pe ideea de culpă, teoria răspunderii obiective independent de culpă și teoria având la bază un temei mixt.

Legea cadru în dreptul mediului OUG nr. 195/2005 a statuat în art. 95 faptul că răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpă și numai prin excepție, răspunderea poate fi subiectivă pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate și habitatelor naturale.

Putem afirma că în concordanță cu aceste dispoziții, regula în dreptul mediului o constituie răspunderea obiectivă, independent de culpă, și doar în mod excepțional este antrenată răspunderea solidară.

Această regulă are ca scop formarea comportamentului preventiv al persoanelor care desfășoară activități economice și sociale, astfel încât aceștia să ia toate măsurile necesare, cu maximă diligență, pentru a putea preîntâmpina eventualele daune ecologice.

Pentru a putea fi antrenată răspunderea civilă delictuală trebuie îndeplinite patru condiții: existența daunei ecologice, săvârșirea unei fapte ilicite, stabilirea legăturii de cauzalitate dintre aceasta și consecințele dăunătoare produse, precum și vinovăția făptuitorului.

În dreptul civil, prin prejudiciu se înțelege consecința negativă suferită de o persoană ca urmare a faptei ilicite săvârșite de o altă persoană³. Potrivit art. 1381 C.civ., orice prejudiciu dă dreptul la reparație, drept ce se naște din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat. Totodată, dreptului la reparație îi sunt aplicabile, de la data nașterii sale, toate dispozițiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea și stingerea obligațiilor. Răspunderea civilă nu poate fi antrenată decât dacă prin fapta ilicită, s-a cauzat un prejudiciu care trebuie reparat. În absența unui prejudiciu, fapta ilicită este lipsită de orice importanță și efect⁴. Răspunderea civilă poate fi realizată numai prin repararea integrală, în natură sau prin echivalent a prejudiciului produs, iar dreptul victimei la reparație depinde de întrunirea condițiilor răspunderii civile delictuale, care reprezintă temeiul său legal⁵.

În dreptul mediului, definirea prejudiciului este esențială tocmai pentru că în funcție de ea urmează a fi stabilit ce formă de răspundere intervine, precum și sancțiunile aplicabile. Astfel, dauna ecologică a fost definită ca fiind prejudicial produs naturii sălbatice, res nullus, sau intereselor colectivității prin intermediul mediului receptor (aer, apă, sol) și indiferent dacă a fost sau nu afectat vreun interes uman⁶.

Dauna ecologică se referă la acele pagube care constau într-o atingere adusă factorilor de mediu sau componentelor unor sisteme ecologice, care urmează a fi evaluate din punct de vedere economic, respectiv să fie estimate cheltuielile necesare pentru restabilirea echilibrului natural lezat⁷.

Prejudiciul a fost definit și de legea cadru OUG nr.195/2005 în art. art. 2 pct. 52: „efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătății oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanți, activități dăunătoare ori dezastre”.

³ G.Boroi, L.Stănciulescu, *op. cit.*, p. 239

⁴ E. Lupan, *op.cit.*, p. 570

⁵ A.Baias, *Noul Cod civil. Comentariu pe articole*. Editia 1, Ed. CH Beck, 2012, p.1124

⁶ M.Duțu, *Dreptul mediului*, Ed. 3, CH Beck, 2010, p. 241

⁷ L.R. Boilă, *Răspunderea civilă delictuală obiectivă*, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 449

Potrivit doctrinei⁸, două argumente au fost utilizate pentru a lămuri noțiunea de prejudiciu ecologic. Conform primului argument noțiunea de „daună ecologică“ este fundamentată pe teoria inconvenientelor de vecinătate. Anumite activități perturbă mediul, provocând vătămări inadmisibile ce determină sancționarea acestora, dar și obligația de reparare. Această teorie a mediat trecerea de la noțiunea de vecinătate geografică la cea de vecinătate socială, prin introducerea conceptului de patrimoniu comun. Așadar, prejudiciul ecologic a devenit o lezare a patrimoniului ecologic comun. Dar acest prejudiciu este diferit de pagubele provocate patrimoniilor ecologice individuale, victima fiind colectivitatea deținătoare a unui patrimoniu distinct de ansamblul patrimoniilor personale ale subiectelor de drept.

Potrivit celui de-al doilea argument, conceptul de daună ecologică este legat de proprietate, în sensul de valoare economică. Se are în vedere pierderea ori deteriorarea unui lucru care are o valoare economică, într-o pierdere de venit ori în alte daune morale, estetice, etc

Aprecierea și evaluarea pagubelor în vederea stabilirii unei indemnizații ridică și alte probleme importante: care este nivelul minim de pagubă care atrage răspunderea, constatarea daunei, în special când este vorba despre efecte pe termen lung, la mare distanță ori cauzate de actori multipli, și, în sfârșit, posibila ireversibilitate a prejudiciului. Indiferent de viziunea acceptată, repararea prejudiciului ecologic nu poate fi reparat într-o manieră completă, fie pentru că acesta nu poate fi reparat în natură (atingerile ireversibile ale echilibrului natural), fie că este diluat astfel încât nicio reparație nu este posibilă, ori pentru că sursa de poluare este prea imprecisă pentru a identifica autorul⁹.

Mai mult, dacă în dreptul civil regula este că repararea prejudiciului trebuie făcută în natură, și numai în subsidiar prin echivalent, în dreptul mediului situația se prezintă invers, de cele mai multe ori neputând fi posibilă repararea în natură din cauza ireversibilității atingerilor aduse mediului.

Prin fapta ilicită, condiție a răspunderii civile delictuale, se înțelege orice acțiune sau inacțiune prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt aduse prejudicii dreptului subiectiv sau chiar interesului ce aparține unei personae¹⁰.

Faptele care atrag răspunderea pot fi atât fapte ilicite, dar și activități uzuale care pot provoca daune mediului. Pentru săvârșirea de fapte ilicite va fi atrasă răspunderea subiectivă având ca temei vinovăția, în timp ce pentru daunele ecologice provocate prin fapte uzuale, licite, răspunderea va fi una obiectivă întemeiată pe ideea de risc sau garanție.

Dreptul mediului cuprinde o vastitate de reglementări, dispoziții și instrucțiuni tehnico-administrative, iar nerespectarea acestora determină automat stabilirea vinovăției. Noțiunea de vinovăție include cele două forme, intenția și culpa. La aprecierea culpei se are în vedere gradul de diligență care poate fi pretins oricărei personae aflate în situația făptuitorului. Se analizează dacă au fost luate toate măsurile de precauție care ar fi putut preîntâmpina prejudiciul produs. În alin. (2) al art. 1357 NCC., este reglementată răspunderea și pentru cea mai ușoară culpă, cu referire la acea neglijență sau imprudență pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o față de interesele personale¹¹.

Legiuitorul prin dispozițiile art. 1364 NCC a statuat și răspunderea celui care în îndeplinirea unei activități impuse ori permise de lege sau ordinul superiorului ar fi putut să își dea seama de caracterul ilicit al faptei sale săvârșite în asemenea împrejurări.

⁸ M.Duțu, *op. Cit.* p. 241

⁹ M.Duțu, *Dreptul mediului*, CH Beck, 2007 p. 259

¹⁰ G.Boroi,*op.cit.* p. 246

¹¹ A.Baias, *op.cit.*,p.1096

În unanimitate, doctrina¹² a apreciat că îndeplinirea unei îndatoriri prevăzute sau permise de dispozițiile legale în vigoare, precum și executarea ordinului dat de o autoritate sunt considerate a fi activități legale, iar prejudiciile care s-ar putea produce în asemenea situații nu vor determina angajarea răspunderii delictuale, nefiind îndeplinită condiția comiterii unei fapte ilicite.

Achiesăm la opinia¹³ exprimată în literatură de specialitate potrivit căreia art. 1364 NCC nu stabilește, în mod expres, caracterul ilicit al faptelor săvârșite prin îndeplinirea unei îndatoriri prevăzute ori numai permise de lege sau prin executarea unui ordin. Dispoziția legală menționată se limitează la a preciza doar cazurile în care ar putea fi angajată răspunderea delictuală atunci când făptuitorul putea să își dea seama de caracterul ilicit al faptei sale săvârșite în asemenea împrejurări. Indiscutabil maniera în care legiuitorul a înțeles să reglementeze două categorii de situații vădit distincte va genera o serie de controverse legate de atitudinea subiectivă a autorului faptelor și de caracterul licit sau ilicit al faptei comise în aceste împrejurări.

În situația în care în vederea îndeplinirii unor îndatoriri prevăzute sau doar permise de lege sunt săvârșite fapte cu vinovăție și se produc prejudicii, acestea ar putea avea caracter ilicit, cu consecința atragerii răspunderii civile delictuale. Și în cazul executării unui ordin, fapta ar putea fi ilicită dacă că ordinul a avut un caracter vădit ilegal ori dacă modul de executare a fost defectuos, fiind produs cu vinovăție un prejudiciu.

În scopul protejării mediului, au fost reglementate prescripții tot mai stricte, vizând în special activitățile desfășurate de profesioniști, urmărindu-se antrenarea răspunderii acestora întemeiată pe vinovăție. Astfel răspunderea bazată pe vinovăție a devenit tot mai greu de diferențiat de regimul răspunderii independent de culpă.

Dispozițiile art. 1376 NCC prevăd faptul că oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudicial cauzat de lucrul aflat sub paza sa. Și această prevedere a dat naștere unor păreri diferite referitoare la aplicabilitatea acestor dispoziții și daunelor de mediu. Într-o primă opinie¹⁴ fac excepție de la aplicarea dispozițiilor art. 1376 NCC daunele ecologice cauzate de anumite categorii de lucruri pentru care există dispoziții cu un caracter special. Potrivit unei alte concepții¹⁵, la care achiesăm, aceste dispoziții se aplică și prejudiciilor ecologice aduse sănătății oamenilor și bunurilor, care nu sunt supuse reglementărilor speciale și se referă strict la răspunderea de mediu.

Concluzionând, antrenarea răspunderii poluatorului are ca temei producerea unor daune ecologice, indiferent de atitudinea sa psihică față de faptă și urmările ei, de caracterul său direct sau indirect. Aceasta întrucât se urmărește repararea integrală pe cât posibilă prejudiciului cauzat victimei¹⁶.

Referitor la raportul de cauzalitate faptă-prejudiciu, s-a afirmat că acesta este mai greu de dovedit raportat la dreptul civil întrucât fie prejudicial este rezultatul mai multor cauze ce au acționat concomitant ori succesiv, direct sau indirect¹⁷, fie acțiunea cauzelor legată de o multitudine de condiții care pot întârzia sau accelera¹⁸, diminua sau amplifica producerea efectului negativ.

12 M. Eliescu, *Răspunderea civilă delictuală*, p. 156-158; L. Pop, *Teoria obligațiilor*, 2000, p. 364-365; C. Stătescu, C. Bîrsan, *Teoria generală a obligațiilor*, 2002, p. 190

13 A. Baias, *op.cit.*, p. 1101

14 *Ibidem*, p. 1116

15 M. Dușu, *Introducere în dreptul penal al mediului*, Ed. Hamangiu, 2013, p. 107

16 L.R. Boilă, *op.cit.*, p. 451

17 A. Dușcă, *Dreptul mediului*, Ed. Universul Juridic, 2009, p. 253

18 C. Ene, *Dreptul mediului*, CH Beck, 2011, p. 166

Dacă prejudicial este provocat prin faptele mai multor personae , nu se cere ca persoanele să-și recunoască reciproc faptele și nici să fie simultane, fiind suficient ca toate faptele să constituie un tot unitar care să fie cauza provocării daunei¹⁹. Însă, cum răspunderea este solidară, pluralitatea făptuitorilor, nu înseamnă că nu se poate cere repararea în integralitate doar unuia dintre autori²⁰.

Însă răspunderea civilă, din culpă sau nu, nu este antrenată din oficiu, ci numai la solicitarea titularului dreptului lezat. Persoanele îndreptățite să solicite repararea prejudiciului pot fi împărțite în trei categorii²¹: personae care invocă o vătămare a integrității fizice, personae care reclamă vătămarea unui interes cu valoare economic și persoane care acționează în scopul apărării unor elemente de mediu.

Sub aspectul termenului de prescripție, dreptul la acțiunea pentru repararea daunei ecologice se prescrie în termen de 10 ani, care începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea.

Concluzionând, alegerea temeiului răspunderii revine victimei care va aprecia calea procedural cea mai potrivită dintre posibilitățile oferite de legiuitor. Fiecare dintre acestea presupune reguli proprii de angajare.

În acest domeniu este vital să se urmărească și să se realizeze o reparare integrală și efectivă a prejudiciului tocmai în considerarea consecințelor pe care le pot provoca daunele ecologice.

„Dauna provocată mediului, tuturor deci, este și una cauzată persoanei, pentru că mediul aparține deopotrivă la toți și fiecăruia dintre noi”²².

BIBLIOGRAFIE:

1. A Dușcă, Dreptul mediului, Ed. Universul Juridic, 2009
2. A.Baias, [Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia 1](#), Ed. CH Beck, 2012
3. C. Stătescu, C. Bîrsan, Teoria generala a obligatiilor, Hamangiu, 2008
4. C.Ene, Dreptul mediului, CH Beck, 2011
5. E. Lupan, Tratat de dreptul protecției mediului, Ed. CH Beck, 2009,
6. G.Boroi, L.Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed.Hamangiu,2012
7. L. Pop, Teoria generala a obligatiilor, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000
8. L.R. Boilă, Răspunderea civilă delictuală obiectivă, Ed. C.H. Beck, București, 2008
9. M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală
10. M.Duțu, Dreptul mediului, CH Beck, 2007
11. M.Duțu, Dreptul mediului, Ed. 3, CH Beck, 2010
12. M.Duțu, Introducere în dreptul penal al mediului, Ed. Hamangiu, 2013

¹⁹ *Ibidem*

²⁰ M. Duțu, *op. Cit.* , p. 244

²¹ *Ibidem*, p. 245

²²M .Duțu, *op. cit.*, p. 91

UNFAIR COMPETITION OFFENCE IN VIEW OF THE LAST CHANGES BROUGHT TO THE LAW NO. 11/1991 ON FIGHTING AGAINST UNFAIR COMPETITION, LAW ENTERED INTO FORCE ON AUGUST 9TH, 2014

Oana Gălățeanu, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: Honest competition, as a "fight" between traders, must be done with complying with the honest customs and with good faith principle. In other words, it must be complied with the fact that removing the adversary competing on the market must be done also through legal means, that brings to the clientele advantages related to modernization, utility, quality, price. Due to this, it is expressly provided in the Romanian Constitution (in art. 135 para (2) letter a)) that the Romanian state has the obligation to ensure the protection of fair competition. This fact is achieved both through the legal regulating of the competition activity and through sanctioning those that prejudice the competition through anti-competition practices and unfair competition deeds. Accordingly, unfair competition is sanctioned through special law no. 11/1991 regarding fighting against it which, during time, has suffered changes generated by the evolution status of the society and of the Romanian economy. The last changes occurred in 2014 and entered into force on August 9th, 2014. These changes deal both with unfair competition contraventional and criminal forms. In this study we referred to the latter, performing an analysis of the unfair competition offence from the point of view of the actual form of the law on fighting against unfair competition.

Keywords: competition, trader, offence, action, sanction.

I. Potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, modificată prin Ordonanța de Guvern nr. 12/2014 și intrată în vigoare în 9.08.2014, constituie infracțiune , conform art.5 alin.(1):

a." folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant

b. folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informații confidențiale în legătură cu acestea, transmise autorităților competente în scopul obținerii autorizațiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conțin compuși chimici noi

c. divulgarea, achiziționarea sau utilizarea secretului comercial de către terți, ca rezultat al unei acțiuni de spionaj comercial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice

d. divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deținătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-I reprezenta în fața autorităților publice ori a instituțiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice

e. folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice.

f. producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând mențiuni false privind brevetele de invenții, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele ori modelele

industriale , topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare și altele asemenea, originea și caracteristicile mărfurilor, precum și cu privire la numele producătorului sau comerciantului , în scopul de a-I induce în eroare pe comercianți și pe beneficiari”.

Potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiași articol din lege, prin mențiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. (1) lit. f, se înțelege orice indicații de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o altă localitate , într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socotește mențiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic și indică în comerț numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoțită de o mențiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.

Infrațiunea de concurență neloială este sancționată cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, conform art. 5 alin. (1) al Legii privind combaterea concurenței neloiale așa cum a fost ea modificată.

Potrivit noilor prevederi referitoare la concurența neloială, în sensul legii, constituie concurență neloială, potrivit art. 2 alin. (2) din lege, “practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață”. Prin “participanți la piață” , tot potrivit noilor dispoziții legale, se înțelege întreprinderile și consumatorii (art. 1 lit.h) așa cum sunt definite în cele două legi speciale- Legea concurenței nr. 21/1996(ce definește noțiunea de întreprindere) și Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

II. În cele ce urmează vom analiza infrațiunea de concurență neloială.

Obiectul juridic:

Obiectul juridic al infrațiunii de concurență neloială e reprezentat de relațiile sociale referitoare la activitatea de producere și comercializare a bunurilor, activitate realizată în conformitate cu prevederile legale, potrivit uzanțelor cinstite și cu respectarea principiului general al bunei credințe. Aceste relații sunt ocrotite de legea privind combaterea concurenței neloiale prin interzicerea oricăror fapte prohibite de lege sau care contravin bunelor moravuri ori obligațiilor profesionale în domeniu.

Obiectul juridic special al infrațiunii de concurență neloială e format din relațiile sociale care apără dreptul comercianților la o concurență loială care interzice : folosirea unei firme , embleme sau ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite de alt comerciant în mod legitim , folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări ori a altor informații confidențiale în legătură cu acestea, transmise autorităților competente cu un scop anume prevăzut de lege , divulgarea ori folosirea secretelor comerciale de persoane împuternicite de deținătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fața autorităților sau instituțiilor publice , dacă astfel sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice, divulgarea, achiziționarea sau utilizarea secretului comercial sau industrial de către terți, ca rezultat al unei acțiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice, ...

Infrațiunea privind concurența neloială are și un obiect juridic secundar ce constă în garantarea intereselor economice ale producătorilor/ participanților și beneficiarilor/ consumatorilor.

Obiectul material

Această infracțiune poate avea și un obiect material, reprezentat de mărfuri produse, importate, depozitate, oferite spre vânzare sau vândute care poartă denumiri de origine sau mențiuni referitoare la proveniență false. Produsul ce reprezintă obiectul material al infracțiunii de concurență neloială poate fi de natură industrială ori agricolă și poate fi supus unor operațiuni de prelucrare, sau poate fi un produs natural.

Este necesar, pentru a face obiectul material al unei infracțiuni de concurență neloială, ca mărfurile să fie asemănătoare ori chiar identice cu mărfurile/produsele originale. Acestea din urmă dețin o marcă, mențiuni referitoare la brevete de invenții în temeiul cărora s-au realizat, brevete pentru soiuri de plante, numele unei firme care îl produce, o emblemă, un ambalaj propriu în care sunt comercializate.

Marca reprezintă un element de identificare a unui produs și o siguranță a calității acestuia, ce-I dă consumatorului garanția că el cumpără sau utilizează acel produs pe care și-l dorește.

Firma reprezintă numele ori denumirea sub care își desfășoară activitatea un comerciant și prin care se deosebește de ceilalți comercianți ce fabrică ori comercializează servicii sau produse asemănătoare ori identice.

Ambalajul are scopul de a împacheta marfa pentru a fi transportată și prezentată publicului.

Obiectul material poate fi constituit și din înscrisurile, documentele sau imprimatele care poartă în mod ilicit numele unui producător ori comerciant. Când numele sau denumirea este imprimată sau denumirea se află chiar pe produs se apreciază că, și în atare situație, acestea constituie obiectul material al infracțiunii.

Subiectul activ al infracțiunii de concurență neloială

De regulă infracțiunile de concurență neloială sunt comise de persoane care desfășoară activități de producere, comercializare a unor produse farmaceutice, chimice, agricole, import, export ori depozitare a unor asemenea produse. Cu alte cuvinte, comit astfel de fapte persoane angajate de comercianți în întreprinderi.

Este lipsit de importanță aspectul că fapta sancționabilă este săvârșită de un cetățean român, unul străin ori de o persoană fără cetățenie, atât timp cât urmările ei se produc pe teritoriul țării noastre.

Subiectul activ al acestei infracțiuni poate fi, după caz :

- Un comerciant, pentru formele infracționale prevăzute în art.5 literele a,b,f
- Un terț, potrivit prevederilor art. 5 lit.c
- Persoanele împuternicite de deținătorii legitimi ale anumitor secrete comerciale, în cazul sancționat în art. 5 lit.d
- Un funcționar public, așa cum e el definit în art. 175 alin.(1) Cod penal, în situația formelor infracționale prevăzute la art.5 lit.e din legea privind combaterea concurenței neloiale.

În cazul infracțiunii de concurență neloială participația este posibilă în toate formele sale, legea neprevăzând condiții speciale pentru instigator ori complice.

Subiectul pasiv principal al acestei infracțiuni este reprezentat de un comerciant / persoana juridică care a fost păgubit/păgubită în interesele sale prin actul concret de concurență neloială.

Subiectul pasiv secundar ar putea fi consumatorul sau beneficiarul produsului ori serviciului raportat la care s-a săvârșit infracțiunea de concurență neloială.

Tot subiect pasiv este și statul român care este cel ce organizează și conduce economia la nivel național.

Latura obiectivă

Infracțiunea la care ne referim nu poate fi comisă , evident, decât în măsura în care există deja, anterior comiterii ei, anumite produse ce au denumiri de origine ori indicații de proveniență reale , adevărate ori pe care sunt precizate brevete de invenții sau nume comerciale ori denumirea unor organizații de comerț ori industrie. Aceste produse cu mențiuni reale, adevărate, constituie obiectul unei situații premise. Practic, infracțiunea de concurență neloială include în structură această situație premisă alături de latura obiectivă și de cea subiectivă a faptei prin care se materializează o astfel de infracțiune .

În mod frecvent faptele de concurență neloială sunt săvârșite prin producerea unei confuzii la nivelul clientelei ; mijlocul cel mai des folosit până în prezent pentru acesta este folosirea de semne distinctive similare ori identice, nume comerciale, mărci, embleme.

Infracțiunea de concurență neloială poate fi comisă prin una dintre acele acțiuni alternative pe care legea le prezintă, respectiv prin : activitatea de "folosire", "producere în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri/servicii purtând mențiuni false", "divulgarea" sau folosirea secretelor comerciale de persoane împuternicite de deținătorii legitimi ai acestor secrete pentru un anumit scop prevăzut de lege, dacă prin aceasta sunt afectate interesele ori activitatea unei persoane juridice, etc.

Comiterea oricăreia dintre acțiunile prevăzute în art. 5 lit. a-f din actuala Lege nr. 11/1991 modificată, constituie elemente materiale ale laturii obiective a infracțiunii. Pentru realizarea infracțiunii este suficientă executarea doar a uneia dintre acțiunile prezentate în textul de lege menționat. Infracțiunea se consumă prin comiterea uneia dintre acțiunile respective. În situația în care aceeași persoană produce și ulterior fapte asemănătoare, de exemplu, vinde, în condițiile prevăzute în lege, vom fi în prezența , după caz, a unei singure infracțiuni în formă continuată, ori a unui concurs de infracțiuni de concurență neloială, funcție de existența unei singure rezoluții infracționale ori a două sau mai multe succesive.

Urmarea imediată

În cazul infracțiunii de concurență neloială se produce o stare de pericol pentru interesele economice ale producătorilor și comercianților ale căror interese au fost lezate prin respectiva faptă ori beneficiarilor. De altfel, textul de lege prevede, e adevărat nu în toate dintre cele șase forme prezentate, însă în majoritatea lor (literele a,d,e) producerea ca rezultat a afectării intereselor sau activităților unor persoane juridice. Pentru alte forme este suficientă doar crearea unei stări de pericol pentru comercianții concurenți ori pentru consumatori.

Legătura de cauzalitate

Așa cum se deduce și din textul legal de incriminare, trebuie să existe o legătură de cauză-efect între acțiunea incriminată și urmarea imediată , iar această legătură rezultă din chiar materialitatea faptei săvârșite.

Consumarea infracțiunii se realizează în momentul în care oricare dintre acțiunile incriminate este efectuată. Fapta se consideră săvârșită în momentul în care oricare dintre acțiunile prevăzute de lege s-a materializat, independent de existența sau nu a rezultatului păgubitor ca urmare a ei, în unele dintre acestea (de exemplu în formele infracționale prevăzute la art. 5 lit. a, b,f).

Unele dintre formele infracțiunii de concurență neloială se pot săvârși și în formă continuată, cum ar fi cazul prevăzut la litera f ce vizează "producerea în orice mod, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând mențiuni false(...)".

Tentativa nu este sancționată de legiuitor la această infracțiune, deși ea este posibilă.

Latura subiectivă

Infrațiunea de concurență neloială e săvârșită , sub aspect subiectiv, cu intenție determinată prin scopul urmărit. Ea poate fi materializată în ambele forme ale ei, respectiv poate fi directă sau indirectă deși, apreciem, că mai rar poate fi vorba de o intenție indirectă, având în vedere că acei care comit asemenea fapte urmăresc dobândirea unei clientele cât mai numeroase, fapt ce poate fi obținut, evident, în detrimentul altor comercianți concurenți și prin afectarea activității și intereselor lor.

III. În ceea ce privește procedura de sancționare a infrațiunilor de concurență neloială, și aceasta este prevăzută în legea de combatere a concurenței neloiale , așa cum a fost ea modificată.

În cazul comiterii unei infrațiuni de concurență neloială, sancțiunea penală ce poate fi aplicată este pedeapsa închisorii în limitele prevăzute de lege(de la 3 luni la 2 ani) alternativă cu pedeapsa amenzii penale. Legiuitorul prin actuala prevedere legală a modificat și cuantumul pedepsei aplicabile acestor infrațiuni, în sensul că anterior modificărilor intervenite în luna august a acestui an, pedeapsa prevăzută era cea a închisorii, dar în limite de la 6 luni la 2 ani, alternativă cu amenda de la 2.500 la 5000lei. Se poate constata că în prezent a scăzut limita minimă a pedepsei închisorii pe care organele în drept o pot dispune.

Acțiunea penală pentru aceste infrațiuni se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea Camerei de comerț și industrie teritorială ori a altei organizații profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite a o face de către Consiliul Concurenței , așa cum se prevede în art. 8 al Legii nr. 11/1991 așa cum este în vigoare în prezent.

Anterior legiuitorul prevedea ca acțiunea penală să poată fi pusă în mișcare la plângerea persoanei vătămate ca formă de sesizare prevăzută în art. 289 al noului Cod de procedură penală, și nu la plângerea prealabilă , instituție prevăzută în art. 295 din noul Cod de procedură penală. Procedând astfel, concluzionăm că în prezent legiuitorul a creat posibilitatea împăcării părților ori a retragerii plângerii formulate, acțiuni ce anterior nu erau posibile.

Urmărirea penală se efectuează de organele de poliție iar judecarea cauzei în prima instanță este de competența Tribunalului. Art. 7 alin. 1 din legea nr. 11/1991 modificată prevede că acțiunile ce izvorăsc dintr-un act de concurență neloială sunt de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găsește sediul pârâtului, iar în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.

În conformitate cu alin. 2 al art. 7 din legea privind combaterea concurenței neloiale, la cererea deținătorului legitim al secretului comercial instanța poate dispune măsuri de interdicere a exploatarea industriale și/sau comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse . Interdicția încetează atunci când informația protejată a devenit publică.

BIBLIOGRAFIE

I. Carti

1. Al. Boroi, I. Molnar, C.Voicu, Fl. Sandu, Drept penal al afacerilor, Ed. Roserti, București 2002
2. Dorin Ciuncan, Dreptul penal al afacerilor, Universul Juridic, București, 2012
3. Aurelia Cotuțiu, Georgeta Valeria Sabău, Drept român și comunitar al concurenței, Ed.C.H.Beck, București, 2008

II. Legislatie

Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale în forma actuală și în forma anterioară ultimelor modificări aduse acesteia.

CONFLICTING NORMS REGARDING INHERITANCE

Alexandra Crişan, Legal Adviser

Abstract: To the notion of inheritance or succession it is conferred in doctrine and in practice a wide meaning, in the sense that it designates any kind of transmission of rights, as well between the living but as well as for a death cause, a transmission that can be universal, with universal title or with a particular title. The rules that govern the inheritance can be applied only in the case of the death of a natural person, not in the case of ceasing of a juridical person.

Keywords: conflictual norm, legal inheritance, testamentary inheritance, movable property, immovable assets.

Chapter 1 Introductory notions on the heritage

1.1 Inheritance – theory

In common language, by succession, we can understand a set of persons, facts or phenomena. However, legally speaking, by hereditament, heritage or heredity (which are notions alike), we can understand the transfer of patrimony, of a part of patrimony or of singular assets from a deceased individual or one or several individual who are alive (individual, legal entities or the State).

In the technical specialized language, the deceased person, the defunct, is also called *de cuius*, abbreviation from the formula of Roman law *is de cuius succesionis (rebus) agitur* (the one whose heritage / assets we are talking about). It is improper to talk about the “death of the defunct” (art. 653 Civil Code) or the “homicide of the defunct” (art. 655 Civil Code). Sometimes the term “author” is also used (e.g., the joint author of the co-heirs), and in case of the testamentary succession, that of the “testator”.

The individuals that attain the patrimony of the defunct are called heirs, devisees or successors, and Romanian Civil Code frequently uses the bookish term “eredede”, “erezi”, “coerezi”¹ (e.g., art. 692, 693, 696, 699, 701, 703, 704, 707-714 etc.). In case of the testamentary succession, the acquirer is specifically called legatee (universal legatees, with universal or particular title, as the case may be).

Within the right of heritage, the notion of “hereditament” is used only in case of transfer of the patrimony of an individual – deceased to one or several individuals – who are alive, but also to the patrimony transferred due to the death, meaning estate of the deceased person. In this regard, we are talking about the heritage (hereditament) left by the deceased person, by the heritage acquired by the heirs, of the dormant heritage or hereditament (*hereditas iacens*), meaning without a owner (*hereditas caduca*).

1.2. Types of heritage

In line with art. 650 Civil Code “the hereditament is naturally considered or by the law, or according to the people’s will, by will.” Therefore, depending on the source of the

¹ After the Latin substantive *heres, -edis*=heir.

hereditament vocation of the persons acquiring the patrimony of the deceased person, the heritage can be legal or testamentary.²

A. The heritage is *legal* when it refers to the order and shares determined by the law, of the persons determined as part of one of the classes of heirs provided by the Civil Code and Law no. 319/1994. Legal heritage occurs only in case and if the deceased person did not established by his will of his patrimony for the cause of death or the will cannot produce its effects in full or in part, or the will comprises other provisions than those related to the transfer of the assets of the deceased person, as, for example, recognition of a child, provisions related to the funerals³ etc.

The will can also comprise provisions related to elimination of certain relatives from the hereditament. In this case, if the person eliminated is a forced heir, he receives his portion as a legal heir, as the other heirs that benefit of the heritage shall received their share in compliance with the law, therefore, as legal heirs. In other words, the heritage is legal as the assets of the deceased person are transferred in compliance with the law, in the order and quotas determined by the law, the heirs being able to justify their right by invoking the appropriate legal texts. In case of testamentary parental partition *inter vivos* (art. 794-799 Civil Code), the heirs that choose this partition have the right to this heritage in compliance with the law, even if the shares resulting from this partition would not exactly be the same as the shares determined by the law, being however observed the “legitimate share” of each of them (art. 798 Civil Code), meaning the forced heirship.

The persons acquiring the heritage in compliance with the law are the universal heirs, who are entitled on the whole assets of the deceased person, even if, actually there are several heirs, they benefit only of a part of the heritage. The forced heirship is acquired, in all cases, as a universal right. Therefore, there are no legal heirs that are entitled only on certain assets, taken into account separately (*ut singuli*). In other words, there cannot be any legal heirs, particular heirs⁴, only universal heirs.

B. The heritage is *testamentary* in case and if the transfer of the estate of the deceased person takes place in compliance with the will of the person leaving the heritage, expressed by a will.

The will is defined by the doctrine, based on the provisions of art. 802 Civil Code as being the unilateral, personal and solemn juridical deed, mainly revocable during the life of the testator, by which he decides in full or in part of his estate for the time when he ceases to exist⁵.

² In literature, it is also called conventional heritage (see M. Eliescu, *Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul R.S.R.*, Academiei Publishing House, Bucharest, 1966, p. 20; Fr. Deak, *Tratat de drept succesoral*, ACTAMI Publishing House, Bucharest, 1999, p. 7; E. Safta-Romano, *Dreptul la moștenire*, Graphis Publishing House, Iași, 1995, p. 36; D. Chirică, *Drept civil. Succesiuni*, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 1996, p. 4-5). It is about assets donation (also called contractual institution) by which one of the contacting parties promises to transfer after its death to the other party (called institute) the entire heritage, a part of it or defined assets. The contract by which this donation is performed must fulfill all the fond and form requirements necessary of the validation of this donation. The future assets donation is revocable in its essence. For the identification of ratio, future assets do not become unavailable for the donor, who can transfer them freely, at his will, both by onerous or gratuitous juridical deeds. A single restriction is imposed under this aspect, namely, not to affect, by the said deeds of transfer, under gratuitous juridical deeds, the legal reserve of the reserved heirs. As the legal provisions which regulate the conventional succession were canceled when the Family Code entered into force in 1954, the validity of such hereditament was questioned.

³ See also Al. Bacaci, Gh. Comăniță, *Drept civil. Succesiuni*, ALL BECK Publishing House, Bucharest, 2003, p. 8.

⁴ See also Fr. Deak, work quoted, p. 8.

⁵ See also C. Stătescu, *Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creație intelectuală. Succesiunile*, Didactica și Pedagogica Publishing House, Bucharest, 1967, p. 155.

The persons established by the testator to have the right on the heritage are called legatees (heirs). The legatee can be universal, therefore, he has the right on the whole assets of the deceased person, universal, with the right to inherit only a part of the assets of the deceased person, particular, with the right to inherit only a part of the singular assets, certainly determined.

1.3 Co-existence of the legal heritage with the testamentary heritage

The two types of heritage, provided by art. 650 Civil Code do not exclude each other, as a matter of fact, legal heritage can co-exist with the testamentary one. Art. 650 Civil Code (“Hereditament is established by the law or by the will of the person”) should not be interpreted to mean that the testamentary heritage excludes the legal one. As it is obvious from the provisions of the Civil Code, our system of law admits – and if there are forced heirs, it is even imposed – the co-existence of the legal heritage with the testamentary one. Therefore, the Romanian Civil Code did not keep the principle from the Roman Law of the incompatibility of the two types of heritage (*nemo partim testatus, partim intestatus decedere potest*), meaning there is no person that can die having in part a will or in part without a will⁶.

In case that the testator has only particular legacies, the assets of the deceased person is transferred, in accordance with the law, to legal heirs, only that they shall have the obligation on the particular heirs to execute the legacy, and if the object of the legacy is a real estate right on a determined individual asset, this right shall be obtained directly from the deceased person and therefore, it shall not be passed to the legal heirs (who obtain the rest of the assets of the deceased person).⁷

Chapter 2 Conflictual norms related to the heritage

In compliance with the provisions of art. 66 of Law no. 105/1992, the heritage (hereditament) is subjected to different laws, depending on its object. Therefore:

- ✓ **Related to the movable assets**, regardless of the place it might be, the heritage is governed by the national law (*lex patriae*) which the deceased person had at the time of death. In this case, the principle “*mobilia sequuntur personam*” (“the movable assets follow the person, as we can understand, they belong to that person) is applied.
- ✓ **related to the immovable assets**, the heritage is subjected to the law of the place where each immovable asset in the assets of the deceased person is located (*lex rei sitae*).

The general notion, which establishes the law applicable to the heritage is the *lex sucesionis*.

The solutions consecrated by art. 66 of Law no. 105/1992 are traditionally in the Roman Law.

The hereditament law, in accordance with the provisions of art. 66 are applicable both to the legal hereditament and the testamentary hereditament. Nevertheless, related to the testamentary hereditament, in art. 68 para. 1 it is specified that the testator can transmit as heritage his assets according to other system of law than that indicated in art. 66, without having the right to eliminate its imperative provisions.

⁶ See also M. Eliescu, work quoted, I, p. 53; Al. Bacaci, Gh. Comăniță, work quoted, p. 9.

⁷ See also L. B. Ciucă, *Coexistența moștenirii legale cu moștenirea testamentară*, in „Convorbiri juridice”, no.4, Juridică Universitară Publishing House, 2012.

Analyzing these provisions it is clearly that the application of those provisions, it results that by the application of the law determined by the provisions of art. 68 are supplementary, in addition to the law indicated by the provisions of art. 66. The capacity of the testator to subject the testamentary heritage to other law than the one indicated in art. 66 is limited, as it cannot supersede the imperative provisions of that law.

In compliance with the provisions of art. 68 para.3, the elaboration, change or evocation of the will are considered as valid if the deed observe the form conditions applicable, either on the date when it was drafted, changed or revoked, or at the date of the testator's death, in accordance with one of the following laws:

- ✓ national law of the testator;
- ✓ the law of his domicile;
- ✓ the law of the place where the deed was elaborated, changed or revoked;
- ✓ the law of the building situation subjected to the will;
- ✓ the law of the institution or the office fulfilling the procedure related to the transfer of the inherited assets.

According to the provisions of art. 67 Law no. 105/1992, the law applicable to the heritage, it is particularly established:

- a) the moment when the will is read;
- b) the persons that are entitled to the heritage;
- c) the qualities required to be a heir;
- d) the exercise of the possession on the assets left from the defunct;
- e) conditions and effects of the hereditament options;
- f) extent of the heirs obligations to pay the passive.

2.1 Opening the probate procedure

According to art. 651 Civil Code – the probate procedure is opened by death, the same effect being produced by the court establishment of the death⁸. “By opening the probate, the juridical effect of transfer is produced. It has a special juridical importance as the heirs, regardless of the fact that they are legal or testamentary heirs, cannot have any right on the assets of the deceased person until the probate procedure is not opened by death, as the patrimony of an individual cannot be transferred and obtained at the decease of the owner. As a matter of fact, before opening the probate, we cannot even talk about heirs or assets of the deceased person, the person alive being the owner of his patrimony, and the heirs are to be established only at the date when the probate procedure is opened.”⁹

A person is declared dead in court in accordance with the provisions of the national law of the person considered as dead. Therefore, in accordance with provisions of art. 16 of Law no. 105/1992, conditions, effects and cancelation of a decision acknowledging the death taken into account, the absence or disappearance, and the presumption of survival or death are governed by the last national law of the missing person. If this law cannot be identified, the Roman law is applied.

The probate procedure is not opened in the case court establishment of the disappearance, as the person missing is considered to be alive¹⁰.

The law governing the court establishment of the disappearance or death of a person must not be mistaken with the law governing the competence of the court to establish the measure of disappearance or death presumed of the person. Therefore, in accordance with

⁸ Decree no. 31/1954 – art. 18.

⁹ L. B. Ciucă *Drept civil. Succesiuni*, Universitara Publishing House, Bucharest, 2010, p.32.

¹⁰ Decree no. 31/1954 – art. 19.

dispositions provided in art. 150 pct.3 of Law no. 105/1992, Romanian courts are competent to judge the declaration of the death presumed of a Romanian citizen, even if that person was abroad when the disappearance occurred. Until the provisional measures are taken by the Romanian courts, the provisional measures taken by the foreign court are valid.

According to provisions of art. 149 para. 1 pct. 1 and 8, Romanian courts of law are also competent to establish the declaration of the disappearance or death of a person that is not a Romanian citizen, if he had his last domicile or residence in our country.

The main coordinates under juridical point of view related to the opening of the probate procedure are the date and place where the probate is opened.

The probate law is applied only for the determination of the date when the probate is opened, not also for the place. Therefore, according to provisions of art. 67 para. a) of Law no. 105/1992 – the law applicable to the heritage determines the moment when the heritage is opened.

The determination of the place where the hereditament is opened is important to determine the notary's offices competent to debate the hereditament as a non-contentious procedure, and to determine the courts of law competent to settle the litigations that might appear related to the heritage. The competence of these offices is determined in accordance with the provisions of the forum law.

Therefore, in accordance with the provisions of art. 10 and art. 68 of Law no. 36/1995 related to public notaries and notary's activity, the notary competence is determined as follows:

- ✓ to debate the hereditament as a non-contentious procedure, the competence lies with the public notary of the notary's office located in the territorial circumscription of the court of law where the deceased had his last domicile;
- ✓ for the hereditament of a person that had not his last domicile within the country, the notary's procedure can be fulfilled by the notary public from the territorial circumscription where the deceased had his most important assets, in terms of their value. The notary's competence is therefore established both for Romanian and foreigner citizens, if they had not their domicile within the country, but they left assets in Romania.

Under the situation that between the heirs there are misunderstandings related the heritage, the notary public notes it in a conclusion and in accordance with the provisions of art. 78 of Law no. 36/1995, he suspends the debates of the probate, prompting the parties to settle their litigation into the courts of law.

For a person to be able to inherit, the Romanian Civil Code provides in art. 654 – 658 two conditions:

- a) to have the right to be a heir;
- b) not to be unfit to be a heir.

To these two conditions, the juridical literature adds a third condition¹¹ :

- c) vocation (calling) to inheritance.

The right to be a heir presupposes the existence of the rightfully title at the moment when the probate is opened. In accordance with the provisions art. 654 Civil Code, the child conceived is considered as existing; the child still born is considered as not existing.

The probate capacity is subjected to the hereditament law and not to the personal law governing the capacity of the individual, as it is not an issue related to the capacity of exercise.

¹¹ M. Eliescu, work quoted, p. 65, C. Statescu, C. Barsan, work quoted p.112.

The individual law is applied for the legal presumption of the child conception, to establish when it was conceived as compared to the moment when the probate is opened.

In line with those indicated above, art. 67, para. b and c of Law no. 105/1992 provide that the probate law establishes the persons with the vocation to inherit, and the qualities required to inherit.

The probate law is applied for the comorientes (co-deceased) too, as it is important of the probate capacity. The probate unfitness is governed by the probate law.

The probate law governs:

- ✓ the cases when there is a probate unfitness;
- ✓ situations when the probate unfitness rightfully operates or by virtue of a law resolution;
- ✓ the effects of the probate unfitness – related to the relations between the person that is unfit and the other heirs or between the person that is unfit and his descendants.

According to the provisions of the Romanian civil law, the unfitness cases are: an attempt to take the life of the deceased, capital calumnious accusation addressed to the deceased person, failure to denounce the homicide¹².

The probate vocation is also governed by the probate law¹³, as it establishes if a person has the right over the heritage, or by the virtue of the law (legal probate vocation) or by the virtue of the will left by the deceased person (testamentary probate vocation).

2.2 Legal testamentary disposition of the inheritance

The testamentary disposition of the inheritance means to determine the persons having the right to inherit the assets of an individual deceased. The testamentary disposition is legal (in case that the transfer of the probate assets is done in line with the law) or testamentary (in case that the transfer of the probate assets is done based on the will of the person leaving the heritage, expressed by his will).

Related to the legal disposition of the heritage, the probate law regulates the following issues:

- ✓ the persons called to the heritage and the order to call them;
- ✓ the date when the probate is opened;
- ✓ the legal requirements to inherit;
- ✓ probate representation (persons benefiting of representation, conditions and effects of such representation);
- ✓ determination of the probate share, of the probate reserve and of the available quota;
- ✓ probate rights of the surviving husband.

The probate law does not regulate certain issues, even if they are connected to the probate vocation, other laws being applicable, for example:

- ✓ application of the personal law, to determine the filiations by marriage or outside the marriage, in order to establish the order to calling to the heritage;
- ✓ application of the marriage effects, for the settlement of the issues related to: the quality of a husband, determination of the joint assets of the husbands and the assets of the deceased person, determination of the probate quota from the joint assets of the husbands.

The probate law is not applied if it is against the public order in the private international law.

¹² Civil Code, art. 655.

¹³ Law no.105/1992 – art. 67 para.b.

2.4 Testamentary disposition of the inheritance

According to Roman jurisprudence¹⁴, the transfer of the heritage is a unified transfer, meaning that the transfer of the entire assets of the deceased person is done according to the same legal norms, regardless of their type and/or provenience or the origins of the goods compounding it¹⁵.

The regulation comprised in Law no.105/1992 (art.66) is an exception from the principle of the unified character of the inheritance transfer, meaning that for the movable assets *lex patriae* is applied, while for the transfer of goods *lex rei sitae* is applied.¹⁶

The unified principle of the probate transfer can be restated by the will of the deceased person determined by his will, which “is a solemn deed – a deed that imposes *ad validitatem* the fulfillment of certain form conditions.

Having in mind the importance and the severity of the effects that produce testamentary provisions and in order to protect, as much as possible, the will of the testator against certain influences and pressures, and in order not to leave any possibility of doubt on the existence and sense of the will expression, the law provides *ad solemnitatem* – under the sanction of nullity – certain testamentary forms which must express the will of the testator in order to bear judicial effects.”¹⁷

Therefore, according to the provisions of art.68 of Law no.105/1992, the testator can subject the transfer by heritage of his assets by other laws than those indicated in art. 66, without having the right to cancel its imperative provisions.

The probate law chosen by the deceased person by his will (which can be one of the two provided in art. 66, e.g. *lex patriae*) can govern not only the testamentary heritage, but the legal heritage, when the testator does not decide (in full or in part) of the assets of the heritage, in his will providing only the probate law chosen and eventually other clauses, without any influence of the heritage transfer¹⁸.

The law chosen by the testator shall be also applicable as probate law having the scope provided in art. 67 of Law no.105/1992.

In order to be valid, the will must fulfill certain form and content conditions.

1) The form conditions of the will are: capacity, agreement, object and cause.

The capacity of an individual to dispose by will is governed by his national law, being about the capacity of exercise.

If when the will is drafted, the author was a citizen of a certain country, and at the date of his death he was the citizen of another country, the national law is determined in accordance with the settlement regulations related to the mobile conflict of laws.

The special incapacities to dispose by will are governed in terms of private international law by the personal law, however, if they relate to the probate procedure, the probate law can be also applied¹⁹.

The special use incapacities to receive by legate also concern the hereditament, as they are subjected to the probate law.

The capacity of the legal entity to acquire by legate is governed by its national law.

a) The content is subjected to the probate law.

The probate law governs:

¹⁴ Fr. Deak, *Mostenirea legala*, Actami Publishing House, Bucharest, 1996, p.14.

¹⁵ M.Eliescu, work quoted, p.51.

¹⁶ L. B.Ciucă, *Despre moștenire*, in „Convorbiri Juridice”, no.5, Juridică Universitară Publishing House, p.10.

¹⁷ L. B. Ciucă, *Drept civil. Succesiuni*, Universitara Publishing House, Bucharest, 2010, p. 208.

¹⁸ Fr. Deak, work quoted, p.20.

¹⁹ I.P. Filipescu, *Drept international privat*, Ed. Actami, Bucharest, 1999, p. 465.

- the content flaws;
- modalities for the testator to express his will;
- b) The object of the will is also governed by the probate law.

The same law regulates:

- the legate validity conditions;
- reserve and quota available;
- establishment and powers of the executor of the will;
- causes related to the inefficiency of the legates (lapse, revocation or nullity);
- interpretation of the testamentary clauses;
- c) The cause is subjected to the probate law.

- 2) For the form conditions of the will, the provisions contained in art. 68 para. 3 of Law no. 105/1992 are applicable.

These provisions are in compliance with the provisions provided by art. 885 Civil Code²⁰ which express the principle of the most favorable law²¹.

According to the provisions of art. 68 of Law no. 105/1992, the will is still valid if it fulfils the conditions of form provided by one of the following laws:

- The national law of the testator (*lex patriae*);
- Law of his domicile (*lex domicilii*);
- The law of the place where the will was drafted, changed or revoked (*locus regit actum*);
- The law of the place where the building subjected to the will is located (*lex rei sitae*);
- The law of the court or the office fulfilling the probate procedure (*lex fori or auctor regit actum*).

The will is valid if it fulfils the form condition provided by any of these laws, applicable either with the date when the will was drafted, changed or revoked, or at the date when the testator deceased and by these provisions, art.68 para. 3 settle any eventual mobile conflict of laws.

Rights of the state on the dormant estate

By including this right in the probate law, it is indicated that the right of the State on the dormant estate is qualified, in all cases, as the hereditament. Corroborating the provisions of art. 67 para. g) with those of art. 66, the solution indicated by the private international law depending on the type of assets subjected to the dormant estate, meaning: if the asset is a movable asset, the national law of the deceased person from the date of decease is applied, and if it is immovable, the law of the place where the asset is located. Therefore, these are the laws that shall indicate the base solution.

If the applicable law, according to the distinctions mentioned above, is the Romanian one, the issue resulting is which base solution Romanian law applies. This solution depends on the juridical type conferred to the right of the state on the dormant estate, which is a matter of civil law, on which there are controversies in the specialized literature.

The issue is however of particular importance on the private international law because, as we indicated in the specialized literature of civil law, the practical interest to determine the juridical nature of the right of the state on the dormant estate exist only with the relations with foreigner elements. Therefore, it is about the hypothesis that either a Romanian citizen dies

²⁰ Civil Code – art. 885 has the following content: “The Romanian being in a foreign country shall be able to make his will in oleograph form or in authentic form employed in the place where the will is done”.

²¹ D.Al.Sitaru, *Drept international privat – Tratat*, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2000, p. 205.

without heirs and leaves his movable assets abroad, or a foreigner citizen dies without heirs, leaving his movable goods in Romania.

Under such hypothesis, if the solution of the heir state can be adopted, the movable assets shall be collected by the state whose citizen the deceased person was at the time of death, and if the theory of the *de desherenta* right of the state is adopted (which collects the assets the meaning of its sovereign right – *de jure imperii*), they shall be owned by the state where they are located.

For the movable assets, we consider, as many of the theoreticians in the juridical literature of civil right, according to which the state collects the dormant real estate probate based on a hereditament right (*de jure hereditatis*). Consequently, if the Romanian law is *lex causae*, the dormant real estate probate shall be collected by the state which citizen was *de cuius*, at the date of his death.

In exchange, the dormant real estate probate belongs to the state where each of the respective buildings are located, the right of the state being qualified this time as the original right to appropriate the assets that have no owner on its territory (*de desherenta* right), within the meaning of its sovereign right (*de jure imperii*).

Although art. 67 of Law no.105/1992 does not expressly provide, we consider that the juridical relation of the heredity petition (characteristics, effects, prescription term etc.) is subjected to the probate law.

In exchange, in the division of the heritage, which, also art. 67 does not mention as being the scope of the probate law, is mainly subjected to the law of the place where the assets to be divided is located, being strongly connected to their relation. Determining the persons that can ask for the division is indicated however by the probate law. The procedural forms of the division observe the law of the forum.

Conclusions

The issue of the private international law juridical relations was controversial until the implementation of Law no. 105/1992 on the regulation of the private international law relations.

According to those laws, the heritage is subjected to certain different laws, depending on its object:

- ✓ The heritage is subjected to the national law which the person had at the date of death, if it is about movable assets;
- ✓ Related to the immovable assets and the goodwill, the legacy is subjected to the law of the place where each of these assets is located.

This system which divides the patrimony in two different charts is theoretically criticized. As the probate is presented as a universal issue, we propose as *de lege ferenda*, that would be practically to apply one single law, that of the country to which the deceased citizen belongs by citizenship. However, this system has advantages, even today, although it does not take into account the unity of the patrimony as the interests of the state on which territory the buildings of the probate are to be found are taken into account.

Bibliography

1. **Alexandrescu D.**, *Principiile dreptului civil român*, vol. II, Bucharest, 1926.
2. **Antonescu M. V.**, *Regimul juridic al străinilor în România*, All Beck Publishing House, Bucharest, 2001.
3. **Bacaci, Gh. Comăniță**, *Drept civil. Succesiunile*, All Beck Publishing House, Bucharest, 2003.

4. **Chirică D.**, *Drept civil. Succesiuni*, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 1996.
5. **Ciucă, L. B.**, *Drept civil. Succesiuni*, Universitar Publishing House, Bucharest, 2010.
6. **Costin M. N., Costin M.C.**, *Dicționar de drept civil*, vol. I., Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2000.
7. **Deak Fr.**, *Tratat de drept succesoral*, ACTAMI Publishing House, Bucharest, 1999.
8. **Deak Fr.**, *Moștenirea legală*, ACTAMI Publishing House, Bucharest, 1994.
9. **Eliescu M.**, *Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul R.S.R.*, Academiei Publishing House, Bucharest, 1966.
10. **Filipescu I. P.**, *Drept internațional privat*, ACTAMI Publishing House, Bucharest, 1997.
11. **Filipescu I. P., Filipescu A.**, *Drept internațional privat*, ACTAMI Publishing House, Bucharest, 2002.
12. **Hamangiu C.**, *Codul civil adnotat*, vol. I, Bucharest, 1925.
13. **Jacotă M.**, *Drept internațional privat*, Didactică și Pedagogică Publishing House, Bucharest, 1976.
14. **Macovei D.**, *Drept civil. Succesiuni*, Chemarea Publishing House, Iași, 1993.
15. **Mureșan M., Boar A.**, *Drept civil. Persoanele*, Cordial Lex Publishing House, Cluj-Napoca, 2000.

THE SOCIAL DIMENSION OF LAW

Andrea Kajcsa, PhD Student, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The analysis of the social dimension of law regards the place that law has in society, the place of legal reality in society, the connections between law and the other components of the Social. We say that law is a product of society and „Ubi societatis ibi jus” (where society exists law is necessary) and „Ubi jus ibi societas” (where there is law it is made up only for society). The history of culture and civilization proves that law can organize and coordinate society in an efficient manner for it is built on the behavioral patterns and activities of a certain society, that law evaluates and then regulates.

Keywords: legal reality, society product, regulation, system.

Societatea și dreptul se află într-o interdependență absolută, deoarece societatea nu se poate organiza decât prin regulile juridice constituite ca drept, iar dreptul nu poate exista decât pentru societate și în societate. După cum afirmă reputatul jurist Jean Carbonnier, un drept robinsonian nu poate fi conceput.

În teoria dreptului, de altfel, puține au fost opiniile potrivit cărora dreptul nu ar fi inerent societății umane. Dimpotrivă, s-a considerat că orice tip de colectivitate evoluează spre o societate organizată juridic. Fenomenul juridic este unul social și norma juridică este o normă socială la origine.

Dreptul apare odată cu societatea, fiind de factură umană, și indispensabil organizării societății. Dreptul permite evaluarea și conștientizarea mediului înconjurător și a existenței ființei umane, atât la nivel individual, cât și la nivel de ansamblu. Rațiunea umană formulează idealuri și scopuri iar dreptul permite satisfacerea trebuințelor și asigurarea protecției unor drepturi și interese.

În cadrul subsistemelor sociale, dreptul ocupă un loc distinct, întrucât sistemul juridic văzut ca un ansamblu de reglementări legale, ca „dreptate” aplicată de către instanțele judecătorești abilitate cu înfăptuirea actului de justiție, nu reprezintă altceva decât urmarea firească a organizării sociale. La rândul său, dreptul, încă din cele mai timpurii forme de manifestare ale sale, a amprentat de o manieră majoră organizațiile și instituțiile sociale.

Interacțiunea și intercondiționarea drept – instituții sociale, stă la baza diferitelor momente din istoria umanității de progres sau, dimpotrivă, regres social. Astfel, atunci când cadrul juridic existent a reprezentat un mecanism propice optimizării activității de organizare a societății și instituțiilor acesteia, el s-a materializat într-un evident factor de progres social. Dimpotrivă, un sistem juridic rigid, inflexibil constituie o frână în cadrul procesului de inovare socială.

Considerăm însă că societatea este cea care imprimă caracterul sistemului de drept, și de foarte puține ori viceversa. Concret, orice sistem trebuie să corespundă nevoilor mediului în care evoluează, în caz contrar putând interveni o serie de disfuncționalități. Particularizând la drept, o disfuncționalitate în relația intrare-sistem-ieșire, indică faptul că norma de drept nu mai corespunde evoluției factorilor din mediul său extern, de unde primește influențe, și că deci soluțiile juridice nu mai reprezintă reacții adecvate la acestea. Evenimentele produse în mediul extern determină o intrare de informație în sistem care implică în mod necesar o modificare, transformare, adaptare a structurii sistemului pentru ca echilibrul și stabilitatea

acestui să fie menținute, iar în consecință, soluția juridică corespunzătoare să reprezinte răspunsul ansamblului la respectiva intrare de informație. Norma juridică, dacă ea există, va trebui în acest caz modificată, iar dacă nu există, va trebui să fie elaborată și cuprinsă în regulile ce compun dreptul obiectiv. Este clar că nu orice variabilă a mediului extern implică această soluție, și că în anumite limite adecvarea normei juridice se poate realiza prin interpretarea ei¹.

În acest context, putem considera că izvoarele reale, materiale reprezintă pentru drept (sistem) ceea ce reprezintă mediul extern pentru orice sistem, adică un ansamblu de factori ce trimit dreptului influențe (inputs) ce determină în drept reacții adecvate, prin intermediul normelor juridice. Relațiile sociale pe care norma juridică le reglementează alcătuiesc ”mediul extern” dreptului. În cadrul lor se produc situațiile de fapt pentru calificarea cărora norma de drept este necesară. Aplicarea normei juridice este forma specifică prin care se realizează conexiunea dintre sistem și mediul extern lui².

În analiza relației dintre drept și mediul său extern, aplicarea teoriei sistemelor scoate în evidență și supune analizei aspecte noi, cum ar fi: eficacitatea normei juridice, mecanismul tehnic de reglare în drept, condițiile de ”îmbătrânire” a dreptului, și, nu în ultimul rând, am preciza modalitatea în care izvoarele reale ale dreptului determină structura sa, privit ca și un sistem.

Rolul dreptului se manifestă pentru organizarea societății, și de aceea dreptul se impune prin capacitățile organizatorice, prin faptul că normele juridice reglementează principalele activități din sferile societății (dreptul constituțional, dreptul comercial, dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul internațional) și numai în caz de nevoie se impune și se aplică sancțiunea juridică.

Rolul dreptului nu se reduce la a fi paznicul și agentul care sancționează, ci de a pune în lucru coordonarea activităților în societate, de a indica și satisface acele cerințe care corespund valorilor sociale, idealurilor și scopurilor afirmate.

Când intervin legile? întrebă reputatul jurist român Mircea Djuvara în lucrarea Teoria generală a dreptului, și răspunde: „Atunci când este o necesitate inexorabilă, ca societatea să transpună nevoile cele mari ale ei în texte de legi.”

Dimensiunea socială a dreptului se relevă și din prisma analizei întreprinse în cadrul acestei lucrări, și anume din perspectiva influenței puternice pe care dreptul o suportă din partea componentelor sistemului social (economie, politică, morală), alături de influența exercitată de cadrul fizic înconjurător și a factorului uman.

Dimensiunea socială a dreptului ni s-a părut a fi relevantă și prin prisma unora dintre observațiile făcute în literatura juridică puțin mai veche. Ne spune autorul citat faptul că ordinea juridică evoluează progresiv pe calea unei organizări sociale mereu mai bune, iar dreptul pozitiv nu poate avea o valoare absolută. Ordinea pentru ordine nu constituie un ideal social. Ordinea nu are valoare decât prin scopul pe care-l servește, or întrucât atingerea scopului mereu ameliorat, depășește mereu soluțiile unui sistem juridic pozitiv, acesta trebuie să ofere în mod necesar largi posibilități de exprimare a acestei tendințe. O ordine juridică împietrită, fără deschidere spre viitor ar fi o ordine sterilă, condamnată să piară³.

¹ Mihai Constantinescu, ”Considerații privind aplicarea teoriei generale a sistemelor la studiul dreptului”, în Revista Română de Drept, anul XXX, 1974, nr. 12, pag. 37.

² Mihai Constantinescu, *op.cit.*, pag. 34.

³ Vasile Pătulea, „Fundamentul politic și ideologic al dreptului”, în „Revista Română de Drept”, anul XXIX, nr. 11 din 1973, pag. 11.

În drept sunt stabilite relații între indivizi, ca subiecte de drept, și de aici ideea de alteritate esențială dreptului, care își găsește prin normele de drept modalitatea de cristalizare a intenției și de aici intersubiectivitatea⁴.

Istoria culturii și civilizației dovedește faptul că dreptul este acela care poate organiza și coordona eficient societatea întrucât are la bază chiar comportamentele și activitățile din societate, pe care le evaluează și mai apoi intervine și le reglementează prin intermediul normei juridice, în corelație cu celelalte sisteme din societate: morală, religie, tradiții, cutume.

Sistemul normativ al societății se exprimă prin normele de drept pentru că acestea înglobează celelalte reguli, pentru că normele de drept sunt clare, precise, publice, generale, pentru că normele juridice pot fi aduse la îndeplinire, la nevoie, prin forța de constrângere a statului.

Traiu în societate nu privează omul de individualitate. Libertatea acțiunilor sale este însă limitată și utilizată în coordonare cu activitățile tuturor membrilor din societate pentru satisfacerea interesului general, și nu doar a celui individual.

Dreptul și societatea sunt ambele subiecte fără margine în posibilitatea de abordare. Având în vedere varietatea de definiții pe care le putem identifica în literatura de specialitate și lipsa unei unanimități cu privire la conținutul acestor noțiuni, asocierea celor doi termeni accentuează domeniul extins de aplicare, acoperind teme precum: ordine socială, control social, organizare socială, evoluție și schimbare socială și legală, soluționarea disputelor, norme sociale, norme juridice, ideologii, putere, pedeapsă, conștiință juridică, cultură juridică, profesii juridice, drept și relațiile economice, ș.a.⁵ Drept și societatea acoperă aproape în întregime toate aspectele dreptului, iar dreptul este implicat în aproape tot în societate, conturând un câmp fără hotare sau un conținut prestabilit⁶.

S-a spus în literatura de specialitate faptul că dreptul este o oglindă a societății care funcționează în vederea menținerii ordinii sociale⁷. Două teze distincte sunt cuprinse în această afirmație. Prima, teza oglinzii: „*Dreptul reflectă climatul intelectual, social, economic și politic al vremii sale. Dreptul este inseparabil de interesele, scopurile și înțelesurile care în mod profund conturează sau comprimă viața socială și economică. De asemenea, reflectă ideile specifice, idealurile și ideologiile care fac parte dintr-o distinctă cultură legală – acele attribute de comportament și atitudine care fac ca dreptul dintr-o societate să fie diferit de cel al unei alteia.*” (trad. n.)⁸. „Spiritul legilor” al Baronului de Montesquieu, scris la mijlocul secolului al XVIII-lea, oferă punctul de început pentru teza oglinzii. Autorul a argumentat faptul că dreptul este, și ar trebui să fie, croit potrivit obiceiurilor, religiei, comerțului și sistemului politic specific, construit după climatul fiecărei țări, calității solului acesteia, principalelor activități ale locuitorilor.

⁴ **Giorgio del Vecchio**, „*Lecții de filosofie juridică*”, Editura Europa Nova, București, 2000.

⁵ **E. M. Schur**, „*Law and Society: A Sociological View*”, Random House, New York, 1968; **L. Friedman**, „*Law and Society: An Introduction*”, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977; **A. Hunt**, „*Explorations in Law and Society: Toward a Constitutive Theory of Law*”, Routledge, New York, 1993; **J.R. Sutton**, „*Law/Society: Origins, Interactions, Change*”, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 2001; **S. E. Barkan**, „*Law and Society: An Introduction*”, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009; **S. Vago**, „*Law and Society*”, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.

⁶ **Brian Z. Tamanaha**, „*Law and Society*”, în Ed. Dennis Patterson, „*A Companion to Legal Philosophy of Law and Legal Theory*”, Wiley-Blackwell, Sussex, 2010.

⁷ **Brian Z. Tamanaha**, „*A General Jurisprudence of Law and Society*”, Oxford University Press, Oxford, 2001.

⁸ „*Law reflects the intellectual, social, economic, and political climate of its time. Law is inseparable from the interests, goals, and understandings that deeply shape or comprise social and economic life. It also reflects the particular ideas, ideals, and ideologies that are part of a distinct ‘legal culture’ – those attributes of behavior and attitude that make the law of one society different from that of another*”, **S. Vago**, *op.cit.*, pag. 3.

O altă versiune celebră a tezei oglinzii aparține lui Henry Maine, autor al lucrării „Ancient Law”. Acesta a susținut faptul că societatea antică pivota în jurul familiei, agregată în clanuri și triburi. Era acordată primordialitate comunității iar dreptul era bazat pe statutul unei anumite persoane în cadrul grupului⁹. În contrast, în societatea modernă, indivizii beneficiază de primordialitate, dreptul fiind bazat pe contract. Pe măsură ce societatea trece de la primordialitatea familiei sau a comunității la cea a individului, dreptul trece de la statut la contract. Evoluția legală este parte integrantă din evoluția socială, fiecare oglinzind-o pe cealaltă.

A doua teză identifică funcțiile dreptului. Astfel, funcția primordială a dreptului este considerată cea de a reglementa și contrânge comportamentul individului în raporturile acestuia cu alți indivizi. Precedenta afirmație, rostită în nenumărate dați de către filozofi, juriști, sociologi, are rădăcini străvechi. Aristotel spunea: „Pentru drept este ordine”¹⁰. Celebrul judecător Benjamin Cardozo susținea că dreptul reprezintă expresia principiului de ordine căruia toți oamenii trebuie să se conformeze în comportament și raporturi, ca membri ai societății¹¹. Iredell Jenkins scria că cea mai bună dovadă a strânsei asocieri al celor două elemente constă în aceea că expresia drept și societate a încetat să mai constituie o sintagmă pentru noi și a devenit un singur cuvânt¹².

Cele două teze sunt conexe. Simplul fapt că dreptul oglindește societate este ceea ce face ca dreptul să fie eficient și legitim ca instrument de menținere a ordinii sociale. Deoarece dreptul reflectă și susține normele sociale prevalente, cea mai mare parte a comportamentelor sunt în conformitate cu aceste norme fără a fi necesară intervenția vreunei sacțiuni legale, permițându-se astfel dreptului să își conserve resursele și să își mențină eficiența. De fiecare dată când dreptul intervine pentru a aplica ordinea socială, îndreptățește și ajută la definirea normei la care populația a aderat. Populația percepe norma aplicată de drept ca propriul său produs, reflectând propriul stil de viață, manifestându-și consimțământul. În schimb, dreptul pretinde obediența indivizilor deoarece face munca acestora, păstrând normele acestora, reprezentând stilul de viață al acestora, menținând ordinea acestora, permișându-le să își urmeze proiectele și să se poată bucura de viață în siguranță și securitate.

Una dintre cele mai puternice argumentații în sensul ideii că dreptul este o reflecție a societății care funcționează în vederea menținerii ordinii sociale aparține lui Emile Durkheim¹³. Acesta caracteriza societățile primitive ca mecanice deoarece aveau o conștiința colectivă – credințe și practici comune care pătrundeau în toate aspectele vieții. Dreptul într-o astfel de societate este represiv întrucât întreruperile ordinii sociale erau amenințări la întregul grup. Societățile moderne sunt caracterizate printr-o diviziune a muncii prin care indivizii sunt angrenați în activități specializate, fiecare cu propriile seturi de credințe, practici și valori. Dreptul este în aceste condiții orientat către restituție pentru a repara rupturile în aceste raporturi.

⁹ H. Maine, „Ancient Law”, ed. A. Montague, University of Arizona Press, Tucson, 1986, pag. 164.

¹⁰ Aristotle, „The Politics”, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1988, pag. 162.

¹¹ Benjamin Cardozo, „The Growth of Law”, Yale University Press, New Haven, 1924, pag. 140: “[l]aw is the expression of the principle of order to which men must conform in their conduct and relations as members of society.”

¹² Iredell Jenkins, „Social Order and the Limits of Law: A Theoretical Essay”, Princeton University Press, Princeton, 1980, pag. 10) “the best of all evidence of the close association of these ideas is found in the fact that the expression law and order has virtually ceased to be a phrase for us and has become a single word.”

¹³ Emile Durkheim, „The Division of Labor in Society. In Emile Durkheim on Morality and Society”, University of Chicago Press, Chicago, 1973, pag. 67.

O argumentație mai elaborată pe aceeași linie ideatică a fost mai recent promulgată de către filozoful Jurgen Habermas¹⁴. Acesta consideră că dacă toate celelalte mecanisme de integrare socială sunt epuizate, dreptul totuși furnizează câteva modalități de menținere a unor societăți complexe și centrifuge care altfel s-ar dezintegra. Din această perspectivă, dreptul este mai mult decât o simplă reflecție a relațiilor sociale: dreptul susține raporturile sociale, coordonează comportamentul social, integrează diferitele componente ale societății.

Studiile contemporane în domeniul drept și societate au fost îmbogățite, fiind însă orientate în diferite direcții. Astfel, o astfel de orientare și-a propus ca și scop dominant promovarea unei științe a societății. Pentru această categorie de doctrinari, dreptul merită un loc-cheie în analiză ca urmare a rolului său pivotal în societate, perspectiva acestora fiind în mare parte șlefuită de obiectivele și cerințele științelor sociale. O altă orientare, cu rădăcini în jurisprudența sociologică, își propune să demonstreze în ce fel instituțiile dreptului operează de fapt, atât în prezent cât și în trecut. Scopul acestui demers este ca prin informațiile strânse să ajute în trasarea unor regimuri legale mai eficiente în atingerea scopurilor sociale.

Considerăm, totuși, că a considera dreptul ca o oglindă a societății este o viziune prea simplistă asupra acestuia. Să ne gândim astfel că dreptul dă viață și formă unuia dintre cei mai importanți actori și societății moderne: corporațiile – persoane juridice. De asemenea, infrastructura unui guvern este construită de drept iar dreptul servește ca principal mijloc prin care guvernul comunică și acționează. Dreptul este mecanismul prin care guvernul creează monedă, dobândește monedă, împrumută monedă și cheluește monedă. Toate aceste aspecte exced teoriile conform cărora dreptul este o oglindire a societății care funcționează pentru a menține ordinea socială.

Nu poate fi negat faptul că dreptul acționează în modalități care mențin ordinea socială. Însă ordinea socială nu este singura funcționalitate a dreptului și poate nici chiar cea predominantă. Astăzi, dreptul este o modalitate flexibilă, multifuncțională de a rezolva probleme, nevoi, interese. Iar pentru a înțelege întreaga gamă și complexitate a dreptului în societatea contemporană, perspectiva dominantă a ordinii sociale trebuie să facă loc pentru o perspectivă nouă asupra extraordinarei varietăți a aplicabilității acestui instrument.

¹⁴ **Jurgen Habermas**, “*Between Facts and Norms*”, MIT Press, Cambridge, 1996, pp. 66 – 81.

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: INTERNATIONAL EVOLUTION AND NATIONAL PERSPECTIVES

Aron Samu, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The thriving interdisciplinary research field of Law and Economics keeps being extremely successful. Its forty year existence (out of which more than twenty years have been of utmost formal recognition), the vast amount of theoretical research and the important practical legal implications it produced (via regulations as well as court decisions), and also the fact that it spread way beyond its birthplace borders are all reasons for it. In its specificity, it strives to explain and predict the behaviors of social participants. It also tries to align laws with desired consequences in areas such as economic efficiency, the distribution of income and wealth, or other values. Law and Economics should become a driving force in any national social change, decisions regarding the rules of the social game should be reached only upon a prudent and mature process including widespread debate, and Romania should carefully express the way it chooses to persevere and be regarded by other nations. This movement has influenced legal reform in a number of important areas, and in Romania's case it has the potential to crucially positively-impact the entire legal and economic system, through the discussion and application of its principles to the process of adopting the New Constitution. This is the main reason for which this paper will analyze the field of Economic Analysis of Law from its origins to the present and seek to reconcile this foreign framework with the specificities of the Romanian system.

Keywords: Romanian Constitution, Chicago School, Economic Analysis of Law, international history, economic perspectives.

The thriving field of Law and Economics has been dubbed "a success story of interdisciplinary research" (Hsiung, 2006, p. 2). Its forty year existence (out of which more than twenty years have been of utmost formal recognition), the vast amount of theoretical research and the important practical legal implications it produced (via regulations as well as court decisions), as well as its spreading way beyond birthplace borders are all reasons for which "to say that, among the numerous outward expeditions of economics since the 1960s, law and economics has been the most successful"¹. In its specificity, it strives to "explain and predict the behavior of ... persons regulated by the law" (Posner, 1998, p. 2). It also tries to align laws with desired consequences in areas such as economic efficiency, the distribution of income and wealth, or other values. This movement has influenced legal reform in a number of important areas², and in Romania's case it has the potential to crucially positively-impact the entire legal and economic system, through the discussion and application of its principles to the process of adopting the New Constitution.

We refer to the existence of this field as it was conceived, accepted and disseminated in modern times by the fertile American scholarly research movement. As it was drafted in the late 1950s in the United States of America and accepted by the scientific community due

¹ See Richard A. Posner and Francesco Parisi, *Introduction*, in Richard A. Posner and Francesco Parisi eds. *Law and Economics* (1997), at ix apud. *Ibidem*. For a more detailed analysis of this scientific field's importance and how it sometimes becomes daunting in its complexity, in theory as well as practice, see *Idem*, pp. 2-4.

² For more details on the matter, see *Idem*, pp. 2-3.

to the efforts of Richard A. Posner from the 1970s onwards, it was sometimes presented as a revolutionary way of merging the fields of Law and Economics, by applying the concepts and methods of the latter to the analyses of the former. However, recent historical research concluded that a broad movement of scholarly research was responsible for applying economic ideas in the quest for a better understanding of the legal field as early as the 1880s, especially in the work of Oliver Wendell Holmes, Jr. (Mackaay, 1999, p. 66) A fact also worth mentioning is that the economic analysis was at that time present in the historical endeavors coordinated by lawyers interested in researching the past. As such, from that time on, the lines that separated history, economy and law became increasingly more blurry (Schumpeter, 2006, pp. 749-750). A strong case is more recently being made to actively revitalize the union of Law and Economic analyses with a more historical approach in gathering the information to base the former upon (Harris, 2003, p. 696). But following these crucial historical acknowledgement, the more relevant evolution of the field of the Economic Analysis of Law stems from the developments originating in the University of Chicago.

Although many publications state that Law and Economics was born in 1933, the year Aaron Director and Henry Simons offered economics courses at the University of Chicago Law School, in fact 1902 and the views of Professor Ernst Freund should be given proper credit. The latter believed in what amounted to be a controversial degree at the time in the interdependence between law and social sciences. (Mordfin, Nagorsky, 2011).

1961 was a pivotal year in the history of this school of thought. The pioneering tort law works of University of Chicago's Ronald Coase and Yale's Guido Calabresi initiated the developments that led Economic Analysis of Law to be omnipresent in American legal discourses (Winkler, 2005, p. 1035). The contemporary and most ardent proponent of accepting Law and Economics into mainstream scientific research is University of Chicago's Richard A. Posner. His cornerstone thesis is that judicial activism can be, is and can be further on infused with economic reasoning in order to better the legal process (Zywicki, Sanders, 2008, pp. 563-564).

A noteworthy aspect arises – judicial activism is bound to the constraints that the judicial system and existing legal framework impose on the activity of the courts (Sutton, 2010, p. 868). We argue that this issue will definitely have to be addressed by a normative Law and Economics approach in the process of rethinking Romania's Constitutional Framework in such a manner that national judges will be able to justifiably use economic reasoning in reaching their decisions, as it is a crucial and complementary factor towards Law and Economics going hand in hand both in the legal arena as well as in the jurisprudential one. However, we are not going so far as to support fully-empowering judges to substitute tax and spend democratic consensus in the arena of achieving distributive objectives. The legislature should keep its main role in this matter, with judges carefully balancing out imperfections. Otherwise, economic efficiency could be harmed more than aided (Newman, 1998, p. 469).

Steven Shavell, an economics and then law professor at Harvard University is one of the most popular scholars in the modern Economic Analysis of Law movement, and considered to be the most representative figure in the third generation of researchers in this field. His treatise contributed immensely to the process of allocating economic consequences and properties to choices of legal doctrines and institutions (Posner, 2006, p. 405).

Today, the evolving interdisciplinary approach has led some of the most prestigious institutions of higher education in the world (including the London School of Economics) to conduct ample research and to offer programs that bridge the gap between Law and Economics. It was Calabresi's work that set the foundations for economic analysis of law to become a discipline within law schools (Hylton, 2005, p. 106). Romania does not lag far

behind in this regard, with the Bucharest Academy of Economic Studies recently having established a Legal Education Department³. European law and economics remains to be primarily driven by economists to this day (Gelter, Grechenig, 2014, p. 5). It has been considered that new directions could be explored in legal scholarship and teaching in these ripe times. These searches should not only build on, but move beyond the recent achievements of the field (Dubber, 2014, p. 1).

It is now important to consider the two main directions that Law and Economics scholars pursue in their scientific research endeavors. Some of them analyze the role that economic tools play in the process of pursuing legal policy. Part of the ‘normative’ branch of the field, they are concerned with using economics to determine the most efficient legal rules. The other branch, the ‘positive’ one, is rather preoccupied with using economics to analyze the effects that actual legal rules produce. (Hovenkamp, 1995, pp. 331-332) We will refer to the normative aspects from now on, especially in relation to their compatibility with the specificities of the Romanian system. We argue that because they are pre-systemic in nature, economic processes of thought can easily be applied in the process of choosing legal frameworks.

In organizing democratic systems as welfare states, it has been considered that the government receives the role of providing public services, maintaining security and ensuring equal treatment before the law through an agreement between the nation’s citizens and its authorities (Johnson, Minis, 1996, p. 1). Even though potentially compatible with the traditionally social-democratic modern welfare state Romanian approach, two important aspects that affect the way in which economic analysis can be applied to policy choice have to be noted. The first is that an economic analysis approach inevitably tries to link the notion of general fairness with individual welfare. The second is that case law, and even arguably legislation, are affected by notions of fairness. (Kaplow, Shavell, 1999, pp. 79-81) In these respects, the challenge lies in achieving fairness not through a victory on the moral battlefield, but on the grounds of optimal societal efficiency. Also, it has been convincingly argued that a combination of law and equity elements in the legal decision making endeavor is likely to be superior to using only one or the other (Smith, 2010, p. 3).

Over the course of this short, but detailed analysis, we have shown that the evolution of the scientific field of Law and Economics is rooted further back in time than was originally thought of. This fact only increases its legitimacy and allows for a historical approach to be applied in further discovering the ways in which it could benefit the analyses of modern times. Its current applications are numerous and we consider it to be pivotal in the process of rethinking the Romanian Constitutional framework. Especially due to the influence it currently exerts in the international arena and because the national scholarly research shows it is open to importing its approaches, it will definitely play an important part in crafting the national legal institutions and constructions of tomorrow. Because of the fact that the normative process is pre-systemic, we showed that no impediments would affect applying Economic Analysis of Law principles in the process of deciding future policy and legal frameworks. Also, we showed that Romania is in line with the modern European openness towards allowing this scholarly research field to flourish in the higher education arena. Because of these facts and developments, we strongly believe Law and Economics could positively impact the laws of our country. And as we have previously shown, it should do so not only in the process of enacting them, but also in the process by which judges subsequently

³ For more details on this expansion, as well as a very interesting analysis of the worldly aspects that lead scholars to pursue Law and Economics research, please see Gazal-Ayal, 2007, pp. 803-805.

administer them, by allowing the latter to more adequately and lawfully integrate economic reasoning in the equity considerations that should accompany any sound court decision.

Acknowledgement

This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/134197 „Performance and excellence in doctoral and postdoctoral research in Romanian economics science domain”. / Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul POSDRU/159/1.5/S/134197 „Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România”.

Bibliography

1. Hsiung, B., 2006. Economic Analysis of Law: an inquiry of its underlying logic, *Erasmus Law and Economics Review* 2, no. 1 (March 2006). Available online at http://homepage.ntu.edu.tw/~ntuperc/docs/publication/2006_08_Hsiung.pdf (last accessed on October 5th, 2014)
2. Posner, R. A., 1998. Values and Consequences: An Introduction to Economic Analysis of Law, John M. Olin Law and Economics Working Paper No. 53 (2D Series), The Chicago Working Paper Series, The Law School, The University of Chicago. Available online at <http://www.law.uchicago.edu/files/files/53.Posner.Values.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
3. Mackaay, E., 1999. History of Law and Economics in Book 200, *Encyclopedia of Law & Economics*, Edward Elgar and the University of Ghent. Available online at <http://encyclo.findlaw.com/0200book.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
4. Schumpeter, J. A., 2006. History of Economic Analysis, Taylor & Francis e-Library. Available online at <http://digamo.free.fr/schumphea.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
5. Harris, R., 2003. The Uses of History in Law and Economics, in Boalt Working Papers in Public Law Paper 21, *Theoretical Inquiries in Law* Vol. 4, University of California, Berkeley. Available online at <http://www.tau.ac.il/law/members/ron-harris/articles/The%20Uses%20of%20History%20in%20Law%20and%20Economics.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
6. Hovenkamp, H., 1995. Law and Economics in the United States: a brief historical survey, *Cambridge Journal of Economics* 1995, Issue 19, Critical Survey series, Academic Press Limited. Available online at <http://academic.udayton.edu/Lawecon/Readings/Law%20and%20Economics%20in%20the%20US.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
7. Johnson, R. W., Minis, H. P., Jr., 1996. Toward Democratic Decentralization: Approaches to Promoting Good Governance, Research Triangle Institute Publications, North Carolina, United States of America. Available online at http://www.rti.org/pubs/Toward_demo_decen.pdf (last accessed on October 5th, 2014)
8. Kaplow, L., Shavell, S., 1999. Economic Analysis of Law, in A.J. Auerbach and M. Feldstein (eds.), *Handbook of Public Economics*, Amsterdam, New York: Elsevier, 2002, Vol. 3, Chapter 25, pp. 1661-1784. Available online at

- http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/251.pdf (last accessed on October 5th, 2014)
9. Smith, H. E., 2010. An Economic Analysis of Law versus Equity, The Yale Law School 2010-2011 Law, Economics, and Organization Workshop Proceedings. Available online at http://www.law.yale.edu/documents/pdf/LEO/HSmith_LawVersusEquity7.pdf (last accessed on October 5th, 2014)
 10. Mordfin, R. I., Nagorsky, M. F., 2011. Chicago and law and Economics: A History, The Record Online (Alumni Magazine), Fall issue. Available online at <http://www.law.uchicago.edu/alumni/magazine/fall11/lawandecon-history> (last accessed on October 5th, 2014)
 11. Winkler, V., 2005. *Review Essay - Some Realism about Rationalism: Economic Analysis of Law in Germany*, German Law Journal Vol. 06 No. 06. Available online at http://germanlawjournal.net/pdfs/Vol06No06/PDF_Vol_06_No_06_Developments_1033-1044_Winkler.pdf (last accessed on October 5th, 2014)
 12. Zywicki, T. J., Sanders, A. B., 2008. Posner, Hayek, and the Economic Analysis of Law, 93 Iowa Law Review. Available online at <http://ruleoflawus.info/Economy/Posner%20v%20Hayek.pdf> (last accessed October 5th, 2014)
 13. Sutton, J. S., 2010. A review of Richard A. Posner, *How Judges Think* (2008), Michigan Law Review Vol. 108. Available online at <http://www.michiganlawreview.org/assets/pdfs/108/6/sutton.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
 14. Newman, P., 1998. *law-and-economics from the perspective of critical legal studies*, The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Macmillan Reference Limited. Available online at <http://duncankennedy.net/documents/Law%20and%20Economics%20from%20the%20Perspective%20of%20cls.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
 15. Posner, R. A., 2006. A Review of Steven Shavell's "Foundations of Economic Analysis of Law", Richard A. Posner and Steven Shavell, Journal of Economic Literature Vol. 44, No. 2 (June issue), American Economic Association. Available online at <http://www.jstor.org/stable/30032254> (last accessed on October 5th, 2014)
 16. Hylton, K. N., 2005. Calabresi and the Intellectual History of Law and Economics, Maryland Law Review Vol. 64 Issue 1 Article 7. Available online at <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3361&context=mlr> (last accessed on October 5th, 2014)
 17. Gelter, M., Grechenig, K., 2014. History of Law and Economics, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, April Issue, Bonn. Available online at http://www.coll.mpg.de/pdf_dat/2014_05online.pdf (last accessed on October 5th, 2014)
 18. Dubber, M. D., 2014. Critical Analysis of Law: Interdisciplinarity, Contextuality, and the Future of Legal Studies, University of Toronto individual research. Available online at <http://individual.utoronto.ca/dubber/CAL.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)
 19. Gazal-Ayal, O., 2007. Economic Analysis of "Law & Economics", Capital University Law Review Issue 35, Columbus, Ohio, United States of America. Available online at

<http://weblaw.haifa.ac.il/he/Faculty/GazalAyal/Publications/Analysis%20of%20Law%20and%20Economics.pdf> (last accessed on October 5th, 2014)

THE INFLUENCE OF WESTERN CONSTITUTION IN DRAFTING POSTCOMMUNIST CONSTITUTIONS: THE CASE OF ROMANIA

Izabela Bratiloveanu, Postdoc Researcher, PhD, University of Craiova

Abstract: It is notoriously strong link between the content of the Constitutions of Central and Eastern Europe and the Soviet constitution. In response to the changes that occurred politically, there have been substantial changes in terms of legislation, too; the postcommunist countries have amended their constitutions or adopted a new constitutional text. În Romania, the transition from the state-party political monopoly to the rule of law and the introduction of a liberal legal system required drawing up of a new Constitution in 1991. In order to accede to the status of liberal democracy, members of the Constituent Assembly and the Commission drafting of the draft Constitution emphasized the constitutions of Western states, some of them being offered in translation.

Keywords: communism; transition; modern constitutions; supreme values; democracy.

I. Introducere

Până la adoptarea noii Constituții a României în anul 1991, s-a traversat o perioadă de frământări pe plan social și politic, cu numeroase probleme de natură economică și demonstrații împotriva noului regim. Un studiu efectuat în anul 1989, în care erau luate în considerare 24 de state europene (din care 16 occidentale și 8 state foste comuniste) stabilea că România se situa pe locurile 20-24 la 16 indicatori economici, iar în ce privește venitul brut, care exprima nivelul general la care se afla economia națională, România se situa de-abia pe locul 20. Sistemul economic era în cădere liberă, fiind necesar să se depună eforturi în vederea reconstrucției și pentru trecerea la economia de piață.

Tranziția la democrație și la statul de drept s-a dovedit a fi un proces dificil și îndelungat. În acest context, elaborarea unei noi Constituții, care să creeze noi instituții și să introducă principii diferite de cele care existaseră în perioada anterioară, era esențială.

Importanța și necesitatea elaborării unei noi Constituții a fost remarcată și în cadrul dezbaterilor din Constituantă, printre alții de către profesorul Florin Vasilescu: „Trăim vremuri de cumpănă. Țara noastră se străduiește să reintre în rândul statelor civilizate și democratice, acolo unde îi este locul. Dar cu eforturi. Nici economia, nici atmosfera socială nu se pot schimba peste noapte. Viitorul democrației noastre depinde de Constituția ce se va adopta. Avem nevoie de structuri statale, deopotrivă eficiente și democratice. Eficente pentru că un sistem politic care nu-și realizează scopurile este nepotrivit și dăunător, democratice pentru că puterea care nu se bazează pe popor nu este decât forță brută¹. Pe bună dreptate remarca profesorul Dieter Grimm că, deși „nu întotdeauna constituțiile sunt luate în serios, decidenții care nu sunt înclinați să se supună ei înșiși normelor legale, sunt obligați să pretindă faptul că își exercită puterea într-un cadru constituțional”².

II. Influența constituțiilor străine la elaborarea Constituției României din 1991

¹ Stenograma ședinței din 16 aprilie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a nr. 10 din 18 aprilie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, București, 1998, p. 488.

² G. Dieter, *The achievement of constitutionalism and its prospects in a changed world*, în P. Dobner, M. Loughlin, *The Twilight of Constitutionalism?*, Oxford University Press, 2010, p. 3.

În linii generale, renașterea constituționalismului în Europa centrală și de est s-a aflat sub o triplă influență care a marcat procesul de elaborare al Constituțiilor sau a unor articole ale acestora: influența franceză, influența germană și influența americană. Au existat două căi de trecere de la totalitarism la statul de drept: a) revizuirea unor constituții în vigoare și b) elaborarea unor noi constituții. România a optat pentru cea de a doua variantă.

Adunarea Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună, s-au declarat Adunare Constituantă la data de 11 iulie 1990, potrivit art. 80 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului și a Președintelui României, a adoptat Regulamentul Adunării Constituante și a creat Comisia de redactare a proiectului de Constituție³. Adunarea Deputaților la 29 octombrie 1990 și Senatul la 30 octombrie 1990 i-au acordat statutul de Comisie Permanentă. Comisia de redactare trebuia mai întâi să elaboreze și să prezinte principiile și structura pe capitole a proiectului de Constituție, iar apoi să redacteze textul integral al fiecărui capitol care urma să fie supus spre dezbateri și aprobare Adunării Constituante. Tezele pentru elaborarea proiectului de Constituție a României au fost publicate la data de 12 decembrie 1990, ulterior fiind dezbătute de Adunarea Constituantă. Proiectele și amendamentele la Constituție au fost dezbătute de către Adunarea Constituantă începând din septembrie 1991, iar aprobarea textului pe articole s-a încheiat la 14 noiembrie 1991. La 21 noiembrie 1991, din numărul total de 510 deputați și senatori, Constituția a fost adoptată cu 414 voturi pentru și 95 de voturi împotriva. Senatorul Károly Király nu a răspuns la apelul nominal și nici nu și-a exprimat votul prin corespondență.

Principiile și structura proiectului de Constituție au fost prezentate în ședința din 13 februarie 1991, de către senatorul independent Antonie Iorgovan, în cadrul dezbaterilor preliminare. Discuțiile pe marginea Proiectului și Amendamentelor la Constituție au fost intense și s-au derulat timp îndelungat. Trebuie menționat că din Comisia de redactare a proiectului de Constituție făceau parte 28 de membri (12 deputați, 11 senatori și 5 specialiști). Din cei 12 deputați, 6 erau deputați F.S.N., 1 deputat P.N.L., 1 deputat U.D.M.R., 1 deputat P.N.Ț.-C.D., 1 deputat al grupului parlamentar ecologist și social-democrat, 1 deputat al grupului parlamentar agrar social-democratic, 1 deputat al grupului parlamentar al minorităților naționale, altele decât cea maghiară. Cei 11 senatori au fost: 1 senator independent, 7 senatori F.S.N., 1 senator P.N.L., 1 senator grupul parlamentar U.D.M.R., 1 senator partidul pentru Uniunea Națională a Românilor din Transilvania. Este de precizat că cei cinci specialiști au fost: Ioan Muraru, Ion Deleanu, Ioan Vida, Mihai Constantinescu și Florin Vasilescu.

Noua Constituție a intrat în vigoare la data de 8 decembrie 1991 în urma aprobării sale prin referendum, conform art. 149. Până la intrarea în vigoare a noii Constituții, Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990⁴ pentru alegerea Parlamentului și Președintelui României, emis de Consiliul Provizoriu de Uniune Națională a reglementat primele alegeri libere și principalele instituții democratice.

Constituția a fost structurată pe 7 Titluri, respectiv: Titlul I – „Principii generale” (art. 1-14), Titlul II- „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale” (art. 15-57), Titlul III- „Autoritățile publice” (art. 58-133), Titlul IV- „Economia și finanțele publice” (art. 134-139), Titlul V- „Curtea Constituțională” (art. 140-145), Titlul VI- „Revizuirea Constituției” (art. 146-148) și Titlul VII- „Dispoziții finale și tranzitorii” (149-152). Au fost prevăzute în Constituție principii de bază ale instituției drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor precum principiul universalității drepturilor, libertăților și îndatoririlor (art. 15), principiul egalității în drepturi (art. 16), prioritatea reglementărilor internaționale privind

³ Monitorul Oficial nr. 90 din 12 iulie 1990.

⁴ Monitorul Oficial nr. 35 din 18 martie 1990.

drepturile fundamentale ale omului (art. 20), accesul liber la justiție (art. 21), protecția persoanelor aparținând minorităților naționale (art. 6), restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți (art. 49).

Procesul de transformare prin care a trecut nu doar statul român, ci și alte state foste comuniste, a reprezentat un element important de noutate. Era vorba despre trecerea de la totalitarism la democrație și de la economia centralizată la economia de piață. După aproximativ o jumătate de secol de comunism și de dominație sovietică, cu efecte semnificative asupra tipului de regim, economiei și sistemului juridic, în România se impunea reconstruirea cvasitotalității aspectelor sistemului pentru a evita prăbușirea și pentru a păstra o anumită stabilitate.

Una dintre ideile călăuzitoare în elaborarea noii Constituții a fost să se marcheze ruptura definitivă față de trecutul comunist. Astfel, în cadrul dezbaterilor din Adunarea Constituantă s-a precizat expres: „Constituția creează acel cadru care interzice definitiv o întoarcere spre comunism”⁵. Menționarea în mod expres a unui set de valori are, printre altele, și rolul de a reflecta o schimbare a valorilor de susținere ale sistemului legal. Or, chiar dacă evoluția regimului comunist în fiecare țară a fost sinuoasă, existând încercări de reformare a sistemului totalitar, de „liberalizare” și diversificarea opțiunilor, câteva trăsături esențiale ale perioadei 1945- 1989 definesc forma și conținutul regimului, iar printre acestea se numără distrugerea valorilor ce țineau de demnitatea umană și, mai ales, proprietatea individuală, suprasolicitarea mecanismelor restrictive și coercitive de reglementare a conduitelor indivizilor⁶. Regimul comunist achiesa la un set de valori și de norme colectiviste, neglijându-le în mod voit pe cele individuale (demnitatea, libertatea și proprietatea). Sunt aspecte care s-au reflectat în dispozițiile Constituțiilor comuniste. Or, art.1 alin. (3) din Titlul I - „Principii Generale” din Constituția din 1991 avea următorul conținut: „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme și sunt garantate”. La punctul 1(1) din Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003⁷ s-a prevăzut adăugarea la acest alineat a sintagmei „tradițiile democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din Decembrie 1989”, iar la punctul 1(2) din Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, au fost introduse alin. (4) la art. 1 din Constituție privind principiul separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească și alin. (5) la art. 1 din Constituție privind respectarea Constituției și a supremației sale.

Constituția din 1991 consacră demnitatea umană și libera dezvoltare a personalității umane ca valori supreme, iar Titlul II din Constituție- „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale” începe cu art. 15 care consacră principiul universalității drepturilor și libertăților. Universalitatea drepturilor presupune pe plan rațional atribuirea drepturilor tuturor ființelor umane, ele fiind purtătoarele unei pretenții de validitate generală din cauza criteriilor morale care le fondează; pe plan temporar, presupune că aceste drepturi sunt generale și abstracte; și pe plan spațial, universalitatea sugerează extinderea culturii drepturilor omului la toate societățile politice, fără excepție⁸.

⁵ Ghe. Dumitrașcu, Stenograma ședinței din 13 februarie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 1 din 15 februarie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, București, 1998, p.69.

⁶ Pentru detalii, a se vedea A. Banciu, *Istoria constituțională a României. Deziderate naționale și realități sociale*, Editura Lumina Lex, București, 2001, p. 363.

⁷ Monitorul Oficial nr. 669 din 22 septembrie 2003.

⁸ G.Peces-Barba, *Théorie générales des droits fondamentaux*, L.G.D.J., Paris, 2004, p. 271, apud. Dănișor D.C., *Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Teoria generală*, Editura Sitech, Craiova, 2006, p. 617.

Introducerea conceptului demnității umane ca valoare supremă a statului român are cu siguranță această dimensiune simbolică, de a marca ruptura de trecutul comunist, de a sublinia refuzul de întoarcere înapoi⁹. Relațiile dintre stat și individ sunt puse pe baze conceptuale total diferite față de cele care existau în comunism, răsturnându-se raportul individ – putere politică existent în totalitarism. Acesta a fost unul dintre elementele de noutate cele mai semnificative ale Constituțiilor postcomuniste. De altfel, instanța de contencios constituțional română arată în Decizia nr. 117 din 21 noiembrie 1995¹⁰ că „intrarea în vigoare a Constituției din 1991 schimbă fundamental relația dintre autoritatea de stat și cetățean, aspect care rezultă expres din scara valorilor supreme consacrate de art. 1 alin. (3) din Constituție”. Prezența demnității umane și a liberei dezvoltări a personalității umane ca valori supreme la nivel constituțional în sistemul de drept românesc tinde să evite o preponderență valorică a întregului social în raport cu indivizii ce îl compun, adică să evite ambele forme de totalitarism¹¹.

Sovieticii și-au impus controlul asupra Europei Centrale și de Est după cel de-al doilea război mondial prin „transformarea” instituțiilor tradiționale pentru a se realiza înfăptuirea „democrației populare”, ca formulă de tranziție între democrația burgheză și socialismul matur¹². Comuniștii s-au străduit să-și întemeieze noile regimuri pe legi fundamentale a căror analiză reflectă o legătură strânsă între conținutul tuturor Constituțiilor din Europa Centrală și de Est și alinierea lor la modelul Constituției sovietice din 1936¹³.

Hans von Mangoldt, într-un studiu cu privire la drepturile omului în țările care erau membre ale Pactului de la Varșovia între 1971 și 1989, afirma despre conceptul comunist de drepturi: „Conform concepției comuniste, drepturile fundamentale, și de asemenea obligațiile fundamentale ale cetățenilor care sunt văzute ca fiind inseparabil legate de ele, sunt acordate de către stat, și sursa lor legală trebuie să fie găsită în exclusivitate în legea statului, de obicei în Constituție. Drepturile fundamentale și obligațiile fundamentale sunt concepute pentru a stabili statutul legal fundamental al cetățeanului, în principiu, relația fundamentală între comunitate și individ în condițiile statului socialist și ordinii sociale. Acordarea de drepturi și impunerea de obligații de către stat, așa cum este pretins, are loc în conformitate cu nevoile societății socialiste și interesele personalității individuale; criteriul pentru a stabili standardele legale este mecanismul istoric obiectiv de dezvoltare a societății așa cum este recunoscut de marxism-leninism”¹⁴. Constituția din 1991 a determinat o schimbare de direcție. După cum a spus deputatul Vasile Gionea, în cadrul dezbaterilor din Adunarea Constituantă, drepturile fundamentale sunt acordate și minorităților naționale deoarece „pentru o perioadă de peste 4

⁹ În linia celor expuse, Stu Woolman remarcă: „Curtea Constituțională a Africii de Sud recunoaște că istoria demnității este o istorie a lumii de după cel de-al doilea război mondial. Nu este nici un accident că demnitatea ocupă un loc central în jurisprudența constituțională germană: „demnitatea este cealaltă parte a lui niciodată din nou”. Tot așa cum germanii au promis să nu mai bage oamenii cu lopata în sobe, sud-africanii au promis ca niciodată să nu mai trateze oamenii ca pe vite, care urmează să fie trimise la bantustan sau să fie sacrificați în miezul nopții. Demnitatea, precum sintagma „niciodată să nu se repete”, acum ar putea să aibă o semnificație nouă și mai profundă după al Treilea Reich și apartheid. Dar, demnitatea precum „niciodată din nou” ... a fost de fapt lozinca tot timpul. În cele din urmă, lozinca se întoarce mereu la primele principii: refuzul de a se întoarce înapoi”. A se vedea Stu Woolman, *The Architecture of dignity*, disponibil pe www.scrib.com/doc/153619262/Papers-Woolman3, accesat la 14.09. 2014.

¹⁰ Monitorul Oficial nr. 27 din 6 februarie 1996.

¹¹ D.C. Dănișor, *Libertatea în capcană. Aporii ale justiției constituționale*, Editura Universitaria, Craiova și U.J., București, 2014, p.59.

¹² A. Banciu, *Istoria constituțională a României. Deziderate naționale și realități sociale*, Editura Lumina Lex, București, 2001, p. 291.

¹³ J. F. Soulet, *Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre*, Editura Polirom, Iași, 1998, p.60.

¹⁴ H. Mangoldt, *The communist concept of civil rights and human rights under international law*, în Brunner G., *Before reforms: human rights in the Warsaw Pact States, 1971-1988*, London, Hurts and Co, 1990, p.32.

decenii, poporul nostru a fost lipsit de drepturile fundamentale ale omului. Erau înscrise, este adevărat, în Constituția lui Ceaușescu; foarte multe erau, dar nu se respecta nici unul. Această Constituție era făcută pentru străinătate și nu pentru cetățenii României”¹⁵. De asemenea, s-a arătat că „Titlul al II-lea din Proiectul de Constituție (...) ne introduce în lumea liberă a Europei (...) pentru că după 50 de ani de istorie prefabricată (...) răspândește, dă la parte toate produsele orientale ale totalitarismului. (...) În România, vreme de 50 de ani, individul nu a existat, iar dacă a îndrăznit să existe a fost numaidecât demobilizat, penalizat și aruncat în pușcărie (...)”¹⁶. Tot ca element de noutate, actuala Constituție permite revizuirea numai în sensul ameliorării regimului juridic al unor drepturi fundamentale deja consacrate și al adăugării altora noi, la lista celor deja existente. În această sens, alin. (2) din cuprinsul art. 152 din Constituție are următorul conținut: „De asemenea, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora”.

Insistența pe persoana umană și pe caracterul inerent al drepturilor a marcat o îndepărtare de conceptul comunist de drepturi, care erau centrate pe societate și pe atingerea unor scopuri sociale. De altfel, în doctrina din perioada comunistă s-a precizat clar că „Prin drepturi fundamentale se înțeleg drepturile prevăzute de Constituția Republicii Socialiste România pe baza căreia se asigură cetățenilor participarea activă la viața politică, economică și culturală a statului, în interesul lor și al constituirii socialismului”¹⁷. Oamenii se nasc cu drepturi pe care pot să le utilizeze în scopul de a-și realiza potențialul și de a atinge anumite scopuri personale. În această direcție, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice precum și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, ambele ratificate de România la 31 octombrie 1974, prevăd în Preambul că aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane, iar statele au obligația de a promova respectarea universală și efectivă a drepturilor și libertăților omului. În acest sens este și discursul profesorului Ioan Muraru, raportor al Comisiei de redactare a Proiectului de Constituție a României: „Evoluția instituției drepturilor omului a cunoscut declarații de incontestabilă valoare morală, politică și juridică, precum Declarația de independență a Statelor Unite, Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului, Proclamația de la Izlaz, Declarația Universală a Drepturilor Omului, cele două pacte internaționale privitoare la drepturile omului, Carta de la Paris. Toate aceste declarații, pacte și carte afirmă un adevăr de netăgăduit și anume acela că ființele umane se nasc libere, egale în demnitate și în drepturi (...)”¹⁸.

De asemenea, profesorul Antonie Iorgovan, în cadrul dezbaterilor preliminare, a subliniat într-o frumoasă pledoarie că la întocmirea proiectului de Constituție „s-au avut în vedere tradițiile constituționale democratice ale țării noastre, printre care și cele reflectate în Constituția din 1923, principiile constituționale moderne, ce stau la baza, îndeosebi, a regimurilor democrației europene, pactele și convențiile internaționale privind consacrarea și garantarea drepturilor și libertăților omului, precum și aspirațiile și idealurile Revoluției din

¹⁵ Stenograma ședinței din ziua de 27 februarie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 2 din 1 martie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1998, p.80.

¹⁶D. Lăzărescu, Stenograma Ședinței din 12 martie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 4 din 14 martie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1998, p.199.

¹⁷ Ghe. Penculescu (coord.), *Principii de drept*, Editura Științifică, București, 1958, p. 70.

¹⁸ Stenograma Ședinței din 12 martie 1991, publicată în Monitorul Oficial Al României, Partea a II-a, nr. 4 din 14 martie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1998, p.196.

decembrie 1989” și atrăgea atenția asupra conștientizării faptului că „în societatea pe care o edificăm în România, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității acestora, ordinea constituțională, egalitatea juridică, justiția și pluralismul politic sunt valori supreme”¹⁹. Constituționalizarea valorilor se înscrie într-un sentiment general european înregistrat după cel de-al doilea Război Mondial de distanțare de pozitivismul strict. Constituționalizarea valorilor nu înseamnă faptul că ele sunt create de către constituantă, ci că sunt recunoscute și garantate de textul Legii Fundamentale²⁰. Prezența valorilor supreme are drept consecință faptul că interpretului legii i se impune obligația de a le respecta, adică acesta nu poate nici să le ignore, nici să le înlocuiască cu altele.

Profesorul Ioan Deleanu a subliniat că în organizarea politică a societății, sunt preeminente următoarele repere: în primul rând, partajarea prerogativelor puterii, relativa autonomie a organelor statului și interdependența acestora, astfel încât nici una dintre autoritățile publice să nu poată aspira la omnipotență ori să poată aluneca spre voluntarism și aroganță; în al doilea rând, constituirea unui stat de drept și democratic în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității acestora, ordinea constituțională, egalitatea juridică, justiția, pluralismul politic sunt valori supreme; faptul că nici un privilegiu nu este admis în beneficiul uneia dintre categoriile sociale. Sunt eliminate astfel „ierarhizările valorice arbitrare între clasele sociale, exclusivismul în conducerea societății, marginalizarea unor categorii de persoane”²¹. Într-un alt discurs, s-a arătat că „(...) în anteproiectul Constituției României, regăsim sinteza gândirii și experienței universale, care recunoaște omul drept valoare fundamentală a comunității internaționale. Sunt idei izvorâte din marile documente ale istoriei, prin care ideea de legiferare a drepturilor și libertăților omului și-a făcut cu brio drum spre epoca modernă. (...) generațiile ce ne vor urma vor avea consfințite pentru totdeauna și integritatea ființei umane, și condițiile pentru ca garanțiile acestea să nu sufere atingerea niciodată și din partea nimănui”²².

Juan J. Linz și Alfred Stepan au subliniat un element care a caracterizat perioada de tranziție, respectiv „influențele fără precedent”. În opinia lor, „Când plasăm din perspectivă comparativă tranzițiile din Uniunea Sovietică și din țările din Europa central-estică, foste ale Pactului de la Varșovia (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, România și Bulgaria), una dintre trăsăturile distinctive privește variabila pe care o numim influența internațională”²³. Importarea legii din statele vestice a fost una dintre trăsăturile tranzițiilor statelor postcomuniste. S-a preluat terminologia legală vestică, instituții juridice și drepturi care existau în alte democrații liberale. Printre explicațiile posibile se numără și faptul că statele foste comuniste s-au aflat sub presiunea timpului, străduindu-se să ajungă

¹⁹ Stenograma ședinței din 13 februarie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 1 din 15 februarie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1998, p.56 și urm.

²⁰ P. Lucas Verdú, *Dimensión axiologica de la Constitución*, p.92.

²¹ Stenograma ședinței din 13 februarie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 1 din 15 februarie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1998, p.63. Articolul 26 din Constituția Republicii Socialiste România din 1965 stabilea o categorie de cetățeni mai presus de restul: membrii partidului comunist. Potrivit acestui articol, „Cetățenii cei mai înaintați și mai conștienți din rândurile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor și ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se reunesc în Partidul Comunist Român, cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul ei de avangardă”.

²² *ibid*, p.200, Stenograma ședinței din 12 martie 1991, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a , nr. 4 din 14 martie 1991.

²³ J.J.Linz, A.Stepan, *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America and Post-communist Europe*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996, pp. 235- 236.

într-o perioadă scurtă de timp la același nivel al dreptului cu statele vestice, care nu fuseseră supuse o perioadă atât de îndelungată comunismului.

Elaborarea Constituției României a fost influențată de modelul constituțiilor vestice. Comisia de redactare a avut întâlniri cu peste 20 de delegații internaționale, în țară și în străinătate, ținându-se seama de observațiile și sfaturile primite. Numeroase instituții internaționale, organizații neguvernamentale, fundații au fost alături de statele din Europa centrală și de est în perioada de tranziție. La acestea s-au adăugat experți, profesori eminenți și specialiști cu care s-a discutat la începutul anilor 1990. Membrii Adunării Constituante au înțeles rolul pe care îl puteau avea constituțiile moderne din Europa în alinierea legislației românești la cea a țărilor cu tradiție democratică. În cadrul dezbaterilor parlamentare, s-a precizat că în acest caz „ (...) nu este vorba de a copia, nu este vorba de a imita. (...) Dar este firesc să folosim experiența altora, deși uneori se vede că este foarte greu și mi se pare că cineva a spus că este greu, dacă nu imposibil de transmis experiența. Să încercăm totuși”²⁴. O parte dintre parlamentarii care au intervenit în dezbateri au subliniat însă necesitatea de a elabora o Constituție conformă cu realitatea românească, chiar dacă se ține seama de experiența altor state. Astfel, profesorul Antonie Iorgovan a insistat că, în ceea ce privește adoptarea modelului constituțional al altor țări, „Constituția prin definiție” trebuie „să exprime, metaforic vorbind, sufletul fiecărui popor și să fie o expresie firească a istoriei sale”²⁵.

Membrii Comisiei de redactare a proiectului de Constituție au avut în vedere 53 de constituții: Constituția Algeriei, Angolei, Austriei, Australiei, Argentinei, Belgiei, Braziliei, Botswanei, Canadei, R.P. Chineze, Chile, Columbiei, Ciprului, Cubei, R.P.D. Coreene, Costa Rica, Danemarcei, Elveției, Egiptului, Finlandei, Filipinelor, Franței, Greciei, Germaniei, Italiei, Indiei, Indoneziei, Israelului, Iordaniei, Iranului, Japoniei, Libanului, Luxemburgului, Maltei, Mexicului, Mozambicului, Norvegiei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, Peru, Suediei, Somaliei, Siriei, Spaniei, S.U.A., Turciei, Tunisiei, Thailandeii, Ungariei, Iugoslaviei, Noii Zeelande și Zimbabwe. Dintre acestea, membrilor Adunării Constituante le-au fost oferite în traducere un număr de 9 constituții străine și anume: Constituția Suediei, Belgiei, Portugaliei, Spaniei, Franței, Ungariei, Italiei, Elveției și S.U.A.

Deliberarea și decizia cu privire la unele dintre teze au fost influențate și de prezentarea soluțiilor desprinse din discuțiile cu profesorii străini pe marginea aspectelor spinoase, din documentarea la fața locului a specialiștilor din Comisia de redactare în legătură cu unele instituții ce se voiau a se introduce, iar trimerile la dreptul comparat s-au făcut în mod repetat. Un prim exemplu în acest sens este punctul de vedere general acceptat ca structurare constituțională a unui catalog al drepturilor și libertăților fundamentale, dată fiind importanța lor. De asemenea, pentru a fi inclusă în Constituție instituția avocatului poporului, este elocventă poziția profesorului Ioan Leș care a evidențiat consacrarea acestei instituții și în alte state: toate țările scandinave, Republica Federală Germania, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Franța, Italia, Portugalia, Austria, Spania, Polonia, Australia, Noua Zeelandă, India, Israel, Canada și intervenția în dezbaterile în Constituantă a profesorului Mihai Constantinescu, din partea Comisiei de redactare a proiectului de Constituție: „Fiind o instituție care s-a răspândit în aproape toate țările democratice, să fie oare toate aceste țări într-o greșeală imensă, să nu-și dea seama că fac un lucru inutil? Este adevărat că noi nu o

²⁴ În acest sens, discursul lui Emil Tocaci în Stenograma ședinței din 12 martie 1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a, nr. 4 din 14 martie 1991, *Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1998, p.214.

²⁵ *Ibidem*, p.56

avem în tradiția noastră, dar dați o șansă poporului roman să încerce să o asimileze”²⁶. Argumentele de drept comparat au fost invocate în dezbaterile privind Curtea Constituțională și Consiliul Economic și Social, introduse prin Constituția din 1991.

Au fost prezentate Constituantei nu numai dispozițiile constituțiilor străine ci și diferite acte normative ale altor state. De pildă, în susținerea ideii introducerii unui prag electoral, unul dintre membrii Adunării Constituante făcea apel la modelul german: „Regimul parlamentar german ca și cel italian dăinuiesc de patruzeci și ceva de ani în condiții excepționale, cum durează și cele două, anglo-saxone. Legea electorală germană din 1948, concepută de înțelepciunea unuia dintre cei mai mari oameni politici ai secolului nostru, cancelarul Konrad Adenauer, a limitat dreptul de acces în parlamentul Reichstag la partidele care obțin minim 5 la sută din voturile valabil exprimate”²⁷. Uzând de acest argument, deputatul P.N.L. Dan Amadeo Lăzărescu a propus un amendament conform căruia se limita dreptul de acces numai la Camera Deputaților, la partidele care obțineau minim 2 la sută din voturile valabil exprimate.

Nu în ultimul rând, la elaborarea noii Constituții, s-a ținut cont și de instrumentele juridice internaționale ratificate de România. Este elocventă în acest sens propunerea ca pedeapsa cu moartea să fie interzisă pe timp de pace, cât și de război, prin Legea nr. 19/1990²⁸, România aderând la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante²⁹, adoptată la New-York la 10 decembrie 1984.

III. Concluzii

Nașterea noului sistem legal și tranziția postcomunistă furnizează neîndoielnic un teren fertil și vast de reflecție. Reiese din cele dezvoltate anterior focusarea atenției de către Comisa de redactare a proiectului de Constituție și de către Adunarea Constituantă pe precedentele constituționale românești, pe prevederile a câtorva zeci de constituții străine, pe pactele și tratatele internaționale la care România a fost parte, pe idealurile și aspirațiile Revoluției române. Prin adoptarea noii Constituții, relația individ-stat se modifică în mod radical, centralitatea persoanei umane ca titulară a drepturilor în statul constituțional fiind concepută ca o afirmare a omului ca valoare universală, a statului în serviciul omului.

Bibliografie:

1. Banciu Angela, *Istoria constituțională a României. Deziderate naționale și realități sociale*, Editura Lumina Lex, București, 2001.
2. Brunner Georg, *Before reforms: human rights in the Warsaw Pact States, 1971-1988*, London, Hurts and Co, 1990.
3. Dănișor Dan Claudiu, *Libertatea în capcană. Aporii ale justiției constituționale*, Editura Universitaria, Craiova și U.J., București, 2014.
4. Dănișor Dan Claudiu, *Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Teoria generală*, Editura Sitech, Craiova, 2006.
5. Dobner Petra, Loughlin Martin, *The Twilight of Constitutionalism?*, Oxford University Press, 2010.
6. Geneza Constituției României 1991. *Lucrările Adunării constituante*, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, București, 1998.
7. Linz Juan J., Stepan Alfred, *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America and Post-communist Europe*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996.

²⁶*Ibidem*, p. 272.

²⁷ *Ibidem*, p.166.

²⁸ Monitorul Oficial nr. 112 din 10 octombrie 1990.

²⁹ Art. 22 (3) din Constituție normează interzicerea pedepsei cu moartea.

-
8. Lucas Verdú Pablo, *Dimensión axiologica de la Constitución*.
 9. Penculescu Gheorghe (coord.), *Principii de drept*, Editura Științifică, București, 1958.
 10. Soulet Jean-Francois, *Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre*, Editura Polirom, Iași, 1998
 11. Constituția României.
 12. Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003.
 13. Legea nr. 19/1990 pentru aderarea României la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inhumane sau degradante.
 14. Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990 pentru alegerea Parlamentului și Președintelui României.

My contribution to this work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.

CAUSES AND WAYS OF DISSOLUTION OF THE EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING

Carmen Bărbieru, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The article seeks to provide an analysis of the causes and ways of dissolution of the European Economic Interest Grouping.

Created in order to overcome the legal, fiscal and psychological barriers of cross-border cooperation, the European Economic Interest Grouping ceases to exist due to its dissolution.

Dissolution is an intermediary phase in the cessation of this legal structure and results in the liquidation of the grouping capital. During the dissolution the European Economic Interest Grouping retains its legal capacity, but its normal activity ends.

The analysis of the causes and the ways of the dissolution of the European Economic Interest Grouping involves two aspects: the provisions of the specific regulations and the provisions of the contract for the formation of the grouping.

Keywords: Regulation; national legislation; group; causes of dissolution; ways dissolution.

1. Precizări prealabile

Grupul european de interes economic își încetează existența ca persoană juridică și ca urmare a dizolvării sale. Procesul de încetare a existenței grupului european de interes economic implică o serie de operațiuni care pot fi grupate în două etape, obligatorii pentru acest proces.

Dizolvarea este prima etapă a acestui proces și în cadrul ei au loc operațiunile care declanșează acest proces și constituie premisa celei de a doua etape, respectiv lichidarea grupului. Operațiunile specifice dizolvării sunt cele referitoare la decizia de dizolvare a grupului și la publicitatea acestei decizii.

Dizolvarea grupului european de interes economic este o etapă intermediară în procesul de încetare a acestuia ca persoană juridică și are ca efect lichidarea patrimoniului grupului. Etapa dizolvării, fiind distinctă de cea a lichidării trebuie parcursă în mod obligatoriu și distinct de aceasta. În etapa dizolvării personalitatea juridică a grupului nu este afectată, însă dizolvarea pune capăt activității normale a grupului.

Analiza cauzelor de dizolvare implică atât analiza cauzelor reglementate de Regulamentul nr. 2137/1985, cât și a celor stabilite în contractul de constituire.

2. Cauze de dizolvare prevazute de Regulamentul nr. 2137/1985

2.1. Împlinirea termenului stabilit pentru durata grupului european de interes economic

Constituirea unui grup european de interes economic se poate face pe o durată determinată sau nedeterminată. Dizolvarea grupului european de interes economic fundamentată pe această cauză reprezintă o consecință directă a voinței membrilor, care au hotărât la momentul constituirii grupului că acesta își va înceta existența la data împlinirii termenului stabilit pentru durata grupului.

Efectul dizolvării grupului european de interes economic constituit pe durată determinată poate fi înlăturat de membrii acestuia printr-o decizie de prelungire a duratei, aceasta putând fi una determinată sau nedeterminată, decizie ce trebuie să intervină anterior împlinirii termenului stabilit. În acest sens, în cuprinsul contractului constitutiv al grupului,

inspirându-se după modelul societăților reglementate de Legea nr.31/1990, membrii grupului pot prevedea obligativitatea consultării membrilor cu privire la prelungirea duratei grupului cu o anumită perioadă, stabilită prin voința lor, înainte de împlinirea termenului. O atare opțiune implică și prevederea în cuprinsul actului constitutiv și a eventualelor soluții ce pot fi aplicate în cazul apariției unor blocaje datorate lipsei consultării membrilor cu privire la acest aspect. Astfel că, membrii pot stabili că, dacă administratorii sau administratorul nu realizează această consultare, ea să poată fi organizată la inițiativa oricărui membru.

Decizia de prelungire a duratei grupului peste termenul stabilit în contractul constitutiv al grupului trebuie lăsată de membrii grupului cu respectarea dispozițiilor art. 17 alin. (2) lit. d) din Regulament, adică în unanimitate. În situația în care membrii grupului nu adoptă o asemenea decizie în termen de trei luni de la împlinirea termenului stabilit în contract, oricare membru poate cere instanței competente dizolvarea grupului [art.31 alin. (2) ultima teză din Regulament].

2.2. Îndeplinirea obiectivelor grupului sau imposibilitatea de a le continua

Așa cum rezultă din dispozițiile art. 3 din Regulament și ale art. 233 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției obiectivul grupului european de interes economic este acela de a facilita sau dezvolta activitatea economică a membrilor săi și de a o îmbunătăți ori spori rezultatele acestor activități. Scopul său nu este acela de a obține profit pentru el însuși.

În practică există posibilitatea ca grupul european de interes economic să se constituie pentru realizarea unuia sau a mai multor obiective a căror îndeplinire este limitată în timp (de exemplu, cumpărarea unui bun de o valoare mai mare sau obținerea unor proiecte de finanțare pentru cercetarea în domenii determinate). Problema dizolvării grupului în cazul unei pluralități de obiective se ridică doar în situația în care au fost îndeplinite toate.

Imposibilitatea de a continua obiectivele pentru care a fost constituit grupul constituie și ea o cauză de dizolvare a acestuia. Aceasta poate fi una de natură materială (de exemplu bunul ce trebuia cumpărat a pierit) sau de natură juridică (licitația publică a fost anulată prin sentință judecătorească).

Deoarece atât imposibilitatea continuării obiectivelor grupului, cât și realizarea acestora sunt chestiuni de fapt, ele trebuie dovedite pentru a justifica o asemenea măsură, cu efecte juridice atât de importante. Interpretarea situațiilor care pot fi apreciate ca reprezentând o imposibilitate a continuării obiectivelor grupului, la fel ca și în cazul societăților cu scop lucrativ, poate duce în practică la lipsa de unitate a soluțiilor, revenind instanțelor de judecată misiunea de a aprecia, de la caz, la caz temeinicia interpretării (*exempli gratia*, neînțelegerile grave dintre membri, care împiedică desfășurarea activității grupului pot conduce la imposibilitatea realizării obiectivului său)¹.

2.3. Nerespectarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Regulament

Potrivit art.31 alin.(3) din Regulament grupul european de interes economic trebuie să fie dizolvat și în cazul în care condițiile stabilite de art. 4 alin.(2) din Regulament nu mai sunt îndeplinite. Situațiile practice care atrag dizolvarea societății pe acest temei privesc: numărul minim de membri și condiția multinaționalității.

Referitor la condiția numărului minim de membri, grupul european de interes economic trebuie să cuprindă cel puțin doi membri, care pot fi:

- (a) societăți comerciale, precum și alte entități juridice de drept public sau privat, constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și care își are sediul statutar

¹ A se vedea C.-M. Letea, *Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale*, Ed. Hamangiu, București, 2008, p.160.

sau legal și administrația centrală în Uniunea Europeană; în cazul în care, în conformitate cu legislația unui stat membru, o societate sau altă entitate juridică nu este obligată să aibă un sediu statutar sau legal, este suficient ca societatea sau altă entitate juridică să aibă administrația centrală în Uniunea Europeană;

- (b) persoane fizice care exercită orice activitate industrială, comercială, meșteșugărească ori agricolă, o profesiune liberală sau servicii de altă natură în Uniunea Europeană.

Pe lângă această condiție a numărului minim de membri, pentru constituirea grupului european de interes economic mai trebuie îndeplinită și condiția referitoare la multinaționalitate, potrivit căreia membrii trebuie să își aibă administrația centrală în state membre diferite, dacă sunt societăți sau alte entități juridice sau, în cazul persoanelor fizice, să își desfășoare activitățile principale în state membre diferite. Cetățenia persoanei fizice nu prezintă relevanță cu privire la dobândirea calității de membru al grupului european de interes economic, ci doar criteriul legat de locul desfășurării activității. Astfel că, o persoană fizică care nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene poate fi membru al unui astfel de grup, dacă își desfășoară activitatea principală într-un stat membru.

Ceea de-a doua exiguitate are la bază scopul pentru care a fost creat instrumentul juridic și anume acela de a facilita cooperarea transfrontalieră. Întrucât cooperarea transfrontalieră nu poate exista decât între cel puțin doi membri aparținând unor state membre diferite, această cerință se încadrează în dezideratul avut în vedere de Comunitatea Economică Europeană la data adoptării regulamentului.

În ipoteza în care condițiile prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament nu mai sunt îndeplinite, instanța la cererea oricărei persoane interesate sau a unei autorități competente, trebuie să dispună dizolvarea unui grup.

2.4. Încălcarea dispozițiilor art. 3 din Regulament

Dizolvarea grupului european de interes economic intervine și în cazul nerespectării dispozițiilor art.3 din Regulament, ce se referă la obiectivul grupului, la caracterul auxiliar al acestuia față de activitatea desfășurată de membri și la o serie de interdicții derivând din acestea.

Obiectivul grupului, așa cum am indicat anterior, este acela de a facilita sau dezvolta activitatea economică a membrilor săi și de a îmbunătăți ori spori rezultatele acestor activități, scopul său nefiind acela de a obține profit pentru el însuși. Din dispozițiile art. 3 alin. (1) din Regulament mai rezultă că grupul trebuie să aibă, asemeni membrilor săi, o activitate economică. Termenul de activitate economică trebuie înțeles într-un sens cât mai larg, putând îngloba activități de cercetare, de formare, de prospectare de noi piețe, etc. Sunt excluse doar activitățile voluntare².

Activitatea grupului european de interes mai trebuie să fie și legată de activitatea economică a membrilor săi și nu poate avea decât un caracter auxiliar acestei activități. Folosirea expresiei „legată de activitatea economică” relevă faptul că activitatea grupului nu poate fi total independentă de cea a membrilor săi, grupul neputând fi constituit pentru a desfășura o activitate care să nu prezinte nicio legătură cu cea a membrilor săi. Aceasta trebuie să fie o activitate complementară.

Caracterul auxiliar presupune ca această activitate să nu se substituie celei desfășurate de membrii săi sau să nu fie înglobată în totalitate. Regulamentul nu interzice grupului european de interes economic să absoarbă complet, dar temporar, anumite activități ale membrilor săi.

Acest caracter de auxiliaritate denotă faptul că grupul european de interes economic nu poate fi constituit decât asemeni unei structuri juridice de cooperare și nu de integrare. În

² A se vedea M. Menjucq, *Droit international et européen des sociétés*, 3^e édition, Montchrestien, 2011, p.172.

acest sens, art. 3 alin. (2), lit. a) și b) din Regulament precizează că un grup nu poate să exercite, direct sau indirect, dreptul de a conduce sau controla activitățile propriilor membri sau activitățile unei alte întreprinderi, în special în domeniul resurselor umane. De asemenea, grupul european de interes economic nu poate să dețină, direct sau indirect, cu orice titlu o parte din acțiuni, indiferent în ce formă, într-o întreprindere membră a grupului. Această interdicție are caracter de generalitate și vizează toate tipurile de activități, dar legiuitorul a crezut de cuviință să specifice că în special trebuie avute în vedere domeniile referitoare la personal, la finanțe și la investiții³.

Grupul european de interes economic nu poate nici să angajeze mai mult de 500 de persoane. Cu privire la această interdicție trebuie să menționăm faptul că ea nu își găsește justificarea în caracterul auxiliar al activității grupului în raport cu activitatea desfășurată de membrii săi, ci are mai degrabă o rațiune politică, în speță îngrijorarea și opoziția Germaniei care nu dorea ca întreprinderile germane să folosească grupul european de interes economic pentru a înlătura aplicațiile cogestivii.

De asemenea, grupul nu poate fi folosit de către o societate comercială pentru a face un împrumut pentru directorul unei societăți comerciale sau pentru oricare persoană aflată în relații cu acesta, atunci când aceste împrumuturi sunt restricționate sau controlate în temeiul legislațiilor statelor membre privind societățile comerciale⁴. Redactarea un pic greoaie prin folosirea expresiei „pentru a face un împrumut” poate crea confuzii legate de acordarea de către grup a unui împrumut sau de folosirea sa ca intermediar pentru obținerea unui astfel de împrumut. Pentru a opera această interdicție este necesar ca împrumutul sau să fie obținut pentru directorul unei societăți comerciale sau pentru o persoană care se află într-o relație cu acestea, dar doar în situația în care aceste împrumuturi sunt restricționate sau controlate în temeiul legislațiilor statelor membre privind societățile comerciale.

Deși textul Regulamentului stabilește legătura care trebuie să existe între directorul societății și terța persoană folosind expresia „altă persoană într-o relație cu aceasta”, apreciem că acest demers este realizat în termeni generali. Identificarea concretă a categoriilor de persoane cărora li se aplică interdicția făcându-se în temeiul legislației naționale care reglementează societățile comerciale⁵.

Un grup european de interes economic nu poate fi folosit nici pentru un transfer de proprietate între o societate și un director sau orice persoană aflată în legătură cu aceasta, în afara cazurilor permise de legislația statelor membre privind societățile. Aceste interdicții legate de obiectivul grupului au fost prevăzute cu scopul de a împiedica societățile comerciale să ocolească anumite dispoziții legale naționale cu privire la societăți.

Această limitare a fost solicitată de către autoritățile britanice, care au dorit ca grupul să nu poată fi folosit ca un „trust” pentru a facilita abuzul cu privire la bunurile societății⁶. Pentru o cât mai clară interpretare a dispozițiilor textul precizează în final că împrumutul înseamnă orice operațiune cu efect similar și că proprietatea poate fi una mobilă sau imobiliară.

Grupul european de interes economic nu poate fi nici membru al altui grup european de interes economic.

³ M. Menjuq, *op.cit.*, p.173.

⁴ Art.3 alin.(2) lit.d) din Regulamentul nr.2137/1985.

⁵ Spre exemplu potrivit legislației române, conform art.144⁴ din Legea nr.31/1990 în categoria persoanelor care se află în relații cu directorul societății sunt incluși soțul sau soția și rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia

⁶ În acest sens a se vedea: M. Menjuq, *op.cit.*, p.175, GEIE : aspects pratiques, France et autres pays de la Communauté, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 1993, p. 42,

Și în acest caz al nerespectării dispozițiilor art. 3 din Regulament, legiuitorul european prevede posibilitatea regularizării acestei situații. Modalitatea în care aceasta se realizează diferă în funcție de încălcarea care are loc. Regularizarea situației ce poate genera dizolvarea grupului trebuie să intervină până la data la care instanța să fi pronunțat o hotărâre asupra fondului.

2.5. Încălcarea dispozițiilor privind sediul grupului

Nerespectarea regulilor instituite de legiuitorul european cu privire la sediul grupului european de interes economic constituie la rândul său o cauză de dizolvare a grupului european de interes economic. Regulamentul oferă libertate membrilor cu privire la stabilirea sediului grupului atât timp cât sunt respectate cele două condiții cumulative enunțate de art. 12 din Regulament.

Prima condiție se referă la faptul că sediul grupului trebuie să fie situat în Uniunea Europeană. Cea de a doua condiție prevede că sediul trebuie să fie stabilit:

- (a) acolo unde grupul își are administrația centrală, fie
- (b) acolo unde unul din membrii grupului își are administrația centrală sau, în cazul unei persoane fizice, unde își desfășoară activitatea principală, cu condiția ca grupul să își desfășoare o activitate în acel loc.

2.6. Dizolvarea pentru motive bine întemeiate

Legiuitorul european acordă membrilor grupului posibilitatea de a cere dizolvarea grupului european de interes economic „din motive bine întemeiate”. Deoarece Regulamentul nu definește, nici enunțativ, nici limitativ, noțiunea de motiv bine întemeiat, sarcina aprecierii elementului de „bine întemeiat” revine instanței de judecată.

3. Cauze de dizolvare stabilite în contractul de constituire a grupului

Așa cum am precizat anterior, cauzele de dizolvare a grupului european de interes economic sunt cele reglementate de lege sau stabilite în contractul constitutiv.

Funcție și de spațiul juridic din care provin și de forma lor juridică membrii grupului pot stabili în cuprinsul contractului constitutiv și alte cauze de dizolvare în completarea celor prevăzute în Regulament (de exemplu, scăderea sub un anumit quantum a capitalului sau a valorii fondurilor care asigură finanțarea grupului). Includerea de către membrii grupului în contractul constitutiv a unor cauze de dizolvare ar trebui însoțită și de o decizie a acestora cu privire la modul de adoptare a hotărârii care să constate această situație.

Dacă membrii nu prevăd cerințele de cvorum și majoritate cu care se iau hotărârile, acestea potrivit art. 17 alin. (3) din Regulament se vor lua cu unanimitate.

4. Modalități de dizolvare

Funcție de criteriul modului în care operează dizolvarea grupului european de interes economic distingem între *dizolvarea voluntară* și *dizolvarea judiciară*.

Deși Regulamentul prevede ca și cauze de dizolvare și cauze care în mod automat atrag dizolvarea în cazul societăților cu scop lucrativ, în cazul grupului european de interes economic nu putem vorbi de o dizolvare de drept întrucât, conform art. 31 alin. (2) din Regulament, este necesară o decizie a membrilor cu rol constatator, urmată de publicitatea aferentă. Pentru a ne găsi în prezența unei dizolvări voluntare este necesar ca decizia membrilor să nu depindă de anumite circumstanțe care să excedă caracterul voluntar al unei asemenea decizii (de exemplu, îndeplinirea obiectivelor grupului).

Dizolvarea grupului european de interes economic prin voința membrilor săi se face cu respectarea cerințelor de cvorum și majoritate prevăzute în contractul constitutiv al grupului, în absența unei astfel de reglementări contractuale decizia trebuind a fi luată în unanimitate.

Ulterior adoptării deciziei de dizolvare a grupului, administratorul sau administratorii trebuie să o depună la Oficiul Registrului Comerțului pentru a se efectua mențiunea și să o publice în Monitorul Oficial.

Dizolvarea judiciară a grupului european de interes economic intervine ca urmare a pronunțării unei hotărâri de instanța judecătorească.

Soluțiile instanței de judecată cu privire la dizolvarea grupului diferă funcție de cauzele acesteia. Astfel că, în situația în care în termen de trei luni de la apariția uneia din situațiile prevăzute de art. 31 alin. (2) lit. a) și c) din Regulament, membrii nu iau o decizie prin care să constate dizolvarea grupului, această sarcină revine instanței de judecată la cererea oricărui membru.

Dacă însă cauzele de dizolvare constau în nerespectarea dispozițiilor art.3, 12 sau 31 alin. (3) din Regulament rolul instanței este acela de a dispune dizolvarea grupului [art.32 alin. (1) din Regulament]. Cererea poate fi introdusă de orice persoană interesată sau autoritate competentă.

Instanța de judecată nu va putea dispune dizolvarea grupului în ipoteza în care regularizarea situației grupului este posibilă, iar aceasta intervine înainte ca ea să fi pronunțat o hotărâre asupra fondului.

Concluzii

Dizolvarea este prima etapă a procesului prin care grupul european de interes economic își încetează existența ca persoană juridică. Cauzele de dizolvare a grupului sunt cele reglementate de lege sau stabilite în contractul constitutiv. Deciziile prin care membrii hotărăsc sau constată dizolvarea grupului trebuie luate cu respectarea cerințelor de cvorum și de majoritate prevăzute în contractul constitutiv al grupului, în absența unei astfel de reglementări contractuale decizia trebuind să fie luată în unanimitate.

Funcție de criteriul modului în care operează dizolvarea grupului european de interes economic poate fi o dizolvare voluntară sau o dizolvare ce are loc pe cale judiciară. Soluțiile instanței de judecată cu privire la dizolvarea grupului diferă funcție de cauzele acesteia, decizia instanței având fie rolul de a constata, fie pe acela de a pronunța dizolvarea grupului.

Bibliografie

- C. Gheorghe, *Drept comercial european*, Ed. C.H.Beck, București, 2009.
- B. Lecourt, *L'influence du Droit Communautaire sur la Constitution de Groupements*, L.G.D.J., 2000.
- D. Lepeltier; É. Buttet, G. Lesguillier, [*Les Groupements d'intérêt économique, GIE, GEIE: régimes juridique et fiscal, formules, textes*](#), GLN Joly, 1990.
- F. Lemeunier, [*Groupement d'intérêt économique \(GIE\): groupement européen d'intérêt économique \(GEIE\)*](#), éditions 10, Dalloz, 1999.
- C.-M. Letea, *Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale*, Ed. Hamangiu, București, 2008.
- M. Luby; F. Pasqualini; V. Pascualini-Salerno, *Droit communautaire des Societes et Groupements*, GLN Joly, 1996.
- M. Menjucq, *Droit international et européen des sociétés*, 3^o édition, Montchrestien, 2011.

EQUALITY NATIONAL BODY – ROMANIA CASE

Cătălina-Adriana Ivănuș, PhD Student, Academy of Economic Studies, Bucharest

Abstract: For a better application of principle of equal treatment between women and men in the Member States was deemed necessary introduction of national body or bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of all persons without discrimination. EU directives only set guidelines and the member states should establish specific responsibilities of national bodies. Article 20 of Directive 2006/54/EC states that Member States shall designate a body or bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of all persons without discrimination on grounds of sex. These bodies may form part of agencies with responsibility at national level for the defence of human rights or the safeguard of individuals' rights.

Keywords: discrimination; equality body; National Council for Combating Discrimination.

EU regulation

Article 20 of Directive 2006/54/EC on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast) states that Member States shall designate a body or bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of all persons without discrimination on grounds of sex. The competences of these bodies shall include:

- (a) providing independent assistance to victims of discrimination in pursuing their complaints about discrimination;
- (b) conducting independent surveys concerning discrimination;
- (c) publishing independent reports and making recommendations on any issue relating to such discrimination;
- (d) at the appropriate level exchanging available information with corresponding European bodies such as any future European Institute for Gender Equality.

The Directive allow that these bodies to form part of agencies with responsibility at national level for the defence of human rights or the safeguard of individuals' rights.

In Romania the national equality body is National Council for Combating Discrimination.

Legal basis

The Council was established by Government Ordinance no. 137 from 31st of August 2000 concerning the prevention and sanction of all forms of discrimination approved through the Law no. 48/2002. Council organization was established by Government Decision no. 1194/2001 on the organization and functioning of the National Council for Combating Discrimination, with further amendments and supplements.

Legal status

Government Ordinance no. 137/2000 provided that the National Council for Combating Discrimination is a specialized body of the central public administration, subordinated to the Government. This status was included in Government Decision no. 1194/2001 on the organization and functioning of the National Council for Combating Discrimination. According to this was specialized body of central public administration subordinated directly to the Government, being organized separately from ministries.

In order to transpose the EU *acquis* and remove critics of international institutions the legal status of the National Council for Combating Discrimination was amended. The Law no. 324/2006 provides that the National Council for Combating Discrimination is the national authority that investigates and sanctions any discrimination acts, autonomous, with legal personality, under parliamentary control. According to Communication from the Commission on Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania the law on preventing and sanctioning all forms of discrimination, amended meet EU standards related to the independence of the National Council for Combating Discrimination¹.

Role

The Council's purpose is to promote the principle of equality between all citizens. The Council is also responsible for the implementation of Government policy in the field of non-discrimination. In the exercise of its functions, the Council carries out its activities independently, without any restriction or influence from other public institutions or authorities.

In e Decision of the Constitutional Court of Romania no. 1.096 of October 15th 2008², the Court state that, among others, that the National Council for Combating Discrimination is an administrative body with jurisdictional attributions, which enjoys the independence necessary for the fulfilment of administrative-jurisdictional act and meets the constitutional disposals. The Council exercises its prerogatives independently, free of any influence of any institution or public authority, with the fulfilment of the disposals of art.1 (4) of the fundamental Law, this consecrates the principle of separation and balance of powers within the constitutional democracy.

The Council is responsible for the application of the Government's policy in the field of anti-discrimination. By law, the Council also monitors the application of equal treatment regarding non-nationals. The Council guarantee compliance and enforcement of non-discrimination principle and aims to implement the principle of equality and to prevent and to combat, acts of discrimination.

Mandate

According to a European Commission study on Equality Bodies there are two categories of equality bodies: predominantly tribunal-type equality bodies and predominantly promotion-type equality bodies. The Romanian National Council for Combating Discrimination can be classified as predominantly tribunal-type.

¹ Communication from the Commission, Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania, Brussels, 26/09/2006, COM (2006) 2.1 Political criteria, Protection and integration of minorities; p. 40

² Decision of the Constitutional Court of Romania no. 1.096 of October 15th 2008, published in the Official Gazette no. 795 of November 27th 2008

The set-up of bodies for the promotion of equal treatment of all persons without discrimination on the grounds of sex, race and ethnic origin have change since 2000.

Romania is one of three EU member states (along with Ireland and Sweden) that have not changed the institutional set-up for bodies for the promotion of equal treatment since the adoption of the EC directives in 2000.

In order to combat the discrimination deeds, the National Council for Combating Discrimination carries on its duties in the following fields: prevention of the discriminations deeds, mediation of discrimination deeds, investigation, ascertaining and sanction of discrimination deeds, monitoring of cases of non-discrimination, providing specialty assistance for the victims of discrimination.

Prevention of the discriminations deeds

In Examples of good practices of European Commission against Racism and Intolerance ³

- improving the legislative framework relevant to discrimination by drafting and promoting internal laws based on European standards, as well as harmonising existing laws with the above-mentioned standards;
- drafting and signing protocols on mutual assistance and co-operation with the public authorities, to ensure the prevention, sanctioning and elimination of all forms of discrimination;
- creating and developing partnerships with Romanian civil society representatives with a view to preventing discrimination;
- constantly informing citizens on the activities of the Council, on the possible changes to the legal framework in the field of discrimination and on European expertise in this matter;
- Creating national field offices for combating discrimination.

Mediation of discrimination deeds

Mediation is achieved through presence of representatives of the National Council for Combating Discrimination. National Council for Combating Discrimination aims to reduce and eliminate discrimination acts and not to punish.

According to Council's activity reports in 2003 8 cases of 473 were resolved through mediation. In 2005 the number of cases handled in 2005 was 360 and in 22 cases were solved through mediation. In 2010 only one case was resolved through mediation, the parties before the National Council for Combating Discrimination have reached an agreement.

Investigation, ascertaining and sanction of discrimination deeds

The National Council for Combating Discrimination receives and reviews the petitions and complaints regarding violations of the legal provisions concerning the principle of equality and non-discrimination from individuals and groups of persons, non-governmental organizations active in the field of human rights protection, other legal entities, public institutions, analyses the petitions and complaints, take appropriate measures and answers within the terms provided by law.

The Steering Board of the National Council for Combating Discrimination, exercising its decision-making role, analyses the petitions and complaints received, and adopts, by decisions, the appropriate measures, following investigations carried out by the specialised staff of the Council. Once the decision has been adopted, the Steering Board decides on the fine that is to be paid by the person or by the legal entity, for perpetrating a discriminatory act.

Monitoring of case of discrimination by further supervision of the parties involved.

³ Examples of good practices: Specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level, European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg, 2006, p.95

Providing specialty assistance for the victims of discrimination

For all discrimination cases, the victims are entitled to claim damages, proportional to the act, as well as the restoration of the situation prior to discrimination or to the cessation of the situation created by discrimination, in accordance with common law.

According to Directive 2006/54/EC the equality body should provide independent assistance to victims of discrimination in pursuing their complaints about discrimination. The Romanian Council is competent to provide specialized assistance to victims of discrimination. The Council's legal advisors explain legal concepts to those interested and give legal advice about how to write complaints and to proceed with the case. In 2010 the Council provided specialized assistance to approximately 2500 people.

Activities

According to the decision on the organization and functioning performs the following functions: ⁴

- Council Proposes the setting up, in the conditions of the law, of affirmative actions or special measures for the protection of persons that are either in a position of inequality compared to the majority of citizens due to the identity differences or confronted with a rejection and marginalization behaviour;
- Proposes draft legal regulations in the field to the Government;
- Endorses the draft legal regulations regarding the exercise of rights and freedoms, in conditions of equality and non-discrimination;
- cooperate with the relevant public authorities in order to bring domestic legislation into line with international regulations on non-discrimination;
- cooperate with public authorities and legal and natural persons (individuals and groups) in order to prevent, sanction and eliminate all forms of discrimination;
- monitors the application and observance of the legal provisions on preventing, sanctioning and eliminating all forms of discrimination by public authorities and legal and natural persons;
- receive petitions and complaints regarding violation of the legal provisions concerning the principle of equality and non-discrimination, from individuals, non-governmental organizations active in the field of human rights protection, other legal entities, public institutions, analyses the petitions and complaints, take appropriate measures and answers within the terms provided by law;
- collaborates with the non-governmental organizations active in the field of human rights protection;
- develops and establishes affirmative policies aimed at preventing acts of discrimination;
- carries out programs and national campaigns in order to fulfil its duties;
- carries out studies, opinion polls, research and analysis on the observance of the principle of equality and non-discrimination, presented to the Government and made public;
- elaborates, publishes and disseminates reports and materials concerning discrimination;
- ascertains and sanctions the contraventions mentioned in the Government's Ordinance no. 137/2000;

⁴ Art.2(1) of Government Decision 1194/2001

- cooperate with similar organizations and with non-governmental organizations in the field of human rights from other states, as well as with international organizations in this field;
- initiates and organizes seminars, discussions, debates, symposiums, training sessions, round tables and other actions on the theme of combating discrimination;
- develops partnership programs with international financial institutions;
- exercises any other attributions established by the Government or Parliament, through normative documents in order to prevent, sanction and eliminate all forms of discrimination.

In order to fulfil the duties set up in the legislation in force, the Council's activity is carried on strands of action like prevention, mediation and sanction.

Grounds

Although EU directives require that the national equality bodies cover only gender or race and ethnic origin, in many cases equality body covers several grounds of discrimination. According to Ordinance 137/2000 the grounds covered by the National Council for Combating Discrimination are race, nationality, ethnicity, language, religion, social status, beliefs, gender, sexual orientation, age, disability, non-contagious chronic disease, HIV infection, belonging to a disfavoured category or any other criterion, aiming at or resulting in the restriction or prevention of equal recognition, use or exercise of human rights and fundamental freedoms. The fields covered are political, economic, social and cultural fields or any other fields of public life.

Romania provide an open list of grounds of discrimination.

Structure

National Council for Combating Discrimination was established as a specialised body of central public administration subordinated to the Government. By amending the Ordinance no.137/2000, the Council became the state authority in the field of discrimination, autonomous, with legal personality, under parliamentary control.

In the exercise of its attributions, the National Council for Combating Discrimination acts as an independent body, without interference or influence from other institutions or public authorities.

The Council is headed by the president who has administrative role. Activity related to acts or deeds of discrimination is carried out by the Steering Board of the National Council for Combating Discrimination.

The Steering Board of the National Council for Combating Discrimination is made up of 9 members, having the rank of secretary of state, appointed in the plenary session by the two Chambers of the Parliament.

According to article 24 of Ordinance no.137/2000 nominations for the Steering Board shall be filed at the Standing Bureaus of Chambers of Deputies and Senate, within 30 days of the date when the mandates become vacant. The Standing Bureaus of the two Chambers of the Parliament shall publish the list of candidates on their websites and submit their nominees to the standing specialty committees so that candidates can be interviewed in a joint session. Within 15 days of the date when the list of candidates is published, well-substantiated objections against candidates can be filed in writing. Once candidates have been interviewed, the standing specialty committees shall prepare a joint report that will be read in a joint

session of the Chamber of Deputies and the Senate. Candidates can be approved by the majority of present deputies and senators.

Reference

- Directive 2006/54/EC on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast)
- Constitution of Romania
- Decisions of the Constitutional Court of Romania
- Government Ordinance no. 137/2000 on preventing and sanctioning all forms of discrimination with modifications and completions
- Law no. 202/2002 on equal opportunities between women and men with modifications and completions
- Government Decision No. 1194/2001 on the organization and functioning of the National Council for Combating Discrimination with modifications and completions
- Examples Of Good Practices: Specialised bodies to combat racism, xenophobia, anti-semitism and intolerance at national level, European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg, 2006, p.95
- Communication from the Commission, Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania, Brussels, 26/09/2006, COM (2006) 2.1 Political criteria, Protection and integration of minorities; p. 40

ISSUES REGARDING THE JURISDICTION OF SOLVING THE BILL FOR PARTICION

Raluca Lucia Cismaru, Assist. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: To analyse wich Court has the jurisdiction to resolve one particion bill the doctrine and jurisprudence shal analyse certains situations.

Thus, from the point of view of material, jurisdiction to resolve one particion bill always belongs to the Court. Although, as a rule in the setting material jurisdiction criterion value functions, the new provisions of the Civil Procedure Code , exempts particion bills from the application of this criterion.

In terms of territorial jurisdiction , the doctrine and judicial practice distinguished as it is shared inheritance, division of joint property orthe division of the goods aquired in common, condominium, etc.

If, we want to share moveables the particion bill will address the court of the domicile or, as appropriate, head office of the defendant, having no real relevance the location of the goods. If among the goods which have to be divided there is a real estate, competence belongs to the Court in whose district the property is located.

Keywords: particion, material jurisprudence, teritorial jurisprudence, moveables, real estate.

1. Precizări prealabile.

Competența este una dintre cele mai importante instituții de drept procesual civil, atât din punct de vedere strict doctrinar, dar și din punct de vedere al practicii judiciare deoarece în cazul declanșării unui litigiu, prima problemă ce trebuie rezolvată de reclamant sau apărătorul acestuia este aceea de a determina instanța competentă să judece litigiul.

Cazurile și condițiile în care o instanță judecătorească are legitimitatea de a soluționa o anumită cauză civilă se determină prin intermediul regulilor de competență. Legislația noastră folosește criteriile pentru determinarea competenței instanțelor judecătorești, iar odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă se observă o regândire a competenței materiale și teritoriale în scopul asigurării premiselor respectării principiilor apropiierii justiției de cetățean și în vederea creării unei justiții previzibile prin unitatea soluțiilor jurisprudențiale. Reașezarea competenței jurisdicționale a instanțelor judecătorești s-a impus și pentru motivul că această materie a fost supusă în ultimii ani unor frecvente intervenții legislative, de natură să bulverseze sistemul justiției civile și să adauge încă un motiv de tergiversare a soluționării cauzelor civile.

2. Competența de soluționare a cererii necontencioasă de partaj.

În materia partajului succesoral, competența de soluționare a unei cereri de partaj succesoral se împarte între instanța de judecată și notarul public. Această delimitare are loc în funcție de caracterul contencios sau necontencios al cererii, aspect ce se va deduce din existența sau inexistența neînțelegerilor între succesibili. Astfel, instanțele judecătorești nu dețin un monopol al soluționării cererilor de partaj, cerile necontencioase în materia partajului succesoral, fiind scoase de sub jurisdicția instanțelor judecătorești și atribuite notarilor publici

în baza Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale¹. Astfel, în situația în care între succesibili nu există neînțelegeri, procedura succesorală se poate desfășura în fața notarului public. Dacă moștenitorii și-au împărțit bunurile prin bună învoială, în încheierea finală a procedurii succesoriale notariale se va arăta modul de împărțea și bunurile succesoriale atribuite fiecăruia, așa cum prevăd dispozițiile articolului 112 alineatul 3 din Legea nr. 36/1995

Potrivit articolului 10 litera a) din Legea nr. 36/1995, competența în toate cauzele succesoriale necontencioasă revine „notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătorei în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu”.

În situația în care apare orice problemă de natură contencioasă în această materie, procedura notarială din fața notarului public va fi suspendată și va îndruma părțile să se adreseze instanței judecătorești.

Astfel, procedura succesorală are un caracter necontencios, întreaga activitate notarială, în materie succesorală, se întemeiază pe acordul dintre moștenitori cu privire la calitatea lor, la cotele-părți ce le revin din masa succesorală, la valabilitatea dispozițiilor testamentare cu privire la celelalte probleme succesoriale². Caracterul contencios sau necontencios al cererilor succesoriale reprezintă criteriul de delimitare a competenței instanțelor judecătorești de atribuțiile birourilor notariale, iar demarcația dintre atribuțiile instanțelor judecătorești și cea recunoscută de lege birourilor notariale nu are un caracter absolut³.

Din prevederile articolului 109 alineatul 1 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și activității notariale conform cu care, succesibilul sau o altă persoană interesată poate sesiza direct instanța de judecată în vederea dezbaterii unei succesiuni reiese faptul că, dacă de la început există neînțelegeri între succesibili poate să fie sesizată direct instanța de judecată competentă, fără ca părțile să fie obligate să parcurgă în prealabil procedura succesorală notarială. După cum, nimic nu îi împiedică pe succesibili între care există neînțelegeri să se adreseze instanței, și nu notarului public, tocmai pentru că procedura succesorală notarială nu are natura unei proceduri prelabile în sensul articolului 193 alineatul 1 din noul Cod de procedură civilă.

Revenind la problema competenței de solutionare a unei cereri contencioase de partaj, indiferent de izvorul acestuia, pentru a putea investi instanța de judecată cu o cerere de chemare în judecată, este necesară determinarea competenței materiale și teritoriale. Mai întâi se stabilește competența materială, iar ulterior cea teritorială. Determinarea competenței teritoriale este necesară pentru a stabili care instanță de judecată trebuie sesizată, deoarece competența este limitată numai la o anumită circumscripție teritorială

3. Competența materială de soluționare a cererii de partaj.

În literatura de specialitate și în practica judiciară anterioară intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă s-a admis că în acțiunea de partaj, competentă din punct de vedere material este judecătoria în primă instanță.

Dispozițiile noului Cod de procedură civilă au păstrat competența materială de soluționare a litigiilor ce au ca obiect cereri de partaj în primă instanță judecătorești, reglementând în articolul 94 alineatul 1 litera i) că „Judecătorii judecă (...) i) cererile de împărțea judiciară, indiferent de valoare”. Întrucât norma nu distinge, această competență

¹ Publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 4 februarie 2013; cu modificările ulterioare;

²² I. Leș, *Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii și activității notariale*, Editura Lumina Lex, București, 1997, p. 278;

³ I. Leș., *Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole*. Art. 1-1133, Editura C.H. Beck, București, 2013, p. 163.

aparține judecătoriei și în cazul cererilor de împărțeală judiciară în materie succesorală⁴. Astfel, cauzele complexe, cum sunt cererile de partaj, indiferent de valoare au fost date în competența materială a judecătoriilor. Deși, de regulă, în stabilirea competenței materiale funcționează criteriul valoric care este determinant în concepția legiuitorului în partajarea atribuțiilor între judecătorii și tribunale, noul Cod de procedură civilă exceptează cererile de împărțeală judiciară de la aplicarea acestui criteriu.

Practica judiciară a demonstrat de-a lungul timpului că în cadrul unui litigiu prin care se solicită partajul, pot fi inserate cereri privind contestarea unui testament, sau constatarea cotelor succesoriale, raportarea donațiilor, reducățiunea liberalităților excesive, pețiția de ereditate Aceste situații ar atrage aplicarea dispozițiilor art. 105 din noul Cod de procedură civilă și stabilirea competenței în funcție de criteriul valoric. Aflată într-o astfel de situație, instanța de judecată va trebui să-și stabilească competența în funcție de finalitatea urmărită de reclamant prin declanșarea procedurii judiciare, cu privire la toate aceste aspecte, și anume obținerea unei hotărâri prin care să fie realizat partajul succesoral judiciar precedat, după caz, de stabilirea cotelor succesoriale, raportul donațiilor, reducățiunea liberalităților excesive etc. Astfel, considerăm că aceste cereri nu pot fi disjuncte pentru a fi judecate separat⁵, deoarece dispozițiile art. 105 NCPC referitoare la valoarea obiectului cererilor în materie de moștenire nu pot fi considerate derogatorii de la regula prevăzută de articolul 94 punctul 1 litera i din noul Cod de procedură civilă, întrucât sunt formulate generic, iar o derogare ar fi trebuit reglementată explicit în privința cererilor de împărțeală în această materie. Dacă sunt coroborate normelor în discuție ar rezulta că sunt supuse criteriului valoric toate cererile provenind dintr-o succesiune, cu excepția celor de împărțeală judiciară, care sunt de competența în primă instanță a judecătoriei, indiferent de valoarea obiectului cererii⁶.

În aceeași accepțiune sunt și dispozițiile articolului 984 alineatul 2 din noul Cod de procedură civilă, care dispun că atunci când prin cererea principală de partaj s-au formulat și cereri accesorii în legătură cu partajul și de a căror soluționare depinde efectuarea acestuia ori o cerere de reducățiune a liberalităților excesive sau o cerere de raport al donațiilor și altele asemenea, instanța trebuie să se pronunțe și cu privire la aceste cereri tot prin încheierea de admitere în principiu, ele nu pot fi disjuncte pentru a putea fi judecate separat de cererea principală

Astfel, dacă cererea de partaj este formulată pe cale principală, competența materială aparține judecătoriei deoarece scopul pentru care reclamantul s-a adresat instanței îl constituie partajul chiar dacă prin aceeași cerere se solicită în același timp și anularea testamentului sau a certificatului de moștenitor, reducățiunea liberalităților excesive, raportul donațiilor etc.

Dacă o astfel de interpretare nu ar fi acceptată, și ar fi considerate toate aceste cereri ca fiind principale, atunci problema competenței trebuie tranșată după criteriile stabilite de articolul 99 din noul Cod de procedură civilă, ce reglementează ipoteza în care un reclamant formulează prin aceeași cerere de chemare în judecată, mai multe capete principale de cerere. În acest caz instanța va trebui să verifice propria competență de soluționare a fiecărui capăt de cerere în parte, în raport de valoarea sau după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenții.

Dacă cererea de partaj este accesorie sau incidentală, vor fi urmate regulile înscrise în articolul 123 din noul Cod de procedură civilă, care reglementează un caz de prorogare legală

⁴ G. Boroi, O. Spineanu-Matei, A. Costanda, C. Negrilă, V. Dănăilă, D.N. Teohari, G. Răducan, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, *Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole*. Volumul I., Articolele 1-526. Editura Hamangiu, București, 2013, p. 277;

⁵ M. Tăbărcă, *Drept procesual civil. Teoria generală*. volumul I, Editura Universul Juridic, București 2013, p. 633

⁶ G. Boroi, O. Spineanu-Matei, A. Costanda, C. Negrilă, V. Dănăilă, D.N. Teohari, G. Răducan, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, *Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole*. Volumul I., Articolele 1-526. Editura Hamangiu, București, 2013, p. 277;

de competență, în sensul că instanța competentă a soluționa o cerere principală devine competentă a soluționa și cererile accesorii, adiționale și incidentale formulate în aceeași cauză, chiar dacă în mod obișnuit, acestea nu ar fi intrat în competența sa materială ori teritorială. Prin această reglementare expresă s-a tranșat o controversă de drept procesual, legată de viabilitatea prorogării competenței în condițiile nerespectării normelor imperative de competență materială sau teritorială⁷.

În situația investirii instanțelor de judecată cu cereri privind partajul bunurilor comune ale soților acestea se vor soluționa de secțiile sau completele specializate pentru minori și familie ale judecătorilor dacă există, dacă nu există, se soluționează de un complet civil. Pe viitor, raportându-ne la dispozițiile articolelor 265 din noul Cod civil cu referire la articolul 357 din același Cod (partajul în timpul lichidării comunității legale), articolul 358 din noul Cod civil (partajul în timpul regimului comunității legale) și articolul 320 din același Cod (partajul regimului matrimonial) în viitor, aceste cereri vor fi soluționate de instanțele de tutelă atunci când acestea vor fi înființate⁸.

Tot judecătoriei îi revine competența materială de a judeca în primă instanță partajul ce privește un bun comun ce face obiectul unui aport la societăți, asociații sau fundații, conform dispozițiilor articolului 348 din noul Cod civil. În cauză nefiind vorba despre un litigiu între profesioniști⁹.

Dacă cererea de partaj a bunurilor comune pe cote-părți sau în devălmășie este făcută pe calea unei contestații la executare, așa cu permit dispozițiile articolului 711 alineatul 4 din Codul de procedură civilă care prevăd că împărțirea bunurilor proprietate pe cote-părți sau în devălmășie poate fi hotărâtă, la cererea părții interesate, și în cadrul judecării contestației la executare, competența materială aparține instanței de executare. Conform art. 650 alineatul 1¹⁰ din Codul de procedură civilă instanța de executare este judecătoria¹¹. Astfel, dispoziția menționată instituie o derogare de la normele de competență.

4. Competența teritorială de soluționare a cererii contencioase de partaj .

După determinarea instanței competente material pentru soluționarea unei cereri de partaj, se impune delimitarea între instanțe de același grad care se va face utilizând dispozițiile normelor de competență teritorială din noul Cod de procedură civilă. Astfel, competența teritorială în materia partajului se determină diferit, în funcție de natura partajului.

⁷ V.M. Ciobanu, *Tratat teoretic și practic de procedură civilă*, Volumul I, Editura Național, București, 1996, pp. 434-435; I. Deleanu, *Tratat de procedură civilă*, Volumul I, Editura Wolters Kluwer, București, 2010, p. 599-602;

⁸ G. Boroi, O. Spineanu-Matei, A. Costanda, C. Negrilă, V. Dănăilă, D.N. Teohari, G. Răducan, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, *Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole*. Volumul I, Articolele 1-526. Editura Hamangiu, București, 2013, p. 277

⁹ ibidem;

¹⁰ așa cum a fost modificat prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, care la momentul redactării prezentului articol a fost trimis spre promulgare Președintelui României. Această modificare a articolului precizat a fost necesară ca urmare a pronunțării și publicării Deciziei nr. 348/2014 a Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 650 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă. Acestea stabileau, ca regulă generală, ca fiind instanță de executare judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului. În sensul consecințelor declarării neconstituționale a acestei norme, a se vedea și V. M. Ciobanu, T. C. Briciu, L. G. Zidaru, *Consecințele declarării neconstituționalității art. 650 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă*, Revista de note și studii juridice, <http://www.juridice.ro/331838/consecintele-declararii-neconstitucionalitatii-art-650-alin-1-din-ncpc.html>;

¹¹ A se vedea comentariul secțiunii 4 intitulată Competența teritorială în soluționare cererii contencioase de partaj, litera e) al prezentului articol;

- a) dacă ne aflăm în prezența unui *partaj succesoral*, competența teritorială aparține exclusiv instanței celui din urmă domiciliu al defunctului, în condițiile articolului 118 din noul Cod de procedură civilă, chiar dacă în masa succesorală se află un imobil situat în circumscripția altei instanțe.

Rațiunea acestei norme de competență reiese din faptul că ultimul domiciliu al defunctului coincide cu locul deschiderii succesiunii, astfel cum prevede articolul 954 alineatul 2 din noul Cod civil. În raport de acest loc se efectuează și procedura succesorală notarială și procedura partajului succesoral judiciar, fiind de notorietate faptul că înscrisurile ce privesc raporturile juridice dintre defunct și succesibili precum și dintre defunct și terți se găsesc în acest loc. De asemenea și multe din bunurile mobile sau imobile ale defunctului se găsesc în acest loc, ceea ce facilitează luarea unor măsuri de conservare sau inventariere a bunurilor. În aceste condiții probatoriul ce va duce la dezlegarea corectă a cererii de partaj poate fi administrat în condiții optime.

În privința noțiunii ultimului domiciliu al defunctului, practica judiciară și doctrina au statuat că acesta corespunde ultimei locuințe efective a defunctului¹², indiferent dacă a fost sau nu înscris în actul său de identitate. În mod tradițional, în doctrina și practica judiciară, aplicabilă și în condițiile intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, s-a arătat constant că „noțiunea de domiciliu trebuie luată într-un sens mai larg, interesând nu atât locuința statornică sau principală a pârâtului, ci adresa unde locuiește pârâtul efectiv”¹³.

Noțiunea de domiciliu este definită de articolul 87 din noul Cod civil, în capitolul referitor la identificarea persoanei fizice, ca fiind un atribut de identificare a acesteia. Conform noului Cod civil „domiciliul unei persoane fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală”. Tot în același sens, al locuinței declarate ca locuință principală, a fost modificată și norma ce definește noțiunea de domiciliu din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români¹⁴, prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil¹⁵.

Asocierea explicită pe care o face legiuitorul în definiția domiciliului în noul reglementare civilă cu locuința principală nu semnifică o îndepărtare de concepția domiciliului ca locuință efectivă, ci, dimpotrivă, confirmă „ideea de domiciliu ca situație de fapt, susceptibilă de probare prin orice mijloc de probă și lăsată la aprecierea suverană a instanței, nu ideea de domiciliu ca noțiune juridică”¹⁶.

În cea ce privește dovada ultimului domiciliu al defunctului, în practica judiciară, în aplicarea articolului 14 din Codul de procedură civilă de la 1865 (text reluat actualmente în articolul 118 din noul Cod de procedură civilă), s-a arătat că „de regulă dovada ultimului domiciliu se face cu mențiunile din actul de identitate sau certificatul de deces al persoanei care lasă moștenirea. Nimic nu se opune însă, ca, prin orice alt mijloc de dovadă, să se probeze că domiciliul persoanei este într-o altă localitate decât aceea unde a fost înregistrată.

¹² Împrejuararea că defuncta a locuit timp de un an la fiica sa în județul Sibiu, unde a și decedat, nu înseamnă că Judecătoria Sibiu este instanța ultimului domiciliu al defunctei, atâta timp cât toată averea succesorală ce a aparținut acesteia se află într-o localitate din județul Alba. Defuncta a rămas la fiica sa timp de un an, după externarea din spital, întrucât era netransportabilă din cauza stării sănătății. Astfel, autoarea părților a locuit la fiica sa datorită situației în care se afla, iar nu în ideea de a se stabili permanent în acea localitate. Tribunalul județean Sibiu, deciuia civilă nr. 398/1986, apud I.Leș, *Din practica Tribunalului județean Sibiu în materia dreptului procesual civil, Studii și cercetări juridice nr. 3/1987, pp. 263-264*;

¹³ V.M. Ciobanu, G. Boroș, T.C. Briciu, *Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă*, Ediția a 5-a, Editura C.H. Beck, București, 2011, p. 145;

¹⁴ Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011;

¹⁵ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;

¹⁶ I. Deleanu, *Tratat de procedură civilă*, Volumul I, Editura Wolters Kluwer, București, 2010, p. 558;

Acest domiciliu reprezintă locuința statornică și principală a defunctei (având în vedere și perioada îndelungată de timp cât a locuit la acea adresă și care confirmă ideea autoarei părților de a se stabili permanent în localitatea respectivă), chiar dacă nu este trecut în actul de identitate al persoanei și nici în evidențele informatizate, fiind relevant, din punct de vedere juridic, în stabilirea competenței teritoriale, în condițiile articolului 14 din Codul de procedură civilă de la 1865¹⁷.

Noul Cod civil, acoperă prin dispozițiile articolului 954 alineatul 3 și situația în care ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, asimilând locul deschiderii succesiunii cu locul din țară aflat în circumscripția notarului public sesizat primul, cu condiția ca în acea circumscripție să existe cel puțin un bun imobil al defunctului sau, în lipsă, un bun mobil al acestuia. În absența unor bunuri situate în România, locul deschiderii moștenirii este în circumscripția notarului public cel dintâi sesizat.

Astfel, locul deschiderii moștenirii este ales de către succesibili prin sesizarea notarului public sau a instanței de judecată, fiind identic cu circumscripția organului sesizat, dar cu respectarea următoarelor condiții: dacă în masa succesorală se găsesc și bunuri imobile, în această circumscripție trebuie să se afle unul dintre bunurile imobile (dacă suntem în prezența unui singur bun imobil, moștenitorii nu vor mai avea drept de opțiune); dacă în masa succesorală se găsesc numai bunuri mobile, în această circumscripție trebuie să se găsească unele dintre acestea.

Conform noilor dispoziții legale, valoarea bunurilor imobile sau mobile succesoriale nu are nici o relevanță în determinarea locului deschiderii moștenirii. Alegerea succesibililor este în totalitate liberă în ipoteza în care în patrimoniul succesoral nu se găsesc bunuri sau acestea sunt situate în totalitate în afara teritoriului României. De asemenea, pentru sesizarea notarului public sau a instanței de judecată nu este necesar consensul succesibililor, oricare dintre aceștia putând exercita acest drept¹⁸.

La o primă analiză a acestor dispoziții acestea vor crea dificultăți în aplicarea ei în practica judiciară deoarece, determinarea competenței instanței în ipoteza în care ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află în România, în funcție de sediul notarului public cel dintâi sesizat de către reclamant ar putea echivala cu o alegere de competență ce nu este permisă de noul Cod de procedură civilă în cazurile de competență teritorială exclusivă, iar potrivit articolului 122 din noul Cod de procedură civilă, reguli noi de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor codului de procedură civilă.

Considerăm că atâta timp cât legiuitorul prezumă ultimul domiciliu al defunctului în ipotezele în discuție ca fiind sediul notarului public mai întâi sesizat de către reclamant, aceasta nu reprezintă o alegere de competență, deci nu se încalcă dispozițiile articolului 122 din noul Cod de procedură civilă. În ipoteza în care ultimul domiciliu nu este cunoscut, dacă există un bun imobil, ar putea fi sesizată instanța de la locul situării imobilului, ori, în funcție de obiectul cererii de chemare în judecată și valoarea acestuia, Judecătoria Sectorului 1 București sau Tribunalul București, conform articolului 1071 din noul Cod de procedură civilă, dat fiind că, în litigiile cu elemente de extraneitate referitoare la imobile situate pe teritoriul României, instanțele române sunt exclusiv competente, așa cum prevăd dispozițiile articolului 1079 punctul 1 din noul Cod de procedură civilă, chiar dacă decesul a intervenit în străinătate, însă domiciliul se află în România. Dacă în masa succesorală nu există imobile,

¹⁷ Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția civilă și de proprietate intelectuală, Decizia nr. 2018/2011; <http://legeaz.net/spete-civil-iccj-2011/decizia-2018-2011>;

¹⁸ Fl.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, coordonatori și alții, *Noul Cod Civil. Comentariu pe articole*, Editura C.H. Beck, București, 2012, p. 774

singura soluție ar fi cea prevăzută de articolul 1071 din noul Cod de procedură civilă, dacă se poate stabili competența instanțelor române¹⁹.

Ori de câte ori, din punct de vedere teritorial, instanța română competentă nu poate fi identificată, prin norma înscrisă în articolul 1071 din noul Cod de procedură civilă se instituie o competență specială, în funcție de materie, a Judecătoriei Sectorului 1 București sau Tribunalul București. Această dispoziție acoperă situațiile ivite în practica judiciară, în care, față de datele concrete ale cazului, normele de competență obișnuite nu le acoperă. Astfel de situații sunt des întâlnite în cauze civile, mai ales când domiciliul părților nu se află în România, însă, din punct de vedere material, competența aparține instanțelor civile Române²⁰.

În situația în care ulterior ieșirii din indiviziune sunt formulate cereri care au ca obiect contestarea partajului sau cereri ce derivă din partaj (nulitatea partajului, cererea privind obligația de garanție asupra bunului comun), aceste cereri ulterioare vor investi tot instanța ultimului domiciliu al defunctului ca fiind competentă teritorial să le judece. Această soluție este una rațională având în vedere că în situația admiterii unei astfel de acțiuni, se va efectua o nouă împărțală sau vor fi obligați la despăgubiri comoștenotorii, iar aceste situații justifică sesizarea instanței de la ultimul domiciliu al defunctului²¹.

- b) în cazul unui **partaj al bunurilor comune ale soților**, competența teritorială a judecătoriei care va soluționa o astfel de cerere trebuie stabilită în funcție de calea procesuală la care recurge reclamantul.

Dacă partajul este cerut pe cale principală, atât în timpul regimului comunității de bunuri (articolul 358 alineatul 1 Codul civil) cât și după divorț, competența teritorială este dată de regulile de drept comun, adică instanța domiciliului pârâtului, față de articolul 107 din noul Cod de procedură civilă, atunci când în masa de împărțit sunt numai bunuri mobile, ori instanța în raza căreia se află imobilul, potrivit articolului 117 din noul Cod de procedură civilă, atunci când în masa de împărțit se află și un astfel de bun.

Dacă partajul se solicită pe cale accesorie, spre exemplu, simultan cu cererea de divorț, sau incidentală, spre exemplu, prin cerere reconvențională formulată de pârât, competența se stabilește conform dispozițiilor articolului 123 din noul Cod de procedură civilă, în favoarea instanței care soluționează cererea principală, chiar dacă în masa bunurilor de împărțit s-ar afla și un imobil situat în circumscripția altei instanțe, fiind vorba despre un caz de prorogare legală de competență. Aceste dispoziții trebuie corelate cu dispozițiile articolului 914 din noul Cod de procedură civilă care stabilesc, în mod prioritar, competența de soluționare a cererii de divorț la instanța în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Această competență operează numai dacă cei doi soți au avut o locuință comună și cel puțin unul dintre soți la data sesizării instanței de judecată să mai locuiască în circumscripția instanței de la ultima locuință. În caz contrar, dacă soții nu au avut o locuință comună sau niciunul nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei de la cea din urmă locuință comună, teza a II-a a articolului 914 alineatul 1 din noul Cod de procedură civilă stabilește că cererea de divorț este de competența teritorială a judecătoriei în circumscripția căreia locuiește soțul pârât. Iar dacă soțul pârât nu are locuința în țară și când instanțelor române le revine competența internațională, devine competentă instanța de la domiciliul reclamantului. De asemenea, alineatul secund al articolului 914 din noul Cod de procedură civilă se ocupă de stabilirea competenței teritoriale în cazul în care niciunul dintre soți nu mai are locuința în

¹⁹ G. Boroș, O. Spineanu-Matei, A. Costanda, C. Negrilă, V. Dănăilă, D.N. Teohari, G. Răducan, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, *Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole*. Volumul I., Articolele 1-526. Editura Hamangiu, București, 2013, p. 321;

²⁰ Idem, p. 693;

²¹ M. Tăbărcă, *op. cit.*, p. 671;

România, dar instanțele române ar fi totuși competente, statuând că soții pot conveni ca cererea de divorț să fie introdusă la orice judecătorie din România, iar în lipsa unei astfel de convenții competența aparține Judecătoriei sectorului 5 București.

Această normă trebuie corelată și cu norma europeană, deoarece, potrivit prevederilor articolului 3 alineatul 1 litera b) din Regulamentul CE nr. 2201/2013²² (denumit și Bruxelles II bis), competența teritorială internațională poate fi stabilită și pe criteriul cetățeniei, indiferent dacă soții sau unul dintre ei mai au sau nu vreo locuință pe teritoriul statului membru al cărui cetățeni sunt. Astfel, instanța din România este competentă să judece cererea de divorț dintre doi cetățeni români, chiar dacă la data sesizării instanței, niciunul dintre aceștia nu mai are reședința în România, criteriul unic de determinare a acestei competențe fiind acela ca, la data introducerii cererii de divorț, soții să fie cetățeni ai statului român.

Din analiza articolului 914 din noul Cod civil, observăm că acesta nu acoperă situația în care pârâtul nu are locuința cunoscută, fără a se ști dacă acesta locuiește sau nu în România. Astfel, așa cum a decis constant doctrina²³ și practica judiciară²⁴, se va aplica tot norma specială prevăzută în articolul 914 care stabilește competența în favoarea instanței de la locuința reclamantului, întocmai ca în situația în care pârâtul ar locui în străinătate.

- c) dacă ne aflăm în prezența unui *partaj care nu are temeii succesoral*, în masa partajabilă existând un imobil, competența va aparține instanței locului unde este situat imobilul, aplicându-se dispozițiile articolului 117 alineatul 3 din noul Cod de procedură civilă, care menționează expres că „cererile de împărțeață judiciară a unui imobil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune”, atrag competența exclusivă a instanței în a cărei circumscripție se află imobilul.

Această dispoziție expresă are ca finalitate delimitarea sferei de aplicare a articolului 117 și articolului 118 din noul Cod de procedură civilă, în condițiile în care această problemă a fost îndelung dezbătută în aplicarea în practică a normelor corespondente din vechiul Cod de procedură civilă de la 1865, prevăzute la articolele 13 și 14.

Astfel, spre deosebire de vechea reglementare procesual civilă, actuala reglementare menționează expres competența instanței de la locul situării imobilului pentru cererile de împărțeață judiciară a unui imobil, cu excepția cazurilor când indiviziunea rezultă din succesiune. Pentru cererile ce au ca obiect sistarea stării de indiviziune provenite din succesiune, competența teritorială se va stabili după regulile din articolul 118 din noul Cod de procedură civilă, astfel cum precizează chiar alineatul 1 al acestui articol, care stabilește competența exclusivă a instanței celui din urmă domiciliu al defunctului pentru „cereri în materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune”. Nu vom reveni asupra acestei discuții, deoarece am dezbătut-o deja mai sus.

În sfera de aplicare a dispozițiilor articolului 117 noul Cod de procedură civilă vor intra și cererile de împărțeață a unui bun comun al soților, astfel cum s-a statuat în jurisprudența anterioară intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă²⁵, cu condiția să fie formulate pe cale principală, distinct de procesul de divorț, după desfacerea sau încetarea căsătoriei ori chiar în timpul regimului comunității legale (articolul 36 din Codul familiei sau

²² din 27 noiembrie 2013 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (publicat în Jurnalul Oficial L 338, 23.12.2013, p. 1 - <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2201:20050301:RO:PDF>)

²³ A. Hilsenrad, I. Stoenescu, *Procesul civil în R.P.R.*, Editura Științifică, București, 1957, p. 399; T. Ionașcu, I. Christian, M. Eliescu, V. Economu, Y. Eminescu, M.I. Eremia, V. Georgescu, I. Rucăreanu, *Căsătoria în dreptul R.P.R.*, Editura Academiei, București, 1964, p. 459;

²⁴ Tribunalul Suprem, col. civ., Decizia nr. 1975/1965, publicată în Jurnalul Național nr. 1/1966, p.158;

²⁵ Tribunalul Suprem, Secția civilă, Decizia nr. 415/1982, publicată în Revista română de drept nr. 1/1983, p. 62;

articolul 358 din noul Cod civil, aplicabil pentru comunitatea dobândită după intrarea în vigoare a noului Cod civil). Dacă cererea de partaj a fost formulată odată cu divorțul sau odată cu cererea în anulare ori constatarea nulității absolute a căsătoriei, aceasta este de competența instanței care soluționează cererea principală, chiar dacă printre bunurile partajabile se află un imobil, în aplicarea dispozițiilor articolului 123 noul Cod de procedură civilă²⁶, raportat la articolul 914 din Codul de procedură civilă.

Tot sub imperiul vechii reglementări procesual civile s-a pus problema de a se stabili instanța competentă din punct de vedere teritorial în cazul în care printre bunurile partajabile se află două sau mai multe imobile situate în circumscripții teritoriale judecătorești diferite. Evident că nu intră în discuție partajul succesoral sau cel realizat pe cale accesorie într-un proces de divorț sau de anulare a căsătoriei. Nici actuala reglementare procesual civilă nu prevede expres un text de lege pentru această situație, astfel că rămân valabile statuările doctrinare anterioare care au interpretat legislația existentă în sensul că este necesar să se recunoască posibilitatea soluționării cererii de partaj de o singură instanță, fiind exagerată opinia conform căreia partajarea bunurilor să fie făcută în mai multe etape, în fața unor instanțe diferite. Pentru a da soluții valabile acestei situații se poate recurge chiar și la dispozițiile articolului 117 alineatul 2 din noul Cod de procedură civilă, cu toate că acesta are în vedere cazul în care imobilul este situat în circumscripțiile mai multor instanțe. Așadar, competența ar aparține instanței de la domiciliul pârâtului, dacă acesta se află în vreuna din circumscripțiile instanțelor în raza cărora se găsesc acele imobile (competență teritorială exclusivă), iar în caz contrar, este competentă oricare instanță în a cărei rază teritorială se află vreunul din imobilele ce formează obiectul partajului, alegerea urmând a fi făcută de reclamant²⁷. Astfel, în situația în care masa partajabilă există mai multe imobile competența va fi una alternativă, reclamantul putând investi cu soluționarea litigiului oricare dintre instanțele în circumscripțiile cărora se află imobilul.

- d) dacă ne aflăm în prezența unui **partaj care nu are temeii succesoral, în masa partajabilă existând numai mobile**, competența o va determina locul unde pârâtul își are domiciliul sau sediul neavând importanță locul unde sunt situate bunurile;
- e) Dacă **partajul** este cerut pe calea **contestației la executare**, în condițiile prevăzute de articolul 711 alineatul 4 din noul Cod de procedură civilă, când partea interesată poate solicita, ca în cadrul contestației la executare, să se împartă bunurile proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie, astfel suntem în situația unui partaj solicitat ca și cerere accesorie în cererea principală ce are ca obiect contestația la executare astfel, vor fi incidente în cauză dispozițiile articolului 132 din Codul de procedură civilă raportat la articolul 650 alineatul 1 din Codul de procedură civilă²⁸, va fi sesizată este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea

²⁶ V.M. Ciobanu, G.Boroi, T.C.Briciu, *op.cit.*, p.154

²⁷ M. Tăbărcă, *op. cit.*, p. 669;

²⁸ așa cum a fost modificat prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, care la momentul redactării prezentului articol a fost trimis spre promulgare Președintelui României. Această modificare a articolului precizat a fost necesară ca urmare a ca urmare a pronunțării și publicării Deciziei nr. 348/2014 a Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 650 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă care stabileau, ca regulă generală, ca instanță de executare, a judecătoriei în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, rezolvându-se astfel vidul legislativ ivit. În sensul consecințelor declarării neconstituționale a acestei norme, a se vedea și V. M. Ciobanu, T. C. Briciu, L. G. Zidaru, *Consecințele declarării neconstituționalității art. 650 alin. 1 din NCPC*, Revista de note și studii juridice, <http://www.juridice.ro/331838/consecintele-declararii-neconstitucionalitatii-art-650-alin-1-din-ncpc.html>

dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu este în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc investit de creditor. Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului sau, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenței instanței de executare”.

Bibliografie:

Tratate, monografii, cursuri universitare, articole:

1. A. Hilsenrad, I. Stoenescu, Procesul civil în R.P.R., Editura Științifică, București, 1957;
2. Baias, Fl. – A., Chelaru, E., Constantinovici, R., Macovei, I., coordonatori și alții, Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2012;
3. G. Boroî, O. Spineanu-Matei, A. Costanda, C. Negrilă, V. Dănăilă, D.N. Teohari, G. Răducan, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole. Volumul I, art. 1-526 și Volumul II, Editura Hamangiu, București, 2013;
4. I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, volumul I, Editura Wolters Kluwer, București, 2010;
5. I. Leș, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii și activității notariale, Editura Lumina Lex, București, 1997;
6. I. Leș, Din practica Tribunalului județean Sibiu în materia dreptului procesual civil, Studii și cercetări juridice nr. 3/1987;
7. I. Leș., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133, Editura C.H. Beck, București, 2013;
8. M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Teoria generală. volumul I, Editura Universul Juridic, București 2013, p. 633
9. M. Tăbârcă, Drept procesual civil. volumul II – Procedura contencioasă în fața primei instanțe, Procedura necontencioasă judiciară, Proceduri speciale, Editura Universul Juridic, București 2013;
10. T. Ionașcu, I. Christian, M. Eliescu, V. Economu, Y. Eminescu, M.I. Eremia, V. Georgescu, I. Rucăreanu, Căsătoria în dreptul R.P.R., Editura Academiei, București, 1964;
11. V. M. Ciobanu, T. C. Briciu, L. G. Zidaru, Consecințele declarării neconstituționalității art. 650 alineatul 1 din noul Cod de procedură civilă, Revista de note și studii juridice, <http://www.juridice.ro/331838/consecintele-declararii-neconstitucionalitatii-art-650-alin-1-din-ncpc.html>
12. V.M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, volumul I, Editura Național, București, 1996;
13. V.M. Ciobanu, G. Boroî, T.C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, Ediția a 5-a, Editura C.H. Beck, București, 2011;

Legislație și jurisprudență:

1. Decizia nr. 348/2014 a Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 650 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 529 din 16 iulie 2014;
2. Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 2018/2011; <http://legeaz.net/spete-civil-iccj-2011/decizia-2018-2011>;

3. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale publicata în Monitorul Oficial nr. 72 din 4 februarie 2013; cu modificările ulterioare;
4. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011;
5. Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 3 august 2012, în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012
6. Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
7. Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011;
8. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, care la momentul redactării prezentului articol a fost trimis spre promulgare Președintelui României;
9. Regulamentul CE nr. 2201/2013 din 27 noiembrie 2013 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (publicat în Jurnalul Oficial L 338, 23.12.2013, p. 1 - <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2201:20050301:RO:PDF>)
10. Tribunalul județean Sibiu, Decizia civilă nr. 398/1986, apud I.Leș, *Din practica Tribunalului județean Sibiu în materia dreptului procesual civil, Studii și cercetări juridice nr. 3/1987, pp. 263-264;*
11. Tribunalul Suprem, col. civ., Decizia nr. 1975/1965, publicată în Jurnalul Național nr. 1/1966, p.158;
12. Tribunalul Suprem, Secția civilă, Decizia nr. 415/1982, publicată în Revista română de drept nr. 1/1983, p. 62;

"This work was financed from the agreement POSDRU/159/1.5/S/141699, ID 141699, strategic project co-financed by the European Social Fund, through the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013"

THE LEGAL EVOLUTION OF THE DONATION IN FRENCH LAW BEFORE NAPOLEON'S CODE

Codrin Codrea, PhD Student, Faculty of Law, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: When looking at the provisions regarding the donation contract in Napoleon's Civil Code, provisions which almost entirely remained unchanged in contemporary French Civil Code and were adopted by the majority of continental-European legal systems, including the Romanian Civil Code of 1865 and the one in force today, nothing suggests that where today is almost a geometrical order, there was once a multitude of sources of law that governed donations. The evolution of French law in the field of donations started from the Roman occupation, which imposed its refined legal system on the Gallic population, and continued with the Roman-inspired customs of the Middle Ages. The form that the donation contract has in Napoleon's Code is, however, inspired by the regulations provided in the first project of civil codification in French law, the 1731 Ordinance of Henri-François d'Aguesseau. In this article I will analyze the evolution of the provisions regarding donations in all these moments of French legal history, in order to show how the law in all those particular moments led to the manner in which the donation contract was codified in Napoleon's Code.

Keywords: Donation contract, custom, Roman law, Napoleon's Code, Ordinance of 1731.

I. Introduction

The influence of the Napoleonic Code on European legal systems is remarkable – the project of a national civil codification which would unify all the disparities among the local French customs was an ideal which natural law jurists have proposed long before Napoleon's political determination to see this project effective. The value of this codification is also due to the profound Roman influence of its institutions, especially in the field of donations. The fundamental legal elements of the donation as provided in the Napoleonic Code – the capacity of the contractual parties, the qualities of the object of the donation contract, the conditions for the consent of the parties and the cause – have their origin in the Roman law, which, through successive transformations from the Classical to the Post-classical period, led to the refined notion of a donation contract. The evolution of this notion in French law is, however, also owed to the French customs – *Lex Romana Burgundionum*, *Lex Gundobada*, *Lex Romana Visigothorum*, which tried to accommodate the Roman legal notion of *donatio*. The most important project of French civil law unification and the major source of inspiration for the 1804 Napoleonic Code in the field of donations was the 1731 Ordinance of Henri-François d'Aguesseau, which was the one that configured this legal institution in its modern form.

II. Donations in Gallic Antiquity

The history of French law starts with the Roman occupation of what is the contemporary territory of France, and the gradual imposition of the Roman law on the Gallic population. The Southern part of France, called Gallia Transalpina, or Gallia Narbonensis, became a Roman province in 121 B.C. and, after Caesar's conquests, the entire territory was

organized into several imperial or praetorian provinces – Gallia Aquitania, Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis. During the Roman occupation, the Roman law was extensively adopted by the local population, at first mixed with local customary norms, but gradually replaced with the more complex Roman rules.¹

The Roman law during the Roman occupation of nowadays France passed from the Classical Period to the Post-Classical one with a major transformation of its institutions. During the Classical Period, there was in force the fundamental legal principle that *ex nudo pacto actio non nascitur*², according to which the mere agreement of the parties, *consensus*, and the formal expression of the convention do not suffice for the valid transfer of the property, which had to respect a certain *modus*.³ Before Justinian's reformation of the Roman law, the donation was not recognized a specific form, since *jus civile* (*jus Quiritium*, the ancient Roman law) required that all property transfers, gratuitous or onerous, of a *res private* from *cedens* to *accipiens*, must be done respecting the form of *mancipatio* or *in jure cessio*. Therefore, regarding donations, if the cause of a transfer was the gratuitous deliverance of property, it had to be done either by *mancipatio* or by *in jure cessio*. The donations were also valid if they were done through *traditio*, which was an informal mode of acquiring property sanctioned by *jus praetorium*, or by certain modes of creating or ending obligations such as *sponsio* and *stipulatio*.

Mancipatio, which was a solemn mode of property transfer sanctioned by *jus civile*, was used only by capable Roman citizens, or by those who, although they were not citizens, enjoyed the right to conclude legal acts according to *jus commercii*.⁴ The second mode of property transfer, *in jure cessio*, presupposed a transfer of the good in front of a magistrate, from *cedens* to *accipiens*.⁵ *Traditio* was an informal mode of property transfer which presupposed the actual remission of the possession of a good by *tradens* to *accipiens*, without any of the formal requirements that *jus civile* imposed on such transfers.⁶

Sponsio and *stipulatio*, which were also used for the legal operation of the donation, were some of the oldest contracts in Roman law, belonging to the *verbis* category, since they presupposed certain verbal, solemn formulae in order to be valid.⁷

The donation convention was not enforceable during the Classical Period of the Roman law, but, although the general rule *ex nudo pacto action non nascitur* was still applicable in the Post-classical period, three exceptions were introduced: the legitimate, the praetorian and the accessory conventions. Regarding the donation contract, Emperor Theodosius II recognized the legitimate convention *dictio dotis*, and, later, Justinian recognized full legal effects to the conventions of donation. The latter was the agreement through which the donor irrevocably transferred a good to the donee, with the specific intention of the donor to give gratuitously, and this definition was kept even in the Napoleonic Codification – article 894 states that *The inter vivos donation is an act by which the donor impoverishes himself effectively of the good that he gives to the donee that accepts it*⁸. Unlike

¹ Kate Gilliver, *Essential histories. Caesar's Gallic Wars 58-50 BC*, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, 2005, pp. 79-80;

² Domitius Ulpianus, *Libro IV, ad Edictum, Digestorum seu Pandectarum, apud. Valerius M. Ciucă, Lecții de drept roman*, Vol III, Polirom, Iași, 1999, p. 879;

³ Valerius M. Ciucă, *Lecții de drept roman*, Vol. I, Polirom, Iași, 1998, pp. 259-260;

⁴ Mihail Jakotă, *Drept roman, Partea I, Introducere în studiul societății și a instituțiilor dreptului roman*, Editura Cugetarea, Iași, 2002, pp. 277-282;

⁵ *Ibidem*, pp. 282-283;

⁶ Valerius M. Ciucă, *Lecții de drept roman*, Vol. I, *op. cit.*, pp. 281-284;

⁷ *Idem*, *Lecții de drept roman*, Vol. IV, Editura Polirom, Iași, 2001, pp. 804-806;

⁸ Livre III, Des différentes manières dont on acquiert la propriété, Titre II, Des donations entre-vifs et des testaments, art. 894: *La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et*

other gratuitous contracts such as *comodatus* or *mandatus*, the donation presupposed an impoverishment of the donor in the favor of the donee.⁹

Besides this regular form of the donation contract which gained full legal force during Justinian, several other types of donations were used in the Post-classical Period, and also by the Roman-Gallic population during the Roman occupation – the stipulation for another, the dowry and the *ante nuptias* donation, the donation between spouses and the remission of debt.

The stipulation for another was an exception to the *res inter alios acta, aliis nec prodesse, nec obesse potest* general rule, which presupposed that one party promised to another a certain prestation in favor of a third party, who was not part of the contract between the first two.¹⁰ The dowry was constituted in order to support the material needs of the marriage and it presupposed that the one who constituted the dowry promised to give the goods to the future husband when the marriage was concluded.¹¹ The *ante nuptias* donation appeared as an equivalent form of the dowry, and it was a mean for the future husband to assure the welfare of his future wife in the case of divorce or death.¹² A specific form of donation was the one between spouses, which was subjected to specific restrictions. It was possible only in the case of *sine manu* marriage, which, in contrast to *cum manu* marriage, presupposed a matrimonial separation of goods. The woman married *cum manu* didn't have her own goods and was unable to conclude any patrimonial transfers. However, the woman married *sine manu* was able to exert her property right over her own goods, including through donation contracts in favor of her husband.¹³

The remission of debt, as another type of donation, was made through different forms – through solemn acts, by which the creditor refused to use the procedural rights of the *nexum* or other solemn contracts, through *acceptilatio*, which was a fictive payment, or through *pactum de non petendo*, which didn't erase the debt, but made it impossible for the creditor to legally ask the payment from the debtor.¹⁴ Since the creditor could have requested the execution of the obligation from his debtor, but intentionally refused to do so, this operation, since it presupposed a voluntary impoverishment of one party in favor of the other, was assimilated with a form of donation.

III. The donation in the French customs of *ancien régime*

Although the Roman occupation had the effect of legal unity, due to the extensive application of the Roman law throughout the occupied territories, which were transformed into provinces, the successive invasions led, among others, to the fragmentation of law through a personal and later territorial criterion.¹⁵

After the 476 fall of Rome, the Germanic tribes invaded the Roman Gaul, each population that established in the area following its own unwritten laws. Consequently, besides the Roman law, there were also applicable the customs of the Franks, Burgundians

irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. în *Code Napoléon, édition originale et seule officielle.*, de l'Imprimerie Impériale, Paris, 1807;

⁹ *Qui alienum fundum donationis causa excolit, nullam retentionem propter impensas faciet, quia domini res ab eo iniectas continuo efficit.* în *Digesta, Liber XXXIX, Titulus V, 14*;

¹⁰ Valerius M. Ciucă, *Lecții de drept roman*, Vol. III, *op. cit.*, pp. 745-749;

¹¹ Vladimír Hanga, Mircea Dan Bob, *Curs de drept privat roman*, Ed. a IV-a, Universul Juridic, București, 2011, p. 136;

¹² *Ibidem*, p. 132;

¹³ Valerius M. Ciucă, *Lecții de drept roman*, Vol. I, *op. cit.*, pp. 197-199;

¹⁴ Valerius M. Ciucă, *Lecții de drept roman*, Vol. IV, *op. cit.*, p. 959;

¹⁵ Philippe Malaurie, Patrick Morvan, *Drept civil. Introducerea generală*, trad. Diana Dănișor, Editura Wolters Kluwer, București, 2011, p. 63;

and Visigoths. The customary laws followed by these populations couldn't substitute the refined Roman legal institutions respected by the Roman Gallic population, therefore, until the ninth century, the medieval law was characterized by the personality of the laws, since the invaders were observing their own customs, and the Roman-Gallic population was still observing the Roman law.¹⁶

With some notable exceptions, the written customs before the ninth century didn't specifically refer to gifts or donations – for example, *Lex Salica*, the law of the Salian Franks, governed some criminal acts, such as theft (Title II-LVI), contained certain procedural dispositions (Title I), as well as some provisions governing the inheritance (Title LVII-LXII). A decade before *Lex Salica*, there was *Lex Romana Burgundionum*, fundamentally influenced by the Roman law, and applied from the fifth to the tenth century. It governed only the relations among the Roman-Gallic population, since the relations among Burgundians or between Burgundians and Roman-Gallic population were governed by *Lex Gundobada*.¹⁷

Lex Romana Burgundionum applied in southern France, and was a synthesis of Germanic customs and Roman legal institutions. It contained several dispositions regarding gratuitous acts in Title I, *On donations from the father or the mother or on the generosity of the masters*. The first and the second article indistinctively referred to *inter-vivos* and *mortis-causa* donations. There were, however, recognized certain legal elements regarding donations which are still in force in contemporary French law – the validity of the donations from the father or the mother in favor of their descendents through the agreement of the parties, the irrevocability of donations and the injuries towards the donor as a legitimate cause for the revocation of the donation.

Lex Gundobada (Liber constitutionum) was applied in the same time with *Lex Burgundionum*, but, just as the latter, it governed only the relations among Burgundians and between Burgundians and the Roman-Gallic population. The first title of the custom contains dispositions regarding donations and inheritances, and donations are subjected to restrictive conditions, since they are acts that diminish the wealth of the disposer which was to be transmitted through inheritance. For example, the first article refers to the father who can freely dispose of his wealth through donations, but from this general rule, the immovable goods which were to be passed to his descendents were excluded.

Lex Romana Visigothorum is a compilation adopted in 506, heavily influenced by the Roman law – it contains passages of *Codex Theodosianus*, *The Novels of Theodosianus II*, *Valentinian III*, *Marcian*, *Majorian* and *Libius Severus*, and also the *Institutes* of Gaius. It wasn't governing the relations among members of the Visigoth aristocracy, which were governed by their own laws, *Codex Euricianus*, adopted before 480, and which consisted primarily of Germanic customs.

Both codes, *Lex Romana Visigothorum* and *Codex Euricianus*, ceased to be in force when *Lex Visigothorum* was adopted in the seventh century, which governed all relations, regardless of the ethnicity or social origin of the subjects. In *Lex Visigothorum* there are several provisions regarding some types of donations, depending on the quality of the parties – the ones in which the Church was one of the parties, the ones in which one of the parties is the King, the ones between patrons and clients, the ones between spouses and regular donations.

¹⁶ *Ibidem*, p. 64;

¹⁷ Jean Gaudemet, *Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit*, ed. a III-a, Montchrestien, Paris, 2001, p. 98;

All these Roman-inspired codes will gradually lose their legal force during the ninth to twelfth centuries, allowing local customs to take their place.¹⁸ Although the Roman law didn't disappear entirely, the custom became the most important source of law. In this epoch, the French law transitioned from the personality of the legal norms applied to individuals depending on their origin, to the territoriality of the customs.¹⁹ The reason for this fragmentation is a social and political one – the decline of the royal sovereignty through the division of Charlemagne's kingdom among his three heirs, which opened the way for feudal fragmentation, with the consequence of allowing each nobleman to impose on his domain his own custom. The castle, the center of the social, economic and political life, was almost entirely an autarchic universe. These specific conditions affected the law of that time, which also became fragmented – there were different customs applied to each domain. These customs were gathered and written starting from the thirteenth century. Later, King Charles the VII ordered, through Montils-lès-Tours ordinance, that all customs be written. The following kings had the same policy regarding the unwritten customs, which had the effect of the famous sixteenth century written collections of customs – *The 1509 Orléans Custom, The 1510 Paris Custom, The 1539 Bretonia Custom, The 1583 Normandy Custom*.²⁰

The regulation of donation contracts in the Paris Custom constituted a legal reference for the later Napoleonic Code. The regulations refer to the capacity of the parties to give and to receive donations, the goods which can constitute the object of donations, the formalities necessary for the validity of the contract and specific provisions regarding the donations with charges and the revocation of donations.²¹

The donors enjoyed a quasi-total freedom of disposing gratuitously of their own wealth through inter-vivos acts. The radical reaction against donations during the 1789 French Revolution had its cause in these acts of grand generosity, *pia causa*, that the Custom permitted, but that led to the impoverishment of the donor's descendants.²²

Regarding the capacity to dispose through donations, article 272 of the Custom provides that any person with full exercise capacity may dispose of his entire wealth through inter-vivos donations, with the exception of those who, being under the age of 25, could only dispose of a part of their wealth.²³ This disposition is similar to the one in article 902 of the Napoleonic Code, which states that all persons may dispose through donations or receive donations, with the exception of those declared incapable by law.²⁴ All donations which were made by ill persons on the death-bed were considered by the Custom *mortis-causa* donations, and in this way the Custom established the incapacity of those persons to donate in those specific circumstances, in order to protect their wealth and the interest of their heirs. Regarding the capacity required for the donee, article 276 states that several donations are forbidden, such as the ones made for tutors, curators, teachers or administrators or their children, by the minors or those who are under their protection.²⁵ The same prohibitions were

¹⁸ *Idem, Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque du Ve au Xe siècle, Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis*, 23, Haarlem-Bruxelles, 1955, pp. 149-206;

¹⁹ Jean Imbert, *Les références au droit romain sous les Carolingiens, Revue Historique de Droit français et étranger*, 2, 1995, pp. 163-174;

²⁰ Philippe Malaurie, Patrick Morvan, *op. cit.*, pp. 66-67;

²¹ François Bourjon, *Droit commun de la France, et la Coutume de Paris*, Vol. II, Grange, Imprimeur-Libraire, au Cabinet Littéraire, Pont Notre-Dame, près la Pompe, Cellot, Imprimeur-Libraire, rue Dauphine, & à l'Écu de France, Grand' Salle du Palais, 1770, p. 75;

²² Richard Hyland, *Gifts. A Study in Comparative Law*, Oxford University Press, New York, 2009, p. 5;

²³ François Bourjon, *op. cit.*, p. 76;

²⁴ *Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables*

²⁵ Robert-Joseph Pothier, *Lés traits du droit français, Tome VII*, Bechet aîné Libraire, Paris, 1825, p. 437;

included in the Napoleonic Code, in order to protect those whose consent may have been influenced by the ones who were legally required to protect them.

The category of donations between spouses was subjected to a restricted status – article 282 forbade such donations, and article 283 also forbade indirect donations among spouses. An indirect donation, according to the Paris Custom, is the one made for the spouse's children from a previous marriage, which the Custom presumes is actually done in favor of the spouse, and not the children.²⁶

IV. The first major written law regarding donations - *L'ordonnance sur les donations* of 1731

Although since the tenth century the Roman law found itself in a phase of decline²⁷, starting with the eleventh century it reappeared through the Italian rediscovery of the Justinian's codification, *Corpus juris civilis*, by the Glossators School of Bologna.²⁸ The effect of this discovery divided France along this frontier: in the south there were *states of written law* (*pays de droit écrit*), where Roman law was applied, and in the north there were *states of custom* (*pays du coutume*), where customary law was applied. This division overlapped the previous historical, linguistic and social ones. However, even in the northern states, where customary norms were in force, the Roman law was used as a reference, widely used, since all jurists of the time were educated following the Glossators' method.²⁹

Almost a century of academic upsurge due to the Roman law reception ends with the *Super Specula* of Philippe-Auguste, which prohibits the teaching of Roman law and compels all French universities to teach the law of ordinances and customs.³⁰ This prohibition was lifted in 1679, leaving a free way for Domat and Pothier to elaborate their remarkable doctrinal works, fundamental sources for the later Napoleonic Code.

Henri-François d'Aguesseau, chancellor of King Louis XV, highly influenced by Domat, proposes a century later the project of a French civil codification. In order to accomplish this goal, he adopted three ordinances, one regarding testaments, one regarding fideicommissary substitutions, and the 1731 ordinance specifically regarding the donations, which had a major role in this field for the Napoleonic Code.³¹

L'ordonnance sur les donations (1731) stated for the first time in French civil law the solemnity of the donation contract – all such contracts had to be made in front of the notary, under the sanction of invalidity of the contract. This disposition influenced article 931 of the Napoleonic Code, which states in a similar manner that all donations have to be concluded in a solemn form.³² Therefore, for the first time in French law, the form required for the validity

²⁶ T. K. Ramsay, *Notes sur la Coutume de Paris*, Imprimerie de la Minerve, Montreal, 1863, pp. 66-67;

²⁷ Jean-François Lemarignier, *Les actes de droit privé de Saint-Bertin au Haut Moyen Age. Survivances et déclin du droit romain dans les actes de la pratique, Mélanges Fernand de Visscher*, Bruxelles, 1950, pp. 35-72;

²⁸ Valerius M. Ciucă, *Euronomosofia*, Vol. I, *Prolegomene la o operă în eșafodaj*, Editura Fundației Academice AXIS, Iași, 2012, p. 107;

²⁹ Jean-Philippe Lévy, *La pénétration du droit romain dans le droit français de l'ancien régime*, in (ed.) Claude Bontems, *Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet*, PUF, Paris, 1999;

³⁰ François Olivier-Martin, *Les professeurs royaux de droit français et l'unification du droit civil français*, Mélanges Sugiyama, 1939, pp. 262-264;

³¹ Henri Regnault, Henri Capitant, *Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau: Les donations et l'Ordonnance de 1731*, Paris, Recueil Sirey, pp. 50-57;

³² *Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité;*

of a donation contract was instituted through the 1731 Ordinance as an exception from the principle of consensual agreement which governed the field of contracts.³³

Another new aspect introduced by the Ordinance was the abrogation of *mortis causa* donations (*donations à cause de mort*). This type of donations constituted a third kind of gratuitous dispositions, along with inter-vivos donations and testaments.³⁴ Their prohibition was related to two common situations at that time: the mortis-causa donations made by the father to his descendents and the ones made by the descendents to their father. The effect of the abrogation consisted, therefore, in the impossibility of the descendents to dispose of the goods which they would have gained only as inheritance, on one hand, and, on the other, in the impossibility of the fathers to gain the goods of the descendents without coming to succession by testament, or competing with the mother, brothers and sisters.³⁵

The conditions required for the capacity of the parties in order to conclude a valid donation contract, the conditions for the object of the donation and the formalities required for the validity of the contract are the ones that constituted a major source of inspiration for Napoleon's codification in the field of donation contracts in those specific matters.

V. Conclusions

After analyzing the legal evolution of the donation in Roman law, we underlined the Roman forms of donations that later influenced the Middle Ages French customary laws regarding gratuitous transfers. The plurality of French customs, which imposed different rules governing gifts, ended with the first attempt to adopt a uniform legal instrument regarding donations. This legal unification in the field of donations, applicable on the entire French territory, regardless of the unwritten, customary law or written, Roman law traditions of some French states, was made through *L'ordonnance sur les donations* of 1731. This particular codification, along with the Roman institutions and the customs influenced by Roman law, constituted the fundamental sources of the 1804 Napoleonic Civil Code in the field of the donation contract.

This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013

Bibliography:

1. Bourjon, François, *Droit commun de la France, et la Coutume de Paris*, Vol. II, Grange, Imprimeur-Libraire, au Cabinet Littéraire, Pont Notre-Dame, près la Pompe, Cellot, Imprimeur-Libraire, rue Dauphine, & à l'Ecu de France, Grand'Salle du Palais, 1770;
2. Boutaric, François de, *Explication de l'Ordonnance de Louis XV, du mois de Février, 1731, concernant les donations*, François Girard Imprimeur Libraire, Avignon, 1766;
3. Ciucă, Valerius M., *Lecții de drept roman*, Vol. I, Polirom, Iași, 1998;
4. Ciucă, Valerius M., *Lecții de drept roman*, Vol III, Polirom, Iași, 1999;
5. Ciucă, Valerius M., *Lecții de drept roman*, Vol. IV, Editura Polirom, Iași, 2001;

³³ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil, tome II*, éd. 9, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, Paris, 1923, p. 342;

³⁴ Jean Domat, *Les lois civiles dans leur ordre naturel. Tome I*, Nyon Libraire, Paris, 1777, pp. 172-173;

³⁵ François de Boutaric, *Explication de l'Ordonnance de Louis XV, du mois de Février, 1731, concernant les donations*, François Girard Imprimeur Libraire, Avignon, 1766, p. 12;

6. Ciucă, Valerius M., *Euronomosofia*, Vol. I, *Prolegomene la o operă în eșafodaj*, Editura Fundației Academice AXIS, Iași, 2012;
7. Domat, Jean, *Les loix civiles dans leur ordre naturel. Tome I*, Nyon Libraire, Paris, 1777;
8. Gaudemet, Jean, *Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit*, ed. a III-a, Montchrestien, Paris, 2001;
9. Gaudemet, Jean, *Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque du Ve au Xe siècle*, *Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis*, 23, Haarlem-Bruxelles, 1955;
10. Gilliver, Kate, *Essential histories. Caesar's Gallic Wars 58-50 BC*, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, 2005;
11. Hanga, Vladimir, Bob, Mircea Dan, *Curs de drept privat roman*, Ed. a IV-a, Universul Juridic, București, 2011;
12. Hyland, Richard, *Gifts. A Study in Comparative Law*, Oxford University Press, New York, 2009;
13. Imbert, Jean, *Les références au droit romain sous les Carolingiens*, *Revue Historique de Droit français et étranger*, 2, 1995;
14. Jakotă, Mihail, *Drept roman, Partea I, Introducere în studiul societății și a instituțiilor dreptului roman*, Editura Cugetarea, Iași, 2002;
15. Lemarignier, Jean-François, *Les actes de droit privé de Saint-Bertin au Haut Moyen Age. Survivances et déclin du droit romain dans les actes de la pratique*, *Mélanges Fernand de Visscher*, Bruxelles, 1950;
16. Lévy, Jean-Philippe, *La pénétration du droit romain dans le droit français de l'ancien régime*, în (ed.) Claude Bontems, *Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet*, PUF, Paris, 1999;
17. Malaurie, Philippe, Morvan, Patrick, *Drept civil. Introducerea generală*, trad. Diana Dănișor, Editura Wolters Kluwer, București, 2011;
18. Olivier-Martin, François, *Les professeurs royaux de droit français et l'unification du droit civil français*, *Mélanges Sugiyama*, 1939;
19. Planiol, Marcel, *Traité élémentaire de droit civil, tome II*, éd. 9, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, Paris, 1923;
20. Pothier, Robert-Joseph, *Lés traits du droit français, Tome VII*, Bechet aîné Libraire, Paris, 1825;
21. Ramsay, T. K., *Notes sur la Coutume de Paris*, Imprimerie de la Minerve, Montreal, 1863;
22. Regnault, Henri, Capitant, Henri, *Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau: Les donations et l'Ordonnance de 1731*, Paris, Recueil Sirey.

DIGNITY AND EQUALITY – TERMINOLOGICAL DISTINCTIONS FROM THE LEGAL PERSPECTIVE

Cristina Sâmboan, PhD Student, University of Economic Studies, Bucharest

Abstract: Equality is a fundamental principle of modern democracy. Initially theorized by the philosophers of the Age of Enlightenment as an answer to the increasingly acute disfunctionalities of a social system founded on the premises of the 'natural' inequality between people, the equality system reaches a primely and enthusiast legal consecration in the grand Declaration of human rights at the end of the XVIIIth Century, being swiftly assimilated by the liberal Constitutions of the XIXth Century afterwards and further, taken over by the great majority of the national, regional, international law systems. At the time being, equality stopped being a mere philosophical concept, but a rightful rule. Legally speaking, the principle of equality is apprehended as the forbiddance of discrimination - to be exact, the abusive treatments based on the premise of the inequality between people.

We can't state the same thing about 'dignity' - young legal concept, included in the realm of law only after the WW2, through the Universal Declaration of the Human Rights. Since then, the law uses the term on a grand scale, but it does not define it.

The article aims to rigurously clarify the relation between these two legal and interconected concepts: dignity and non-discrimination. The analysis starts with the necessity of clarifying the content of the controversial notion of dignity and reaches the conclusion that, in spite of frequently inaccurate legal terminology, dignity is a fundamental value only partially covered by the equality priciple and the imperative rule of non-discrimination.

Keywords: dignity, dicrimination, egality, human rights, discriminatory treatments, abuse of right.

Equality is one of the founding principles of modern democracies, theorized, in the first stage, by the Enlightenment philosophers in the effervescent context of the XVIIth and the XVIIIth century and juridically established by the first Declarations of law from the end of the XVIIIth century. Equality reflects a major change of paradigm in a social system (*Ancien Régime*) founded on a totally antagonistic principle: the one concerning the natural inequality of people. In its juridical meaning, equality looks not to abate the real differences between individuals (wealth, power, abilities etc.), but to establish a neutral normative and social position before these inevitable incongruences.

The concept of *equality* got a quick legal establishment in the Declarations of the XVIIIth century, being then imediately assimilated by the liberal Constitutions of the XIXth century. Legally speaking, equality assumes interdiction of arbitrary or illegal treatments – put in other words, the forbiddance of discrimination. In its first states, equality sets forth, more than anything, the abate of aristocratic privileges, based on the birth criterion. Subsequently though, starting with the social evolutions, the pallet of criteria susceptible to generate discriminating treatments broadened considerably: sex, ethnic origin, religious beliefs, political views and, later on, physical disabilities or sexual orientation are, nowadays, as many normative flags for discrimination, basically omnipresent in the democratic legislations, whether national or international.

Taking the protection of human rights on an international scale (arisen after the Second World War), the notions of *equality* and *discrimination* have been enriched and given

other keys. Multiple normative contexts¹ as well as different approaches of the international courts, have broadened the fields where these two intertwined terms are applied and have refined their meanings. Judicial practice has proved that, besides the obvious, *direct*, asserted discrimination – for instance, administering unemployment allowances or other social advantages only to married men, but not also to married women², or establishing a different way of calculating the pensions according to ethnic origin³ – yet another type of discrimination exists, an *indirect* one, through which a seemingly neutral measure, applied without any distinctions, generates outcomes which are, in fact, discriminatory (for instance, administering funeral aids in case of death of a close relative, in favour of all employees in a state, regardless of their origin or nationality, but on condition that the funeral takes place in the respective state, whether apparently regarded as a nondiscriminatory measure, actually puts the foreign employees with close relatives living in their native country⁴, in most case, on a clear disadvantage). Indirect discrimination should not, in its turn, be confused with *disguised* discrimination, which stands for a form of direct discrimination, but dissimulated under the umbrella of excessive requirements (for instance: the demand to flawlessly speak the language of the Host State, given the conditions that the specific competences of the respective position do not demand such abilities). All these distinctions brought up the concept of *formal equality*, opposed to the *substantial equality* one, both being meant to identify the discriminatory character of a norm, not just according to the way a legal document is being put together, but also based on the outcomes in the reality realm⁵.

Substantial equality sometimes assumes, however, also adopting some proactive measures - the so-called *positive actions*, or measures of *positive discrimination* - from the state, meant to reduce unjust social disparities - for instance, norms which would impose the anonymity of the CVs, so that the use of rejecting the candidates through ethnic criteria and not according to qualifications, merits and skills, would be discouraged; or determining a minimum mandatory percentage of positions for women in certain professional fields in which they are under-represented⁶. Also aiming to obtain substantial equality is the concept of *reasonable accommodation*, which implies adjusting the physical environment or the conjunctural reality with a set of measures that would ameliorate the circumstances of some underprivileged groups which, even in the case of unexisting discriminatory norms, can be disadvantaged through their own vulnerability (e.g.: building an access ramp for people with disabilities or having the meatless menu as an option for employees who, by reasons concerning religious beliefs, are fasting). The concept of *reasonable accommodation* draws attention to the fact that, under the circumstances of existing underprivileged groups (through

¹ E.g.: *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*

² *Broecks c. Olandei*, CCPR/C/D/172/1984 sau *Zwaan de Vries c. Olandei*, CCPR/C/29/D/182/1984;

³ *Ibrahima Gueye ş.a. c. Franşei*, CCPR/C/35/D/196/1985 – namely, the French law calculated differently the retired pays of French origin militaries, in relation to the Senegalesian ones, to the disadvantage of the latter;

⁴ CJCE, C-237/94, *O'Flynn c. Adjudication Officer*.

⁵ In UK, the Equality Act 2010 makes it clear that treating two people identically may not be sufficient to guarantee that they have been treated equally in law if the task, physical environment or service does not offer them equality of outcome.

⁶ *Guido Jacobs v. Belgium*, CCPR/C/81/D/943/2000. Namely, the plaintiff pleaded discrimination on the terms of rejecting his nomination from one of the 22 positions within a public institution, out of which minimum 8, according to the Belgian legislation, should have been filled by women. His complaint was rejected, the Committee assessing the respective legal measure as being a positive action, adequate to the legitimate purpose of improving the poor number of women represented in the respective field.

their poor number in regard to the majority, or through their physical feebleness or by any other reasons), the simple inaction can stand for discrimination. All these measures meant to reduce the gap between underprivileged groups and the majority must have a proportionate character though, fit for the designated purpose, if not, the risk of a 'perverted' effect might occur, through which the initial underprivileged group is provided with an excessive artificial support, meant to block the else meritorious assertion of the majority group. It is the question of the so-called *reverse discrimination*, by dint of, for instance, a measure designed to encourage the training of an ethnic minority group through establishing a compulsory number of positions assigned to the respective group within the bounds of an university determines the rejection on this ground of far more well-prepared individuals, whose affiliation to the majority group thus becomes a disability⁷ in the true meaning of the word.

Discrimination (the defiance of the principle of equality) can come to the fore in all the areas of social life, it can take on the most diverse forms, and its grounds are not limited to the many lists of criteria indicated by different legal texts, these lists being accounted as open, exemplifying. As for the ways through which discrimination and its authors can operate, there are four which can be identified: a) through a legal discriminating text (direct or indirect); b) through the discriminating appliance of the law, by the abilitated individuals and institutions; c) through discriminating acts of natural or legal persons; d) through the lack of measures meant to counteract discrimination or its effects (the lack of positive action). Thus, the main international protection of human rights⁸ texts reveal a set of four obligations of the State in its task of protecting the principle of equality, namely: a) guaranteeing the equal protection through law ('equality in law'). Judicial practice has repeatedly underlined that not any legal text which differentiates, is by default discriminatory, being that some social categories or groups are simply not suited to the situation stipulated for the respective norm⁹, as also: not any ruling out of a category from a certain legal advantage is always arbitrary and abusive (for instance, ruling out individuals which do not hold Host State citizenship from the possibility of employment in certain public position which imply dealing with information of national interest) ; b) guaranteeing equality in the face of the law (the undiscriminating appliance of law); c) the forbiddance of horizontal discrimination (practiced between private persons); d) guaranteeing efficient protection against discrimination.

The concept of *dignity* as we know it today - a universal attribute under which any human being is valuable in itself - was also shaped by the Enlightenment philosophers. Unlike *equality*, however, its legal acknowledgement came much later, namely just after World War II, with the Univesal Declaration of Human Rights in 1948. It is true that UDHR was the debut of a spectacular legal and juridical career for *dignity* which, similarly to *equality*, later enjoyed a massive normative recognition within the immense majority of human rights instruments¹⁰, being also inserted in more than one hundred constitutional texts and,

⁷see also Charles Taylor – *The Politics of Recognition*, p. 40, available at: http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/Politics_of_Recognition.pdf;

⁸*International Covenant on Civil and Political Rights* (Art. 26), *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Art. 5), *International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* a.o;

⁹See, for example, *R. v. Hess*, [1990] 2 S.C.R. 906, and *Weatherall v. Canada*, [1993] 2 S.C.R. 872, in both of which it was held that a distinction on the basis of sex was not discriminatory – the former involving a Criminal Code provision specifying that only men can be guilty of the offence of statutory rape, and the latter deciding that a prohibition on male prison guards performing frisk searches of female prisoners while female prison guards were not restricted from performing such searches on male prisoners is not discriminatory;

¹⁰*Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, *International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *Convention of the*

moreover, intensely instrumented by national and international courts¹¹. It is also true that, just as *equality* is concerned, *dignity* is not a mere right, but a recognized fundamental value of all human rights, standing together with *freedom* and *equality* in the the preambles of international normative texts. The net difference to *equality*, aside from its tardive legal recognition, consists in that there in no articulate judicial theory, if not a definition of *dignity*, at either doctrinary, legal or jurisprudential levels, that would clarify its scope and significance. If where discrimination is concerned there is a real terminology specific to the field and an almost full consensus regarding types of discrimination, ways of counteraction, evaluation criteria of the legitimacy of assumed discriminatory measures etc. – in short, there is an elaborate theory on *equality*, and therefore, on discrimination – we cannot say the same about *dignity* which, although intensely invoked, does not benefit from an uniform interpretation. Moreover, on a doctrinary level, the notion is often subject to almost passionate impugment¹².

The space and purpose of the present work do not allow a detailed presentation of the methods of deciphering these uncertainties regarding the legal concept of *dignity*. The approach itself requires reporting to the extensive analysis of the subject which have been made in this field¹³. I will simply synthetize here some relevant conclusions regarding the legal significance of the concept of *dignity*.

Namely because there is no legal definition or a legal development of the concept, any approach for clarification inevitably begins at the following landmarks: the historical context that led to its assimilation by right, the significance attributed to it in the collective mind at that moment¹⁴, the legal texts in which *dignity* has been inserted and, last but not least, the way courts of law understand to instrumentalize the concept. A rigorous analysis of these elements leads to the following conclusions:

1. The legal concept of *dignity* proposed the legal protection of the *respect* owed to the human being and its placing, after 1948, alongside *equality* and *freedom* on the list of fundamental values underlying human rights has as a consequence an increase in the risk of abusive use of the rights, meaning that from this moment onward the human rights do not merely stand for our necessity to express ourselves freely limited only by the similar rights of our fellow human beings, but for the respect that we owe them. *Dignity* is not merely a right but also an obligation;
2. The *respect* for the human being, as a value protected by *dignity*, concerns essentially three elements: a) respect for *uniqueness*; b) respect for *autonomy* which in turn has several stances: freedom of choice for the decisions regarding one's own person, control over one's own existence and own person (including over one's social image) and guarantee of necessary conditions for self- development and personal fulfillment,

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Universal Declaration on Human Genom and Human Rights etc.;

¹¹*Infra*, p. 7-8;

¹²Ruth Macklin - *Dignity is a useless concept*, British Medical Journal, 2003; Anne-Marie Le Pouhriet - „*Touche pas a mon Preambule!*”, *Le Figaro*, 24 mai 2008; Gilbert Hottois - *Dignité humaine et bioéthique. Une approche philosophique critique*”, *Revista Colombiana de Bioética*, vol. IV, no. 2, dec. 2009 and many others...

¹³ Christopher McCrudden - *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, The European Journal of International Law, vol. 19, no. 4, 2008; Erin Daly - *Dignity Rights*, University of Pennsylvania Press 2013; Doron Shultziner - *Human Dignity: Functions and Meanings*, Don Chalmers & Ryuichi Ida, *On the International Legal Aspects of Human Dignity: Idea and Application*, (vol. *Perspectives on Human Dignity. A conversation*, Springer, 2007); Jack Donnelly – *Human Dignity and Human Rights*, University of Denver, 2009 available at: http://www.udhr60.ch/report/donnelly-HumanDignity_0609.pdf etc.;

¹⁴Is the one given by Kant in "The Metaphysics of Morals"

- and c) ban on the instrumentalization of the human being (translation of the kantian principle: “treat the human being as a purpose in itself and not as a mean to an end”);
3. As for behaviours that can possibly damage or express dignity, these can take many and highly diverse forms. In a majority of cases, the courts invoke dignity where infringement of certain rights that are already established is concerned or in case of an abusive exercise of freedom of speech (*ban of torture, inhuman or degrading treatments* – respectively inadequate detention¹⁵, body search that requires taking one’s clothes off¹⁶, to the extent that it is not strictly necessary in relation to the actual data of the situation, shaving off of one’s hair¹⁷, etc.; *ban of slavery and forced labor*¹⁸; *the right to respect for private and family life*, e.g. the European Court of Justice (ECtHR) associates dignity with a transsexual’s right to have their new identity recognized by authorities following a surgical intervention done to this purpose¹⁹, or with the decision of a person affected by a degrading and incurable disease to make use of the „assisted suicide” procedure²⁰; *the freedom of speech* – e.g. violating the dignity of immigrants by disseminating a report containing racist and mocking remarks at their address²¹; *ban of discrimination*²²). This is explicable when taking into account that dignity is a fundamental value of human rights, which means that the rights are the expression of dignity and therefore any violation of a right automatically leads to the violation of dignity. Nevertheless there are situations where, although no human right has been violated, the courts find that dignity has been infringed upon – and these are the situations that highlight as a litmus the extra value brought by the dignity to the right: e.g., in a reference case²³, the Court of Luxembourg confirmed the decision of a German court of law to ban the marketing of a game that simulates killing by shooting²⁴, citing as reason for the decision the violation of dignity (as can be noticed, this is about the ban on instrumentalization of the human being). Or, in a similar case, The Supreme Court of Israel banned the showing of a pornographic movie under the pretext of respecting women’s dignity²⁵. In another case on the *dignity*²⁶ matter, The Supreme Court of France confirmed the decisions of the local authorities to ban the “*lancer de nain*” shows, which consist in projecting a dwarfism affected person (specially equiped for this purpose) as far off into the public. Invoking

¹⁵*Peers v. Greece*, c.28524/1995, para. 75;

¹⁶*Valasinas v. Lituania*, c. 44558/98 (para. 117), *Van der Ven v. Olanda*, c. 50901/99, para. 60;

¹⁷*Yankov v. Bulgaria*, c. 39084/1997, para. 110-114:<112. A particular characteristic of the treatment complained of, the forced shaving off of a prisoner's hair, is that it consists in a forced change of the person's appearance by the removal of his hair. The person undergoing that treatment is very likely to experience a feeling of inferiority as his physical appearance is changed against his will.113. Furthermore, for at least a certain period of time a prisoner whose hair has been shaved off carries a mark of the treatment he has undergone. The mark is immediately visible to others, including prison staff, co-detainees and visitors or the public, if the prisoner is released or brought into a public place soon thereafter. The person concerned is very likely to feel hurt in his dignity by the fact that he carries a visible physical mark.>;

¹⁸*Siliadin v France*, c. 73316/01, para. 142;

¹⁹*Goodwin v. UK*, c. 28957/1995, para. 90;

²⁰*Pretty v. UK*, c. 2346/2002, para. 65;

²¹*Jersild v. Denmark*, c. 15890/1989;

²²*Goodwin v. UK*, c. 28957/1995, *Chapmann v. UK*, c. 27238/1995;

²³Case C–36/02, *Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs- GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn* [2004] ECR I–9609, para 34;

²⁴The game also entered the Romanian market under the name *Lasermax* and is practised in specially designed spaces.

²⁵*Station Film Co. v. Public Council for Film Censorship* (1994) 50 PD (5) 661.

²⁶*Wackenheim v. France*, CCPR/C/75/D/854/1999: France, 26 July 2002, at para. 7.4.

public order reasons, the French judges considered the concerned individual's consent as irrelevant in this context. Exactly as in the case of *Omega* or *K.A.*, *dignity* is invoked here autonomously, no other rights being violated, and, in addition, is the decisive legal argument in the matter²⁷.

As one can see, between *dignity* and *equality* there are differences as well as overlaps. A first observation that emerges is that whilst *equality*, as a fundamental value of human rights mentioned in the preambles of international acts that regulate and protect these rights is consolidated by an express ban on discrimination which is also regulated separately, within the contents of the same normative documents, *dignity*, in turn, does not receive a similar correlative obligation. There is no express ban on the violation of dignity or a clearly stated obligation to respect it. The consequence: the possibility of courts of law to reject requests based on violation of dignity even under the circumstances where violation is accepted²⁸.

As for the scope of protection, it is obvious that both concepts are based on the idea of respect towards the human being and also both particularly highlight the necessity to respect the *uniqueness* of the human being, even where this uniqueness is a disadvantage, a vulnerability. Uniqueness (determined by uncontrollable individual characteristics but also by the opinions of an individual – religious beliefs, sexual orientation, etc.) represents only one of the dimensions of dignity whilst it is the essence of *equality*²⁹. Due to the fact that equality – in its legal sense – does not actually intent to blot out the differences, and neither are levelling and uniformity its main goal. On the contrary, equality is the one that actually encourages the uniqueness, protecting it from abuse and inequities, insofar as it represents a vulnerability. Dignity, by contrast, covers a broader range of human values that are adjacent to respect and uniqueness is only one of them. Therefore, it is clear that not every violation of the dignity means that we have to deal with some form of discrimination. For example, in the case of "lancer de nain", the injured party is dignity, even if there was not any other discrimination³⁰ Mr. Wackenheim's dwarfism was not the source of any discrimination in this case - Mr. Wackenheim, conversely took advantage from the show that the local authorities considered offensive for human dignity and, thus, he attacked the decision of those authorities³¹. The uniqueness of Mr. Wackenheim was purely circumstantial: the show was banned not because the alleged victim was a midget, but because the human body was mocked and used as a "flying object".

Therefore, when dignity is touched we are not automatically facing discrimination. Concerning the reverse question – whenever equality is breached (namely, we are facing a discrimination), the dignity is violated, too? – the answer could be affirmative, taking into

²⁷Mentionable that, in the first stage, the local administrative courts of law abated the decisions of banning the shows.

²⁸*Pretty v. UK*, c. 2346/2002, para. 65. It is interesting to notice how the Court, after acknowledging „*the respect of human dignity and human freedom*” as „*the very essence of the Convention*” and also admitting the legitimacy of the complainant's claims based on the necessity of the protection of her own identity and on the distinction between “the right to life” and “the quality of life”, finally rejects her request aimed against the authorities that denied her the possibility of assisted suicide. It is not the first such case where the Court, although recognizing the violation of dignity, rejects nevertheless the complainant's application (see also *Ranien v. Finland*, c. 152/1996/771/972, para. 53 or *Chapmann v. UK*, c. 27238/1995, para. 99);

²⁹There are authors who noticed a certain paradox of joining side by side the values of dignity and equality: one highlights the value of differences, while the latter wants to cancel them (Charles Taylor, *op. cit.*);

³⁰Note above 26;

³¹The irony in this case is that both sides have invoked dignity in supporting of the perfect opposites positions: Mr. Wackenheim considered that the ban of the show to be an offence to his dignity, limiting the possibility to earn money;.

account that there is an overlapping area between dignity and equality: the uniqueness, the identity. The elements related to identity are the main criteria underlying the discrimination basis (sex, beliefs, ethnicity, age, sexual orientation, disabilities etc.). Certain courts³² have emphasized that these criteria do not always bring along an infliction upon dignity, but they do so solely in those circumstances where the particular criteria reside in specific mental prejudices or stereotypes related to a presumable inferiority of the discriminated victim (person or group).³³ However, there are cases in which legal distinctions stem not from a presumption of inferiority (be it even undeclared) of the respective group, but, simply, from an inadequacy in regard to the benefits which were given to other category. These kind of situations are, for instance, those based on age (for example, administering social benefits to people who have suffered a trauma, but only on condition that they are aged over of 45, people under this age being declined the benefit, although their circumstances are the same. In these cases, even if discrimination is proven, the dignity is not touched. In order that dignity suffers inflictions along with the act of discrimination, it is necessary that: a) a discrimination *criterion* is used which reflects a prejudice regarding the inferior value of the discriminated group or person, or b) an *effect* of discrimination is produced which would affect one of the values protected by dignity (for instance, autonomy – in the previously mentioned case, for example, dignity can be inflicted if, regardless of the fact that, even if the accounted for criterion is neutral - the age under 45 - the effect is that the particular persons are kept in a state of poverty because their social benefit is denied), or c) both the above-mentioned conditions are met – in which case the infliction of dignity is stronger.

From a personal point of view, the fact that discrimination brings along an infliction upon dignity is less relevant as, once discrimination is noted, the judicial effects are the same for the discriminatory act/measure. The dignity's infliction could indeed have consequences in the form of possible material compensations but it does not produce, in itself, no additional effect towards the discriminatory measure.

The relevance of dignity in the field of discrimination must not be overestimated. The uniqueness, as the main value jeopardized by discrimination and protected by dignity, it is also protected by equality, but in a far better way. It is also true that the violation of dignity is in almost every case a secondary effect of the discrimination, but cannot be the only one: in one way or another, every individual/group excluded from some benefits of the law may invoke an attack upon dignity. That is why the assessment process of the discriminatory effect of an act/measure has to take into considerations other criteria too, as the compatibility in regard to the benefits which are applied for. Otherwise, the risk of reverse discrimination or abusive and speculative claims may become real. The dignity has a valuable role in the law, which is not the one of a substitute for missing rights.

Bibliography:

- Brennan, Andrew și Lo, I.S. - *Two Conceptions of Dignity: Honour and Self-Determination* (in vol. *Perspectives on Human Dignity. A conversation*, Springer, 2007);
- Coulehan, Jack - *Dying with Dignity: The Story Reveals Its Meaning* (in vol. *Perspectives on Human Dignity. A conversation*, Springer, 2007);

³²Supreme Court of Canada, *Gosselin v. Québec (Attorney General)*, [2002] S.C.C. 84; it is one of courts that is intensively preoccupied with the connection that could be established between discrimination and the violation of dignity. To be checked in this regard the study of Denise G. Réaume, *Dignity and Discrimination* in Louisiana Law Review, vol. 63/2003;

³³*Miron v. Trudel* [1995] 2 S.C.R. 418, *Egan v. A.G. Canada*, [1995] 2 S.C.R. 513.

-
- Daly, Erin - *Dignity Rights*, University of Pennsylvania Press 2013;
 - Donnelly, Jack – *Human Dignity and Human Rights*, University of Denver, 2009; accesibil on-line la adresa: http://www.udhr60.ch/report/donnelly-HumanDignity_0609.pdf;
 - Linte, Marius Dumitru – *Asupra demnității în drept și nu numai*, Pandectele Române, București, nr. 6 din iunie 2011.
 - Malpas, Jeff - *Human Dignity and Human Being* (vol. *Perspectives on Human Dignity. A conversation*, Springer, 2007);
 - McCrudden, Christopher - *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, *The European Journal of International Law*, vol. 19, no. 4, 2008;
 - Réaume G., Denise – *Dignity and Discrimination* in *Louisiana Law Review*, vol. 63/2003;
 - Taylor, Charles – *The Politics of Recognition*, p. 40, available at: http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/Politics_of_Recognition.pdf

This paper has been financially supported within the project entitled “**Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Scientific Research**”, contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. **Investing in people!**

THE CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE HEALTH RIGHT. COMPARATIVE LAW

Cristina Teodora Pop, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: In Romania, the health right is stipulated at art.34 of the Fundamental Law, being assured in correlation with the other fundamental rights stipulated in the Constitution, a great importance having the right to life and to physical and psychological integrity (art.22) and the right to a healthy environment (art.35). The content of this right was figured out through the decisions of the Constitutional Court pronounced in the procedure of the a posteriori constitutional control concerning the medical legislation, decisions which contributed to the development and to the constitutionalisation of the medical Romanian law.

The Constitution of the Federal Republic of Germany, stipulates at art.2 the right at life and at corporal integrity, which is a fundamental right analyzed through many decisions of the Federal Constitutional Court, decisions which are part of the same process of development of law through the decisions of the constitutional courts.

Keywords: constitutional law, comparative law, health right, fundamental rights, development of law.

1. PROTECȚIA CONSTITUȚIONALĂ A DREPTULUI LA OCROTIREA SĂNĂȚĂII ÎN ROMÂNIA¹

Potrivit legislației românești, dreptul la ocrotirea sănătății este un drept fundamental, fiind reglementat la art.34 din Constituție. Conform acestuia „dreptul la ocrotirea sănătății este garantat” (alin.1), iar statul are obligația de a lua măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice (alin.2). Dreptul la ocrotirea sănătății nu poate fi, însă, tratat separat, ci în corelație cu celelalte drepturi constituționale, dintre care prezintă relevanță dreptul la viață și la integritate fizică și psihică (art.22), dreptul la viață intimă, familială și privată (art.26), dreptul la informație (art.31), dreptul la un mediu sănătos (art.35), dreptul la muncă și la protecția socială a muncii (art.41) și protecția persoanelor cu handicap (art.50). Potrivit acestuia din urmă, persoanele cu handicap beneficiază de o protecție specială, asigurată prin politici naționale bazate pe principiile egalității șanselor, prevenirii și tratării handicapului, participării efective a persoanelor cu handicap la viața comunității și respectării drepturilor și îndatoririlor părinților și tutorilor.

O importanță din ce în ce mai mare se acordă în ultimii ani asigurării dreptului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, ca premiză a ocrotirii sănătății. În acest sens, potrivit art.35 din Constituție, statul este obligat să asigure cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept (alin.(2)), iar persoanele fizice și juridice sunt chemate să protejeze și să amelioreze mediul înconjurător (alin.(3))².

De asemenea, practica ultimelor decenii impune analiza dreptului constituțional la ocrotirea sănătății în coroborare cu alin.(2) al art.26 din Constituție, potrivit căruia persoana

¹ Aspectele din cuprinsul acestui subcapitol se regăsesc tratate în Capitolul „Legislație și etică medicală”, Cristina Pop, pp.475-488, din *Curs intensiv de boli digestive*, Editura „Gr.T.Popa” Iași, 2013.

² Muraru, I., Tănăsescu, S. (2008). *Constituția României: comentariu pe articole*, pp.324 -329.

fizică are dreptul de a dispune de ea însăși, cu condiția neîncălțării drepturilor și a libertăților altora, a ordinii publice sau a bunelor moravuri.

Exercitarea drepturilor fundamentale exemplificativ enumerate poate fi restrânsă, în mod excepțional și numai dacă se impune pentru oricare din următoarele motive, expres și limitativ prevăzute la art.53 din Legea fundamentală, considerate de către legiuitorul constituțional justificative pentru o astfel de restrângere: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav (alin.(1)). Pentru ca o restrângere aplicată în ipotezele enumerate să fie legal valabilă trebuie să îndeplinească, potrivit dispozițiilor alin.(2) al art.53 următoarele condiții: să fie impusă prin lege, să fie necesară într-o societate democratică, să fie proporțională cu cauza, să fie nediscriminatorie și să nu aducă atingere existenței dreptului sau a libertății³. Totodată, la art.152 alin.(2), referitor la limitele revizurii, Constituția arată că drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor sau garanțiile acestora nu pot fi suprimate printr-o eventuală revizuire a Legii fundamentale.

Implementarea dreptul la ocrotirea sănătății nu este practic posibilă decât prin crearea unui sistem eficient de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, prin controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și prin alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei, obligații ale statului prevăzute la art.34 alin.(3) din Constituție, în considerarea dispozițiilor constituționale ale art.1 alin.(3), conform cărora România este un stat sociale, coroborate cu cele ale art.4 alin.(1) referitoare la solidaritatea cetățenilor ca fundament al statului⁴.

Astfel reglementat, dreptul la ocrotirea sănătății este un drept complex, ambivalent, caracterizat printr-o componentă substanțială și una procedurală⁵. Acesta reprezintă, totodată, un drept-creanță, statul având obligația pozitivă generală de a-l garanta efectiv, prevăzută la alin.(1) al art.34 din Constituție⁶, obligație ce se completează, prin prisma dispozițiilor constituționale ale art.20 alin.(1), cu obligațiile prevăzute în tratatele internaționale privind drepturile omului, dintre care, o incidență majoră o au Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale⁷ și Carta socială europeană.

Dispozițiile instrumentelor internaționale și prevederile constituționale ante referite au fost dezvoltate la nivel național printr-o bogată legislație, reglementarea-cadru în domeniul sănătății fiind reprezentată de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății⁸, care, având dimensiunile unui cod, reglementează, pe parcursul a șaptesprezece titluri, întregul sistem al sănătății publice în România.

O altă lege, mai puțin cunoscută și analizată în literatura juridică, este Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului⁹, adoptată ca urmare a asumării de către România a principiilor și strategiei de protecție și garantare a drepturilor pacientului exprimate la Conferința europeană cu aceeași temă, ce a avut loc la Amsterdam la 30 martie 1994. Această conferință a avut ca principalul obiectiv declarat realizarea unei armonizări, în vederea unei viitoare codificări, a drepturilor pacienților, finalizându-se cu adoptarea Declarației

³ *Ibidem*, pp.527-546.

⁴ Tudorel T. (2011). Constituția României reflectată în jurisprudența constituțională, pp.115.

⁵ *Ibidem*, pp.115.

⁶ Muraru, I., Tănăsescu S. (2008). Constituția României: comentariu pe articole, pp.319.

⁷ *Ibidem*, pp.319.

⁸ Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.372 din 28 aprilie 2006.

⁹ Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.51 din 29 ianuarie 2003.

promovării drepturilor pacienților în Europa. În aplicarea Legii nr.46/2003 au fost elaborată și aprobată Norma de aplicare din 7 aprilie 2004¹⁰.

Actele normative arătate au fost supuse controlului de constituționalitate *a posteriori*, fiind, astfel, analizate prin deciziile Curții Constituționale.

Cu privire la dispozițiile Legii nr.95/2006, Curtea Constituțională a pronunțată trei decizii de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate invocate, respectiv Decizia nr.1394 din 26 octombrie 2010¹¹, Decizia nr.335 din 10 martie 2011¹² și Decizia nr.223 din 13 martie 2012¹³, și numeroase decizii de respingere a unor astfel de excepții, care prezintă un real interes pentru clarificarea aspectelor juridice supuse controlului instanței de contencios constituțional.

Astfel, prin Decizia nr.1394 din 26 octombrie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.257 alin.(2) lit.f) teza finală din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Curtea a constatat neconstituționalitatea acestor prevederi, statuând că ele sunt de natură a încălca dispozițiile art.56 alin.(2) din Constituție, „în măsura în care se interpretează că valoarea contribuției minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din dividende și dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe țară, lunar”. Cu acest prilej, Curtea a reafirmat principiul constituțional al justei așezări a sarcinilor fiscale, pentru suportarea cheltuielilor publice, ce presupune diferențierea contribuției persoanelor care realizează venituri mai mari, cota de contribuție, exprimată procentual, fiind, însă, unică, neavând caracter progresiv¹⁴, precum și principiul solidarității în constituirea și utilizarea fondului de asigurări sociale de sănătate, arătându-se faptul că „accesul la serviciile medicale în sistemul public de asigurări sociale este condiționat de participarea la acest sistem prin plata contribuției” la acest fond. S-a subliniat faptul că legiuitorul a instituit obligația unei contribuții minime, pentru ca întreaga societate să fie antrenată în efortul protejării sănătății publice¹⁵.

Printr-o nouă decizie interpretativă, Decizia nr.335 din 10 martie 2011, examinând prevederile aceluiași art.257 alin.(2) lit.f) teza finală din Legea nr.95/2006, după modificarea lui prin art.I pct.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Curtea Constituțională, reiterând considerente deciziei anterior citate, a constatat neconstituționalitatea textului supus controlului de constituționalitate, în varianta aceleiași interpretări arătate în dispozitivul Deciziei nr.1394 din 26 octombrie 2010, statuând că acestea sunt contrare prevederilor art.16 alin.(1) din Constituție.

Rămânând în sfera interpretării aceluiași principiu constituțional al justei așezări a sarcinilor fiscale, prin Decizia nr.223 din 13 martie 2012, Curtea a declarat dispozițiile art.259

¹⁰ Norma din 7 aprilie 2004 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.356 din 22 aprilie 2004.

¹¹ Decizia nr.1394 din 26 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.863 din 23 decembrie 2010.

¹² Decizia nr.335 din 10 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 23 mai 2011.

¹³ Decizia nr.223 din 13 martie 2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 18 aprilie 2012.

¹⁴ Decizia nr.56 din 26 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 21 februarie 2006.

¹⁵ Decizia nr.934 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2007.

alin.(2) din Legea nr.95/2006 constituțională „în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depășesc 740 de lei”, arătând că o interpretare contrară contravine prevederilor art.47 din Constituție referitoare la nivelul de trai¹⁶.

În ceea ce privește interpretarea dispozițiilor art.34 din Constituție, inclusiv prin coroborarea lor cu alte norme constituționale incidente, prin deciziile pronunțate, Curtea Constituțională a reținut, spre exemplu, prin Decizia nr.1252 din 7 octombrie 2010¹⁷ că, în domeniul asigurărilor de sănătate, dreptul persoanei de a dispune de ea însăși, prevăzut la art.26 alin.(2) din Legea fundamentală, trebuie privit ca fiind limitat, exercitarea sa neputând încălca drepturile și libertățile altor persoane¹⁸.

Referitor la dispozițiile Legii nr.46/2003, Curtea Constituțională a pronunțat o singură decizie, Decizia nr.1429 din 2 noiembrie 2010¹⁹, prin care a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art.21 și art. 22 din acest act normativ și a statuat că dispozițiile referitoare la confidențialitatea datelor medicale au în vedere interesul pacientului, dând acces la aceste date doar furnizorilor de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul său. S-a subliniat faptul că nu poate fi pus semnul egalității între persoanele calificate, care asigură tratarea pacientului, și terți, cea de-a doua categorie incluzând chiar și rudele, sau moștenitorii bolnavului, întrucât acestea se află în situații juridice diferite. S-a arătat, prin aceeași decizie, că Declarația promovării drepturilor pacienților în Europa este un act internațional ce nu are valoare de tratat sau pact ratificat de România, dispozițiile sale nefiind obligatorii prin aplicarea normei constituționale de la art.20. Curtea a făcut referire la practica în materie a Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care aceasta a statuat că, în lipsa unei protecții a datelor cu caracter medical, „persoanele care necesită îngrijire medicală nu ar mai fi dispuse să furnizeze informații cu caracter personal și intim, necesare prescrierii tratamentului apropiat pentru boala de care suferă sau să consulte un medic, ceea ce ar fi de natură să le pună viața în pericol, iar, în caz de boli transmisibile, un asemenea pericol poate exista pentru colectivitate”²⁰. S-a reținut, totodată, că „extinderea obligației de a păstra confidențialitatea datelor privind starea de sănătate a persoanei, chiar și în cazul persoanelor decedate, apare, de asemenea, ca un reflex firesc al drepturilor fundamentale mai sus menționate, dacă se are în vedere faptul că, deși capacitatea de folosință a persoanei încetează la moartea acesteia, în virtutea respectului datorat persoanei umane, memoria persoanei decedate și opțiunile făcute în timpul vieții trebuie ocrotite și ulterior decedului. Dreptul de opțiune al pacientului privind păstrarea confidențialității cu privire la starea de sănătate nu este transmisibil *mortis causa*, păstrându-se astfel opțiunea exprimată până la momentul morții titularului dreptului”²¹. Prin decizia analizată, Curtea a mai reținut că dreptul la moștenire nu include și dreptul moștenitorilor de a solicita și obține informații cu privire la starea de sănătate a pacientului decedat și că, de la normele imperative referitoare la confidențialitatea datelor privind sănătatea pacientului, legiuitorul a instituit excepția reglementată la art.22 din Legea nr.46/2003, în considerarea situației în care posibilitatea unor persoane de a-și realiza drepturile depinde de informațiile privind starea medicală a

¹⁶ Decizia nr.335 din 10 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 23 mai 2011.

¹⁷ Decizia nr.1252 din 7 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.759 din 15 noiembrie 2010.

¹⁸ Toader, T. (2011). Constituția României reflectată în jurisprudența constituțională, pp.116.

¹⁹ Decizia nr.1429 din 2 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 7 ianuarie 2011.

²⁰ Hotărârea din 25 februarie 1997, pronunțată în cauza *Z. contra Finlandei*, paragraful 95.

²¹ Decizia nr.162 din 26 februarie 2008.

pacientului. Curtea a constatat că, acesta este și scopul reglementării art.39 alin.(2) din Legea nr.95/2006, care prevede că folosirea informațiilor privind pacienții este permisă în următoarele situații, pe care le enumeră expres limitativ, respectiv atunci când: există o dispoziție legală în acest sens, există acordul persoanei în cauză, datele sunt necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii unei persoane sau a comunității, după caz, sau datele sunt necesare pentru efectuarea urmăririi penale.

De asemenea, Curtea Constituțională a afirmat și argumentat în jurisprudența sa faptul că norma constituțională de la art.34, garantând dreptul la ocrotirea sănătății, presupune și obligația statului de a lua măsuri în vederea asigurării bazei materiale necesare furnizării către populație a unor servicii medicale de o cât mai bună calitate. În acest sens, prin Decizia nr.871 din 9 octombrie 2007, instanța de contencios constituțional a reținut faptul că vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale, precum și a celor destinate desfășurării unor activități conexe actului medical, fără impunerea condiției păstrării destinației acestora, poate duce pe viitor la imposibilitatea garantării de către stat a dreptului la ocrotirea sănătății, prin lipsa bazei materiale necesare garantării acestui drept²².

O altă formă a garantării de către stat a dreptului fundamental la ocrotirea sănătății este, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, elaborarea unei politici de implementare a unor măsuri eficiente în domeniul educației fizice și al sportului²³. În acest sens, prin Decizia nr.328 din 23 martie 2010²⁴, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.78, 78¹, 79 și 80 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, Curtea a reținut că „obligația referitoare la păstrarea destinației bazelor sportive și menținerea acestora în stare de funcționare sau obligația privind construirea altor baze sportive similare în prealabil desființării sau a schimbării destinației acestora, ce revine și societăților comerciale, deci unor subiecte de drept privat, este o obligație *propter rem*, justificată prin faptul că educația fizică și sportul reprezintă activități de interes național, pe care statul trebuie să le susțină și să le încurajeze în cadrul obligației sale de a asigura dreptul la ocrotirea sănătății, prevăzut de art.34 din Constituție”.

De asemenea, Curtea Constituțională a reținut, prin Decizia nr.838 din 16 noiembrie 2006²⁵ referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.453 alin.1 lit.a) din Codul de procedură penală din 1969, că dispozițiile referitoare la amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață reprezintă tot o formă de asigurare de către stat a dreptului la ocrotirea sănătății²⁶.

2. PROTECȚIA CONSTITUȚIONALĂ A DREPTULUI LA OCROTIREA SĂNĂȚĂȚII ÎN GERMANIA

Constituția Republicii Federale Germania nu reglementează printre drepturile fundamentale dreptul la ocrotirea sănătății, dar prevede la art.2 dreptul la viață și la integritate corporală. Prin analiza acestui drept în cuprinsul deciziilor Curții Constituționale Federale, cu ocazia controlului de constituționalitate efectuat asupra unor acte normative, prin raportare la art.2 din Constituția Republicii Federale Germania, putem vorbi despre dezvoltarea unor aspecte importante ale dreptului la ocrotirea sănătății, prin deciziile Curții Constituționale Federale.

²² Toader, T. (2011). Constituția României reflectată în jurisprudența constituțională, pp.116.

²³ *Ibidem*, pp.117.

²⁴ Decizia nr.328 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.338 din 21 mai 2010.

²⁵ Decizia nr.838 din 16 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.6 din 4 ianuarie 2006.

²⁶ Toader, T. (2011). Constituția României reflectată în jurisprudența constituțională, pp.117.

Astfel, prin decizia BVerfGE 39,1²⁷, Curtea Constituțională Federală a statuat că viața care se dezvoltă în corpul mamei este protejată prin prevederile Constituției, constituind o valoare autonomă, unică prin caracteristicile sale, pe care statul este obligat să o protejeze efectiv, în mod principial, pe toată durata sarcinii, protecție ce are prioritate în raport cu dreptul la autodeterminare al gravidei. S-a reținut însă că impunerea în sarcina mamei a unei obligații de continuare a sarcinii în condițiile în care acest lucru pune în pericol grav viața sau sănătatea acesteia este nerezonabilă²⁸.

În același sens, prin Decizia BVerfGE 88, 203, Curtea Constituțională Federală a constatat că viața umană nenăscută trebuie să beneficieze, chiar din acest stadiu, de demnitatea specifică omului și că dreptul la viață al copilului nenăscut nu se naște doar în momentul acceptării acestuia de către mamă. Prin aceeași decizie, a fost subliniat faptul că „drepturile fundamentale ale femeii nu merg într-atât de departe încât să anuleze la modul general obligația juridică de a duce sarcina până la capăt, chiar și pentru o perioadă limitată de timp” și că îi revine legiuitorului obligația identificării și definirii situațiilor excepționale în care, datorită riscului afectării unor valori vitale, să un îi poată fi impusă femeii obligația menținerii sarcinii²⁹.

Raportându-se tot la dreptul fundamental prevăzut la art.2 alin.2 din Constituția Republicii Federale Germane, aceeași Curte Constituțională a statuat prin Decizia BVerfGE 90, 145, pronunțată cu ocazia controlului de constituționalitate având ca obiect dispozițiile §81a din Codul de procedură penală, că prelevarea de lichid cefalorahidian, indiferent de forma în care se realizează, este o intervenție fizică cu efecte semnificative, motiv pentru care obligarea învinutului de a se supune acesteia este nejustificată. În pronunțarea acestei soluții a fost aplicat principiul proporționalității, care în Republica Federală Germania are rang constituțional³⁰, fiind evidențiată necesitatea existenței unei proporții rezonabile între ingerința în dreptul fundamental ocrotit, respectiv, dreptul la viață și la integritate corporală, și gravitatea faptei săvârșite³¹.

De asemenea, prin Decizia BVerfGE 52, 145, instanța germană de contencios constituțional, făcând aplicarea aceluiași principiu al proporționalității, a admis plângerea formulată cu privire la încălcarea, prin prevederile §765 din Codul de procedură civilă, a dispozițiilor art.2 alin.2 din Legea fundamentală. S-a arătat că iminența măsura evacuării de către petent, pe calea executării silite, conform normei de procedură civilă invocată, a locuinței închiriate este de natură a-i încălca acestuia dreptul la viață și la integritate corporală, de vreme ce persoana în cauză suferă de depresie, tratată ambulatoriu timp de patru ani, și a fost autoarea a trei tentative de suicid³².

Totodată, prin Decizia BVerfGE 53, 30, Curtea Constituțională Federală a respins plângerea de neconstituționalitate formulată, prin raportare la norma constituțională de la art.2

²⁷ Prin Decizia BVerfGE 39,1, Curtea Constituțională Federală a decis că “§218 din Codul penal, în versiunea celei de-a Cincea Legi de revizuire a Dreptului penal din 18 iunie 1974 este incompatibil cu art.2 alin.2 fraza 1, coroborat cu art.1 alin.1 GG, și devine inaplicabil, în măsura în care exclude de la aplicarea sancțiunii penale întreruperea sarcinii în situațiile în care un există temeuri prioritare față de ierarhia valorilor statuate de Legea fundamentală”, *apud* Schwabe, J., Thorsten, G. (2013). Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei, pp.136-139.

²⁸ Schwabe, J., Thorsten, G. (2013). Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei, pp.136-137.

²⁹ *Ibidem*, pp.139-140.

³⁰ BVerfGE 19, 342, *apud* Schwabe, J., Thorsten, G. (2013). Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei, pp.165-166.

³¹ Schwabe, J., Thorsten, G. (2013). *Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei*, pp. 157-158.

³² *Ibidem*, pp.158-159.

alin.2, împotriva celui de-al șaptelea aviz din cadrul primei autorizări parțiale a executării construcției centralei nucleare Mülheim-Kärlich, a cărei realizare, în Bazinul Neuwied, în apropierea domiciliului petentei, era în curs la data introducerii plângerii. S-a reținut în acest sens că un orice eroare de procedură constituie o încălcare a unui drept fundamental și că, o atare încălcare, în derularea unei proceduri atât de complexe, poate fi reținută doar atunci când autoritatea însărcinată cu autorizarea construcției neglijează dispozițiile legale adoptate de către stat tocmai în asigurarea protecției dreptului fundamental invocat, în speță dreptul la viață și la integritate corporală³³.

3. EFECTELE DECIZIILOR CURȚILOR CONSTITUȚIONALE ASUPRA LEGISLAȚIEI ANALIZATE

Efectele deciziilor Curții Constituționale a României sunt reglementate la art.147 din Constituția României și la art.11 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale³⁴. Deciziile instanței românești de contencios constituțional sunt general obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României și au putere numai pentru viitor. Dezlegările date problemelor supuse analizei Curții, precum și considerentele deciziilor pronunțate constituie izvor de drept.

Efectele deciziilor Curții Constituționale Federale a Germaniei sunt reglementate la art.31 din Constituția Germaniei. Conform acestuia, decizia prin care este declarată nulitatea unei legi are putere de lege și este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijină, pentru toate organele constituționale ale Federației, astfel încât nu mai poate fi adoptată o lege federală cu același conținut. O lege adoptată după intrarea în vigoare a Legii fundamentale și constatată de către Curtea Constituțională Federală a Germaniei ca fiind nulă își încetează efectele juridice retroactiv³⁵.

Dintre deciziile curților constituționale, prezintă importanță, din perspectiva prezentei analize, deciziile de admitere, prin care instanțele de contencios constituțional constată neconstituționalitatea actelor normative supuse controlului.

Aceste decizii pot fi pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate *a priori* sau în cel al controlului *a posteriori*. Indiferent de momentul realizării controlului în raport cu data intrării în vigoare a dispozițiilor legale controlate, atât soluțiile, cât și considerentele acestor decizii sunt obligatorii pentru legiuitor.

Acesta are obligația ca, într-un termen stabilit printr-o dispoziție constituțională sau legală, să pună textele declarate neconstituționale în acord cu Legea fundamentală. În cazul constatării neconstituționalității unui proiect de act normativ, în ansamblul său, sau a unei dispoziții dintr-un astfel de proiect, printr-un control de constituționalitate *a priori*, această operațiune se realizează prin adoptarea de către Parlament a proiectului în cauză la exigențele constituționale indicate în cuprinsul deciziei de constatare a neconstituționalității. În situația constatării neconstituționalității unui act normativ sau a unei dispoziții dintr-un act normativ printr-un control *a posteriori*, punerea în acord cu dispozițiile Legii fundamentale a prevederilor declarate neconstituționale se face prin adoptarea de către Parlament a unui act normativ de modificare, completare sau chiar abrogare a dispozițiilor supuse controlului, în caz contrar acestea nemaifiind, așa cum am arătat anterior, aplicabile.

³³ *Ibidem*, pp.160-163.

³⁴ Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010.

³⁵ Schwabe, J., Thorsten, G. (2013). Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei, pp.44-45.

Acest mecanism juridic, declanșat ca urmare a constatării neconstituționalității actelor normative sau a dispozițiilor din acte normative, contribuie în mod direct la fenomenul de dezvoltarea a dreptului prin deciziile Curților Constituționale.

Având în vedere calitatea de izvor de drept a acestor decizii, aspectele legale analizate conduc la constituționalizarea normelor juridice, prin efectele deciziilor curților constituționale, proces ce presupune eliminarea oricărei contradicții dintre legi sau acte individuale și Constituție³⁶.

Procesele de dezvoltare și de constituționalizare a normelor juridice, prin efectele deciziilor Curților Constituționale, sunt prezente, în particular, în România și în Germania, cu referire la deciziile pronunțate de curțile constituționale ale celor două țări în analiza unor dispoziții legale prin raportare la dreptul la ocrotirea sănătății și, respectiv, la dreptul al viață și la integritate corporală.

Astfel, dreptului la ocrotirea sănătății, prevăzut la art.34 din Constituția României, așa cum acesta este aplicat în prezent, reprezintă rezultatul definirii și analizei conținutului său în cuprinsul deciziilor Curții Constituționale referite la pct.1 *supra*, aceste decizii contribuind la dezvoltarea aspectelor de drept medical statuate, prin intermediul mecanismului juridic mai sus analizat, de către instanța de contencios constituțional.

Printr-un procedeu juridic similar, expres prevăzut la art.31 și următoarele din Constituția Republicii Federale Germania, sfera largă a dreptului la viață și la integritate corporală, reglementat la art.2 alin.2 din aceeași Lege fundamentală, a fost delimitată, din perspectiva ocrotirii sănătății publice, prin deciziile Curții Constituționale Federale, categorie exemplificată la pct.2 *supra*, pronunțate cu ocazia efectuării controlului de constituționalitate a unor acte vizând domeniul protecției sănătății persoanei.

”Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” sau ”This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013”.

BIBLIOGRAFIE

I. Cărți cu un autor

1. Consiliul Europei. *Carta socială europeană. Scurt ghid*. Monitorul Oficial R.A., București, 2000.
2. Deleanu Ion. *Instituții și proceduri constituționale în dreptul român și în dreptul comparat*. C.H. Beck, București, 2006.
3. Janda Constanze. *Medizinrecht*. UVK Verlagsgesellschaft, München, 2010.
4. Singer A. Peter. *The Cambridge Textbook of Bioethics*. Cambridge University Press, 2008.
5. Muraru Ioan. *Despre constituție și constituționalism*. Editura Hamangiu, București, 2006.
6. Toader Tudorel. *Constituția României reflectată în jurisprudența constitutional*. Editura Hamangiu, București, 2011.
7. Turcu Ion. *Dreptul sănătății. Frontul comun al medicului și al juristului*. Editura Wolters Kluwer, București, 2010.

³⁶ Cochințu, I. (2011). The Process of Constitutionalization of Political and Legal Life. <http://ssrn.com>.

8. Valea Daniela. *Sistemul de control al constituționalității din România*. Editura Universul Juridic, București, 2010.

II. Cărți cu doi autori

1. Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina. *Constituția României: comentariu pe articole*, Editura C.H. Beck, București, 2008.
2. Schwabe Jürgen, Thorsten Geissler. *Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei*. Konrad Adenauer Stiftung. București, 2013.

III. Cărți cu trei autori

1. Laufs Adolf, Uhlenbruck Wilhelm, Krauskopf Dieter. *Handbuch des Arztrechts*. C.H. Beck, München, 2002.

2015 AMNESTY OR PARDON – OBJECTIVE NECESSITY IN ROMANIA

Daniela Tarau, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" Police Academy of Bucharest

Abstract: We defined, presented and motivated in this paper the objective necessity of adopting a law of amnesty and pardon in Romania, a country full of social, political and economic unrest. These two institutions of criminal law lie for 24 years in our legislation without finding their applicability and their use is avoided for reasons that are rather connected to the liability of the ruling political classes that replaced when it had to be a reaction caused by the principle of humanism.

There are coherent reasons that impugne to Romanian society such a law. There are also reasons that impugne its rejection. The proof of equilibrium must be given by the state institutions called to solve reconcilable issues. But, the state is also the one who is paying for years for unsanitary conditions of detention, judicial errors, the overcrowding prison system, lack of medical care, without a remedy for all these, but elaborating programs and strategies without finality.

I did not try to release "inmates and criminals" as media presented wrong each feeble attempt to develop a law of amnesty and pardon. I wanted to show that the chance must exist. For each of us. In every moment of our lives. I tried to show that we have a lack of education in what concerns civil society in this sense and with total unexpected reactions when there is a public debate on this theme.

Amnesty comes from the Greek amnesia, which means to let go, to forgive, it is a way to relieve from liability and criminal punishment. In this respect, amnesty is an act of leniency of the legislative power granted by an organic law on criminal offenses committed before the date specified in the law and has the effect of removing criminal liability, execution of the sentence, and other consequences of the conviction¹.

Amnesty is a waiver from the public authority on application of criminal liability and criminal punishment for restoring the rule of the infringed law, being both a political and a legal opinion, as prof. A. Ungureanu said².

Also, the amnesty does not remove the offending character and cannot be equated with the decriminalization of the offense, prof. Ion Neagu considers, and the acts committed after the act of amnesty are considered criminal offenses and attract criminal liability³.

However, amnesty can be used as a mean of criminal reassessment, repair of any acts of injustice or be based on the idea of identifying new resources and ways of social defences, as professor V. Dobrinioiu and others believe⁴.

According to Barac L., amnesty reflects the imperatives of humanism and state's trust towards people who committed crimes. Amnesty appears as a legal complex institution, which includes both rules of constitutional and criminal law⁵.

¹ Botnaru Stela, Șavga, Alina, Grosu, Vladimir, Grama, Mariana. Drept penal: partea generală. Chișinău: ed. Cartier juridic, 2005, vol.1, pag.553

² A.Ungureanu. Drept Penal român. Partea generală. București: ed. Lumina Lex, 1995. p.245

³ Neagu, I. Dreptul procesual penal. București: ed. Academiei R.S.România, 1988. p.180

⁴ Dobrinioiu, V. Pascu, I. Molnar, I. Nistoreanu, Gh. Boroii, A. Lazăr, V. Drept penal. Partea generală. București: ed. Europa Nova, 1999, pag.451

⁵ Barac, L. Răspunderea și sancțiunea juridică. București: ed. Lumina Lex, 1997. pag.194.

Ion Tanoviceanu, Professor at the Faculty of Law in Bucharest, who in 1912 published a valuable book of criminal law and criminal procedure in three volumes, with respect to the institution of amnesty and pardon said that: “Any leniency made to an offender is an exception of the law”. Tanovicenu denied the institutions of amnesty and pardon, considering them contrary to legal principles and being part of the paleontology. Through President’s exercise to the act of clemency in order to pardon, in his opinion, he will attract the danger of influencing the justice by political passions. For these reasons, his proposal was to avoid “in institutions everything that may give too much latitude to the arbitrary and the right of pardon is the personified arbitrary”.

Traian Pop, Professor at the Faculty of Law in Cluj, published between 1921 and 1924, in three volumes, the paper “Comparative Criminal Law, where he expressed his belief that “the right to grant clemency is itself legitimate”.

Iancu Mândru has an important work with complex approach in many respects related to the institutions of amnesty and pardon in the paper titled “Amnesty and Pardon”, published in 1998 at All Educational Publishing – Bucharest. In this last work can be found solid arguments on the position of the institutions leniency at the same level with other institutions of criminal law in terms of both legally and historical evolution.

In the following I will make a brief presentation on the regulation related to pardon and amnesty until 1989. Between 1953 and 1989, a number of 29 laws with respect to pardon and amnesty of some offences – on average, an act like this every year and a half - were adopted. The data were taken from the book “Amnesty and pardon, wrote by Professor Iancu Mandru, in 1989.

Decree no. 155/1953 (pardon); Law no. 4/1954 (pardon and amnesty); Decree no. 421/1955 (pardon and amnesty); Decree no. 727/1956 (amnesty); Law no. 8/1957 (pardon); Decree no. 20/1959 (pardon); Decree no. 20/1959 (pardon); Decree no. 315/1959 (pardon); Decree no. 211/1960 (pardon); Decree no. 5/1963 (pardon and amnesty); Decree no. 973/1967 (failure to punishment); Law no. 25/1967 (pardon and amnesty –19.255 people were released); Decree no. 591/1969 (pardon, amnesty –3468 inmates were released); Decree no. 543/1970 (pardon - 11,890 people beneficiated); Decree no. 521/1972 (pardon –6598 people were released); Decree no. 110/1974 (amnesty); Presidential decree no. 9/1974 (pardon –t 9952 people beneficiated); Decree no. 185/1976 (pardon and amnesty); Presidential decree no. 222/1976 (pardon –19.980 people beneficiated); Decree no. 115/1977 (pardon and amnesty –19.294 people beneficiated, of which 17.794 inmates); Decree no. 147/1977 (amnesty –2836 persons released); Decree no. 331/1977 (amnesty); Presidential decree no. 189/1981 (pardon –14.396 persons released); Presidential decredd no. 349/1982 (pardon – 31.545 people beneficiated); Decree no. 290/1984 (pardon and amnesty –55.437 beneficiated); Decree no.185/1986 (gratiere si amnistie – au beneficiat 42.166 persoane); Decree no. 255/1987 (pardon and amnesty –36.784 people beneficiated); Decree no. 11/1988 (amnesty – 41.184 beneficiated).

For the period 1967 – 1988, the number of those who benefited by the provisions of these laws was of 313,785.

În 1988, Nicolae Ceaușescu issued the Decree no.11, through which he gave a collective pardon. According to the decree, were amnestied all the offence for which was applied imprisonment up to 10 years, the prison sentences higher than 10 years imposed by the trial court were reduced to half and the death sentences imposed by the courts were commuted to 20 years.

1990-*Granting Amnesty and collective or individual pardon by the Council of the National Salvation Front*, established by Decree – Law no. 2/1989 in organ of supreme state power. The Decree – Law no. 3/1990 regulated the following: the amnesty of political crimes committed after December 30, 1947, amnesty for crimes punishable by law with imprisonment up to three years, conditional pardon for fines and imprisonment punishable up to three years.

The Decree –Law no. 23/ 1990 established the following: conditional pardon of the sentences imposed by courts and for the measure of sending in special school for work and rehabilitation. From the 33.970 of people in prisons and special schools of work and rehabilitation on 22 December 1989, after applying the two decrees – laws only 12.292 people remained.

Giving collective pardon by organic law. Through Law no. 137/1997 was given conditional pardon entirely for the prison punishments up to 2 years and also fines up to 10.000.000 Lei including, imposed by courts, entirely pardon of the punishments up to 5 years including, applied to those who are 60, pregnant women or to those who have kids no older than 2, conditional pardon, with ½ of the prison punishment imposed by courts, but which are not bigger than 5 years and total pardon for the measure of admission in a rehabilitation center, imposed towards minors by courts.

Giving clemency by the Provisional Council of National Union, established by Decree-Law no. 81/ 1990. This body adopted a single act of clemency or pardon, namely the decree of individual amnesty no. 197/ 1990, by which benefited 276 people. Pardon was conditional and applied for sentences from one to 10 years in prison.

In 2002, was promulgated Law 543 through which were pardoned punishments up to 5 years and the fine penalties imposed by courts. Through this law, were exempted from pardon all offences of corruption: giving and taking bribes, influence peddling, extortion etc.. Also, all violent crimes. Through this 2002 law, more than 200 criminals were set free.

I first foray into the world of these two institutions of constitutional and criminal law - amnesty and pardon – by presenting opinions issued by important specialists in the field in order to illustrate the importance and necessity of their analysis.

Also, I presented from both statistically and chronological point of view the adoption, in the last decades, of such laws in Romania in order to have an element of comparison in this work.

The new Criminal Code, which entered into force on February 1st 2014, regulates amnesty or pardon as it follows:

-in Title VII “Cases of criminal liability” Article 152 Amnesty’s Effects. Amnesty removes criminal liability if the offence is committed after the conviction. It also removes the execution of the sentence pronounced and other consequences of conviction. The fine collected before amnesty will not be returned. Amnesty has no effect on safety measure and the rights of the convicted person.

The most important legal consequence of the act of amnesty is the exclusion of liability for criminal offences that fall within its scope⁶.

As a definition, amnesty is a legal act of clemency, of releasing criminal liability and punishment that is based on social and political motivations and reasons of criminal policy. It has a normative, exceptional character; it addresses to a group of people that are no individual definite and the procedural stage where they are is not important. Important is that the institution of amnesty does not cancel or alter the criminal law in terms of the punishment for the crimes committed, but it only comes and creates a legal lever to release the person.

⁶ New Penal Code commented. General part. Universul juridic Publishing, 2nd Edition, M.A. Hotca

In Title VIII “Causes that remove or modify the execution of punishment” are regulated in art. 160 the Effects of pardon.

(1) Pardon has the effect of removing the whole or in part the execution of the sentence or its commutation to another one easier.

(2) Pardon does not affect the additional punishment and custodial educational measures, unless it is otherwise provided by the act of pardon.

(3) Pardon has no effect on safety measures and on the rights of the injured party.

(4) Pardon has no effect on the punishments of which execution is suspended under supervision, unless it is otherwise regulated by the act of pardon.

Therefore, pardon is a measure of clemency which consists in removing, all or in part, the execution of the punishment imposed by the court in commuting it in an easier one. In this way, the state gives up, as evidenced by the legal definition of the institution of pardon, to the claim addressed to the offender of serving the sentence of the court, or it switches is in an easier one.

Ilie Pascu in the new Penal Code commented, is raising the question if such a waiver or switching is possible or grounded legally, because the offence was committed and the court pronounced a punishment according to the criminal law. He says that the answer can be only yes, because the institution of pardon is consecrated by Constitution and it is regulated by the criminal law and is given also through an act of the state power, so removing or changing the length of the sentence is performed in the virtue of the law.

The justification above or the affirmative answer given by Ilie Pascu seems, at least from my point of view, to be incredible logical and coherent. It represents the perfect answer to this type of questions that some people will continue to raise it in the public space.

I will insist on notions, concepts, definitions or theories in what concerns the act of amnesty and/ or pardon. They are well known. They were subjects of public debate, of controversies and almost went to ridiculous.

I will return to the purpose of this paper. Namely, the objective necessity of the year 2015, or why not 2014, for the months that remained from this year, of adopting a law for the amnesty and pardon of some offences.

I would like to say that I have not committed to advocate for the release through and act of clemency of “criminals and inmates”, as the media wrongly promoted lately the frail attempts to develop such bills. The reactions of the public opinion were almost the same as media’s. In a society that pretends to be democratic, the rule is to look for solutions and not to throw stones.

There are good reasons that advertise for a law of amnesty and/ or pardon. Also, there are reasons against it. There are offences that are eligible for clemency, just like there are offences that is imperative to be exempted.

Far from giving importance to the order of the factors that should determine the legislature to rethink a law in this regard, I will briefly analyze the real reasons, the context, the perspectives of a normative act of clemency.

At this moment, in Romania are 42 units of detention, more or less modern, with poor conditions of “accommodation”, small budgets and big problems.

From December 1989 until now the Romanian prison system did not suffered major improvements to be closer by the conditions from the European Union countries. Nothing new over here.

The most serious problems faced by the Romanian prison system, excepting the fact that in the year of grace 2014 we still have aspects that do not meet the requirements of the European Prison Rules from 1986 (!), are related to the fact that Romania still lacks preventive prisons, even if the government approved the construction of 15 prison since 1990!

It must be difficult for the criminal investigator to explain how does he has the custody of the subject of the criminal proceedings as long as the law forbids this. We do not have other option but to understand that after 7 years after joining the European Union, it is still the way used to secure the defense.

Looking for study material, I have identified an extremely concise and objective work: “Considerations on the Romanian prison system in the year 2014”, written by Col. (R) Marin Bucur and I will present some passages that do not need to be commented.

European Prison Rules, adopted by the Committee of Minister of the Council of Europe on 12 February 1987, recommend in Rule no. 11 the separation of “first offenders by habitual offenders” and in Rule no. 12 is said that “the separation of prisoners should be made by reasons of their criminal records or their personality, and by those who are likely to benefit from that or who may exercise a bad influence”.

For every inmate are allocated 4RON/ day for three food, but the sum of money is too small. So, the inmates feed on food brought by family or purchased from their personal money from the existing kiosks in prison.

Accommodation for an adult, with a defined personality, not fewer with behavioral problems in such room, with bunk beds on at least two rows, with insufficient toilets (2-4 toilets for 50-70 people), with no possibilities to serve food (they are usually eating on their knees down on the bed, only leaders have access to a sigle table), has devastating effects on the psyche of prisoners, most often irreversible.

This is one of the reasons invoked by the European Court from Strasbourg in the 600 cases in which Romania was convicted to pay enormous financial damage in trials filed by inmates.

APADOR-CH, a respected institution, monitors the Romanian prisons for a long period of time. Reports made only in the past two –three years, following the visits made by representatives in Romanian prisons, indicates a considerable degree of overcrowding, extremely poor conditions of detention, poor healthcare and many other shortcomings of the system.

Also, as a comparative element, our country spends less than the European average per day with an inmate. Meaning 20 euro/ day compared with 90 euro/ day, the European average. More than two-thirds of this money is going to administration and personnel costs, leaving less than a third for feeding and caring for a prisoner.

Meanwhile, the national sport of detainees is to sue the Romanian state, claiming prison conditions, and this because they know from the very begging that it is a fight that they will definitively win. Almost every person who arrives in prison has the chance to receive compensation of a several thousand euro, if they sue Romania at ECHR for how they are incarcerated. That is why the Romanian state lost million of euro for the compensations to the inmates, and this happened because of the lack of initiative of the authorities, as stipulates the journalist Elena Dumitrache in the article “Paradise of the Western Prison”.

The head of the National Administration of Penitentiaries (NAP) said, during a debate organized by the Legal Committee of the Chamber of Deputies and Minister of Foreign Affairs, that until 2011 the Romanian state had 33 ECHR judgements of conviction because of the detention conditions and the payment was around 230.000 euro and 10.000 Swiss francs. In 2012 there were 20 sentences against Romania for the same reason and the state had to pay 10.000 Euro and in 2013 – 32 sentences and 221.000 euro. In 2014, until this moment, there are already 11 resolutions condemning and the payment of compensation is around 64.000 euro.

The trend in upward and the number of inmates who sue Romania at ECHR for detention conditions offered by our state is increasing. The MAF’s statistics show that the

trend is increasing and it will continue to increase, at least in terms of ensuring the minimum space of detention – 4 square meters – for each imprisoned person. It's a trend, whether we are referring to complaints or compensation, said Bejan.

He also stated that are complains at ECHR because of breach of minimum detention are of 4 square meters, non-differentiation between smokers and nonsmokers, transport conditions, measures related to the minimum of hygiene standard in the room and of the persons deprived of liberty, maintenance of the detention room, the food, the quality of the drinking water, frequency of showers, changing bed linene, granting private visits, envelopes and stamps, telephone privacy.

I stop here with the presentation of the Romanian prison system, even if there are a lot to say, we could glimpse a solution to take the first step to decongest prisons. At least for now. Until policymakers identify ways to solve this phenomenon. Or not...

Another plea for the adoption of a law of amnesty and/ or pardon would cover the large number of sentences in small amounts, acts with reduced social risk, cases in which the punishment has already served its purpose, any act of clemency comes as an encouragement for criminal law, like a chance given to the individual who violated the social norm and understood before "jail" professionalized him and to offer him a new orientation, that he was forgiven and he can return to society.

Obviously, if we ask the population with lack of culture in this regard they will all respond that is not the case. Of course that nobody wants to have the home broken, the car stolen, to have his wallet or the mobile phone stolen. Only from this perspective will never be the case. And the idea of clemency also won't work anymore. Guilt belongs to all the state that proves impotence because it fails to devise a coherent program of social reintegration or to make functional the probation system.

Some will say that in times of turmoil policy, economic crisis does not require the release a big number of inmates. They forget that a large number of criminals are actually the product of the economic crisis. And we have a plenty of examples.

Moreover, the mechanism of pardon and amnesty belong to the states with consolidated democracies. It is a mechanism that gives a chance to some people to return to society and who need to understand that the gesture of clemency made by the state in order to help them recover and social reintegrate, because the emergence of primary criminals, most time, is state's fault or its lack of concern to its citizens.

The opportunity of such a law may be given by the understanding of those who, in a certain moment, lead the state and want to change eventually the image of the judicial system from Romania, especially since in recent years, people's confidence in justice has seen a dramatic decrease, reaching only 20% reliability, which is "a judicial slap", as a living contemporary said. (Professor PhD Ion Marin).

Between 2009 and 2013, all the member countries of the Union, applied amnesty. Bulgaria applied even two such projects, Italy also. In the United States of America, in California in 2009, 2010 and 2011 were applied decrees of amnesty for penalties up to seven years in prison. Neither Italy or Belgium, nor Spain or Greece suffered image damages for amnesty, especially when it was for 10 years.

In the USA, for example, individual pardon may be granted and may take effect even before the completion of research and prosecution, and the result is the cessation of all acts of criminal prosecution for accusations that are provided in the act of clemency. Well-known examples are the one in which the freshly installed US President, Gerald Ford granted his predecessor, Richard Nixon, of all charges on the "Watergate" scandal, or the one in which President William Jefferson (Bill) Clinton did to stop any criminal investigation of his brother

on the possession and consumption of drugs, where the presidential pardon occurred just before the start of the formal prosecution⁷.

In Romania, such an event is imperative, because we moved from a Soviet penal code to an European one, and the errors of the old code must be directed.

It can be concluded, taking into account the issues raised, that we are in one of those situations, circumstances or conditions that can bring in 2015, 24 years after the events from 1989, a proof of political maturity of the legislature – an act of clemency embodied in the organic law of amnesty or/ and pardon of certain categories of punishment.

BIBLIOGRAPHY

- 1.Codul penal al Romaniei;
- 2.Codul de procedura penala al Romaniei;
- 3.Constitutia Romaniei republicata;
4. Convenția europeană a Drepturilor Omului;
5. Regulile ce țin de Standardele Minime Privind Tratatamentul Deținuților, la care România a aderat prin Legea nr. 30/1994;
- 6 .Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990;.
7. Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990;
8. <http://anp.gov.ro/>
9. <http://www.apador.org/>

⁷ Gașpar, A. Nicolae, op. cit., pag.7

QUICKSAND: ECONOMIC ANALYSIS OF LAW IN ROMANIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS

Aron Samu, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: In the current absence of a well-structured framework for applying economic reasoning in the process of settling legal disputes, it is of no wonder that aspects of Law and Economics are being applied inadvertently by the Romanian judges. The Constitutional Court is not immune to this phenomenon in decisions such as those concerning the nature of social care support in Romania, or fiscal responsibility. The Court began to overreach its specific Constitutional mandate by delving into questions of policy, of regulatory opportunity. This behavior is mandated by a lack of specific economic principles agreed-upon by the basic social contract. In the context of a new Constitution, the jurisprudence of the German Federal Constitutional Court is extremely relevant, in its conclusion that a balance must be struck between the freedom of the legislature to regulate economic life and the restrictions that the Constitutional rights impose on the former. Thus, it is clearly implied that the choice of fundamental rights will inevitably translate into a choice of potential actions and attitudes that will be available in the context of economically governing a nation. This paper sets out to highlight these Constitutional arena legal struggles and their potential solutions, so that the quicksand can be overcome.

Keywords: Romanian Constitutional Court, German Federal Constitutional Court, Constitutional Court Decisions, economic policy, Economic Analysis of Law.

The following analysis is one of judicial activism. Should the Romanian Constitutional Court decide based mainly on economic parameters? Could it legally do so? We will examine a controversial decision of the Court in the matter of fiscal responsibility and social care support¹. The issue undergoing judicial (and at that same time a more broad social) debate was extremely sensitive, essentially concerning the rights of retiree citizens. The political implications of a decision regarding this broad category of Romanian citizens that represents a significant budgetary problem by straining the national financial resources (Croitoru, Alexandru, Toader, 2014, p. 184) but that represents a major source of democratic influence in the context of the national elections would be great regardless of the State power that were to tackle it. The legislature and the administration would be subjective because of their direct interest in keeping this significant pool of voters satisfied. At least in theory, it

¹ See Romanian Constitutional Court Decision No. 874 of the 25th of June 2010 concerning the unconstitutionality objection concerning the provisions of the Law enacting certain measures considered necessary in order to restore the budgetary balance, published in The Official Gazette of Romania No. 433 of the 28th of June 2010. Available online at <http://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx> (last accessed October 9th, 2014)

would seem that a Constitutional Court could be more objective in deciding the matter at hand. But we will show that due to the way it is institutionally regulated, it does not pose any superior guarantees of independence in this case. The old age, imminent professional retirement rights and nomination procedure are all arguments in favor of our conclusion. And last but not least, the fact that the Romanian Constitutional framework does not entitle this group with the power to decide issues of pure economic nature, or to act with a significant degree of judicial activism, are supplementary arguments that support our claim that a dangerous decision was reached in this case.

Whenever constitutional judges are faced with questions exceeding pure legal analysis of the constitutional framework, it has been considered that they should let democracy prevail by allowing the legislature and the executive branch to exercise their specific functions (Easterbrook, 2002, p. 1404). The judges should not delve into matters that surpass the question of whether the legislature or the administration acted pursuant to the Constitutional rules. They should refrain from deciding upon the opportunity of such behavior (Bendor, 2011, p. 337).

Another line of reasoning is of extreme relevance to our current dilemma, and states that the judicial activism versus judicial restraint debate is actually not the crucial one. According to it, if a judge declares what the law is, or confirms the provisions of the law, he is nothing more than an instrument that enforces the latter. If he contradicts the law, he is acting in an illegitimate manner. Moreover, in this view judicial objectivity is seen as a prerequisite to judicial decision making. Judges are prohibited from imposing their personal opinions on society through their decisions (Barak, 2009, pp. 264-265). By exercising judicial constitutional review, the judges may only enforce or slightly broaden the scope of constitutional rights, in line with the intent of the fundamental document (Wolfe, 1997, p. 55).

The issue of constitutional judges (be they part of a Constitutional Court or a Supreme Court) acting in unexplainable manners (unbound by any legal principles), that is solely according to their personal and ideological preferences is not limited to lesser developed democracies. Even the United States Supreme Court often acts subjectively to say the least (Stone, 2012, p. 499). However, even legal errors resulting from ideological causes can eventually be overcome, as they are subject to subsequent evaluation (Piccard, Piccard, 2006, p. 4).

The entire Romanian Constitutional framework was geared towards a judicial error in this case. First of all, according to article 143 of the Constitution, the judges must have

graduated law and must have at least eighteen years of experience in juridical or academic activities. Being old law specialists raises two concerns. They are on one hand biased towards issuing decisions in favor of social care recipients, as they are close to retirement age². Being long time legal specialists also makes them immune to a deep and specialized understanding of the intricacies of economic mechanisms, making them prone to errors whenever trying to steer away from strictly legal considerations and into the territory of economic opportunity as was the case in the decision we are currently analyzing.

The nomination procedure creates very politically-dependent courts, despite the previously-mentioned experience requirements that are inadequate to prevent this from happening. According to article 142 of the Constitution, three of the judges are appointed by the Chamber of Deputies, three by the Senate and three by the President of Romania. Obviously, even if they are selected from a pool of applicants with considerable experience in the legal field (which is not uncommon in the high political circles of Romania), they will have a good connection (to say the least) to the political arena and to the electoral stake that concerns their electors – the sentiment of the Romanian electorate. However, up to this point in the evolution of the Constitutional framework, it has sadly been considered the best measure that would minimize democratic objections as to the transfer of the power to guard the gates of constitutional legitimacy from its source, the people, to its guardians (Pinelli, 2007, p. 34).

What is most troubling about Romanian Constitutional Court Decision No. 874 of the 25th of June 2010 concerning the unconstitutionality objection concerning the provisions of the Law enacting certain measures considered necessary in order to restore the budgetary balance is the motivation that indiscriminately reducing the salaries of the entire public administration with 25% is a democratic, sound and necessary measure that will allow for the safeguarding of the Romanian State. However, in the absence of any Constitutional provision to support it, the Court at the same time holds that the difficulties of the State's social care budget cannot be opposed to the right to pensions, in the sense that the latter cannot be diminished, even temporarily, because the constitutional right to a pension cannot be influenced by the faulty administering of the budget by the State.

² Please see the website of the Romanian Constitutional Court - <http://www.ccr.ro> (last accessed on October 9th, 2014) - for the age of each member. At least seven out of the nine can be considered to approach the national legal retirement age.

The sustainability of the State budget allocated for pensions depends decisively on the evolution of the national economy (Socol, Marinaş, Socol, Dascălu, 2011, p. 230). Pensions are a result of the performant management of the State. They are a direct result of the latter. The funds cannot be paid unless the latter allows for it (Ciuraru-Andrica, 2012, p. 19). The Romanian Constitutional Court began to overreach its specific Constitutional mandate and started to analyze questions of policy, of regulatory opportunity. This behavior is mandated by a lack of specific economic principles agreed-upon by the basic social contract. In the context of a new Constitution, the jurisprudence of the German Federal Constitutional Court in this regard is extremely relevant, in its conclusion that a balance must be struck between the freedom of the legislature to regulate economic life and the restrictions that the Constitutional rights impose on the former – thus, it is clearly implied that the choice of fundamental rights will inevitably translate into a choice of potential actions/ attitudes that will be available in the context of economically governing a nation (K.A.S., 2013, pp. 47-48).

We have shown that the Romanian Constitutional framework is extremely vague in regulating the manner in which Constitutional judges interact with the other powers of state and in describing the tools at their disposal or in setting the standards for the primary wielders of those specific tools. The specific reference value that influences every national pension is a question of economic policy, not one of constitutionality. The Romanian Constitution does not currently expressly allow for economic adjustments to be made in dire situations, and so has left the question open for Constitutional debate. It has been correctly noticed that regarding this matter we should follow the example of the German Constitution, which allows for the ensuring of budgetary balance. This can only be achieved by counter-balancing the constant increases in public salaries and pensions stemming from performant years with cuts in times of economic crises or excessive budgetary deficits (Paul, 2010). Thus, it is a condemnable fact that the constitutional court judges decided to take on the role of the executive in the case undergoing scrutiny, as they substituted their own view of the correct or preferable solution in their decision rather than remain within the boundaries of reviewing the lawfulness of the matter they were asked to judge upon (French, 2009, p. 11).

Navigating the quicksand at hand will not be an easy task. A coordinated effort of normative economic analysis of law proposals, their enactment and the subsequent constant application of the analysis tools in the day to day activity of the constitutional interpreters will have to be achieved in order for legal decisions to constitute sound economic ones as well. Also, the constant application can only be a result of the competence to properly apply

economic reasoning whenever trying to tackle complex legal issues that affect economic outcomes. A delicate balance must be struck, as we are not requesting a system of constitutional economists that disregard the rule of law, just the same as we condemn pure jurists that have an unhealthy disregard for the economic pains of the nations they are charged to help defend. The journey ahead is long and difficult, but its successful completion could yield great economic efficiency benefits. A new Constitution worthy of its twenty-first century origin will have to try to tackle all of these issues head-on. This analysis is but a mere signal that is meant to spark the lighting of the long path ahead.

Acknowledgement

This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/134197 „Performance and excellence in doctoral and postdoctoral research in Romanian economics science domain”. / Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul POSDRU/159/1.5/S/134197 „Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România”.

Bibliography

1. Croitoru, E. L., Alexandru, F., Toader, S. A., 2014. Sustainability of the public pensions system in terms of demographic factors. Case Study: Romania, International Journal of Economics and Statistics, Volume 2, North Atlantic University Union, Oregon, United States of America. Available online at <http://www.naun.org/main/NAUN/economics/2014/a422015-135.pdf> (last accessed on October 9th, 2014)
2. Easterbrook, F. H., 2002. Do Liberals and Conservatives Differ in Judicial Activism?, 73 University of Colorado Law Review, United States of America. Available online at http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2135&context=journal_articles (last accessed on October 9th, 2014)
3. Bendor, A. L. , 2011. The Relevance of the Judicial Activism vs. Judicial Restraint Discourse, 47 Tulsa L. Rev., United States of America. Available online at

- <http://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2816&context=tlr>
(last accessed on October 9th, 2014)
4. Barak, A., 2009. *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, United States of America. Available online at http://books.google.ro/books?id=9dVYGvTHm38C&dq=judicial+activism+restraint&source=gbp_navlinks_s (last accessed on October 9th, 2014)
 5. Wolfe, C., 1997. *Judicial Activism: Bulwark of Freedom Or Precarious Security?*, Rowman & Littlefield, Washington DC, United States of America. Available online at <http://books.google.ro/books?id=OtQu8dnH9coC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=judicial+activism+restraint&source=bl&ots=KdNYfPPHpe&sig=GDWHchH2Yq2E-h-JzY5F3nDZRNU&hl=en&sa=X&ei=MqoyVPbcHuf5ygOh8YD4Cg&ved=0CCsQ6AEwAjgU#v=onepage&q=judicial%20activism%20restraint&f=false> (last accessed on October 9th, 2014)
 6. Stone, G. R., 2012. *Citizens United* and Conservative Judicial Activism, *University of Illinois Law Review*, United States of America. Available online at <http://illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2012/2/Stone.pdf> (last accessed on October 9th, 2014)
 7. Piccard, P., Piccard, A., 2006. *Judicial Activism or Judicial Independence? From Marbury v Madison to Bush v Gore, A Cautionary Tale for Democracy*, International Bar Association July Issue, London, United Kingdom. Available online at <http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=359FD32B-8425-4DFE-992D-BEBAD64B10FE> (last accessed October 9th, 2014)
 8. Pinelli, C., 2007. *The Concept and Practice of Judicial Activism in the Experience of Some Western Constitutional Democracies* in *Juridica International Law Review XIII/2007*, University of Tartu, Estonia. Available online at http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2007_2_31.pdf (last accessed on October 9th, 2014)
 9. Socol, C., Marinaș, M.-C., Socol, A.-G., Dascălu, I., 2011. *Public Pensions Reform in Romania. How Affect the Public Finance Sustainability?* in *Timișoara Journal of Economics Vol. 4 Issue 4(16)*, Timișoara, Romania. Available online at <http://www.tje.uvt.ro/index.php/tje/article/download/123/pdf> (last accessed October 9th, 2014)

-
10. Ciuraru-Andrica, C., 2012. Administrarea Sistemului Public de Pensii din România între Teorie și Practică in *Revista Transilvană de Științe Administrative* 2(31)/2012. Available online at <http://www.rtsa.ro/files/RTSA%20-%2031%20-%20202CIURARU-ANDRICA.pdf> (last accessed on October 9th, 2014)
 11. K.A.S., 2013. The Economic Constitution in Selecție de Decizii Ale Curții Constituționale Federale a Germaniei, BVerfGE 50, 290 (Mitbestimmungsgesetz), Konrad Adenauer Foundation, Rule of Law Program South-East Europe, Ed. C. H. Beck, Bucharest. Available online at http://www.kas.de/wf/doc/kas_35697-1522-1-30.pdf?140328143713 (last accessed on October 9th, 2014)
 12. Paul, A. M., 2010. O zi tristă cu dublu sens, <http://www.andreeapaul.ro> (last accessed on October 9th, 2014) blog June 25th 2010 entry. Available online at <http://www.andreeapaul.ro/blog/2010/06/o-zi-trista-cu-dublu-sens/> (last accessed on October 9th, 2014)
 13. French, R. S., 2009. Judicial Activism – The Boundaries of the Judicial Role in November 10th 2009 LAWASIA Conference speech publication, Ho Chi Minh City, Vietnam. Available online at <http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchcj/frenchcj10Nov09.pdf> (last accessed October 9th, 2014)

CERTAIN ASSESSMENTS RELATED TO PERSONALITY RIGHTS

Izabela Bratiloveanu, Postdoc Researcher, PhD, University of Craiova

Abstract: The personality rights are rights inherent to the human person, as they belong to any physical person (innate and inalienable), to protect its primary interests. Unlike the real rights and the rights of claim, this bundle of rights is not acquired as a result of human actions. As stated in the Romanian doctrine, the legal nature of personality rights is personal non-property rights. The Romanian specialty literature has shown a particular interest in this category of rights, since the adoption of the new Civil Code, which are classified according to the content of regulated rights as follows: rights protecting the human body and its biological and psychological functions (the right to life, the right to health, the right to physical and mental integrity) and rights protecting moral values (the right to dignity, the right to freedom of expression, the right to privacy, the right to image, the right to respect the memory of the deceased). The new Civil Code listed in an illustrative manner as personality rights within paragraph 1 of Article 58: the right to life, health, physical and mental integrity, dignity, self-image, respect for privacy.

Keywords: the personality rights; the personal non-property rights; Civil Code.

1. INTRODUCTION

In German legal doctrine, was established a theory of personality rights in the late nineteenth century, with a view to remedy the inability to use with flexibility the mechanism of tort liability to punish the damages brought to the person. As pointed out, the German Civil Code contains provisions, with principle value, according to which the person affecting life, body, health and freedom of an another one, is undertaken to repair the damage caused (art. 823 B.G.B.), from which the German doctrine and case law have held that there is a *right to respect for life, physical integrity and freedom of movement*¹. As regards the *right to honor*, it results from tort liability provisions (article no. 826 and 823 paragraph 2 B.G.B.) in conjunction with the criminal provisions in this matter, and the *right to image* is consecrated by special provisions concerning the right of artistic creation and photography. On the other hand, the German Federal Court of Justice has established a general personality right, based on the provisions of articles 1 and 2 of the German Basic Law.

French doctrine of the early 20th century was heavily inspired by German doctrine, in 1909, and H.E. Perreau published the article "Des droits de la personnalité", in *Revue trimestrielle de droit civil*, an article which constitutes a first systematization attempt. In French law, the legislative solutions translated the doctrinal and jurisprudential guidelines. In 1970, the scandal press which sought to commercially use the photography of the President of the Republic, Georges Pompidou, led to legislative changes. Thus, through the Law no. 70-643 of 17th July 1970 on the strengthening of guaranteeing the individual rights of citizens, has been amended the article 9 of the Civil Code and has been recognized the right to privacy². Law no. 93-2 of 24th August 1993 on the reform of the Criminal Procedure Code

¹ H. Diaconescu, S. Cercel, R. D. Diță, G. Gazdovici, *Răspunderea juridică în domeniul prelevării și transplantului în dreptul român*, U.J., 2009, p. 44.

² Article 9 of the French Civil Code: "*Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres,*

provided the civil protection of the presumption of innocence under art. 9-1 of the Civil Code³. Furthermore, by Law no. 94-653 of 29th July 1994 on the respect for the human body there have been introduced in the French Civil Code in Book I, Title I, Chapter II – About the Respect of the Human Body, the articles from 16 to 16-9 and in Chapter III - About the Exam of Genetic Characteristics of a Person and about the Identification of a Person based on its Genetic Fingerprints, the articles from 16-10 to 16-13.

2. PERSONALITY RIGHTS – PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS

Subjective civil right represents the ability of the active subject, within the civil legal norms, to have a certain conduct, to claim to the passive subject to have an appropriate conduct and, if necessary, to request the participation of the coercive force of the State. Therefore, the defining elements of subjective civil right are: 1) the subjective civil right is a possibility recognized by civil law to the active subject, physical and legal person; 2) under this possibility, the active subject: *a) can have himself a certain conduct*, such as the case of the absolute right (real or non-property); *b) may require an appropriate conduct to the passive subject* (to give, to do or not to do anything, as appropriate, as the case of the right of claim, which is a relative right) and *c) may require the participation of the coercive force of the State*, if necessary (namely when its right is disregarded, or violated)⁴. The subjective right is a legitimate restriction of the freedom of the other, set by the legal norm in favour of the subject thus receiving a reserved area to exercise its powers.

Depending on the nature of their contents, the subjective civil rights are divided in property rights and non-property rights, each category having subcategories in its turn. Are property rights the subjective rights whose content can be expressed by money, in a pecuniary way. As noted in the doctrine, the *property rights* belong to the category of *goods*. The term “good”, that refers to any economic value likely to be useful to a person, brings together two very different categories: *the tangible assets*, namely tangible things considered as such (a building, a car, a violin) plus *intangible assets*, namely the property rights whose existence is not material, but only legal⁵. As regards *property rights*, they are classified into real rights and rights of claim. *The real right - jus in re* - represents that property right by virtue of which its holder may exercise the powers over a good without the participation of another person (for example right to property and its dismemberments). *The right of claim- jus ad personam* - represents that property right pursuant to which the active subject (creditor) may require to the passive subject (debtor) to give, do or not do anything.

In legal literature, there have been over time different classifications of non-property rights. Further within our research, we shall present some criteria retained at the basis of these classifications. From the first point of view, based on the triad of human structure - the human as bio-psycho-social being, we make the distinction between: *non-property rights protecting the human being as a whole bio-psychic entity* (right to life, right to health, the right to physical and mental integrity), *non-property rights defining the human being as the subject of*

propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé”.

³ Article 9-1 of the French Civil Code: “*Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence*. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes les mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte”.

⁴ Gh. Beileu, *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil*, U.J., București, 2005, p. 77.

⁵ H. Diaconescu, S. Cercel, R.D. Diță, G. Gazdovici, *work cited*, p. 36.

its emotional or affective states and relations (the right to honor, reputation, dignity, right to memory, right to the feelings of affection for the death of a close human being) and *non-property rights protecting human being as social relationship* (the rights of the physical person - the right to a name, the right to a home, the right to marry and to found a family, the right to privacy, the right to a certain marital status, non-property rights of the author; the rights of communities constituted as legal persons - right to a name, the right to a head office, the right to emblem, firm, right to fair competition)⁶.

In the category of non-property rights, certain authors subsume: *the actual personality rights, the rights relating to the civil status of the individual and the fundamental freedoms*⁷, while others make the distinction between: 1. *the right to respect for the physical integrity* which involves the protection of the human body and the protection of the human life (right to life and health); 2. *the right to moral integrity* (right to privacy); 3. *the right to image*; 4. *other personality rights* (the right to voice, the right to honor, the right to the presumption of innocence)⁸. Dean Carbonnier appreciated as being part of *the attributes of the physical person: the personality rights* (the right to its own image, the right to honor, the right to dignity); *the individual freedoms* (the physical freedom⁹, the inviolability of residence, the freedom of conscience, the professional freedoms¹⁰); *the right to privacy; the presumption of innocence; the civil equality* (the principle of civil equality, legitimate inequalities, discriminations)¹¹.

In the oldest Romanian doctrine, the non-property rights were classified according to *the framework* in which individualizes the person in: 1. The rights individualizing the person within the society, which are regulated by the civil law; 2. The rights individualizing the person within the family, which are regulated by family law¹². The rights individualizing the person within the society, depending on the aspect covered, are divided into:

1. *Rights relating to the existence and integrity (physical and psychological) of the person*, such as: the right to life, right to health, right to honour, honesty or reputation, the right to human dignity;

2. *Rights relating to the identification of the person*, such as: a) for the physical person: the right to a name, the right to a nickname, the right to domicile and residence, the right to a civil status, b) for the legal person: the right to a name, the right to a head office and others.

3. *Rights resulting from intellectual creation*, namely (only) non-property rights that spring from literary, artistic or scientific and inventive work¹³. Such rights are: the right to work or invention authorship, the right to bring the work available to the public, the right to demand respect for the integrity of the work and the right to withdraw the work.

The personality rights are "the rights inherent to the human being as belonging to any physical person (innate and inalienable) in order to protect its primary interests"¹⁴, or, in other

⁶ C. Juguăstru, *Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor*, Hamangiu 2013, p.18.

⁷ Ch. Larroumet, *Introduction à l'étude du droit privé*, Tome I, Economica, 2004, pp. 269-271.

⁸ S. Gjidara-Decaix, *Précis de droit civil*, P.U.F., Paris, 2007, pp. 52-90.

⁹ Freedom to move, freedom to do something or not.

¹⁰ Freedom of trade and industry, the labor freedom.

¹¹ J. Carbonnier, *Droit civil. Les personnes*, 21 edition, PUF, 2000, p. 148.

¹² A. Pop, Gh. Beleşiu, *Drept civil. Teoria generală a dreptului civil*, University of Bucharest, Faculty of Law, Bucureşti, 1980.

¹³ Gh. Beleşiu, *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil*, Universul Juridic, Bucureşti, 2005, p. 80.

¹⁴ Ph. Malaurie, L. Aynes, *Droit civil. Les personnes. Les incapacités*, 5 edition, Cujas, 1999, p. 113.

words, are "native powers" for the simple fact of being a person¹⁵. Unlike real rights and rights of claim, such rights shall not be acquired as a result of the human actions¹⁶.

Based on article 54 of the Decree no. 31/1954 which lists the main non-property rights, namely: the right to name or nickname, to right to honour, reputation and the non-property right of the author of a scientific, literary or technical work, in the Romanian law, until the emergence of the new Civil Code in which are explicitly recognized under this terminology in Article 58, the concept of personality rights firstly appeared in the literature and were included in the category of non-property rights. It should also be added that it was criticized the classification established by the provisions of article 54 paragraph (1) of the Decree no. 31/1954 as it omits important non-property rights such as the right to life, the right to physical integrity, the right to privacy. It was mentioned that this institution aims at providing a precise and clearly defined legal framework to protect the bio-psycho-social entity of a human being¹⁷. The Decree no. 31/1954 did not specifically refer to the right to dignity, but provided protection of honour and reputation of the person.

Personality rights do not integrate into the patrimony of the person, which designates a universality of property rights and obligations that belong to a person¹⁸. On the same line of thinking, it was held that the rights belonging to the patrimony of a person are property rights, which can be valued in money; therefore, when we say patrimony, we implicitly say financial. And hence, those rights who do not have such an expression will remain outside the patrimony by their nature; these rights are called non-property rights. They are essentially non-monetary.

Not only public or political rights of the individual are embedded in the patrimony, but also the private rights, such as those relating to the parental authority, the right to honour or the moral right arising from the quality of the artist or writer, civil status actions, etc., namely those relating to personality¹⁹. The personality referred to by this bundle of rights is not confined to the technical notion of legal person, meaning to be subject of law, but concerns the human person as a whole, in its biological, psychological and social reality²⁰.

Personality rights are absolute rights, their correspondence being the general and negative obligation to not violate them, an obligation incumbent on all the others subjects of civil law (or, as noted in the literature, are rights opposable *erga omnes*); are not transmissible and, therefore, can't be the object of a legal transmission; are not subject to extinctive and acquisitive prescription; can't be pursued by creditors; are strictly personal, consequently, are not likely to be exercised by representatives; are universal, in the sense that they belong to all persons.

The steps in the fixation of the concept of "personality rights" had as starting point the definition of subjective rights and their delimitation from civil liberties²¹. As society evolved, the human powers that are considered normal were endangered, requiring a higher level of protection. The border between personality rights and civil liberties is uncertain and in

¹⁵ F. Sudre, *Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 311.

¹⁶ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les personnes. Les incapacités*, 5 edition, Cujas, Paris, 1999, p. 113.

¹⁷ Gh. Mihai, G. Popescu, *Introducere în teoria drepturilor personalității*, Editura Academiei Române, București, 1992, p. 16.

¹⁸ L. Pop, L.-M. Harosa, *Drept civil. Drepturile reale principale*, Universul Juridic, București, 2006, p. 11.

¹⁹ O. Ungureanu, C. Munteanu, *Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale*, Hamangiu, București, 2008, p. 5.

²⁰ O. Ungureanu, C. Jugastru, *Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod Civil*, Hamangiu, București, 2011, p.42.

²¹ See, P. Kayser, *Les droits de la personnalité. Aspects théoriques et pratiques*, Revue trimestrielle de droit civil, vol. XXIX/1971, pp. 448-454.

constant movement, many of the powers that nowadays are considered to be rights having the status of freedoms in the past²². Some authors consider that civil liberties are part of personality rights, to the extent that they have a consecration in the national law or international conventions²³. There are opinions saying that civil liberties are joined in the category of personality rights, as they have many common characters²⁴. Other authors, based on the idea that personality rights have a determined content, set them apart from freedoms²⁵. Are considered civil liberties: freedom of conscience, freedom of movement and establishment, freedom to have a large family or not having a child, freedom to practice the profession you choose, freedom to marry or to remain celibate, freedom to adopt a child, to choose your friends, fashion, diet, freedom to live solitary or to live in the community or in free union and freedom to prepare your funeral.

Personality rights are a particular application of subjective rights. Along with this majority opinion other points of view were also expressed. Thus, according to J. Ghestin and G. Goubeaux, personality rights are at the "limit" of the notion of subjective right, this quality being often recognized to certain personality rights, such as the right to image²⁶. Some authors consider that these are freedoms finding their limits in competing freedoms of the other subjects or legitimate interests²⁷. Other authors consider that personality rights are "subjective civil rights without physical expression, subject to the principle of availability". Technically speaking, the personality rights would be "civil liberties"²⁸.

3. THE CLASSIFICATION OF PERSONALITY RIGHTS

In both foreign and Romanian literature, there is no complete agreement relating to the determination of the personality rights, the constant focus being on the difficulty to systematize this matter, as well as to characterize, to review its component rights.

The catalogue of personality rights indicated under Article 3 of the Civil Code of Québec has an open character, including in this category the right to life, the inviolability and integrity of the person, the right to respect for the name, reputation and privacy. In Article 35 is provided for the right to respect for reputation. In an Eastern European area, the Polish legislature opted in 1964 for an enumeration type listing, providing in art. 23 of the Civil Code: "The goods inherent to human personality, and especially health, freedom, honour, freedom of conscience, the name and the pseudonym, image, secrecy of correspondence, inviolability of the home, scientific or artistic creation, invention and rationalization remain under the protection of civil law, independent from the protection under other provisions". The Polish jurisprudence has rejected the concept of the general right of personality and categorically ruled for a plurality of personality rights²⁹.

Also, so far, in the literature, there is no full agreement on the proposed criteria for the classification of personality rights and the content of each category of such rights, therefore we will confine to present just some of them. In a more general manner, we can say that there

²² E. Chelaru, *Drepturile personalităţii în reglementarea Noului Cod Civil*, Dreptul nr. 10/2011, p.31.

²³ *Ibidem*, p.32.

²⁴ See, O. Ungureanu, C. Jugastru, *Drept civil. Persoanele*, Rosetti, 2003, p. 44.

²⁵ See, F. Zenati-Castaing, T. Revet, *Manuel de droit des personnes*, P.U.F., 2006, p. 213.

²⁶ J. Ghestin, G. Goubeaux, *Traité de droit civil. Introduction générale*, L.G.D.J., Paris, 1977, pp. 164-165.

²⁷ Y-H Leleu, G. Genicot, E. Langenaken, *La maîtrise de son corps par la personne*, in J.L.Renchon (coord.), *Les droits de la personnalité*. Actes du X Colloque de l'Association „Famille & Droit”, Louvain-la-Neuve, 30 novembre 2007, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 99.

²⁸ Gh. Mihai, G. Popescu, *work cited*, p.64.

²⁹ See B. Lewaszkiwicz- Petryknowsa, *Le principe du respect de la dignité de la personne humaine*, Actes du Séminaire UniDem, Montpellier, France, 1998.

is no universally accepted opinion on the list of personality rights and that each author develops its own approach.

In French law, a first classification based on the object of rights makes the distinction between the real rights, the rights of claim, the intellectual property rights and the personality rights; personality rights are characterized by the fact that their object is the very person of their owner and should be limited to "rights aimed at guaranteeing and developing the person itself"³⁰. Some authors hold a classification of personality rights into two categories: the rights relating to the physical appearance of a person (the right of the person over its body and the person's right to respect for its body) and the moral rights of the person (the right to image and privacy, the right to the presumption of innocence, the right to inviolability of the home, the right to privacy of correspondence, right to honour, the moral right of the author over its work)³¹. From other point of view, they are divided into: personality rights that tend to protect the physical integrity, personality rights that tend to protect the moral integrity and personality rights that tend to protect the privacy³². From a third point of view, fall within personality rights: civil liberties, fundamental guarantees regarding hospitalization of persons on the grounds of mental disorders, inviolability of the home, privacy, right to their own image, the right to their voice, right to honour, right to respect for beliefs, the right to confidentiality³³. In Swiss law, in general, there is distinction between the rights of the physical personality, the rights of the affective personality and the rights of the social personality³⁴. Also, in another view, it was considered that it would be more accurate to try a setting of several categories of the personality rights, but not taking into account personality aspects involved but, depending on their specific nature and legal status applicable³⁵.

Within the Romanian literature, from one point of view, personality rights were classified into two categories, namely: the rights relating to the protection of the human body (the right to life, health, physical and mental integrity) and the rights that protect the moral values (the right to dignity, the right to its own image, the right to honour, the right to respect for private life)³⁶. Professor Eugen Chelaru, in a first time, classified the rights of personality according to the time they protect the values inextricably linked to the humanity of the human being, namely during life or after death of the human being and, in a second time, depending on the content of rights, in rights that protect the human body and its biological and psychological functions (right to life, right to health, the right to physical and mental integrity) and rights that protect moral values (right to dignity, the right to freedom of expression, right to privacy, right to image, right to respect the memory of the deceased).

³⁰ J. Ghestin, G. Goubeaux, *work cited*, p. 164.

³¹ Ph. Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, LexisNexis, ediția a 13-a, 2011, pp. 302-333. Also see M. de Juglart, *Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d'examen. Tome 1. Premier Volume. Introduction. Personnes. Famille*, Ed. Monthcrestien, 1975, p. 105; the author distinguishes between rights derived from the physical aspect of the personality, a category which includes the right to bodily integrity and rights about the moral aspect of personality, a category which includes the right to the image, the right to privacy and the moral right of the author. See, A. Weill, *Droit civil, Tome 1*, Dalloz, Paris, 1972, vol.2, p. 22.

³² Fr. Terré, D. Fennoillet, *Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités*, 6 edition, Dalloz, Paris, 1996.

³³ G. Cornu, *Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens*, 8 edition, Montchrestien, Paris, 1997, p. 184. ; J. Ghestin, G. Goubeaux, *Traité de droit civil. Introduction générale*, L.G.D.J., Paris, 1977, pp. 164-165.

³⁴ A. Bucher, *Personnes physiques et protection de la personnalité*, ediția a 5-a, Helbing Lichtenhahn, 2009, p. 96.

³⁵ For details, see D.S. Lindenbergh, *De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Nederlandse privaatrecht*, T.P.R., 1999, p. 1673.

³⁶ C. T. Ungureanu, M. Afrășiniu, D.M. Cigan, M. Eftimie, L. Irinescu, M. Păpureanu, E. Florescu, A.C. Târșia, C. Voicu, G.C. Frențiu, M.S. Croitoru, I. Popa, L. Mirea, O. Podaru, D.M. Cosma, E. Roșioru, *Noul Cod Civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1 – 952*, , Hamangiu, București, 2012, p.94.

A part of the Romanian legal doctrine held that, broadly, personality rights include the individual freedoms, such as freedom of conscience, freedom of movement and establishment, freedom to practice the profession you choose, freedom to marry or to remain celibate, freedom to live solitary or live in the community or in free union; freedom to have a large family or not having a child, the freedom to adopt a child, the freedom to choose your friends, freedom of fashion, diet; finally, the freedom to prepare your funeral³⁷.

4 .THE NEW CIVIL CODE PROVISIONS

The Civil Code contains provisions regarding the personality rights in Book I –“About Persons”, Title II – “Physical Person”, Chapter II -"The Respect Due to the Human Being and its Inherent Rights" and the procedural guarantees in Title V "The Non-Property Rights Protection". The chapter which enshrines the rights of personality is structured in four sections: Section 1 - Common Provisions (article 58-60); Section Two - The rights to life, health and integrity of the physical person (article 61-69); Section three – Respect for the privacy and human dignity (article 70-77) and Section four - Respect due to a person after its death (art. 78-81).

The Civil Code set out in paragraph (1) of article 58 as personality rights: the right to life, health and integrity, the right to dignity, the right to their own image, the right to privacy³⁸. As for the content of the article, it should be noted that the Romanian legislator has expressly established that it is an illustrative list and that this category also includes "such other rights specified by the law"³⁹.

Personality rights are subject to the law in force at the time of their exercise and any breach of these rights is subject to the law in force at the time of committing the violation. In the relations of private international law, the existence and the content of personality rights are subject to the national law of the physical person, according to article 2577 Civil Code. The National law is the law of the State whose nationality the physical person has, and if the person has more than one nationality, it is the law of that State whose nationality the physical person has and which is most closely connected, in particular through its habitual residence. For the persons who have no nationality and for refugees, the reference to national law is understood as a reference to the law of the State where it has the habitual residence.

The repair claims based on a breach of privacy or personality, including through the media or through any other information medium, are governed, in accordance with the provisions of art. 2642 Civil Code, upon the choice of the injured person's by:

- a) the law of the State of its habitual residence;
- b) the law of the State in which occurred the detrimental outcome;
- c) the law of the State where the author of that damage has its habitual residence or registered office.

In the cases referred to at letters a) and b), the law cited provided that the author of the damage to have reasonable expectations that the effects of impairment of personality to occur in one of those States. The right of reply against harm to the personality is subject to the law of the state in which publication occurred or where the show aired.

The provisions of the New Civil Code applies to the illegal acts causing injury committed after its entry into force and not to the illegal acts committed before. In accordance

³⁷ O. Ungureanu, C. Jugustru, *Drept civil. Persoanele*, Hamagiu, 2007, p.41.

³⁸ Law no. 286/2009 published in the Official Gazette, Part I, no. 511/2009. The new Civil Code entered into force on 1 October 2011.

³⁹ The paragraph 1 of the article 58 was amended by Law no. 71/2011 implementing the Law no. 287/2009 published in the Official Gazette, Part I, no. 409/2011. Prior to the amendment, the text was formulated as follows: "Everyone has the right to life, health, physical and mental integrity, to honour and reputation, the right to privacy and the right to its own image".

with the rule of article 3 of Law no. 71/2011 for the implementation of Law no. 287/2009 on the Civil Code⁴⁰, "the acts and legal facts concluded or, if applicable, performed or produced before the entry into force of the Civil Code cannot generate legal effects other than those provided by the law in force at the date of completion or where appropriate, their occurrence or production". Article 103 of the same law provides that "The obligations arising from the extra-contractual legal facts are subject to provisions of that law which is in force at the time of their production or, where appropriate, their commission". Article 118 of Law no. 71/2011 provides an exception in the matter of obligations settlement by establishing that "Non-contractual obligations arising before the entry into force of the Civil Code are subject to ways of extinguishing obligations contained therein". Consequently, for the illegal actions causing injury committed before the entry into force of the present Civil Code, the moral and material damages are determined in compliance with the civil law in force at the time of the actions, respecting the rule *tempus regit factum* / *actum* and not according to the new Civil Code.

REFERENCES:

1. Beileu Gh., *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil*, U.J., București, 2005.
2. Bucher A., *Personnes physiques et protection de la personnalité*, 5 edition, Helbing Lichtenhahn, 2009.
3. Chelaru E., *Drepturile personalității în reglementarea Noului Cod Civil*, Dreptul nr. 10/2011.
4. Cornu G., *Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens*, 8 edition, Montchrestien, Paris, 1997.
5. Diaconescu H., Cercel S., Diță R. D., Gazdovici G., *Răspunderea juridică în domeniul prelevării și transplantului în dreptul român*, U.J., 2009.
6. Gjidara-Decaix S., *Précis de droit civil*, P.U.F., Paris, 2007.
7. Ghestin J., Goubeaux G., *Traité de droit civil. Introduction générale*, L.G.D.J., Paris, 1977.
8. Jugastru C., *Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor*, Hamangiu, București, 2013.
9. Kayser P., *Les droits de la personnalité. Aspects théoriques et pratiques*, Revue trimestrielle de droit civil, vol. XXIX/1971.
10. Larroumet Ch., *Introduction à l'étude du droit privé*, Tome I, ediția a 4-a, Economica, Paris, 2004.
11. Lewaszkiwicz- Petryknowsa B., *Le principe du respect de la dignité de la personne humaine*, Actes du Séminaire UniDem, Montpellier, France, 1998.
12. Malaurie Ph., Aynes L., *Droit civil. Les personnes. Les incapacités*, 5 edition, Cujas, Paris, 1999.
13. Malinvaud Ph., *Introduction à l'étude du droit*, LexisNexis, Paris, 13 edition, 2011.
14. Mihai Gh. , Popescu G., *Introducere în teoria drepturilor personalității*, Editura Academiei Române, București, 1992.
15. Pop L., Harosa L.-M., *Drept civil. Drepturile reale principale*, Universul Juridic, București, 2006.
16. Renchon J.L. (coord.), *Les droits de la personnalité. Actes du X Colloque de l'Association „Famille & Droit”*, Louvain-la-Neuve, 30 novembre 2007, Bruylant, Bruxelles, 2009.

⁴⁰ Published in the Official Gazette no. 409 of 10th June 2011.

17. Sudre F., *Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 2005.

18. Terré Fr., Fennoillet D., *Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités*, ediția a 6-a, Dalloz, Paris, 1996.

19. Ungureanu O., Jugastru C., *Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod Civil*, Hamangiu, București, 2011.

20. Ungureanu O., Munteanu C., *Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale*, Hamangiu, București, 2008.

21. Ungureanu O., Jugastru C., *Drept civil. Persoanele*, Rosetti, București, 2003.

22. Ungureanu C.T., Afrăsiniu M., Cigan D. M., Eftimie M., Irinescu L., Păpureanu M., Florescu E., Târșia A.C., Voicu C., Frențiu G.C., Croitoru M.S., Popa I., Mirea L., Podaru O., Cosma D.M., Roșioru E., *Noul Cod Civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1 – 952*, Hamangiu, București, 2012.

23. Weill A., *Droit civil, Tome 1*, Dalloz, Paris, 1972.

24. Zenati-Castaing F., Revet T., *Manuel de droit des personnes*, PUF, 2006.

My contribution to this work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.

THE MECHANISM FOR SOLVING THE DISPUTES RELATED TO THE DANUBE RIVER

Dan Alexandru Guna, PhD Student, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: The article analyzes the legal settlement of international disputes on the Danube River, based on the framework regulation applicable in Europe such as the Helsinki Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes held in 1992, but also the agreements signed specifically related to the river. The article also explains the historical and political circumstances that have influenced the regulations governing the settlement of disputes related to navigation and sustainable use of the Danube River water.

Keywords: The Danube, the settlement of international disputes, transboundary watercourses.

1. Introducere

La nivelul continentului european regimul apelor transfrontiere este alcătuit din tratate multilaterale dar și bilaterale dar și din acte normative ce țin de ordinea juridică a Uniunii Europene . Calitatea de membru al U.E a unui stat, atrage conform art. 344 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene obligația ca orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea tratatelor să fie supus jurisdicției Curții Europene de Justiție. Ca atare acordurile la care este parte și U.E devin drept comunitar și pe cale de consecință intră în competența de judecată a C.E.J. Acest poate avea implicații în cazul în care două state membre au un diferend cu privire la o convenție referitoare la un fluviu internațional la care este parte și U.E (cum este spre exemplu Convenția de la Berna din 1999 privind protecția Rinului). Implicațiile țin de competența exclusivă a instanței europene în raport de un tribunal arbitral ales de părți sau altă instanță internațională, însă nimic nu împiedică părțile să folosească metodele politico-diplomatice (cum sunt de exemplu clasicele negocieri) în acest sens neexistând restricții comunitare.¹

Preocupările statelor europene au evoluat de la abordarea problemei navigației la aspecte care țin de folosirea apelor transfrontiere pentru producerea de energie electrică , irigații, pescuit, agrement sau protecția mediului. În Europa există o bogată practică a cooperării dar există și episoade de conflict în legătură cu apele transfrontiere. Spre exemplu disputa dintre Belgia și Olanda cu privire la fluviul Meuse rezolvată de C.P.J.I în 1937, disputa dintre Spania și Franța cu privire la Lacul Lanoux din 1957, disputa din anii 1990 dintre Spania și Portugalia cu privire la Minho, Douro, Tagus and Guadiana , disputa dintre Ungaria și Slovacia referitoare la complexul Gabčíkovo-Nagymaros de pe Dunăre² rezolvată de C.I.J în 1997, disputa România – Ucraina cu privire la Canalul Bâstroe³ e.t.c.

¹ Un asemenea caz a fost MOX Plant care a opus Irlanda și Marea Britanie. În speța respectivă calitatea de membre ale U.E a celor două state și implicit de părți la tratatul EURATOM a atras reacția Comisiei Europene care a declanșat împotriva Irlandei procedura de infringement pentru încălcarea jurisdicției exclusive a Curții Europene de Justiție în spețele vizând interpretarea sau aplicarea legislației comunitare. Pentru analiza detaliată a speței Cesare Romano, "Case C-459/03 Commission v. Ireland", American Journal of International Law, Vol. 101, 2007.

² Pentru o analiză detaliată a se vedea Mircea Duțu, *Tratat de dreptul mediului*, Ed.C.H.Beck, ed.a 3-a, București, 2007, p.746, Heiko Fürst, *The Hungarian-Slovakian Conflict over the Gabčíkovo-Nagymaros Dams:*

2. Cadrul legal internațional.

Un instrument foarte important la nivelul acestui continent este Convenția de la Helsinki din 1992 privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiera și a lacurilor internaționale, încheiată sub auspiciile Comisiei Economice a O.N.U pentru Europa. Ea se axează în special pe problema prevenirii, controlului și reducerii impactului transfrontier al activităților statelor riverane cursurilor de apă internaționale. Protecția mediului acvatic dar și utilizarea echitabilă și rezonabilă a acestor ape reprezintă aspecte importante pe care convenția le reglementează.

În ceea ce privește rezolvarea diferendelor convenția are o abordare clasică, destul de lapidară (specifică convențiilor cadru). Astfel conform art.22 dacă apare un diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea convenției părțile îl vor rezolva prin negocieri sau alte mijloace convenite de părți. Pe lângă negocieri statele pot recurge la arbitraj sau C.I.J. Convenția detaliază regulile cu privire la arbitraj în anexa numărul IV.

Spre deosebire de alte convenții cu privire la apele transfrontiere, în cazul celei de față nu este stabilit un mecanism special, în afară de Reuniunea părților. Acesta servește drept organism formal și informal pentru prevenirea dar și rezolvarea disputelor prin întâlniri regulate dar și programe comune. Conform art.17 pct. 2 la ședințele acestui organism părțile vor trece în revistă stadiul implementării acestei convenții. Pentru acest scop vor examina politicile și abordările lor metodologice pentru protecția și utilizarea apelor transfrontiere; vor schimba informații în legătură cu experiența câștigată prin încheierea și implementarea de acorduri bilaterale și multilaterale sau a altor aranjamente privind protecția și utilizarea apelor transfrontiere, la care una sau mai multe sunt părți.

Regimul cadru stabilit de Convenția de la Helsinki a fost completat cu Protocolul de la Londra privind apa și sănătatea din 1999. Scopul acestuia este promovarea protecției sănătății omului și a bunăstării, atât individuală, cât și colectivă, în cadrul unei dezvoltări durabile, prin îmbunătățirea gospodăririi apelor, incluzând protecția ecosistemelor acvatice și prin prevenirea, controlului reducerea bolilor asociate apei. Protocolul este printre primele convenții internaționale încheiate special pentru a atinge un nivel adecvat din punct de vedere al igienei, calității apei potabile, nivel necesar pentru protecția sănătății umane. Ca și organism comun necesar pentru asigurarea implementării este înființată Conferința părților. La nivelul implementării protocolului art.15 prevede că părțile vor examina conformarea părților cu prevederile acestui protocol, pe baza examinărilor și evaluărilor la care face referire art. 7. La prima întâlnire părțile vor stabili proceduri multilaterale neconflictuale și nejuridice de natură consultativă, pentru a examina conformarea. Aceste proceduri vor permite o implicare corespunzătoare a publicului.

Referitor la rezolvarea diferendelor protocolul urmează linia convenției din 1992 stabilind că părțile le vor rezolva prin negocieri sau alte mijloace alese de către părți. De asemenea se poate recurge la arbitraj sau C.I.J.

La nivelul Europei pentru a avea o imagine corectă a regimului apelor transfrontiere este necesară și o scurtă analiză a Directivei Cadru a Uniunii Europene privind apa din anul 2000. Ea are ca și câmp de aplicabilitate statele membre U.E nu întreaga Europă însă în cazul în care bazinele apelor depășesc granițele U.E statele membre trebuie să facă toate eforturile

An Analysis, Institute for Peace Research and Security Policy University of Hamburg, Germany, p. 5, disponibil la adresa <http://ece.columbia.edu/files/ece/images/furst3.pdf>.

³ Mircea Dușu, *Dosarul Băstroe. O expunere a situației de fapt și a stării de drept*, p1. disponibil pe site ul <http://www.environmental-law.ro/evenimente/Canal%20Bastroe-rom.DN.pdf>.

pentru a se coordona cu statele nemembre pentru a atinge obiectivele stabilite de directivă. În orice caz statele membre în această situație vor aplica prevederile directivei cu privire la partea de bazin aflată pe teritoriul U.E. Unitățile administrative instituite pentru aplicarea acestor prevederi se numesc districte hidrografice. Statele membre vor identifica instituțiile competente să aplice prevederile directivei și vor informa Comisia Europeană. În cazul districtelor hidrografice internaționale, instituțiile existente pot fi abilitate pentru implementarea directivei. De exemplu bazinul fluviului Rin a fost împărțit în nouă bazine hidrografice, dintre care unele sunt internaționale, iar Comisia Internațională a Rinului a fost împuternicită să aplice prevederile directivei la nivelul întregului bazin.

În ceea ce privește mecanismul de rezolvare a diferendelor directiva nu are dispoziții exprese deoarece disputele dintre statele membre se vor rezolva conform cadrului general stabilit de legislația U.E. Comisia Europeană are atribuții de a sigura că legislația comunitară este respectată și implementată. Statele membre au obligația de a raporta Comisiei periodic cu privire la stadiul implementării. De asemenea Comisia poate declanșa procedura de infringement împotriva statelor care încalcă legislația uniunii. Dacă statul nu se conformează va fi sesizată Curtea Europeană de Justiție.⁴

Înțelegerea corectă a sistemului de rezolvare al diferendelor privind Dunărea presupune o scurtă analiză a cadrului istoric dar și politic de adoptare a reglementărilor respective. Istoria reglementărilor privitoare la Dunăre este foarte lungă mergând de la Tratatul de pace de la Paris 1856 și până în zilele noastre. Actualmente regimul navigației dunărene este reglementat de Convenția de la Belgrad din 1948 încheiată în condițiile Războiului Rece și ale dominației U.R.S.S-ului în Europa Centrală și de Răsărit. Această dominație și-a spus cuvântul cu ocazia conferinței de la Belgrad din 1948 la care au participat și state riverane precum: Franța, Marea Britanie, S.U.A. În urma acestei convenții s-a înființat Comisia Dunării cu atribuții mult reduse față de fosta comisie, prerogativele ei fiind limitate în special la problemele navigației. Prin intermediul regimului creat de convenția din 1948 statele riverane, și în special Rusia stat cu aspirații istorice la gurile Dunării, și-au asigurat controlul în problemele fluviului. State precum R.F.G-ul, Austria și Iugoslavia au încercat contrabalansarea acestei influențe a blocului comunist în problematica fluviului Dunărea. Regimul fluviului de dinainte de 1990 a fost orientat în special în direcția utilizării economice a apelor fluviului pentru sectoare considerate prioritare de regimurile comuniste precum: agricultura, producerea de energie electrică, industria. Datorită acestei viziuni protecția mediului dunărean a avut de suferit. Foarte multe proiecte au vizat sistemele de irigații, asanarea unor zone inundabile natural de către fluviu, construcția de hidrocentrale, o mai mică atenție fiind acordată protecției mediului. Referitor la acest domeniu al protecției mediului remarcăm Declarația de la București din 1985 referitoare la cooperarea privind controlul poluării Dunării. Gradul ridicat de poluare al apelor Dunării demonstrează însă că statele la momentul respectiv nu acordau prioritate acestor obiective.

Sfârșitul Războiului Rece, dezintegrarea U.R.S.S-ului, tranziția statelor foste comuniste către economia de piață, integrarea în Uniunea Europeană au influențat foarte mult regimul fluviului. Au apărut probleme noi legate de autoritățile competente de aplicarea a reglementărilor incidente, de finanțarea planurilor și proiectelor legate de Dunăre. Trecerea de la un sistem în care puterea politică, financiară era concentrată la centru la un sistem bazat pe descentralizare, inițiativă locală a avut în mod firesc aceste urmări. S-a creat un nou sistem complex de parteneriate, finanțare care au necesitat adoptarea unui nou cadru legal adecvat. Protecția folosirii apelor fluviului a cunoscut și ea modificări acordându-se importanță crescută protecției mediului și folosirii durabile a resursei acvatice. Importanța acordată de

⁴ Augustin Fuerea, *Manualul Uniunii Europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p.270.

organismele europene acestui domeniu completată de aspirația de integrare a multor state riverane foste comuniste și-au pus amprenta asupra regimului fluviului. În acest context a fost încheiată la Sofia în 1994 Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea . Ca obiectiv principal al cooperării statelor părți, conform art. 2 este realizarea gospodăririi durabile și echitabile a apelor din bazinul hidrografic al Dunării. Pentru realizarea obiectivelor convenției a fost înființată Comisia Internațională pentru protecția fluviului Dunărea. De remarcat că această convenție este încheiată sub auspiciile Convenției de la Helsinki din 1992, încadrându-se în tendințele europene în domeniul apelor transfrontiere.

În ceea ce privește cadrul legal propriu-zis de rezolvare al diferendelor Convenția de la Belgrad din 1948⁵ prevede în art. 45 că: „ Orice diferend între statele semnatare ale prezentei Convenții cu privire la aplicarea sau interpretarea acestei Convenții, diferend care nu va fi fost reglementat pe calea negocierilor directe, va fi supus, la cererea uneia dintre părțile interesate, unei Comisii de conciliere compusă dintr-un reprezentant al fiecărei părți și dintr-un al treilea membru desemnat de președintele Comisiei Dunărene dintre cetățenii unui stat care nu este parte interesată în diferend și, în cazul în care președintele Comisiei este cetățean al unui stat parte interesată în diferend, de către Comisia Dunăreana.

Hotărârea Comisiei de conciliere este definitivă și obligatorie pentru părțile interesate în diferend.” Observăm că primul mijloc indicat de convenție sunt negocierile directe iar ca măsură alternativă în caz de eșec concilierea . Nu se face referire la justiția internațională lucru explicabil datorită mentalităților epocii conform cărora mijloacele diplomatice sunt prioritare.

O altă convenție multilaterală care completează regimul de soluționare al diferendelor este Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea semnată la Sofia în 1994 și intrată în vigoare în 1998⁶. Soluționarea diferendelor este reglementată de art.24 . Conform alin.1 în cazul unui diferend între două sau mai multe părți contractante, cu privire la interpretarea sau aplicarea acestei convenții, părțile în cauză vor căuta o soluționare prin negociere sau prin orice alte mijloace de soluționare a diferendului, acceptabile lor, dacă este cazul, cu asistența Comisiei internaționale. Și această convenție modernă acordă prioritate negocierilor ca metodă de rezolvare a diferendelor însă recunoaște și rolul organismelor de cooperare – cum este Comisia Internațională a Dunării important forum de colaborare, schimb de informații dar și asistență a părților.

Alineatul 2 al aceluiași articol ne arată că în cazul nesoluționării diferendului conform celor indicate la alin.1 diferendul va fi supus pentru reglementare obligatorie fie C.I.J fi arbitrajului care se va desfășura în conformitate cu procedura stabilită în anexa numărul V a convenției. Tot în acest alineat mai sunt introduse două condiții. Una se referă la faptul că rezolvarea prin negocieri sau alte metode convenite de părți trebuie să se facă într-un termen rezonabil dar nu mai mare de 12 luni. O a doua se referă la notificarea cu privire la existența diferendului ce trebuie făcută Comisiei Internaționale înainte de a apela la justiția internațională. La litera b a alineatului 2 al art. 24 convenția creează posibilitatea pentru un stat de a opta în ceea ce privește rezolvarea unui diferend nesoluționat în conformitate cu alin 1 al art. 24 pentru una sau ambele modalități indicate la lit. a alin 2 art. 24 (adică C.I.J sau arbitraj) însă acest lucru trebuie declarat în scris depozitarului fie la momentul când devine parte la convenție , fie oricând după aceea. Dacă părțile la diferend optează pentru ambele modalități indicate la lit. a diferendul va fi supus C.I.J cu excepția unui acord contrar al

⁵ Ratificată de România prin Decretul Nr. 298 din 30 octombrie 1948 publicat în Monitorul Oficial NR. 253 din 30 octombrie 1948.

⁶ România a ratificat convenția prin Legea Nr. 14 din 24 februarie 1995 publicată în M.Of. nr. 41/27 feb. 1995.

părților. Conform lit. d alin 2 art. 24 dacă părțile nu acceptă aceleași modalități de soluționare menționate la lit. a diferendul va fi supus arbitrajului. Dacă un stat nu face declarația menționată de lit. b alin.2 art. 24 sau ea nu mai este valabilă se consideră că partea a acceptat arbitrajul.

Convenția pune accent pe rolul Comisiei internaționale ca și for de prevenire al diferendelor. Spre exemplu art. 4 lit. a arată că, în cadrul Comisiei internaționale se vor desfășura consultări și activități comune, în conformitate cu prevederile acestei convenții. De asemenea conform art. 11 consultările se desfășoară, de regula, în cadrul Comisiei internaționale, în vederea soluționării unei probleme.

În opinia noastră și Conferința Părților poate juca un rol important în prevenirea dar și soluționarea diferendelor legate de regimul fluviului, oferind un cadru de dialog, consultare. Astfel potrivit art. 22 la întrunirile Conferinței Părților, părțile contractante vor trece în revista probleme politice rezultând din aplicarea acestei convenții, pe baza raportului Comisiei internaționale, și vor adopta recomandări și hotărâri adecvate. Conform art. 22 pct. 4 hotărârile se va încerca să fie luate cu unanimitate iar dacă nu este posibil cu majoritate de patru cincimi dintre părțile contractante prezente și care votează.

Regimul juridic al Dunării se completează și cu acordurile bilaterale încheiate între riverani. Astfel există numeroase acorduri bilaterale care accentuează rolul comisiilor tehnice dar și al mijloacelor diplomatice în rezolvarea diferendelor referitoare la fluviu. De exemplu Acordul din 28 iunie 2010⁷ (Acordul din 2010) între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării prevede în art. 18 că eventualele diferende privind aplicarea sau interpretarea prezentului acord se vor soluționa în cadrul Comisiei hidrotehnice. Comisia hidrotehnică se înființează pentru asigurarea cooperării în conformitate cu prevederile acordului. În situația în care diferendul nu se poate rezolva în cadrul comisiei se recurge la mecanismul stabilit de Convenția de la Sofia.

Reglementări similare regăsim și cazul Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră⁸ în art. 18 conform căruia: „#1.Eventualele diferențe apărute în cadrul aplicării sau interpretării prezentului acord se soluționează în cadrul Comisiei. #2.În situația în care diferendul nu este soluționat potrivit dispozițiilor paragrafului 1, părțile contractante vor proceda conform celor cuprinse în Convenția de la Sofia.”

Comisia la care face referire art.18 este Comisia hidrotehnică româno-ungară care se înființează conform art. 10 alin. 1 pentru asigurarea colaborării, în conformitate cu prevederile acordului. Această comisie, ca și cea din Acordul cu Republica Moldova, are atribuții de natură tehnică dar în caz de litigii oferă cadrul necesar rezolvării diferendelor.

În cazul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră⁹ s-a optat pentru instituția împuterniciților în loc de înființarea unei comisii. Astfel conform art.16 fiecare parte numește câte un împuternicit guvernamental în problemele cooperării în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, și pe lociitorii acestuia și informează pe cale diplomatica cealaltă parte despre aceasta. Pentru examinarea problemelor care se reglementează prin prevederile acestui acord, împuterniciții convoacă o dată pe an sesiuni, iar în caz de necesitate, se pot înțelege asupra ținerii de sesiuni extraordinare. Împuterniciții și lociitorii lor realizează soluționarea practică a problemelor legate de îndeplinirea prevederilor acestui acord și a hotărârilor sesiunilor.

⁷ Publicat în Monitorul Oficial 756 din 12 noiembrie 2010.

⁸ Ratificat prin Hotărârea de Guvern nr. 577 din 15 aprilie 2004, publicată în M.Of. nr. 400/5 mai. 2004.

⁹ Ratificat de România prin Legea nr.16 din 11 ianuarie 1999, publicată în M.Of. nr. 13/19 ian. 1999.

Împuterniciții țin legătura directă între ei, iar în caz de necesitate, au dreptul de a crea grupe de lucru, de a atrage experți și de a organiza întâlniri pentru examinarea problemelor în curs.

Diferențele apărute în cursul aplicării sau interpretării acordului și a condițiilor sau a altor acte executive în legătura cu acesta, care nu se soluționează prin negocieri directe sau pe cale diplomatică, precum și în cazurile în care nu este posibilă găsirea altor metode, vor fi soluționate de către organele competente ale părților.

3. Concluzii

Mecanismul de soluționare al diferendelor privind fluviul Dunărea se poate caracteriza ca îmbinând mijloacele politico-diplomatice cu cele jurisdicționale, prioritare fiind negocierile diplomatice, fie directe, fie prin intermediul Comisiei Internaționale a Dunării, for ce joacă un important rol pentru prevenirea diferendelor, asigurând un cadru adecvat de dialog și schimb de informații. Se remarcă, reglementarea atipică a concilierii în cadrul Convenției de la Belgrad din 1948, în cazul căreia hotărârea organului de conciliere este definitivă și obligatorie.

Bibliografie:

1. Duțu Mircea, *Tratat de dreptul mediului*, Ed. C.H. Beck, ed. a 3-a, București, 2007,
2. Duțu Mircea, *Dosarul Bâstroe. O expunere a situației de fapt și a stării de drept*, disponibil pe site ul [http:// www.environmental-law.ro/evenimente/Canal%20Bastroe-rom.DN.pdf](http://www.environmental-law.ro/evenimente/Canal%20Bastroe-rom.DN.pdf).
3. Fuerea Augustin, *Manualul Uniunii Europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2011,
4. Fürst Heiko, *The Hungarian-Slovakian Conflict over the Gabčíkovo-Nagymaros Dams: An Analysis*, Institute for Peace Research and Security Policy University of Hamburg, Germany, disponibil la adresa <http://ece.columbia.edu/files/ece/images/furst3.pdf> .
5. Romano Cesare, “*Case C-459/03 Commission v. Ireland*”, *American Journal of International Law*, Vol. 101, 2007.

ASSESSED RISK AND CRIMINAL GUILT. A BIOETHICAL APPROACH

Laura Stănilă, Postdoc Researcher, POSDRU ID 133255, PhD, West University of Timișoara

Abstract: The reaction of our society against any harmful acts is a necessity dictated by the need to safeguard the social order, the fundamental values protected by the Rule of Law. New medical technologies, particularly those in the human reproductive field generated and still generate fierce controversy in the society, and, despite a strong current that insists on regulation by non criminal rules, national legislation of modern states abound in criminal rules, certain human behavior that may occur in biomedical techniques and practices being criminalized. Among the bioethics principles which form the basis of rational incrimination in biomedical sciences field, stands the precautionary principle whose ambiguity of the content and substrate was both blamed and praised. Thus, if a certain human activity is risky or potentially harmful, and there is no certainty about the magnitude of its effects or causality, then a proactive action is needed in order to avoid injury.

Among the elements of the precautionary principle, the potential harm / injury / assessed risk is testing criminal doctrine regarding its compatibility with certain types of criminal guilt, such as recklessness or negligence. These forms of guilt involve risk issue - assumed or unassumed -, question the issue of individual evaluation criteria regarding the potentiality of producing harmful results and challenge our fundamental logic.

The paper involved the use of both the analytical and comparative method. We also analyze the incrimination texts of Law 95/2006 on healthcare reform as well as Italian and French legislation governing assisted human reproduction problem. We do not intend an exhaustion of the subject - would not be possible in a frame so small – but we want to tackle the issue of criminal guilt from a novel perspective with elements of philosophy of criminal law and bioethics.

Keywords: precautionary principle, assessed risk, criminal guilt, recklessness, negligence.

I. Răspunderea penală și bioetica – confruntarea secolului

Bioetica sau morala vieții (din gr. *bios* – viață și *ethos* - etică) s-a născut dintr-o necesitate firească a omului de a fi tratat ca persoană și nu ca simplu obiect. Rapida dezvoltare înregistrată în ultimele decenii în domeniile biologiei și medicinei ridică probleme importante în ceea ce privește necesitatea respectării ființei umane, deopotrivă ca individ, cât și în apartenența sa la specia umană. Actele medicale efectuate atât în activitatea de cercetare cât și în ceea ce privește activitatea curativă trebuie subsumate unui deziderat: necesitatea respectării demnității ființei umane. Din dorința de a descoperi noi tratamente sau doar din pură curiozitate, biologia și medicina pot deveni instrumente care, printr-o folosire improprie, să pună în pericol demnitatea umană. La nivel mondial s-a recunoscut faptul că progresele biologiei și medicinei trebuie utilizate în beneficiul generațiilor prezente și viitoare, existând diferite forme de cooperare internațională orientate către circumscrierea unor limite în cercetare și intervenție asupra ființei umane. Aceste limite general acceptate privesc garantarea demnității ființei umane privită ca valoare socială supremă precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei.

Progresele științifice recente și tot mai accelerate în domeniul biologiei și medicinei - care, în urmă cu nici 40 de ani erau socotite simple subiecte de romane SF – au conturat un nou domeniu de cercetare științifică sociologică și juridică și anume Bioetica. Câmpul de acțiune al bioeticii cuprinde problematica începutului și sfârșitului vieții (avortul, eutanasia, sinuciderea asistată, reproducerea asistată), manipularea genetică, diagnosticul prenatal, clonarea, terapia cu celule stem, dizabilitățile fizice și psihice, experiențele pe oameni, transsexualitatea etc. Bioetica preia o serie de elemente și de principii din biologie și medicină, din deontologia medicală, dar și din alte discipline și domenii de activitate cum ar fi: filosofia, sociologia, psihologia, dreptul și, pe baza acestora, clarifică deciziile și alegerile posibile din punct de vedere tehnic, în biologie, genetică și medicină.

Bioetica nu se preocupă doar de prescrierea regulilor deontologice după care trebuie judecate problemele ridicate mai sus, ci bazându-se pe principiile puse la dispoziție de alte discipline, de tradiția culturală și de contextul socio-cultural, ea a devenit o disciplină normativă, în sensul că se pronunță asupra calității obiectivelor ei, a eficienței și perspectivelor lor pentru viață și promovarea acesteia.

Reproducerea umană asistată, transplantul de organe, studiile clinice pe subiecți umani, calitatea actului medical, respectarea consimțământului pacientului, a confidențialității, a principiului justiției și a egalității de șanse pentru orice cetățean român de a accede la servicii medicale etc. sunt câteva dintre activitățile medicale care au nevoie de stabilirea unor limite impuse de bioetică.

Pe terenul mlăștinos, dar extrem de fertil al bioeticii, răspunderea penală plutește în derivă. Parafrazându-l pe Sartre care spunea *"la responsabilité est la simple revendication logique des conséquences de notre liberté"*, am arătat cu o altă ocazie¹ că răspunderea penală reprezintă proiecția liberului arbitru în planul consecințelor juridice pe care legea penală le leagă de un anumit comportament. Răspunderea presupune ca persoana în cauză să fi avut liber arbitru, adică, pe de o parte capacitatea de a înțelege natura și semnificația actelor sale, iar pe de altă parte capacitatea de a alege între săvârșirea mai multor acte posibile. Cea mai gravă formă de răspundere juridică o reprezintă răspunderea penală. Aceasta poate fi angajată doar în cazul în care, printr-o conduită anume, o persoană periclitează sau lezează valori sociale fundamentale ale societății, pentru a căror ocrotire legiuitorul a ales calea incriminării. Însă răspunderea penală nu se angajează decât în cazul comiterii unor infracțiuni – fapte incriminate de legiuitor, conform nevoilor societății într-o epocă și zonă geografică dată, sub sancțiune penală. Iar fundamentul incriminării trebuie să îl constituie nevoia salvagărdării ordinii sociale și a valorilor fundamentale protejate de normele de drept.

Într-un alt context² am arătat că intervenția legiuitorului prin mijloace de drept penal în câmpul de desfășurare al bioeticii este o chestiune delicată și extrem de discutată la ora actuală. Cele două curente care își dispută supremația în protejarea eficientă a valorilor sociale identificate în câmpul de activitate al bioeticii neagă și, respectiv aplaudă procedeele incriminării. În primul front³ s-a arătat că activități specifice din domeniul științelor biomedicale – reproducere umană asistată, clonare, avort, euthanasie, etc - ar trebui exceptate

¹ L. Stănilă, *Răspunderea penală a persoanei fizice*, Editura Hamangiu, București 2012, p. 610.

² L. Stănilă, *Provocările bioeticii. Reconfigurarea unor valori fundamentale și necesitatea protejării lor prin mijloace de drept penal*, lucrare prezentată la Conferința internațională "Reforme privind consolidarea statului de drept în țările europene", Sibiu, 5-6 iunie 2014, în curs de publicare.

³ T. Caulfield, L. Knowles, E.M. Meslin, *Law and Policy in the Era of Reproductive Genetics*, în *Journal of Medical Ethics*, vol. 30, 2004, disponibil online la <http://jme.bmj.com/content/30/4/414.full?sid=c32779f1-8a54-4b71-b944-a5771774cd9e> (accesat la 2.07.2014). În același sens: A. Huidu, *Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat*, Editura Lumen, Iași, 2010, p. 125-128.

de la protecția statală prin mijloace de drept penal, întrucât caracterul excesiv de sever, inflexibil și riguros al dreptului penal nu este compatibil cu caracterul rapid, fertil și surprinzător al progresului științific.⁴ De aceea, o reglementare extrapenală răspunde atât dezideratului eficienței protecției valorilor sociale din domeniul bioeticii cât și al bunului simț, întrucât rezultatul final al unor cercetări este departe de a fi aflat, o interdicere sub sancțiune penală a acelei activități fiind inutilă și injustă. Nu putem pedepsi necunoscutul, nu-i așa? Susținătorii celui de-al doilea front pleacă de la ideea că evitarea sau lipsa incriminării transmite un mesaj de tolerare și încurajare a unor astfel de comportamente. Incriminarea unui comportament constituie indiciul suprem că genul respectiv de conduită umană prezintă o importanță deosebită pentru societate, o reglementare penală putând fi la fel de flexibilă ca una extrapenală, fără a constitui o piedică în calea progresului științific.⁵

În ciuda eforturilor doctrinei de a găsi un numitor comun care să reconcilieze cele două tabere beligerante, legislațiile naționale ale statelor cuprind incriminări ale unor activități specifice științelor biomedicale, norme de incriminare care au fost adoptate în perioada semnării Convenției de la Oviedo din 1997⁶. Prin urmare, temeiul răspunderii penale, cel puțin la nivel abstract, ca faptă descrisă în norma de incriminare există, inclusiv în legislația română, Legea nr. 95/2006⁷ privind reforma în domeniul sănătății prevăzând nu mai puțin de 6 infracțiuni la care se adaugă normele de incriminare din codul penal a faptelor deucidere la cererea victimei, întreruperea cursului sarcinii sau vătămarea fătului.

Însă angajarea răspunderii penale a unei persoane nu presupune doar actul fizic al comiterii faptei descrise în norma de incriminare (fapta tipică) ci și îndeplinirea altor condiții⁸ între care condiția comiterii faptei cu vinovăție prezintă cel mai înalt grad de dificultate în încercarea de conciliere cu problemele bioeticii.

Am denumit acest prim segment al studiului *Răspunderea penală și bioetica – confruntarea secolului fără a încerca să atribuim un dramatism exagerat punerii problemei, întrucât dramatismul confruntării este inerent și facil de perceput: este dramatic modul în care se discută încă pe marginea delimitării faptelor ce se comit în domeniul științelor biomedicale pentru care ar trebui să intervină răspunderea penală; este dramatic modul în care se analizează valorile sociale care constituie obiect de preocupare pentru bioetică, din perspectiva dreptului penal; este dramatic modul în care se încearcă o fundamentare a răspunderii penale subiective în acest domeniu, deși ideea de bază ce transcende toate disputele bioetice o reprezintă *riscul* – element specific răspunderii delictuale obiective și a răspunderii penale obiective (*strict liability*) din sistemul common-law. Asupra acestor elemente ne vom apleca în cele ce urmează.*

⁴ Ibidem.

⁵ L. Stănilă, op.cit.

⁶ *Convenția de la Oviedo – Convenția privind drepturile omului și biomedicina*, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997 și *Protocolul adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane*, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998, ambele ratificate de România prin Legea nr. 17/2001 publicată în Monitorul oficial al României nr. 103/28 februarie 2001, partea I.

⁷ Publicată în Monitorul oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, partea I, modificată succesiv. Ultima modificare a fost făcută prin Legea nr. 113/2014 pentru aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sanitar, publicată în Monitorul oficial nr. 530 din 16 iulie 2014, partea I.

⁸ Răspunderea penală presupune îndeplinirea de către o persoană a următoarele condiții: săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, caracterul infracțional al faptei săvârșite, participarea la săvârșirea infracțiunii în calitate de autor, instigator sau complice, capacitatea juridică penală, neintervenirea vreunui din cauzele care înlătură răspundere penală, precum inexistența vreunui caz de imunitate penală sau procedurală. A se vedea V.Pășca, R.Mancaș, *Drept penal. Parte generală*, Ed. Universitas Timisiensis, Timișoara, 2002, p.417-418.

II. Obsesia riscului și teoretizarea răspunderii penale

2.1. Teorii și paradigme

Riscul a fost definit ca un pericol posibil sau posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suporta o consecință (din fr. *risque*)⁹. Privind dincolo de definiția de dicționar, riscul reprezintă o constantă a acțiunilor umane constrânse a se desfășura într-un cadru reglementat, normat, în care membrii societății au renunțat la o parte a libertății lor individuale pentru a beneficia de protecția statală (așa cum statuează teoria contractualistă a lui J.J. Rousseau). Dacă ar fi să poziționăm riscul în sfera relațiilor și raporturilor sociale, am alege punctul de convergență între imputare și asumare. Atunci când aleg între a acționa în contra sau conform comandamentului normei penale, oameni își asumă consecințele posibile ale activității întreprinse. În sens invers, societatea, în cazul constatării unor conduite umane neconforme cu comandamentul normelor penale în vigoare, va imputa persoanei faptul cu rezonanță negativă pe care aceasta l-a comis prin voința sa liberă. Verbul *a imputa* (din fr. *imputer*, lat. *imputare*) înseamnă a reproșa, a atribui cuiva fapte, atitudini, gesturi nepotrivite, condamnabile; a face pe cineva răspunzător de o pagubă (...), obligându-l la despăgubiri¹⁰ sau a pune în sarcina cuiva un fapt (act, atitudine), considerându-l drept cauză fizică și morală a aceluia fapt¹¹.

Noțiunea de *risc*, are o profundă relevanță pentru *fundamentul răspunderii* în general și al *răspunderii civile delictuale* în special, care, după cum este bine știut, se întemeiază pe ideea de *culpă, greșeală sau vinovăție*.¹² Dezvoltarea economică, industrială mai ales, în ritm accelerat de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, cuprinzând și antrenând noi și noi domenii, a creat situații tot mai diverse care au fost sursa unei vaste jurisprudențe și totodată spațiul social pe terenul căruia s-au verificat veridicitatea și valabilitatea teoriilor elaborate sau în curs de a fi elaborate în legătură cu fundamentul răspunderii. Schema teoretică a angajării răspunderii civile pe temeiul culpei s-a dovedit a fi atât insuficientă, cât și obstinat nesatisfăcătoare, căutându-se noi teorii prin care să se explice răspunderea, cel puțin pe un alt temei decât culpa. Aceste teorii alternative culpei au fost: *teoria răspunderii obiective și teoria mixtă*.

Un autor remarcă faptul că ritmul accelerat de dezvoltare economică, rezultatele revoluției industriale concretizate în noi mecanisme, mașini, capacități de producție tot mai complexe, instalații etc., au făcut ca viața și munca să devină tot mai complex și greu de conciliat cu grija și prudența necesară pentru a evita accidente și primejdiile deosebite ce puteau surveni dintr-o atare activitate¹³. În aceste condiții, concepția potrivit căreia răspunderea poate fi angajată numai în măsura existenței culpei dovedite sau prezumate începe să fie neutralizată treptat, cel puțin în anumite cazuri, de inconvenientele și dificultățile sale practice, deoarece decelarea unei atitudini psihice contrare normelor juridice este, în multe situații, aproape imposibilă¹⁴. De asemenea, prezumarea persoanei răspunzătoare a fi în culpă este, adesea, contrar realității, profund nedreaptă și excesiv de formală. Astfel s-a născut teoria sau concepția răspunderii obiective care, în diferite variante, bineînțeles, se fundamentează pe alte temeiuri decât cel subiectiv. Teoria răspunderii obiective a fost formulată și argumentată pentru prima dată în dreptul modern de doctrina germană, însă

⁹ DEX 1998.

¹⁰ DEX 1998.

¹¹ V. Dongoroz, *Drept penal (Reeditarea ediție din 1939)*, Asociația Română de Științe Penale, București 2000, p. 335.

¹² Alexandru Mariț, *Riscul întemeiat și caracterul penal al faptei în legislația Republicii Moldova*, on line la <http://www.history-cluj.ro/SU/anuare/2008/Continut/art21Marit.PDF>.

¹³ Alexandru Mariț, *Op.cit.*, p.362.

¹⁴ *Ibidem*.

temeiurile propuse pentru fundamentarea sa sunt diverse: cauzalitatea, garanția, riscul, interesul activ și interesul preponderent.

Teoria riscului a avut cea mai largă audiență în cercurile științifice. În formularea ei s-a pornit de la caracterul periculos al unor acte potențial cauzatoare de prejudicii. În opinia creatorului ei, pot fi considerate periculoase acele acte care creează un risc, riscul producerii unor consecințe păgubitoare pentru alții. Faptele oamenilor sunt împărțite în două categorii distincte: *obișnuite* sau *cotidiene* și *periculoase* sau *creatoare de risc*. În ce privește faptele obișnuite, autorul poate fi făcut răspunzător numai în măsura în care consecințele lor dăunătoare sunt o urmare a culpei; dimpotrivă, atunci când consecințele dăunătoare sunt urmarea unor acte periculoase, creatoare de risc, răspunderea se antrenează *fără culpă*, pe temeii obiectiv, nefiind necesară această condiție. În literatura juridică franceză, teoria riscului a fost susținută, independent de doctrina germană, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În baza acestei teorii, temeiul răspunderii civile constă în două componente: *principiul interesului activ*, potrivit căruia acela care desfășoară o activitate în propriul său interes trebuie să suporte consecințele dăunătoare pe care le antrenează, și *principiul interesului preponderent*, care înseamnă a proporționaliza răspunderea în mod echitabil, astfel încât victima să nu rămână prejudiciată, iar persoana răspunzătoare să nu fie expusă riscului de a fi ruinată. Cel de al doilea principiu are rol moderator. Răspunderea civilă *nu ar fi de fapt o sancțiune, ci o reparare care are ca finalitate repunerea victimei în situația anterioară producerii prejudiciului*. Victima trebuie să fie despăgubită fără a mai fi necesară invocarea culpei persoanei răspunzătoare. Fundamentul răspunderii se afla în ideea de *risc-profit*; este normal și conform cu regulile morale ca acela care profită de o activitate să suporte, în schimb, sarcina reparării pagubelor care sunt consecințele acelei activități. Aceasta, deoarece câștigul și *riscul* trebuie să fie reunite în același patrimoniu. *Ubi emolumentum, ibi onus*.

Teoria riscului a fost restrânsă, la început, doar la sfera activităților lucrative. Totuși ideea *riscului profit*, relativă doar la activitatea întreprinderilor, este prea îngustă, lăsând la o parte alte acțiuni ale oamenilor. De aceea, s-a susținut că ar fi vorba de *riscul creat*; termenul de profit apare, de această dată, într-o accepțiune mai largă, chiar atotcuprinzătoare. Profitul poate consta nu numai într-un *avantaj pecuniar, patrimonial*, ci chiar și într-un *interes moral*. *Teoria riscului de activitate* este o variantă a teoriei riscului creat: acolo unde există autoritatea se află și *riscul reparării pagubelor cauzate* prin activitatea celor subordonați.

Deși inovativă și puternic ancorată în realitatea social-economică a epocii în care a apărut, teoria riscului ce fundamenta o răspundere obiectivă nu s-a bucurat de susținere unanimă. Un autor arăta că „*răspunderea obiectivă, lipsită de semnificație morală, se lovea atât de litera codului, cât și de exigențele securității dinamice a drepturilor*”¹⁵. Totuși, influența *teoriei riscului* a fost semnificativă, *ideea de risc fiind preluată și în dreptul penal* de către Enrico Ferri¹⁶.

De altfel, conceptul de *risc penal*, trebuie analizat în paralel cu conceptul de *culpabilitate penală* și cu acela de *răspundere morală subiectivă* în opoziție cu *răspunderea obiectivă, legală*.

Teoria riscului nu a fost acceptată fără rezerve nici în cazul răspunderii penale, fiind înlăturată în toate cazurile în care răspunderea penală se fundamentează pe *intenție* sau pe *culpă*. S-a afirmat că teoria riscului trebuie recunoscută ca fiind aplicabilă în cazurile în care cineva este pedepsit pentru faptele săvârșite *fără intenție* sau *dol*, și, respectiv, *fără*

¹⁵ M. Eliescu, *Răspunderea civilă delictuală*, Ed. Academiei, București, 1972, p. 23.

¹⁶ Enrico Ferri, *Principii de drept criminal*, vol. II, București, 1929, p. 238; „*L'uomo è responsabile sempre di ogni suo atto, soltanto perchè e finichè vive in società.*”

imprudență sau *culpă* ori *praeterintenție*.¹⁷. Adică, propriu-zis, pentru asemenea fapte, *elementul moral ar consta în simpla săvârșire voluntară a faptului*. Voluntaritatea, spre deosebire de infracțiunile intenționate (*doloase*) sau imprudente (*culpoase*), *presupune că, până la proba contrarie, tot ce este săvârșit este însoțit oricum de anumite procese psihice de vinovăție*.

La polul opus se situează cei care susțin că *vinovăția* sau *culpa* ar trebui să constituie temeiul responsabilității și al pedepsei. De data aceasta, faptul sau *cauza juridică* a imprudenței culpabile ar rezulta fie din *caracterul moral, deficitar* al autorului, fie din împrejurarea că individul sau contravenientul, trăind în societatea de la care primește atâtea avantaje, are datoria să se instruiască asupra datoriilor sociale, ca membru al societății, să cunoască regulile fixate pentru buna convingere în societate și să se adapteze lor, iar, dacă nu o face, înseamnă că a *neglijat* a se instrui asupra lor¹⁸. Adică, această vină sau culpă este presupusă ca existând în mod absolut, pentru că ea nu trebuie nici dovedită și nici combătută, fiind o prezumție *juris et de jure*.

Există și alte opinii care afirmă că răspunderea ar fi *neutră, adică străină elementului psihic*, baza ei juridică fiind *obiectivă și legală*, în sensul că ea se naște din obligațiunea generală pe care o are individul de a se conforma, în viață, regulilor stabilite în societate, precum și din faptul că atunci când nesocotește această datorie socială, generală și obiectivă, el trebuie să sufere consecințele acțiunii sale, independent de orice idee de dol, adică de intenție sau imprudență. Aceste încălcări ale regulilor sociale ar fi *infracțiuni de fapt, infracțiuni pur materiale (factum pro dolo accipitur)*, în care judecătorul are doar obligația să constate existența faptului, caracterul antijuridic penal al urmărilor produse, precum și raportul de cauzalitate materială dintre autor și fapta comisă și, pe baza acestor constatări, să stabilească răspunderea, fără a se preocupa de caracterul infractorului sau de faptul că autorul a neglijat a se informa asupra datoriilor sale sociale. Astfel autorul trebuie să răspundă, în toate cazurile și orice s-ar întâmpla, să *riște*¹⁹.

În acest sens, o formulare juridică a teoriei privitoare la faptele apreciate ca fiind nici intenționate și nici imprudente a fost expusă de A. Rocco, ministrul italian al Justiției, cu ocazia dezbaterilor ce au avut loc în cadrul Comisiei Parlamentare asupra acestei chestiuni. Acesta a afirmat că, în cazul faptelor contravenționale, fiecare trebuie să răspundă de acțiunea sau de omisiunea sa voluntară. Această regulă se aplică tuturor infracțiunilor, *cu deosebirea că, în cazul delictelor*, nu este suficient a se stabili dacă acțiunea sau inacțiunea este una conștientă și voluntară, ci trebuie stabilit și dacă rezultatul, dăunător sau periculos, a fost voit sau nu, prevăzut sau nu (în cazul când era previzibil sau nu), identificându-se astfel dacă este vorba despre dol sau intenție ori culpă, deoarece aceste elemente nu au legătură cu acțiunea sau inacțiunea din a cărei cauză sau al cărei rezultat s-a produs. Legătura se impune odată cu rezultatul însuși, care constituie efectul acțiunii sau al omisiunii, pe când, în cazul contravențiilor, această a doua cercetare (referitoare la înțelegerea sau voința liberă sau previzibilitatea rezultatului) nu este necesară. Rezultă, potrivit opiniei citate, că în cazul contravențiilor, constatarea voinței nu poate fi diferită de aceea a delictelor, *în cazul contravențiilor, fiind suficiente stabilirea conștiinței și voinței acțiunii sau omisiunii, fără să mai fie nevoie de alte cercetări*.²⁰

¹⁷ N. T. Buzea, *Infracțiunea și culpabilitatea. Doctrină, legislație, jurisprudență*, Alba Iulia, Tipografia Sabin-Solomon, 1944, p. 401.

¹⁸ Alexandru Mariț, *op.cit.*, p. 363.

¹⁹ N. T. Buzea, *op.cit.*, p. 401.

²⁰ Alexandru Mariț, *op.cit.*, p. 364

A vorbi despre *risc*, ca *izvor de răspundere penală*, pare un *non sens juridic*. Cu toate acestea, după cum s-a arătat, există cazuri în care autorul unui fapt penal este pedepsit, chiar dacă faptul comis nu este săvârșit nici cu intenție (dol), nici din imprudență (culpă). În asemenea situații, răspunderea se naște din ceea ce vechii doctrinari numeau *casus*. În sens larg, *întâmplarea* sau *ideea de risc*, este mai familiară dreptului privat, așa cum am arătat anterior. *Riscul în dreptul privat* se poate prezenta sub două aspecte. Unul se referă la situația în care cel ce se obligă își asumă răspunderea și pentru cazuri străine de fapta lui, cazuri care, fără o asemenea asumare, l-ar exonera de obligație. Al doilea se referă la situația în care cineva răspunde de un fapt al său, fără ca să fie, sub vreo formă oarecare, legală și explicită, vinovat, și deci, ținut să răspundă.

În dreptul penal, interesează mai mult a doua variantă. Așadar, *riscul* este elementul esențial pe care se fundamentează *răspunderea obiectivă* și care presupune angajarea răspunderii unei persoane în baza exclusivă a elementului obiectiv (comiterea acțiunii riscante), aspectele legate de elementul subiectiv neavând nicio relevanță. În dreptul penal, principiul răspunderii subiective este dominant, o persoană neputând răspunde penal decât dacă a acționat cu vinovăție, mai mult, cu forma de vinovăție cerută de lege. S-a admis totuși că o persoană poate răspunde penal și „fără a fi vinovată”, evident, fără o vină precisă și dovedită. Această excepție aceasta a fost inspirată de formula juridică a juriștilor romani, *neminem laedere potest* din care a derivat inițial *teoria abuzului de drept*, iar apoi *teoria riscului*.

Unii autori evită formula „răspundere obiectivă” preferând-o pe cea de „răspundere penală fără vinovăție”²¹. Se afirmă astfel că, doar în situații de excepție, și ca reziduuri ale formelor de răspundere arhaică, există în unele legislații și o răspundere bazată exclusiv pe legătura de cauzalitate, adică o răspundere indiferentă de existența vreunei forme de vinovăție.

2.2. Riscul în bioetică

În domeniul bioeticii riscul capătă valențe complexe, care exced segmentului economic, tehnic și industrial.

Bioetica, așa cum am văzut, se ocupă cu evaluarea fundamentului moral al practicilor, activităților și tehnologiilor din domeniul științelor biomedicale care au un potențial leziv pentru valori sociale reconfigurate și re-ierarhizate în societatea modernă: deși potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale în vârful ierarhiei valorilor sociale se află viața umană, în baza Convenției de la Oviedo și a celorlalte documente internaționale²² care au aplicabilitate în domeniul bioeticii se situează demnitatea

²¹George Antoniu, *Vinovăția penală*, Ed. Academiei Române, București, 2002, Ediția a doua, p. 197;

²² *Convenția pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei* (Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo, 4 aprilie 1997); *Protocolul din 12 ianuarie 1998 adițional la Convenția pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane* (adoptat de Consiliul European); *Rezoluția Organizației Națiunilor Unite nr. 59-280 privind clonarea omului* (adoptată la 08 martie 2005); *Declarația Universală a Genomului Uman și Drepturilor Omului* (adoptată de UNESCO); *Declarația Universală a Bioeticii și Drepturilor Omului* (adoptată de UNESCO la 19 octombrie 2005); *Recomandarea Consiliului European nr. 1046/1986 cu privire la utilizarea embrionilor și fetoșilor umani în scop diagnostic, terapeutic, științific, industrial și comercial*; *Recomandarea Consiliului European nr. 1100/1989 privind folosirea embrionilor și fetoșilor umani în cercetările științifice*; *Recomandarea Consiliului European nr. R(90)13 privind screening-ul genetic prenatal, diagnosticul genetic prenatal și consilierea genetică din 21 iunie 1990*; *Recomandarea Consiliului European nr. 1512 din 2001 privind protecția genomului uman*; *Rezoluția Parlamentului European nr. A2-327/1988 privind problemele etice și legale ale ingineriei genetice*; *Rezoluția Parlamentului European nr. 1352/2003 privind cercetarea pe celule stem provenite de la om*.

umană, dreptul la autodeterminare, dreptul la unicitatea biologică și genetică, dreptul la biodiversitate, valori care tind să răstoarne ierarhia tradițional liberală. Riscul prin raportare la aceste neo-valori pune în lumină problema existenței și continuității *speciei umane*, nevoia salvagădării acestui deziderat fiind de fapt o datorie a generației actuale față de generațiile viitoare. Într-o abordare holistă, riscul periclitării continuității speciei umane apare ca risc general, suprem care include celelalte categorii de riscuri specifice – riscul degradării genomului uman, riscul creării de ființe umane cu potențial sporit de îmbolnăvire, riscul producerii morții unei persoane în cazul administrării unor substanțe sau tratamente cu privire la a căror beneficii nu există incertitudine științifică.

Prin urmare riscul în bioetică are o dublă valență:

a) *riscul general* care afectează însăși specia umană – element care este avut în vedere de legiuitor în momentul în care alege să incrimineze anumite activități din domeniul științelor biomedicale.

b) *riscul specific* care afectează valori sociale specifice și relațiile sociale create în jurul acestora și care reprezintă un element în evaluarea fiecărei infracțiuni în parte. În opinia noastră riscul specific reprezintă un element definitoriu pentru analiza elementul subiectiv necesar pentru existența infracțiunilor comise în domeniul științelor biomedicale. Riscul specific poate fi privit ca element abstract în conținutul legal al infracțiunilor (ex. traficul de celule, țesuturi și organe are ca fundament potențialul vătămător al obținerii unui material biologic alterat) și ca element concret în cazul comiterii unei fapte tipice, element ce stă la baza evaluării individuale a agentului a atitudinii sale în raport cu conduita prohibită de lege sub sancțiune penală.

2.3. Principiul precauției – piatra filosofală a bioeticii

Domeniul bioeticii este guvernat de patru principii - principiul autonomiei, al nonmaleficienței, principiul beneficienței și principiul justiției sau al echității - însă un nou principiu, pe cât de vag, pe atât de complex și important transpare din toate documentele și acțiunile internaționale – principiul precauției. Plurivalența sa interpretativă, multiplele probleme teoretice și practice pe care le ridică, precum și aplicarea sa în toate domeniile vieții sociale reprezintă provocări serioase pentru doctrina de specialitate.

Principiul precauției poate fi analizat din perspectiva necesității și oportunității efectuării unui demers de cercetare științifică în domeniul biomedical sau al efectuării unei proceduri medicale sau biotehnologice ce ar putea afecta valori esențiale și inerente ființei umane – demnitatea, biodiversitatea, unicitatea genetică, etc.; de asemenea principiul precauției poate fi analizat din perspectiva necesității și a oportunității incriminării unor demersuri și practici medicale considerate noi, revoluționare, însă nesigure/riscante - avortul selectiv, reproducerea umană asistată, clonarea, transplantul de organe, recoltarea și transplantul celulelor stem, euthanasia și suicidul asistat medical etc. Nu în ultimul rând principiul precauției poate fi analizat din perspectiva condiției subiective a răspunderii penale, în relație cu care capătă valențe noi.

Invocată de Platon²³, dar și de Aristotel, prudența sau precauția este una dintre cele mai vechi virtuți ale gândirii morale occidentale, alături de curaj, cumpătate și dreptate. Ea reprezintă acea calitate pe baza careia decidem ceea ce este bun sau rău și astfel acționăm cum se cuvine în prezența unei situații de incertitudine, risc, întâmplare, necunoscut. Principiul precauției este cuprins în adagiul roman²⁴ *Neminem laedere*, acesta exprimând obligația

²³ Republica, IV, http://www.constitution.org/pla/repub_04.htm (accesat la 20 iulie 2014).

²⁴ Forma completă a adagiului roman exprima virtuțile și principiile societății romane, Ulpian reușind să le cristalizeze astfel: *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, neminem (alterum non) laedere, suum cuique*

fiecărui membru al societății ca, prin acțiunile sale proprii, să nu îi vatăme pe ceilalți. Principiul precauției, deși este considerat ca fiind un principiu fundamental al bioeticii, este extrem de greu de definit, constând în obligația generală de a prevedea finalitatea unei activități umane, de a evita, prin intermediul unei evaluări prealabile acele activități umane cu potențial vătămător. Prin urmare circumscrierea sferei noțiunii de precauție în bioetică echivalează cu sarcina descoperirii pietrei filosofale. Pentru a ușura sarcina

2.4. Riscul și precauția – elemente cheie în teoria răspunderii penale

Pentru a ușura sarcina realizării unei corelații între risc și precauției, se impune să identificăm elementele principiului precauției, astfel cum reies din documentele internaționale sau din legislația națională. Acestea sunt: *RISCUL*/răul potențial/vătămarea; incertitudinea științifică referitoare la impactul și cauzalitatea unei anumite proceduri; răspunsul/acțiunea precaută²⁵. Astfel, dacă o activitate umană prezintă un risc sau potențial vătămător, și dacă nu există certitudine cu privire la magnitudinea urmărilor sale sau a cauzalității, atunci este nevoie de o acțiune anticipativă care are rolul de a evita vătămarea²⁶.

a) *RISCUL/Răul/vătămarea potențială*. Primul element se referă la faptul că orice ripostă este potrivită și justificată atunci când există dovezi credibile că o anumită tehnologie sau activitate pot fi vătămătoare, chiar dacă natura acelei vătămări nu este cunoscută în totalitate. Acest lucru înseamnă că cei implicați în procesul decizional trebuie să ia în considerare hazardul, adică orice urmare care poate fi identificată sau este plauzibil să se producă, în baza experienței, a cunoașterii sau a ceea ce poate fi prevăzut cu certitudine.

b) *Incertitudinea științifică* se reflectă în necunoașterea cu acuratețe a consecințelor finale ale activității/procedurii/tehnicii aplicate concretizată din punct de vedere statistic în prezența uneia sau mai multor variabile necunoscute.

c) *Acțiunea precaută* se concretizează în reacția societății în general sau a unei persoane în special, și are ca scop evitarea producerii riscului/vătămării. Evident, această reacție se concretizează într-o conduită umană cu caracter anticipativ a cărei declanșare depinde de evaluarea individuală sau colectivă a riscului potențial. Dar pentru a preîntâmpina angajarea răspunderii penale în cazul adoptării unei astfel de conduite, persoana trebuie să aibă obligația de a întreprinde anumite măsuri, iar în al doilea rând acestea trebuie să fie suficiente pentru a preîntâmpina producerea riscului.

Prin urmare riscul și precauția sunt elemente preexistente ale răspunderii penale în cazul comiterii de infracțiuni în domeniul științelor biomedicale sau al altor activități tangente cu câmpul de preocupare al bioeticii.

III. Riscul și răspunderea penală subiectivă

3.1. Dogma răspunderii penale subiective

Răspunderea penală subiectivă, fundamentată pe conceptul vinovăției ca atitudine psihică a autorului față de fapta săvârșită și față de rezultatul negativ produs, constituie

tribuere. A se vedea: Friedrich Carl von Savigny, *System of the Modern Roman Law*, traducere din germană de William Holloway, Vol. I, Madras: J.Higginbotham Publisher, 1867, p.332, disponibil online la www.books.google.ro (accesat la 28 august 2014).

²⁵ L. Stănilă, *Principiul precauției și etica incriminării. O abordare bioetică*, lucrare prezentată la Conferința *Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers* organizată de Universitatea din Craiova în perioada 12-13 septembrie 2014.

²⁶ C. Raffensberger and J. Tickner, *Introduction: to foresee and forestall*, în Raffensberger, Tickner, eds., *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*, Washington 1999, D.C.: Island Press, p. 1–11 .

temeiul dreptului penal modern.²⁷ Vinovăția reprezintă sinteza proceselor cognitive și volitive care au loc în psihicul infractorului, indicând o anumită concepție a acestuia raportată la valorile sociale lezate sau periclitare prin comiterea faptei. Școala clasică de drept penal a consolidat poziția vinovăției ca fundament al imputabilității faptei infracționale, iar de atunci și până în prezent acest element își păstrează poziția centrală în teoriile represivității penale. Vinovăția a fost în trecut ridicată la rangul de dogmă și își păstrează aceeași poziție și în teoria dreptului penal modern.

3.2. Formele de vinovăție și noțiunea de risc

Ca element al infracțiunii, vinovăția, reprezintă o generalizare a ansamblului de componente similare ale infracțiunilor concrete, iar în această din urmă calitate este rezultatul parcurgerii anumitor etape până la constituirea ca vinovăție a unei infracțiuni concrete: procesul psihic real, modelul legal, confruntarea cu cerințele referitoare la vinovăție din modelul legal, consecința acestei confruntări (întrunirea în procesul psihic real a cerințelor legale cu privire la procesul psihic cerut pentru fapta incriminată).²⁸

Ca element al laturii subiective a infracțiunii, constând în totalitatea proceselor psihice care preced și însoțesc acțiunea sau inacțiunea prin care se realizează latura materială a infracțiunii.

Activitatea fizică ce constituie elementul material al laturii obiective se realizează prin ”efortul, contribuția sau inerția energiei fizice a omului”²⁹. La rândul său energia fizică umană este declanșată și canalizată într-o anumită direcție prin intermediul energiei psihice, care însoțește orice manifestare umană. Pentru existența concretă a unei infracțiuni, nu este suficient să se stabilească existența activității care a produs răul ce a determinat intervenția legii penale, ci trebuie să se mai stabilească și că cel care a efectuat acea activitate este vinovat (culpabil).³⁰

Codul penal, în ilustrarea teoriei reprezentării ca fundament al elementului subiectiv al infracțiunii consacră explicit trei forme ale vinovăției, statuând în cuprinsul art. 16 – *Vinovăția următoarele:*

(1) *Fapta constituie infracțiune numai dacă a fost săvârșită cu forma de vinovăție cerută de legea penală.*

(2) *Vinovăție există când fapta este comisă cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită.*

(3) *Fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul:*

a) *prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte;*

b) *prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui.*

(4) *Fapta este săvârșită din culpă, când făptuitorul:*

a) *prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;*

b) *nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă.*

(5) *Există intenție depășită când fapta constând într-o acțiune sau inacțiune intenționată produce un rezultat mai grav, care se datorează culpei făptuitorului.*

I. Intenția. Potrivit art. 16 al. 1 C.pen., fapta este săvârșită cu intenție când infractorul prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte sau, deși

²⁷ V.Pașca, R.Mancaș, *Drept penal. Parte generală*, Ed. Universitas Timisiensis, Timișoara, 2002, p.412.

²⁸ G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.114.

²⁹ V.Dongoroz, *Op.cit. (Drept penal 1939...)*, p.187.

³⁰ *Idem*, p.187.

nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. Intenția, din punct de vedere etimologic, exprimă direcția orientării voinței în vederea atingerii unui scop (*in tendere*).³¹ Intenția reprezintă în același timp forma originală, fundamentală, comună și cea mai gravă a vinovăției.³² Factorul intelectual al intenției este denumit de către legiuitorul român *prevvedere*, adică reprezentarea mentală. Însă, potrivit textului art. 16, *prevvedere* se referă doar la rezultatul faptei, în vreme ce factorul intelectual implică cunoașterea de către făptuitor a tuturor elementelor care alcătuiesc latura obiectivă a infracțiunii (acțiune/inacțiune, rezultat, raport de cauzalitate, alte cerințe obiective de incriminare).³³ Prin urmare factorul intelectual implică o cunoaștere de către făptuitor atât a condițiilor în care acționează, cât și a celor viitoare, inclusiv a modului cum va evolua acțiunea până la momentul producerii rezultatului.

Prin urmare factorul intelectual al intenției în general implică o cunoaștere de către agent a tuturor aspectelor ce țin de acțiune, inclusiv al riscurilor pe care acțiunea respectivă le implică, atât riscul general, cât și cel special.

În momentul în care agentul alege între diferite variante de comportament și ia hotărârea de a acționa, el își reprezintă mental (în baza experiențelor sale anterioare), modul cum se va desfășura acțiunea, obiectul asupra căruia se îndreaptă, împrejurările care pot facilita sau îngreuna atingerea scopului. Este vorba despre o cunoaștere mijlocită, indirectă. Doar când adoptă rezoluția infracțională și trece efectiv la executarea activității, va realiza o cunoaștere directă, nemijlocită a elementelor realității a căror reprezentare mentală a avut-o.³⁴

Dacă încercăm să explicăm intenția din perspectiva teoriei normative, vom spune că nu se poate reproșa agentului că n-a avut o comportare conformă legii penale decât dacă acesta a cunoscut norma cu privire la care trebuia să se conformeze. Din acest punct de vedere cunoașterea de către agent a caracterului ilicit al faptei sale este evidentă și indiscutabilă. Dacă optăm pentru concepția psihologică, în care vinovăția este o relație psihică între faptă și autor, cunoașterea ilicitității penale a faptei este prezumată în toate cazurile, legea neadmițând dovada contrară, deși realitatea contrazice tot mai mult această prezumție.³⁵

În fine, în afară de cunoașterea de către făptuitor a anumitor date ale realității, elementul intelectual al vinovăției presupune și *prevvedere* rezultatului ca o consecință a acțiunii sau inacțiunii agentului. Această *prevvedere* presupune o reprezentare mentală, adică o readucere în conștiință, a proiecției unor obiecte, fenomene percepute anterior și o anticipare, cu ajutorul gândirii, a desfășurării ulterioare probabile a evenimentelor. Elementul intelectual trebuie să subziste pe tot parcursul desfășurării activității infracționale (executarea actului material și producerea rezultatului).

Elementul volitiv este cel care impulsionează și comandă energia fizică a omului.³⁶ Actul de voință reprezintă o consecință a autodeterminării agentului, exprimă hotărârea luată de acesta de a se manifesta într-o anumită direcție și de a obține un anumit rezultat.³⁷ Voința se raportează atât la acțiune, cât și la rezultat, în mod concomitent. *Prin urmare, în cazul intenției, ricul inerent acțiunii voite este voit și el, chiar dacă nu este întotdeauna urmărit.*

În cazul intenției directe elementul intelectual contă în *prevvedere* rezultatului socialmente periculos, iar elementul volitiv – în urmărirea producerii rezultatului socialmente periculos. *Prevvedere* rezultatului reprezintă o variabilă care se analizează raportat o serie de

³¹ R. Garraud, *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, Vol.I, Recueil Sirey, Paris 1913, troisième édition, p.571.

³² Ferrando Mantovani, *Diritto penale, parte generale*, seconda edizione, Padova, CEDAM 1988, p. 320.

³³ Ion Mircea, *Vinovăția în dreptul penal român*, Ed. Lumina Lex, București, 1998, p.45.

³⁴ G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.124.

³⁵ G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.124.

³⁶ G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.121.

³⁷ *Idem*, p. 122.

elemente, cum ar fi: experiența de viață a făptuitorului, experiența socială și cotidiană că un anumit comportament determină cu necesitate o anumită urmare. *Evaluarea riscului inerent acțiunii se realizează anterior sau concomitent comiterii acesteia și în strânsă relație cu evaluarea rezultatului final. Riscul, în cazul intenției directe, coincide cu rezultatul acțiunii care, în principiu este unic, sau dacă sunt mai multe rezultate posibile, acestea sunt inevitabile, adică probabilitatea lor de producere este de 100%*. Intenția directă implică și prezența unei acțiuni voite de agent care acționează în cunoștință de cauză prevăzând producerea rezultatului spre care este îndreptată acțiunea și cu voința de a produce rezultatul ca o consecință a acțiunii sale. Ceea ce înseamnă că riscul, coincizând cu rezultatul este voit la rândul său, întrucât și acțiunea riscantă este voită. Factorul volitiv specific intenției directe presupune o voință îndreptată spre o anumită finalitate, spre un anumit rezultat, expresie a dorinței agentului de a produce rezultatul aflat în reprezentarea sa.³⁸

Analizând normele de incriminare din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, observăm că ar putea fi comise cu intenție directă următoarele fapte:

-organizarea și efectuarea prelevării de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană, în scopul transplantului, în alte condiții decât cele prevăzute de lege (art.154); aceasta deoarece riscul general a fost evaluat de către legiuitor prin însăși activitatea de incriminare. Analizând procentul ridicat al posibilității producerii unor lezări asupra valorilor sociale relevante, legiuitorul a reglementat în paralel și condițiile efectuării prelevării de organe, țesuturi sau celule umane. Realizând acțiunea ce constituie elementul material al acestei infracțiuni, agentul prevede și urmărește un scop special – efectuarea transplantului – scopul special desăvârșind circumscrierea naturii riscului evaluat de către legiuitor. Poate că prin realizarea scopului se urmărește un bine general – salvarea unei vieți sau îmbunătățirea vieții unei persoane, dar efectuarea transplantului în alte condiții decât cele prevăzute de lege dă naștere unui risc malefic pentru persoanele donatoare. Urmărind scopul, agentul urmărește și producerea situației riscante.

-prelevarea sau transplantul de organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană fără consimțământ dat în condițiile legii (art. 155);

-dispunerea sau efectuarea prelevării de către o persoană atunci când prin aceasta se compromise o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii (art. 156);

-donarea de organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană, de către o persoană, în scopul obținerii de foloase materiale sau de altă natură, pentru sine sau pentru altul, determinarea cu rea-credință sau constrângerea unei persoane să doneze organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană, [publicitatea](#) în folosul unei persoane, în scopul obținerii de organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană, precum și publicarea sau mediatizarea unor anunțuri privind donarea de organe și/sau țesuturi și/sau celule umane în scopul obținerii unor avantaje materiale sau de altă natură pentru sine, familie ori terțe persoane fizice sau juridice (art. 157);

-organizarea și/sau efectuarea prelevării de organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană pentru transplant, în scopul obținerii unui profit material pentru donator sau organizator-trafic de organe sau țesuturi umane, cumpărarea de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană, în scopul revânzării, în vederea obținerii unui profit (art. 158);

- introducerea sau scoaterea din țară de organe, țesuturi, celule de origine umană fără autorizația specială emisă de Agenția Națională de Transplant (art. 159).

În cazul intenției indirecte făptuitorul prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. Elementul intelectual apare la prima vedere că este identic cu cel din cazul intenției directe, în ambele forme de vinovăție făptuitorul trebuind

³⁸ G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.139.

să prevadă producerea rezultatului, și implicit și desfășurarea acțiunii, inclusiv a riscurilor sale și a tuturor celorlalte elemente obiective. Însă, dacă în cazul intenției directe rezultatul este prefigurat mintal ca o consecință necesară a acțiunii, în cazul intenției indirecte rezultatul apare ca o consecință probabilă, posibilă a acesteia. Ceea ce înseamnă că riscul producerii sale se îndepărtează de procentul maxim.

Și în cazul intenției indirecte riscul inerent acțiunii este prevăzut de agent ca o consecință a prevederii tuturor elementelor pe care le implică acțiunea respectivă, însă, în cazul intenției indirecte este specifică posibilitatea producerii mai multor rezultate – unele licite, altele ilicite. Dacă o acțiune poate produce mai multe rezultate posibile făptuitorul are reprezentarea mentală a acestora (le prevede) și continuă, asumându-și riscul producerii rezultatelor ilicite. Deși ca urmare a evaluării mentale agentul percepe cu acuratețe aspectele de ordin cantitativ și calitativ în ceea ce privește riscurile acțiunii, cu toate acestea el persistă în executarea actelor materiale. *Ceea ce deosebește intenția indirectă de celelalte forme de vinovăție sub aspectul riscului acțiunii o reprezintă asumarea indiferentă a acestuia și, pe cale de consecință acceptarea indiferentă a producerii rezultatului vătămător.*

Specific domeniului științelor biomedicale este riscul inerent demersurilor de cercetare și tehnicilor medicale noi, sau aflate în etapa experimentală. Riscul acestora presupune posibilitatea producerii unui rezultat vătămător pentru valorile sociale care fac obiect de preocupare al bioeticii. Acest risc generic a dus la incriminarea unora, și la reglementarea strictă prin norme de drept administrativ a altora. Riscul specific se prezintă, alături de beneficiul științific ca și consecințe probabile ale acțiunii. Voința de a produce rezultatul (elementul volitiv) este dedusă din faptul că agentul, având previziunea posibilității producerii, pe lângă rezultatul principal- benefic, și a unui rezultat secundar-leziv, a continuat să acționeze având o atitudine indiferentă de acceptare a producerii acestuia din urmă. Potrivit unei opinii intenția indirectă se caracterizează prin preluarea de către agent a riscului de realizare a rezultatului, criteriu care a fost criticat pentru ambiguitatea sa.³⁹ Această referire la elementul risc pentru a explica intenția indirectă a rămas izolată, primând criteriul indiferența agentului față de rezultatul produs. În cazul în care agentul continuă executarea manifestând indiferență față de posibilitatea producerii rezultatului eventual, această indiferență echivalează cu acceptarea acestui rezultat.

Prin urmare pot fi comise cu intenție indirectă următoarele fapte incriminate de Legea nr. 95/2006: prelevarea sau transplanul de organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană fără consimțământ dat în condițiile legii (art. 155); dispunerea sau efectuarea prelevării de către o persoană atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii (art. 156); introducerea sau scoaterea din țară de organe, țesuturi, celule de origine umană fără autorizația specială emisă de Agenția Națională de Transplant (art. 159). Agentul are o atitudine indiferentă asumându-și cu nepăsare riscul producerii rezultatului vătămător. Toate celelate fapte reglementate de art. 154, 157, 158 sunt fapte care se pot comite doar cu intenție directă, legiuitorul prevăzând în conținutul normei de incriminare un scop special care califică intenția.

II. Culpa. Potrivit art. 16 al. 4 C.p., o faptă este săvârșită din culpă când infractorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temeii că el nu se va produce, sau nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să-l prevadă. Vinovăția sub forma culpei reprezintă o excepție de la regula potrivit căreia sunt incriminate doar faptele comise cu

³⁹ Maurach *apud*. G. Antoniu, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.144.

intenție. Incriminarea faptelor comise din culpă se impune doar în cazul în care prin ele sunt lezate valori sociale fundamentale, conform principiului minimeia intervenției.⁴⁰

În doctrina italiană s-a mai comentat că actele materiale specifice culpei nu sunt altceva decât acte reflexe, acte de obișnuință, acte instinctive sau săvârșite sub imperiul uitării, dar care ar fi putut fi controlate de către agent.⁴¹ Evenimentul leziv cauzat trebuie să fie dintre acelea pe care norma penală obligă a le evita, altfel, răspunderea penală bazată pe culpă se transformă într-o răspundere penală obiectivă în baza principiului *versari in re illicita versatur respondit etiam pro casu*. Evident această discuție are loc în contextul legislației penale italiene care recunoaște expres răspunderea penală fără vinovăție.⁴² Discuții asemănătoare au loc și în doctrina penală *common-law* care semnaleză tot mai mult dispariția unei linii clare de demarcație între culpă (*negligence*) și răspunderea penală obiectivă (*strict liability*) care, așa cum vom vedea, implică un oarecare aspect subiectiv.⁴³

Culpa reprezintă o atitudine psihică ce se caracterizează prin producerea de către agent a unui rezultat pe care nu l-a voit și pe care, cu mai multă diligență l-ar fi putut evita – *culpa autem esse quod cum a diligenti provideri potuerit non esse provisum*.

Constatarea existenței acestei forme de vinovăție în psihicul făptuitorului diferă în funcție de concepția teoretică privind fundamentul vinovăției pe care dorim să o îmbrățișăm. Astfel, potrivit *teoriei voinței*, există culpă atunci când s-a voit activitatea fizică, fără însă a se fi voit și urmările sancționate de legea penală, adică s-a voit acțiunea, nu și rezultatul ei. Mergând pe acest raționament este aproape imposibil de realizat o distincție între culpă și cazul fortuit. Potrivit teoriei reprezentării, există culpă când agentul a voit activitatea dar a conceput greșit sau deloc finalitatea firească a acelei activități. Agentul nu a avut reprezentarea urmărilor activității sale, deși trebuia și putea să le prevadă. Teoria reprezentării permite astfel o deosebire eficientă a culpei de cazul fortuit.⁴⁴

Teoria psihologică recunoaște culpei calitatea de a fi o atitudine a conștiinței, o formă de manifestare a însușirilor psihice ale agentului. Dacă agentul nu își folosește suficient însușirile psihice de care dispune (dând dovadă de lipsă de atenție, de diligență sau de informare în activitatea sa), el manifestă un ”deficit” subiectiv, neținând sub control și la nivelul cerințelor sociale și legale desfășurarea unor procese psihice importante.⁴⁵

Teoria normativă consideră că nu se poate vorbi de un proces psihic real în cazul culpei deoarece rezultatul nu a fost nici prevăzut și nici voit de către agent. În cazul culpei voința trebuia, potrivit legii, să se manifeste, dar nu s-a întâmplat aceasta. Culpa agentului reflectă de fapt carențele normative ale acestuia, abaterea sa de la norma de drept, exprimând o judecată asupra gradului de observare de către agent a regulilor de diligență pentru a se

⁴⁰ Munoz Conde, Mercedes Garcia Aran, *Derecho penal. Parte general*, 6^aed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 315.

⁴¹ Rosana Petrucci, *Diritto penale. Parte generale*, XV Edizione, Edizioni Juridice Simone, Napoli, 2004, p.216.

⁴² Art. 42 al. 2 din Codul penal italian.

⁴³ A se vedea Pablo Salvador-Coderch, Nuno Garoupa, Carlos Gomez-Liguerre, *Scope of liability: the vanishing distinction between negligence and strict liability*, în *European Journal of Law and Economics*, nr. 28/2009, p.257-258; Hans-Bernd Schäfer, Andreas Schöenberger, *Strict Liability versus Negligence*, în *Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics*, Bouckaert, Boudewijn and De Geest, Gerrit (eds.), Cheltenham, Edward Elgar, 2000, p.597-624, on line la <http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html>, direct link <http://encyclo.findlaw.com/3100book.pdf>; Larry Alexander, *Reconsidering the Relationship among Voluntary Acts, Strict Liability and negligence in Criminal Law*, în *Journal of Social Philosophy and Policy*, vol. 7/1990, Issue 2, p.84-104.

⁴⁴ V.Dongoroz, *Op.cit. (Drept penal 1939...)*, p. 198.

⁴⁵ V.Dongoroz, ș.a., *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I, Editura Academiei Române, Editura All Beck, București, 2003, p. 122; G.Antoniu, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.160.

evita producerea rezultatului.⁴⁶ Doctrina germană consideră culpa, din acest punct de vedere, ca fiind o formă specifică de acțiune pedepsibilă, și nu o formă propriu-zisă, distinctă, de vinovăție.⁴⁷

Culpa ca formă de vinovăție este evaluată prin analizarea a două elemente: *un element obiectiv constând în încălcarea de către agent a unei obligații de diligență* a cărei reglementare legală este instituită în vederea prevenirii producerii unor vătămări pentru valorile sociale ocrotite de legea penală. Acest element obiectiv este esențial pentru existența culpei, obligația de diligență servind la stabilirea unui echilibru între caracterul necesar al unei activități generatoare de risc pentru valorile sociale ocrotite și interesul protejării acestor valori.⁴⁸ Cel de-al doilea element necesar a fi stabilit în cazul culpei are un *caracter subiectiv și constă în previzibilitatea și evitabilitatea subiectivă a urmării*. Dacă agentul nu putea să prevină producerea urmării, fie pentru că nu era previzibilă, fie că, deși previzibilă nu putea fi evitată, este exclusă angajarea răspunderii sale penale cu titlul de culpă. Evitabilitatea este analizată în funcție de caracteristicile personale ale agentului (experiența de viață, pregătire) și condițiile concrete în care acesta a acționat.⁴⁹ Elementul obiectiv determină identificarea culpei ca formă de vinovăție în cazul comiterii unei infracțiuni. Elementul subiectiv determină posibilitatea de diferențiere între culpa cu prevedere și culpa simplă, modalități ale culpei reglementate legal.

În cazul culpei cu prevedere făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă socotind fără temei că nu se va produce. Cu alte cuvinte, agentul acționează din culpă cu prevedere atunci când, realizând conduita contrară obligației de diligență, prevede ca o posibilă urmare a faptelor sale producerea unei urmări vătămătoare pentru valoarea socială ocrotită, dar consideră că această urmare nu se va produce în concret.⁵⁰

În cazul culpei cu prevedere agentul acționează în baza unei anumite cunoașteri a datelor realității, cunoaștere care se asociază cu producerea rezultatului. Cunoașterea este superficială, creindu-i agentului convingerea că va putea evita rezultatul aflat în reprezentarea sa, deși un efort de aprofundare a datelor realității i-ar fi demonstrat agentului că rezultatul este posibil și că nu este în măsură, în condițiile date, să stăpânească forțele care îl produc.⁵¹

Prevederea rezultatului este astfel și ea denaturată deoarece rezultatul este prevăzut ca imposibil. Până la un punct, procesele psihice caracteristice culpei cu prevedere se aseamănă cu cele care au loc în cazul intenției indirecte. Însă, în cazul culpei cu prevedere, posibilitățile pe care contează subiectul pentru a evita rezultatul sunt reale, constând în date de ordin subiectiv sau obiectiv (experiența agentului, calitățile sale personale sau atribute ale obiectelor, condiții atmosferice etc.). Aceste date sunt însă supraevaluate sau, din contră, ignorate de către agent. O evaluare corectă a acestora ar fi determinat împiedicarea producerii rezultatului. Deci agentul nu se bazează în cazul culpei cu prevedere pe noroc sau pe speranțe deșarte, deoarece, în atare condiții, fapta sa ar fi comisă cu intenție.⁵² Tot din acest punct de vedere, exprimarea legiuitorului român *”socotind fără temei că nu se va produce”* a fost criticată în doctrină arătându-se că este susceptibilă de a crea confuzii. Deoarece autorul consideră că rezultatul nu se va produce bazându-se pe anumite împrejurări, evaluate însă în mod eronat, temeiul nu lipsește, ci doar se dovedește insuficient.⁵³

⁴⁶ G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.160.

⁴⁷ Jescheck și Maurach *apud*. G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.160.

⁴⁸F.Strețeanu, *Drept penal. Partea generală I*, Ed.Rosetti, București 2003, p. 380.

⁴⁹ F.Strețeanu, *Op.cit.*, p. 381.

⁵⁰ F.Strețeanu, *Op.cit.*, p. 382.

⁵¹ G.Antoniou, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.173.

⁵² V.Dongoroz, *Op.cit. (Explicații...vol.I)*, p. 119;

⁵³ F.Strețeanu, *Op.cit.*, p. 386.

O cerință importantă sub aspect volitiv pentru existența culpei este aceea ca activitatea nonvoită de agent să nu creeze riscul unui rezultat periculos, a cărui mărime să depășească riscul tolerat de societate, deoarece numai de la această limită acțiunea devine ilicită. Prin urmare prevederea riscului de către agent prin nerespectarea regulilor de diligență nu devine imputabilă agentului dacă acesta a manifestat grija necesară ca riscul respectiv să se înscrie în limitele admisibile pentru viața socială.⁵⁴

În baza teoriei adecvanței sociale, societatea tolerează anumite activități generatoare de risc, iar dacă agențul respectă în derularea acelor activități limitele impuse de societate, atunci el nu poate fi tras la răspundere penală. Motivul pentru care societatea tolerează în anumite limite astfel de activități îl constituie faptul că ele pot contribui la progresul științei și civilizației. Impunerea limitelor de derulare a acestor activități riscante dar potențial benefice se realizează în baza principiului precauției care, așa cum am arătat, are ca scop salvagardarea valorilor sociale din domeniul bioeticii și nu numai.

O altă teorie care vine să explice mai cuprinzător problema riscului acceptat de către societate o reprezintă *teoria riscului admis*. În baza acestei teorii, se realizează o punere în balanță a potențialului leziv al acțiunii riscante și a șanselor reale de salvare a unor valori sociale importante. Dacă agențul acționează periculos în situații extreme pentru a valorifica șansele reale de salvare a unei valori, dar cu respectarea unor reguli de diligență impuse de societate, atunci el va fi exonerat de răspundere penală. Prin urmare preluarea riscului nu înseamnă neglijență întrucât chirurgul care operează un pacient pentru a-i salva viața, deși prevede riscul producerii morții (prezent și evaluat statistic), nu răspunde penal decât dacă a fost neglijent. Însă această teorie se utilizează în ceea ce privește culpa fără prevedere.

În cazul culpei fără prevedere agențul nu prevede rezultatul faptei sale deși trebuia și putea să îl prevadă. Sancționarea penală a unei persoane care a acționat din culpă fără prevedere este aproape imposibil de justificat în baza concepției psihologice asupra vinovăției, deoarece procesele psihice care au loc în această situație sunt mai puțin evidente. Lipsa prevederii rezultatului, a reprezentării mentale a acestuia ar putea fi apreciată la o primă vedere ca o lipsă a elementului intelectual. De aceea justificarea sancționării penale în cazul culpei fără prevedere se realizează de regulă în baza concepției normative asupra vinovăției (agențului i se reproșează faptul că nu a prevăzut ceva ce ar fi putut să prevadă și nu a evitat ceea ce se putea evita) la care se asociază ideea riscului admis.

Mai mult doctrina italiană vorbește, așa cum am văzut anterior la clasificarea culpelor, de o încălcare a obligației de diligență în mod inconstient.

Aprecierea neprevederii rezultatului se realizează prin intermediul a două elemente:

-obligația de prevedere (*"trebuia să prevadă"* rezultatul); obligația de prevedere presupune existența unei obligații de diligență reglementate de lege și impuse agentului de către legiuitor, această obligație rezultând din prevederile unui act normativ (lege, regulament, etc). Doctrina a arătat că poate fi vorba și despre o obligație de diligență nescrisă.⁵⁵

-posibilitatea de prevedere (*"putea să prevadă"* rezultatul) care se evaluează în baza unui criteriu obiectiv, *al agentului abstract* (al omului celui mai experimentat, dotat cu cel mai înalt nivel de pregătire și cunoștințe), al unui criteriu subiectiv, *al agentului concret* (ce pune accent pe caracteristicile personale proprii ale autorului), sau al unui criteriu combinat, *al agentului model* (care combină caracteristicile activității desfășurate cu caracteristicile proprii agentului). Primele două criterii au fost abandonate afirmându-se că restrâng sau extind excesiv sfera faptelor din culpă fără prevedere, astfel că în prezent doctrina și practica

⁵⁴ G. Antoniu, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p. 169.

⁵⁵ F.Strețeanu, *Op.cit.*, p. 390.

utilizează criteriu mixt, cu precizarea că, în fiecare caz vor fi luate în considerare și împrejurările concrete în care a avut loc producerea rezultatului.

-doctrina a propus și un element suplimentar în analiza culpei și anume *evitabilitate rezultatului*, arătându-se că nu este suficient să fi existat obligația și posibilitatea de prevedere, ci trebuie ca autorul să fi avut și posibilitatea evitării rezultatului în cazul în care l-ar fi prevăzut.⁵⁶ Nu ar putea fi posibilă imputarea unui rezultat care ar fi intervenit oricum, chiar în absența încălcării obligației de diligență.

Analizând dispozițiile de incriminare din Legea nr. 95/2006, observăm că niciuna dintre faptele pe care legiuitorul le-a prevăzut sub sancțiune penală nu se poate comite din culpă, pe de o parte deoarece legiuitorul a prevăzut necesitatea satisfacerii unui scop special - art. 154, 157, 158 – iar în cazul faptelor prevăzute de art. 155, 156, 159, din modul de reglementare rezultă că agentul nu poate acționa altfel decât urmărind producerea riscului, sau acceptând nepăsător consecințele situației riscante pe care o crează.

De altfel în domeniul bioeticii numărul infracțiunilor care se pot comite din culpă este extrem de mic, tocmai pentru că riscul faptelor ce ar putea fi comise fiind un risc evaluat și tolerat de către societate în considerarea unui interes superior, acela al progresului științific și al bunăstării sociale. Mai mult, riscul tinde să devină o cauză autonomă de exonerare de răspundere penală⁵⁷, situându-se dincolo de granița culpei fără prevedere. Pot fi comise din culpă fapta de ucidere din culpă (art. 192 C.p.), vătămarea fătului (art. 202 al. 5 C.p.) neglijența în serviciu (art. 289 rap. la 308 C.p.).

III. Praeterintenția reprezintă ”o formă mixtă de vinovăție, o combinație a intenției și culpei”⁵⁸, o ”formă autonomă, specifică de vinovăție care se constituie din elemente caracteristice atât intenției cât și culpei”⁵⁹. O faptă este săvârșită cu praeterintenție atunci când agentul prevede și urmărește ori acceptă un anumit rezultat, dar în fapt se produce un rezultat pe care l-a prevăzut dar nu l-a voit, săcătind fără temei că nu se va produce ori nu l-a prevăzut deși trebuia și putea să îl prevadă. Noul cod penal enumeră expres intenția depășită în cadrul formelor de vinovăție, statuând în cuprinsul art. 16 al. 5 că ”există intenție depășită când fapta constând într-o acțiune sau inacțiune intenționată produce un rezultat mai grav, care se datorează culpei făptuitorului”, legiuitorul penal român acoperind astfel lacuna de reglementare anterioară semnalată în doctrină.⁶⁰

Denumirea acestei forme de vinovăție – *praeterintenție* sau intenție depășită, din lat. *praeter*, ”peste” – ar putea sugera o poziționare a acesteia între intenție și culpă însă, doctrina a arătat că acest lucru nu ar fi posibil deoarece între aceste două forme de vinovăție expres reglementate de lege nu există nimic – *tertium non datur* – fiind o formă independentă, creată prin combinarea proceselor psihice aparținând intenției cu cele aparținând culpei.⁶¹

Există așadar praeterintenție atunci când o acțiune sau inacțiune intenționată produce un rezultat mai grav, pe care agentul nu l-a voit, și care i se poate imputa acestuia cu titlu de culpă. În doctrina română s-a exprimat opinia că rezultatul mai grav produs și ne-voit de către agent nu s-ar putea imputa acestuia decât sub forma culpei fără prevedere⁶² sau, o alta potrivit căreia rezultatul mai grav s-a putea imputa doar cu titlu de culpă cu prevedere.⁶³ Opiniile

⁵⁶ M.Cobo de Rosal, T.S.Vives Anton, *Derecho penal. Perte general*, p.653 apud. F.Strețeanu, *Op.cit.*, p. 392.

⁵⁷ Massimo Donini, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, GiuffrèEditore, 1991, p. 489.

⁵⁸ V.Dongoroz, *Op.cit. (Explicații...vol.I)*, p. 115.

⁵⁹ G.Antoniu, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.189.

⁶⁰ G.Antoniu, (coord.), *Reforma legislației penale*, Editura Academiei Române, București 2003, p. 97.

⁶¹ G.Antoniu, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.189.

⁶² M. Basarab, *Drept penal. Partea generală*, vol.I, Ed. Lumina Lex, București, 1995, p. 190; în același sens și I. Oancea, *Drept penal. Partea generală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971, p.187.

⁶³ I.Tănăsescu ș.a., *Drept penal general*, Ed. All Beck, București, 2002, p. 250.

prezentate au rămas minoritare în câmpul doctrinei, majoritatea autorilor de drept penal fiind de părere că rezultatul mai grav poate fi imputat agentului atât din culpă cu prevedere cât și din culpă simplă.⁶⁴

Activitatea infracțională desfășurată sub imperiul praeterintenției prezintă o serie de caracteristici. Astfel, agentul săvârșește o acțiune/inacțiune urmărind sau acceptând producerea unui anumit rezultat, actele sale materiale constituind elementul material al unei infracțiuni (*primum delictum*). În fapt se produce un rezultat mai grav care determină o calificare juridică diferită a faptei săvârșite, aceasta constituind o infracțiune mai gravă sau o variantă agravată a infracțiunii inițiale (*majus delictum*).⁶⁵

Doctrina italiană califică praeterintenția ca fiind o formă de răspundere penală obiectivă, plecând de la prevederile art. 43 al. 2 din codul penal italian care statuează că praeterintenția este poziția psihică a agentului care produce un rezultat mai grav, fără a condiționa răspunderea penală a acestuia de existența culpei în ceea ce privește acest rezultat.⁶⁶ După Manzini, rezultatul mai grav produs este o condiție de pedepsire, fiind atribuit agentului ca o consecință a acțiunii intenționate inițiale, indiferent de poziția sa subiectivă: voind acțiunea, agentul voiește cu necesitate și toate consecințele acesteia⁶⁷, deși rezultatul mai grav se găsește într-un raport de contradictorialitate cu voința agentului.⁶⁸ Deși opinia dominantă califică faptele săvârșite cu praeterintenție ca fiind cazuri de răspundere penală obiectivă, în doctrina italiană există alte două curente de opinie care atribuie rezultatul mai grav agentului fie cu titlu de culpă, fie cu titlul de vinovăție mixtă între dol și culpă.⁶⁹

În doctrina franceză s-a exprimat aceeași poziție privind calificarea praeterintenției ca formă de răspundere obiectivă. Astfel, rezultatul mai grav produs prin activitatea materială depășește ceea ce agentul ar fi putut în mod normal să prevadă⁷⁰ sau depășește scopul propus de către agent, fiind mai grav decât ceea ce acesta a voit.⁷¹

Având în vedere că procesele psihice specifice praeterintenției combină procese psihice specifice atât intenției cât și culpei, în doctrina și practica judiciară s-a pus problema delimitării acestei forme de vinovăție atât față de intenția eventuală, cât și față de culpă.

Delimitarea praeterintenției față de intenția indirectă sau eventuală se poate realiza prin utilizarea aceluiași criterii ca în cazul delimitării intenției eventuale față de culpa cu prevedere. Este vorba despre gradele de eventualitate a producerii rezultatului. Astfel, aceste grade de eventualitate a producerii rezultatului se vor raporta la rezultatul mai grav produs și se va stabili în ce măsură agentul care a săvârșit activitatea materială specifică infracțiunii inițiale, a prevăzut acel rezultat ca sigur, probabil, posibil, improbabil, imposibil sau exclus.⁷² Dacă rezultatul mai grav apare ca sigur a se produce, agentul a acționat cu intenție și în ceea ce privește producerea rezultatului mai grav. Dacă rezultatul mai grav apare ca probabil a se produce, dar agentul și-a asumat riscul producerii lui, va exista tot intenție, dar eventuală sau indirectă. Dacă rezultatul mai grav apare ca posibil, dar a luat toate măsurile pentru evitarea producerii sale, va exista culpa, iar dacă nu a luat aceste măsuri, riscând producerea lui,

⁶⁴ V.Dongoroz, *Op.cit. (Drept penal 1939...)*, p. 204; C.Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, Ed. All Beck, București, 1997, p. 191; F.Strețeanu, *Op.cit.*, p.395; V.Pășca, *Curs de drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București 2010, p.133.

⁶⁵ C.Bulai, *Op.cit.*, p. 191.

⁶⁶ Art.43 al. 2 Elemento psicologico del reato: *Il delitto (...) è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.*

⁶⁷ Manzini *apud*. G.Antoniu, *Op.cit. (Vinovăția...)*, p.189.

⁶⁸ Rosana Petrucci, *Op.cit.*, p. 234-235.

⁶⁹ *Idem*, p. 235-236.

⁷⁰ Roger Merle, Andre Vitu, *Traite de droit criminel. Droit penal general*, Paris 1997, p. 447.

⁷¹ Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, *Droit penal*, Paris Dalloz, 1995, p.277-278.

⁷² V.Dongoroz, *Op.cit. (Drept penal 1939...)*, p. 204.

agentul a acționat din nou cu intenție eventuală. Nu în ultimul rând, dacă rezultatul mai grav apare ca improbabil, imposibil sau exclus, sau nu a fost prevăzut de loc de către agent, atunci acesta va fi imputat agentului cu titlu de culpă.

Delimitarea praeterintenției față de culpă presupune verificarea situației dacă la baza rezultatului mai grav s-a aflat sau nu o faptă prevăzută de legea penală. Dacă o astfel de faptă nu există, vom fi în prezența culpei, iar nu a praeterintenției. Dacă producerea rezultatului a fost precedată de o faptă prevăzută de legea penală, și rezultatul mai grav apare ca o consecință tipică a urmării dorite de agent, va exista praeterintenție. Dacă rezultatul mai grav nu apare ca o consecință tipică a urmării dorite de făptuitor, nefiind prevăzut în norma de incriminare ca premisă pentru urmarea praeterintenționată, va exista culpă.⁷³

3.3. Riscul bioetic în viziunea legiuitorului francez

În anul 1994 statul francez a adoptat în domeniul bioeticii un set de legi referitoare la reproducerea umană asistată, clonarea umană, cercetarea pe celule stem embrionare⁷⁴: Legea 94-630 din 25 iulie 1994 referitoare la protecția persoanelor implicate în domeniul cercetării biomedicale; Legea 94-653 din 29 iulie 1994 referitoare la respectul datorat corpului uman; Legea 94-654 din 29 iulie 1994 referitoare la donarea și utilizarea elementelor și produselor corpului uman, la asistența medicală și tratamentul pentru procreare și diagnostic prenatal; Legea 94-548 din 1 iulie 1994 referitoare la datele nominale utilizate în cercetarea în domeniul sănătății. Acest corp de legi a suferit ulterior unele modificări și se completează cu prevederile Legii Veil Legea 75-17 din 17 ianuarie 1975 referitoare la întreruperea voluntară a sarcinii și ale Codului penal francez.

Ca și activități incriminate, am observat, în afară de cele ”tradiționale” legate de efectuarea întreruperilor de sarcină cu nerespectarea condițiilor legale sau interzicerea sub sancțiune penală a obținerii de profit în urma donării sau prelevării de organe, celule sau țesuturi, ori efectuarea de operațiuni specifice biomedicinii și geneticii cu încălcarea reglementărilor în vigoare, și situații speciale, cum ar fi:

- încălcarea clauzei de confidențialitate (art. L.675-11) aplicabilă imperativ în cazul donării de ovule sau spermă;
- efectuarea de donații duble de gameți (este obligatoriu ca viitorul copil să fie înrudit genetic cu unul din membrii cuplului donatar -art. L. 152-3);
- efectuarea de experimente pe embrioni sau crearea de embrioni în scop experimental (art. L. 152-8);
- procurarea de embrioni umani în schimbul unei sume de bani, intermedierea realizată în acest scop (art. 511-15 C.p. francez);
- conceperea in vitro, crearea de clone a unor embrioni umani în scop industrial sau comercial sau utilizarea embrionilor umani în acest scop (art. 511-17 C.p. francez) ori crearea de embrioni în scop experimental (art. 511-18 C.p. francez) și chiar în scop terapeutic (art. 511-18¹ C.p. francez);

Am observat astfel o preocupare a legiuitorului francez pentru circumscrierea cât mai amănunțită a sferei noțiunii de risc bioetic, mai precis a celei de risc bioetic generic precum și o abundență de norme de incriminare în situații în care, în mod normal ar trebui ca protecția să se realizeze prin mijloace de drept extrapenal. Legiuitorul francez se preocupă de ideea

⁷³ F.Strețeanu, *Op.cit.*, p. 398.

⁷⁴ Legea 94-630 din 25 iulie 1994 referitoare la protecția persoanelor implicate în domeniul cercetării biomedicale; Legea 94-653 din 29 iulie 1994 referitoare la respectul datorat corpului uman; Legea 94-654 din 29 iulie 1994 referitoare la donarea și utilizarea elementelor și produselor corpului uman, la asistența medicală și tratamentul pentru procreare și diagnostic prenatal; Legea 94-548 din 1 iulie 1994 referitoare la datele nominale utilizate în cercetarea în domeniul sănătății.

salvgardării cu orice preț a valorilor sociale din domeniul bioeticii și aplică principiul precauției într-o manieră proprie în realizarea operațiunii de incriminare, chiar dacă riscul specific, de cele mai multe ori ar putea fi evitat prin aplicarea de sancțiuni administrative.

3.4. Riscul bioetic în viziunea legiuitorului italian

Legiuitorul italian a adoptat Legea nr. 40 din 19 februarie 2004 referitoare la reproducerea umană asistată (publicată în Gazzetta Ufficiale nr. 45 din 24 februarie 2004) asumându-și o „etică a scopurilor absolute” (Berger, Zijderveld, 2011)⁷⁵. Acest act normativ cuprinde o serie de norme de incriminare după cum urmează prin care sunt interzise sub sancțiune penală următoarele activități:

- producerea, organizarea sau publicitatea privind vânzarea de gameți sau embrioni sau a serviciilor de mame-surogat; (art. 12)
- efectuarea unei proceduri care are ca scop crearea unei ființe umane ce descinde dintr-o singură celulă de origine, eventual identică în ceea ce privește moștenirea genetică nucleară, provenită de la o altă ființă umană vie sau moartă; (art. 12)
- maternitatea surrogat (ducerea la termen, de către o femeie, a unei sarcini și cedarea copilului unui cuplu contractant. (art. 12)
- crearea embrionilor umani în scopul cercetării sau efectuării de experimente sau în alte scopuri care contravin legii. (art. 13 al. 3)
- realizarea, organizarea sau publicitatea, sub orice formă, a comercializării de gameți sau embrioni umani (art. 12 al. 6)
- alterarea ilicită a patrimoniului genetic al embrionului (art. 13 al. 3 lit. b).
- crearea și conservarea unui număr mai mare de embrioni decât este necesar în procedura de procreare asistată, în orice caz nu mai mare de 3 (art. 14 al. 6)
- crioconservarea embrionilor (art.14 al. 1)
- efectuarea cercetării pe embrioni umani (art. 13) cu excepția scopului terapeutic și de diagnostic exclusiv legate de acesta pentru protecția sănătății și dezvoltarea embrionului în sine, și în cazul în care nu există metode alternative. Este interzisă în mod absolut:
 - a) producerea de embrioni umani pentru cercetare sau experimentare sau în alte scopuri decât cel prevăzut în lege;
 - b) orice formă de selecție de embrioni și gameți în scop eugenic sau orice intervenție care, prin tehnici de selecție, manipulare sau prin procedee artificiale, au ca scop modificarea patrimoniului genetic al embrionului sau gametului sau de a determina caracteristici genetice, cu excepția intervențiilor în scop de diagnostic și terapeutice;
 - c) intervențiile de clonare prin transfer nuclear sau prin sciziune precoce a embrionului sau prin ectogeneză timpurie realizate atât în scop de procreare, cât și în scop de cercetare;
 - d) fertilizarea unui gamet uman cu un gamet aparținând unei alte specii și producția de hibridi sau himere.

După cum putem observa riscul generic evaluat de legiuitorul italian în realizarea operațiunii de incriminare al unor astfel de activități îl reprezintă alterarea naturii ființei umane, a zestrei sale genetice și a încălcării dezideratului irepetabilității și unicității genomului uman. Acest risc generic se completează cu riscul specific inerent fiecăreia dintre activitățile incriminate enumerate mai sus. Legiuitorul italian a fost preocupat de a evalua cu caracter anticipativ toate situațiile potențial riscante pentru valorile enumerate, prevăzând expres și limitativ excepțiile de la tragerea la răspundere penală. Faptele enumerate de către

⁷⁵ P. Berger, A. Zijderveld, *Elogio del dubbio. Come avere convizioni senza diventare fanatici*, Il Mulino, Bologna, 2011, p.141.

legiuitorul italian nu pot fi comise decât cu intenție directă sau indirectă, nefiind posibilă comiterea acestora din culpă.

IV. Concluzii

Așa cum am putut observa pe parcursul întregului studiu, progresul, de orice natură ar fi el, nu-și găsește justificarea decât dacă este în slujba omului. Însă, progresul, în afara beneficiilor evidente pe care le are pentru omenire, implică și o serie de riscuri semnificative ce pot afecta în final însăși existența și continuitatea speciei umane. Științele medicale și biologice nu pot fi învinuite pentru faptul că, alături de marile lor realizări, anumite descoperiri sunt purtătoare de risc în ceea ce privește viața însăși, ci faptul că aceste descoperiri nu sunt puse în discuție în contextul interdisciplinarității, atât din perspectiva biologică, cât și din perspectiva etică și filosofică. [Sfântul Apostol Pavel](#) în Corinteni 6-12 spunea: "Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu trebuie să mă las biruit de nimic".

Având în vedere riscul suprem al dispariției genomului uman, legiuitorul internațional și național al diferitelor state au căutat să evalueze cu prilejul operațiunii de incriminare limitele de gravitate ale acestuia precum și a riscurilor derivate. Prin cântărirea raportului risc-beneficii, sunt permise anumite activități din domeniul științelor biomedicale dar cadrul legal al derulării acestora este strict reglementat. Angajarea răspunderii penale pentru comiterea de infracțiuni din domeniul științelor biomedicale nu se poate realiza decât ca urmare a unei analize amănunțite a proceselor psihice a agenților care evaluează cu prilejul comiterii faptei riscul specific și acționează în funcție de rezultatul acestei evaluări. Intenția indirectă, culpa cu prevedere și culpa simplă reprezintă forme de vinovăție în cadrul cărora ideea evaluării subiective sau obiective a riscului apare în ansamblul elementelor psihice care preced sau însoțesc comiterea faptei. Ideea riscului este cu atât mai compatibilă și teoria normativă a vinovăției, agentului reproșându-i-se o evaluare indiferentă, ușuratică sau absentă a riscului unei activități periculoase.

Acknowledgment: This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133255, Project ID 133255 (2014), co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.

Bibliografie

1. Alexander, L., *Reconsidering the Relationship among Voluntary Acts, Strict Liability and negligence in Criminal Law*, în *Journal of Social Philosophy and Policy*, vol. 7/1990, Issue 2.
2. Antoniu, G., *Vinovăția penală*, Ed. Academiei Române, București, 2002, ediția a doua.
3. Antoniu, G. (coord.), *Reforma legislației penale*, Editura Academiei Române, București 2003.
4. Basarab, M., *Drept penal. Partea generală*, vol.I, Ed. Lumina Lex, București, 1995.
5. Berger, P., Zijderfeld, A., *Elogio del dubbio. Come avere convinzioni senza diventare fanatici*, Il Mulino, Bologna, 2011.
6. Bulai, C., *Manual de drept penal. Partea generală*, Ed. All Beck, București, 1997.

7. Buzea, N. T., *Infrațiunea și culpabilitatea. Doctrină, legislație, jurisprudență*, Alba Iulia, Tipografia Sabin-Solomon, 1944.
8. Caulfield, T., Knowles, L., Meslin, E.M., *Law and Policy in the Era of Reproductive Genetics*, în *Journal of Medical Ethics*, vol. 30, 2004, disponibil online la <http://jme.bmj.com/content/30/4/414.full?sid=c32779f1-8a54-4b71-b944-a5771774cd9e> (accesat la 2.07.2014).
9. Conde, M., Aran, M.G., *Derecho penal. Parte general*, 6^aed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
10. Dongoroz, V. ș.a., *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I, Editura Academiei Române, Editura All Beck, București, 2003.
11. Dongoroz, V., *Drept penal (Reeditarea ediție din 1939)*, Asociația Română de Științe Penale, București 2000.
12. Donini, M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, GiufreEditore, 1991.
13. Eliescu, M., *Răspunderea civilă delictuală*, Ed. Academiei, București, 1972.
14. Ferri, E., *Principii de drept criminal*, vol. II, București, 1929.
15. Garraud, R., *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, Vol.I, Recueil Sirey, Paris 1913, troisième édition.
16. Huidu, A., *Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat*, Editura Lumen, Iași, 2010.
17. Mantovani, F., *Diritto penale, parte generale*, seconda edizione, Padova, CEDAM 1988.
18. Mariș, Al., *Riscul întemeiat și caracterul penal al faptei în legislația Republicii Moldova*, online la <http://www.history-cluj.ro/SU/anuare/2008/Continut/art21Marit.PDF>.
19. Merle, R., Vitu, A., *Traite de droit criminel. Droit penal general*, Paris 1997.
20. Mircea, I., *Vinovăția în dreptul penal român*, Ed. Lumina Lex, București, 1998.
21. Oancea, I., *Drept penal. Partea generală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971.
22. Pașca, V., *Curs de drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București 2010.
23. Pașca, V., Mancaș, R., *Drept penal. Parte generală*, Ed. Universitas Timisiensis, Timișoara, 2002.
24. Petrucci, R., *Diritto penale. Parte generale*, XV Edizione, Edizioni Juridice Simone, Napoli, 2004.
25. Platon, *Republica*, IV, http://www.constitution.org/pla/repub_04.htm (accesat la 20 iulie 2014).
26. Raffensberger, C., Tickner, J., *Introduction: to foresee and forestall*, în Raffensberger, Tickner, eds., *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*, Washington 1999, D.C.: Island Press.
27. Salvador-Coderch, P., Garoupa, N., Gomez-Liguerre, C., *Scope of liability: the vanishing distinction between negligence and strict liability*, în *European Journal of Law and Economics*, nr. 28/2009.
28. Schäfer, H.B., Schönerberger, A., *Strict Liability versus Negligence*, în *Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics*, Bouckaert, Boudewijn and De Geest, Gerrit (eds.), Cheltenham, Edward Elgar, 2000, online la <http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html>, direct link <http://encyclo.findlaw.com/3100book.pdf>;

-
29. Stănilă, L., *Răspunderea penală a persoanei fizice*, Editura Hamangiu, București 2012.
 30. Stănilă, L., *Provocările bioeticii. Reconfigurarea unor valori fundamentale și necesitatea protejării lor prin mijloace de drept penal*, lucrare prezentată la Conferința internațională ”Reformele privind consolidarea statului de drept în țările europene”, Sibiu, 5-6 iunie 2014, în curs de publicare.
 31. Stănilă, L., *Principiul precauției și etica incriminării. O abordare bioetică*, lucrare prezentată la Conferința *Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers* organizată de Universitatea din Craiova în perioada 12-13 septembrie 2014.
 32. Stefani, G., Levasseur, G., Bouloc, B., *Droit penal*, Paris Dalloz, 1995.
 33. Streteanu, F., *Drept penal. Partea generală I*, Ed. Rosetti, București 2003.
 34. Tănăsescu, I. ș.a., *Drept penal general*, Ed. All Beck, București, 2002.
 35. Von Savigny, F.C., *System of the Modern Roman Law*, traducere din germană de William Holloway, Vol. I, Madras: J.Higginbotham Publisher, 1867, disponibil online la www.books.google.ro (accesat la 28 august 2014).

***THE MANNER OF REFLECTION OF THE ISSUE OF WAR AUTHORS'
RESPONSIBILITY IN THE TREATY OF VERSAILLES***

**Lavinia Andreea Bejan, PhD Student, PhD Fellow SOPHRD/159/1.5/133675 Project,
Faculty of History, "Al. Ioan Cuza" University of Iași**

Abstract: The present paper aims at analyzing the manner in which the groundbreaking proposals of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, created at the end of the First World War in order to inquire into (among others) the breaches of the laws and customs of war, the responsibility of both states and individuals for such acts, and the creation of an international court to deal with the established offences, have been taken into consideration during the peace negotiations in Versailles. To this aim, the paper intends to offer a broad analysis of both the proposals of the Commission that have been integrated in the Versailles Peace Treaty and of those that haven't, but more importantly it aims at clarifying some of the political and legal issues that prevented the adoption of all the proposals of the Commission in the international treaty. Therefore, matters such as state and individual responsibility at the end of the First World War, the manner in which the Great Powers chose or were able to enforce the provisions of both the Proposal and the subsequent treaty, or what has become of the proposal regarding the creation of an international court to deal with breaches of the laws and customs of war are all matters that shall be clarified in the following pages.

Keywords: laws and customs of war, individual responsibility in international law, First World War, Treaty of Versailles, international tribunal

A brief overview of the findings of the Commission

At the end of the First World War, a Commission that would inquire into the responsibilities related to the war was constituted by the Preliminary Peace Conference, in its plenary session on January 25, 1919. Clarifications and proposals on five categories of issues have been assigned to its fifteen members: the responsibility of the authors of the war, the establishment of the facts representing breaches of the laws and customs of war that were committed by the losing states of the conflagration, the degree of responsibility for these offences attaching to individuals belonging to the enemy forces, however high in rank, the constitution and procedure of a tribunal appropriate for the trial of the mentioned offences, as well as any other matters related to those above that the Commission finds useful and relevant to be taken into consideration¹.

In what concerns the responsibility of the authors of the war, the Commission established clearly that it 'lies wholly upon the Powers which declared war in pursuance of a policy of aggression', meaning that it 'rests first on Germany and Austria, secondly on Turkey and Bulgaria', the Report concluding that the Central Powers and its allies premeditated the war, making it 'unavoidable', and that Germany and Austro-Hungary also deliberately violated the long-established neutrality of Belgium (guaranteed since 1839) and Luxemburg (guaranteed since 1867). Also, the Commission found that there is 'abundant evidence of outrages (...) committed (...) against the laws and customs of war and of the laws of

¹ Report of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War, March 29, 1919

humanity', 'in spite of the explicit regulations, of established customs and of the clear dictates of humanity', which 'could devise for the execution of a system of terrorism carefully planned and carried out to the end'. In this sense, the Report contains a non-exhaustive list of 32 types of crimes committed, among which murders and massacres, 'systematic terrorism', killing of hostages, torture and deliberate starvation of civilians, rape and abduction for the purpose of forced prostitution, imposition of collective penalties, deliberate bombardment of undefended places, deliberate bombardment of hospitals, use of deleterious and asphyxiating gases, and of explosive or expanding bullets, and other inhuman appliances, ill-treatment of wounded and prisoners of war and so on.

Regarding the degree of responsibility for these offences attaching to particular members of the enemy forces, the Commission held that 'there are grave charges that must be brought and investigated by a court against a number of persons', and that 'there is no reason why rank, however exalted, should in any circumstances protect the holder of it from responsibility when that responsibility has been established before a properly constituted tribunal', which 'extends even to the case of heads of state'. Although the members of the Commission were aware of the alleged immunity and inviolability of a state sovereign, they considered that 'this privilege, where it is recognized, is one of practical expedience in municipal law, and is not fundamental'; moreover, an immunity of such 'would involve laying down the principle that the greatest outrages against the laws and customs of war and the laws of humanity, if proved against him, could in no circumstances be punished', conclusion which would 'shock the conscience of civilized mankind'. Therefore, the Commission stated that the persons belonging to enemy forces, however high their position may have been, without distinction of rank, including Chief of States, who have been found guilty of offences against the laws and customs of war or the laws of humanity, are liable to criminal prosecution.

In what regards the constitution and procedure of an appropriate tribunal, the Commission establishes, first of all, two classes of culpable acts: acts which provoked the world war and accompanied its inception (in respect of which the Commission advises not to be charged against their authors and made the subject of proceedings before a tribunal), and violations of the laws and customs of war and the laws of humanity. For the trial of the charges related to these violations, the Commission recommended the establishment of a high tribunal, who would apply in its proceedings 'the principles of the laws of the nations as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and from the dictates of public conscience' (a provision that appeared in the second half of the nineteenth century, as a residual provision in the Conventions related to the laws and customs of war, generally known as the 'Martens clause'). The tribunal would have had the power to determine its own procedure, to pronounce sentences to such punishments as may be imposed for similar offences by any court in any of the 12 states represented in the tribunal (The United States of America, the British Empire, France, Italy, Japan, Belgium, Greece, Poland, Portugal, Romania, Serbia and Czecho-Slovakia), or in the country of the convicted person. For the purposes of selecting the cases for trial before the tribunal, directing and conducting the prosecutions and so on, a Prosecuting Commission composed of five members would have been established (one from each of the five states who were also each appointing three members in the tribunal, namely the USA, the British Empire, France, Italy and Japan). The Prosecuting Commission and the Tribunal were going to have priority over the national courts in dealing with the offenders. Thus, the Commission recommended to the Paris Peace Conference not only the establishment of a high tribunal according to these suggestions, but also the inclusion in the peace treaty of certain provisions that would ensure, among others, the recognition by the enemy governments of the jurisdiction of the national courts and of the high tribunal, the exclusion from amnesty of the alleged perpetrators and their surrender to be

tried, the adoption by each of the Allied and Associated governments of such legislation as may be necessary in order to support the jurisdiction of the international court, and to assure the carrying out of its sentences (every belligerent had the power and authority to try the individuals allegedly guilty of the crimes established by the Commission, if they have been taken prisoners or have otherwise fallen within its power, and also had the power to set up, pursuant to its own legislation, an appropriate tribunal, military or civil, for the trial of such cases). In this sense, the Commission even drafted a set of provisions to be included in the peace treaties with the enemy countries².

The provisions regarding responsibility in the Treaty of Versailles

Although much expert research had been undertaken on the topics the Paris Peace Conference (officially held between January 18, 1919 and January 21, 1920) had to deal with, little thought had been given to the actual organization and procedure of the conference itself, and issues have been decided following a rather pragmatic approach, to decide upon them as and when they proved ready for discussion, which determined the main political settlements to have been reached in detail 'by a piecemeal process and not according to an overall design and plan'³.

In what concerns the issue of responsibility, due to significant disagreement within the Commission itself regarding the appropriateness of the creation of an *ad hoc* High Tribunal (two of the five main states involved only adopted the Report of the Commission under their specific reservations, namely the USA⁴ and Japan⁵, states who shared the view that the prosecution of the perpetrators of international crimes should be dealt with before domestic courts alone), the Allied Powers did not follow the recommendations of the Commission⁶ when it came to drafting the peace treaty. Not fully, we would appreciate, yet completely ignoring the creation of an international court to deal with the proposed offences.

Nevertheless, the Treaty of Versailles (June 28, 1919) addressed the issue of responsibility in two different manners: individual responsibility, which discusses in Part VII, regarding Penalties, and the influence of the Commission is quite obvious in the adopted provisions, and state responsibility, in Part VIII, regarding Reparations, 'one of the most contentious issues of the peace conference'⁷.

In what concerns penalties, Article 227 of the peace treaty states that the Allied and Associated Powers publicly arraign William II of Hohenzollern, formerly German Emperor, for a supreme offence against international morality and the sanctity of treaties. In this sense, a special tribunal (composed of five judges, one appointed by each of the following Powers: the United States of America, Great Britain, France, Italy and Japan) was going to be constituted to try the accused, and, in its decision, the tribunal will be guided by the highest motives of international policy, with a view to vindicating the solemn obligations of international undertakings and the validity of international morality (also, it will be the duty of this tribunal to fix the punishment it deems appropriate). Also, the peace treaty provides that the German Government recognizes the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the

² *Report of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War*, March 29, 1919, Annex IV

³ John Ashley Soames Grenville, Bernard Wasserstein (eds.), *The Major International Treaties of the Twentieth Century: A History and Guide with Texts*, Vol. I, Routledge, 2001, p. 88

⁴ *Report of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War*, March 29, 1919, Annex II

⁵ *Report of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War*, March 29, 1919, Annex III

⁶ Ciara Damgaard, *Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes: Selected Pertinent Issues*, Springer, 2008, p. 95

⁷ J. A. S. Grenville, B. Wasserstein, *op. cit.*, p. 91

laws and customs of war, and such persons shall, if found guilty, be sentenced accordingly (provision which will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Germany or in the territory of her allies). Moreover, the German Government was to hand over to the Allied and Associated Powers all persons accused of having committed an act in violation of the laws and customs of war⁸, and the persons guilty of criminal acts against the nationals of one of the Allied and Associated Powers were going to be brought before the military tribunals of that Power⁹. What remained of the proposals of the Commission regarding the establishment of an international court is the provision that persons guilty of criminal acts against the nationals of more than one of the Allied and Associated Powers were going to be brought before military tribunals composed of members of the military tribunals of the concerned states¹⁰, which is, in fact, one of the proposals of the United States during the debates in the Commission, argued for in the formulated reservations¹¹.

It is fair to assess, therefore, that the Treaty of Versailles marks an important step in the establishment of the concept of individual responsibility for international crimes, recognizing that individuals can be held individually criminally responsible for acts in violation of the laws and customs of war under international law¹². Some clarifications are necessary, especially in what concerns Article 227 and the subsequent 'supreme offence against international morality and the sanctity of the treaties' committed by the German ex-Emperor. First of all, the violation of the rules regulating the conduct of war - since the end of WWI known as 'war crimes' - may very well be committed by private persons, unlike other categories of norms, that can only be committed as acts of state (for instance, in contemporary law, norms prohibiting resort to war). Second of all, the 'offense' imputable to the German ex-Emperor referred in the first instance to the violation of Germany's obligation to respect the neutrality and of Belgium and Luxemburg. Thirdly, this particular norm of conventional international law, Article 227 of the Treaty of Versailles, was based on the presumption that an individual, clearly determined by this norm, had, in his capacity as head of state, 'violated international morality and international law, and it provided that an international tribunal should inflict a penalty, to be determined by the tribunal itself, on this individual'¹³. Hence, this provision turned, for this particular case, the norms of international morality into legal norms, attaching to the violation of the rules of international morality a penal sanction and, in addition, it attached to the violation of certain treaties an individual penalty. From all of these results that 'Article 227 made an individual responsible for a violation of rules of international law which he committed in his capacity as organ of a state', and, moreover, it 'imposed criminal responsibility for violations of international law upon an individual, with retroactive effect'¹⁴, since these norms were not yet norms of international law at the time the invoked offences were committed. In the words of Hans Helsen: 'the norms of international law, the violation of which Article 227 of the Treaty of Versailles declared to be punishable offences, did not establish any individual responsibility'; 'the violations of law for which William II was made responsible had the character of acts of state'; 'the norms of international law, the violation of which the Treaty of Versailles declared as individually punishable, established the responsibility only of the state, and that means collective, not individual responsibility'. Basically, individual criminal responsibility for acts of state was only established with the

⁸ *Treaty of Versailles*, June 28, 1919, Article 228

⁹ *Ibidem*, Article 229

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ *Report of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War*, March 29, 1919, Annex II

¹² C. Damgaard, *op. cit.*, pp. 96-97

¹³ Hans Kelsen, *Principles of International Law* (1952), reprinted by The Lawbook Exchange, Ltd., 2003, p. 132

¹⁴ *Ibidem*

consent of the state for whose acts individual criminal responsibility was established, consent which Germany gave by ratifying the peace treaty, consent which was 'essential'¹⁵. Although the states' representatives at the Paris Peace Conference disregarded the proposal of not criminally sanctioning the acts that provoked the world war and accompanied its inception, such as the premeditation of a war of aggression and the invasion of states with a guaranteed neutrality, they did, however, in the text of the peace treaty, provide for the creation of a tribunal to deal with the 'supreme offence against international morality and the sanctity of the treaties' committed by the German ex-Head of State.

In what concerns Germany's responsibility for the war as a state, Part VIII of the peace treaty, regarding Reparations, included from the very beginning the provision according to which 'the Allied and Associated Governments affirm and Germany accepts the responsibility of Germany and her allies for causing all the loss and damage to which the Allied and Associated Governments and their nationals have been subjected as a consequence of the war imposed upon them by the aggression of Germany and her allies'¹⁶, provision commonly referred to as the 'war-guilt clause'. Although, more than any other clause in the treaty, it was to cause lasting resentment in Germany, it was inserted in order to provide a clear basis on which reparations could be exacted, and to limit the overall sum¹⁷, therefore to justify the collection of reparations¹⁸. In fact, no other issue caused more acrimony among the states present at the negotiations than the issue of reparations. While accepting a peace based on President Wilson's Fourteen Points, including the French definition of the terms on which restoration should be made, the Germans did agree to pay compensation for the damages caused, yet how the damage was to be assessed and whether Germany was supposed to pay for all of it were issues subjected to the debates and interpretation of the participants in the peace talks¹⁹. Therefore, at the time of the signing of the armistice, and even in the spring of 1919, the German public assumed that they could expect a relatively tolerable peace settlement, despite the territorial losses it involved, since the armistice negotiations were based on Wilson's Fourteen Points, considered by the German diplomats to be a binding prerequisite of international law for the impending peace negotiations²⁰, expressing a 'statement of American ideals and aspirations'²¹, 'a post-war international structure that would translate (Wilson's - A/N) preferences for a democratic order into specific programs of action'²².

At the Peace Conference, the discussions regarding reparations proved to be extremely difficult: establishing a too large amount could have led Germany not to sign the treaty, and one within Germany's reasonable capacity to pay was very likely not to satisfy the public opinion in France and in the British Empire, on which prime ministers Clemenceau and Lloyd George were depending²³. In this context, the USA tried to limit Germany's liability, basing it rather on its ability to pay than on the total amount of the allies' claims; to this purpose, the American representative in the Reparations Commission proposed that a formula be adopted

¹⁵ *Ibidem*, pp. 132-133

¹⁶ *Treaty of Versailles*, June 28, 1919, Article 231

¹⁷ Ruth Henig, *Versailles and After, 1919-1933*, Second Edition, Routledge, 1995, p. 21

¹⁸ Louise Chipley Slavicek, *The Treaty of Versailles*, Infobase Publishing, 2010, p. 19

¹⁹ R. Henig, *op. cit.*, pp. 20-21

²⁰ Wolfgang J. Mommsen, *Max Weber and the Peace Treaty of Versailles*, in *The Treaty of Versailles: A Reassessment after 75 Years*, eds. Manfred F. Boemeke, Gerald D. Feldman, Elizabeth Glaser, Digitally Printed Edition, Cambridge University Press, 2006, p. 536

²¹ Norman A. Graebner, Edward M. Bennett, *The Versailles Treaty and Its Legacy The Failure of the Wilsonian Vision*, Cambridge University Press, 2001, p. 23

²² *Ibidem*, p. 12

²³ J. A. S. Grenville, B. Wasserstein, *op. cit.*, p. 91

requiring Germany to admit a moral and theoretical responsibility for the entire cost of the war, while accepting an actual liability only for civilian damage (except for the case of Belgium, the neutrality of which had been breached, and which was to receive her full war costs)²⁴, and this is the formula incorporated in the Treaty of Versailles.

The outcomes of the Treaty of Versailles regarding responsibility

The wording of Article 231 ('the war-guilt clause'), despite the fact that it wasn't intended to be considered by itself, but only to justify the collection of reparations, was 'ill-considered', and contributed to the undermining of the treaty's credibility²⁵, this portrayal of Germany as 'the war's villainous instigator' leading to enormous resentment among Germans (starting with the 1920's, more and more scholars began to question the claim made by the Paris Peace Conference that the conflict had been 'imposed' by the German aggression)²⁶. It is very possible, though, that Germany would have resented any treaty dictated by the Allies, even one with more lenient terms²⁷. Max Weber pessimistically, yet righteously noted in 1919 that 'if, apart from the compensation of Belgium, Germany is to pay reparations under the pretence of damages caused by war and thus by actions of both parties, then every last working man in Germany, who is aware of this, will become a revisionist'²⁸.

In what concerns individual responsibility as established in the Treaty of Versailles, although it would be fair to say that the American vision won, against the proposals regarding the establishment of an international tribunal to deal with the violations of the laws and customs of war. However, no military tribunals were ever set up in accordance with the specific provisions of the peace treaty, and the set up of a tribunal to deal with the 'supreme offence against international morality and the sanctity of the treaties' committed by the former German Emperor became obsolete once Netherlands refused to extradite him, on grounds that this offence charged against him had a political nature, and was, thus, not punishable under Dutch Law. Also, although the Allies and the Associated governments did submit lists of alleged war criminals to be brought to trial, Germany refused to extradite its own nationals, deciding, instead, to leave the matter in the hands of the German Supreme Imperial Court, the Reichsgericht, who conducted a series of trials in Leipzig, acquitting six of the 12 (out of 45 alleged criminals listed by the Allies) persons brought to justice²⁹. In what regards the sanctions, suffice it to mention that the highest one was of four years of imprisonment, for sinking a hospital-ship, followed by attacking the survivors in the lifeboats. When the Allied Commission took notice of this result, while monitoring the trials, it recommended that no further cases should be brought in front of the Leipzig Court, and that the provisions of the Treaty of Versailles should be used instead, yet no further cases were prosecuted at all. Despite the disappointing outcome of the Leipzig trials, the fact that they were even held constitutes additional evidence of the existence of the principle of individual criminal liability for war crimes under international law³⁰, and the facts that similar trials took place also in other countries that participated in the WWI (such as Turkey) supports this thesis even more.

²⁴ R Henig, *op. cit.*, p. 21

²⁵ J. A. S. Grenville, B. Wasserstein, *op. cit.*, p. 91

²⁶ L. C. Slavicek, *op. cit.*, p. 19

²⁷ Corona Brezina, *The Treaty of Versailles, 1919: A Primary Source Examination of the Treaty That Ended World War I*, The Rosen Publishing Group, Inc., 2006, p. 47

²⁸ Stefan Wolff, *The German Question since 1919: An Analysis with Key Documents*, Praeger Publishers, 2003, p. 21

²⁹ C. Damgaard, *op. cit.*, p. 96

³⁰ *Ibidem*, p. 97

The adoption through an international treaty of provisions regarding individual criminal liability under international law (for the first time) is in itself of utmost importance, and the according principle has been continuously developed since the end of WWII, starting with the London Charter of the Nuremberg International Military Tribunal (1945). Nowadays, international criminal law has gained its well-deserved place, as several institutions and mechanisms are working continuously on its further development.

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675.

Bibliography:

1. *Report of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War*, March 29, 1919
2. *Treaty of Versailles*, June 28, 1919;
3. Brezina, Corona, *The Treaty of Versailles, 1919: A Primary Source Examination of the Treaty That Ended World War I*, The Rosen Publishing Group, Inc., 2006;
4. Damgaard, Ciara *Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes: Selected Pertinent Issues*, Springer, 2008;
5. Graebner, Norman A., Edward M. Bennett, *The Versailles Treaty and Its Legacy The Failure of the Wilsonian Vision*, Cambridge University Press, 2001;
6. Grenville, John Ashley Soames; Bernard Wasserstein (eds.), *The Major International Treaties of the Twentieth Century: A History and Guide with Texts*, Vol. I, Routledge, 2001;
7. Henig, Ruth, *Versailles and After, 1919-1933*, Second Edition, Routledge, 1995;
8. Kelsen, Hans, *Principles of International Law* (1952), reprinted by The Lawbook Exchange, Ltd., 2003;
9. Mommsen, Wolfgang J., *Max Weber and the Peace Treaty of Versailles*, in *The Treaty of Versailles: A Reassessment after 75 Years*, eds. Manfred F. Boemeke, Gerald D. Feldman, Elizabeth Glaser, Digitally Printed Edition, Cambridge University Press, 2006;
10. Slavicek, Louise Chipley, *The Treaty of Versailles*, Infobase Publishing, 2010;
11. Wolff, Stefan, *The German Question since 1919: An Analysis with Key Documents*, Praeger Publishers, 2003.

JUDICIAL CONTROL AND JUDICIAL CONTROL ON BAIL IN LIGHT OF THE PROVISIONS OF LAW NO. 135/2010 THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

Gina Negruț, PhD Student, "Titu Maiorescu" University of Bucharest

Abstract: Compared to the provisions of the Code of Criminal Procedure. above, where the legislature has provided two alternative ways of achieving provisional release, i.e. release pending trial and bail, now we find that by the provisions of Law no. 135/2010 on the Code of Criminal Procedure, the non-custodial preventive measures have undergone some changes which have complemented efforts of the Romanian legislature to diversify the types of preventive measures that can be arranged during trial.

Keywords: principle of separation of judicial functions, the participants in the criminal case, preventive measures, judicial control, judicial control on bail.

1. General considerations

In the provisions of Law no. 135/2010 on the Criminal Procedure Code¹ were introduced, along with classical principles (of finding the truth, of presumption of innocence, of the right to defense, of compliance with human dignity) new principles such as the right to a fair trial conducted into a reasonable period of separation of the judiciary functions in criminal proceedings, of the obligation of criminal action closely related to the subsidiary of opportunity, of the right to liberty and security, ne bis in idem, and in probation matters, of loyalty in obtaining evidence.

In line with the need to respect the highest international standards of criminal procedure or standards of the European Court of Human Rights², the provisions of art. 3 of the Code of Criminal Procedure governs the manner in which it is carried in the trial court following functions: of prosecution (through enforcement investigation and prosecutor), of dispose of the rights and freedoms during prosecution (by the judge of right and freedom), of verify the legality of sending or non-sending to trial (by the procedure of preliminary room) and judgment (by the courts). This separation of judicial functions is not materializing an organic concept of judicial separation, but it makes way for the exercise of judicial functions, which during criminal proceedings is incompatible with other judicial functions, exception to this rule making the legality function of sending or non-sending to trial that is compatible with the court.

Closely related to the exercise of these judicial functions, we should mention that unlike the previous regulation, the content of art. 29 Code of Criminal Procedure provides which are the distinct participants in criminal proceedings, namely: judiciary bodies, counsel, the parties, the main proceedings, subjects and other proceedings subjects. As judiciary bodies, the legislature provided for in article 30 Code of Criminal Procedure, the following specialized state bodies performing judicial work: criminal investigation bodies, prosecutor, judge of the rights and freedoms, judge of preliminary room, and also courts, these having specific responsibilities regarding disposal of preventive measures.

2. Aspects of criminal procedural law concerning disposition of judicial control measure and judicial control on bail

¹ Published in the Official Gazette no. 468 from July 15th 2010

² Reason on the draft Code of Criminal Procedure, available online in www.just.ro

Unlike previous provisions of the Criminal Procedure Code, Law no. 135/2010 brings significant changes in the content of categories of preventive measures that may be ordered against a person when there is evidence or clues which show reasonable suspicion that a person has committed a crime and are necessary to ensure the proper conduct of the process criminal of preventing theft suspect or the defendant from prosecution or judgment or to prevent the perpetration of another crime. Thus, the categories of preventive measures that can be arranged are: detention, judicial control, and judicial control on bail, house arrest and preventive detention.

Regulation of the two institutions of criminal procedure, namely judicial control and judicial control on bail by the provisions of Law no. 135/2010 the Code of Criminal Procedure, changes de optic on the institutions of judicial control and on bail, respectively, which formerly applied only if the defendant was taken into custody in advance, following the currently popular French Code of Criminal Procedure³, which governing judicial control as an alternative to preventive detention.

In terms of conditions for judicial disposition, they are provided by the provisions of art. 202 of the Criminal Procedure Code, namely: to be evidence or clues which show reasonable suspicion that a person has committed a crime; there is a cause which prevents the exercise of criminal action or criminal proceedings under Art. 16 Code of Criminal Procedure; to set in motion the prosecution for the offense for which there is reasonable suspicion that the defendant has committed it; prior hearing of the defendant in the presence of the lawyer chosen or appointed ex officio; judicial preventive measure is proportionate to the seriousness of the accusation to the defendant and judicial bodies to evaluate the preventive measure of judicial control would help ensure the normal course of criminal proceedings, to prevent the perpetration of other crimes and to prevent theft of the suspect or of the defendant in the prosecution or judgment.

Preventive measure of the judicial control may be ordered against the defendant, during prosecution, by the prosecutor and the judge of rights and freedoms, in preliminary proceedings room and by the judge of preliminary room, and during the trial, by the court of law, provisions in the art. 203 paragraph 2 of Law no. 135/2010 with the amendments set out in the provisions of Law no. 255/2013 for implementation of Law no. 135/2010 the Code of Criminal Procedure and for amending and supplementing certain acts which would be criminal procedure provisions⁴.

Against conclusions by which the judge of rights and freedoms orders preventive measures, the defendant and the prosecutor may submit an appeal during the criminal investigation within 48 hours of ordering or, where appropriate, from the communication to judge of rights and freedoms which pronounced the conclusion appealed. Also, the accused and the prosecutor may appeal the decision within 48 hours of ordering or, where appropriate, from the communication against rulings by the judge of preliminary room who ordered on preventive measures.

Under the provisions of article 215 paragraph 1 Code of Criminal Procedure, as long as under judicial control, **the defendant must meet the following cumulative requirements:** to present to the prosecution body, to the judge of preliminary room or court whenever it is called; immediately inform the judicial authority who ordered or before which the case is,

³ Art. 137 of the French Code of Criminal Procedure., person prosecuted, presumed innocent, may be released. However, depending on the need to conduct a criminal investigation or detention can be forced to execute one or more measures of judicial review. If they are considered to be insufficient, it may order preventive custody ". Available online in www.adminet.com

⁴ Published in the Official Gazette no. 515 from August 14th 2013

about moving the house; to report to the police assigned with the supervision by the judicial body that ordered the measure, according to the surveillance program drawn up by the police body or whenever is called.

Also, the judicial body which ordered the measure **may require the defendant** that during judicial control, to comply with one or more of the following obligations: not to exceed a certain limit, set by the judicial body, unless prior approval thereof; do not go to certain places set by the judicial body or move just in places determined by it; always wear an electronic monitoring; not return to the family home, to stay away from the injured party or family members, other participants in the crime, witnesses or experts or other persons appointed by the judicial body and not to communicate with them directly or indirectly, by any means⁵; not practice the profession or not work in pursuit of the offender; regularly communicate relevant information about its means of subsistence; be subject to control measures, care or treatment, especially for rehabilitation purposes; not to participate in sports or cultural events or other public gatherings; not to drive certain vehicles especially established by the judicial body; not hold, not use and not carry weapons; not issue checks. Supervision of compliance of the defendant of these obligations is for the institution, body or authority designated by the judicial body that ordered the measure.

If during the order of the measure of judicial control, the accused maliciously breach its obligations or there is reasonable suspicion of having committed a new offense to intentionally ordering the initiation of criminal proceedings against him, the judge of freedoms and rights, judge of preliminary room or court, at the request of the prosecutor or ex officio, may have to replace this measure with house arrest or preventive arrest, as provided by law.

The second way of judicial control is the judicial control on bail, which took over the former Code of Criminal Procedure both procedural provisions of the measure of obligation not to leave the city or the country, as well as provisions governing bail, as which may be ordered by the prosecutor to the defendant during the investigation, by the judge of preliminary room, in the preliminary procedure room or by court during the trial.

Order of measure of judicial control on bail is whether the general conditions of the arrangement of a preventive measure, i.e. evidence showing reasonable suspicion that the defendant had committed a crime; there is a case to prevent the initiation or pursuit of criminal proceedings as stipulated in Art. 16 Code of Criminal Procedure; was put in motion the criminal proceedings for the offense for which there is a suspicion that was committed by the defendant. Besides these general conditions of the arrangement of this measure, as if the house arrest disposition measure and preventive arrest have the conditions laid down by the legislature expressly and exhaustively in art. 223, paragraph 1 and 2 of the Criminal Procedure Code. Thus, according to article 223, paragraph 1 Code of Criminal Procedure for the measure of judicial control on bail, must be met one of the conditions, namely: the defendant fled or went into hiding in order to evade prosecution or trial, or made provision for any liable for such acts; defendant attempting to influence another party to the crime, a witness or an expert or destroy, alter, hide or to escape as evidence or to determine any person to take such behavior; defendant puts pressure on the injured person and try to make a fraudulent deal with it; reasonable suspicion that after the initiation of criminal proceedings against him, the defendant intentionally committed a new crime or is preparing to commit a new crime.

⁵ This paragraph was amended by the provisions of section. 144 of article 102, Title III of Law no. 255 of 19 July 2013

Also, the measure of judicial control on bail against the defendant may be ordered, and if the evidence in the reasonable suspicion that he had committed a deliberate crime against life, a crime that has caused injury or death to persons, a crime against national security under penal Code and other special laws, a crime of drug trafficking, arms trafficking, human trafficking, terrorism, money laundering, counterfeiting or other values, extortion, rape, deprivation of liberty, tax evasion, assault, judicial outrage, a crime of corruption, a crime committed by means of electronic communication or other offense for which the law provides imprisonment of five years or more and, based on assessing the seriousness of the crime, the manner and circumstances of its commission, his entourage and the environment from which it comes, a criminal history and other circumstances relating to his person, it is found that deprivation of liberty is necessary to remove a condition of danger to public order.

We must mention that in comparison with the conditions of the arrangement of the preventive measure of judicial control, in the cause of judicial control on bail must be fulfilled **the same conditions that must be met for the order of the measure of house arrest or preventive arrest, according to Art. 223 Code of Criminal Procedure**, although as stated by the legislature by the provisions of article 202 paragraph 3 Code of Criminal Procedure, any preventive measure must be proportionate to the seriousness of the offense of the person against whom the accusation is made and necessary for achieving the goal of ordering it. Or if the measure of judicial disposition on bail, what differentiates the two measures, aims the deposit of a sum of money representing the amount of bail that the defendant is required to submit to the judicial body or constitute a collateral security or property within an amount determined in favor of the judicial body.

In fact, the last part of the text of Article 5, paragraph 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms provides that the release of a person detained may be **subject to a security deposit to ensure its presentation at trial**, basically, text of the Convention referring to the institution releasing a person "on bail". This guarantee needed to put the freedom of the person detained is not limited to an amount in cash, detention may be ordered when there is risk of absconding accused by the prosecution or the court. Also, the amount of bail must be assessed by the court, by reference to the resources of the defendant, in this respect, requiring assessment of damage caused by the offense alleged. On the other hand it is considered that the level of security to be lodged by the defendant is to ensure the accused presence at trial and damages in the amount of the bail conditions must relate both to the accused person, the financial resources, the links with the people asked to give bail⁶.

In the Law no. 135/2010, regarding institution security, the novelty is the fact that, unlike the old regulation, it guarantees only the participation of the defendant in criminal proceedings, but also pays compensation for repairing damage caused by the offense and the fine. It is kept, also, in accordance with article 217, paragraph 3⁷ Code of Criminal Procedure, the defendant's obligation as long as it is under judicial control to the obligations laid down in Article 215, paragraph 1 and 2 of the Criminal Procedure Code.

On the return of the security deposit prior to the changes we stated that the provisions of Law no. 281/2003 on amendment of the Criminal Procedure Code and some special laws⁸

⁶ Corneliu Barsan, European Convention on Human Rights. Comment on articles, vol. I - Rights and freedoms Publishing CH Beck, Bucharest, 2005, p. 367-368

⁷ This paragraph was amended by the provisions of section of article 48. 102, Title III of Law no. 255/2013

⁸ Law no. 281/2003 (published in the Official Gazette. No. 468 of 1 July 2003) brought the amendment of Law no. 29/1968 on the Code of Criminal Procedure, published in the Official Bulletin No. 145-146 of November 12, 1968, republished in the Official Gazette No. 78 of April 30, 1997, now repealed by the entry into force of Law no. 135/2010 the Criminal Procedure Code, published in the Official Gazette. No. 486 of 15 July 2010, amended

bail shall be released when the prosecutor finds ordinance and the court is concluding that there were no grounds justifying preventive custody, in which case only court, by a finding could have found the lack of these grounds⁹.

On the other hand, the provisions of article 217, paragraph 9 Code of Criminal Procedure provide that if during measure of judicial control on bail, the defendant violates in bad faith its obligations or reasonable suspicion of having committed a new offense to intentionally ordering the initiation of criminal proceedings against him, the judge of rights and freedoms and the judge of preliminary room or court, upon reasoned request of the prosecutor or ex officio, may have to replace this measure with house arrest or preventive arrest, as provided by law, in this case the court orders confiscation of bail by court and in other cases, the decision may order the return of bail. In this regard, it was determined that the payment of the bail previously set is prioritized to its seizure, even in the replacement measure of judicial control on bail with house arrest or preventive arrest¹⁰.

We appreciate in this sense the failure to comply this principle of proportionality of preventive measures ordered according to the gravity of the offense committed by the defendant, and that in the same conditions that must be met, it can not be ordered a different preventive measure, although in terms of the provisions of article 211, paragraph 1 Code of Criminal Procedure, are met the general conditions of the arrangement of a preventive measure such judicial control, the same conditions being necessary also for the measure of judicial control on bail. We note also that according to Article 215, paragraph 7 Code of Criminal Procedure in the case of judicial control, if the defendant maliciously violate its obligations or reasonable suspicion of having committed a new offense to intentionally ordering the initiation of criminal proceedings against him, the judge of rights and freedoms of preliminary room or court judge, at the request of the prosecutor or ex officio, may have to replace this measure with house arrest or preventive arrest, as provided by law. And this is also inconsistent, since the need to respect the same principle of proportionality requires that in this measure, bad faith breach of the obligations incumbent on the defendant to have the bud by the preventive measure of judicial control on bail, and no preventive measure to house arrest or preventive detention, although according to an opinion¹¹, it is possible to replace judicial control and judicial control on bail with the detention measure that can be decided only during the criminal investigation by the prosecutor, operating the replacement actually a preventive measure with another preventive measure that is based upon the requirements of article 202, paragraph 1 Code of Criminal Procedure, as in criminal proceedings against a person can have only one preventive measure listed expressly limited by the legislature in article 202 paragraph 4 Code of Criminal Procedure.

Conclusions

the provisions of Law no. 255/2013 for implementation of Law no. 135/2010 the Code of Criminal Procedure and amending and supplementing certain acts which would be criminal procedure, published in the Official Gazette. No. 515 of August 14, 2013

⁹ Ion Neagu, Treaty of Criminal Procedure, General Part II Edition, Legal Publishing House, Bucharest, 2010, p. 607; Anca Lelia Lorincz, Criminal Procedural Law - the legal changes made by Mica reform and references to provisions of the New Code of Criminal Procedure, Third Edition, Publishing House Law, Bucharest, 2011, p. 249

¹⁰ The explanatory memorandum to the Act no. 135/2010 the Criminal Procedure Code, available online in www.cdep.ro

¹¹ See Mihail Udroi, Criminal Procedure. General part. The new Criminal Procedure Code, Ed C. H. Beck, Bucharest, 2014, p. 549 and 573

Bringing together elements of preventive measures restricting freedom of the former Code of Criminal Procedure, namely the measure of obligation not to leave the city or country and provisional release under judicial control or on bail and according to the European Court of Human Rights, we find a qualitative leap in terms of the types of preventive measures that can be available during the trial, but at the same time we find that the desire to diversify the types of preventive measures and the need to establish different criteria for their application have been some violations of the principle of proportionality disposition of such action to the seriousness of the accusation of the person against whom a preventive measure is taken, i.e. the person accused. We believe that to these requirements, the extent of judicial control and judicial control on bail, in accordance with article 202 paragraph 4 Criminal Procedure Code, are provided as preventive measures, alternative to preventive arrest or home arrest, for which disposition conditions differ, the legislature expanding the possibility of their application by the judge of rights and freedoms and also by the judge of preliminary room, also emerging institutions in the Code of Criminal Procedure.

References:

- Corneliu Bîrsan, European Convention on Human Rights. Comment on articles, vol. I - Rights and freedoms, Publishing CH Beck, Bucharest, 2005
- Anca Lelia Lorincz, Criminal Procedural Law – with the legal changes made by Little reform and references to provisions of the New Code of Criminal Procedure, Third Edition, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2011
- Ion Neagu, Treaty of Criminal Procedure, General Part, Second Edition, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2010
- Mihail Udroi, Criminal Procedure. General part. New Criminal Procedure Code, C. H. Beck Publishing House, Bucharest, 2014

**RESHUFFLING COMPETENCES: EUROPEAN UNION'S ACTORS AFTER THE
ECONOMIC CRISIS**

Simona Catană, PhD Student, Universite Paris 8, France

Abstract: The economic crisis which begun in the United States of America, with the fall of Lehman Brothers, became a real “euro zone crisis” with the sovereign debts issue. When Greece acknowledged it had given false statistics about its deficit, the entire euro zone became a target for the financial markets, and the structural differences between the states sharing the euro suddenly became apparent. This flow of events triggered changes in the core structure of the European Union, with some actors assuming more competences than the Treaties had provided. In order to do so, the member states used both European law – with the “six-pack” and the “two-pack”- , but also international law, with the intergovernmental Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. The Member states were thus willing to give more powers to the European Commission and the European Central Bank, and even founded a new financial organization – The European Stability Mechanism, in order to save the common currency and, by consequence, the entire project of the European Union.

Keywords: European Union, European Commission, European integration, European economic governance, TSCG.

Just like a “black swan event”, as defined by Nassim Nicholas Taleb¹ in his theory, the financial crisis of 2007-2008 was not foreseen by neither the markets, nor the states. Yet, the signs were there. And while the crisis started in the United States of America, once it crossed the Atlantic, it became a “euro-zone crisis”, endangering the common currency and, with it, the entire European project (I). The “European debt crisis” determined some significant changes in the structure of the European economic governance, with the key institutions gaining more powers. Thus, the European Council, the European Commission and the European Central Bank acquired more competences than they had been given in the Treaties (II).

I. The economic crisis

The “hindsight effect”, known in social psychology, can account for the large number of economic and legal studies explaining *why* the crisis happened, after it happened. After the event had occurred, it becomes far more obvious in hindsight than beforehand. Moreover, “we often do not expect something to happen until it does. *Then* we suddenly see clearly the forces that brought the event about and feel unsurprised”, says prof. David G. Myers². Indeed, in the finance world too everything became obvious after the crisis: the high position in subprime-linked securities that banks had accumulated, the real-estate “bubble”, with real estate prices pushed up to unsustainable high levels, the AAA rating the rating agencies gave to subprime-linked products, despite the high risks, and the danger of the innovative financial products, which previously had been barely regulated.

¹ TALEB Nassim Nicholas, *The Black Swan: the Impact of the Highly Improbable*, 2007, Penguin Books Ltd, London

² MYERS G. David, *Social Psychology*, 11th edition, 2012, McGraw-Hill, New York, cap. 1, page. 14

In the United States, in a continually growing real estate market, the banks started looking for new clients, even if that meant assuming more risks, since these particular borrowers had either no possessions to be used as securities in case of default, excessive debt, lower income, and/or history of missed or late payments. The volume of subprime and non-traditional lending rose sharply: from \$105 billion in loans in 2000, to \$188 billion in 2002 and then \$310 billion in 2003³. The subprime mortgages came with higher and adjustable interest rates, but also with higher risks of default. These “toxic mortgages” were afterwards packed into complex financial products, named mortgage-backed securities, which banks sold to investors. The resulting content, mixed with state bonds, prime mortgages or other safer products, were then placed on the financial markets, rated by the rating agencies and re-sold to banks, which needed AAA rated securities to back up its capital requirements, since banks needed to guarantee their stability for the risks taken with loans and other types of investments⁴. Moreover, pension funds or assurance companies invested in these AAA rated products because of their creditworthiness, pushing even further the vulnerability of the system.

When the variable interest rates became too high for the borrowers to afford paying their mortgage and they defaulted in large numbers, the whole system collapsed. The investment banks, such as Merrill Lynch or Lehman Brothers were highly exposed to the flaws of the system. Thus, in September 2008, in the mist of the financial crisis, all five of the largest investment banks had closed down (Lehman Brothers), merged into new entities (Bear Stearns and Merrill Lynch) or converted to bank holding companies, under the supervision of the Federal Reserve (Goldman Sachs and Morgan Stanley)⁵.

On the other side of the Atlantic, the European investment banks were also highly exposed to the subprime market in the United States. Moreover, the European commercial banks also had to face the European real estate bubbles. In Europe, from 1997 to 2007, prices in real estate increased in United Kingdom, Spain or Ireland far above those in the United States⁶.

In Europe, the real estate bubble, combined with the financial crisis of 2007-2008 and the sharp contraction of the world economy prompted the governments to step up and bailout the banks. The state aids given to the financial institutions, as European governments tried to limit the impact of the crisis⁷ led to an increase in the debt as percentage of GDP, shown in Appendix 1. Moreover, the banking crisis in the years 2009-2010 showed that Europe is not well equipped to resolve banking crisis, since the European Commission had to intervene and impose strict restructuring plans on the banks that received state aid⁸. However, in Europe the crisis was not really perceived as a dangerous enough situation. For the public opinion, the difficulties met by the banks in financing each other, in the context of a deep lack of mutual trust, didn't mean much, as the blocking of the interbank exchange market didn't translate

³ The Financial Crisis Inquiry Commission, *Financial Crisis Inquiry Report. Final report of the National Commission on the causes of the financial and economic crisis in the United States*, January 2011, http://fcic-static.law.stanford.edu/cdn_media/fcic-reports/fcic_final_report_full.pdf, p. 11

⁴ Gérard GOURGUECHON, « Les agences de notation », blogue de Jean Gadrey *Alternatives économiques*, p. 3, 17th January 2012, <http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/files/agences-de-notation26p.pdf>

⁵ The Financial Crisis Inquiry Commission, *Financial Crisis Inquiry Report. Final report of the National Commission on the causes of the financial and economic crisis in the United States*, p. 154

⁶ The Financial Crisis Inquiry Commission, *Financial Crisis Inquiry Report. Final report of the National Commission on the causes of the financial and economic crisis in the United States*, p. 158

⁷ Nicolas de Sadeleer, “La gouvernance économique européenne: Léviathan ou colosse aux pieds d’argile?” *Revue Europe*, number 4, April 2012, etude 5

⁸ DEWATRIPONT Mathias, NGUYEN Gregory, PRAET Peter and SAPIR Andre, Working Paper The role of state aid control in improving bank resolution in Europe, Bruegel Policy Contribution no. 2010/04

immediately into the real economy. The problems the main media channels rose at the time were linked to governments using public money to save irresponsible banks⁹.

Soon enough, the financial markets realized they have been treating asymmetric economies of the euro area wrongfully as being similar. And the starting point to this second and consecutive European crisis was Greece, when the government led by George Papandreou admitted his country has been forging the statistics sent to the European Union and that, in fact, Greece's deficit was 12.7% of its GDP in 2009¹⁰. Moreover, it seems Greece has been doing this for quite some time, since it masked its growing sovereign debt in 2001, as the country needed to meet European Union requirements to join the euro. Greece used a contract with Goldman Sachs to swap debt issued by Greek government in dollars and yens for euros, using an historical exchange rate, a mechanism that allowed a reduction in debt. These swaps allowed the Greek government to circumvent the reporting rules of Eurostat and show a smaller debt than it really had¹¹.

The interest rates paid by the European states for 10 years government bonds tended to converge once the euro currency started being used in the years 2000s. In other words, having a common currency was considered enough by the investors as to lend the European governments at similar interest rates. But once Greece revealed its huge country debt and public deficit, the financial markets started treating differently the euro area countries. As a result, the credit rating agencies started a race in downgrading Greece, until the country reached the lower rating mark in 2011, becoming the lowest rated country in the world, according to the rating agency Standard and Poor's¹². In the meantime, it was clear that Greece could no longer find capital on its own, on the financial markets, since the price it had to pay for the borrowings reached unsustainable levels (Appendix 2).

Furthermore, as rumours about a Greek default started spreading, other European countries became targets for the financial markets and saw their yields spread exploding (Appendix 2). Spain, Ireland¹³ and Portugal were also downgraded in several tranches by the three main rating agencies, Standard and Poor's, Moody's and Fitch¹⁴. Linked to these downgrades, the financial markets' response was swift: the interest rates asked for government bonds of these countries rose sharply. Soon enough, virtually all "weaker" perceived countries were targeted by the downgrades and thus these countries saw their borrowing costs rising (Appendix 3). Even the third economic power in the euro area, Italy,

⁹ Schoutheete Philippe, « La crise et la gouvernance européenne », *Politique étrangère*, 2009/1 Printemps, p. 33-46. DOI : 10.3917/pe.091.0033

¹⁰ The Economist, *A very European Crisis: Greece's sovereign-debt crunch*, February 4th 2010, <http://www.economist.com/node/15452594>

¹¹ DUNBAR Nicholas, MARTINUZZI Elisa, *Goldman Secret Greece Loan Shows Two Sinners as Client Unravels*, Bloomberg, March 6th, 2012, <http://www.bloomberg.com/news/2012-03-06/goldman-secret-greece-loan-shows-two-sinners-as-client-unravels.html>

¹² GEORGIOPOULOS George and BRANDIMARTE Walter, « Greece falls to S&P's lowest rated, default warned », *Reuters*, June 13th 2011, <http://www.reuters.com/article/2011/06/13/us-greece-ratings-sandp-idUSN1312685920110613>

¹³ Le Monde, *Explosion de la dette de du déficit irlandais*, 30th September 2010, http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/09/30/1-irlande-s-attend-a-une-explosion-de-son-deficit-public-en-raison-du-sauvetage-de-l-anglo-irish-bank_1417990_3214.html?xtmc=crise_euro&xtcr=140

¹⁴ DONCEL L., ABELLAN L., *La deuda española descende un peldaño*, El País, le 29 avril 2010, http://elpais.com/diario/2010/04/29/economia/1272492002_850215.html

was downgraded¹⁵ and reached the highest historical rates for its bonds – 7.8% in November 2011¹⁶, a crisis which finally led to the resignation of Berlusconi government.

The crisis then begun its domino evolution, with public debts rising even more, accordingly to the higher prices the targeted European countries had to pay for their borrowings. As a result, with a higher public debt and deficit, these countries were no longer considered trustworthy and the yields rose even more.

II. The European actors after the crisis

As the crisis deepened, it became apparent that a new economic policy framework had to be developed. However, the treaties specifically prohibited the bailout of an European country, member of the euro zone. In the article 125 in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) was set the so called “no bailout clause”, where it was stated that “the Union shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities”. Similarly, the member states “shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities”¹⁷. Nevertheless, the interpretation of 125 was different among the authors, some arguing that the prohibition of bailing out another member state was clear¹⁸ and others considering the article 125 as being less constraining. For example, Jean Pisani-Ferry says that “there was never a no-assistance principle, but only (and rightly so) a no-coresponsibility” principle for public debts”¹⁹. The objective of this article was deterring the member states from excessive spending and keeping always open the option of allowing a member state to default, rather than be provided with financial assistance, in case of budgetary indiscipline.

Regardless of the interpretation of the provisions of the treaties, the member states were in a tough position once the Greece debt crisis aggravated and it became obvious that, without urgent assistance, the country would default. The first solution found was a purely intergovernmental one, by a series of bilateral loans between Greece and the euro area member states. In this particular case, the European Commission was charged with centrally pooling the loans and negotiating, together with the International Monetary Fund and the European Central Bank (the so called “troika”), the programme of structural reforms assumed by the Greek authorities²⁰.

This, however, was a temporary solution, and since the crisis begun extending to Ireland, Portugal, Spain and even Italy, the European Council entrusted the Council of the European Union (also known as the Council of ministers) with the creation of a European

¹⁵ Le Monde, *S&P menace de baisser la note de l'Italie*, 24th May 2011

http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1158833,0.html?xtmc=agence_de_notation&xtcr=59

¹⁶ TYMKIW Catherine, *Italian bond yields back in the danger zone*, CNN Money, le 25 novembre 2011,

http://money.cnn.com/2011/11/25/markets/bondcenter/italian_bond_yields/index.htm

¹⁷ Official Journal of the European Union, *Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union*, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=FR>

¹⁸ RUFFERT Matthias, “The European debt crisis and European Union law” (2011) 48 *Common Market Law Review*, Issue 6, pp. 1777–1805

¹⁹ PISANI-FERRY, Jean : Euro-area governance: what went wrong? How to repair it?, *Bruegel policy contribution*, No. 2010/05, <http://hdl.handle.net/10419/45515>

²⁰ Council of the European Union, *Statement by the Eurogroup*, 2nd May 2010, Brussels, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100502-%20Eurogroup_statement-sn02492.en10.pdf

Financial Stability Facility (EFSF)²¹. Based on the article 122 TFEU, stating that financial assistance can be granted, under certain conditions, in case of severe difficulties met by a member state, the EFSF empowered the European Commission, on behalf of the European Union, to contract borrowings on the capital markets or with financial institutions. These funds could be later granted as financial assistance to the member state in need of capital, but only after submitting a draft economic and financial adjustment programme to the Commission.

The EFSF was itself a temporary mechanism, and to prevent further contagion of the crisis, the European Council called for the establishment of European Stability Mechanism (ESM). ESM was set to function as a permanent stability mechanism, similar to the way the International Monetary Fund works. Furthermore, the MES assumed the tasks fulfilled by the EFSF in providing financial assistance to euro area member states²². With MES fully functional, it was no longer the job of the European Commission of borrowing on the financial markets, on behalf of the European Union, the funds needed to bail out member states. And although this treaty was signed outside the legal framework of the European Union, as an intergovernmental treaty between the member states of the euro zone, it made use of the European Union institutions, stating that the European Commission and the European Central Bank were in charge with negotiating the economic policy conditionality attached to the financial assistance to the member state concerned. Furthermore, the Court of Justice of the European Union was entrusted with the jurisdiction over the disputes concerning the interpretation and application of this treaty.

However, the risk of contagion was too big to resume the budgetary surveillance only to the member states under financial assistance. As the Greek case showed, even the public deficit of a smaller country, in terms of gross domestic product (GDP) could jeopardize the stability of the entire euro area. And, as Spain case showed, even a sound budgetary policy could prove insufficient to prevent major threats to economic and financial discipline, if it is correlated with strong economic imbalances. Spain, for example, had a two percent GDP budget surplus in 2007 and in 2009 reached a 11% budget deficit. Under the provisions in place before the crisis, the European Commission could not call to attention the real estate credit boom in Spain, which involved budgetary risks, as many macroeconomic dimensions were exclusively in the responsibility of the member state. For this reason, the European Council – behaving again like having the power of legislative initiative, which in fact belongs exclusively to the European Commission – decides the establishment of another treaty, this one on the stability, coordination and governance (TSCG)²³. And if TSCG is ratified after the same intergovernmental pattern as the MES and it is a treaty outside of the EU's legal framework, the European Union backed the TSCG with a set of five Regulations and one Directive (the “six-pack”), which entered into force in December 2011, and another set of two Regulations (the “two-pack”, which entered into force on May 2013).

The “six-pack” and “two-pack” gave even more powers to the European Commission. These legal measures enforced the powers of budgetary surveillance and control. According to the Protocol no 12 TFEU, the reference values for the public deficit is 3%, and for the public debt – 60%. The Commission has to monitor the development of the budgetary

²¹ Official Journal of the European Union, *Council Regulation (EU) no 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European Financial Stabilisation Mechanism*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:118:0001:0004:en:PDF>

²² Treaty establishing the European Stability Mechanism (2012), http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2_en12.pdf

²³ Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (2012), http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf

situation of the member states and identify the macroeconomic imbalances. In case a state does not fulfil the requirements, the Commission prepares a report, but taking into account the economic context and the medium-term economic and budgetary position of the member state. If however the Commission considers that an excessive deficit exists, it informs the Council²⁴. The reform brought by the “six-pack” is that the recommendations formulated by the Commission are deemed to be adopted by the Council unless it decides to reject the Commission’s recommendations by qualified majority²⁵. In other words, the “six-pack” fixed a problem of the Stability and Growth Pact, established in 1997, which was made obsolete by the actions of the member states, when they rejected a recommendation of the Commission to sanction Germany, when this country exceeded the deficit limit. However, the Commission can only get to tougher sanctions if the Council decides that the concerned member state didn’t take any measure to correct its excessive deficit²⁶. The ambiguous formula “the member state did not take effective action to correct its excessive deficit” gives enough space for negotiation to the Commission, whose ultimate objective is reaching consensus, and not inflicting sanctions.

Another change brought by the “six-pack” is that the Commission has even more surveillance powers in the case of the countries under financial assistance. Before the bailout programme starts, it is the Commission and the European Central Bank who evaluate the real needs of the state, even if the final, political decision remains in the responsibility of the Council. After the initiation of the programme, the Commission, together with the ECB, evaluates the implementation of the negotiated conditionality and of the structural reforms by the member state. And in this particular case of the states under a bailout programme, the Commission can send its representatives to carry out in the beneficiary member state “any technical or financial controls or audits that it considers necessary in relation to that assistance”.

From the economic coordination perspective, the member states realized that a real monetary union needed more coherence and symmetry. In the European Semester, the member states have to coordinate their economic and budgetary policies. Again, the European Commission has an important role, since it is in charge with the evaluation of the structural reform policies of every member state, provides recommendations and monitors their implementation. And although the “six-pack” provides the procedure of applying sanctions to those member states which fail to take effective measures to correct excessive macroeconomic imbalances, the Commission’s recommendations are “discussed” between member states’ ministers, giving room for manoeuvre to the Commission, who can adjust its recommendation in correlation with the specific context of each member state. For example, France, although one of the initiators of the TSCG, repeatedly asked the Commission for more time to set its budget within the 3% of the GDP limit.

Conclusion

The member states gave the Commission and the ECB more powers in matters of budgetary surveillance and control. From now on, the Commission can evaluate the reform plans of the member states in the euro zone, and can even formulate recommendations in a country’s budgetary plan. Nevertheless, it is the responsibility of each country to carry on the

²⁴ TFEU, art. 126

²⁵ **Official Journal of the European Union, Regulation (EU) no 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area**, art. 4, paragraph 2 and 3 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0001:0007:en:PDF>

²⁶ *Regulation (EU) no 1173/2011*, article 6, paragraph 1

structural reforms decided within the Council. In other words, even if a supranational institution, such as the Commission, has now more intrusive powers, the final, political decision remains in the hands of the member states, even if that means working together as an entirety. Like Luuk van Middelaar remarked, the states have after the crisis the growing conscience of belonging together, of the need to act together, as an entity²⁷, even if that means renouncing of some sovereignty prerogatives. And as the banking union is implemented, step by step, it will be interesting to see the evolution of another supranational institution, the European Central Bank, which will have increased powers over the European banking system, and the way the states will cope with this new challenge: another European institution having more powers that the member states intended to give it in the treaties.

References:

BARBERIS Nicholas, *Psychology and the Financial Crisis of 2007-2008*, August 2011, Yale School of Economics, <http://faculty.som.yale.edu/nicholasbarberis/cp10.pdf>

Council of the European Union, *Statement by the Eurogroup*, 2nd May 2010, Brussels, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100502-%20Eurogroup_statement-sn02492.en10.pdf

DEWATRIPONT Mathias, NGUYEN Gregory, PRAET Peter and SAPIR Andre, Working Paper *The role of state aid control in improving bank resolution in Europe*, Bruegel Policy Contribution no. 2010/04

DONCEL L., ABELLAN L., *La deuda española descende un peldano*, El País, le 29 avril 2010, http://elpais.com/diario/2010/04/29/economia/1272492002_850215.html

DUNBAR Nicholas, MARTINUZZI Elisa, *Goldman Secret Greece Loan Shows Two Sinners as Client Unravels*, Bloomberg, March 6th, 2012, <http://www.bloomberg.com/news/2012-03-06/goldman-secret-greece-loan-shows-two-sinners-as-client-unravels.html>

European Commission, *Six-pack? Two-pack? Fiscal Compact? A short guide to the new EU fiscal governance*, le 14 mars 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm

European Commission, « European Stability Mechanism », *Economic and Financial Affairs*, http://ec.europa.eu/economy_finance/european_stabilisation_actions/esm/index_en.htm

European Stability Mechanism, <http://www.esm.europa.eu/about/index.htm>

GEORGIPOULOS George and BRANDIMARTE Walter, « Greece falls to S&P's lowest rated, default warned », *Reuters*, June 13th 2011, <http://www.reuters.com/article/2011/06/13/us-greece-ratings-sandp-idUSN1312685920110613>

GOURGUECHON Gérard, « Les agences de notation », blogue de Jean Gadrey *Alternatives économiques*, p. 3, le 17 janvier 2012, <http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/files/agences-de-notation26p.pdf>

Le Monde, *Explosion de la dette de du déficit irlandais*, 30th September 2010, http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/09/30/1-irlande-s-attend-a-une-explosion-de-son-deficit-public-en-raison-du-sauvetage-de-l-anglo-irish-bank_1417990_3214.html?xtmc=crise_euro&xtcr=140

²⁷ MIDDELAAR Luuk van, *Le passage à l'Europe: Histoire d'un commencement*, Editions Gallimard, Paris, Janvier 2012

Le Monde, *S&P menace de baisser la note de l'Italie*, 24th May 2011
http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1158833,0.html?xtmc=agence_de_notation&xtcr=59

MASSON Paul R., « Fiscal asymmetries and the survival of the euro zone », *Economie internationale*, 2012/1 n° 129, p. 5-29

MIDDELAAR Luuk van, *Le passage à l'Europe: Histoire d'un commencement*, Editions Gallimard, Paris, Janvier 2012

MYERS G. David, *Social Psychology*, 11th edition, 2012, McGraw-Hill, New York

Official Journal of the European Union, *Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union*, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=FR>

Official Journal of the European Union, *Council Regulation (EU) no 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European Financial Stabilisation Mechanism*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:118:0001:0004:en:PDF>

Official Journal of the European Union, *Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:en:PDF>

Official Journal of the European Union, *Regulation (EU) no 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0001:0007:en:PDF>

Official Journal of the European Union, *Regulation (EU) no 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0008:0011:en:PDF>

Official Journal of the European Union, *Regulation (EU) no 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on amending Council Regulation (EC) no 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0012:0024:en:PDF>

Official Journal of the European Union, *Regulation (EU) no 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on prevention and correction of macroeconomic imbalances*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:en:PDF>

Official Journal of the European Union, *Regulation (EU) no 1177/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 November 2011 amending Regulation (EC) no 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:en:PDF>

PISANI-FERRY, Jean : Euro-area governance: what went wrong? How to repair it?, *Bruegel policy contribution*, No. 2010/05, <http://hdl.handle.net/10419/45515>

RUFFERT Matthias, “The European debt crisis and European Union law” (2011) 48 *Common Market Law Review*, Issue 6, pp. 1777–1805

TALEB Nassim Nicholas, *The Black Swan: the Impact of the Highly Improbable*, 2007, Penguin Books Ltd, London

SADELEER Nicolas de, “La gouvernance économique européenne: Léviathan ou colosse aux pieds d'argile?” *Revue Europe*, numéro 4, avril 2012, etude 5

SCHOUTHEETE Philippe, « La crise et la gouvernance européenne », *Politique étrangère*, 2009/1 Printemps, p. 33-46. DOI : 10.3917/pe.091.0033

TYMKIW Catherine, *Italian bond yields back in the danger zone*, CNN Money, le 25 novembre 2011, http://money.cnn.com/2011/11/25/markets/bondcenter/italian_bond_yields/index.htm

The Wall Street Journal, *European Sovereign Credit Ratings*, 15th October 2012 <http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203914304576630742911364206.html>

The Financial Crisis Inquiry Commission, *Financial Crisis Inquiry Report. Final report of the National Commission on the causes of the financial and economic crisis in the United States*, January 2011, http://fcic-static.law.stanford.edu/cdn_media/fcic-reports/fcic_final_report_full.pdf

The Economist, *A very European Crisis: Greece's sovereign-debt crunch*, February 4th 2010, <http://www.economist.com/node/15452594>

Treaty establishing the European Stability Mechanism (2012), <http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf>

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (2012), http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf

Appendix 1

Data from Eurostat Last updated: Aug 24, 2014

Government debt as percentage of GDP for Greece, Italy, Portugal, Spain, France, United Kingdom, Germany and the EU

Appendix 2

Yields spread for Germany, Spain, France, Greece and Italy
Source: European Central Bank

Appendix 3

Country	Moody's	Fitch	S&P
Austria	Aaa	AAA	AA+
Belgium	Aa3	AA	AA
Bulgaria	Baa2	BBB-	BBB
Cyprus	B3	BB+	BB
Czech Republic	A1	A+	AA-
Denmark	Aaa	AAA	AAA
Estonia	A1	A+	AA-
Finland	Aaa	AAA	AAA
France	Aaa	AAA	AA+
Germany	Aaa	AAA	AAA
Greece	C	CCC	CCC
Hungary	Ba1	BB+	BB+
Ireland	Ba1	BBB+	BBB+
Italy	Baa2	A-	BBB+
Latvia	Baa3	BBB-	BBB-
Lithuania	Baa1	BBB	BBB
Luxembourg	Aaa	AAA	AAA
Malta	A3	A+	A-
Netherlands	Aaa	AAA	AAA
Poland	A2	A-	A-
Portugal	Ba3	BB+	BB
Romania	Baa3	BBB-	BB+
Slovakia	A2	A+	A
Slovenia	Baa2	A-	A
Spain	Baa3	BBB	BBB-
Sweden	Aaa	AAA	AAA
United Kingdom	Aaa	AAA	AAA

The ratings given to the European countries by the Big Three

Source: The Wall Street Journal, European Sovereign Credit Ratings, 15th October 2012 <http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203914304576630742911364206.html>

THE NECESSITY FOR THE EVOLUTION OF THE APPEAL IN THE INTEREST OF THE LAW AND FOR ESTABLISHING THE PRELIMINARY DECISIONS RELATED TO THE OBJECTIVE OF ACHIEVING AN EUROPEAN CIVIL CODE

Mariana-Daniela Sperilă (Crăciunescu), PhD, University of Craiova

Abstract: The issue regarding the opportunity of the adoption by the European Union institutions of a document of such a great scale, like the European Civil Code, has attracted the interest of legal professionals, academic figures, EU and international institutions since the 1990's. The approaches in this direction were conducted at political, legal and economic levels or represented simple standpoints on the cultural plan. The uniformity of law becomes important at European level by adapting the laws of each member state with the basic principles of European legislation. An European civil codification can hardly be designed as a compilation of legal rules imposed to the member states, because such a variant could never be accepted. On the contrary, it should be derived from such an uniformity of legislation in the member states that not only allows the coding, but imposes it as a necessity. In the Romanian legal system, the High Court of Cassation and Justice has a primary role in adapting the national law to the exigencies of the European law, as it is the only institution at the national level entitled to deal with the unification of the jurisprudence by sentencing the decisions regarding the appeal in the interest of the law, and recently, by sentencing the preliminary decisions for solving some legal issues. In this regard, the existence and development of a continuous and constant jurisprudence at national level contributes to a better understanding and application of the European law, and this leads to uniformity of the law at an European level and, why not, a possible future European civil codification.

Keywords: European Civil Code, legislation harmonisation, national jurisprudence, appeal in the interest of law, preliminary decisions.

1. Codul civil european – deziderat al lumii europene de astăzi

Ideea unei legislații unice europene nu este de factură recentă, ci ea apare odată cu ideea unei Europe unite, idee care deși este din timp pregătită prin literatură (mitul Europei din mitologia greacă, ori idei ce datează încă din 1960) și filosofie (lucrări precum cele ale lui Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant ori Abbe de Saint Pierre), îmbracă forme concrete abia după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când condițiile economice și politice au permis un asemenea demers.

1.1. Percepția conceptului de cod de către lumea europeană

Conceptul de cod a fost explicat la nivelul doctrinei ca fiind "un ansamblu de texte juridice cu caracter normativ, sistematizat, coerent și complet"¹. Codurile se întâlnesc încă din antichitate, când s-a recurs la codificare pentru a elimina dispersia normelor și pentru a asigura accesul destinatarilor la cunoașterea regulilor de drept, obținându-se astfel o respectare mai eficientă a normelor. De cele mai multe ori, ideea de codificare poartă o ideologie naționalistă, de unificare a poporului căruia i se adresează. În doctrină, s-a afirmat că "procesul de codificare constituie un element important în dezvoltarea naționalismului

¹ Dunand, J.Ph., Winiger, B., *Le Code civil francais dans le droit europeen*, Actes du colloque sur le bicentenaire du Cod civil francais organise a Geneve les 26-28 fevrier 2004, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 3.

juridic"², acest aspect fiind demonstrat de atitudinea statelor în curs de formare sau de consolidare de a prelua modelul de cod civil francez. Nici țara noastră nu face excepție și, în 1864 adoptă Codul civil, de o evidentă inspirație franceză, în ideea că unificarea politică nu poate fi desăvârșită decât prin adăugarea la aceasta a unificării legislative.

În ceea ce privește dreptul Uniunii Europene, intenția realizării unei legislații unice la nivel european a fost comunicată încă de la începutul apariției construcției europene, însă în termeni largi, care să nu îngrijoreze statele membre, preocupate de păstrarea suveranității. Abia în anul 2001, pe fondul întăririi relațiilor economice dintre statele membre, Comisia Europeană exprimă în mod clar dorința începerii lucrărilor la Codul civil european, însă în anul 2003, consecință a ostilității cu care a fost primită ideea, anunță intenția de a limita ambiția legislativă la un Cod european al contractelor. Problematika oportunității adoptării de către instituțiile Uniunii Europene a unui document juridic de o asemenea anvergură, cum este un Cod civil european, care să asambleze, total sau parțial, elemente de drept civil, a atras, începând cu anii 1990, interesul juriștilor, personalităților universitare, instituțiilor comunitare și internaționale. Demersurile în acest sens s-au derulat la nivel politic, juridic, economic sau au reprezentat simple luări de poziție pe plan cultural. Ceea ce au în comun toate acestea este faptul că au permis dezbateri la toate nivelurile, pornind de la atitudini optimiste și entuziaste, ori incerte și îndoielnice, până la poziții total potrivnice.

În special, vocea franceză a fost cea care a adus cele mai multe argumente împotriva adoptării unei legislații unice la nivel european, invocând istoria Franței, ori succesul economic de care se bucură sistemul common law, unde o codificare a reglementărilor civile nu există nici măcar în faza incipientă a discuției. Aceștia susțin că diversitatea reglementărilor juridice nu reprezintă un neajuns, ci, dimpotrivă, constituie un factor de dinamism și de păstrare a unei reale concurențe în afaceri³. De altfel, doctrina franceză a ajuns la concluzia că odată încorsetat într-un cod, dreptul s-a rigidizat, pierzându-și din suplețe, considerând că " în zilele noastre, codurile nu fac decât să ne împovăreze prin formulările lor...".⁴

Pe de altă parte, susținătorii Codului civil european se bazează pe ideea conform căreia o piață unică europeană are nevoie de o legislație unică, menită a înlătura orice fel de obstacol în calea liberei circulații a bunurilor, a serviciilor și a capitalului, aceasta fiind, de altfel, o condiție indispensabilă în vederea perfecționării relațiilor patrimoniale. Se apreciază, de asemenea, că o codificare de acest gen va face posibilă și egalitatea individului, ca subiect de drept, în relația cu instituțiile de drept european. Cele mai noi argumente în susținerea ideii invocă și evoluția tehnologiei de comunicare, în speță posibilitățile puse la dispoziție de internet comerțului electronic, dar și introducerea monedei unice, care a facilitat schimburile la nivel comunitar.

De altfel, se observă la nivel european o preocupare aparte pentru îmbunătățirea legislației europene și o tendință de a sintetiza normele europene edictate și de a le actualiza în permanență pentru a corespunde noilor nevoi sociale și economice. Astfel, apare firesc ideea de codificare, menită a elimina ambuteiajul legislativ, lacunele inevitabile ce apar în conținutul normelor juridice și specializarea tot mai mare a acestora.

Având în vedere rapiditatea cu care se dezvoltă relațiile economice și sociale în spațiul european, necesitatea modificării frecvente și chiar înlocuirii unor acte legislative, dar și

² Cabrillac, R., *Les codifications*, PUF, coll. Droit, éthique, société, Paris, 2002, p. 171.

³ Heuzé, V., *L'Europe désenchantée*, JCP G 2005, I, p 157; Lequette, Y., *Du Code civil européen à la révision de l'acquis communautaire: quelle légitimité pour l'Europe?*, L'amorce d'un droit européen du contrat (La proposition de directive relative aux droits des consommateurs), sous la direction de Mazeaud, D., Schulze, R. Et Wicker, G., SLC, 2010, p.185; <http://www.thejcl.com/pdfs/legrand.pdf>

⁴ Oppetit, B., *Essai sur la codification*, PUF, coll. "Droit, éthique, société", Paris, 1998, p. 66.

faptul că “de cele mai multe ori codurile reprezintă trecerea de la o societate învechită la o alta nouă, dornică de evoluție și dezvoltare”⁵, discuțiile asupra unui Cod civil european devin din ce în ce mai prezente, iar Codul se pare că este din ce în ce mai râvnit. Acest Cod reprezintă, de fapt, o propunere a armonizării dreptului privat la nivelul Uniunii Europene, pornind de la o unificare a dreptului contractelor, având în vedere faptul că dezvoltarea actuală a relațiilor interumane se fundamentează preponderent pe raporturile patrimoniale.

1.2. Importanța codificării la nivel european

Evoluția regulilor de drept, în general, are ca fundament schimbarea realităților sociale ce atrag după ele necesitatea rectificărilor sau schimbărilor la nivelul realității normate⁶, iar efervescența vieții cotidiene implică transformări dintre cele mai diverse. La nivel european, de pildă, în ciuda succesului pe care îl cunoaște piața unică, comerțul transfrontalier se confruntă și astăzi cu multe obstacole, majoritatea cauzate de reglementările diferite cuprinse în legislațiile naționale, în special în materia vânzării. Acestea au ca efect creșterea costurilor și ivirea complicațiilor în momentul executării tranzacțiilor transfrontaliere, astfel că, pe de o parte, comercianții sunt descurajați și pierd șansa de a obține un profit mai mare încheind tranzacții intracomunitare, iar pe de altă parte, consumatorii nu au acces la o ofertă mai bogată, cu prețuri implicit mai mici. O perfecționare a normelor care privesc acest domeniu ar putea să conducă la creșterea semnificativă a securității juridice, profitând atât consumatorilor, cât și comercianților. Ambele părți ale raporturilor economice au nevoie să se sprijine pe un cadru de reglementare unic, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze în chip neechivoc toate aspectele raporturilor juridice pe care le pot stabili.

Totuși, diversitatea reglementărilor legale este o caracteristică deosebită a organizării lumii, aceleași probleme sociale cunoscând soluții juridice care variază în funcție de epocă și de realitățile specifice diferitelor contexte⁷. Această trăsătură nu ocolește nici lumea europeană care, deși aparține într-o oarecare măsură aceluiași spațiu geografic, iar diligențe în sensul cooperării interstatale au fost depuse din cele mai vechi timpuri, încă mai prezintă diferențe notabile între legislațiile țărilor prezente, atât în materia contractelor, cât mai ales în celelalte ramuri ale dreptului civil. Acest aspect face ca raporturile juridice între resortisanții statelor membre să cunoască o gamă largă de impedimente care necesită reglementare.

Dificultățile practice ivite în contextul vieții sociale europene nu impun însă orice fel de reglementare, ci reclamă reglementări unice, aplicabile tuturor subiecților în spațiul Uniunii Europene. Acest lucru încearcă a fi realizat în prezent pe calea directivelor și regulamentelor ca și izvoare de drept european, însă realitatea pare să tragă un semnal de alarmă asupra unui posibil ambuteiaj legislativ în viitor, datorită multiplelor situații ivite în practică, situații ce reclamă alte și alte reglementări europene. Consecința este o creștere semnificativă a surselor dreptului ce conduce la posibilitatea redusă de cunoaștere a acestora și, implicit, la o inflație legislativă persistentă, cauzând o "criză a surselor dreptului"⁸. În acest context, necesitatea de a garanta securitatea juridică implică ideea că legea europeană are nevoie să evolueze în sensul adaptării la noile realități sociale, iar responsabilii cu aceasta nu pot ignora posibilitatea unei opere de codificare, având în vedere toate implicațiile pe care le presupune o operă legislativă de o asemenea anvergură.

⁵ Albăstroiu, R.G., Dumitru(Duminiță), R., *Noul Cod Civil- operă legislativă între mit și realitate*, în Studii și Cercetări Juridice Europene (Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept), Timișoara, 2012, p.31

⁶ Albăstroiu, R.G., *Teza de doctorat*, Craiova, 2012, p.42

⁷ Albăstroiu, R.G., *Teza de doctorat*, Craiova, 2012, p.38

⁸ Cabrillac, R., *Les codification, op. cit.*, pp. 68-70.

"Codificarea nu este o simplă compilație, ci o operă creatoare, care aduce modificări fondului reglementărilor existente."⁹ Ea este o formă superioară de sistematizare și normează, într-un ansamblu logic și complex, o întreagă ramură de drept sau o parte importantă a acesteia. "Deși are forța juridică a unei legi, Codul nu este o lege obișnuită, el este un act legislativ unic, cu o organizare internă aparte, în care normele juridice sunt așezate într-o consecutivitate logică, stringentă, după un sistem bine gândit, care reflectă structura internă a ramurii de drept respective."¹⁰

În concluzie, consider că un Cod civil european va reprezenta un echilibru legislativ la nivel european, asigurând stabilitate, rapiditate, previzibilitate și siguranță raporturilor economice și sociale între europeni. Efectul unei opere de o asemenea amploare ar trebui să fie eliminarea tuturor barierelor care își au originea în fragmentarea normelor, dar și definitivarea pieței interne. În plus, consumatorii vor beneficia de același nivel de protecție în cadrul Uniunii Europene.

2. Rolul judecătorului național în a asigura aplicarea dreptului european la nivel intern

O codificare legislativă europeană nu poate fi nicidecum concepută ca o compilație de norme juridice, impuse statelor membre, căci o astfel de variantă nu ar putea fi niciodată acceptată de către acestea. Dimpotrivă, ea trebuie să rezulte dintr-o așa uniformitate a legislației statelor membre care nu numai că permite codificarea, ci o impune ca pe o necesitate.

În sistemul de drept românesc, acest rol de a armoniza legislația națională cu cea europeană revine atât legislativului, dar și executivului și, mai ales puterii judecătorești care este chemată să stabilească jurisprudențial modul cum legislația internă se aplică situațiilor juridice, în acord cu dreptul european. Este de notorietate faptul că preluarea textuală a unei norme comunitare nu este suficientă. Se impune ca, în plus, să se realizeze înțelegerea acesteia, cunoașterea detaliată a motivelor care au condus la apariția normei, cunoașterea unor opinii doctrinare, dar și cunoașterea eventualei interpretări pe care Curtea Europeană de Justiție a dat-o textului în discuție. Provocările dreptului intern în relație cu dreptul european impun judecătorului național o bază solidă de cunoaștere asupra dreptului comunitar și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție și Curții Europene a Drepturilor Omului.

În acest context, devine deosebit de importantă opera de interpretare a dreptului în realizarea jurisprudenței la nivel intern, interpretare pe care judecătorul național este îndreptățit și obligat în același timp să o facă. Procesul aplicării dreptului nu poate fi conceput în afara interpretării, aceasta din urmă fiind considerată operațiunea prin care se determină sensul pe care l-a avut în vedere legiuitorul când a elaborat și adoptat legea"¹¹. Prin natura sa, norma juridică are un caracter general și impersonal, ceea ce face ca aceasta să nu fie automat compatibilă cu situațiile particulare ce se pot ivi în realitatea socială. Astfel, se impune ca norma să fie interpretată, aplicarea sa fiind posibilă numai în urma unei operațiuni logico-raționale de stabilire a compatibilității sale cu situația dată. "Procese de interpretare și de aplicare a legii sunt interdependente"¹².

Lucrurile nu stau diferit nici atunci când vine vorba de aplicarea dreptului european la nivel intern. Și în această situație, judecătorul național este nevoit să realizeze interpretarea normei juridice, cu singura precizare că de data aceasta, el este ținut să cunoască și să aplice,

⁹ Dogaru, I., Dănișor, D. C., Dănișor, Gh., *Teoria generală a dreptului*, Editura C. H. Beck, București, 2006., p. 284.

¹⁰ Popa, N., *Teoria generală a dreptului*, Ed. Actami, București, 1992, p. 149.

¹¹ Djuvara, M., *Enciclopedia juridică – Teoria generală a dreptului; Drept rațional, izvoare și drept pozitiv*, Ed. All Beck, colecția Restitutio, București, 1999, p. 470.

¹² Génay, Fr., *Methodes d'interprétation et sources en droit privé positif*, PUF, vol. I, Paris, 1919, p. 61.

în primul rând, o eventuală interpretare pe care a dat-o Curtea Europeană de Justiție. Este cunoscut faptul că interpretările oferite de Curtea Europeană de Justiție sunt obligatorii pentru instanțele naționale, această instanță europeană fiind singura îndrituită să emită hotărâri judecătorești interpretative, veritabile izvor de drept european.

În aceeași ordine de idei, trebuie subliniat faptul că raportarea dreptului național la dreptul european se face de către judecătorul național și prin opera sa de motivare a hotărârilor judecătorești. Calitatea unei hotărâri judecătorești depinde, în primul rând, de calitatea motivării soluției juridice adoptate. Astfel, motivarea trebuie să fie coerentă, clară și lipsită de ambiguități; dar, în egală măsură, ea trebuie să exprime respectarea de către judecător a legislației și principiilor enunțate de dreptul european, dreptul internațional și dreptul intern, precum și raportarea instanței la soluțiile de practică judiciară adoptate în cazuri similare¹³ și la doctrina ce se poate dovedi prețioasă în unele cazuri.

Astfel, se poate observa în jurisprudența națională o preocupare crescândă a instanțelor naționale de a se raporta la dreptul european și la hotărârile pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Curtea Europeană de Justiție. Acest lucru se datorează într-o mare măsură și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului care, în cauza Beian contra României a decis că jurisprudența contradictorie a unei instanțe poate fi asimilată unei diferențieri de tratament care nu se bazează pe nicio justificare obiectivă și rezonabilă și a stabilit că o astfel de diferențiere constituie o încălcare a art. 14 din Convenție, combinat cu art.1 din Protocolul nr. 1.

3. Instrumente juridice de unificare a practicii judiciare românești în raport de dreptul european

Unificarea practicii judiciare românești în raport cu dreptul european este un obiectiv important al dreptului românesc. Prin aceasta se urmărește, în primul rând, evitarea condamnărilor viitoare ale României de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru practică judiciară contradictorie, iar în plan secund se urmărește crearea unei uniformități jurisprudențiale care să constituie o bază solidă pentru legiferarea la nivel european.

Înalta Curte de Casație și Justiție deține un rol primordial în contextul invocat, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani a dobândit noi prerogative în asigurarea aplicării unitare a legislației naționale care, așa cum am arătat, este în strânsă dependență față de legislația la nivel european. Astfel, această instanță are competență exclusivă la nivel național de a se pronunța asupra unor probleme de drept pe calea deciziilor date în soluționarea recursului în interesul legii și a hotărârilor prealabile date pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. În acest sens, existența și dezvoltarea unei jurisprudențe continue și constante la nivel național contribuie la o mai bună înțelegere și aplicare a dreptului european, iar acest aspect conduce la uniformizarea dreptului la nivel european și, de ce nu, la o posibilă codificare legislativă în viitor.

3.1. Recursul în interesul legii – procedură veche în formulă nouă

Recursul în interesul legii nu este o procedură născută în sânul dreptului românesc, ci ea este împrumutată din dreptul francez, unde a fost pentru prima dată instituționalizată prin art. 3 al Legii nr. 1/1790. Fiind o cale de atac, recursul în interesul legii asigura Curții de Casație rolul de a veghea respectarea supremației legii și de a unifica jurisprudența.

În România, recursul în interesul legii a fost introdus încă din 1861, prin art. 11 al Legii privind Curtea de Casație și Justiție și a fost abrogat prin Decretul nr. 132 din 2

¹³ În țările de drept common-law, hotărârile instanțelor superioare care soluționează o chestiune de drept au valoare de precedent obligatoriu în litigiile ulterioare identice; în țările de drept continental, hotărârea judecătorească nu are acest efect, dar ea poate constitui un exemplu special pentru alte instanțe în cazuri identice sau similare.

aprilie 1949, fiind înlocuit cu “cererea de îndreptare” care, la rândul său, a fost modificată și a primit în final, prin Decretul nr. 471/1957, denumirea de “recurs în supraveghere”. Între recursul obișnuit și recursul în supraveghere exista însă o asemănare în ceea ce privește procedura de judecată, în sensul că fiecare din cele două proceduri permitea o verificare a legalității și temeiniciei hotărârii atacate, realizându-se astfel, un control judiciar asupra activității instanțelor inferioare ca grad de jurisdicție. În materie penală, recursul în interesul legii a fost introdus în Codul de procedură penală de la 1936, iar în ceea ce privește celelalte materii, s-a menținut reglementarea cuprinsă în Legea privind instanța supremă.

Mai târziu, Legea de organizare judecătorească nr. 58/1968 și Decretul nr.27/1973 stabilesc o nouă denumire, aceea de recurs extraordinar, acesta putând fi introdus doar de procurorul general, pentru motive de încălcare esențială a legii ori vădită netemeinicie a hotărârii atacate, și numai în termen de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii atacate.

Recursul în interesul legii a fost reintrodus prin Legea nr.45/1993 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și Legea nr.59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 și a Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a României. Acesta devine o cale extraordinară de atac, de competența Curții Supreme de Justiție, menită a asigura aplicarea unitară a legii la nivel național, suferind modificări repetate în timp. De această dată, scopul declarat al recursului în interesul legii este cu totul altul decât cel avut în vedere de legiuitor anterior anului 1990. Astfel, dacă în trecut această cale extraordinară de atac reprezenta mijlocul eficient de verificare a temeiniciei unei hotărâri judecătorești irevocabile, de data aceasta promovarea recursului în interesul legii este condiționată de existența unor hotărâri contradictorii generate de aplicarea și interpretarea neunitară a legii.

Scopul recursului în interesul legii este de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către instanțele judecătorești¹⁴. În legătură cu acest scop, de altfel stabilit de lege, în doctrină s-au formulat unele critici. Astfel, se consideră, în primul rând, că prezența verbului “a asigura” din sintagma “pentru a se asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii (...)” ar putea conduce la concluzia că recursul în interesul legii este unicul instrument pentru unificarea practicii judiciare¹⁵. Cu atât mai periculoasă este capcana, cu cât chiar și Curtea Constituțională a României afirmă că “Singurul instrument procedural prin care se asigură unificarea practicii judiciare, pornind de la obligativitatea dezlegării problemelor de drept de către instanța supremă, este recursul în interesul legii”¹⁶. În realitate, așa cum în mod just se afirmă în doctrină, el constituie “ultima soluție prin care se pune stavilă perpeturării răului produs”¹⁷, considerându-se că “mult mai importante [...] sunt mijloacele preventive, cum ar fi, de pildă, recursul în casație ori pronunțarea unei hotărâri prealabile, ambele în competența instanței supreme”¹⁸. Totuși, consider că nu este vorba despre nicio confuzie a Curții Constituționale a României, căci decizia precitată datează din anul 2009, când, într-adevăr, în funcție de obligativitatea dezlegării problemelor de drept de către instanța supremă, recursul în interesul legii era singurul instrument procedural prin care se asigura unificarea practicii judiciare. Abia odată cu intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă¹⁹ și a Codului de

¹⁴ Neagu, I., Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, București, 2002, p.739-740

¹⁵ Lupașcu, D., Recursul în interesul legii în proiectele noilor Coduri de procedură, în LESIJ nr XVI, vol. I/2009, p 78-109

¹⁶ Decizia nr 104 din 20 ianuarie 2009 pronunțată de Curtea Constituțională a României

¹⁷ Lupașcu, D., op.cit., p 78-109

¹⁸ Ibidem

¹⁹ Codul de procedură civilă a intrat în vigoare la 15 februarie 2013

procedură penală²⁰ sunt reglementate și alte instrumente de unificare a jurisprudenței, și anume recursul în casație și hotărârea prealabilă.

În ceea ce privește activitatea deciziilor pronunțate în soluționarea recursului în interesul legii, trebuie subliniat că acestea se aplică în cauzele aflate în curs de soluționare în primă instanță, precum și situațiilor viitoare. Ignorând acest principiu și aplicând deciziile pronunțate în interesul legii cu referire la toate cauzele aflate în curs de soluționare, indiferent de gradul de jurisdicție în care se află, ar însemna că judecătorul național ar fi obligat să ignore caracterul peremptoriu și prioritar al Convenției Europene a Drepturilor Omului²¹, și să o încalce aplicând norme naționale cu forță juridică inferioară și de foarte multe ori contrare în interpretare și conținut²². Deosebit de relevantă în acest sens este cauza Moșteanu contra României, prilej cu care Curtea a stabilit că “În ceea ce privește obligația judecătorilor de a se conforma jurisprudenței stabilite de Secțiile Unite ale Curții Supreme de Justiție, Curtea reamintește că reunirea Secțiilor Unite ale unei jurisdicții are drept scop să confere autoritate deosebită deciziilor de principiu cele mai importante pe care această jurisdicție este chemată să le dea. Această autoritate particulară –fiind vorba de o curte supremă- se impune secțiilor izolate ale acestei jurisdicții ca și jurisdicțiilor inferioare, fără a aduce atingere dreptului lor și sarcinii lor de a examina în totală independență cazurile concrete care le sunt supus”²³.

Materia instituției recursului în interesul legii a fost modificată prin Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, iar în prezent, recursul în interesul legii este reglementat de art.97 din Codul de procedură civilă, art. 514-518 din Codul de procedură civilă și art. 471-474 ind.1 din Codul de procedură penală. Noile reglementări, deși reiau aproape identic conținutul reglementărilor din codurile anterioare, exprimă preocuparea statului român de a participa activ la modernizarea legislației naționale în raport de uniformizarea dreptului la nivel european. În doctrină se afirmă chiar că acesta este “un elev ascultător”²⁴ atunci când vine vorba de transpunerea normelor europene în sistemul normativ intern, iar mărturie în acest sens stau numeroase acte normative edictate cu acest scop, dar și codurile recent adoptate. De remarcat este faptul că în “Expunerea de motive” pe care o cuprind acestea din urmă se menționează, printre obiective, și transpunerea în cadrul legislativ național a reglementărilor adoptate la nivel european, dar și armonizarea dreptului român cu sistemele de drept din celelalte state membre.

Astfel, se poate observa că reglementările privind procedura recursului în interesul legii impun întocmirea unui raport care să cuprindă, pe lângă soluțiile diferite date problemei de drept cu argumentele aferente, și referiri asupra deciziilor Curții Constituționale a României, hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar și opinii ale doctrinei și ale unor specialiști în materie. Acest raport este deosebit de util, ajutând instanța supremă să adopte o decizie care să fie, în primul rând, în acord cu dreptul european. Înalta curte de Casație și Justiție contribuie, în acest mod, la ralierea dreptului național cu dreptul european, reușind să creeze o pârghie necesară uniformizării dreptului la nivel european. De altfel, instituția recursului în interesul legii este reglementată, chiar dacă diferit, și în alte sisteme de drept din state precum Franța, Spania,

²⁰ Codul de procedură penală a intrat în vigoare la 01 februarie 2014

²¹ Convenția Europeană a Drepturilor Omului consacră, în articolul 6, dreptul la un proces echitabil.

²² Gheorghiu, L.G., Recursul în interesul legii – izvor de drept. Aplicarea deciziilor interpretative în timp, Revista Curentul Juridic, nr.3-4, 2006

²³ Curtea Europeană a Drepturilor Omului, secția a II a, cauza Moșteanu contra României, petiția 33176/96 Strasbourg, 22 noiembrie 2002, citată de Gheorghiu, L.G., op.cit., p.78

²⁴ Ilie, A.R., Cioclei, V., “L’impact du droit pénal européen sur le nouveau code pénal roumain”, în „Approches franco-roumaines face au défi européen, Actes du Colloque anniversaire du Collège Juridique franco-roumain d’études européennes” (coord. Elena Simina Tănăsescu), Editura Institutul European, București, 2012, p.97-114

Italia, Ungaria, Olanda, Slovacia, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Cipru, etc. Totuși, alte țări precum Marea Britanie, Suedia, Austria, ș.a. nu au asemenea dispoziții. Prin urmare, se observă că și alte state se preocupă de unificarea jurisprudenței naționale, mai mult sau mai puțin prin raportare la dreptul Uniunii Europene, ceea ce face ca posibilitatea realizării unei codificări legislative europene să fie mult mai verosimilă.

3.2. Hotărârea prealabilă – un pas mai mult în interiorul Europei

Lipsa de unitate a jurisprudenței instanțelor judecătorești nu este o trăsătură specifică justiției din România, însă faptul că și alte state europene sunt afectate de acest fenomen nu constituie un motiv de rămânere în pasivitate, cu atât mai mult cu cât problema a fost semnalată în mod repetat de Comisia Europeană prin Rapoartele de țară sau, după caz, Rapoartele intermediare și a fost sancționată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului²⁵. Prin urmare, era necesar ca, pe lângă recursul în interesul legii, care se dovedea a nu avea eficiența necesară, să funcționeze un nou mecanism, care să prevină într-o mare măsură practica neunitară.

În aceste condiții, se concepe mecanismul hotărârii prelabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind recent introdusă în legislația noastră și găsindu-și reglementare în noile Coduri de procedură civilă și, respectiv, penală²⁶. Ca și recursul în interesul legii, hotărârea prealabilă este o instituție juridică împrumutată din dreptul francez²⁷ și este foarte asemănătoare procedurii întrebării preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Această instituție are menirea de a elimina riscul apariției unei practici neunitare, printr-o rezolvare de principiu a unei chestiuni de drept esențială, apărută într-o cauză aflată în curs de soluționare în ultimă instanță. Ea este un instrument de prevenție, care are rolul de a preîntâmpina o jurisprudență neunitară ce s-ar putea ivi la un moment dat și devine principalul mecanism de unificare a practicii judecătorești.

Prin reglementarea adusă de legiuitor, se instituie o serie de condiții ce se cer a fi îndeplinite cumulativ pentru admisibilitatea unei cereri de pronunțare a unei hotărâri prelabile, și anume: să existe o cauză în curs de judecată, în ultimă instanță, cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului investit să soluționeze cauza, obiectul sesizării să privească o chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată, iar această chestiune de drept să aibă caracter de noutate și Înalta Curte de Casație și Justiție să nu fi statuat deja asupra sa și nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare.

Aceste condiții par să fie suficient de clare, însă cu privire la condiția noutății se impune a fi aduse unele lămuriri. Astfel, condiția necesară pentru declanșarea mecanismului procedural referitoare la existența unei chestiuni de drept noi trebuie apreciată ca fiind distinctă de cea care impune ca, asupra respectivei chestiuni, Înalta Curte de Casație și Justiție să nu fi statuat și totodată diferită de cea care impune ca aceasta să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii.

Având în vedere că dispozițiile normative în materie nu oferă și o definiție sau o explicație a noțiunii de “noutate” a chestiunii de drept, și nici criteriile de determinare a acesteia, rămâne atributul Înaltei Curți de Casație și Justiție, sesizată cu pronunțarea unei hotărâri prelabile, să hotărască dacă problema de drept a cărei dezlegare se solicită este nouă.

²⁵ De exemplu, cauza Beian contra României (hotărârea din 6 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 616 din 21 august 2008), cauza Ștefan și Ștef contra României (hotărârea din 21 februarie 2008, nepublicată), cauza Driha contra României (hotărârea din 27 ianuarie 2009, nepublicată)

²⁶ Art. 519 – 521 din Codul de procedură civilă și art. 475 – 477 din Codul de procedură penală

²⁷ Art. 1031-1 și următoarele din noul Cod de procedură civilă francez

În acest sens, Înalta Curte se va raporta, desigur, la data intrării în vigoare a actului normativ în care se regăsește chestiunea de drept, însă acest criteriu nu trebuie absolutizat. S-a reținut că noutatea unei chestiuni de drept poate fi generată nu numai de o reglementare nou-intrată în vigoare, ci și de una veche, dar, în acest din urmă caz, doar dacă o instanță este chemată să se pronunțe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată²⁸. Prin urmare, caracterul de noutate se pierde, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanțelor, în urma unei interpretări adecvate, iar opiniile jurisprudențiale izolate sau cele pur subiective nu pot constitui temei declanșator al mecanismului pronunțării unei hotărâri prealabile.

În acest context, se pare că problematica noutății are meritul de a separa în mod clar cele două instituții de unificare a practicii judiciare: dacă recursul în interesul legii funcționează pentru a înlătura o practică neunitară deja intervenită în rândul instanțelor judecătorești (control a posteriori), hotărârea preliminară are ca scop preîntâmpinarea apariției unei astfel de practici (control a priori). Pe cale de consecință, existența deja a unei practici neunitare relevă nu numai că poate fi apelat la mecanismul recursului în interesul legii, ci și că nu mai poate fi sesizată instanța supremă pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare, întrucât scopul preîntâmpinării practicii neunitare nu mai poate fi atins, chestiunea de drept care a suscit-o nemaifiind, prin urmare, una nouă, ci una care a creat deja divergență în jurisprudență.

Pe de altă parte, se apreciază că, deși nu este menționată *expressis verbis* ca o condiție de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, este necesar ca sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție să aibă drept obiect o problemă de drept care necesită cu pregnanță a fi lămurită și care prezintă o dificultate suficient de mare, în măsură să reclame intervenția instanței supreme, în scopul înlăturării oricărei incertitudini care ar putea plana asupra securității raporturilor juridice deduse judecătii²⁹. Legislația franceză, sursa de inspirație a instituției hotărârii prealabile în dreptul românesc, prevede expres condiția dificultății serioase, veritabile și pe cea a interesului pentru un număr mare de cazuri, pentru sesizarea instanței supreme. Legislația noastră însă lasă titularilor sesizării o marjă largă de apreciere sub acest aspect, ceea ce poate determina transformarea mecanismului hotărârii prealabile în reversul său, respectiv într-o procedură dilatorie pentru litigii caracterizate, prin natura lor, ca fiind urgente sau într-o procedură care va substitui mecanismul recursului în interesul legii.

În concluzie, condiția noutății chestiunii de drept ce se cere a fi dezlegată asigură funcționarea mecanismului hotărârii prealabile de prevenire a practicii judiciare neunitare, precum și evitarea paralelismului și suprapunerii cu mecanismul recursului în interesul legii. Din această perspectivă este evident că procedura pronunțării unei hotărâri prealabile nu este chemată să dea o soluție unei practici divergente deja existente, ci scopul său este acela de a da dezlegări asupra unor probleme veritabile și dificile de drept. În același sens a statuat și Înalta Curte de Casație și Justiție, în completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu prilejul soluționării mai multor cereri de pronunțare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept³⁰.

AKNOWLEDGEMENT:

Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

²⁸ Deciziile nr. 3/2014, nr. 4/2014, nr. 6/2014 și nr. 7/2014 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție

²⁹ Decizia nr. 4/2014 și nr. 6/2014 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție

³⁰ Deciziile nr. 3/2014, nr. 4/2014, nr. 6/2014 și nr. 7/2014 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție

Bibliografie:

- Albăstroiu, R.G., Dumitru(Duminică), R., *Noul Cod Civil- operă legislativă între mit și realitate*, în Studii și Cercetări Juridice Europene (Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept), Timișoara, 2012
- Albăstroiu, R.G., *Teză de doctorat*, Craiova, 2012
- Cabrillac, R., *Les codifications*, PUF, coll. Droit, éthique, société, Paris, 2002
- Dunand, J.Ph., Winiger, B., *Le Code civil français dans le droit européen*, Actes du colloque sur le bicentenaire du Cod civil français organise a Geneve les 26-28 fevrier 2004, Ed. Bruyillant, Bruxelles, 2005
- Dogaru, I., Dănișor, D. C., Dănișor, Gh., *Teoria generală a dreptului*, Editura C. H. Beck, București, 2006
- Djuvara, M., *Enciclopedia juridică – Teoria generală a dreptului; Drept rațional, izvoare și drept pozitiv*, Ed. All Beck, colecția Restitutio, București, 1999
- Gény, Fr., *Methode d'interprétation et sources en droit privé positif*, PUF, vol. I, Paris, 1919
- Gheorghiu, Liana-Gabriela, *Recursul în interesul legii – izvor de drept. Aplicarea deciziilor interpretative în timp*, Revista Curentul Juridic, nr.3-4, 2006
- Heuzé, V., *L'Europe désenchantée*, JCP, 2005
- Ilie, A.R., Cioclei, V., *L'impact du droit pénal européen sur le nouveau code pénal roumain*, în Approches franco-roumaines face au défi européen, Actes du Colloque anniversaire du Collège Juridique franco-roumain d'études européennes (coord. Elena Simina Tănăsescu), Editura Institutul European, București, 2012
- Lequette, Y., *Du Code civil européen à la révision de l'acquis communautaire: quelle légitimité pour l'Europe?*, în L'amorce d'un droit européen du contrat (La proposition de directive relative aux droits des consommateurs), sous la direction de Mazeaud, D., Schulze, R. Et Wicker, G., SLC, 2010
- Lupașcu, Dan, *Recursul în interesul legii în proiectele noilor Coduri de procedură*, în LESIJ nr XVI, vol. I/2009
- Neagu, I., *Drept procesual penal. Tratat*, Editura Global Lex, București, 2002
- Oppetit, B., *Essai sur la codification*, PUF, coll. "Droit, éthique, société", Paris, 1998
- Popa, N., *Teoria generală a dreptului*, Ed. Actami, București, 1992
- <http://www.thejcl.com/pdfs/legrand.pdf>
- www.ccr.ro
- www.echr.coe.int
- www.scj.ro

ASSISTED HUMAN REPRODUCTION AND THE BEST INTEREST OF THE CHILD**Maria Lavinia Tec, PhD, West University of Timișoara**

Abstract: The assisted human reproduction has overcome the frontier of medical science, and entered the field of the Law. Although the techniques of assisted human reproduction have the purpose of healing the patient suffering from infertility, they result in the conception and the birth of a child. The genetic identity of the child does not always correspond with his or her legal identity, created by the Law. The access of such child to his or her genetic identity, the access of the donor conceived of the gametes to his or her own descendents and the filiation are the issues to which the law must find an answer. In this context, which is the role of the sacred principle of the best interest of the child, which the Law enforces, in the area of assisted human reproduction and how is it applied by the judge in those litigations which concern filiation and genetic identity? These are the questions that we intend to answer in the present study.

Keywords: assisted human reproduction, doner-conceived, genetic identity, filiation, best interest of the child.

Preliminarii. Tehnicile de reproducere umană asistată au fost create de medicină pentru a răspunde nevoii de vindecare a pacienților suferinzi de infertilitate, dar în special dorinței lor de a avea copii. Acestea presupun crearea vieții umane într-un alt mod decât pe calea obișnuită a unei relații sexuale. Reproducerea umană se realizează exclusiv cu intervenția medicului și implică participarea a două sau trei persoane supuse prelevării de celule și inseminării artificiale. Tehnicile de reproducere umană asistată descoperite până în prezent sunt: inseminarea artificială; fertilizare *in vitro*; embrio-transfer; injecția spermică intra-citoplasmică¹.

Inseminarea artificială presupune inserția non-sexuală de spermă în cervixul sau uterul femeii care va purta sarcina. Donatorul de spermă este actorul principal în cadrul acestei tehnici. Acesta poate fi cel care va deveni tatăl copilului sau un terț, care nu dorește să-și asume rolul de tată. În cadrul procedurii se poate folosi sperma donată și conservată prin criogenie în bănci de spermă acreditate.

Fertilizarea *in vitro* este o procedură complexă care presupune mai întâi prelevarea de ovocite de la o femeie pentru a fi inseminate cu spermă în vederea fertilizării în eprubetă, adică în afara uterului femeii. După dezvoltare, embrionul (la 2-3 zile de la fecundare) sau blastocistul (5 zile de la fecundare) este inserat în cervixul sau uterul femeii. Femeia care va purta sarcina poate fi aceeași de la care s-au prelevat ovocitele sau o altă femeie, care va avea rolul de gestantă. Este posibil ca niciuna dintre cele două să nu-și asume rolul de mamă, lăsând locul unei a treia femei care dorește copilul. Bărbatul de la care s-a prelevat sperma poate fi viitorul tată al copilului sau un simplu terț donator. Donarea de ovocite în scopul realizării fertilizării *in vitro* este utilizată în special în cazul femeilor care urmează să fie supuse unei chemioterapii sau radioterapii.

Embrio-transferul este o parte esențială din tehnica fertilizării *in vitro*. Un embrion fertilizat este transferat în uterul femeii gestante. Astfel, o femeie este inseminată artificial cu

¹ A se vedea Ian Mitchell, *Historical Aspects of Advanced Reproductive Technology*, în *The Right to know one's origins*, Academic &Scientific Publisher, 2012, p. 76 și următoarele.

sperma unui bărbat, care dorește să fie tatăl viitorului copil, însă, după ce s-a produs fertilizarea în corpul său, dar înainte de a se dezvolta embrionul, acesta este transferat din corpul său în corpul altei femei. Prima femeie este mama genetică, dar nu poate purta sarcină și, deci, nu va fi gestantă. Cea de-a doua femeie nu are nicio legătură genetică cu copilul ce se va naște, dar va avea calitatea de gestantă. Oricare dintre ele poate dori să aibă rolul de mamă socială. Bărbatul donator de spermă va fi tatăl genetic al viitorului copil și își poate asuma sau nu rolul de tată social.

Injecția spermică intra-citoplasmică presupune obținerea spermei pe calea biopsiei testiculare, incluzând și posibilitatea extracției spermei de la un cadavru, pentru injectarea direct în ovocit. Ulterior injectării, acesta este plasat în cultură celulară, iar fertilizarea se va produce în termen de 24 ore. Această tehnică este asociată în mod specific cu anumite anomalii congenitale.

Privite din perspectiva științelor medicale, tehnicile de reproducere umană asistată par să verifice principiul binefacerii, consacrat în bioetică, potrivit căruia trebuie acționat doar în sensul binelui suprem al altora. Cu alte cuvinte, principiul traduce imperativul de a-i trata pe pacienți spre binele lor. Însă, beneficiarii tehnicilor de reproducere umană asistată sunt persoanele majore care doresc să devină părinți, urmărind concepția unui copil pe cale artificială. Copilul nu este participant în cadrul acestor tehnici, ci este rezultatul lor.

Finalitatea reproducerii umane asistate este aceea de a crea ființe umane, care, din punct de vedere juridic, sunt potențiale subiecte de drept. Cu toate acestea, Dreptul nostru nu acordă o atenție deosebită reproducerii umane asistate, dacă avem în vedere reglementarea lacunară din Codul civil² și Legea nr. 95/2006 privind reforma în materia sănătății, modificată și completată³.

Problemele pe care le ridică reproducerea umană asistată în planul Dreptului sunt numeroase, însă, în prezenta lucrare ne propunem să verificăm în ce măsură reglementarea națională și jurisprudența internă în materia reproducerii umane asistate se orientează după principiul interesului superior al copilului consacrat de Convenția internațională a drepturilor copilului, ratificată de România, dintr-o dublă perspectivă - a filiației și a dreptului la identitate genetic, încercând să identificăm soluții posibile care să respecte acest principiu (I), urmând ca apoi să tragem concluzii (II).

I.Principiul interesului superior al copilului în materia reproducerii umane asistate: între reglementare și aplicare.

1)Principiul interesului superior al copilului consacrat în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului⁴ și în Codul civil. Potrivit art. 2 din Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului, rincipiul interesului superior este busola după care trebuie să se orienteze legiuitorul, autoritățile publice și private, instanțele judecătorești și părinții în toate deciziile privind minorii. de autoritățile publice și de organsimele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești. Astfel, în determinarea interesului superior al copilului se au în vedere: a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și stabilitate și apartenență la o familie; b) opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate; c) istoricul copilului, având în vedere în special situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor; d) capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; e) menținerea relațiilor

² Legea 287/2009 privind Codul Civil , republicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15.07.2011.

³ Publicată în Monitorul Oficial nr. 372/28.04.2006.

⁴ Republicată în Monitorul Oficial nr. 159/05.03.2014.

personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament. Art. 263 C. civ. prevede că orice măsură, privitoare la copil, indiferent de autorul ei trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului.

Prin urmare, toate măsurile luate de stat, instanțe judecătorești, autorități publice și private sau părinți trebuie să se subordoneze principiului interesului superior al copilului.

2) *Absența consacării principiului interesului superior al copilului în reglementarea reproducerii umane asistate.* Reglementarea reproducerii umane asistate cu terț donator din art. 441-447 C. civ. nu conține nicio referire la principiul interesului superior al copilului care se va naște. De asemenea, nu face nicio referire expresă la tehnicile de reproducere umană asistată medical, limitându-se doar la a utiliza sintagma ”terț donator”, fără să o explicitizeze. Dispozițiile legale stabilesc condițiile în care părinții pot avea un copil apelând la reproducerea umană asistată, regimul filiației și confidențialitatea informațiilor.

3) *Implicațiile juridice ale reproducerii umane asistate asupra filiației.* Reproducerea umană asistată, oricare ar fi tehnicile folosite, produce efecte asupra filiației și bulversează Dreptul. Copilul nu are o singură mamă care îl naște, ci mai poate avea încă una, genetică. De asemenea, copilul nu are un singur tată, juridic, cel care se ascunde în spatele prezumției legale relative de paternitate, ci mai are și unul biologic.

După cum vom vedea, copilul are o dublă identitate, una juridică, construită de lege prin ficțiuni, și una genetică sau biologică. Aceasta din urmă este cea care, din punct de vedere științific, conferă unicitate fiecărei persoane. Structura ADN-ului este cea care îl individualizează pe om, iar nu actul de stare civilă, înregistrat într-un Registru destinat să țină evidența populației și a evenimentelor ce se produc în viața oamenilor (naștere, căsătorie, divorț, deces).

Concepte utilizate de Știință, precum mamă biologică sau genetică, mamă fiziologică sau purtătoare, tată biologic sau genetic, încep să pătrundă în Drept, ultimul dintre concepte fiind deja utilizat în art. 432 C. civ.. În practică, judecătorii încep să opereze cu aceste concepte.

Cum răspunde Dreptul nostru provocărilor Științei, mai ales în cazul gestației pentru altul sau mamei de substituție? Dar cum răspunde justiția în cazul litigiilor generate de nașterea copiilor dintr-o mamă purtătoare sau mamă de substituție? Vom vedea în cele ce urmează.

a) *Răspunsurile Dreptului.* În Dreptul nostru, maternitatea este construită în jurul adagiului *mater semper certa est*. Practic, maternitatea nu este dată de legătura de sânge, ci de faptul că femeia naște copilul. Prezumția de maternitate – centrată pe faptul nașterii este absolută, irefragabilă. Cu toate acestea, în prezent, în secolul XXI, după cum am văzut, Știința a demonstrat că femeia care naște poate să nu aibă niciun aport genetic la concepția copilului născut. Altfel spus, prezumția *mater semper certa est* poate fi înlăturată prin proba științifică, dar caracterul absolut nu permite răsturnarea ei. În ceea ce privește filiația față de tată, se observă că și aceasta este construită pe baza unei prezumții legale care, spre deosebire de prezumția de maternitate, are caracter relativ. Legea recunoaște că poate exista o disociere între tatăl juridic sau legal și tatăl biologic. Cu alte cuvinte, legea recunoaște că, uneori, prezumția este o micuță, și permite, pe de o parte, distrugerea ei pe calea acțiunii în contestarea paternității sau tăgădarea paternității și, pe de altă parte, reconstruirea ei prin acțiunea în stabilirea paternității, centrate pe adevărul biologic. Așadar, observăm o asimetrie a prezumțiilor legale în materia filiației: pe de o parte, cea de maternitate are caracter absolut iar cea de paternitate are caracter relativ; pe de altă parte, cea de maternitate nu poate fi distrusă și înlocuită cu adevărul biologic iar cea de paternitate poate fi desființată și înlocuită cu adevărul biologic.

În cazul reproducerii umane asistate cu terț donator, așa cum este reglementată în Codul civil, neexistând încă o lege specială - legiutorul operează cu o ficțiune. Astfel, distruge orice legătură de sânge existentă între terțul donator – mama sau tata, donatori de ovocite sau embrioni, fără să se facă vreo distincție între aceștia - și, în locul ei, construiește alta între părinții de intenție și copil. Altfel spus, în locul adevărului biologic este preferată minciuna legii. Femeia căsătorită care naște nu va avea niciun aport genetic la concepția copilului dacă i s-a implantat un embrion format prin fertilizarea *in vitro* a ovulului altei femei – terț donator – cu sperma soțului său. Dar, ea va fi mamă în temeiul declarației sale de consimțământ, prin voința ei, exprimată în condițiile legii. Este posibil ca femeia căsătorită să fie inseminată cu sperma unui terț donator. În acest caz, ea este mama biologică și purtătoare, dar se ascunde adevărul biologic cu privire la tată. De asemenea, femeia necăsătorită, prin voința ei, poate fi mamă purtătoare și biologică, în același timp, sau numai purtătoare, care va naște copilul și-l va crește. Așadar, în cazul reproducerii umane cu terț donator, filiația este dobândită pe baza actului de voință al persoanelor care doresc să dobândească statutul de părinte și funcționează pe baza prezumției că părinții de intenție sunt și cei biologici. Din conținutul art. 443 C. civ., rezultă că prezumția de maternitate are caracter absolut, fără a putea fi distrusă pe calea acțiunii în contestație, iar cea de paternitate are caracter relativ, putând fi tăgăduită într-un singur caz, când soțul mamei nu a consimțit la reproducerea asistată medical cu ajutorul unui terț donator. Prin urmare, se remarcă o asimetrie a prezumțiilor și în materia în reproducerii umane asistate. În cazul gestației pentru altul, femeia gestantă necăsătorită sau femeia gestantă căsătorită și soțul ei nu au intenția de a dobândi statutul de mamă, respectiv de părinți, iar cuplul donator de gameți sau embrioni își manifestă voința de a dobândi statutul de părinți. Înțelegerea nu este altceva decât acordul voință realizat între persoanele implicate în această procedură și întreprinderea de servicii medicale. Altfel spus, parentalitatea se dobândește prin contract, fiind un efect al acestuia. Mama gestantă și soțul acesteia nu-l abandonează pe copil ci renunță să-și revendice calitatea de părinți în favoarea celor donatori. Este o inversare a intențiilor față de reproducerea cu terț donator: donatorul și donatoarea revendică paternitatea, respectiv maternitatea, iar cea care primește embrionul și soțul ei își reneagă parentalitatea. Practic, toți cei implicați doresc ca adevărul biologic să fie recunoscut juridic. Se urmărește stabilirea filiației pornind de la identitatea genetică a copilului. În cazul maternității de substituție, femeia inseminată cu terț donator, bărbatul din cuplul care-și dorește copilul - renunță la statutul de mamă în favoarea soției bărbatului donator. Și aici parentalitatea rezultă dintr-un contract încheiat între cei trei și societatea de servicii medicale.

Deși posibile științific, și tolerate de lege, după cum am văzut, totuși legea nu reglementează în mod expres convențiile de gestație pentru altul și, respectiv maternitatea de substituție. Astfel, Dreptul nu se armonizează cu Știința, cu toate că ar trebui să o facă având în vedere că existența copiilor născuți din aceste proceduri este o realitate. Se poate constata că există o discriminare între tatăl genetic din filiația naturală, recunoscut de Drept și mama genetică din reproducerea umană asistată (donatoarea de ovocite, inseminată cu lichidul seminal donat de un terț, ambele prezente în convenția de gestație pentru altul și maternitatea de substituție) repudiată de Drept⁵. De asemenea, se mai constată că există discriminare între mama care naște un copil, recunoscută de Drept, și mama biologică a copilului, renegată de Drept.

b) *Răspunsurile justiției*. După cum am văzut, gestația pentru altul și maternitatea de substituție sunt posibile științific și tolerate de Drept. Tocmai de aceea, realitatea lor

⁵A se vedea Monique Bandrac, *L'inegalité des père et mère face à la transparence des origines*, în *L'identité génétique de la personne entre transparence et opacité*, Dalloz, Paris, 2007, p. 61 și următoarele.

demonstrează incoerența reglementării actuale a filiației și ineficiența normelor existente. Litigiile pot fi provocate de părinții biologici care-și revendică statutul de părinte sau de cei care își repudiază acest statut ori de copiii care doresc să obțină recunoașterea identității lor genetice și a filiației față de părinții biologici.

În starea actuală a Dreptului în materia filiației, soluționarea cauzelor generate de filiație în cazul gestației pentru altul sau al maternității de substituție prezintă mari dificultăți. Atunci când regula de drept lipsește sau există, dar nu acoperă situația de fapt, judecătorii au responsabilitatea de a căuta și găsi reguli în alte resorturi ale Dreptului.

În opinia noastră, busola după care judecătorul de caz trebuie să se orienteze este, în mod obligatoriu și incontestabil, principiul interesului superior al copilului. Aplicând acest principiu, se poate constata că este în interesul minorului repudierea prezumției absolute de maternitate contrazisă științific. Nu este în interesul copilului să fie sancționat prin privarea de dreptul la recunoașterea identității sale genetice și a filiației fundamentată pe această identitate. Nu este în interesul copilului să fie privat de filiația față de mama biologică pentru că, în Drept, mama se stabilește pe baza unei prezumții carea s-a vulnerabilizat după câteva mii de ani de existență⁶. Soluția propusă nu este contrară ordinii publice câtă vreme însuși legiuitorul recunoaște principiul și îl obligă pe judecător să-l aplice conform art. 263 C. civ. și art. 2 din L. nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Totodată, acest principiu este consacrat în Convenția internațională privind drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 29 noiembrie 1989 și ratificată de România prin Legea nr. 18/1990. De asemenea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că această Convenție figurează printre instrumentele internaționale pe care le ia în considerare la aplicarea principiilor generale de drept al Uniunii⁷. Totodată, ea nu este contrară ordinii publice pentru că art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la viață privată și la familie. În sprijinul acestei soluții este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, dezvoltată în jurul articolului. Soluția nu este contrară ordinii publice și pentru că, în temeiul art. 4 C. civ., judecătorul este obligat să aplice cu prioritate în aceste cauze instrumentele internaționale mai sus invocate⁸.

4) Implicațiile reproducerii umane asistate asupra dreptului copilului la cunoașterea identității genetice. În ceea ce privește dreptul copilului de acces la originea genetică, se poate observa că legiuitorul reglementează dreptul părinților biologici, al terților donator, și al părinților de intenție la confidențialitate și limitează exercitarea dreptului copilului de acces la informații privind identitatea genetică. Art. 146 alin. 7 și 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în materia sănătății stipulează dreptul la confidențialitate a datelor privind identitatea donatorului și receptorului. Art. 445C. civ. prevede că orice informații privind reproducerea umană asistată medical sunt confidențiale. Astfel este consacrată regula confidențialității informațiilor privind originea genetică a copilului. Divulgarea informațiilor este permisă în mod excepțional numai în situația în care există riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea unei persoane astfel concepute sau a descendenților acesteia. În acest caz, divulgarea se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești, către medicul sau autoritatea competentă.

⁶ A se vedea hotărârea pronunțată la 05.03.2013 de High Court of Ireland în cauza M.R. & ANOR – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors, nr. 2011 46 M, <http://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2013/H91.html>.

⁷ Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 14 februarie 2008, cauza 244/06, *Dynamic Medien Vertriebs GmbH c/ Avides Media AG*, par.39. În sensul luării în considerare de către Curte a Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Convenției internaționale privind drepturile copilului, a se vedea Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 27.06.2006, cauza 540/03, *Parlamentul European c/ Consiliul Uniunii Europene*.

⁸ În acest sens a se vedea Curtea de Apel Timișoara, *decizia civilă nr. 1196/26.09.2013*.

Judecătorul are competența de a aprecia asupra oportunității divulgării informațiilor. În acest scop, trebuie făcută dovada existenței riscului unui prejudiciu grav pentru sănătatea persoanei în cauză sau a descendenților săi. Însă, dacă divulgarea se va face în condiții de confidențialitate către medic, iar nu direct către copilul astfel conceput, putem afirma că dreptul de acces direct al copilului la originea sa genetică nu este garantat de lege. El nu are deschisă nicio posibilitate pentru a-și afla strămoșii genetici.

În acest caz, ne punem următoarea întrebare: este în interesul superior al copilului soluția sacrificării dreptului său la cunoașterea identității genetice de către dreptul părinților sau terților donator la confidențialitate? Privită din această perspectivă, reglementarea ignoră cu desăvârșire interesul superior al copilului, fiind în mod evident în favoarea părinților.

Probabil că stigmatul infertilității a creat și întreținut cultura secretului cu privire la concepția copilului. La acesta poate fi asociat stigmatul terțului donator care-și abandonează progeniturile și care, în viziunea legiuitorului, ar justifica secretul. Însă, ne întrebăm dacă secretul este o soluție în concordanță cu interesul superior al copilului, având în vedere următoarele considerente: (i) genele se transmit copilului de la cei doi părinți, patru bunici și opt străbunici, coborând mai departe în generațiile precedente; (ii) genele determină trăsăturile morfologiei sau comportamentului unei ființe umane; (iii) genele asigură transmiterea acestor proprietăți și generațiilor următoare⁹; (iv) identitatea genetică este o componentă esențială în dezvoltarea psiho-socială și afectivă; (v) accesul la originea genetică poate preveni incestul ori căsătoria între consangvini, precum și problemele de natură genetică în cazul descendenților săi. Prin urmare, anonimatul și confidențialitatea îl prejudiciază grav pe minor atât din perspectivă medicală, cât și din perspectivă psiho-socială și afectivă, lipsindu-l de informații privind identitatea sa genetică, moștenită și, totodată, transmisibilă generației următoare, precum și de informații privind istoria familiei sale genetice. Oare este în interesul copilului soluția consacrată în legislația națională, care prevede limitarea cvasiabsolută a dreptului copilului conceput în acest mod de a-și cunoaște identitatea genetică?

Răspunsul ar trebui căutat în Convenția internațională a drepturilor copilului de la New York din 1989, în care își are originea principiul interesului superior al copilului. Potrivit art. 3 alin. 1 din Convenție, interesul superior al copilului trebuie luat în considerare de către autoritățile publice sau private de protecție socială, instanțe judecătorești, autorități administrative sau de către organele legislative la luarea tuturor deciziilor care îi privesc pe copii. Potrivit art. 7 alin. 1, copilul are prin naștere dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetățenie și, în măsura posibilității, dreptul de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit de aceștia.

Art. 7 alin. 2 stipulează că statele părți vor veghea ca aplicarea acestor drepturi să respecte legislația lor națională și obligațiile pe care acestea și le-au asumat în temeiul instrumentelor internaționale aplicabile în materie, în special în cazul în care nerespectarea acestora ar avea ca efect declararea copilului ca apatrid.

În ceea ce privește interpretarea sintagmei ”în măsura posibilității”, se consideră că aceasta nu trebuie înțeleasă în sensul limitării dreptului copilului¹⁰. Se susține că această concluzie rezultă în mod indubitabil din examenul istoriei legislative a Convenției¹¹.

⁹ Pentru dezvoltări a se vedea Evelyn Fox Keller, *Le siècle du gene*, Gallimard, Collection Bibliothèque des sciences humaines, 2003.

¹⁰ Veronica B. Piñero, *This is Not Baby Talk: Canadian International Human Rights Obligation Regarding the Rights to Health, Identity and Family Relation*, în *The Right to know one's origins*, Academic & Scientific Publisher, 2012, p. 264.

¹¹ *Idem*.

Forma inițială a art. 7 din primul proiect al Convenției, elaborate în 1978, prevedea doar dreptul copilului la nume și cetățenie. Discuțiile dintre statele părți s-au purtat în jurul modalității de implementare a dreptului copilului la naționalitate, care a creat controverse pe parcursul negocierii statelor¹². În 1988, UNESCO a propus ca un nou paragraf să fie adăugat la cel propus inițial pentru art. 7, care prevedea dreptul copilului, prin naștere, la respectarea identității sale umane, rasiale, naționale și culturale și la demnitate, precum și obligația de a respecta identitatea umană, rasială, națională și culturală și demnitatea altora. Această propunere a fost adoptată de grupul de lucru, însă în timpul celei de-a doua lecturi din 1989, delegația Egiptului, reprezentând nouă țări arabe, a propus un amendament care stipula dreptul copilului de a-și cunoaște părinții, precum și dreptul la nume și de a dobândi o cetățenie. În susținerea acestui amendament, Egiptul a motivat că acesta este de natură să asigure stabilitatea psihologică a copilului, dezvoltarea psihologică și mentală a acestuia, contribuind în mod semnificativ la formarea personalității sale. În sprijinul propunerii sale, s-a invocat faptul că în cele mai multe cazuri s-a constatat că dreptul de a-și cunoaște părinții a fost esențial pentru copil. Delegația Germaniei, cea a fostei Uniuni a Republicilor Sovietice Socialiste și a Statelor Unite ale Americii și-au exprimat poziția față de acest amendament în sensul că, întrucât legislația lor reglementează dreptul la secretul adopției, dreptul copilului de a-și cunoaște părinții ar putea să pericliteze atâtea secrete. Având în vedere acest considerent, Statele Unite ale Americii au formulat o nouă propunere potrivit căreia copilul trebuie să aibă prin naștere dreptul la nume și înregistrare și dreptul de a dobândi o naționalitate iar, în măsura posibilității, dreptul de a-și cunoaște și de a fi îngrijit de părinții săi. Rezultă în mod evident că sintagma ”în măsura posibilității” a fost introdusă exclusiv pentru a ține cont de secretul procedurilor de adopție, iar nu pentru alt motiv. Sintagma a fost criticată de Noua Zeelandă și Suedia pentru că lasă loc arbitrariului. Pentru a evita arbitrariul, Statele Unite ale Americii au propus adăugarea următoarei sintagme ”în interesul superior al copilului”. Suedia și-a exprimat poziția în sensul că va accepta amendamentul în varianta modificată de Statele Unite, dacă acesta va fi interpretat în interesul superior al copilului. Așadar, urmărind istoricul legislativ al Convenției, sintagma ”în măsura posibilității” trebuie interpretată teleologic, în sensul luării în considerare a interesului superior al copilului. Orice altă interpretare, care ar nesocoti interesul superior al copilului, ar fi contrară scopului urmărit de redactorii Convenției. Un comentator al Convenției susține că limita stipulată în Convenție prin sintagma ”în măsura posibilității” presupune că pot exista circumstanțe în care dreptul copilului de a-și cunoaște părinții biologici să fie limitat, însă o prohibiție absolută a acestui drept este contrară Convenției¹³. Totodată, orice limitare a exercitării acestui drept este contrară art. 2 alin.1 din Convenție potrivit căruia orice discriminare este prohibită. Prin urmare, recunoașterea dreptului doar în contextul adopției, și nu și în cazul reproducerii umane asistate reprezintă o discriminare interzisă de Convenție.

Art. 8 alin. 1 din Convenție prevede că statele părți se obligă să respecte dreptul copilului de a-și păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele și relațiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fără nici o imixtiune ilegală. Alin. 2 al aceluiași articol dispune că în cazul în care un copil este lipsit în mod ilegal de toate sau de o parte din elementele constitutive ale identității sale, statele părți vor asigura asistența și protecția corespunzătoare pentru ca identitatea acestuia să fie restabilită cât mai repede posibil.

¹² *Idem*.

¹³ Ineta Ziemele, *Article 7: The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by Parents*, în *A Commentary on the United Nation Convention on the Rights of the Child*, André Alen, Johan Vande Lanotte, EugeenVerhellen, Fiona Ang, Eva Berghmans and MiekeVerheyde, 1-30, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher 2007.

Pentru a interpreta corect prevederile referitoare la dreptul copilului la identitate este esențial să cunoaștem istoricul art. 8 din Convenție¹⁴. Inițial, acest articol nu s-a regăsit în proiectul Convenției formulat de Polonia în 1978. Ulterior, în anul 1985, Argentina a venit cu un text propus pentru art.8, după ce timp de 16 ani s-a confruntat cu un fenomen care a afectat generații întregi de argentinieni: răpirea copiilor deținuților politici, la ordinul dictatorilor argentinieni, și acordarea unor identități noi, false. Pentru a preveni răspândirea acestui fenomen și în alte țări, Argentina a propus recunoașterea dreptului copilului la păstrarea adevăratei și autenticei sale identități personale, legale și familiale. Sintagma ”identitate familială” a stârnit numeroase discuții întrucât conceptul nu era cunoscut în toate statele. De aceea, Olanda a cerut introducerea frazei, ”așa cum este recunoscută de lege”, după sintagma ”identitate familială”. Norvegia a cerut ca sintagma ”identitate familială” să fie înlocuită cu sintagma ”relații familiale”. În consecință, proiectul articolului a fost modificat. La a doua lectură a articolului, realizată în perioada 1988- 1989, reprezentantul Mexicului, a încercat să modifice fără succes conținutul articolului, solicitând includerea sintagmei explicite ”elemente biologice ale identității”. Așadar, art. 8 a fost creat inițial având în vedere situația copiilor argentinieni răpiți, „născuți” sub o altă identitate decât cea biologică adevărată și, în niciun caz, copiii concepuți cu donator de gameți.

Cu toate acestea, astăzi se admite că, în lumina dezvoltării tehnologiilor reproductive umane din sec. XXI, art. 8 trebuie interpretat în sensul că dreptul la păstrarea include și dreptul de a fi informat asupra originii biologice¹⁵. Unii autori consideră că art. 8 alin. 1 nu are caracter exhaustiv, originea biologică fiind inclusă în noțiunea de identitate¹⁶. În același timp, se susține că, deși nu a fost scris cu reproducerea umană artificială ”în minte”, statele părți au obligația de a lua toate măsurile legislative sau administrative pentru a implementa dreptul la identitate, interpretat într-o manieră dinamică și cu condițiile zilei prezente ”în minte”¹⁷. În ceea ce privește sintagma ”în mod ilegal”, aceasta trebuie interpretată în sensul încălcării atât a legislației naționale, cât și a legislației internaționale¹⁸.

Însă, Convenția internațională privind drepturile copilului trebuie coroborată, pe de o parte, cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și Declarația Universală asupra Genomului Uman iar pe de altă parte, cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10.09.1948 stipulează în art. 12 că: ”Nimeni nu va fi supus la imixțiuni arbitrare în viața sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondența sa, nici la atingeri aduse onoarei și reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixțiuni sau atingeri.” Declarația Universală asupra Genomului Uman și Drepturilor Omului, adoptată la 11 noiembrie 1997 de UNESCO, stipulează în art. 9 că, pentru a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale, limitele principiilor consimțământului și confidențialității pot fi stipulate numai prin lege, pentru motive serioase și în limitele dreptului internațional public și dreptului internațional al drepturilor omului.

¹⁴ Veronica B. Piñero, *op. cit.*, p. 259.

¹⁵ A se vedea Veronica B. Piñero, *op. cit.*, p. 259.

¹⁶ Jaap E. Doek, *Article 8 : The Right to Preservation of Identity and Article 9: the Right Not to Be Separated from His or Her Parents*, în *A Commentary on the United Nation Convention on the Rights of the Child*, André Alen, Johan Vande Lanotte, EugeenVerhellen,Fiona Ang, Eva Berghmans and MiekeVerheyde, 1-30, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher 2006.

¹⁷ *Idem*.

¹⁸ Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child*, Tha Hague: Martinus Nijhoff Publisher 1998, p. 119.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în câteva decizii privind aplicarea art. 8 din Convenție în cazul minorilor că statele membre trebuie să ia în considerare principiul interesului superior al copilului atunci când reglementează acțiunile în stabilirea adevăratei filiații față de părinții biologici¹⁹, accesul la originea sa genetică sau biologică²⁰, stabilirea filiației copilului născut din gestația pentru altul față de tatăl său biologic și recunoașterea identității acestui copil în societate²¹.

De asemenea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că între instrumentele internaționale pe care le ia în considerare la aplicarea principiilor generale de drept al Uniunii se află și Convenția internațională a drepturilor copilului de la New York²².

În lumina acestor convenții internaționale, ratificate de România, dispozițiile din Dreptul nostru referitoare la anonimul donatorilor de gameți și confidențialitatea informațiilor privind reproducerea umană asistată sunt contrare dreptului internațional al drepturilor omului. Prin urmare, judecătorul român chemat să soluționeze litigii având ca obiect divulgarea informațiilor privind originea genetică sau identitatea genetică în cazul reproducerii umane asistate este obligat ca, în temeiul art. 4 C. civ., să aplice cu prioritate aceste reglementări internaționale.

III. Concluzii. Reglementarea reproducerii umane asistate nu se focalizează asupra intereselor copilului, ci asupra drepturilor și interesele adultului. Astfel, anonimul donatorilor de gameți confidențialitatea informațiilor în cadrul reproducerii umane asistate sunt drepturi recunoscute în beneficiul adulților implicați în proiectul asupra viitorului copil. Aceste drepturi intră în coliziune cu dreptul copilului la stabilirea filiației și dreptul de a-și cunoaște originea genetică sau identitatea biologică, recunoscute de reglementările internaționale și jurisprudența Curților europene de justiție de la Strasbourg și Luxembourg. Coliziunea este posibilă deoarece principiul interesului superior al copilului nu este luat în considerare nici înainte de concepția copilului, nici după nașterea sa. Prin urmare, principiul de bioetică al beneficiului este aplicat în cazul părinților, însă nu este aplicat și în cazul copiilor. Totodată, principiul non-maleficienței este aplicat în cazul părinților, dar nu și în cazul copilului, al cărui interes este vătămat.

De asemenea, discriminarea sesizată în materia filiației între drepturile copilului conceput în mod natural și drepturile copilului conceput în mod artificial este favorizată de lege, fiind o consecință a nesocotirii principiului interesului superior al copilului. Statul Român, cel care prin ratificarea Convenției internaționale privind drepturile copilului și-a asumat rolul de garant al drepturilor copilului stabilite în Convenție și, totodată s-a obligat să vegheze la protecția acestor drepturi și să le implementeze în legislația sa națională, trebuie să înceteze să nesocotească principiul interesului superior al copilului și să-i recunoască locul cuvenit - primatul - în cadrul reglementării reproducerii umane asistate. Dincolo de secrete, dincolo de "minciunile" legii, se află adevărata identitate umană, rasială, biologică, culturală,

¹⁹ Cauza *Mikulic c/Croația*, 07.02.2002.

²⁰ Cauza *Godelli c/Italia*, 25.09.2012; cauza *Pascaud c/Franța*, 16.06.2011.

²¹ Cauzele *Menesson ș.a.c/Franța*, *Labasse ș. a. c/Franța*, 26.06.2014. Cele două cauze au fost generate de refuzul de a recunoaște în Dreptul francez filiația legal stabilită în Statele Unite ale Americii între copiii născuți din gestația pentru altul și cuplul care a recurs la această metodă. Curtea a decis că Franța a încălcat dreptul copiilor la respectarea vieții private, negând atât efectele filiației stabilite în Statele Unite ale Americii cât și identitatea lor în ordinea juridică franceză. Curtea a apreciat că această contradicție aduce atingere identității copiilor în societatea franceză. În opinia noastră, această soluție este în acord și cu art. 7 din Convenția internațională a drepturilor copilului, care recunoaște dreptul copilului, din momentul nașterii, la identitate și la cetățenie.

²² *Precitată*. A se vedea *supra*, nota 6.

care trebuie redată copilului, în numele demnității sale umane, fără niciun obstacol, fără nicio discriminare.

Bibliografie

1. Monique Bandrac, *L'inegalité des père et mère face à la transparence des origines*, în *L'identité génétique de la personne entre transparence et opacité*, Dalloz, Paris, 2007.

2. Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child*, The Hague: Martinus Nijhoff Publisher 1998.

3. Jaap E. Doek, *Article 8 : The Right to Preservation of Identity and Article 9: the Right Not to Be Separated from His or Her Parents*, în *A Commentary on the United Nation Convention on the Rights of the Child*, André Alen, Johan Vande Lanotte, EugeenVerhellen, Fiona Ang, Eva Berghmans and MiekeVerheyde, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher 2006.

4. Evelyn Fox Keller, *Le siècle du gene*, Gallimard, Paris, Collection Bibliothèque des sciences humaines, 2003.

5. Ian Mitchell, *Historical Aspects of Advanced Reproductive Technology*, în *The Right to know one's origins*, Academic &Scientific Publisher, 2012.

6. Veronica B. Piñero, *This is Not Baby Talk: Canadian International Human Rights.Obligation Regarding the Rights to Health, Identity and Family Relation*, în *The Right to know one's origins*, Academic &Scientific Publisher, 2012.

7. Ineta Ziemele, *Article 7: The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by Parents*, în *A Commentary on the United Nation Convention on the Rights of the Child*, André Alen, Johan Vande Lanotte, EugeenVerhellen, Fiona Ang, Eva Berghmans and MiekeVerheyde, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher 2007.

THE PRINCIPLE OF LIABILITY FOR BREACH OF COMMUNITY LAW

Ionuț Tudor, PhD Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Although the European Court of Justice has taken an important step in stating a general principle of liability for breaching of Community law, its jurisprudence hasn't configured a kernel of liability. The Francovich case is exemplary because it allows individuals to sue any Member State. In this case, ECJ developed three requirements for liability. I intent to follow the path taken by the Court, to detail the requirements for liability, explain the relevance of this form of liability for the direct effect and indicate the connection with the principle of the effectiveness of Community law. The jurisprudence of the Court developed by acknowledging the Community liability of private persons, as stated in Courage v. Crehan. However, the emergence of this principle has not had such an important impact in practice, an issue which remains to be supplemented in the future by way of jurisprudence or statutory means.

Keywords: European Court of Justice, liability of Member States, requirements of liability, EU law, direct effect.

Introduction:

The idea of Member States liability is located at a crossroad between the imperative of an autonomous legal order of the European Union and the necessity to protect individual rights. Due to disparities between legal orders, The European Court of Justice (from now on, ECJ) has taken up the task of translating the idea of "Unity in diversity" into a practical aspect that will create the framework for an united Europe, with a common shared perspective. But the legal traditions cut deeply across this unifying perspective. There are Member States that questioned the idea of the supremacy of ECJ on national courts (the *Kompetenz-Kompetenz* doctrine), others considered that their internal system of law imposes far superior rights to individuals (England). This disparity is, as Damien Chalmers puts it, like two tectonic plates: "On the one hand, there is the logic of competing legal orders. This pushes for the primacy of EU law but acknowledges the autonomy of local legal orders, the sensitivities involved, and the difficulties of imposing uniform and centralised solutions. On the other, there is the logic of individual rights which pushes for the full protection of individual entitlements"¹.

Although the Court didn't manifest too many reserves in imposing the autonomy of European Union law and its supremacy over national legal systems, it was very precautionary in imposing sanctions to the Member States when it came to their liability for legislative acts. The Court stated that the Member States are liable for loss or damage caused to individuals as a result of a breach of Community law. The *Francovich*, *Brasserie du Pêcheur* and *Factortame* cases underline this form of liability. But, establishing a principle of liability hasn't had a major impact on national legal systems, because the Court imposed a rigid criteria for establishing liability: the Member States will be held accountable only when there is "a serious breach of a superior rule of law which intends to confer rights on individuals"².

¹ Damien Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, *European Union Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 312.

² Cees van Dam, *European tort law*, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 16.

Thus, it seems that the Court manifests circumspection in establishing a coercive principle of liability, although manifestly has imposed a general principle. We want to trace the source of this inconsistency, but keeping in mind that a general rule of liability has emerged, conferring to individuals supplementary rights against the Member States.

I. Historical and contextual background:

As stated in Article 288 (ex Article 249) of Lisbon Treaty, a Directive “shall be binding as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to national authorities the choice of form and method”. Thus, the purpose of a Directive is not to *unify* the laws of the Member States, but to *harmonize* them. As a general rule, it is considered that for a Directive to be effective into national legislations it has to be transposed by the competent authority. However, the issue is not without controversy. There are opinions, especially of those connected to the *common law*, according to whom Directives are directly dependent on the implementing measures of the Member States³. On the other hand, other scholars argue that Member States have only a competence to implement Directives. Further, until the moment when they are transposed into national law, one cannot say that those Directives do not exist from a legal point of view⁴. This seems to sustain the idea that, although a Directive is not yet implemented, it retains the features of a legal entity. The idea was fully developed by the ECJ in Case 26/62 *Van Gend en Loos*, in which the claimant contested the extra charges imposed by Netherlands authorities on imports from Germany, considering them as an infringement of Article 12 (now Article 30). The ECJ took the opportunity to address the issue of direct application of Community law, meaning the prerogative of individuals to invoke in front of national courts individual rights which these courts must protect. Considering the objectives of the EEC Treaty to establish a Common Market, the functioning of which is of direct concern to interested parties in the Community, this means that the Treaty is more than an international agreement. It is “a new legal order of international law for the benefit of which the states have limited their sovereign rights...”, albeit within limited fields, and subjects of which comprise not only Member States but also their nationals. Independently of the legislation of Member States, Community law therefore not only imposes obligations on individuals but is also intended to confer upon them rights which become part of their legal heritage⁵. The criteria were stated by the ECJ: for a provision of EU law to produce direct effect it must be sufficiently clear and precise and unconditional in that it is capable of judicial application without any need for adoption of

³ See, John Tillotson, Nigel Foster, *European Union Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003, p. 69. The main thrust of the authors’ arguments consist in comparing the acts of the Community to delegated legislation. Their authority is derived “from the fact that they are brought to force by institutions invested with the necessary power, *where specific Articles of the Treaty so provide*: for example, Article 40 (formerly 49) which authorises the Council and the Parliament jointly to issue Directives or make Regulations in order to bring about freedom of movement for workers; or Article 95 (formerly 100) which grants the Council and the Parliament power to adopt measures for the harmonisation of the laws of the Member States in the course of the establishment and functioning of the Internal Market. In that they derive their authority from the Treaty (which is an act of the Member States) and so rank below it, Community acts can be compared to delegated legislation. Whereas neither the Community Courts nor national courts have the power to test the validity of the Treaty (which can be regarded as the constitutional document), the validity of Community acts can be challenged either directly before the Court of Justice or the CFI, or indirectly in a national court on the basis of the Court’s preliminary rulings jurisdiction under Article 234(1)(b) (formerly 177(1)(b))”. The British authors seem to consider EU law similar to international treaties and superimpose their manner of incorporation on European law.

⁴ Alina Kaczorowska, *European Union Law*, Routledge, Abingdon, 2011, p. 300.

⁵ Case 26/62 (*Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie de Belastingen*), ECR 1963, 1, 12.

further implementing measures, either at national or EU level. Subsequently, the ECJ considered that provisions also have “horizontal direct effect”, which means that individuals may bring an action against another individual for infringing a rule of Community law⁶. However, provisions of a Directive do not have direct horizontal effect⁷. This ruling was confirmed in the *Dori* case from 1994, when the Court considered that “...in the absence of measures transposing the directive within the prescribed time-limit, consumers cannot derive from the directive itself a right of cancellation as against traders with whom they have concluded a contract or enforce such a right in a national court”⁸. This decision was put under hard scrutiny. Although a number of Advocates-General have pleaded in favour of full direct horizontal effect and despite academic criticism, the Court insisted on the formal requirement that directives should have vertical direct effect only.⁹

An alternative to direct horizontal effect of Directive provisions is the indirect horizontal effect, or purposive interpretation (or teleological), sustained by the ECJ in *Von Colson*¹⁰. The idea underlying this ruling is that any national court is obliged to interpret domestic law in the light of the text and objectives of EU law, which in this particular case was a Directive. This possibility was prefigured by *Mazzalai*¹¹, but its definitive fulfilment came ten years after *Von Colson*, in *Pfeiffer*, when the ECJ held that the “...requirement for national law to be interpreted in conformity with Community law is inherent in the system of the Treaty”¹². By this case, concerning emergency workers claiming that German legislation imposing a weekly working time exceeding 48 hours was in breach of EC Directives, the ECJ “invested” the national courts with the prerogative to interpret the entire national law in the light of the purpose of the Directive in order to achieve the outcome consistent with the EU law. Somehow, it seems that the ECJ wanted to escape the vicious circle of explaining over and over again the relation between Directives and national law, “delegating” to national courts an active role in interpreting Directives.

However, the guarantees imposed by direct or indirect effect of EU law are not enough. Of course, the main impediments of enforcing EU law were ascribable to the Member States themselves, by various reasons. That’s why, it came natural for the ECJ to develop the principle of liability of Member States for breach of EU law.

II. The emergence of a principle of liability for breach of EU law

The *Francovich* case is paramount for the development of Member States liability for breach of EU law. It arose to bridge the gap inherent in the Directives themselves, for there are situations when these don’t offer remedies to individuals, although the protection of rights is granted. “One is where there is no national measure to interpret, and the other is where the national legislation contradicts the Directive”¹³. The ECJ progressively developed this principle of liability through a series of cases.

1. The *Francovich* case in a nutshell

As a result of the bankruptcy of his employer, *Francovich* lost 6 million lira. Although he sued his employer, the judgment could not be enforced because his employer had become

⁶ Case 43/75 (*Defrenne v Sabena*), ECR 1976, 455, 476.

⁷ Case 152/84 (*Marshall v Southampton and South-West Hampshire AHA (Marshall (No.1))*), ECR 1986, 723, 749.

⁸ Case C-91/92 (*Dori v Recreb Srl*), ECR 1994, I-3325.

⁹ Cees van Dam, *op. cit.*, p. 28.

¹⁰ Case 14/83 (*Von Colson and Kamann v Nordrhein-Westfalen*), ECR 1984.

¹¹ Case 111/75 (*Mazzalai v Ferrovia del Renon Case*), ECR 657, para. 10.

¹² Case 397-403/01 (*Pfeiffer and others v Deutsches Rotes Kreuz*), ECR 2004, I-8835, para. 119.

¹³ Damian Chalmers, *op. cit.*, p. 301

insolvent. In a second stage, in 1991, he sued the Italian state for sums due, or for compensation in lieu, under Council Directive 80/987, which was not implemented in Italy although the prescribed time limit had already elapsed. The Directive concerned the protection of employees in the event of the insolvency of their employers required that the Member State set up a scheme under which employees of insolvent companies would receive at least some of their wages. It should have been implemented by October 1983, and in 1987 the Commission brought a successful enforcement action against the Italian government for its failure to transpose the Directive¹⁴. Even after the judgment, there was still no transposition. The issue arose in *Francovich*, and the Italian Court asked preliminary questions to the ECJ.

2. The meaning of *Francovich*

The Court considered that the Directive 80/987 did not have direct effect, which should be interpreted that Mr. *Francovich* did not have the right to invoke direct protection on the basis of that Directive. The conditions of direct effect- to be clear, precise and unconditional, were not applicable to Directives. However, the Court discussed the issue of whether a Member State could be liable for damage caused by the violation of a duty which is imposed upon it by EU law.

Because the Treaty has created a *sui generis* legal order, integrated into the legal systems of the Member States, and because the subjects of this legal order are not only States, but also their nationals, this means that EU law legal framework becomes embedded in the legal patrimony of each legal system. EU law imposes not only obligations to the nationals, but also rights. Thus, these rights emerging from the EU law, with the condition to be clearly defined, arise not only where they are expressly granted by the Treaty but also by virtue of obligations which the Treaty imposes both on individuals and on the Member States and the EU institutions.

The national courts must have an active role in the protections conferred by EU law, because these courts are directly involved in the process of guaranteeing the full effectiveness of EU provisions. There must be no impediment from a Member State regarding the protection of rights in the form of inability to obtain redress. The possibility of obtaining redress from the State is important, because the full effectiveness of EU law is subject to prior action on the part of the State and where, consequently, in the absence of such action, individuals cannot enforce before the national courts the rights conferred upon them by EU law.

That's why, the ECJ stated clearly that "It is a general principle inherent in the scheme of the Treaty that a Member State is liable to make good damage to individuals caused by a breach of Community law for which it is responsible" (para. 37). The ECJ based this principle on the more general principle of the effectiveness of Community law and the corresponding need that the rules of Community law take full effect and that the rights which they confer on individuals must be protected (para. 32). Against this background the Court concluded that the principle of liability is inherent in the system of the Treaty¹⁵.

At this point, the Court developed three requirements of liability:

- 1) The result required by the directive must include the conferring of rights for the benefit of individuals;
- 2) The content of those rights must be clearly identifiable by reference to the directive;
- 3) There must be a direct causal link between the breach of the obligation resting on the State and the damage sustained by the injured parties.

¹⁴ Case 22/87 (*Commission v Italy*), ECR 143

¹⁵ For an extended debate, see Damien Chalmers, *op. cit.*, pp. 301-303 and Cees van Dam, *op. cit.*, p. 205

These three conditions must be fulfilled cumulatively for a right to compensation, directly based in EU law. These conditions have been further clarified in subsequent cases.

Ironically, the case, although it coined a principle, ended rather badly for Signor Francovich. The Court considered that Francovich's claim did not come within the scope of application of the Directive because his employer was not one against whom a collective procedure on behalf of the creditors could be brought under Italian law.

III. Reinforcement of the principle

1. Relevant case law

As stated before, the principle was refined through a series of cases. After *Francovich*, *Brasserie du Pêcheur* and *Factortame* are of the utmost importance because they link the liability of the State with the Treaty, namely Article 340 (ex Article 288).

Brasserie, a French brewer, brought proceedings in a German court against Germany for losses it had suffered as a result of a ban imposed by the German authorities on beer which did not comply with the purity standards imposed by the German law. The German authorities imposed a ban on importing the beer produced by *Brasserie du Pêcheur*. In case 178/84 (Commission v Germany) the ECJ had already ruled that such a ban was incompatible with Article 34 (ex Article 28).

In *Factortame*, a Spanish company was deprived of its right to fish within the UK's quota because the UK Government had enacted an act that made the registration of fishing vessels dependent on their owner's nationality.

In the light of these two cases, the ECJ refined the criteria of liability:

- 1) The rule of law infringed must be intended to confer rights on individuals;
- 2) The breach must be sufficiently serious and the State must have "seriously and gravely" disregarded its obligations;
- 3) There must be a direct causal link between the breach of the obligation resting on the State and the damage sustained by the injured parties.

The link between these cases and Article 340 of TFEU is provided by the ECJ in *Brasserie du Pêcheur*, when the Court considered that the protection of the right derived from EU law cannot vary depending on whether a national or European authority is responsible for the damage, unless there is a particular justification for a different regime.

2. Liability of individuals for breach of EU law

As a final step in establishing a coherent principle of liability, the ECJ ruled in *Courage v Crehan* that it is possible to hold liable private persons, not only states¹⁶.

Intreprenuer Estates Limited (IEL), co-owned by Courage Limited and Grand Metropolitan plc, entered into two 20 years leases with Mr. Crehan. The trade tie was not negotiable and Mr. Crehan had to purchase a fixed minimum quantity of beers at prices stated in Courage's price list. Courage sued Mr. Crehan for around £15,000 for unpaid beer deliveries. The plaintiff argued that the claim was breaching Article 81 EC and that he was entitled to damages, contending that Courage sold its beers to other pub tenants at considerably lower prices. According to English law, a person is not entitled to claim damages following an illegal agreement. So, Crehan could have not claim damages according to English law. However, the ECJ did not take this issue into consideration, stating that even a party to a contract that was liable to restrictions or distortions of competition could rely before a national court. Because national courts have a duty to protect the rights conferred to individuals by EU law, they must accept a claim of damages for losses caused by the contract.

¹⁶ Case C-453/99 (*Courage v Crehan*), ECR 2001

But, national courts have the possibility to refuse relief to a party that had an unlawful conduct creating distortions in competition. Probably, the ECJ did not want to superimpose a rule of liability from EU law on a rule from the national law, but only intended to ensure the effectiveness of EU law when the litigation concerns two individuals.

3. Member States liability for judicial decisions

Almost as a matter of necessity, after the above-mentioned cases, arose the problem of liability of Member States for decisions of their national courts which were in breach of Community law.

Köbler (2003) is about an Austrian university professor applied under national law for the special length-of-service increment for his type of profession. However, the increment was conditioned by a period of 15 years at an Austrian university and the duration at universities from other Member States was not taken into account. Köbler considered it an unjustified indirect discrimination breaching EU law. The Austrian court dismissed the claim on the ground that the increment was a loyalty bonus which justified derogation from the Community law provisions on freedom of movement for workers. The Austrian Court of First Instance referred to the ECJ for a preliminary ruling on the interpretation of Article 39 EC (freedom of movement for workers) and on the application of the Francovich case law on acts of the judiciary.

The ECJ considered that the principle for breach of EU law does not apply if the infringement stems from a decision of a national legislator or executive power, or from a decision of a national court adjudicating at last instance. Excepting the national judiciary from liability for breach of Community law would call in question the full effectiveness of EU rules. Several governments had intervened against the proposed application of state liability to the conduct of courts of last instance. These included arguments based on the principle of legal certainty, on *res judicata*, on the independence and authority of the judiciary, and on the evident problem of absence of a superior court to rule against the conduct of a court of last instance. However, the ECJ rejected them all. “The Court drew support for its conclusions from the fact that under the ECHR (European Court of Human Rights), state reparation can be obtained for infringements of the Convention stemming from a decision of a national court of last instance”¹⁷.

In the arguments, the ECJ reiterated the requirements of liability: conferment of rights on individuals, sufficiently serious breach, and a direct causal link between breach and damage. The second condition interested the Court, stating that in case of a judicial decision Member State liability can appear only in the exceptional case where the court has manifestly infringed the applicable law. Relevant factors are: the degree of clarity and precision of the rule infringed, whether the infringement was intentional, whether the error of law was excusable or inexcusable, the position taken, where applicable, by a Community institution and non-compliance by the court in question with its obligation to make a reference for a preliminary ruling¹⁸.

Further, regarding the freedom of movement of workers, as stated in the Treaty, could not be undermined by the article in the Austrian national law conditioning the increment by a period of 15 years in an Austrian university. There was no pressing public interest reason. Yes, the initial Austrian court infringed EU law, but this breach was not sufficiently serious. Firstly, the EU law did not cover this point. Secondly, the Austrian court had withdrawn its

¹⁷ Paul Craig, Grainne de Burca, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p.333

¹⁸ Cees van Dam, *op. cit.*, pp. 205-206

request for a preliminary ruling on the view that the answer had been given in *Schoning-Kougebetopoulou* but this was based in incorrect reading of the judgment.

It seems that in the opinion of the Court an incorrect interpretation of ECJ's case law could be an unintentional mistake that cannot be considered a manifest mistake, unless proven otherwise. Only a manifest mistake could be the source of a sufficiently serious breach, the second requirement of liability. We can interpret this twist as a supplementary imposition of rules. But, we don't have to wonder too much, it's the Court's *modus operandi*. Of course, it's not a problem of rationality, as if these ulterior criteria are not in order, but one does not have to rely on the Court's predictability. In the end, just as for Signor Francovich, Mr. Köbler lost the case. However, in *Traghetti del Mediterraneo*, the ECJ condemned Italian legislation which sought to restrict state liability for damage caused by a last instance court. In the end Mr. Köbler left a deep mark in EU case law, although he did not benefit from a probably well-deserved increment.

Conclusions

The case law that coined a functional mechanism of liability for breach of EU law took about a decade to develop. During this time the ECJ steered bravely through rough tides, from the suspicion that a principle like this is even possible (as in *Francovich*), to astonished interpreters regarding the lack of extension on liability of individuals for breach of EU law (as in *Crehan*). In present, the principle of state responsibility has potentially far-reaching implications for the enforcement of EU law. If an individual has a definable interest protected by a directive, failure by the state to act to protect that interest may lead to state liability where the individual suffers damage, provided causation can be demonstrated. E.g., the directives on health and safety at work, on equal treatment of women and men, and an increasing number of directives regulating individual and collective interests of workers, are a fertile field for exploration of the scope of state liability¹⁹.

As one can easily see, the principle is not definitely determined and a person who wants to invoke it in court must be very cautious. Although the principle is appealing, and one may consider it a safe course of legal action, we see that there are many intricacies connected to it. However, its simple existence is of the utmost importance because it binds more closely national law to EU law. The application and effectiveness of EU would be less realized if such a principle missed from the panoply of general rules.

Bibliography

Chalmers, Damien, Davies Gareth and Monti Giorgio, *European Union Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010

Craig, Paul, Grainne de Burca, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, Oxford, 2007

Dam, Cees van, *European tort law*, Oxford University Press, Oxford, 2009

Fuerea, Augustin, *Manualul Uniunii Europene*. Editia a V-a, Ed. Univers Juridic, 2011

Kaczorowska, Alina, *European Union Law*, Routledge, Abigdon, 2011

Rusu, Ioana Eleonora and Gorning, Gilbert, *Dreptul Uniunii Europene*, Ed. C.H. Beck, București, 2009

Tillotson John, Foster, Nigel, *European Union Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003

¹⁹ <http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/stateliability.htm>

<http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/stateliability.htm>

This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013

**SOCIAL ROLES AND FUNCTIONS REQUIRED BY MEDIA FREEDOM OF
EXPRESSION IN LIBERAL DEMOCRACIES**

Valentina Chiper, PhD, Postdoc Researcher, Romanian Academy

Abstract: With the advent of technology, the Internet and its multiple applications, so the channels they use freedom of expression, classic communication system has changed, so that freedom of expression has turned from a freedom conceived in some respects as a solitary freedom into mass communication. Therefore, the emotional and the affection prevails over reason, instead of "communication of thoughts and opinions," concepts which determines the classic freedom of expression. On the other hand, although it is a human right of the first generation is becoming increasingly dependent on economic, social and cultural rights representative of the second generation.

This article aims to analyze this occurring changes, with the direct or indirect effects on social roles and functions required by the Media Freedom of Expression, presenting the report of the ideological legitimacy of the freedom of expression and democracy (first part), the functions media (second part) and provided of the journalist (third party), in liberal democracies.

Keywords: freedom of expression, democracy, media functions, provided of journalist.

§1. Raportul ideologic de legitimitate dintre libertatea de exprimare și democrație

Libertatea de exprimare reprezintă unul dintre atributele majore ale personalității umane, una dintre cele mai vechi libertăți cetățenești, cunoscută fie sub această denumire, fie ca și libertate a cuvântului sau a presei¹. Libertatea de exprimare este deopotrivă un drept individual care ține de libertatea spirituală a fiecărei persoane, cât și un drept colectiv întrucât permite comunicarea cu ceilalți². Izvorul acestei libertăți este critica. Această libertate garantată implică dreptul fiecăruia de a-și alege termenii apreciați a fi cei mai apropiați de expresia gândurilor sale.

Legătura profundă dintre libertatea de exprimare și democrație este bazată pe „un raport ideologic de legitimitate”³. Statul de drept presupune recunoașterea libertății de exprimare la nivel constituțional. Totodată, procesul de constituționalizare a libertății de exprimare în democrație ridică problema raportului său cu celelalte libertăți.

Libertatea de exprimare presupune din partea statului, în primul rând neutralitate pasivă față de diversitatea formelor de exprimare, care cer respectul față de opiniile fiecărei persoane. Pe de altă parte, statul trebuie să vegheze asupra respectării pluralismului opiniilor, gândurilor și a credințelor.

În prezent, având în vedere evoluția actuală a regimului său juridic în raport cu alte libertăți sau principii fundamentale, care denotă un echilibru fragil, libertatea de exprimare

¹ Valentina Mihalcea (Chiper), *Libertatea de exprimare*, Teză de doctorat susținută public în februarie 2014, Craiova, p. 10.

² Frédéric Sudré, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 351.

³ Louriane Josende, *Liberté d'expression et démocratie. Réflexion sur un paradoxe*, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 247.

apare tot mai des, drept o libertate „fragmentată”⁴. Deși este un drept al omului din prima generație, devine din ce în ce mai dependentă de drepturile economice, sociale și culturale reprezentative pentru cea de-a doua generație.

Atât jurisdicția constituțională europeană, cât și jurisdicția americană, au adoptat o concepție a libertății de exprimare extensivă, libertatea de exprimare protejând toate comunicările publice prin orice mijloc, precum vorbe, imagini, scris, curierat electronic, editare, precum și comportamentele susceptibile de a vehicula un mesaj, politic, religios, economic sau artistic.

Prin Hotărârea dată în Cazul Handyside contra Regatului Unit al Marii Britanii din 7.12.1976, Curtea de la Strasbourg subliniază importanța libertății de exprimare în societatea democratică: „Libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, una dintre condițiile primordiale ale progresului ei și al împlinirii fiecăruia. Sub rezerva paragrafului 2 al articolului 10, este valabilă nu numai pentru informațiile sau ideile primite favorabil sau considerate inofensive ori indiferente, ci și pentru cele ce rănesc, șochează sau neliniștesc statul sau un segment oarecare al populației. Așa vor pluralismul, toleranța și spiritul de deschidere, fără de care nu există societate democratică”⁵.

Obligația guvernului de a asigura libertatea presei decurge din dreptul la informare și dreptul la liberă exprimare. În jurisprudența Curții Europene protecția libertății de exprimare oferită de Convenția Europeană se bazează în mare măsură pe dreptul publicului de a cunoaște: *nu numai că presa are sarcina de a difuza informații și idei privind chestiuni de interes public; publicul are și el dreptul de a le primi*⁶.

Existența și funcționarea unei societăți democratice are la bază discuțiile publice, schimbul de idei sau opinii și mai ales critica. Presa și mijloacele de comunicare în masă sunt reprezentative pentru o democrație. Media ocupă un loc privilegiat în regimurile democratice. Libertatea media cuprinde atât presa, cât și radiodifuziunea, cinema-ul, internetul, precum și toate celelalte media de masă. Libertatea presei cuprinde toate activitățile specifice presei, căutării, creării și difuzării de informații.

Dreptul media și al comunicării atinge atât ramurile de drept public, cât și de drept privat, de drept intern, cât și de drept european și internațional, noțiunea de publicare constituind punctul comun a diferitelor activități de informare și de comunicare. *Dreptul comunicării organizează toate formele de difuzare a ideilor, informațiilor și a cunoștințelor prin scris, imagine, sunet sau prin orice altă tehnică destinată publicului*⁷.

Libertatea de exprimare cuprinde deopotrivă libertatea de emisie și libertatea de recepție. Articolul 10 din Convenția drepturilor omului și cetățeanului prevede libertatea de a primi sau de a comunica informații sau idei, iar Convenția din 1989 privind televiziunea transfrontalieră, în preambul, se referă la „dreptul de a exprima, de a cerceta, de a primi și de a comunica informații și idei”. „Noile mecanisme și tehnologii de comunicare determină o continuă extindere a sferei beneficiarilor efectivi ai libertății de exprimare”⁸.

⁴ Jean Morange, *La liberté d'expression*, Editura Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 1- 19, traducerea noastră „liberté élatée”.

⁵ CEDO, cauza Tammer c. Estoniei, Hotărârea din 6 februarie 2001; CEDO, cauza Prager și Oberschlick c. Austriei, Hotărârea din 26 aprilie 1995.

⁶ CEDO, cauza Leander c. Suediei, Hotărârea din 26 martie 1987; CEDO, cauza Open Door Counselling and Dublin Well Woman Centre c. Irlandei, Hotărârea din 29 octombrie 1992.

⁷ Laurent Delprat, Céline Halpern, *Communication et Internet: pouvoir et droits*, Collection Lire Agir, Librairie Vuibert, Paris, 2007, p. 7.

⁸ Horațiu Dan Dumitru, *Libertatea de exprimare și viața privată. Conexiuni constituționale și civile*, în *Pandectele Române*, nr. 5/2012, p. 46.

Canalul audiovizual a cunoscut o naștere relativ nouă în lumea mass-mediei, respectiv la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar și o dezvoltare rapidă, fiindu-i asociate funcții multiple și importante, precum informare, divertisment, educare, dar și disfuncții importante, precum manipularea, telerecepția în mod excesiv, efemeritatea mesajului. *Elementul cheie ce poate contracara efectul negativ al canalului audiovizual este reprezentat de pluralism. Acesta dă posibilitatea diferitelor curente de opinie de a se exprima, de a coabita și de a se confrunta în dezbaterile publice, ceea ce va conduce la o reprezentare a unei societăți diversificate și în continuu proces de modificare*⁹.

§2. Funcțiile mass-media

Schimbarea sistemului de comunicare clasic, prin apariția tehnologiilor și schimbarea canalelor pe care le utilizează libertatea de exprimare, a condus la o puternică transformare a acesteia dintr-o libertate concepută în unele privințe ca o libertate solitară, într-o comunicare de masă.

O mare parte dintre analiștii fenomenelor mediatice, pornind chiar cu Joseph Klapper, apreciază că mijloacele de informare în masă au rolul doar în întărirea comportamentelor și atitudinilor existente și nu în provocarea schimbării acestora. Ar fi o ipoteză destul de serioasă, care dacă ar fi veridică în totalitate, ar conduce la excluderea importantului rol critic, educativ, evolutiv și democratic pe care trebuie să îl joace libertatea de exprimare media. Ca și constantă, apreciem că funcțiile esențiale exercitate de mass-media sunt: funcția de informare, funcția de comunicare sau de legătură, funcția de interpretare și limbajul mediativ.

2.1. Funcția de informare

Informația reprezintă difuzarea de elemente ale cunoașterii, opinii și argumente, care se adresează inteligenței destinatarului, permițându-i a emite propriile opinii. Per a contrario, comunicarea este sinonimă cu publicitatea sau propaganda, nevizând rațiunea sau inteligența, ci emoția, având ca finalitate verbul „a vinde”.

Viața publică întreține în mod voit o confuzie între conceptul de comunicare și cel de informare, deși cele două noțiuni vizează realități opuse. Totodată, informația este un prim element pe care îl presupune cunoașterea. Informația este un ingredient esențial al formării atitudinilor care susțin sau inhibă schimbarea într-o societate¹⁰.

Dreptul la informare cuprinde deopotrivă dreptul de a comunica informații, de a le difuza, precum și dreptul pentru public de a primi aceste informații. Informațiile pot afecta atât viața privată, cât și interesul public, în general. Dreptul de a primi informații care afectează viața privată sau de familie, include dreptul de a-ți cunoaște propriul trecut, dreptul de a controla informațiile, dreptul de a primi informații care pot beneficia vieții private a unei persoane sau al unui grup de persoane.

Articolul 31 din Constituția României reglementează dreptul la informație distinct de libertatea de exprimare, drept de a doua generație, înțelegând prin dreptul la informație, dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public, autoritățile publice având obligația să asigure o informare corectă asupra „treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”. Obligația de informare corectă aparține deopotrivă mijloacelor de informare în masă, potrivit articolul 31 pct. 4 din Constituție „mijloacele de informare în masă, publice sau private sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”. Dispozițiile articolul 30 din legea fundamentală, prevăd exprimarea gândurilor, a

⁹ Ștefan Deaconu, *Libertatea de exprimare prin intermediul serviciilor publice de radio și televiziune*, Revista Juridică, Editura All Beck, nr. 1/2001, București, 2001, p. 11.

¹⁰ Asociația Română pentru Transparență, *Accesul la informația de interes public în România*, București, 2001, p. 5.

opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor *prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public*.

Astfel, dreptul la informație este relativ diferit de dreptul de a primi informații, dezvoltat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ca drept corelativ libertății de exprimare. Protecția oferită de articolul 31 din Constituția României se întinde numai asupra dreptului de a primi informații de interes public, care nu sunt neapărat un rezultat al libertății de exprimare. Aria sa de protecție și reglementare nu cuprinde nici dreptul de a obține date personale dacă nu afectează capacitatea de a exercita o funcție publică.

Același text de lege reglementează restrictiv domeniul „serviciilor publice de radio și de televiziune”, fără a exista vreo trimitere la modul de organizare sau reglementare al noilor mijloace, sau platforme de comunicare. Se utilizează sintagma generică „mijloacele de informare în masă”, în cadrul alineatului 4 doar pentru a enunța obligația corectitudinii informațiilor.

La nivel internațional, putem remarca faptul că textul Primului Amendament din Constituția Statelor Unite ale Americii nu face nicio trimitere sau referire la dreptul persoanei de a avea acces la informație, iar Curtea Supremă americană prin jurisprudența sa tinde să aplice strângerea de informații unui singur tip de informație, respectiv a știrilor, contrar principiului general al libertății de exprimare care conține deopotrivă dreptul publicului de a cunoaște, a aduna și a transmite informații¹¹, în aserțiunea Curții Europene a Drepturilor Omului.

Dezvoltarea tehnologiei informării și comunicării trebuie să servească la promovarea dreptului, fără considerarea frontierelor, de a exprima, de a cerceta, de a primi și de a comunica informații și idei, oricare ar fi sursa lor (preambulului Convenției privind televiziunea transfrontalieră a Consiliului Europei din 1989).

Este îngrijorătoare reducerea într-o lume liberală, dezvoltată din punct de vedere al vieții și al culturii, a numărului presei de informații politice și amploarea luată de tabloidele de „can-can”, precum și a calității programelor televizate.

În ceea ce privește presa, înțeleasă atât ca media pe suport scrisă, cât și ca activitate de editare, frontiera între viață publică și viață privată este adesea încălcată sau pusă sub semnul egalului, afirmându-se tot mai mult caracterul comercial al informațiilor și indiscreția.

Un aspect nou adus de revoluția tehnologică este interactivitatea, posibilitatea ca fiecare dintre noi să joace un rol important în informare, fără a avea nevoie de competențe speciale. Era internetului, reprezintă întoarcerea la relația care exista între manuscris și cititor, de dinainte de Gutenberg, deci de apariția tipografilor, o reapariție a gustului de a scrie¹², era în care aproape toată lumea poate scrie, poate publica on line jurnale intime și weblog-uri având subiectele cât mai diverse, de cele mai multe ori prezentate într-o manieră de analiză a societății critică, întinzând aripile libertății de exprimare din lumea scrisului, în principal, în cyberspace. În același timp, internetul transmite informații de interes general, reușind să spargă barierele timpului și ale distanței prin transmiterea în timp real a informațiilor, asigurând astfel o publicitate mondială.

Însă, cealaltă față a monedei, astfel cum apreciază și autorul Cohen-Tanugi, este conducerea la pierderea avantajelor confidențialității, a vieții private și liniștite, „în schimbul unei adevărate transparențe”¹³. Totodată, se pune problema protecției datelor și a credibilității informației, în fața zvonurilor și falselor informații, aproape imposibil de supravegheat.

¹¹ B.P. McDonald, *The First Amendment and the Free Flow of Information: Towards a Realistic Right to Gather Information in the Information Age*, Ohio State Law Journal, Volume 65, number 2, 2004, p. 64-65.

¹² J. Miot, *Bill Gates ne tuera pas Gutenberg !*, în *Médias, e-médias*, La documentation Française 2001, p. 21.

¹³ L. Cohen-Tanugi, *Le clair-obscur d'internet : Transparence et secret*, în *Pouvoirs*, nr. 97/2001, p. 85-89.

Comunicarea sau mesajele transmise de internet au un rol distinct, fie de informare, fie publicitate-comercială, fie un rol publicitar¹⁴, comerțul electronic cunoscând o creștere semnificativă. Totodată, internetul reprezintă de cele mai multe ori o oază pentru țările în care libertatea de exprimare este mai puțin afirmată sau există doar la nivel teoretic, precum Coreea de Nord sau țările arabe. În marea parte a țărilor în care predomină regimul autoritar, accesul la internet este admis sub atentă supraveghere.

Diversitatea surselor de informație, a condus astfel, la extensia electronică a mass-mediei tradiționale, deși această pluralitate a informației nu a creat loc doar pentru organele de presă tradiționale sau de către organisme decise să aplice regulile jurnalismului, ci și de numeroase difuzări de informații, fără filtre, realizate de așa-ziii practicanți ai jurnalismului, care înțeleg libertatea de exprimare, la fel ca și democrația, în mod defectuos, fără limite.

Un rol foarte important îl deține astfel procedeul de colectare și tratare a informațiilor de către mass-media, în scopul asigurării transparenței realităților sociale, permițând difuzarea elementelor care vizează rațiunea receptorilor, permițându-le trecerea prin propriul filtru de judecată și opinie a mediului social înconjurător, în concordanță cu spiritul democratic.

A. Interesul public

Judecătorul analizează dacă o exprimare este licită sau nu, prin calificarea mesajului, respectiv ca fiind relevant sau nu pentru interesul general. La elaborarea regulilor vieții colective sau individuale nu ne raportăm a priori numai la domenii precum politica, economia, sănătatea, sau administrația, ci și la orice domeniu, precum publicitatea și chiar pornografia.

Care informații sunt de interes public sau general? Omul trebuie să își satisfacă necesităților esențiale, necesități sociale și necesități individuale. Conștientizarea necesității și urmărirea satisfacerii acesteia definește interesul. În raport de caracterul legal sau ilegal, just sau injust, drept sau nedrept al necesității de satisfăcut și al căilor și mijloacelor folosite, interesul poate fi legitim sau ilegitim. De asemenea, în funcție de caracterul public sau privat al necesității de satisfăcut, interesul a fost catalogat drept .

Din punct de vedere politic, interesul general este adesea utilizat în discursurile guvernanților, ca un motiv ce nu mai necesită alte lămuriri sau justificări, pentru exercitarea anumitor acțiuni, ordonanțe, sau alte legiferări. Astfel, acesta reprezintă un mijloc de a stabili autoritatea, devenind un instrument de legitimare a acțiunii puterii politice, dar, totodată, permite și consolidarea sentimentului de unitate al membrilor societății¹⁵.

Presei îi revine un rol important în informarea opiniei publice asupra chestiunilor de interes public și de aceea trebuie să aibă o anumită libertate decizională atunci când comentează unele chestiuni de interes politic sau public. Curtea Europeană a stabilit faptul că cu cât expresiile se apropie mai mult de “discuții publice afectând viața comunității”, cu atât ele necesită mai multă protecție de orice limitare.

„Noi calificăm drept „publice” anumite manifestări atunci când spre deosebire de cercurile închise ele sunt accesibile tuturor, în același fel în care vorbim despre locuri publice sau despre case publice”¹⁶. Prin urmare, gradul de interes public este un instrument de diferențiere între diverse exemple ale expresiei din cadrul aceluiasi grup, însă nu doar o expresie politică ține de un interes public sporit, în unele cazuri și informații din alte domenii pot ține de un astfel de interes.

¹⁴ I. Falque-Pierrotini, *Corégulation, liberté d'expression et diversité culturelle*, în *Médias, e-médias*, La documentation Française 2001, p. 111-113.

¹⁵ Guillaume Merland, *L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?*, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 (Prix de thèse 2003), Maître de conférences de droit public à l'Université Montpellier I, juin 2004.

¹⁶ J. Habermas, *Sfera publică și transformarea ei structurală*, Editura Universul, București, 1998, p. 45.

Într-o societate democratică, este primordial ca dezbaterile care vizează acte calificate ca și crime împotriva umanității să se poată desfășura liber¹⁷, atâta vreme cât nu au un caracter ofensator, injurios și nu instigă la ură religioasă.

Cercetarea adevărului istoric face de asemenea parte din libertatea de exprimare, astfel cum s-a arătat și în cauza Monnat c. Elveția, Hotărârea din 21 septembrie 2006, astfel încât în contextul unei dezbateri asupra unor subiecte de interes public major, sancționarea jurnalistului riscă să îl împiedice pe acesta în viitor să contribuie la discutarea publică a problemelor de interes major pentru colectivitate.

La nivel național, observăm o încălcare flagrantă de către reprezentanții mass-media a dreptului persoanei la viață privată, sau a protecției acordată reputației și onoarei, abuzând de „libertatea de exprimare”. Focalizarea materialelor publicistice asupra unor aspecte ale vieții „pur privată” a particularilor, precum viața lor sentimentală, fotografiile din spațiul lor familial, intim, chiar dacă au funcții publice, sau în pofida notorietății lor, nu pot fi considerate a contribui la vreo dezbateri de interes general pentru societate¹⁸, aducând atingere drepturilor altei persoane¹⁹.

Noul Cod Civil, reglementează prin articolul 71 „Dreptul la viață privată” ca un singur drept, astfel încât prin alineatul 2 detaliază sfera dreptului la viața privată, respectiv: „Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la articolul 75”. Aceste prevederi dezvoltă dispozițiile articolul 26 alin. (1) din Constituție, în acord și cu articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care prevede două drepturi distincte: dreptul la respectarea vieții private și de familie, precum și la respectarea corespondenței și domiciliului.

Expresia protecția vieții private, este definită, în sens larg, ca toate regulile juridice care au ca finalitate protejerea vieții personale și familiale²⁰, în scopul permiterii membrilor de a avea o viață *familială normală*, în mod contrar, putându-se atenta la secretul vieții private. *Secretul* este o condiție a libertății sale. Viața personală și familială nu se poate desfășura decât în intimitatea casei și al domiciliului. Viața privată nu înseamnă „viața biologică a individului, ci existența umană percepută social”²¹, pe care nu vrem să o comunicăm publicului.

Legiuitorului nostru intern, în mod criticabil, apreciază că domiciliul și rezidența sunt două aspecte diferite, față de practica europeană judicioasă, conform căreia domiciliul include și reședința, precum și spațiile exterioare, reprezentând *locul abstract în care se desfășoară viața intimă a persoanei*. Domiciliul este o componentă a vieții private, având în vedere faptul că acesta este locul de exercitare obișnuită. În dreptul francez, definiția domiciliului o dă articolul 102 Cod Civil, ca fiind locul așezării principale a unei persoane, dar de asemenea rezidența sa secundară și chiar toate locurile locuite de el, înglobând mai multe elemente ale vieții private.

Compun spațiul domiciliar, respectiv un element al vieții private și aspectele exterioare, precum piscină, terase, interiorul domiciliului, chiar și locul de înmormântare,

¹⁷ CEDO, cauza Giniewski c. Franței, Hotărârea din 31 ianuarie 2006, în Radu Chiriță, *Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Culegere de hotărâri 2006*, Editura C.H.Beck, București, 2007, p. 381-382.

¹⁸ CEDO, cauza Company y Diez de Revenga et Lopez Galiacho Perona c. Spaniei, Decizia din 12 decembrie 2000.

¹⁹ Valentina Mihalcea (Chiper), *op. cit.*, p.112 și urm.

²⁰ Pierre Kayser, *La protection de la vie privée*, Press Universitaires d’Aix-Marseille, 2e edition, Editura Economica, Paris 1990, p. 3

²¹ Frédéric Zenati-Castaing, Thierry Revet, *Manuel de droit des personnes*, PUF, 2006, p. 318.

spații care nu pot face obiectul informării, sau fotografiilor fără autorizație prealabilă atât pentru protejarea vieții publice, cât și a bunurilor, respectiv a patrimoniului.

Putem aprecia a ține de viața privată, fără a fi limitativ prevăzute, informațiile precum: relațiile sentimentale, sarcina, nașterea sau viața copiilor, timpul liber și vacanțele, nuditatea, orientarea sexuală, sănătatea, apartenența politică, religioasă, informațiile de natură patrimonială dacă ele dezvăluie aspecte ale vieții și personalității precum localizare, origine, utilizare a bunurilor. Evident că toate aceste informații nu au natura unor secrete definitive sau absolute, putând fi dezvăluite publicului cu consimțământul persoanei vizate sau în prezența unui interes legitim.

Viața privată se compune de asemenea, din identitatea persoanei (nume, prenume, date), patrimoniul acesteia, viața profesională, cu excepția exercitării funcțiilor publice, a opiniilor politice, filozofice și religioase. Nu poate face obiectul libertății de exprimare, aspecte din viața privată care afectează corpul, sănătatea, nașterea, moartea, malformații. Totodată, evenimente din viața familială, precum nașterea, căsătoria, decesul apreciem că nu pot face obiectul informării și divulgării fără acordul particularului în cauză.

Cerințele libertății presei și ale libertății persoanei, pot veni uneori în conflict, generând adevărate procese mediatice, denumite de literatura franceză „fenomene mediatico-juridice”, cu consecințe negative asupra respectării prezumțiilor. „Judecarea” sau emiterea unor valori de judecată a unor procese aflate pe rolul instanțelor de judecată sau în fața organelor de cercetare penală, în mijloacele de mass-media, fără a fi dată o soluție definitivă și irevocabilă, reprezintă deasemenea o încălcare a principiului prezumției de nevinovăție și cu constatarea încălcării dreptului la viața privată, prevăzut de dispozițiile articolul 8 din Convenție.

Măsura echilibrului între exercițiul dreptului la liberă exprimare și protecția intereselor sociale și individuale ce aparțin altora se impune atât asupra activității mass-media, cât și asupra declarațiilor publice ale reprezentanților autorităților statului, în scopul garantării autorității și imparțialității puterii judecătorești, astfel cum este și Recomandarea 13/10 iulie 2003 efectuată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei privind difuzarea informațiilor referitoare la procedurile penale prin mass-media, conform căreia opiniile și informațiile ce privesc aceste proceduri penale în curs, nu trebuie să fie difuzate sau comunicate prin mass-media, decât dacă nu aduc atingere prezumției de nevinovăție a suspectului sau a acuzatului, iar *autoritățile judiciare trebuie să se abțină de la a da publicității informații care pot dăuna în mod substanțial echitabilitatea procedurilor*²² (principiile nr. 2 și nr. 10).

Cu toate că, în ceea ce privește administrarea justiției, Curtea Europeană a precizat că presa trebuie să informeze opinia publică în legătură cu funcționarea justiției, instituție esențială într-o societate democratică, fiind de interes general, totuși prezentarea datelor unui proces, astfel încât publicul să dea înaintea pronunțării instanței competente propriul său verdict, riscă să conducă la pierderea respectului și încrederii în instanțele de judecată și punerea unei presiuni enorme asupra hotărârilor ce se vor pronunța.

În Raportul din ianuarie 2013 privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), Consiliul Europei a propus "introducerea unui cadru clar privind interdicția de a critica hotărâri judecătorești și de a submina activitatea

²² În cauza *Butkevicius c. Lituaniei*, Hotărârea CEDO din 26 martie 2002, Curtea a constatat violarea articolul 6 paragraf 2 din Convenția Europeană, prin declarațiile publice efectuate de procurorul general și de Președintele Parlamentului cu privire la vinovăția reclamantului față de infracțiunea de corupție, fără a fi pronunțată o hotărâre definitivă, cu nerespectarea prezumției de nevinovăție. Cauze similare: *Vitan c. României*, Hotărârea CEDO din 25 martie 2008, *Samoilă și Cionca c. României*, Hotărârea CEDO din 4 martie 2008.

magistraților sau de a face presiuni asupra acestora", reviziuirea standardelor existente și conferirea de măsuri reparatorii împotriva „exercitării de presiuni nejustificate și a recurgerii la acte de intimidare de către mijloacele de informare în masă asupra sistemului judiciar și a instituțiilor implicate în combaterea corupției”²³.

Aceste recomandări au fost amplu discutate și criticate, chiar în cadrul dezbaterilor din cadrul Parlamentului European. Dublul standard recomandat, precum și ingerința Comisiei pot conduce la derapaje de la democrația europeană, astfel cum este apărută și de către Convenție. Nu se poate generaliza o interdicție, prin existența chiar a unei eventuale derapări a unui organ de presă, fără a se analiza în concreto și in facto, prin raportare la principiul proporționalității măsurii. Atâta vreme cât critica vizează modul în care funcționează justiția, respectiv modul în care se achită justiți de responsabilități, nu se aduce o atingere autorității și imparțialității puterii judecătorești.

2.2. Funcția de comunicare

Denumită de către specialiști și funcția de integrare socială, aceasta asigură stabilitatea societății ca sistem. Astfel, comunicarea se află în relație directă cu factorul evolutiv al unei perioade istorice dată. Se află în relație directă cu evoluția societății, a necesității ei. Dar, nu putem exclude rolul său educativ, astfel încât comunicarea trebuie să urmărească evoluția cultural-educativă.

Comunicările media conduc la crearea unei legături între indivizi, chiar dacă se află în arii geografice diametral opuse, oferindu-le informații care necesită aprofundare, dezbateri și într-un final interese comune. Dar, fața nevăzută a acestei funcții constă în promovarea, de cele mai multe ori, de către media prin intermediul mediatizării a propriilor interese, a propriei imagini, a influențării și implicit a redefinirii relațiilor dintre puteri, tot în scop economic.

2.3. Funcția educativ-culturală

În criza actuală a educației, a reformelor și a dezvoltării tehnologice a societății, școala nu-și mai exercită monopolul asupra transmiterii cunoștințelor și comportamentelor, un rol tot mai crescut obținându-l mijloacele de comunicare moderne.

Prin urmare, această funcție implică rolul mediei în transmiterea moștenirii cultural-educative a unei societăți, prin transmiterea de la o generație la alta, de valori și modele sociale. Prin urmare între educație și informație se crează un raport direct. Se apreciază că *valorile și conținuturile culturale propuse de mass-media vor urma nevoilor sociale ale consumatorilor*²⁴. În teorie este coect, însă realitatea ne arată tocmai reversul. Programele sau informațiile propuse de mass-media conduc la modificarea scării valorice a nevoilor consumatorului. Bombardarea acestora cu emisiuni de tip tabloid, vulgarizarea programelor, lipsa prezentării de documentare cu rol cultural-educativ, așa-zis justificate de goana după rating, conduc la inducerea în mentalul consumatorilor a unei așa-zise normalități sociale creată din comportamente și atitudini negative, care conduc la confuzii asupra valorilor și rolurilor sociale.

Rezultă, astfel, schimbarea scării de valori. Liderii de opinie credibili nu mai sunt aceiași. Dacă un jurnalist sau o carte era considerată bună sau valoroasă prin prisma competenței și ideilor, în ziua de astăzi aceste valori, din păcate, sunt date de ceea ce vedem la televizor. Primează afectivitatea și emoționalul asupra rațiunii, în locul „comunicării gândurilor și opiniilor”, noțiuni care determină libertatea de exprimare clasică.

2.3. Funcția de interpretare

²³ Text integral la adresa: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2013_47_ro.pdf, p. 6-7.

²⁴ Druță Florentina Adriana, *Educația contemporană a adulților prin intermediul televiziunii*, p. 54, <http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2006/9.pdf>.

Însă-și decizia de a publica sau nu o știre, selectarea informației care presupune atât o judecată de valoare, cât și un proces de interpretare și de prioritizare, presupun o profundă responsabilitate socială. Un rol deosebit de important îl joacă și credibilitatea sursei.

Având în vedere puternica capacitate de influențare a opiniei publice, a deciziei sociale, a vieții individuale, mijloacele de comunicare în masă trebuie să se subordoneze principiului respectării adevărului și onestității în opinii și comentarii. În acest sens, articolul 31 alin. 4 din Constituția noastră reglementează: „mijloacele de informare în masă, publice sau private, sunt obligate să asigure informația corectă a opiniei publice”.

2.4. Limbajul mediatic

Prin intermediul limbajului, de tip persuasiv, retoric, emotiv sau metalingvistic, se pot crea destinatarilor sau receptorilor mesajului, adevărate percepții, modificări de ordin mental și ulterior social. Utilizarea de către mass-media a limbajului politic, publicitar sau de divertisment comportă un rol deosebit în coerența și veridicitatea informației comunicată.

§3. Concluzii. Condiția jurnalistului

Utilizarea libertății de exprimare presupune și responsabilități, astfel încât este esențial conștientizarea de către indivizi nu numai a drepturilor sale, ci și a obligațiilor care se impun, indispensabile pentru păstrarea democrației și a drepturilor omului. Având în vedere puternica capacitate de influențare a opiniei publice, a deciziei sociale și a vieții individuale, mijloacele de comunicare în masă trebuie să se subordoneze principiului respectării adevărului și onestității în opinii și comentarii. Alături și de buna-credință, acestea reprezintă condiții minimale esențiale pentru exercitarea oricărei profesii.

Necesitatea exercitării jurnalismului de tip profesionist, deci instruit educativ, rezidă la o minimă analiză a nivelului și conținutului informațiilor oferite de canalele mediaticе. Conform Cartei de la München, 1996, jurnalistul are obligația de a respecta viața particulară a oricărei persoane, de a nu publica declarații și fotografii care ofensează onoarea, religia, rasa sau care sunt în căutarea senzaționalului născut sau provocator de violență (Codul de presă al Asociației Ziariștilor Germani, 1973), de a evita să stimuleze curiozitatea morbidă asupra detaliilor vicioase sau criminale (Codului etic al Sindicatelor SDX, din SUA).

Noile garanții juridice se bazează în primul rând pe organizațiile internaționale, sau regionale, precum și pe state prin organele sale. Astfel, este necesar ca libertatea de exprimare să fie o libertate reglementată, fiind obligația statului ca prin legislația sa să protejeze drepturile individuale la onoare și la viața privată, precum și anumite interese colective.

ACKNOWLEDGEMENT

Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul “Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească”, număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni!

BIBLIOGRAPHY:

1. Asociația Română pentru Transparență, *Accesul la informația de interes public în România*, București, 2001, p. 5.
2. Chiriță Radu, *Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Culegere de hotărâri 2006*, Editura C.H.Beck, București, 2007, p. 381-382.
3. Cohen-Tanugi L., *Le clair-obscur d'internet : Transparence et secret*, în *Pouvoirs*, nr. 97/2001, p. 85-89.

4. Deaconu Ștefan, *Libertatea de exprimare prin intermediul serviciilor publice de radio și televiziune*, Revista Juridică, Editura All Beck, nr. 1/2001, București, 2001, p. 11.
5. Delprat Laurent, Halpern Céline, *Communication et Internet: pouvoir et droits*, Collection Lire Agir, Librairie Vuibert, Paris, 2007, p. 7.
6. Druță Florentina Adriana, *Educația contemporană a adulților prin intermediul televiziunii*, p. 54, <http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2006/9.pdf>.
7. Falque-Pierrotini I., *Corégulation, liberté d'expression et diversité culturelle*, în *Médias, e-médias*, La documentation Française 2001, p. 111-113.
8. Habermas J., *Sfera publică și transformarea ei structurală*, Editura Universul, București, 1998, p. 45.
9. Horațiu Dan Dumitru, *Libertatea de exprimare și viața privată. Conexiuni constituționale și civile*, în *Pandectele Române*, nr. 5/2012, p. 46.
10. Josende Louriane, *Liberté d'expression et démocratie. Réflexion sur un paradoxe*, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 247.
11. Kayser Pierre, *La protection de la vie privée*, Press Universitaires d'Aix-Marseille, 2e édition, Editura Economica, Paris 1990, p. 3
12. McDonald B.P., *The First Amendment and the Free Flow of Information: Towards a Realistic Right to Gather Information in the Information Age*, Ohio State Law Journal, Volume 65, number 2, 2004, p. 64-65.
13. Merland Guillaume, *L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?*, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 (Prix de thèse 2003), Maître de conférences de droit public à l'Université Montpellier I, juin 2004.
14. Mihalcea (Chiper) Valentina, *Libertatea de exprimare*, Teză de doctorat susținută public în februarie 2014, Craiova, p. 10.
15. Miot J., *Bill Gates ne tuera pas Gutenberg!*, în *Médias, e-médias*, La documentation Française 2001, p. 21.
16. Morange Jean, *La liberté d'expression*, Editura Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 1- 19, traducerea noastră „liberté éclatée”.
17. Sudré Frédéric, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 351.
18. Zenati-Castaing Frédéric, Thierry Revet, *Manuel de droit des personnes*, PUF, 2006, p. 318.
19. CEDO, cauza Leander c. Suediei, Hotărârea din 26 martie 1987;
20. CEDO, cauza Open Door Counselling and Dublin Well Woman Centre c. Irlandei, Hotărârea din 29 octombrie 1992.
21. CEDO, cauza Prager și Oberschlick c. Austriei, Hotărârea din 26 aprilie 1995.
22. CEDO, cauza Tammer c. Estoniei, Hotărârea din 6 februarie 2001.

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN ROMANIA

Vasile Pleșca, Scientific Researcher III, PhD, Romanian Academy, Iași Branch

Abstract: Democracy is the defining term of the human society at the beginning of the third millennium. Its victory over different totalitarian systems of the XXth century put it in an ungrateful and paradoxical situation in the same time. It is a paradoxical situation because its success brought to it, in the same time, a major dilution of its „strong” meanings. It is an unfortunate situation because the same success made it the only political goal at the level of the entire human society, every local failure affecting its integrator message. Because of this, any discussion about democracy must start from the moment when we begin to understand what it really means and we manage to know exactly what we expect from it. The above considerations are more valid when we talk about the Romanian democracy. In the last decades, it had a sinuous way and this sinuosity derives not only from the lack of structural basis of a democratic political system in Romania, but it is especially the result of lack of viable mechanisms of controlling the political power by citizens. This study tries to identify some possibilities of deliberative democracy in Romania.

Keywords: deliberative democracy, rights, Romania, consolidation of democracy, rule of law, classical liberalism.

Problema

O democrație poate muri foarte repede. Dacă fundamentele ei sunt șubrede, dacă lipsește o tradiție democratică serioasă, dacă există alte valori dominante în societate decât cele legate de cultura politică a democrației – și putem enumera n alte condiții ușor de îndeplinit și în același timp suficiente pentru moartea democrației –, este foarte ușor ca drumul unui regim democratic să fie frânt. Și asta se întâmplă și prin metode, cel puțin parțial și contextual – democratice. Germania începutului anilor 30 ai secolului trecut, parțial România anului 1947 și Ungaria prezentului sunt tot atâtea exemple ce confirmă adevărul simplu al afirmațiilor de mai sus. Este un lucru consemnat de nenumărate ori. Huntington este unul dintre cercetătorii fenomenului democratic ce pun punctul pe i:

Este probabil ca amenințările la adresa democrațiilor din al treilea val să nu vină din partea generalilor și revoluționarilor care nu simt pentru democrație altceva decât dispreț, ci mai degrabă din partea celor implicați în procesul democratic. Aceștia sunt lideri politici și grupări politice care câștigă alegerile, preiau puterea, iar apoi manipulează mecanismele democrației pentru a o afecta sau chiar distruge. În cazul democrațiilor din al treilea val, problema nu este răsturnarea regimurilor democratice, ci eroziunea lor, adică slăbirea intermitentă sau treptată a democrației de către cei care câștigă alegerile.¹

Faptul că propozițiile de mai sus sunt de o banalitate total neacademică trebuie să ne sperie încă și mai mult, pentru că țin de evidență, nu doar de oarecare subtilități ale minții. Însă, în fața unor realități atât de fruste, trebuie să decelăm cu spirit critic evoluția spiritului democratic de la început de mileniu 3, cu atât mai mult cu cât trăim într-o țară ce încă are probleme majore în a-și găsi drumul spre o guvernare cu adevărat democratică.

¹ Samuel Huntington, „Democrație pe termen lung,” în Larry Diamond (coord.), *Cum se consolidează democrația*, traducere de Magda și Aurelian Muntean (Iași: Polirom, 2004), 45.

Ultimii ani au cunoscut o evoluție interesantă. Foarte multe țări au cunoscut fiorii încercării de a fi democrate, fie pe cont propriu, fie ajutate din exterior. Înlăturarea de la putere a unor dictatori ai căror mandat părea a se întinde la nesfârșit, „Primăvara arabă”, „Euromaidanul” și multe alte evenimente au creat impresia că există un nou val al democratizării. Nimic mai greșit. Fenomenul este exact invers. Iar acest lucru se întâmplă de atâția ani, astfel încât nu e de mirare că *The Economist* nu ezită să-și intituleze ultimul raport asupra democrației, „Democracy Index 2013”, pur și simplu, „Democrația în uitare.”² Sunt enorm de multe cauze ale acestei evoluții și nu este scopul acestui studiu de a le atinge pe toate. Dar una dintre cele mai importante cauze trebuie subliniată: distanța mare dintre ceea ce este și ceea ce ar trebui să fie democrația face ca funcționarea ei, nu doar în societatea românească – ci și în cele mai dezvoltate și mai vechi democrații ale lumii –, să cunoască rateuri majore. Există multe explicații ale acestor rateuri. Una dintre ele ar fi aceea că vechiul ideal al „puterii poporului” s-a dovedit a fi o minciună („a vorbi despre puterea poporului e foarte periculos pentru că fiecare dintre cei care compun poporul știe că nu poruncește și de aceea are impresia că democrația este o escrocherie”³). Dintr-un alt punct de vedere însă, unul complementar, tocmai încercarea de a înțelege democrația ca „putere” a cuiva este marele defect al acestui sistem.⁴ Prin abordarea democrației ca un discurs despre felul în care se câștigă și se păstrează puterea,⁵ aceasta nu e văzută decât ca un sistem politic ca oricare altul, unul în care cineva deține puterea asupra altcuiva, diferența nefiind decât cantitativă față de o oligarhie de orice fel: majoritatea își exercită puterea asupra minorității.⁶

O soluție generală

În același timp, tot ceea ce am spus mai sus și încă multe altele au făcut ca aceeași ani ai începutului de mileniu 3 să aducă transformări profunde în percepția fenomenului democratic de către mediul academic occidental. Dacă nota dominantă a discursului politic în democrație este cel despre câștigarea și menținerea puterii politice, identic cu discursul din orice alt model politic, contrareacția a produs un model care transferă interesul asupra capacității cetățeanului simplu de a-și rezolva problemele inerente traiului într-o societate (democratică), identificând ca finalitate a demersului democratic participarea cetățenilor în rezolvarea problemelor societății.

„The essence of democracy itself is now widely taken to be deliberation, as opposed to voting, interest aggregation, constitutional rights, or even self-government. The deliberative turn represents a renewed concern with the authenticity of democracy: the degree to which democratic control is substantive rather than symbolic, and engaged by competent citizens.”⁷

² http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0814.

³ Karl Raymund Popper, *Lecția acestui secol* (București: Nemira, 1998), 76-7.

⁴ „Este foarte regretabil că acest cuvânt, democrație, a ajuns indisolubil legat de concepția puterii nelimitate a majorității în chestiuni particulare.” Friedrich A. Hayek, „Confuzia de limbaj în gândirea politică”, în Adrian Paul Iliescu (coord.), *Filosofia socială a lui F.A. Hayek* (Iași: Polirom, 2001), 23.

⁵ „Democrația este acel aranjament instituțional pentru a ajunge la deciziile politice, prin care indivizii dobândesc puterea de a decide prin mijloacele luptei competitive în scopul de a câștiga votul populației”, Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper&Row, 1943), 263.

⁶ „Politica e definită prin folosirea, în condiții caracterizate de constrângeri, a puterii sociale, iar studiul politicii vizează natura și sursa acelor constrângeri, precum și tehnicile de utilizare a puterii sociale, în limitele respectivelor constrângeri” Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, „Political Science: The Discipline,” în *New Handbook of Political Science* (Oxford: Oxford University Press, 1996): 7.

⁷ John S. Dryzek, *Deliberative democracy and beyond: liberals, critics, contestations* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 1.

Preocuparea aceasta pentru „autenticitatea” democrației înseamnă, de fapt, o reevaluare a felului în care reprezentativitatea, rezultată în urma unor procese electorale, definește democrația contemporană.

Succesul din ultimele decenii al acestei teorii se datorează faptului că deliberarea este una dintre cele mai promițătoare valori ale teoriei democratice contemporane⁸, și, din această cauză, una dintre cele mai atractive. Iar atractivitatea provine și din faptul că deliberarea exclude multe din lucrurile indezirabile dintr-o democrație, cum ar fi, de exemplu, elitismul, și apărarea valorilor oamenilor obișnuiți. Pentru că este luată în seamă fiecare opinie și pentru că fiecare dintre indivizi poate participa la deciziile politice care îl interesează, modelul deliberativ al democrației privilegiază dezvoltarea simțului civic, participarea și autonomia individului⁹. Un alt lucru foarte important este acela că deliberarea exclude din spațiul democratic iraționalitatea. Astfel, manifestându-și încrederea în argumentele raționale, teoreticienii democrației deliberative văd discursul politic întocmai ca un discurs științific, în care ipotezele, argumentele și concluziile urmăresc aceleași linii directoare, ale raționalității, clarității și coerenței. Mai mult decât atât, deliberarea îmbunătățește soliditatea argumentativă a convingerilor politice.

Definitorie pentru acest model nu mai e lupta între partide și concepții diferite, ci din contră, atenția pentru opinia celuilalt, cultivarea unui model de gândire deosebit, bazat pe deschiderea către o gamă largă de argumente, întemeiat pe un proces rațional de cântărire a datelor existente, astfel încât, la final, decizia politică să fie luată având ca finalitate găsirea unor condiții echitabile ale cooperării sociale („fair terms of social cooperation”¹⁰) și nu doar interesul partidei câștigătoare.¹¹

Nu doar atât însă. Modelul deliberativ aduce în spațiul public teme de analiză noi, ajutând la clarificarea și dezamorsarea conflictelor de ordin moral, atât de frecvente în societățile multiculturale contemporane, încurajează cetățenii simpli să ia decizii și să-și asume responsabilitatea acestora și, în comparație cu alte politici, crește șansele unui management corect,¹² dar, mai ales, îmbunătățește calitatea actului legislativ sub presiunea unui electorat informat și interesat.¹³

Ceea ce îi lipsește însă acestui model este fezabilitatea, mai ales, într-o țară ca România, acolo unde nivelul culturii politice, ca și cel al participării politice, este la o cotă comparabilă cu a țărilor subsahariene, în condițiile unei istorii recente ce nu a favorizat niciodată implicarea politică. La modul general, această problemă o ridică, în termeni foarte direcți, Daniel Bell:

„The most influential political philosophers today divide their work into two tasks. The first task is to present and rigorously defend morally desirable political principles, and the second is to think about how to implement them. Quite often, the first task proves to be overwhelming, and it is left to others to think about feasibility. The problem, of course, is that

⁸ Jose Luis Marti, „The Epistemic Conception of Deliberative Democracy Defended. Reasons, Rightness and Equal Political Autonomy”, in *Deliberative Democracy and its Discontents*, ed. Samantha Besson and Jose Luis Marti (Asghate Publishing Limited, 2006), 27-56.

⁹ „The conception consists of three principles: reciprocity, publicity, and accountability; that regulate the process of politics, and three others: basic liberty, basic opportunity, and fair opportunity – that govern the content of policies.”, Amy Gutman, Dennis Thompson, *Democracy and Disagreement* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997), 12.

¹⁰ Gutman, Thompson, *Democracy*, 79.

¹¹ Michael Walzer, „Deliberation, and what Else?”, in *Deliberative Politics. Essays on Democracy and Disagreement*, ed. Stephen Macedo (Oxford: Oxford University Press, 1999), 58.

¹² Gutman, Thompson, *Democracy*, 41-3.

¹³ Thomas Christiano, „The Significance of Public Deliberation”, in *Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics*, ed. James Bohman and William Rehg (Cambridge: The MIT Press, 1997), 244.

the political principles often prove to be useless or counterproductive in practice, which undermines the first task. One might have thought that the political principles themselves should be assessed partly by the extent to which they can be usefully implemented in practice, but philosophical purists seem to worry about the possible implication that there may not be one unique, universally applicable, and eternally valid set of political principles¹⁴.

O soluție particulară

Ideea de bază din spatele deliberării democratice este, în fapt, aceea că este necesar, în condițiile existenței unui corp cetățenesc cu un nivel ridicat de cultură politică participativă, un exercițiu de remodelare a puterii politice, mai exact de disipare a ei la nivelul fiecărui cetățean. Paradoxul acestei necesități e acela că, dintr-un model critic la adresa vechii structuri a democrației liberale (reprezentativitate, constituționalism, cicluri electorale etc.), democrația deliberativă poate fi văzută ca o împlinire a idealului liberal aflat la baza modelului democratic contemporan: individul înaintea statului și în general înaintea oricărei structuri sociale supraindividuale. Aceasta nu face decât să ne reamintească faptul că democrația este, totuși, un regim în care „puterea asupra oficialităților este împărtășită... pe scară largă printr-un nivel destul de înalt de control exercitat de cetățeanul obișnuit asupra conducătorilor săi.¹⁵

Am folosit expresia „existența unui corp cetățenesc cu un nivel ridicat de cultură politică participativă”. Evident, în România nu avem așa ceva. Aceasta face să fie cu adevărat dificil să vorbim de posibilitatea unui model deliberativ în România, atâta vreme cât lipsesc multe din însăși bazele eșafodajului democratic pe modelul clasic, liberalo-occidental. Soluții însă există, iar aici se va pune în discuție pasul zero în procesul consolidării democratice din România.

Modelul deliberativ al democrației implică participarea la un nivel înalt. Cea mai importantă modalitate de participare în modelul liberal este votul liber în cadrul proceselor electorale corecte. În continuarea celor spuse de Dahl mai sus, putem concluziona că corectitudinea votului atrage puterea acestuia de a sancționa puterea politică.

În România însă, percepția că votul nu contează, în exercițiul puterii, este foarte ridicat. O puternică și vocală grupare a clamat acest lucru și în timpul alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2014, iar adevărul simplu e că alegerile au adus, de fiecare dată, schimbarea puterii politice, dar patru ani de abuz politic și de incompetență este o perioadă pe care România nu și-o permite. Mai grav, nimic nu garantează că noua putere nu va abuza în funcție și nu-și va dovedi incompetența încă patru ani. De fapt, chiar așa s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, atâta vreme cât mecanismele normale de reglaj nu devin viabile, trebuie inventate altele. Iar o variantă din cele mai simple stă în cointeresarea cetățenilor. Un ciclu de putere de patru ani nu asigură apărare împotriva abuzului de putere și a incompetenței. Un anumit grup politic care dispune de patru ani de putere nu este interesat nici de respect față de cetățean și de drepturile sale și nici de un minimum de competență și legalitate pentru actele sale politice. Mai mult, acest grup știe că va reveni la putere după patru ani pentru că știe că și opoziții săi sunt marcați de aceleași defecte, gândesc la fel și acționează în consecință. Cu alte cuvinte, prezentul ciclu electoral e unul ce favorizează doar păstrarea nivelului retoric al democrației, și doar a unui nivel minim de competență.

Soluția imediată, bazată pe realitatea că cetățeanul român e total nerelevant în ecuația democrației românești, stă într-o minimă complicare a procesului electoral. Iar această soluție vine în contradicție cu trendul impus atât în clasa politică, cât și la nivelul unor analiști

¹⁴ Daniel A. Bell, „Democratic Deliberation: The Problem of Implementation”, in *Deliberative Politics. Essays on Democracy and Disagreement*, ed. Stephen Macedo (Oxford: Oxford University Press, 1999), 70.

¹⁵ Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1963), 73.

importanți,¹⁶ acela de a reduce numărul proceselor electorale. În contrapondere la tendința actuală, trebuie propus un model care să reducă, în mod real, nivelul puterii politice. Astfel, fiecare palier al puterii trebuie ales în alt moment, iar fiecare mandat trebuie să aibă o lungime diferită față de alte mandate. Cu titlul de propunere, putem avea următorul tablou:

- Președintele țării ales o dată la 5 ani, maximum două mandate posibile
- Mandatul unui senator durează șase ani (alegerile au loc în anii pari). La fiecare doi ani, o treime dintre senatori își pun scaunele în joc. Votul este uninominal. Prerogativele senatorilor se reduc la adoptarea bugetului, afaceri externe și rezolvarea la nivel central a problemelor din circumscripții.
- Mandatul unui deputat durează patru ani (alegerile au loc în anii impari). La fiecare doi ani, jumătate dintre deputați sunt aleși. Votul este proporțional
- Mandatul unui primar este de patru ani (alegerile au loc în anii pari).
- Mandatul unui consilier județean durează cinci ani (alegerile nu trebuie să fie în același an cu cele prezidențiale).
- Mandatul unui consilier local durează trei ani.

În pofida unor neajunsuri evidente (singurul de neevitat fiind, totuși, legat de creșterea cheltuielilor organizatorice), consecințele pozitive sunt mult mai importante. Astfel devine foarte dificil pentru o anumită grupare politică să păstreze puterea pe toate palierele și foarte ușor să o piardă. Clivajul între putere și opoziție devine mai slab, oricare dintre cele două forțe deținând anumite pârghii ale puterii, dar lipsindu-i altele. Presiunea cetățeanului asupra omului politic devine de luat în seamă. Deloc paradoxal, foarte repede, tarele sistemului electoral românesc, legate, în primul rând, de mita electorală și de migrația electorală, dispar. În condițiile în care puterea e atât de fragmentată și e mai ușor să pierzi puterea decât să o câștigi, mita electorală devine o alegere neinspirată din punctul de vedere al raportului cost-beneficii. Aceeași problemă rezolvă și migrația: nu va mai fi rentabil să tradezi în favoarea partidului aflat la putere pentru că acea putere va dura prea puțin dacă e construită pe clientelism politic. Iar marea consecință, decurgând din toate cele spuse mai sus, e aceea că se creionează tabloul ce permite luarea în serios a competenței ca factor decisiv în politicile de cadre ale partidelor.

Acesta e cadrul în care deliberarea va începe să câștige ca importanță în decizia politică, pentru că cetățeanul va observa lucrul evident: alegerea sa politică are consecințe, iar cadrul politic îi va va permite din ce în ce mai mult să se exprime. Altfel spus, modelul deliberativ capătă sens tocmai în măsura în care reușește să împlinească limitele democrației liberale, încurajând participarea și coeziunea socială. Orice modalitate prin care participarea politică evoluează în România va fi un exercițiu al consolidării democratice, iar acest exercițiu al decalajului electoral va crea cetățeni conștienți de propria putere.

Referințe democratice

*** *New Handbook of Political Science*, Oxford, Oxford University Press, 1996
 Samantha Besson, Jose Luis Marti (eds.) *Deliberative Democracy and its Discontents*, Asghate Publishing Limited, 2006.

¹⁶ În opinia SAR, unul dintre pericolele majore la adresa democrației românești în viitorul apropiat este tocmai numărul mare de alegeri din anii următori: „sistemul politic românesc a demonstrat că este incapabil să se adapteze unui sistem de alegeri frecvente și continue. Cu genul de resursă umană de care dispun în momentul de față, partidele noastre nu pot să facă simultan și luptă electorală și guvernare rezonabilă, optând pentru una din ele, de regulă prima.” http://www.sar.org.ro/files/383_Policy%20memo41.pdf, p. 3. Deși observația e corectă, calea dezirabilă nu e de a reduce numărul de alegeri pentru a adapta sistemul democratic la capacitățile partidelor românești, ci exact invers: partidele românești trebuie să îndeplinească exigențele proceselor democratice.

James Bohman și William Rehg (eds.) *Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics*, Cambridge: The MIT Press, 1997.

Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1963

Larry Diamond (coord.), *Cum se consolidează democrația*, traducere de Magda și Aurelian Muntean, Iași, Polirom, 2004.

Amy Gutman, Dennis Thompson, *Democracy and Disagreement*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997.

Adrian Paul Iliescu, (coord.), *Filosofia socială a lui F.A. Hayek*, Iași, Polirom, 2001.

Stephen Macedo (ed.), *Deliberative Politics. Essays on Democracy and Disagreement*, Oxford: Oxford University Press, 1999.

Karl Raymund Popper, *Lecția acestui secol*, București. Nemira, 1998.

Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York. Harper&Row, 1943.

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0814

http://www.sar.org.ro/files/383_Policy%20memo41.pdf

**THE HARMONIZATION OF THE ROMANIAN CIVIL CODE PROVISIONS WITH
THE INTERNATIONAL SALES LAW**

Emanuela Iftime, PhD Student, “Al. Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: The article seeks to provide a comparative analysis between the provisions on freedom of contract and good faith, according to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980), Principles of European Contract Law and the Romanian Civil Code. The purpose of this paper is to create a bridge between these legal instruments, being also revealed their complementarity.

Moreover, the article deals with domestic and international sales, with respect to the validity conditions and transfer of property. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods excludes from its sphere of application the aspects concerning the validity of contract and the transfer of property. The aspects that we have mentioned would be governed by the national law. The article focuses on the relation between domestic and international sales, being highlighted the innovations on the contract of sale in the Romanian Civil Code.

Keywords: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980), Romanian Civil Code, domestic and international sales, freedom of contract and good faith, validity conditions and transfer of property.

Considerații generale

Uniformizarea regimului raporturilor de drept comercial internațional aplicabile vânzării comerciale internaționale de mărfuri, bazate pe principiul fundamental al libertății contractuale, a creat un cadru favorabil asigurării securității și echilibrului relațiilor juridice comerciale în materia contractelor de vânzare comercială internațională de mărfuri.

Evoluțiile economice și tehnice din ultimele decenii ridică un semn de întrebare clar dacă doar modelul Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (Viena, 1980) este suficient pentru a aborda toate aspectele legate de vânzarea internațională de mărfuri. Putem oare afirma ca însuși textul Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (Viena, 1980) reprezintă soluția optimă pentru rezolvarea conflictelor de legi? Uniformizarea regulilor în materie de vânzare internațională poate fi facilitată prin rezolvarea problemelor comune existente în sistemele de drept naționale. Trebuie precizat că în practică metodele diferite referitoare la uniformizare nu sunt competitive, nu se exclud, ci se completează în mod reciproc. Pentru a fi atins scopul uniformizării nu trebuie făcută o alegere între aceste metode, ci mai degrabă ele trebuie folosite împreună pentru a consolida comerțul internațional și a obține o armonizare optimă a regulilor în materie de vânzare internațională de mărfuri.

Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (Viena, 1980) reprezintă o operă de sinteză a celor mai importante sisteme de drept, în materia vânzării internaționale de mărfuri, și anume, între sistemul romanist și common law, ceea ce a asigurat succesul și aderența internațională relativ largă a Convenției¹. Instrument cheie în

¹ M. Galanton, *Dreptul comerțului internațional*, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2004, p. 130.

uniformizarea dreptului comerțului internațional, Convenția adoptă soluții moderne, compatibile cu exigențele actuale ale relațiilor comerciale internaționale.

Încheiată la Viena, la 11 aprilie 1980, Convenția a intrat în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 1988, iar în 26 septembrie 2014, Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional raporta că 83 de state au ratificat Convenția.

Convenția conține patru părți: Domeniul de aplicare și dispoziții generale (Partea I), Formarea contractului (Partea a II-a), Vânzarea mărfurilor (Partea a III-a) și Dispoziții finale (Partea a IV-a). Conform prevederilor art. 92, orice stat poate, în momentul în care devine parte la Convenție, să declare că nu va fi legat de Partea a II-a sau de Partea a III-a din Convenție.

Racordată la necesitatea alinierii legislației la tendințele internaționale, România s-a dovedit receptivă la motivația rigorii juridice, ratificând Convenția de la Viena privind contractul de vânzare internațională de mărfuri (1980) prin Legea nr. 24/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 54/1991. Prevederile Convenției de la Viena din 1980 i-au devenit aplicabile începând cu 1 iunie 1992. România nu a făcut nici o rezervă sau declarație, astfel încât aderarea s-a realizat la întreaga convenție.

Libertatea contractuală și principiul bunei-credințe în vânzarea internă și internațională

Determinarea legii aplicabile contractului de comerț internațional constituie una din problemele cele mai importante pentru corecta apreciere a acestui contract, precum și pentru stabilirea responsabilității fiecăreia dintre părțile contractante cu privire la corecta îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate.

Principiul libertății contractuale, unul dintre principiile de bază al comerțului internațional, este consacrat, atât de Convenția de la Viena, cât și de Principiile Dreptului European al Contractelor. Există, însă, o serie de deosebiri ce decurg din natura juridică diferită a celor două seturi de norme de drept. Dacă Convenția, în cazul statelor contractante, face parte din dreptul material pe care instanțele trebuie să-l aplice, Principiile, pentru a deveni aplicabile, necesită un acord de voință al părților, de a supune contractul dispozițiilor cuprinse în Principii.

Convenția, prin art. 6, reține sistemul opting-out și nu opting-in. Astfel, Convenția este pe deplin drept aplicabilă, cu excepția cazului când părțile au exclus-o. Așadar, este necesar, pentru înlăturarea Convenției, ca părțile să aibă voința efectivă de a o exclude. Avându-se în vedere sistemul reciprocității, Convenția se aplică contractelor de vânzare de mărfuri dacă vânzătorul și cumpărătorul își au sediul în state contractante diferite. De asemenea, ea se va aplica chiar și atunci când regulile de drept internațional privat ale forului desemnează legea unui stat terț semnatar al Convenției.

În cazul în care părțile au sediul în state ce au semnat Convenția, aceasta nu prevalează asupra unui acord internațional deja încheiat sau în curs de încheiere ce conține dispoziții referitoare la materiile cârnuite de Convenție. Astfel, statele sunt exonerate de posibilitatea de a stabili clauze particulare pe o bază regională, dorind să adauge modificări Convenției de la Viena. Așadar, Convenția se aplică, în această situație, independent de orice mecanism al conflictului de legi.

Convenția de la Viena poate deveni aplicabilă și în cazul în care numai una dintre părți își are sediul într-un stat contractant sau nici una dintre părți nu își are sediul pe teritoriul unui stat contractant, condiția fiind ca normele de drept internațional privat ale țării forului să trimită, prin punctele lor de legătură, la legea unui stat contractant. Dacă se permite judecătorului unui stat necontractant să determine prin intermediul normelor de drept internațional privat ale forului că formarea și efectele unui contract de vânzare internațională

sunt guvernate de dispozițiile Convenției de la Viena, se impune a se recunoaște și părților posibilitatea de a-și exprima voința cu privire la alegerea dreptului aplicabil contractului (law shopping)². Voința părților contractante de a alege, ca lege competentă să guverneze raporturile lor contractuale, sistemul de drept al unui stat are scopul de a evita conflictul de legi și îndeplinește funcția unei norme conflictuale de drept internațional privat. Dacă sistemul de drept determinat de părți a încorporat Convenția de la Viena, apare evident că dispozițiile acesteia se impun a fi luate în considerare cu titlu de *lex causae*.

Referitor la Principiile Dreptului European al Contractelor, art. 1:101 (2), (3), respectiv 1:103 (1) tratează situația în care părțile aleg Principiile ca lege aplicabilă contractului. Conform art. 1:102 (1) părțile pot determina conținutul contractului sub rezerva cerințelor de bună-credință și loialitatea contractuală. Convenția nu prevede în art. 6 o astfel de limitare a libertății contractuale. Dacă Principiile subordonează libertatea contractuală regulilor imperative pe care le conțin, Convenția impune părților, cu titlu de obligație, doar dispoziția cuprinsă în art. 12. Astfel, orice prevedere a art. 11 (forma contractului), a art. 29 (rezilierea amiabilă) sau a părții a II-a a Convenției (formarea contractului), care autoriza altă formă decât forma scrisă, fie pentru încheierea sau pentru modificarea ori rezilierea pe cale amiabilă a unui contract de vânzare, fie pentru orice ofertă, acceptare sau altă manifestare de intenție, nu se aplica decât dacă una din părți are sediul într-un stat contractant care a făcut o declarație în conformitate cu art. 96 din Convenție. Părțile nu pot deroga de la acest articol, nici să-i modifice efectele. Spre deosebire de Convenție, care, pe de o parte, exclude din domeniul său de aplicare validitatea contractului, dar, pe de altă parte, tratează probleme ce în majoritatea sistemelor de drept național sunt guvernate de norme supletive, Principiile limitează libertatea contractuală a părților deoarece, acest set de reguli conține prevederi referitoare la validitatea contractului, dispozițiile sale fiind aplicabile și contractelor privind consumatorii.

Totodată, libertatea contractuală, prin prisma Principiilor (art. 1:103 (1), (2)), este subordonată normelor imperative ale dreptului național, supranațional sau internațional. Astfel, normele naționale obligatorii devin aplicabile în cazul în care legea aplicabilă nu permite excluderea lor prin alegerea efectuată de către părți. În cazul Convenției, normele imperative ale dreptului național, supranațional sau internațional rămân relevante doar în situația în care părțile aleg sistemul *opting-in* în ceea ce privește aplicabilitatea Convenției. Într-un atare context, art. 1:103 din Principii apare ca un instrument complementar Convenției.

Bună-credință ocupă un loc important în interpretarea atât a Convenției de la Viena, cât și a Principiilor Dreptului European al Contractelor. Natura și conținutul art. 1:106 din Principii sunt cvasiidentice cu dispozițiile cuprinse în art. 7 din Convenție. Totuși, Convenția nu coroborează în mod explicit, astfel cum se întâmplă în cazul Principiilor, bună-credință cu loialitatea contractuală. Dacă, referitor la Convenție, conceptul de bună-credință privește interpretarea ce urmează a fi dată dispozițiilor Convenției, în cazul Principiilor, acest concept operează pentru fiecare contract specific în parte.

Conceptul de bună-credință și loialitate contractuală nu funcționează doar ca o regulă de interpretare a fiecărui articol al Principiilor. Obligația de bună-credință, astfel cum aceasta este încorporată în art. 1:201, devine imperativă pentru părți. Spre deosebire de art. 7 alin. (1) din Convenție, art. 1:201 din Principii impune pentru fiecare dintre părți o obligație pozitivă de bună-credință și loialitate contractuală în exercitarea drepturilor sale și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din contract. Convenția de la Viena nu conține nicio prevedere expresă prin care contractul dintre părți trebuie să se supună unui maxim de bună-credință. Textul art.

² M. Costin; S. Deleanu, *Dreptul comerțului internațional*, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, pp. 230-231.

7 alin. (1) face referire numai la aplicarea Convenției, nu și la executarea în mod direct a contractului.

Atât Convenția de la Viena, cât și Principiile Dreptului European al Contractelor, pe lângă afinitatea textuală generică și similitudinile de substanță, au un scop comun, și anume, uniformizarea regimului raporturilor juridice de drept comercial internațional, scop izvorât din însăși rațiunea existenței celor două³. Din această perspectivă Principiile ar putea fi privite ca un instrument complementar în aplicarea și interpretarea Convenției. Mai mult decât atât, Convenția prevede în art. 7 alin. 2 că problemele privind materiile cârmuite de Convenție și care nu sunt rezolvate în mod expres de către ea, vor fi reglementate potrivit cu principiile generale din care ea se inspiră sau, în lipsa acestor principii, în conformitate cu legea aplicabilă în temeiul normelor de drept internațional privat. Prin „materiile cârmuite de Convenție” trebuie înțelese acele aspecte care nu exced domeniului de aplicare și care nu fac obiectul unei rezerve la Convenție. Din formularea art. 7 alin. 2 rezultă că se acordă prioritate, ca regulă de interpretare, principiilor generale din care Convenția se inspiră, urmând ca numai în subsidiar să se recurgă la dreptul național, indicat de norma conflictuală aplicabilă în speță. Justificarea acestei soluții rezidă în faptul că s-a urmărit aplicarea unor principii unitare tuturor contractelor de vânzare cârmuite de Convenție, evitându-se, astfel, diversificările existente în sistemele de drept național⁴. Prin noțiunea de „principii generale din care Convenția se inspiră” trebuie înțelese atât cele exprimate în preambulul său⁵, dar și principiile generale de drept care constituie fondul comun al reglementării vânzării internaționale de mărfuri în diferitele sisteme de drept ale lumii. Un asemenea rol poate fi jucat de Principiile Dreptului European al Contractelor, dar și de Principiile UNIDROIT, acestea din urmă, conform preambulului lor, stabilesc regulile generale aplicabile contractelor comerciale internaționale, constituind un sistem de reguli de drept al contractelor comerciale internaționale comune diferitelor sisteme de drept naționale.

Libertatea contractuală și buna-credință se regăsesc, ca și noutate, de altfel, și în Codul civil român, acesta grupând în jurul celor două mari principii, negocierile precontractuale. O astfel de reglementare cu privire la etapa negocierilor nu se regăsea în Codul civil din 1864, fiind inspirată atât din Principiile Dreptului European al Contractelor, cât și din Principiile UNIDROIT. Astfel, conform art. 1183 din Codul civil român părțile au libertatea inițierii, desfășurării și ruperii negocierilor și nu pot fi ținute răspunzătoare pentru eșecul acestora. Partea care se angajează într-o negociere este ținută să respecte exigențele bunei-credințe. Părțile nu pot conveni limitarea sau excluderea acestei obligații. Este contrară exigențelor bunei-credințe, conduita părții care inițiază sau continuă negocierile fără intenția de a încheia contractul. Partea care inițiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credințe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părți. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ține seama de cheltuielile angajate în vederea negocierilor, de renunțarea de către cealaltă parte la alte oferte și de orice împrejurări asemănătoare. Așadar, libertatea contractuală este limitată exigențelor bunei-credințe, astfel încât o parte contractantă va putea să inițieze sau să rupă negocierile numai atunci când acțiunile sale respectă rigorile bunei-credințe.

Principiul bunei-credințe este ridicat la nivel de ordine publică, întrucât părțile nu pot conveni limitarea sau excluderea sa. Datorită caracterului imperativ al acestui principiu, o parte poate invoca încălcarea bunei-credințe în negocieri ca prevalând asupra termenilor

³ H. Rösler, *Eliminating borders of national private law Potentials analysis of EU private law, the CISG and the Principles*, IPR Verlag GmbH, München, pp. 208-209.

⁴ J. Felemegas, *Comparative Editorial Remarks on the Concept of Good Faith in the CISG and the PECL*, Pace International Law Review, Volume 13, nr. 9-1-2001, pp. 399-406.

⁵ Buna-credință se alătură egalității părților, avantajului reciproc, eliminării obstacolelor juridice în schimburile internaționale, toate acestea convergând către favorizarea dezvoltării comerțului internațional.

agreați. În multe situații, părțile decid să încheie un acord care să guverneze conduita lor pe durata negocierilor. Principiul bunei-credințe poate fi invocat chiar și atunci când cealaltă parte își bazează acțiunile pe un cadru contractual agreat de părți cu privire la modul de desfășurare și de rupere a negocierilor. Limitarea, în acest mod a libertății contractuale creează incertitudine în ceea ce privește încadrarea unei acțiuni ca fiind compatibilă sau nu cu buna-credință, ceea ce generează o anumită insecuritate juridică pentru cel care trebuie să acționeze cu bună-credință⁶.

Codul civil român a păstrat regula bunei-credințe ca un concept deschis, interpretabil de la caz la caz. Mergând mai departe, dispoziția cuprinsă în art. 1183 din Codul civil trebuie coroborată atât cu prevederile Principiilor Dreptului European al Contractelor, respectiv cu prevederile Principiilor UNIDROIT, astfel încât să se poată păstra un climat de securitate juridică și în acest mod principiul libertății contractuale stabilit de art. 1183 să nu rămână golit de conținut.

Validitatea contractului și transferul proprietății în vânzarea internă și internațională

Plecând de la ceea ce s-a afirmat în doctrină, și anume că vânzare internațională se individualizează prin funcționalitatea sa, iar nu prin structura sa juridică⁷, trebuie subliniat că sub aspectul condițiilor de validitate și al efectelor, contractul de vânzare internațională nu are în legislația română, ca de altfel nici în alte legislații, o reglementare proprie, distinct de cea a vânzării interne. Cu toate că identificăm un fond comun cu cel al vânzării civile, ceea ce diferențiază în mod semnificativ contractul de vânzare internă de cel de vânzare internațională este faptul că acesta din urmă cuprinde, în mod inerent, elemente de extraneitate. Așadar, contractul de vânzare comercială internațională nu este un contract de comerț intern cu element de extraneitate, ci un contract cu reglementare proprie sui generis⁸.

În legislația română sediul de bază în materie de vânzare se găsește în Codul civil român, Cartea a V-a, intitulată „Despre obligații”, Titlul IX „Diferite contracte speciale”, Capitolul I „Contractul de vânzare”, art. 1650-1762. Potrivit art. 1650, vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

Referitor la formarea contractului de vânzare internațională de mărfuri, se ridică în mod prioritar problema condițiilor sale de validitate, însă aceste aspecte exced dispozițiilor Convenției, care reglementează doar formarea contractului de vânzare internațională și drepturile și obligațiile la care un astfel de contract dă naștere între vânzător și cumpărător.

Validitatea contractului este o problemă capitală și datorită excluderii ei, domeniul regulilor materiale se restrânge considerabil. Absența uniformizării regulilor relative la validitatea vânzării internaționale constă în diferența accentuată între soluțiile juridice oferite de diferitele sisteme naționale de drept. De fiecare dată când se pune problema validității vânzării, vor trebui căutate și consultate regulile normelor conflictuale ale forului. Așadar, dilema de a distorsiona o unitate instituțională internă în numele necesității de a promova uniformizarea pe plan internațional a fost rezolvată în favoarea sistemelor de drept național⁹. Trebuie subliniat că unele dintre condițiile de validitate ale contractului nu sunt în toate

⁶ D. Chirică, *O privire asupra Noului Cod civil. Titlul preliminar*, în P.R. nr. 3/2011, pp. 113-138.

⁷ I. L. Georgescu, *Drept comercial român. Teoria generală a obligațiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzare-cumpărare comercială*, Ed. Lumina Lex, București, 1994, p. 208.

⁸ Y. Loussouarn; J.D. Bredin, *Le droit du commerce international*, Dalloz, Paris, p. 9.

⁹ J. Honnold, "Uniform Words and Uniform Application: The 1980 Sales Convention and International Juridical Practice", in P. Schlechtriem, ed., *Einheitliches Kaufrecht Und Nationales Obligationenrecht* (1987) (Nomos, Baden-Baden), pp. 115-147.

sistemele de drept de natură specific contractuală. Spre exemplu, în sistemele de drept romaniste pentru validitatea actului juridic trebuie să existe o cauză licită (art. 1131 Cod civil francez). Această exigență se regăsește în legislația tuturor țărilor care au suferit influența Codului civil francez, cum ar fi România (art. 1235 C. civ.), Italia (art. 1325 C. civ.), Liban (Codul obligațiilor art. 177 și 195), Louisiana (art. 1966 C. civ.). Noțiunea de cauză nu este reținută, însă, în mod formal de dreptul german și scandinav și nu are corespondent exact în noțiunea de consideration din sistemul de common law. În sistemul de common law contractul este inexistent dacă întâlnirea ofertei cu acceptarea nu este conformă noțiunii de consideration. Aceasta constituie premisa voinței de a contracta și constituie reprezentarea interesului unei părți de a se angaja juridic.

Referitor la validitatea obiectului contractului, chiar dacă toate statele au introdus interdicții determinate de rațiuni de sănătate, securitate sau moralitate publică, restricțiile și consecințele lor juridice nu sunt identice. În consecință, și această problemă rămâne în sfera de reglementare a legislațiilor naționale.

În Codul civil român sunt enumerate în art. 1179 condițiile esențiale necesare pentru validitatea unui contract, și anume: capacitatea de a contracta, consimțământul părților, un obiect determinat și licit, o cauză licită și morală. În cele ce urmează vor fi tratate condițiile esențiale pentru validitatea unui contract, prin prisma elementelor inovatoare aduse de Codul civil român comparativ cu vechea reglementare, Codul civil român din 1864.

Codul civil român, în noua sa reglementare, păstrează principiul capacității de a contracta atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, care reprezintă regula, excepțiile fiind de strictă reglementare și aplicare. În ceea ce privește capacitatea de a încheia contractul de vânzare, remarcăm, ca elemente de noutate, incidența noțiunii de capacitate de exercițiu anticipată, în cazurile în care, pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitate deplină de exercițiu. Totodată, o modificare esențială apare în materie de incapacități de vânzare/cumpărare, noua reglementare eliminând interdicția de vânzare între soți, în virtutea principiului independenței patrimoniale a soților, potrivit art. 317.

Vânzarea se încheie prin acordul de voință al părților contractante, existența consimțământului devenind astfel indispensabilă și esențială pentru perfectarea contractului. Viciile de consimțământ, aceleași ca și în vechea reglementare, sunt prevăzute de Codul civil într-o manieră mai clară și mai amplă. Pentru a fi valabil exprimat și a produce efecte juridice, consimțământul trebuie dat în cunoștință de cauză și în deplină libertate, respectiv să nu fie afectat de vicii care să-l altereze. În acest sens, prin dispozițiile art. 1204, Codul civil român, referitor la condițiile consimțământului, prevede că acesta trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză. Consimțământul se consideră a fi viciat atunci când este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violență, sau în caz de leziune.

Codul civil român introduce eroarea de calcul, eroare ce nu atrage anularea contractului, ci numai rectificarea acestuia, afară de cazul în care, concretizându-se într-o eroare asupra cantității, a fost esențială pentru încheierea contractului. Eroarea de calcul trebuie corectată la cererea oricăreia dintre părți.

Codul civil român consideră primordială voința părților și prin urmare până și eroarea esențială poate fi acoperită, în sensul că legiuitorul lasă la latitudinea părților dacă invocă sau nu această cauză de nulitate, impediment ce nu putea fi înlăturat sub imperiul reglementării anterioare.

Consimțământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părți ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvaluiască. Sub aspectul elementului material noua reglementare acordă atenție nu doar

faptului comisiv (acțiunea, constând în folosirea de manopere frauduloase, de natură să provoace eroarea), ci și faptului omisiv (atitudinea negativă, de a nu aduce la cunoștința celeilalte părți împrejurări care trebuiau să fie dezvăluite)¹⁰. Spre deosebire de vechea reglementare, în care se menționa expres condiția ca dolul să fi fost determinant la încheierea contractului, astfel încât eroarea provocată să fi privit elemente esențiale pentru încheierea contractului, în noua reglementare nu mai este instituită această condiție, fiind suficient ca prin atitudinea dolosivă a părții să fi fost provocată o eroare, chiar dacă aceasta nu a fost esențială (art. 1214 alin. 2). O altă situație nereglementată în vechiul cod se referă la dolul comis de un terț (art. 1215). Astfel, partea care este victima dolului unui terț nu poate cere anularea decât dacă cealaltă parte a cunoscut sau, după caz, ar fi trebuit să cunoască dolul la încheierea contractului.

Violența, ca viciu de consimțământ este percepută de Codului civil român ca temerea justificată indusă fără drept de cealaltă parte sau de un terț, de așa manieră încât partea amenințată putea să creadă, după împrejurări, că, în lipsa consimțământului său, viața, persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav și iminent (art. 1216). Codul civil mărește spectrul definiției violenței, fiind catalogată drept violență și temerea insuflată prin amenințarea cu exercițiul unui drept făcută cu scopul de a obține avantaje nejustificate (art. 1217).

Spre deosebire de vechea reglementare, în Codul civil 2009 leziunea este recunoscută și în cazul majorului, condiția fiind ca diferența de prestație să depășească jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii contractului, prestația promisă sau executată de partea lezată (art. 1222 alin. 2).

Obiectul contractului este constituit din operațiunea juridică avută în vedere de părți la momentul încheierii acestuia (art. 1225). El trebuie să fie determinat și licit sub sancțiunea nulității absolute. Condițiile de validitate a obiectului contractului se concretizează în următoarele: să existe, să fie în circuitul civil, să fie posibil, să fie determinat sau determinabil. Sub acest aspect, Codul civil român conține dispoziții referitoare la determinarea obiectului de către un terț sau prin raportare la un factor de referință, precum și dispoziții privind determinarea calității obiectului (în sensul că, atunci când nu poate fi stabilită potrivit contractului, calitatea prestației sau a obiectului acesteia trebuie să fie rezonabilă sau, după împrejurări, cel puțin de nivel mediu).

Spre deosebire de reglementarea anterioară, Codul civil român definește cauza contractului ca fiind motivul care determină fiecare parte să încheie contractul (art. 1235). Conform art. 1236 alin. 1, cauza trebuie să existe, să fie licită și morală. Noua reglementare păstrează și prezumțiile de existență și de validitate a cauzei, art. 1239 alin. 2 prevăzând că existența unei cauze valabile se prezumă până la proba contrară. În plus, conform alin. 1 al aceluiași articol, contractul este valabil chiar atunci când cauza nu este expres prevăzută.

Prin definiție, vânzarea conduce la transferul proprietății, art. 30 al Convenției precizând în acest sens că vânzătorul se obligă să predea mărfurile, să transfere proprietatea acestora. Convenția care are drept obiect vânzarea, exclude din domeniul său problemele referitoare la proprietatea mărfurilor vândute, fapt explicabil prin aceea că în unele sisteme juridice vânzarea este translativă de proprietate, iar în alte sisteme juridice transferul proprietății este condiționat de un act juridic sau o formalitate distinctă¹¹. În aceste circumstanțe, transferul proprietății asupra mărfii nu formează obiectul unei reglementări

¹⁰ D. Anghel, *Contractul de vânzare: practică judiciară și reglementarea din Noul Cod civil*, Ed. Hamangiu, București, 2011, p. 67.

¹¹ I. Macovei, *Dreptul comerțului internațional*, vol. II, Ed. C.H. Beck, București, 2009, pp. 16-17.

uniforme și este supus sistemului de drept indicat ca fiind aplicabil de norma conflictuală. Doctrina în materie este unanimă în a constata că există mari deosebiri între diferite sisteme de drept național cu privire la transferul de proprietate, în acest domeniu tradiționalismul național fiind foarte pregnant¹². Totuși această situație este oarecum atenuată de împrejurarea că textul Convenției conține dispoziții asupra altor cheltuieli, legate tot de proprietate, și anume, transferul riscurilor, conservarea mărfurilor.

În Codul civil român vânzarea este translativă de proprietate deoarece, prin natura sa, contractul transmite acest drept real. Transferul proprietății se produce de drept, acordul de voință reprezentând sursa transferului, indiferent de momentul în care se realizează transferul. Pentru acest considerent, vânzarea nu face parte din categoria contractelor numai creatoare de obligații¹³.

De regulă, proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a fost predat ori prețul nu a fost încă plătit (art. 1674). Transmiterea imediată a dreptului de proprietate operează numai dacă sunt întrunite următoarele condiții: vânzătorul este proprietarul lucrului vândut; obiectul contractului este un bun determinat individual; lucrul vândut există; părțile sau legea să nu fi amânat transferul dreptului de proprietate. Ca excepție, părțile sau legea pot amâna transferul dreptului de proprietate, după încheierea contractului. Tot astfel, transferul dreptului de proprietate operează indiferent dacă s-a făcut predarea lucrului vândut sau plata prețului.

Concluzii

Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (Viena, 1980) reprezintă o veritabilă osmoză a diferitelor viziuni legislative, prin prevederile sale Convenția atingând pe deplin scopul adoptării sale, acela de a accelera și stimula tranzacțiile internaționale, favorizând dezvoltarea comerțului internațional. Principiile Dreptului European al Contractelor au fost concepute pentru a se aplica ca reguli generale ale dreptului contractual în Comunitățile Europene. Ceea ce trebuie avut în vedere este că în esență nicio Convenție sau set de principii nu vor elimina pe deplin incertitudinile în aplicarea lor. Nu putem vorbi de o uniformitate absolută a regulilor în materie de vânzare, acest deziderat fiind imposibil de împlinit. Atât timp cât caracteristica dreptului internațional privat este aceea panoplie de diferite sisteme naționale legale, uniformitatea nu este decât una relativă. Trebuie înțeles că scopul nu reprezintă aplicarea absolută a Convenției sau a Principiilor, ci armonizarea prevederilor pe care le conțin, cu dispozițiile legale din sistemele naționale, astfel încât conflictele de legi să fie diminuate cât mai mult posibil. Întotdeauna trebuie găsit un anumit grad de compatibilitate între prevederile unei Convenții și dispozițiile sistemului de drept național. Putem afirma, că în cazul Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri aceasta își găsește complementul armonios în Principiile Dreptului European al Contractelor. Mai mult decât atât, prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri și cele ale Codului civil român în materie de vânzare nu se exclud reciproc, ci se completează într-un mod armonios și echilibrat.

¹² S. Deleanu, *Unele considerații cu privire la domeniul de aplicare al Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaționale de mărfuri*, în R.D.C. nr. 1/1994, p. 34.

¹³ G. Boroș; L. Stănciulescu, *Instituii de drept civil în reglementarea noului Cod civil*, Ed. Hamangiu, București, p. 332.

Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Bibliografie

Anghel, D., *Contractul de vânzare: practică judiciară și reglementarea din Noul Cod civil*, Ed. Hamangiu, București, 2011.

Boroi, G.; Stănciulescu, L., *Institutiile de drept civil în reglementarea noului Cod civil*, Ed. Hamangiu, București.

Deleanu, S., *Unele considerații cu privire la domeniul de aplicare al Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaționale de mărfuri*, în R.D.C. nr. 1/1994.

Felemegas, J., *Comparative Editorial Remarks on the Concept of Good Faith in the CISG and the PECL*, Pace International Law Review, Volume 13, nr. 9-1-2001.

Galanton, M., *Dreptul comerțului internațional*, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara. 2004.

Macovei, I., *Dreptul comerțului internațional*, vol. II, Ed. C.H. Beck, București, 2009.

**THE SOCIAL STATE PRINCIPLE AND RECENT TENDENCIES IN THE LAW
MAKING PROCESS IN ROMANIA**

Nicolae Scutea, Assist. Prof., PhD, Romanian-German University of Sibiu

Abstract: Although, after more than a century, the social state is in the European constitutionalism a „gained asset”, its evolution in post-revolutionary Romania has some particular features. It is a fact that for the constitutional wave, generated by the falling of communism across Eastern Europe, the principle of social state and the social rights were already indisputable and well based constitutional landmarks. Romania, as well as all other East European countries risen out of the communistic shadow, has claimed, somehow self-understood, the principle of the social state in its Constitution, together with an extended catalogue of fundamental social and economical rights. Thus, for almost two decades, the social state has marked its „under construction” status, with an obvious interest for its practical materialization. Same post-revolutionary reality indicates that the legislative affirmation of the social state principle has received a more substantial form only during the starting of negotiations for the European Union accession, whilst implementing the European acquis in the internal normative system. This historical reality merely explains why we are unable to discuss in Romania of a „classical” genesis and evolution of the social state, as occurred in Western Europe, where this social state principle has gone through relatively clearly determined stages, for over a century. This is due to the fact that the Romanian social state, similarly to other ex-communistic states, was established in a state order built on the decay of the communistic state model, namely that state order which, in western European countries, has been fought against by modelling the rule of law in a social state and, then, because by historical concurrence, the Romanian social state had to „burn out” several stages, in the general effort of building up a state order comparable to that of other European countries.

In the light of such considerations recent tendencies in the legislative materialisation of the social state principle need some further considerations, although in a critical manner. Apparently the materialisation of the social state (or at least by invoking such arguments) offered opportunity to a certain legislative evolution that hardly can be considered as coordinated and sistemic. This study focusses on some aspectes of the law-making process

that nowadays has been pointed out as being at least questionable. For instance, traditionally the principle of the social state has been regarded as a corrective to the fundamental principle of separation of the powers, as it demanded not separation and passivity of state authorities but active and coordinated action by the state in implementation of constitutional social objectives. Therefore, executive action and active implication of the Government seems undisputed. On the other hand, such considerations need a correct connection to the constitutional mechanism of legislative delegation. It comes clear that lately by justification of legislative delegation the Executive marks an „aggression” on the traditional law-making process by means of delegated legislative powers. It is to investigate to what extent such evolutions are to be justified by the social state principle, as emergency ordinances issued by the Executive regulate directly key social domains or interfere in an abrogative or modifying manner over laws enacted by the Parliament. Furthermore, another constitutional mechanism, provided by art. 114 of the Romanian Constitution, offered opportunity to the Executive to substitute the law making process by means of engaging responsibility over cardinal laws, most of them having overwhelming social significance (education, labor, social dialog a.s.o). Consequently, there is a continuous diminution of parliamentary contribution to the regulation of such areas, reduced, in the best case, only to issuing „a second opinion” in the way of censuring executive ordinances. There are important implications out of such regulating practices, most of all concerning the quality of the legislative outcome and the juridical security of social relations.

From another perspective, an appetite to reform is still persistent after more than 25 years from the Revolution. More than that, each Government practices reform by any price. Linked to this, in the last years all the major domains have been reregulated in a frenetic endeavour to enact new codes or laws. In a very short period of time besides the „big” codes (civil, criminal, civil and criminal procedure) some of the most important social areas received new regulations (education, labour, social security and pension, social care, remuneration in the public sector), although older regulations marked an evolution of only few years. Furthermore, such „overnight” regulative process brought in some cases tensions and constitutional conflicts between Legislative and Executive and weekend administrative reaction for implementing such new legal provisions. In other cases, legislative action materialised in so called „legislative packages”, laws that revised a multitude of laws or regulations in force. In many situations administrative or judicial capacity to deal with or implement such legal provisions has been seriously affected. It is therefore important to give

an indepth analysis to such tendencies, even if in a critical manner, because such evolutions do have a decisive impact on major areas in society.

Keywords: social state principle, separation of powers, legislative delegation, legislative tendencies, administrative capacity.

I. O nouă viziune asupra principiului separației puterilor în stat în lumina principiului statului social

Mijloacele de realizare a competenței constituționale a legiuitorului parlamentar sunt prevăzute, ca regulă, de chiar legile fundamentale. Sub acest aspect, “mandatul” constituțional încredințat legiuitorului în vederea configurării statului social, ca parte integrantă a competenței sale constituționale, se realizează prin aceleași mijloace, dintre care rolul cel mai important revine, evident, activității de adoptare a legilor. Se poate spune însă, la o observare mai atentă a practicii parlamentare în legătură cu afirmarea legislativă a principiului statului social în țările occidentale, că tocmai materializarea acestui principiu a generat în deceniile trecute unele particularități ale procesului de legiferare.

În primul rând, ideea statului social, dinamica sa și activismul statal la care obligă el, a schimbat în bună măsură filozofia de ansamblu asupra rolului statului și a interferenței sale cu societatea. Chiar și doctrina românească actuală, puternic influențată de curentele doctrinare apusene, vorbește astăzi despre o regândire a însuși principiului separației puterilor,¹ întrucât acest postulat încetează să mai reprezinte o finalitate în sine ci urmărește mai degrabă să genereze o creștere a randamentului statului, în contextul în care ideea statului social nu se mai limitează numai la garanții juridice ci reclamă implicarea concretă a acestuia. În mod real, principiul separației puterilor în stat își schimbă configurația sa de echilibru, în sensul că are loc o retragere conștientă a legislativului în raport cu executivul, legislativul, care deși teoretic deține puterea legiferării, transformându-se treptat într-o instanță de control a activității executivului.²

¹ Emil Moroianu, *Câteva noi remarci privind statul de drept*, în revista “Studii de drept românesc”, nr. 1/1993, p. 29 și urm., în sens similar și Antonie Iorgovan, *Drept constituțional și instituții politice*, ed. J. L. Calderon, București, 1994, p. 153, Ion Deleanu, *op. cit.*, vol. I., p. 85, Mihai Constantinescu, *Echilibrul puterilor în regimul constituțional din România*, în revista “Dreptul” nr. 3/1993, p. 3 și urm., Ion Deleanu, *Separația puterilor în stat-dogmă sau realitate*, în revista “Dreptul”, nr. 2-3/1991, p. 17.

² Emil Moroianu, *op. cit.*, p. 30.

Așadar, statul social, sau pentru a fi mai exacti, statul de drept social, presupune o anumită erodare a deosebirilor dintre legislativ și executiv, fiind recunoscută atât în doctrină cât și în practica statală occidentală, o tot mai accentuată tendință către delegarea legislativă, în sensul împuternicirii executivului de a legifera în limitele și cu privire la domeniile ce fac obiectul delegării. Cauzele pentru o asemenea mutație în procesul de legiferare sunt mai multe. Cele mai evidente par totuși să fie invariabilă tehnicizare și caracterul concretual și detaliat pe care normele juridice tind să îl dobândească în procesul materializării statului social precum și, cel puțin în ultimul deceniu, o aproape neverosimilă dinamică în planul relațiilor sociale pe care normele tind să le disciplineze. În general se acceptă că elaboratul normativ în plan social nu are vocație de durabilitate, el este supus, mai mult decât în alte domenii, unui proces de revizuire și adaptare, pe de o parte pentru a nu deveni “o haină prea strâmtă” la un moment dat, iar pe de altă parte pentru a răspunde mai bine necesităților sociale în permanenta lor dinamică, evident, cu raportare permanentă și concretă la posibilitățile materiale ale statului.

Constituantul român a anticipat o asemenea evoluție a fenomenului, mai cu seamă în contextul istoric al anilor '90. Aceasta în primul rând pentru că mutațiile majore în plan politic, economic și social reclamau din capul locului adaptabilitate, suplețe și eficiență din partea mecanismelor statului social pentru a face în mod concret și imediat “suportabilă” tranziția, iar în al doilea rând pentru a conferi stabilitate și echilibru noii ordini către care tinde societatea românească în viitor. O asemenea viziune a constituantului obligă la o analiză mai profundă asupra modului formal de configurare a principiului statului social.

O primă concluzie se poate desprinde, dacă continuăm în acest plan al discuției un raționament pe care doctrina noastră l-a elaborat cu privire la contextul normativ configurat de Constituție. Potrivit opiniei profesorului T. Drăganu, împărtășită însă și de alți autori, prin faptul că în diferite articole Legea fundamentală prevede expres că unele raporturi sociale pot fi reglementate numai prin lege, în timp ce pentru unele nu este stipulată această condiție, ea lasă deschisă posibilitatea ca și organele administrației publice să desfășoare o anumită activitate normativă.³ Aici însă sunt necesare anumite corective, întrucât, chiar dacă aceste autorități pot să prescrie o anumită conduită de urmat, ele o pot face numai în limitele competenței atribuite de Constituție sau de lege, iar normele astfel stabilite nu pot contraveni legii. Doctrina mai face de asemenea și amendamentul că, în pofida faptului că prin

³ Tudor Drăganu, *Drept constituțional și instituții politice*, ed. Lumina Lex, București, 1998, vol. II, p. 106 și urm. În același sens și Dana Apostol Tofan, *Puterea discreționară și excesul de putere al autorităților publice*, ed. All Beck, București, 1999, p.232.

Constituție nu se cere în mod expres ca un anumit raport juridic să fie reglementat prin lege, în cele din urmă definirea domeniului rezervat acesteia depinde de o judecată de valoare, adică de o cântărire concretă a intereselor publice și private puse în joc, de implicațiile și intensitatea reglementărilor ș.a.m.d.

Cât privește configurarea normativă a statului social, o examinare sumară a catalogului de drepturi social-economice proclamate de Constituția României precum și a altor dispoziții constituționale legate de acest principiu, ne arată că asemenea situații pot interveni în mod concret în pozitivarea sarcinilor sociale ale statului. Spre pildă, dispoziții constituționale cu grad mare de extensie precum “statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent” (art. 47) sau “autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării (art. 49 al. ultim), ridică întrebarea dacă îndeplinirea “mandatul social” trebuie să treacă obligatoriu prin filtrul legiutorului, chiar și numai pentru o configurare generică, sau dacă dimpotrivă el permite și reglementări autonome în anumite situații.

În acord cu doctrina românească actuală, credem că această secundă posibilitate poate fi dedusă din chiar “mandatul social”, mai ales că nici Constituția nu o exclude ab initio, iar în măsura în care o asemenea intervenție vizează raporturi sociale mai reduse ca importanță sau aspecte cu caracter precumpănitor tehnic și există competența conferită legal de a reglementa, realizarea ei nu poate fi decât în spiritul principiului statului social. Bineînțeles, o atare ipoteză nu poate fi de natură să înlăture competența generală a legiutorului, care rămâne suveran să decidă dacă, în ce măsură și cum anume vrea să configureze realitatea juridică prin acte proprii, aceasta fiind expresia puterii sale discreționare, căreia în acest caz particular i se subsumează și “mandatul social” al cărui prim destinatar legiutorul rămâne, potrivit constituantului.

II. Delegarea legislativă și materializarea principiului statului social

O altă corelare în acest plan al discuției poate fi făcută între materializarea principiului statului social și delegarea legislativă, cunoscută în aproape toate constituțiile statelor europene. Spre exemplu, experiența statului social german din ultimele decenii evocă în plan legislativ o tot mai pronunțată tendință de translatare de la lege către reglementări primare ale executivului. Până la urmă viața a demonstrat faptul că particularitățile intervenției normative

a legiuitorului în plan social, și aici este vorba de realizarea statului social modern, receptiv la tot mai nuanțate nevoi sociale, duce inevitabil la o aglomerare și suprasolicitare a legislativului, care în final amenință să-i blocheze posibilitatea de a răspunde în mod corespunzător exigențelor principiului constituțional al statului social.

Asemenea tendințe au fost anticipate de doctrina și de jurisprudența constituțională germană relativ devreme. Tribunalul Constituțional Federal aprecia încă în anul 1957 într-una din deciziile sale⁴ că “vastitatea domeniului în care trebuie să activeze legiuitorul în cadrul statului social impune în măsură deosebită cooperarea între puterea legiuitoare și cea executivă.” Cu valoare de principiu doctrina germană a subliniat și ea că, în contextul regimului parlamentar, pentru configurarea statului social conlucrarea între aceste două puteri devine esențială, fără a vedea în aceasta vreo atingere adusă principiului separației puterilor în stat.⁵ Înțelegând însă importanța covârșitoare pe care legiferarea o are în materializarea principiului statului social, formula delegării legislative devine o opțiune necesară în această constelație.⁶ În acest punct al discuției se ajunge însă inevitabil la impasul generat de dilema în ce limite mandatul social al legislativului poate fi transferat către executiv, și dacă nu cumva în această manieră substanța sa constituțională este periclitată de compromisuri de ordin politic și populist, mult mai lesne de suspectat la nivelul executivului. Și în acest raționament doctrina germană pornește de la libertatea de apreciere recunoscută principial de Legea fundamentală legiuitorului în configurarea statului social. Literatura și jurisprudența constituțională sunt însă mult mai atente când este vorba de punerea în ecuație a acestui drept de apreciere vizavi de instituția delegării legislative (*delegierte Gesetzgebung*), mai ales când este vorba de fixarea unor limite a acesteia din urmă, în consonanță cu exigențele statului de drept și social.

Delegarea legislativă este reglementată de art. 80 din Legea fundamentală germană.⁷ Față de textul destul de concis și lapidar al acestui articol, doctrina și jurisprudența au fost chemate să stabilească cum se conciliază delegarea legislativă cu filozofia democratic-parlamentară despre stat a constituentului german și mai apoi cu principiul statului social. În lipsa unor nuanțări mai concrete în textul art. 80, s-a interpretat, pentru a nu rămâne tributari

⁴ A se vedea decizia Tribunalului Constituțional Federal (primului senat) din data de 23.01.1957, citată după **Werner Schreiber**, *Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes in der Praxis der Rechtsprechung*, ed. Duncker&Humboldt, Berlin, 1974, p. 59.

⁵ **Roman Herzog, Gunther Durig, Theodor Maunz**, *Grundgesetz Kommentar*, Verlag C.H. Beck, Munchen, 1994, p. 325.

⁶ mai detaliat în **Werner Schreiber**, *op. cit.*, p. 59.

⁷ Textul articolului 80 este următorul: “Guvernul Federal, un ministru sau guvernele landurilor pot fi împuternicite prin lege să emită ordonanțe regulamentare. În acest scop, în lege trebuie să fie determinate cuprinsul, scopul și limitele împuternicirii acordate. Temeiul juridic trebuie menționat în ordonanță. Dacă se prevede în lege că împuternicirea poate să fie transmisă mai departe, pentru transmiterea împuternicirii este nevoie de o ordonanță regulamentară.”

concepției de ansamblu a Legii fundamentale, că în toate “cazurile și aspectele esențiale” (*grundsatzliche Fragen*), care privesc în mod nemijlocit pe cetățean, deciziile trebuie să aparțină legislativului. Printr-o interpretare conjugată a principiilor constituționale privind separația puterilor în stat, democrația reprezentativă și statul social, doctrina germană a impus “teoria esențialității” (*Wesentlichkeitstheorie*) potrivit căreia legislativul este obligat să își exercite prerogativele de legiferare în zone esențiale ale vieții sociale, care trebuiesc reglementate prin norme edictate de un organ democratic legitimat, prerogativa sa de decizie (*Entscheidungs prerogative*) determinând în acest spectru de relații sociale ceea ce doctrina a denumit “rezerva parlamentară” (*Parlamentsvorbehalt*). Care anume decizii trebuie privite ca esențiale (*wesentlich*) și cad, ca atare, în zona “rezervei parlamentare”, urmează să se cântărească cu prudență, doctrinariii germani oferind câteva repere legate principial de specificul relațiilor sociale afectate de reglementările în cauză și posturile juridice în care sunt transpuși cei vizați de ele, cum ar fi spre pildă: impactul public al actului normativ, intensitatea reglementării raportată la individ, anvergura acțiunii statale, incidența asupra drepturilor și libertăților fundamentale, amploarea conflictului politic, etc.⁸ În orice caz, așa cum a susținut și Tribunalul Constituțional Federal în jurisprudența sa, “teoria esențialității” (*Wesentlichkeitstheorie*) bazată pe prevederile de principiu ale art. 20 al. 1 și 2, trebuie aplicată pentru delimitarea domeniului relevant al drepturilor fundamentale (*grundrechtsrelevanter Bereich*), respectiv în concretizarea oricăreia din dispozițiile constituționale ale art. 1-19⁹ unde Legea Fundamentală impune reglementarea, uneori chiar în detaliu, prin norme ale legislativului.¹⁰

Considerente similare și-au făcut loc și în expunerile mai recente ale doctrinarilor români. O primă distincție, credem, că se cuvine făcută între legile organice și legile ordinare. În ceea ce le privește pe cele dintâi, la o analiză a catalogului drepturilor social-economice afirmate constituțional, precum și a altor prevederi constituționale cu trimiteri la obligația de legiferare subsecventă, se constată că, în general, aspectele sociale nu sunt supuse reglementării prin legi organice. Aceasta nu înseamnă că constituentul nu le acordă

⁸ Alfred Katz, *Staatsrecht*, ed. C.F. Muller, Heidelberg, 1987, p. 83.

⁹ capitolul I din Constituția RFG referitor la drepturile fundamentale (art. 1 până la art. 19).

¹⁰ Alfred Katz, *Staatsrecht*, op. cit., p. 84 și jurisprudența instanței de contencios constituțional citată de autor. Pentru detalii a se vedea Christoph Degenhart, *Staatsrecht I*, ed. C.F. Muller, Heidelberg, 1992, p. 89 și urm., precum și jurisprudența citată de autor. Pentru comentarii detaliate asupra articolului 80 din legea fundamentală a RFG a se vedea Georg Leibholz, H.J. Rinck, Karl Helberg, *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar an Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts*, ed. Dr. Otto Schmidt KG., Köln, 1966, p. 415 și Otto Model, Klaus Muller, *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, ed. Carl Heymanns, Köln, 1981, p. 465. Cazuri de speță a se vedea în Culegerea de decizii ale Curții Constituționale Federale *Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts*, vol. I, ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 1997.

importanța cuvenită, deși acest criteriu de apreciere nu este întru totul exact¹¹, mai cu seamă că în art. 73 al. 2 în enumerarea materiilor pentru care se prevede necesitatea adoptării legilor organice se regăsește “organizarea generală a învățământului” și “regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială.” Însă tocmai această formulare de “organizare generală” sau de “regim general” obligă la reflecții mai adânci. Neîndoielnic, ele trimit la coordonate cardinale ale statului social, însă înfăptuirea practică poate crea unele dificultăți. Doctrina a observat și ea practici neunitare ale Parlamentului în preluarea în activitatea legislativă a exigențelor constituționale pentru delimitarea celor două categorii de legi, vorbind, cu referire la sintagmele “regim sau organizare generală”, de concepte juridice nedeterminate¹², la adăpostul cărora prinde rădăcini în unele situații puterea discreționară în interpretare și aplicare.¹³ Curtea Constituțională a subliniat și ea acest aspect, încercând să nuanțeze utilizarea termenului “general” în acest context de către constituent.¹⁴ Date fiind aceste considerente, principiul statului social, analizat în aplicarea sa și prin prisma instituției delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituție, evocă într-adevăr o anume afinitate cu legiferarea pe calea ordonanțelor guvernamentale. Dincolo de legile organice importante adoptate de Parlament în “zonele sociale”, se poate observa tendința legiuitorului de a delega atributul legiferării în zone rezervate legii ordinare către executiv pe calea legilor de abilitare. Dacă analizăm în conținut legile de abilitare adoptate în ultimii 15 ani, și apoi privim statistic ordonanțele de guvern emise în aceeași perioadă de timp, rezultă că o pondere semnificativă au avut-o acele ordonanțe care reglementau mai mult sau mai puțin direct aspecte de ordin social.

¹¹ Legile organice, reprezentând excepția în raport cu cele ordinare, care constituie regula, au fost calificate în doctrină ca fiind legi de aplicare sau de prelungire a dispozițiilor constituționale (**Genoveva Vrabie**, *Organizarea politico-etatică a României. Drept constituțional și instituții politice*, ed. Cugetarea, Iași, 1996, vol. II, p. 161) sau ca legi care privesc organizarea și funcționarea autorităților publice, explicitând sau dezvoltând principiile sau regulile enunțate în Constituție sau având ca obiect relații sociale fundamentale (**Ion Deleanu**, *op. cit.*, vol. II, p. 322).

¹² **Dana Apostol Tofan**, *op. cit.*, p. 238. În același sens și **Corneliu Liviu Popescu**, *Instituția văditei neconstituționalități a legilor*, în “Dreptul”, nr. 5/1996, p. 26 și urm. unde autorul face o enumerare a noțiunilor nedeterminate pe care Constituția le utilizează în cuprinsul său.

¹³ spre pildă în văzul vechii reglementări privind învățământul, legea Învățământului nr. 84/1995, era o lege care în accepțiunea art. 73 al. 2 lit. privește organizarea generală a învățământului, dacă am judeca-o prin conținut și prin prisma prevederilor art. 1: „Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ.” Există desigur posibilitatea ca legiuitorul să opteze pentru reglementarea generală a acestui domeniu și prin mai multe legi organice, ceea ce nu este cazul deocamdată, însă Parlamentul a adoptat tot ca lege organică și legea 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, astăzi abrogată prin OUG 75/2005, deși aceasta nu se încadra în conotația de „regim general” ci reglementa mai degrabă aspecte de detaliu. În alte cazuri de reglementare mai detaliată pentru același domeniu legiuitorul a recurs la legi ordinare.

¹⁴ Decizia nr. 2/1995 publicată în M.of. nr. 5 din data: 13.01.1995. Curtea reține în considerentele sale în ceea ce privește legile organice, „art. 72 alin. (2) stabilește domeniile, iar la lit. l) arată că prin asemenea legi se reglementează „regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială”. Este deci evident că folosirea termenului general circumscrie domeniul legilor organice la principiile (regulile) comune, fundamentale, care privesc raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială. Fiind aspectele parțiale, particulare, eventual mai mărunte, pot fi reglementate și prin legi ordinare sau chiar prin acte normative inferioare acestora, în conformitate însă cu acest regim general. Lectura art. 72 alin. (2) din Constituție evidențiază că în mai multe alineate se practică acest procedeu juridic, ca de exemplu: regimul juridic general al proprietății și al moștenirii (lit. k); organizarea generală a învățământului (lit. m); regimul general al cultelor (lit. n).”

În ceea ce privește ordonanțele de urgență adoptate de către Guvern este poate important de menționat că acestea au intervenit printre altele și în modificarea unor legi organice care reglementau “regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele sau protecția socială”, și chiar în nenumărate rânduri. Este o problemă, criticată de altfel în toată perioada până la revizuirea Constituției în 2003. Se remarcă însă, că nici modificările aduse prin revizuirea Constituției la art. 114, devenit 115, din Legea fundamentală, nu au contribuit semnificativ la stăvilirea avalanșei de ordonanțe de urgență, care în domeniul social au continuat să intervină chiar în domenii rezervate legii organice. Privind asupra notelor de fundamentare care însoțesc aceste acte ale guvernului, mai totdeauna ele justificau până la aderarea la Uniunea Europeană urgența reglementării făcând recurs la procesul de transpunere al aquisului comunitar, iar de dată mai recentă – în contextul crizei economice – justificările trimiteau la presiunea impusă de îndeplinirea angajamentelor asumate față de creditorii/partenerii finanțatori externi.

Făcând însă abstracție de aceste motivații, devenite ceva la modă și la adăpostul cărora astăzi aproape că se justifică orice demers legislativ și în orice formă, și privind în particular uzul excesiv de ordonanțe strict din perspectiva statului social, se pot găsi atenuări și justificări legate de oportunitatea, dinamica sau adaptabilitatea la contextul social concret, aspecte care, mai mult sau mai puțin, pot justifica uneori “agresiunea” ordonanțelor de urgență asupra legii organice. Dacă însă privim problema în corelare cu principiul statului de drept, cu postulatul securității juridice și cu protecția încrederii cetățeanului în stabilitatea ordinii de drept, cu care inclusiv statul social trebuie corelat în mod necesar, aceste practici vădese deja în numeroase situații o insuportabilă insecuritate juridică. Rămâne de remarcat că această practică legislativă nu pune doar cetățeanul într-o poziție dificilă față de stat, dar “sufocă” literalmente chiar instituțiile statale chemate să aplice aceste norme, verificându-se odată în plus faptul că disproporția între elaboratul legislativ creat artificial și slaba capacitate administrativă de punere a sa în operă crează astăzi cele mai mari dileme în viața statală.

Practica ordonantelor de urgență ne oferă – și numai dacă ne-am referi doar la reglementări ce privesc configurarea principiului statului social – exemple dintre cele mai bizare de practici legislative, adevărate „capcane” normative. Spre pildă, în anul 2005, după doar doi ani de la adoptarea Codului Muncii prin Legea 53/2003, acesta suferă dramatice modificări prin OUG 65/2005¹⁵, constatându-se ulterior că doar parte din acestea au fost

¹⁵ Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005.

aprobate prin Legea 371/2005 de aprobare a acestei ordonanțe¹⁶, ceea ce a făcut ca în decurs de numai câteva luni să asistăm de fapt la o dublă modificare. Mai discutabil a fost însă faptul că aceste modificări aduse prin ordonanța de urgență purtau stigmatul unor modificări de fond, acuzația fiind, la acea vreme, ca în forma sa inițială din 2003 Codul muncii era prea social, prea favorabil angajaților. Similar avea să se pună problema și în anul 2011 în contextul crizei economice, când prin Legea 40/2011¹⁷ aveau să fie aduse modificări substanțiale, apreciate ca avantajând într-o anumită măsură angajatorii, însă cel puțin în acest caz era vorba de modificări aduse prin lege.

Asemenea exemple de incoerență legislativă generată de intervenția ordonanțelor de urgență pot fi identificate și într-un alt domeniu major, cel al sistemului public de pensii. Legea 263/2010¹⁸, noua reglementare cadru a acestui domeniu, urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, însă la data de 30 decembrie 2010 prin OUG 117/2010¹⁹ legea suferă modificări substanțiale, chiar înainte de a intra în vigoare. Interesanta este însă și maniera legislativă, având în vedere că OUG 117/2010 are în vedere modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, deci nu este destinată a interveni ținând seama de legea 263/2010. Ea modifică această lege organică prin „ricoseu”, adică în virtutea unor măsuri financiar-fiscale, în condițiile în care precitata ordonanță de urgență modifică nu mai puțin de 14 alte acte normative. Deși atare modalități de reglementare par de neconceput vizavi de rigorile legislative, vom mai nota că maniera legiferării „la pachet”, chiar prin ordonanțe de urgență, este, din păcate, încetățenită și în alte materii.

În fine, Legea educației naționale nr. 1/2011²⁰, a cărei naștere și intrare în vigoare va rămâne o mostră de constituționalism autohton, a suferit în decurs de 3 ani nu mai puțin de nouă modificări, însă trei dintre ele, și cele mai substanțiale, prin ordonanțe de urgență.²¹ OUG 49/2014 consemnează o modificare dramatică a legii, nu doar prin anvergura sa dar și prin soluțiile legislative introduse, soluții apreciate ca fiind contrare principiilor originare ale legii și, în general, scopului urmărit de legiuitor prin însăși spiritul legii. În mediile

¹⁶ Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1147 din 19 decembrie 2005.

¹⁷ Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 225 din 31 martie 2011.

¹⁸ Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

¹⁹ Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010.

²⁰ Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

²¹ Două dintre acestea au intervenit în chiar primul an de la intrarea în vigoare iar cea de a treia în 2014 (este vorba de deja celebra OUG 49/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014).

academice, și nu numai, sunt și azi de actualitate criticile legate și de modul intempestiv de adoptare a OUG 49/2014, iar dincolo de aceasta rămâne seismul social generat de acest act normativ dublat de un conflict politic (la limita conflictului de natură constituțională) dintre Guvern și Președintele României, ultimul cerând public în nenumarate rânduri atacarea acestei ordonanțe la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului. Se observă, așadar, că aceste practici de legiferare transcend demult contextului strict juridic și ies, practic, din perimterul regulilor constituționale. Faptul că ele generează semnale certe de adversitate din partea diferitelor medii sociale interesate sau vizate crează o gravă problemă de acceptanță și tolerantă față de atare practici. Se poate spune ca prin aceasta „fenomenul” ordonanțelor de urgență depășește – nu neapărat cantitativ sau numeric dar, cu siguranță, substanțial – clasicele paradigme constituționale, astfel încât, nici chiar un principiu precum cel a statului social, care impune activism și acțiune statală, nu mai poate constitui astăzi o justificare plauzibilă.

III. Angajarea răspunderii Guvernului și principiul statului social

Cu privire directă asupra edificării normative a statului social se cuvine evocată și o altă tendință criticabilă înregistrată în ultimii ani. Statistic vorbind, cazurile în care diferitele Guverne și-au asumat răspunderea în baza art. 114 din Constituție nu pare a fi, la prima vedere numeroase. Dincolo de statistici, însă, stă realitatea uluitoare după care aproape toate reglementările legislative fundamentale ce vizează statul social, aflate azi în vigoare în România, au fost adoptate prin procedeul legislativ al angajării răspunderii Guvernului.

Fără pretenția de a fi exhaustivi, vom enumera unele din actele normative care constituie coloana vertebrală a statului social și care au devenit legi prin asumarea răspunderii guvernamentale: Codul Muncii în vigoare (legea 53/2003), Legea privind reforma în domeniul sănătății (devenită legea 95/2006, de altfel un consistent pachet legislativ care, prin abrogarea mai multor legi esențiale în domeniu aflate în vigoare până la acea dată, urmărește să reglementeze unitar această materie), Legea salarizării unice în domeniul bugetar (devenită legea 329/2009), Legea educației naționale (devenită legea 1/2011), Legea de modificare a Codului Muncii (devenită legea 40/2011), Legea dialogului social (devenită legea 62/2011), Legea asistenței sociale (devenită legea 292/2011).

Chiar dacă nu este aici locul pentru a analiza condițiile și rațiunea constituțională și politică a instituției angajării răspunderii Guvernului, vom constata totuși, privind

retrospectiv, că de principiu, la data recurgerii la acest procedeu nu puteau fi identificate la modul serios împrejurări care să justifice în spiritul Legii fundamentale o clarificare a raporturilor între legislativ și executiv. Din păcate, analizând și alte cazuri în care, în nu prea îndelungata noastră practică politică, s-a recurs la acest procedeu, se pare că între vreme mult din esența și rațiunea constituțională a acestei instituții s-a pervertit, ea fiind deturnată de la sensul atribuit de constituent și folosită pentru a obține elaboratul legislativ în dauna Parlamentului, respectiv, fără a-l mai trece prin acest filtru. Indiferent care ar fi justificările este cert ca efectele sunt dintre cele mai nocive în plan legislativ.

Raportându-ne în mod concret la legile enunțate anterior și care interesează în cel mai înalt grad configurarea statului social în România, vom constata că cele arătate mai sus rămân în egală măsură valabile. Mai mult decât atât, procedeu angajării răspunderii în această materie este criticabil sub o serie de alte aspecte particulare. Nu e greu de observat că aceste legi constituie fundamentul statului social, iar adoptarea lor prin procedura angajării răspunderii semnifică, în opinia noastră, însăși eludarea impardonabilă a mandatului social conferit de constituent legiuitorului. Este suficient, credem, să ne raportăm la deja bine definitele teze occidentale despre esențialitate și domeniul relevant al drepturilor fundamentale, cum au fost enunțate mai sus, pentru a realiza că, din perspectivă constituțională, este nepermis ca legi cardinale privind statul social să fie promovate fără ca legislativul să fi statuat nici un moment asupra lor. Acesta este, fără echivoc, un motiv de neconstituționalitate formală. Ni se pare că această stare de lucruri este chiar mai criticabilă decât însăși reglementarea acestor domenii prin ordonanțe de urgență, căci în cazul acestora din urmă, unde finalmente legiuitorul are totuși în mod efectiv ultimul cuvânt, constituentul prevede că nu pot afecta instituții fundamentale ale statului sau drepturi și libertăți fundamentale, pe când procedura asumării răspunderii atribuie Parlamentului sub formă de legi emanații normative ale Guvernului fără nici un fel de restricție în conținut. Aceasta ne face să reflectăm dacă nu cumva însăși asumarea răspunderii Guvernului nu ar trebui regândită, sau cel puțin amendată, în privința conținutului concret al legilor care astfel “sunt trecute”, mai cu seamă că, într-o asemenea manieră, de dată mai recentă au devenit legi consistente pachete normative și în alte domenii cruciale precum proprietatea sau justiția.

Revenind însă la legile arătate mai sus, mai apar unele elemente de fond care îndreptățesc această critică. Toate aceste legi abrogă la rândul lor reglementări mai vechi (uneori semnificative la număr), cele mai multe dintre ele legi ale Parlamentului adoptate de dată recentă, sau ordonanțe ale Guvernului aprobate recent de către Parlament. Toate aceste

legi vizau aspecte fundamentale sau părți integrante a ceea ce se înțelege prin stat social, și făceau obiectul deciziei legislative ca urmare a unui firesc proces de cântărire și valorizare a nevoilor specifice. Poate e prea mult, și de altfel nu face obiectul acestor considerente, să analizăm aici în ce măsură aceste legi nu mai corespundeau momentului și ce aduc diferit, sau în plus, noile reglementari, dar dincolo de aceste aspecte rămâne realitatea că în aceasta manieră fundamentul legal al statului social suferă o grea lovitură pentru că rămâne străin de voința legiuitorului. Câtă dreptate se află depozitată în această afirmație ne arată exemplele oferite anterior care indică gradul relativ ridicat de perisabilitate al acestor acte normative, devreme ce s-a resimțit la foarte scurt timp nevoia de a interveni cu modificări asupra lor. S-ar putea spune că e vorba de schimbarea opticii prin schimbarea Guvernului sau a majorității parlamentare, însă ne întrebăm : nu acesta era rostul dezbaterii parlamentare, nu aceasta era calea de a concilia la momentul adoptării diferitele optici și interese politice existente? Cât despre durabilitatea acestor reglementari, rămâne să decidă viitorul.

IV. Dinamica legislativa și „mania codificărilor”

Este evident că ultimii ani marchează o tendință legislativă nemaîntâlnită la această scară niciodată în istoria modernă a României. Ea marchează două direcții care pot fi complementare până la un punct. Prima evocă o „manie” a (re)codificării, ceea ce se traduce prin schimbarea „tradiționalelor” coduri ce constituie fundamentul legalității statului, iar cea de a doua evocă o ambiție dusă la extrem de a schimba sectorial reglementări existente. Raportat la istoria dreptului românesc se poate spune că trăim momente epocale, căci niciodată nu s-a mai întâmplat ca în decurs de nici trei ani cele „patru mari coduri” să fie înlocuite.²² Făcând abstracție de faptul că această operă de legiferare și mai ales punerea ei în vigoare a constituit un proces însoțit de numeroase sincope și ambiguități, noile realități normative constituie o imensă provocare pentru ordinea de drept, care astfel este descompusă și recompusă în piesele sale esențiale.

Se poate constata însă că aceste mutații legislative se regăsesc însă și la nivelul imediat următor, respectiv în domeniile sectoriale. Deși în ultimii ani tendința de a adopta noi reglementari în zone în care existau reglementari relativ recente este una generalizată, ne vom

²² Referirea se face evident la Codul civil (legea 287/2009) intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, Codul de procedură civilă (legea 134/2010), intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, Codul penal (legea 286/2009) și Codul de procedură penală (legea 135/2010), ambele intrate în vigoare la 1 februarie 2014.

indrepta atenția asupra acelor domenii care tradițional circumscriu sfera statului social. Astfel, la întrebarea dacă principiul constitutional al statului social impune cu adevărat o atare dinamică legislativă, răspunsul nu poate fi afirmativ. Deși, acest principiu cere o certă capacitate de reacție și un anumit militantism din partea statului, el nu poate fi pus în legătură directă cu necesitatea de a schimba intempestiv cadrul legislativ general în domeniile sociale, deci principiul nu poate fi sinonim cu o permanentă „reformare” a acestor domenii. Dacă ne raportăm la exemplele date la un punct anterior vom observa cu adevărat că toate „marile domenii” sociale au fost (re)reglementate în ultimii ani, deci avem reglementări cadru noi cu toate că acestea nu au lipsit anterior și, de principiu, nu aveau cum să se petreacă mutații sociale majore care să împingă spre desuetudine vechile reglementări.

Drept urmare, condițiile sociale concrete nu erau de natură să impună atare mutații legislative. Pe de altă parte, trebuie observat că vechile reglementări, în proporție covârșitoare, datau din perioada de preaderare și fuseseră elaborate pe necesitățile alinierii la aquis-ul comunitar. În acest sens, nici realitățile postaderare nu puteau să justifice, prin ele însele, necesități de ordin obiectiv pentru atare modificări legislative cardinale.

Consecința directă a unei asemenea dinamici legislative este ușor de întrevăzut, căci ea amenința să se transforme în chiar opusul a ceea ce este rațiunea unei norme juridice. Dacă este corect ca norma juridică este valorizarea unei nevoi sociale existente la un moment dat, deci că dreptul acționează diriguitor asupra unei stări de fapt căreia statul trebuie să îi răspundă, atunci realitățile normative contemporane indică simptome contrare. Este cert că ambițiile de reformare la nesfârșit a acelorași stări de fapt indică o dinamică juridică mai mare decât însăși dinamica socială a relațiilor supuse reglementării. Demn de observat este că inadvertențele nu se opresc numai la nivel formal, redacțional. Ele sunt, de regulă, consecința unor vicii de fond, a faptului că de multe ori normele edictate nu sunt în consonanță cu nevoile concrete din societate, lipsindu-le efectiv corelarea cu datul natural la momentul intrării lor în vigoare. Fără a fi exagerat de critici, trebuie spus că în domeniul social multe din reglementările transpuse, spre exemplu, prin absorbirea aquisului comunitar sunt grefe legislative neizbutite, matrițe normative plămădite prea timpuriu pentru anumite conjuncturi și fenomenologii sociale încă insuficient definite, dar posibil prefigurabile, ceea ce constituie o anomalie de fond a procesului legislativ.

Chiar admitând că în prezent există o relativă dinamică a dezvoltării relațiilor sociale, nevoile, raportate la gradul relativ redus de bunăstare, sunt încă unele în egală măsură simple dar acute. Modelul social actual în România, nu numai că nu asigură o satisfacere decentă a

acestor nevoi simple, dar le abordează prin prisma unor tipare normative sofisticate și crează mecanisme instituționale greoaie. Clivajul actual între ambițioasa configurare a statului social la nivel legislativ la un pol iar la celălalt pol slaba capacitate administrativă de implementare a soluțiilor legislative în corelare cu lipsa cronică de resurse, este principalul handicap în crearea unui model eficient. De aceea nici nu poate mira pe nimeni tendința actuală a executivului și legislativului de a modifica neconținut dispozițiile legale în materie. Se poate însă constata că un asemenea curent încetează a mai fi benefic, el cauționând finalmente îndepărtarea atât de la rigorile principiului statului social cât și de la cele ale statului de drept, întrucât induce o foarte largă putere discreționară atât la nivelul legislativului cât și la nivelul autorităților chemate să aplice asemenea dispoziții legale.